

**UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA
"BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNINI
SIFAT JIHATIDAN YANGILASH :MUAMMO,
YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI"
MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

**INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE**

**"QUALITATIVE UPDATING OF THE CONTENT OF "
PRIMARY EDUCATION" IN THE SYSTEM OF
CONTINUING EDUCATION: PROBLEMS,
SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS"**

OpenAIRE

zenodo

Guliston – 2022 yil

UDK: 37.013

KBK: 74.0

U – 11

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7307234>

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy konferensiya materiallari (5 noyabr 2022 yil) – T.: Guliston 2022

Ushbu to‘plamga 2022 yil 5 noyabr kuni GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim kafedrasida “Uzluksiz ta’lim tizimida “Boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari” mavzusida ilmiy – amaliy seminar qatnashchilarining ma’ruza materiallari kiritilgan. Ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plamida Respublikamiz soha mutaxasislari, professor o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, doktorantlar, talabalarning ilmiy maqolalari o‘rin olgan.

Taqrizchilar:

B.X.Raximov – Pedagogika fanlari doktori ,professor

D.E.Toshtemirov – Pedagogika fanlari nomzodi,dotsent

Tashkilotchilar:

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida o‘qituvchilari:

Taniberdiev A, Raximov B, Muxliboev M, Umarov X, Bolibekov A, Yuldashev Sh, Norboeva S, Rasulova Z, Abdurasulova Sh, Mamarahimov Sh, M, Nizomov A, Plieva R, Turdieva R, Nazarqulova G, Nosirova D, Nasriddinova N, To‘rabekova A, Utanbaeva D, Ummatqulova S, Turonova I, Qudratova Sh, Xolyigitova B, Fayzullaev A, Karimova S, Xushboqov B, Abduraxmonova N, Qayumova Sh, Samatova M, Maxsudova S, Suvonkulova A, Qodirova M, Beknazarova M, Xaydarova K, Shokirova M, Toshpo‘latov E.

To‘plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ходжиев Муксин Таджиевич,
Ректор Гулистанского государственного университета,
технических наук, профессор

В статье анализируются суть информационной культуры и исследуются проблемы её формирования. Также характеризуются новые возможности, созданные современными информационно-коммуникативными технологиями при решении этой проблемы. В статье проанализированы новые требования к информационной культуре в условиях информационного общества и показаны пути их формирования.

Ключевые слова: информационная культура, информационное общество, информационная среда, информационно-коммуникативная технология

The article analyzes concept of informational culture and studies problems of its formation/ also there are characterized new opportunities, created by modern informational-communicative technologies while solving this problem. In the article analyzed new requirements to the informational culture in the conditions of informational society and shown ways of their formation.

Key words: informational culture, informational society, informational environment, informational – communicative technology.

В масштабе развитых стран усиление информатизации общества наряду с углублением демократических реформ, повышением социальной активности каждой личности создает условия для развития теоретических взглядов на эти процессы и практического опыта в этой сфере.

Опыт современности показывает, что развитие самостоятельности, саморазвития, постоянное выдвижение новых идей в процессе подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности в высших образовательных учреждениях, проведение занятий на дидактических основах, совершенствование всей деятельности образовательно-воспитательной системы в соответствии с требованиями времени требуют информатизации образовательного процесса, формирования информационной культуры у каждого студента. Это связано с тем, что информационная культура дает возможность отбирать из мира информации сведения, служащие социальному развитию.

В развитых странах мира интенсивное развитие информационной системы и телекоммуникационных технологий оказывает положительное влияние на повышение качества и эффективности образования, расширяя возможности использования цифровыми образовательными ресурсами, интерактивными программными средствами. Внедрение инновационных идей в сфере образования становится толчком достижения высоких результатов в области образования.

В условиях адаптации мировой образовательной системы к тенденциям стабильного развития приоритетными являются задачи совершенствования интерактивных образовательных стратегий и механизмов в области образования на основе принципов современного развития, подготовки способных проектировать свою деятельность, дивергентно мыслить творческих специалистов. Это, в свою очередь, значимо направленно на психолого-педагогическое решение задач эффективного использования электронных образовательных ресурсов, качественной реализации интерактивных образовательных услуг, интеграции педагогического процесса и образовательной среды с процессами активного обмена информацией.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

В Узбекистане в рамках реформирования по коренному обновлению системы подготовки педагогических кадров, развитию электронных учебно-методических ресурсов образовательных учреждений, совершенствованию механизмов эффективного пользования интерактивными программными средствами на основе инновационных подходов, укрепление материально-технической базы повысился уровень внедрения в учебный процесс и поддержки современных информационных технологий и программных средств. Созданные условия диктуют необходимость повышения качества воспитательного процесса у детей дошкольного возраста через совершенствование технологий эффективного использования интерактивных программных средств и подготовки воспитуемых к творческой деятельности на основе компетентностного подхода.

В стране осуществляется выполнение таких приоритетных задач, как координация деятельности по информатизации общества в стране, развитие и модернизация содержания воспитания посредством информационных служб, осуществление творческой деятельности. [1].

В процессе выполнения данных приоритетных задач, конечно, важное место занимают подготовка высоко квалифицированных кадров, повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование процесса непрерывного образования на основе формирования у них информационной культуры. Это связано с тем, что формирование и совершенствование информационной культуры у детей в процессе обучения не только развивает получение ими знаний, но и возможность стать зрелыми специалистами в своей профессиональной сфере. [2].

Информационная культура наряду с развитием таких возможностей, как создание человеком новшеств в науке, технике, производстве, культуре и других сферах, подготовки людей к профессиональной деятельности в новых условиях жизни и среде, действовать независимо, также создает возможность преодоления проблем с защитой от негативных влияний. Благодаря овладению информацией у людей развивается мышление, мировоззрение, знания, опыт, талант. Ибо в процессе изучения информации человек осуществляет поиск, наблюдает, исследует, анализирует результаты, делает выводы. Информационная культура занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, научном познании, самостоятельном образовании, отдыхе и других сферах деятельности личности.

Об информационной культуре в литературе приводятся различные сведения. По мнению Н.Б.Зиневой, “Информационная культура – это всестороннее развитие внутреннего мира личности на основе усвоения материала, имеющего социальную значимость”. А.А.Грегихин наряду с утверждением, что формирование информационной культуры осуществляется посредством информационной деятельности, дает ему следующее определение. “Информационная культура – это информационная деятельность аксеологического характера, то есть взаимосвязанные культурные ценности” [3]. По утверждению И.Г.Хангелидиева, “Информационная культура – это качественная характеристика, воплотившая в себе общечеловеческие духовные ценности, которыми человек при помощи усвоения, передачи, хранения и использования информации овладевает в своей жизни и деятельности”. [4].

Информация положительно влияет на улучшение учебно-воспитательного процесса, объективную оценку эффективности образовательной деятельности. Информация выполняет задачу важного источника для внедрения на практике своеобразных, многогранных, глубоких и сложных явлений на основе объективности, достоверности, основательности, постоянства и последовательности во всех сферах учебно-воспитательного процесса.

Е.Л.Семеньок понимает информационную культуру, как характеристику человека. Формирование информационной культуры показывает, что у нее на основе знаний развиваются гуманистические идеи, отношения личности. [5].

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

При формировании элементов информационной культуры у детей дошкольного возраста развиваются умения изучения содержания относящейся к теме информации, обработка новой информации, самостоятельного отношения к информации и применение на практике знаний, освоенных с ее помощью, творческий подход к проблемам.

Литература :

1. Указ Президента Узбекистана от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. – 208 с.
3. Гречихин А. А. Информационные издания: типология и особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга . Учеб.-метод, пособие в помощь авт. и ред. М.: Логос: Московский государственный университет печати, 2000. — 255 с.
4. Хангельдиева И.Г. "Теория культуры. Учебное пособие" М. издательство: Планета 2017 г. 560 стр.
5. Семёнюк.Э.Л. Информационная культура общества и прогресс информатики. НТИ.1994.

1-YO’NALISH. BOSHLANG’ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG’OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.

GEOMETRIK MATERIALNI O’RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH

Abdullayeva Barno Sayfutdinovna
TDPU Pedagogika fanlari doktori , professor
Norboyeva Sayyora Muratovna
Guliston davlat universiteti katta o’qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda fazoviy tasavvurlarini shakllantirishning mazmuni va vazifalari, boshlang’ich sinf o’quvchilarini fazoviy tasavvurlarini shakllantirish asosida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: fazoviy tasavvurlar, geometrik shakllar, taqqoslash, kesma, ko’pburchak, to’g’ri burchak.

Abstract: this article describes the content and tasks of the formation of spatial imagination in elementary grades, pedagogical possibilities of educating elementary school students based on the formation of spatial imagination.

Key words: spatial representations, geometric shapes, comparison, section, polygon, right angle

Boshlang’ich sinflarda geometrik materiallarni o’rganishning asosiy vazifasi geometrik figuralarni, nuqta, to’g’ri chiziq, kesma, siniq chiziq, ko’pburchak, burchak, aylanalarda haqida aniq tushunchalar va tasavvurlar hosil qilishdan iboratdir. Shuning uchun mashqlar sistemasi va geometrik masalalarning mazmuni fazoviy tasavvurlar to’g’risida bilim, malakalar asosida kuzatishlari, taqqoslash, abstraktlashtirish va umumlashtirishga qaratilmog’i lozim.

Boshlang’ich sinflarda tushunchalarga aniq bilim va tasavvurni berish kerak. Bu tushunchalarni ko’rsatish, atash, chizish va hattoki, qog’oz va doskada berilgan uzunlikdagi figuralarni yasay olishi lozim. 1-sinfdayoq nuqta bilan tanishadilar. Katakli daftarda nuqtalar qo’ygan va ularni tutashtirish vazifasini beradi. Nuqtalar olib ularni tog’ri chiziq bilan tutashtirishni bajartiradi. Shundan keyin o’quvchilr nuqtalar, to’g’ri chizq yoki yozishni va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ularni kesmalar yordamida birlashtirishni tushunib olailar. Ko‘pburchaklar bilan tanishganda ularning uchlari nuqta ekanligini bilib oladilar.

2-sinfda nuqtalarni A,B,C,D,... harflar bilan belgilaydilar. Doskadagi chizilgan aylana va to‘rtburchakning ichida, ustida va tashqarisida yotgan nuqtalarni yozing va o‘qing degan topshiriq beriladi. 1-sinfdan boshlab to‘g‘ri chiziq to‘g‘risida tusuncha turli vazifalarni bajarishda beriladi. U bilan bir vaqtda egri chiziq haqida tushuncha ham ipni tortib turish, bo‘shatish kabi mashqlarda tushuntiriladi. Endi chizg‘ich orqali qog‘oz va doskada to‘g‘ri chizish malakasini egallaydilar, uni atrofdagi predmetlar bilan taqqoslaydilar, qaysilari to‘g‘ri chiziq, egri chiziq ekanligini aytadilar. Kesma bilan ham amaliy ishlarni bajarishda tanishtiradi. Kesma nuqta orasidagi to‘g‘ri chiziqning qismi ekanligi haqida ma’lumot beriladi. Undan keyin kesmalarni o‘lchash to‘grisida santimetr, millimeter, detsimetr, metr kabi birliklar bilan ham tanishadilar. Ko‘pburchaklarning elementlari bilan tanishganda uning tomonlari kesma ekanligini bilib oladilar.

Boshlang‘ich sinflarda geometrik material bilan tanishtirishning muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarda fazoviy tasavvurlarni taraqqiy ettirish deb hisoblasak, nima uchun kichik yoshdagi o‘quvchilar bilan ishlashda ulardan tanish shakllarni ajratilgan hollardagina tanishni emas, balki ancha murakkab hollarda ham ajrata bilib, tanib olish imkonini beruvchi mashqlarni (aytaylik tanish figura murakkabroq konfiguratsiyaning elementi) kiritish mumkin emas. Bu narsa har holda olingan bilimlarni amaliy masalalar yechish uchun qo‘llashda ham va o‘quvchilarni geometriyani yuqori sinflarda o‘rganish ishiga tayyorlashda ham juda muhimdir. Masalan: o‘quvchilarni uchburchak va to‘rtburchaklar bilan tanishtirishda ularni sun‘iy ravishda boshqa ko‘p burchaklar bilan cheklamaslik kerak. Bizningcha, o‘quvchilarga o‘rganilayotgan figuraning nima uchun uchburchak (uchta burchagi bor), boshqasi to‘rtburchak (to‘rtta burchak) ekanligini aytib, olti, yetti burchakni ko‘rsatib, ularni nomini so‘rasak dasturni kengaytirgan bo‘lmaymiz. Shuning bilan birga bu mashq ko‘rilgan figuralar qandaydir figuralarning xususiy ham ekanligini, bulardan boshqa yana juda ko‘p ko‘pburchaklarning borligiga tushunishi imkoniyatini beradi. Bu hol o‘quvchilarning tafakkurini taraqqiy ettirishi va ularning matematik bilim darajasini kengaytirish uchun muhim ahamiyatga egadir.

3-sinfda o‘quvchilar fazoviy figuralar bilan ishlashga o‘rganadilar.

Fazoviy figuralarni eslang:

Konus chizmasini tahlil qiling. Konus asosi doiradan iborat. Uning radiusi uchburchakning to‘g‘ri burchakli tomonlaridan biriga teng.

Tomoni 2 m bo‘lgan kvadrat shaklidagi hovuz atrofiga eni 2 m bo‘lgan yo‘lak qilindi. Unga yuzasi $\frac{1}{2}$ m² bo‘lgan plitkalar yotqizildi. Buning uchun nechta plitka ishlatilgan?

Xulosa qilib aytganda, maktab boshlang‘ich sinflarida geometrik materialni o‘rganishda hozirgi vaqtda asosan amaliy maqsadlar ko‘zda tutiladi, chunki figuralarning xossalarini o‘rganish, kerakli tassavurlarni barpo etish, o‘quvchilarni yuzalar yoki hajmlarni hisoblashga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

doir amaliy masalalarni yechish uchun zarur bo‘lgan amaliy o‘quv va malakalar bilan qurollantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Burxonov S va boshqalar. Matematika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. –T.: Sharq, 2019-yil.
2. Raximov Q. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va uni amalga oshirish usullari. Maktab va hayot. 6-son. 2013.
3. Raximov Q. Boshlang‘ich sinflarda masalalar echish. Maktab va hayot. 3-son.

**СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ**

Тлеумуратова Нуржамал Махсетовна – старший преподаватель
национального центра обучения педагогов новым
методикам Республики Каракалпакстан
email: n.tleumuratova@inbox.uz

Ключевые слова: форма урока, сюжетно-ролевые игры, познавательная деятельность, коммуникативное умение и навыки.

Kalit so‘zlar: dars shakli, rolli o‘yinlar, kognitiv faoliyat, kommunikativ qobiliyat va ko‘nikmalar.

Keywords: lesson form, role-playing games, cognitive activity, communicative skills and abilities

Аннотация: в этой статье говорится о том, как успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия у учеников начальных классов.

Annotaciya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun kommunikativ universal ta’lim faoliyatini qanday muvaffaqiyatli shakllantirish haqida so‘z boradi.

Annotaciya: this article talks about how to successfully form communicative universal learning activities for primary school students.

Введение национальной учебной программы в младших классах повлекло за собой изменение цели современного школьного образования. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса, подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей. [1]

Успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия возможно в процессе сюжетно-ролевой игры. В такой форме коммуникативная задача решается участниками путём импровизированного разыгрывания определённой ситуации. Такие игры позволяют ребятам занимать новые привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной действительности, в которую они вводятся. Общение в игре протекает органично и естественно, командование и подчинение без принуждения, а игровые типы отношений затем ученики переносят в жизнь. Важно помнить, что большую роль в этом процессе играет обучение таким приёмам и правилам общения, которые потом могут быть использоваться в сходных по форме ситуациях различного содержания. [2]

Вот некоторые примеры сюжетно-ролевых игр, которые можно использовать на любом этапе урока, вовлекая учеников в активную творческую деятельность.

Маршрутные игры (воображаемое путешествие, заочная экскурсия) – это особая

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

форма урока, когда учащиеся переносятся в прошлое или будущее, путешествуют в определённой пространственной среде. Например, на уроках чтения в 4 классе на «машине времени» мы попадаем в зарубежную детскую литературу, где ученик в роли журналиста поведает нам о зарубежных писателях и поэтах. На уроках окружающего мира мы путешествуем по природным зонам, летим к далёким звёздам. Каждый раз перед игрой вместе с учениками мы намечаем наш маршрут, придумываем остановки и станции, заранее определяем роли участников и составляем фрагменты их бесед с людьми, которых мы «встретим» в путешествии. Для таких уроков возможности информационно-компьютерных технологий просто незаменимы. [3]

Очень интересно проходит игра «Журналисты». Мы выбираем главного редактора журнала, класс делится на «отделы», в которых журналисты работают по определённой теме. Журнал мы называем по теме урока, например, «Славные предки нашей страны». Задача учеников - журналистов подобрать интересный по теме материал, обсудить его в группах, проанализировать, потом «представить материал в номер». Конечно, первоначально учащихся нужно познакомить с правилами необходимыми для успешности делового общения членов каждой группы, на которые разбит класс для познавательной деятельности. Это, и что такое групповая работа, и какова её последовательность внутри каждой группы, и знакомство с заданием и планирование работы, и распределение заданий внутри группы, выполнение и обсуждение их результатов. Такая форма организации урока настолько увлекает ребят, что в группах часто возникают споры по поводу отбора материала, его оформлению, для того чтобы его «приняли в печать». Важно, чтобы в каждую группу входили учащиеся с разным уровнем подготовки, и каждому нашлось занятие по интересам. На последней стадии мы обсуждаем получившийся журнал, каждый проводит самооценку и самоанализ своей деятельности. [4]

В процессе такой игры учащиеся учатся критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выражать согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать эмоциональное поведение друг друга, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам.

«Угадай, кто я?» Дети получают необычное домашнее задание: представить себя в роли какого-нибудь сказочного героя, писателя, художника, животного и, придя в класс на урок, двигаться и изъясняться от его имени. Можно использовать групповые роли (например, Красная шапочка и серый волк). Остальные учащиеся должны догадаться, в кого превратился их одноклассник. Заранее надо договориться, можно ли использовать элементы костюма, декорации. После окончания игры, анализируя результаты её проведения, необходимо отметить успешное исполнение той или иной роли, но, ни в коем случае нельзя делать прямых оценивающих замечаний, иначе в следующий раз ребёнок просто не захочет играть и откажется от участия.

«Продолжи сказку». Сочиняем сказку, а затем снимаем фильм – продолжение сказки. Заранее распределяем между детьми роли сценаристов, режиссёра, актёров и т.д. В процессе сочинения сказки, учащиеся могут предлагать новых действующих героев, поэтому развитие сюжета в большинстве случаев зависит непосредственно от предпринимаемых участниками игры действий. И каждый свободен в выборе своей стратегии поведения, которая только изначально имела установку на определённые ограничения, определяющие образ персонажа, которого предстоит играть, и правила игры. Такая игра не только побуждает детей фантазировать, развивает речь, но и способствует формированию культуры поведения, дружеских коллективных взаимоотношений.

Сюжетно-ролевая игра превращает учебный процесс в занимательную деятельность, её эмоциональность активизирует все психические процессы младшего школьник. Игра – неиссякаемый источник развития ребёнка, которая позволяет ему раскрыться всеми гранями своей личности, только в ней возможны высшие достижения

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ученика, которые завтра станут его реальностью.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года №УП-6108
2. Осипова Н.В., Головинская И.А., Брюханова С.В. Показатели сформированности универсальных учебных действий обучающихся // Управление начальной школой. – 2010. - №10. – стр. 26-33
3. Под редакцией Ковалевой Г.С, Логиновой О.Б Планируемые результаты начального общего образования. - М: «Просвещение», 2009. – стр. 119

Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг амалиётдаги ҳолати ҳамда дидактик имкониятларидан фойдаланишда аудиторларни тайёрлаш ва семинар ўтказиш йўллари.

Низомий номидаги ТДПУ - Юлдашева Феруза Имомалиевна

Аннотатсия ўқув материални ўзлаштиришда талабаларнинг билимнинг даражаларда белгилаганимиз учун, билимларни чуқурлаштириш ва кенгайтириш бўйича семинар ўтказиш мақсадга мувофиқ белгиланади. Семинарларни тайёрлаш ва ўтказиш методологияси бўйича адабиётлар таҳлили қуйидаги усуллардан фойдаланиш натижадорлигини кўрсатди.

Таянч сўзлар: **Семинар**, касб, компетенциявий ёндашув, компетентлик, махсус касбий компетентлик.

Семинар ўтказиш: Семинар - ўрганиш шакли сифатида ўқув-амалий машғулотлар шакллари билан бири бўлиб, ўқитувчи томонидан берилган илмий тадқиқот натижалари асосида талабалар томонидан бажарилган илмий мавзулар ва вазифаларни муҳокама қилишни назарда тутати. Ушбу мулоқот шакли билан ўқитувчи жараённинг иштирокчиси эмас, балки жараённинг мувофиқлаштирувчиси ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, семинар – ўқув-амалий машғулотларнинг бир тури бўлиб, ўқитувчилар раҳбарлигида ўқув тадқиқотлари натижалари бўйича улар томонидан тузилган хабарлар, маърузалар, тезисларни талабалар томонидан муҳокама қилишдан иборат; маъруза курслари билан боғлиқ бўлмаган тематик ўқув машғулотларининг мустақил шакли.

Семинарни муҳокама қилинган мавзуларни еслатиб, уларнинг аҳамияти ва долзарблигини асослаш ва маъруза материаллари билан боғланишдан бошлаш мақсадга мувофиқдир.

Шундан сўнг, талабаларнинг тегишли материал бўйича билимларини янгилаш зарур. Буни олдиндан тайёрлаб қўйилган саволлар бўйича суҳбат (қисқартирилган сўровнома), қисқа мазмунли жавоблар ёки тест тузатувчи назорат ёрдамида амалга ошириш мумкин.

(қисқартирилган сўров) қисқача мазмунли жавоблар ёки тест тузатувчи назорат ёрдамида олдиндан тайёрланган саволлар бўйича. Билимларни янгилашнинг ушбу иккаласи усулиям. Билимларни янгилашнинг ушбу иккала усули ҳам жуда тезкор, бу семинарнинг тегишли босқичини самарали ўтказишнинг муҳим шартидир. Билимларни янгилаш жараёнида семинарда кейинги нутқларни тушуниш ва уларни муҳокама қилишда қатнашиш учун талабалар олган билимларнинг етарлигини аниқлаш керак. Талабаларнинг билимлари етарли даражада тўлиқ бўлмаган тақдирда, зарур билимларни ўзлаштиришни педагогтомонидан ёки талаба билан суҳбат шаклида (иккинчи вариант самаралироқ) ўзлаштиришини ташкил этиш зарур.

Ўқитувчи томонидан ёки талабалар билан суҳбат шаклида (иккинчи вариант янада самарали). Билимларни янгилаш ва тузатгандан сўнг, талабалар тайёрланган

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ҳисоботлар ва хабарлар билан чиқиш қилишади. талаба нутқ жараёнида педагог материалнинг мазмунини жойлаштириш мантиғини, уни тақдим этиш услубини, тингловчиларнинг реакциясини яқиндан кузатиб боради. Ҳисобот ёки хабарнинг мазмуни тингловчиларни қизиқтирмай қолганда ёки аксинча, нутқ пайтида кўтарилган масала қизиқишни кучайтирганда ва уни муҳокама қилиш зарурати туғилганда, маърузачини хушмуомалалик билан бир муддат тўхтатиб, семинарни жамоавий мунозара каналига ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳисобот мазмунини жамоавий муҳокама қилиш семинарнинг енг муҳим қисмидир, чунки семинарнинг ушбу босқичида талабалар фаол когнитив фаолият жараёнида қатнашадилар.

Ҳисоботлар ва хабарлар мазмунини муҳокама қилишни ташкил этишга ўтиб, биринчи навбатда, бу таркиб талаба томонидан қанчалик тўғри тушуниланлигини баҳолаш керак. Тушуниш семинар иштирокчилари томонидан маърузачига берилган саволларнинг мазмуни ва педагог томонидан берилган саволларга талабаларнинг жавоблари билан баҳоланади (педагог талабани ўзи талаб қилган ҳолларда саволлар бериши тавсия этилади) савол берманг, ёки уларнинг саволлари фақат мавзу мазмунининг алоҳида жиҳатларига тегишли бўлса).

Семинарда мунозарани ташкил этиш қуйидагиларни ўз ичига олади:

Талабалар томонидан семинар давомида берилган саволларга берилган жавобларнинг еркин ифодаланиши ва асосланишини таъминлаш; тегишли жавобларни бошқа талабалар тушунишини таъминлаш.

Билдирилган нуқтаи назарларни танқид қилишни ташкил этиш, уларга ойдинлик киритиш, қўшимчалар, ўзгартиришлар киритиш;

Тушунтиришлар, қўшимчалар, ўзгаришлар тўғрисида тушунишни таъминлаш;

Берилган саволларга далилларга асосланган келишилган жавобларни ишлаб чиқишни ташкил этиш.

Мунозара, унинг давомида берилган саволларга жавобларни ўз ичига олган хулосалар тузиш ва саволларни тузиш билан яқунланади, уларга жавоб излаш кейинги семинарларда ёки талабаларнинг мустақил иши жараёнида ташкил қилинади.

Хулоса ўрнида ҳар бир ҳисоботни муҳокама қилиш қисқача хулоса билан яқунланиши керак, ҳисоботнинг асосий қоидалари ва мунозара (мунозара) натижаларини тузатиш.

Семинар мавзуси мазмунининг қисқача мазмуни, маърузачилар ва семинар иштирокчиларининг тайёргарлигини баҳолаш, уларнинг семинар давомида фаоллигини баҳолаш, семинар самарадорлигини умумий баҳолаш ва кейинги семинар учун мақсадларни белгилаш билан яқунланади.

Шундай қилиб, билимларни чуқурлаштириш ва кенгайтириш бўйича семинар қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Педагог биринчи навбатда биринчи гуруҳ саволларини муҳокама қилишни, сўнгра иккинчи гуруҳ саволларига жавобларни жамоавий қидиришни ташкил қилиши керак.

Ҳисобот мазмунини, кўпинча ҳисоботни, кўпинча турли хил, баъзан муқобил жавоблар пайдо бўлиши билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш. Бундай жавобларга эга бўлиш нуқтаи назарларнинг тўқнашувига олиб келади ва семинарни мунозарага айлантириш имконини беради. Семинарни уюшган мунозара тарзига ўтказиш муҳим ҳисобланади семинарнинг мунозара талабанинг фикрлаш қобилиятини шакиллантиришнинг самарали олд шартларини ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Татур, Ю.Г. Образовательный процесс в вузе. Методология и опыт проектирования: учеб. пособие / Ю.Г. Татур. - М.: МГУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 224 с.
2. Ваҳобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

стандартлари ҳамда таълим сифати мониторинги моделини амалиётга жорий этиш – интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялашнинг муҳим омили. Мактаб ва ҳаёт. – №3 (119), 2016. 2 – б.

3. Белкин, Е.Л. Методические указания по изучению основ организации учебного процесса / Е.Л. Белкин, В.Н. Ефимов, Т.В. Новикова. — М.: Изд. МТИПП. 1981. — 144 с.
4. Белкин, Е.Л. Педагогические основы организации самостоятельной работы учащихся / Е.Л. Белкин, Л.П. Коренев, Н.А. Теребулин. — М.: Межвузовская кафедра педагогики и психологии высшей школы Минвуза РСФСР, 1989. — С. 165.

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKANI O‘RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich.

GulDPI Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

O‘quvchida darsga bo‘lgan qiziqishni oshirishda, mustaqil fikrga ega bo‘lishida, faol, bilimli shaxsni kamol toptirishda pedagogik texnologiyalarning dars jarayonida qo‘llanishi kata ahamiyat kasb etadi. Ta‘limning mazmunini yangilaydi. Hozirgi zamon o‘qituvchisi o‘z mehnati jarayonida ilg‘or usullarni o‘z darslarida qo‘llashi o‘qituvchidan katta mahorat va malaka talab etadi. Bunday o‘qituvchilar darsga yangicha yondashib o‘quvchilarning mustaqil ishlariga imkon yaratishi kerak. Ya‘ni dars jarayonida o‘quvchilarning mustaqil ishlariga e‘tibor berilishi lozim.

Barcha mustaqil ish o‘zida ijodiy elementlarni mujassamlashtiradi, o‘quvchilarni ta‘limiy muammo bilan yuzma- yuz qo‘yadi, har xil yechimlarning bittasini anglash imkonini beradi. O‘quvchilarning, asosan, o‘qish va imlo savodxonligi bilan bog‘liq ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan 1-2-sinflardagi mustaqil ishlardan farqli o‘laroq 3-4-sinflardagi mustaqil ishlar imlo savodxonligiga erishishdan tashqari tashabbuskorligi va ijodiy iqtidorlarni o‘stirish, fikr-mulohazalarni erkin bayon qilishga o‘rgatishi, faolligini oshirishi, dunyoqarashini shakllantirishi bilan ham muhim ta‘lim-tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarning shu jarayondagi faoliyati zamirida o‘quv faolligi turadi. Faollik esa bilimlarni chuqurroq egallashga, ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga yo‘l ochadi. Mavjud bilimlarni o‘zlashtirish inson ma‘naviy kamolotining asosini tashkil qiladi.. O‘qituvchida pedagogik mahorat yuqori bo‘lsa, o‘quvchilarga innovatsion yondashuv bilan va zamonaviy tarzda dars o‘ta oladi.

Pedagogik innovatsiya bu:

bo‘lajak mutaxassislarni yangicha ishlashga tayyorlash;

avvalgi egallangan bilimlar asosida sifat o‘zgarishlarga erishish;

yuqori samaradorlikka yangicha yondashuv.

Pedagogik innovatsiya quyidagi yo‘nalishlarda bo‘lmog‘i lozim:

boshlang‘ich ta‘limda milliy istiqloq g‘oyasi asoslarini joriy qilishning innovatsion usullari;

boshlang‘ich ta‘limni takomillashtirish va rivojlantirishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash;

boshlang‘ich ta‘limda informatsion texnologiyalarni joriy etish;

boshlang‘ich ta‘limga oid zamonaviy o‘quv adabiyotlarni yaratish;

Innovatsiya bu - yangicha ishlash. Pedagogik innovatsiyada boshlang‘ich ta‘limni rivojlantirishning jahon ta‘limi andozalaridagi zamonaviy talablarni e‘tiborga olgan holda

Boshlang‘ich sinflarda matematik amallar bajarishda o‘quvchilarning har biriga ta‘lim olishda keng imkoniyatlarni yaratib, har birining yuqori natijaga erishishlarini rag‘batlantirish va shu orqali o‘quv- bilim jarayoning farqli tashkil etilishini ta‘minlash uchun da‘vat etilgan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Boshlang’ich sinflarda matematik amallar bajarishni bog’lanish va bilimlarni muvofiqlashtirish tamoyili asosida o’quv fanlarining ichki bog’liqligi va o’quv fanlari aro uzviylikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Matematik amallarni o’rgatishda quyidagi amallardan foydalanish mumkin. Interfaol metod – ta’lim jarayonida o’quvchilar hamda o’qituvchi o’rtasidagi faollikni oshirish orqali o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo’llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi, norasmiy bahs – munozaralar o’tkazish, o’quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o’quvchilar tashabbus ko’rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, sinf jamoasi bo’lib ishlash uchun topshiriqlar berish va boshqa metodlardan iborat bo’lib, ular ta’lim – tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o’ziga xos ahamiyatga ega. Hozirda ta’lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo’nalishlardan biri interfaol ta’lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iboratdir. Barcha fan o’qituvchilari shu jumladan boshlang’ich sinf o’qituvchilari ham dars mashg’ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari keng ko’lamda foydalanmoqdalar. Interfaol metodlarni qo’llash natijasida o’quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o’z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog’lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko’nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Hozirda keng qo’llanib kelayotgan interfaol metodlar turlari juda ko’p bo’lib, ularning hammasi ham boshlang’ich ta’limda qo’llash uchun yaroqli emas. Bunga 1-navbatda boshlang’ich sinf o’quvchisining o’qish, yozish tezligining kichikligi va sinfda aksariyat hollarda 30 tadan ortiq o’quvchi o’qishi bo’ladi. Interfaol metodlar nisbatan kichik auditoriyalarga (30 tagacha) va ko’proq uzluksiz ta’lim tizimining o’rta va yuqori bo’g’inlariga mo’ljallangan bo’lib, boshlang’ich sinflarda qo’llash tajribalari juda kam. SHuning uchun yangi texnologiyalarning faqat boshlang’ich sinf matematika darslarida qo’llash mumkin bo’lganlari haqida so’z yuritamiz. Interfaol metod sinfda o’tiladigan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatlarni muhokama qilishda —Aqliy hujum, —Adashgan zanjirlar, —Savol bering, —Insert, —BBB,—Muammoli savollar, —Kichik guruhlarda ishlash metodlari asosida bahs, munozara orqali ularni yechimini topishda yaqindan yordam beradi.

—Aqliy hujum texnologiyasini qo’llash bir muammoni hal qilish yo’lidan turlicha va iloji boricha ko’proq taklif, fikr – mulohazalarni yig’ishdan iborat. Avvaliga har qanday takliflar qabul qilinadi. Keyin esa, ularning ichidan eng ma’qulini tanlab olinadi. Bu metodni qo’llashda eng nozik tomoni hamma takliflarni eslab qolishdir. Shuning uchun ularni yozib borish kerak bo’ladi. O’qituvchi ularni shartli belgilar va qisqartirishlar bilan doska yoki vatman qog’ozga yozib boradi. Masalan: 3 – sinfda mavzuga oid quyidagi mashqni hal qilish yuzasidan hamma takliflarni yig’ish mumkin. —Quyidagi shaklda nechta to’rt burchak bor? Bunda takliflar to’rtburchaklar sonini sanash usuliga oid bo’lib, ularning sonini to’g’ridan – to’g’ri aytish talab qilinmaydi. Bunda turli takliflar bildirish mumkin. Eng maqbuli avval 1 katakli, keyin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katakdan tuzilgan to’rtburchaklar sonini sanashni taklif qilish mumkin. 22 Yoki biror ifoda qiymatini qulay usulda hisoblash yuzasidan takliflar yig’iladi. Masalan: 1 dan 20 gacha bo’lgan barcha natural sonlar yig’indisini topish yo’li so’raladi. Hamma takliflar qabul qilinadi. Ularning bir nechtasi bo’yicha yig’indi topiladi va usullar taqqoslanadi. Eng qulay usulni taklif qilgan guruh yoki juftlik taqdirlanadi.

Biz innovatsion yondashuv deganda faqatgina kompyuterda, proyektor orqali slaydlar bilan dars o’tishni tushunishimiz no’rin. Darslarni yangi zamonaviy metodlar, noan’anaviy usullarda tashkil etish ham innovatsion yondashuvning bir turi sanaladi. Bunday usullar juda samarali bo’lib, o’quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, bilim, ko’nikma va malakalarining to’g’ri shakllanishiga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan fikrlarimiz buning yaqqol isbotidir.

Adabiyotlar:

1.Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon , demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent “O‘zbekiston” 2016-yil

BOSHLANG’ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O’TISHDA AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH

D.M.Elmuratova GulDPI dotsenti

ANNOTATSIYA. Maqolada boshlag’ich ta’lim tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlar jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda amaliy ishlarni tashkil etishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.

Tayanch tushunchalar: amaliy uslublar, retseptor, tajriba, obyekt, operatsiya, ekskursiya, gerbariy, granit, akvarium, terrarium

ABSTRACT. The article reflects on effective methods familiarization of students at the lessons of natural history and extracurricular activities organization and implementation of practical work

Keywords: Practical methods, receptor, experiment, object, operation, excursion, herbarium, granite, aquarium, terrarium

O’quvchilarning bolajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim orin egallaydi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo’lga kiritilgan. Atrof muhitni bilishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o’ynab kelgan va kelmoqda. Ma’lumki, tabiatshunoslik keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea hodisalarini o’rganuvchi fan bolib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi, amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatni tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi. Amaliyot - haqiqat mezonidir. Bilimlarga ehtiyoj amaliyotda tug’iladi va ularning to’g’riligi amaliyot orqali tekshiriladi hamda tasdiqlanadi.

Bilim odamlar miyasida oz-ozidan paydo bolmasdan, balki muayyan ish faoliyatida shakllanadi. Amaliyot insonni tabiat bilan munosabatida asosiy omil bolib, bu oz navbatida, odamlarning o’zaro munosabatlari tizimida, ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim rol oynaydi. Amaliyotning asosiy turlari moddiy ishlab chiqarish va ilmiy tajriba hisoblanadi. Ilmiy - tabiiy amaliyot quyidagi vazifalarni bajaradi [1].

Amaliyot bilish jarayonining rivojlantiruvchi omil. U nazariy bilimlarni umumlashtirib, ularni hayotiy jarayonlardan ajralishga yol qoymaydi.

Amaliyot bilishning buyurtmasi, ilovasi va maqsadi hamdir.

Amaliyot bilish jarayoninig haqiqiy ekanligini ko’rsatuvchi mezondir.

Tabiatshunoslikdagi amaliyot ilmiy ishlab chiqarishning asosiy omili bolib kelmoqda. Amaliyot nazariyani paydo bo’lishiga, ilmiy shakllanishiga va rivojlanishiga olib keladi.

Bilishning aniqligi muayyan obekt haqidagi ma’lumotning haqiqat ekanligi bilan tasdiqlanadi. Ayni paytda, sharoit boshqacha bo’lsa, haqiqat ham boshqacha bolishi mumkin. Masalan, oddiy sharoit va bosimda suv 100°C da qaynaydi. Lekin bosim o’zgarsa yoki og’ir suv bolsa, u aniq -konkret hisoblanadi.

Ma’lum tizimdagi haqiqat boshqa sharoitda butunlay o’zgarishi mumkin. G’oyaning amaliyotda tasdiqlanishi haqiqatning asosiy omili hisoblanadi. Amaliy ishlarga o’rgatish boshlang’ich sinflardan boshlanishi maqsadga muvofiqdir.

Amaliy uslublar o’qituvchi tomonidan tashkil qilinadigan va yo’naltiriladigan, o’quvchilar fikrini rivojlantirishga mo’ljallagan so’z, ko’rgazmalilik va amaliy ishning o’zaro murakkab bog’lanishida bo’lishini ko’rsatadi.

Amaliy uslublar qo’llanilishi o’quvchilar retseptorlari va effektorlarining jadalfaoliyati bilan bog’liq. Amaliy uslublar o’rganilgan materialni chuqur tushunib yetishga, ko’nikma va malakalar hosil qilishga imkoniyat yaratadi. Amaliy uslublarni qo’llashga o’quvchilar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

faoliyatining o‘zi, bilim manbai hisoblanadi. Bunday usullar sirasiga og‘zaki, yozma mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab yer maydoni, tirik tabiat burchagida, sinfdan tashqari bajariladigan mashg‘ulotlar kiradi.

Amaliy uslublarning turlariga [2]:

Oquvchilarning tarqatma didaktik material bilan turli narsalar yasashi.

Rasm chizishi.

Tabiat obyektlarini tanib olish va aniqlash bo‘yicha ishlari.

Hodisalarni kuzatish va qayd qilishlari.

Tajriba o‘tkazishlari (tajriba vositasida masalalarni hal qilish) kiradi.

Amaliy ish boshlanishi oldidan qo‘yilgan savol, muammo, masalaga o‘quvchilar uning natijalari bilan javob berishlari kerak.

Tabiatshunoslik darslari tanib olish va aniqlash amaliy metodlarining bir turi bo‘lib, tarqalgan o‘simliklarni yoki ularning qismlarini farqiga borib, tanib olish xususiyatlarini o‘rgatadi.

Taqqoslashdagi farqga borish o‘quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Farq qilish va aniqlash bo‘yicha ishlar darslardagina olib borilmaydi, o‘qituvchi tabiatga uyushtiriladigan ekskursiyalarda ham o‘simliklarni topish va to‘plashni, namunalar yig‘ishni, ularning yoshi, vegetativ usullari, tuproq kesmalari, moslashishlarini, o‘zgaruvchanlikni o‘quvchilarning o‘zlashtira olish qobiliyatlariga qarab tanlab berishi kerak. Osimliklar, ular qismlarining shaklini bilib olish bo‘yicha ishlarni o‘quvchilar uy

vazifasi sifatida bajaradilar. Osimliklarni yoshini tabiatda nafaqat yillik halqalardan balki osimliklarni yillik shoxlanishiga qarab aniqlash mumkin. Osimlik bahordan kuzgacha o‘shish davriga ega, kuzdan bahorgacha tinim davri boladi. Bu osimlikning bir yoshi demakdir, ikkinchi yilda yana o‘shish, shoxlanish sodir bo‘ladi. Shoxlanish orasidagi masofa o‘simlikning bir yoshi hisoblanadi, buni o‘quvchilarga tabiatda tushuntirish talab etiladi. O‘quvchilar amaliy bilimga ega bo‘ladilar, daraxtlar yoshini kesmasdan turib ham aniqlash mumkinligini bilib oladilar. Bu ekologik, hamda ilmiy tushunchalarni shakllantiradi.

Tabiatshunoslikni o‘qitish metodlari ti/imida amaliy ishlar tabiat haqidagi bilimlarni o‘zlashtirishda katta rol o‘ynaydi. Amaliy ishlar o‘quvchilarni ular faoliyati jarayonida har xil mehnat operatsiyalariga o‘rgatish metodidir. Amaliy ishlarga o‘quvchilarning ekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig‘ish, maktab oldi yer maydonidagi va tirik tabiat burchagidagi o‘simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko‘rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi.

Birinchi sinfdan boshlab o‘quvchilar "Atrofimizdagi olam" darsligini o‘qish jarayonida bevosita kuzatishlar yo‘li bilan o‘rganadilar. Bu mashg‘ulotlarda oquvchilarning fikrlash faoliyatini tashkil qilishga yordam beruvchi har xil jihozlardan va avvalo ko‘rgazmali qurollardan foydalaniladi. Ko‘rgazmali qurollarga tabiiy yoki haqiqiy ob‘ektlar kiradi [3].

Tabiiy qurollar-tabiat jismlaridir. Ular o‘rganilayotgan mavzular to‘g‘risida, bolalarda tabiat haqida tushunchalar hosil bo‘lishiga imkon beradi. Chunki sinfda jonli tabiatni o‘rganish uchun har xil xona o‘simliklari hamda o‘z joylarining daraxtlari uchun xos bo‘lgan shoxchalar, barglar, gullar, meva va urug‘lar bolishi mumkin. Tabiatshunoslik darslarida tabiat burchagida o‘stirilayotgan o‘simliklardan, shuningdek gerbariy va ekskursiyadan olib kelingan o‘simliklardan foydalaniladi. Shuningdek, tabiiy ob‘ektlardan hayvonlarni o‘rganishda ham foydalansa boladi. Ko‘pgina hayvonlarni bolalarga sinfda (jonli tabiat burchagida) ko‘rsatish mumkin bo‘lsa ham ekskursiyalarga afzallik berish kerak boladi, chunki bunda o‘quvchilar faqat ularning tashqi ko‘rinishini emas, balki xulq-atvorlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Tirik hayvonlar bo‘lmaganda ularning chuchelalari (tulumlari), mulyajlari yoki fotosuratlar va rasmlaridan foydalanish mumkin. Jonsiz tabiatni o‘rganishda ham tabiiy tarqatma materiali, masalan, har xil rangdagi granit, kvars, dala shipati, loy, qum, kal’sit (bo‘r, marmar, ohak, har xil toshko‘mir, temir, mis rudalarining namunalari, shuningdek metallar hamda qotishmalar) temir, cho‘yan, polat, alyuminiy, tuproq namunalari va boshqalar bo‘lish mumkin. O‘quvchilarga bevosita qabul qilish mumkin

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lmagan tabiat jismlari va hodisalari to‘g‘risida aniq va to‘g‘ri tasavvurlar hosil qilish uchun ko‘rsatiluvchi qurollardan foydalaniladi. Tabiatshunoslik bo‘yicha devoriy o‘lkashunoslik suratlaridan, foydalanish mumkin. Ular tabiatning o‘lkashunoslik

ob‘ektlari to‘g‘risida tasavvur va tushunchalar shakllantirishga yordam beradi. Sinflarda bosma rasmlari, ularni ifodalovchi matnlari, o‘quvchilar uchun savol va topshiriqlari bo‘lgan "Kuzatishlar kundaliklari"dan foydalanish zarur.

Tabiatshunoslik materiallarini amaliy o‘zlashtirishda xarita-sxemalarni chizish katta o‘rin tutadi. Ularni qo‘llanish yo‘lida (ufq tomonlarini aniqlashda) maktab hovlisidagi narsalarning joylashishining oddiy rasmini chizish birinchi qadam bo‘ladi. Kartografik tasvirlarni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirishni tekshirish uchun xarita- sxemalardan foydalanish qulay.

O‘quvchilarni amaliy bilimlarini sinash maqsadida 4-sinflarda quyidagi muammoli savollarni o‘rtaga tashlash mumkin. Yozning jazirama issig‘ida cho‘lda turibsiz. Amaliy kuzatish bilimlaringizga tayanib, turgan joyingizdan orientir olib, janub tomonni belgilang. Amaliy tabiatni kuzatish natijasida quyidagi faktorlar asosida janubni aniqlash mumkin: 1) sudralib yuruvchi hayvonlar o‘z inini kirish yo‘lini doim janubga qaratadi; 2) qushlar o‘z uyasini doimo janub tomonga qo‘yadi; 3) osimliklar shoxlari doimo janub tomonga egilgan; 4) osimlik poyasining janub tomoni doimo yog‘onlashgan boladi; 5) barxan qumlar bir uchi shimolda ikkini uchi esa janubga yotgan boladi.

O‘quvchilarga har xil narsalarni berib rasm, fotosurat va gugurt qutisi, kubik, stakan boshqa narsalarni olib chiqib, o‘xshashlik farqlarini topishni topshiradi, so‘ng geometrik figuralarni tarqatadi, uni o‘quvchilar daftar varag‘iga ustiga qo‘yib atrofni qalam bilan qog‘ozga chizadilar. Topshiriq bajarilgandan keyin narsaning yuqoridan ko‘rinishini plan deyiladi degan xulosaga olib keladi. Undan keyin stolning plani chizdiriladi. Agar o‘quvchilar narsalarning kattaligiga qiynalsalar tasvirlanadigan narsani shartli ravishda kichraytirish mumkinligini tushuntiradi. (Masalan 10, 20 marta)

Dasturlashtirilgan o‘qitish uchun quyidagilar kerak:

-o‘quv materialining puxta tahlili, uning qat‘iy tanlanish va mantiqiy ketma-ketlik bo‘yicha bo‘linishi;

-o‘quvchilarning bilim olish faoliyatini tekshirishdagi rahbarlik.

Dasturlashtirilgan o‘qitishda o‘quvchilarning o‘quv materialini qo‘llashda faolligi va mustaqilligi ortadi, o‘qitish jarayonini individuallashtirish imkoni paydo bo‘ladi, texnik vositali o‘qitish keng qo‘llaniladi, o‘qitish va o‘quvchi mehnatini oqilona tashkil etishga erishiladi. Nazorat ishlarini dasturlashtirishning tamoyili o‘quvchilarning og‘zaki javoblarini shartli belgilar va chiziqlar bilan yozma ravishda. Ularning afzal jihati shundaki, ular qisqa vaqt ichida har bir o‘quvchining o‘tilgan mavzuni o‘zlashtirish darajasini aniqlay oladi. Tajriba atrof olam bilan tanishish darslarida bilim olish faoliyatini faollashtirish maqsadida dasturlashtirilgan o‘qitish usullaridan foydalanishning afzalliklarini ko‘rsatadi. Bu usullarning afzalligi shundaki, o‘quv materialini o‘zlashtirish darajasini o‘quvchilarning o‘zlari shu dars mobaynida tekshirishlari mumkin. 2 - sinfda dasturlashtirilgan o‘qitishda tezis turidagi tarqatma topshiriqlar, raqamlar, tarqatma testlar, grafik topshiriqlardan foydalanish mumkin.

Grafik topshiriqlarini bajarayotganda o‘quvchilarga « — » noto‘g‘ri javob, «1» — to‘g‘ri javob ekanligini tushuntirish lozim. O‘qituvchida esa grafik usuldagi javoblarni tezda aniqlashga moslashtirilgan asbob bo‘lishi kerak. Masalan:

21- mart — Navro‘z bayrami.

1- sentabr — Ustozlar va murabbiylar kuni. 1- oktabr — Mustaqillik bayrami.

8- dekabr — O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni.

«So‘z top» o‘yini. Bu metoddan darsning hamma qismlarida foydalanish mumkin. O‘qituvchi qushlar, hayvonlar, meva, sabzavotlar haqida bir so‘z aytadi, o‘quvchilar davom ettiradilar. O‘qituvchi boshlagan so‘z qaysi harf bilan tugasa, o‘quvchi shu harfdan boshlangan so‘zni aytishi kerak.

Masalan: tulki — ilon — ninachi — it — tipratikan — nortuya — yalqov (panda)

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

— ayiq — qarg‘a — ari va hokazo. Bu usul o‘quvchilarni tezkorlik bilan fikr yuritib, javob berishga hamda xotirasini mustahkamlashga yordam beradi.

«Klaster» usuli. Bu usul o‘quvchiga berilgan mavzu bo‘yicha erkin o‘ylash va fikrlarini bemalol bayon etish uchun sharoit yaratadi. Bu usulda o‘quvchi nimani o‘ylagan bo‘lsa, shuni aytadi va yozadi. Yozilgan fikrlar to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri bo‘lishidan qat‘i nazar muhokama qilinmaydi va belgilangan vaqtgacha davom etadi. Bu sinfning har bir o‘quvchisi tomonidan ilgari surilayotgan g‘oyalarni uyg‘unlashtirib, ular o‘rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. «Klastyer» usuli yangi mavzuni boshlashdan avval o‘quvchini darsga qiziqtirib, shu mavzu bo‘yicha oldin egallagan bilimlarini aniqlash maqsadida hamda o‘tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o‘tkaziladi. Masalan, «O‘lkamizdagi uy va yovvoyi hayvonlar» mavzusi.

«Mozaika», ya‘ni mayda bo‘laklardan yaxlit ko‘rinishni hosil qilish. Bunda qushlar, hayvonlar, daraxtlar, mevalarning rasmlari bo‘laklarga bo‘linib, har bir guruhga alohida tarqatiladi. Guruhlarning qatnashchilari bo‘lakchalarni bir butun ko‘rinishga keltiradilar. Guruh sardorlari yaxlit holga kelgan hayvon, meva yoki daraxt haqida gapirib beradilar.

«To‘xtab o‘qish» usuli. O‘qituvchi matn bilan tanishtirish jarayonida bir necha marta to‘xtab, o‘quvchilarga savollar bilan murojaat qiladi. Savollar aynan matnga tegishli bo‘lishi zarur. Yoki o‘quvchi matn o‘qish jarayonida to‘xtatilib, nima haqida o‘qiganligi so‘raladi. Bu usul orqali o‘quvchilarning diqqati jamlanadi, mustaqil fikrlashko‘nikmalari shakllanadi.

«Zanjir» usuli. Bu usulni she‘r, topishmoq, maqollar berilgan darslarda qo‘llash maqsadga muvofiqdir. O‘quvchilar tartib bilan ketma-ket berilgan she‘r misrasi yoki topishmoq qatorini aytadilar. Bu usul qo‘llanganda o‘quvchi uyaliq qolmasligi uchun berilgan she‘r, maqol, topishmoqni yod olishga majbur bo‘ladi.

«Rasmi rebus» o‘yini. Sinf o‘quvchilari uch guruhga bo‘linadilar. Har bir guruhga rasmlar tarqatadi. Berilgan rasmlar nomining bosh harflaridan hayvon yoki qushlar nomi kelib chiqishi kerak. Masalan, it, laylak, ohu, ninachi — non, anor, rediska, chinni gul, arpa — archa.

«Kim tez bajaradi» o‘yini. O‘quvchilar uch guruhga bo‘linadilar. Har bir guruhga 5 tadan hayvonlar yoki qushlar rasmlari teskari qilib beriladi. Belgilangan vaqt ichida (1—2 daqiqada) o‘quvchilar hayvon yoki qushlarni yovvoyi yoki uy hayvonlari guruhlariga ajratadilar. Topishmoqni birinchi bo‘lib xatosiz bajargan guruh g‘olib hisoblanadi.

«O‘z guruhingni top» o‘yini. O‘quvchilarga rangli buklangan qog‘ozlar tarqatiladi. Ularga hayvon va parrandalar nomi yozilgan bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga qog‘ozda rasmi berilgan hayvon yoki parranda qanday tovush chiqarsa, ular ham shunday tovush chiqarib o‘z guruhini topishlarini tushuntiradi.

1. Mushuk (miyov-miyov). 2. Kuchuk (vov-vov). 3. Xo‘roz (qu-qu-qu-qu). 4. Sigir (mo‘-mo‘). Guruhga bo‘linib olganlaridan so‘ng guruhga tegishli hayvon yoki parrandalar haqida bilganlarini so‘zlab beradilar.

Uzoq vaqt davom etadigan kuzatish va tajribalar uchun jonli tabiat burchagi tashkil qilinishi kerak, u yerda hayvon va osimliklarni saqlash va zaruratga qarab ulardan tabiatshunoslikni o‘rganishda foydalanish mumkin. Burchak shunidek o‘quvchilarning darsdan va sinfdan tashqari ishlari uchun moddiy baza hisoblanadi. Bu yerda ular yilning istagan vaqtida ish olib borishlari mumkin ekskursiya jonli tabiat burchagitashkil qilishning boshlanini bo‘lishi mumkin. Suv havzasidagi hayot bilan o‘quvchilar mollyuska, ninachi qurtlari, har xil qo‘ng‘izlar, gambuziya, peskar (tanga baliq), shuningdek suv o‘simliklarining barchasi akvarium, shisha banka idishlarga joylashtiriladi. Bog‘ va polizdarda ko‘pincha meva, rezavor meva hamda sabzavod o‘simliklari zararkunandalarning g‘umbak va qurtlari uchraydi. Jonli tabiat burchagi uchun alohida xona ajratgan ma‘qul. Bunday imkoniyat bo‘lmaganda osimlik va hayvonlarni tabiatshunoslik xonasida yoki sinfdan joylashtiriladi. Jonli tabiat burchagi uchun xona yorug‘ bo‘lishi, deraza ro‘parasiga har xil tokchalarga suv hayvonlari hamda osimliklari bo‘lgan akvariumlarni qo‘yish qulay bo‘ladi. Burchakda hayvonlar uchun ajratilgan joy ularning tabiatdagi hayot sharoitlariga muvofiq bo‘lishi kerak.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Akvariumni zoomagazindan olish ma’qul. Ammo akvarium sifatida xohlagan shisha idishdan foydalanish mumkin, lekin shuni hisobga olish mumkinki, baliqlar to’rtburchak idishda yaxshi ko’rinadi. Akvariumdagi baliqlar soni uning katta- kichikligiga (o’lchamiga) va undagi o’simliklarning soniga muvofiq bo’lishi kerak. Bunda yutiladigan va chiqariladigan kislarodning balansi ta’minlansin. Akvariumdayashovchilarga doimiy parvarish zarur, oziqni zoomagazindan sotib olish mumkin. Baliqlarni ularni shartli refleks hosil qilishi uchun muayyan vaqtda oziqlantirish kerak. Bolalar termometr bilan o’lchab, suv haroratini tekshirib borishga o’rganishlari lozim.

Sudralib yuruvchilar va suvda ham quruqda yasovchilar uchun xilma-xil ko’rinish va katta kichikliqdagi terrariumlar kiritiladi. Odatdagi terrarium metall dan yoki yog’ochdan tayyorlangan yashik bo’lib, yon va tepa devorlari shisha va to’rdan iboratdir. Shisha devor terrariumda yashovchilarni kuzatish, yon devor hamda tepasining to’rdan bo’lishi ham ventilyasiyasini ta’minlash imkoniyatini beradi.

Jonli tabiat burchagining o’simlik va hayvonlari uning asosini tashkil qiladi. Unga qarab jihozlar tanlanadi. O’simlik va hayvonlar tanlovi tabiatshunoslik dasturiga qarab, o’lkashunoslik xususiyatlarini hisobga olib belgilanadi. Barcha xona o’simliklari ularning nomlari va qachon va qayerdan olinganligi to’g’risida ma’lumotlar yozilgan etiketkalar bo’lishlari zarur. O’simliklardan avval shundaylarni tanlash kerakki, ular yordamida namlik, issiqlik, yorug’lik, suv iste’mol qilishdagi farqlarini, jumladan quruq iqlimga (kaktus, aloe) nam iqlimga moslangan o’simliklarni, tropik o’simliklarni (navro’zgul), yorug’lik sevuvchi (xina) va soyaga chidamli (aspidistra) o’simliklarini namoyish qilish mumkin bo’lsin. Keyin shunday o’simliklar tanlanadiki, ular masalan, yorongul, fuksiya, begoniya, kaktus, tradeskansiya, elodeya, binafsha kabilarning har xil turlari yordamida turlicha tajribalar o’tkaziladi.

Maktab o’quv tajriba maydonchasi bevosita maktab yaqinida bo’lishi, yer tekis, yaxshi tuproqli, soya tushmaydigan bo’lishi kerak. Uning atrofini albatta o’rash kerak bo’ladi. Maktab tajriba maydonchasi agrotexnika nuqtai nazardan namunali bo’lsin. Tajriba maydonchasini tashkil qilishda o’quvchilar o’tkazadigan mashg’ulotlar, mehnat qurollarini saqlash uchun kichikroq xona bo’lishini mo’ljallash kerak. O’quv tajriba maydonchasidagi ishlarni butun sinf bilan dars vaqtida o’tkaziladigan majburiy ishlarga, o’quvchilarning darsdan tashqari vaqtlarda (uy vazifasi yoki yozgi topshiriq tarzida) bajaradigan majburiy ishlarga va yosh tabiatshunoslik to’garagi a’zolarining ishlariga ajratish mumkin.

O’quvchilar kuz davrida daraxt, buta va o’simliklar bilan, ular barglari va gullari shakllari hamda ranglarining xilma-xilligi va chiroyliligi bilan, qo’l bilan ishlatiladigan asboblari (xaskash, zambil) va ular bilan ishlash uslublari bilan tanishadilar. Bahorda birinchi sinf o’quvchilari bilan o’quv tajriba maydonchasida amaliy ishlar o’tkaziladi. Ularni urug’larni ekish va ularni parvarish qilish, sug’orish, o’toq qilish, tayanch qoziqlarini qoqish qoidalarini bilib oladilar. Birinchi sinf o’quvchilari urug’larni ekishgatayyorlaydilar va yerga ekadilar, o’simliklarni parvarish qiladilar. O’quvchilar kuzda o’quv-tajriba maydonchasidagi ishlar vaqtida amal qilinishi kerak bo’lgan mehnat haftaligi va shaxsiy gigiena qoidalari bilan, urug’larni yig’ish va saqlash qoidalari bilan tanishadilar, kuzda tuproqqa ishlov berishga tayyorlaydilar, to’kilgan barg va shoxlarni yigib oladilar, o’simlik qoldiqlari va axlatlarni chiqarib tashlaydilar. Katta yoshdagi o’quvchilar eski tuproqni chopib beradilar. Bahorda o’quvchilar gul manzarali hamda dukkakli o’simliklarning urug’larini ekishga tayyorlaydilar, buning uchun yirik va sog’lom urug’larni tanglab oladilar ularni ivitadilar va undiradilar (urug’larni tuproqqa

ekish) o’simliklarni o’stiradilar. Keyin materialni xaskash bilan tekislaydilar. Yerga urug’lar ekish bilan ustini bir yo’la ko’madilar, o’simliklarni keyingi parvarishini olib boradilar.

O’quvchilar kuzda xaskash va belkurak bilan ishlashda mehnat xavfsizligi va shaxsiy gigiena qoidalari bilan tanishadilar, maydonchada o’stirilgan o’simliklarning urug’larini yig’adilar maydonchani o’simlik qoldiqlaridan tozalaydilar, o’g’it soladilar, tuproqni ag’darib

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

chopadilar, ikkinchi sinfdagi o‘qish davrida maktab oldi o‘quv-tajriba maydonchasidagi ishlar yakunini chiqaradilar, maktab ko‘rgazmasi uchun materiallar tayyorlaydilar. O‘quvchilar ildizmeva (rediska, lavlagi, sabzi) va bir yillik gul manzarali o‘simliklarning (kosmeya, astra, itog‘iz, gultojixo‘roz) urug‘larini ekishga tayyorlaydilar. Ko‘chat qalinligini ildiz mevalar ekishga tayyorlaydilar, o‘g‘itlarning ildiz mevalar hosiliga va gul manzarali o‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishiga ta’sirini aniqlash bo‘yicha tajriba va kuzatishlar olib boradilar. Ildiz meva va gul manzarali o‘simliklar urug‘larini yerga ekadilar, tajribalar qo‘yadilar va ekinlarga qaraydilar. Sug‘oradilar, o‘toq va yagona qiladilar ko‘chat o‘tkazadilar.

O‘quvchilar kuz davrida hosilni yig‘adilar va hisobga oladilar, ularni saqlash qoidalari bilan tanishadilar, urug‘lar yig‘adilar, tuproqqa ishlov beradilar, rezavor, buta va mevali daratlarni qishga tayyorlaydilar. Bundan tashqari o‘quvchilar mevali daraxtlarning tanasi hamda asosiy poyasidagi eski po‘stloqlarini olib tashlaydilar, tana atrofiga tuproq tashlaydilar, unga o‘git soladilar va manzarali butalar o‘tkazadilar.

Boshlangich sinf o‘qituvchisi o‘quv-tajriba maydonchasidagi ishlarni tashkil qila borib, iqlim sharoitlarini, maktabning hududida joylanishini hisobga olishi va barcha masalalarni biologiya o‘quvchisi bilan kelishib olishi lozim. Tajriba yoshtabiatshunosning qishloq xo‘jalik tajribalari va qo‘shimcha amaliy ishlari bazasidir: chunki u yerda tabiatshunoslik darslarida o‘rganiladigan o‘simliklar o‘stiradi.

Boshlangich sinfdan boshlab o‘z o‘lkalarini, o‘z joylarini o‘rganadilar, tabiat ustida kuzatishlar olib boradilar, ekskursiyalar o‘tkazadilar. Boshlangich maktabda o‘qish vaqtida ularda boy aniq material to‘planadi va bu material o‘lkashunoslik burchagida joylashtiriladi. Vaqt o‘tishi bilan o‘lkashunoslik burchagida boshlangich maktabni ilgarigi bitiruvchilari chiqqan eng qimmatli materiallar to‘planib boradi, undan tabiatshunoslikni o‘qitishda sistemali ravishda foydalaniladi. O‘lkashunoslik burchagi tabiatshunoslik xonasida yoki alohida sinfda barpo etiladi. Material uch bo‘limga ajratiladi: bizning o‘lka, ob-havo va tabiat belgilari.

REFERENCES

1. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
2. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o‘qitish metodikasi" Toshkent, O‘qituvchi 2005-yil
3. A.Baxronov, Tabiatshunoslik 3-sinf umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik. T; Cho‘lpon NMIU 2012 y.
4. A.Baxronov Tabiatshunoslik 4-sinf umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik. T; Sharq NMIU 2011 y.
5. G.M.Sayfullaev. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. O‘quv qo‘llanma Buxoro-2020.
6. G.M. Sayfullaev. Biologiya promislovix xishnix vidov rib, Nizovya basseyna reki Zarafshan. Buxara-2020
7. Сафарова М.С., Хамитова Ф.А. Непосредственное влияние заболеваний челюстно-лицевой области и зубов на психику и внутренние органы// Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации
8. . – 2015. - №2 – С. 4-6.
9. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// Academics 10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
10. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов выпуск. - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
11. Rakhmatillaevna, K. F. (2020). Diagnostic value of salivator cytokines in dental diseases in children with diabetes mellitus type 1. European Journal of Molecular and

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Clinical Medicine, 7(3), 1518-1523. Retrieved from www.scopus.com

12. Hamrayev S. J., Rakhimov Z. K. EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF VASCULAR WALLS IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS //New Day in Medicine 3(35)2021 10-14 <https://cutt.ly/SmVhVbL>
13. Rakhimov Z. K. et al. Experience in the treatment of patients with odontogenic jaw cysts //European science review. – 2018. – №. 11-12. – С. 150-153.
14. Artikovna K. F., Sulaymonovna S. M. FEATURES OF APPLICATION OF AUTOPLAZMA FOR TREATMENT OF THE ODONTOGENNY INFECTION OF MAXILLOFACIAL AREA AT PATIENTS WITH DIABETES //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 4925-4927.
15. Хамитова, Ф. А., et al. "Усовершенствование эндоскопических методов лечения хронических одонтогенных перфоративных верхнечелюстных синуситов." Новый день в медицине 2 (2019): 26.
16. Рахимов З. К. и др. ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ //Stomatologiya. – 2018. – №. 4. – С. 15-19.
17. Sayfullaev G., Alimova L., Ollokova U. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us //Bridge to science: research works. – 2019. – С. 206-208.
18. Sayfullayev G. Methods of teaching younger students the ability to solve cognitive tasks of environmental protection //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
19. Rakhimov Z. K. et al. Experience in the treatment of patients with odontogenic jaw cysts //European science review. – 2018. – №. 11-12. – С. 150-153.
20. Рахимов, З. К., Хамитова, Ф. А., Пулатова, Ш. К., Камбарова, Ш. А., & Сафарова, М. С. (2019). УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНДСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОДОНТОГЕННЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ. In СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (pp. 62-66).
21. Qo‘ldoshev R. A. LEFT-HANDED CHILDREN AND THE LEARNING PROCESS //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume. – Т. 5. – С. 277-281.
22. Qo‘ldoshev, R. A., SINIF CHARAQAQ O‘QUVCHILARINING MAKTABGA BIRINCHI, and MAKTABGA MOSLASHISHI DAVRIDAGI PEDAGOGIK YORDAMNING MOSLASHISHI. "MAZMUNI//Pedagogik mahorat." (2020).
23. Qo‘ldoshev, R. A., and Y. Y. Azimov. "Чапақайларни ёзишга ўргатишга доир айрим мулоҳазалар." НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» III-Международная научно-практическая конференция. 2020.
24. Qo‘ldoshev, R. A. "THE CONTENT OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE IN THE PERIOD OF ADAPTATION OF LEFT-HANDED FIRST-GRADERS TO SCHOOL, ADAPTATION TO SCHOOL AND ITS FEATURES AMONG STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF STUDY." Pedagogik mahorat.-Buxoro 5 (2020): 132-135.
25. Qo‘ldoshev, R. A. "LEFT-HANDEDNESS AND THE REASONS FOR ITS OCCURRENCE." MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 32: 2020-31.
26. Qo‘ldoshev, R. A. "Cognitive activity of left-handed children.«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» III-Международная научнопрактическая конференция." (2020): 132-136.
27. Rustambek Q. O. L. Birinchi sinf charaqaq o ‘quvchilarining maktabga moslashishi,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

maktabga moslashishi davridagi pedagogik yordamning mazmuni

28. //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
29. Кулдашев Р. А. ЧАПАҚАЙ ЎҚУВЧИЛАРДА ЁЗУВ ҚУРОЛЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ: РА Қўлдошев, Бухоро давлат университети Бошланғич таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси
30. //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 198-217.
31. Azimov, Yunus, and Rustambek Qo'ldoshev. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari. GlobeEdit, 2020.
32. QO, R. LDOSHEV. Чараqay bolalarni maktabga qanday tayyorlash kerak, 145-147.
33. Azimov, Y. Y., and R. A. Qo'ldoshev. "Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (metodik qollanma). GlobeEdit, 2020.-141bet."

Тема : «Развитие речи ,как фактор готовности к обучению в школе».

Плиева Руслана Владимировна
– ст. преподаватель Гулистанского
Государственного университета
кафедры « Методики начального образования»
студентка: II –курса
группы : 61e-21
Собировой Пошшаой Эркин кизи.

Аннотация:Проблема готовности детей к школе уже давно стало значимой не только для ученых, педагогов и родителей, она стала социально значимой для страны в целом. Многие связывают слабую эффективность начальной школы с низкой готовностью дошкольников к обучению, с низким уровнем их здоровья и умственного развития.

Annotation:The problem of children's readiness for school has long become significant not only for scientists, teachers and parents, it has become socially significant for the country as a whole. Many associate the weak effectiveness of primary school with the low readiness of preschoolers for learning, with their low level of health and mental development.

Ключевые слова: Речь, общение , обучение, семья ,эмоциональное развитие . интеллектуальное развитие ,воспитанник.

«Слушать стоит лишь того, чья речь подчинена мысли , а мысль – истине и добру.»

«Франсуа Фенелон»

Современные дети живут в мощном потоке информации. Одни с этим справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только речевое, но и общее развитие. Увеличивается количество детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития. Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с этим даром нужно обращаться не только бережно, но и умело. На формирование способности заговорить природа отвела не так уж много времени – это период с 1 года до 8 – 9 лет. После 9 лет природа отбирает эту возможность, закрывая речевую зону коры головного мозга. И если ребёнок в этот период, самый сензитивный для речевой функции, не заговорит, то в дальнейшем это умение ему не будет дано. Какую огромную и ответственную задачу возложила на педагогов-дошкольников сама природа! И мы должны сделать всё, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития ребёнка. Именно в этом возрасте необходимо показать ребёнку словарное богатство родного языка, воспитать лексическое чутьё, научить связно излагать мысли и чувства, помочь почувствовать «вкус» языка, научить сообщать, утешать, убеждать, доказывать. К сожалению, большинство детей, поступающих в школу, не владеет

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

навыками связной речи в достаточном для этого возраста объеме. Их словарный запас небогат. В речи детей нет образных выражений, мало прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. При составлении рассказа по сюжетной картине дети перечисляют изображённые предметы или называют действия, времени. В работе по серии картин они не могут определить последовательности событий, выявить причинно-следственные отношения.

Речь – это основное средство общения, важнейший фактор и стимул интеллектуального, эмоционального развития личности.

Речь ребенка – это отражение социальной среды, в которой он растет.

Готовность или неготовность ребенка к началу школьного обучения определяется уровнем его речевого развития. Это связано с тем, что именно при помощи речи, устной и письменной, ему предстоит усваивать всю систему знаний. Чем лучше будет развита у ребенка ко времени поступления в школу его устная речь, тем легче ему будет овладеть чтением и письмом и тем полноценнее будет приобретенная письменная речь.

Речевая готовность к школе — это, прежде всего, звуковая культура речи. Ребенок при поступлении в школу должен правильно произносить все звуки. Для закрепления правильного произношения звуков, проявляющихся в речи детей, применяется речевой и картинный материал.

Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И в связи с этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: где и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, что ребенок должен знать и уметь перед школой, и так далее.

Если у ребенка речь будет отставать, или ребенок с трудностью будет выговаривать слова, то ребенку будет трудно в дальнейшем времени адаптироваться в обществе, он замкнется в себе не сможет поддерживать диалог, станет грубо говоря изгоем общества ровесников.

Возраст 6-7 лет является очень важным в жизни ребенка. Это именно тот период, когда он меняет свой статус, переходя из дошкольного периода в статус школьника. Игровая деятельность заменяется учебным процессом, что требует от вчерашнего дошкольника определенных навыков.

Речевая готовность ребенка к школе во многом определяет, насколько быстро и эффективно он сможет адаптироваться к новым для себя реалиям школьной жизни. Именно речь является главным инструментом общения, познания, без нее невозможна коммуникация с другими сверстниками и преподавателями.

Ребенку очень важно иметь такой уровень развития речи, который бы позволил ему успешно освоить школьную программу. От этого напрямую зависит успех ребенка в освоении школьных дисциплин и его социализация.

К концу 6 года ребенок должен овладеть следующими знаниями и умениями:

1. Определять наличие звука в слове.
2. Устанавливать последовательность звуков в слове.

Полезны следующие упражнения:

Собери, разбери слово: М, А, К – МАК; Л, У, К — ЛУК.

3. Находить место звука в слове (начало, середина, конец).

Помогут такие упражнения как:

- Назови посуду, которая начинается со звука С.
- В названии какой посуды звук С — в конце; звук С — посередине?
- Придумай слова, которые начинаются со звука О.

4. Научиться различать гласные звуки (воздух выходит свободно и легко), согласные звуки (когда мы их произносим, воздух встречает преграду).

- Произнеси звук. Что мешает воздуху выйти? (губы, зубы, язык). Затем научиться определять твердые, мягкие, звонкие и глухие звуки.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Речевое развитие ребенка играет наиважнейшую роль как в его комплексном развитии, так и при подготовке к школе. В дошкольный период речь активно формируется, выполняя 2 основные функции – коммуникативную и интеллектуальную.

Развитие речи не только демонстрирует общее развитие ребенка, но и уровень коммуникативных навыков, а также логического мышления. В связи с этим становится понятно, что речевая готовность ребенка к школе – это обязательное условие его успеваемости по всем предметам.

Литература:

1. Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников. — М.: Просвещение, 2003г.
2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс [Электронный ресурс] : иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644>

**Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы
(начальное образование)**

Плиева Руслана Владимировна
– ст. преподаватель
Гулистанского государственного
университета кафедры «Методика
начального образования»

Аннотация. В статье даётся понятие об инклюзивном образовании и его проблемах во внедрении в начальную школу. Права детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в развитии учиться в тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по соседству, признаны международными стандартами прав человека. Создание условий для адаптации ребенка к школе состоит в том, чтобы ребенок был успешен не столько в обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями.

Annotation. The article gives the concept of inclusive education and its problems in introducing it to primary school. The rights of children to personal development in the system of education focused on individual needs, including the right of children with developmental disabilities to study in the same schools as their peers living in the neighborhood, are recognized by international human rights standards. Creating conditions for the adaptation of the child to school is to ensure that the child is successful not only in learning, but in the field of communication and interaction between all participants in the educational process: teachers, children, parents.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, интегрированное обучение, ВОЗ, ОВЗ, специальное образование

Проблемы специального образования сегодня являются одними из актуальных в образовании не только в республике Узбекистан но и во всём мире. Это связано в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов по данным ВОЗ не уклонно растёт. В нашей республике последние годы этой проблеме уделяется огромное внимание со государства и лично нашего президента Ш.М.Мирзиязева. Разработана «Концепция инклюзивного образования до 2030г.», в новом Законе об образовании выделена отдельно глава «Инклюзивное образование».

Инклюзивное образование – это обучение разных детей в одном классе (интегрированный класс), это признание особенностей развития ребёнка и его способности к обучению, которое ведётся способом, наиболее подходящим ребёнку.

Инклюзивное образование даёт возможность всем обучающимся (включая людей

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

с ограниченным здоровьем) в полном объёме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении

дополнительного образования детей, в институте. Но это не значит просто собрать всех детей «в кучу», а наоборот, инклюзия способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены.

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не иметь инвалидность

Каждый ребёнок-особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, уважении и признании их прав на образование, желание и готовность включить их в детское сообщество.

Детям с особенностями в развитии сегодня не обязательно обучаться в специализированных учреждениях, напротив, инклюзивное образование позволяет формировать для детей с ОВЗ такое образовательное пространство, в котором любой ребёнок может быть включен в образовательную и социальную жизнь учреждения, что позволит ему добиваться успехов и свою значимость в коллективе сверстников. Каждому ребёнку необходимо найти ту степень и форму образовательной интеграции, которая ему полезна и полезна.

Внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода, создание определённой среды для ребёнка, подготовку специализированных педагогических кадров и формирование терпимого отношения учащихся и родителей к проблемам «особых» детей и их проблемам. Вынуждены отметить, что школа без поддержки и помощи общества не может создать качественную модель инклюзивного образования.

С принятием нового Закона об образовании возникают вопросы, о том как в нашей будут обучаться такие дети насколько комфортно они будут чувствовать себя в школе. Насколько подготовлена наша школа для инклюзивного образования, как ребята относятся к совместной учёбе равных детей. Проблема заключается в том, что дети с ОВЗ ограничены от социума.

Ребёнок имеющий ОВЗ может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющих проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает возможность в социальной адаптации.

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Что это такое?

В научной литературе описано, что дети с ОВЗ отличаются определёнными ограничениями в психической, физической и в повседневной жизнедеятельности. Речь идёт о физических, психических, сенсорных и комплексных дефектах. Здесь хотелось отметить ряд типов нарушений.

Нарушение психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и воля).

Нарушение в сенсорных функциях это- зрение, слух, обоняние и осязание, нарушение опорно-двигательной системы (ДЦП)

Нарушение функций дыхания, обмена веществ, кровообращения, пищеварения и внутренней секреции.

Дети ОВЗ отличаются наличием физических и психических отклонений, которые способствуют формированию нарушений общего развития. Многие нарушения не являются ограничителями между ребёнком и окружающим миром. Однако дети-инвалиды с серьёзными нарушениями нуждаются в специальных условиях, в особом образовании, воспитании и лечении.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Базовая проблема инклюзивного образования- создать «без барьерную» образовательную среду . Основное правило –доступность её для детей с ОВЗ решение проблем и трудностей социализации.

В образовательных учреждениях , которые обеспечивают их сопровождение, необходимо соблюдение общепедагогических требований к техническому оснащению и оборудованию. Особенно это касается осуществления бытовых нужд, формирования компетентности и социальной активности. Помимо этого ,особое внимание должно уделяться воспитанию и обучению таких детей.

Несмотря на проводимую работу, при обучении и воспитании детей ОВЗ не всё так просто. Существующие проблемы и трудности инклюзивного образования сводятся к следующим позициям.

Во-первых ,коллектив детей не всегда принимает ребёнка с ОВЗ за «своего»

Во-вторых педагоги не могут освоить идеологию инклюзивного образования, и существуют трудности при реализации методов обучения.

В- третьих многие родители не хотят ,чтобы их нормально развивающиеся дети ходили в один класс с «особенным» ребёнком.

В-четвёртых не все инвалиды способны адаптироваться к условиям обычной жизни ,не требуя к себе дополнительного внимания и условий.

Приоритетная задача современного инклюзивного образования –усилить внимание к социализации детей-инвалидов. Необходимо создания и утверждение адаптированных программ для детей с ОВЗ для обучения в общеобразовательной школе.

С одной стороны , инклюзивное образование в общеобразовательной школе начинается проявляться ,усиливается неоднородность состава учащихся с учётом их речевого ,умственного и психического развития. Этот подход приводит к тому, что существенно затрудняется адаптация как условно здоровых детей, так и детей с ОВЗ.

Включение каждого ребёнка с особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению – это и есть основные цели инклюзивного образования.

Основная цель образовательного учреждения – создание специальных условий (универсальной без барьерной среды) для развития и социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.

Это обеспечение равных прав и возможностей образования без дискриминации и пренебрежения, процесс обучения подстраивается под нужды и образовательные потребности ребёнка с обязательным предоставлением индивидуальной программы обучения, т.е.

происходит адаптация системы к образовательным потребностям детей.

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Задача учителя – индивидуализировать процесс обучения, максимально приближая его к возможностям ребёнка. (Необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении).

Ценности инклюзивности:

- Быть успешным
- Принадлежать обществу и быть его частью
- На образование в течение жизни
- На дружбу и значимые отношения
- На полноценную жизнь

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется следующими документами:

«Всеобщая декларация прав человека»

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

Протокол №1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Конституция РУ

Закон об образовании в РУ

Концепция инклюзивного образования до 2030г.

Обучение разных детей в одном классе (Интегрированное обучение) основывается на дидактических принципах специального и общего образования.

1. Оно должно носить воспитывающий и развивающий характер, что предполагает формирование нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех обучающихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций и самостоятельности.

2. В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия школьников с различными умственными способностями.

3. Должен осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с различными образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности.

4. Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника.

5. Принцип сознательности и активности в процессе обучения реализуется благодаря использованию различных приёмов обучения, помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные побуждения более действенны, чем интеллектуальные, т.к. они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребёнка к обучению.

Для успешной работы команды специалистов образовательного учреждения необходимо соблюдать следующие условия: преемственность, согласованность действий, систематичность, планомерность, целенаправленность и поэтапность взаимных коррекционных мероприятий.

Если задача учителя – подготовить и подать материал в максимально доступной форме, а задача психолога – объединить усилия родителей, педагогов и учителя для решения проблемы, возникающей у ребёнка.

Родители должны понимать двустороннюю ответственность. Тут нельзя просто «сдать» ребёнка в школу и ждать результатов. Родители должны сотрудничать с педагогом, с другими специалистами и совместно решать задачи развития ребёнка.

Каждый ребёнок обладает уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными потребностями. ИО – это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребёнка в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные стороны

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ребёнка.

Инклюзивное образование даёт:

- Детям с ограниченными возможностями – свободу развития личности;
- Родителям - возможность использовать своё родительский потенциал в воспитании ребёнка с нарушением в развитии;
- Школе – возможность расширить индивидуальные образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания гражданина;
- Обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;
- Государству – возможность реализации конституционных гарантий, соблюдения международных положений.

Литература:

1. Концепция инклюзивного образования до 2030г в РУ.
2. Саламанко- Дакарская декларация.
3. «Декларация о правах инвалидов»
4. «Конвенция о правах ребёнка»
5. Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»
6. Трофимова Н.М. и др. Основы специальной педагогики и психологии. СПб. 2007
7. Инклюзив таълимнинг муаммолари ва истиқболлари.
8. Арифходжаев Ф.С., Музаффарова Х.Н., Алимова К.Г.
9. Организация инклюзивного образования в Узбекистан Л.Р Муминова

“Тарбия” дарсларида умумтаълим мактаблари ўқитувчи-ларининг анъанавий услубларидан фойдаланиш.

Иноятова З.Х - Низомий номидаги ТДПУ Бошланғич таълим факультети Бошланғич таълим педагогикаси кафедраси , ўқитувчиси.
Жахонова О.Х. – ТДПУ Бошланғич таълим факультети 4- курс талабаси

Аннотация. Мақолада мактаб ўқувчиларида ахлоқий фазилатларни шакллантириш усуллари, уни "Тарбия" сабоқларида амалга ошириш бўйича қисқача тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: ўқувчи, дарс, таълим ,стратегия, инновация, ривожланиш, шарт-шароитлар ,инфрагузилма, тарбия, юқори даражада ривожланган.

Использования традиционных приёмов учителей общеобразовательных школ на уроках «воспитания».

Иноятова З.Х - Низами ТГПУ, факультет начального образования, кафедра педагогики начального образования, преподаватель.

Жаханова О.Х. – студентка 4 курса факультета начального образования ТГПУ

Аннотации. В статье представлены методы формирования нравственных качеств у школьников, краткие рекомендации по ее реализации на уроках «воспитания».

Ключевые слова: школьник, урок, воспитания, стратегия, инновация, развитие, условия, инфраструктура, стратегия, процесс, интегрирование, высоко развитость.

The article presents methods of forming moral qualities in schoolchildren, brief recommendations for its implementation in the lessons of "education".

Inoyatova Z.X - Nizami TSPU, Faculty of Primary Education, Department of Primary Education, teacher

Zhaxhanova O.Kh. – 4th year student of the Faculty of Primary Education of TSPU.

4th year student of thFaculty of Primary Education of TSPU

Annotations. The article presents methods for the formation of moral qualities in schoolchildren, brief recommendations for its implementation in the lessons of "education".

Keywords: student, lesson, education, strategy, innovation, development, conditions,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

infrastructure, strategy, process, integration, high development.

Традиционный подход к воспитанию – это организация учебно-воспитательной деятельности, базирующаяся на классно-урочной системе обучения с применением традиционных направлений на уроках «воспитания» воспитательного воздействия, возникшей и совершенствовавшейся на протяжении длительного исторического периода развития общества. Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных технологии, методов, приемов и воспитательных средств. В педагогической литературе понятие «форма воспитания» определяется как способ организации воспитательного процесса. Традиционное воспитание возникло практически одновременно с развитием общества и проявлялось в различных формах, в зависимости от культурного и исторического этапа социального развития. К традиционным формам воспитания относится воспитание в родовой и соседской общине, воспитание в Средней Азии, Древнем Риме, в мусульманских и крестьянских семьях, современного воспитания. Ядро традиционной системы воспитания характеризовалось инвариантностью т.е. методика осуществления учебно-воспитательной работы оставалась постоянной на протяжении всех этапов общественного развития. Основными параметрами традиционной системы на уроках «воспитания» в начальной школе являются: базирование на принципе субъект-объектных взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса. Учащийся начальных классов в такой системе рассматривается в качестве объекта, на которого оказывается воспитательное воздействие педагога. Равноправие сторон в данном случае не предусмотрено. Статус учащегося находится на более низком уровне, тогда как, учитель начальных классов обладает полным авторитетом. Традиционная система рассматривает педагога, в качестве единственного полноценного и полноправного субъекта образовательной системы, являющегося своеобразным творцом, деятельность которого ориентирована на воспитание и обучение будущего гражданина. Деятельность учителя начальных классов нацелена на создание определенного конечного результата, без учета мнения, желания и потребности объекта воздействия. При этом задается нормативный тип поведения, который должен стать итогом его учебно-воспитательной работы. Традиционное воспитание основывается на трех составляющих: наказание, поощрение и верность избранному педагогом пути. Учебно-воспитательный процесс, по своей сути, является наставничеством педагога, его принуждением к принятию учащимися единственно верного, по его мнению, пути. Авторитет учителя начальных классов непререкаем и не может подвергаться сомнению или критике. В процессе учебно-воспитательной работы, знания и навыки прививаются посредством методов и средств, избранных педагогом. В случае соблюдения всех правил и требований, успехов в различных направлениях деятельности, учащиеся поощряются, а при несоблюдении правил подвергаются наказанию. Воспитание проходит по, так называемому, «методу кнута и пряника». Традиционное воспитание реализуется на практике, посредством применения таких форм, как: нотации, поучения, принуждение, приведение жизненных примеров, привитие моральных норм. Не поощряется критическое мышление, выражение собственной точки зрения. Воспитание носит моно логичный характер. Это объясняется тем, что право выбора, голоса, возможность суждения и оценивания принадлежит только педагогу. Ребенку приходится подчиняться системе и «делать так, как надо». Воспитание носит массовый, коллективный характер. Индивидуальный подход к личности каждого ребенка предусмотрен в связи с возрастными особенностями. Приоритет авторитетности и жизненного опыта при возникновении проблемных ситуаций традиционная система воспитания характерна для такого общества, которое характеризуется постоянством и однообразием. В нем идеи, взгляды, ценности не претерпевают изменений и не развиваются. Особенно актуальной традиционная система оказалась для эпохи социализма. Поскольку, именно в этом обществе существует равновесное состояние,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

устраняются и контролируются, возникающие противоречия, создаются условия гармонии взаимоотношений большинства его членов. Однако, на современном этапе общественного развития, традиционное воспитание становится все менее актуальным и продуктивным. Ее применение приводит к серьезным проблемам в воспитательной сфере, развивает кризис воспитания. Жизненные ориентиры теряет большинство населения, расширяется пропасть между поколениями, отсутствует социальная ответственность и возникает мировоззренческий хаос. Традиционное воспитание следует преобразовывать, развивать и модернизировать. Воспитанник должен превратиться из объекта воспитания в его полноправного субъекта, способного самостоятельно выбирать пути и направления развития, оценивать их значимость и эффективность. Инновационные подходы к воспитанию и их гуманистическая направленность со второй половины 20-го столетия в педагогике стали формироваться идеи, вносящие новшества в воспитательную деятельность. Внедрение инноваций в педагогическую систему связано с применением новых технологий, методов и средств воспитания, разработкой новой идеологии организации учебно-воспитательного процесса и оценкой итогов совершенствования педагогической системы. Педагогический процесс в настоящее время пронизан гуманистическими идеями, связанными с ориентацией учебно-воспитательного процесса на развитие личности, ее основных качеств, применением индивидуального подхода к каждому воспитаннику, с учетом его персональных потребностей, стремлений, желаний, способностей. Воспитание ориентируется на развитие духовно-нравственной стороны личности, формирование навыков самостоятельности, саморазвития, самосовершенствования. Гуманистические пронизывают все инновационные подходы к воспитанию, предполагая их нацеленность на формирование таких качеств личности, как добродушие, милосердие, сострадание, терпение, трудолюбие, уважение к собственной личности, принятие ее значимости для общества, а также личности других людей. К инновационным воспитательным подходам относятся следующие: Возрастной подход – основан на учете закономерностей возрастного развития отдельной личности, ее физиологических, психических, социальных, качеств. Данный подход строится на основе принципа природ сообразности воспитания. Индивидуальный подход – основан на ориентации воспитательного воздействия на индивидуальные особенности личностного развития воспитанников. Личностно-направленный подход – основан на постановке личности воспитанника в основу педагогического процесса и принятии ее в качестве ведущей общественной ценности. Воспитание направлено на развитие основных нравственных качеств личности, не противореча ее потребностям и стремлениям. Деятельностный подход – основан на рассмотрении деятельности в качестве источника формирования субъектности воспитанника. Личность пребывает в единстве со своей деятельностью и ее направлениями. Герменевтический подход – основан на философской герменевтике т.е. рассмотрении и интерпретации гуманитарных ориентиров развития личности. Процесс воспитания направляется на психический опыт воспитанника, на его переживания. На переживаниях ребенка основывается его понимания чувств и желаний других людей. Именно воспитанию переживаний уделяется приоритетное внимание. Событийный подход – основан на рассмотрении воспитания в качестве диалектического процесса, объединяющего яркие, впечатляющие события с повседневными. Уделяется внимание формированию осознания важности повседневности, бытовых процессов и ценности праздничных мероприятий.

Литература:

1. Асмолов А.Г, Бурменская Г.В, Володарская И.А. Пособие для учителя -Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. - М., 2008 год.

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. с.

3. Исламова Г.Т. Формирование духовно-нравственных качеств у младших школьников. Монография. Ташкент 2016 год.

4. Rahmatova, F., & Abrorkhonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 1(Архив№ 2).

5. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70-74.

6. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 72-77.

9. Abrorkhonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG ‘ICH SINFI “TARBIYA” DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *Science and innovation*, 1(1), 54-61.

10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).

11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. *Conferencea*, 30-32.

12. Muxammadeva, X. K., Nurmuratova, I., Tulaganova, S., & Jumaniyazova, M. (2022). O ‘QUVCHILARDAGI KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI ALTRUISTIK MOTIVLARNI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 1284-1288.

13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. *JournalNX*, 197-201.

14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center*. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

15. *EMJ C EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN*

16. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan* www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

17. Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»*. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №22 (том 5) (январь, 2022). С.1099-1103. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf

18. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогининг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

19. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошлангич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051* www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022 ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING BILIM O‘ZLASHTIRISHINI DIAGNOSTIKA QILISH

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim fakulteti”

“Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrası

katta o‘qituvchisi Muxammadiyeva X.K.

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim fakulteti”

4-kurs talabalari Dilmuratova S.E, Safarboyeva M.M.

Tayanch so‘zlar: diagnostika, bilim, o‘zlashtirish, o‘quvchi, shakllanish, rivojlanish, xalqaro baholash dasturlari.

Klyucheviye slova: diagnostika, znaniye, usvoyeniye, uchashiysya, forlirovaniya, razvitiye, programmi mejdunarodnoy otsenki.

Key words: diagnosis, knowledge, acquisition, pupil, formation, development, international evaluation standards.

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich ta’limda pedagogik diagnostikadan foydalanish, uning imkoniyatlari va tashkil etilishi xususida fikr bayon etilgan. Shuningdek, kompyuter texnologiyalari orqali o‘quvchilarning bilim o‘zlashtirishlarini diagnostikasi to‘g‘risidagi qarashlar aks ettirilgan.

РЕЗЮМЕ. В статье речь идет об использовании педагогической диагностики в начальном образовании, ее возможностях и приёмах организациа, а также рассматриваются взгляды о диагностике усвоения знаний учащимися посредством компьютерных технологий.

SUMMARY. The article discusses the use, possibilities and organization of pedagogical diagnostics in primary education. It also reflects the views of students on the diagnosis of cognitive development through computer technology.

Jahon ta’lim tizimini global innovatsion indeks reytingidagi o‘rnini ko‘tarish, fan, ixtirochilik va texnologiyalar transferini rivojlantirib borish, PISA, PIRLS, TIMSS, CIVIC – xalqaro baholash dasturlaridan foydalanib, inson tafakkurini asosida o‘stirish muhim strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda pedagogik diagnostika metodlaridan foydalanib boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim o‘zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalardan foydalanish, ularning fanlar bo‘yicha savodxonligini PISA xalqaro baholash dasturi asosida diagnostika va monitoring qilishalohida dolzarblik kasb etmoqda.

Mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2017 yil 6 apreldagi 187-son qarori asosida umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limning 16 ta umumta’lim fanlari bo‘yicha kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan DTS va o‘quv dasturlari ishlab chiqildi. Ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda tayanch va fanga oid kompetensiyalar shakllantirilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida xam ushbu kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish taqozga etilmoqda. Shuningdek, axborot –kommunikatsion vositalar, ta’limiy resurslar, dasturiy ta’minot orqali pedagogik diagnostikani o‘tkazishning prinsipial jihatdan yangi shakllari va imkoniyatlarini vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu umumiy o‘rta ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilar faoliyatida pedagogik diagnostikadan foydalanish layoqatini oshirish bo‘yicha maqsadli tadqiqotlarni amalga oshirishga xizmat etadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim o‘zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

vositalardan foydalanish tizimining natijaviyligi umumiy o‘rta ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini innovatsion talablar asosida oshirib borish vazifasini qo‘yadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda xalq ta’limi muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini zamonaviy tashkil etishda pedagogik diagnostika imkoniyatlaridan foydalanish talab etiladi. Ta’lim-tarbiya jarayonida barkamol insonni shakllantirish mahsulati orqali mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, ishchan, g‘oyaviy e‘tiqodli, ma‘naviyati yuksak, pok vijdonli shaxsni kamol toptirish dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bu o‘rinda pedagogik diagnostika katta ahamiyat kasb etadi va ta’lim jarayonini innovatsion tashkil etishda pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish asnosida jamiyatning barkamol shaxsni yetishtirishdek maqsadiga mos kelishi bilan tavsiflanadi.

Diagnostika (yunon tilida «dia»- shaffof, «gnosiss»-bilim degan ma‘noni bildiradi)- o‘rganilayotgan obyekt yoki jarayon to‘g‘risida aniq ma‘lumot olishning umumiy vositasi bo‘lib xizmat qiladi .

Ta’lim tizimining “ishlab chiqarish mahsuloti” – barkamol shaxs va kadr, ya‘ni ta’lim subyektlari hisoblanadi. Binobarin, ta’limdagi innovatsion faoliyat – yangi kadrlarni yetishtirishga yo‘naltirilgan ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat tadbirlari yig‘indisi bo‘lib, ulardan maqsad mana shu yig‘ilgan bilim, malaka, ko‘nikma, texnologiya va ishlab chiqarish jarayonining yangi kadrlarini keng miqyosda samarali tarzda mamlakat iqtisodiyoti uchun ko‘plab yetishtirib berishga yo‘naltirish va ta‘minlashdan iboratdir. Demak, boshlang‘ich sinf o‘kuvchilarining bilim o‘zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalar- Moodle, Wordpress, PHP, Turbo Site, Bandicam, Audisity, Movavi Video, Editor Plus, Macromedia Flashdan foydalanish tizimi - yangi mahsulot, ya‘ni, mustaqil fikrlovchi shaxsni yetishtirishga yo‘naltirilgan har qanday pedagogik jarayonning yuqori samaradorligini ta‘minlashdir.

Ta’lim sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar jarayonining o‘ziga xos bo‘g‘ini sifatida umumiy o‘rta ta’lim tizimida mamlakat aholisining 40 foizi tahsil oladi. Bugungi kunda respublikada 6639 ta umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 3724421 nafar boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘quv faoliyatini amalga oshirishmoqda.. O‘zbekistonda ta’lim tizimi sakkiz tilda olib boriladi. Bular: o‘zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, kirg‘iz, tojik, turkman tillari. Qariyb 90 foiz maktablarda o‘qish o‘zbek tilida olib boriladi. 5,5 foiz maktablarda o‘qish - rus tilida, 2,5 % - qoraqalpoq tilida, 2 foiz - tojik tilida, 0,4 % – qirg‘iz tilida, 0,2 foiz - turkman tilida olib boriladi. Ta’lim jarayoni shunday qurilganki, o‘quvchilar o‘z ona tili bilan birgalikda, bir necha boshqa chet tillarini o‘rganish imkoniyatiga egadirlar. Binobarin, boshlang‘ich sinf o‘kuvchilarining bilim o‘zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalar - foydalanish tizimini takomillashtirish deb belgilanadi

Boshlang‘ich ta’limda pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish, o‘qituvchidan yuksak kompetentlik xususiyatlariga egi bo‘lishni talab etadi va zamonaviy ta’lim texnologiyalari, axborot va kompyuter texnologiyalari, o‘quv predmetini o‘qitish usullari, o‘qituvchilikning umummadaniy va amaliy tayyorgarligini namoyon ettirish nazarda tutiladi.

«Pedagogik diagnostika tushunchasi pedagogika sohasidagi barcha jarayon va muammolarni yoritilishini, o‘zlashtirishni va o‘quv jarayoni samaradorligini o‘lchashni, ta’lim olish sohasidagi har bir kishining imkoniyatlarini aniqlash choralarini, ayniqsa, maktab ta’limi tizimida xohlagan kasbni va ta’limning uchinchi bosqichini tanlash choralarini nazarda tutadi». Bu yerda asosiy e‘tibor kasb tanlashga yordam berishga qaratilgan .

Pedagogik diagnostika o‘zlashtirish va o‘quv jarayoniga tayyorgarlik o‘rtasida aloqa o‘rnatadi, o‘quv jarayonida kechadigan o‘quv maqsadini to‘g‘ri belgilaydi va o‘quv-tashkiliy shakllarni sharoitga mosligini baholaydi».

Boshlang‘ich sin o‘quvchilari faoliyati quyidagi indikatorlar asosida diagnostika qilinadi: davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlari talablarini bajarish darajasi; ta’lim muassasasi o‘quvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasidagi umumiy natijalari; o‘quvchilarning bosqichli nazoratlardagi umumiy natijalari; ta’lim muassasasini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bitirgan o‘quvchilarning akademik litsey, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida o‘qishlarini davom ettirishlari; “Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining umumta’lim fanlari bo‘yicha bilimlar bellashuvi”dagi tuman, viloyat va respublika bosqichidagi natijalari; fan olimpiadasining tuman va viloyat bosqichi natijalari; “Tili bilimdonlari” va boshqa ko‘rik-tanlovlar natijalari.

Ta’lim samaradorligi prinsipining ikkinchi parametri “Umumiy o‘rta ta’lim muassasasida samarali diagnostik xizmatni tashkil qilish” indikatorlari sifatida:

o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatini o‘rganishda ilmiy-uslubiy, diagnostik va nazariy asosga ega metodlardan foydalanilishi;

o‘qituvchi, maktab psixologi va rahbar o‘rinbosari faoliyatlarining ilmiy-metodik jihatdan optimal ravishda tashkil etilganligi;

o‘quvchi, o‘qituvchi, maktab rahbariyati faoliyatini jamoatchilik tomonidan nazorat etuvchi, ota-onalar, jamoatchilik fikrini o‘rganuvchi mexanizmning mavjudligi va natijaviyligi;

a’lim mazmuni va uning metodik ta’minoti bilan muvofiqlashtirilganligi;

maktab rahbarlarida nazariy, pedagogik, ilmiy-metodik tayyorgarlik, g‘oyaviy-siyosiy va ma’naviy-axloqiy, ijodiy va ijtimoiy faollik darajasining ortganligi;

ta’lim muassasasi rahbarining ijtimoiy-psixologik, muloqotga kirishuvchanlik, kommunikativ kompetentligi, madaniyati va mahorati sohasidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga hamda to‘g‘ri qaror qabul qilish va uni bajarilishini nazorat etish, tashkilotchilik qobiliyatlariga egaligi;

ta’lim muassasasi rahbarida o‘quv-tarbiya jarayoni sifatini ta’minlashga oid ta’lim strategiyasini belgilash ko‘nikmalarining mavjudligi;

ta’lim muassasasi rahbarining moslashuvchanligi: jamoada shaxslararo munosabatlarning dinamikasini tavsiflay olishi;

ta’lim muassasasi rahbarining yetakchiligi: muammoli vaziyatlarni hal qila olish, o‘zgalardan barcha xususiyatlari bilan sifat jihatdan yuqori tura olishi, tashabbuskorligi;

ta’lim muassasasi rahbarining kirishuvchanligi:ijobiy ijtimoiy aloqalarni o‘rnata olishi, ruxiy zo‘riqish va bosimlarga qarshi tura olishi kabilar belgilangan.

Navbatdagi indikator “Umumiy o‘rta ta’lim sifatini diagnostika qilishning demokratik tamoyillar asosida yo‘lga qo‘yilganligi” hisoblanadi.Mazkur indikator quyidagi ko‘rsatgichlar asosida baholanadi:

sinflar kesimida darslarni taqsimlashda o‘qituvchilar tajribasi va tayyorgarlik darajasining hisobga olinganligi;

o‘quvchilar va o‘qituvchilarning maktab ichki tartib-qoidalariga qat’iy amal qilishiga erishilganligi;

maktabda o‘z-o‘zini boshqarish tizimining mavjudligi;

ta’lim muassasasida shaxslararo ziddiyatlarni bartaraf etish tizimining mavjudligi;

maktabdagi o‘quvchilar hamda o‘qituvchilar jamoasida samimiylik va o‘zaro hamkorlikka asoslangan ishchan muhitning yaratilganligi;

o‘quvchilar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimining mavjudligi;

ta’lim muassasasidagi sharoitlar o‘quvchilar va ota-onalarni qay darajada qoniqtirishining o‘ragnilganligi hamda tahlil qilinganligi;

o‘quvchilar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlarning takliflari, so‘rovlariga muvofiq tarzda o‘qitish sifatini nazorat qilish va ta’minlashning ichki tizimi yaratilganligi.

Shunday qilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim o‘zlashtirishini diagnostika qilishda quyidagilarga e’tibor qaratish kerak:

o‘quv jarayoni subyektlarida mazkur jarayondan qoniqishning hosil bo‘lishi;

o‘quv jarayonining tashkil etilishi, borishi, natijalari va sifatining namoyon bo‘lishi;

o‘quv jarayoni subyektlarining o‘zaro hamkorligi;

umumiy o‘rta ta’lim muassasasining mavjud mavqei;

umumiy o‘rta ta’lim muassasasida amal qiladigan strategiyalar kabilar.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3151-son qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3775-son qarori
4. Muhammadieva, X.K. (2020, June). The Idea “Personal Interests and the Priority of Education” in the Education as One of the Key Factors in Reforming School Education for Upbringing Perfect Individual. In Proceedings of International Multidisciplinary Scientific-Remote Online Conference on Innovative Solutions and Advanced Experiments (p. 22).
5. Muxammadiyeva, X. K., Ismatullayeva, F. R. (2022). Boshlang‘ich sinflarda didaktik jarayonda bolaning rivojlanishini ta’minlovchi texnologiyalarni takomillashtirishning ilmiy-pedagogik tahlili. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(2), 77-82.
6. Abdullayeva, SH. A., Muxammadiyeva, X. K. (2016). Deviant xulqli ilk o‘spirin yoshidagilarni ijtimoiylashtirish va profilaktika ishlarini olib borish. Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan), (11), 48-53.
7. Muxammadiyeva, X. K., & Ergasheva, G. Z. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish METODIKASI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 10-14.
8. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. Conferencea, 30-32.
9. Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNING O‘RNI. Science and innovation, 1(B2), 149-151.
10. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг педагогик зарурати ва педагогик-психологик йўналишлари

Рахимов Бахтиёр Худойбердиевич
ГулДУ профессори, п.ф.д.

Таянч иборалар: тарбия, компетентлилик, тадқиқотчилик компетентлик, бўлажак ўқитувчининг креатив ёндашуви, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси.

Замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири ижодкор шахсни шакллантиришдан иборат бўлиб, Олий таълимда жараёнида ушбу вазифа ёшларда илмий дунёқарашни шакллантиришда ўз ифодасини топади. Мазкур моқолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчисида касбий компетентликни шакллантиришнинг ижодий ва амалий омиллари ёритилган.

Ключевые слова: воспитание, компетентность, исследовательская компетентность, креативный подход будущий учитель, будущий учитель химии.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Одной из важных задач современного образования является формирование творческой личности. Сфера высшего образования в конечном итоге формирует научное мировоззрение молодых людей. В данной статье освещены творческие и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих учителей.

Key words: training, competence, reseach competence. Creative approach, future teacher . future chemistry teacher

One of important problems of modern education is education of the creative person. Sphere of the higher education lastly directed to from scientific world outlook of young people. In this article creative and practical aspects of formation of research skills at pupils and students are shined.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ижроси юзасидан ишлаб чиқилган бўлиб, мазкур концепция Мустақил Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган ислохотлар бугун жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилишидан далолатдир. Шу нуқтаи назардан Юртимизда илм-фан ва таълим соҳаси ривожига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиб, таълимни тубдан ислох қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. [1].

Шахснинг танлаган соҳаси бўйича малакали, юқори маҳоратга эга мутахассис сифатида шаклланиши мураккаб жараён бўлиб, унга кўп йиллик самарали меҳнат, ижодий изланишлар натижасидагина эришиш мумкин. Бироқ мазкур сифатларнинг шаклланиши учун замин олий ўқув юртларидаги таҳсил жараёнида яратилади. Жумладан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш жараёнида мутахассисликка оид билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириб бориши билан бир қаторда педагогик-психологик фанлар бўйича назарий ва амалий билимдонликнинг шаклланиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Халқ хўжалигининг турли соҳаларидаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш, долзарб вазифаларни муваффақиятли амалга ошириш учун айнан мазкур мутахассисда касбий компетентликни шакллантириб боришга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Олий таълим тизимида талабалар укув фаолиятини ташкил этиш ва уни ривожлантириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Зеро, олий таълимнинг асосий мақсади замон талабларига мос юқори илмий-ижодий салоҳиятга ва юксак маънавиятга эга етук кадрларни тайёрлашдир. [1.]

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси – келажакда умумий ўрта таълим, академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида таълим-тарбия ишларини амалга оширадиган, ўқув жараёнига раҳбарлик қиладиган педагог мутахассис.

Касбий компетентлик - кишининг касбий фаолият билан боғлиқ вазифаларни бажара олиш қобилияти ва ундан самарали фойдалана олиш имконияти бўлиб, у шахсга хос кўплаб психологик хусусиятларга эга бўлишни тақозо этади. А.А.Деркач томонидан касбий компетентликнинг таркибида касбий фаолиятдаги компетентлик, касбий мулоқотдаги компетентлик, мутахассиснинг ўз шахсини намоён эта олишидаги компетентлигини киритиш мумкин.

Педагогнинг касбий компетентлиги педагогика ва психология фанларига доир билимларга эга бўлиш, ўз устида ишлаш, таълим жараёнини режалаштириш, баҳолаш

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ва қайта алоқани ўрната олиш, ўқувчиларда ўқув фаолияти мотивациясини шакллантириш, ахборот коммуникация технологияларини яхши билиш, таълим муҳитига янгилик киритиш, ўз фанини мукамал билиш, хорижий тиллардан бирини яхши билишни тақазо этади.

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллай олиниши Касбий компетентлик қуйидаги ҳолатларда яққол намоён бўлади:

Касбий компетенцияга эга мутахассис:

Касбий компетентлик сифатлари. Касбий компетентлик негизида қуйидаги сифатлар акс этади. Қуйида касбий компетентлик негизида акс этувчи сифатларнинг моҳияти қисқача ёритилади.

1. Ижтимоий компетентлик – ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгалик, касбий фаолиятда субъектлар билан мулоқотга кириша олиш.

2. Махсус компетентлик – касбий-педагогик фаолиятни ташкил этишга тайёрланиш, касбий-педагогик вазифаларни оқилона ҳал қилиш, фаолияти натижаларини реал баҳолашни изчил ривожлантириб бориш бўлиб, ушбу компетентлик негизида психологик, методик, информацион, креатив, инновацион ва коммуникатив компетентлик кўзга ташланади. Улар ўзида қуйидаги мазмунни ифодалайди:

Сифатлар:

Ижтимоий компетентлик, шахсий компетентлик, технологик компетентлик, махсус (ёки касбий)компетентлик, касбий компетентлик негизида акс этувчи сифатлар, экстремал компетентлик Психологик, методик, информацион, креатив, инновацион, коммуникатив ва бошқа компетентлик

- мураккаб жараёнларда;
- ноаниқ вазифаларни бажаришда;
- бир-бирига зид маълумотлардан фойдаланишда;
- кутилмаган вазиятда ҳаракат режасига эга бўла олишда
- ўз билимларини изчил бойитиб боради;
- янги ахборотларни ўзлаштиради;
- давр талабларини чуқур англайди;
- янги билимларни излаб топади;
- уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди 1)

психологик компетентлик – педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, талабалар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш;

2) методик компетентлик – педагогик жараёни методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, метод ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўллай олиш, воситаларни муваффақиятли қўллаш;

3) информацион компетентлик – ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш;

4) креатив компетентлик – педагогик фаолиятга танқидий, ижодий ёндашиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгалигини намоёиш эта олиш;

5) инновацион компетентлик – педагогик жараёни такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилаш, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга самарали татбиқ этиш;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

б) коммуникатив компетентлик – таълим жараёнининг барча иштирокчилари, жумладан, талабалар билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий таъсир кўрсата олиш.

3. Шахсий компетентлик – изчил равишда касбий ўсишга эришиш, малака даражасини ошириб бориш, касбий фаолиятда ўз ички имкониятларини намоён қилиш.

Технологик компетентлик – касбий-педагогикни бойтадиган илғор технологияларни ўзлаштириш, замонавий восита, техника ва технологиялардан фойдалана олиш.

Экстремал компетентлик – фавқулотда вазиятлар (табiiй офатлар, технологик жараён ишдан чиққан)да, педагогик низолар юзага келганда оқилона қарор қабул қилиш, тўғри ҳаракатланиш малакасига эғалик.[2.]

Бир қатор тадқиқотларда бевосита педагогга хос касбий компетентлик ва унинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Бун дай тадқиқотлар сирасига А.К.Маркова, ва Б.Назаровалар томонидан олиб борилган изланишларни киритиш мумкин. .[2,3]

Ўз тадқиқотларида А.К.Маркова педагогнинг касбий компетентлиги куйидаги таркибий асослардан иборат эканлиги айтилади.

Таълимнинг мазмуни замонавий талаб бўйича беш муҳим таркибий қисмдан иборат бўлиб, ҳар бир қисмда эғалланадиган билим, нутқий-амалий компетенциялар камрови белгилаб берилди.

1. Ўқувчи эғаллаши зарур бўлган назарий билимлар тизими аниқланади.

2. Танланган назарий билимга мувофиқ бўлган амалий компетенция ва малакалар тизими. Бунда билим – ўрганилган маълумотларни эслаб қолиш ва қайта тушунтириб бериш; кўникма – ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш; малака – ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш; компетенция – мавжуд нутқий билим, кўникма ва малакалар интеграциясидан ижтимоий фаолиятда унумли фойдалана билиш қобилияти.

3. Ўқувчиларни ижодий фаолият усулларига ўргатиш тизими қайта хотирлаш, қисман изланувчанлик, илмий-ижодий шаклда бўлиши мумкин. Қайта хотирлаш – ўқитувчи томонидан кўрсатилган ёки дарсликда берилган намунага қараб ишлаш, машқ бажариш фаолияти. Бу усулда ўқувчининг фаоллик даражаси чегараланиб, изланишга, кашф қилишга эҳтиёж сезмайди. Қисман изланувчанлик фаолиятида ўқувчи йўналтирувчи топшириқлар ёрдамида тил ходисаларининг ўхшаш ва фарқли томонлари устида ўйлаши, топиши, аввал эғалланган билимларни қисман маълум шароитларда қўллаши мумкин. Илмий-ижодий фаолиятда ўқувчи олган билимларини янги шароитда қўллай олиши, ҳеч қандай ташқи ёрдамсиз зарур билим манбасини топиб, улардан тўғри фойдаланиш компетенцияларини эғаллаши талаб қилинади. Ўқувчининг ижодий изланиш қанчалик кўп бўлса таълимнинг самарадорлик даражаси ҳам шунчалик юқори бўлади.

4. Ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизими ўзаро ҳамкорлик, мақсадга интилишда яқдилликка, ўқувчи субъекти устуворлигига асосланмоғи лозим. Таълим мазмуни кўзланган мақсад йўлида эркин ҳаракатланувчи тил ва нутқ бирликлари, ижодий-амалий компетенциялар захираси ва уни ўқувчи онгида шакллантириш усулларидан иборат бўлади.[2.] XXI асрда ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг жадал ўсиши инсон ақл-заковати ва маънавияти ривожланганининг асосий омили бўлиб қолмоқда. Бу инсоннинг ўзлигини англаши учун кенг имкониятларни вужудга келтириб, унинг маънавий-интеллектуал ривожланишига шароит яратади. Зеро, миллат тараққиёти, маънавияти ва маърифати юксак салоҳиятли, билимли, мустақил фикрлайдиган, ахлоқ-одоби билан ўзгаларга ибрат бўладиган баркамол авлодга боғлиқ.

Адабиётлар:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 308 с.
3. Назарова Б. Проектирование технологии обучения для формирования у будущих преподавателей педагогического колледжа профессиональной компетентности. // Вопросы гуманитарных наук. Москва.- 2008.- Б. 300-303.
4. Сластенин В.А., Чижикова В.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

Ҳ.А. Мелиев, ЖиззахДПУ профессори, п.ф.д.

Таянч иборалар: тарбия, компетентлилик, касбий компетентлик, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлиги

Замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири ижодкор шахсни шакллантиришдан иборат бўлиб, Олий таълимда жараёнида ушбу вазифа ёшларда илмий дунёқарашни шакллантиришда ўз ифодасини топади. Мазкур моқолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

Ключевые слова: воспитание, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность будущих учителей химии.

Одной из важных задач современного образования является формирование творческой личности. Сфера высшего образования в конечном итоге формирует научное мировоззрение молодых людей. В данной статье освещены творческие и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих учителей химии.

ОТМ педагогик таркибининг илмий кадрлар салоҳияти талабаларда тадқиқотчилик фаолияти лаёқатларини шакллантиришга бевосита таъсир кўрсатишини назарда тутиб, ЖиззахДПУ мисолида ушбу ҳолат ўрганилганда, ушбу натижанинг ижтимоий-гуманитар йўналишдаги кафедралар кесимидаги кўрсаткичи аниқланди. Шунингдек, Гулистон давлат университети Педагогика факультетидаги мавжуд кадрлар мисолида ҳам касбий компетентлилик салоҳияти кўрсаткичлари тадқиқ этилди. Унга кўра, 2021-2022 ўқув йилида Гулистон, Жиззах давлат университетлари педагогика факультетлари педагогика факультети бўйича касбий компетентлилик кўйидагича фоизни ташкил этди.

Жадвалда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш фаолияти учун зарур тафаккур даражалари, билимдонлиги ва иродавий сифатларига кўйилган талаблар ифодаланган бўлиб, уни тугалланган ва яқунланган аксиома ҳолатида деб бўлмайди. Зеро, у давр талаблари асосида, аналитик ва синтетик тафаккур даражаси, миллий ва умуминсоний кадриятлар мазмунини англаб етиши, тадқиқотчилик фаолиятининг заруриятини англашига кўра такомиллашиб боради.

1-чизма

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

.	Илмий билимдонлик
.	Юқори тафаккурга эга эканлиги
.	Фикрлаш қобилиятининг юқорилиги

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

.	
.	Касб маданиятининг юқорилиги
.	Касбий қобилиятининг кучлилиги
.	Фикрлаш доирасининг кенглиги
.	Замонавий касбий билимларга эгаллиги
.	Мустақил эркин ижодий ва тўғри фикрлай олиши
.	Муаммоли вазиятларда мустақил фикрлай олиши
0.	Ижтимоий муносабатларда фаол иштирок этиши
1.	Ташкилотчилиги ва ташаббускорлиги
2.	Масъулият ҳиссининг қарор топганлиги
3.	Мунозарага кириша олиши, далиллаш, исботлаш лаёқатининг кучлилиги
4.	Ижтимоий - сиёсий фаоллиги
5.	Касбий компетентлигининг такомиллаштирилганлиги

Мазкур олий ўқув юртларида юқорида келтирилган мезонларга мувофиқ ёш мутахассисларда талабалик давридан бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш, касбий фаолиятга оид кўникмаларни ҳосил қилиш мақсадида иқтидорли, илмий фаолиятга лаёқати мавжуд бўлган истеъдодли, фаол талабалар танлаб олинди ва уларга кафедралар томонидан республикамик ҳамда минтақада долзарб ҳисобланган тадқиқот мавзулари тавсия этилди.

Педагогнинг касбий лаёқатлигини тарбиялаш муаммосини ўрганиш ишига бир қатор илмий ишлар бағишланган. Бироқ бу муаммонинг турли жиҳатлари ва аспектларига олимларнинг қизиқишлари камаймаяпти, бу эса узлуксиз педагогик таълим тизимини модернизациялаш ва ривожлантиришнинг ҳозирги замон босқичида алоҳида аҳамиятга эгалигидан ва унинг долзарблигидан гувоҳлик беради.

Шахсга йўналтирилган ўқитиш – бу талабанинг шахсий хусусиятлари, қизиқишлари, қобилияти ҳамда имкониятларини инобатга олувчи, илғор педагогик ва ахборот технологияларидан талаба шахсини ривожлантиришда самарали фойдаланишга қаратилган жараёндир. Шу боис ўқитишни дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш шахсга йўналтирилган таълимни жорий этишнинг асосий тамойиллари сифатида хизмат қилади. [2.]

Замонавий жамиятда таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегик йўналиши – бу инсоннинг турли соҳаларда мақсадли мустақил фаолияти асосида унинг интеллектуал ва ахлоқий ривожланишидир. Жаҳоннинг ривожланган давлатлари қатори мамлакатимизда ҳам таълимдаги ислохотлар жараёнида мустақил таълимни рағбатлантириш муҳим йўналиш сифатида қаралмоқда. Педагогнинг касбий лаёқатлигини тарбиялаш феноменини тадқиқ қилишга Р.Х.Жўраев В.А.Кан-Колик, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Никандоров, В.А.Сластенин ва бошқа қатор олимларнинг ишлари

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

педагогик компетентликка¹ бағишланган. Бу муаллифлар касбий компетенлик шахсиятли-ишончилилик сифатлари билан бирликда ўқитувчининг касбий-шахсиятли ходиса сифатида педагогик маданиятини тавсифлайди деган фикрда яқдилдирлар. Ўз навбатида, касбий компетенлик тушунчаси, В.А.Сластенин таъкидлаганидек, педагогнинг педагогик фаолиятни амалга оширишга назарий ҳамда амалий тайёрлигининг бирлигини ифодалайди ва унинг профессионализмини тавсифлайди.

Олий таълимда икки босқичли тизимнинг жорий этилиши, мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашнинг йўлга қўйилиши «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг амалдаги татбиқи ҳисобланади.

Демак, компетенлик аниқ вазиятда намоён бўлади, у индивид лаёқатлилигини баҳолаш тизимини ишлаб чиқишда муҳим омилдир.

Шундай қилиб, касбий компетенлик– бу меҳнат субъектининг (мутахассис ёки жамоанинг) кундалик фаолиятидаги вазифаларни ва мажбуриятларни бажаришига касбий тайёргарлиги ва қобилиятидир .

Адабиётлар:

1. Джурраев Р.Х. Дидактические основы интенсификации процесса обучения в профтехучилищах. –Т., 1992. – 53 с.
2. Кан–Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. –М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
3. Компетентлик – лот.comptens – тегишли, лаёқатли. Олий таълим, луғат маълумотнома. Академик С.С.Ғуломов таҳрири остида. Тошкент, «Молия», 2003 йил. 144 бет.
4. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. – С.-Пб.: С.-ПбГУ., 1993. – 63 с.
5. Ожегов С.И. Рус тили изохли луғати.М..1965.й
6. Сластенин В.А., Чижаква В.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.

**БОШЛАНҒИЧ СИНОФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯСИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ**

А.А.Танибердиев. ГулдДУ,
“Бошланғич таълим методикаси”
кафедраси доценти, PhD.

Аннотация: Ушбу мақолада кичик мактаб ёшидаги болаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш усуллари ёритилиб берилган. Олиб бориладиган машғулот методларига алоҳида изох берилган.

Аннотация: В данном статьях рассказывается о том, как вести здоровый образ жизни у детей младшего школьного возраста. Есть отдельное объяснение методов обучения.

Abstract: The three articles cover ways to manage a healthy lifestyle in young school-age children. There is a separate explanation of the training methods.

Калит сўзлар: соғлом турмуш тарзи, кичик мактаб ёши, оила, жисмоний тарбия, ҳамкорлик, ўқитувчи, билим, кўникма, малака.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст, семья, физическая образование, сотрудничество, учитель, знание, умение, квалификация.

Key words: healthy lifestyle, small school age, family, physical education, cooperation, teacher, knowledge, skill, qualification.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 30 октябрдаги ПФ-6099-сон

¹ Компетентлик – лот.comptens – тегишли, лаёқатли. Олий таълим, луғат маълумотнома. Академик С.С.Ғуломов таҳрири остида. Тошкент, «Молия», 2003 йил. 144 бет.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

“Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармонларида:

-мактабгача таълим, умумтаълим, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасаларида, корхона, ташкилот ва бошқа турдаги барча муассасаларда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш учун замонавий моддий-техника базасини шакллантириш

-юриш, югуриш, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол ва «workout» спорт турларини оммавийлаштириш ва ривожлантириш дастурларини амалга ошириш учун давлат бюджетидан 2021 йилдан бошлаб дастурлар тўлиқ бажарилгунга қадар ҳар йили 104 миллиард сўм ажратилиши белгилаб қўйилган.

Бугунги кунда энг муҳим вазифалардан бири соғлом авлодни шакллантириш ҳисобланади. Бунга энг аввало соғлом турмуш тарзини шакллантириш, турли маиший шарт-шароитларни яратиш, соғлом авлодни тарбиялашнинг моддий асосини белгилаш, яъни давлат томонидан иқтисодий ва молиявий қўллаб-қувватлаш билан давлат дастурларининг қабул қилинганлиги ва уларнинг амалиётга самарали татбиқ этиб келинаётган давлатимизнинг баркамол авлодни тарбиялашнинг асосий негизи ҳисобланган ёшларга, оилага, соғлом авлодга бўлган эътиборидан далолатдир.

Мамлакатимизнинг гуллаб-яшнаши ёшларнинг жисмоний, ақлий, маънавий ва руҳий баркамоллигига, уларнинг саломатлигига боғлиқдир. Жисмонан соғлом, бақувват, руҳан тетик, ақл-заковатли ёшлар билан мамлакатимизнинг истиқболли келажагини тасаввур қилиш мумкин. Ёш авлодни тарбиялаш ишида жамиятнинг муҳим, ҳал қилувчи бўғини бўлган, фарзандлар, шахс сифатида шаклланиб, Ватанга муҳаббат, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбияланиб, ўз халқининг муносиб вакиллари бўлиб етишадиган, соғлом ҳамда мустаҳкам оилани қуриш учун зарур шароитларни яратиш; ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, ташқаридан кириб келаётган тубан «оммавий маданият»нинг турли иллатлари хавфи ва зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиш комплекс чора – тадбирларини амалга ошириш масалалари ёритилган.

Ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи замонавий педагогик тадқиқотларнинг асосий йўналишини ташкил этиб, мазкур соҳада республикамиз ва хорижий мамлакатларда қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, оила тарбияси, шахс камолотида оиланинг ўрни, баркамол авлод тарбияси масалалари бўйича С.Нишонова, М.Иномова, О.Мусурмонова, В.Каримова, Д.Шарипова, Д.Ҳолиқов, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, Э.Юсупов, Ж.Туленов каби педагог-психологлар, файласуф олимлар илмий изланишлар олиб борган бўлса, соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг тиббий йўналиш жиҳатидан Д.Шарипова, М.Таирова, Э.Сейтхалилов, А.Исимова, Ф.Абдурахимовалар ўрганишган.

Кузатишларимиз шуни кўрсатдики, ёшларда, хусусан, кичик мактаб ёшидаги болалар соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари алоҳида тадқиқот йўналиши сифатида етарлича ўрганилмаган, аммо, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларда соғлом турмуш тарзи қўникмаларини шакллантиришнинг айрим масалалари тадқиқотчилар Р.Х.Жўраев, Н.Шодиев, Д.Шарипова, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, М.Ф.Зияева, Н.Жалилова, М.Тилововлар томонидан ёритилган.

Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришда умумий ўрта таълим муассасалари, оила ва жамоатчилик ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга [3]. Мазкур ҳамкорлик негизида умумтаълим мактаблари, оила, маҳалланинг болаларни соғлом турмуш тарзини шакллантиришдаги фаолияти мазмунан такомиллашади; иш шакл ва методлари бойитилади; ўзаро тажриба алмашилади; иш фаолиятида танқидий ва тақлидий ёндошув пайдо бўлади; тарбиявий ишларда такрорлаш, қайтаришларга йўл қўйилмайди; тарбия жараёни сифат кўрсаткичлари ўсади; ўзаро ҳамкорликнинг яхлит механизми яратилади; кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини амалга оширишдаги давр талаби, таълим-

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

тарбиявий ишларни илмий, амалий, юқори савияда ўтказиш имконияти вужудга келади.

Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришда ўзаро ҳамкорлик самарадорлиги ўзига хос хусусиятларга эга [4]. Улар қуйидагилар:

- таълим муассасаларида шаклланган билим, малака ва кўникмалар мустаҳкамланади, мазмунан бойитилади, такомиллаштирилади;

- амалга ошириладиган таълим-тарбия ишларининг мазмуни, шакл ва методлари мавжуд ютуқлар эмас, балки камчиликлар, кичик мактаб ёшидаги болалар қизиқишлари, интилишлари асосида ташкил этилади;

- фаолиятда изчиллик, доимийлик, жамоатчилик фикрига таянишнинг устунлиги ҳисобга олинади;

- тарбиявий иш натижаларини баҳолашда жамоатчилик мониторинги ўрнатилади.

Мавжуд муаммонинг амалиётдаги аҳволи ўрганилган ва таҳлил этилганда шу нарса маълум бўлдики, оила, маҳалла, умутаълим мактаблари ҳамкорлигида олиб бориладиган тарбиявий тадбирлар самарадорлигига салбий ёндошув мавжуд.

- кичик мактаб ёшидаги болаларнинг маънавий-ахлоқий, тиббий-ижтимоий жиҳатдан ҳаётга тайёрлаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги билимларини оширишга қаратилган таълим-тарбия ишлари самарадорлигининг пастлиги;

- оила ва мактабларда кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қаратилган кўргазмали ва методик материалларнинг етарли даражада эмаслиги;

- ота-она оиладаги фарзандининг турмуш тарзини, истеъдодини, қизиқиш ва қобилиятларини билиши ва рўёбга чиқаришга етарлича эътибор бермаётганлиги;

- кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини асрлар давомида шаклланган миллий анъаналар, умуминсоний қадриятларга етарлича эътибор бермаслик;

- ота-оналар, ўқитувчилар тиббий саводхонлигининг талаб даражасида эмаслиги;

- ўқитувчилар соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида олиб бориладиган тарбиявий иш шакл ва методларидан тўлиқ хабардор эмаслиги;

- мазкур муаммо бўйича педагогика, психология, жисмоний тарбия фанларидан илмий тадқиқот ишларининг камлиги ва бошқалар.

Мазкур камчиликларни олдини олишда оила, маҳалла, таълим муассасалари ҳамкорлигида олиб бориладиган таълим-тарбиявий ишлар режали, соғлом турмуш тарзининг маълум бир қиррасига йўналтирилган, талаб ва эҳтиёж асосида ташкил этилган, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида мазмунан шакллантирилган, тарбия объектининг ёш ва индивидуал психологик хусусиятларини оилаларнинг санитария ва гигиеник ҳолати муаммоларини инобатга олган ҳолда анъанавий ва ноанъанавий шаклларда таълим-тарбиявий ишларни ташкил этиш ҳам педагогик талаб ҳисобланади.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида махсус занжир шаклланган бўлиб, улар ўртасидаги бирор бўғинда узилиш бўлса, таълим-тарбиявий ишда узлуксизликни таъминлашда қутилган натижага эришиш мумкин эмас.

Ҳаракат малакаларига ўргатишда ҳаракатлар мактабини ўзлаштиришга эътибор қаратиб, яхлит услубга устунлик бериш керак. 1-4 синф ўқувчилари билан машғулотлар ўтказишда машқларни тўғри номлаш, уларни тўғри кўрсатиш, хатоларни ўз вақтида тузатиш алоҳида аҳамият касб этади.

Яхлит машқ усули (ҳаракатни бир бутун сифатида ўрганиш, оддий машқлар ёки алоҳида босқичларга бўлинмайдиган мураккаб машқларни ўргатишда қўлланилади).

Ушбу усулни муваффақиятли қўллаш учун қуйидаги методик усуллар

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

кўлланилади:

Машқлар ҳаракатнинг соддалаштирилган шаклларида бошланиши керак
Етакчи ва тақлид машқларидан фойдаланинг
Кўшимча ёрдам кўрсатиш
Осонлаштирилган шароитлар яратиш.

Ушбу усулнинг қимматли хусусияти шундаки, ҳаракат техникаси унинг қисмларининг доимий ўзаро таъсирида ўзлаштирилади, бу сизга ҳаракат ритмини ва унинг умумий тузилишини тежаш имконини беради.

Ушбу усулнинг камчиликлари қуйидагилардан иборат:

- ўқитувчи бир вақтнинг ўзида ҳамма хатоларни тузатишга қодир эмас;
- бошланғич машғулот пайтида бутун восита ҳаракатини қайта-қайта такрорлаш тезда чарчашга олиб келиши мумкин, дейди Е.А. Романов [11].

Бўлақларга бўлиб ўргатиш усули ёрдамчи қийматга эга.

Ажратиб ўқитиш усули ўрганилаётган ҳаракатнинг ўзига хос хусусиятлари сезиларли даражада ўзгармаган ҳолда алоҳида мустақил элементларга бўлиниши билан тавсифланади. Элементларни ўргангандан сўнг, восита ҳаракати бир бутун сифатида амалга оширилади, бу ерда элементлар ўртасида ўзаро келишувнинг яратилиши таъминланади.

Ҳаракат вазифасини тушунтиришда болалар нима ва қандай қилишни тўғри тушунишлари керак. Шунинг учун восита вазифаси аниқ шаклда белгиланиши керак: масалан, кўлга олиш, ушлаш, рингга чиқиш ва ҳоказо.

8-11 ёшда, асосан, машғулотларда ҳаракатларнинг частотасини ривожлантирувчи ўқув воситалари ва усулларида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Тезлик машқлари қисқа вақт ичида (6-8 сония) бажарилиши керак.

Бундан ташқари, ушбу усуллар машқларни асосан энергия таъминотининг аэроб ёки аэроб-анаэроб режимларида бажарилишини таъминлаши керак. Ва комбинацияланган ёки фаол дам олиш танаффуслари нафақат узлуксиз машқ бажарилгандан кейин ва такрорлашлар оралиғида, балки ўйин давомида ҳам тўлиқ тикланишни ва жисмоний фаолиятнинг супер тикланишини таъминлаши керак. Бундан ташқари, ўртача ёки юқори зичликдаги юкнинг камайтирилган ҳажмлари мос равишда унинг кичик ёки ўрта қийматини таъминлаши керак, деб ёзади Ж.К. Холодов [15].

Кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш негизида оила, маҳалла, МТМлар ўзаро ҳамкорлигисиз кўзланган натижага эришиши мумкин эмас[2]. Бевосита кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари билан шуғулланувчи субъектлар уларга тарбиявий тадбирларни ташкил этиш, бошқариш, раҳбарлик қилиш, натижасини баҳолаш, мониторинг қилишда яқиндан ёрдам беради.

Мазкур занжир мазмуни ва унинг самарадорлиги тарбиявий тадбир учун танланадиган мавзу, илмий-методик манбаларга боғлиқ. Улар:

-инсон маънавий ва жисмоний саломатлиги, соғлом турмуш тарзига оид илмий-методик, оммабоп адабиётлар; қадимги ва Ўрта аср мутафаккирлари мероси, интернет материаллари; илғор иш тажрибалар, фан ютуқлари намуналари;

-кўргазмали воситалар (плакатлар, буклетлар, тарқатма материаллар) бўлиши мумкин.

Ҳамкорлик занжири асосида ўтказиладиган тарбиявий тадбирларнинг муваффақияти ташкилотчи-ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси, дунёқараши, давр талабига мослиги, ҳозиржавоблиги, билим савияси, тажрибаси, ўз устида ишлаши, масъулият ва имконият даражаси, ижодкорлиги, ишга муносабати, натижани олдиндан кўра билиши, фидойилиги, янгиликларга муносабатига боғлиқ.

Кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантиришда:

- кичик мактаб ёшидаги болаларнинг қизиқишлари, интилишларини қўлаб-қувватлаш,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

муаммоларини ҳал этишда давлат ва жамаот ташкилотлари ролини кучайтириш;

- оила, маҳалла, умумтаълим мактаблари ҳамкорлигида кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида олиб борилаётган ишларнинг доимий мониторингини олиб бориш ва тегишли чора-тадбирларни белгилаш, уларнинг назоратини кучайтириш;

- оила аъзоларининг саломатлигини сақлаш, кичик мактаб ёшидаги боалларнинг жисмоний жиҳатдан соғлом ўсишини таъминлаш;

- оилада фарзандларни ҳар томонлама руҳий, маънавий ва ахлоқий жиҳатдан тўғри тарбиялаш;

- фарзандларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишларини таъминлаш;

- фарзандларни миллий ва умуминсоний қадриятларга хурмат, оила анъаналари ва урф-одатларига садоқат руҳида тарбиялаш;

- оила аъзоларининг ўзаро муомала маданиятини, эр-хотин, ота-она ва фарзандлар ўртасидаги соғлом маънавий муҳитни таркиб топтириш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш;

- фарзандларга соғлом турмуш тарзи ҳақида доимий маълумот бериб бориш;

- оиланинг иқтисодий жаҳатдан тўла таъминланишига эришиш каби масалаларни ёшлар онгига сингдириш юзасидан тарбиявий тадбирларни амалга ошириш тақозо этилади.

Шунингдек, ҳамкорлик мазмуни самарадорлигини таъминлашда:

- мактабгача таълим муассалари, оилалар, маҳаллаларда кундалик режимга риоя этиш, соғлом турмуш тарзининг аҳамиятини, жисмоний тарбия ва спортнинг инсон ҳаётидаги ўрнини экологияни шахс саломатлигига таъсирини ёшлар ўртасида никоҳнинг муқаддаслигини кенг тарғиб қилиш, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бўйича махсус курсларнинг ўқитилишига нисбатан талабни кучайтириш зарур.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни такидлаб ўтилган ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, кичик мактаб ёшидаги болалар билан олиб бориладиган соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги тадқиқотларнинг самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва доимий мониторингини олиб бориш жамият тараққиётини таъминлашда уларнинг тутган ўрнини белгилаб бериш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Илк кадам ” Давлат дастури. Т.: 2018.

2. Махкамжонов К.М., Туленова Х. Фарзандларимиз соғлом булишини истасангиз. Т.: 1995.

3. Мунавваров А.К. Оила педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1994.

4. Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1993

The effectiveness of the organization of classes in primary classes based on the cluster module

Akmal Abduganiyevich Taniberdiyev

PhD, associate professor, Gulistan State University.

Abstract. This research paper provides definitions of productive methods and technologies for the training of teaching staff in institutions of higher education, trends in the development of continuous professional education in general and teacher education in particular, and the educational tasks that arise from them that are relevant for the university.

Keywords: forms, methods, technologies for training future teachers, continuous pedagogical education, educational-scientific-innovative cluster of continuous pedagogical education.

Introduction.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

In today's world, a person's need for communication, training, education and self-development is increasing. The formation of communicative competence is one of the priority areas in the activities of a modern educational institution. To help a student learn to “hear”, “speak” and “act” means to help him in his development and self-determination. Undoubtedly, communication skills are not only a guarantee of emotional well-being and overcoming negative feelings in the course of educational activities, but also contribute to solving the problem of socialization, which is relevant for all school graduates. It is very important to form communicative competence among students who want to become teachers, since communicative competence is a fundamental element of a teacher's professionalism. After all, the ability to competently and intelligibly explain, listen, hold a discussion, defend one's opinion, take into account the opinion of an interlocutor or opponent, speak in public, establish contacts, work in a team, cooperate all this is the constituent elements of a teacher's characteristics. . As practice shows, young teachers, and even more so students of pedagogical classes, have poor command of the means of verbal and non-verbal communication, they hardly use the knowledge and skills of a communicative nature, which is an obstacle to choosing a teaching profession.

For successful pedagogical profiling of students at the II and III stages of general secondary education, it is important to create an environment for communication and cooperation of participants in the educational process in the school to achieve the goal. In our case, the goal is to awaken students' interest in the teaching profession, identify and develop professional inclinations, and foster a respectful attitude towards the work of a teacher. We see multilateral communication as a pedagogical resource for revealing the personal capabilities and inclinations of students as an interactive method of organizing pre-profile and specialized pedagogical training.

Methods of research.

“Interactive methods are built on the interaction schemes “teacher - student” and “student - student”. That is, now not only the teacher involves children in the learning process, but the students themselves, interacting with each other, influence the motivation of each student.

The one-way form of communication, which dominated the organization of the educational process for many years, is losing its relevance, as it is a passive method of teaching and education. And today it is justified only in the case when only a teacher can give information. A multilateral form of communication is an active method that involves the activity of all participants in the educational process, and not just the teacher. But the role of the teacher still remains the main one: he organizes, prepares assignments, formulates topics for discussion and questions, conducts consultations, and controls the execution of assignments.

During multilateral communication, there is intense contact between students and the teacher and students among themselves, if we consider extra-curricular activities, then legal representatives of students also enter into communicative contacts. Psychologists have found that in conditions of multilateral communication there is an increase in the accuracy of perception, the effectiveness of memory work increases, such intellectual and emotional properties of a person develop more intensively, such as stability of attention, the ability to distribute it, observation during perception, the ability to analyze activities partner, to see his motives, goals. In order to develop a personality capable of self-development and self-determination, it is necessary to bring to the fore “dialogical methods of communication, a joint search for truth, development through the creation of educational situations, various creative activities”. For multilateral communication, typical forms of work are group and collective.

Collective creative activity is not only an effective method of teaching, developing and educating students, but also the formation of communicative competence. In the process of activity, a comprehensive development of the personality takes place - creative, intellectual,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

social, emotional. In collective creative activity, students of different classes, students and teachers, teachers and parents, parents and children interact. Students acquire organizational experience, realize communication needs, and show creativity. Collective creative work allows everyone to show, develop and improve their inclinations and abilities, to grow morally and spiritually.

The formation of a model of a specialist with a certain set of competencies, depending on the profile of future professional activity, is the key to sustainable socio-economic development of the country. In recent decades, the exponential development of technology has led to accelerated progress in various areas of professional activity. The rapidly changing technologized world, which directly affects the cognitive and creative abilities of a person, requires the active development of the educational sphere in the direction of creating and effectively using new scientific knowledge.

Continuing education is no longer just one aspect of secondary and vocational education; it becomes the fundamental principle of the educational system and the participation of a person in it throughout the entire process of his life. These changes require from a modern teacher an appropriate level of his technological culture, which will provide the variability of technological foresight through the exponentiality of thinking.

The consultant takes the position of a researcher and a catalyst for the procedure for developing a realistic, material and measurable solution for the teacher-client. This is achieved by means of game-technical modeling, which involves a joint study by the client-teacher of the main source of the problem in his professional practice together with the collective subject "consultant" until the latter independently "discovers" a way out of it.

Constantly communicating in the process, the teacher-client comprehends and reproduces (not only for himself, but also for others) both himself and his knowledge about the relationship of the objects and phenomena under discussion. The obtained data is processed at different levels of personal consciousness, turning into deep and superficial mental structures. Stimulated by situations that arise in the consulting process, individuals as carriers of consciousness, and hence mental structures (impressions, knowledge, and relations-ideas connecting them), seek to explicate them, make them available to others, seeing this as the basis for self-expression and self-affirmation. The consequence of this desire is the actualization of these mental structures in information communication, within which they acquire a different value, becoming the property of others. As a means of facilitating the tasks of the necessary understanding by others of the author's texts, the schemes developed in the methodology were used.

In game-model interactions, reflexive processes and mechanisms implement, along with the normative and critical, the research function [6, p. eighteen]. The teacher's in the process of forming his TC through game modeling provokes the acceleration of changes and development of both counselees and consultants.

The tasks submitted for consultation are built on the basis of system representations of the object type, which corresponds to the extraction of the corresponding concept, which has integrity, independent of the current situation. Its content is presented in a schematized form containing a sequence of steps to manage the basic activities of the teacher's NE in the process of forming his TC. From this scheme, a sequence of questions and answers is developed on the structure of the presented system, the processes in it, and the correspondence of their specific consulted activities. Then follow the actions subordinated to the answers to these questions, which are fixed by a sequence of schematic images.

Stabilization of the managerial activity of the CS NE of the process of forming the teacher's TC is ensured by the possibility of technological integration of analytical activity with pedagogical. Increasing the level of decision-making culture and their subsequent implementation in an adequate way are the fundamental conditions for the implementation of the world community.

In the framework of our study, acts as a controlled system, and the consulting function

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

acts as a mechanism for its management at the level of an individual specific teacher and the organization “educational institution” as a whole. Consequently, it is possible to manage not one or another component of the educational process, but the properties (methods of manifestation) of these components, their compliance with certain norms.

The structure of a game-modeling event involves the formation of a setting for the game among the participants of the CS through compliance with the target guidelines of the studied professional practice. In the process of direct game interaction, a specific task is solved through steps that include the formulation and solution of a problem that actually arose in the professional practice of a teacher-client through a demonstration of a professional action. The latter provokes gaming communication, which is implemented as a discussion in a group or intergroup form. Game reflection is an obligatory component of game-model interaction. It sequentially goes through the stages: intra-group - inter-group - organizational.

The reflexive-activity approach to the implementation of the teacher's the process of forming, overcoming the mass-reproductive nature of modern education, brings it to the personal level, ensures the identification and formation of the teacher's creative individuality, the development of his own views and beliefs (reflexive position), unique activity "technology". The reflexive position that underlies the analysis and introspection of one's own BUT during the formation of the ensures the unity of the implementation of these processes. Awareness of one's own results of activity acts as an incentive motive: it leads to the identification of the need to improve the methods, organization, technology of existing professional practice.

Without creating anything external, the continuous formation of the TC develops the personality of the teacher, the elements of the game give this process a unique, creative character. On the one hand, the participants of the develop an initiative, a desire to search for something new, on the other hand, the technology implemented according to the rules and regulations, and the process.

Methods of personification of pedagogical knowledge make it possible to create such situations in the educational process and thereby bring the learning process in the pedagogical class closer to the formation of value meanings. Under the conditions of pedagogical profiling, personification means establishing a connection among students of specialized classes between their understanding of the meaning of the teaching profession and personal meanings of being. The personification of pedagogical knowledge aims teachers of specialized classes to select illustrative examples from books, biographies of people, phenomena of school reality, illustrating pedagogical ideas and patterns, and thus ensures the sensory assimilation of pedagogical ideas and values and restores the dissonance between pedagogical training and personal readiness. - the ability to master the teaching profession by students. Methods of personifying pedagogical knowledge also make it possible to include students in activities aimed at recreating pedagogical reality in its situational manifestations. The choice of one or another solution offered to students allows them to take a conscious professional pedagogical position. Thus, the manifestation of the personal attitude of students of specialized classes to the studied pedagogical phenomena is actualized, causing

high school students have personal experiences. Personification methods activate the inner work of a person to rethink himself, his position in the world, his life experience while getting acquainted with a different point of view on the same circumstances, events, facts of pedagogical reality.

The second group of methods - methods for creating profiling situations - includes methods that allow students to be included in a subjectively significant, stimulating activity and initiative educational and cognitive activity, in which, along with knowledge and ideas about the specifics of pedagogical work, they master the skills necessary to form readiness for choice. pedagogical professions.

Results.

The methodological basis for the selection of such a group of methods was the key

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

position of the activity approach that human life is a constant action, activity. Methods for creating profiling situations are also based on the specifics of the competence-based approach and involve the implementation in the educational process of the mechanism of creative transfer of the conditions of pedagogical reality into the context of the learning situation.

Under the conditions of pedagogical profiling, the creation of profiling situations involves the use of plot-role-playing, business, simulation games, cases and trainings, project work, etc. in the educational process, during which a real problem of professional reality is modeled, requiring a creative solution. The main requirement for such methods is to focus on the student's "zone of proximal development", in which the educational material proposed for study will not be too difficult and not too easy to provide a motivational stimulus for learning. According to researchers, thanks to its game, search content, motivation to study the profession of a teacher increases, an attitude is formed for the student to constantly compete with himself and improve his knowledge, skills and abilities, which will subsequently form the basis of the teacher's pedagogical culture [3].

In general, the technological specificity of pedagogical profiling at school lies in the fact that, along with the study of the theoretical part, presented in the content of the relevant elective courses, students of pedagogical classes participate in pedagogical tests, project and research activities, in a complex of extracurricular activities of a pedagogical orientation. Thus, high school students get the opportunity to consolidate psychological and pedagogical knowledge at the level of formation of their own competencies. In the process of organizing specialized pedagogical education, the implementation of the competency-based approach determines the predominance of independent cognitive activity of students, ensuring their individual educational trajectory, the possibility of creating their own educational product and its presentation, public presentation, the development of reflective skills and individual assessment of each.

Conclusion

As we can see, the choice of forms and methods of working with students of pedagogical classes (as well as at the stage of pre-profile pedagogical training) is due to the fact that an important result of profile education is the formation of a cognitive-reflexive strategy for cognition and critical thinking skills of students, expanding understanding of their ideas in the field of knowledge and self-knowledge, development of their communicative competence. For example, while studying the content of the sections “Discover the teacher in yourself” and “My professional choice” of the optional course “Introduction to the teaching profession”, high school students are in a situation of assessing their personal and professional capabilities, building a strategy for personal growth using the potential of the chosen profession.

References:

1. Figueiredo, V., Rodrigues, F., Vale, Z., & Gouveia, J. B. (2005). An electric energy consumer characterization framework based on data mining techniques. *IEEE Transactions on power systems*, 20(2), 596-602.
2. Smith, C., Peck, S. C., Denault, A. S., Blazevski, J., & Akiva, T. (2010). Quality at the point of service: Profiles of practice in after-school settings. *American Journal of Community Psychology*, 45(3), 358-369.
3. Wang, G., Hao, J., Ma, J., & Huang, L. (2010). A new approach to intrusion detection using Artificial Neural Networks and fuzzy clustering. *Expert systems with applications*, 37(9), 6225-6232.
4. Lonsdale, C., Sanders, T., Cohen, K. E., Parker, P., Noetel, M., Hartwig, T., ... & Lubans, D. R. (2016). Scaling-up an efficacious school-based physical activity intervention: Study protocol for the ‘Internet-based Professional Learning to help teachers support Activity in Youth’(iPLAY) cluster randomized controlled trial and scale-up implementation evaluation. *BMC public health*, 16(1), 1-17.
5. Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

G., ... & Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. *The Lancet*, 385(9977), 1536-1544.

6. Mano, Y., Iddrisu, A., Yoshino, Y., & Sonobe, T. (2012). How can micro and small enterprises in Sub-Saharan Africa become more productive? The impacts of experimental basic managerial training. *World Development*, 40(3), 458-468.

7. Akmal Танибердиев, Акбарjon Танибердиев. Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1555-1558.

**BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA AXLOQIY SIFATLARNI
SHAKLLANTIRISH MAZMUNI**

Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich, GulDU professori, p.f.d.

Xudoyberdiyev G‘iyosiddin Baxtiyor o‘g‘li, GulDU o‘qituvchisi

Xudoyberdiyeva Durdona Boxodir kizi, Guliton davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Xolquziyeva Zaynura GulDU 2- kurs magistranti

Anotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda axloq, axloqiy me’yorlar, ma’naviy-axloqiy tarbiya va uning jamiyat hayotida tutgan o‘rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: axloq, axloqli inson, axloqiy me’yorlar, qadriyat, ma’naviyat, ma’naviy-axloqiy tarbiya.

Annotation. This article discusses morality, ethical standards, spiritual and moral education and its role in the life of society in the formation of the spiritual and moral qualities of students.

Key words: morality, moral person, moral norms, values, spirituality, spiritual and moral education.

Ma’naviyatli inson bilimli, o‘z Vatani bilan sodiq fuqarosidir. O‘z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g‘ururlana oladigan inson. O‘z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go‘zalliklaridan bahramand bo‘ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “Axloq”- «kishining tabiati. Muomala, hatti-harakatlar odo. Aslini olganda axloq ma’naviyatning o‘zagi» -degan tushuncha berilgan [2.].

“Axloq” (arabcha – xulq-atvor ma’nosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir. Demak, axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, ijtimoiy mavjudlikni aks ettiradi, konkret-tarixiy hodisa sanaladi. [2.].

Axloq har qanday jamiyatda avvalo shaxsning jamiyatdagi xulq-atvori, shaxs bilan jamiyat o‘rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning eng muhim ijtimoiy regulyatorlaridan biri sifatida yuzaga keladi hamda faoliyat ko‘rsatadi. Biroq axloq faqat ijtimoiy regulyator, faqat xulq-atvor me’yorlari va qoidalari yig‘indisi emas, balki inson shaxsining o‘z-o‘zini anglash hamda o‘z-o‘zini takomillashtirishining, o‘zida insoniylikni kashf qilishining zaruriy usuli hamdir. Inson “Men”ining uzviy qismi va xususiyati bo‘lgan axloqiylik shu tariqa o‘z-o‘zicha qadriyat, demak insonning mavjudligi hamda o‘z-o‘zini takomillashtirishining maqsadi sifatida namoyon bo‘ladi. Faqat axloqli (ma’naviyatli) insonlargina tom ma’nodagi inson bo‘la oladi. Faqat ulargina Inson degan sharafli nomga loyiq. Shu sababli insonning o‘zi ham faqat o‘zini axloqli shaxs sifatida anglab yetgan va o‘zida axloqiy intilishlar – o‘z burchini, o‘zining ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, insonparvar, adolatli, halol, beg‘araz, fidoyi bo‘lishga intilishni ko‘ra bilganida, oliyanoblik va sof vijdon uning uchun haqiqiy, qolaversa oliy qadriyat ekanini tushunganidagina mavjudligi (tirikligi)dan qoniqish hosil qiladi. Shu tariqa axloq boshqarish

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

vositasidan qadriyatga, axloqiy rivojlanishning maqsadiga, inson shaxsining tiklanishi va o‘z-o‘zini taraqqiy ettirishning eng zaruriy shartlaridan biriga aylanadi. [2.].

Yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni umumlashtirib aytish mumkinki, axloq – ijtimoiy ongning regulativ shakli, u ijtimoiy va shaxsiy manfaatlarni, ijtimoiy manfaatlar birlamchi bo‘lgani holda, shaxsiy manfaatni yakuniy maqsad tarzida ijtimoiy manfaat bilan oliy maqsad sifatida muvofiqlashtirishning ob‘ektiv ijtimoiy zaruratini aks ettiradi.

Axloqning asosiy qirralari (tamoyillari) – birdamlik (shaxsiy manfaatlarning umumiylikning yuqori ko‘rinishi sifatidagi ijtimoiylikka bo‘ysundirilishi) va insonparvarlik (shaxsga o‘z-o‘zicha qadriyat va yakuniy maqsad sifatida munosabatda bo‘lish). Axloqiy ongning o‘ziga xos tushunchalari sifatida yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha’n, qadr-qimmat kabilarni keltirib o‘tish mumkin. Yuqorida aytilganlarni e’tiborga olib, axloqning, jamiyat a’zolarining faoliyatiga yo‘nalganligi va uni boshqarilishi ma’nosida, faoliyatli tavsifini ko‘rsatib o‘tish to‘g‘ri bo‘ladi. [3.].

Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy ongni shakllantirish.
2. Ularda ma’naviy-axloqiy his-tuyg‘ularni tarbiyalash va rivojlantirish.
3. O‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy xulq-atvor ko‘nikma va odatlarini tarkib toptirish. [4.].

Ma’naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko‘ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o‘z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog‘liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me’yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas’uliyatni his etishi, ma’naviy-axloqiy bilimlarning e’tiqodga aylanishi va bu e’tiqodlarning tizimlilik, mustahkam ma’naviy-axloqiy his-tuyg‘u va xislatlarni shakllantirish, o‘quvchilar tomonidan ma’naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a’zolariga bo‘lgan hurmat-e’tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma’naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo‘yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub o‘zgarishlar yuz berdi.

Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Hayot insonga bir marta beriladi, Shuning uchun ham milliy va umuminsoniy qadriyatlarda uni mazmunli, o‘zgalar va o‘zining hayoti ma’nosini anglagan holda o‘tkazish kerakligi haqida ko‘plab rivoyat, hikmat va pand-nasihatlar mavjud.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya tizimida ma’naviy-axloqiy his-tuyg‘ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o‘z xulqiga nisbatan his-tuyg‘ularni uyg‘otishga rag‘bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko‘ra ma’naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag‘bat bilan hosil bo‘ladigan faoliyat eng asosiy bo‘lib hisoblanadi.

Shuningdek, o‘quvchida ma’naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga nisbatan ehtiyoj bo‘lishi shart. Demak, ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo‘ladi. Ma’naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa o‘quvchi tomonidan axloqiy me’yor va tamoyillar mohiyatini o‘rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir. [5.]

Adabiyotlar:

1. “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli qarorlari 2018 yil 14 avgust

2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. –T.: O‘zME Davlat ilmiy nashryoti. 2006, 120 bet. 2015 yil 13.11.Zionet Uz.

3. Nurmanov A.T. O‘quvchilarni samarali muloqot texnologiyasi va texnikasiga tayorlashning pedagogik imkoniyatlari. (auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”
misolida):Avtoref. dis. ped.fan.dok. (DSc).–T., 2017. –86 b.

4.Mahkamova M.Yu. Bo’lajak tarbiyachilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss.Avtoref. T., 2002. – 21 b.

5.Jumamuratov A. P. Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish (qoraqolpoq maktablari misolida) Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Nukus 2021 y.

BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINFI O’QITUVCHILARINI ILMIY-IJODIY FAOLIYATGA YO’NALTIRISH – DAVR TALABI

Umarov Xusniddin Egamboyevich – Guliston davlat universiteti

“Boshlang’ich ta’lim metodikasi” kafedrasida katta o’qituvchisi

Kenjaboyeva Sevara Xusniddin qizi – GulDU

“Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim)”
yo’nalishi 2-kurs magistranti

O’quvchilarda tadqiqotchilik ko’nikmalarini shakllantirish jarayoniga integrativ yondashuvni qo’llash va unda axborotlarni qayta ishlash texnologiyasidan foydalanish pedagogik soha bo’yicha o’ziga xos innovatsion yondashuv bo’lib, uning yordamida tadqiqot jarayonida ijobiy sifat o’zgarishi va yuqori samaradorlikka erishiladi.

Bu talablarni hal qilish esa ijtimoiy texnologik islohotlarga bog’liq. Bu islohotlarning barchasi o’quvchilarda tadqiqotchilik ko’nikmalarini tayanch kompetensiyalar asosida shakllantirishga asoslangan.

Shu o’rinda biz quyidagi terminlarga izoh berishni lozim topdik:

Integratsiya (lot. integratio — tiklash, to’ldirish, integer — butun so’zidan olingan) — 1) sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o’zaro bog’liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha; 2) fanlarning yaqinlashishi va o’zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi; 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o’zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish.

Integrativ yondashuv – axborotlarni tashkil qiluvchi cheksiz ko’p kichik qismlarning o’zaro ajralmas bog’liqligi, ularning yaxlitligi, bir butunligi asosida yagona to’g’ri xulosani aniqlash jarayoni.

Integratsiya – o’qitishning maqsad va omillarini bir butun qilib birlashtirish.

Integrativ funksiya –bu funksiya umumta’lim va kasbiy ta’limni bog’lovchi zvenodir. Bunda ta’lim mazmunidagi barcha tashkil etuvchi elementlar majmuasini: bilim, ko’nikma, malaka, me’yor, pedagogik tizimlarni o’zida mujassamlab, bilimlarni tizimlashtirishni tashkil etish, o’quvchilarda har xil predmetlarda o’tiladigan va texnik, texnologik jarayonlarda sodir bo’ladigan hodisalar, tushunchalar, g’oyalar, nazariyalar orasidagi o’zaro integratsiya va har tomonlama bog’lanish borligini o’rnata olish ko’nikmalarini shakllantirish; bu bog’lanishlar ilmiy va kasbiy bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beruvchi ekanini tushuntirishni ta’minlash; o’quvchilarda ijodkorlik masalalarini nazariy to’g’ri texnik va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq yechishda, turli o’quv predmetlarini o’rganishda olgan bilim va mahoratlari asosida texnikaviy – iqtisodiy, ijtimoiy – ekologik, tashkiliy – pedagogik tizimlar maqsadi, mezoni va vazifasini to’g’ri shakllantirish ko’nikmalarini hosil qilishlarini nazarda tutadi.

Integratsiyalash – lotincha “integer” - umumiylik, “integerara” - umumiylikni to’ldirish, yaratish, tiklash demakdir. Ta’lim mazmunidagi uyg’unliklarni ta’minlash muammolari ham integratsiyalashning shug’ullanadigan sohasi hisoblanadi.

U tushunchalarni umumlashtirishni o’rgatish. Ta’lim va tarbiyada esa bilimlar, tushunchalar, ko’nikmalar va malakalarni shakllantirishlarni umumlashtirib, qonun yoki qoida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko‘rinishiga keltirishni amalga oshiradi.

Integratsiyalash tushunchasi muhim ilmiy termin bo‘lib, u umumlashtirish, xulosalashlarda metodologik vosita bo‘lib hisoblanadi, chunki uning yordamida jarayon va hodisalar mazmunlari orasidagi umumiy uyg‘unlik algoritmlari yaratiladi.

O‘qitishdagi integratsiya – ko‘pgina elementlardan tuzilgan ta’lim jarayonini tashkil qilish xossa va qonunlarni yaxlit egallash.

O‘qitish mazmunini integratsiyasi – o‘zaro ta’sir, aloqa, bir-biriga o‘tish jarayoni va natijalari, bilim sintezi, faoliyat turlari va iqtidori (qobiliyati) yaxlit bir tizim deb tushunilishidir. Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish o‘quv fanlarini, shu jumladan ijtimoiy fanlarni tabiiy fanlar bilan tabiiy fanlarni aniq fanlar bilan, aniq fanlarni ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan bog‘lab o‘qitishni talab qiladi. Chunki, birinchidan, muammolar yechimi kompleks tadbirlarni talab qilib, bunga erishish uchun muammoga turli jihatlardan qarash va buning uchun esa turli fanlardan olingan bilimlar zarur bo‘ladi. Ikkinchidan, umumiy o‘rta ta’lim tizimida tadqiqotchilik elementlari faqat ma’lum bir fan asosida aks etmasdan, fanlararo bog‘liqlikda namoyon bo‘ladi. Chunki, bironta fan doirasida uni to‘liq amalga oshirish mumkin emas. Shu bilan birgalikda turli fanlarni o‘qitish jarayonida ijodiy izlanish amalga oshirish imkoniyatlari ham bir xil emas. Ular fanning o‘ziga xos vazifalari va mazmuni bilan belgilanadi. Masalan, fizika kursida o‘quvchilar radioaktiv moddalar va ularning tirik organizmga ta’sirini o‘rganadilar. Kimyo fanida kimyoviy elementlar, ularning xususiyatlari, atmosferaga kimyoviy moddalarning chiqarilishi va uning ta’sir qilishi, suvlar, mineral moddalar va o‘g‘itlar hamda boshqa tabiiy hodisalar haqidagi tushunchalar keltiriladi. Biologiyada tirik organizmlarning atrof-muhit bilan o‘zaro aloqadorligi, biosferava boshqalar o‘rganiladi. Ona tili va adabiyoti fanlarida fanlarda uchraydigan so‘zlarning ma’nosi, tuzilishi va boshqa xususiyatlari o‘rganilsa, tarix fanida davrlar, tarixiy shaxslar, davlatlar va yuqoridagi fanlar tushunchalarining tarixiy davrlardagi ahamiyati o‘rganiladi.

Demak, maktabda tadqiqotchilik faoliyati fanlararo xarakterga ega va tadqiqotchilik ko‘nikmalari turli xil aspektlarda, ya’ni ona tili va adabiyoti, tarix, texnologiya, informatika, geografiya, biologiya, algebra, geometriya, kimyo, fizika va boshqa fan yo‘nalishlarining o‘zaro uyg‘unligida o‘zlashtiriladi.

Fanlararo aloqadorliklar, uning mazmun mohiyati, ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida turli davrlarda B.L.Farberman, R.G.Musina, N.A.Loshkareva, P.G.Kulagin, V.N.Maksimova, V.N.Fedorova, E.Mambetkunov, P.Musaev, B.S.Abdullayeva, O.Abduquddusov, A.A.Salomov, A.Ch.Choriev, S.T.Aliqulov, X.B.Norbo‘taev, M.Q.Muxliboev, N.J.Isaqulova kabi tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

B.S.Abdullayevaning ta’kidlashicha, pedagogik adabiyotlarda “fanlararo aloqadorlik” kategoriyasining 30 dan ortiq tushunchasi bor. Ularni pedagogik baholashda, turlarga ajratishda turlicha yondashishlar mavjud... Fanlararo aloqadorliklar o‘quv-tarbiyaviy jarayonning mazmuni, shakllari va metodlarida o‘z aksini topgan va ularning uzviy aloqadorligida ta’limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalarni bajaruvchi real mavjudlik obyektlari, hodisa va jarayonlari o‘rtasidagi birlashtiruvchi, jadallashtiruvchi munosabatlarni ifoda etuvchi pedagogik kategoriya demakdir.

Olima B.S.Abdullayeva fanlar integratsiyasi va fanlararo aloqadorlikning ta’lim jarayonidagi ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritib, quyidagilarni ta’kidlaydi: “Bizning davrimiz uchun fanlar integratsiyasi, olamning umumiy holati haqida yanada izchilroq tasavvurga ega bo‘lish odatiy hol. Lekin bunday muammoni bir fan doirasida hal etish mumkin emas. Shuning uchun o‘qitish nazariyasi va amaliyotida o‘quv fanlarini birlashtirish tendensiyasi kuzatilmoqda, ularni fanlararo aloqadorlik asosida mujassamlashtirish va umumiy mazmunini yaxlit modellarda ifodalash jarayoni davom etmoqda... o‘quv fanlararo aloqadorlikni ta’minlash o‘quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishga, ularning mustaqil fikrlash ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga, ta’limning quyi bosqichlarida egallagan bilimlarini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

chuqurlashtirishga yordam beradi.”

Fanlararo ta’lim asosida tadqiqotchilik faoliyatiumumta’lim maktablarining o’qituvchilarini o’quv-tadqiqot masalalariga bir xilda yondashishga chorlaydi. SHu sababli o’qituvchi nafaqat o’z fani bo’yicha chuqur nazariy bilimga ega bo’lishi, balki turli uzviy kasbiy muammolar topishning zamonaviy uslublariga ega bo’lishi lozim. Ushbu holat ishimizning mohiyatini bildirdi, chunki, o’quvchilarning tadqiqotchilik layoqatini asosiy yo’nalishlari rivojlanishini aks ettirish, ushbu jarayonda umumlashtirilgan ta’lim asosida shaxs shaxsini shakllantirishning to’kis jarayoni sifatida uzluksiz ta’lim tizimi doirasida o’zini samarali namoyon etishga qodir, kasbiy pedagogik faoliyatning barcha turlarini bajarish imkoniyatiga ega shaxs tarbiyalanadi.

Tayanch kompetensiyalar tarkibiga kiruvchi “Axborot bilan ishlash kompetensiyasi” mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio-video yozuv), telefon, komputer, elektron pochta va boshq.) foydalana olish; media vositalardan zarur bo’lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta’minlash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish; ma’lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish; kundalik faoliyatda uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish (oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to’ldirish, mehmonxona ro’yxatida o’zi to’g’risidagi ma’lumotlarni qayd eta olishi va boshqalar) kompetensiyalari ta’lim muassasasidagi axborotlashgan muhit ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishga, o’quvchilarda ilmiy-ijodiy faoliyat bilan shug’ullanishga, ularda tadqiqotchilik elementlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bizga ma’lumki, har qanday yangilik o’quvchi e’tiboridan chetda qolmaydi. Axborot texnologiyalari tizimi o’quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi asosida ta’lim olishni ta’minlaydi. Buning uchun umumta’lim maktablarida bu jarayonlar hali o’z yechimini topgan emas. Fikrimizning asosi sifatida Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o’tamiz: - “Iste’dodli yoshlarimizning, yigit-qizlarimizning o’zi qiziqqan sohalarida yetuk insonlar bo’lib yetishishi uchun tegishli shart-sharoitlar hali to’la yaratilgani yo’q.”

Uzluksiz ta’lim jarayonini modernizatsiyalash jarayonida fan o’qituvchilari o’quv amaliyotida o’quvchilar bilimlarini mustaqil o’zlashtirishga olib keladi. Bu esa amaliy bilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o’zlashtirish, muammolarni osongina yechish asosidagi tadqiqotchilikka o’rganishga asos bo’ladi.

Bugungi kunga kelib, o’qituvchilar diqqat-e’tiborini o’quvchilarning bilish faolligini ta’minlashning innovatsion metodlariga qaratish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim jarayonida o’quvchi va o’qituvchi AKTdan unumli foydalansalar, ularning aqliy faolliklari jadallashib, subyekt-subyekt doirasi kengayadi.

Ma’lumki, jamiyat va davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlari, o’quvchilarda axborotlar bilan ishlash ko’nikmalarini hosil qilish ko’p jihatdan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bilan bog’liq. Bu axborotni izlash, yig’ish va ish bilan ta’minlash, shu jumladan, internet tarmog’i bilan birgalikda axborotni yetkazib berish va saqlash vositasidir. Tadqiqot jarayonida AKTdan foydalanish ilmiy izlanishlarni sifatini yaxshilash va tadqiqot samaradorligini oshirish imkonini beradi. Har qanday pedagogik texnologiya axborot texnologiyasidir, chunki ilmning texnologik jarayonning asosi axborotni olish va o’zgartirishdir. O’quvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda tadqiqot materiallarni tanlash muhim, uni tanlashda didaktik prinsiplarga rioya qilinadi:

- mavzuga oidlik;
- muammolik;
- dolzarblik;
- uyg’unlik;
- kognitivlik;
- tizimli yondashuv;
- ilmiylik va boshqalar.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarda quyidagi kognitiv faollikni faollashtirishni to‘liq amalga oshirish imkonini beradi:

Ishonchlilik;
Fikrlash.

Ilmiy tadqiqotda AKTdan foydalanishning asosiy maqsadi o‘quvchilarda fikrlashni rivojlantirish, ularda fikrlash faoliyati uslublarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek, u quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan:

axborot, axborot jarayonlari, tizimlar, texnologiyalar va modellar bo‘yicha ilmiy g‘oyalar asosini tashkil etuvchi bilimlarni o‘zlashtirish;

Komputer va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalaridan foydalangan holda turli xil axborot vositalari bilan ishlash qobiliyatlarini o‘zlashtirish, ilmiy faoliyatini tashkil etish va natijalarini rejalashtirish;

axborotlarni tarqatishning huquqiy va axloqiy jihatlarini hisobga olgan holda axborotga mas’ul munosabatda bo‘lish; qabul qilingan ilmiy ma’lumotlarga tanlangan munosabat.

AKTdan tadqiqot ishlarida foydalanishning afzalliklari:

1. Tadqiqot ishlarini individuallashtirish.
2. Tajdqiqot ishini jadallashtirish.
3. Tugallangan tadqiqotlar hajmining o‘sishi.
4. Internetdan foydalanayotganda ilmiy axborot oqimlarini kengaytirish.
5. Tadqiqotni komputer va internet ma’lumotlari bilan birlashtirish, tadqiqot ishining bir qismini komputerga o‘tkazishga imkon beradi, bu esa tadqiqot jarayonini yanada qiziqarli, xilma-xil va intensiv bajarishga imkon beradi.

6. Komputer imkoniyatlaridan foydalanish o‘qituvchiga qisqa muddatda barcha o‘quvchilar tomonidan o‘rganilayotgan materiallarni o‘rganish darajasini aniq ko‘rsatish va uni o‘z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Shu bilan birga, muayyan vazifaning qiyinchilik darajasini aniqlash mumkin.

O‘quvchilar tomonidan AKTni tadqiqotlarda qo‘llashning asosiy maqsadi fikrlashni rivojlantirish, intellektual faoliyat retseptlarini shakllantirishdir. Bunda o‘quvchilar tomonidan quyidagi usullar qo‘llaniladi:

tahlil;
taqqoslash;
umumlashma;
tasniflash;
tushunchalarning ifodasi.

O‘quvchilarni tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilikka yo‘naltirishda muayyan ta’lim jarayonidan ko‘zlangan maqsad hisobga olinadi.

Ta’lim maqsadlarini qo‘yishda quyidagi talablarni hisobga olish tavsiya qilinadi:

Mavjud ehtiyoj va muammolarning tahlili maqsadni qo‘yishning bosh asoslari bo‘lib xizmat qilishi kerak, birinchidan, dastlabki imkoniyatlar vositalari, ikkinchidan, zahiralar.

Maqsadlar muhim muammolarni hal qiladigan darajada dolzarb bo‘lishi.

Maqsadlar murakkab, biroq real bo‘lishi lozim. Shuningdek maktabning yaqin kelajakdagi rivojlanish doirasida bo‘lishi kerak.

Maqsadlar qanchalik aniq (istalgan natijaning aniq darajasi va unga erishish muddati ko‘rsatilgan holda) shakllantirilgan bo‘lsa, ularga erishganlikni aniqlash shuncha oson bo‘ladi.

Maqsadlar diagnostik, rag‘batlantiruvchi, undovchi xarakterga ega bo‘lishi.

Maqsadlar maktabning oldida turgan vazifalariga mos kelishi.

Hamkorlikdagi faoliyat maqsadlari uning barcha qatnashchilariga ma’lum, ular tomonidan tushunilgan va anglangan holda qbul qilingan bo‘lishi kerak. Bu jamoaviy faoliyat va maqsadlar biriligini talab qiladi.

Kichikroq aniq maqsadlar yirikroq va uzoq muddatli maqsad va intilishlarga bo‘ysungan bo‘lishi lozim.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Bu talablar ta’lim maqsadlarining hayotiyiligini ta’minlashda muhim masala sifatida namoyon bo‘ladi.

Yuqoridagilarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangi o‘quv texnologiyalarini ishlab chiqish uchun o‘quv jarayonini tashkil etish va boshqarishning didaktik tamoyillari, shaxs-faoliyatning asosiy qoidalari va o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘rganish uchun shaxsga yo‘naltirilgan integrativ yondashuvlarga asoslangan holda barcha kerakli imkoniyatlar mavjud bo‘lishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishdagi akademik litseylarda matematika o‘qitish misolida)/Ped.fan.dok... Diss. – Toshkent: TDPU, 2006. – 264 b.

2. Psixologiya razviva Yuheysya lichnosti. /Pod red. A.V. Petrovskogo. - M.:Pedagogika. 1987. - 240 s.

3. Kaykovus. Qobusnoma. - T.: Meros. 1992. - 176 b.

4. Ochilov Safo. Mustaqillik ma’naviyati va tarbiya asoslari.-T.: O‘qituvchi. 1995.-207b.

TASVIRIY SAN’AT MASHG‘ULOTLARIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARNING BADIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Baymetov Botir Boltabayevich, Toshkent viloyati
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
professori, bbb19532506@gmail.com

Annotatsiya: maqola umumta’lim maktablarining boshlang‘ich sinflarida tasviriy san’atni o‘qitish metodikasini takomillashtirish masalalariga qaratilgan. Unda o‘zbek va horijiy olimlarning mazkur sohada erishgan yutuqlari, ilmiy va o‘quv uslubiy adabiyotlar tahlili bayon etilgan.

Аннотация: статья посвящена вопросам совершенствования методики преподавания изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательных школ. В нем раскрываются проблемы и достижения узбекских и зарубежных ученых в этой области, анализируется научная и учебно-методическая литература.

Annotation: The article is devoted to the issues of improving the methods of teaching fine arts in elementary grades of secondary schools. It reveals the problems and achievements of Uzbek and foreign scientists in this field, and analyzes scientific and educational literature.

Tasviriy san’at badiiy tarbiya bilan bevosita bog‘liq faoliyat turi bo‘lib, yosh avlodning ma’naviy-ahloqiy dunyoqarashi, badiiy tafakkurini shakllantirishda benazir ko‘makdoshdir. Kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarini estetik tarbiyalashda tasviriy ijodning ahamiyati katta va imkoniyatlari keng. Ushbu mashg‘ulotlar bolaga o‘zbek va jahon tasviriy san’at olamining durdona asarlarini o‘rganish va tahlil qilish hamda o‘zining ham ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanishiga imkoniyat yaratadi. Rasm chizish ijodiy faollik, fikrlash qobiliyati barqarorligini, tasavvur va tashabbuskorlikni talab qiladi. Bu mashg‘ulotlar atrofdagi olamni ham shaklan, ham mazmunan anglashning barcha jihatlarini: badiiy hissiyot, badiiy didni estetik idrok etishni shakllantirishga qaratilgan muammolar borasida o‘zbek va horijiy olimlardan R.Hasanov, B.M. Nemenskiy va L.G. Savenkova, T.Ya. Shpikalova, O.A. Kurevina va boshqa ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar. Tadqiqot natijalari va tasviriy san’at bo‘yicha ishlab chiqilgan bir qator dastur va o‘quv adabiyotlarini, tahlil asosida quyidagi xulosalarga keldik: Jumladan, taniqli olim R. Hasanovning boshlang‘ich

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sinflar uchun yaratgan o‘quv adabiyotining naturaga qarab tasvirlash mashg‘ulotida bolaga quyidagi ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalar qo‘yilishiga e’tibor qaratiladi: o‘quvchilarning qalam va mo‘yqalam bilan ishlash malakalarini o‘stirish; narsalarni tuzilishi, shakli, rangi, o‘lchovi va o‘lchov navbatlarini idrok etish va tasvirlashga o‘rgatish, ularni qalam, mo‘yqalam bilan ishlash malakalarini rivojlantirish; tabiatga nisbatan estetik munosabatni shakllantirish; diqqat, xotira, tasavvur kabi sifatlarni o‘stirish; estetik idrok va didni, his-hayajon va emotsionallikni rivojlantiriladi [5].

Ma’lumki, yosh avlodni badiiy ijodga yo‘naltirish masalalariga har bir muallif o‘zining shaxsiy qarashlari, malakasi, tajribasi va dunyoqarashidan kelib chiqib hissasini qo‘shgan. Masalan, taniqli rus rassomi va metodist olimi B.M. Nemenskiy tasviriy ijodning atrof-muhit (bolani o‘rab turgan atrof muhit, ona yurt madaniyati va qadriyatlarini) bilan uyg‘unlikda bo‘lishi muhim ekaniga e’tibor qaratishgan [3]. Mazkur dasturida u rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik bo‘yicha ijodiy bilimlarni takomillashtirishga qaratgan. Taniqli olim, T.Ya. Shpikalova esa badiiy faoliyatning quyidagi turlariga urg‘u bergan: rasm, rangtasvir, haykaltaroshlik, badiiy konstruktiv qurish va dizayn, amaliy-dekorativ san’at. L.G. Savenkova dasturida rangtasvir, grafika, amaliy-dekorativ san’at, me’morchilik, dizayn, haykaltaroshlik yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. E’tiborli jihati shundaki, dasturlarda maxsus atamalar ham o‘rin berilgan. Misol uchun, L.G. Savenkova san’atning tasviriy-ifodaviy vositalari - ritm va kayfiyat, harakat, kompozitsiya, fazoviy tushunchalarga oydinlik kiritgan.

Mualliflar badiiy ijod bilan shug‘ullangan bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi oshishi, unda voqelikni baholash qobiliyati rivojlanishi borasida hamfikrlar. O.A. Kurevina bolani ma’naviy-ahloqiy tarbiyalash, uning qobilyaitlarini rivojlantirish kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarida murakkab ob’ektlar va hodisalarni idrok etish, hissiy baholashni shakllantirishini ta’kidlagan. Tasviriy san’at mashg‘ulotlarida bola go‘zallik va xunuklik tushunchalari haqida fikr yuritadi, san’atning ifodaviy tilini anglash, asarlarga shaxsiy bahosini berish singari qobiliyatlar rivojlanadi. Bu ko‘plab olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida fikrlar britilgan [2].

Mazkur o‘quv dasturlari mualliflarining ta’kidlashicha, badiiy materiallar, va texnik usullar, faoliyat turlarining rang-barangligi ijodiy faoliyatga nisbatan qiziqishni oshiradi. Shuningdek, ular bolalarga topqirligi, mustaqilligi, o‘ziga xosligini namyoon qilish imkoniyati berish uchun turli usullarni qo‘llashadi. Masalan, bolalarni dars jarayonida faol qatnashish hamda o‘qituvchi tomonidan ataylab yaratilgan muammoli vaziyatlarga yechim topishga rag‘batlantirish yo‘llaridan keng foydalaniladi. Bu esa o‘quvchilardan turli badiiy materiallar bilan tajribalar o‘tkazish, ularning xususiyatlari va badiiy obraz yaratish uchun beradigan imkoniyatlarini o‘rganishni talab etadi.

Yirik pedagoglaridan biri, professor Ye.A. Flyorina fikricha, “bolalar tasviriy ijodi - bu bolaning borliqni tasavvureti, shaxsiy kuzatuvlari, shuningdek, badiiy so‘z, rassomlik va san’atning boshqa turlaridan olgan taassurotlaridan ilhomlanib chizgan rasmlari, yasagan buyumlari, barpo qilgan konstruksiyalari orqali ongli ravishda aks ettirishi deb qabul qilish mumkin. Bola atrof-muhitdan ko‘r-ko‘rona nusxa ko‘chirmaydi, balki to‘plagan tajribasi, tasvirlanayotgan ob’ektga nisbatan munosabatidan kelib chiqib, voqelikni qaytadan shakllantiradi” [4].

Bolalar tasviriy ijodi deganda, bir tomondan, tasvirlash qobiliyatini tushunsa, boshqa tarafdin, uni bolaning badiiy ifodalash mahorati, tasvirlanayotgan mavzuga nisbatan shaxsiy munosabatini aks ettirish salohiyatini tushinish mumkin. Bolalar badiiy ijodi - bu sub’ektiv jihatdan ularning, birinchi navbatda, shaxsan o‘zi uchun ahamiyatli yangi mahsulot yaratishidir (rasm chizish, buyumlar yasash; o‘zi dunyoga keltirayotgan obrazni ilgari ma’lum, lekin foydalanilmagan yangi qirralar bilan boyitish; voqealar, harakatlar tizimi-syujeti, qahramonlarga xos xususiyatlar va hokazolarni o‘ylab topish; tasvirlash usullari yoki ifodalash vositalarini yangicha shart-sharoitda qo‘llash; badiiy shakllarini yaratish va foydalanish, har jabhada tashabbuskorlik ko‘rsatishdir).

Tasviriy ijod bolada go‘zallikni nozik tushunish tuyg‘usini rivojlantiradi, uni ma’naviy-

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

badiiy kamolotga yetaklaydi, san’atga muhabbat uyg‘otadi, qadrlashni o‘rgatadi. Bolalar ijodiy tafakkurini borliq va san’atdagi nafasatni ko‘rishga o‘rgatish, badiiy fikr doirasini yanada kengaytirish orqali rivojlantirish, ularning yashirin qobiliyatlarini kashf qilish uchun tasviriy san’atning asosiy yo‘nalishlarini belgilab olish maqsadga muvofiqdir. Ular quyidagilardan iborat:

Rangtasvir-grafika yo‘nalishi - muayyan yuzada rangli ashyolardan foydalanib, badiiy va ifodaviy obrazlar yaratish jarayoni, voqelikni tasvirlash va talqin etish usuli.

Konstruktiv qurish-yasash - turli materiallardan sub’ektiv va ob’ektiv ahamiyatga ega buyumlar yaratishga qaratilgan ijodiy jarayon bo‘lib, bolalar shaxsiy tajribasini yangi konstruktiv obrazlar yaratishga yo‘naltiradi. Bu mashg‘ulotlar bolalarga qo‘shimcha bilim, amaliy ko‘nikma beradi va dunyoqarishini kengaytiradi.

Plastik ijodkorlik - bolalarning o‘z ruhiyati, voqelik va o‘zligiga bo‘lgan munosabati, shaxsiy taassurotlarini aks ettirish maqsadida turli plastik materiallardan foydalanib, sub’ektiv va ob’ektiv qiymatga ega rang-barang plastik obrazlar yaratish jarayoni [1]. .

Dekorativ ijodkorlik - bola shaxsi, tasavvurini shakllantirish, mantiqiy fikrlash va badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan yo‘nalishlardan biri. U amaliy-dekorativ san’atning biron bir turi an’analarini o‘zlashtirib, turli dekorativ obrazlar yaratish jarayonini o‘z ichiga oladi. Berilgan vazifa amaliy maqsadlarga xizmat qilsa, bolalarning dekorativ rasm chizishga bo‘lgan qiziqishi ortadi.

Rasm chizish - bolalarning eng sevimli mashg‘ulot turlaridan biri bo‘lib, u fikrlash, ko‘rish qobiliyatini rivojlantiradi, xotirani mustahkamlaydi, ham mantiqiy, ham ijodiy tafakkurni o‘stiradi. Shuning uchun ham maktablarda, ayniqsa, tasviriy san’at darslarida rasm chizishga katta ahamiyat beriladi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan yuksak badiiy ijodiy qobiliyatlarga ega bolani tasviriy ijodga yo‘naltirish va o‘zligini namoyon etish maqsadida quyidagi masalalarga jiddiy e’tibor qaratilishi shartligini ta’kidlab o‘tish lozim:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun tasviriy san’at mashg‘ulotlarini tashkil etishda barcha tasviriy san’at atributlari, dastgohlar bilan maxsus jihozlangan sinf-xonalarida tashkil olib borish;

Sinf o‘quvchilarini kichik guruhchalarga (12-15ta o‘quvchi) bo‘lib o‘tish va o‘quvchi bilan individual ishlashni tashkil etish orqali ta’lim sifatini oshirish;

Umumta’lim maktablari va oliy pedagogik ta’lim muassasalari, O‘zbekiston badiiy akademiyasi yosh ijodkorlar uyushmasi bilan hamkorlikni keng yo‘lga qo‘yish.

Bugungi kun maktab o‘quvchisini yuksak badiiy did egasi va bilimli shaxs etib tarbiyalash, bolaning badiiy didi, ijodiy qobiliyatlari, tasvirlash salohiyatini rivojlantirish vositasida estetik madaniyatni shakllantirish, xalq amaliy san’ati va hunarmandchiligining asriy an’analari, qadriyatlarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini faollashtirish bugungi kun zamonaviy pedagoglarning oldiga qo‘yilgan oliy maqsaddir. Bu ishlarni esa, tasviriy san’at va badiiy mehnat borasida yuksak malakalarga ega, oliy badiiy ma’lumotli shaxslar amalga oshirishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Maxmudova O. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasini takomillashtirish”. 13.00.08 – maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.
2. Куревина, О.А. Программа «Изобразительное Искусство» О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. - М.: Баласс, 2012 - 80 с.
3. Неменский, Б.М. Уроки изобразительного искусства: Поурочные разработки. 1-4 классы. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротева. и др. под ред. Б.М. Неменского. -М: Просвещёние, 2013 - 240 с.
4. Флерина, Е.А. Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях Е.А. Флерина. - М.: Академия, 1999. - 460 с.

5. Rahim Hasanov, Hoshimberdi Egamov. Tasviriy san’atdan dars ishlanmalari. 2 sinf. Uslubiy qo‘llanma. T.: 2015

ЎҚИТУВЧИЛАРИ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Ш.Ш.Юлдашев - ГулдУ катта ўқитувчиси, Гулистон шаҳар
ихтисослаштирилган санъат мактаби
катта ўқитувчиси З.С.Юлдашева

Ўзбекистон Республикасида таълим самарадорлигини оширишда замонавий педагогик-психологик сирлардан бири ўқитувчиларда мунтазам изланиш ва ўз ишининг устаси бўлишига қизиқиш уйғотишдан иборатдир. Жумладан, педагог – психологлар тарбияланувчилар билан ўзаро муносабатларда яхши ва ёмонни фарқлашга, ютуқ ва камчиликларини ўз вақтида билишга уринса, педагогик-психологик фаолият самарадорлигининг ярим муваффақиятига эришган бўлади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда ҳар бир педагог – психологлар мустақил равишда ўз имкониятларини аниқлаши, ўз қобилиятларини ва педагогик маҳоратини ривожлантириши керак. Ўзида кўп нарсани ижод қилиши, тавсия қилинганлардан кўпини синаб кўриши, ўз устида тинимсиз меҳнат қилиши, ижодкор бўлишини ҳам ўзи белгилайди. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони ҳам мазкур муаммо ечимига оид теран фикрлар билдирилган. Зеро, таълим жараёнида фаолият юритаётган педагог – психологлар ўзининг тажрибасини таҳлил қилиб, ўз диққатини тобора муваффақиятли жиҳатларга қаратади, ўзининг иш самарадорлигини пасайтираётган ўқитувчилар муаммоларни ва қийинчиликларни ҳам кўра олиб, уни бартараф этиш йўллари топади.

Ўқитувчилар фаолиятида дастлабки қийинчиликлардан бири таълим жараёнида фаолият юритаётган ўз фаолиятига нисбатан таълимий, маънавий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарлиги сустлигидир. Уларда фаолиятига нисбатан бепарволик, сустлик, маъсулятсизлик пайдо бўлади. Шу туфайли таълим самарадорлигини оширишнинг пасайишига олиб келади.

Эндигина ўз фаолиятини бошлаётган педагог-психологлар дуч келадиган асосий қийинчиликлари, уларнинг таълим-тарбия жараёнидаги қийинчилиги шарт-шароитларга тезкорлик билан мослашмаслиги, кескинлик, бепарволик, ўз ишидан қониқмаганлиги, психологик ҳолати ёки аксинча, уни бартараф қилиш учун жадал интелекти, педагогик маҳоратининг етишмаслиги уни такомиллаштириш, педагогик фикрлашни секинлиги, малака ва кўникмаларни ривожлантиришни таъминлайдиган тетиклик, уддабуронлик, мобилизация тайёргарлик, эмоционал кўтаринкилик ҳолатининг мавжуд эмаслигидир. Муассасалардаги ўқитувчилар таълим сифат ва самарадорлигини оширишда замонавий инноватцион жадаллик билан амалга оширадиган интерфаол усуллардан унумли ўз ўрнида ҳам мавзуга доир, ҳам мутахасисликка доир, ҳам замон талабига мослаштирган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Таълимда ўқитувчилар фаолиятдаги қийинчиликлардан яна шуни таъкидлашимиз мумкинки, педагогик вазиятда зиддиятлар узоқ давом этиши, ўз вақтида ҳал қилинмаганлиги, муваффақиятсизликка дучор бўлиши, вазиятда нафақат психологик узилишлар, балки ўз-ўзини баҳолашнинг пастлиги, педагогик маҳоратни такомиллаштиришнинг тормозланиши салбий ҳолатга олиб келади. Шундай экан таълим самарадорлигини оширишда педагогик вазифаларга фаол муносабатнинг зарур шarti бўлган рағбатлантирувчи услублардан ўз вақтида фойдаланиш бу ижобий ҳал этилишига, унинг шахсий педагогик маҳорати заҳирасини сафарбар қилади, бу эса педагогнинг ижодий фикрлашини рағбатлантиришига манба бўлиб хизмат қилади.

Демак, таълим самарадорлигини оширишда ўз педагогик фаолиятини эндигина

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

бошлаган ҳар бир ёш ўқитувчилар асло жисмонан ва руҳан бўшашиши, бутунлай осоишталикка берилиши мумкин эмас.

Педагогик ва психологик адабиётлар таҳлили, қийинчилик – инсоннинг субъектив психологик ҳолати эканлигини, у ҳамма вақт ҳам ташқи кузатувчи таҳлил учун қулай эмас деган хулоса қилишга имкон беришини, бу эса ҳеч ким ўқитувчининг касбий қийинчиликларини унинг ўзидан кўра яхшироқ аниқлай олмаслигини ва уларни бартараф қилиш йўллари ҳам ўзидан бошқа киши топа олмаслигини таъкидлайди. Демак, ўқитувчилар фаолиятида касбий қийинчиликларини тадқиқ қилишнинг янада қулай йўли бу, ўз–ўзини ташхислаш ҳисобланади. Таълимда интеграцион фан ютуқларидан фойдаланиш, олимлар эришган натижаларидан, назарий билимни амалиёт билан боғлаш, илмий билимларнинг маълум бир мақсадга йўналганлигига боғлиқлигини англай олиш лозим.

Ўқитувчилар маълум бир мақсадга йўналтирилган ғоялар билан таъминлашдан аввал амалиёт асосида аниқланган эҳтиёж бўлиши керак. ўқитувчилар меҳнатини ўрганиш жараёнида қатор шарт шароитларга риоя қилиш кўзда тутилади. Нафақат ўқитувчилар лик касбида узоқ ўтмиш тажрибаларидан фойдаланиш даркор, балки ўқитувчилар касбий ривожланишининг энг яқин ва олис истиқболларини ҳам белгилаш зарур. Бу ўқитувчиларнинг таълим–тарбия жараёнида пайдо бўладиган муаммоси айнан нимадан иборатлигини ва унинг сабаби айнан нима эканлигини аниқлаш, сабаб ва оқибатларини педагогик қийинчилик оқибати билан қориштирмасликка имкон беради. Бунда педагогик ташхислашнинг педагогик– психологлар касбий фаолиятини тезкор коррекциялаш имкониятини берадиган ўзига хос жиҳатлари намоён бўлади. Ўқитувчилар фаолиятни ўз–ўзида таҳлил қилиш жараёнида ўзининг таълим–тарбиявий фаолияти натижалари ва хусусиятларининг ҳолатини ўрганади, педагогик– психологик зиддиятлар ўртасидаги сабаб ва оқибатли боғланишларни аниқлайди, ўқувчиларга таълим ва тарбия беришни янада такомиллаштириш йўллари белгилайди

Хулоса қилиб айтганда, таълим самарадорлигини оширишда ҳар бир ўқитувчилар фундаментал билимга эга бўлиши, касбий билим, кўникма ва малакаларини эгалаши, ўз касбий фаолияти натижаларини англаб етиши, унинг келгуси педагогик – психологик фаолиятини янада ривожлантириши учун такомиллашган усулларни излаш ва уларни ўзлаштириш заруриятини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони.
2. Холиқов А.А. Педагогик маҳорат. – Т.: Иқтисод -молия, 2011.
3. Педагогика. М.Тохтаходжаеванинг умумий таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2010.

TEKNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION

TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Yuldashev Shuxrat Shakirovich - GulDU katta o'qituvchisi
Yuldasheva Ziragul Suyunovna – Guliston ixtisoslashtirilgan
san'at maktabi katta oqituvchisi

Mehnat darslarida turli mehnat faoliyat turlaridan foydalanish jarayonida o'quvchilar tomonidan to'planuvchi tajribalarning texnologik operatsiyalarni bajarish sohasidagi bilim va malakalarining muhim asosini tashkil etadi.

Mehnat darslarida o'quvchilar faoliyatining muhim natijasi bu ularning o'rganilayotgan ob'yekt va hodisalarning yangi belgi va xususiyatlarini yanada mustaqil aniqlash, darsdan darsga yanada ham aniqroq va tizimlashtirilib boruvchi xulosalarning chiqarilishidir.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Masalan, darslarning birida o`qituvchi o`quvchilar oldiga qog`oz turlarini aniqlash, qog`ozning ko`pgina vazifasiga ega bo`lgan material sifatida umumiy xususiyatlarni hamda qo`llanish va foydalanishning cheksiz miqdordagi shartlarini ta`riflash vazifasini qo`yadi.

O`quvchilar tomonidan bajariluvchi kuzatishlar va tajribalarning muhim natijasi – hayot bilan bog`liqlik, bunda olingan bilim va malakalarning joriy o`quv ishlarida, mehnat daslarida turli buyumlarni tayyorlashda amaliy qo`llanishidir.

Kichik maktab bolalarini nafaqat ko`ra olishga, balki o`tkaziluvchi kuzatishlar maqsadini qo`ya olish, eng oddiy, amalga oshirish mumkin bo`lgan tajribalarni tashkil eta olish, o`z kuzatishlaridan xulosalar chiqara olish va bu xulosalardan mehnat jarayonida foydalana olishga o`rgatish juda muhim.

O`qituvchi tomonidan tashkil etiluvchi ko`rsatishlar, kuzatishlar va tajribalarning ko`p qismi odatda o`quvchilar oldin mashg`ulotlar, suhbatlar, ekran qo`llanmalarini ko`rib chiqish jarayonida o`zlashtirgan o`quv materialini takrorlash, mustahkamlash va umumlashtirish maqsadlariga xizmat qiladi. Bu holda maxsus topshiriqlar va rejalar bo`yicha bajariluvchi kuzatishlar va tajribalar kichik maktab o`quvchilariga ularning bilimlarini tizimlashtirish, ularni to`ldirish va aniqlashtirish, boshqa o`quv fanlari bo`yicha olingan bilimlar bilan bog`lash, bilimlarning amaliy ishni bajarish uchun ahamiyatini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Turli materiallarning bir turdagi xususiyatlarni aniqlash va taqqoslash uchun o`tkaziluvchi kuzatishlar va tajribalar katta foyda beradi, masalan, qog`oz va gazlamani, loy va plastilinni, iplar va qog`oz shpagati, qog`oz va plastmassa plyonkalarni. Bunda bajariluvchi taqqoslashlar muhim politexnik ahamiyatga ega bo`lib, bolalarga materiallarning farqli xususiyatlari, sifatlarini yaxshiroq o`zlashtirishga yordam beradi.

Qaychidan foydalanish qoidalari.

1. Qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda qakla.
2. Qaychini uchini yuqoriga qilib ushlama.
3. Qaychini ochiq holda qoldirma.
4. Qaychini yurib turganingda ishlatma.
5. Qaychini faqat yopilgan holda uchidan ushlab o`rtog`ingga uzat.
6. Qaychini shlatayotganda kesilishning yo`nalishi va materialni ushlab turgan chap qo`l barmoqlarini kuzatib tur.
7. Yaroqsiz qaychini ishlatma, o`qituvchiga topshir.

Applikatsiya – badiiy asar yaratishning eng sodda va oson usulidir. Bu applikatsiyadan faqat bezash maqsadlaridagina ko`rgazmali qurollar, turli o`yin uchun qo`llanmalar, o`yinchoqlar, bayroqchalar, bezaklar, shu kabilarni yaratishdan keng qo`llash imkonini beradi.

Applikatsiya tushunchasi xususiyatlari va materiallariga ko`ra xilma-xil bajarilishi texnikasining o`xshashligi bilan birlashgan badiiy asarlarni yaratish usullarini o`z ichiga oladi. Har bir material applikatsiyasi bajarilish texnikasiga jiddiy ta`sir ko`rsatuvchi xususiyatlarga ega, masalan, qogoz, limon, daraxlar po`stlog`lari, fonga turli yelimlar bilan yopishtiriladi.

Mehnat darslarida loy, plastilin, mum kabi materiallardan foydalanib, ulardan turli uyinchoqlar, jonivorlar, qushlar, ertak qahramonlari yasaladi. O`yinchoq – dekorativ san`atning eng qadimiy turlaridan biri bo`lib, qadim asarlarda loydan yasalgan narsalar bizgacha yetib kelgan. Mamlakatimizda sanoat va madaniyatning rivojlanib borishiga ko`ra uyinchoqlarni assortimenti, ularning obrazlari yildan-yilga boyib bormoqda. O`yinchoqlar yasaladigan materiallar xilma-xildir. Biroq afzallik loyga beriladi. Loy narsalar yasashda asosiy material hisoblanadi.

Plastilin va loydan tashqari narsalar yasashda mumdan foydalaniladi. Mumning tabiiy va suhniy (neftdan olingan) turlari mavjud. Mum ancha qimmat turadi va undan mayda narsalar yasaladi. Mum bilan ishlash qulay, u qurimaydi, suv bilan namlanishni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

talab qilmaydi, darz ketmaydi va undan yasaladigan narsalar uzoq saqlanadi.

O`qituvchi tomonidan tashkil etiluvchi kuzatishlar va tajribalar, ko`rsatib berishlar kabi odatda ikki bir-birini to`ldirib turuvchi maqsadni ko`zlaydi: bir tomondan, u yoki bu hodisa yoki natijalarni kuzatishda, o`quvchilar ma`lum xulosalarga kelishadi, ular bajaradigan amaliy ishlari uchun bevosita ahamiyatga ega bo`lgan xulosalar chiqaradilar; ikkinchi tomondan oldindan xulosalarni bilib, o`quvchilar o`z bilimlariga maxsus kuzatishlar va tajribalarda tasdiqlanishlar topadilar, ularning bilimlari mustahkamroq, ongliroq bo`ladi, bu esa amaliy ishlar sifatida o`z aksini topadi.

Adabiyotlar:

1. X.Sanaqulov, M.Haydarov. “Boshlang’ich sinflarda qog’ozdan amaliy ishlar”. 1996 yil.

MUSIQA TA`LIMIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Ummatkulova Sayyora Shovkatovna

Guldu Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasida o`qituvchisi

Ummatkulov Botir Umirzakovich

Guliston ixtisoslashtirilgan san’at maktabi o`qituvchisi

Annotatsiya: Musiqa ta’limining o`ziga xosligi tashkiliy tuzilishi, amaliy ijrochilik faoliyatlari, shuningdek o`qitish usullari, ularning samaradorligini ta’minlovchi omillar, vositalar tahlili va ularni umumiy ijodiy – ijobiy jihatlarini umumlashtirish musiqa ta’limini o`zigagina xos bo`lgan yangi turlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so`zlar: pedagog, musiqa, metodist, didaktik texnologiya.

POSSIBILITIES OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION

Abstract: The peculiarity of music education is the organizational structure, practical performance activities, as well as teaching methods, factors that ensure their effectiveness, analysis of tools and generalization of their general creative and positive aspects. allowed the development of new species.

Key words: pedagogue, music, methodologist, didactic technology.

Mamlakatimizda yangilangan, jahon andozalariga mos keladigan ta`lim

mazmuni o`z-o`zidan emas, balki, ilg`or pedagog – olimlar, metodist o`qituvchilar va jahon miqiyosida orttirilgan pedagogika fani yutuqlari orqali takomillashib boradi. Shu bois ham ta`limni hozirgi bosqichida uni isloh qilish vazifalari yangicha fikrlovchi, shiddatli axborot va axborot texnologiyalari, kompyuterlashgan modeli o`qitish tez rivojlanayotgan sharoitda yosh avlod ta`lim tarbiyasi uchun mas`ul ijodkor o`qituvchilarni shakllantirish vazifasini asosiy o`ringa qo`ymoqda.

Mavjud tajribalar shuni ko`rsatadiki, ta`lim mazmuni qanchalik yangilanmasin, mukammal o`quv dasturlari, darsliklar yaratilmasin, o`quv – tarbiya jarayonining samaradorligini ta`minlashda o`qituvchining pedagogik mahorati, yangi ta`lim texnologiyalarini o`zlashtirishi va ulardan ta`lim jarayonida unumli va o`rinli foydalana olishiga bog`liq bo`ladi. Hozirgi kunda respublikamiz ta`lim tizimida “Ta`lim to`g`risida” gi qonundagi asosiy sifat bosqichida belgilangan vazifalarni ro`yobga chiqarish bo`yicha chuqur o`zgarishlar amalga oshirilmoqda. Milliy dasturda ko`zda tutilganidek, zamonaviy axborot texnologiyalari va kompyuterlar tarmoqlari negizida ta`lim jarayonini texnologiyalashtirish hamda axborot tizimi bilan ta`minlash jadal rivojlanmoqda. Fan va ta`limning moddiy, uslubiy bazasi mustahkamlanib, o`quv - uslubiy, ilmiy, innovatsion, zamonaviy vositalar mukammallashib o`quv jarayoniga tadbiq qilinmoqda.

Har qanday fanni, shu jumladan musiqa fanini o`qitish jarayonida ham

faollashtiradigan, ularni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mushohada qiluvchi o’z fikrlarini bildira oluvchi o’quvchi sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi – bu o’qituvchidir. O’qituvchi o’zi va o’rganuvchi o’quvchilar uchun qulay va qiziqarli bo’lgan o’qitish usullari, yo’llari, shakillari, vositalari ulardan foydalanish shart-sharoitlarini belgilaydi, ilg’or pedagogik texnologiyalar yordamida o’quv jarayoni samaradorligini oshirishga harakat qiladi. Shu boisdan ham pedagogik texnologiya, didaktik texnologiya, ta’lim texnologiyalariga o’quv jarayonidagi eng samarali vositalar sifatida qaralmoqda. Ulardan bugungi kunda jahon pedagogikasi amaliyotida keng foydalanilmoqda.

Pedagogik texnologiya hozirgi kunda eng rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimida bo’lgani kabi bizning respublikamizda ham ta’lim jarayonini tashkil qilish, boshqarish, nazorat qilish bilan bog’liq ishlarda ustuvor o’rinni egallamoqda. Shuning uchun ham pedagogik texnologiyalardan barcha pedagoglar yaxshi xabardor bo’lishi, ta’lim jarayonida ularni qo’llab dars o’tishlariga muhim e’tibor berilmoqda. Bu aynan jamiyat taraqqiyotining obyektiv qonuniyatlariga mos bo’lib, jamiyat taraqqiy etishi bilan ta’lim – tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari shunga mos ravishda takomillashib borishi bilan bog’liqdir.

Ta’lim jarayonida o’quvchilar musiqa san’atini butun nafosati bilan o’rganishlari, idrok etishlari ommaviy musiqa faoliyatlari: musiqa tinglash, tahlil qilish, jamoa bo’lib qo’shiq kuylash, nazariy bilimlarni o’zlashtirish (musiqa savodxonligi) raqsga tushish, bolalar cholg’u asboblari chalish va musiqa ritmik jo’r bo’lish masalalarini shakllantirish musiqiy ta’limning asosiy mazmunini tashkil etadi. Pedagogik texnologiyalarni barcha turlarida birdek qo’llaniladigan va ta’lim tarbiya jarayonini tadrijiy tarkib topishida va rivojlanib borishida hal qiluvchi omillar hamda tarkibiy elementlar uch xil faoliyatdan iborat bo’lib, ular so’zlash, ko’rsatish va mashqlar bajarishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o’rta ta’limning DTS va o’quv dasturi. Musiqa, 1999 – yil.
2. Uzviylashtirilgan Davlat Ta’lim Standarti va o’quv dasturi. Musiqa. – Toshkent, 2010 – yil.
3. Yo’ldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texn. asoslari. – T, -Fan, 2001 - yil.
4. Turaeva, C. **TEXNOLOGIK LOYIHALASH VOSITASIDA UZLUKSIZ MUSIQIY TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH.** Журнал музыки и искусства, (2022).

BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR

S.M. Norboyeva
(GulDU Boshlang’ich ta’lim katta o’qituvchisi)

Annotatsiya: Boshlang’ich sinflarda matematika darslarda interfaol metodlar deb nomlangan ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda matematika fanining o’qitilishi haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada o’qituvchi dars jarayonida o’quvchidan kuchli mahorat bilim va katta ma’suliyat talab qilishi ko’rsatilgan. Maqolada dars o’qitilishi davomida darsdan tashqari bilimlar, interfaol metodlardan foydalanish yoritilgan

Abstract: In this article, called interactive methods in mathematics lessons in elementary grades, we think about the teaching of mathematics in elementary grades. This article shows that the teacher requires strong skills, knowledge and great responsibility from the student in the course of the lesson. The article describes the use of extracurricular knowledge and interactive methods during teaching.

Аннотация: В данной статье, называемой интерактивными методами на уроках математики в начальных классах, обсуждается преподавание математики в начальных

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

классах, показано, что учитель требует от ученика прочных навыков, знаний и большой ответственности на курсе В статье описано использование внеаудиторных знаний и интерактивных методов в процессе обучения.

Boshlang’ich sinflarda matematika fanining o’qitilishi o’qituvchidan kuchli mahorat, bilim va katta mas’uliyat talab qiladi. O’qituvchi birinchi navbatda boshlang’ich sinfda matematika fanini o’qitish shakllari bilan tanishib, yangi pedagogik texnologiya asosida zamonaviy dars o’tishni tushunishi va matematika darsini interfaol metodlar bilan bog’lashi lozim bo’ladi. Ma’lumki ta’limda ilg’or pedagogik va yangi axborot texnologiyalarini tadbiq etish o’quv mashg’ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo’llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan har tomonlama barkamol, yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo’lishining sabablaridan biri o’quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topish, mustaqil o’rganish va fikrlash, tahmin qilish, katta yakuniy xulosalarni xam o’zlari keltirib chiqarishga o’rgatadi. O’qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchanlik, yo’naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta’limda „Aqliy hujum“, „Fikrlar hujumi“, „Tarmoqlar“ metodi“, „Sinkveyn“, „BBB“, „Beshinchisi ortiqcha“, „6x6x6“, „Bahs – munozara“, „Rolli o’yin“, „FSMU“, Kichik guruhlarda ishlash, „Yumaloqlangan qor“, „Oxirgi so’zni men aytay“ kabi interfaol metodlar qo’llanilmoqda. Mazkur interfaol metod mashg’ulotlarida xususan o’yin topshiriqlarni takrorlash va mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. Interfaol metodlarni qo’llash orqali ta’lim tarbiya berish yo’llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O’ylaymizki bu o’quv mashg’ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek o’quvchilarni o’z yo’nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko’nikmalarini shakllantirishdek mas’uliyatli vazifalarini bajarishga ularning yaqin ko’makchilaridan biriga aylanadi. Metodni qo’llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

-o’qituvchi o’zaro teng nisbatda mavzuga (bo’lim, bob) oid va oid bo’lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

-o’quvchilar mavzuga (bo’lim, bob) oid va oid bo’lmagan asosiy ushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo’lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

-o’quvchilar oz harakatlarinin mohiyatini izohlaydilar;

Metoddan indevidual guruhli va ommaviy shaklda o’quvchilar tomonidan mavzuning puxta o’zlashtirilishini ta’minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin. Boshlang’ich sinflarda interfaol metodlar va ta’limiy o’yinlardan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o’quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga, ularni darslarda o’rganganlarini hayot bilan bog’lashga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Oqituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni interfaol metodlar, ilg’or pedagogik hamda kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta’lim tarbiya jaroyoni sifatini yuksalishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar.

1.Gafforova T. Boshlang’ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T. „Tafakkur“ 2011

2.Axmedova N, Inoyatovqa M, Matnazarova K. Boshlang’ich ta’limdagi muammolarni bartaraf etish yo’llari. Metodik tavsiyalar. – T. ziyonet

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA
O‘TKAZILADIGAN DIDAKTIK O‘YINLAR ORQALI KREATIV
QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISH HAMDA DARS
SAMARADORLIGINI OSHIRISH.**

Xushboqov Botir Xushboqovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
1-bosqich tayanch doktoranti.
Email:xushboqovbotir188@gmail.com

Explanation: The priority direction of reforms is to determine the basis of the development of any society by the education and upbringing of young people. Therefore, since the majority of our country's population is young people, the continuous education system that ensures their spiritual maturity is absolutely new thinking, active, proactive, has modern knowledge, skills and qualifications, everything is a process. implies the formation of a well-rounded person who can think freely about

Key words: Didactic games, creative thinking, intellectual methods, active and mixed games, critical thinking, Creative; Future primary school teachers; Education - students, the learning process, the conscious acquisition of knowledge, skills and qualifications, the level of knowledge of the students of the class, qualifications; professional activity;

Пояснение: Приоритетным направлением реформ является определение основы развития любого общества через образование и воспитание молодежи. Поэтому, поскольку большинство населения нашей страны составляют молодые люди, система непрерывного образования, обеспечивающая их духовную зрелость, является абсолютно новым мышлением, активным, инициативным, обладает современными знаниями, навыками и квалификацией, все представляет собой процесс, предполагающий формирование качественного - всесторонне развитый человек, который может свободно думать о

Ключевые слова: Дидактические игры, творческое мышление, интеллектуальные методы, активные и смешанные игры, критическое мышление, Креатив Будущие учителя начальных классов; Образование - учащиеся, процесс обучения, осознанное приобретение знаний, умений и навыков, уровень знаний учащихся класса, квалификация; профессиональная деятельность

Izoh: Har qanday jamiyat taraqqiyotining asosini yoshlar ta’lim – tarbiyasi belgilashi islohotlarning ustuvor yo’nalishini tashkil etadi. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etar ekan ularning ma’naviy komolotini ta’minlaydigan uzluksiz ta’lim tizimi mutloqo yangicha fikrlaydigin, faol, tashabbuskor, zamonaviy bilim, ko’nikma va malakaga ega bo’lgan, har bir narsa hodisa jarayon to’g’risida erkin fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi

Kalit so'zlar: Didaktik o'yinlar, kreativ fikrlash, intellektual metodlar, harakatli hamda aralash o'yinlar, tanqidiy fikrlash, kreativ, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari; ta'lim, o'quvchilar, dars jarayoni, bilim, ko'nikma va malakalarni ongli o'zlashtirish, sinf o'quvchilarining bilish darajasi, malakalar; kasbiy faoliyat;

Kirish. Har qanday jamiyat taraqqiyotining asosini yoshlar ta’lim – tarbiyasi belgilashi islohotlarning ustuvor yo’nalishini tashkil etadi. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etar ekan ularning ma’naviy komolotini ta’minlaydigan uzluksiz ta’lim tizimi mutloqo yangicha fikrlaydigin, faol, tashabbuskor, zamonaviy bilim, ko’nikma va malakaga ega bo’lgan, har bir narsa hodisa jarayon to’g’risida erkin fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi

«Ta’limi to’g’risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da turli fanlarni jumladan matematika fanini o’qitishning sifatini oshirish bilan birga o’quvchilarning tafakkurini, shaxsiy sifatlarini, matematik savodxonligini shakllantirish hamda ijodiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qobiliyatlarini o’stirish masalalari belgilab berilgan. Boshlang’ich sinflarda har qanday o’quv predmeti kabi matematika predmeti ham ta’limiy, tarbiyaviy, amaliy vazifalarni hal qilishi kerak.

Matematika o’qitishning asosiy vazifalaridan biri o’quvchilar hasoblash, o’lchash va grafika ko’nikmalarining ma’lum aniq tizimini hosil qilishdan iborat. Bunday ko’nikma malakalar albatta dars va darsdan tashqari o’tkaziladigan mashg’ulotlar jarayonida yuzaga keladi. O’quvchilarning darslarga bo’lgan qiziqishlarini orttirish, dars samaradorligini ta’minlashdarslarda foydalaniladigan qiziqarli mashqlar, didaktik o’yinlar ahamiyati kattadir. Didaktik o’yinlar o’quvchiga kreativ fikrlash faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o’quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro’yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Didaktik o’yinlarning asosiy turlari : intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o’yinlardan iborat. Bular o’quvchilarda aqliy, jismoniy, ahloqiy, ma’naviy , ma’rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat , kasbiy ko’nikmalarini rivojlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot ob’ekti va qo’llanilgan metodlar

Didaktik o’yinlar intellektual metodlarning tarkibiy qismlaridan biri sifatida o’quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o’ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa unda atrof – muhit, hayotga bo’lgan qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to’siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantiradi. Darhaqiqat, bugungi kunda respublikamizda ta’lim – tarbiya ishlarini amalga oshirish davlat siyosatining ustivor yo’nalishiga aylandi. Bu sohada qator hujjatlar qabul qilindi, ma’lum darajada ish tajribalari to’plandi. Ayniqsa umumiy o’rta ta’lim maktabining boshlang’ich sinflariga alohida e’tibor berildi.

Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarga fan asoslarini, ayniqsa, matematika fanini o’rgatish o’ziga xos qiyin kechadi. Jumladan, birinchi sinfga qabul qilingan bolalarga matematika fanini o’rgatish o’qituvchida murakkabliklar tug’diradi. Chunki, birinchi sinf o’quvchilarning matematika fani tushunchalarini o’zlashtirishga bo’lgan tayyorgarlik darajalari bir-biridan farq qiladi. Ba’zi bolalar, bog’chalarning maktabga tayyorlov guruhlaridan, ba’zi birlari oilalardan to’g’ridan-to’g’ri keladilar. Oilalardan kelganlarning ham tayyorgarlik darajasi turlicha bo’ladi. O’qishga munosabati ijobiy bo’lgan oilalardan kelgan bolalarda matematika fanini o’rganishga bo’lgan qiziqish kuchliroq bo’ladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Bolalar bilimidagi va ularning fanni o’zlashtirishga bo’lgan qiziqishlaridagi turli-xil kichik yoshdagi o’quvchilar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarida bir qator qiyinchiliklar tug’diradi. Bu esa o’qituvchilardan o’z vazifasiga mas’uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Didaktik o’yinlar, butun sinf ishtirok etganda bolalar o’rtasida o’zaro hamkor bo’lib ishlash, o’z-o’zini boshqara bilish, diqqatni bir joyga yig’ish, saranjom-sarishta bo’lish, tez tushunish va savollarga tez javob berish va boshqa tarbiyaviy xislatlarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo’ladi. Bunday didaktik o’yinlar, o’quvchining o’qituvchiga nisbatan yotsirash xislatlarini kamaytiradi. Natijada o’qituvchi bolaga do’stga, u yoki bu masalani hal qilishda hamkorga aylanadi. Matematika darsida foydalaniladigan har qanday didaktik o’yinlardan asosiy maqsad - ta’limiy maqsaddir.

Ta’lim - o’quvchilarga dars jarayonida beriladigan bilim, ko’nikma va malakalarni ongli o’zlashtirish hamda mustahkamlashning rejali jarayonidir. Sinf o’quvchilarining bilish darajasi va qiziqishlari matematika darsining mazmuni va sutrukturasidan kelib chiqib, uning hajmiga katta ahamiyat bergan holda, undan darsning istalgan bosqichida foydalanish mumkin. Darsning boshida o’quvchilarni shu darsga qiziqtirish uchun, darsning o’rtasida yangi mavzu materiallarining yaxshi o’zlashtirilishini ta’minlash uchun, darsning oxirida esa egallagan matematik bilim, ko’nikma va malakalarini yanada mustahkamlash va nazariy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bilimlarni kundalik amaliy hayot bilan bog’lash maqsadida kiritiladi. Ilg’or boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ish tajribasi shu narsani ko’rsatmoqdaki, matematika dasturidagi barcha mavzularda didaktik o’yinlardan unumli foydalanish mumkin. Hatto, «O’nlik» mavzusidagi birinchi darslarda ham didaktik o’yinlardan foydalanish imkoniyatlari katta.

Masalan: 1). «Qo’shningni top» o’yinida birinchi sinf o’quvchilari «O’nlik» mavzusidagi bir xonali sonlar ketma- ketligida har bir (1 va undan boshqa) sonning har ikkala qo’shnisini topish bo’yicha amaliy ishlarni bajaradilar. O’qituvchi sonlar kassasidan biror (masalan, 5) sonni olib, o’quvchilarga ko’rsatib, o’quvchilarga bu (5) sonning o’ng va chap qo’shnisi qanday sonlardan iborat bo’lishini so’rab, ularni topib, sonlar qatoriga qo’yish kerakligini so’raydi. Bu o’yinni sinf o’quvchilarining har biri bilan alohida yoki sinf o’quvchilarini ikki guruhga bo’lib ham o’tkazish mumkin. Bu o’yindan kuzlangan asosiy ta’limiy maqsad, birinchi sinf o’quvchilariga bir xonali sonlar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash va ularni o’ngdan chapga va chapdan o’ngga qarab sanash ko’nikmalarini malakaga aylantirishdan iboratdir.

— «Do’konda» o’yini ikkinchi sinf o’quvchilari uchun muljallangan bulib, ularning «100 lik» ichida hisoblash ko’nikma va malakalarini mustahkamlash ta’limiy va iqtisodiy tarbiyasini amalga oshirishga mo’ljallangan didaktik o’yindir. O’yindan ko’zlangan asosiy maqsad, ikkinchi sinf o’quvchilari bilan 100 sonini tashkil etuvchilari haqida umumiy tushunchalarni aniq tanlab olingan sonlar misolida tanlash usullari bilan tanishtirishdan iborat. O’yin davomida o’quvchilar do’kondan bir nechta o’yinchoqlar sotib olishi va ularning jami baxosi 100 dan oshib ketmasligi kerak. Bu o’yinning yechimi ko’p bo’lganligi uchun ham o’yin yanada hayajonli va qiziqarli bo’ladi.

— «O’xshashlarini nomma-nom ayt», degan o’yinda to’rtinchi sinf o’quvchilari tekis geometrik figuralar ichida o’xshashlarini ajratib, ularning nomlarini aytish orqali geometrik figuralar haqidagi bilimlarning qanchalik to’g’ri va mustahkam ekanligini ko’rsatadilar. Masalan, stol ustidagi uchburchaklar, to’rtburchaklar, doiralalar, yarim doira aylana (yarim aylana), fazoviy figuralar va boshqa figuralar. O’quvchilar masalan, bu turtburchaklar qanday rangda va qanday kattalikda bo’lishidan qat’iy nazar, to’rtburchak, deb atalishini va ularning har biri o’z nomiga ega (kvadrat, rom, trapesiya, parallelogramm, to’g’ri to’rtburchak), deb atalishini birgalikda topishadilar. O’yin davomida bolalarning yuzidan tabassum arimaydi va xar biri faol qatnashadi. Qisqa qilib aytganda, didaktik o’yinlar orqali o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishlari, muhimi, samaradorlik oshadi. Bolalarga o’yinni o’rgatishdan muayyan ta’limiy maqsad nazarda tutiladi. O’yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O’yin o’tkazilish shakllari va usullari bilan ta’limning boshqa turlaridan farq qiladi.

Didaktik o’yinlar o’zining shakli jihatidan asosan bog’chada o’ynaladigan ijodiy o’yinlardan ham, o’qituvchi o’zi hikoya qilib berish yo’li bilan tushuntiradigan va o’quvchilarni birma-bir so’rab chiqish natijasida mustahkamlanadigan o’yinlardan ham har tamonlama farq qiladi. Didaktik o’yinlar o’qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g’olib chiqish maqsadida jonu dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo’lgan qiziqish orta boradi. Didaktik o’yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsad va vazifalarini yaxshiroq tushunib olishga yordam beradi.

Didaktik o’yinlar ta’limning ko’rgazmaliligini, o’qituvchining nutqini va bolalar harakatini o’z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko’rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug’iladi. Bu esa o’qituvchining aytganlarini bolalarning o’ylab olishiga va o’sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya’ni didaktik o’yinlar qoidalarini o’quvchilarning o’zlari bajarishlariga imkon beradi. Didaktik o’yinlarning bu tarzda tuzilish xususiyatlari o’quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham barcha bolalar o’yin vaqtida qiziqish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o’yinlar bolaning his-tuyg’usiga ta’sir etib, unda o’qishga ijobiy munosabat va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qiziqish xislatini tarkib toptiradi. Bolalar o’yinni zo’r mamnuniyat bilan ijro etadi. O’yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o’quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi. Har bir didaktik o’yinda ko’pchilik bolalar yoki butun bir sinf o’quvchilari ishtirok qiladi. Masalan, «Doiraviy misollar» o’yinida hamma bolalar masala yechadi, «Zanjircha»da 10, «Do’koncha»da 8—12 bola, «Narvoncha» da esa qariyb hamma o’quvchilar masala yechadilar va hokazo.

Bundan tashqari, o’yin jarayonida hatto bolalardan ba’zi birlari bevosita ishtirok etmasa ham, ular o’yinda imo -ishoralar vositasida bevosita qatnashadilar.

Masalan, ko’zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar, «Eng yaxshi hisobchi», «Kim aniqroq va tezroq» kabi o’yinlarda o’z o’rtoqlarining misolni qanchalik to’g’ri-noto’g’ri yechayotganlarini kuzatib boradilar. Bu esa o’qituvchiga o’quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo’lish imkonini beradi. Biz bilamizki, bolalar o’qishning o’zidagina o’smaydilar, balki ular o’yin jarayonida ham hamjihat bo’lishga, hayotni bilishga o’rganadilar. Bu o’yinlarda bolalarning o’z-o’zlarini boshqara, tuta bilishga o’rganishlarini ta’kidlab o’tish lozim. Bu o’yinlar bolalarni intizomli qiladi.

Didaktik o’yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat? Tajriba shuni ko’rsatadiki, didaktik o’yinlar hamjihatlik va intizomlilikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o’yin g’alaba qozonishga intilish bilan bog’liq bo’lib, o’yin shartlari va qoidalariga qat’iy va izchil rioya qilishni talab etadi. «Kim aniqroq va tezroq», «Bo’sh kelma», «Eng yaxshi hisobchi», «Ko’rganni eslab qolish diktanti» singari o’yinlarni o’tkazish paytida o’quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo’lishiga o’quvchilarning o’zlarini tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osoyishtalik bilan qaytib kelib o’tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar.

Darsda o’yinqaroqlik qilib o’tiradigan va o’qituvchini bitta dars davomida 10—15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o’yin o’tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning xulq-atvori tamoman o’zgarib ketadi. Ular darhol o’zlarini tutib oladilar, o’qituvchining o’yin qoidalarini ko’rsatib berishini kutib o’tirmaydilar ham, qoidalarni o’zlari bajonu dil va mustaqil bajaradilar. Didaktik o’yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish xislatlari tarbiyalanadi.

Didaktik o’yinlar bolalarda do’sstlik, birodarlik, mehnatkashlik hissini tarbiyalash va taraqqiy ettirishga yordam beradi. «Kim turgan saf yaxshiroq», «Zanjircha», «Narvoncha», «Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin» singari o’yinlar o’tkazilayotganda bolalar o’z o’rtoqlari, o’zi turgan saf va o’z sinflarining sharafi uchun kurashadilar. Bir safga tizilganlar ikkinchi safda turgan o’quvchilar bilan musobaqalashayotganda topshiriqni saflardan birining bitta o’quvchisi yoki bir necha o’quvchilari, yoxud butun bir saf bajaradi. Odatda bolalar o’z sheriklariga dalda berib turadilar, agar o’rtoqlari topshiriqni to’g’ri bajarsa, undan behad xursand bo’ladilar va u bilan faxrlanadilar. Shuni ham aytish kerakki, o’yin o’tkazilayotgan paytda bolalarda hasad, qizishib ketish singari salbiy xislatlar uchramaydi.

Didaktik o’yinlar ijodiy shaxs tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o’yin, uning har bir takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo’lishni talab qiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi.

Didaktik o’yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Masalan, «Doiraviy misollar» o’yinida oltita misolning hammasini yechish kerak, aks holda, oxirgi sonning birinchisiga to’g’ri kelish-kelmasligini bilib bo’lmaydi. Ana shuning o’zi bolalarni faollashtirib yuboradi va ular misolni yechmay qo’ymaydilar.

«Do’koncha» tipidagi o’yinda o’yinchoqlar «sotib olish» ning o’zi bilan ish bitmaydi, balki bir necha o’yinchoqlar narxini hisoblab (qo’shib) chiqishga, necha pul «qaytarib» berish kerakligi haqida o’ylab ko’rishga ham to’g’ri keladi.

Bolalar «Qiziqarli kvadratlar» o’yinida murakkab matematik amallarni bajaradilar. Bunda

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘quvchilarga bir yo‘la bir necha amallarni bajarishga, chiqqan natijalarni taqqoslashga, erishilishi mumkin bo‘lgan natijalar to‘g‘risida o‘ylab ko‘rishga va noto‘g‘ri hisobdan voz kechishga to‘g‘ri keladi. Bularning hammasi tez, zo‘rqiziqish va aqliy faoliyat bilan o‘tadi. Katta, chiroyli to‘pni ko‘rgan o‘quvchilarda tortinchoqlik yo‘qola borib, ular dastlab qo‘rqa-pisa, keyinchalik esa dadillik bilan sonlarni o‘ylab topishga kirishadilar. O‘yin jarayonida bolalarda tevarak-atrof haqida to‘g‘ri tushuncha paydo bo‘lardi, bu esa bolalarga topshiriq mazmunini (mustaqil o‘ylab topish paytida) xilma-xil qilishga yordam beradi. «Do‘koncha», «Nimani taqillatdim?», «Teatr», «Bolalar bog‘chasida» «Mehmondorchilikda» singari o‘yinlarda bolalar tevarak-atrofdagi hayotni, narsalarning sifatini, og‘irlik o‘lchovi, narx-navolar va boshqalarni bilib oladilar, ularda fazoviy tasavvurlar mustahkamlanadi. Didaktik o‘yinlar, o‘qituvchini bolalarga yaqinlashtiradi, o‘qituvchi bolalar nazarida tarbiyachigina emas, balki chinakam do‘stga ham aylanadi. Bu esa ayniqsa dastlabki kunlarda yuz beradigan yotsirash hollariga barham beradi. Shunday qilib, o‘yinlar bolalarda o‘qituvchi va o‘qishga nisbatan ijobiy munosabat paydo qiladi.

Ta’lim jarayonida didaktik o‘yinlar mazmuni va ahamiyatini chuqurroq va aniqroq tasavvur qilish maqsadida biz bu ishimizda qo‘llaydigan ta’lim, o‘yin, didaktik topshiriq, o‘yin topshiriqlari singari tushunchalarning ta’rifiga va ularning ma’nosini ochib berishga to‘xtalib o‘tishimiz zarur.

O‘yin — bolalarning ongi, qalbiga singib ketgan faoliyatdir, ularning bu faoliyati, o‘yin turlariga qarab, obyektiv voqelikni, hayotni muayyan darajada o‘zida aks ettiradi. O‘yin sinfda o‘tilgan o‘quv faoliyatining ma’lum darajada davomi va mustahkamlanishidir. Tajribada shu narsa isbotlanganki, o‘yin kichik yoshdagi o‘quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir.

Didaktik o‘yin — ta’lim beruvchi usul bo‘lib, bu usul muayyan ta’limiy maqsadlarga erishuvga, ya’ni o‘tilgan o‘quv materialini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo‘ladi. Har bir didaktik o‘yinni o‘tkazishda muayyan maqsad, masalan, biror harakatni, biror hisoblash usulini, ya’ni ma’lum didaktik topshiriqni mustahkamlash vazifa qilib olinadi.

Masalan, «Teatr» o‘yiniga qo‘yiladigan didaktik topshiriq bolalarning oldingi darslarda tanishgan 5 soni haqidagi tushunchalarini mustahkamlashdan iborat.

«Doiraviy misollar» o‘yinida esa ikkinchi o‘nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo‘lgan didaktik topshiriq qo‘yiladi. Didaktik topshiriq darsga qo‘yiladigan umumiy maqsadning bir qismini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytganda har bir didaktik o‘yinning ham har qanday o‘yindagi singari qoidalari bo‘ladi. O‘sha qoidalarga amal qilinmasa, o‘yinning o‘yin sifatidagi ahamiyati, binobarin, o‘yinning ta’lim-tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo‘qoladi. O‘yin qoidalari o‘yin topshirig‘iga kiritiladi. O‘yin topshirig‘i—o‘qituvchining bolalarga o‘yinning qanday o‘ynalishini, kim g‘olib chiqqan hisoblanishini va hokazolarni tushuntirish tarzida beradigan topshiriqidir.

Didaktik o‘yinlar ijodiy shaxs tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o‘yin, uning har bir takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi.

Didaktik o‘yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Matematika darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilar zehni o‘stirish, tez hisoblash ko‘nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Dam olish daqiqalarida og‘zaki topshiriqlar aytib o‘quvchilar faolligini yanada oshirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Adizov B. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.
2. Axmedov M. va boshqalar. To‘rtinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. “O‘qituvchi”

2005 yil

3. Axmedov M. , Abduraxmonova N., Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo’llanma.) Toshkent. “Sharq” 2005 yil.,

4. B.A. Nazarova. Bo’lajak o’qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalashning ilmiy-nazariy asoslari. (Monografiya). –T.: „Fan va texnologiya”, 2007, 164 b.

5. Jumaev M.E, Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi

6. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” moduli bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma. :- Toshkent 2015, 40 bet

7. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo’yicha o’quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

Internet saytlari

1. <http://www.ziyo.net.uz>. O’zbekiston respublikasi talim sayti.

2. www.edu.uz e-mail: info@uzedu.uz O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi qarorlari.

BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARIDA MUSTAQIL KITOBXONLIK KO’NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna
Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri
Email: holjigitovaubkb@gmail.com

Abstract. This article describes the essence of the formation of independent reading skills in elementary school students, the goals and tasks of its implementation, organizational methodical rules, effective tools and methods. Specialists in the field can use methodical recommendations on the formation of creative abilities of primary school students in their pedagogical activities. The role of books and fiction is incomparable in reaching the depths of the hearts of the young generation, expanding their worldview, growing their minds, and moving towards their dreams. Implementation of improvement of the method of formation of independent reading skills of elementary school students, conducting new research works and their application in practice has always been one of the topics that cause discussion. Therefore, the topic of the article was chosen as "Improving the method of forming independent reading skills of primary school students"

Keywords: Reading, reader, reading culture, reading skills, pamphlet

Аннотация. В данной статье раскрывается содержание-сущность формирования навыков самостоятельного чтения у младших школьников, цели и задачи его реализации, организационно-методическое правило, эффективные средства и методы. Методические рекомендации по формированию творческих способностей младших школьников могут быть использованы специалистами сферы в своей педагогической деятельности. Неоценима роль книг, художественной литературы в достижении глубин души подрастающего поколения, расширении кругозора, развитии сознания, стремлении к мечте. Осуществление совершенствования методики формирования навыков самостоятельного чтения младших школьников, проведение новых исследовательских работ и их применение на практике всегда были одними из тем, вызывающих дискуссии. Поэтому тема статьи была выбрана как "совершенствование методики формирования навыков самостоятельного чтения у младших школьников".

Ключевые слова: Чтение, читатель, культура чтения, навыки чтения, брошюра

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Kirish. O‘qish bo‘yicha an’anaviy ko‘nikma va malakalarni egallash bilan mustaqil kitobxonlik faoliyatiga tabiiy jalb etish uchun o‘quvchilarga tayyorgarlikning qaysi jihatlarida kamchiliklar mavjud? Boshlang‘ich sinflarda bolalarning mustaqil o‘qishlarining funksional roli qanday? Umumiy boshlang‘ich ta’lim tizimida istisnosiz barcha bolalarda mustaqil o‘qishga qiziqishni shakllantirish talabi qanchalik haqlidir? 7-10 yosh bolalarda “kitobga muhabbat”, “o‘qishga muhabbat”ni tarbiyalashda qanday umumiy va maxsus qonuniyatlar hal qiluvchi hisoblanadi? Bu qonuniyatlar qanday sharoitlarda namoyon bo‘ladi?... Muammoli ta’sirni belgilagan bunday savollarga javob tariqasida bizga quyidagi vazifalarni hal etish kerak:

1. O‘quvchilarning o‘qishdagi mustaqilliklarining asosiy jihatlarini aniq ajratish, ammo qarama-qarshi qo‘yish uchun emas, balki ularni maxsus kitobxonlik tayyorgarligi yagona majmuiga maqsadga muvofiq birlashtirish uchun.

2. Bizning fikrimizcha bolalarning mustaqil o‘qishlariga pedagogic rahbarlik jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun (7-10 yosh) shaxsiy mazmunga egabo‘lishi mumkin bo‘lgan taxminiy ilgari surilgan kitoblarga murojaatning maqsadli va motivatsion ta’sirning ahamiyatligini tajriba-sinovda tekshirish.

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitoblarga shaxsiy qiziqishni va ularning mustaqil kitobxonliklarini shakllantirish uchun sharoitlarni aniqlash va yaratish maqsadida bolalar kitobxonligining tahliliga va o‘quv jarayonini tashkil etishga e’tiborni qaratish.

Quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1 Har bir boshlovchi kitobxonning mazkur ijtimoiy rolga mos bo‘lgan shaxsiy xulq tajribasini egallashi maqsadida murakkablashib boruvchi mustaqil kitobxonlik faoliyatiga asta-sekin kiritish imkoniyatini ko‘zda tutish.

3. Mustaqil kitobxonlik kursining tashkiliy-metodik tiziminining asoslarini qurishda uning markaziy va qo‘shimcha elementlarini aniqlash.

4. Mazkur tizimning elementlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va o‘zaro bog‘liqliklarni o‘rnatish.

5. Mustaqil kitobxonlikni shakllantirishda yetakchi o‘qitish metodlari aniqlash.

Tadqiqotning ishimizda shaxsiy xususiyat singari, mavjudligi yoki mavjud emasligi inson hayotida kitobning ahamiyati va o‘rnini belgilaydigan mustaqil kitobxonlikning mavjudligining ob’ektivligi to‘g‘risida, mazkur xususiyatni o‘qishning birinchi kunlarida va alohida metodlar yordamida istisnosiz barcha o‘quvchilarda shakllantirish zarurati va imkoniyati to‘g‘risida va tajriba-sinov davomida ishlab chiqilgan mustaqil kitobxonlik kursini zamonaviy maktab ta’limi tizimiga kiritishning maqsadga muvofiqligi to‘g‘risida asosiy dalillarni ifodaladik. Boshlang‘ich ta’limda kitoblarni mustaqil o‘quv ehtiyoji va qobiliyatini shakllantirish – barchaning e’tiborini jalb etadigan muammolardan biri bo‘lib, ularni hal etishning ahamiyati barcha uchun shubhasizdir, yechish yo‘llarini esa ixtiyoriy savodli inson o‘z tajribasidan kelib chiqib taklif etishi mumkindir. Ammo bularning barchasi bunday holatlarda bo‘lgani kabi tadqiqotchining qiyinchiliklarini nafaqat yengillashtirmaydi, balki qiyinchiliklarni yanada og‘irlashtiradi ham: muammo odatiyga aylanadi, odatiy oson bo‘lib tuyuladi, ammo hal etilmaganligicha qoladi. Tadqiqotchi uchun ushbu “oson” odat inersiyasini yengib (jumladan, o‘ziningham) yechimni topishi uchun iroda kuchi, fikrlar jamlanganligi, ba’zan esa “sog‘lom aqlga qarshi”... - “murakkablashtirish”ga to‘g‘ri keladi. Bolani kitobga o‘rgatish jarayoni ko‘pgina manbalarda bir necha bor va yetarlicha bir xilda ifodalangan bo‘lganligida murakkablashtirish kerakmi?... Ikki misolni qiyoslaymiz:

“Ona o‘g‘liga kitob o‘qiyapti. O‘g‘li hali juda kichik. U o‘zi o‘qishni o‘rgangunigacha yillar o‘tadi. Ammo u onasi hikoya qilayotganiga qanday hayajon bilan quloq soladi, sehrli sahifalarga qanday qiziqish bilan nazar soladi. Ulkan mo‘jizali dunyo uning oldida namoyon bo‘ladi va bola sehrlangandek tinglaydi. Shu tariqa inson hayotiga kitob kirib keladi...”.

Biz tomonimizdan keltirilgan parcha I.Ye.Zilberman va V.D.Korkinning “Kitob do‘stlari” risolasidan keltirildi. Risola kitobning ijtimoiy targ‘ibotchilari uchun mo‘ljallangan? Hikoyaning boshida emotsiyalarning konsentratsiyasi jurnalistik usuli

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

buyurda o‘rinli va agar haqiqat buzilmaganida: agar unda istalgan haqiqat singari ifodalanganida maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Ammo haqiqat buzilganligini kim va qayerda

isbotlagan? Aksincha, hech qayerda, hatto pedagogik OTM talabalari uchun maxsus o‘quv qo‘llanmalarida nafaqat inkor etilmaydi, balki shubha ham tug‘dirmaydi, balki deyarli bir xil takrorlanadi: “Bolaning maktabdagi ta’limining birinchi yilining ikkinchi yarmidan uning hayotiga badiiy kitob kirib keladi – deb yozadi “Bolalar psixologiyasi” o‘quv qo‘llanmasida pedagogik afanlari doktori A.A.Lyublinskaya. – Bola uni kattalar qanday o‘qiyotganliklarini nafaqat tinglaydi, balki o‘zi ham o‘qiy boshlaydi. O‘qish texnikasidagi qiyinchiliklar yengib o‘tilishi bilanoq bolalar ular uchun yangi faoliyat turiga ko‘proq qiziq boshlaydilar”. Olimning mazkur fikrini keltirib, muallif u yuzaki keltirib o‘tgan

muammoning murakkablik darajasini yetarli anglamayotganligini umuman nazarda tutmadik. Fikrlarni qiyoslash biz uchun qo‘llanmaning o‘quvchisi –bo‘lajak o‘qituvchi yoki boshlovchi tadqiqotchi mazkur mulohazani qanday idrok etishi darajasini ko‘rsatish uchun kerak edi, chunki uning oldiga hech qanday savollar qo‘yilmagan va unga hech qanday shubhalar bildirilmagan, kattalar o‘qib bergan asarlarni tinglashning yoki o‘qish texnikasini egallashnatijasidagi ajralmas oqibati sifatida yuzaga keladigan o‘qishga qiziqishni shakllantirish jarayonini soddalashtirilgan idrok etish stereotipi muammoning odatiyligi bilan hosil bo‘lgan.

Faqatgina kitobshunoslik va “insonshunoslik” bo‘yicha ishlarda, masalan psixikaning rivojlanishi, kitob falsafasi muammolari va san‘atning ijtimoiy roli muammolarini o‘rganuvchi fundamental tadqiqotlarda mazkur holatda barchasi murakkabroq ekanligi to‘g‘risida guvohlik beruvchi mulohazalar uchraydi va dalillar ta’kidlanadi. Masalan,

L.Y.Bojovich va L.V.Blagonadejina muharrirligi ostidagi bolalar va o‘smirlarning motivatsion sohalarining eksperimental tadqiqotlariga bag‘ishlangan to‘plamda: “Yangi ehtiyojning tug‘ilishi avtomatik ravishda amalga oshmaydi... Masalan, bola yaxshi o‘qishni o‘rganib olishi, ko‘pgina badiiy asarlarni bilishi va o‘qishga ham, o‘zining bilimlarini

boyitishga ham ehtiyoj his qilmasligi mumkinligi”ni uchratamiz. Bu psixologlar tomonidan ta’kidlangan o‘ziga xos hodisadir. Insonning kitob bilan o‘zaro munosabati jarayonining murakkabligi to‘g‘risidagi fikr

V.N.Lyaxov tomonidan yanada yaqqol ifodalangan. “Kitob –ulkan miqyosdagi ijtimoiy faoliyatning mahsuli – deb yozadi u. – Insonning kitob bilan aloqasi ko‘p qirrali va murakkab... Insonning kitob bilan muloqotida ong va ong ostining shunday chuqur qatlamlari jalb etiladiki, shunday murakkablikdagi aloqa va bog‘liqliklar yuzaga keladiki,

Ularning tahlili hamon fan tomonidan o‘rganilmagan”. Kitobga muhabbat va mustaqil o‘qishga qiziqishning mohiyati to‘g‘risidagi ziddiyatli

Fikrlarni qiyoslashni erta va eng so‘nggi tadqiqotlarga murojaat etib davom ettirish ham mumkin, ammo ular kitobni inson hayotiga kiritish muammosi o‘rganilayotganida barchasi qanchalik “oson” va barchasi qanchalik “murakkab” ekanligi to‘g‘risidagi xulosa uchun mavjud asosga hech nima qo‘shimcha qilmaydi.

Shu bilan birga, avval ta’kidlanganidek, osonlik illyuziyalidir, bo‘lmasa muammo mavjud bo‘lmas edi. Murakkablik esa, bizning nuqtai nazarimizdan, zamonaviy fan “insonni o‘rganishning barcha mumkin bo‘lgan jihatlarini qamrab oluvchi..., ammo shubhasiz uni yaratish yo‘lida bo‘lgan” hali yagona va umumiy nazariyaga ega emasligi bilan tushuntiriladi. Albatta, pedagogika insonni (jumladan, bolani) umuman tarbiya predmeti sifatida o‘rganadi, ammo uning asosiy maqsadini amalga oshirishning imkoniyatlari hali yetarli kuzatilmagan: har bir ma’lum vaziyatda – faoliyati nafaqat o‘rganilishi, baholanishi, qayta o‘zgartirilishi kerak bo‘lgan ob‘ektlarga, balki o‘ziga ham va o‘zi kabilar bilan optimal muloqotga yo‘naltirilgan shaxsni, individuallikni shakllantiradi.

Ijtimoiy mavjudot sifatida inson xulqini tartibga soluvchi, bolaning faoliyatni boshqarishga imkon beruvchi tuzilma, mexanizm va omillarni belgilovchi qonuniyatlar ko‘pincha hamon pedagogikadan tashqarida - psixologiya va fiziologiya, biofizika,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bioximiy va xulq-atvorgenetikasi kabi fanlar sohasida qolmoqda hamda bu qator hollarda pedagoglarni ilmiy dalillar va isbotlarga emas, balki bolalar ta’limi va tarbiyasini empirik darajada, intuitiv taxminlarga tayanib qurishga majbur etadi. Bundan “bola -kitob-jamiyat” muammosini o’rganishdagi qo’shimcha qiyinchiliklarni tug’diradi. O’quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirishga bag’ishlangan tadqiqotda kitob bizni “ijtimoiy inson”ni tarbiyalash va o’z-o’zini tarbiyalash vositasi sifatida

qiziqtiradi, chunki u ma’lumotga ega kitobxonga so’z san’ati orqali psixikasi va insonlar xulqining nozik nyuanslarini ochadi hamda shutariqa boshqa insonlar hamda o’z-o’zining haqiqiy qadriyatini angelaydi.

Ammo mazkur qurolni egallash uchun, o’quv pedagogning rahbarligida uning mazkur sifatida o’rganishi, uni kitobxonga aynan o’zi singari kitobxon bilan tanlangan muloqot qilish cheksiz to’siqsiz imkoniyatini ochuvchi alohida faoliyat ob’kti sifatida o’zlashtirishi kerak. Demak, yetti yoshdagi bola – bu individual shaxs bo’lganligi sababli, kitoblarni muloqot vositasi sifatida o’rganish, insoniyat tomonidan tarixiy taraqqiyot jarayonida to’plangan tajribaga ega bo’lish imkoniyati sifatida kitobxonlik faoliyatini o’zlashtirish, mazkur faoliyatni intellektual qobiliyatga aylantirish va muloqotning tanlovga asoslanganligi maqsadida kitobga ehtiyojni shakllantirish – bularning barchasi ta’lim

Bilan belgilangan va bizni qiziqtiruvchi mustaqil kitobxonlik sifatini shakllantiruvchi kitobxonlik tayyorgarligining pog’onalaridir. Ammo ular buning yakuniy natijalarini va agar ularning tashkiliy komponentlari hisoblansa, ular bir-biri bilan qandaybog’langan?

Mazkur savollarga javob berish uchun, biz ma’lumotli yoki malakali katta kitobxonni tavsiflovchi va biz tadqiqotning maqsad hamda vazifalaridan kelib chiqib andoza sifatida qabul qilishimiz va to’g’ri deb hisoblashimiz mumkin bo’lgan kitobxonlik faoliyati jarayonini modellashtirish metodiga murojaat etdik. To’g’ri kitobxonlik faoliyati modelini tasavvur qilish va tahlil qilishdan avval, biz modellashtirish metodi 60-yillar boshlang‘ich ta’limi pedagogik muammolarini o’rganish

Uchun biroz odatiy bo’lmaganligi holatida murakkab jarayonlar va hodisalarni tadqiq etish uchun fanda (jumladan, tabiatshunoslikda) ko’p yillardan beri qo’llanilishini ta’kidlab o’tamiz, shuning uchun ham zamonaviy tadqiqotchi turli modellar majmuiga va modellashtirishning nazariy-bilishga oid hamda metodologik funksiyalarini tushuntirishlariga ega bo’ladi. Shaxsni o’rganish bilan bog’liq jarayonlarni o’rganish uchun, ayniqsa “tashqi va ichki faoliyat bir xil umumiy tuzilmaga ega bo’lganligi” va zamonaviy psixologiya fanining muhim kashfiyotlaridan biri, shundan iboratligi sababli ko’proq fikrlash modellari mos bo’lib, ularni yaratishning asosi sifatida hissiy-ifodali namunalar xizmat qilishi bilan model model “obrazli” deb nomlanishi mumkin. Mutaxassislarining fikrlariga ko’ra, “obrazli yoki xayoliy model”ni nafaqat bilishning maxsus vositasi sifatida, balki ilmiy-tadqiqot evristik fikrlashning o’ziga xos shakli sifatida ham qarash mumkin bo’lib, bizning tadqiqotimiz maqsadlari uchun bu juda muhim edi, chunki bizga o’rganilayotgan hodisani yangi jihatda ko’rish zarur edi. Mustaqil ta’lim masalalari bo’yicha ishlarni, shuningdek o’z ta’kidlashlariga ko’ra

Hayotlarida kitob ahamiyatli rol o’ynagan va hozirda ham muhim rol o’ynaydigan insonlar biografiyalarini tahlil qilib, olingan ma’lumotlarni turli yoshdagi kitobxonlarning (kichik o’quvchilar, o’smirlar, talabalar) xulqlarini bevosita kuzatishlar ma’lumotlari va

o’z-o’zini kuzatish ma’lumotlari bilan qiyoslab, bizni qiziqtiruvchi hodisada 3 takomponent: kitobga murojaat etishning shaxsiy mazmuni, maqsadga ustanovka bilan kitoblarni ko’rib chiqish odati va qobiliyati va o’qilganning mazmunini to’laqonli o’zlashtirish ahamiyatli rol o’ynashi to’g’risidagi xulosaga keldik. Mazkur komponentlardan har biri maxsus bilim, ko’nikma va malakalarning murakkab tizim ostini ifodalashini tushunamiz, ammo tadqiqotning birinchi bosqichida bizni tizim

ostilardan ko’ra ko’proq, ularning kitobxon faoliyati tizimidagi roli va o’zaro aloqadorligi qiziqirdi. Mazkur o’zaro aloqadorlikni aniqlash ularning o’zaro hamkorligini va tizimning ichki va tashqi ishlashining haqqoniyligini tasdiqlashi mumkin.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O‘z ichiga sanab o‘tilgan 3 takomponentni kirituvchi, malakali katta kitobxon faoliyatining umumlashgan hissiy-ko‘rgazmali obrazi sifatidagi tizim modeli, uni konstruksiyalashdan so‘ng o‘ziga xos ideal tuzilmani ifodaladi. Biz uchun uning farqli xususiyati kitobxonlik faoliyati uchun mazkur tuzilmaning ixtiyoriy komponentlaridan biri

boshlang‘ich hisoblanishi mumkinligi bo‘ldi, ammo komponentlar o‘rtasidagi aloqalar va bog‘liqliklar faqat qat‘iy belgilangan izchillikda yuzaga keldi. Modeldagi komponentlarning miqdoriga mos ravishda “boshlanish”, aloqadorlik va bog‘liqliklarning 3 variantio‘rganildi.

Birinchi variant. O‘qituvchida kitobga murojaat etishning qat‘iy belgilangan aniq, uning uchun yaqin maqsadi mavjud (ilmiy yoki amaliy). Mazkur holatda “o‘qishning shaxsiy mazmuni” komponenti boshlang‘ich sifatida xizmat qiladi va bog‘liqliklarning quyidagi bo‘g‘inini aks ettiradi: o‘qish maqsadidan – kitoblar olamiga kirish, bunda ko‘rib chiqish yo‘li bilan maqsadga ko‘proq javob beradigan (umuman yoki mazkur holatda – uyda, ta’lim muassasasida, kutubxonada, ekspeditsiyada) kitob tanlanadi, so‘ngra kitob mazmunida, agar maqsad haqiqatda kitobxonning muloqotga ehtiyojini ifodalasa, kitob tanlovi esa haqiqatda maqsadga muvofiq bo‘lsa, unda kitobxonning kelgusi faoliyati faqatgina kitobni

o‘qish sifatiga bog‘liq bo‘ladi. Kerakli kitobning mazmuniga mos uni o‘qish kitobxonning ongida shubhasiz taassurot, qiziqish uyg‘otadi, navbatdagi ehtiyojlarni yuzaga keltiradi, irodani biror-bir yangi maqsadlarga erishishga undaydi, ularni amalga oshirish uchun esa yana umuminsoniy

faoliyatning fazoviy-vaqtmaydanidan ko‘p qirrali ma’lumotlar olami. Ya’ni kitoblarolami bilan muloqotga chiqish kerak bo‘ladi. Shu tariqa, kitobxonlik faoliyati doirasi yuzaga keladi, tizim esa o‘z-o‘zini harakatga keltirish shaklini qabul qilib qaytadan ishlay boshlaydi. Modelning shartli belgilar: tizimning dastlabki aloqalari, bevosita aloqalar,

qayta aloqalardan borat. Kitobxon kitobni ko‘rib chiqishga biror-bir yaqqol shaxsiy maqsadsiz murojaat etdi, ammo bu holatda faoliyatning dastlabki komponenti sifatida xizmat qiladigan kitoblarni

malakali ko‘rib chiqish jarayonida qandaydir kitob uni qiziqtiradi, biror-nimani bilib olish yoki esga tushirish, yoki boshdan kechirish, yoki qaytadan tekshirish istagini uyg‘otdi va h.k. Yuzaga kelgan maqsad ta’siri ostida harakat qilib, kitobxon kitobni o‘qish usulini tanlaydi, o‘qishni amalga oshiradi va kitobdagi ifodalangan “begona” tajribani

o‘zlashtirib, yoki voqelikni amaliy qayta qurish uchun kuch-quvvatni his qiladi, yoki ko‘ngli to‘lmaslik, qoniqmaslik, norozilik hissini his qiladi, ikki holatda ham insoniyat tomonidan to‘plangan tajribaga murojaat etib, o‘z fikrini tasdiqlash, bilimni chuqurlashtirishga intilish unda yo‘qolmaydi, balki mustahkamlanadi. Bunda kitobxon

maqsadni aniqlashtirib, yana kerakli kitoblarni izlashga boshlaydi, chunki olam bilan muloqot qilish va uni ijodiy bilish jarayoni cheksizdir.

O‘qish uchun kitob va o‘qish maqsadi kimdir boshqa inson tomonidan belgilangan (o‘quv, ilmiy yoki amaliy zaruratga ko‘ra). O‘qilganning mazmunini o‘zlashtirib, kitobxon o‘qishni davom ettirish ehtiyojini his qilishi mumkin (maqsadga ko‘ra, mavzu bo‘yicha va h.k.), yoki (juda muhimi!) agar “majburiyatga ko‘ra” kitobni o‘qish jarayonida u hech qanday shaxsiy mazmunni topmasa, bunday ehtiyojni his qilmasligi ham mumkin. Birinchi holatda kitobxonlik faoliyati to‘xtab qolmaydi, balki aksincha shaxsiy mazmunga ega bo‘lib, kitobxon kimdir tomonidan belgilangan, kitob o‘qish jarayonida yuzaga kelgan o‘z ehtiyojlariga mos

o‘zgartirgan yoki assotsiatsiyalar asosida ilgari suriladi. Ikkinchi holatda, agar kitobxonni belgilangan kitobni o‘qishga undaydigan motiv, kitobxon ko‘z oldida alohida shaxsiy mazmun egallamaganligi sababli o‘qish davomida yo‘qolsa, faoliyat o‘qilganning mazmunini o‘zlashtirish bilan yakunlanadi. Boshqacha aytganda, mazkur holatda boshlang‘ich sifatida

xizmat qilgan komponent tadqiq etilayotgan shaxsiy kitobxonlik faoliyati tizimida bir

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

vaqtning o‘zida yakuniy ham bo‘ladi. Shunga ko‘ra, mustaqil kitobxonlik faoliyatitizimining ishlashi uchun sharoit yuzaga

kelmaydi. “Aylana” hosil bo‘lmaydi, ehtiyojning unga javob beruvchi predmet bilan “uchrashuvi” natijasida u ilk bor faoliyatni yo‘naltirish va boshqarishga qobiliyatli bo‘ladi. Ehtiyojning predmet bilan uchrashuvi favquloddagi harakat, ehtiyojni predmetlashtirish harakati – uni atrofdagi olamdan egallanadigan mazmun bilan “to‘ldirish”dir. Bu esa

ehtiyojni psixologik darajaga ko‘chiradi. Modelning tashqi va ichki ishlashining faqatgina kitobxonning shaxsiy tayyorgarligiga yaqqol ob‘ektiv bog‘liqligi, bizda model tadqiq etilayotgan jarayonga mos ravishda qurilganligi, uning barcha komponentlari va aloqalari kitobni tanlash va o‘qishda kitobxonning mustaqilligini amalga oshirish uchun butunlay zaruriyligi hamda ular o‘quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirish jarayonini modellashtirishda namuna sifatida olinishi mumkinligiga ishonch hosil qildi. Aslida, malakali kitobxonning mustaqil kitobxonlik faoliyati amaliyotida “kitoblarni ko‘rib chiqish” komponenti, aga uning o‘qish u yoki bu maqsadlariga mos bo‘lgan kitoblar doirasi u tomonidan yaxshi o‘zlashtirilgan bo‘lsa tushib qolishi mumkin.

Mazkur holatda kitoblar bilan jismoniy faoliyat fikrlash faoliyati bilan almashadi va “kitoblarni ko‘rib chiqish” komponenti kitobxon o‘zi uchun kerakli kitobni tanlash uchun uning uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotni oladigan “ma‘lumotlar banki” yoki o‘ziga xos “ mantiqiy qop” sifatida xizmat qiladi. Ammo yetarlicha malakali kitobxon “mantiqiy qop” mazmunini odatiy yo‘l bilan uzoq vaqt mustahkamlash va yangilashsiz yura olmaydi, aks holda kompetentlikning zaiflashishi yuz beradi. Shu tariqa, modeldan kelib chiqqan holda to‘g‘ri kitobxonlik faoliyati tizimining ishlashining uzluksizligining tabiiy tartibga soluvchisi faqatgina kitobxonning keng doiradagi kitoblarni o‘zlashtirishi – kitoblarni chuqur yoki hatto yuzaki bilishi bo‘lishi mumkin. To‘g‘ri kitobxonlik faoliyati modelining mantiqiy tahlilidan kelib chiqadigan xulosalarga ko‘ra, agar bir tomondan, mustaqil kitobxonlikni shakllantirishga ustanovkani, boshqa tomondan esa 1-sinfda kitob o‘qish maqsadi kimdir boshqa tomonidan belgilanishi holatini inobatga olganda kitobxon-o‘quvchilarning o‘qishlarini qanday qurish kerakligi to‘g‘risidagi masalani yechishda farazli yechimni ilgari surish uchun haqiqiy sharoitlar yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O‘zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O‘zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi“. – T.: 2020 yil 29-dekabr. 2 b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida /Rasmiy nashr / O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
9. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. 14-b.
10. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. 31-32-betlar.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

11. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
12. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
13. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
14. Inogomova S. Mantiqiy fikrlash // J. Boshlang‘ich ta’lim. №2. - 20-21 betlar.
15. Dialektik fikrlashni rivojlantirish o‘yinlari.

Internet materiallari

[http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.](http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya)

<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

7. © serviceproekt.ru

PEDAGOGIKA FAOLIYATIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALAR SAMARADORLIGI

HAYDAROVA KAMOLA ERGASHBOY QIZI
GulDU satjyor-o‘qituvchi

Demokratik islohotlar yo‘lida qadam qo‘ygan mustaqil O‘zbekiston Respublikasiga o‘qimishli, har tomonlama yetuk, barkamol fuqarolar kerak. Aynan, “shaxs” tushunchasi milliy ta’limning shakl va shamoilida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, darsga zamonaviy talablar asosida yondashishni talab etadi. Boshlang‘ich ta’lim umumta’lim maktablarining bosh bo‘g‘ini bo‘lgani sababli ta’lim jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalar talablari darajasida tashkil etish har bir ta’lim oluvchiga davlat ta’lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir o‘quvchining ilmi, aql-zakovatli bo‘lishini, o‘z tilida aniq, ravon, erkin va mantiqiy fikrlashni ta’min etadi.

Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar pedagogik hamda axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida ya’niki pedagogik faoliyatda qo‘llashga e’tibor kundankun kuchayib bo‘rmoqda, chunki bu shaxsni shakillanishi va rivojlanishiga, kamol topishiga, bilim olishiga sharoit yaratadi. Taraqqiyot taqdirini ma’naviy jihatdan yetuk odamlar hal qiladi. Shunday ekan muhtaram birinchi prezidentimiz I.A. Karimov takidlaydi: ”Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma’naviy sog‘lom o‘shishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo‘lgan, uyg‘un rivojlangan insonlar bo‘lib, XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan barkamol avlod bo‘lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yamiz.”

Shaxsni tarbiyalash va kamol topishi Respublika ta’lim hodimlari zimmasiga o‘ta ma’suliyatli vazifani yuklaydi va bu o‘quv jarayoni o‘quvchilarni o‘qitishga yangicha yondashishni taqazo etadi. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy maktabga davr talablari asosida yondashish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishni asosiy vazifa qilib qo‘ydi. Eng zamonaviy o‘quv vositalari bilan ta’minlanmagan ta’lim muassasalaridan foydalanishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Kelajakda O‘zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodiy bilangina emas balki bilimdon, ma’naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirish lozim.

Pedagogik muvaffaqiyat siri innovatsion texnologiyalardan o‘z o‘rnida samarali foydalana olishda, zamonaviy o‘qituvchi o‘z o‘quvchilarini ta’lim jarayoniga ijodiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yondashuv asosida qarashlarini tashkil qilishi, ularda mustaqil fikirlashni rivojlantirishi albatta pedagogik innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda darsni tashkil etish kerak.”Biz endi yangicha fikrlaydigan, zamonaviy talablar asosida ishlaydigan kishilarni tarbiyalashimiz, voyaga yetkazishimiz zarur “ degan edi muhtaram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.

Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarga pedagogik loyiha sifatida fan asoslari bo‘yicha o‘quvchi(talaba)larning bilish faoliyati maqsadga muvofiq tashkil etish va amalga oshirishni ko‘zda tutadi. Innovatsion texnologiyadan kutilgan maqsad nima? Uning afzalliklari, dars samaradorligini oshirish tamoyillari nimadan iborat degan savolga quydagicha xossalar orqali javob berish mumkin.

- 1.Yangi pedagogik texnologiya eng qulay va sodda usul.
- 2.Mustaqil fikrlashni o‘rgatadi.
- 3.Ko‘p tarmoqli.
- 4.Sodda, oson.
- 5.Esda qolishi kuchli.
- 6.Bilim boyligini oshiradi.
- 7.Vaqtdan yutamiz.
- 8.Qiziqarli o‘tadi.
- 9.Darsning samaradorligini oshiradi.
- 10.Dunyoqarashni oshiradi.
- 11.Tafakkurni rivojlantiradi.
- 12.O‘quvchilarni diqqat e‘tiborini tortadi.
- 13.Har bir o‘quvchi bilan individual munosabat paydo bo‘ladi.
- 14.Xotirani kuchaytiradi.
15. Izlanishga chorlaydi.
- 16.O‘quvchilarni o‘z ustida ishlashga davat etadi.

Yangi pedagogik texnologiya asosida darsni tashkil etish qadimgi sharqona tarbiya tamoyillaridan butunlay voz kechish degan gap emas. Yangi pedagogik innovatsion texnologiya g‘arb ta’lim jarayonining eng ilg‘or tamoyillari bo‘lsada, sharqona an‘analar pandnoma- didaktik ruhda tarbiyani kuchaytirishi hamma vaqt milliy tarbiyamizning asosini tashkil etadi.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi aniq masalalar qo‘yish orqali o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga odatlantirishga qaratilgandir.Shu jihatdan XXI asrning taraqqiy etayotgan mamlakatlari qatorida O‘zbekiston ham odimlab bormoqda.Shunday ekan hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan chiqarilayotgan qarorlar va o‘tkazilayotgan islohotlar pedagogik faoliyat samaradorligiga qaratilgan.Misol qilib oladigan bo‘lsak,Yangi O‘zbekistonning harakatlar strategiyasining beshinchi yo‘nalishi ijtimoiy sohani rivojlantirish hisoblanib, unda ta’lim muassalarini qulayligini ta‘minlash, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy ta’lim sifatini yaxshilash hamda uni rivojlanish chora tadbirlarini amalga oshirishga ham alohida e‘tibor berilgan.

Bir qator rivojlangan mamlakatlarning to‘plangan tajribalari innovatsion texnologiyalar interfaol usullar, yangi asosda darsni tashkil etish jarayonida pedagogik faoliyat katta samara berishini isbotladi.

Adabiyotlar:

- 1.2021-yil 31-dekabr kuni qabul qilingan “Yangi O‘zbekistonning harakatlar strategiyasi” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
- 2.I.A.Karimov “Barkamol avlod orzusi”.-T.”Sharq”nashriyoti,1999.
- 3.I.A.Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy yig‘ilishida so‘zlagan nutqidan.1994.7-iyul.
- 4.”Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy qilish muammolari. Q.M.Axmedov, O.A.Ismoilov.T-2012

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O‘QITUVCHI KREATIV KOMPETENSIYASINING O‘QUVCHILAR KREATIV FIKRLASHIGA TA’SIRI

M.B.Berdiyeva

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

muborak0489@gmail.com

Mamlakatimizda ta’lim tizimini rivojlantirish maktabni sezilarli o‘zgarishlarga yo‘naltiradigan yangi ta’lim standartlariga o‘tish bilan bog‘liq. Maktab ta’limi tizimi pedagogik faoliyatning innovatsion vositalarini talab qiladi. Hozirgi vaqtda xalq ta’limi tizimi o‘qituvchiga yangi talablarni qo‘yadi. O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham davlat ta’lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalar va o‘quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish ustuvor vazifa sifatida belgilab o‘tilgan[1].

Iqtisodchi olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, inson kapitali jamiyat uchun minerallar, tabiiy resurslardan ko‘ra ancha qimmatroqdir. Jamiyatning haqiqiy boyligi bilimli, aqlli, mohir insonlardir. Ta’lim ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega.

Yangi avlod davlat ta’lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish jarayonida, ta’lim mazmunini yangilash, pedagogik ta’lim tizimi uchun ijtimoiy buyurtma shakllantiriladi, yangi shakldagi o‘qituvchini tayyorlashga qo‘yiladigan talablarda va butun umr davomida uzluksiz ta’lim jarayoniga tayyorlikda o‘z aksini topgan professional innovatsion faoliyat[2]. Pedagogik faoliyat o‘z tabiatiga ko‘ra ijodiydir.

M.Potashnik faoliyat mahsulining ma’lum, o‘ziga xosligi, takrorlanuvchanligi, uning natijalari, shuningdek, ijodkorlik va mustaqil ta’lim tizimini yaratish, o‘z-o‘zini yaratish o‘rtasidagi bog‘liqlik, ya’ni ijodkorlikning yangi yoki sezilarli darajada yaxshilanishini yaratishni belgilab berdi. Inson doimiy ravishda o‘z ustida ishlaydi, yangi narsa yaratish ustida ishlaydi, bu o‘qituvchi ijodiyotining asosiy mezon sifatida e’tirof etish mumkin. Pedagogik mahorat darajasi uning pedagogik ta’sir ko‘rsatish usullarini o‘zlashtirish darajasiga va u bilan muloqotda bo‘lgan talabalar tomonidan unga qo‘yiladigan talablarning muvofiqligiga bog‘liq.

Shaxsiy pedagogik ijodning mohiyatiga, shu jumladan o‘qituvchi va o‘quvchilarning ijodiy jarayonining organik o‘zaro ta’sirini aniq belgilab berdi: o‘qituvchi muloqotda optimallashtiradigan va amalga oshiradigan sharoitlar, berilgan pedagogik individuallik uchun organik, standartlashtirilmagan pedagogik qarorlar, obyektning xususiyatlari bilan vositachilik - pedagogik ta’sir subyekti.

Ijodkorlik inson faoliyatining atributi - bu inson faoliyatining tarixiy evolyutsion shakli bo‘lib, turli xil faoliyatlarda namoyon bo‘ladi va shaxsning rivojlanishiga olib keladi.

Zamonaviy kadrlar tayyorlash o‘qituvchidan innovatsion xulq-atvorni, pedagogik faoliyatda faol va tizimli ijodkorlikni talab qiladi. Britaniyalik psixolog Jon Raven o‘zining "Zamonaviy jamiyatdagi kompetentsiya" asarida kasbiy kompetensiyalar muammosida zamonaviy jamiyatning vazifalari ko‘lamini aks ettirgan. J. Raven kompetensiyani tahlilga moyillik, tashabbuskorlik, innovatsiyalarga qiziqish va shaxsiy qadriyatlar tizimi bilan bog‘liq ichki motivatsion xususiyatlar deb hisobladi. Barkamol xulq-atvor yangi fikrlash usullarining evolyutsiyasi natijasidir [5].

O‘qituvchilar tomonidan o‘tkazilgan internet-so‘rovlariga ko‘ra, o‘qituvchining motivatsion roli ortib bormoqda. 2298 nafar o‘qituvchi ishtirok etgan so‘rovnomada respondentlarning 73,2 foizi o‘qituvchi faoliyatining eng muhim omili “mehnat jarayonida o‘zini namoyon qilish” –, “hamkasblarni hurmat qilish va tushunish” – 37,4 foiz, masalaning moddiy tomoniga bog‘liqligi – 20,4 foiz ekanligi ma’lum bo‘ldi.²

² Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O‘qituvchining ijodiy kompetensiyasi kasbiy fazilatlar sifatida uning qobiliyatlarini obyektiv baholash bilan tavsiflanadi, bu o‘z-o‘zini tartibga solish, o‘zini o‘zi qadrlash, tashkiliy muloqot qobiliyatlari va hissiy motivatsiyani o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy ta’lim tizimi o‘qituvchilarni tadqiqotchi, ijodkor bo‘lishga rag‘batlantirish va tashabbuskor qilish bilan birga ta’lim muhitining rang-barangligini ko‘rsatadi. Ta’limni modernizatsiya qilish konsepsiyasining zamirida o‘qituvchilarni sifatli va malakali tayyorlash masalasi rivojlanish dasturining qator talab va shartlarida ko‘rib chiqilgan.

Oliy ta’lim o‘qituvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag‘batlantirish uchun uni moliyalashtirish davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash ko‘lami kengaytirildi, shu jumladan tanlov asosida grantlar ajratish, kadrlarning uzluksiz kasbiy o‘sishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ta’limni axborotlashtirish va optimallashtirish; o‘qitish usullari, ochiq ta’lim texnologiyalaridan faol foydalanish imkoniyatlari kengaytirildi[2].

Shunday qilib, birinchi sinfda "Qor va muz qayerdan keladi" mavzusini o‘rganayotganda faol kognitiv faoliyatni tashkil qilish uchun "Kichik odamlar" usulidan foydalangan holda muammoli-qidiruv suhbatidan foydalanamiz. Suhbat davomida o‘qituvchi bolalarga "kichkina odamlar" pozitsiyasidan javob beradigan bir qator izchil va o‘zaro bog‘liq savollarni qo‘yadi, bolalar har qanday taxminlarni bildiradilar va shu bilan javob topish jarayonida ko‘nikmalarga ega bo‘lish uchun asos yaratadilar.

Ishning samaradorligi kompetensiyaga asoslangan yondashuvga, o‘qituvchining talaba bilan birgalikda yaratilishiga, o‘rganish uchun ijobiy motivatsiyani ta’minlashga qaratilgan ijodiy pedagogik faoliyatga, muvaffaqiyatga e’tibor qaratishga, boshqarish uchun ob’ektiv va taqqoslanadigan ma’lumotlarni olish imkoniyatiga bog‘liq ta’lim sifati [4].

Tadqiqotimizda biz o‘qituvchilarning o‘quv jarayoni va ijodiy faoliyati uchun motivatsiya sifatida ijodiy o‘zini o‘zi baholash elementlaridan foydalanamiz. Fikrlashning rivojlanishi o‘z intellektual qobiliyatlarini tahlil qilish va baholash sifatida muhimdir.

Biz mulohaza yuritish bosqichida "Yutuqlar tog‘i" dan foydalanamiz, bolaning o‘zi "tog‘" ning balandligini bayroq bilan belgilaydi, uning fikricha, u dars davomida "ko‘tarilgan". Talaba nafaqat "bo‘yi" ni qayd etadi, balki bu darajadagi savolga ham javob beradi. Bola hayratlanarli shokoladli tuxumga o‘xshaydi. Uning "shokolad qobig‘i" insoniy tamoyilga o‘xshaydi - bola, inson va ichidagi eng qiziq narsa "syurpriz-o‘yinchoq", bu uning ruhi, fikrlari, ichki dunyosi.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining ijodiy kompetensiyasi g‘oyalarning miqyosdagi kurashiga, har qanday yosh va vaziyatda doimiy izlanishdagi faoliyatga o‘xshaydi. O‘qituvchi ham xuddi ustoz kabi bilimlarni izlash va kashf etishni tashkil qiladi, boshqaradi, yo‘naltiradi.

Shlyapa ranglari - bu g‘oyalar, munosabat va ma’lumotlarning diqqat markazida va o‘zgaruvchanligi. Ushbu uslub qo‘shma ijodkorlikni izlashni soddalashtiradi, barcha ishtirokchilarni ijodiy faoliyatga jalb qiladi, gapirish va tashabbus ko‘rsatish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, ijodiy kompetensiyani shakllantirish o‘qituvchining pedagogik faoliyatining turli shakllaridan, innovatsion texnologiyalar majmuasiga ega bo‘lishdan, doimiy rivojlanish va tadqiqot jarayonida shaxsiy kasbiy o‘shidan iborat.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Lex.uz, 2020-yil 7-avgust.
3. Педагогические мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта./ [Составитель И. А. Мухина, авторы статей]; под ред. Н.И. Белова, Ф.В.
4. Зарянова. – Вып.1.- Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства, 1995. – 136 с.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

5. Raven, J. Competence in Contemporary Society: Identification, Development and Implementation. /– M.: «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

Mirzaahmadova Mashhura Muzaffarovna ,
Orifjonova Sevinch Otabek qizi
Nizomiy nomidagi TDPU talabarlari
Xasanova Mahmuda

Boshlang'ich va uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga qadriyatlarimizni singdirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qadriyat, an'ana, urf-odat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, aksiologiya, tarbiya, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat.

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES

Annotation: this article will consider the issue of instilling our values in the minds of Primary School students, educating primary school students on the basis of national values.

Keywords: value, tradition, tradition, national values, universal values, Axiology, upbringing, education, culture, spirituality.

Hozirgi kunda ta'limiy qadriyatlar, ularning tabiati, funksiyalari, o'zaro aloqadorligi haqidagi pedagogikaning yangi sohasi - pedagogik aksiologiya rivojlanib bormoqda. Chunki zamonaviy jamiyat ta'limni boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarni egallashining maqsadga yo'naltirilgan jarayoni va natijasi sifatida tushunishdan uzoqlashdi. Ta'lim bu insonda insoniylikni tarkib toptirishdir. Uning asl mohiyati ham ana shunda.[¹]

Ta'limning ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflotun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qo'lgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi,

deb hisoblagan. Bunday asos oliyjanoblikdir. Olim yuksak oliyjanoblik sifatida hech narsa yaxshilik va yomonlik haqida unday ma'lumot bera olmaydigan bilimni e'tirof etadi. Bilimda qanchalik oliyjanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'rganish mumkin.

Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishidagi asosiy yo'nalishlardan biri qadriyatli paradigmaga o'tish jarayoni ro'y bermoqda. Mazkur yondashuvga yo'nalganlik qarashlarning kontseptual tizimlari, an'anaviy va innovatsion jarayonlarning qadriyatli asoslarini yaqinlashuvini obyektiv jihatdan talab etadi.

Ana shu sababdan pedagogik hodisalarni o'rganishda aksiologik yondashuvning tarixiy ildizlarini, shakllanish va rivojlanish omillarini hamda mazmun-mohiyatini to'la anglab olish o'ta muhimdir.

Pedagogik aksiologiya asosida inson hayoti, tarbiya va ta'lim, pedagogik faoliyatning inson hayotidagi ahamiyatini tushunish va qaror toptirish yotadi. Ta'limni inson turmushi uchun asosiy qadriyat, deb asoslash pedagogik bilimlar taraqqiyotini barcha bosqichlarida o'z o'miga ega. U o'zaro aloqadorlik - jamiyat va inson o'rtasida muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan, ular ta'limning qadriyat statusini belgilab berishadi. Ta'limni insonparvarlashuvi g'oyasi, pedagogikada aksiologik yondashuvni qo'llash esa, o'zida katta falsafiy-antropologik, ijtimoiy-siyosiy xususiyatni aks ettiradi.

Qadriyat tushunchasi maxsus falsafiy lug'atda XIX asming 60-yillarida paydo bo'lganligi¹. Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ta’kidlab o’tilgan. Falsafiy lug’atning 5-jildida qadriyatga quyidagicha ta’rif berilgan: «Qadriyat falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, bir obyektning ijobiy va salbiy qimmatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ belgilovchi-baholovchi jihati (subyektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlari)ni ifoda etadi».

«Qadriyatlar, - deb yozadi O.Musurmonova, -inson tomonidan qadrlanadigan narsalardan iborat bo’lib, kishilarning talabi, xohishi, qiziqishi va maqsadi asosida o’zaro munosabat, o’zaro ta’sir (atrof-muhit bilan, insonlar bilan) natijasida dunyoga keladigan holatdir».[²]

Istiqloq tantanasi bilan bugungi kunda barkamol avlodni asrlar osha sayqal topgan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz ruhida tarbiyalash, madaniy merosimiz, ma’naviy boyligimizni har tomonlama o’rganib, ta’lim-tarbiya sohasida qo’llashga keng imkoniyatlar yaratildi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov: "Biz quradigan jamiyat O‘zbekiston xalqining munosib turmushini, xuquqlari va erkinliklarini kafolatlashi, milliy qadriyatlarimiz va madaniyatimiz qayta tiklanishini, insonning ma’naviy axloqiy barkamolligini ta’minlashi kerak",-

deb ta’kidlaydi. Urf-odatlar, islom dini bilan bog’liq rasm-rusumlar, xalqona udumlar, marosimlar, an’analar xalq ijtimoiy hayoti, orzu-umidlari va xalqona ideallarini aks ettiradi, insonni iymon-e’tiqodda butun, ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy-ruhiy tarbiyada komil bo’lishga undaydi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilari tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, udumlar va an’analarining pedagogik imkoniyatlaridan foydalanish samarali natijalarga olib keladi. Masalan, xalqimizda salomlashish va hol-ahvol so’rashish har bir kishining aqli, odobi, zakovati, madaniylik darajasini ham ko’rsatadi. Salomlashish tarbiyasi borasida qator²Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o’quv qo’llanma, Toshkent-2013.

hadislar, o’gitlar, pandnomalar mavjud.

Har bir urf-odat, udum, an’analar yuqorida ulug’langan fazilatlarni boshlang’ich sinf o’quvchilari tarbiyasiga singdirish, qoralangan illatlardan yiroqlashtirish yoki forig’ qilish

kabi o’z maqsad-vazifasiga, o’z yo’nalishiga ega. Masalan, odamiylik, do’st-birodarlik bir-biriga ixtiyoriy yordam, ahillik va o’zaro hamkorlikning yorqin namunasi bo’lgan hashar hozirgi kungacha yetib kelgan go’zal odatlarimizdan biridir. Hashar o’zbeklarda jamoat yoki shaxs ishiga ixtiyoriy yordam berish, ko’pchilikning bir maqsadda, bir yoqadan bosh chiqarib, tezkorlik bilan bajarilishi zarur bo’lgan ishlarni bajarishda qo’llangan.

Milliy qadriyatlar boshlang’ich sinf o’quvchilarini kundalik faoliyatida odat, an’ana tusiga kirib qolganagina, u ma’naviy shakllanishga bevosita ta’sir etadi. Qadriyatlarining bolalarga bo’lgan ta’siri kattalarga bo’lgan ta’siridan ancha ustun turadi, chunki kattalarning dunyoqarashi va e’tiqodlari, odatlari qaror topgan bo’lsa, bolalarda endilikda ularning poydevori qo’yilayotgan bo’ladi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarda qadriyatlar tizimini shakllantirish maqsadga yo’naltirilgan trening mashg’ulotlari, pedagogik-psixologik o’yinlarni samarali tashkil etishga ko’p jihatdan bog’liq.[³]

An’analar va urf-odatlar boshlang’ich sinf o’quvchilarini yuksak ideallar ruhida tarbiyalashda ta’sirchan vositadir. Zero, an’ana va urf-odatlarni shakllantirish hayotga tadbiiq etish murakkab jarayon bo’lib, buning uchun uzoq vaqt kurash olib borish, ijtimoiy va ma’naviy yutuqlarimizni yanada rivojlantirish, umummilliy an’analarini takomillashtirish talab etiladi.

Bilamizki endi maktabga qadam qo’ygan bolajonlar, umuman boshlang’ich sinf o’quvchilari o’yinqaroq bo’lishadi. Ularni o’qitish va tarbiyalash jarayonida turli xil o’zbekona milliy, ³Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To’rayeva O." Pedagogika."-T., 2008.

ruhdagi o’yinlarni o’ynatish ham maqsadga muvofiq deb o’ylayman.

Chunki milliy o’yinlar ham o’quvchilarni qadriyatlar asosida tarbiyalashga xizmat qiladi, shuningdek sog’lomlashtirish mashqlari vazifasini o’taydi hamda darsda o’quvchilarning zerikib

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qolmasliklari uchun yordam beradi.

Demak, tarbiyada milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an’ana va udumlarimizning tub mohiyatini o’rganish, o’tmishni unutmashlik, bugunning qadriga yetishlik va kelajakka umid ruhida olib boriladi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ma’rifiy- madaniy tarbiyasida tabarruk dinimiz imkoniyatlari, buyuk ma’naviy-ma’rifiy merosimizdan foydalanish birinchi masala darajasiga olib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shunda kelajak poydevori bo’lmish yosh avlod shu jumladan boshlang’ich sinf o’quvchilari har tomonlama komil inson bo’lib ulg’aya boshlaydi.

Adabiyotlar:

1.N.ATAYEVA, F.RASULOVA, M. SALAYEVA, S.HASANOV. "Umumiy pedagogika", Toshkent-2012.

2.Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To’rayeva O." Pedagogika."–T., 2008.

3.Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o’quv qo’llanma, Toshkent-2013.

**BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI
AMALGA OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR**

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi
GulDU “Boshlang’ich ta’lim metodikasi”
kafedrasida o’qituvchisi
squdratova69@gmail.com

Hozirgi zamon ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish mahorati, o’zini-o’zi rivojlantirish va takomillashtirishni ta’minlovchi innovatsion tushunchalarini shakllantirish hisoblanadi .

Bu borada olimlarimiz innovatsion tushunchalar borasida turli xil ta’rif va tavsiflarni bayon qilishgan. Quyida ulardan ayrimlariga to’xtalib o’tamiz.

Innovatsion tushuncha – bilish faoliyatining majmuasi: shaxsiy faoliyati muvaffaqiyati uchun rejalashtirish, tahlil qilish, refleksiya, o’zini-o’zi baholash mexanizmlarini egallash; nostandart vaziyatlarda, muammolarni evristik metodlar bilan yechishda faoliyat metodlarini egallash; o’lchash malakalarini egallash, bilishning statistik va boshqa metodlaridan foydalanishdir.

Innovatsion tushuncha bilish vazifalarini qo’yishdan boshlanadi. Innovatsiya jarayonini amalga oshirish mustaqil ishlash va loyihalash faoliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ayni loyihalash metodi boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS baholash dasturi talab va mezonlarida ko’rsatilgan tasavvurni boyitishni, fikrlash operatsiyalarini ilgari surishga, kuzatish, tanlash, natijalarni bayon etishga, xulosalar chiqarishga o’rgatishga yordam beradi. Mustaqil tarzda faoliyatini loyihalash o’quvchilarda o’z izlanishlari natijalarini og’zaki yoki yozma tarzda bildirishini shakllantiradi. Bu ham yana bir innovatsiya jarayoni hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni to’g’ri tashkil etish, hamkorlik qilish, darsdan keyingi faoliyat, loyihalash va mustaqil ishlash faoliyatida ishtirok etish boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

O’rganilayotgan ob’ektga nisbatan o’quvchi kreativ ko’nikmalarni o’zlashtiradi, atrof-muhitdan haqiqiy bilimlarni izlab topishni amalga oshiradi, nostandart holatlarda o’zini ko’rsatadi. Bu kompetensiyalar doirasida PIRLS baholash dasturi tahlil qiladigan o’quvchilarning o’qish va tushunish darajasi hamda o’qish savodxonligi mazmuniga tegishli talablar shakllanadi.

Tadqiqotchi E.F.Zeer innovatsion tushunchalari vazifalarini mustaqil hal etish qobiliyati, axborot resurslarni mustaqil qo’llash, axborotlarni olish va tizimlashtirish, mustaqil ishlash malakalarini shakllantirish deya ta’kidlaydi.

Tadqiqotimizda PIRLS baholash dasturi talablari va mezonlari hamda mavzu doirasidagi adabiyotlar tahlili va tasnifi asosida innovatsion jarayondagi tushunchalar tizimlashtirildi (1-jadval).

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Zamonaviy boshlang‘ich maktabda ta’lim jarayoni o‘quvchining ijodkorlik imkoniyatlarini rivojlantirishga, o‘qish va tushunish darajasini oshirishga hamda mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Eng asosiysi, universal o‘quv faoliyatini shakllantirish hisoblanadi. Amaliyotning ko‘rsatishicha, ko‘pchilik o‘quvchilar o‘z mehnatini mustaqil tarzda tashkil eta olmaydi,

PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida innovatsion jarayonlarni shakllantirishning boshlang‘ich bosqichida ta’lim olishga ijobiy motivatsiyani shakllantirish muhim hisoblanadi. O‘quvchi 7-8 yoshida maqsadga erishish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf eta olishi lozim. Shuning uchun darslarda o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini faollashtirish uchun o‘qitishni shunday tashkil etish kerakki, bunda ularda bilishga bo‘lgan qiziqish rivojlansin. Bilishga qiziqish boshlang‘ich sinf o‘quvchisining fanni o‘rganishga emotsional munosabatini ifodalaydi.

Bugungi kunda o‘qituvchining innovatsionligi, pedagogik faoliyati, zamonaviy dars vositalari asosida darslarni va mustaqil ishlash jarayonini tashkil etishi boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirishga yo‘naltiriladi. Bu davr talabi bo‘lib, o‘qituvchining asosiy pedagogik faoliyati vazifalariga quyidagilar kiradi:

- amaliyotda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- o‘quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirish uchun dars tizimlarini yaratish;
- o‘quvchilarning kompetentligi rivojlanganligi monitoringini amalga oshirish hamda tashqi ekspertiza uchun natijalarni taqdim etish;
- darslarda PIRLS baholash dasturini amalga oshirish uchun resurs bazalari bilan ta‘minlash.

O‘quvchilarning innovatsion tushunchalarini PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida shakllantirishda quyidagi pedagogik vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- zamonaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish masalasini xalqaro standartlar asosida tahlil qilish;

Bu bosqichlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish o‘quvchilarning PIRLS baholash dasturiga mustaqil tarzda tayyorgarlik ko‘rishiga hamda ta’lim samaradorligi oshishiga imkoniyat beradi.

Dars jarayonida o‘quvchilar innovatsiya faoliyatini boshqarish bir necha omillarga bog‘liq. Ularning eng asosiylaridan biri o‘qituvchi o‘quvchilarni o‘z faniga qiziqitira olishidir. Bu yerda faqat qiziqishgina psixik jarayonlar va ularning idrok, diqqat, xotira, tafakkur va iroda kabi funktsiyalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchi yosh davriga xos tabiiy faolliqi, biror bir aqliy qiziqish bilan qamrab olinmasa, uni qaysi tomon boshlab ketishini oldindan aytish qiyin. Shuni ta‘kidlash lozimki, qiziqish va motivlar o‘quvchilar o‘quv faoliyatining shakllanish darajasiga qarab shaxsni shakllantiruvchi (o‘quvchining nazariy fikri, o‘qish faoliyatini o‘quvchi shaxsi uchun ahamiyati) dastlabki omillar bilan o‘zaro murakkab munosabatlarda namoyon bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinfda ta’lim oluvchilarni fanlarga, bilim olishga, mehnatga, kasblarga qiziqishlarini rivojlantirish maqsadida darslarda o‘quvchilarni mustaqil tarzda faol harakat qilishga undash kerak. O‘qituvchi tomonidan darsda va darsdan tashqari vaqtlarda o‘quvchining mustaqil izlanishga va yangi bilimlarni o‘z xohishi va qiziqishlari asosida o‘rganishga, muammoli jarayonlarni o‘zi hal etishga intiladigan nostandart vaziyatlar yaratilishi kerak. O‘quv faoliyati ham bola qiziqishlari, orzusi va xohishidek turlicha bo‘lgandagina o‘quvchi uchun qiziqarli bo‘ladi. Bir xil metodda axborotlarga asoslangan bilim berish, yana boshqa bir metodda esa faqat harakatlardan iborat bilim berish jarayoni ham zerikishni, befarqlikni vujudga keltirishi mumkin. O‘quvchilarda fanni o‘rganishga, o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishni shakllantirishda fanlarni o‘rganishning zarurligi, inson hayotida katta ahamiyatga egaligi va o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishish uchun bilim olish kerakligini o‘quvchilarga tushuntirish muhim jarayon

Yuqoridagilarga tayangan holda, boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning innovatsion tushunchalari shakllantirish ularning mustaqil bilishlariga, bilish faolligining o‘rishiga, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga, mustaqil ta’limga yordam beruvchi faoliyat (innovatsion-boshqaruv,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

innovatsion-axborot, innovatsion-mantiqiy) metodlarini o’zlashtirishga imkon beradi. Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning innovatsion tushunchalarini PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida shakllantirishni ta’minlashda amaliy natijalarni beruvchi metodlar muhim hisoblanadi. Bulardan kelib chiqib, o’rganilayotgan muammolarning o’ziga xos xususiyatlarini ta’kidlab o’tish mumkin: boshlang’ich ta’lim o’quvchilarida faoliyatning barcha turlari – bilish doiralarning takomillashishiga ta’sir ko’rsatadi, o’z yechimlariga nisbatan mustaqillik va tashabbuskorlik yuzaga keladi, o’qishga, o’z fikrini erkin bayon etish ko’nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, boshlang’ich sinf o’quvchisi keyinchalik innovatsion tushunchalarini shakllantirishga fundament bo’luvchi quyidagi tarkibiy fikrlash operatsiyalarini o’zlashtiradi:

tahlil qilish - ob’ektni, tahlil qilishdan ko’zlangan maqsadni aniqlaydi, muhim qismlarga fikran ajratadi, bo’laklar orasidagi bog’lanishlarni ko’rsatadi, mantiqiy bog’lanishni aniqlaydi, solishtiradi;

taqqoslash – ularning o’xshashliklarini aniqlaydi, asosiy belgilarini ajratib oladi, farqli belgilarini topadi;

umumlashtirish - maqsadni aniqlaydi, ob’ektning asosiylarini ajratib oladi, ularni taqqoslaydi, umumlashtirish natijasida xulosa chiqaradi;

xulosa chiqarish - hodisaning yuz berish sababini hamda uning o’ziga xosligi nimada ekanligini aniqlaydi, hodisaning yuz berishini tekshiradi: hodisa har doim takrorlanib turadimi yoki bir marta kuzatiladimi, hodisaning yuz berish sababi qaysilar, berilgan hodisaning yuz berishiga sabab bo’lgan faktorlarni bir tizimga keltiradi.

Adabiyotlar :

1. Ibragimov R. Boshlang’ich maktab o’quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari: dis. kand. ped. nauk. – Toshkent, 2001. - 265 b.
2. Jumaev M.E, Yuldasheva M.Yu, Mingbaeva B.U, Mamatova G.A, Levkina M.F. “Boshlang’ich ta’limni o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar” metodik uslubiy qo’llanma. – Toshkent, 2018 y.
3. Gaynazarova G.A. Mashg’ulotlarda interfaol muhitni yaratish omillari. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. -T.: – 2018. –225 b .
4. Davletshin M.G. Boshlang’ich ta’limning psixologik omillari // Xalq ta’limi tizimida boshlang’ich sinf o’qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muammolari. -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1996. -132-134 b.
5. Davletov E.Yu. Boshlang’ich ta’limga PIRLS baholash dasturi imkoniyatlari. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. -T.: – 2018. –248 b.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA BADIY ADABIYOTLARNING RO’LI

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna
Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri
Email:holjigitovaubkb@gmail.com

Abstract. The dissertation reveals the content and essence of the formation of creative abilities of primary school students based on fiction, the goals and objectives of its implementation, organizational and methodological rules, effective means and methods. Specialists in this field can use methodological recommendations for the formation of creative abilities of younger schoolchildren in their teaching activities. The role of books and fiction is incomparable in penetrating into the depths of the hearts of the younger generation, expanding their worldview, developing their minds and moving towards their dreams. In the world, it is of particular importance to conduct research work on the methodological improvement of the

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

formation of creative abilities of younger schoolchildren, strengthening book reading, creative activity of students, the development of a natural science worldview.

It is necessary to understand the potential of each child, encourage his development and guide him correctly. If this ability is not developed or properly directed, it may disappear after years. The implementation of the improvement of the methodology for the formation of creative abilities of primary school students based on fiction, the conduct of new research works and their application in practice is always one of the topics that cause discussion. Therefore, the topic of the dissertation was chosen as "Improving the methodology for the formation of creative abilities of primary school students based on fiction". Appropriate scientific conclusions and recommendations have been developed based on the application of the method of improving the creative abilities of primary school students based on fiction in the educational process.

Keywords: creativity, creativity, ability, activity, innovation, discovery, creative approach, emotional attitude.

Аннотация. В диссертации раскрываются содержание и сущность формирования творческих способностей учащихся начальной школы на основе художественной литературы, цели и задачи ее реализации, организационно-методические правила, действенные средства и методы. Специалисты в данной области могут использовать методические рекомендации по формированию творческих способностей младших школьников в своей педагогической деятельности. Роль книг и художественной литературы несравнима в проникновении в глубины сердец молодого поколения, расширении их мировоззрения, развитии их ума и движении к их мечтам. В мире особое значение имеет проведение научно-исследовательской работы по методическому совершенствованию формирования творческих способностей младших школьников, укреплению книжного чтения, творческой активности учащихся, развитию естественнонаучного мировоззрения.

Необходимо понимать потенциал каждого ребенка, поощрять его развитие и правильно направлять его. Если эту способность не развивать или правильно направлять, она может исчезнуть через годы. Осуществление совершенствования методики формирования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы, проведение новых исследовательских работ и применение их на практике всегда является одной из тем, вызывающих дискуссию. Поэтому тема диссертационной работы была выбрана как «Совершенствование методики формирования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы». Разработка актуальных научных выводов и рекомендаций на основе применения в образовательном процессе методики совершенствования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы.

Ключевые слова: креативность, креативность, способность, активность, инновация, открытие, творческий подход, эмоциональное отношение.

Kirish. Ma'lumki, har bir davlatning rivojlanishi uning intellektual salohiyatiga uzviy bog'liq. Intellektual salohiyat xalqaro andozlardagi zamonaviy taraqqiyotni ta'minlaydigan fikri teran, malakali, bilimli, yuksak insoniy fazilatlariga ega, ijodkor kadrlarni tayyorlash mezonidir.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi”ga erishishda “...umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish” ga alohida takidlab aytganlari bejiz emas. [6, 7, 9, 10]

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev O‘zbekistonda mustaqil va kuchli davlat qurishda ahamiyatga molik bo‘lgan jihatlariga e’tibor qaratib, ta’lim va ma’rifat tizimini takomillashtirish lozimligini uqtiradi. O‘zbekistonda mustaqillikni qo‘lga kiritgan dastlabki onlaridanoq intellektual salohiyati yuqori kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo‘naltirilgan davlat siyosati olib borilmoqda. [5, 10]

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida: “... “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshiramiz. [8]

Birinchidan, yosh avlodga bog‘cha, maktab va oliygohda sifatli ta’lim-tarbiya berishni yo‘lga qo‘yamiz, ular jismoniy va ma’naviy sog‘lom, vatanparvar insonlar bo‘lib ulg‘ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz.

Ikkinchidan, yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo‘lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz. [7, 10]

Uchinchidan, o‘g‘il-qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasb-hunarlarga o‘rgatish, ularda tadbirkorlik ko‘nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarini ro‘yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta‘minlashga ustuvor ahamiyat qaramiz”, deya ta’kidladi. [3, 5, 6, 9]

Jahonda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni metodik jihatdan takomillashtirish, kitob mutolaasini kuchaytirish, o‘quvchilarning ijodiy faolligi, tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga molik. [6, 8, 9]

Butun jahon miqyosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beruvchi zamonaviy didaktik vositalari modelini (imprinting - o‘quv materialini mazmunini idrok qilish; meorayzing - eslab qolish; avtorizatsiya - o‘quv materialini mazmunini anglash va uni qayta tiklash; initsiatsiya-o‘zlashtirilgan bilimlarni baholash va e’tirof etish fazalari) ishlab chiqish; kasbiy kompetentsiyalarni o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari vositasida shakllantirishning yangi modellarini ishlab chiqish; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o‘qitishning an’anaviy va zamonaviy usullaridan kompleks foydalanish; bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarni ijodiy va ilmiy-tadqiqot ishlariga yo‘naltirishda, umuminsoniy va ta’limiy qadriyatlarining mohiyatini ochib berishda o‘qitishning zamonaviy didaktik vositalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Insoniyat tomonidan katta qiziqish bildiriladigan masalalardan biri – voyaga yetayotgan yosh avlodni barkamol qilib shakllantirishdir. Chunki har qanday mamlakatni jahon hamjamiyatida qanday o‘rin egallashi, qanday davlat, jamiyat qurishi, avvalambor, o‘ziga kelayotgan yoshlarni qanday insonlar bo‘lib voyaga yetishiga bog‘liqdir. [5, 6, 9, 10]

O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasini isloh qilishdagi sa’y-harakatlarining biri – bu o‘quvchilarga zamon talablariga hamnafas tarzda bilim berish, milliy qadriyat va urf-odatlarimizni ulug‘laydigan, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, ko‘nikma, malaka va madaniyatga ega bo‘lishlarini talab etmoqda. Yurtimizda kitobxonlik madaniyatini targ‘ib etishga alohida e’tibor qaratilgan. Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi qarori bejizga emas, sababi kitob insonni komillik cho‘qqisiga olib chiquvchi omil hisoblanadi. Insonni yaxshi ishlarga, bunyodkorlikka chorlaydi. [9]

Toshkent shahrining markazida Milliy akademik drama teatri, mashhur yapon arxitektori Tadao Ando loyihasi asosida yangi san’at muzeyi, zamonaviy kutubxona hamda Alisher Navoiy nomidagi xalqaro ijod maktabidan iborat madaniyat va ma’rifat majmuasini barpo etish bo‘yicha amaliy ishlar boshlanadi. Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag‘ishlab poytaxtimiz markazida “Istiqlol” majmuasi qad rostladi. [7, 8, 9]

O‘zbekiston Respublikasining kelajagini barpo etishda yosh avlodni yuksak bilimli, intellektual salohiyatli, ijodiy qobiliyati yuqori bo‘lgan shaxs etib tarbiyalash bugungi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

kunning ustuvor vazifasidir. [6, 10] Yosh avlod qalbining tub-tubiga yetib borish, dunyoqarashini kengaytirish, ongini o’stirish, orzu-intilishlari tomon odimlashda kitoblarning, badiiy adabiyotlarning o’rni beqiyosdir. Har bir bolada mavjud qobiliyatni anglash, uning rivojlanishiga turtki berish hamda to’g’ri yo’naltirish zarur. Agar qobiliyat rivojlantirilmasa yoki to’g’ri yo’naltirilmasa yillar o’tgach so’nishi mumkin. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar vositasida rivojlantirishni amalga oshirish, yangi tadqiqotchilik ishlarini qilish va ularni amaliyotda qo’llash doimo muhokamaga sabab bo’layotgan mavzulardan biri bo’lib kelmoqda. [6, 9] Shuning uchun ham dissertatsiya ishi mavzusi “Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish” deb tanlab olindi.

Tadqiqot maqsadi: Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirishni ta’lim jarayonida qo’llash asosida tegishli ilmiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob’ekti va qo’llanilgan metodlar

Tadqiqotning ob’ekti sifatida badiiy adabiyotlar, boshlang’ich sinf o’quvchilari yoshiga mos keluvchi manbalar, asosan, ijodkorlikni shakllantiruvchi asarlar tanlab olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tasniflash, tarixiy-qiyosiy, kontekstual, kompleksva funksionaltaxlil usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Muhtaram yurtboshimiz ta’limni rivojlantirish izchil islohotlar o’tkazishga e’tibor qaratayotgan bir vaqtda boshlang’ich sinf o’quvchilarini har tomonlama bilimli, zukko vatanparvar qilib tarbiyalash ulardagi iqtidor va iste’dodni aniqlash va uni to’g’ri yo’naltirish, rivojlantirish dolzarb vazifadir. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini iqtidorini rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning o’rni va ahamiyati beqiyosdir.

Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi qarori bejizga emas, chunki kitob inson kamolotining mahsuli, uni o’qigan jajji kitobxon yaxshi fazilatlar va yomon illatlarning farqini, asar qahramonlarining ichki kechinmalarini tushunadi, yozma og’zaki nutqi rivojlanadi.,Lug’at boyligi kengayadi. Kitobga mehr qo’ya olgan o’quvchi barcha fanlarni yaxshi o’zlashtira oladi. Kitob mutolaasi o’quvchilar ma’naviyatini shakllantiradigan omildir. Har bir xalqning qanday ekanligini uning ma’naviyatidan bilib olish mumkin. Millat ma’naviyatining to’g’ri shakllanishi ta’lim-tarbiya jarayonining to’g’ri yo’lga qo’yilishi bilan bog’liqdir. O’sib borayotgan yosh avlodni kitobsevar qilib tarbiyalash ertangi kunimiz kelajagi uchun muhimdir.

O’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar vositasida rivojlantirishda, yangicha, ijodiy yondashish talab etiladi.

Badiiy adabiyotlarning o’quvchilar tarbiyasidagi va ijodiy qobiliyatlarining shakllanishidagi ro’li:

- o’quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda kitob mutolaasiga qiziqtirish, lug’at ishlari, didaktik o’yinlar va badiiy adabiyotlarning musiqiy qobiliyatlarga ta’sirini;
- ijodiy qobiliyatlarning turli shakllarini rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning o’rnini;
- Kitoblarning o’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatishdagi ro’lini;
- Badiiy adabiyotlarnin o’quvchini erkin, faol muloqotga kirishuviga, mustaqil fikr bildirishga ta’sirini;
- Badiiy adabiyotlarning o’quvchilar muloqot madaniyati, ichki va tashqi nutqi, lug’at boyligi, estetik madaniyatini shakllantiradi.

Ta’lim jarayonida o’quvchining ijodiy qobiliyati rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlar yaratilishi, o’quvchilarni kitobga qiziqtiradigan didaktik o’yinlar, mashqlar va topshiriqlardan, mustaqil ishlardan izchil va muntazam foydalanilishi, o’qituvchi tomonidan muammoli vaziyatlar yaratilishi, mazkur muammolarga o’quvchilarning o’zlari yechim topishlari uchun imkon berilishi, o’quvchilarni kitob mutolaasiga qiziqtirish ularning ijodiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qobiliyatini rivojlantirishda yaxshi samara beradi. [14,15]

Sinfda va sinfdan tashqari o’qish darslarida quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

1 Har bir boshlovchi kitobxonning mazkur ijtimoiy rolga mos bo’lgan shaxsiy xulq tajribasini egallashi maqsadida murakkablashib boruvchi mustaqil kitobxonlik faoliyatiga asta-sekin kiritish imkoniyatini ko’zda tutish.

3. Mustaqil kitobxonlik kursining tashkiliy-metodik tiziminining asoslarini qurishda uning markaziy va qo’shimcha elementlarini aniqlash.

4. Mazkur tizimning elementlari o’rtasidagi o’zaro aloqa va o’zaro bog’liqliklarni o’rnatish.

5. Mustaqil kitobxonlikni shakllantirishda yetakchi o’qitish metodlari aniqlash.

Kitob o’qish orqali quyidagi ijodiy qobiliyatlar shakllanadi:

1. Kitob mutolaa qilgan o’quvchining ta’lim-tarbiyasi bilan bir qatorda uning ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi.

2. Asarning badiiy ifodaliligi bolalarning fikrlash qobiliyati his-tuyg’ularida ta’sir etadi. Atrof-muhit haqidagi bilimlarini orttiradi.

3. Materialning asosiy mezonni hayotning turli tomoni bilan bog’langan, g’oyaviy-ma’naviy mazmunga yo’naltirilgan, boshlang’ich sinf o’quvchilariga mos va ularning bilimi hamda so’z boyligini oshiradigan adabiy asarni to’g’ri tanlash ijodiy qobiliyatlarning yuzaga qalqib chiqishida yaxshi samara beradi.

4. She’r o’qigan va yod olgan o’quvchi aniq va ravonga pirishni, so’zlarni o’z o’rnida qo’llashni o’rganadi. Yodlagan she’rlarini qayta-qayta aytishga uringan o’quvchida she’r yozishga bo’lgan qiziqish uyg’onadi. Kichik hajmli she’rlar mashq qilishi mumkin, biroq asosiysi undagi yashirinib turgan qobiliyatning qalqib yuzaga chiqqanidir.

5. She’r yozishgaqiziqqan o’quvchilarga, avvalo qofiyadosh so’zlarni topishni o’rgatish lozim. Masalan, baxt-taxt, yosh-bosh-osh-quyosh, ko’klam-ko’rkam, kitob-oftob kabi.

6. So’zlar orasidagi ma’naviy bog’liqlik va qarama-qarshilikni tushuntirish kerak. Shundan so’ng qiyosiy o’xshatishni o’rgatish she’r yozish qobiliyatini yuzaga chiqarishda katta samara beradi.

7. She’rni o’qib, uning mazmunini tushuntirish, ma’lum bir ohangga solgan holda hirgoya qilish o’quvchilarning musiqiyqobiliyatlarini yuzaga chiqaradi.

8. Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda kichik hajmli asarlardan katta hajmli asarlarga bosqichma-bosqich o’tib borish, o’rinli asarlardan foydalanish katta samara beradi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilari adabiy qahramonga nisbatan emotsional munosabat bildiradi, yaxshi fazilatli qahramonlarga taqlid qiladi. Asarda qatnashuvchi shaxslarga baho berishda bolalar o’z shaxsiy va axloqiy tushunchalaridan foydalanadilar. Ular axloqiy sifatlardan yaxshilik, botirlik, mehnatsevarlik va to’g’rilik tushunchalarini ko’p ishlatadilar. Dastlab asar qahramonlarining boshqa sifatlarini tasvirlash uchun ularning lug’at boyliklari yetishmasligi mumkin. Biroq e’tibor bilan ko’proq mutolaa qilish natijasida ularning qahramonni har jihatdan tasvirlay olish ko’nikmasiga ega bo’ladilar. Qobiliyat-qaysi bir faoliyatni muvafaqiyatli bajarishga talluqli bilim hamda malaka egallashning tezkorligini, yengilligini izohlab beradigan xususiyatdir. O’quvchining ijodiy qobiliyatini oshirishdashe’riy kitoblarning o’rni ham beqiyosdir. She’r o’qigan va yod olgan o’quvchi aniq va ravon gapirishni, so’zlarni o’z o’rnida qo’llashni o’rganadi. She’riyat olami o’quvchini o’ziga ohangrabo kabi bog’lab oladi. Yodlagan she’rlarini qayta-qayta aytishga uringan o’quvchida she’r yozishga bo’lgan qiziqish uyg’onadi. Kichik hajmli she’rlar mashq qilishi mumkin, biroq asosiysi undagi yashirinib turgan qobiliyatning qalqib yuzaga chiqqanidir. She’r yozishga qiziqqan o’quvchilarga, avvalo qofiyadosh so’zlarni topishni o’rgatish lozim. Masalan, baxt-taxt, yosh-bosh-osh-quyosh, ko’klam-ko’rkam, kitob-oftobkabi. So’zlar orasidagi ma’naviy bog’liqlik va qarama-qarshilikni tushuntirish kerak. Shundan so’ng

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qiyosiy o‘xshatishni o‘rgatish lozim. She’rda so‘zlar va jummalarni o‘rinli qo‘llay olish uchun yana ham ko‘proq badiiy adabiyotlar o‘qish kerak ekanligi tavsiya etiladi.

Xulosa

Yetuk kadrlar tayyorlash tizimining asosi bo‘lgan boshlang‘ich sinflardan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda sinfdan tashqari o‘qish darslaridan unumli foydalanish, badiiy adabiyotlar mutolaasiga qiziqtirishda muammoli izlanish, “Venn diagrammasi”, “T” metod shakllari kabi interfaol metodlardan foydalanish zarur.

2. Badiiy asarni tahlil qilish jarayonida o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish maqsadida muammoli izlanish, mustaqil ishlash metodi uchun tavsiya etiladigan materiallar va didaktik o‘yinlar o‘quv materialiga, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga, bilim darajalariga mos bo‘lishi lozim.

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimini nazariy-metodik jihatdan takomillashtirish lozim.

4. O‘quvchilarni PIRLS xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida berilgan matnlardan ham samarali foydalanish mumkin.

5. O‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi va musiqa, tabiiy fan va texnologiya darsliklarini integratsiyalash lozim.

6. Sinfdan tashqari o‘qish darslarini takomillashtirish, ularda o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi asarlardan foydalanish zarur.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O‘zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O‘zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi“. – T.: 2020 yil 29-dekabr. 2 b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida /Rasmiy nashr / O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
9. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. 14-b.
10. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. 31-32-betlar.
11. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
12. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
13. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
14. Inogomova S. Mantiqiy fikrlash // J. Boshlang‘ich ta’lim. №2. - 20-21 betlar.
15. Dialektik fikrlashni rivojlantirish o‘yinlari.

Internet materiallari

<http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya>.

<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

7. © serviceproekt.ru

MATEMATIKA DARSLARIDA AKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

Beknazarova Muxlisa

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Anotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun AKT vositalaridan foydalanish va turli fanlardagi yutuqli omillari keltirilgan. Darslarda o'quvchilarning diqqatini va boshqarish va faolligini oshirishda AKTning o'rnini haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Axborot texnologiyalari, texnik afzaliklar, interfaol dars, multimedia, taqdimot.

Annotation: The article presents the use of information and communication technology tools for the effective organization of the educational process and the success factors in various subjects. The lessons provide information about the role of information and communication technologies in increasing the attention and management and activity of students.

Keywords: Information technologies, technical advantages, interactive lesson, multimedia, presentation.

Hozirgi vaqtda o'quvchilarni dars davomida diqqatini bir joyga qaratish va samarali ta'lim berish texnologiyalari muhim amaliy masalalardan biridir. Biz bu jarayonni o'rganish davomida quyidagilarga ega bolishimiz mumkin. Axborot texnologiya sohasi orqali ularni darsga jalb qilish va yangi metodik jarayonlarni tashkillash orqali erishishimiz mumkin. Zamonaviy o'qituvchi ham kompyuter texnikasini, ham axborot texnologiyalarini mukammal bilishi kerak. Hozirgi vaqtda kompyuter savodxonligini oshirish uchun turli xil imkoniyatlar mavjud: maktabdan tashqari uzluksiz ta'lim kurslari, maktab ichidagi kompyuter kurslari, tengdoshlar o'rtasida ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash. O'qituvchi tomonidan AKTni o'zlashtirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

Tanishuv- AKTdan foydalanishning umumiy usullarini egallash;

foydalanish- aniq muammolarni hal qilish uchun tayyor elektron ta'lim resurslaridan foydalanish;

integratsiya- AKTdan foydalanish orqali o'qitish texnologiyasini o'zgartirish;

transformatsiya- ta'lim mazmunini o'zgartirish, o'zining elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish.

O'qituvchilarning axborot kompetentsiyasini rivojlantirish muassasaning o'quv amaliyotiga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini, birinchi navbatda AKT va dizayn texnologiyalarini joriy etish shartlaridan biri bo'lib, ular quyidagilarga yordam beradi:

o'quvchilarning axborot kompetentsiyasini rivojlantirish;

boshqa fanlar axborot bazasida AKTni o'rganishda ham, fan darslarida AKTdan foydalanishda ham fanlararo aloqalarni amalga oshirish;

ta'lim motivatsiyasini rivojlantirish;

o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish;
jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;
o'quvchilarning o'zini o'zi qadrlashini sozlash;
o'quvchilarning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash;
baholash qobiliyatlarini rivojlantirish va boshqalar.

AKTdan foydalanish natijalari o'quvchilar va o'qituvchilarning har tomonlama kamol topishi, o'quv jarayonini yuqori metodik darajada tashkil etish, ta'lim samaradorligi va sifatini oshirishdir.

Darsda AKTdan foydalanish usullari juda xilma-xil bo'lib, ular quyidagilar bo'lishi mumkin:

multimedia ko'rinishida axborot materiallarini taqdim etish (illyustratsiyalar, videokliplar, ovozli yozuvlar, taqdimotlar va boshqalar);

ob'ektlar, hodisalar va jarayonlarning modellarini interfaol rejimda o'rganish (interaktiv modellar, virtual laboratoriyalar, tabiiy fanlar sikli sub'ektlari uchun konstruktorlar);

mustaqil izlanish uchun sharoit yaratish, mustaqil ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish, taqdimot ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkonini beruvchi AKTdan foydalangan holda loyiha faoliyatini tashkil etish;

tabiatshunoslik eksperimentlarini o'tkazishda, tajriba natijalarini qayta ishlashda va hisobot tayyorlashda elektron jihozlardan foydalanish;

o'quv, ijodiy, tadqiqot vazifalarini hal qilish;
axborot-qidiruv faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish;
xolis va tezkor baholashni amalga oshirish va boshqalar.

Sinflar sonining ko'pligi va kompyuter jihozlarining yetarli emasligi bilan AKTdan foydalangan holda darsni tashkil etish muammoli bo'lishi mumkin. Maktabning texnik ta'minoti asosida AKTdan foydalangan holda darsning tashkiliy shakli quyidagilar bo'lishi mumkin:

o'rganilayotgan materialni kompyuterda namoyish qilish va illyustratsiya qilish, loyiha faoliyati natijalarini taqdim etish uchun bitta shaxsiy kompyuter va proyektor (yoki interfaol doska) yordamida sinfda frontal ish;

laboratoriya, ijodiy, nazorat va boshqa mustaqil ishlarni tashkil etish uchun 10-12 ish o'rinlari uchun kompyuter sinfida individual va guruh ishlari.

AKTdan foydalangan holda aniq darsda talabalarning mehnatini tashkil etish shakli kompyuter sinfidagi ish o'rinlari soni, o'quvchilarning texnologik tayyorgarlik darajasi, o'quv materialining mazmuni, darsning maqsad va vazifalari bilan belgilanadi.

Har bir o'quvchi individual kompyuterda (ehtimol kichik sinf yoki kichik guruhlariga bo'lingan holda) eng yaxshi variantdir.

Hisobotni taqdim etish bilan o'quvchilarning individual uy vazifasi elektron formatda(ehtimol katta sinf aholisi, uy kompyuterlari va o'quvchilarning yuqori ta'lim motivatsiyasi bilan) - maqbul variant.

Vazifalarni juftlarga taqsimlash (ehtimol, kompyuterlar sonidan ikki baravar ko'p bo'lmagan o'quvchilar soni va shakllangan o'z-o'zini baholash ko'nikmalari bilan) kompyuterda juftlashtirilgan ishlash zaif sinf uchun maqbul variantdir.

2-3 guruh o'quvchilari uchun kompyuterda smenali ishlash (ehtimol, o'quvchilar soni kompyuterlar sonidan 2-3 baravar ko'p bo'lsa va ko'pchilik o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllangan bo'lsa) sinf to'la bo'lganda optimal hisoblanadi. Darsda AKT dan samarali foydalanish uchun bir qator talablarga rioya qilish zarur: darsda ESM ning didaktik roli va o'rnini to'g'ri belgilash; darsning puxta o'ylangan tashkiliy shakllaridan foydalanish; kompyuterda ishlashda yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda va sanitariya me'yorlariga rioya qilgan holda AKTdan foydalanishning turli shakllari va usullarining oqilona kombinatsiyasi.

AKTdan foydalangan holda darsga yoki darsdan tashqari mashg'ulotlarga tayyorgarlik

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko'rayotganda o'qituvchi quyidagi algoritimga amal qiladi:

Davlat standarti dasturi va talablarini o'rganish, darsning maqsad va vazifalarini shakllantirish.

Darslik va qo'shimcha qo'llanmalar materialini o'rganish.

Texnik imkoniyatlarni baholash (uskunalar mavjudligi, informatika xonasining ish vaqti va boshqalar).

Mavjud ERM ni darsning maqsad va vazifalariga muvofiq tanlang.

Agar kerak bo'lsa, etishmayotgan ESMni mustaqil ravishda ishlab chiqing, buning uchun mutaxassislar va o'quvchilarni jalb qiling.

Darsdan oldin tanlangan barcha materialni ko'rib chiqing va tinglang, vaqtni belgilang va dars ssenariysini tuzing.

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim jarayonida reproduktiv faollik ulushini qisqartirish orqali bolaning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish, o'z navbatida, o'rta ta'lim sifatini pasaytirishning asosiy sharti sifatida qaralishi mumkin. O'quvchilarning o'quv yuklamasi, o'quv vaqtidan unumli foydalanish.

Matematika darslarida AKTdan foydalanish ish shakllarini, o'quvchilar faoliyatini diversifikatsiya qilish, diqqatni faollashtirish, shaxsning ijodiy salohiyatini oshirish imkonini beradi. Taqdimotda diagrammalar, jadvallar qurilishi vaqtni tejash, materialni yanada estetik jihatdan loyihalash imkonini beradi. Illyustratsiyalar, chizmalar va boshqalardan foydalanish. Darsga qiziqishni rivojlantirish; darsni qiziqarli qilish. Matematika darslarida AKTdan foydalanish turli illyustrativ, informatsion materiallardan foydalanish imkonini beradi.

Multimedia loyihasi yordamida Microsoft Power Point dasturida yaratilgan slaydlar va taqdimotlar namoyish etiladi. Ushbu texnologiyadan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

Trening davomida ko'rish darajasini oshirish;

O'quv jarayonini jonlantirish, o'yin-kulgi elementlarini qo'shish;

Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, odamlar bir vaqtning o'zida eshitgan narsalarining 20 foizini, ko'rganlarining 30 foizini va ko'rgan va eshitganlarining 50 foizdan ortig'ini o'zlashtiradilar. Shuning uchun AKT elementlari juda muhim va an'anaviy darsga kiritilishi kerak.

Zamonaviy o'qituvchining malakasi ta'lim makonida samarali hamkorlik qilish imkoniyatini ta'minlaydigan va buning uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarga bog'liq bo'lgan murakkab shaxsiy resursdir.

Matematika darslarida AKTdan foydalanish ish shakllarini, o'quvchilar faoliyatini diversifikatsiya qilish, diqqatni faollashtirish, shaxsning ijodiy salohiyatini oshirish imkonini beradi. Diagrammalarni qurish, taqdimotdagi jadvallar vaqtni tejash, materialni estetik jihatdan yoqimli qilish imkonini beradi. Illyustratsiyalar, chizmalar va boshqalardan foydalanish. darsga qiziqishni rivojlantirish; darsni qiziqarli qilish. Texnologiya darslarida AKTdan foydalanish turli illyustrativ, informatsion materiallardan foydalanish imkonini beradi. Mehnat ta'limi texnologiyalari dasturining alohida mavzu va bo'limlarini o'rganishda AKTdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu quyidagi omillarga bog'liq:

Ushbu ta'lim yo'nalishi, birinchi navbatda, materiallarni qayta ishlash, modellashtirish va loyihalash usullari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va takomillashtirishni ta'minlaydi. Binobarin, darsda o'quvchilarning amaliy faoliyatiga ko'proq vaqt ajratilishi kerak.

Maktab media kutubxonasida multimedia diskleri yetarli emas. Mavjud disklar tor tematik fokusga ega va bir qator afzalliklardan xoli emas. Dasturchilarning kasbiy mahorati, chiroyli grafikalar, ular yaxshi animatsiyani o'z ichiga oladi, ko'p funktsiyali va hokazo. Ularning yordami bilan darsda o'qituvchi tomonidan qo'yilgan barcha maqsadlarga erishish mumkin emas.

Doskada qilingan barcha qaydlar va eslatmalar bilan dars davomida bajarilgan barcha

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ishlarni keyinchalik ko'rish va tahlil qilish uchun kompyuterda, shu jumladan video shaklida saqlash mumkin. Interfaol doska bilan ishlaydigan o'qituvchi axborot uzatishning turli shakllari - vizual va audio kombinatsiyasi orqali materialni idrok etish darajasini oshirishi mumkin. Dars jarayonida u yorqin, rang-barang sxemalar va grafiklardan, ovoz bilan birga animatsiyadan, o'qituvchi yoki o'quvchining harakatlariga javob beradigan interfaol elementlardan foydalanishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, guruhda ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar bo'lsa, o'qituvchi doskada tasvirlangan u yoki bu elementni kattalashtirishi mumkin. Ko'rinish va interaktivlik interaktiv doskaning asosiy afzalliklari hisoblanadi. Interfaol doskalar yangi avlod maktab o'quvchilarini, kompyuterlar va uyali telefonlarni ajratib turadigan ma'lumotlarni idrok etish usuliga mos keladi, ular testlarga, mustaqil ishlarga talabchanroq.

Shunday qilib, yangi axborot texnologiyalari, uslubiy jihatdan malakali qo'llanilishi, o'quvchilarning bilim faolligini oshirish, shubhasiz, o'qitish samaradorligini oshirishga olib keladi.

Axborot va aloqa vositalaridan foydalanish o'quv jarayonidagi texnologiyalar (AKT) quyidagilarga yordam beradi:

Talabalarning o'rganilayotgan fanga qiziqishini rivojlantirish;

Materiallar tayyorlashda, adabiyotlar bilan ishlashda, sinfdan tashqari ishlarda talabalarning faolligi va mustaqilligini rag'batlantirish;

Muammolarni muhokama qilishda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish;

Bilimlarning ob'ektiv nazoratini, o'quvchilar tomonidan materialni o'zlashtirish sifatini ta'minlash.

Kompyuterlar vaqtni tejashga va ishni samaraliroq qilishga yordam beradi: ma'lumot qidirish, ko'proq muammolarni hal qilish (va uy vazifalarini qisqartirish), natijalarni tahlil qilish, kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanish, o'quvchilarning o'rganilayotgan fanga qiziqishini rivojlantirishga yordam beradi, kognitiv va rag'batlantiradi. o'quvchilarning ijodiy faoliyati va mustaqilligi, muloqot qobiliyatlarini shakllantirish, bilimlarni ob'ektiv nazorat qilishni ta'minlash, o'quvchilar tomonidan materialni o'zlashtirish sifati.

AKT quyidagi afzalliklarga ega:

vizual ravshanlik samaradorligini oshiradi;

ko'rinishdan frontal ish uchun ham, individual faoliyat uchun ham foydalanish imkonini beradi;

vizual va eshitish idrok qilish imkoniyatlari kengayib bormoqda (nafaqat harakatsiz tasvirlar, balki animatsiya va ovoz ham);

Internet qo'shimcha ma'lumotlarga kirish va undan foydalanib, vazifalar turlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi;

elektron darslik bilan ishlash o'rganilayotgan materialni ishlab chiqish, o'qitish va nazorat qilishni yanada aniq tashkil etish imkonini beradi;

talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ijodiy faoliyatini diversifikatsiya qilish (taqdimotlar, loyihalar, tezislar va boshqalar yaratish) imkonini beradi;

axborotni to'plash va saqlashning ixchamligi;

harakatchanlik;

erishish qiyin bo'lgan materiallarni namoyish qilish (virtual laboratoriyalar, virtual ekskursiyalar va boshqalar);

ishning barcha bosqichlarida o'z-o'zini sinab ko'rish uchun eng keng imkoniyatlarni beradi;

natijalarni tez qayta ishlash;

turli xil mehnat shakllari tufayli bilimlarni o'zlashtirishda kognitiv faollik va motivatsiyani oshirishga yordam beradi;

o'quvchilar mustaqil ishi nazorat qilinadi va boshqariladi;

AKT sizga o'qituvchi tajribasini, ma'lum bir o'quv fanini o'qitish modelini boshqa o'qituvchilarga osongina kengaytirish imkonini beradi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Yangi materialni taqdim etishda taqdimot mening yordamchimga aylanadi, chunki taqdim etilgan material qisman slaydlarda ko'rsatilgan va men shunchaki uni to'ldirishim, eng qiyin daqiqalar va tasvirlarga sharhlarim va tushuntirishlarimni berishim kerak.

O'quv jarayonida multimediali taqdimotlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, uslubiy mashg'ulotlarga sarflangan vaqtni tejash imkonini beradi.

Taqdimotlardan yangi materialni tushuntirishda, o'tgan materialni takrorlashda va joriy bilim nazoratini tashkil qilishda (taqdimot-so'rovlar) foydalanish mumkin. So'rov taqdimotlari talabalarga qaratilgan topshiriq-savollarni o'z ichiga oladi, ular o'tilgan mavzu bo'yicha asosiy tajribalarni aks ettiruvchi yoki o'rganilgan narsalarni namoyish qiluvchi materiallarni o'z ichiga olishi mumkin. jismoniy hodisa. O'quvchilarga berilgan savol slayd sarlavhasida bo'ladi, sharhlar va raqamlarga tushuntirishlar taqdimot davomida o'qituvchi tomonidan beriladi. Bunday taqdimot-so'rovlar talabalarning frontal og'zaki so'rovi yoki frontal individual yozma so'rovi (nazorat ishi, yozma test ishi, mustaqil ish) uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin.

XULOSA

Shubhasiz, zamonaviy maktabda kompyuter barcha muammolarni hal qilmaydi, u faqat ko'p funktsiyali bo'lib qoladi. texnik vositalar o'rganish. O'quv jarayonidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular nafaqat har bir o'quvchiga ma'lum bir bilim zaxirasini "investitsiya qilish" imkonini beradi, balki, birinchi navbatda, talabalarning bilim faolligini namoyon qilish uchun sharoit yaratadi. Ammo axborot texnologiyalari to'g'ri tanlangan (yoki ishlab chiqilgan) o'qitish texnologiyalari bilan birgalikda o'qitish va tarbiyaning zaruriy sifati, o'zgaruvchanligi, differentsiatsiyasi va individuallashtirish darajasini yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Malaxovskiy V. Tanish va notanish raqamlar. - Kalinigrad: FGUIPP, 2004.
2. Buxalina M., Mosiyeva V. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. - M., 2000.

STEAM DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TAYANSH UQUVCHILARINING FIKR-LASH QOBILİYATINI MUAMMO-LI VAZIYATLARNI YRATISH METODI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH NUQTAI-NAZARIDAN TAHLIL QILISH

Кўқон университети “Таълим” кафедраси катта ўқитувчиси Календарова Заравшан Калбаевна

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич таълим мазмунини ёритувчи меъёрий хужжатларда белгиланган талабларнинг бажарилиши, муаммоли топширик, муаммоли саволлар, муаммоли вазиятни яратиш, дарс жараёнидаги таълимий-тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифалар, ўқув-билиш компетенциялари ҳамда ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИ уларнинг ҳар томонлама камол топиши кўп жиҳатдан бошланғич таълимнинг сифатига боғлиқлиги ва маънан ва жисмонан баркамол авлодни вояга етказиш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар бугун давлат сиёсати даражасига кўтарилган долзарб муаммолар ҳақида сўз борилади.

Калит сўзлар: таълим сифати, бошланғич таълим, муаоммали вазият, тарбия, ўқувчи, ўқитувчи, дарсликлар, билим, малака, кўникма, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, инновацион лойиҳалар, концепция, ижодкорлик.

Аннотация: В данной статье рассматривается выполнение требований, указанных в нормативных документах, охватывающих содержание начального образования,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

проблемное задание, проблемные вопросы, создание проблемной ситуации, учебно-развивающие задания в ходе урока, учебно-познавательные компетенции. , а способность мыслить творчески, их всестороннее развитие являются важными аспектами начального образования, будут обсуждаться масштабные реформы, которые проводятся в отношении качества образования и воспитания умственно и физически зрелого поколения сегодня актуальны проблемы, поднявшиеся на уровень государственной политики.

Ключевые слова: качество образования, начальное образование, проблемная ситуация, воспитание, ученик, учитель, учебники, знания, умения, современные информационно-коммуникационные технологии, инновационные проекты, концепция, творчество.

Annotation: In this article, the fulfillment of the requirements specified in the normative documents covering the content of primary education, problem assignment, problem questions, creation of a problem situation, educational and developmental tasks in the course of the lesson, educational and cognitive competences, and the ability to think creatively, their all-round development are important aspects of primary education. the large-scale reforms that are being carried out in relation to the quality of education and the raising of a mentally and physically mature generation will be discussed today, the actual problems that have risen to the level of state policy.

Key words: quality of education, primary education, problematic situation, education, student, teacher, textbooks, knowledge, skills, modern information and communication technologies, innovative projects, concept, creativity.

ЮНЕСКО томонидан тан олинган педагогик технология оқими 30-йилларда АҚШда пайдо бўлди ва 70-80 йилларда барча ривожланган мамлакатларни камраб олди. Таълим назарияси ва амалиётида ўқув жараёнига технологик хусусиятни бериш учун 50-йилларда биринчи уринишлар қилиб кўрилган. Улар ўз ифодасини анъанавий ўқитиш учун мўлжалланган мажмуали техник воситаларнинг яратилишида намоён қилади.

Хозирги вақтда “педагогик технология таълим беришнинг техник воситалари ёки компьютердан фойдаланиш соҳасидаги тадқиқотлардек қаралмай, балки бу таълимий самарадорликни оширувчи омилларни таҳлил қилиш йўли орқали, йўл ва материалларни тузиш ҳамда қўллаш, шунингдек қўлланилаётган усулларни баҳолаш орқали таълим жараёни тамойилларини аниқлаш ва энг мақбул йўлларини ишлаб чиқиш мақсадидаги тадқиқотдир” (Международный ежегодник по технологии образования и обучения, 1978/79. Лондон, Нью-Йорк, 1978).

Маълумки, бошланғич таълимда ҳам фанларни ўқитиш Давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув режасига мувофиқ амалга оширилади. Таълим мазмунини ёритувчи меъёрий хужжатларда белгиланган талабларнинг бажарилиши ўқувчиларга ҳам назарий, ҳам амалий билимларни ўзлаштиришга йўналтирилган педагогик фаолиятни муайян тизим асосида ташкил этилишини таъминлайди. Бироқ бу фаолият давр талаблари асосида ташкил этилмаса, ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ шакллантириш методикасини такомиллаштириш жараёнида муаммолар пайдо бўлади. Шу сабабли ўқувчиларда бу жараённинг барқарорлик хусусиятига эга бўлишини таъминлаш шартларидан бири давр талабларига оид билимларни тизимга солиш асосида ўқувчиларга етказиб беришдир.

Ўқитишда кўзда тутилган мақсадларни асослаш муҳим бўлиб, улар: Нима учун билим керак? Нимани ўргатиш керак? Қандай ўқитиш керак? Нима ёрдамида ўқитиш керак? Дарс шакллари қандай ўтказиш керак? Дарс ишларини қандай ташкилий методларда ўтказиш керак? Дарс жараёнидаги таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифаларни қандай қилиб самаралироқ ҳал қилиш керак? каби саволларга жавоб топиш лозимлигини тақозо этади. Ўқитиш жараёнида таълимий,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларнинг (3.1-жадвал) қўйилиши билимларни ўзлаштириш ҳамда зарур шахсий сифатларни, ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантириш шакллантириш учун яхши шароитни вужудга келтиради. Дарсда қўйиладиган мақсадлар ушбу жараёни амалга оширишда зарурий методика ва методларни излашга ёрдам беради. Ўқитувчининг ўқитиш жараёнида ушбу вазифаларни амалга оширишни билиши, уларнинг ижодкорлик билан ишлашини таъминлайди.

3.1-жадвал

Таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи мақсадлар

Таълимий мақсадлар	Ўқувчиларга маълум тизимдаги билимлар, кўникма ва малакалар бериш, уларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантириш, келажакда улар мустақил узлуksиз таълимни давом эттириш учун керакли билим, маълумот, кўникма ва маҳоратни таъминлаш, ўқув мазмунини танлаш ва уни структурасини тузиш, ўқув материалларидаги умумий масалалардан аниқ масалаларни ечишга ўтишни назарда тутати.
Тарбиявий мақсадлар	Ўқувчиларда ижобий қарашларни шакллантиришдан иборат. Ўқитувчи ҳар бир дарс материалларини ўргатиш жараёнида тарбиявий вазифанинг маълум томонини амалга оширади. Тарбиявий мақсад ўқувчиларда турлича амалга ошади. Ҳар қандай материални ўрганиш уларнинг камол топишига, ундаги ижодий фикрлаш қобилиятининг шаклланишига таъсир кўрсатади. Бу мақсадлар назарияни амалиёт билан боғлаш, билмларни эгаллашга қизиқтиришни назарда тутати.
Ривожлантирувчи мақсадлар	Билимларни ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси, фикрлашини ривожлантириш, уларга индивидуал ёндашиш натижасидан келиб чиқувчи, ўқувчининг фикрлаши, эҳтиёжи, қобилиятининг шаклланиши ва ривожланишини назарда тутати. Билим олишнинг бу мақсади ўз олдига олинган билимларни кундалик ҳаётда учрайдиган оддий масалаларни ечишга татбиқ қила олишга ўргатиш вазифаларини қўяди.

Л.В.Голиш [55-57]нинг фикрича, ўқитиш мақсадларини белгилашда ўқитувчи ўқув дастурлари, қўлланмалар ва керакли адабиётларни таҳлил қилиши, ўқув материалларини қайта тузиши, уларни мавзу мақсадларига кўра танлаши, ўқувчиларнинг қобилияти, индивидуал ёндашиш талабларини ҳисобга олиши ҳамда билимларни ўзлаштириш даражасига мос назарий ва амалий материалларни танлаши лозим. Мақсад қандай қўйилса натижа ҳам шундай бўлади. Ўқитувчи ўз олдига аниқ якуний мақсадни қўйсагина, у унга эришиш йўлларини излайди. Мақсадни қўйишда эҳтиёж ва муаммоларни таҳлил қилиш, уни муҳим муаммоларга қаратиш, аниқ мақсадларни қўйиш, мотивация уйғотувчи мақсадларни қўйиш, мақсадлардан ўқувчиларнинг хабардор бўлишига эътиборни қаратиш, ҳар бир муаммоли дарс мақсади дастур мақсадига мос келишини таъминлаш талабларига амал қилиш лозим.

Лекин, мақсадларни аниқлаштиришда кўплаб камчиликлар учраб туради, улар қаторига мақсадларнинг керагидан ортиқча бўлиши, дарс ресурсларига мос келмаслиги, дарс жараёнида мақсадларни тез-тез алмаштириб туриш, уларни шакллантиришдаги ноаниқликларни киритиш мумкин.

О.А. Бобылева [150,-Б.142]нинг айтишича, ўқитишни режалаштириш ва амалга оширишда мақсадни аниқлаш ғояси, дарс жараёни сифати ва самарадорлигини оширишда асосий ҳисобланади.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Н.Л.Гумерова [151, -Б. 79]нинг фикрича, мақсадни аниқлаш, фақат ўқувчиларнинг фаолиятини аниқлашдан, ўқитувчиларни ҳам, шунингдек ўқитишнинг мос технологияларини ҳамда олинган натижаларни баҳолаш мезони тизимини аниқлашга имкон берувчи бутун таълим муассасалариникини ҳам аниқлайди.

Н.А.Серов [152, -Б.49] мақсадни аниқлашни куйидаги ташкил этивчиларга ажратади: мақсадни шакллантириш - эҳтиёжни долзарблаштириш, шароит ва имкониятни баҳолаш, ҳаракатга йўналтирилган объектларни танлаш; мақсад тузилиши - аниқ ва тўғри мақсадни қўйиш, унга эришиш воситаларини танлаш; мақсадни амалга ошириш - тузилган мақсад натижаларини, унга эришиш имкониятларини баҳолаш.

Н.Я.Коростылев [153] нинг фикрича, мақсадни аниқлаш босқичи шу билан характерланадики, бунда ўқитувчи таълим тизими олдида турган давлат мақсадларини педагогик мақсадларга айлантиради ҳамда уларни амалга ошириш воситаларини танлаш ёрдамида ўқувчиларни тарбия объектидан ўз-ўзини тарбиялаш, мустақил таълим, ўз-ўзини ривожлантириш субъектига айлантиради .

Мақсад ва вазифаларнинг тўғри қўйилиши, уларни ўқитиш мазмуни ва уни ўзлаштириш натижалари билан боғланиши бундаги назорат топшириқларини тайёрлаш даражасини мукамал эгаллаш мақсадида ўқитувчи муаммоли вазиятларни яратиш асосида маъруза матнлари кўринишидаги методик ишланмаларни тайёрлаш мақсадга мувофиқ. Энг асосийси, ишланмалар тайёрлашда умумий мақсадлар, идентив ўқув мақсадлари ва якуний натижа орасидаги боғланиш ўқувчиларни қониқтириши лозим.

Хулоса қилиб айтганда юқоридаги мақсадларни амалга ошириш, ўқувчиларга берилган билимларнинг характериға боғлиқ. Улар қанчалик аниқ белгиланса ва у дарс материалларига қанчалик мувофиқ бўлса, мазкур жараёнда ўқитиш технологиясини ва методик усулларни танлаш шунчалик осон бўлади. Дарсда ўрганиладиган ҳар бир хулоса қатъийликни талаб қилади, бу эса ўз навбатида жуда кўп тушунчалар билан ифодаланади. Ўқувчи уларни босқичма-босқич ўрганиши давомида уларнинг тафаккур қилишлари, ўқув-билиш компетенциялари ҳамда ижодий фикрлаш қобилияти ва хулоса қила олишлари шаклланади ҳамда ривожланади. Ўқитувчи учун ўқувчиларнинг бу даражасини аниқлаши муҳим. Бунга индивидуал суҳбатлар, дидактик ўйин ва машқлар, улар томонидан муаммоли топшириқларни бажаришга ёрдам беради.

Фойдаланган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538-сон фармони. Тошкент. 2018 йил 5 сентябрь. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2018 й., 06/18/5538/1840-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712 Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6108-сон Фармони.
4. Болтаева Ш.Т. Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш. Монография. НавДПИ. Навоий- 2012 йил. -144 б.
5. Мавлянов А., ва б.қ.лар. Ўқув дарсларини ташкил этишда таълим технологиялари. Ўқув қўлланма. Тафаккур бўстони нашриёти. Тошкент, 2013. 142 б.
6. Мавлянов А. ва б.қ.лар. “Илғор педагогик технология бўйича ўқув дарсини лойиҳалаш”. Замонавий таълим. 2016. №2. Б.25-29.
7. Ходжиева Ф.О. Ўқувчиларни ижодий фикрлашга ўргатиш ва унинг муҳим жиҳатлари. Замонавий таълим / современное образование. –Т.: 2017. –Б. 6

8. Абдураимова Г. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини технология фанини ўқитишга методик тайёргарлигини такомиллаштириш. Бошланғич таълимда интеграциявий-инновацион ёндашувлар. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент. –Ўқитувчи. ТДПУ. -2019. –Б. 7-10.

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

Чирчиқ давлат педагогика университети
п.ф.ф.д (PhD), в.б.доцент С.Ж.Ачилова

Таянч сўзлар: Ижтимоий соҳа, глобаллашув, узлуксиз таълим, таълим технологияси.

Аннотация

Ушбу мақолада бошланғич таълим жараёнида илғор хорижий тажрибаларнинг ўрни очиқ берилган.

Аннотация

В данной статье раскрывается роль передового зарубежного опыта в процессе начального образования.

Annotation

This article reveals the role of advanced foreign experience in the process of primary education.

Жаҳон ҳамжамияти томонидан юксак эътирофга сазовор бўлиб, республика таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимининг умумий моҳиятини ифодаловчи “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” мавжуд шароитда барча ижтимоий соҳалар бўйича мутахассисларнинг ихтисослик тавсифи ва касбий тайёргарлик даражасини белгилаб беришда ўзига хос эталон бўлиб хизмат қилмоқда. Комил инсон ва малакали мутахассисни тайёрлашнинг ўзи ҳам муҳим таълимий жараён ҳисобланади.

Бугун жаҳонда юз бераётган глобаллашув жараёнларида мамлакатимиз узлуксиз таълим тизимида ривожланган хорижий мамлакатларнинг ўқитиш амалиётида қўлланилаётган илғор педагогик таълим технологиялари ва таълим инновацияларидан самарали фойдаланилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, бугунги кунда энг оммалашган интерфаол таълим технологиялари методлар кўринишида қўлланилмоқда. Булар: 1) интерфаол методлар: “Кейс-стади” (ёки “Ўқув кейслари”), “Моделлаштириш”, “Блиц-сўров”, “Ижодий иш”, “Муносабат”, “Режа”, “Сухбат” ва б., 2) стратегиялар: “Ақлий хужум”, “Бумеранг”, “Галерея”, “Зиг-заг”, “Зинама-зина”, “Музёра”, “Т-жадвал”, “6Х6Х6” стратегиялари.

Ана шу интерфаол методларни бирини ўрганамиз:

“6Х6Х6” стратегияси. Ушбу стратегия ёрдамида бир вақтнинг ўзида 35 нафар ўқувчи (талаба)ни муайян фаолиятга жалб қилиш орқали топшириқ ёки масалани ҳал этиш, гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси имкониятларини аниқлаш, қарашларини баҳолаш мумкин. У асосида ташкил этилаётган машғулотда ҳар бирида 6 нафардан иштирокчи бўлган 6 та гуруҳ ўқитувчи томонидан ўртага ташланган муаммо (масала)ни муҳокама қилади. Белгиланган вақт ниҳоясига етгач, ўқитувчи 6 та гуруҳни қайта тузади. Қайтадан шаклланган гуруҳларнинг ҳар бирида аввалги 6 та гуруҳдан биттадан вакил бўлади. Янги шаклланган гуруҳ аъзолари ўз жамоадоларига аввалги гуруҳи томонидан муаммо (масала) ечими сифатида тақдим этилган хулосани баён этиб, ечимларни биргаликда муҳокама қилади. Ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боришда зарур бўлганда уларга маслаҳатлар бериб, йўл-йўриқ кўрсатади, гуруҳлар томонидан топшириқларнинг тўғри ҳал этилганлигига ишонч ҳосил қилганидан сўнг гуруҳлардан мунозараларни яқунлашларини сўрайди.

Машғулотларда стратегияни қўллаш қуйидаги тартибда ташкил этилади:

– машғулотдан олдин 6 та стол атрофига 6 тадан стул қўйиб чиқилади;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- ўқувчилар ўқитувчи томонидан 6 та гуруҳга бўлинади;
- ўқувчилар жойлашиб олганларидан сўнг ўқитувчи машғулот мавзусини эълон қилиб, гуруҳларга муайян топшириқларни беради;
- маълум вақт белгиланиб, мунозара жараёни ташкил этилади;
- ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боради;
- белгиланган вақт ниҳоясига етгач, ўқитувчи гуруҳларни қайтадан шакллантиради;
- ҳар бир янги гуруҳда аввалги 6 та гуруҳнинг ҳар биридан бир нафардан вакил бўлади;
- ўқувчилар ўз ўринларини алмаштириб олганларидан сўнг белгиланган вақтда аввалги гуруҳларига топширилган вазифа, унинг ечими тўғрисида гуруҳдошларига сўзлаб беради;
- янгидан шаклланган гуруҳ аввалги гуруҳлар томонидан қабул қилинган хулосалар (топшириқ ечимлари)ни муҳокама қилиб, якуний хулосага келади; – ўқитувчи жамоа фаолиятини алоҳида ва умумий тарзда баҳолаб, машғулотни якунлайди[2].

Бугунги кунда бизнинг ёшлар жуда ҳам ақлли ва кенг дунё қарашга эга бўлганлиги сабабли, ўқитувчи томонидан олиб бориладиган дарс жараёнида интерфаол методлардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бошланғич синф ўқувчиларга билим бериш, уларга зарур бўлган маълумотларни қизиқарли ва тушунарли етказиш, ўқитувчининг маҳоратига боғлиқдир. Ўқитувчи маҳоратли бўлиши учун эса замонавий билимларга эга бўлиши ва илғор хорижий тажрибаларни қўллаш замон талабига айланмоқда.

Кўшни мамлакатлар тажрибаларни ўрганиш, уларда бизга зарур бўлган жиҳатларини таҳлил этиш асосида ўқувчиларда методларни қўллаш, дарснинг янада мазмунли ва қизиқарли ташкил этишига хизмат қилади.

Турли мамлакатларда амалда бўлган сифатни баҳолаш миллий тизимлари нафақат мақсадлари, вазифалари, баҳолаш мезонлари ва тадбирлари бўйича, балки мазкур жараёнга ҳукумат (давлат), жамоат ва махсус органлар ва муассасаларнинг жалб этилганлик даражаси каби кўплаб кўрсаткичлар бўйича бир-биридан фарқ қиладилар. Ҳамма жойда сифатни баҳолашнинг расман эълон қилинган мақсадлари сифатни белгиланган стандартлар даражасида ушлаб туриш ёки ундан ошириш бўлса-да, амалда мазкур масалани тушунишнинг ўзида (ҳисоботларни кенгайтириш ва такомиллаштириш эвазига назоратни кучайтириш заруриятидан то сифатни баҳолашни таълим муассасаси томонидан ўзини-ўзи баҳолашга қадар) турли-туманлик кузатилади. Шунга қарамадан, таълим сифатини баҳолаш иккита таркибий қисмдан, яъни ички (ўз-ўзини баҳолаш) ва ташқи баҳолашдан иборат бўлиши лозимлиги, шунингдек, мазкур ташкил этувчиларнинг аниқ механизмлари ҳар хил бўлиши мумкинлиги барча ҳолатларда тан олинади.

Умуман олганда мамлакатимизда таълимни бошқариш тизимининг сифат жиҳатидан янги даражаси анъаналар, бой тарихий ва маънавий меросни ҳисобга олган ҳолда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ҳам кенг фойдаланиш лозим. Таълимни бошқариш тизими шакли ва мазмуни жиҳатидан давлат-жамоатчилик тусида бўлиши – энг илғор, ва фуқаролик жамияти ютуқларига кирувчи йўналишлигини тан олиш керак[1].

Хулоса қилиб айтганда, таълим бошқаруви назарияси нисбатан янги ва истиқболли фан тармоғи ҳисобланиб, бошқарув жараёнининг моҳияти ва қонуниятларини аниқлаш, бу жараёнда содир бўладиган муносабатларни очиб бериш, баҳолаш ва бошқарув субъектининг асосий тамойилларни ишлаб чиқиш таълимни бошқариш жараёнида муҳим аҳамият касб этади.

Таълим тизимини бошқариш педагогика фанининг муҳим тармоғи бўлиб, Ўзбекистон Республикасидаги таълим тизими органлари ва уларнинг вазифалари, иш фаолиятининг мазмуни ва методларини белгилаб беради, шунингдек, таълим муассасаларига раҳбарлик қилиш тизимини асослайди. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини миқдор ва сифат жиҳатидан бундан ҳам

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

жадал ривожлантиришда илғор хорижий давлатлар тажрибасидан ўринли фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда[3].

Таълим-тарбияни ташкил қилиш ва бошқаришга доир республикамизда амалга оширилаётган ишларнинг ҳаммаси пировард натижада ягона асосий мақсадга эришиш, комил инсон, муайян даражада умумий маълумот даражаси ва касбий тайёргарлигига эга бўлган ҳар томонлама ривожланган, имон-этиқодли шахсни таркиб топтиришга қаратилгандир.

Адабиётлар:

1. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М., Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Т.: Фан, 2006.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3)

О‘ЙИН - МАКТАБГАЧА YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI

Aralova Dilafuz Dushaboy qizi
TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedراسи o‘qituvchisi
Eltiyeva Munira Tursunkulovna
TDPU Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yosh davrida bolalar rivojlanishidagi yetakchi faoliyati xususida so‘z yuritilgan.

Аннотация: в данной статье рассказывается о ведущих видах деятельности в развитии детей дошкольного возраста.

Abstract: this article talks about the leading activities in the development of children in preschool age.

Barcha yoshdagi bolalarning hayotida o‘yin muhim rol o‘ynaydi. Inson tug‘ilib asta-sekin ulg‘ayishi bilan, xayotni va borliqni idrok etishga xarakat qiladi. Bolalar esa ulg‘aygani sari o‘yinlar orqali xayotni va kishilar o‘rtasidagi turli munosabatlarni bilib olishga, anglashga harakat qiladi. Maktabgacha yosh davrida bo‘lgan bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot, irodaning rivojlanishi jadal bo‘ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar xayotini o‘zi o‘yinlarida aks ettiradi. Ular otanasi, bog‘cha opasi, aka va opalarining taqlidchisidir. Xalqimiz bekorga “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”- deyishmagan. Shuning uchun ham bolalar kattalarning turmush tarzini, xis-tuyg‘ularini, o‘zaro muomala va muloqotlarining xususiyatlarini, o‘ziga va o‘zgalarga atrof-muhitga munosabatlarini yaqqol voqelikda ijro etish uchun o‘yinchoqlardan, qo‘g‘irchoqlardan ularning vazifasini o‘tovchi narsalardan ham foydalanadi. Bolalar o‘sib borgani sari narsalar, o‘yinchoqlarning nomini o‘zgartirish, yangi nom bilan atashi osonlashadi. O‘yin faoliyatida bola xarakatining rivojlanishi o‘yin mazmuniga ko‘proq bog‘liqdir.

Bola psixologiyasida ko‘pchilik psixologik olimlar, hamda pedagoglar psixologik masalalar bilan shug‘ullanib, o‘yinlarni bola psixik kamol topishiga katta yordam berishini aytib o‘tgan. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yin orqali faqat jismoniy tamondan emas, balki psixologik tamondan ham rivojlanadi. O‘yin orqali bola olamni, undagi narsa-hodisalarni, ularga xos xususiyatlarini o‘rganibgina qolmay, balki nutq so‘zlashga, mustaqil fikrlashga, hayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga, o‘zaro muloqotga, ta’lim-tarbiya olishga o‘rganadi. Psixologik adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bolalarning o‘ziga xos xususiyati: o‘yinda bolalar odamning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o‘zaro muomalasiga qiziqadi.

Bolalar rolli o‘yinda atrofdagi voqe‘likning eng tashqi ifodali, jo‘shqin xis-tuyg‘ularini ko‘rsatadi. Rolli o‘yinlarda bolalar kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini xis etib istaklarini amaliyotda ko‘rsatadi. Kattalar xayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvurida namoyon bo‘lsa xam, uning shaxsiy xayotida o‘chmas iz qoldiradi. Maktabgacha yoshdagi bola o‘yin faoliyatida maktab ta’limiga tayyorlanib boradi ,unda aqliy xarakterlar shakllanadi.

Rus pedagogi A.S.Makarenko "Bola o‘yinda qanday bo‘lsa, o‘sib ulg‘aygach xam ko‘pincha, ko‘p jixatdan shunday bo‘ladi"- deb aytgan. O‘yin bolalar yashayotgan va o‘zgartirishi lozim bo‘lgan dunyoni bilish yo‘lidir. Shuning uchun hozir rivojlangan davrda yashar ekanmiz, ularning turli xil milliy, urf-odatlar, an‘analarimiz aks etgan o‘yinlarni o‘ynashga jalb etmog‘imiz kerak. Bolalarni telfon, kamyuter o‘yinlaridan uzoqroq tutish lozim.

Demak maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida, bog‘chadagi ta’lim -tarbiya ishlarining muvaffaqiyati ko‘p jixatdan bolalarning o‘yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil etishga bog‘liq. O‘yin bolalarning insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo‘lgan ta’lim faoliyatiga tayyorlaydi

Adabiyotlar:

1. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
2. Нишоновна.З.Т. Болалар психологияси. 2006 й.
3. Sadinovna, K. D., & Qizi, M. M. M. R. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TEXNIK VOSITALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Science and innovation, 1(B2), 152-154.
4. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
5. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

**BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR
TAJRIBALARDAN FOYDALANISH**

Ummatkulova Sayyora

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Asadova Shahlo Saidjon qizi

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim va ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligini taqozo etishi haqida keng va har tomonlama yoritilgan, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini oshirishda ilg'or tajribalar va zamonaviy yondashishning usullariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, pedagog, ilg'or tajribalar, amaliyot, interfaol metodlar, integratsiya, kreativ fikr, axborot texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье всесторонне и всесторонне освещается тот факт что современный подход к начальному образованию и образованию в Узбекистане

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

требует эффективной организации образовательного процесса с помощью конкретных инструментов прогресса в повышении качества начального образования или опыта и методы современного подхода.

Ключевые слова: Начальное образование, педагог, лучшие практики, практика, интерактивные методы, интеграция, творческое мышление, информационные технологии.

Annotation: This article provides a comprehensive and comprehensive coverage of the fact that the modern approach to primary education and education in Uzbekistan requires the effective organization of the educational process with the help of specific tools, progress in improving the quality of primary education or experiences and methods of modern approach.

Keywords: Primary education, pedagogue, best practices, practice, interactive methods, integration, creative thought, information technology

Barchamizga ma'lumki, har bir binoning poydevori mustahkam bo'lsagina, bu imorat uzoq yillar mobaynida xalq xizmatida bo'ladi. Shunday ekan, ta'limning ham poydevori bu boshlang'ich ta'limdir. Bu fikrni prezidentimiz Sh. M.Mirziyoyev quyidagi so'zlari orqali ta'kidlaganlar: Bizning maqsadimiz - Yangi O'zbekistonning maktab bitiruvchisi zamonaviy ko'nikmalarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lib shakllanishi zarur". Boshlang'ich sinf o'quvchilarining har tomonlama mukammal bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga erishib, mustahkam kompetensiyalarni misol qilishi esa u o'qituvchining mahoratiga bog'liqdir. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchi qanchalik o'zgacha fikrlay oladigan, o'z dunyoqarashi va o'z metodlariga ega bo'lsa, o'quvchilar ham shunchalik bilimli bo'lib yetishadilar. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan barcha islohotlar bugungi kunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan loyihalar bilan boyib bormoqda. Boshlang'ich ta'limga ilg'or tajribalar hamda zamon talabidan kelib chiqqan holda yondashuv ta'lim jarayoni sifatini oshirish va belgilangan ta'limiy hamda tarbiyaviy maqsadlarga erishishni bir qancha yuqori darajada kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda dars jarayonlarini samarali tashkil etish vaqt taqsimotini to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlanadi. Sifatli natijaga erishish uchun esa belgilab olingan aniq maqsad va rejalarni to'laqonli amalga oshirish, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish, mukammal pedagogik mahoratdan foydalanish zarur. Ta'limning zamonaviy texnologiyalari ma'lum bir faoliyatni qamrab oladi. Mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligini oshirishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish ma'lum bir nazariya yoki ishlab chiqilgan maxsus texnologiyaga asoslangan bo'ladi. O'qitish metodlari doimo amaliyotda o'z tasdig'ini topgan bo'lishi lozim. Masalan, boshlang'ich sinflarda „Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidagi „Antarktida-muz saltanati" mavzusiga to'xtalib o'tsak. Bu mavzuda ham ilg'or tajriba va samarali metodlardan foydalanish mumkin. Darslikda berilgan rasmlar, matnlar asosida boshqa fanlar bilan integeatsiya qilish o'quvchining mantiqiy hamda umumiy fikrlash, eslash qobiliyatlarini yanada o'stiradi. Rasm asosida o'quvchilar ongida geografik bilimlarni o'stirish, tabiatshunoslik faniga bo'lgan qiziqish va bilimlarini oshirish, ona tilimizda mavjud bo'lgan ot so'z turkumi, sifat so'z turkumi haqida bilim va tasavvurlarini rivojlantirish mumkin. „Antarktida " matni orqali esa o'quvchilar ongida bu qit'a haqida ilmiy tasavvurlarni uyg'otish mumkin bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda faqatgina og'zaki va yozma metodlar bilangina cheklanib qolmaslik muhim rol o'ynaydi. Ayman shu mavzu yuzasidan Antarktidaning iqlimi, tabiati, joylashish o'rni, hayvonlari va umuman olganda Antarktida qit'asi haqida maxsus videorolik tayyorlab, uni o'quvchilarga taqdim etish ham maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda yer shari modeli bo'lmish globusdan foydalanish ham o'rinli. Boshlang'ich ta'limda shu narsa ayonki, bola qanchalik o'z ko'zi bilan ko'rsa yoki o'z qo'li bilan ushlasagina unda shunchalik fikrlash qobiliyati hamda tasavvurlar olami keng bo'ladi.

Xulosa qilib o'rnida shuni aytish joizki, yuqoridagi ilg'or hamda interfaol metodlarni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

boshlang'ich ta'limga kengroq va samarali tatbiq etishda ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashish dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston adabiyoti va san'ati adabiy- badiiy, ma'naviy- ma'rifiy, ijtimoiy gazetasidan. 2022-yil 1-oktabr/N:35(4694)
2. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi.
3. Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang'ich ta'lim. 2004, 5-son.

**AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ORQALI BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARINING MATEMATIK TASAVVURLARINI
SHAKLLANTIRISH**

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna
GulDU, “Boshlang‘ich ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi
Telefon raqami: +998994702404
Todjiboyeva Mijgona Alisherovna
GulDU, “Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi II bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada so‘nggi axborot texnologiyalarining hayotimizga dadil kirib kelayotganligi, matematika darslarida o‘quvchilarni fikrlash qobiliyatini shakllantirish maqsadida kompyuterdan foydalanishlari va kompyuter savodxonligi, matematika fanini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematika fanlarini o‘qitish to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Abstract: The article discusses the bold entry of the latest information technologies into our lives, the use of computers in mathematics classes to develop students' thinking skills and computer literacy, innovative approaches to teaching mathematics, teaching mathematics to elementary school students. will be considered.

Kalit so‘zlar: komyuter, texnologiya, axborot texnologiyalari, matematika, innovatsion ta’lim, elektron ishlanma, SMART televizor, telefon.

Key words: computer, technology, Information technology, mathematics, innovative education, electronic development, SMART TV, phone.

Fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida juda katta kashfiyot va ixtirolar qilinishi, ilm-fan jamiyatimizning bevosita ishlab chiqarish kuchiga aylanib borishiga asos solmoqda. Shunday kashfiyotlardan biri XX asr o‘rtalarida yaratilgan elektron hisoblash mashinasi hisoblanadi. Bu mashinalar dastlab murakkab va ko‘p mehnat talab qiluvchi hisob ishlarini avtomatlashtirish bo‘lgan bo‘lsa, hozirda hayotning barcha jabhalarida qo‘llanilib kelinmoqda.

O‘quv jarayoniga kompyuter va axborot texnologiyalarini olib kirish va dasturiy ta‘minotni ta‘minlash evaziga ta‘lim sifatini oshirish borasidagi ishlarni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 6-iyuldagi “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 200-sonli qarorida ko‘rishimiz mumkin, unda ko‘rsatilgan oliy o‘quv yurtlari, o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining o‘quv jarayonida zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarini keng joriy etish vazifasini amalga oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Hozir biz texnologiya asrida yashar ekanmiz, texnologiya bilan bog‘liqlikda matematika darslarini tashkil qilish zamon talabiga aylanib bormoqda. Negaki hozirgi zamon o‘quvchilarining deyarli ko‘pchiligi texnologiyalarni juda yaxshi tushunadi. Dars jarayonida internet kompyuter texnologiyalaridan foydalanish esa ham mavzuni to‘liq yoritishga, ham, o‘quvchilarning tez va oson bilimlarga ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Shuning uchun eng avvalo, (SMART) sinf xonalarini tashkil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. O‘quvchilarni o‘qitishda axborot texnologiyalardan samarali foydalangan holda planshetlar bilan darslar o‘tilishini ta‘minlasak va matematika fanidagi barcha mavzularni (SMART) xonalarida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘quvchilarni planshetlarda mustaqil ishlashlarini ta’minlasak, ta’lim samaradorligiga erishishimiz mumkin bo‘ladi.

Sinf xonalarini ko‘proq o‘quvchilar ushlab ko‘rib misollarni bajaradigan jihozlar bilan jihozlash kerak. O‘quvchilar ushlab, amalda bajarsalar har bir misol va mashqlarni tezda o‘zlashtiradilar. Har bir bola SMART telefon yoki kompyuter texnologiyalardan foydalangisi keladi, uning ishlash funksiyalari, imkoniyati darajasidagi barcha o‘yin va pragrammalari tez o‘rganib olishga qiziqadi. Demak, matematikani o‘quvchilarga tez va sifatli o‘rgatishga zamin yaratadigan elektron dastur ishlab chiqishimiz zarur.

Boshlang’ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda barcha o‘qituvchilar oldiga ma’lum vazifalar qo‘ymoqda. Shu jumladan, matematika darslarini o‘qitishda ham axborot texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Boshlang’ich sinflarda o‘quv fanlarini o‘qitish jarayonida kompyuterdan ko‘rgazmali vosita, o‘quvchilar mustaqil o‘zlashtirishiga mo‘ljallangan didaktik o‘quv material, o‘z-o‘zini nazorat qilish va ixtirochilik qobiliyatlarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan ijodiy texnologik obyekt sifatida foydalanishga asosiy e’tibor qaratilishi lozim.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, o‘quv materiallarining tabiiy, jonli va eng muhimi, qiziqarli namoyish etilishi, o‘quvchilar tomonidan qayta ishlanishi, muammoning ijodiy hal etilishi ularning bilim olishini yengillashtiradi, o‘zlashtirilgan bilimlarni uzoq muddat xotirada saqlab qolish, ijodiy ixtirochilik ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish, bilimlarni amaliyotda qo‘llashlariga sharoit yaratadi. Boshlang’ich ta’lim jarayonini insonparvarlashtirish va individual, integrativ hamda tabaqalashtirilgan ta’limni amalga oshirishda kompyuter texnologiyalarining ahamiyati beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 200-son. 2002-yil 6-iyul. <https://lex.uz>
2. Divanova M.S., Alimova S.Q., Alimov O.N. Boshlang’ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. –T.: Fan va texnologiya, 2013.
3. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G‘. Boshlang’ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. –T.: Fan va texnologiya, 2005.

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI.

Hasanova M.T. Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchi
Soatova Y. F Nizomiy nomidagi TDPU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining zabardast namoyondalaridan biri, taniqli pedagog va alloma, o‘zbek jadidchilik harakatining yetuk vakili Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining pedagogika taraqqiyotidagi o‘rni, asarlarining mohiyati va u ilgari surgan fikrlarning yosh avlod va jamiyat hayotida tutgan o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Pedagogika, Shayx Sa’diy, ifodali o‘qish, tarbiya, axloq kategoriyalar, og‘zaki va yozma nutq tarbiya, tarbiyaning zamoni, yaxshi xulqlar, yomon xulqlar, ma’rifatparvarlik, milliy uyg‘onish, “axloq ulamosi”, nafs, uyg‘onish davri.

Annotatsion: In this article, the pedagogical views of Abdulla Avloni, one of the best representatives of Uzbek literature, a well-known pedagogue and scholar, a mature representative of the Uzbek modernist movement, the place of the work “Turkish Guliston or Molarity” in the development of pedagogy, the essence of his works and the ideas put forward by him are presented. It is about the role of generation and society.

Key words: Pedagogy, Shaykh Saadi, expressive reading, education, moral categories, oral and written speech education, time of education, good manners, bad manners, enlightenment, national revival, “ethics scholar”, nafs, renaissance period.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Abdulla Avloniy XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi o‘zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma’rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. U faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o‘qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi, pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug‘ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug‘ bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o‘zbek pedagogikasining asoschisi, o‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi faniga tamal toshi qo‘ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi.

Adib 1878-yil 12-iyulda Toshkentda to‘quvchi oilasida tavallud topgan. Avval O‘qchidagi boshlang‘ich maktabda, so‘ng shahar madrasalaridan birida tahsil oldi. Juda ko‘p mustaqil o‘qib o‘rgandi, tez orada o‘z davrining savodxon, ma’rifatparvar kishisiga aylandi. Avloniy asrimiz boshlarida o‘lkamizda avj olgan jadidchilik harakatining faol ishtirokchisi sifatida millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatanni ozod ko‘rish, farovon etish yo‘lida fidoyilik bilan mehnat qildi. Ana shu maqsadda juda ko‘p sohalarda faol ish olib bordi. 1907-yilda o‘z uyida “Shuhrat” nomli gazeta nashr qildi. Mahallasida yangi usuldagi maktab ochdi. “Usulijadid” maktablari uchun to‘rt qismdan iborat “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab gulistoni”, “Turkiy guliston yoxud axloq” kabi darslik va o‘qish kitoblari tuzdi. Maktabmaorif ishlariga yordam ko‘rsatish maqsadida xayriya jamiyati tashkil qildi. “Nashriyot” shirkati tuzib, Xadrada “Maktab kutubxonasi” kitob do‘konini ochdi.

Ma’rifatparvar adib, dramaturg, pedagog, noshir va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etgan.

Bizga ma’lumki, adabiy o‘qish darslarining asosiy vazifasi o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish hisoblanadi. Ko‘rgazmali vosita vazifasini bajaruvchi ifodali o‘qish natijasida asar voqealari, mazmuni, g‘oyasi o‘quvchilar ko‘z o‘ngida gavdalanadi. Abdulla Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e’tibor bergan bo‘lsa, asarni tushunib o‘qish, ifodali o‘qish, badiiy asarni his qilishga ko‘p diqqat qaratdi. U ifodali o‘qishning bir necha turini ishlab chiqqan. O‘quvchilarning xor bo‘lib o‘qishlarini muallim Abdulla Avloniy dirijyordek (Pedagogika fanlari doktori U.Dolimovning ma’lumot berishicha, Abdulla Avloniy dirijyorlikdan xabardor bo‘lgan) boshqargan. Ozod va hur fikrlari bilan maydonga chiqqan pedagog o‘z darslarida ifodali o‘qishning boshlang‘ich shakllari bilan cheklanmasdan uning zamonaviy shakllarini ham yaratdi. Uning badiiy asarlarni o‘qitishdagi bunday faoliyati Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi.

Abdulla Avloniyning Pedagogikaga oid asarlari ichida uning 1913-yilda yozilgan va 1907-yilda ikkinchi bor nashr qilingan “Turkiy guliston yoxud axloq” asari (XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlar taraqqiyotini o‘rganish sohasida) alohida ahamiyatga molikdir. Abdulla Avloniyning bu asarini jadidlar rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov va bir qancha pedagoglar taklifi bilan yaratgan. Bu kitob zamonaviy pedagoglar yetishtirish, yangi darsliklar yaratish va majmualar yaratish uchun asosiy qo‘llanma vazifasini o‘tadi. Abdulla Avloniy bu asari haqida shunday deydi : ” Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta’lim bermak ila barobar ulug‘ adabiyot muhoblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarına taqdim qildim“.

Har kun o‘luram shomg‘acha men g‘amga giriftor,

Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.

Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,

Men xastayamu millatim o‘lmish nega bemor.

“Turkiy guliston yoxud axloq” didaktik asar bo‘lib, unda Abdulla Avloniy o‘z ijtimoiy va axloqiy-ta’limiy qarashlarini bayon etadi. Asar katta-kichik 64 bobdan iborat bo‘lib, har bir bob ta’lim-tarbiya masalasig bag‘ishlanadi va biri ikkinchisini to‘ldiradi. Muallif odamlarni xulq, hatti-harakat nuqtai nazaridan 2 guruhga bo‘ladi: biri yaxshi xulqli kishilar, ikkinchisi yomon xulqli kishilardir. U bunday deydi: Axloq ulamosi insonlarning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

xulqlarini ikkiga bo’lmishdir: agar nafs tarbiyat topib yaxshi ishlar qilurg’a odat qilsa, yaxshilikka tavsif bo’lib, “Yaxshi xulq”, agar tarbiyatsiz o’sib, yomon ishlar ishlaydurg’on bo’lib ketsa, yomonlikka tavsif bo’lib, “Yomon xulq” atalur.

Abdulla Avloniy insonning fatonat, nazofat, sa’y va g’ayrat, riyozat, shijoat, qanoat, ilm, sabr, hilm, idrok va zako, avf kabi xususiyatlarining hammasini “Yaxshi xulqlar” sarlavhasi ostida beradi.

G’azab, jaholat, razolat, safohat, hamoqat, atolat, hasad, g’iybat, ta’ma, zulm – bularning barini muallif “Yomon xulqlar” sarlavhasi ostida beradi.

Abdulla Avloniy “tarbiya” sarlavhasi ostida tarbiyaning turlari haqida fikr yuritadi: a) Tarbiyaning zamoni;

b)Badan tarbiyasi;

c) Fikr tarbiyasi;

d) Axloq tarbiyasi.

Qolaversa, muallif til masalasiga ham alohida e’tibor beradi, tilni, axloq bilan bog’lab talqin qiladi.

Asar bo’limlarida yozuvchining o’z fikr va qarashlarini yanada boyitish maqsadida Payg’ambarimiz Muhammad s.a.v, Hazrati Ali, Hazrati Umar, Imom Shofe, Aflotun, Ibn Sino, Suqrot, Aleksand Makedonskiy, Mavlono Rumi, Luqmoni Hakim va yana boshqa ko’plab hukamolarning ibratli so’zlariga, o’gitlariga murojaat qilganiga guvoh bo’lamiz.

Asarda yaxshi xulqlar egasi bo’lish kerakligi, yomon odatlardan, illatlardan xazar qilish, go’zal xulq egasining hamisha el orasida nufuzi baland bo’lishi, axloqsiz kishining esa hamisha odamlar orasida yuzi qora bo’lishi asarning bosh g’oyasi qilib olingan. Muallif bola tarbiyasida yashab turgan sharoit, muhit, kishilarning roli katta ekanini ko’rsatadi va bu sohada oila, maktab sharoitini ham nazar e’tibordan qoldirmaydi.

Tilga, madaniyatga muhabbat har bir kishining xalqiga bo’lgan muhabbatidir. Avloniyning uqtirishicha, ha bir millatning dunyoda borlig’ini ko’rsatadurg’on oyinayi hayoti til va adabiyotidir. Avloniy so’zning inson qadr-qimmatini belgilashdek mavqeiga umuminsoniy nuqtai nazardan baho berdi. Til va so’z haqidagi fikrlarini quyidagicha ifodalaydi: ”So’z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o’lchab ko’rsatadurgon tarozisidir. Aql sohiblari kishining fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so’zlagan so’zidan bilurlar”.

Muallif tomonidan ushbu bobning yaratilishi kuchli hayotiy ehtiyojlar, ma’naviy zarurat samarasidir. Jadidlar milliy ta’limning zamini sifatida ona tili o’qitish masalasiga e’tiborni kuchaytirdilar, chunki milliy ruh, milliy ma’naviyatni “sut bilan kirgan...” deganlaridek, faqat ona tili orqaligina singdirish mumkin. Bu jadid mutafakkirlari pedagogik qarashlarining tub mag’zini tashkil qiladi. Mutafakkirning pedagogik qarashlarida aql va ilmning yuksak darajada ulug’lanishi insonni ulug’lash bilan chambarchas bog’lanadi. Chunki Alloh insoniyatni hayvon va boshqa jonzotlardan farqli o’laroq aqlli va ilimli qilib yaratdi. Insonlar ana shu ikki narsa tufayli ikki dunyo saodatiga erishadi. Adibning aqlga bergan ta’rifi juda go’zaldir: “Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir. Janobi Haq insonni hayvondan so’z va aql ila ayirmishdur. Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: ”Ey insonlar, Aqlingizga tavoze’ qilingiz. Siz janobi Haq buyurgan va qaytargan narsalarni aqlingiz ila bilursiz”,-demishlar”.

Quyida ma’rifatparvar allomaning pedagogikaga, ta’lim-tarbiya masalasiga aloqador bo’lgan fikrlaridan bir nechtasini keltirib o’tmoqchimiz:

1. Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.

2. Tarbiyani tug’ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, axloqimizni kuchlantirmoq, zehnimizni rivojlantirmoq lozim.

3. Tug’ib tashlash bilan bo’lmas bola, bo’lg’ay balo sizga, Vujudi tarbiyat topsa bo’lur ul rahnamo sizga. Temirchining bolasi tarbiyat topsa, bo’lur olim, Buzilsa xulqi, Luqmon o’g’li bo’lsa, bo’lg’usi zolim.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

4. Moziyga qaytib ish ko’rish xayrlikdir.

5. Eng yomon kishilar ilmga amal qilmaydigan kishilardir. Agar tarbiya qiluvchi muallim olim bo’lib, amalsiz bo’lsa, bu shogirtlar axloqiga yomon ta’sir ko’rsatadi.

6. Kerak tarbiyat yoshlikdan kerak, Ulug’ bo’lsa lozim kelur g’am yemak.

7. G’azabning avvali jinnilik, oxiri nadomatdir.

8. Millatning dunyoda borligini ko’rsatadurg’on oynayu hayoti uning til va adabiyotidir.

Abdulla Avloniy atoqli pedagog, o’qituvchi sifati butun umrini ma’rifatga bag’ishladi. Uning pedagogik qarashlarida Vatanga bo’lgan muhabbat, odob-axloq, tarbiya, ma’rifat, inson kamoli jamiyat rivoji uchun xizmat qilish yaqqol sezilib turadi. Ayniqsa, uning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari juda katta ahamiyatga molikdir. Ta’limtarbiyaga bag’ishlangan noyob va mukammal bu kitob har tomonlama yetuk, sog’lom fikrli kelajak avlod va zamonaviy pedagoglarni tarbiyalashga xizmat qildi. Bu asarda mtafakkir vatanparvarlik, ona tliga muhabbat, do’sstlik, vijdoniylik, hilmilik, aql, jaholat, g’azab kabi xislat va illatlar haqida fikr yuritadi va xulosalar chiqaradi. Abdulla Avloniy ushbu asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini yaratdi va asar zamonaviy pedagoglar tayyorlashga, darslik, qo’llanmalar yaratilishiga asos bo’ldi. Zero, bu inson pedagogika fanining asoschisidir.

Xulosa o’rinda shuni aytish mumkinki, adib hamisha el-yurti, vatani ravnaqi, yoshlarning savodli va salohiyatli bo’lishi haqida qayg’urgan. Axloqiy, ta’limiy asarlar, darsliklar yozib, o’zbek ma’rifatchiligida sezilarli iz qoldirgan, milliy uyg’onish davri adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo’shgan Abdulla Avloniy ijodi bugun ham ma’naviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. A. Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq.

2. B. X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti, Toshkent- 2017.

3. Zunnunov, A. Pedagogika tarixi. Toshkent- 2004.

4. Dolimov, U. Abdulla Avloniy-milliy uyg’onish davri o’zbek pedagogikasining asoschisi.

5. Abdulla Avloniy. Toshkent tongi. T., G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1979.

6. Hasanova. M Bo’lajak Boshlang’ich sinf o’qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni. 5-6 bet. 2022.

SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.

7. M.Hasanova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent – 2022

8. Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.

**BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI HARBIY VATANPARVARLIK
RUHIDA TARBIYALASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.**

Eshbekov Sardor Jurakulovich, UZPFITI Nukus filiali
mustaqil tadqiqotchisi, Milliy gvardiya

Sirdaryo viloyati bo’yicha boshqarmasi 86528 harbiy qism
psixologik ta’sir etish bo’limi psixologi katta-ofiseri.

Annotasiya: Boshlang’ich sinf o’quvchilarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ijtimoiy psixologik xususiyatlari hamda ijtimoiy-psixologik jihatdan ular faoliyatining xarakteri, tafakkuri xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini, yoshiga xos rivojlanish imkoniyatlari bayon etilgan.

Kalitli so’zlar: o’quvchi boshlang’ich sinf o’quvchisi, harbiy vatanparvarlik, ijtimoiy psixologiya, yoshga xos rivojlanish imkoniyatlari.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Abstract: The socio-psychological features of educating elementary school students in the spirit of military patriotism, as well as the character of their activity, thinking characteristics, needs and interests, age-specific development opportunities are described.

Key words: primary school student, military patriotism, social psychology, age-specific developmental opportunities.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarixiy va qadriyatli yondashuv o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, bu jarayonda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijtimoiy-psixologik jihatdan ular faoliyatining xarakteri, tafakkuri xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini, yoshiga xos rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirishni talab etadi[1, 2, 3].

O‘quvchi-yoshlarda birinchidan, bilim, malaka va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi, ikkinchidan, nazariy va amaliy tayyorgarlik natijasida intellektual salohiyatni rivojlantirishga psixologik tayyorlash. Psixologik tayyorgarlik – bu o‘quvchi-yoshlarni ijtimoiy-psixologik sifatlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv-tarbiya jarayoni. Psixologik sifatlar o‘quvchi-yoshlarni harbiy jarayonga ma’naviy, ruhiy tomondan tayyorlaydi, ongli faoliyat yuritishga yo‘llaydi. Chunki o‘quvchi aynan psixik jarayonlar hamda shaxsning sifat o‘zgarishlari takomillashib borishi bilan yuzaga chiqadi[4].

Shaxsda vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirishda, qator pedagogik ta'sir usullaridan foydalaniladi. o‘quvchida yosh kategoriyalari, ijtimoiy-psixologik mansubligi, jinsi, qiziqish va dunyoqarashi turli bo‘lgan yoshlarga bir xil ta'sir etuvchi yagona usulni mavjud emasligi e'tiborga olingan xolda, u yoki bu uslubdan foydalanishni bilish muhim omil sanaladi [4].

Maktab ta'lim muassasalarida o‘quvchilarni haqiqiy ma'noda Vatan ximoyasiga tayyorlash, ularda vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish, ko‘p jixatdan fanning huquqiy-me'yorish, o‘quv va ilmiy asoslarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligiga, fan dasturi, fanning Nizomi, yo‘riqnoma xujjatlarini to‘g‘ri va mantiqiy yechimlarga asosan ishlab chiqilganligiga, ularni hayotiyligiga, qolaversa muassasadagi o‘quv-moddiy bazaning xolatining qay darajada ekanligiga bog‘liq. Hozirgi kunda maktablarda to‘garaklarning tashkil etilishida o‘quv moddiy bazani shakllantirish, vatanparvarlik tarbiyasi doirasida o‘tkazilayotgan «Yosh chegarachi», «Yosh qutqaruvchi», «Quvnoq startlar», «Temurbeklar», «To‘maris malikalari», «Shunqorlar kabi tabirlarning shakli mazmuni bo‘yicha kelib chiqayotgan tushunmovchiliklar shular jumlasidandir. ChQBT fani va harbiy vatanparvarlik tarbiyasi samaradorligini oshirish maqsadida bugun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurati paydo bo‘lmoqda: - ChQBT fani dasturini mukammal tarzda ishlab chiqish, undagi kamchilik va muammolarni bartaraf qilish; - Fan Nizomi talablarini bugungi kun talablaridan kelib chiqib o‘zgartirish; - O‘quv-moddiy bazani shakllantirish va takomillashtirish bo‘yicha yagona yo‘riqnoma ishlab chiqish; - Harbiy sport musobaqalari Nizomlari talablarini maktablar va ChQBT fani o‘qitiladigan boshqa ta'lim muassasalari imkoniyati va moddiy bazasi talablaridan kelib chiqib o‘zgartirish, ularni o‘tkazish jarayonini va muddatlarini e'tiborga olgan xolda optimallashtirish; - Zarur o‘quv adabiyotlari va darsliklarni mukammal ravishda yaratish; - Zarur moddiy bazani shakllantirish; - O‘qituvchilar malakasini oshirish tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish. Zero malakatimiz chegaralarining mustahkamligi, halqimiz tinchilgi, iqtisodiyotimizning barqarorigi, eng muqaddas ne'mat xisoblangan tinchlikni ta'minlash, bugungi kundagi Qurolli Kuchlarimizning qudrati va salohiyatiga bog‘liq ekanligini barchamiz bugun guvoxi bo‘lib turibmiz. [5.]

O‘quvchilarda vatanparvarlik va milliy g‘oya tushunchalarini shakllantirishda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb xisoblaymiz:

-yosh va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘quvchilarning vatan va vatanparvarlik mavzusiga bo‘lgan qiziqishlarini o‘rganish;

-o‘quvchilar dunyoqarashiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;

-o‘quvchilar qiziqish bilan ishtirok etadigan tadbirlarni aniqlash;

-tadbir ssenariylarini tuzishda o‘quvchilarni jalb qiladigan tomonlarga alohida e'tibor qaratish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

-tarbiyaviy tadbirlar mazmunini vatanga e’tiqod mavzusi bilan boyitish orqali o’quvchilarda vatanga e’tiqodni shakllantirishga erishish.

-o’quvchilari ongiga milliy qadriyatlar mazmunida ifoda etilgan vatanparvarlik g’oyalari singdirish, ularning vatanga e’tiqodini aniqlashga erishish. [6].

Adabiyotlar:

1. O’smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash xamda o’zbekiston respublikasi qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 iyundagi PQ-4375-son qarori.

2. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O’zbekiston 2017 y.

3. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-tom. – Toshkent: O’zbekiston, 2020. – B.452

4. G’oziev E. Psixologiya. Yosh davrlari va pedagogika psixologiyasi. – Nizomiy nomidagi TDPU, 2004

5. «Vatan ximoyasi-muqaddas burch» Toshkent. Harbiy nashriyot. 2000 yil.

6. Respublika ma’naviyat va ma’rifat markazi «Erkin va farovon hayotni yuksak ma’naviyatsiz qurib bo’lmaydi». Toshkent.—O’zbekiston.2006 y.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini kurash sporti vostiasida milliy qadriyatlarga o’rgatish

A.Egamberdiev, UzPFITI nukus filiali mustaqil tadqiqochisi

Anotatsiya: mazkur makolada boshlang’ich sinf o’quvchilarini kurash sporti vostiasida milliy qadriyatlarga o’rgatishda milliy an’analar, urf odatlar xakida malumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Kurash, kurash an’analari, jismoniy tarbiya, sport, polvon, o’zbek sportchilari, buyuk ajdodlarimiz, urf-odatlari, musobaqa.

Annotation: This article is a training class dealing with national values and national values.

Keywords: wrestling, physical education, sports, Uzbek athletes, competitions, great ancestors, traditions, competitions.

Аннотация:данная статья представляет собой учебный класс, занимающийся национальными ценностями и национальными ценностями.

Ключеве слова: борьба, физическое воспитание, спорт, узбекские спортсмены, соревнования, великие предки, традиции, соревнования.

Davlatimizda boshlang’ich sinflarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, ommalashtirish hamda uni umummilliy harakatga aylantirish, fuqarolar salomatligini mustahkamlash, yosh avlodning barkamol etib voyaga etishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois davlatimizda jismoniy tarbiya hamda sportga davlat siyosatining muhim yo’nalishlaridan biri sifatida alohida e’tibor qaratilmoqda. O’zbek sportchilarining xalqaro maydonlarda yuksak natijalarga erishib kelayotganlarining muhim omillaridan biri bu o’quvchi-yoshlar o’rtasida ommaviy sportga alohida e’tibor qaratilayotganidadir. [3.]

O’tmish qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g’oyalari o’zida mujassam etgan milliy sportimiz bo’lgan kurashni ommalashtirish, keng ko’lamda targ’ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo’yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta’minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo’lgan e’tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an’analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga etkazish, o’zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarni milliy sportga bo’lgan qiziqishlarini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, boshlang'ich sinf o'quvchising barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni, shuningdek jahon xalqlarini mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda... Har qanday xalqning milliy an'anasi, shu millatning hayot ehtiyoji, turmush taqozosi natijasida dunyoga keladi. Millatimizning faxri bo'lgan kurash an'anasi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, o'zida o'zbek xalqimizning ko'plab urf-odatlarini, udumlarini mujassamlashtirgan o'ziga xos san'atdir. Kurash an'anasini o'zbek xalqi ko'z qorachig'idek asrab-avaylab, avloddan-avlodga meros qilib shu kungacha etkazib keldi. Xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan, ajdodlarimiz merosi hisoblangan kurash an'anasi, urf-odatlarini, udumlari halollik, poklik qonuniyati asosida tarixan rivojlanib xalqimizning ma'naviy boyligi sifatida avlodlarimizga etib kelgan. Demak, bu buyuk meros ajdodlar bilan avlodlarimizni bog'lovchi asosiy xalqalardan biri hisoblanadi. O'zida halollik va poklikni mujassamlashtirgan, yoshlarimiz tarbiyasida har tomonlama beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan to'y kurashi asosida dunyoda yangi sport turi sifatida tan olingan o'zbek milliy sport turi sifatida “Kurash” vujudga kelgan. Meros asosida vujudga kelgan yangilik hech vaqt engilmaydi degan falsafani ham unutmashimiz kerak. Ming yillar burun davlatimizda hozirgi vaqtdagi futbol, tennis, voleybol kabi sport turlari bo'lmagan... Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi O'zbekiston sarhadida sak qabilalari istiqomat qilgan bo'lib, ular o'rtasida kurash nihoyatda keng tarqalgan ekan. O'zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o'z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar. Qadim zamonlarda O'zbek elida rivojlangan bir an'ana bo'lgan ekan. Unga binoan, dehqonlar ekinlarini, chorva uchun em-xashaklarini g'amlab olgandan keyin qish faslidan to bahor boshlanguniga qadar cho'llarga, tog'-adirlarga chiqib, chodirlar tikib kurash tushganlar. Chavandozlar uloq chopgan. Bunday to'ylarda asosan to'y kurashi bo'lib, ularda yosh bolalardan tortib, otaxon polvonlar ertadan kechgacha kurashganlar. Haloyiq miriqib, zavq-shavq bilan dam olganlar, hordiq chiqarganlar. [2.]

Otalar o'zining 4-5 yoshli bolalarini qo'shnisining yoki qarindosh urug'larining uylariga etaklab kelgan va davra qurishib, gilam yoki kiygizning ustida kurash tirganlar, kimning bolasi zo'rligini aniqlaganlar. Bunday voqealar o'zbek xalqining hayotida keng tarqalgan urf-odatlardan hisoblangan. Davra suhbatlarining asosiy mavzusi ko'pchilik holatlarda polvonlar to'g'risida bo'lgan. Ayniqsa, kurashli to'ylar va to'ylar mavzusidan keyin polvonlarning kurashi, eng kuchli polvonlar to'g'risidagi qizg'in suhbatlar, har xil bahslar avjiga chiqqan. Davraga chiqqan har polvonning kurashini xalq yig'inlarida, choyxonalarda, davra suhbatlarida astoydil muhokama qilganlar. Bu muhokamalar to'ylardan keyin ham bir necha oylab, yillab davom etgan. Kurash sportida polvonlikda asosan: inson uchun zarur bo'lgan kuch, chaqqonlik, ephillik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlar bilan birga irodaviy, ruhiy, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch, jangovorlik fazilatlar mavjud bo'ladi. Ana shu fazilatlar polvonni g'oliblikka chorlaydi. Xalqimizda “Polvonlik-barkamollik” maqoli bekorga to'qilmagan. Polvonlarning o'zaro bellashuvlaridagi harakat faoliyatlarini kuzatuvlarimiz, tahlil va xulosalarimiz yuqorida qayd etilgan fikrlarimiz isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kurash Milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi”da Qarori. 2017 yil 2 oktyabr.
2. Axmedov F. Q. Jismoniy ta'limda milliy ananalarning o'rni. Toshkent 2010 yil “ Fan nashryoti” 110-bet.
3. K. Yusupov Kurash Xalqaro qoidalari, texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005 yil 129- bet.
4. F.Q.Axmedov,A.R.Abdulaxatov O'zbek kurashi milliy va umuminsoniy qadriyatlar durdonasi.Toshkent 2017 yil 128- b

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ-БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИ
ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ВОСИТАСИ
СИФАТИДА**

Abdurahmonov Abdushokir Abdukarimovich
Gulistan State University, 120100. Syrdarya region, Gulistan city, 4th district.
Email: abduraxhmanovabdushokir@gmail.com

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ахборот технологияларидан фойдаланиш методининг аҳамияти тадқиқ қилинган.

Ўқувчиларнинг ёш тафаккурини кенгайтиришда, миллий кадрият ва ғояларни уларнинг қалбига сингдиришда интернет тармоқлари замонавий техник-дидактик восита эканлиги очиқ берилган.

Глобаллашув жараёнида ўқувчилар ўртасида ватанпарварлик тарбиясини олиб бориш педагогик муаммо сифатида қаралиб, юртимиздаги маънавий ва моддий меросни янгича ёндашув, инновацион технологиялар, замонавий шакл ва воситалар асосида ўрганишнинг методлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, ўқувчи-ёшлар, ватанпарварлик тарбияси, интерактив, метод, ахборотлар билан ишлаш компетенцияси.

Глобаллашган, ахборотлашган дунёда замонавий техника воситаларидан фойдаланмасликнинг имкони йўқ. Мамлакатимизда таълим олиш жараёнларига ҳам ахборот коммуникация тизимларини жорий қилиш юзасидан қатор амалий ишлар бажарилмоқда, ҳозирги кунда умумтаълим мактабларининг 70 % интернет тармоғига уланган. Бироқ, берилган шундай имкониятдан фойдаланиш даражаси қониқарли эмаслиги барчамизни ўйлантириши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони [1] бўйича қабул қилинган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 71-мақсадида:

“...Тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишнинг таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни ўз вақтида амалга ошириш чораларини кўриш;

Мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун таълим-тарбиянинг интерактив усулларини қўллаш” вазифаси қўйилган.

Бугунги кунда вазият шундайки, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш ўқувчиларнинг ўзларини таълим субъектлари сифатида шу жараёнга жалб этиш имконини беради. Шундай экан, анъанавий ватанпарварлик тарбияси тизимида тузатишлар киритишни талаб қилмоқда.

Компьютер ҳозирда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини такомиллаштиришда замонавий техник-дидактик восита бўлиб, уларнинг тафаккурини кенгайтиришда, миллий кадрият ва ғояларни уларнинг қалбига сингдиришда катта самара бера олади.

Бизнинг фикримизча бу жараённи уч босқичда амалга ошира оламиз:

-биринчи босқичда-муайян ахборот ўқувчи-ёшлар томонидан қабул қилинади;

-иккинчи босқичда- миллий ғоя ва унинг мазмун-моҳияти ҳақида ахборот маълумот сифатида сақлаб қолинади ва бошқа бир масала юзасидан қарор қабул қилишда манба сифатида фойдаланилади;

-учинчи босқичда- миллий ғоя фикр сифатида ўқувчининг қалбини эгаллайди, маънавий-руҳий ҳолатининг узвий қисмига айланади ва унда амалий фаолият асосини ташкил этувчи омил бўлиб қолади.

Ўқувчилар онгига тарихий материалларда акс этган миллий ғояни компьютернинг ўқув-мулоқот дастури асосида сингдириш самарали бўлади. Бунда юртимиздаги бой

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

моддий-маънавий мерос, улуғ аждодларимиз Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад Яссавий, Мирзо Бобур, Алишер Навоий каби машҳур алломаларни сиймолари, бунёдкорлик ишлари, фан ва маданият оламидаги беқиёс ишларини компьютер хотирасига жойлаштирилган мулоқот дастуридан фойдаланилади.

Тан олишимиз керак, ҳозир интернетдан фойдаланувчиларнинг аксариятини ёшлар ташкил қилишади. Таҳлиллардан маълумки, ижтимоий тармоқларда, интернетда “вайронкор ғоялар”ни тарғиб қилаётган салбий контентлар жуда кўп, болаларни ана шундай хавфдан сақлаш жамиятимиз олдида турган энг муҳим вазифадир. Бу борада юртимизда тизимли равишда ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-191-сон қарорига [2] мувофиқ Ўзбекистоннинг турли тузилмалари томонидан ахборотларни узатиш тармоқларида таълим ва ёшлар бўйича яратилаётган ахборот ресурслари ягона “”ZiyoNET” миллий таълим тармоғига бирлаштирилди. Тармоқнинг асосий вазифаларидан бири сифатида ёшларнинг маънавий ва ақлий жиҳатдан камол топишига кўмаклашадиган ахборотдан кенг кўламда фойдаланишларини таъминлаш белгилаб қўйилди.

Интернетдан олинаётган ахборотларга танқидий ёндашиш ва унинг фойдали манбалари асосида дунёқарашни кенгайтириш, ғаразли маълумотларни инкор эта билиш идрокини, мафкуравий иммунитетни ҳосил қилиш мутасадди ташкилотлардан айрим кескин чоралар кўрилишини талаб қилади.

Шунинг учун миллий қонунчилигимизда бу йўналишда тегишли ҳуқуқий нормалар ишлаб чиқилган. Умумтаълим мактабларида уяли алоқа воситаларидан фойдаланишни тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майда “Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 139-сон қарори [3], Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги “Ахборотлаштириш тўғрисида” Қонуни, шунингдек, 2017 йилдаги “Болаларни уларни соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул қилиниб, уларда хавф даражалари ва хавфсизликни таъминлаш чоралари аниқ белгиланган, ушбу қонунларга кўра ахборот тарқатишда ёш тоифасига оид белги қўйилиши мажбурий, аммо бу талаб фақат миллий контентдаги сайтлар, ижтимоий тармоқларга нисбатан қўлланилади. Ўқувчи-ёшлар фаол фойдаланаётган Youtube, Telegram ва Facebook ижтимоий тармоқларида бу белги қўйилмайди. Демак, ўқувчиларимизда медиасаводхонликни яхшилаш ва шу орқали мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш ўта долзарб масалага айланиб қолган. [4]

Ўрта умумтаълим мактабларида ахборот-коммуникация технологиялари воситасида ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратиш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

-аввало, маънавий-тарбиявий соатларида “Уяли телефон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданияти” мавзусида суҳбатлар ўтказиш;

-ўқувчиларнинг коммуникатив ва ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришга қаратилган тизимли ишларни олиб бориш;

-миллий интернет тармоқларида ўқувчиларбоп контентларни кўпайтириш;

-ижтимоий тармоқлар воситасида ўқувчилар ўртасида миллий кадриятларни тараннум этувчи дастурлар, китобхонлик ва аудиокитобхонликни тарғиб қилувчи сайтларни кенг ёйиш;

-Ўзбекистон тарихи бўйича масофавий олимпиадалар, тарихий шаҳарлар ва музейларга виртуал саёҳатлар, онлайн кўргазмалар ва танловлар ташкил этиш;

-ёшларнинг ютуқларини, инновацион ишланмаларини интернетда тарғиб қилиш;

-турли ижтимоий тармоқларда фаол бўлган ўқувчиларни ватанпарварлик руҳидаги янги гуруҳларга бирлаштириш.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-191-сон қарори. <https://lex.uz/docs/858993>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майда “Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 139-сон қарори. <https://lex.uz/docs/2013801>
4. “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва тарғиботнинг замонавий технологиялари”. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент шаҳри, 2022 йил 3 июнь, 489-490-бетлар.

**INGLIZ TILI DARSLARIDA BOSHLANG’ICH SINIF O`QUVCHILARINI
IJODIY FIKRLASHGA YO`NALTIRISHDA KROSSVORDLARLARDAN
FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Atayeva Shaxnoza Zoirjon qizi
Guliston shahar 11-umumta’lim maktabi ingliz tili fani o`qituvchisi
+99895 097 7702

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang’ich sinf ingliz tili darslarda o`quvchilarni ijodiy fikrlashga yo`naltirishda ingliz tili darslari jarayonida krossvordlardan foydalanish imkoniyatlari, ularni turlaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: krossvord, rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar, ijodiy fikrlash, o`qish, mustaqil ish.

Til bilan fikrlashning o`zaro uzviy bog`liqligi haqidagi qoida bolalarga tilni o`qitish tizimini ishlab chiqish, ta’lim va tarbiya ishlarining o`zaro bog`liq bo`lishi haqidagi talabni asoslash uchun hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o`zida ma’naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. O`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi galda sharq mutafakkirlarining meroslari dasturil amal bo`lib xizmat qiladi

Ko`pchilik manbalarda bu xususiyatlar o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining tamoyili sifatida qaraladi:

- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning ma’lum maqsadga qaratilganligi;
- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning insonparvarlik va demokratik prinsipi;
- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning hayot va amaliyot bilan bog`liqligi prinsipi;
- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligi;
- o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda ularning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish prinsipi;
- izchillik, tizimlilik, o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda tarbiyaviy ta’sirlarning birligi va uzluksizligi prinsipi;
- bola shaxsini o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashda hurmat va talab birligi prinsipi;
- mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlikni o`stirish prinsipi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ingliz tili darslarida o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida kishining turli qobiliyatlari rivojlanadi, g`oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi.

Pedagog olimlar o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining hayot bilan bog`liqligi, bolaning yoshi, o`ziga xos xususiyatlari, hatto jinsiy tafovutini hisobga olish ham qonun deb hisoblaydilar.

O`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining ma`lum maqsadga qaratilganligi prinsipi bolalar jamoasining rivojlanish istiqbollarini ko`ra bilishda muhim o`rin tutadi. Dars jarayonida mavzuni o`rganishni mustahkamlash uchun ijodiy fikrlashga yo`naltirilgan, integratsiya jarayonini o`zida mujassam etgan krossvordlardan foydalanish orqali dars samaradorligiga erishish imkoniyatiga egamiz.

Krossvordlar darslikdagi mavzular asosida tuzilishi ularning turlaridan: rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar va boshqalar o`quvchini intellektual qobiliyatini rivojlantirishga yo`naltirilgan krossvordlardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Berilgan krossvordlarning slayd ko`rinishida berilishi esa o`qituvchi uchun axborot texnologiyasi asosida dars tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Rasmlı krossvord namunasi:

Javobi: School.

Sonli krossvord namunasi:

3	6	4	1	5	2
<u>ther</u>	<u>cher</u>	is	My	tea	<u>mo</u>

Javobi: My mother is teacher.

Xulosa qilib aytish mumkinki, krossvordlardan foydalanish mashg`ulotlar dasturda qayd etilgan mavzularning ta`limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini hal qilishga qaratilgan bo`lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yo`ldoshev J.G`, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.:
2. “O`qituvchi”, 2004.
3. Baratov Sh. O`quvchi shaxsini o`rganish usullari. –T.: O`qituvchi, 1992.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta`lim

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

samaradorligini oshirish yo’llari. -Toshkent, 2006.

5. S.Xan, L.Jo’rayev, K. Inogamova- Kids' English 3 Teacher's book.
6. Tashkent "O`zbekiston" 2015.
7. S.Xan, L.Jo’rayev, K. Inogamova- Kids' English 3 Pupil's book. Tashkent "O`zbekiston" 2017.

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHLARINI KREATIV FIKRLASHGA O`RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI O`RNI

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna

Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o`rgatish milliy markazi
Maktabgacha, boshlang`ich va maxsus ta’lim metodikalari kafedrasida

mudiri v.v.b

Tel: +99897 245 68 06

e-mail: bahrinisa.atayeva68@gmail

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchlarini kreativ fikrlashga o`rgatishda interfaol metodlarni qo`llashning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyati tahlil etilgan holda “Organayzer” va “Limerik” metodlarini tabiiy fanlar va ona tili va o`qish savodxonligi darslarida qo`llash imkoniyatlari ko`rsatilib o`tilgan.

Kalit so`zlar: boshlang`ich ta’lim, kreativ fikrlash, interfaol metodlar, ijodiy ish, ijodkorlik, mustaqil ish.

Ma’lumki, maktab bu-o`quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatini shakllantirish o`chog`idir. Ammo, o`quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish jarayonlari asosan darslar yoki darsdan tashqari sharoitlarga mo`ljallab amalga oshiriladi, to`g`ri, bu pedagogik shart-sharoitlar sifatida o`quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish vositalari sifatida muhim ahamiyatga ega jarayondir.

Kreativ fikrlashini shakllantirishning muhim vositasi – interfaol o`qitish metodlaridir. “Matn tahlili”, “T” chizma”, “Sinkveyn», “Limerik”, “FSMU”, “Organayzer” kabi interfaol metodlar o`quvchilardan axborotlarni o`zlashtirish jarayonidagi faollikni, ijodkorlik, mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, o`qitish maqsadlarining to`laqonli amalga oshishiga yordam beradi.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo`yicha milliy dasturni tasdiqlash to`g`risida”gi 2022-yil 11-may PF-134-sonli Farmoniga ko`ra yaratilgan darsliklar asosida dars jarayonlarini kreativ fikrlashga yo`naltirilgan holda tashkil etish muhim vazifalardan biridir.

Quyida interfaol metodlar asosida kreativ fikrlashga yo`naltirish imkonini beruvchi namunalari keltirib o`tamiz.

“Organayzer” metodi asosida mavzu asosida va boshqa manbaalarga tayangan holda 3-sinf Tabiiy fanlar darsida “URUG‘ VA MEVANI O`RGANAMIZ!” mavzusi asosida nok, anor, behi va shaftolidan nimalar tayyorlash mumkinligini topish vazifasi beriladi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

“Limerik” metodi asosida o`quvchilar mavzuga oid qofiyasiz she`r to`qiydilar.

Masalan, 2-sinf “Ona tili va o`qish savodxonligi” darsligidagi “Olim bo`lmoqchiman” matni asosida “olim” so`ziga limerik tuzish topshig`i beriladi:

Kim? yoki Nima?

Qanday? Qanaqa?

Qayerdan?

Nima qilgan?

Nima bo`lgan?

Nima bilan tamomladi?

Olim

Iqtidorli, iste`dodli.

Institutdan

O`qigan,

Ilmiy ish yoqlagan,

Olim nomini olgan.

Bunda o`quvchilar o`z ma`lumotlariga tayangan holda ijodiy yondashib turlicha limeriklar tuzadilar.

Interfaol ta`lim sharoitidagi bellashuv, raqobat, tortishuv ruhiyati shaxsning intellektal faolligiga kuchli ta`sir qiadi. Bu o`quvchilarni uyushgan holda muamoni yechishga bo`lgan harakatlarida namoyon bo`ladi. Bundan tashqari bir qator omillar, ya`ni atrofdegilar tomonidan bildirilgan fikrlarga munosabat bildirish, o`z pozitsiyasini shakllantirish, tanqidiy mulohazalar ta`lim oluvchini yangi imkoniyatlarini namoyon bo`lishiga zamin hozirlaydi. Bunday ta`lim sharoiti esa ta`lim oluvchidan mustahkam bilim, keng dunyoqarash, faollik va ijodkorlikni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, fikrlash – obyektiv borliq aksi, til esa – fikrni ifodalash, mustahkamlash va uni boshqa kishilarga yetkazish usuli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda xalq ta`limini rivojlantirish bo`yicha milliy dasturni tasdiqlash to`g`risida”gi 2022-yil 11-may PF-134-sonli Farmoni.
2. Yo`ldoshev J.G`, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.:
3. “O`qituvchi”, 2004.
4. Ergashev R.N. Pedagogik mahorat. O`quv-uslubiy majmua. – GulDU, 2004.- 87 b.
5. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o`qish savodxonligi. darslik 2-sinf

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

uchun – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021.

- Z. B. Sangirova [va boshq.]. Tabiiy fanlar 3-sinfi uchun darslik – Toshkent, Respublika ta’lim markazi, 2022.

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINI KOMPYUTER TEKNOLOGIYALARI VOSITASIDA O‘QITISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Burxiyev Olim Boboevich, GulDu mustaqil tadqiqotchisi
Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze
E-mail: pazilov1985@gmail.com

Annotation. This article is written for the theoretical justification of the psychological and pedagogical foundations of teaching students using computer technologies.

Key words: higher education institutions, ICT, language teaching

Annotasiya. Ushbu maqolada talabalarga kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ta’limni tashkil etishning psixologik, pedagogik va nazariy asoslarining mazmuni asoslangan.

Kalit so‘zlar: oliy o‘quv yurtlari, AKT, til o‘qitish

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari barcha sohalarning jumladan, ta’lim jarayonining muhim bo‘lagiga aylandi. Yurtimizda intellektual salohiyatli barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyatimizni barcha a’zolarini bilimli, yuksak ma’naviyatli qilish masalasi shu yili Prezidentimiz Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida quyidagi fikrlarni aytib o‘tdilar “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda”. Shunday ekan yurtimizda ilm-fan va texnikani yanada rivojlanishi uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur, shundagina yurtimiz taraqqiyoti uchun olib borilayotgan islohatlarga o‘z xissamizni qo‘shish bilan birga jamiyatimizga halol-pok, el-yurt manfaatini o‘ylab mehnat qiladigan, intellektual salohiyatli kadrlar tayyorlagan bo‘lardik.

. Zamonaviy ta’lim siyosati xalqaro aloqalar, jumladan, mamlakatimizda xorijiy davlatlarning nufuzli ta’lim muassasalarining filiallari ochilishi, mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini jadallashishi OTMlarida yetishtirilayotgan kadrlarning axborot ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonlarini faollashtirdi. Bugungi kunda ta’lim, ilmiy, ma’naviy, va ijtimoiy-madaniy faoliyat sohasidagi o‘zaro hamkorlik va muloqot maydoni kengayib bormoqda, bu esa ko‘p tomonlama axborot almashish imkoniyatini beradi. [1.] Bu borada respublikamizda ham, xorijda ham ta’lim sohasida yangi yo‘nalishlar paydo bo‘lmoqda. Xozirgi kunda mamlakatimizdagi ko‘plab OTMlar talabalarini nafaqat mutaxassilikini puxta egallashi va shu bilan bir qatorda axborot ko‘nikmalariga ega bo‘lgan kadrlar tayyorlashni o‘zlarining ustuvor faoliyat yo‘nalishlaridan biri deb hisoblaydilar. Zamonaviy sharoitlarda talabalarda axborot kunikmalarini shakllantirish nafaqat o‘qituvchilarning maxsus kasbiy tayyorgarligini, balki o‘qitishning o‘ziga xos shakl, metod va vositalarini ham talab etadi. Bu yo‘nalishda bir qator pedagogika fakultetlari mavjud bo‘lib, ularda o‘qituvchilari talabalar, doktorantlar, stajyorlar bilan kasbiy faoliyat olib borish uchun tayyorlanadi. [1.]

O‘tgan asrda barcha olamshumul kashfiyotlar ko‘p jihatdan insonning intellektual salohiyatiga asoslanib amalga oshirilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib ilm-fan zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida rivojlanmoqda. Futurologlardan biri Elvin Toffler “XX asrda o‘qishni yoki yozishni bilmagan odam savodsiz sanalgan bo‘lsa, XXI asr texnologiyalar davrida axborot texnologiyalaridan foydalanishni bilmaydiganlar chinakam omi hisoblanadi” deganida qanchalar haq bo‘lganiga bugungi texnologiya sivilizasiya davrida amin bo‘lyapmiz.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Bugungi kunda dunyo miqyosida sodir bo‘layotgan voqea va hodisalar chuqur tahlil qilinsa, insoniyat hayotini farovonlik sari yaxshilashlarga harakat qilishlarida ta’lim-tarbiya tizimini zamonaviy talablar asosida mukammallashtirishni amalga oshirib, kadrlar tayyorlashga erishish muhim muammo ekanligi sezilmoqda.

Bunday muammoni hal qilish esa ta’lim tizimini zamon talablari, ya’ni rivojlangan davlatlar ta’lim standartlari va dasturlari asosidagi kadrlar tayyorlashga erishish orqali hal qilish mumkin bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi” PF-4947 son Farmoni asosida yurtimizning barcha sohalarida keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda

fan va ta’lim tizimida olib borilayotgan islohatlar zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi ilmiy salohiyatli kadrlar tayyorlashda xizmat qilmoqda. [2.]

Ta’limni axborotlashtirishning nazariy, uslubiy va amaliy masalalariga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqot bo‘lishiga qaramay, shu bilan birga, talabalarining o‘quv faoliyatini tashkil yetish, shu jumladan til savodxonligini rivojlantirish masalalari yetarlicha o‘rganilmagandir.

Respublika oliy o‘quv yurtlari tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, talabalar va o‘qituvchilarda mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy talablarga javob beradigan, zaruriiy bilim darajasi zarur. Shuning uchun kelajakda mutaxassislar va o‘qituvchilarni tayyorlashda AKTdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ta’limni zamonaviy tashkil etishda mahalliy va xorijiy tajribani tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, ushbu tizim zamonaviy komp'yuter texnologiyalari tufayli takomillashtirilishi mumkin. Shunday qilib, ta’lim samaradorligini oshirish uchun kompyuter texnologiyalarini pedagogik amaliyotga jalb qilishning o‘zi xam yetarli emas. Ushbu texnologiyalarni nazariy tushunish darajasi va amaliyotga bo‘lgan ehtiyoj, to‘plangan tajriba va pedagogika fanining hozirgi rivojlanish darajasi o‘rtasida aniq tafovut mavjud. [3.]

Innovation yondashuvlar asosida ta’limni tashkil etish muammosi bo‘yicha bir qancha tadqiqotlar mavjudligiga qaramay talabalarining kasbiy tayyorgarligi axborot-ta’lim muhitida hal etilmagan quyidagi noaniqliklar mavjud:

- ta’limni dunyo miqyosida raqamlashtirish va nano texnologiyalardan samarali foydalanish muammosini nazariy va amaliy ishlab chiqish yetarli emasligi munosabati bilan axborot-kommunikasiya texnologiyalari yordamida nofilologik yo‘nalish talabalarini chet o‘qishga bo‘lgan motivasiyasini kuchaytirish zaruriyati;

- oliy ta’lim muassassalari professor-o‘qituvchilarining talabalar bilan ishlashda axborot texnologiyalari sohasida yetarlicha amaliy malakaga ega emasligi va o‘qituvchilarda axborot texnologiyalari bilan ishlashga tayyorlashda tizimli nazariy bilimlarning yo‘qligi;

- innovation, axborot kommunikasion texnologiyalarini bo‘yicha mutaxassislarga bo‘lgan hozirgi ehtiyoj va global raqamlashtirilgan ta’lim muhitida ta’limni tashkil etishda foydalaniladigan samarali elektron onlayn o‘quv kurslarining kamligi;

- avtomatlashtirilgan o‘qitish texnologiyalarining imkoniyatlari, talabalarining ushbu texnologiyalarga bo‘lgan shaxsiy ehtiyojlari va bu asosan an’anaviy yondashuvlar asosida qurilgan va kompyuter resurslaridan yetarli darajada foydalanmaslik;

Yuqorida keltirilgan muammolarni hisobga olgan holda tadqiqot muammosi belgilanib, uni quyidagicha shakllantirishimiz mumkin: ya’ni kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarga innovation texnologiyalar asosida ta’limni tashkil etishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish.

Tadqiqot muammosi ham uning maqsadini belgilab beradi, ya’ni talabalarga kompyuter dasturlari asosida o‘qitishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish, talabalarni axborot-ta’lim muhitida milliy ta’limdagi axborot va raqamli tendensiyalarni hisobga olgan holda kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish, bu vazifalar esa mavjud psixologik-pedagogik kasbiy amaliyotga nisbatan samaraliroqdir. [4.]

Tadqiqotimiz natijasida erishilgan eng muhim natijalar, ularning ilmiy yangiligi va ishning nazariy ahamiyati shundan iboratki, birinchi marotaba oliy ta’lim tizimida kompyuter

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan professional tayyorlangan o‘qituvchi tomonidan virtual texnologiyalar yordamida o‘qitishni ilmiy asoslarini sintez qiladigan nazariy va amaliy konsepsiya ishlab chiqilgan:

- o‘qituvchining kasbiy mahoratini belgilovchi kompyuter dasturlari, maxsus kompyuter o‘quv kurslari, elektron darsliklar, multimedia darsliklari, internet manbalariga tuzilishini hisobga olgan holda o‘quv materiallarini axborot o‘quv materialiga moslashtirish tamoyilini ishlab chiqildi;

- oliy ta’limda kompyuter texnologiyalari yordamida o‘qitishning metodik ta’minotini integratsiyalash;

- talabalarning oliy ta’limda o‘qishga tayyorligini rivojlantirishda pedagogik maqsadlarga erishishning muhim omili sifatida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishda o‘qituvchilar kasbiy mahoratining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘z ichiga olgan kompyuterning didaktik manbai mazmunining maqbul konsepsiyasi ishlab chiqildi;

- kompyuter dasturlari yordamida o‘qitish jarayonini tashkil etishda o‘qituvchi-mutaxassisning kasbiy layoqatlarining dinamik modeli ushbu layoqat turlarining o‘zaro bog‘liqligi sifatida tavsiflanadi: internetda ishlashni ta’minlaydigan kompyuter dasturlaridan foydalanish qobiliyati; internet manbalari haqida yetarlicha bilimga ega bo‘lish; o‘quv materiallarini ishlab chiqishning maxsus usuli sifatida veb-sahifalarni yaratish va ularning ishlash prinsiplarini bilish;

- internet resurslaridan foydalangan holda kompyuterda o‘qitish jarayonining tashkiliy shakllari tizimi taqdim etildi, u turli darslarning (multimediya, interfaol internet, virtual aloqa) integratsiyalashgan bo‘lib, bu oliy ta’limning professional yo‘naltirilgan didaktikasida o‘qitish shakllarini tuzilish uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi;

- ishlab chiqilgan onlayn o‘qitish platformalarining o‘zgaruvchanlik omillari talabalarning shaxsiy maqsadlariga, o‘qitishning mazmuni va shakliga, kasbiy faoliyatda faol foydalanish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda o‘qituvchi bilan doimiy muloqotda bo‘lish imkoniyatlariga bog‘liq holda aniqlandi. [5.]

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdukadirov A.A., Teoriya i praktika intensivkatsii podgotovki uchiteley fiziko-matematicheskix dissiplin: Aspekt ispolzovaniya kompyuternix sredstv v uchebno-vospitatelnom prosesse: dissertatsiya ... doktora pedagogicheskix nauk : 13.00.01, Tashkent. gos. ped. in-t im. Nizami, Tashkent, 1990, pp. 312-334.

2. Andryunina M.V., Yazikovaya kultura kak instrument sosialnogo vospitaniya Aviable: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pedagogica/26653.doc.htm.

3. Aripov M., Begalov B., Begimkulov U., Mamarazhabov M. Axborot texnologiyalari. -Tashkent.: “NOSHIR”, 2009. – p. 368.

4. Azizxodjaeva N.N. Voprosi podgotovki uchitelya v sisteme neprerivnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. - Tashkent: TGPI, 1995. – p.64.

5. Babaskina, Ye. G. Metodika ovladeniya perevodcheskoy strategiya posredstvom razvitiya poznavatel'noy aktivnosti studentov: na primere disciplini «Predperevodcheskie praktikum»: avtoref. dis.... kand. pedagog. nauk: 13.00.02. – Moskva: 2011. – st. 6-23.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA SO`Z TURKUMLARINI O`RGATISHDA SHE’RIY MISRALARDAN FOYDALANISH YO`LLARI

Ibodov Shohrux Normurodovich
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani 5-umumta’lim
maktabi boshlang’ich sinf o‘qituvchisi
+99899 861 09 23

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang’ich sinflarda so`z turkumlarini o`rgatishning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

nazariy asoslari keltirilgan holda ularni o’rgatishda o’quvchilar psixofiziologik qobiliyatidan kelib chiqib she’riy misralardan foydalanish tajribasidan misollar keltirilgan.

Kalit so’zlar: boshlang’ich ta’lim, so’z turkumlari, she’riy misralar, ot, sifat, son, fe’l.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O’zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6108-son Qaroriga ko’ra ta’lim jarayonini samaralari tashkil etish bosqichalaridan biri boshlang’ich ta’lim sanaladi. Boshlang’ich ta’lim jarayonida so’z turkumlari ustida ishlash metodikasining lingvistik asosi so’zlarning leksik-grammatik morfologik-sintaktik belgilariga ko’ra turli guruhlariga ajratilishi – so’z turkumlari haqidagi ilm hisoblanadi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilari so’z turkumlari (ot, sifat, son, fe’l) bilan umumiy tanishtirilgandan so’ng har bir leksik-grammatik guruh alohida o’rganiladi. Bu so’z turkumlarini o’rganishning boshlang’ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va bu bilan shakllantiriladigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi. Boshlang’ich sinf o’quvchilari ot, sifat, son, fe’lning quyidagi xususiyatlarini bilib oladilar:

1) so’z nimani bildirishi (narsa, narsa belgisi, narsa sanogi va tartibi, narsa harakat yoki holati);

2) qanday so’roqlarga javob bo’lishi;

3) o’zgarish – o’zgarmasligi, qanday doimiy kategoriyalari mavjudligi;

4) gapda asosan qanday bo’lak vazifasida kelishi, o’quvchilar mana shu o’rgangan belgilari asosida so’z turkumlarini taqqoslaydilar.

So’z turkumlarini o’rgatishda o’quvchilarni yosh va psixofiziologik qobiliyatlarini inobatga olgan holda so’z turkumlarga oid she’riy misralar yod oldirish orqali so’z turkumlarini yanada mukammal o’zlashtirishlariga erishishimiz mumkin. Quyida so’z turkumlariga oid she’riy misralardan foydalanish tajribasidan namunalar keltirib o’tamiz.

So’z turkumlari – ot, sifat, son, fe’l rolini bajaruvchi o’quvchilar davraga chiqib kelishadi

So’z turkumi bizlarmiz,

Ahil o’g’il-qizlardaymiz.

Atash ma’no bildirib,

So’roq talab qilamiz.

Tinglasangiz so’zimiz,

Tanitamiz o’zimiz.

Ot: Mening ismim derlar ot,

Kim? Nima? so’rog’im

Narsalarni atayman,

Kelishikda turlanib

Ism, nomni bildirurman,

Ega bo’lib kelarman

Bosh harfda yozilgan chog’im

Sifat: Meni sifat deydilar

Qanday? erur so’rog’im.

Bildiraman besh belgi.

Maza-ta’mini, rang-tusni,

Xil-xususiyat, shaklni va hajmni.

Gapda men aniqlovchi

Bo’lib kelaman doim.

Eganing yonidachi,

Mustahkam erur joyim.

Son: Menchi, sonman,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Matematikadir o`rtog`im.
Nechta? Nechanchi? Qancha? so`rog`im.
To`rt amalim bor bilsang.
Raqamlarni bildirib,
Ikki xilda yozarsan
Aniqlovchiman doim.
Imloga amal qilsang.
Fe`l: Mening ismim fe`l erur,
Bo`lishli va bo`lishsiz
Mensiz gap tuzilmaydi.
Turlarim bor, suni bil!
Uch zamonim bor erur,
Bilmasangiz bo`lmaydi.
Sen doimo amal qil!
Harakatman, holatman,
Gapning markazi menman.
Agar bilsangiz gapga
O`zim nuqta qo`yaman.

Xulosa qilib aytganda so`z turkumlarini o`rganishdagi asosiy vazifa o`quvchilarning og`zaki va yozma nutqini o`stirish, lug`atini yangi ot, sifat, son, fe`llar bilan boyitish, o`quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan so`zlarning ma`nosini aniq tushunishiga erishish, bog`lanishli nutqda u yoki bu so`zdan o`rinli foydalanish malakasini o`stirish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PF-6108-son Qarori.
2. K.Qosimova va boshqalar. “ONA TILI O`QITISH METODIKASI “Darslik T-2009 yil.
3. Yo`ldoshev J.G`, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.–T.: “O`qituvchi”, 2004.
4. U. Masharipova va b.q. Ona tili “4-sinf o`qituvchilari uchun ilg`or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo`yicha metodik qo`llanma T-2017.
5. Ikromova R va b.q “Ona tili” darsligi 4-sinf T-2020-yil.

**BOSHLANG’ICH SINIF O‘QUVCHILARINI SPORT MUSOBAQALARIGA
TAYYORLASH MAZMUNI**

Saparniyazov Sansizbay Kadirniyazovich
T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O`zbekiston pedagogika fanlari Ilmiy tadqiqot instituti
Qoraqalpog`iston filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada o`quvchi-yoshlarni sport musobaqalariga tayyorlash tizimini takomillashtirishning amaliyotdagi holati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan hamda mazkur jarayon bo`yicha tegishli ilmiy hulosalar keltirilgan.

Tayanch so`zlar: o`quvchi, sport musobaqalari, jisoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, ommaviy sport, sport musobaqalariga tayyorlash tizimi.

Abstract: In this article, the practical situation of improving the system of preparing students for sports competitions is analyzed from a scientific-theoretical point of

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

view, and relevant scientific conclusions are presented on this process.

Key words: student, sports competitions, physical education, physical culture, mass sports, training system for sports competitions.

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri Respublikamiz aholisini jismoniy tarbiyaga oid madaniyati va ma'naviyatini rivojlantirish masalasi ekan, insonni yoshlikdan tarbiyalanmasa, kerakli jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni o‘z vaqtida egallamasa atrof-muhitga, tabiatga nisbatan befarq bo‘lib shakllanadi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini yoshlarda aynan kichik maktab yoshidan rivojlantirishni amalga oshirish ayni muddaodir. Jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida o‘quvchilar egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarga qo‘yiladigan davlat talablarida shaxsiy giegiena, kun tartibi, ovqatlanish gigienasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bunda shaxsning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda qat'iy gigienik bilimlarni rivojlantirishga ham e'tibor berilgan. [5,6,7.]

O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining “Yoshlar siyosatining joriy holati va mavjud muammolar” deb nomlangan 3-bobidaYoshlarda reproduktiv salomatlik, to‘g‘ri ovqatlanish va gigiena qoidalari, sog‘lom turmush tarzi haqida tushunchalar to‘liq shakllanmaganligi.....Aksariyat mahallalar va maktablarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoitlar mavjud emasligi, hususan, mavjud sport inshootlari 1,3 mln o‘ringa ega bo‘lib, mamlakat aholisining faqatgina 4 foizini qamrab olishi, maktablarining 24 foizida sport zallari mavjud emasligi sababli, o‘quvchilarning bor-yo‘g‘i 25 foizi jismoniy tarbiya va sportga jalb etilganligi qayd etilgan. [1,2.]

Mazkur konsepsiyaning yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari deb nomlangan 4- bobida:

- yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish,
- jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanadigan yoshlarning umumiy sonini oshirish;

- bolalar va o‘smirlar sport maktablari sonini va sport ta'limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va moliyaviy ta'minlashning samaradorligini oshirish;

- nogironligi bor shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga shug‘ullanishlari uchun jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish va sport inshootlarida sharoitlar yaratish hamda maxsus sport jihozlari bilan ta'minlash;

Konsepsiyaning kutilayotgan natijalar deb nomlangan 6-bobida esa, yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, sport inshootlarining sig‘imi 30 foizga oshirilishi, mahallalarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi qayd etilgan.

O‘zbekistonda keng qamrovda ommaviy sport sog‘lomlashtirish ishlari turli o‘quv muassasalarida tashkillashtirilib borilmoqda.

Sport musobaqasi o‘quv mashg‘ulot jarayonida qilingan mehnat bilan birga sport sohasida qo‘yilgan maqsadlarning bajarilishi, erishilgan amaliy natijalarni ham oydinlashtiradi. Sport musobaqasi jarayonida o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda quyidagi fazilatlarni rivojlantirish nazarda tutiladi:

- o‘sib kelayotgan yosh avlodni inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish g‘oyalariga tayangan holda tarbiyalash;

- yosh avlodning sog‘lig‘ini mustahkamlash, issiq-sovuqqa chidamli, o‘sib kelayotgan organizmni yanada rivojlantirish, hayotda uchraydigan turli-tuman jismoniy sifat va yo‘nalishlarini tarkib toptirish;

- umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilarni muntazam sport mashg‘ulotlariga jalb qilish, jumladan, sharqona yakka kurash sport turlarini rivojlantirish, bu borada o‘quvchilarning yashash joylarida mashg‘ulotlar tashkil qilish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

-yosh sportchilarning sport mashg‘ulotlariga qiziqishlarini, rivojlantirish va ularda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish;

umumta’lim maktablarida ommaviy sportni rivojlantirish, sport mashq jarayonini tashkil qilish to‘g‘risidagi ishlarni maromiga yetkazish;

o‘quvchilar o‘rtasida sport turlarini keng ko‘lamda ommaviy tus olishini targ‘ibot va tashviqot qilish va hokazo. [1,2,3.]

Har qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak taraqqiyoti birinchi galda o‘z xalqining, yoshlarining jismoniy va ma’naviy kamoloti bilan o‘lchanadi. Hozirda davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro musobaqa, kuch-qudratini namoyon etish bellashuvi, asosan ikki yo‘nalishda - sport va jismoniy tarbiya hamda aql-zakovat, ya’ni intellektual faoliyat sohasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy asoslangan holda aytganda, xalqning jismoniy-intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, bu borada tegishli zaxiralarni shakllantirish XXI- asrda taraqqiyot va yuksalish kafolatiga aylanib bormoqda. [4]

Bu haqiqatni chuqur va har tomonlama idrok etib, yurtimizda sog‘lom va barkamol avlod tarbiyasini davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylantirish bu borada o‘ziga xos milliy tizim yaratish chora - tadbirlarini ko‘rdi. Ana shu maqsadda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish nafaqat bolalar va o‘smirlarni, balki butun xalqni ommaviy sport harakatiga jalb qila oladigan o‘ziga xos samarali tizimni shakllantirish, sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish ishlarining uzviy va ajralmas qismi deb biladi, bu sohadagi Tadbirlarni o‘zaro uyg‘un va mushtarak tarzda tashkil etish taklifini berdi. [4,5.]

Bugun mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida aholining turli qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim vujudga kelgani va u hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat o‘zimizning, balki xorijiy mutaxassislar tomonidan ham tan olinib, e’tirof etilayotgani mazkur sohadagi ishlarning naqadar puxta o‘ylab, uzoqni ko‘zlab amalga oshirilganini ko‘rsatadi. Ta’kidlash joizki, bunday olijanob ishlar davrning nihoyatda murakkab bosqichida amalga oshirila boshlagani bilan yanada ahamiyatlidir. Dunyo miqyosida global o‘zgarishlar yuz berayotgan bir davrda bizning yurtimizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi amaliy ishlar jamiyat hayotidagi tub o‘zgarishlar bilan hamohang tarzda amalga oshirilmoqda.

Ana shu ezgu ishlar hozirgi kunda ham izchillik va qatiyat bilan davom ettirilib, xalqimiz, avvalo, yoshlarimiz o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib yetishga mustahkam zamin bo‘lmoqda, mamlakatimizda jismoniy intellektual resurslarning ro‘yobga chiqishini taminlamoqda. Yurtimizda soglom avlodni voyaga etkazish vazifasiga qudratli davlatni shakllantirish, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish jarayonining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Zero, jismoniy tarbiya va sport sohasida yangi bir avlod vakillarining maydonga chiqqani, ularning jahon miqyosida qo‘lga kiritgan yutuqlari hammani g‘ururlantiradi. [5,6,7.]

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport rivojiga katta e’tibor berilayotganining yana bir asosiy sababi nafaqat jismoniy, balki ma’naviy jihatdan ham barkamol avlodni voyaga yetkazish zarurati bilan izohlanadi.

Sport xalq, millat davlatimizning g‘ururini yuksaltiradi, ma’naviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa butun jamiyatni ana shu g‘urur tuyg‘usi orqali birlashtiradi. Eng asosiysi, sport sog‘lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o‘z imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil bo‘lmag‘ur ishlarga emas, balki el-yurti obro‘yini oshirishga, o‘z jismoniy va ma’naviy kamolotini oshirish yolida sarflashga safarbar etadi. Negaki, doimiy ravishda sport bilan shug‘ullanadigan bolaning jismi ham, ruhi ham tetik bo‘ladi, uning butun vujudi uyg‘un tarzda kamol topadi. Uning o‘y-xayoli faqat o‘z iste’dodini namoyon etish, turli musobaqalarda g‘alaba qozonish ishqini bilan band bo‘ladi. [8.]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-son “2030

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi farmoni //lex.uz// O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 06/19/5863/3979-son;

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan “2019-2023 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi” //lex.uz// Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;

3. O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son)

4. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar darslik. T.:”Zarqshom”-2004. 34-b.

5. Neverkovicha S.D. Pedagogika fizicheskoy kul’turi. Uchebnik dlya studentov VUZov. Pod red. “Academia”. M.: 2017. 46-c.

6. Usmonxo‘jaev T. Sog‘lom bola - el boyligi T:Yangi asr avlodi 2005. 64-b.

7. Fayzieva S. Sog‘lom muhit-inson salomatligi. Eko hayot, 2014. 2-s, 74-b.

8. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat va sportni boshqarish. O‘quv qo‘llanma. Samarqand.: 2014. 71-b.[]

BOSHLANG`ICH SINFLARDA HUSNIXATGA O`RGATISHDAGI IZCHILLIKNI TA`MINLASH OMILLARI

Umirova Mavjuda Tojiqulovna
Sirdaryo viloyati Xovos tumani 22-umumta’lim maktabi
boshlang`ich sinf o`qituvchisi
+99899 345 0831

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang`ich sinflarda husnixatga o`rgatishning nazariy asoslari talqin etilgan holda ta’lim sifatini oshirishda sinflar kesimida husnixat mashqlarini o`tkazishning qoidalari va namunalari keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: boshlangich ta’lim, imlo qoidalari, yozuv, husnixat, husnixat mashqlari, harf, harfiy birikma, so`z gap, matn.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustda “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida”gi Qaroriga asosan o`quvchilarni imlo qoidalariga rioya qilgan holda husnixatga o`rgatish boshlang`ich ta’limning muhim vazifalaridan biridir. Savod o`rgatish davri bolaning bilim cho`qqilarini egallashi uchun eng muhim asos ekan, uni tashkil etishda o`qituvchi alohida jon kuydirishi lozim. Alifbe darslarini tashkil etishda avvalo bola hayotiga yaqin yo`nalishlar asosida tashkil etish muhim.

Bolaning og`zaki nutqini oshirishda va yozma nutqni takomillashtirishda mantiqan izchil yaratilgan matn tuza olish ko`nikmalarini shakllantirish zarur. Husnixat malakalarini shakllantirish uchun birinchi navbatda harflarning shaklini to`g`ri tasavvur qilishga, bir xil qiyalik (65°)da yozishga, harf unsurlarini bir-biriga to`g`ri bog`lab yozishga, so`zlarda harflarni to`g`ri bog`lashga, so`zlarni qatorlarga to`g`ri joylashtirishga o`rgatiladi.

Husnixatga o`rgatish keyingi hayotiy faoliyatida ham o`z o`rniga ega bo`lishini inobatga olgan holda barcha o`quvchilarning chiroyli yozuv ko`nikmalarini shakllantirish lozim bo`ladi. Husnixatga oid kamchiliklarni (harflarning qiyaligiga yetarli e’tiboi bermaslik, balandlik va kenglik o`lchamini, shaklini buzib yozish kabi), shuningdek, har qaysi bolaning yozuviga xos bo`lgan boshqa xatolann tuzatish yuzasidan ayrim guruh o`quvchilari bilan birgalikda va yakkama-yakka mashqlar ham o`tkazib boriladi. Shu maqsadda yozuv namunalarni ko`rsatib berish bilan birga, 1 -2-sinf barcha o`quvchilarning daftarlarini har kuni tekshirib borish, chiroyli va savodli yozishga oid mashqlar yordami bilan ham ona tilidan o`rganilgan bilimlarni mustahkamlab borish tavsiya etiladi. Yozuvga, husnixatga o`rgatishning vazifasi harf, so`z, gap va matnni to`g`ri va chiroyli yozishni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

takomillashtirishdir. Yozuvni o`rganish jarayonida o`quvchi tovushning belgisi bo`lgan harfni, so`z va gapni kitobdan va doskadan to`g`ri, husnixat qoidalariga rioya qilib ko`chirib yozish, yozganlarini tekshira olish va yo`l qo`ygan kamchilik hamda xatolarini o`qituvchi rahbarligida yoki o`zi tuzata olishi kerak.

1- sinfda o`quv yilining yarmidan boshlab husnixat malakalarini takomillashtirib boriladi. Har bir dars jarayonini boshlashdan oldin husnixat mashqi o`tkaziladi, ya`ni 1-sinfda biror harf yoziladi:

Husnixatga asoslangan mashqni multimedia asosida tashkil etish ham maqsadga muvofiq sanaladi.

2-4-sinflarda esa har bir ona tili darsining 8-10 daqiqasini husnixat mashqlariga ajratish tavsiya etiladi. 2-sinfda qoi muskullari harakatini va ko`z bilan chamalashni rivojlantirish uchun ayrim harflar, harf birikmalari, harflar guruhini yozishni murakkablashib borishiga qarab husnixat mashqlari o`tkazib turiladi. O`quvchilar harflardan tashqari so`zlarni, gaplarni, ko`chirib yozishni, eshitib yozishni mashq qiladilar.

Masalan:

shashka, shaxmat.

3-4- sinflarda grafik mashqlar hisobiga yozilishi murakkab bo`lgan harflar va ularni boshqa harflarga bog`lab yozish mashqlaridan keng foydalaniladi, matn ko`chirib, eshitib va mustaqil yozishni o`rganadilar.

Masalan:

harfi va unga oid gaplar yozish: Ilhom tanlovda g`olib bo`ldi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang`ich sinflarda husnixatga o`rgatishni izchilligini ta`minlashda umumiy didaktik qoidalar, takroriylik, ko`rgazmalilik, onglilik husnixat qoidalarini amalga oshirishda juda muhimdir. Ayniqsa, ko`rgazmalilik chiroyli yozuv malakasini singdirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustda “O`zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida”gi Qarori.
2. K.Qosimova «Boshlang`ish sinf ona tili o`qitish metodikasi. ”O`qituvshi”, T-2009.

3. “Hamrohim” “O‘qituvchi” nashriyoti T- 1996.
4. K.Abdullayeva, K.Nazarov, Sh.Yuldoshev "Savod o‘rgatish metodikasi" T."O‘qituvchi" 2006.
5. 1-4 sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsliklari.

O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Sayyora Jonzoqova Anvarovna
GulDU Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish va rivojlantirish haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqolada o‘quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: bilish faoliyati, pedagogika, psixologiya, didaktika, jarayon, o‘qish, o‘qitish, faollik, maqsad, qiziqish, innovatsiya, fikr.

Bugungi kunda yaratilayotgan pedagogik-psixologik nazariyalarda o‘quvchilarning bilish faoliyatlariga didaktik jarayonning negizi sifatida yondashilmoqda. Bu jarayon o‘quvchilarning muayyan o‘quv muammolarini anglash va yechishga yo‘naltirilgan harakatlarini tashkil etish, ularni innovatsion usullar va metodlar yordamida tashkil etgan holda o‘quv jarayoni oldiga qo‘yilgan maqsadga erishish imkoniyati sifatida baholanmoqda. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish tushunchasi ostida o‘quvchi hamda o‘qituvchilarning o‘zaro uyg‘unlashgan izchil harakatlari tushuniladi. Bu harakatlar natijasida didaktik shart-sharoitlarni vujudga keltirish imkoniyati ta‘minlanadi. Shunga ko‘ra mazkur didaktik shart-sharoitlar yordamida o‘quv topshiriqlarini bajarish va bu jarayonga maqsadga muvofiq tarzda rahbarlik qilish imkoniyati vujudga keladi. O‘qitish va rivojlantirish jarayonining o‘zaro aloqadorligi muammosi didaktikaning yetakchi muammolaridan biridir. Mazkur muammo doirasida bir qator didaktik vazifalarning yechimini ishlash talab qilinadi. Jumladan, o‘quv-biluv vaziyati va bilish jarayonini rivojlantirishning o‘zaro aloqadorligi kabi. Ko‘pgina mutaxassislar shaxsning rivojlanishi moddiy olam bilan bog‘liq bo‘lib, inson turmush tarzi uning ongini belgilaydi, deb hisoblaydilar. Insonning bolalikdagi rivojlanishida o‘quv-biluv faoliyati muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilar bilish faoliyatining rivojlanishi birinchi navbatda ularning ilmiy hodisalar, fikrlar, g‘oyalar, dalillar va ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishlari natijasida amalga oshadi. Mavjud ilmiy manbalarning tahlili va amalga oshirilgan kuzatishlar natijasi bilish faoliyati quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligini asoslashga bergan: - bilish qiziqishlari; - o‘quv maqsadlari; - hissiyotlar: shaxsiy bezovtalik va hissiy barqarorlik; - yutuqlarni qo‘lga kiritish va muloqot qilishga bo‘lgan ehtiyoj; - intellektual layoqatlilik va muloqotga kirishuvchanlik; - shaxsiy tajribalar hamda ko‘nikmalar; - shaxsiy tajriba hamda bilim. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish – bugungi kunda pedagogikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Uning dolzarbligi metodik usullar va vositalarni izlash va ishlab chiqish zaruriyati bilan belgilanadi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish muammosini yechish uchun o‘quv materiallarining nazariylik darajasini kuchaytirish bilan bir qatorda, o‘quvchilarga bilish metodlarini izchil tarzda o‘rgatish talab qilinadi. Bu tadbir muayyan o‘quv vaziyatlarida amalga oshiriladi. O‘quvchilardagi bilish faolligi keng ma‘noda ularning biologik o‘ziga xosliklari bilan bog‘liqdir. Bunda asosiy e‘tibor o‘quvchilarning muayyan faoliyatga yo‘naltirilganligi va o‘z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlariga qaratiladi. Bilish faoliyatiga munosabat haqida fikr yuritar ekanmiz, bu o‘quvchilarda bilish mayllari, unga erishish yo‘llari, axborotlardan foydalanish, aqliy faoliyat ko‘nikmalarining shakllanishida namoyon bo‘ladi. Bu o‘z navbatida mahsuldor o‘quvbiluv faoliyatining vujudga kelishini ta‘minlaydi. Faoliyatning natijaviyligi o‘quvchilarda ijobiy kechinmalar, his-tuyg‘ular, yuqori darajadagi bilish qiziqishlarini uyg‘otib, ularni istiqboldagi bilish faoliyatiga yo‘naltiradi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirishning zarur sharti – muayyan o‘quv

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

vaziyatlarida o‘zlarini mustaqil boshqarishlarida namoyon bo‘ladi. Bu ularning o‘z xulq atvorlarini boshqarishlarida yaqqol aks etadi. Faoliyat xarakteri va amalga oshirish sharoitlariga bog‘liq holda qo‘yilgan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan ixtiyoriy quvvatlar namoyon bo‘ladi. Bilishga bo‘lgan munosabatda o‘quvchilarning faolliklari, bilish qiziqishlari, axborotlarni o‘zlashtirish ko‘nikmalarining shakllanganligi, unga asoslanish, o‘z xulq-atvorini boshqarish imkoniyatining mavjudligida ko‘rinadi. O‘quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda quyidagicha talqin qilinadi: qiziqishlar – iroda – diqqat – fikr – izlanish. Bu tizimda o‘quvchilarning bilimlar va axborotlarni o‘zlashtirishning optimal metodlarini izlashlari ustivor holat sifatida e’tirof etiladi. Chunki mazkur holat o‘quvchilar bilish faoliyatlarining muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Bilish faoliyatini muntazam yo‘nalish asosida tashkillashtirish, jumladan, qiziqish, iroda, diqqat kabilar birinchi navbatda bir qator pedagogik-psixologik omillar bilan bog‘liqdir. Chunki o‘quvchining fikrlari, ularning irodalari va hissiyotlari bilan bog‘liq tarzda vujudga keladi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish muayyan didaktik vaziyatlar va metodik vositalarni ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bu vaziyatlar birinchi navbatda o‘quvchilarning fikrlash usullarini o‘zlashtirishlariga yo‘naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zayniddinova M. O‘quvchilarning mustaqil fikr faoliyatini rivojlantirish omillari.
2. Yo‘ldoshev J., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.
3. O‘zbekistonda ilmiy amaliy tadqiqotlar konferensiyasi to‘plam

**TALABALARDA MA'NAViy-AXLOQiy SIFATLARNI AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI.**

Xolbekov Abdusattor Maxammatovich
DENOVIY TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI O‘QITUVCHISI

Annotasiya. Mazkur maqolada talabalarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda axloq, axloqiy me'yorlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: axloq, axloqli inson, axloqiy me'yorlar, qadriyat, ma'naviyat, ma'naviy-axloqiy tarbiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается мораль, этические нормы, духовно-нравственное воспитание и его роль в жизни общества в формировании духовно-нравственных качеств учащихся.

Ключевые слова: нравственность, нравственный человек, нравственные нормы, ценности, духовность, духовно-нравственное воспитание.

Annotation. This article discusses morality, ethical norms, spiritual and moral education and its role in the life of society in the formation of spiritual and moral qualities of students.

Keywords: morality, moral man, moral norms, values, spirituality, spiritual-moral education.

Ma'naviyatli inson bilimli, o‘z Vatanining sodiq fuqarosidir. O‘z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g‘ururlana oladigan inson. O‘z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go‘zalliklaridan bahramand bo‘ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “Axloq”- «kishining tabiati. Muomala, hatti-harakatlar odobi. Aslini olganda axloq ma'naviyatning o‘zagi» -degan tushuncha berilgan [2.].

“Axloq” (arabcha – xulq-atvor ma'nosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir. Demak, axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, ijtimoiy mavjudlikni aks ettiradi, konkret-tarixiy hodisa sanaladi. [6.].

Axloq har qanday jamiyatda avvalo shaxsning jamiyatdagi xulq-atvori, shaxs bilan jamiyat o‘rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning eng muhim ijtimoiy regulyatorlaridan biri sifatida yuzaga keladi hamda faoliyat ko‘rsatadi. Biroq axloq faqat ijtimoiy regulyator, faqat xulq-atvor me‘yorlari va qoidalari yig‘indisi emas, balki inson shaxsining o‘z-o‘zini anglash hamda o‘z-o‘zini takomillashtirishining, o‘zida insoniylikni kashf qilishining zaruriy usuli hamdir. Inson “Men”ining uzviy qismi va xususiyati bo‘lgan axloqiylik shu tariqa o‘z-o‘zicha qadriyat, demak insonning mavjudligi hamda o‘z-o‘zini takomillashtirishining maqsadi sifatida namoyon bo‘ladi. Faqat axloqli (ma’naviyatli) insonlargina tom ma’nodagi inson bo‘la oladi. Faqat ulargina Inson degan sharaflil nomga loyiq. Shu sababli insonning o‘zi ham faqat o‘zini axloqli shaxs sifatida anglab yetgan va o‘zida axloqiy intilishlar – o‘z burchini, o‘zining ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, insonparvar, adolatli, halol, beg‘araz, fidoyi bo‘lishga intilishni ko‘ra bilganida, oliyanoblik va sof vijdon uning uchun haqiqiy, qolaversa oliy qadriyat ekanini tushunganidagina mavjudligi (tirikligi)dan qoniqish hosil qiladi. Shu tariqa axloq boshqarish vositasidan qadriyatga, axloqiy rivojlanishning maqsadiga, inson shaxsining tiklanishi va o‘z-o‘zini taraqqiy ettirishning eng zaruriy shartlaridan biriga aylanadi. [5.].

Yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni umumlashtirib aytish mumkinki, axloq – ijtimoiy ongning regulyativ shakli, u ijtimoiy va shaxsiy manfaatlarni, ijtimoiy manfaatlar birlamchi bo‘lgani holda, shaxsiy manfaatni yakuniy maqsad tarzida ijtimoiy manfaat bilan oliy maqsad sifatida muvofiqlashtirishning ob’ektiv ijtimoiy zaruratini aks ettiradi. Axloq u yoki bu darajada (ijtimoiy sharoitlarga bog‘liq holda) ushbu zaruratni individlar ongida mustahkamlaydi, bunda, bir tomondan shaxsning ehtiyoji, boshqa tomondan esa, ijtimoiy talablar, me‘yorlar va baholar shaklida ko‘zga tashlanadi. Axloq shaxsning o‘z-o‘zini va ijtimoiy fikrni boshqarish faoliyatida namoyon bo‘ladi.

Axloqning asosiy qirralari (tamoyillari) – birdamlik (shaxsiy manfaatlarning umumiylikning yuqori ko‘rinishi sifatidagi ijtimoiylikka bo‘ysundirilishi) va insonparvarlik (shaxsga o‘z-o‘zicha qadriyat va yakuniy maqsad sifatida munosabatda bo‘lish). Axloqiy ongning o‘ziga xos tushunchalari sifatida yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha’n, qadr-qimmat kabilarni keltirib o‘tish mumkin. Yuqorida aytilganlarni e’tiborga olib, axloqning, jamiyat a’zolarining faoliyatiga yo‘nalganligi va uni boshqarilishi ma’nosida, faoliyatli tavsifini ko‘rsatib o‘tish to‘g‘ri bo‘ladi. [5.].

Axloqiy me‘yorlar har bir inson va jamiyat uyg‘unlikda mavjud bo‘la olishiga intilgan kishilik jamiyatining ko‘p asrlik tajribasi natijasidir. Insoniyat hamisha eng muhim maqsadlardan biri sifatida kishilarning hamkorlikdagi yashashida uyg‘unlikka intilib kelgan. Axloq me‘yorlari insonning yaxshilik va yomonlikni chegaralash, ezgulik nima ekanini aniqlashga intilishlari natijasida yuzaga kelgan.

Axloq me‘yor va qadriyatlardan iborat. Axloqning uchinchi elementi ideallarni esa, shaxs o‘zida tarkib toptirishni xohlagan me‘yor va sifatlar tarzida ajratib ko‘rsatish mumkin. Yuqorida aytilganlarni umumlashtirish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- axloqiy me‘yor xulq-atvorning to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri shaklini belgilash asosida uning doirasida vaziyatga bog‘liq holda xatti-harakatlarning u yoki bu variantlarining amal qilishiga imkoniyat yaratadi, ularning har biri aniq asosga ega bo‘ladi. Bunday me‘yordan tashqarida esa xatti-harakatlar asossiz, shu sababli ham qoralash va tegishlicha jazolashga loyiq bo‘ladi;

- qadriyatlarning axloqiy tizimi ijtimoiy voqeelik ko‘rsatkichi sifatida namoyon bo‘ladi, jamiyatning madaniy o‘ziga xosligini ifoda etadi, ular amalda faoliyatning qabul qilingan yoki o‘rnatilgan me‘yor va modellari tizimi bo‘lib, uni amaliyotga tatbiq etish, birinchidan, faoliyat sub’ektini jamiyat a’zosi sifatida belgilaydi, ikkinchidan esa, shu jamiyat uchun xos bo‘lgan xulq-atvorni qayta yaratadi;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- axloq me'yorlari ma'lum qadriyat sanalib, boshqa qadriyatlar bilan uyg'unlikda rivojlanadi, ya'ni xatti-harakatning to'g'riligi me'yorga muvofiqlik faktining o'zi bilangina emas, balki bu me'yor nimani ta'minlash uchun zarurligi, o'zining mazkur qadriyatlarga muvofiqligi, biroq ularga tenglashtirilmaligi bilan ham belgilanadi. Ta'minlanayotgan qadriyat axloqiy me'yorlarga amal qilish vositasida jamiyat a'zolari unga sari intilishi kerak bo'lgan ideal tavsifga ega bo'ladi;

- ma'lum holatlarni ifoda etadigan, faoliyat maqsadi sifatida xizmat qiladigan ideallar tizimi ham o'z-o'zicha mavjud emas, balki o'zining amal qilish doirasida olam yoki jamiyatning shu madaniyatda tushuniladigan darajada ezgulik deb atash mumkin bo'lgan qandaydir yakuniy va umumiy holatini ifoda etish uchun xizmat qiladi;

- qadriyatlarning quyidagi darajalari o'rtasida munosabatlar aniq ko'zga tashlanadi: yaxshilik jamiyat a'zolarining faoliyatining doimiy maqsadi sifatida maydonga chiqadi, u tegishli ideallarni amaliyotga tatbiq etilishini anglatadi, ular faoliyatning xususiy maqsadlari sifatida maydonga chiqadi, ularni amalga oshirish esa faoliyatning zarur me'yorlari va modellariga rioya qilish sifatida tushuniladi. [6.].

Mazkur o'rinda Yu.G.Bezborodovning axloqiylik va ma'naviylikning o'zaro aloqadorligi, shaxsning ma'naviyat orqali axloqni ifoda etishi haqidagi fikriga e'tibor qaratish zarur: “Har ikkala tushunchani hayotiy faoliyatni o'zaro to'ldiradigan va rivojlantiradigan mazmunda qarash kerak. Ma'naviyat – individning yashash tarzi, faoliyat usuli. Axloq faoliyat mazmunini o'zida ifoda etadi, harakat qoidalari va usullari esa, ma'naviyat tarzida yuzaga chiqadi. Axloqning asosini ruhiyat tashkil etadi. Ma'naviyatning asosi esa inson qalbi, ko'ngil olami bilan bog'liqdir. Nazariy refleksiya jarayonida aniqlanganki, ma'naviyat o'zining axloqiy ibtidosiga muvofiq harakat qilish, fikrlash va his qilish qobiliyati, insonning ichki axloqiy olami holatlaridan tashqari berilish usullari. Ma'naviyat – axloqiylikning namoyon bo'lish shakli bo'lib, uning mazmunini ong asosini tashkil etadigan axloqiy qadriyatlar tashkil etadi. Biroq rasional bilimlar emas, balki his etiladigan, bilimlarga tayanadigan va shaxsni ularni hayotga tatbiq qilishga undaydigan qadriyatlar xulq-atvor ko'rsatkichi vazifasini o'taydi va uning hayot tarzini tashkil etadi”

I.P.Pavlovskiy axloq va ma'naviyatning qiziqarli zamonaviy konsepsiyasini ilgari suradi. Uning fikricha:

1. Regulyasiya ichki va tashqi bo'lishi mumkin. Tashqi regulyasiya “axloq”, ichki regulyasiya “ma'naviyat” deb yuritiladi. (G.Gegel tomonidan kiritilgan bu terminologik farqlash chuqur falsafiy ma'noga ega).

2. Axloq jamiyatda inson tomonidan qabul qilingan xulq-atvor baholari va me'yorlari sifatida mavjud. U oxir oqibat u yoki bu jamoa o'zining har bir a'zosidan bajarilishini talab qiladigan qoidalar tizimiga aylanadi.

“Ma'naviy-axloqiy tarbiya” tushunchasi ham “tarbiya” tushunchasi kabi turlicha talqin qilinadi. Masalan, pedagogik lug'atlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya jamiyatda axloqni qayta yaratish, tadqiq qilish shakllaridan biri sifatida ta'riflanadi.

M.Abdullaev va E.Xakimov axloqiy tarbiyaning ko'p qirraliligini ta'kidlab, “axloqiy tarbiya” tushunchasini ta'riflaganda, u turli tomonlardan tavsiflanishi mumkinligidan kelib chiqish kerakligini uqtiradi. Eng avvalo:

- axloqiy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari, maqsadlarini;
- tarbiya sub'ektlari, yetakchi ijtimoiy institutlarni;
- tarbiyaning asosiy vositalari, shakl va metodlarini farqlash kerak [16, 59].

Mualliflar shuningdek axloqiy tarbiyada ijtimoiy omilning roliga e'tibor qaratishadi: “Ijtimoiy muhit, ijtimoiy muloqot shaxs shakllanishida birlamchi va belgilovchi o'rin tutadi. Bu juda muhim tamoyilni inkor qilish, tarbiya zimmasiga oldindan berilgan dastur asosida uning hayoti ob'ektiv sharoitlardan qat'i nazar individ axloqiy dunyosi ma'lum mazmunini shakllantirish kabi vazifani yuklab, insonning axloqiy takomillashuv jarayoniga qarashlarda volyuntarizmga olib keladi” [16, 59].

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarda ma'naviy-axloqiy ongini shakllantirish.
2. Ularda ma'naviy-axloqiy his-tuyg‘ularni tarbiyalash va rivojlantirish.
3. Talabalarda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor ko‘nikma va odatlarini tarkib toptirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko‘ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o‘z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog‘liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me‘yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas‘uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e‘tiqodga aylanishi va bu e‘tiqodlarning tizimlilik, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg‘u va xislatlarni shakllantirish, talabalar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a‘zolariga bo‘lgan hurmat-e‘tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo‘yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub o‘zgarishlar yuz berdi.

Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Hayot insonga bir marta beriladi, Shuning uchun ham milliy va umuminsoniy qadriyatlarda uni mazmunli, o‘zgalar va o‘zining hayoti ma‘nosini anglagan holda o‘tkazish kerakligi haqida ko‘plab rivoyat, hikmat va pand-nasihatlardan mavjud.

Bundan tashqari ta'lim muassasasida talabalarga qadriyat sifatida munosabatda bo‘lish ham dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Zero, davlatning ta'lim sohasidagi asosiy tamoyillaridan biri ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bo‘lib, uning asosiy mohiyati talaba shaxsiga insoniy munosabatda bo‘lishni, ta'lim jarayonini erkinlashtirishni talab etadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyada yana bir eng qimmatli qadriyat erkinlikdir. Ta'limni demokratlashtirish bilan birga shaxs erki va huquqini hurmat qilish rivojlanadi. Bu esa o‘z navbatida talaba shaxsida mas‘uliyatni his etish, ongli intizomga rioya etish ko‘nikmalarini tarbiyalaydi. Shuningdek, vatanparvarlik, xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va hamkorlik, mas‘uliyatni his etish, burch, or-nomus, vijdonlilik, tartiblilik, adolatlilik va boshqa xislatlar tarbiyasi katta ahamiyatga ega.

Tekinxo‘rlik, narkomaniya, tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish, fahsh, johillik kabi salbiy illatlar ham hayotda uchrab turadi. Bu illatlar insonning axloqiy qiyofasinigina emas, balki o‘zini ham yemirib boradi. Inson ham ma'naviy, ham jisman haloq bo‘ladi. Shu bois insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning boshqa yo‘nalishlaridan ustun qo‘yilishi zarur. Binobarin, ma'naviy-axloqiy tarbiya yosh avlod tarbiyasi bilan bog‘liqdir. Agar tarbiyaning boshqa yo‘nalishlarida muayyan tarbiya (masalan, jismoniy, huquqiy va boshqalar) u yoki bu tarbiyaviy tadbirlar tizimiga asoslansa, ma'naviy-axloqiy tarbiyada esa har bir tarbiyalanuvchining o‘ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, tarbiyaviy vaziyatni inobatga olgan holda, yaxlit tarbiyaviy ishlar rejalashtiriladi hamda unga mos metod va usullar tanlanadi.

Tarbiyaviy tadbirlar rejasini ishlab chiqish, tadbirlarni tashkil etishda ma'naviyat, axloq inson ongining shakli, inson madaniyatining bir qismi ekanligi haqidagi tushunga ega bo‘lish nazarda tutiladi. Ma'naviyat va axloqning mohiyati, uning me‘yorlari hamda tamoyillari mazmunini tushunish talabalarini ma'naviy-axloqiy jihatdan fikr yuritishlariga imkon beradi. Natijada ular o‘zlari va boshqalarning xatti-harakatlarini ana shu nuqtai nazardan baholaydilar. Ma'naviy-axloqiy tushunchalar, baholash va muhokama yuritish asosida ma'naviy-axloqiy e‘tiqod shakllanadi hamda nihoyat, inson xatti-harakati va xulqi aniqlanadi. Ma'naviy-axloqiy e‘tiqodga ega inson axloqiy me‘yorlar, talablarni ongli bajaradi va ularga hurmat bildiradi. Lekin ma'naviy-axloqiy me‘yorlar haqida bilimga ega bo‘lish va uni tushunish hali e‘tiqodni faoliyatga aylantiradi degan gap emas, ma'naviy-axloqiy bilimlar qachon hayotiy tajribalarda qo‘llanilib, talabalar tomonidan ularning faoliyatida namoyon

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo’lgandagina shakllangan deyish mumkin.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya tizimida ma’naviy-axloqiy his-tuyg’ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o’z xulqiga nisbatan his-tuyg’ularni uyg’otishga rag’bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko’ra ma’naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag’bat bilan hosil bo’ladigan faoliyat eng asosiy bo’lib hisoblanadi. Shuningdek, talabada ma’naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga nisbatan ehtiyoj bo’lishi shart. Demak, ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo’ladi. Ma’naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa talaba tomonidan axloqiy me’yor va tamoyillar mohiyatini o’rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, butun jahon miqyosida ma’naviy-axloqiy tarbiya global fikrlaydigan kelajak kishisi obrazida gavdalanadi, uning asosiy sifatlari insonparvarlik, mas’uliyat, jamiyat manfaatlariga xizmat qilish, xuquqiy savodxonlik, mehnatsevarlik, bag’ri kenglik, o’z-o’ziga tarbiya, o’z-o’zini takomillashtirish sanaladi. Shu maqsadda oliy ta’lim muassasalari talabalarida axborot madaniyatini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslari ishlab chiqilgan. Unda jamiyat hayoti, shaxsning ijodiy imkoniyatlari, ahloqiy, aqliy, ijodiy kuch va qobiliyatlari, uning turmush tarzida, ijtimoiy – iqtisodiy sohalarini rivojlantirishdagi dolzarbligi nazariy jihatdan asoslangan. Xorijiy mamlakat olimlarining axborot madaniyati, axborot faoliyati kabilarning inson hayotida umuminsoniy, ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan.

Talabalarning nazariy dunyoqarashi, axborot muhiti, tashqi dunyodagi ob’ektiv omillarni tushunish, ishontirish tamoyillari, shaxsni shakllantirish kabi nazariy bilimlar, amaliy ko’nikma va malakalar jarayonida axborotlarni aniqlash va qayta ishlash operatsiyalarini bajarish kabilarga e’tibor berilgan. Adabiyotlarni o’rganish, tahlil etish va tajribalarga asoslangan holda uning ta’rifi ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3907-sonli qarorlari 2018 yil 14 avgust.
2. O’zbek tilining izohli lug’ati. 1-jild. –T.: O’zME Davlat ilmiy nashryoti. 2006, 120 bet. 2015 yil 13.11. Zioynet.uz.
3. Abdullaev M, Xakimov E. Vvvedenie v etiku. – Fergana: 2001. – 94 s.
4. Bezborodov Yu.G. Problemi duxovno-nravstvennogo razvitiya studentov// Lichnostno-orientirovanniy podxod k sovremennomu obucheniyu i vospitaniyu. – Tashkent: UzNIIPN im. T.N.Kari-Niyazi, 2008. Vip. 2. Ch.3. – S.151-154.
5. Nurmanov A.T. Talabalarni samarali muloqot texnologiyasi va texnikasiga tayorlashning pedagogik imkoniyatlari. (auditoriyadan tashqari mashg’ulotlar misolida).:Avtoref. dis. ped.fan.dok. (DSc).–T., 2017. –86 b.
6. Pavlovskiy I.P. Vvedenie v eticheskiy kodeks: krax normativnoy etiki. – S-Pb.: Info, 2006. – 287 s.
7. Sheranova M.B. The Importance of Interactive Methods in Education. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 7, (2020), pp. 11771 – 11775 ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2020 SERSC (Scopus)
8. Maxmutova G.I. Oliy pedagogik ta’lim tizimida o’quvchilarni ma’naviy shakllantirishning ijtimoiy pedagogik xususiyatlari: Pedagogika fanlari nomzodi. diss. – T.: 2004. – 179 b.
9. Mahkamova M.Yu. Bo’lajak tarbiyachilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss.Avtoref. T., 2002. – 21 b.
10. Jumamuratov A. P. Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish (qoraqolpoq maktablari misolida) Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. Nukus 2021 y.

SO‘Z BIRIKMASI USTIDA ISHLASH MASHQLARI

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon
qizi, PhD, dotsent. Nizomiy nomidagi
TDPU "Boshlang‘ich ta’lim
pedagogikasi" kafedrasini mudiri

Murodova Madina Karim qizi Nizomiy nomidagi TDPU II kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarida so‘z birikmalari, ularni hosil qilish, so‘z birikmalarini hosil qilishda foydalaniladigan mashqlar, o‘quvchilar so‘z birikmalarini oson o‘zlashtirib olish uchun qanday usullarni ko‘proq mashq qilishlari lozimligi haqida qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: so‘z, so‘z birikmasi, gap tahlili, bosh so‘z, ergash so‘z, grammatik mashq, imloviy mashq, gaplarni yoyish, gap tuzish, yoyiq nom.

Аннотация: В данной статье словосочетания, их образование, словосочетания на занятиях родного языка в начальных классах интересна информация об упражнениях, используемых при формировании, какие методы учащиеся должны больше практиковать, чтобы легко освоить словарный запас.

Ключевые слова: слово, словосочетание, разбор предложения, заглавное слово, наречие, грамматическое упражнение, орфографическое упражнение, расширение предложения, образование предложения, нарицательное имя.

Abstract: In this article, in the primary classes of mother tongue lessons, vocabulary, their formation, exercises used in the formation of vocabulary, students learn vocabulary easily interesting information about what techniques they need to practice more to master.

Keywords: word, word combination, sentence analysis, head word, follow word, grammar exercise, spelling exercise, expanding sentences, forming sentences, common name.

Til leksik (so‘z), sintaktik (so‘z birikmasi va gap) va bog‘lanishli nutq saviyalari ajratiladi. Shu mazmunda so‘z birikmasiga leksik saviyadan sintaktik saviyaga o‘tish o‘tish halqasi sifatida qaraladi.

So‘z birikmasi leksik-grammatik birlik bo‘lib, tugallangan fikr ifodalaydi va bu bilan gapdan farqlanadi. So‘z birikmasi nutqda gap ichida ishlatiladi. Bolalarga so‘z birikmasini o‘rgatish fikr elementi ustida ishlash hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda so‘z birikmasi ustida ishlashda quyidagi mashq turlaridan foydalaniladi:

Bosh so‘zdan ergash so‘zga so‘roq berish, so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishini aniqlash. Masalan, Anvarjon yaxshi o‘qiydi. Kim (o‘qiydi)? – Anvarjon. (Anvarjon) nima qiladi? – o‘qiydi. Qanday (o‘qiydi)? – yaxshi. Yaxshi o‘qiydi – so‘z birikmasi.

Gapda so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishini chizmada ko‘rsatish. Bu o‘quvchilarni asta-sekin murakkab qurilmalarni tuzishga o‘rgatadi.

Masalan:

Terimchi	terdi	gullar	ochildi
	(paxtani mashinada)	(har xil)	(Gulzorda)

Terimchi paxtani mashinada terdi. Gulzorda har xil gullar ochildi.

Matnda uchragan so‘z birikmasining ma’nosini tushuntirish.

Matnda yoki faoliyat jarayonida uchragan yangi so‘z bilan so‘z birikmasi tuzish. Mashqning bu turi so‘zning ma’nosini chuqur tushunishga va undan o‘z nutqida foydalanishga yordam beradi.

So‘z turkumlarini o‘rganish bilan bog‘liq holda so‘z birikmasi tuzdirish. Ot so‘z turkumi o‘tilganda, ot va sifat bilan (jonajon Vatanim), ot va boshqa ot bilan (maktab bog‘i); fe‘l o‘tilganda, ot va fe‘l bilan (kinoga bordi, maktabda bo‘ldi, uydan keldi, kitobni o‘qidi) so‘z birikmalari tuzdiriladi.

So‘z birikmasi tuzishda yo‘l qo‘yilgan xato gap tuzishda ham xatoga olib keladi,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

shuning uchun uning oldini olish kerak:

Masalan:

O‘quvchi nutqida uchraydi:
maktabga bo‘ldim
maktabni bog‘i

To‘g‘risi:
maktabda bo‘ldim
maktabning bog‘i

Bolalar ko‘proq xatoga yo‘l qo‘yadigan so‘z birikmalarini yig‘ib borish xatoning oldini olishga qaratilgan mashqlar tuzishga imkon yaratadi. So‘z birikmasi ustida ishlash grammatik, imloviy va boshqa mashqlarni to‘g‘ri bajarishga xizmat qiladi. shuning uchun so‘z birikmasi ustida o‘rni bilan maqsadga muvofiq ishlab borish orqali gap va bog‘lanishli nutq tuzishga oid nutqiy mashqlarga o‘tish lozim.

Boshlang‘ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o‘rganiladigan va nazariy o‘rganiladigan bilimlarga bo‘linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o‘rganish savod o‘rgatish jarayonidanoq boshlanadi va 4-sinfda ham davom ettiriladi.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Gap nutqning asosiy birligi bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ot, sifat,son, olmosh, fe‘l va ularning muhim kategoriyalarining tizimdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O‘quvchilar ona tili leksikasini ham gap negizida egallaydilar.

Metodist olim T.G.Ramzayeva boshlang‘ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo‘nalishga bo‘ladi:

Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo‘lgan gapning muhim belgilarini o‘rgatish)

Gap qurilishini o‘rgatish (so‘z birikmasida so‘zlarning bog‘lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig‘iq gaplar ustida ishlash).

O‘quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko‘ra turlaridan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish.

Gapda so‘zlarni aniq qo‘llash ko‘nikmasini o‘stirish kabi.

Gap ustida ishlashning boshlang‘ich bosqichi savod o‘rgatish davriga to‘g‘ri keladi. Bu davrda o‘quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so‘zlardan gap tuzib bo‘lmaydi.

Gapni o‘rganish me‘yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan, so‘z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan sintaktik material kam bo‘lsa ham, butun o‘quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi.

Dasturga ko‘ra, 1-sinfda o‘quvchilarga gap haqida elementar tushunchalar beriladi. Gap tugallangan fikr bildirishi, gap so‘zlardan tashkil topishi, uning oxiriga ma‘lum tinish belgilari qo‘yilishi haqidada amaliy ma‘lumotlar beriladi.

2-sinfda esa o‘quvchilar gap haqidagi nazariy tushunchalar oladilar. Ular gapdan shu gap kim yoki nima haqida aytilganini va u haqda nima deyilganini bildirgan so‘zni ajratishga o‘rganadilar. Aslida gapning grammatik asosida ustida ishlash mana shundan boshlanadi va bu bosh bo‘laklarni o‘rganishga muqaddima bo‘ladi.

3-sinfda gap ustida ishlashda yangi bosqichdir. O‘quvchilar gapni amaliy o‘rganishdan tushuncha sifatida o‘rganishga o‘tadilar. Ular gapning muhim belgilarini bilib oladilar.bu bosqichda bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarning ta‘rifi, ega va kesim atamaları kiritiladi. Bu sinfda gapda so‘zlarning bog‘lanishiga katta e‘tibor beriladi. O‘quvchilar gapning asosi (ega va kesim)ni ajratadilar, ikkinchi darajali bo‘laklarni farqlaydilar va gapdagi ikki so‘z (hokim va tobe so‘z)ni, so‘zlarning grammatik jihatdan, ya‘ni qo‘shimchalar orqali bog‘lanishi bilib oladilar.

O‘quvchilarda gapda so‘zlarning bog‘lanishini aniqlash ko‘nikmasini shakllantirish muhim sintaktik va nutqiy ko‘nikmalar qatoriga kiradi. So‘z birikmasi gap qismi sifatida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ajratiladi va boshlang‘ich sinflarda uning muhim belgilari idrok qilinadi. “ So‘z birikmasi” atamasi boshlang‘ich sinf darsliklariga kiritilmagan, ta’rifi berilmaydi. Ammo kichik yoshdagi o‘quvchilar uning quyidagi muhim belgilarini amaliy bilib olishlari zarur:

So‘z birikmasi mazmun va grammatik tomondan bog‘langan ikki qism bo‘ladi. Masalan, “ Dunyo xalqlari tinchlik uchun kurashadilar” gapida ikki so‘z birikmasi bor: 1) dunyo xalqlari; 2) tinchlik uchun kurashadilar.

So‘z birikmasida bir so‘z hokim ikkinchi so‘z tobe bo‘ladi. Hokim so‘zdan tobe so‘zga so‘roq beriladi, tobe so‘z shu so‘roqqa javob bo‘lgan so‘zdir. Masalan, (Qanday?) Iqtidorli o‘quvchilar (nimaga?) to‘garakka a‘zo bo‘ldilar. Ega va kesim so‘z birikmasini emas, gapni hosil qiladi.

Gap tarkibidagi so‘z birikmalarini ajratish ko‘nikmasi uzoq mashq davomida shakllantirib boriladi. Buning uchun o‘quvchilarning so‘z birikmasidan bir so‘zning boshqa so‘zga tobeligini tushunishga qaratilgan mashqlar tizimidan foydalaniladi:

Gaplarni yoyish. Buning uchun gapning qaysi bo‘lagi yoyishni talab qilishi aniqlanadi. Masalan, “ Daraxtlar gullaydi ” gapini tahlil qilish uchun berilgan ega va kesim (gapning asosi) ajratiladi.

Daraxtlar qachon gullashini aytish uchun gapga qaysi so‘zni qo‘shish kerak?

Qachon gullaydi? (bahorda gullaydi)

– Bu so‘z gapning qaysi bo‘lagi bo‘ladi? (Ikkinchi darajali bo‘lak)

U gapning qaysi bo‘lagiga bog‘lanadi, ya’ni tobelanadi? (Kesimga bog‘lanadi)

Gapga egani izohlaydigan yana bitta so‘z qo‘ying. Qanday gap hosil bo‘ladi? (Mevali daraxtlar bahorda gullaydi).

So‘zlari aralash berilgan berilgan gapni qayta tiklash. Avval gapning asoslari (ega va kesim) tiklanadi (aniqlanadi), so‘ng so‘roqlar yordamida ikkinchi darajali bo‘laklar (so‘z birikmalari) “topiladi”, tiklanadi. Masalan, Mashinada, teradi, terimchi, paxtani.

Gap kim haqida aytilgan? (Terimchi haqida, kim? – terimchi)

U haqda nima deyilgan? (Teradi. Terimchi teradi – bosh bo‘laklar).

So‘roqlar yordamida so‘z birikmasini toping. Nimani? teradi (Paxtani teradi), nimada? Teradi (Mashinada teradi). Keyin gapda so‘zlarning qulay tartibi aniqlanadi(Terimchi paxtani mashinada teradi). Gap ohanggi ustida ishlanadi.

Uzluksiz (Tinish belgilarisiz) matndan gaplarni ajratish. Mashqning bu turi ongli bo‘lishi uchun har bir gapning bosh bo‘laklarini va so‘z birikmalarini ajratish lozim.

Gapni tahlil qilish va chizmasini chizish. Gap tahlil qilinayotganda dastlab uning asosi ajratiladi, keyin egani izohlovchi ikkinchi darajali bo‘lak, kesimni izohlovchi ikkinchi darajali bo‘lak, boshqa ikkinchi darajali bo‘lakni izohlovchi ikkinchi darajali bo‘lak ajratiladi.

Shunday qilib, asta-sekin so‘z birikmalari ham aniqlanadi.

O‘qituvchi bergan chizma yoki so‘roqlar asosida gap tuzish: Kim? nimalarni? nima qildi? (Bola olmalarni terdi).

So‘z birikmasi ustida ikki yo‘nalishda ish olib boriladi:

so‘z birikmasiga gap ichida gapning tarkibiy qismi sifatida qaraladi;

so‘z birikmasiga predmetning yoyiq nomi sifatida qaraladi, masalan, soat – so‘z , oltin soat, qo‘l soat, osma soat, elektron soat – so‘z birikmalari.

ADABIYOTLAR:

1. Ona tili o‘qitish metodikasi, Toshkent “NOSIR” nashriyoti 2009-yil
2. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2014
3. G‘afforova T., Nurullayeva Sh., Haydarova O. Boshlang‘ich sinflar uchun ona tili va o‘qishdan didaktik materiallar. – Toshkent: Ilm ziyo, 2004.
4. Shodiyeva Sh. “BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SO‘Z BIRIKMASI VA GAP USTIDA ISHLASH METODIKASI” BMI Samarqand-2016.
5. Ishmatov Q. Umumta’lim fanlarda o‘qitish metodi. O‘quv qo‘llanma. Namangan, 2006

BOSHLANG’ICH SINIF O`QUVCHILARIDA TOLERANTLIK FAZILATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi kafedrasini mudiri

PhD. Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim)

1-bosqich magistranti Muhammad Dehqonboyev

+998995679345

Hozirgi rivojlanib kelayotgan zamon har bitta insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojlariga ta’sir etib kelmoqda. Ularning ta’sir etish ko’lami esa nafaqat katta yoshdagi insonlarni balki o’sib kelayotgan yosh avlodga ham o’z tasirini o’tkazmoqda. Umumta’lim maktablarida faoliyat ko’rsatayotgan o’qituvchilarning oldida naqadar mashaqqatli vazifa turganligini ko’rishimiz mumkinki, zero bugungi texnologiyalar asrida yosh avlodga har tomonlama o’tkazilayotgan ta’sirlarga qaramasdan ularda tolerantlik, bag’rikenglik, vatanparvarlik, o’zgalarni hurmat qilish kabi sifatlarni singdirishlari kabi vazifa turibdi.

Tolerantlik har bir insonning o’z fikri, nuqtai nazari, har qanday boshqa madaniyat, dunyoqarashni, e’tiqodga hurmat ko’zi bilan qarashi, turli millat va elat vakillarining birga, ahillikda yashashga intilishidir. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlab o’tganlaridek, “Ming yillar davomida Markaziy Osiyo g’oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush tarzlari tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo’lib keldi. Etnik sabr-toqat, bag’rikenglik hayot bo’ronlaridan omon qolish va rivojlanish uchun zarur tabiiy me’yorlarga aylandi³.

Tolerantlik tushunchasi yosh avlodga avvalo oilada, maktabgacha ta’lim muassasalarida va shuningdek boshlang’ich sinfda tahsil olayotgan har bir o’quvchining ruhiyatiga singdirilishi zarur. Bugungi kunda millatlararo bag’rikenglik tushunchasi juda ham muhim ahamiyatga ega chunki xorijiy davlatlar bilan o’rnatiladigan diplomatik aloqalar davlat uchun, mamlakat aholisi uchun o’rni beqiyosdir. Shuni bemalol ta’kidlay olamizki, Tolerantlik tushunchasi bugungi asrda paydo bo’lgan tushuncha emas balki uzoq asrlar mobaynida foydalaniladi. Movoraunnahrning musulmon madaniyati etnik sabr-toqat va bag’rikenglik ruhini o’zida aks ettirdi. Uning Forobiy va Ibn Sino asarlarida o’z in’ikosini topgan ideali - Fozil kishilar shahri nafaqat diniy asosda, balki madaniy va axloqiy negizida ham uyushgan odamlarning hamjamiyatidan iborat bo’lganligi tasodifiy xol emas⁴.

Bag’rikenglik bu o’zgalarga nisbatan mehr muruvvat bilan qarashi, o’zgalarning fikrini dunyoqarashini, hurmat qilishi, munosabat qilganda kamsitish hamda tahqirlashga yo’l qo’ymasligidir. Bugungi globallashuv asrida har bir o’sib kelayotgan yosh avlodning o’z dunyoqarashi fikrlashi bor, shuning uchun bolalarni yoshlikdan ma’naviy sifatlarini shakllantirib, o’zlarini o’rab turgan atrof –muhitga nisbatan hurmat nazari bilan ulg’aytirsak ular ynada o’zga millat vakillariga nisbatan tolerant bo’lib ulg’ayadilar.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida tolerantlik tushunchasini singdirish uchun turli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq chunki o’quvchilarning xotirasi mexanik xotiradir ya’nib iron so’zni yod olganda tez yodidan ko’tariladi ammo ko’riganda esa xotirasiga muhrlanadi. Shunday ekan o’qituvchilar taqdimotlardan jonli sahna ko’rinishlaridan foydalanib bag’rikenglik tushunchasini shakllantirishlari zarur.

Ta’limning boshlang’ich jarayoni bu boshlang’ich sinf o’quv jarayoni va

³ <https://yuz.uz/news/manaviyat-yangi-uyg'onish-sari-yol>.

⁴ Abdurahmonov A. Saodatga eltuvchi bilim.–T.: Movarounnahr

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

zaminidir. Butun borliqda barcha tushunchalar, insoniy fazilatlar, bilimlar, vatanparvarlik, bag`rikenglik, qadriyatlar ta`limning ilk jarayonlarida shakllanadi, rivojlanadi, kelajak uchun qadamlar tashlanadi. Shuning uchun ham aynan boshlang`ich sinf o`quvchilarida bu tushunchani ruhiy ongiga singdirishimiz naqadar muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang`ich sinf o`quvchilarini tolerantlik ruhida tarbiyalashda, milliy va mustaqillik g`oyalariga asoslangan holda shakllantirish hamda ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, iymon, vijdon halollik, mehnatsevarlik kabi qarashlarni singdirish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang`ich sinf o`quvchilariga tolerantlik tushunchasini singdirish uchun sahnalashtirish usulining ahamiyati samarali hisoblanadi. Bu jarayonda bolalar bir-birini tinglash, tushunish va jamoa bo`lib ishlash ko`nikmalarini o`zlashtiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov I.A. “Yuksak ma`naviyat –yengilmas kuch” -T. Ma`naviyat, 2008.
2. Bag`rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)//Nashr uchun mas`ullar: A.Saidov, K.Jo`raev.–T.: YUNESKO.
3. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma`naviyat.–T.: Adolat, 2002.
4. Betti Readon. Bag`rikenglik: tinchlik sari olg`a qadam. 1997. –164 b.
5. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).
6. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 5, 70-74.
7. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(06), 72-77.
8. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdiyeva, S. (2022, June). ORGANIZATION OF EXCURSIONS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 139-143).
9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG ‘ICH SINIF “TARBIYA” DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. Science and innovation, 1(1), 54-61.
10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In E Conference Zone (pp. 11-13).
11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. Conferencea, 30-32.
12. Bakhtiyarovna, M. Z. (2021). INTEGRATED TEACHING OF PRIMARY EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1332-1336.
13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
15. Salava M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o`quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJTIMOIIY
KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM
TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

N.K.Mamatova

Andijon davlat chet tillari instituti o‘qituvchisi
nasibaxon-8785@mail.ru

Andijon davlat chet tillari instituti talabalari
M.Sobirjonova, G.Burxonova, T.Abdullajonova

Annotatsiya: O‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta’lim texnologiyalarini tanlashda o‘quv fani o‘qituvchisi taqvim mavzu rejada mazkur sinf uchun belgilangan tayanch kompetensiyalarni belgilab oladi. Shundan so‘ng, o‘rganilishi zarur bo‘lgan mavzu va shakllantiriladigan kompetensiyalarni hisobga olgan holda darsni o‘tish metodi, usuli tanlanadi.

Аннотация: При выборе образовательных технологий для формирования у учащихся базовых компетенций учитель учебного предмета в календарном плане определяет базовые компетенции, установленные для данного класса. После этого выбирается метод, способ прохождения урока с учетом предмета, который необходимо изучить, и формируемых компетенций.

Annotation: In the selection of educational technologies for the formation of base competencies in students, the teacher of educational science calendar the topic determines the base competencies set for this class in the plan. After that, the method, method of passing the lesson is selected, taking into account the subject that needs to be studied and the competencies to be formed.

O‘qituvchilar dars jarayonini yaxshi tashkil etish uchun qulay muhit yaratiladi. O‘quvchilarning o‘zaro fikr (axborot) almashishlariga imkon beriladi. Yechimini kutayotgan masalalarni hamjixatlikda muhokama etadilar, yechadilar. Vaziyatdan chiqishda hamkorlikda yechim topadilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar.

Loyihalash metodi. Loyihalash metodi - o‘quvchilar uzluksiz ravishda murakkablashib boradigan amaliy topshiriqni rejalash, konstruksiyalash va bajarish jarayonida bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘ladigan o‘qitish tizimidir. Ta’lim oluvchilar keng miqyosdagi muammoli (ijodiy, axborot, kommunikatsiya va h.k.) masalalar bilan bog‘liq loyihalarni bajaradilar.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o‘quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo‘lishi, shart hisoblanadi.

Loyihalash metodi orqali o‘quvchilarda quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma’suliyatni his etish; o‘ziga ishonch; o‘qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko‘ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko‘ra bilish; tashxislash; motivatsiya.⁵

Muammoli modulli ta’lim metodi.

Muammoli modulli ta’lim metodi olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashni nazarda tutadi. Mazkur metod o‘qitishning turli modellarning didaktik asosini tashkil etib, o‘qitish vositalari va pedagogik texnikaning qo‘llash usulari bilan farqlanadi. U o‘quv predmetini nisbatan kichik bo‘laklarga – modullarga bo‘lishni ifodalaydi.

O‘quvchi shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim.

Ijtimoiy munosabatlarga kirishuvchi va ijtimoiy taraqqiyotda faol ishtirok etuvchiodamni Shaxs deb ataladi. Individ sifatida dunyoga kelgan odam keyinchalik

⁵ Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o‘qitish metodikasi. – T.: 2008.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

shaxsga aytiladi. Individ tushunchasida kishining nasl-nasabi mujassamlashgandir.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o‘quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo‘lishi, shart hisoblanadi.

Quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma’suliyatni his etish; o‘ziga ishonch; o‘qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko‘ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko‘ra bilish; tashxislash.

KLASTER (Klaster-tutam, bog‘lam)-axborot xaritasini tuzish yo‘li - barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g‘oyalarni yig‘ish.

Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo‘yicha yangi o‘zaro bog‘lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

Klasterni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv taxtasi yoki katta qog‘oz varag‘ining o‘rtasiga asosiy so‘z yoki 1-2 so‘zdan iborat bo‘lgan mavzu nomi yoziladi.

Birikma bo‘yicha asosiy so‘z bilan uning yonida mavzu bilan bog‘liq so‘z va takliflar kichik doirachalar "yo‘ldoshlar" yozib qo‘shiladi. Ularni "asosiy" so‘z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Bu "yo‘ldoshlarda" "kichik yo‘ldoshlar" bo‘lishi mumkin. Yozuv ajratilgan vaqt davomida yoki g‘oyalarni tugagunicha davom etishi mumkin.

Toifa-xususiyat va munosabatlarni muhimligini namoyon qiluvchi (umumiy) alomat.

Ajratilgan alomatlar asosida olingan ma’lumotlarni birlashtirishni ta’minlaydi.

Tizimli fikrlash, ma’lumotlarni tuzilmaga keltirish, tizimlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Toifalarni jadval ko‘rinishida rasmiylashtiradilar. Foyalarni ma’lumotlarni toifaga mos ravishda bo‘ladilar. Ish jarayonida toifalarning ayrim nomlari o‘zgarishi mumkin. Yangilari paydo bo‘lishi mumkin. Ish natijalarining taqdimoti

BBB Jadvali - Bilaman/ Bilishni hohlayman/ Bilib oldim.

Mavzu, matn, bo‘lim bo‘yicha izlanuvchilikni olib borish imkonini beradi.

Tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.⁶

Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishdilar. Alohida kichik guruhlarda jadvalni rasmiylashtiradilar.⁷

"Mavzu bo‘yicha nimalarni bilasiz" va "Nimani bilishni hohlaysiz" degan savollarga javob beradilar (oldindagi ish uchun yo‘naltiruvchi asos yaratiladi). Jadvalning 1- va 2-bo‘limlarini to‘ldiradilar.

Ma’ruzani tinglaydilar, mustaqil o‘qiydilar.

Mustaqil kichik guruhlarda jadvalning 3-bo‘limini to‘ldiradilar.

VENNA diagrammasi 2- va 3-jihatlarini hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo‘yish uchun qo‘llaniladi.

Tizimli fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

VENNA diagrammatuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda diagramma Vennani tuzadilar va kesishmaydigan joylarni (x) to‘ldiradilar.

Juftliklarga birlashtiradilar, o‘zlarining diagrammalarini taqqoslaydilar va to‘ldiradilar.

Doiralarni kesishuvchi joyida, ikki-uch doiralar uchun umumiy bo‘lgan, ma’lumotlar ro‘yxatini tuzadi.

1. Aylana yoki to‘g‘ri to‘rtburchak shakllaridan foydalanishni o‘zingiz tanlaysiz.

2. Chizmaning ko‘rinishini - mulohazalar zanjirini to‘g‘ri chiziqli, to‘g‘ri chiziqli emasligini o‘zingiz tanlaysiz.

3. Yo‘nalish ko‘rsatkichlari sizning qidiruvlaringizni: dastlabki holatdan izlanishgacha

⁶ Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.:

Fan va texnologiya, 2010 y.

⁷ www.ziyonet.uz

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo’lgan yo’nalishingizni belgilaydi.

Adabiyotlar:

- 1.Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o’qitish metodikasi. – T.: 2008.
- 2.Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.
- 3.www.ziyonet.uz

PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

X.Sh.Yunusova CHDPU Maxsus pedagogika kafedra o’qituvchisi

D.F.To’raqulova CHDPU Logopediya yo’nalishi 2-kurs talabasi

Z.T.Nuraliyeva CHDPU Logopediya yo’nalishi 2-kurs talabasi

Tayanch soʻzlar: klaster, texnologiya, tizimlilik, barqarorlik, moslashuvchanlik, oʻzgaruvchanlik, kompetensiya

Annotatsiya

Mazkur maqolada pedagogik ta’lim klasterining samarali rivojlanishiga ta’sir ko’rsatuvchi shart-sharoitlari va omillari to’g’risida ya’ni innovatsion ta’lim muhitini yaratish haqida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье описаны условия и факторы, влияющие на эффективное развитие кластера педагогического образования, то есть создание инновационной образовательной среды.

Annotation

This article describes the conditions and factors affecting the effective development of the pedagogical education cluster, that is, the creation of an innovative educational environment.

Ta’lim klasterining samarali rivojlanishi uning muvaffaqiyatiga ta’sir ko’rsatuvchi quyidagi shart-sharoitlar va omillarga bog’liq:

talabga javob beradigan texnologik va ilmiy infrastrukturaning mavjudligi;

qatnashchilarning o’zaro hamkorlikka ruhiy jihatdan tayyorligi;

klaster subyektlari o’rtasida axborot almashishni ta’minlovchi kuchli axborot texnologiyalari.

Bularga qo’shimcha ravishda quyidagilarni ham keltirib o’tish lozim:

ta’lim klasterini rivojlantirishning turli darajalardagi mustahkam strategiyasining mavjud bo’lishi;

tajribadan o’tkazishga yo’naltirilgan dastur va loyihalarni boshqarish hamda amalga oshirishning samarali mexanizmlarini qo’llash imkoniyati;

ta’limni klasterlashtirish bilan bog’liq ilmiy-amaliy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish;

ularda samaradorlikka erishish uchun mavjud texnologik va ilmiy infrastrukturani jarayonga moslashtirish;

ta’lim klasteri subyektlarida targ’ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish vositasida ularning mazkur innovatsion jarayonni to’la anglab yetishlariga erishish, hamkorlik ko’p tomonlama manfaat keltirishini anglashlariga imkon yaratish;

klasterni rivojlantirishning puxta o’ylangan strategiyasini, loyiha-ni muvaffaqiyatli boshqarishning usul va yo’llarini ishlab chiqish;

qatnashchilar o’rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini yaratish.

Demak, ta’limni klasterlashtirish bilan bog’liq ilmiy-amaliy ishlarni muvaffaqiyatli

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

amalga oshirish, ularda samaradorlikka erishish uchun mavjud texnologik va ilmiy infrastrukturani jarayonga moslashtirish, subyektlarda targ‘ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish vositasida ularning mazkur innovatsion jarayonni to‘la anglab yetishlariga erishish, hamkorlik ko‘p tomonlama manfaat keltirishini anglashlariga imkon yaratish, klasterni rivojlantirishning puxta o‘ylangan strategiyasini, loyihani muvaffaqiyatli boshqarishning usul va yo‘llarini ishlab chiqish, qatnashchilar o‘rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini yaratish klasterning muvaffaqiyat garovi, degan xulosaga kelish mumkin.

Lekin bu juda keng ko‘lamdagi tashkiliy jarayon bo‘lib, ko‘p vaqt va aniq maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatni talab qiladi. Ta’limni klasterlashtirish bilan shug‘ullangan N.N.Davidova, B.M.Igoshev, G.E.Zaxidovalarning ta’kidlashlaricha, klasterni rivojlantirishning aniq samaralari 5-7 yilda ko‘zga tashlana boshlaydi.

Ta’limga nisbatan klaster yondashuvi boshqaruv organlariga tizim ichida samarali o‘zaro ta’sir o‘tkazish uchun muayyan vositalar bilan ta’minlash, muammolarni yaxshiroq tushunish, turli darajalardagi rivojlanishning ilmiy asoslarini rejalashtirish imkonini beradi. Bularning barchasi ta’lim klasterining katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega jarayon ekanligi haqidagi fikrlarni tasdiqlaydi. Ta’lim klasteri tizimning raqobatbardoshligini ta’minlovchi muhit va shart-sharoitni yaratgan holda, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik ahamiyati orta boradi.

Bu jarayondagi butun tadbirlar majmui ilmiy va kasbiy kadrlarni tayyorlashning asosiy poydevori bo‘lgan ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ammo klaster doirasida birlashgan subyektlarning barchasi ham darhol haqiqiy natija bera olmasligini unutmazlik lozim.

Ta’lim klasterini mazmuni va sohaning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, quyidagi yo‘nalishlarda tashkil qilish maqsadga muvofiq: ta’lim yo‘nalishi, ta’lim vositalari yo‘nalishi, ta’lim va fan yo‘nalishi, ta’lim va ishlab chiqarish yo‘nalishi hamda ta’limni boshqarish yo‘nalishi [50; 61-b.]. Bu yo‘nalish va tarmoqlar mazmuni ta’lim turlari o‘rtasidagi ta’limiy, ilmiy, uslubiy, ta’lim vositalari va boshqaruv bilan bog‘liq hamkorlikning barcha shakl, usul va texnologiyalarini o‘zida jamlaydi. So‘nggi yillarda ta’limga nisbatan ko‘plab yangicha yondashuvlar, innovatsiyalar joriy etilib, taqdim qilinayotgan ta’lim klasteri o‘ziga xos belgilari bilan ulardan ajralib turadi

Adabiyotlar:

1. Бизяева.А.А Рефлексивные процессы в сознании и деятельности учителя Дисс канд психол наук-С-Пб-1993
2. Karimov I.I O`qituvchi, ustoz, murabbiy...: talabalar va yosh o`qituvchilar uchun. Risola. –Qo`qon DPI,2009
3. www.ziyonet.uz

O‘RTA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA KLASTER TIZIMINING O‘RNI

Yunusova Xusnora Shuxrat qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedra o`qituvchisi
Xayrullayeva Dinora
CHDPU “Logopediya yo‘nalishi” 3-kurs talabasi
Baxodirova Mohira
CHDPU “Logopediya yo‘nalishi” 3-kurs talabasi

Tayanch so`zlar: klaster, texnologiya, tizimlilik, barqarorlik, moslashuvchanlik, o`zgaruvchanlik, kompetensiya

Annotatsiya

Mazkur maqolada pedagogik ta’lim klasteri istiqbollari to`g`risida ya’ni innovatsion

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ta’lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to’liq mosligini ta’minlash yoshlarimizni bugungi tez o’zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omili ekanligi to’g’risida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье говорится о перспективах кластера педагогического образования, то есть создание инновационной образовательной среды, обеспечение ее полного соответствия международным стандартам является важным фактором успешной социализации нашей молодежи к современной быстро меняющейся общественной жизни.

Annotation

This article discusses the prospects of the pedagogical education cluster, ie the creation of an innovative educational environment, ensuring its full compliance with international standards is an important factor in the successful socialization of our youth in today's rapidly changing social life.

Tadqiqotda innovatsion klaster yondashuvi asosida umumiy o’rta ta’lim sifatini oshirishga e’tibor qaratilganligi sababli dastlab, klaster tushunchasiga, uning tarixiy taraqqiyoti va davriy o’zgarishlar mazmuni bo’yicha keltirilgan tavsiflarni tahlil etish lozim.

Klaster tushunchasi birinchi bo’lib iqtisodiyot sohasida joriy etildi. Iqtisodiyotdagi klaster nazariyasining asoschisi Garvard biznes maktabi professori M.Porter klasterning shakllanish mexanizmini o’zaro raqobatbardoshlikning o’sishiga sabab bo’ladigan bir-biriga bevosita bog’liq sohalarning jamlanishi, deb tushuntirdi va ushbu hamkorlikning davlat iqtisodiyotidagi rolini aniqlab berdi.

Rus olimasi T.I.Shamova esa klasterni raqobatbardosh, samaradorlikka erishishdan manfaatdor bo’lgan alohida sohalar birlashishining tashkiliy shakllarini kuchaytirish mexanizmi, deya tavsiflaydi. L.Bespalova klasterni ixtiyoriy komponentlar qatorida o’zining to’liq funksional ishchanlik qobiliyatini saqlaydigan bir nechta bo’laklardan iborat bo’lgan tuzilma, deb hisoblaydi.

Ta’lim sohasiga klaster yondashuvining kirib kelishi innovatsion jarayon bo’lib, umumiy o’rta ta’lim tizimida amalga oshirilishi lozim bo’lgan yangicha yondashuvlar sifatida ta’lim turlari o’rtasida o’zaro manfaatli aloqadorlikning innovatsion-integratsion yondashuvlardagi mexanizmlarini keltirib o’tish mumkin. Ta’lim tizimiga nisbatan bu kabi innovatsion yondashuv haqiqiy rivojlanish jarayonining mantig’iga mos kelsa, ta’lim sifati samaradorligi ortadi. Ayniqsa, ta’lim muassasalarining boshqaruv tuzilmasida mavjud muammolarga nisbatan munosib innovatsion yondashuvlar joriy qilinsa, mavjud vaziyatni oldindan baholay olish, hodisalarning rivojlanishini to’g’ri taxmin qilish, o’z vaqtida choralar ko’rish va tashkiliy boshqaruv tuzilmasiga tuzatishlar kiritish imkoniyatlari paydo bo’ladi. Ta’lim klasteri bu kabi muammolarning yechimiga nisbatan to’g’ri yondashuvni qaror toptiradi. Zero, klasterli integratsiya jarayonlari yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, moddiy, moliyaviy, texnologik, informatsion, uslubiy va kadrlar sohasidagi barcha resurslar jalb qilinganligi bilan ham eng kuchli mexanizm sanaladi.

Klaster moslashuvchan tarzda o’z tuzilmalari uchun boshqaruv tizimini yaratish, o’zaro ishonchni ta’minlash uchun haqiqiy rivojlanishni oldindan taxmin qilish imkonini beradi. Ta’lim tizimining tarkibiy qismlarida sifat o’zgarishlari bo’lishi, mazmunli faoliyat, umumiy va maxsus boshqaruv funksiyalari, dastur, texnologiya va usullari, ishtirokchilarning kadrlar salohiyatini rivojlantirishi bilan bog’liq jarayonlar klaster muhitini yaratish imkoniyatini beradi.

Ta’lim klasterlarining modellari Yevropa amaliyotida yetarli darajada mavjud bo’lib, Rossiya tajribasida klaster siyosati asosan ularni shakllantirish va rivojlantirish tamoyiliga asoslanadi. T.I.Shamova ta’limni rivojlantirishga klaster yondashuvi individual sub’yektlar va klaster ishtirokchilarining o’ziga xos afzalliklarini kuchaytiradigan ijtimoiy hamkorlik asosida amalga oshirishga asoslanganligini ko’rsatadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ta’lim klasterlari modelining yagona tipologik xususiyatlari M.Yu.Barishnikov, I.I.Chinnova, A.V.Simonovlar tomonidan taklif qilingan. Tadqiqotchi G.E.Zaxidov tomonidan ham klasterlarni shakllantirish usullari normativ-huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy-kommunikativ sohalar bo’yicha tahlil qilingan.

L.V.Ovsiyenko, I.V.Zimina, N.N.Klinsova kabi olimlarning tadqiqotlarida ta’lim klasterlari ijtimoiy sheriklik doirasida universitetlar, umumta’lim maktablari, korxonalarining tarmoq aloqalari o’rtasidagi faoliyat sifatida tushuniladi. Aynan shu mazmun tadqiqot doirasida taqdim qilinadigan ta’lim klasteri tuzilmasida o’z aksini topmoqda.

Ta’lim sohasidagi klasterli yondashuv borasidagi tadqiqotlarni o’rganish va tahlil qilish bu boradagi bir qancha qarashlarni jamlash, ularni analiz-sintez qilgan holda tavsifini berish imkonini berdi.

Adabiyotlar:

1. A.Xoliqov “Pedagogik mahorat” Toshkent, Iqtisod-Moliya 2011
2. U.Xodjamqulov “Pedagogik ta’lim klasteri” Monografiya Toshkent, Universitet 2020
3. “Bola va Zamon” 4/2021 36-bet
4. www.ziyonet.uz

**“BOSHLANG’ICH TA’LIM” TA’LIM YO’NALISHI
TALABALARINI
GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O’QITISHGA
TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH”**

N.A.Abdullayeva

Andijon davlat pedagogika instituti katta o’qituvchisi

n.a.abdullayeva@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchilarining geometriya elementlarini o’qitishga tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda o’z bilimlarini amaliyotda qo’llay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

Аннотация. Данная статья направлена на повышение готовности будущих учителей начальных классов к обучению элементам геометрии, на повышение уровня их теоретических знаний, на приобретение умений учащихся применять свои знания на практике.

Abstract. This article aims to improve the readiness of future elementary school teachers to teach the elements of geometry, to increase the level of their theoretical knowledge, to acquire the skills of students to apply their knowledge in practice.

Bugungi kunda respublikamizda ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida uzluksiz ta’lim tizimining oliy ta’lim bosqichida ham tub o’zgarishlar amalga oshirildi. Bu o’zgarishlar asosida bakalavriyatning “Boshlang’ich ta’lim” ta’lim yo’nalishi bo’yicha davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlari yaratilib, bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchilariga ta’lim berishni takomillashtirish va ularni amaliy ish faoliyatiga tayyorlashga asos yaratildi. Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining matematik tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda o’z bilimlarini amaliyotda qo’llay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan. Oliy ta’lim muassasalari ish tajribasi shuni ko’rsatmoqdaki, matematika kursida o’rganiladigan o’quv materiallar hajmi, mazmuni va ularni o’rganish metodlari bilan bir – biridan juda kam miqdorda farq qilmoqda. Bundan tashqari, turli oliy ta’lim muassasalarida professor-o’qituvchilar tomonidan talabalarining matematik bilim, ko’nikma va malakalariga yetarlicha talablar qo’yilishi kuzatilmoqda. Bu esa ushbu kursda o’quv materialining roli va o’rni yetarli darajada aniqlanmanligi, o’rganiladigan materialni tanlab olish va joylashtirish tamoyillari haligacha to’liq asoslanganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchisining matematik tayyorgarligi mazmunini aniqlashtirish dolzarb masala bo’lib qolmoqda. Fikrimizcha, bo’lg’usi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

boshlang’ich sinf o’qituvchilarining oliy ta’lim muassasasida matematikadan tayyorgarligini amalga oshirishda eng avvalo ularni I – IV sinflar matematika kursi mazmunini tashkil etuvchi asosiy nazariy tushunchalar va tamoyillari bilan tanishtirish, bu tushunchalarni ta’lim va tarbiya jarayonida qo’llashning o’ziga xos xususiyatlarini anglab yetishga qaratilgan bo’lishi talab etilishi zarur. [3]

Bugungi kunda “Boshlang’ich ta’lim” ta’lim yo’nalishining matematika kursi geometriya elementlari haqida ma’lumotlarni o’zida saqlayda, lekin ularning mazmuni bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchisi uchun zarur bo’lgan va yuqorida ko’rsatib o’tilgan tamoyilga to’la mos keladi. Natijada bu ta’lim yo’nalishini bitiruvchilari boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitish va ularni o’quv ishlarini tashkil etish uchun yetarli geometrik bilimlarga ega bo’lmoqda.

Boshlang’ich sinf o’qituvchilarini geometriya elementlarini o’qitishga tayyorlash masalasini faqat matematika kursi mazmunini takomillashtirish bilangina amalga oshirib bo’lmaydi. Bu masalani hal etish ko’p jihatdan o’quv materialini talabalarga qanday yoritilishiga ham bog’liqdir. [1] Fikrimizcha, “Boshlang’ich ta’lim” ta’lim yo’nalishi matematika kursida asosiy e’tibor isbotlashlar va almashtirishlarni bajarishga emas, balki o’quv materialini o’rganishning g’oyaviy- mantiqiy tomoniga qaratilishi lozim. Bundan esa bo’lg’usi boshlang’ich sinf o’qituvchisidan murakkab matematik shakl almashtirishlarni bajarishni, ko’plab teoremlar isbotlarini bilishni talab etish maqsadga muvofiq emasligi kelib chiqadi, chunki u o’zining amaliy faoliyatida ulardan foydalanmaydi. Boshlang’ich sinf o’qituvchisi uchun o’rganilayotgan tushunchalar va ular orasidagi bog’lanishlarni bilish muhimdir, chunki buning natijasida o’quvchilar tarkib toptirilishi lozim bo’lgan geometrik bilimlar haqida chuqur ma’lumotlarga ega bo’ladi.

Ma’lumki, boshlang’ich sinf o’qituvchilarini tayyorlash ta’limning ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlari kabi tashkiliy shakllari va ular orasidagi bog’lanishlarni o’rnatish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda o’quv rejasidagi barcha o’rganiladigan fanlar kabi matematika kursida ham ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarga ajratilgan o’quv soatlari hajmi o’rtasidagi nisbatlar o’zgarib, u ma’ruzaga ajratilgan vaqtning kamayishi, amaliy mashg’ulotlarga ajratilgan vaqtning ortishi bilan xarakterlanmoqda. Bu bejiz emas, chunki talabalarni bo’lg’usi amaliy faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadlaridan biri, ularda faqat bilimlar zahirasini hosil qilishgina emas, balki bu bilimlarni o’quv va amaliy faoliyatda qo’llash ko’nikma va malakalarini tarkib toptirishdan iboratdir. Shuning uchun bugungi kunda shunday ta’lim texnologiyalaridan foydalanish lozimki, natijada talabalarda ma’lum bilimlar zahirasini hosil qilish bilan bir qatorda, ularning taffakurini rivojlantirish ta’minlanishi zarur bo’ladi. [4]

Ta’lim texnologiyalarini to’g’ri qo’llash talabalar o’quv faoliyatini samarali tashkil etish, muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilish uslublarini keng qo’llash, matematika kursini o’rganishda talabalarda geometriyadan oldin hosil qilingan bilimlardan yangi bilimlarga o’tishni mantiqan to’g’ri amalga oshirish ko’nikmalarini tarkib toptirish uchun asos yaratadi.

Boshlang’ich sinflarda geometriya elementlarini o’rganishning asosiy maqsadlaridan biri o’quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish bo’lib, bu narsa hayolda qayta tiklangan shakllarni ajratib olishga va boshidan ulardan kombinatsiya qilgan holda tiklashga yordam beradi. Biroq ajratib olishga obrazlarni qayta birlashtirishga faqat geometrik obrazlarni ajratib olishnigina emas, balki ular orasidagi turli-tuman munosabatlarni ham bilishni taqozo etadi, chunki yangi figuralar hosil qilish ular elementlari oralarida ba’zi munosabatlar to’plamining mavjud bo’lishini nazarda tutadi.

Tushunchalarni hosil qilish, shakllantirish va rivojlantirishda turli tuman elementlar va ob’ektlar to’plamlari orasida munosabatlar o’rnatar ekanmiz biz nafaqat bu ob’ektlar orasida, balki asosiy munosabatlar orasida ham ikki tomonlama moslik o’rnatamiz, chunki bu ob’ektlar turli tabiatga ega. Tabiiyki, boshlang’ich sinflarda geometrik tushunchalarning ta’riflarini kiritish haqida so’z ham bo’lishi kerak emas. Biroq kichik maktab yoshidagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o’quvchilarning geometrik tasavvurlari zahirasi qancha boy bo’lsa ular tomonidan geometrik bilimlarni o’zlashtirish, keyingi sinflarda o’quvchilar tasavvurlarini rivojlantirish shuncha sifatli bo’ladi. Shunisi aniqki, boshlang’ich sinflarda geometriya elementlari bilan tanishtirish va o’rgatish ko’rgazmali bo’lishi va matematiklar tomonidan ishlab chiqilgan geometriyani tashkil etishning aksiomatik va na boshqa biron usulni qo’llanishga majbur emasmiz. Birok bu narsa boshlang’ich sinflarda geometrik material aniq mantiqiy kurilishga ega bo’lmasligi kerak degani emas.

Adabiyotlar:

1. Пишкало А.М. I-IV синфларда Геометрия. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – В. 228.
2. Bikbayeva N.U., Yangibayeva E. Matematika. 3-sinfi uchun darslik –Toshkent: O’qituvchi, 2013. – В. 318.
3. Jumaev M. E. Matematika o’qitish metodikasi. (OO’Yu uchun darslik) – Toshkent: Bayyoz, 2022 yil. – В. 320.
4. Jumaev M. E. Matematika o’qitish metodikasi. (OO’Yu uchun darslik) – Toshkent: Turon-Iqbol, 2016 yil. – В. 426.
5. Jumaev M. E. Tadjieva Z.G’. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi. (OO’Yu uchun darslik.) –Toshkent: Fan va texnologiya, 2005 yil.
6. Jumaev M. E. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasidan praktikum. (OO’Yu uchun o’quv qo’llanma) –Toshkent: O’qituvchi, 2004 yil.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Камилжанова Гулузра – преподаватель
Кокандского университета

Аннотация. В статье обсуждаются важность, необходимость и методы использования наследия А. Навои в формировании духовности и мышления дошкольников. Анализируются мнения восточных и западных ученых. Изложены анализ экспериментальной работы с воспитанниками дошкольной организации и выявленные недостатки, даны рекомендации.

Ключевые слова: дошкольный возраст, ребенок, духовность, мышление, ученый, наследие, произведения, рассказ, пример, этика, добродетель, форма, метод.

Annotation. The article discusses the importance, necessity and methods of using the heritage of A. Navoi in the formation of spirituality and thinking of preschoolers. Opinions of Eastern and Western scientists are analyzed. The analysis of experimental work with pupils of the preschool organization and the identified shortcomings are outlined, recommendations are given.

Key words: preschool age, child, spirituality, thinking, scientist, heritage, works, story, example, ethics, virtue, form, method.

Формирование духовности и мышления дошкольника требует постоянной систематизации, преемственности и непрерывности. При выполнении этих задач время требует использования наследия великого мыслителя, государственного деятеля Алишера Навои. Примечательно, что 1-Президент нашего государства И. Каримов особо отметил это в своей книге «Высокая духовность — непобедимая сила». Алишер Навои является одним из великих деятелей, оказавших очень сильное и действенное влияние на формирование духовного мира узбекского народа. Мы всегда гордимся его благородным именем, бессмертием его творческого наследия, тем, что его

художественный гений не знает границ времени и пространства⁸.

Для того, чтобы хорошо узнать Навои, нам нужно быть очень серьезными и хорошо подготовленными. Алишер Навои интерпретировал все в свободе и зависимости и видел, что будущее любой правды, связанной с человеческой судьбой, находится в муках созерцания. Это значит, что бесполезно пытаться понять истинный смысл произведений Навои, не решившись на свободу чувства, духа, ума и мышления. Прежде чем пропагандировать идеи произведений Навои, необходимо понять их смысл. Одно дело знать Навои, другое понять его. Чем больше люди поймут Навои, тем более радикальные изменения произойдут в исследованиях наследия Навои.

Анализ литературы и методы. По словам А. Бадроглигети, профессора Калифорнийского университета в Беркли, одного из самых видных учёных на Западе, чем больше читаешь Навои, тем богаче и взрослее становишься. «Эверест — самая высокая гора в мире, а Навои — самая высокая из поэтов», - сказал он.

Ибрагим Хаккул, знаток национальной классической литературы, сказал, что чем глубже и основательнее наша молодежь узнает Навои, тем больше она овладеет тайнами просвещения, добра и совершенства. Человек, глубоко укоренившийся в словах Навои, хочет он того или нет, осознает достоинство и силу человечества. Тот, кто следует урокам Навои, полон решимости облегчить народные тревоги, использовать мысль как оружие против невежества. Адекватное знание Навои - человечества, религии и веры - означает уверенность в силе веры. Чем больше людей, у которых в сердце будет эта уверенность, тем больше будет человеческих проблем в нашем обществе», — сказал он.

Итак, сегодня есть потребность в изучении духовного мира Навои. Настоящее время требует использование наследия Навои в формировании духовности дошкольников.

Взгляды Навои на образование раскрываются в исследовании И. Хусанходжаева. Он подробно проанализировал проблему в своей книге «Алишер Навои об образовании».

В ряде своих работ профессор А. Зуннунов дал педагогическую интерпретацию «Хамсы» Алишера Навои и других произведений, выделив использование наследия поэта в системе высшего педагогического образования и общего образования. По словам Навои, ученый пишет: «Вежливость — одно из благородных качеств человека. Вежливый человек открыт, вежлив и приятен. Это лицемерно и грубо по отношению к таким людям». Ученые-педагоги О.Мусурмонова, М.Очилов, Р.Мавлонова, К.Абдуллаева, Х.Хамраева и другие в своих исследованиях, учебниках и пособиях, статьях, брошюрах обращались к наследию поэта.

Ученый-педагог С.Нишонова в своей статье «Национальные ценности и воспитание гармонично развитых людей» говорит, что «центральной точкой творчества великого мыслителя Алишера Навои и его практической деятельности является, прежде всего, человек. По словам Навои, это человек творческий, талантливый, мудрый, знающий, терпеливый, великодушный, честный, справедливый, гуманный, верный своему другу, верный своим обещаниям, скромный человек».

В то время, когда все изучают творчество Навои, важно с малых лет передавать это великое наследие детям. Мы проводили свои эксперименты в 26- ДОО Узбекистанского района. К экспериментальной работе мы привлекли большую группу педагогов. В этой работе нам помогала воспитатель группы Саттарова Гулноза опа. Мы провели опрос, чтобы выяснить, насколько дети осведомлены о наследии Навои. В опросе приняли участие восемнадцать малышей, воспитанников ДОО. Мы задали детям следующие вопросы:

⁸ http://yulduzcha.zn.uz/files/2018/10/yuksak_manaviyat_engilmas_kuch.pdf

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

1. Кто такой Алишер Навои?
2. Какие произведения Навои вы знаете?
3. Что описано в рассказе «Хотами той»?
4. В чем была ошибка Дуррожа в «Лев и Дуррож»?

На первый вопрос дети ответили в целом как ученый, мыслитель, поэт. На второй вопрос ответили неудовлетворительно. Историю Хотами Той рассказывали, они изучали по программе детского сада, поэтому дети сделали вывод, нужно трудиться. В «Шер и Дуррож» рассказали, кто такой Дуррож. Мы установили общий уровень мастерства на уровне 40%.

После этого мы работали отдельно с детьми этой контрольной группы. Программа дошкольного образования по наследию Навои включает 5 занятий. Действительно, отведенные часы дают информацию о произведениях Навои, которые являются важными источниками для развития детского мышления. Для этого необходимы интерактивные методы обучения. У нас была 30-минутная сессия о наследии Навои. Мы показали детям плакат с портретом Навои и дали следующую информацию о Навои: Навои был поэтом, ученым. Он родился в 1441 году в Герате, Афганистане. Он написал множество произведений, в том числе «Лев и Дуррож», «Голубь» и «Хотами той», о которых вы слышали. Он также написал «Два верных друга» и «Блаженный Иов и вор». Наш дедушка тоже говорил о нравах детей. Он также говорил о пользе науки. Например, «Мало-помалу человек становится мудрым, капля за каплей становится рекой». Наш поэт-предок Навои тоже размышлял о мягкости, красоте, изяществе слова и его воздействии на психику человека. Хазрат Навои уделял особое внимание содержанию и выражению языка. Много таких редких произведений дошло от нашего предка Навои.

Обсуждение. Мы постарались объяснить детям историю «Хотами той» с помощью картинок по мотивам произведения. Мы закончили рассказ и задали детям вопросы по рассказу.

1. Чем занимается старик?
2. Кто такой Хотами той?
3. Что Хотами той сказал старику?
4. Вы хотели бы работать честно, как старик дровосек? Почему?

80% воспитанников ответили на вопросы очень хорошо. Некоторые даже описывали ситуации на картинках словами. В частности, они описывали, что одежда старика была простой, что на свадьбу Хотамы были новые одежды, и что Хотам кланился старику и хвалил его. Почти все дети одобряли старика, за его трудолюбие. Они утверждали, что тоже выполняют некоторые работы. Например, сказали, что они сами моют посуду, убирают за собой, присматривают за братом, пока мать занята делами. Мы, в свою очередь, отметили, что трудолюбие свойственно всегда вежливым детям, и взрослые всегда благодарят и хвалят детей.

На следующий день мы продолжили наши эксперименты и опросили детей по рассказу Навои «Шер и Дуррож», включенному в дошкольную программу. На третий день мы повесили на доске портрет Алишера Навои, задали детям вопросы и записали ответы на доске по кластерному методу. В ходе опроса дети отвечали один за другим. В нем приняли участие все 18 воспитанников. На доске появлялось все больше и больше записей. В частности, на доске были обнаружены такие слова, как ученый, поэт, Хотами той, дровосек, бедный, богатый, шикарное платье, мудрости, Дуррож, лев, лжец, правдивый. На основе математического анализа мы установили, что 80% детей унаследовали наследие Навои. Таким образом, мы видим, что наследие Навои также служит формированию духовности 80% воспитанников.

Выявлены следующие проблемы в формировании духовности дошкольников использования творческого наследия великих мыслителей и ученых:

1. Не разработаны новые, нетрадиционные методы изучения использования

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

наследия мыслителя в формировании духовности дошкольников и разработке годовых планов работы.

2. Отсутствует методическое обеспечение организации воспитательной деятельности по использованию наследия Навои в дошкольных образовательных организациях;

3. Недостаточно разработок, программ, методических рекомендаций по изучению наследия Алишера Навои в ДОО.

4. Нет новых пособий и инструкций по организации национально-духовного воспитательного процесса. В связи с этим уровень профессиональной подготовки педагогов отстает от современных требований.

На наш взгляд, изучение наследия мыслителя на занятиях следует совершенствовать в следующей последовательности:

1. Выявить способности достижения этой цели в дошкольном образовании.

2. Отбор произведений из творческого наследия ученых в соответствии с мышлением дошкольного воспитания и построением решения проблемы на основе педагогической технологии.

3. Выявить дидактический потенциал системы обучения по темам, главам, разделам.

4. Разработка типовых проектов занятий, создание рекомендаций.

5. Необходимо найти новые, отечественные, воспитательные возможности ведения воспитательной деятельности в организации занятий, используя сочетание нетрадиционных, современных форм занятий, и последовательно применять их в практике детского сада.

6. В учреждениях среднего специального профессионального образования и высшего образования - которые готовят воспитателей, наставников дошкольного образования, готовящих к изучению и преподаванию духовного наследия и педагогики, необходимо совершенствовать образовательный процесс, планы и программы.

7. Необходимо совершенствовать педагогические, психологические и методические механизмы повышения эффективности обучения.

Только тогда будет выполнена задача формирования духовности у дошкольников на основе наших национальных, духовных и исторических ценностей, в частности, наследия Алишера Навои.

Список литературы:

1. Abdumannotov A. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida axloqiy xislatlarni shakllantirishda Alisher Navoiy merosidan foydalanish. /Pedagogikaning dolzarb muammolari, 1-qism, Samarqand, 1998y., 61-62 b.
2. Abdumannotov A. Navoiy farzand adobi haqida. /Boshlang’ich ta’lim, 1996. №3, 38-b.
3. Alisher Navoiy «Hayrat ul-abror» So’zboshi A.Hayitmetov. -T.: Adabiyot va san’at. 1989 y. -352 b.
4. Alisher Navoiy mukammal asarlar to’plami. 7-tom. «Xamsa», «Hayrat ul-abror» -T.: Fan, 1991 y. -390 b.
5. http://yulduzcha.zn.uz/files/2018/10/yuksak_manaviyat_engilmas_kuch.pdf
6. G’oziyev E. Psixologiya: (Yosh davrlari psixologiyasi): - T.: «O’qituvchi», 1994. -224 b.
7. Ma’naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar adiblar) Mas’ul muharrir: M.Xayrullayev. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1999 y., 400 b.
8. Quronov M. Maktab ma’naviyati va milliy tarbiya. /Monografiya. -T.: Fan, 1995 y. -127 b.
9. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi: Ped.in-tlarning maktabgacha tarbiya fak. Talabalari uchun. –T.: O’qituvchi, 1993.-264 b.

Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o‘rni

Kuldosheva Ruzigul Abdunabiyeva

Sirdaryo viloyati Guliston tumani

31-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada bugungi kundagi ta’lim jarayonlarida umumiy o’rta ta’lim maktablarida matematikani o’qitish jarayonida o’quvchilarda iqtisodiy ko’nikma va malakalarni rivojlantiruvchi matematik masalalarni yechish usullari va metodlari haqida so’z boradi. Bundan tashqari matematikani o’qitish jarayonida o’quvchilarni ilmiy va nazariy tafakkurini shakllantirishda iqtisodiy masalalardan foydalanishga e’tibor kuchaytirilsa, o’quvchi bilimi, kasbiy tayyorgarligi, ma’naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash imkoniyatlari yanada kengayadi.

Kalit so’zlar: ta’lim metodlari, matematika o’qitish metodikasi, model, modellashtirish, induksiya, deduksiya, innovatsion texnologiyalar.

METHODOLOGY OF TEACHING ECONOMIC PROBLEMS BASED ON MATHEMATIC MODELING IN MATHEMATICS CLASSES

ABSTRACT. This article discusses the methods and techniques of solving mathematical problems that develop economic skills and competencies in students in the teaching of mathematics in general secondary schools in today’s educational process. In addition, the emphasis on the use of economic issues in the formation of scientific and theoretical thinking in the teaching of mathematics will expand the opportunities for educating students as a person with knowledge, professional training and spiritual maturity.

Keywords: teaching methods, mathematics teaching methods, modeling, modeling, induction, deduction, innovative technologies.

KIRISH

Uzluksiz ta’lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlovchi, shaxs jamiyat davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Shuning uchun bugungi kunda ta’lim jarayonida o’quvchilarga bilim berishda, ularga fanga doir tushunchalarni beribgina qolmasdan, amaliyotga tadbiiq qilishni, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish, qobiliyatini rivojlantirish, hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalash har bir fan o’qituvchisining asosiy maqsadi bo’lishi zarur. Aniq yechimga ega har qanday masala bir necha usullar yordamida yechiladi. Agar yechilayotgan masala yetarlicha aniqlikda matematik munosabatlar orqali ifodalansa, bu masalani matematik modellashtirish usuli yordamida yechish mumkin. Masalani bu usulda yechish matematik modellashtirish jarayoni deb ataladi.

Iqtisodiy tafakkur ijtimoiy – iqtisodiy normalarini, qoidalarini, turli tashkilotlar faoliyatini o’zida aks ettiradi.

Matematika fani bo’yicha darsliklarda biz shunday masalalarni kuzatishimiz mumkinki ularda iqtisodiy tushunchalarning tannarh, hosildorlik, unumdorlik, texnologiyalardan samarali foydalanish kabi ko’rsatkichlar ko’p ishlatiladi. Shuning uchun o’qituvchi iloji boricha o’quvchilarga iqtisodiy bilimlarga mos keladigan matematik masalalar yechishning ahamiyati haqida maxsus tarbiyaviy soatlar va tushuntirish ishlarini olib borishi kerakki, bu fikrlar o’quvchilarning ongigaborib yetsin.

Iqtisodiy tafakkurning asosiy komponentlari qatoriga quyidagilar kiradi:

Aniq tafakkur (kuzatish va tajriba);

Abstrakt tafakkur (analitik, mantiqiy);

Funksional tafakkur.

Matematikani o’qitish jarayonida aniq tafakkur ko’rgazmali qurollar, har xil firmalarning o’zaro savdo aloqasi haqidagi videofilmlar orqali namoyon bo’ladi. Aniq

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tafakkur abstrakt tushunchalarni o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Abstrakt tafakkur analitik va mantiqiy tafakkurlar ko‘rinishida sodir bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, matematik modellashtirishning nazariy asoslarini o‘rganib, model, modellashtirish tushunchalari va matematik modellashtirish metodi orqali uning turli sohalaridagi o‘rni va ahamiyatini anglash mumkinligini tushinib yetdik. Iqtisodiyot sohalarida matematik modellashtirishni qo‘llashning ahamiyati shundan iboratki, mamlakatimiz hayoti va iqtisodiyotiga oid ma’lumotlarni keng tushuntirish ishlari olib borish va yoshlarning iqtisodiy ko‘nikmalarini rivojlantirish.

REFERENCES

1. Use Of Historical Materials In Teaching Mathematics In Continuous Education. GB Kuzmanova, NAO Beketov. The American Journal of Social Science and Education Innovations 2 (09), 531-537, 2020
2. Amaliy mazmunli masalalar asosida iqtisodiy ko'nikmalarni rivojlantirish. NA Beketov. Ilmiy izlanuvchilar va iqtidorli talabalarning maqolalari to'plami, 157-161, 2019
3. Q-многообразия и полные сцепленные системы NA Beketov. Fundamental matematika muammolari va ularning tatbiqlari, 167-169, 2019
4. Jabborova Onakhon Mannapovna. (2019). Psycholocial and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. European journal of research and reflection in educational sciences, 7(10).

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.

Mabudaxon Fayziyeva,
Guliston Davlat universiteti
Maktabgacha ta’lim kafedrası
o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
E-mail:fayziyevamabuda@gmail.com
Tel:99 473 83

Adstract

Currently, the system of preschool education faces the problems of planning and designing the educational process. To solve these problems, it is necessary to use the most effective methods of designing the educational process. The advantages of designing the educational process based on the theoretical instructions of the researcher are revealed.

Key words: educational process, project, design, project method, innovation process, technology, modern education, principle.

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ТА’ЛИМ ЖАРAYONINI LOYIHALASHTIRISH.

Annotatsiya

Hozirda maktabgacha ta’lim tizimi oldida ta’lim jarayonini rejalashtirish va loyihalashtirishni to‘g‘ri tashkil etish muammolari turibdi. Bu muammolarni hal etishda ta’lim jarayonini loyihalashtirishning eng samarali usullaridan foydalanish talab etiladi. Tadqiqotchining nazariy ko‘rsatmalariga asosan, ta’lim jarayonini loyihalashning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim jarayoni, loyiha, loyihalash, loyiha usuli, innovatsion jarayon, texnologiya, zamonaviy ta’lim, tamoyil.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Аннотация

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

В настоящее время перед системой дошкольного образования стоят проблемы планирования и проектирования образовательного процесса. Для решения этих задач необходимо использовать наиболее эффективные методы проектирования учебного процесса. Выявляются преимущества проектирования учебного процесса на основе теоретических указаний исследователя.

Ключевые слова: образовательный процесс, проект, проектирование, метод проектов, инновационный процесс, технология, современное образование, принцип.

Kirish: Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarida bo‘layotgan o‘zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta’lim tizimiga ham har jihatdan bog‘liq. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o‘shishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta’lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Ta’lim tizimini isloh qilish va uning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta’lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu holat bugungi kunda o‘ta dolzarbli bilan muhimdir, chunki, innovatsion jarayon ta’lim muassasalarini kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasini ijtimoiy himoyalashning asosiy shartlaridan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning maqsadi aynan ta’lim-tarbiya jarayonida ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilarga muayyan ta’lim faoliyati bo‘yicha bilim berish va shaxsni shakllantirishga qaratilgan o‘qitishning zamonaviy usullari va texnik vositalari majmuidir.

Amalda bo‘lgan ta’lim tizimidagi an’anaviy va ommaviy ko‘rinishdagi ta’lim va tarbiya jarayonlari o‘rniga ta’lim muassasalari rivojlanishida o‘ziga xos yangilik bo‘lib innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda. “Innovatsiya” yangilik kiritish, yangilik degan ma’noni anglatadi. “Innovatsion ta’lim” deganda odatda o‘quv jarayoniga yangi va foydali elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta’lim tizimida innovatsiya o‘zgartirish bilan bevosita bog‘liq. [1]

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar ta’lim berishda ta’lim oluvchilar o‘zlashtirishini yuqoriga ko‘tarish, ta’lim jarayoniga qiziqtirishni, o‘quv materialini tushunishni yaxshilashni, funksional savodxonlikni shakllantirishni, loyihalari savodxonlikni, nazariy tafakkurni, kommunikativlikni, ijtimoiy faollikni, fuqarolik ongini, o‘z-o‘zini anglash va boshqa vazifalarni hal etishga yo‘naltiriladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

Innovatsion ta’lim – bu shunday innovatsion ta’lim texnologiyalari va dasturlariki, unda pedagog innovatsion faoliyati natijasi bo‘lib, o‘qitilayotganlar innovatsion g‘oyalarni yaratuvchisi hisoblanadi. [3]

Barcha ta’lim turlari kabi maktabgacha ta’lim tizimida ham innovatsion uslublarni ishlab chiqishning zaruriyati hozirgi sharoitda innovatsion faollik maktabgacha ta’limning mazmunini hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog‘liq. Bu jarayonlarning asosi bo‘lib oxirgi yillikda maktabgacha pedagogik ta’lim nazariyasiga innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi bo‘ldi. Maktabgacha ta’limda innovatsion ta’lim texnologiyalari va ta’lim jarayonini loyihalash bo‘yicha bir qator olimlar o‘z izlanishlarini olib borganlar. Respublikamiz pedagog oimlaridan Sh. A.Sodiqova, N.M.Qayumova, G.E.Djanpeisova, R.J. Ishmuxamedov, xorij pedagoglaridan N.E.Veraksa, A.N.Veraksa, N.A.Vinogradova N.A, E.P.Pankova va boshqa bir qator olimlar ta’lim jarayonini loyihalashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Yangi ta’lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar ta’lim – tarbiya jarayonida ham qo‘llaniladi. Ularni to‘g‘ri qo‘llash bilan maktabgacha ta’lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta’minlaydi. Ta’limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi: loyiha faoliyati; shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim; salomatlikni tiklovchi texnologiyalar; tadqiqot faoliyati; axborot va kommunikatsion ta’lim; o‘yin texnikasi. [9]

Zamonaviy ta’lim talablariga ko‘ra, tarbiyachilar ham, tarbiyalanuvchilar ham birgalikda ta’lim faoliyatida ishtirok etishlari shart. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun bunday

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyalar tarbiyachi va tarbiyalanuvchi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uning maqsadi muayyan muammoni hal qilish, ishning dastlabki bosqichida qo'yilgan savollarga javob topishdir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va loyihalashtirish ta’lim maqsadi, mazmuni, tarbiyachining shaxsi, tarbiyalanuvchilardagi dastlabki bilimlarning xarakteri, ta’lim berishning moddiy-texnik bazasi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini loyihalashtirish faoliyati tarbiyachining-tarbiyalanuvchilar bilan ishlashni tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridandir. Loyihalash metodi – ta’lim berishning tashkillashtirilishi bo‘lib, tarbiyalanuvchilar rejalashtirish va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko‘rinishida bilim oladilar. Loyihalashtirish metodini qo‘llash natijasida loyiha ko‘rinishidagi bilim o‘zlashtiriladi. [8]

Loyihalashtirish tarbiyalanuvchilarni ta’limiy faoliyatini boshqarish dasturini yaratishning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ta’lim faoliyatining loyihasi qisqa va aniq, erkin tuzilgan, oldindan ko‘zda tutilmagan vaziyatlar yuzaga kelganda qanday qayta o‘zgartirishni belgilab olishga imkon beradi. Loyihalash mashg‘ulot rejasida kutilayotgan natijani oldindan kafolatlash bilan farqlanadi. [5]

Loyihalashtirish faoliyati zamonaviy ta’limning interaktiv, innovatsion usullaridan biri bo‘lib, u nafaqat bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, balki bilimga ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, ota-onalar va maktabgacha ta’lim o‘rtasidagi munosabatlariga yangi turtki beradi. [9] Loyihalashtirish faoliyati - bu individual mashg‘ulotlarni o‘tkazish metodologiyasini qisman o‘zgartirishni emas, balki butun o‘quv va ta’lim jarayonini tizimli o‘zgartirishni o‘z ichiga olgan murakkab tashkil etilgan jarayondir. Shubasiz, bunday o‘zgarishlarni faqat tarbiyachi boshlashi mumkin emas. Ular maktabgacha ta’lim tashkiloti ma’muriyatining faol ishtirokini talab etadi.

Loyihalarni bir necha turlarga bo‘lish mumkin: [9]

ishtirokchilar soniga ko‘ra: individual, frontal, guruhiy, juftlikda;

o‘tkazish uslubiga ko‘ra: o‘yinli, ijodiy, axborotli, tadqiqotli;

davomiyligi bo‘yicha: uzoq muddatli, o‘rta muddatli qisqa muddatli;

mavzuga qarab: madaniy qadriyatlarini, jamiyatni, oilani, tabiatni kiritish mumkin.

Loyiha usuli har doim bolalarning mustaqil faoliyatiga qaratilgan bo‘ladi. Faoliyat davomida bolalar ma’lum vaqt davomida bajaradigan ishlari individual, juftlik, guruh shaklida bo‘ladi. Loyiha usuli har doim qandaydir muammoni hal qilishni o‘z ichiga oladi. Bu bir tomondan, turli xil usullar, ko‘rsatmalardan mustaqil foydalanishni, ikkinchi tomondan, turli bilim va ko‘nikmalarni birlashtirishni o‘z ichiga oladi. Loyihaviy ish jarayonida tarbiyalanuvchilar o‘zlarini tarbiyalaydilar, jamoada ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi.

Loyihalash faoliyatini amalga oshirishda quydagi tamoyillarga amal qilinadi:

- 1) Bashoratlilik tamoyili;
- 2) Bosqichma-bosqich tamoyili ;
- 3) Tartibga solish tamoyili;
- 4) Teskari aloqa tamoyili;
- 5) Natijadorlik tamoyili;
- 6) Madaniy analogiya tamoyili;
- 7) O‘z-o‘zini boshqarish tamoyili.[10]

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ta’limda pedagogik texnologiyalarning boshqaruvchanligi shundan iboratki, bunda ta’lim jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, tashxislash, natijalash, tuzatish va o‘zgartirishlar kiritish imkoniyati mavjud bo‘ladi.[7] Bunda talimda kutilgan natijaga erishiladi, vaqt tejiladi, bu esa pedagogik texnologiyaning samarasi demakdir. Pedagogik texnologiyaning jonli ishlangan modeli boshqa pedagoglar tomonidan qo‘llanganda ham xuddi shunday samara beradi. Bir so‘z bilan aytganda, ta’lim jarayoniga yangicha yondashib,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ijodkorlik, bunyotkorlik tadbiriq etilsagina, ta’lim samarasi yangi bosqichga ko‘tariladi. Bunda bolaning talabi, moyilligi, istak –hohishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi. Ta’lim oluvchining o‘quv mehnatiga bo‘lgan mas’uliyati, javobgarligi oshadi, bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakillanadi. Shaxsning jamiyatda o‘z o‘rnini topish uchun muhit yaratiladi.

Pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari – loyihalashtirish, amalga oshirish va kafolatli natija. Interfaol usullarning asosiy maqsadi – bolalarni faol harakatga undash, mashg‘ulotga jalb etish, hamkorlikda ishlashga o‘rgatishdan iborat. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi, yaxsh samara berish bilan birga ta’limda yangicha o‘quv metodlarini keng ravishda qo‘llashga imkoniyat yaratib beradi. [11]

Loyiha - bu kattalar tomonidan maxsus tashkillashtirilgan va bolalar tomonidan bajariladigan, ijodiy ishlar bilan yakunlanadigan faoliyatlar majmui. [11]

Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi loyiha qisqa muddatli bir yoki ikki kunli va uzoq muddatli bo‘lishi mumkin. Uzoq muddatli loyihalar mavzuga bolalarning qiziqishlari yo‘q bo‘lguncha, bir oygacha davom etishi mumkin. Bundan uzoqqa cho‘zish joiz emas, chunki o‘rganilayotgan ob‘ektga bolalarning qiziqishi yo‘qoladi.

Tarbiyachi uchun pedagogik loyihalashda pedagogik tizimlar, pedagogik jarayon, pedagogik vaziyatlar pedagogik jarayon loyihalashning asosiy ob'ektidir. Pedagogik loyihalashning umumiy algoritmi: tayyorgarlik ishlari, loyihani ishlab chiqish, loyiha sifatini tekshirishdan iborat.

Amerikalik pedagog U.X.Kilpatrik fikricha yukori darajada mustaqillikka ega ushbu daqiqada umumiy manfaatlar birlashtirgan bir guruh bolalar tomonidan “chin yurakdan” bajarilgan har qanday faoliyatni loyiha deb hisoblagan. Ta’limda loyiha usulidan foydalanish nafaqat bolani kelajakdagi hayotga tayyorlaydi, balki hozirgi hayotni tashkil etishiga yordam beradi.[12]

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida loyihaviy ta’lim faoliyatini rejalashtirishda ta’lim-tarbiya faoliyatini bosqichma-bosqich rejalashtirish va amalga oshirishga imkon beruvchi mavzuviy rejalashtirish usulini tavsiya etish mumkin.

Loyihaviy tadbirlar tufayli faoliyatning har bir bosqichida bolalarning mustaqillik darajasi o‘shib boradi, bolalarda o‘zini o‘zi tashkil etish va bilim olish faoliyatining ko‘nikmalari ham o‘shib boradi.

- Tahlil va natialar (Analysis and results).

Ta’limiy faoliyatni loyihalash usuli nafaqat bolalar uchun, balki tarbiyachilarning o'z'lari uchun qiziqarli va foydalidir, chunki bu ma'lum bir mavzu bo'yicha materialni jamlash, muammo bo'yicha o'z vakolatlarini oshirish, ota-onalar bilan munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish, tadqiqot muammolarini hal qilishda bolalar uchun haqiqiy sherik sifatida his qilish, o'quv jarayonida bolalarni zeriktirmaslik imkonini beradi. Loyihalar usuli bolalar bog'chasining o'quv jarayoniga tabiiy va uyg'un tarzda yaratiladi.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Har qanday loyiha bolalar, pedagoglar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligini ta’minlaydi. U turli xil bilim sohalarida bilim olish qiziqishini rivojlantirish, muloqot ko‘nikmalarini va axloqiy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi. Ta’lim jarayonidagi loyihada ishtirok etish bolaga uning ahamiyatligini, tadbirlarning to‘liq ishtirokchisi etib his qilishiga yordam beradi va “men o‘zim”, “qilaman”, “qila olaman” pozitsiyalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar turli tadbirlarda o‘zlarini namoyon qilish, umumiy guruhdagi ishlarga hissa qo‘shish, individuallikni namoyish etish, guruhda ma’lum bir mavqega ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xulosa shuki, bunday sharoitda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika. Ensiklopediya. II- jild J-M “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

milliy nashriyoti. Toshkent – 2015 y.

2. Ziyomuxamedov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o‘zbek modeli. G’“Lider Press”, Toshkent-2009y.
3. Xidirova B. Ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyani qo‘llashning nazariy va amaliy asoslari. G’“Fan va texnologiya”, Toshkent- 2009y.
4. O‘zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari va “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturini joriy etish bo‘yicha trenerlar uchun qo‘llanma. Toshkent 2019 yil
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika.- T.,”Tafakkur sarchashmalari”.,2013 y
6. Qodirova M.Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma.-T.:Ma’naviyat, 2013y.
7. Ishmuxamedov R.J.Ta’lim-tarbiyada innovatsion pedogogik texnologiyalar. T.:”Iste’dod”, 2008.
8. Veraksa.N.E,Veraksa. A.N.Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati.qollanma.-M.:Mozaik-Sintez,2008.
9. Vinogradova N.A, Pankova E.P. Bolalar bog‘chasida ta’lim loyihalari.qo‘llanma.- M.:Iris-press,2008.
10. www.maam.ru

Табақалаштирилган таълим асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёргарлигини такомиллаштириш жараёни

Файзуллаев Абдумухаммад

Гулистон давлат университети докторанти

Калит сўзлар: Бўлажак бошланғич синф, талаб, ўқитувчининг тайёргарлиги, ДТС.

Аннотатсия

Бу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг табақалаштирилган таълим асосида бошланғич синф ўқитувчисининг тайёргарликларининг такомиллаштиришнинг асосланиши, усул ва воситалари баён этилган.

Аннотация

В данной статье описаны обоснование, методы и средства совершенствования подготовки будущего учителя начальных классов на основе дифференцированного обучения.

Annotation

This article describes the rationale, methods and means of improving the training of the future primary school teacher on the basis of differentiated education.

Таълим устуворлигида таълим олиш шаклини танлаш, таълим олишга доир тенг имкониятларнинг эришиш, таълим ва тарбияга миллий ҳамда умуминсоний кадриятларнинг сингдириш, таълим ва тарбиянинг инсонпарварлик, демократиянинг сингдирилиши, таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги таъминлашни назарда тутати. Миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида таълим бериш жараёнида шахснинг индивидуал қобилиятларига максимал эътибор берилиши кўзда тутилган. Ҳар бир талабанинг имкониятлари ўқитувчи томонидан ҳисобга олинади ва ижодий таълимий муҳит яратилади. Олий таълим муассасаларида таълим олувчиларнинг интеллектуал қобилиятларининг жадал ривожланишини, шунингдек, чуқур, табақалаштирилган, шахсга йўналтирилган таълим олишини таъминлаши асосий жиҳатларидан биридир.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, XIX-XX асрлардан эътиборан табақалаштириб ўқитишни ташкил қилиш ва амалга ошириш ривожланган давлатлар

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Англия, Франция, АҚШ нинг илмий мактабларида йўлга қўйилганлигига гувоҳ бўламиз. Бу борадаги илмий таҳлиллар шуни кўрсатадики, классик педагогика намоёндалари Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский кабилар индивидуал ёндашувга асосланган табақалаштирилган таълим тамойили сифатида тавсифлайди ва бу табиий равишда барча ёшдаги ўқувчи ҳамда талабаларнинг табиатига мос келиши зарур деб ҳисобланади.

Умуман олганда, табақалаштирилган таълим тизимига ўтиш билан бир қаторда ўсмирларнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари юзасидан олимларнинг тадқиқотлар Л.С.Выготский, И.А.Зимняя томонидан чуқур таҳлил этилган. Яна бир масалага оидлик киритиш тодқиқот жараёнида аниқ бўлиб қолди. Ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг ақлий ривожланиш аниқлаш ва бу борадаги илмий фаразларни асослаш учун П.П.Блонский, Е.Д.Божович, А.А.Вербицкий, О.С.Газман, П.Я.Гальперин, В.И.Загвязинский, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, Н.Ф.Талызина каби олимларнинг назариялари ушбу фаннинг асосланишига олиб келди.

Вақт ўтган сари илмий мулоҳазаларнинг чуқурлашиб бораётганлигига гувоҳ бўламиз, XX асрнинг 80-90-йилларда фанлараро дифференциация ва интеграция жараёнлари, фанлараро ва фанлараро интеграцияни йўлга қўйиш педагогика муаммо сифатида қаралишини Р.Г.Гурова, Ф.Ф.Королев, М.А.Данилов, В.В.Краевский, В.Г.Гмурман, Инга Унт томонидан таҳлил қилинган ва тавсиялар ишлаб чиқилганлиги таҳсинга лойиқ. Табақалаштирилган таълим билан таълим олишнинг бошқа шакллари узвий боғланганлигини ҳисобга олиб, таниқли педагоглар К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, В.М.Бехтерев талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олишга алоҳида эътибор қаратдилар. Таълим-тарбия майдонида шахсни шакллантирилади унинг қирралари очилади, қобилиятлари ривожлантирилади. Бунинг учун тарбиячи боланинг индивидуал хусусиятларига эътибор қаратишнинг муҳимлигини таъкидлаб, ўқишга бўлган эҳтиёж ортиб бориши таъкидлайди.

XX асрнинг 20-йилларида табақалаштириб ўқитиш тарафдорлари биринчидан, профессионал мактаблар ташкил этиш зарурлигига тўхталиб, бундай таълим шакллари ташкил этиш мамлакатнинг иқтисодий аҳволини яхшилашга иқтисодиётни ривожлантиришга, стратегик мақсадларни тўғри белгилашга хизмат қилашини таъкидлашади. Иккинчидан, табақалаштириш – таълим оловчиларнинг илмий-ижодий қобилиятларини ривожлантиради. Учунчидан, ижтимоий эҳтиёжлар талабларидан келиб чиқиб "эркин тарбия", яъни эркин ўқитиш шакллари танлашдан иборат.

Бундан ташқари, глобаллашув даврида таълимда бўлаётган ўзгаришлар ва унга бўлган эҳтиёжлардан келиб чиқиб, замонавий таълимнинг муаммолари сифатида табақалаштирилган ёндашув татбиқ этилмоқда. Табақалаштирилган ёндашув боланинг индивидуаллигини ва шахсий хусусиятларини шакллантиради ҳамда қобилиятини ошқор этишга ёрдам беради. Умуман олганда, ушбу ёндашув индивидуаллик тушунчаси таҳлил этади. Психологлар индивидуалликни “шахснинг – ўзига хос сифатлари ва иқтидори сифатида – таърифлашади. Шахс тушунчаси билан ёнма-ён ишлатиладиган яна икки тушунчага изоҳ беришни ўринли деб ҳисоблаймиз. Илмий манбаларда “индивид” ва “индивидуаллик” тушунчалари тадқиқотчилар томонидан турлича таъриф берилган.

Умуман олган, характер шахснинг типик хусусияти бўлиб фаолиятида яққол намоён бўладиган индивидуал-психологик хусусиятлар йиғиндиси- дир. Характер хусусиятларининг намоён бўлиши ҳар бир типик вазият ҳиссий кечинмаларининг индивидуал, ўзига хос хусусияти шахс муносабатларига боғлиқ. Иккинчи томондан,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

хар бир типик вазиятдаги ҳаракат сифатлари ва индивидуал ўзига хос усуллари шахс муносабатларига боғлиқ. Характернинг интеллектуал, ҳиссий ва иродавий ҳислатларини ажратиш мумкин. Асосли қилиб айтган, характер деганда, шахсда муҳит ва тарбия таъсири остида таркиб топган ва унинг иродавий фаоллигида, теварак атрофга, оламга (бошқа кишиларга, меҳнатга, буюмларга) ўз-ўзига бўлган муносабатларда намоён бўладиган индивидуал хусусиятларини тушунамиз.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, характернинг жуда кўп ҳислатлари одамнинг иш-ҳаракатларини белгиловчи чуқур ва фаол майллар ҳисобланади. Хуллас, мана шу мойилликларда характер ҳислатларининг ундовчилик кучи намоён бўлади. Одам характер-ҳислатларининг ана шундай ундовчилик кучи туфайли кўпинча объектив шароитга зид иш қилади ва мутлақо мақсадга номувофиқ ҳаракат усуллари кўллайди. Айрим одамлар билиб туриб қийин вазифани танлайдилар. Характер ҳислатлари маълум тарзда ҳаракат қилишга, баъзан эса шароитга қарама-қарши ҳаракат қилишга ундар эканлар, улар ҳаётий қийин дақиқаларда фаол бўладилар. Характер қаршилиқ кўрсатувчи шароитлар билан курашда синалади. Бу баркамол авлодни тарбиялашнинг марказий ва муҳим вазифаларидан биридир. Қатъиятлилиқ танқидий қараш, фаҳм-фаросат, кўзғатувчанлик, хушфееьллик сингари ҳислатларининтеллектуал(ақлий), кувноқлик, меҳрибонлик-ҳиссий-иродавий хусусиятларга киради.

Педагогик технология — зарур ахборотларни топишнинг қулай

шакл ва усуллардан фойдаланишдир.

Педагогик технологияларнинг асосий мезонларини қуйидагилардан иборат:

1. Маълум концепцияга таяниш.
2. Ўқув-тарбия жараёни таркибий қисмларининг ўзаро мантиқий боғлиқлиги.
3. Таълим стандартларига эришишни кафолатлаши.
4. Бошқалар томонидан қайта амалга ошириш мумкинлиги.

Педагогик технология рационал асосдаги илмий мезонларга асосланган бўлиши билан бирга, унинг янада ривожланишида интуитив (эмпирик) билимлар ҳам муҳим аҳамиятлидир. Педагогик технологиянинг ривожланиш жараёнларида ҳам ушбу ҳолатларни кузатиш мумкин. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашда табақалаштирилган таълим технологияларидан фойдаланиш ўқитиш жараёнида самарали натижаларни таъминлайди ва талабаларнинг ўзига бўлган ишончини оширади, мустақил лойиҳалар тузишга ўргатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев «Таълим тўғрисида»ги қонунни янги таҳрири. ЎРҚ-637-сон // 2020. 23.09. *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон.*
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармон. *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон*

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрь, ПФ-6097-сон "Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиqlаш тўғриси"да Фармон. 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» Фармон., 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон)
5. Авво, Б.В. Современные образовательные модели и эффекты обучения [Текст] / Б.В. Авво. – СПб. - 2004. – 48 с.
6. Андрюхина Л.М., Аладина И.А. Информационная образовательная среда гимназии и непрерывное развитие личности [Текст] / Л.М. Андрюхина, И.А.Аладина// Эксперимент и инновации в школе. – 2014. – том 6. – С. 36-38.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONA TILI VA O’QISH FANINING AHAMIYATI

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

Gul.DU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasini o’qituvchisi

Narzullayeva E’zoza Shavkat qizi

Gul.DU Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasini talabasi

Anotatsiya: O’quvchi nutqini o’stirish-shaxslardagi nutq ravonligini ta’minlashda, fikrlash qobiliyatini oshirishda ko’plab so’z boyligiga ega bo’lishdagi muhim jarayonlardan biri.

Анотация: Развитие речи школьника является одним из важных процессов в обеспечении беглости речи у личности, повышении способности мыслить и наличии большого словарного запаса.

Annotation: Cultivating the student's speech is one of the important processes in ensuring the fluency of speech in individuals, increasing the ability to think, and acquiring a large vocabulary.

Kalit so’zlari: Milliy o’quv dasturi, o’qish savodxonligi, ona tili qoidalari, o’quvchi yoshlar, boshlang’ich sinf o’quvchilari, mutaxassislar, nutq ravonligi, ifodali o’qish, o’qib tushunish, fikr bildirish, so’z boyligi.

Har bir bola maktabga qadam qo’yar ekan, uning kelajakda har tomonlama mukammal bo’lib yetishishida boshlang’ich ta’limning o’rni beqiyosdir. Kechagina o’ynab yurgan bolalar endi maktab ostonasida turar ekan, uni olam-olam yangiliklar kutib turgan bo’ladi. Ularga birinchi navbatda, harflarni tanib olishlari uchun “Alifbe” darsligi joriy etilgan. Ular ushbu darslik orqali o’z ona tilida qanday so’zlash kerakligini, o’qishni o’rganishadi. Barcha harflarni tanib, bilib olishganlaridan so’ng, ularni yanada o’zgacha olam, “Ona tili va o’qish savodxonligi “kitobi kutib oladi. Ushbu kitob “Milliy o’quv dasturi “ asosida 2020-2021-yilda maktablarga joriy etilgan. Endilikda ona tili fanini o’qitishga bo’lgan yondashuv tubdan o’zgardi. Shuningdek o’quvchilar lug’atini boyitish, bog’lanishli nutqini o’stirish, bilimni boyitish, tafakkurni shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini o’stirishda ham mas’uliyatligi bilan alohida o’rin tutadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ta’lim olish imkoniyati savodxonlikka bog’liq bo’ladi. Shuning uchun muxtaram Prezidentimiz tomonidan “Uzluksiz ta’limni “ rivojlantirish uchun bir qancha chora tadbirlar ko’rilmoqda , yangiliklar kiritilmoqda va qarorlar qabul qilinmoqda. Bularning isboti sifatida xalqaro baholash tadqiqotlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

“O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712-sonli Farmonida “PISA” (The Programme

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

for International Student Assessment) o‘quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O‘zbekistonning 2021- yilda birinchi 70 talikka, 2025- yilda 60 talikka va 2030- yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlar qatoriga kiritish ko‘zda tutilgan. Masalan: O‘qish savodxonligini baholash uchun PIRLS tadqiqoti. PIRLS (Progress in International Reading Literacy study) bu tadqiqot turi 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qib tushunish darajalari sifatini xalqaro baholash tizimi hisoblanadi. Endilikda grammatika va yodlashga asoslangan ta’limdan, tinglab tushunish, o‘qib tushunish, fikrni og‘zaki va yozma bayon qilishdan iborat til o‘rgatishning to‘rt ko‘nikmasini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim shakliga o‘tildi. Ikki fanning birlashishiga asosiy sabab ona tili o‘qitishdagi yondashuvning o‘zgarishi bo‘ldi. Ona tili fani asosida o‘quvchilarda shakllantiriladigan ko‘nikmalardan biri bu- o‘qib tushunishdir. Ona tili fanlari o‘quvchida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantirish hisobiga o‘z-o‘zidan o‘qish faniga zaruriyat qoldirmaydi. Zero, bu ikki fanning maqsad va vazifasi deyarli bir xil. Qolaversa, yangi joriy etilgan “Tarbiya” fani ham amaldagi o‘qish faniga xos vazifalarni bajaradi. Avvalgi ikkinchi sinf ona tili darsligida “Jarangli va jarangsiz undosh” mavzusida berilgan bir sahifani to‘ldirib turuvchi qoida sakkiz yoshli bolaga murakkablik qilgan. O‘quvchi jarangli va jarangsiz undoshlarni qoidasi bilan bilish bolaga hech narsa bermaydi. Keyinchalik bu qoidalar o‘quvchilarning yodida qolmasligi ham barchamizga ma’lum. Ushbu darslik orqali o‘quvchilar matn bilan ko‘proq ishlab, nutq ravonligini oshirishga, so‘z boyliklarini ko‘paytirishga ko‘proq e’tibor qaratiladigan bo‘ldi. O‘quvchi endi matn ostida berilgan topshiriq va mashqlar asosida til grammatikasi asosiga davr ko‘nikmalarini ham egallab boradi. Endilikda ona tili fani shunchaki o‘quv predmeti sifatida qo‘llanmaydi. “Milliy o‘quv dasturi”ga ko‘ra ona tili fani asosida til butun borliqni, tabiatni, jamiyatni, fanlarni o‘zlikni anglash va o‘rganish vositasiga aylantiriladi. O‘quvchilar ona tili fanini o‘zlashtirish jarayonida uni turli ijtimoiy munosabatlarda qo‘llashni o‘rganadilar. Ertaga o‘zi muayyan soha mutaxassisi bo‘lganida maktabda olgan bilimlari evaziga o‘zbek tilida ish yuritishga, nutq so‘zlashga, maqola yozishga va teran fikrlashga qiynalmaydilar. Oddiygina so‘z turkumlarini o‘rganishayotganda ularni “Ot, sifat, son yoki olmosh” ekanligiga e’tibor berilmay, balki nutqda to‘g‘ri qo‘llashga ahamiyat qaratiladi. Mutaxassislarining fikricha, boshlang‘ich ona tili darsliklarida umumiy uch yuzga yaqin murakkab atamalar borligi aniqlandi. Endilikda bularni ellik foizga qisqartirilganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Sodda qilib aytganda, o‘quvchi turli gap tuzishga oid uzundan- uzoq qoidalarni yodlash o‘rniga, bevosita, amalda to‘g‘ri gap tuzishga kirishadi. Ta’limiy jarayonda ham faqat kerakli qoidalar o‘rganiladigan bo‘ldi. ”Milliy o‘quv dasturi“ boshlang‘ich sinflardagi “o‘qish tezligi” ni ham kerakemas deb hisobladi. Bu menimcha ham to‘g‘ri fikr. Chunki, o‘quvchilar uchun o‘qishlarining tezligi muhim emas, balki o‘qib tushunishlari muhimdir. E’tibor bering, bola tez o‘qish uchun harakat qilib, o‘zi nima o‘qiyotganligini tushunmasa bundan unga yoki o‘qituvchiga nima naf. Undan ko‘ra, o‘qib, tushunib, ifodali o‘qigan yaxshi emasmi? Albatta, xulosa o‘zingizdan. Yosh avlod tarbiyasida juda katta mas’uliyat yotadi. Bunda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining o‘rni beqiyosdir. Ularning nutq savodxonligi, to‘g‘ri, ravon gapirishi, ma’nan yetuk shaxs bo‘lishida “Ona tili va o‘qish savodxonligi “ katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

- 1.R. Ikromova, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, D. Shodmonqulova “Ona tili “ 4-sinf. Toshkent-2017.- 187.b, 58-bet.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi “Milliy o‘quv dasturi “ 2020-2021.
- 3.O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qarori. 2020-yil.
- 4.”O‘qish madaniyatini oshirish “ilmiy-amaliy seminari materiallari. Vazirlar mahkamasi 2018-y. 17-sentabrdagi763-sonli qarori, 1- ilova.
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki>.

O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHILAR O‘RTASIDAGI FAOLLIKNI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNI QO‘LLASH

Raxmonova Gulbahor Bobojonovna

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi 8-umumiy o’rta ta’lim maktabining boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: O’qituvchi va o’quvchilar o’rtasidagi faollikni oshirishda interfaol o’yinlarning tutgan o’rni haqida so’z yoritilgan.

Tayanch so’zlar: Interfaol, didaktik, texnologiya, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: Обсуждается роль интерактивных игр в повышении активности между учителями и учениками.

Ключевые слова: интерактив, дидактика, технология, современные педагогические технологии.

Annotation: The role of interactive games in increasing the activity between teachers and students is discussed.

Keywords: interactive, didactic, technology, modern pedagogical technologies.

Interfaol metod – ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o’zaro harakati ta’sir ostida bilimlarni o’zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ushbu usullarni qo’llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari– norasmiy bahs– munozaralar o’tkazish, o’quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o’qish, o’rganish, seminarlar o’tkazish, o’quvchilarni tashabbus ko’rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo’lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalarda iborat.

Interfaollik, bu – o’zaro ikki kishi faolligi, ya’ni, bundan o’quv- biluv jarayoni o’zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o’qituvchi – o’quvchilarning o’zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik – o’zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, o’quvchi – o’qituvchi, o’quvchi – o’quvchi (sub’yekti – sub’yekti) suhbatlarida sodir bo’ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi - o’quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o’quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarni ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o’quvchi chetda qolmay, eshitgan, o’qigan, ko’rgan bilgan fikr mulohazalarini ochiq oydin bildirish imkoniyatlariga ega bo’ladilar. O’zaro fikr almashish jarayoni hosil bo’ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o’zaro do’stona munosabatlar shakllanadi .

Interfaol ta’lim o’z xususiyatiga ko’ra didaktik o’yinlar orqali evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat – dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ – ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o’z ichiga oladi .

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta’lim o’z navbatida kompyuter dasturlari yordamida o’qitish, masofadan o’qitish, internet tarmoqlari asosida o’qitish, media – ta’lim metodlaridan iborat.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning yosh hususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiyatlariga ko’ra didaktik o’yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo’llanilmoqda.

Agar o’qitish jarayonida har bir o’quvchi o’zining o’zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta’minlagan bo’lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirgan ta’lim orqaligina amalga oshirish mumkin. Endi ta’lim jarayonlarini didaktik o’yinlar orqali amallarga oshirish haqida fikr yuritimiz:

Interfaol o’yinli metodlar o’quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o’quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Interfaol o’yinlarning asosiy turlari: intellekual (aqli) va harakatli hamda aralash o’yinlardan iborat. Bular o’quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma’naviy, ma’rifiy,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko‘nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi .

Bu metod o‘quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o‘ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikga yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof –muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to‘siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi .

Ta’lim – tarbiya jarayonida asosan o‘quvchilarda ta’lim olish motivlarini, ularni turi yo‘lanishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko‘rsatadigan, interfaollikka asoslangan didaktik o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Interfaol o‘yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo‘nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o‘quvchilarda talil qilish, hisoblash, o‘lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mutaql qaror qaabul qilish, guruh yoki mustaqil jamoa tarkibida ishlash, nutq o‘stirish, til o‘rgatish yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

Umumiy o‘yinlar nazariyasiga ko‘ra, mavjud barcha o‘yin turlarini tasniflashga ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik , sport va harbiy o‘yinlarga ajratiladi.

O‘quvchilarga fanlararo bog‘liqlikni o‘rgatish orqali ularda olam tuzilishini ilmiy asoslarini to‘liq idrok etish va ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Pedagogik texnologiya: Zamonaviy ilmiy-nazariy asosi. Mualliflar guruhi. Toshkent? 2008.
2. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘z MU. 2003. - 66 b.

BOSHLANG’ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALARNING RO‘LI

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

Xudoyqulova Dilfuza Rozumboevna

Sirdaryo viloyati Guliston tumani 1- IDUMning boshlang’ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang’ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ota-onalar ro‘li, o‘quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, yo‘llari va samaradorligi yoritilgan.

Annotation: The article describes the role of parents in the development of creative activity of students in primary education, methods, ways and effectiveness of organizing creative activity of students.

Аннотация: В статье описывается роль родителей в развитии творческой активности учащихся начальных классов, методы, способы и эффективность организации творческой деятельности учащихся.

Tayanch so‘z va tushunchalar: ijodiy faoliyat, o‘qitish, mashg‘ulot, boshlang’ich ta’lim, o‘quv jarayoni, o‘qituvchi, o‘quvchi faoliyati, hamkorlikda o‘qitish.

Yoshlar va ularga davlat hamda jamiyatning munosabati to‘g‘risida Prezidentimiz tomonidan quyidagi fikrlar birdirilgan: «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz»

Darhaqiqat, hozirgi kunda Respublikamizning barcha ta’lim muassasalarida o‘quvchi-yoshlarning yuksak ma’naviyatli, mustaqil va erkin fikrlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgani, jahon standartiga javob beradigan o‘quv xonalari, axborot-kommunikatsiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta’minlanganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Soha

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mutaxassislarining nabatdagi vazifasi yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo‘llash orqali o‘quvchilarda katta hajmdagi ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, mustaqil fikrlash, ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, aqliy intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassis bo‘lib yetishishini ta’minlovchi samarali ta’lim jarayonini tashkil etishdan iborat. Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimi yaratilgan bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim jarayoni o‘quvchi shaxsining rivojlanishi, atrof- olamni idrok etishi, bilimlarni o‘zlashtirishi, malaka va ko‘nikmalar, ilmiy tasavvurlarning hosil bo‘lishida muhim bosqich hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisida bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. O‘quvchining berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo‘lishi uchun aniq maqsadga yo‘naltirilgan, rejalashtirilgan, me‘yor va mezonlarga ega bo‘lgan, o‘z-o‘zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi.

Bu esa o‘quvchida atrof- olam ob‘ektlari va ular haqidagi bilimlarni o‘zlashtirish; ta’lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko‘p qirrali pedagogik-psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo‘lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir. Ijodkorlik – faoliyatning turli holatlarida paydo bo‘ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo‘lishidan tortib, to namoyon bo‘lishigacha jarayonni o‘z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo‘yilmagan bunyodkorlik intilishini bildiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta’lim- tarbiya, faoliyatdan tashqarida kamol topa olmaydi. Ta’lim-tarbiya jarayonida bolalardagi yashirin iste’dodlarni yuzaga chiqarish, kichik maktab yoshidan boshlab o‘z faoliyatini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o‘tkir zehni, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo‘lib hisoblanadi. Bu davlatimizning ustuvor yo‘nalishlaridan biri – har tomonlama barkamol insonni voyaga etkazish g‘oyasiga mos keladi. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirish ta’lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Boshlang‘ich ta’limning faol va yetakchi sub‘ektlari bo‘lgan o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, shuningdek, tasviriy san‘at, mehnat, musiqa va jismoniy tarbiyaning o‘ziga xos jihatlari o‘qituvchidan ijodiy yondashuvni talab qiladi. Maktab va o‘qituvchining vazifasi o‘quvchilarga ta’lim berishgina emas, balki ularning qobiliyatlarini ham o‘stirishdan iborat. Qobiliyatlarini o‘stirishda o‘quv ishining ahamiyati nihoyatda kattadir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘z o‘quvchilarida qanday qobiliyatlarining borligi, ularning o‘qishga bo‘lgan intilishlari, o‘quv materialini o‘zlashtirish darajalari, eslab qolishlari va o‘z bilimlarini o‘quv topshiriqlarni bajarishda qo‘llay olishlari, masalalarni yechishda puxta fikr yuritishlari, yozma va og‘zaki nutqni qanchalik egallaganliklariga qarab bilib olishi mumkin.

Suningdek, quyidagi sifatlar: ziyraklik, tez va puxta eslab qolish, o‘ylay olish, topqirlik, rivojlangan xayol, ishda tashabbuskorlik, mustaqillik va uning mahsuldorligi bolalar qobiliyatlarining ba’zi bir ko‘rsatkichlari bo‘lishi mumkin. O‘qituvchi bolalar bilan har bir ishda tashabbus va ijodkorlik ko‘rsatkichlarida ularni har jihatdan rag‘batlantirib turishi kerak. O‘quvchi qiynalib qolganda unga yordam berishga shoshilish yaramaydi.

Qiyinchiliklarni esa asta-sekin oshirib borish lozim. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ta’lim oluvchilar orasida ijodiy qobiliyati yuqori bo‘lgan o‘quvchini tavakkal qilishi; boy tasavvuri; ichki sezgining rivojlanganligi; falsafiy fikrlashi; fikr yuritish va harakatni tashkil etishdagi tezkorligi; tafakkur tezligiga egaligi; turli vaziyatlarni birdek qabul qilishi va ularga javob berishi; yuksak badiiy qadriyatlar, yangilik yaratish layoqatiga egaligi; o‘ziga xos original g‘oyalarni ilgari sura olish kabi sifatlarga qarab aniqlashi va bu sifatlarni o‘quv jarayonida rivojlantirishga e’tibor qaratishi muhim.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Shuningdek, ijodiy faollik quyidagi ichki komponentlardan tashkil topadi:

- o‘quv topshiriqlarini bajarishga tayyorlik;
- mustaqil faoliyatga intilish;
- topshiriqlarni ongli bajarish;
- o‘qishning tizimliliigi;
- o‘zining shaxsiy imkoniyatlarini oshirishga harakat qilish va boshqalar.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirishda qator tamoyillarga amal qilishi talab etiladi:

1. Ta’limni individuallashtirish.
2. Ta’limni rivojlantirish.
3. Faoliyat turlariga qulay sharoitlarni yaratish.
4. O‘quvchilar qobiliyatlarining faoliyatda namoyon bo‘lishiga imkoniyatlar yaratish.
5. Darsdan tashqi faoliyatlar (ishlar) imkoniyatlaridan unumli foydalanish.
6. Ta’limning rivojlantiruvchilik tamoyilini qo‘llash.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bir nechta fandan dars berishini inobatga oladigan bo‘lsak, u o‘z o‘quvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirishda quyidagilarni ham inobatga olishi lozim:

– o‘quvchilarning o‘quv predmetlari ichida qay biriga ko‘proq qiziqishi va iqtidorini aniqlash;

– o‘quv fanlari buyicha tayyorlangan o‘quv materiallar, masala, topshiriqlarning murakkabligi, ijodiyliigi, ilmiy-tadqiqot darajalarini o‘z ichiga olgan holda ijodiy faollikni bolalar bilan ishlash bo‘yicha tematik reja va dasturlarini tuzish;

– o‘quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirish yuzasidan individual ish rejalari ishlab chiqish. O‘qituvchi dars loyihasi tuzishda o‘quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishda samarali natija beradigan quyidagi faollashtirish vaziyatlarini inobatga olishi muhim:

- o‘z fikrida turish;
- bahs-munozaralarda ishtirok etish;
- o‘z o‘rtoqlari va o‘qituvchi oldiga savollar qo‘yish;
- o‘rtoqlarining javoblarini izohlash;
- o‘rtoqlarining javobi va yozma ishlarini baholash;
- orqada qolganlarga ko‘maklashish;
- bo‘sh o‘zlashtiruvchilarga tushunmaganlarini tushuntirish;
- kuchi etadigan topshiriqni mustaqil tanlash;

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2016. -13-b.

2. Bobomurodova A.YA. Ona tili ta’limi jarayonida o‘yin-topishmoqlardan foydalanish. / Ped. fan. nom. diss. avtoref. 1997. -20-b.

3. Fuzailov S., Xudayberganova M., Yo‘ldosheva SH. Ona tili: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. / Qayta ishlangan 11-nashri. – T.: «O‘qituvchi» NMIU, 2010. –144-b.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Azimova Osiyoxon Adxam qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

“Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasida o‘qituvchisi

Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

“Boshlang‘ich ta’lim” fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kitob mutolaa qilishga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qiziqtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirish va kitob mutolaasi orqali o‘quvchilar ma’naviyatini shakllantirish haqida fikrlar yuritilgan.

Annotation: In this article, there are ideas about how to interest primary school students in reading books, how to create a culture of reading in them, how to develop a culture of reading among young people, and how to build the morale of students through reading books.

Аннотация: В данной статье представлены идеи о том, как заинтересовать младших школьников чтением книг, как сформировать у них культуру чтения, как развивать культуру чтения у молодежи, как формировать моральный дух учащихся через чтение книг

Hozirgi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitob mutolaa qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, oilaviy kitobxonlik masalalari insonni ijtimoiylashuvi jarayonida dolzarb muammodir.

Bugun yurtimizda yoshlarning ma’naviy intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, Vatanimiz va xalqimizga muhabbat va sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish to‘g‘risida”gi PK- 32-71- son qarori asosida, barcha ta’lim sohasida, jumladan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, shakllantirish asosida bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunga dastlab o‘quvchilarni kitobxonlikka jalb qilish, ularni bo‘sh vaqtlarini unumli va samarali o‘tkazish maqsadida ko‘rik- tanlovlar o‘tkazish ishlari amalga oshirilmoqda.

Yurtboshimiz aytganidek, “Bugun bitta kitob o‘qigan bola, ertaga o‘nta televizor ko‘rgan bolani boshqaradi” – deydi. Darhaqiqat, ushbu so‘zlarning zamirida kitob bolaning ongini, tafakkurini, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradigan kuch ekanligiga amin bo‘lamiz.

Kitobxon xalq – rivojlanayotgan, yuksalayotgan xalqdir. Kitob o‘qish inson dunyoqarashini kengaytirib, bilimni oshiradi, fikrlash qobiliyatini ham yuksaltiradi. "Yoshlikda olingan bilim, toshga o‘yilgan naqsh kabidir" – deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat, bolalar yoshlikdan ota– onalarining aytgan alla, ertak, hikoya, qo‘shiqlarini tinglab ulg‘ayishadi, boshlang‘ich sinfda esa o‘zlari o‘qishni boshlagan hikoyalar, ertaklar orqali kitob mutolaasi dunyosiga kira boshlaydi.

Axloq–odob borasida buyuk asarlar yaratgan Muhammad Jabalrudiy kitob haqida shunday deydi: “Ey, Aziz! Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo‘qdir. Kitob fasohat, balog‘atda, latofatda tengi yo‘q, munofiqlikdan xoli hamrohdir. Yolg‘izlikda va g‘amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so‘zlarida yolg‘on va xato bo‘lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik yetmaydi. U o‘z do‘stining dilini og‘ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g‘iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar yetadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Aksincha, aksar odamlar suhbatidan kishiga zarar yetadi. Kitobdek do‘st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o‘tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham kitob aql qal‘asidir” .

Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dastlab oiladan boshlanadi. Bolani kitob mutolaa qilishga qiziqtirish ota - ona tomonidan maktabga ilk qadam qo‘yungacha amalga oshirilishi kerak. Bola boshlang‘ich sinfga qadam qo‘ygandan so‘ng o‘zi kitob o‘qishni boshlaydi. Avvalambor, bolalar kitobxonligini shakllantirishda maktab hamda ota-onalar zimmasiga nihoyatda murakkab va mas‘uliyatli vazifa yuklanadi. Buning uchun ota-onalarning o‘zi ham yuksak didga ega va bilimli bo‘lishlari kerak. Ba’zi bolalar kitobsevar bo‘lsa, boshqalari esa o‘qishni yoqtirmaydilar. Shunga qaramasdan, barcha bolalarni kitob o‘qishga qiziqtirish mumkin. O‘quvchilarida doimiy ravishda kitob o‘qish ko‘nikmasini shakllantirish uchun haftasiga hech bo‘lmaganda bir marta kutubxonaga olib borish yaxshi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

foyd beradi. Bolani uyda kitob mutolaa qilishi uchun ota-ona qiziqarli kitoblarni xarid qilishi, farzandining kitobxon bo‘lishiga, bora -bora kitoblar doimiy hamrohiga aylanishiga yordam beradi.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash milliy dasturi to‘g‘risida” gi qarori loyihasi e‘lon qilindi. Bunga binoan yurtimizda barcha sohada kitobxonlikni targ‘ib etish, turli xil loyihalar va tanlovlar ishlab chiqish, u orqali yoshlarda kitob mutolaasiga qiziqish uyg‘otish maqsad qilib qo‘yildi.

Dasturni amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilanadi:

kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha me‘yoriy- huquqiy hujjatlar hamda moddiy-texnik bazasini takomillashtirish;

xalqimiz, avvalo, yoshlarning ma‘naviy - ma‘rifiy, badiiy - estetik talablariga javob beradigan kitoblarni chop etish bo‘yicha tashkiliy chora- tadbirlarni belgilash;

joylarga, ta’lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda kitob yetkazish tizimini tubdan takomillashtirish choralarini ko‘rish;

milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog‘liq muhim masalani hal etishga qaratilgan tashkiliy chora-tadbirlarni belgilash;

o‘quvchilarni qiziqishini o‘rganish, sotsiologik so‘rovlar o‘tkazish orqali kitob mahsulotlari ishlab chiqishini yo‘lga qo‘yish;

kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, har qanday mamlakatning kuch-qudrati o‘z fuqarolarining ongliligi bilan belgilanadi. Kitobxon - o‘quvchi oilada o‘rgangan hayotni kitobdagi voqealar bilan boyitib, vatanga muhabbat, sadoqat, iftixor tuyg‘ulari hamda ezgu fazilatlar yuksalib boradi. Darhaqiqat, kitobxonlik insonni barkamollikka undasa, uni o‘qimaslik ma‘rifatsizlikka olib kelib, buning natijasida bolada qashshoqlik yuzaga keladi. Bundan kelib chiqadiki, maktab va oilaning vazifasi - kitobxonlikni inson hayotida zaruriyatga aylantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR:

1.O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 38-son, 1029-modda; Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi.

2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash milliy dasturi to‘g‘risida” qarori.

3. Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora -tadbirlar dasturi to‘g‘risida. Xalq so‘zi, 2017-yil 14-sentabr.

4. Адилова, М. Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. Science and Education, 2(6), 543-546.

5. Караматова, Д. С. (2021). Синфдан ташқари машғулотлар орқали ўқувчиларни ижодий фаолиятга йўналтириш методлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 4-9.

6. Qodirova X.N. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida diagnostik madaniyatini shakllantirish. Elektron uslubiy qo‘llanma. Guvohnoma. 14.07.2020

7. Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarining o‘rni. Science and innovation, 1(B2), 149-151.

PEDAGOGIK INNOVATSIYASLAR VA ULARNING AMALIYOTDAGI TADBIQLARI MUAMOLARI VA YECHIMLARI

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Tursunova Malika Baxtiyor qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta’lim
fakulteti o‘qituvchisi
e-mail: malikatursunova44@mail.com

Ulug‘ova Charos Bekmurod qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta’lim
fakulteti 3-kurs 310-guruh talabasi
e-mail: charosulugov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim, ta’lim oluvchilarni ijodkorlik qobiliyatlarni rivojlantiruvchi metodlar hamda ta’lim to‘g‘risidagi qonunning ta’lim rivojida o‘rni va ahamiyati ifodalangan.

Аннотация: В статье рассматривается значимость в современном образовании, методах, развивающих творческие способности учащихся, а также о роли и значении закона об образовании в развитии образования.

Annotation: This article describes modern education, methods that develop students' creativity, and the role and importance of the law on education in the development of education.

Bizning asosiy maqsadimiz-yoshlarning sifatli ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishga erishish, ularning o‘z qobiliyati va iste’dodini ro‘yobga chiqarish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat.

Sh.M.Mirziyoyev

Yangilanayotgan O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-ma’rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan keng miqyosli tub islohatlar jahon hamjamiyati nigohida yuksak baholanmoqda. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash, o‘qish tizimini tubdan isloh qilish va kadrlar tayyorlash borasida milliy modulni yaratilgani xalqaro miqyosida alohida e’tirof etilmoqda. Ayonki, har qanday taraqqiyotning asosiy kaliti ilm fandır. Ilmsiz, innovatsiyasiz hech bir sohada taraqqiyotga erishib bo‘lmaydi. Shu bois mamlakatimizda so‘nggi yillarda o‘qish infratuzulmasini yaxshilash sohadagi xalqaro hamkorlikni yanada .Kengaytirish, tarbiya, o‘qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, hamda xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirgan, o‘qish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega professanal pedagogik kadrlarni tayyorlash, ushbu kasbga qiziqishi yuqori bo‘lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni,» Maqsadli tayyorlashning uzluksiz tizimini» joriy qilish davr talabidir. Chunonchi, Prezidentimizning 2022-yil 11-maydagi “2022-2026-yillarda xalq O‘qishini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni Shuningdek, “Xalq o‘qishini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar To‘g‘risida”gi qarori ham ana shunday sa’y-harakatlarning mantiqiy davomi hisoblanadi.

Innovatsion pedagogika-hozirgi davrda norasmiy fan sifatida ma’lum bo‘lgan, biroq kun sayin butun jahon soha mutaxassislarining e’tiboriga tushib, jadal rivojlanib borayotgan bilimlar tizimidir. Ilmiy yo‘nalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari farqlanadi. Yangilik- bu vosita, yangi metod, metodika texnologiya boshqarishdan iborat. Ta’lim sohasida pedagogik inovatsiya shakllanib, rivojlanib bormoqda. Mazkur yangi fan haqida olimlar tomonida jiddiy fikrlar bildirilmoqda. Bu fanning asosiy vazifasi hukumron bo‘lib turgan butun o‘quv- tarbiya tizmi nazaryasini innovatsiya asosida qayta tashkil etib o‘zlashtirishdir.

Innovatik muammolariga murojat etish va ularni muhim zamonaviy ilmiy yo‘nalishlarga qo‘shish jamiyatda innovatsion jarayonlar harakatining o‘sib borayotganini tushinish natijasida vujudga keldi. Bizning adabiyotlarimizda innovatsiya muomolari ko‘p voqtagacha iqtisodiy tadqiqotlar tizimida o‘rganib kelingan. Ammo vaqt o‘tishi bilan jamiyat hayoting hamma sohalarida innovatsion o‘zgarishlar asosida sifat xususiyatlarni baholash muamosi yuzaga keldi. Ammo bu o‘zgarishlarni faqatgina iqtisodiy nazaryalar bilan aniqlab bo‘lmaydi. Innovatsion jarayonlarni o‘rganish uchun boshqa yo‘llar zarur , unda innovatsion tahlil faqat fan va texnikada erishilgan zamonaviy yutuqlardan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

foydalanishnigina o‘z ichiga olmay, balki boshqarish sohalorida, ta’lim sohalorida, huquq va boshqa sohalarda ham keng joriy etilmoqda. Innovatsion pedagogik muammolar yechimini izlash ta’lim sohasida innovatsion jarayonning xususiyati, mazmunini, tarkibini, tasniflash va tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan amalga oshiriladi.» Innovatsiya» atamasiga yaqin bo‘lgan tushunchalar «o‘zgarish», «mukammallashtirish», «isloh», qilish tushunchalari hisoblanadi. Ammo ular ortasidagi ma’lum farqlar ham mavjud. Yangilik pedagogik tushunchalarni baholashning asosiy o‘lchovlaridan biri bo‘lib, u ijodiy jarayonning asosiy natijasidir. Yangi tushunchani innovatsion pedagogikada markaziy tushunchalardab biri hisoblanadi. Har qanday vositaning yangiligi-nisbiydir. Bir o‘qituvchi uchun yangi bo‘lgan narsa boshqasiga yangilik bo‘lmasligi mumkin. Yangilik doim aniq tarixiy o‘ziga xos tushunchaga ega boladi. Aniq bir vaqtda vujudga kelgan vazifalarni hal etgan yangilik tezda ko‘pgina kishilarning mulkiga hamma tomonidan qabul qilingan ommaviy tajribaga aylanishi mumkin. Innovatsiyaning rivojlanishi keng jamoatchi pedagoglar harakati, maktabning tez rivojlanishiga bo‘lgan talab va uni pedagoglar amalga oshira bilmasliklari o‘rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar bilan bog‘liq muolarni keltirib chiqaradi. Yechimi oddiy shu sababli yangi bilimlarga bolgan talab, yangi innovatsion jarayon tushunchalarni anglash talabi kundalik ish faoliyatiga aylanishi

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, o‘quv jarayoni integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi, integratsiya tizimini takomillashtiradi, kamchiliklarni bartaraf etadi, predmetlar orasidagi aloqalar va bog‘liqliklarni chuqurlashtiradi, bunday yondashuvlar diffirensiya va integratsiya orasidagi munosabatlarni tushunishga tayanadi. Pedagogikaning maqsadi bir xil maqsad va vazifalarga ega bolgan turli fanlarning element va qisimlarini bir butunga birlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, u integratsiyani amalga oshirishda o‘qituvchilarga yordam berishdir. Olib borilgan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarda, keyinchalik esa bitiruvchilarda u yoki bu fanlarni o‘rganib, shu bilimni, ko‘nikmalarni boshqa fanlarni o‘rganishda qo‘llashga qiynalib, ularni mustaqil fikirlash, olingan bilimlarga o‘xshash yoki yangi vaziyatlarga ko‘chira bilish ko‘nikmalari. Bularning hammasi boshlang‘ich sinflardagi turli fanlar bo‘yicha mashg‘ulotlarning o‘zaro kelishmovchiligi sababli sodir bo‘lmoqda. Bu holatda integratsiya bir predmet bo‘yicha bilimlarni ikkinchisiga ko‘chirish va faoliyatning almashinishi emas, balki zamonaviy fanlar integratsiyasi yo‘nalishlarini aks ettiruvchi yangi didaktik ekvivalent (mos, o‘xshash, keng keladigan narsa)larni yaratish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahima Mavlyanova, Nargiza Rahmonqulova.", Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" Toshkent 2013, 177,50,56 bet.

2. Sh.M. Mirziyoyev “Erkin va faravon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent “ O‘zbekiston”, 2016,32-33-bet.

3. “Umumta’lim fanlari metodikasi” jurnali, 1-,2-3-,4-sonlar,2018.21-22-bet.

4. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

5. Tursunova, M. (2021). Opportunities and Pedagogical Conditions for the Organization of Integrated Lessons in the Field of Mathematics and Science Education. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 474-478.

Boshlang’ich sinf o‘quvchilarida matematik tasavvurlarni texnologik yondashuv asosida shakllantirishda sodda va murakkab masalalar va ularning turlari.

Beknazarova Muxlisa
Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti o‘qituvchisi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Anotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni masalalar bilan tanishtirish masalalar turlari va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish har tomonlama yoritilgan, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini oshirishda o'quvchilar bilim salohiyatini oshirish va zamonaviy usullar bilan o'quvchilarga bilim berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. Masala, geometrik masala, interfaol dars, qoldiq, ifoda, dars, o'qituvchi, ko'nikma, bilim.

Annotation: In this article, introducing students to issues in primary education, the types of issues and effective organization of the educational process are comprehensively covered, dedicated to imparting knowledge.

Keywords: Problem, geometric problem, interactive lesson, residual, expression, lesson, teacher, skill, knowledge.

Davlatimiz rahbari O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqida ta'kidlaganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir.

Shuning uchun ham, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. – Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabdagi mashg'ulotlarning birinchi kunidanoq masala bilan uchrashdi. Birinchi sinf o'quvchilari bilan qilinadigan dastlabki suhbatlarning birida o'qituvchi o'quvchi qanday hayotiy tajriba va bilimga ega ekanligini aniqlash maqsadida eng sodda masalaga murojaat qiladi. Maktabda o'qitishning boshidan oxirigacha matematik masalalar o'quvchilarga matematik tushunchalarni to'g'ri shakllantirishga, uni o'rab turgan muhitning o'zaro aloqadorligining turli tomonlarini chuqurroq aniqlashga yordam beradi, o'rganilayotgan nazariy qoidalarni qo'llanish kuzatilayotgan hodisalarda har xil sonli bog'lanishlarni o'rgatish imkonini beradi va masalalar yechish bola tasavvurining rivojlanishiga yordam beradi.

Matematik masala o'zi nima?

Masalalarning quyidagi turlari mavjud.

-Sodda va murakkab masalalar

-Geometrik masalalar

-Qiziqarli masalalar

Matematik masala bu bog'liqligi ixcham hikoya bo'lib, unda ba'zi kattaliklarning qiymatlari kiritilgan bo'lib, ularga bog'liq va masala shartiga ular bilan ma'lum munosabatlar orqali bog'langan boshqa kattaliklarning qiymatlari izlanadi. Ammo, o'qituvchilar masalaning boshqa ta'rifini ham biladilar: Masala bu – so'zlar bilan ifodalangan savol bo'lib, uning javobi arifmetik amallar yoramida olinishi mumkin. Shuni ta'kidlaymizki, bu ta'rif faqat arifmetik masalalarga taalluqlidir. Masala tushunchasini tor ma'noda qarab, unda quyidagi tarkibiy elementlarni ajratish mumkin.

Masalaning sharti – syejetning so'zlar bilan bayoni bo'lib, unda son qiymatlari masala tarkibiga kiruvchi kattaliklar orasidagi funksional bog'lanish oshkor (sonlar yordamida) yoki oshkormas (shakldosh so'zlar yordamida) ko'rsatilgan bo'ladi.

Masalaning savoli – bunda bir yoki bir necha kattalikning noma'lum qiymatlarini bilish taklif qilinadi.

Har qanday arifmetik masalada noma'lum (izlanayotgan) son, (yoki bir necha izlanayotgan son) va berilgan sonlar (ular ikkitadan kam bo'lmasligi kerak) dan iborat elementlar albatta bo'lishi kerak ekan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Shart va savol – masalaning asosiy elementlaridir. Sonli (yoki harfiy) ma’lumotlar masala shartida berilgan, izlanayotgan miqdor har doim masala savoliga kirgan bo’ladi. Ammo ba’zi hollarda masala shunday ifodalangan bo’lishi mumkinki, unda savol shartining bir qismini oladi yoki butun masala savol shaklida bayon qilinadi. Ko‘pincha masalalar o‘quvchilarga ularning bilimlarini to‘ldirish, malakalarini egallash, ko‘nikmalarni takomillashtirish va puxtalash uchun beriladi. O‘quvchining masalani mustaqil yechishidan unda ko‘nikma va malakalarning tarkib topishi uchungina emas, balki teskari aloqa o‘rnatish (o‘quvchi-o‘qituvchi) uchun ham foydalaniladi. Bu esa o‘qituvchiga o‘rganilayotgan masalani o‘quvchi qanday o‘zlashtirishini kuzatish va uning muvaffaqiyatlarini tekshirish imkonini beradi. Bilimlarini tekshirishda masala o‘quvchi tafakkurining rivojlanishini haqida fikr yuritish, kerakli amallarni to‘g‘ri tanlash, hisoblash ko‘nikmalari haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Ko‘pgina masalalarda o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga da’vat etadigan

—Savol tuzing;

—Teskari masala tuzing,

—Taqqoslang,

—Xulosa yasang kabi ko‘rsatmalar berilgan. Biroq tajribadan ma’lumki, bunday ko‘rsatmalar umumiy xarakterda bo‘lganligi sababli, bolalar mustaqilligini va dars samaradorligini oshirish uchun yetarli emas. Shuning uchun matematik masalalar yechishda o‘quvchilar fikrlashini yo‘naltirib, ularga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatib, masala va misollarni yechish yo‘llariga yetaklab boruvchi usullardan foydalanish o‘rinli bo‘ladi. Geometrik materialni o‘rganish munosabati bilan 1-sinfda boshlab o‘quvchilarda induktiv tafakkur ko‘nikmalari shakllanadi, eng sodda induktiv xulosalar chiqarish malakasi tarbiyalanadi. Bu bilan bir vaqtda deduktiv tafakkur ko‘nikmalari rivojlanadi va foydalaniladi. Matematik masalalar yechish matematika o‘qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o‘zlashtirishni tasavvur ham etib bo‘lmaydi. Arifmetik amallar mazmunini amallar orasidagi bog‘lanishlarni amal komponentlari bilan natijalar orasidagi munosabatni ochib berishda, har xil miqdorlar orasidagi bog‘lanishlar bilan tanishishda mos sodda masalalardan foydalaniladi. Sodda masalalar o‘quvchilarda murakkab masalalarni yechish uchun zarur, bo‘ladigan bilimlar malakalar va ko‘nikmalarni tarkib toptirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo‘lib odatda o‘z ichiga ayrim bilimlarni oladi. Bu bilimlarni qidirish masala yechuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Masala ustida ishlash uning mazmunini o‘zlashtirishdan boshlanadi. O‘quvchilar hali o‘qish malakasiga ega bo‘lmagan dastlabki vaqtlarda ularni o‘qituvchi o‘qib beradigan masala matnini tinglashga shartning muhim elementlarini tovush chiqarib ajratishga o‘rganish kerak shundan keyin masala shartini yaxshiroq o‘zlashtirish maqsadida, har bir o‘quvchi masala matnini tinglashga va masalani mustaqil o‘qib chiqishi zarur. Buning uchun ularga masalani oldin ovoz chiqarmay o‘qishni so‘ngra esa tovush chiqarib ifodali o‘qishni taklif qilish kerak. Agar berilgan masala o‘zining murakkabligi bilan sinfda yechilgan masalalarga mos kelsa yoki o‘xshasa, u holda o‘quvchilar taklif qilingan masalaning yechilishi yo‘lini mustaqil topishga o‘rgatish kerak. Shu maqsadda o‘quvchilar masalalar yechishga yaqinlashishning eng sodda umumiy usullarini egallashlari lozim. O‘quvchilar o‘qituvchi rahbarligida masala shartini qisqa va yaqqol yozib olishlari, yechish yo‘llari topishni osonlashtirish maqsadida shartini chizma yoki rasm bilan tasvirlay olishlari kerak. O‘quvchilar yechilayotgan masalada nima ma’lum nima noma’lumligini masala shartidan nima kelib chiqishini qanday arifmetik amallar yordamida qanday tartibda masala savoliga javob topish mumkinligini aniq va ravshan tushuntirishga o‘rganishlari kerak. O‘quvchilar har bir amalni nega tanlaganliklarini anglay olishlari masala bo‘yicha ifoda yoki tenglama tuzib olishlari uni yecha olishlari, savolga javob berib, yechimning to‘g‘riligini tekshirib olishlari lozim. 2-sinfda masalalar ustida ishlash asosiy o‘rinni egallaydi. Bu yerda qo‘shish va ayirishdan tashqari ko‘paytirishga va bo‘lishga bir xil qo‘shiluvchilarni yig‘indisini topishga teng bo‘laklarga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lishga, sonni bir necha marta orttirish va kamaytirishga sonlarni qisqa taqqoslashga amallarning noma’lum komponentini topishga doir har xil sodda masalalar shuningdek har xil ko‘rinishdagi murakkab masalalar keltirish usuli bilan yechiladigan masalalar ikkita ko‘paytmaning yig‘indisini topishga doir va bunga teskari masalalar yig‘indisini songa ko‘paytirish va bo‘lishga keltiriladigan masalalar ko‘rib chiqiladi. Masala ustida ishlash uning mazmunini o‘zlashtirishdan boshlanadi. Masala mazmunini yaxshi tushunish uchun o‘quvchilarni har biriga uning matnini eshittiribgina qolmay, balki uni mustaqil o‘qib chiqishlari ham kerak. Agar masala sharti bosh qotiradigan bo‘lsa o‘quvchilarga masala mazmunini mustaqil o‘ylab ko‘rishlari uchun bir-uch minut vaqt berish maqsadiga muvofiqdir. Masala matni ustida ishlaganda o‘quvchilarning diqqat e’tiborini avvalo masala matnidagi har bir so‘z va har bir son mazmuniga qaratish lozim, masalada tasvirlanayotgan manzarani joyni tasavvur qilishiga yordam berish kerak, masala matn ustida og‘zaki ishlagandan keyin masala mazmuni matematik atamalar tiliga o‘tkazish va uning matematik tuzilishini qisqa yozuv (sxema, chizma, jadval) shakllarida ifodalash kerak. O‘quvchilarda ikkinchi sinfda birinchi sinfdagi kabi yangi masalalar bilan tanishtirishda yoki murakkab masalarni yechishda to‘la predmet ko‘rsatmalikda sekin-asta to‘liq bo‘lmagan ko‘rsatmalikka o‘tiladi. Masala sharti murakkab berilganlar orasidagi bog‘lanishlarni tahlil qilish qiyin bo‘lganda shuningdek yangi tipdagi masalalarni yechishda qisqa yozishdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Masalani o‘zi bilan va uning tarkibiy elementlar bilan bolalarni tanishtirish o‘qitish jarayonidagi navbatdagi eng muhim bosqichidir. Bu ishni ko‘rsatmalikdan foydalanib boshlash kerak. O‘qituvchi son ma’lumotlarni va amallarni ko‘rsatadi ammo natijani ko‘rsatmaydi, o‘quvchilardan yashirishi juda muhimdir.

Sonni bir necha birlik orttirish va kamaytirishga doir masalalar yig‘indi va qoldiqni topishga doir masalalarda kengroq kiritiladi. Bu holdagi sodda masalalarni qarashga tayyorgarlik ularni kiritishdan oldin boshlanadi. Bu ish ushbu munosabatlarni o‘rnatishdan iborat. Agar predmetlarni berilgan gruppasiga bir yoki bir nechta predmet qo‘shilsa bu dastlabki predmetlar sonini orttiradi, agar ayirilsa bu dastlabki predmetlar sonini kamaytiradi. Bu munosabatlar bir xil ko‘rsatma materiallar yordamida o‘rgatiladi.

O‘qitishning dastlabki kundan boshlab sonni bir necha birlik orttirishga doir qiyinroq masalalarni kiritishga tayyorgarlik ishlari boshlanadi. Bunday masalalarda predmetlarning 2 ta to‘plami taqqoslanadi: Amaliy mashg‘ulot bajarish davomida bolalar predmetlarning 2 ta to‘plami elementlari orasida bir qiymatli moslik o‘rnatishni o‘rganib oladilar, shuningdek taqqoslanayotgan to‘plamlarning qaysisida predmetlar ko‘p, qaysisida kam ekanligini aniqlashni ham o‘rganib olishga harakat qiladilar. Hamma arifmetik amallar ularni yechish uchun bajariladigan amallar soniga qarab, sodda va murakkab masalaga bo‘linadi. Yechilishi uchun bitta arifmetik amal bajarilishi zarur bo‘lgan masala sodda masala deyiladi. Yechilishi uchun bir biri bilan bog‘liq bo‘lgan bir nechta ular bir xil yoki har xil amal bo‘lishlari bilan amalni bajarish zarur bo‘lgan masala murakkab masala deyiladi.

Sahnalashtirilgan masalalar. Sahnalashtirilgan masalalarga katta e’tibor beriladi. Bu masalalarda bolalarning kuzatgan, ko‘pincha o‘zlari bevosita bajargan harakatlari aks ettiriladi. Bu yerda savolga javob berish emas, balki bu berilgan sonlar ko‘rgazmali asosida ko‘rinib turishi mumkindir. Birinchi sinf bolalari ko‘pincha masalani yechishni bilmaydilar, chunki ular u yoki bu harakatni ifodalovchi (sarf qildi, bo‘lishib oldi, sovg‘a qildi va hakoza) so‘zlarning ma’nosini tushunmaydilar. Shuning uchun maktabda, tayyorlov guruhida u yoki bu harakatni ifoda etuvchi so‘zlarni mazmunini ochib berishga alohida e’tibor berish kerak. Shu maqsadda masala asosiga qanday amaliy harakatlarni kiritish zarurligini hisobga olish kerak. Bunda qarama-qarshi harakatni: keldi-ketdi, yaqin kelishdi-uzoqlashdilar, oldi-berishdi, ko‘tarishdi-tushirishdi, olib kelishdi, olib ketishdi, uchib ketishdi nazarda tutuvchi yig‘indi va qoldiqni topishga oid masalalarni taqqoslash maqsadga muvofiqdir.

Ko‘rgazmali masalalar. Dastlab bolalarga mavzu mazmuni to‘g‘risida gapiriladi, hamda berilgan sonlar tasvirlangan rasmlar ko‘rsatiladi. Rasm bo‘yicha birinchi masalani

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘qituvchining o‘zi tuzadi. U bolalarni rasmlarni ko‘rib chiqishiga, berilgan sonlarni hamda miqdoriy munosabatlarning o‘zgarishiga olib kelgan hayotiy harakatlarni ajratib olishga o‘rgatadi.

Matnli masalalar yechish bolalarda avvalo mukammal matematik tushunchalar-ni shakllantirish ularning programmada belgilab berilgan nazariy bilimlarini o‘zlashtirish bilan birga o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

O‘quvchilarni sodda masalalar bilan tanishtirish. O‘quvchilarda eng oldin tanishadigan arifmetik masalalar tushunarli bo‘lishi kerak yig‘indi va qoldiqli masalalarga doir masalalar jumlasini kiradi. Bunday masalalarni yechish bilan tanishtirishni, parallel olib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Sodda masalalarni sinflash ularni yechishda bajariladigan arifmetik amallarni gruppalariga ajratiladi. Bunday gruppalarni 3 ga ajratish mumkin. Birinchi gruppaga shunday sodda masalalar kiradiki ularni yechish davomida bolalar har bir arifmetik amalning aniq ma‘nosini o‘zlashtiradilar, ya‘ni ular to‘plamlar ustida u yoki bu amalga qaysi bir arifmetik amal mos kelishini o‘rganadilar. Bu gruppaga 5 ta masala kiradi.

1. Ikki sonning yig‘indisini topish.

2. Qoldiqni topish.

O‘qituvchi bolalarni masalalar tuzishga o‘rgata borib, songa oid material hajmi belgilaydi. Bolalar masalalarni hayotiy munosabatlarni to‘g‘ri aks ettirishlarni kuzatib borish kerak.

Bolalarni arifmetik amallarni ifodalashga o‘gatish. Bolalar masala tuzilishini, masalalarni mustaqil tuzishni savollarga to‘g‘ri javob berishni o‘rganib olganlaridan keyin ularni arifmetik amallarni ifoda etishga o‘rgatish mumkin. Bolalar: « Masalani yechish uchun nima qilish kerak? » « Siz masalani qanday yechdingiz? » - kabi savollarga javob beradilar. Bunda boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarda muhokama qilish, harakatlarni asosli tanlab olish hamda olingan natijani tushuntira olish ko‘nikmasini o‘stirish muhimdir.

Qoldiqni topishga oid masalalar hamma vaqt bir xil savolga (qancha qoldi?) ega bo‘lishi bilan farq qiladi. Chunki ayirishga oid oddiy masalalarni yechish bolalarda qiyinchilik tug‘dirmaydi. Qo‘shishga oid masala savolida masala shartida bayon etilgan yoki undan kelib chiqadigan harakat aniq aks ettirilishi shart. Odatda bolalar masala rejasini tezda o‘zlashtirib olib savolni tuzadilar. Qancha bo‘ldi? Ularni tasvirlangan harakatlarni aks ettirib yanada aniqroq ifodalari qidirishga undash kerak:

" Nechta sovg‘a qilishdi?", "Nechta qo‘yishdi? ", "Nechta o‘tiribdi?", "Nechtasi sayr qilayapti?", "Nechta bola hovlida o‘ynayapti" va hokozo.

Masalalarni tasvirlash usuli. Masaladagi berilgan sonlarning nechtaligini ta‘kidlashga va ular o‘rtasidagi munosabatlarini aniqlay bilish ko‘nikmasini rivojlantirishga imkon beruvchi eng muhim matn usuli - masalani tasvirlashdir. Bolalarning narsalarning chizmada tasvirlash usullari bilan tanishishi ham foydalidir.

Bolalarga hisoblash usulini o‘rgatish. Bolalar arifmetik amallarni ifoda etishga va uni asoslab berishga o‘rganib olganlaridan keyin ularni hisoblash usullari bilan tanishtirish mumkin. Ular qo‘shish va ayirishni 1 ni qo‘shib va ayirib o‘rganib olishlari kerak. Bolalar ushbu usullarni egallab borishda qo‘shni sonlar o‘rtasidagi bog‘lanish va munosabatlarni tushunishga hamda sonlarning birliklaridan iborat tartibini bilishga tayanishlari lozim. Arifmetik amallarni o‘rgatish jarayonidagi mashg‘ulotning bir qismi sonlarni solishtirish va sonlarning birliklaridan iborat tarkibi haqidagi bilimlarni mustahkamlashga o‘rgatadi. Bolalarga hisoblash usullarini qanday o‘rgatish mumkin? Bolalarni arifmetik amallarni ifoda etishni hisoblash usullaridan farq qila bilishga o‘rgatish uchun qo‘shishda + "ga" ayirishda - "dan" qo‘shimchalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bolalar hisoblash vaqtida olingan javob bilan birga arifmetik amallarni takrorlaydilar. Shundan keyingina ular masala savoliga javob beradilar. Dastlab bolalar ko‘rsatma material asosida keyinroq miyada sonlarning to‘g‘ri va teskari ketma-ketligi haqidagi bilimlar hamda ular masala o‘rtasidagi bog‘lanish va munosabatlarni tushunishiga asoslanib hisoblaydilar. Yil oxirida bolalar masala tuzishga undagi shart va savolni farq qila bilishi, berilgan sonlarni ajratib olishni, ular o‘rtasidagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

miqdoriy munosabatlar aniqlashini arifmetik amallarni to’g’ri to’plashni va ifoda etishni hisoblash usullaridan foydalanib harakat natijasini topishni va masala savoliga to’liq javob berishni bilishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O’zinkomsentr, 2003.
2. Bikbayeva N.U va boshqalar “Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi”- Toshkent.: O’qituvchi, 2007
3. Jumayev M.E., „Matematika o’qitish metodikasidan praktikum- Toshkent.: O’qituvchi, 2004.
4. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi— Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA HARAKATLI O’YINLARDAN FOYDALANISH

Maxsudova Sohiba Karimkul qizi
Guliston davlat universiteti stajyor-o’qituvchisi,
abduraimova.sohiba1@gmail.com

Kalit so’zlar: matematika, harakatli o’yinlar, samaradorlik, dars sifati

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang’ich sinf matematika darslarida harakatli o’yinlardan foydalanish va uning ahamiyati, o’qituvchining harakatli o’yinlarni tashkil etishdagi vazifasi, boshlang’ich sinf darslarida harakatli o’yinlarni tashkil etishda o’qituvchining yosh xususiyatlari hamda boshlang’ich sinf matematika darslarida “Qo’lni qo’lga beramiz” harakatli o’yini haqida muallifning qarashlari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье использование подвижных игр на уроках математики в начальных классах и их значение, роль учителя в организации подвижных игр, возрастные особенности ученика в организации подвижных игр на уроках начальных классов, начальный класс математика Выделены взгляды автора на игру-боевик «Ловим за руку» на уроках.

Annotation. In this article, the use of action games in primary grade mathematics lessons and its importance, the role of the teacher in the organization of action games, the age characteristics of the student in the organization of action games in primary grade lessons, and primary grade mathematics The author's views on the action game "We will catch the hand" in the lessons are highlighted.

O’yin - bu tarbiyalash va hordiq chiqarish vositalaridan biri bo’lib, inson o’z hayotida o’yin, o’qish, mehnat, dam olish kabi mashg’ulotlar bilan band bo’ladi . Inson hayotining dastlabki davrlarida o’yin asosiy faoliyat hisoblanadi, keyin esa u o’qish bilan baravar davom etadi, undan so’ng esa o’yin kamayib, uning o’rnini o’qish va mehnat egallaydi. Odamzod tarixining dastlabki davrlarida o’yinlar hayotda muhim o’rin tutgan. O’yinlar yordamida insoniyat o’sgan, ulg’aygan, chiniqqan, jismonan baquvvat bo’lgan, aqlan, ruhan rivojlangan,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ma’naviy kamol topgan.

O‘zbek xalqi orasida milliy o‘yinlarning quyidagi turlari keng tarqalgan:

- 1) tabiiy-mavsumiy o‘yinlar ;
- 2) hududiy va turli joylarga mos o‘yinlar;
- 3) turli yosh va jinslarga xos o‘yinlar;
- 4) mashg‘ulot, mehnat faoliyati bilan bog‘liq o‘yinlar;
- 5) voqeaband o‘yinlar;
- 6) harakatli o‘yinlar;
- 7) turli vositali o‘yinlar;
- 8) hayvonlar ishtirokida o‘tadigan o‘yinlar .

Harakatli o‘yinlar dars davomida o‘quvchilar diqqatini jamlash, o‘quvchilarni darsga qiziqtirish, fan mavzusini chuquqroq o‘rgatish uchun ishlatiladi. Ayiqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchisining diqqati tarqoq bo‘lib, ular diqqatini dars mavzusida ushlab turish uchun turli xususiy metodlardan, interfaol metodlardan va harakatli o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘qituvchi esa harakatli o‘yinlarning tashkilotchisi va rahbaridir. O‘yin qoidalari va tashkillashtirish shartlarini o‘qituvchi tushuntirib o‘tadi va nazorat qiladi. Avvalo, o‘qituvchi o‘yin qoidalari va tarbiyaviy ahamiyatini o‘zi chuqur bilishi va tushunishi lozim. So‘ngra, harakatli o‘yinlardan o‘quvchilar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holatda darsda qo‘llashi lozim.

Quyida, 1-sinf o‘quvchilarini sanoqqa o‘rgatish uchun xizmat qiladigan “Qo‘lni qo‘lga beramiz” harakatli o‘yini haqida to‘xtalib o‘tamiz.

“Qo‘lni qo‘lga beramiz” harakatli o‘yini texnikasi. O‘quvchilar bu o‘yinni doskada o‘ynashadi. 6 nafar o‘quvchi tanlab olinadi. O‘quvchilar doskada aylana yasab turishadi. O‘quvchilar qo‘llarini bir-biriga ustma-ust holda qo‘yadilar. Bunda bir o‘quvchining kaftiga ikkinchi o‘quvchining kafti ustma-ust tegib turishi lozim. O‘qituvchi 1 sonini aytadi. O‘quvchilar esa tartib bilan davom ettiradilar. Bunda o‘quvchilar sonni to‘g‘ri aytsa ikkinchi o‘quvchi uning qo‘lini siqib qo‘yadi, agar noto‘g‘ri aytsa qo‘lini qo‘yib yuboradi. Ikkala qo‘li ham qo‘yib yuborilgan o‘quvchi aylanani tark etadi va yutqazgan hisoblanadi. Bu o‘yinni to‘g‘ri va teskari sanoq uchun foydalanish juda maroqli va samarali natija beradi. Masalan, o‘qituvchi: “ Kelinglar, bolajonlar sonlarni teskari sanaymiz. Men boshlayman, sizlar esa davom ettirasizlar” deydi va 86 sonini aytadi. O‘quvchilar esa 85, 84,83, 82,... Ko‘rinishida davom ettiradilar. Eng oxirida qolgan o‘quvchi o‘yin g‘olibi bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent-
2. Usmonxo‘jaye v T., Xo‘jayev F., 1001 o‘yin, T., 1990

**BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA XORIJIY
MATERIALLARDAN FOYDALANISH**

Maxsudova Sohiba Karimkul qizi
Guliston davlat universiteti stajyor-o‘qituvchisi,
abduraimova.sohiba1@gmail.com

Kalit so‘zlar:, xorijiy materiallar, matematika, samaradorlik, dars sifati

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida xorijiy materiallardan foydalanish va uning ahamiyati, o‘qituvchining xorijiy materiallardan foydalanishdagi vazifasi, boshlang‘ich sinf darslarida xorijiy materiallardan foydalanishda o‘quvchining yosh xususiyatlari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещены использование иностранных материалов на

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

уроках математики в начальных классах и их значение, роль учителя в использовании иностранных материалов, возрастные особенности ученика в использовании иностранных материалов на уроках начальных классов.

Annotation. In this article, the use of foreign materials in primary grade mathematics lessons and its importance, the role of the teacher in using foreign materials, the age characteristics of the student in the use of foreign materials in primary grade lessons are highlighted.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lmish yoshlarni ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash, ularning bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg’or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo’lda xalqaro tajribalarni o’rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo’nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O’tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta’limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi:

birinchidan, ilg’or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoit yaratildi;

ikkinchidan, xalqaro fan olimpiadalarida g’olib bo’lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag’batlantirish tizimi joriy etildi;

uchinchidan, oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqotlarning o’zaro integratsiyalashuvini ta’minlash maqsadida Talabalar shaharchasida Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining (keyingi o’rinlarda — Institut) yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budjet mablag’lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalar xarid qilindi;

to’rtinchidan, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajor-tadqiqotlik instituti joriy etildi;

beshinchidan, ilm-fan sohasidagi ustuvor muammolarni tezkor bartaraf etish, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish masalasini Hukumat darajasida belgilash maqsadida O’zbekiston Respublikasining Bosh vaziri raisiligida Fan va texnologiyalar bo’yicha respublika kengashi tashkil etildi.

Bugungi rivojlangan davrda boshlang’ich sinf o’quvchilarining darsga bo’lgan qiziqishi va e’tiborini oshirish maqsadida darslik bilan birgalikda xorijiy materiallardan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ilg’or xorijiy davlatlarda ta’lim- tarbiya tizimida qo’llanilib, yaxshi natijalar olish imkoniyatini bergan zamonaviy ta’lim berish majburiyatlaridan unumli foydalanish metodlarini ishlab chiqish va o’quvchilar bilan olib boriladigan o’quv jarayoniga uni joriy etishda qanday natijalarga erishamiz?

Ushbu yechimni topishga qo’yilgan maqsadlar, uzluksiz ta’limda faoliyat olib borayotgan har bir ta’lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan shug’ullanadigan tarbiyachi, fan o’qituvchilari va pedagog olimlar oldidagi eng dolzarb vazifadir. Bu dolzarb vazifalarning echimini topish va so’zsiz uzluksiz ta’lim tizimida farzandlarimizni aql-zakovat va ilm ziyosi bilan ta’minlab ularni bilimli va ma’naviyatli kadrlar sifatida shakllantirayotgan pedagog, o’qituvchilar va tarbiyachilarning kompetentligiga bevosita bog’liq. Bu vazifani o’z sohasi bo’yicha bilimdon va tajribali to’g’ri mulohaza yurita oladigan, o’zi dars beradigan sohasi bo’yicha yuqori saviyali o’ziga va o’qitadigan jarayoniga ta’lim-tarbiya berayotgan talabalariga va o’quvchilariga nisbatan talabchan, ta’lim sifati va samaradorligiga zamon talabiga asosan amalga oshiradigan layoqatli pedagoglar, o’qituvchilar va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”
tarbiyachilarning amalga oshira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “2018–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi №PQ–3931- son qarori
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.488 b.

PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTERI ASOSLARI

X.Sh.Yunusova CHDPU Maxsus pedagogika kafedra o‘qituvchisi

M.J.Nazirvoyeva CHDPU Logopediya yo‘nalishi 2-kurs talabasi

L.S.Suyarova CHDPU Logopediya yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion ta’lim klasterining murakkab tizim ekanligi hamda innovatsion klaster asoslari haqida bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается инновационный образовательный кластер как сложная система и основы инновационного кластера.

Annotation

This article describes the innovative educational cluster as a complex system and the basics of the innovative cluster.

Ta’lim klasterining o‘ziga xos sinergetik belgisi ham mavjud bo‘lib, bunda tashqi ta’sirlardan kelib chiqadigan va mavjud oddiy tizimlardan farqli o‘laroq, klasterlar asosan ichki resurslar hisobiga ishlaydi.

Demak, ko‘p darajali murakkab tizim sifatida ta’lim klasteri quyidagi asoslarga muvofiq ishlaydi:

tizimlilik - bunda ta’lim klasteri yaxlit, murakkab, ko‘p bosqichli tizim sifatida qaralib, klaster tizimlarining asosiy afzalliklari moslashuvchanlik va nisbatan oson boshqarish mexanizmiga ega ekanligidir;

barqarorlik - bunda ta’lim klasteri tashqi ta’sirlarga bardosh bera olish xususiyatiga ega bo‘lgan ichki resurslar hisobiga ishlaydi va universal vositalar yordamida yanada kengaytirilishi va zamonaviylashtirilishi mumkin;

sinergetik ta’sir - bu ta’lim klasteri ichki va tashqi omillarining birgalikdagi o‘zaro ta’siri hisoblanadi. U ta’lim klasterining har bir tizimi uchun o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘z-o‘zini boshqarishga imkon beradigan sinergetik ta’sir orqali rivojlanishiga sharoit yaratadi;

moslashuvchanlik va o‘zgaruvchanlik - ta’lim klasteriga yangi tizimlarni qo‘shish uning faoliyatini yanada takomillashtiradi va aksincha, unda mavjud bo‘lgan tizimlarni olib tashlash uning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan halokatli oqibatlariga olib kelmaydi.

Ta’lim klasteri, odatda, boshqa ijtimoiy tizimlarga qaraganda tezroq rivojlanadi, lekin o‘z faoliyati davomida u yuqori darajadagi butunlikka tezda erisha olmaydi. Buning asosiy sababi har qanday ta’lim klasterida subyektlarning avlodlari, ya’ni o‘quvchi, o‘qituvchi, ijtimoiy buyurtma, iste’molchi, ish beruvchi va boshqalar juda tez o‘zgarib turishidadir. Shu bilan birga, ta’lim klasteriga kiritiladigan har bir tashabbus, loyiha unga o‘z ta’sirini o‘tkazib, uning faoliyatiga yangi omillarni kiritish, belgilangan yaxlitlikka erishishdagi maqsadini yoki muddatini o‘zgartirishga olib keladi. Shuning uchun ta’lim klasterining rivojlanishi nafaqat ob’yektiv, balki subyektiv omillar bilan ham bog‘liq. Ta’lim klasterida beqaror tizimlar ham mavjud bo‘lib, bu beqarorlik uning salbiy tavsiflanishiga olib kelmaydi. Aksincha bu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

beqarorlik markazi keyinchalik klasterini yanada rivojlantirish manbai bo‘lishi mumkin bo‘lgan ob‘yektini aniqlaydi. Shuning uchun rus olimi T.M.Pozdeyeva ta’kidlaganidek, ta’lim klasterini boshqarishda bunday beqarorlikning o‘choqlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega va ularni yaratilgan tizim modeliga qo‘shish maqsadga muvofiq.

Umumta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan klaster tuzilmasi mintaqaviy oliy o‘quv yurtlari bilan tenglik tamoyili asosida hamkorlikda tashkil qilingan bo‘lib, uning faoliyati klaster subyektlarining o‘zaro birgalikdagi loyihalashtirilgan dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi. Ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik yo‘nalishlaridan biri ta’lim salohiyati, psixologik-pedagogik fan va subyektlarning ta’lim amaliyoti integratsiya-sini ta’minlash hamda rivojlantirishga qaratilgan klaster tuzilmasiga o‘tish hisoblanadi.

Taqdim qilinayotgan ta’lim klasteriga muvofiq, klaster - doimiy pedagogik tafvutning milliy ta’lim tizimini innovatsion rivojlan-tirishdan manfaatdor bo‘lgan va shartnomalar asosida o‘zaro hamkorlik qiladigan muassasalar va tashkilotlarning ixtiyoriy birlashmasidir.

Ta’lim klasteri tuzilmasida mintaqaviy ta’lim tizimi boshqaruv organlari, oliy ta’lim muassasalari, professional ta’lim, o‘rta maxsus, umumiy o‘rta va maktabgacha ta’lim-tarbiya muassasalari, oliy ta’limdan keyingi ta’lim, ilmiy tekshirish institutlari, ilmiy tadqiqotchilar, madaniy tashkilot va ob‘yektlar, ijtimoiy muhit shuningdek, ota-onalar jamoatchiligi hamkorligidagi aniq maqsadlar yo‘lida birlashgan subyektlar faoliyat olib boradi. Ta’lim klasteri mintaqada barcha ta’lim oluvchilar salohiyatiga tashqi ta’sir ko‘rsatish orqali ta’lim samarador-ligini oshirish, o‘z-o‘zini rivojlantirish istagida bo‘lgan, o‘z ichki salohiyatiga ishonadigan, turli sohalaridagi bo‘lajak mutaxassis uchun bir maydon yaratadi. Uning faoliyati subyektlarning o‘zaro hamkorlikdagi loyihalashtirilgan, huquqiy asoslar bilan ta’minlangan variativ o‘quv rejalar, dastur va loyihalarni ishlab chiqish hamda tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1.U.N.Xo‘jamqulov Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi. Chirchiq 2020. 19-bet.

2.Кривых, СВ., Макареня, А.А. Педагогическая антропоэкология. Педагогика жизнедеятельности. - СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2003. - 360 с.

3.Respublika OAK jurnal “Maktab va hayot” 01/2022 42-bet

**TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.**

Norboyeva Sayyora Muratovna
Guliston davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada o‘quv jarayonida zamonaviyinnovatsion texnologiyalardan foydalanishning mohiyati va imkoniyatlari o‘rganigan. Maqolada ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ayrim masalalari muhokama qilingan. Muallif O‘zbekistonda ilm-fanni yanada rivojlantirishning zamonaviy jihatlari, chuqur bilim, yuksak ma’naviyat va madaniyatga ega yoshlarni tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish va bu sohada kadrlar tayyorlashga alohida e’tibor qaratadi.

Abstract. The article examines the essence and possibilities of using modern and innovative technologies in the educational process. The article discusses some issues of using innovative technologies to increase the effectiveness of the educational process. The author pays special attention to the modern aspects of the further development of science in Uzbekistan, the education of young people with deep knowledge, high spirituality and culture, the effective use of pedagogical technologies in the formation of a competitive economy, and

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

the training of personnel in this field.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor yildan yilga kuchayib bormoqda, buning sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchi talabalarni faqat tayyor, bir qolipdagi bilimlarini egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. O’qituvchi va talabalar bunday jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ta’lim jarayonida o’quvchi talabalar asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o’quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalari va mutahassislarni tayyorlashda zamonaviy o’qitish metodlari interaktiv metodlardan unumli foydalaniladilar.

Innovatsion texnologiyalarning ta’lim jarayoniga tadbqiq qilish jarayonida talaba va o’qituvchi o’rtasidagi munosabatlar birinchi planga chiqadi. Pedagogik texnologiya va pedagogning maxoratiga oid bilim, tajriba va intiraktiv metodlar o’quvchi talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi .

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to’liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar - bu jamoa bo’lib fikrlash deb yuritiladi, ya’ni pedagogik ta’sir etish usullari bo’lib ta’lim mazmuninng tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarnig oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o’quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedogogik hamkorlik jarayoni o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lb, ularga quyidagilar kiradi:

a) o’quvchi-talabaning mashg’ulotlar davomida befarq bo’lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

b) o’quvchi-talabalarni o’quv jarayonida bilimga bo’lgan qiziqishlarini doimiy bo’lishini ta’minlashi;

d) o’quvchi-talabaning bilimga bo’lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

e) pedogog va o’quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o’rganayotgan o’qituvchilar, magistrlar, mustaqil ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedogogik texnologiya - bu nafaqat axborot texnologiyasi bilan bog’liq, balki o’qitish jarayonida qo’llanilishi zarur bo’lgan IT, kompyuter, masofali o’qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning eng asosiy negizi - bu o’qituvchi va o’quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda, birga erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog’liq deb hisoblaymiz, ya’ni o’qitish, bilim berish jarayonida maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo’llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o’quv jarayonida o’quvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalarni tahlil eta olsalar, o’zlari xulosa qila olsalar, o’zlariga, guruhga , guruh esa ularga baho bera olsa, o’qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha ana shu o’qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, amaliy mashg’ulot, seminar mashg’uloti, mavzu, o’quv predmetining o’ziga xos xususiyatlari va texnologiyasi bor, ya’ni o’quv jarayonidagi pedogogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo’lib, u o’quvchi-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqa holda bir maqsadga yo’naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan bo’ladi. Maqsadni amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish, ham o’qituvchi, ham o’quvchining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular qo’ygan maqsad, tanlangan mazmun, metod, shakl, vositaga, ya’ni texnologiyaga bog’liq.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O‘qituvchi va o‘quvchi- talabaning belgilagan maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani, metodlarni tanlashlari ularning ixtiyorida, chunki har ikkala tamonning tanlagan asosiy maqsadi aniq: natija va samaraga erishishga qaratilgan, bunda o‘quvchi – talabalarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, shart-sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balkim kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo‘ladi, bular o‘qituvchi va o‘quvchi-talabaga bog‘liq, albatta.

Shu bilan bir qatorda, o‘qitish jarayonini, mashg‘ulotni oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o‘qituvchi o‘quv predmetining o‘ziga xos tamonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o‘quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, o‘quvchi-talabani ta’limning markaziga olib chiqishi kerak. O‘qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko‘ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo‘lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi zarur. Bunda o‘qituvchiga u tomonidan bo‘lajak darsni ya’ni masg‘g‘ulotni texnologik xaritasini tuzib olishi katta axamiyatga egadir. Chunki dars, mashg‘ulotlarning texnologik xaritasi xar bir mavzu, xar bir dars uchun o‘qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o‘quvchi-talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi.

O‘qituvchi tomonidan o‘zi o‘qiyotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg‘uloti bo‘yicha tuzilgan yuqoridagi kabi texnologik karta unga fani, predmetini yaxlit holda tasavvur etib yondashishga, tushunishiga, yaxlit o‘quv jarayonining boshlanishi, erishiladigan natijasini ko‘ra olishiga yordm beradi. Ayniqsa, texnologik kartani o‘quvchi-talabaning imkoniyati, ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuzilishi uni shaxs sifatida ta’limning markaziga olib chiqishga olib keladi. Bu esa o‘qitishning samaradorligini oshirishga imkon yaratadi. O‘qitish jarayonida o‘quvchi talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo‘llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, ma’suliyatni sezish, ilmiy tadqiqod ishlarini olib borish, tahlil qilish ilmiy adabiyotlardan unimli foydalanishga, eng asosiysi, o‘qishga, fanga, pedagogga va o‘zi tanlagan kasbiga bo‘lgan qiziqishlarni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim mutafakkurlari / tahrir. Perspektivlar 2017 yil.
2. Yanushkevich F. Oliy ta’lim tizimida o‘qitish texnologiyasi. M.: Oliy maktab, 1986. 133b.
3. Karpenko M. Ta'limning yangi paradigmasi. XXI asr // Oliy. Rossiyada ta'lim. 2007. No 4. S. 93-98.
4. Axmetova D., Gurye L. Universitet o'qituvchisi va innovatsion texnologiyalar // Oliy. Rossiyada ta'lim. 2001. No 4. S. 138-145.

**GEOMETRIK MATERIALNI O‘RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI
TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA
FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH**

Norboyeva Sayyora Muratovna
Guliston davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda fazoviy tasavvurlarini shakllantirishning mazmuni va vazifalari, boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarini fazoviy tasavvurlarini shakllantirish asosida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: fazoviy tasavvurlar, geometrik shakllar, taqqoslash, kesma, ko‘pburchak, to‘g‘ri burchak.

Abstract: this article describes the content and tasks of the formation of spatial imagination in elementary grades, pedagogical possibilities of educating elementary school students based on the formation of spatial imagination.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Key words: spatial representations, geometric shapes, comparison, section, polygon, right angle

Boshlang‘ich sinflarda geometrik materiallarni o‘rganishning asosiy vazifasi geometrik figuralarni, nuqta, to‘g‘ri chiziq, kesma, siniq chiziq, ko‘pburchak, burchak, aylana haqida aniq tushunchalar va tasavvurlar hosil qilishdan iboratdir. Shuning uchun mashqlar sistemasi va geometrik masalalarning mazmuni fazoviy tasavvurlar to‘g‘risida bilim, malakalar asosida kuzatishlari, taqqoslash, abstraktlashtirish va umumlashtirishga qaratilmog‘i lozim.

Boshlang‘ich sinflarda tushunchalarga aniq bilim va tasavvurni berish kerak. Bu tushunchalarni ko‘rsatish, atash, chizish va hattoki, qog‘oz va doskada berilgan uzunlikdagi figuralarni yasay olishi lozim. 1-sinfdayoq nuqta bilan tanishadilar. Katakli daftarda nuqtalar qo‘ygan va ularni tutashtirish vazifasini beradi. Nuqtalar olib ularni tog‘ri chiziq bilan tutashtirishni bajartiradi. Shundan keyin o‘quvchilr nuqtalar, to‘g‘ri chizq yoki yozishni va ularni kesmalar yordamida birlashtirishni tushunib olailar. Ko‘pburchaklar bilan tanishganda ularning uchlari nuqta ekanligini bilib oladilar.

2-sinfada nuqtalarni A,B,C,D,... harflar bilan belgilaydilar. Doskadagi chizilgan aylana va to‘rtburchakning ichida, ustida va tashqarisida yotgan nuqtalarni yozing va o‘qing degan topshiriq beriladi. 1-sinfdan boshlab to‘g‘ri chiziq to‘g‘risida tusuncha turli vazifalarni bajarishgda beriladi. U bilan bir vaqtda egri chiziq haqida tushuncha ham ipni tortib turish, bo‘shatish kabi mashqlarda tushuntiriladi. Endi chizg‘ich orqali qog‘oz va doskada to‘g‘ri chizish malakasini egallaydilar, uni atrofdagi predmetlar bilan taqqoslaydilar, qaysilari to‘g‘ri chiziq, egri chiziq ekanligini aytadilar. Kesma bilan ham amaliy ishlarni bajarishda tanishtiradi. Kesma nuqta orasidagi to‘g‘ri chiziqning qismi ekanligi haqida ma’lumot beriladi. Undan keyin kesmalarni o‘lchash to‘grisida santimetr, millimeter, detsimetr, metr kabi birliklar bilan ham tanishadilar. Ko‘pburchaklarning elementlari bilan tanishganda uning tomonlari kesma ekanligini bilib oladilar.

Boshlang‘ich sinflarda geometrik material bilan tanishtirishning muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarda fazoviy tasavvurlarni taraqqiy ettirish deb hisoblasak, nima uchun kichik yoshdagi o‘quvchilar bilan ishlashda ulardan tanish shakllarni ajratilgan hollardagina tanishni emas, balki ancha murakkab hollarda ham ajrata bilib, tanib olish imkonini beruvchi mashqlarni (aytaylik tanish figura murakkabroq konfiguratsiyaning elementi) kiritish mumkin emas. Bu narsa har holda olingan bilimlarni amaliy masalalar yechish uchun qo‘llashda ham va o‘quvchilarni geometriyani yuqori sinflarda o‘rganish ishiga tayyorlashda ham juda muhimdir. Masalan: o‘quvchilarni uchburchak va to‘rtburchaklar bilan tanishtirishda ularni sun‘iy ravishda boshqa ko‘p burchaklar bilan cheklamaslik kerak. Bizningcha, o‘quvchilarga o‘rganilayotgan figuraning nima uchun uchburchak (uchta burchagi bor), boshqasi to‘rtburchak (to‘rtta burchak) ekanligini aytib, olti, yetti burchakni ko‘rsatib, ularni nomini so‘rasak dasturni kengaytirgan bo‘lmaymiz. Shuning bilan birga bu mashq ko‘rilgan figuralar qandaydir figuralarning xususiy ham ekanligini, bulardan boshqa yana juda ko‘p ko‘pburchaklarning borligiga tushinishi imkoniyatini beradi. Bu hol o‘quvchilarning tafakkurini taraqqiy ettirishi va ularning matematik bilim darajasini kengaytirish uchun muhim a hamiyatga egadir.

Xulosa qilib aytganda, maktab boshlang‘ich sinflarida geometrik materialni o‘rganishda hozirgi vaqtda asosan amaliy maqsadlar ko‘zda tutiladi, chunki figuralarning xossalarini o‘rganish, kerakli tassavurlarni barpo etish, o‘quvchilarni yuzalar yoki hajmlarni hisoblashga doir amaliy masalalarni yechish uchun zarur bo‘lgan amaliy o‘quv va malakalar bilan qurollantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Burxonov S va boshqalar. Matematika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. –T.: Sharq, 2019-yil.
2. Raximov Q. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va uni amalga oshirish usullari. Maktab va hayot. 6-son. 2013.
3. Raximov Q. Boshlang‘ich sinflarda masalalar echish. Maktab va hayot. 3-son.

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA VIRTUAL TA’LIMNI QO‘LLASH

*Mo‘minov Elyor Abdualievich
abdualiyevich0506@mail.ru
GulDU, tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Bugungi kunga kelib ta’lim mazmuni va maqsadi, jamiyatda kadrlarga bo‘lgan talablarga mos ravishda o‘zgarib bormoqda. Ta’lim oluvchilar zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda yuqori darajadagi kompetensiyalarga ega bo‘lishlari ham talab qilinmoqda. Bunda zamonaviy ta’lim metodlari bilan bir qatorda texnologik vositalardan ham samaraliy foydalanish muxim ahamiyatga egadur. Virtual ta’lim texnologiyalari aynan bugungi kunda uchrayotgan ta’lim muammolarini bartaraf etishning muhim omili bo‘lib kelmoqda. Tadqiqotlarimiz davomida bo‘lajak mutaxassislariga virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha bilim berishning metodik jixatlari tadqiq qilindi va tavsfiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: virtual ta’lim, virtual ta’lim texnologiyalari, zamonaviy ta’lim metodlari, kompetensiya, ta’limga kompetensiyali yondashuv.

APPLICATION OF VIRTUAL EDUCATION IN IT AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract. The current education subject and objectives are being changed similarly with the requirement to the specialists of society. The learners should acquire not only contemporary knowledge but also, high degree competencies. It is important to have modern study methods and efficient technology use. Virtual education technologies are the essential factor to solve the present education issues.

During the research, the methodic features of teaching how to use virtual technology, for future specialists have been studied and recommendations have been created.

Key words: virtual education, virtual education technologies, modern education methods, competencies, competency based approach to education.

Kirish

Zamonaviy o‘zgarishlarning parametrlari va dinamikasi, global axborot infratuzilmasi, kontinentalizatsiya va globallashuvining paydo bo‘lishi, axborotning “portlashi” - bularning barchasi tizimli birlikda ta’limning tahlillarida, xususan Informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarining kasbiy ta’limida yuqori sifatli innovatsion yo‘naltirilgan o‘zgarishlarga ehtiyojni aniqlaydi.

Hayotning deyarli barcha sohalariga ta’sir ko‘rsatadigan sezilarli o‘zgarishlar shunchalik jadaldirki o‘rta va oliy kasbiy ta’lim tizimlari endi biron bir sohada mutaxassisni tayyorlash vazifasini hal qila olmaydi, shuning uchun professional faoliyat davomida u yetuklik bilan bog‘liq emas bu o‘zgarishlar orqasida qolib ketgan. Bu, eng kamida, umumiy ta’lim sohasida, birinchi navbatda, o‘qituvchilarga nisbatan qo‘llaniladi. O‘qituvchi endi ilm-fan, texnika va axborot sohasida erishilgan yutuqlarga mos kelmasligi kerak emas: ta’lim sifatini kutish zaruriyati bu taraqqiyotning tez va professional o‘shiga erishish zarurligini anglatadi.

Mazkur shartlar, birinchi navbatda informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini innovatsiyalarga o‘rgatish uchun virtual ta’lim muhiti salohiyatini o‘rganishning dolzarbligi va ahamiyatini belgilaydi.

Virtual ta’lim muhiti

Virtual ta’lim sohasi - tashqi dunyoga keng tarqalib, hissiy, intellektual va intellektual qobiliyatini ishlatadigan o‘quvchining faoliyati orqali o‘zining tashqi sohalarini kashf eta oladigan makondir.

Virtual o‘quv muhiti:

- Bu o‘quv jarayonining barcha ishtirokchilari tomonidan ta’lim maqsadlarida tashkil etilgan va foydalaniladigan mahalliy, korporativ va global kompyuter tarmoqlarining axborot mazmuni va kommunikativ imkoniyatlarini o‘z ichiga oladi;

- O‘quv jarayonining barcha ishtirokchilarini samarali muloqot qilish uchun yaratilgan va ishlab chiqilgan;

Ta’lim olishning an’anaviy usullaridan farqli o‘laroq, ta’lim kommunikatsiyaning tabiati, bilvosita, ham uzoq, ham an’anaviy tarzda “ko‘zdan-ko‘zga” olib boriladi.

Virtual ta’lim muhiti tezkor o‘sib borayotgan, ko‘p bosqichli va ko‘p funktsional tizimni birlashtiradi:

1) asinxron individual ta’limning ochiq modeli doirasida o‘quv jarayonida ishtirokchilarning o‘zaro aloqalariga xos innovatsion va an’anaviy texnologiyalar;

2) axborot resurslari: ma’lumotlar bazalari va ma’lumotlar, kutubxonalar, elektron o‘quv material lari va h.;

3) zamonaviy dasturiy ta’minot: dasturiy ta’minot kabinalari, elektron aloqa.

Virtual ta’lim muhiti vazifalari

Ma’lumot va trening (turli xil ta’lim ma’lumotlarining shakllarida taqdim etilgan);

Aloqa (o‘quv jarayoni ishtirokchilari bilan muloqotda bo‘ladi);

Nazorat va ma’muriy (bilim, ko‘nikma va boshqaruv darajasini nazorat qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ko‘rilmoqda).

Virtual ta’lim muhitida informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisining o‘rni quyidagilardan iborat:

- informatika va axborot texnologiyalari fani o‘quv jarayonining tashkilotchisi, bilim oluvchisi va o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini baholaydi, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda virtual o‘qitish muhitida o‘qitish ishlarini olib boradi.

Maslahatchi, trening va postdan keyin o‘qitish jarayonida professional pedagogik yordamni tashkil etishi zarur;

Virtual ta’lim muhitining afzalliklari

O‘quvchi moslashuvchanligi quyidagicha ko‘rsatib o‘tilgan:

- Barchasi trenajor Internet texnologiyalari orqali amalga oshirilganligi uchun qulay joyga joylashadi;

O‘quvchilar ta’lim muassasalariga joylashtirilishidan masofa samarali o‘quv jarayoni uchun to‘sqinlik qilmaydi;

O‘zlari uchun qulay vaqtda qatnashadi. Har bir inson o‘z biologik “soatiga” ega va ularga qarab sinflar vaqtini tanlashi va o‘zgartirishi mumkin:

O‘z didaktikasini qurish orqali o‘tilgan nazariy va amaliy mashg‘ulot jarayonlarini qayta ko‘rib chiqadi, avvalgi darslardagi saqlangan materiallarga murojaat qila oladi va o‘qituvchi bilan virtual makon orqali bog‘lana oladi;

Muayyan bo‘limlarga konsentratsiyalash, har bir bo‘limni, modulni va zarur bo‘lgan vaqtni blokirovkalash. Shunday qilib, uni tezroq qilish orqali vaqtni tejash mumkin;

O‘quv mashg‘ulotlarini amalga oshirish uchun talaba va ta’lim tizimining xarajatlari ta’lim sohasi, vaqt va texnik resurslardan samarali foydalanish maqsadida kamayadi.

O‘qituvchining yangi roli. Yangi xususiyatlar:

O‘quv-uslubiy majmuani tayyorlash, virtual o‘quv muhiti atrofidagi materiallarni joylashtirish;

O‘quv jarayoni virtual o‘quv muhitida qanday amalga oshirilishini, o‘qituvchilar dars materiallari bilan qanday tanishishi, topshiriqlarni qanday topshirishlari, forumlarda ishtirok etishlari, muloqot qilishlari va boshqalar bilan tanishishlari uchun tanishtiruvchi tashkiliy darsni o‘tkazish;

Kelajakdagi professional faoliyat muhitida o‘rganish - o‘quv muhitida ta’lim olish;

Kurs materiallari samaradorligini kuzatish;

O‘quvchilarning mustaqil ishi bo‘yicha topshiriqlarni bajarilishini nazorat qilish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Kollektiv muhokamalarda ishtirok etish, forumlar va suhbatlar, veb-seminarlar, veb-kevestlar;

Munozaralarni, yuzaga kelgan savollarga javoblarni umumlashtirish;

O‘qituvchilar bilan forum, lahzali xabar almashish tizimi, Skype va boshqalar orqali muloqot qilish;

Virtual o‘quv muhitining innovatsion salohiyatidan amaliy foydalanish:

O‘quv jarayonlarini zarur o‘quv materiallari bilan ta’minlash; o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatlar; trening tizimidagi boshqaruv axborotlarini almashish; aloqa uchun xalqaro axborot tarmoqlaridan foydalanish, professional pedagogik yordamni amalga oshirish, axborotni o‘zlashtirishni nazorat qilish;

Virtual ta’lim muhiti, birinchi navbatda, mehnat muhiti va innovatsion ta’lim faoliyatiga aylanadi: “Doingle learning!” – “Doing o‘rganing!” (Dewey printsipti, XIX asr); amaliyoti davomida o‘z tajribangizni qurish;

O‘qituvchini malakasini oshirish, nou-xauga ega bo‘lish va o‘z faoliyatining natijalarini tezda baholash va zamonaviy asbob-uskunalar va texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘qitishning afzalliklarini o‘rganish imkoniga ega bo‘lganligi sababli o‘qituvchini muvaffaqiyatli vaziyatga qo‘yish.

Interaktivlik

O‘qituvchilar, murabbiylar, ma’murlar bilan muntazam aloqada bo‘lish jarayonida yangi ta’lim shakliga moslashish va kasbdagi virtual ta’lim muhiti innovatsion salohiyatidan foydalanish jarayonlarini tushunish;

Talaba va umuman tizim o‘rtasida axborot almashinuviga tayanish;

Ko‘p tomonlama o‘zaro ta’sirni amalga oshirish.

Hosildorlik va samaradorlik

O‘qituvchining mustaqil va ongli ravishda o‘qitish kursini tanlaganligi, o‘z kasbiy malakasi bo‘yicha o‘z baholariga asoslanib, pedagogik amaliyotda qo‘llaniladigan ma’lum professional bilimlar va ko‘nikmalarga, hosildorlik va o‘quv samaradorligining boshqa ta’lim shakllariga nisbatan taqqoslanadigan darajada ortib borishi zarurligiga asoslantirilgan holda belgilanadi.

Virtual ta’lim muhitida o‘qituvchi virtual o‘quv muhiti metodikasi

Virtual ta’lim muhitida o‘qituvchi, uning roli:

Yangi aloqa shaklida - asenkron “suhbat”da virtual munozaralar boshqacha tarzda amalga oshiriladi va muloqotda aks ettirish qobiliyatini rivojlantirish uchun qo‘shimcha vosita sifatida xizmat qiladi, talabalarning mantiqiy va mavhum fikrlash darajasini oshiradi;

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (masalan, loyiha metodologiyasi) - virtual uyushmalarni o‘rganish uchun muhim bo‘lgan nazariy asoslardan biri sifatida;

Zamonaviy ta’lim asoslarini qo‘llash (individualizatsiya - bugungi kunda o‘rganishning ustuvor yo‘nalishi sifatida, amaliy mashg‘ulotlar - uzluksiz ta’lim tizimi va malakali rivojlanish tizimining o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalari bilan samarali kombinatsiyasi sifatida, virtual jamoalarning har bir a‘zosi innovatsion ish uchun o‘ziga xos traektoriya yaratish imkonini beradi);

Texnologik, ma’muriy va moliyaviy imkoniyatlarni hisobga olgan holda pedagogik Internet muhitini yaratishda;

O‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, individual farqlarga moslashish va yangi kontseptsiyani va o‘qitish metodologiyasini ishlab chiqishni talab etadigan virtual moslashuv muhitini yaratish jarayonida;

Ushbu yangi virtual maydonlarning professional faoliyatini yo‘naltirish va pedagogik qo‘llab-quvvatlash uchun virtual assotsiatsiyalar va an’anaviy jamoalarning turli shakllari bilan bog‘liq.

Virtual ta’lim muhitida o‘qituvchi (virtual o‘qituvchi), an’anaviy muhitda o‘qituvchilik faoliyati o‘rtasidagi farqlar:

Ular asta-sekinlik bilan an’anaviy ishlarga olib keladigan axborot-kommunikatsiya

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyalarini o‘zlashtirish orqali o‘zlarining ham, o‘quvchilarning nazarida ham pedagogik vakolatini oshiradilar. Tezkor seminar real vaqtda o‘tkaziladi: o‘qituvchi va talabalar bir vaqtning o‘zida suhbatga kirishadi va muhokama (yoki o‘qituvchi taklif qilayotgan qo‘shma faoliyatning boshqa turi) barcha ishtirokchilar tomonidan odatda bir soat ichida o‘tkaziladi. Belgilangan vaqtda ishtirokchilar bir-biriga “kirish”, “ko‘rish” va real vaqtda muloqot qilishlari mumkin. Shunday qilib, har bir ta’lim guruhida ishlash hissi bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdubanopovich, Yuldashev Ulmasbek, and Samatboyeva Marjona Baxtiyor qizi. “Raqamli texnologiyalarining ta’lim sohasida qo‘llanilishi”. science and innovation 1.b3 (2022): 110-113..
2. Юлдашев У. А., Худойбердиев М. З., Ахмедов Т. Б. Ўқув жараёнининг сифатини оширишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 1262-1268.
3. D.E.Toshtemirov., Bakhronovich, N. M., Abdubanopovich, Y. U., & Sherali's, S. I. (2020). Resource support of distance course information educational environment. Journal of Critical Reviews, 7(5), 399-400.
4. Хуторской А.В. О виртуальном образовании / А.В. Хуторской // Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест рос и зарубеж. прессы. - 2000. - № 1. - С. 25-27.
5. Astlyayner, G. masofadan o‘qitish WWW orqali: Ijtimoiy va hissiy jihatlar G.Astlyayner // Internetda gumanitar tadqiqotlar; tomonidan. A.E. Voyskunsky. - M.: Mozhaisk-Terra, 2000. - S. 333-367. 5. Atanov,G

**TA’LIM SOHASIDAGI INNOVATSION KLASTERLI YONDASHUV-
TA’LIMGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA**

X.Sh.Yunusova CHDPU “Maxsus pedagogika” kafedra o‘qituvchisi
Sh.Obidova “Logopediya” yo‘nalishi 3-kurs talabasi
M.Nusratova “Logopediya” yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Tayanch so‘zlar: klaster, yondashuv, raqobat, ta’lim tizimi, zamonaviylik, kadr, salohiyat, innovatsion-integratsion hamkorlik

Annotatsiya

Ushbu maqolada klasterli yondashuv haqida tushuncha hamda klasterli yondashuvni ta’lim tizimiga tatbiq etish yo‘llari haqida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье описывается понятие кластерного подхода и способы реализации кластерного подхода в системе образования.

Annotation

This article describes the concept of the cluster approach and ways to implement the cluster approach in the educational system.

Hozirgi kunda ta’lim tizimiga samarali o‘z ta’sirini o‘tkazayotgan jarayon bu-klasterli yondashuv hisoblanadi.

Klaster yondashuvi bu:

alohida soha (ta’lim, iqtisodiyot va b.) bo‘lib, raqobatbardosh samaradorlikka erishishdan manfaatdor bo‘lgan sohalar birlashishining tashkiliy shakllarini kuchaytirish mexanizmi;

zamonaviylik va muntazam yondashuvdan kelib chiqqan holda bir tashkilotning tuzilishiga birlashtirilgan bir-biriga bog‘liq bo‘lgan turli soha xo‘jalik sub'yektlarining majmui;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ixtiyoriy komponentlar qatorida o‘zining to‘liq funksional ishchanlik qobiliyatini saqlaydigan bir nechta teng huquqli bo‘laklardan iborat bo‘lgan tuzilma;

ishlab chiqarish va ta’lim dasturlarining ehtiyojlarini birlashtirish;

tashkilotning kelajak iqtisodiyoti uchun kadrlar salohiyatini shakllantirishni tashkil qilishning innovatsion samarali usuli;

ta’lim-fan-ishlab chiqarish tizimida innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashni shakllantirish vositasi;

turli ta’lim muassasalarini (bolalar bog‘chasi-maktab-kollej-OTM) integratsiyalashuvi natijasida ta’lim tizimini izchillik tamoyili asosida qayta tashkil etish va h.k.

Ta’limga nisbatan tatbiq qilinayotgan klaster yondashuviga mualliflik asosidagi ilmiy farazlarni ham taqdim etish maqsadga muvofiq:

ta’lim sohasida uning rivojlanish nazariyasi va texnologiyasini tartibga solish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar beradigan yangi xizmat turlarini joriy etish, uzviylik, uzluksizlik va izchillik asosida ta’lim sohasi faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan tuzilma tuzish;

ta’lim turlarining innovatsion-integratsion hamkorlik tamoyillari asosidagi hamda maqsad umumiyliigi va manfaat xususiyligidan kelib chiqqan holda belgilangan ijtimoiy buyurtmani ta’minlashga qaratilgan pedagogik-texnologik faoliyat uyg‘unligini ta’minlash va hokazo.

Demak xulosa qilib aytish mumkinki, ta’limga nisbatan tatbiq qilinayotgan klaster yondashuvi bu alohida bir sohada samarali hamkorlikka yo‘naltirilgan tuzilma tuzish, uning rivojlanish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar beradigan yangi xizmat bo‘lib, undagi uzviylik, uzluksizlik va izchillik soha faoliyati samaradorligini intensiv oshirishga katta ta’sir ko‘rsatadi; ta’lim sohasidagi klaster yondashuvi belgilangan ijtimoiy buyurtmani ta’minlashning qulay tuzilmasini tizimga tatbiq etishni nazarda tutadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqot doirasida “ta’lim klasteri”ga quyidagicha ta’rif berish mumkin: “ta’lim klasteri ta’lim turlarining gorizantal va vertikal holatdagi o‘zaro bog‘liq tarkibiy bo‘limlardan, o‘ziga xos integral belgilardan iborat, jamiyat ehtiyojidagi ijtimoiy buyurtmani maqsad umumiyliigi va manfaat xususiyliigi tamoyili asosida ta’minlovchi, ilmiy-texnologik infrastuktura hamda inson resurslari integratsiyalashuvini, tezkor muloqot tizimini taqdim qiluvchi, turli darajalarda (davlat, mintaqa, hudud, muassasa) raqobat muhitini shakllantiruvchi, innovatsion loyihalarni samarali ommalashtiruvchi tuzilma hisoblanadi.

Ma’lumki, iste’molchi talablariga javob beradigan mutaxassis faqatgina oliy o‘quv yurtida muayyan bir yo‘nalishdagi kompetensiyalarni egallashi bilan ta’minlanmaydi, bu bo‘lajak mutaxassisni tayyorlashning dastlabki bo‘g‘inlarida individallashtirilgan, ixtisoslashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta’lim jarayonlarida o‘z aksini topadi. Oliy va umumiy o‘rta ta’lim turlari o‘rtasidagi klaster tuzilmasini tuzish bu maqsadni amalga oshirishga nisbatan samarali tendensiya hisoblanadi. Tadqiqotda ta’lim klasterining yuqorida keltirib o‘tilgan nazariy asoslaridan kelib chiqqan holda uning faoliyatini yo‘lga qo‘yish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu texnologiya asosida oliy va umumta’lim muassasalari o‘rtasidagi yangicha innovatsion yondashuvni ta’minlaydigan klaster tuzilmasi ishlab chiqildi. Ta’lim sohasida klaster faoliyatini yo‘lga qo‘yish bosqichlari va har bir bosqichdagi texnologik jarayonlar metodologiyasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

A.Xoliqov “Pedagogik mahorat” Toshkent, Iqtisod-Moliya 2011

U.Xodjamqulov “Pedagogik ta’lim klasteri” Monografiya Toshkent, Universitet 2020

Respublika OAK jurnali “Maktab va hayot” 2/2022 32-bet

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI KASBGA YO‘NALTIRISH
MUHIM PEDAGOGIK JARAYON**

Turanova Iroda Egamberdi qizi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi
Yahyoyeva Sanobar Erkinovna
Sardoba tuman 7-maktab psixologi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar tahlil etilgan bo‘lib, bu jarayonda o‘qituvchining pedagogik mahorati, kasb tanlashga oid bilim va ko‘nikmalari, vazifalari, shuningdek kasb tanlashda shaxs xislatlari, o‘quvchi psixologiyasi, o‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko‘rsatuvchi mezonlar, o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘naltirishga tayyorlashni yosh bosqichlari mazmuni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘qituvchi, o‘quvchi, boshlang‘ich ta’lim, kasb, kasbga yo‘naltirish, yosh davrlar psixologiyasi.

Аннотация:

В данной статье анализируются начальные педагогические процессы в направлении учащихся начальных классов к профессии, и в этом процессе анализируются педагогические умения, знания и умения учителя, связанные с выбором профессии, задач, а также особенности личности в выборе профессии. , психология студента, критерии, видетель ствующие о готовности студентов к выбору профессии, содержание возрастных этапов подготовки студентов к выбору профессии.

Ключевые слова: Учитель, ученик, начальное образование, профессия, профориентация, психология молодежи.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o‘zgarishlarning samarasi, yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib o‘rin egallashi avvalo, ilm-fan va ta’lim-tarbiya sohasining rivoji bilan uzviy bog‘liqdir.

Bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo‘yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo‘lgan farzandlarimizning munosib kamol topishida o‘qituvchi va murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini ta’kidlash lozim. Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi nafaqat o‘quvchilarga ilm-fan olamining dastlabki bilimlarini beradi, balki ushbu jarayonda o‘quvchilarni kasbga yo‘naltiradi. O‘quvchi bolaligidan biror bir kasbga mehr qo‘yadi, juni orzu qiladi, o‘sha kasb egasi sifatida o‘zini tasavvur qiladi. Mazkur tasavvurning realligini ta’minlashda o‘qituvchining katta o‘rni bor. Negaki, o‘qituvchi hali mukammal shakllanmagan bola tasavvurida go‘yoki bir “sehrgar”, tengsiz murabbiydir.

Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish bo‘yicha olib boriladigan ishlarning barcha shakl va metodlari o‘quvchilarning maqsadli ravishda kasb tanlashlariga xizmat qilishi lozimdir. Maktabda kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarini yo‘lga qo‘yishda an’anaviy amaliy mashg‘ulot, suhbat, dialogli munozaralar bilan birga pedagogik o‘yin, mustaqil fikrlar kabi yangi pedagogik texnologiya elementlaridan unumli foydalanish tavsiya etiladi. Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilari kasb tanlashdan hali uzoq turadilar. Biroq ular o‘rtasida to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan kasb tanlash ishi shunday bir negiz bo‘lishi kerakki, yuqori sinflardagi o‘quvchilarning kasbga bo‘lgan qiziqishlari, o‘y va niyatlari keyinchalik shu negiz asosida rivojlanadigan bo‘lsin. Beistisno barcha kasblar uchun zarur va muhim bo‘lgan shaxs xislatlari bor, bular:

- mehnatsevarlik, hamma kasb va mutaxassislikdagi mehnat ahliga nisbatan hurmat-ehtirom;
- mehnat qilish zarurligini tushunish va anglash;
- o‘z ishini rejashtirish va nazorat qila bilish;
- ish joyini to‘g‘ri tashkil qilish, ish batartib va intizomli bo‘lishi;
- toqatlilik, sabotlilik, topshiriqni bajarishning eng oqilona usulini tanlab ola bilish;
- materiallar hamda vaqtni tejash va shu kabilardir.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ana shu xislatlar va fazilatlarining hammasini o‘quvchilarda birinchi sinfdan boshlab shakllantirish lozim . Bolalarni kasblar olamiga asta-sekin olib kirish, ularni shu olamda mo‘ljal olishga o‘rgatish zarur. O‘qituvchi o‘quvchini darslarda kuzatish, u bilan suhbatlashish, bola faoliyati mahsulini tahlil qilish jarayonida uning ba’zi bir xususiyatlarini, mayllarini payqab oladi, bu xislatlarni rivojlantirish yuzasidan tegishli ishlarni ado etgandan keyin bular keyinchalik kasbni belgilashda asosiy omil bo‘lishi mumkin. Kasb tanlash uchun o‘quvchi o‘z imkoniyatlarini baholay olish ko‘nikmasiga, ya’ni aqli, qiziqishi, har xil kasblar bo‘yicha bilimli, bu kasblarning imkoniyatlari, kelajagi haqida axborotga ega bo‘lishi kerak. Shaxsni kasbga yo‘naltirish maxsus ilmiy amaliy faoliyat orqali amalga oshiriladi, o‘quvchilarning inson sifatida shakllanish bosqichlarida shaxs va jamiyat ya’ni oila yagona bir tizim sifatida qaraladi. O‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko‘rsatuvchi mezonlar:

- kognitiv (axborotga ega ekanligi);
- kasbga qiziqish mezon – amaliy mezon .

Kasbni to‘g‘ri tanlash har bir o‘sib kelayotgan avlodning obektiv vajlariga, qiziqishlariga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo‘lishi uchun uning sog‘ligini, o‘zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish lozim, bular ijtimoiy foydali va unumli mehnatda hammadan ko‘ra ko‘prok o‘z ifodasini topadi va namoyon bo‘ladi. Bolaning kasbiy muhim xislatlarini barvaqt aniqlash esa keyinchalik unga o‘z xususiyatlariga qarab kasbni to‘g‘ri tanlash, uni muvaffaqiyatli ravishda o‘zlashtirish, mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin. Ko‘pgina olimlar o‘tkazgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, maktab o‘quvchilarining taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang’ich sinflardayoq shakllanar ekan. O‘qituvchining vazifasi — o‘quvchilarning qiziqishlarini mumkin qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirishdan, inson shaxsini har tomonlama uyg‘un kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Boshlang’ich sinflarda mehnat ta’limining asosiy maqsadlaridan biri — o‘quvchilarda inson uchun mehnat birinchi zaruriyat, ijtimoiy burch ekanligiga, har qanday kasbni egallash uchun mustahkam va chuqur bilimlar kerakligiga ishonch hosil qilishdan iborat. Mehnatga muhabbatni va ishlash istagini faqat mehnatda tarbiyalash mumkin. Shu boisdan ham mehnat ta’limi darslarida qariyb 80 foiz vaqt amaliy ishlar uchun ajratilgan. O‘quvchilarning shaxsini o‘rganish ularni tarbiyalash bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘qituvchi o‘quvchining alohida xususiyatlarini payqab, unda mavjud iste’dod nishonlarini rivojlantirish metodlarini topa olishi, uning xulq-atvoridagi salbiy jihatlarini bartaraf etishi mumkin va h. k. Ba’zi bolalarda kasbga moyillik yaxshi namoyon bo‘ladi, ko‘pchilik bolalarda bu narsa birdaniga aniqlanmaydi. O‘qituvchining boladagi iste’dod nishonlarini aniqlashi, qobiliyatini rivojlantirish va shakllantirishda ko‘maklashishi muhimdir. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, kasbga yo‘naltirish ishi — o‘quv jarayonining uzviy tarkibiy qismidir. Quyi sinflardan boshlanadigan bu ish jamiyat uchun zarur, har bir kishining xususiyatlariga mos kasblarga barqaror qiziqishni tarbiyalashga yordam beradi.

Mehnatga qiziqishning mavjudligi va mehnat qilishga shaylik — shaxs yetukligining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biridir. Sinfdan va maktabdan tashqari ish o‘quvchilarni kasb - korni ongli ravishda tanlashga, ularni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, moddiy ishlab chiqarish, fan, texnika borasida va shu kabi sohalarda ularda ishga qiziqishni shakllantirishga ko‘p jihatdan yordam beradi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda olib borilayotgan kasbga yo‘naltirish ishida o‘quvchilarning yosh va bilish xususiyatlariga qarab bir necha bosqichni ko‘rsatib o‘tish mumkin .

Birinchi bosqich (I-IV) sinf o‘quvchilari bilan ishlash — moddiy ishlab chiqarish sohasida mehnatga bo‘lgan ijtimoiy qiziqishlarni shakllantiradi, o‘quvchilarda umuman mehnatga ijobiy munosabatda bo‘lishni, eng muhimi — jismoniy mehnatga shunday munosabatda bo‘lishni, ishchi degan nomni hurmat qilishni, qo‘lidan keladigan o‘z mehnati bilan atrofda kishilarga quvonch bag‘ishlashga va bundan ma’naviy qoniqish olishga intilishni shakllantiradi. Bu boradagi ishlar oldindan tuzilgan reja asosida olib boriladi. Bu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

rejaga muvofiq ekskursiya uyushtirish eng ommalashgan kasblar to‘g‘risida qishloq maktablarining o‘quvchilari uchun jamoa xo‘jaligida, shahar maktablarining o‘quvchilari uchun korxonalarda, ota-onalarning ishlari va ularning mehnatda erishgan muvaffaqiyatlarida suhbatlar tashkil qilish ko‘zda tutiladi.

Ekskursiyalar chog‘ida ishlab chiqarish jarayonida qatnashayotgan odamlarning mehnatiga, xom ashyodan tayyor mahsulot olishga berayotgan mehnat qurollariga asosiy e‘tibor beriladi, jamiyat va ayrim odamlar turmushida mehnatning roli uqtirib o‘tiladi.

Ikkinchi bosqich (V-VII) sinflarning o‘quvchilari bilan ishlash — biron ish qilishga undaydigan bosqich. Ma’lumki, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarda bilishga bo‘lgan qiziqish, odatda, kasbga bo‘lgan qiziqishdan oldin shakllanadi. Shu boisdan ushbu bosqichida kasbga yo‘naltirish sohasida olib borilayotgan ishda o‘quvchilarda ish turlari (texnika bilan ishlash, tabiat obyektlari va shu kabilar bilan ishlash) ni bilishga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish muhimdir. Kasbga yo‘naltirishning ana shu bosqichida texnikaga va mehnatga (texnika ijodkorligi va qishloq xo‘jalik tajribachiligiga) oid sinfdan tashqari mashg‘ulotlr, viktorinalar, o‘yinlar katta rol o‘ynashi lozim. Bu bosqichda o‘quvchilarda ijtimoiy maqsadlarning shakllanishi davom etadi, shu bilan birga kasbga yo‘naltirish ham boshlanadi. Uchinchi bosqich (asosan VIII-XI) sinflarning o‘quvchilarini qamrab oladi — bu bosqichida o‘quvchilar o‘z kuchlarini konkret mehnatda tekshirib ko‘radilar, o‘quvchilarning kasbga bo‘lgan qiziqishlari va mayllari yanada shakllanadi. O‘quvchilar bu bosqichda o‘z kasbiy niyatlarining birmuncha umumiy kasblar bo‘yicha amaliy ko‘nikma va malakalar bilan mustahkamlaydilar. Bu bosqich konkret kasbni tanlash, uni o‘zlashtirish yo‘llarini belgilash bilan tugaydi. O‘quvchilarni qiziqishlari (predmetlar, predmet-texnika, ishlab chiqarish-texnika va shu kabilar) bo‘yicha to‘garaklarda ishlashi ushbu bosqich uchun diqqatga sazovordir. Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish jarayonini yanada takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

- kasbga yo‘naltirishda yakka tartibda ishlashga e‘tibor qaratish;
- mavzu yuzasidan davra suhbatlarini tashkil etish;
- turli kasblarga oid audio-video materiallar bilan tanishtirish;
- sinfdan tashqari ishlarni kasb tanlashga yo‘naltirish;
- turli soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etish; – madaniy tadbirlar tashkil etish; – kasblar burchagini tashkil etish va shu mavzuda ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etish.

Xulosa sifatida qayd etish mumkinki, o‘quvchilarni o‘z vaqtida to‘g‘ri kasbga yo‘naltirish mamlakat taraqqiyotining kafolatidir.

Adabiyotlar:

1. Jumaboyeva M. Umumiy o‘rta ta’limda kasbga yo‘naltirish ishlarining tuzilmasi va mazmuni. Kurs ishi. Andijon qishloq xo‘jaligi instituti, 2014.

Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. 0 ‘quv qoilanma.- Toshkent: O‘zROOMTV, 2007, 234bet

Mardanov D. Maktabda kasbga yo‘naltirish ishlari.— Nukus. 2013. — 182 b.

4. Ziyonet.uz

5. www.arxiv.uz

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INNOVATSION METODLAR

Baxmatova Kumushoy Hakimboy qizi. Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani 6-umumta’lim maktabi

ANNOTATSIYA: _This article describes the effective aspects of using innovative methods in elementary school classes and several innovative methods that serve to ensure.

ANNOTATSIYA: _Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda innovatsion usullardan foydalanishning samarali tomonlari va ta‘minlashga xizmat qiladigan bir qancha innovatsion usullar bayon etilgan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

KALIT SO‘ZLAR: malakali o‘qituvchi, innovatsion metodlar, motivatsiya, interfaol metodlar:

Ma'lumki har bir malakali o'qituvchining dars jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlari mavjud. Pedagog bu metodlardan o'zining faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonida samarali va sifatli tashkil etishdan iboratdir. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda bu muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'lim umum ta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgan sinf hisoblanadi. Bu paytda yosh bolalarning aqliy holati mukammal rivojlanib borishiga katta e'tibor berish lozim. Chunki ular endigina maktab ostonasiga qadam qo'yib kelayotgan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirish, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib berishlari kerak bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirish, katta ahamiyatga ega. Chunki motivatsiya o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni puxta egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivatsiyasini rivojlantirishga katta yordam beradigan texnologiyadir. Biz hozir boshlang'ich sinflarda qo'llanadigan interfaol metodlar bilan tanishib chiqamiz.

1. «Rasmlı rebus» usuli. Bu metod asosan darsning "Mustahkamlash" qismida qo'lansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu usul orqali o'quvchilar shoir ijodiga oid asarlari rasmlarga qarab aniqlashi kerak bo'ladi. Masalan, rebusda baliqcha, hovuz, tilla tanga rasmlari aks etgan bo'lsa, demak bu yerda shoirning «Tilla baliqcha» she'ri tasvirlangan bo'ladi. Bu bolalarda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l kelishi mumkin.

2. «Tezkor savol-javob» usuli. Ushbu usulni biz darsning "O'tilgan mavzuni takrorlash va uyga vazifa so'rash" qismida qo'llashni lozim ko'rdik. O'quvchilarga o'tgan mavzun yuzasidan savollar beriladi. O'quvchilar esa savollarga tezkorlik bilan javob berishlari kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilar javoblarini yozma tarzda berganlari maqsadga muvofiq, chunki bunda ularning o'z sheriklarining javoblarini o'zlashtirishi inobatga olinadi.

3. «Qiziqarli krossvord» texnologiyasi. Ushbu texnologiya orqali o'quvchilar darsning "Yangi mavzu bayoni" qismida olgan bilimlarini mustahkamlashda qo'l kelishi mumkin. Ya'ni, bunda sinfdagi o'quvchilar guruhlariga bo'lingan holda ishlasalar samaraliroq bo'ladi.

4. "Loyiha" metodi. Mazkur metodni biz darsning «Yakuniy qismi»da qo'llansa yaxshibolardi. Chunki, darslikdagi o'tilgan o'qish uchun berilgan ma'lumotlar nisbatan kam hajmda hamda dars vaqtining chegaralanganligi bois, o'quvchilar keng va to'liq ma'lumotlar olishi qiyin bo'lishi mumkin. Ana shunday vaziyatlarda ushbu metod yaxshi samara berishi mumkin. "Loyiha" metodi o'quvchilarni mustaqil o'rganishga va izlanishiga turtki bera oladigan metoddir. O'qituvchi dars yakunida o'quvchilarga qiziq bo'lgan mavzuni o'rta tashlaydi va sardori tayinlanadi. Keyingi darsgacha ularga berilgan topshiriqlar bo'yicha ma'lumotlar topish, so'ngra taqdimot loyihasini tayyorlash vazifasi yuklatiladi. Bundan tashqari boshlang'ich sinflarda "Sinkveyn", "Muzyorar", "Keys stady", "Insert", "Venn diagrammasi", "BBB", "Reklama metodi" kabi metodlar ham o'quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Metodlarning ahamiyati shundaki, bu bir nechta bosqichni qamrab olganligi hamda o'quvchilarda mustaqil tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l keladi.

Yuqoridagi, o'zida innovatsion pedagogik ruhni singdirgan bunday dars usullari o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini oshiribgina qolmasdan, ulardan mustaqil tadqiqotchilik hamda intiluvchanlik xislatlarining chuqur tomir otishida yordam berishiga ishonchimiz komil. Lekin, mazkur usul va metodlarni qanday vaziyatda yoki qaysi sharoitda qo'llash, ularni o'quvchilarga qay tarzda tushuntirib yetkaza olishi o'qituvchining pedagogik

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mahoratiga bog'liqligini unutmasligimiz kerak.

Maktablarda zamonaviy ta'lim asosida o'tiladigan bunday dars usullari o'quvchilarni har tarafлама o'z qobiliyatlarini namoyon qilishda, yangi davr kishisini tarbiyalashda, kamolga keltirishda yordam berishi shubhasiz . Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakkam ehtiros bo'ladi.

Pedagogik yangilik - pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi vositasidir. Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bolaning aqli endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda pedagogning mahorati, uning o'qituvchilik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona talqin qila olishi, ta'limning yangi-yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhim hisoblanadi .Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovatsion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi lozim.

Boshlang'ich sinfda dars jarayonida motivlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini tashkil etishda motivlarga ko'proq e'tibor berishi o'quvchilarning bilim egallash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchi dars loyihasini tayyorlar ekan, maqsadni oydinlashtirishi va shu maqsad asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini shunday tashkil etishi lozimki, belgilangan maqsad to'liq amalga oshsin.

Darsda pedagogik texnologiyalarning metodlaridan foydalanish, o'quvchilarni bilimlarini kengaytirish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi. U dars ishlanmasida boshqaruv yo'llarini belgilab oladi. O'z faoliyati va o'quvchilar faoliyatini tashkil etish yo'llarini, o'quvchilar bilimini nazorat etish yo'llarini aniq ishlab chiqadi. Ta'lim natijasini tekshirib, maqsadning nechog'li amalga oshganini aniqlaydi va keyingi loyihani tuzishda korrektivokalar kiritib, yo'l qo'yilgan xato-kamchiliklarni bartaraf etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008.
2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – T., 2001.
3. Azizxo'jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2002.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2017, T; Ma'naviyat.
5. X.Muhitdinova va boshqalar. 10-sinf O'zbek tili darsligi 2017, T; «DavrNashriyoti»

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYAVIY ISHLARNING AHAMIYATI

Xujamuratova Shoira Abdumalikovna.

Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani 12-umumta'lim maktab

ANNOTATSIYA The native language, mathematics, reading, etiquette, and natural science lessons held in primary grades have a special place in the education system according to their essence, goals and tasks. Because children should not get tired of the sacred word "lesson" from the elementary grades. Today, experienced teachers use various didactic games

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

to increase students' interest in lessons.

ANNOTATSIYA Boshlang’ich sinflarda o’tkaziladigan ona tili, matematika, o’qish, odob-axloq, tabiatshunoslik darslari o’zining mohiyati, maqsad va vazifalariga ko’ra ta’lim tizimida alohida o’rin tutadi. Zero, bolalar boshlang’ich sinflardan oq “dars” degan muqaddas so’zdan charchamasligi kerak. Bugungi kunda tajribali o’qituvchilar o’quvchilarning darsga qiziqishini oshirish maqsadida turli didaktik o’yinlardan foydalanmoqda.

Kalit so’zlar: Boshlang’ich sinf, ta’lim, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, savodxonlik, tarbiya

Dunyoqarash tabiat, ijtimoiy jamiyat, tafakkur hamda boshlang’ich sinfo’quvchilari faoliyati mazmunining rivojlanib borishini belgilab beruvchi dialektik qarashlar va e’tiqodlar tizimidir. Mazkur tizim doirasida ijtimoiy-g’oyaviy, falsafiy, iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, ma’naviy-axloqiy, estetik, huquqiy va ekologik bilimlar negizida shakllangan e’tiqodlar asosiy tarkibiy unsurlar sifatida namoyon bo’ladi. Muayyan dunyoqarashga ega bo’lish boshlang’ich sinf o’quvchilarida atrof-muhit, ijtimoiy munosabatlar, mehnat faoliyati va ishlab chiqarish jarayoni, sub’ektlarga nisbatan ma’lum munosabatning qaror topishi, shuningdek, boshlang’ich sinfo’quvchilari tomonidan zimmasidagi ijtimoiy burchlarini to’laqonli anglash va ularni bajarishga nisbatan mas’uliyat tuyg’usiga ega bo’lishi uchun zamin yaratadi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida dunyoqarash izchil, tizimli, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq tashkil etilayotgan ta’lim-tarbiyaning yo’lga qo’yilishi, uning turli yo’nalish va mazmundagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishi, shuningdek, o’z-o’zini tarbiyalab borishi natijasida shakllanadi. Yosh avlod dunyoqarashining shakllanishida ta’lim muassasalarida o’qitilishi yo’lga qo’yilgan tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar asoslarining ular tomonidan puxta o’zlashtirilishi muhim o’rin tutadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ma’naviy-axloqiy qiyofasi, hayotiy yondoshuvlari, uning uchun ustuvor ahamiyatga ega bo’lgan qadriyatlar hamda axloqiy tamoyillar mohiyati u ega bo’lgan dunyoqarash mazmunini ifodalaydi. O’z navbatida dunyoqarashning boyib borishi boshlang’ich sinf o’quvchilarining boshlang’ich sinf o’quvchilari sifat va fazilatlarining tobora barqarorlashuvini ta’minlaydi. O’z mazmunida ezgu g’oyalarni ifoda etgan dunyoqarash boshlang’ich sinf o’quvchilari qiyofasida namoyon bo’layotgan ijobiy fazilatlarining boyib borishiga yordam beradi.

Aqliy tarbiya va ilmiy dunyoqarashning asosiy belgilari va mohiyati. boshlang’ich sinf o’quvchilari dunyoqarashining shakllanishida aqliy tarbiya muhim o’rin tutadi. Aqliy tarbiya boshlang’ich sinf o’quvchilariga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to’g’risidagi bilimlarni berish, uning aqliy (bilish) qobiliyati, tafakkurini shakllantirishga yo’naltirilgan pedagogik faoliyat bo’lib, uni samarali yo’lga qo’yish asosida dunyoqarash shakllanadi.

Yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadr bo’lib yetishish mavjud ilmiy, shuningdek, kasbiy bilimlarni puxta egallash demakdir. Binobarin, chuqur bilimlarga ega bo’lish tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini anglash, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini ko’ra va baholay olishga imkon beradi. Aqliy tarbiya boshlang’ich sinf o’quvchilarinilarni ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarish sohalarida qo’lga kiritilayotgan yutuqlar bilan tanishtirish, ularda ijodiy, erkin, mustaqil fikrlash ko’nikmalarini hosil qilishga zamin yaratadi.

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta’lim oz navbatida kompyuter dasturlari yordamida oqitish, masofadan oqitish, internet tarmoqlari asosida oqitish, media – ta’lim metodlaridan iborat. Boshlang’ich ta’limda oquvchilarning yosh xususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga kora didaktik oyinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo’llanilmoqda. Bilimlarni o’zlashtirishga yordam beradigan psixologik qobiliyatlar (nutq, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy xayol) va xususiyatlar (aniq maqsadga intilish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakur yuritish, o’z fikrini asoslash, mavjud ma’lumotlarni umumlashtirish, guruhlashtirish, mantiqiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

xulosalar chiqarish va hokazolar)ni rivojlantirish.

Agar o'quvchilarni yaxshilab kuzatib, psixologiyasini o'rganib olsak bu ulardagi muammo qanday paydo bo'lganligini tushunishga yordam beradi, shuningdek muammoni turli yo'llar bilan ko'rib chiqishga chorlaydi. Foydali tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun imkoniyatlar yaratish zarur. O'quvchilarga ilgari bilmagan muammolari haqida hayratlanarli narsalarni topishga imkon beradi. O'quvchilarga taxminlar qilishdan va ko'p ma'lumotsiz fikrlarni shakllantirishdan saqlaydi. O'quvchilarga muammoning yechimini topish nima uchun muhimligi haqida o'ylashga vaqt beradi.

Baholash faoliyatida tanqidiy va analitik fikrlashni rag'batlantirish orqali siz o'zingizning o'quvchilaringizga sinovdan o'tishda ijodiy imkoniyat yaratishga imkon berasiz. Ular ushbu turdagi ko'nikmalar haqiqatan ham qadrli ekanligini bilishlari kerak. Agar ijodkorlik hammamizda bo'lsa va bu aniq bo'lsa - demak, biz ham cheksizmiz. Sinfimizda formativ baholashdan samarali foydalanish bu o'quvchilarimizning rivojlanishiga yordam beradigan eng yaxshi usullardan biridir. O'qitish ijodiy ravishda muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. Aqliy ta'lim va tarbiya birligi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur (ijtimoiy voqea-hodisalarning ongda to'laqonli aks etishi, inson aqliy faoliyatining yuksak shakli) rivojlanadi.

Aqliy tafakkur uzoq muddat hamda tinimsiz izlanish natijasida yuzaga keladi. Uning shakllanishida ilmiy qarash va e'tiqod o'ziga xos o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarinilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, ixtirochilik ko'nikmalarini shakllantirish ular tomonidan ilmiy izlanishlarni olib borish va ma'lum ilmiy qarashlarni ilgari surilishiga zamin yaratadi. Aqliy tarbiyani samarali tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy tafakkurning yuzaga kelishini ta'minlaydi. Ilmiy tafakkur–inson aqliy faoliyatining yuksak shakli sanalib, ijtimoiy voqea-hodisalar, jarayonlarga nisbatan ilmiy yondashuvni anglatadi.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. U turli mavzudagi matnlar ustida ishlash orqali ma'naviy-ahloqiy, adabiy-estelik tarbiya bilan chambarchas bog'lab olib boriladi. Interfaol oyinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yonalishdagi turlarga ajratiladi.

Xulosa qilib aytganda, birinchi bosqichda ular beqaror va vaziyat taqozosiga ko'ra o'zgaruvchanlik xususiyatini kasb etadi. Ikkinchi bosqichda ma'naviy-axloqiy qarashlarning barqaror tamoyillariga aylanadi.. Uchinchi bosqichda, e'tiqod barcha vaziyatlarda ham ustuvor ma'naviy-axloqiy tamoyil bo'lib qoladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy bilimlar hayotiy munosabatlar jarayonida keng qo'llanilganda, ularning asl mohiyati chuqur his qilingan va anglangandagina, ular o'zlarining iste'dod va iqtidorlarini namoyon qila olishadi.

Adabiyotlar:

1. Epstein, J. L., & Dauber, S. L. (1991, January). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. *Elementary School Journal*, 91(3), 289–305.
2. K.Meyer. Talents, abilities and educational justice. - 2020. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.174269>

**«BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQINI O‘STIRISHDA
ILG‘OR PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI»**

Nazarqulova Gulnora
Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi
Shavkatova Dildora Bobo qizi
Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti talabasi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ANNOTATSIYA: In the article, taking into account the age and psychological characteristics of primary school students, ideas are presented regarding mastering the subjects of the mother tongue curriculum and developing a system of exercises.

Annotatsiya Maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili o’quv dasturidagi fanlarni o’zlashtirish va mashqlar tizimini ishlab chiqish bo’yicha fikrlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar. Nutq, nutq oʻstirish, soʻz, soʻz birikmasi, gap, interfaol oʻyinlar, ona tili darsi, oʻquvchi, pedagog.

Boshlang’ich sinf ona tili ta’limining bosh vazifasi o’quvchilar nutqini oʻstirish hisoblanadi. O’quvchilarni oʻz fikrlarini erkin, to’g’ri ifodalashga o’rgatish jamiyat uchun ham, psixologik va metodik jihatdan ham juda muhim bo’lib, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

O’quvchilarning nutqini oʻstirish ishlari dars jarayonida amalga oshiriladi. Darslarda o’quvchilarning ijodiy faoliyati qancha taraqqiy ettirilsa, ular oʻz oldiga qo’yilgan aqliy vazifalarni shuncha qiynalmasdan bajaradi. Bola berilgan topshiriqlarni bajarib o’rgangani sari, unda ijodiy fikr yuritish qobiliyati shakllanadi. Shuning uchun ham boshlang’ich sinfning ona tili darsligida o’quvchining yozma nutqini oʻstirishga alohida e’tibor qaratilgan. Shu bois ona tili darsligiga kiritilgan har bir mavzu va topshiriq, avvalo shu maqsadga qaratilgan bo’lishi lozim. Jumladan, zamonaviy ta’lim konsepsiyasiga asoslanib, davr talabiga mos dastur va darsliklar yaratildi, bilim sifatini to’g’ri nazorat etish maqsadida Davlat ta’lim standarti joriy etildi. Mazkur dasturda boshlang’ich sinf o’quvchilarining ona tili ta’limi sohasi bo’yicha tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan minimal talablar quyidagi uch parametrlil standart o’lchovi orqali aks ettirildi: o’qish texnikasi, o’zgaralar fikrini va matn mazmunini anglash hamda fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi murakkab jarayon bo’lib, ona tili ta’limining maqsadi shu parametrdan mujassamlashadi va o’quvchi tomonidan yaratilgan matnda aks etadi. Bu parametr bo’yicha ta’lim sifatining natijasini baholashda o’qituvchi tomonidan quyidagi ko’nikmalarning darajasi aniqlanadi:

- fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; – mavzuning murakkablik darajasi (sodda, murakkab, aniq va h.k.);
- tavsifning mavzuga muvofiq va mukammal bo’lishi;
- tavsifda tilning ifoda vositalaridan foydalana bilishi;
- imloviy (yozma) savodxon bo’lishi.

Nutq – inson faoliyatining turi, til vositalari (soʻz, soʻz birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq oʻzaro aloqa va xabar, oʻz fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta’sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O’quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta’lim olish qurolidir.

Nutqni oʻstirishda uch yo’nalish aniq ajratiladi: 1) soʻz ustida ishlash; 2) soʻz birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog’lanishli nutq ustida ishlash.

Ko’rsatilgan uch yo’nalish parallel olib boriladi: lug’at ishi gap uchun material bera- di; soʻz, soʻz birikmasi va gap ustida ishlash bog’lanishli nutqqa tayyorlaydi.

O’quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili o’quv dasturidagi mavzularni puxta o’zlashtirilishiga yordam beradigan, mustaqil fikr yuritish, oʻz fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, oʻz fikrini ilgari surish, umumlashtirish va xulosalashga o’rgatish, bundan tashqari o’quvchilarda til materialidan foydalanishga qiziqish uyg’otadigan, ona tili ta’limi samaradorligini oshirishning omili sifatida e’tirof etilayotgan ilg’or o’qitish usullari va mashqlar tizimini ishlab chiqish davr

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

talabidir. Ushbu talabdan kelib chiqib, ona tili ta’limiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

a) ta’lim jarayonini tashkil etuvchi o‘quvchi va o‘qituvchi shaxsiga o‘quv faoliyati subyektlari sifatida yondashuv;

b) o‘qituvchi va o‘quvchining ta’lim jarayoniga ijodiy yondashuvini ta’minlash;

d) o‘qituvchilar ona tili fanini o‘qitishda takomillashtirilgan an’anaviy va noan’anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish;

e) ona tili darslari loyihasining har bir bosqichiga til birliklari ustida ishlashni singdirish;

f) o‘quvchilarning tilni amaliy o‘zlashtirishlari uchun leksik-grammatik mashq topshiriqlarini va tashkil etish usullarini takomillashtirib borish;

g) o‘quvchilar faoliyatini, o‘zlashtirish darajasini doimiy o‘rganib borish, natijalarini tahlil qilish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralarini belgilay olish.

Ona tili darslarini “muammoli” tashkil etishda, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “6x6x6”, “Lahzada aql charhi”, “Qarorlar mojarosi” kabi interfaol usullaridan hamda o‘yinlaridan foydalanish o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, fikrini jamoa bilan maslahatlashishga o‘rgatadi, muammolarni hal qilishda ishtirok etish maylini yuzaga keltiradi. Ta’lim sohasida ilg‘or texnologiyalarning joriy qilinishi o‘qish sifatini ko‘tarishga yordam bermoqda.

O‘quvchi maktabga kelgan kundan boshlab, maxsus metod va usullar, ish turlari vositasida o‘z lug‘atini boyitib boradi. O‘quvchining lug‘atini boyishi birinchi navbatda uni o‘rab olgan muhit, tabiat, kishilarning hayoti, ijodiy va o‘qish faoliyati, kattalar va tengdoshlari bilan bo‘lgan munosabati asosiy manba hisoblanadi.

Dars o‘tish jarayonida o‘yinning turli bosqichlaridan foydalanish mumkin, ammo ular shunday rejalashtirilishi kerakki, o‘quvchi og‘ir aqliy mehnatdan so‘ng o‘yindan o‘ziga emotsional quvvat olsin, o‘zining harakatini o‘rtoqlarining harakatiga solishtirsin va unda tashabbuskorlik paydo bo‘lsin. Quyida boshlang‘ich sinf ona tili darslarida qo‘llash mumkin bo‘lgan o‘yin namunalarini keltiramiz.

“Kim ko‘p so‘z tuzadi?” o‘yini. Kartochkalarga bosma harflar tarqoqlikda yozib qo‘yiladi. O‘quvchilar shu harflar ishtirok etgan so‘zlarni tuzadilar.

“O‘yla, izla, top” o‘yini. Berilgan matn ichidan ma’nodosh so‘zlarni topib, ularni guruhlab yozadilar va nima uchun ma’nodosh ekanini izohlaydilar. Matn “O‘qish kitobi”dan olinishi yoki ona tili darsligidagi matndan berilishi mumkin.

“Zanjir” o‘yini. O‘qituvchi ma’nodoshi bor bo‘lgan so‘z aytadi, o‘quvchilar parta ketma-ketligida unga ma’nodosh bo‘lgan so‘zni topib aytadilar. Ma’nodoshi qolmagandan so‘ng, navbatdagi o‘quvchining o‘zi boshqa ma’nodoshli so‘z aytib, o‘yinni davom etishiga yordam beradi. Bir qator partada o‘tirgan o‘quvchilar bir necha ma’nodosh so‘zlar guruhini tuzishlari mumkin. O‘yinni o‘quvchilar ketma-ket tarzda davom ettirishadi. Masalan, bir qatorda 10 ta o‘quvchi o‘tirgan bo‘lsa uchta, to‘rtta ma’nodosh so‘z guruhini tuzishi mumkin. 4-sinf darsligidagi 304-mashq bajarilib bo‘lingach bu o‘yindan foydalanish mumkin.

“Iztopar” o‘yini. O‘qituvchi harflari tushirilgan ma’nodosh so‘zlarni doskaga yoki kartochkaga yozib o‘quvchilarga so‘zni topishlarini va ularning ma’nolarini izohlashlarini topshiriq qilib beradi. Masalan, bu o‘yin 4-sinf darsligidagi 224-mashqni va 236-mashqni bajarish jarayonida o‘tkazilishi mumkin.

1. Be.or, be.ob, no.ob, no.og‘, xa.ta, og‘.iq.

2. O . to . , q . yo . , q . ma . , k . n , sha . s .

“Alifbo bilimdoni” o‘yini. O‘quvchilar alifbodagi tartib raqamiga ko‘ra sonlar o‘rniga harflarni qo‘yib, tartibsiz berilgan so‘zlardan maqollar tuzadi. Maqollar mazmunini o‘qish darsida o‘qigan asarlari asosida izohlashlari so‘raladi.

1-guruh

1) 18, 25, 24 27, 8, 17, 8, 13 27, 8, 17, 8, 13 2, 14, 11, 3, 1, 13.

2-guruh

2) 23, 14, 17, 8, 19, 1, 17 14, 23 8, 18, 8, 19, 12, 1, 23, 3, 8 2, 8, 17, 14, 16.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3-guruh

3) 23,1,22,27,8 3,25,18,19 23,25,16 10,8,19,14,2,2,1,13.

4-guruh

4) 2,4,3,1,13,1 10,25,15 25,19,11,14,16,3,1. 2,1,7,14,13,1 – 3,1,13,6,1,18,1,3,1.

Javoblari:

1. Shirin so‘z boldan shirin. 2. Oy yoritadi, biroq isitmaydi. 3. kitobdan yaxshi do‘st yo‘q.
4. O‘tloqda bedana ko‘p, Dangasada – bahona.

Ma’lumki, fikrlash jarayoni, ya’ni o‘rganilayotgan hodisaning muhim belgilarini aniqlash, ularni taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish va xulosalash jarayoni ichki va tashqi nutq vositasida amalga oshiriladi. Umumlashma xulosalar ham nutq orqali reallashadi, ya’ni yuzaga kelgan fikr nutq vositasida tinglovchiga yetkaziladi. Bu jara- yonlarning hammasida o‘quvchi til birliklariga ehtiyoj sezadi. Bunda o‘quvchining til materiallarini o‘zlashtirishi uchun darslik materiali, o‘qituvchi nutqi namuna vazifasini bajaradi. Shuning uchun darslikdagi o‘quv materiallarining tili, o‘qituvchining nutqi til birliklariga boy bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh., Ona tili o‘qitish metodikasi, – T.: Noshir, 2014, 352-b.

2. Ikromova R., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili (4-sinf uchun darslik). – T.: O‘qituvchi, 2013. 190-b.

Boshlang’ich sinfda tasviriy san`at mashg`ulotlarini o`qitishda zamonaviy texnologiyalar o`rni

Sh.A.Yusupova

Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi

yusupovashoxista32@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada maktablarda boshlang’ich talim tizimida tasviriy san`at fani o`qitilishining qanday ko`rinishlar asosida tarkib topishi. Tasviriy san`at fani mashg`ulotlarining o`qitilish jarayonlari va o`quvchilarni rasm chizishga ishtiyoqlarining qay darajada bo`lishi. Tasviriy san`at fani o`quvchilarga nimalarni o`rgatadi va ruhiy holatlari. Mashg`ulotlar olib borilishda zamonaviy texnologiyalarning muhim ahamiyatlari haqida bayon etilgan.

Bugungi kunda ta’lim tizimida ilg’or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o‘quv uslubiy manbalarni yaratish va o‘quv tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta’minlash dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib kelinmoqda. Shu sababli dars jarayonlarini hozirgi ta’lim tizimi yo‘nalishiga oid uslublarda ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish katta ahamiyatlardan biri bo‘lib qolmoqda. Umumiy o`rta ta`lim maktablari boshlang`ich ta`limida amalga oshirilayotgan pedagogik faoliyatning yo`nalishlaridan biri tasviriy san`at bo`lib, bunda o`quvchilarning badiiy-estetik sifatlarini rivojlantirish, ularda san`atga bo`lgan qiziqishlarini uyg`otish, shuningdek, yaratuvchanlik va ijodkorlik fazilatlarini tarkib toptirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Tasviriy san`at mashg`ulotlarini o`qitishda boshlang`ich sinflarda bu mashg`ulotlarning o`qitishda o`ziga xos xususiyatlarida biri, avvalo sinflardagi ta`lim mazmuni kichik maktab yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlari, psixologiyasi, qiziqishlari, kuchlari, ularning mavjud bilim va qobiliyatlari hamda ularning layoqatlariga qarab belgilanadi. Barchamizga malumki, bolalarda tasviriy faoliyatga, yani rasm chizishga ishtiyoqlari juda erta bo`ladi. Bunda asosan bolalar 2-3 yoshdan boshlanib, keyinchalik ham ularda o`qish va yozishdan ko`ra rasm chizishni juda yaxshi ko`radilar. Lekin rasmlarining chiziladiga vaqti juda qisqa bo`lib, 1-2 daqiqa davomida, yoki ko`pi bilan 4-5 daqiqada tugaydi. Ushbu bolajonlar tomonida chizilgan rasmlar a`lo darajada bo`lmaydi, lekin bu ishlar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mazmunan biron-bir ko`rinishi, voqeani yoki buyumni o`zlarining iqtidorlariga yarasha tasvirlay oladilar. Bolalarning rangli bo`yoqlardan foydalanib ishlash ular uchun qiyinchiliklar tug`diradi. Shu sababli ularga foydalanish qiyin bo`lganligi sababli xush ko`rmaydilar. Biroq turli xil yorqin ranglar bilan bo`yalgan rasmlarni bolalarda kuchli qiziqishni uyg`otadi. Agar chizgan rasmlari ularni qoniqtirmasa u holda o`z ishidan ixloslari juda tez so`nadi, bunday hollarda o`qituvchi darxol bolalarga ishlarida yordam ko`rsatishi va ularning kayfiyatlarini ko`tarishga harakat qilishlari lozim. Bunday harakat bolalarning ishtiyoqini ushlab va davom ettirishga foydadan holi bo`lmaydi. Dars jarayonida o`qituvchi no`ananaviy mashg`ulotlardan foydalanib, mashg`ulotni sermazmun o`tkazishi lozim. Bunda albatta, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi zarur.

Boshlang`ich sinf o`quvchilari ayrim narsalarni oldi ko`rinishini (uy, odam, kitob, soat, sumka) ba`zilarini yon tomonidan (hayvonlar, qushlar, baliqlar, bayroq, mashina va boshqalarni), yana boshqalarini ustki tomonidan (kapalak, ninachi, qo`ng`iz, barg) tasvirlaydilar. Chunki bu yoshdagi bolalarda hali buyum-narsalarda yorug`-soya, prespektiva qisqarilishi, komponovka va qonun-qoidalarni yaxshi tushunib etmaydilar. Ularni bunday ko`rinishlarni tushunib etishi uchun o`qituvchi turli xil zamonaviy tarqatma materiallardan, slaydlardan va vidioroliklardan aks ettirmog`i darkor.

Ushbu yoqorida ko`rsatilgan, tasviriy faoliyatning bu xususiyatlari bolalar fikrlash tafakkurini aniq, obrazli va xisiyotli tarzda bo`lishi bilan bog`laydi. Boshlang`ish sinflarda tasviriy san`at darslarini o`tkazish metodikasining o`ziga xos xususiyatlari bo`lib, uning quyidagi to`rt turi qayd qilinadi:

1.Borliqni idrok etish. 2.San`atni idrok etish. 3.Naturaga qarab tasvirlash. 4.Kompozitsiya.[5.57]

Barcha o`quvchilar rasm chizishni o`rganishida boshlang`ich tasvirlari xandasiy shakllarni chizishdan boshlaydi va ularga alohida e`tibor qaratiladi. Oddiy tasvirlarni sifatli qilib tasvirlashda boshlang`ish sinf o`quvchilari uchun ancha engilliklar keltirib chiqaradi. So`ng keyingi murakkab tuzilishdagi tasvirlarni rasmini chizishga bosqichma-bosqich asosida o`tiladi.

Yana shuni ta`kidlash joizki, mashg`ulotlar jarayonida o`qituvchi o`quvchilarning erishgan yutuqlari uchun rag`batlantirishi va o`quvchilarning ruhiyatini ko`taruvchi barcha interfaol usullardan foydalanishi yuqori natijaga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalar ta`lim jarayonini har tomonlama mukammal loyihalashtirish, aniq bir maqsadni qo`yish, kafolatlash, rejalashtirilgan natijalarni amalda ishirish imkonini beruvchi uzviy bog`langan komponentlar yig`ildisi deb hisoblanadi. Zero, bugungi kun yoshlari bizning kelajagimizdir, demak boshlang`ich tasviriy san`at fani o`qituvchisi o`z ustida izlanib, yangiliklar yaratgan holda mashg`ulotlarni qiziqarli, ma`lumotlarga boy bo`lib o`tilsa, jamiyat oldida burchlarini qisman ado etgan bo`ladi. Tasviriy san`at dars mashg`ulotlarining bosh maqsadlari o`quvchi-yoshlarni bo`sh vaqtlarini maqsadli tashkil etish, ularni milliy ruhda tarbiyalash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yosh avlodni ma`naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, tarixiy an`analariga, urf-odat hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangandir. Demak har bir o`qituvchining oliy maqsadi tasviriy san`at sohasida ishlash mahoratini egallagan holda har bir yosh avlodning qalbida yovuzlik, vatanfyryshlik, tajavuskrlik va boshqa bir qancha insoniylikka xos bo`lmaga omillardan yiroq bo`lish, qalbida bunyodkorlik, ijodkorlik, mehr-muhabbat, ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Adabiyotlar:

SH.M. Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. T.: -2017y.

O`J.Yo`ldoshev Umumiy pedagogika. taxriri ostida (O`quv qo`llanma) Toshkent-2017.

B.N.Oripov Tasviriy san`at va uni o`qitish metodikasi. “ILM ZIYO” T.: -2016y

Raxim Xasanov. Tasviriy san`at asoslari. Toshkent-2008.

S.F.Abdurasulov Tasviriy san`at o`qitish metodikasi. Toshkent-2002.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING TABIIY FAN SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS DASTURINING O‘RNI

S.SH.Karimova GulDU tayanch doktoranti
Sh.F.Habibullayeva GulDU 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tabiiy fan savodxonligini aniqlashda TIMSS Xalqaro baholash dasturi xususida bo‘lib, unda TIMSS xalqaro tadqiqotining mazmun-mohiyati, tabiiy fan savodxonligini baholashga oid asosiy tushunchalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro dastur, xalqaro tadqiqotlar, baholash, savodxonlik 403
Аннотация: Данная статья посвящена международной программе оценки TIMSS в определении естественно-научной грамотности учащихся начальных классов, в которой изложены основные понятия, касающиеся содержания и сущности международных исследований TIMSS, оценки естественно-научной грамотности.

Ключевые слова: международная программа, международные исследования, оценка, грамотность

Annotatsion: This thesis is a feature of the TIMSS International Assessment Program in determining the literacy of Natural Science in primary school students, in which the main concepts related to the content and evaluation of the study of TIMSS International, the literacy of Natural Science are discussed.

Keywords: international program, international studies, assessment, literacy XXI asrda insoniyat oldida turgan muammolar ilmiy tafakkur va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan innovatsion yechimlarni talab etishi shubhasiz. Jamiyatga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda zarur bo‘ladigan innovatsiyalarni rivojlantiradigan va ilmiy tadqiqotlar olib boradigan ilm egalari, olimlar kerak. Aytish mumkinki, tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik tayanch kompetensiya sanalib, tabiiy fanlarni o‘qitishning asosiy maqsadidir. Tabiiy fanlarga asoslangan bilim hamda ko‘nikmalar har bir shaxsning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatida katta ahamiyatga ega, ilm-fan va unga asoslangan texnologiyalarni tushunish esa “yoshlarni hayotga tayyorlash”da markaziy o‘rinni egallaydi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g‘oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog‘liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxon bo‘lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxon bo‘lgan shaxsda quyidagi kompetensiyalar shakllangan bo‘ladi: hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash ma‘lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi texnologiyalar, tabiiy hodisa-jarayonlarning izohlarini bilish, taklif qilish va baholash.

Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ▶ tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish;
- ▶ izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish;
- ▶ tegishli bashorat (prognoz)lar qilish va asoslash;
- ▶ izohlovchi farazlarni taklif etish;
- ▶ ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirish.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tabiiy fanlar xususida savodxonligini oshirishda TIMSS Xalqaro baholash dasturining o‘rni beqiyosdir. TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta’lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo‘shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha berilayotgan ta’lim mazmuni, 404 o‘quv jarayoni, ta’lim muassasasining imkoniyatlari, o‘qituvchilar salohiyati, o‘quvchilarning oilalari bilan bog‘liq omillari o‘rganiladi. TIMSS dasturi o‘zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan bo‘lib, 2019- yilga qadar har to‘rt yilda 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019-yillarda tashkil etib kelindi. Navbatdagi 8-davriylik 2023-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. TIMSS xalqaro tadqiqoti har 4 yil davomida 4- va 8-sinf

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘quvchilarining ta’lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularining bilim va ko‘nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo‘lgan munosabati, qiziqishi, hamda ta’limga bo‘lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o‘quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo‘sinda maktabning boshlang‘ich va yuqori sinf o‘quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi. Matematika va fanga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish ko‘plab mamlakatlarda ushbu fanlarning, o‘quv dasturlarining eng muhim maqsadlaridan biridir. Uyda topshiriqlar bajarish o‘quvchilarga maktabda o‘rganilgan materialni mustahkamlash imkonini beradi va o‘qituvchilar uchun mavzu bo‘yicha o‘qitish vaqtini uzaytiradi. Natijada ko‘p miqdorda uy vazifasi olgan yoki umuman olmagan o‘quvchilarga qaraganda yuqori natijalarga erishishi kutiladi. Uy vazifasini bajarish an‘analari ko‘p mamlakatlar tomonidan keng tarqalgan. Ba’zi mamlakatlarda 4-sinfda ular kamdan-kam hollarda uyda, asosan tuzatuv maqsadlarida, individual o‘quvchilarni o‘zlarining tengdoshlari bilan materiallarni o‘zlashtirib olishlariga imkon berish uchun so‘raladilar. Umuman olganda, uy vazifasining katta miqdori o‘quvchilarning ta’lim yutiqlari sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g‘oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog‘liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxon bo‘lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi. O‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini rivojlantirishda dars va darsdan tashqari o‘qish soatlarida, to‘garak mashg‘ulotlarida, takrorlash darslarida yuqorida qayd etilgan topshiriqqa o‘xshash vazifalardan foydalanish muhim omil sanaladi.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarori
2. A.A. Ismailov, G. Tog‘ayeva, S. Akbarova, D. Asqarova. “Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini baholash” – T.:

НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Атахожаев Валихожа педогогика фанлари номзоди, доцент
Андижон кишлок хужалиги ва агротехнологиялари институти

Аннотация. Ушбу маколада Нақшбандия тариқатининг тасаввуф таълимотида таълим ва тарбияда ўзига хос ўрни. Таълимотнинг ҳозирги кундаги аҳамияти. Нақшбандия тариқатининг ўзига хос умуминсоний ва ахлоқий жиҳатлари ёритилади.

Annotation. In this article, the Naqshbandi sect has a special place in mystical teaching. The importance of the doctrine today. The specific universal and moral aspects of the Naqshbandi sect are highlighted.

Аннотация. В этой статье особое место в мистическом учении занимает секта Накшбанди. Важность учения сегодня. Выделены специфические общечеловеческие и нравственные аспекты секты Накшбанди.

Ватанимиз мустақилликка эришиб, истиқлол йўлини танлаб олиши жамиятимизнинг ҳар томонлама ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий жиҳатдан ривожланишига кенг имкониятлар очиб берди. Мустақил давлатимиз ҳамма жабҳаларининг ривожланиши энг аввало кишиларимизнинг юксак ахлоқий, инсоний фазилатларига боғлиқдир. Бунинг учун ёшларда миллий ғурурни тарбиялаш жоиз. Миллий ғурур эса, кишида миллий ва умуминсоний кадриятларни чуқур билмасдан туриб шаклланмайди. Миллий меросимиз заминида шаклланган нақшбандия таълимотида инсоннинг ўз-ўзини тарбиялаши, ўз хулқ-атворидаги камчиликларни доимий таҳлил қилиб, уларни бартараф қилиши, ўз хиссиёти, ҳатти-ҳаракатини ўзи тартибга

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

солиши муҳим ҳисобланади. Масалан, жаҳлни босиш учун кишида кучли ирода зарур. Халқда „жаҳл чикқанда ақл қочади“, - дейилиши бежиз эмасдир. Жаҳлга берилмаслик учун тик турган одам ўтириши ёки „астаффурулло“ калимасини қайтариши зарур бўлади, дейилган ҳадисларда. Ислом таълимотида одамларнинг ўз ҳаёт тарзларига доимо танқидий қараб, қилган ва қиладиган ишларига инсоф, диёнат, ахлоқ, одоб нуқтаи назаридан баҳо беришга ундаб келинган. Шу жиҳатдан олганда мазкур таълимот кишиларга ахлоқий, рухий, маънавий покланиш воситаси бўлиб хизмат қилган. Бу ҳақда Президент Ислом Каримов шундай дейди: „Дин, шу жумладан, ислом дини ҳам минг йиллар давомида барқарор мавжуд бўлиб келганлигининг ўзидаёқ у инсон табиатида чуқур илдиз отганлигидан, унинг ўзига хос бўлган бир қанча вазифаларни адо этишидан далолат беради. Энг аввало, жамият, гуруҳ, алоҳида шахс маънавий ҳаётининг муайян соҳаси бўлган дин умуминсоний ахлоқ меъёрларини ўзига сингдириб олган, уларни шакллантирган, ҳамма учун мажбурий хулқ-атвор нормаларига айлантирган. Маданиятга катта таъсир кўрсатган, инсоннинг одамлар билан баҳамжиҳат яшашига кўмаклашган ва кўмаклашмоқда“. Миллий меросимизнинг ғоявий ва ахлоқий асосини ташкил этувчи ислом таълимоти ва ҳадислар жуда катта тарбиявий ва таълимий аҳамиятга эга. Улардаги марказий масала инсон, унинг ҳаёти ва ахлоқидир. Инсоннинг ахлоқий поклиги, софлиги, комил имони уларнинг кундалик ҳаётини муносабатлари, яшаш тарзлари билан чамбарчас боғлиқликдир. Дабдабабозлик ва ҳашаматга берилиш жамиятнинг кўп соҳаларини қамраб олиб, миллатнинг умумий тараққиётига зарар етказди ва кўплаб кишиларнинг камбағал, оч-ночор яшашига сабаб бўлади. Куръоннинг „Сабаъ“ сурасида: „На молларингиз ва на фарзандларингиз сизларни Бизнинг даргоҳимизга яқин қилувчи эмасдир. Фақат имон келтирган ва солиҳ амал қилган зотлар-айнан ўшаларгина қилган ишлари сабабли неча баравар мукофот бордир ва улар (жаннатдаги) кўшкларда осойишталикда бўлулар“, – дейилган. Ислом таълимотига кўра тўғрилиқ ва кишиларга қилинган яхшилик абадийлиги таъкидланади. Инсон кўп бойлик орттирганда ўзида ортиқча қудрат ҳис қилиб, ҳаддидан ошади, босар-тусарини билмай қолиб, адолат чегарасини унутиши ва номақбул ишларга қўл уриши „Алақ“ сурасида айтилган. Унда кишиларни ортиқча кеккаймасликка, кибр-ҳавога, давлатга берилмасликка, қаноат билан яшашга чақиради. Исломда бахиллик қораланади. Бахиллик, худбинлик одамлар ўртасидаги меҳр-муҳаббатнинг йўқолишига олиб келади, улар одамлар ўртасида иззат-хурматдан маҳрум бўлади ва уларнинг нафратига учрайди. „Ҳашр“ сурасида: „Кимки ўз нафси бахиллигидан сақлана олса, бас, ана ўшалар иқболдирлар“, – дейилади. „Ахлоқ инсонларни яхшиликка чақирувчи, ёмонликдан қайтарувчи бир илмдур. Яхши хулқларнинг яхшилигини, ёмон хулқларнинг ёмонлигини далил ва мисоллар ила баён қиладурган китобни ахлоқ дейилур“. Имом Бухорий ҳам ўз асарларида мусулмонлар қаноатли, етишмовчилик ва қийинчиликларга бардошли бўлишлари уларнинг ахлоқий фазилатлари саналишини кўрсатган. Мўмин инсонлар: „Ярамас хулқларидан ўзларини эҳтиёжлагайдирлар ва ўзларига етук инсоний фазилатларни мужассам қилгайдирлар“, – деб ёзадилар Имом Бухорий. Комил инсон бўлиш учун одам табиат ва жамият олдидаги ўз фарзларини адо этиши, ман қилинган ишларни қилмаслиги, қўли ва тили билан ўзгаларга озор бермаслиги шарт ҳисобланади. Ислом таълимотида инсон ўзи учун эмас, балки бошқалар учун қайғуриши, яхшилик қилиши инсоний фазилат сифатида қадрланади. Миллий меросимизда ахлоқий поклик, бурч ва садоқат, самимийлик, ватанпарварлик, меҳр-оқибатлилик энг муҳим инсоний фазилат ҳисобланади. Алдаш, мунофиқлик, шариатга ширк келтириш гуноҳи азим бўлиб, бунинг учун гуноҳкор жазога лойиқдир. Мўмин ўз салбий хусусиятларини тузатса, мунофиқликни тарк этса, Оллоҳ уни кечиради, бу талабларга риоя қилиш инсонни фақат маънавий-рухий эҳтиёжини қондириш учун эмас, балки унинг бандалик бурчини ҳам адо этишга ва ахлоқ нормаларига риоя қилишга ундовчи восита ҳисобланади. Шариат талабларини бажариш кишини қандайдир мажбур қилиш, ташқи тазйиқ асосида эмас, балки ички эҳтиёж, виждон амри сифатида, инсоний жавобгарликни ҳис қилган ҳолда бажарилиши шарт. Бунда кишига турли йўллар орқали маъмурий, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш асосий восита эмас, балки шахс ўзини ўзи тартибга солиши, хулқ-атворини назорат қилиши муҳимдир. Ҳозирги замон педагогикаси нуқтаи назаридан ҳам ҳар бир киши ўзини ўзи тарбия қилиши муҳимдир. Мумтоз меросимизда ҳам бунга алоҳида эътибор қаратилган. Ўз-ўзини

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

тарбиялаш онгли жараён. Бунда инсон яхшилик ва ёмонлик, номус ва уят, бурч ва садоқат нуқтаи назаридан ўз хатти-ҳаракатларига баҳо беради [95; 96]. Мумтоз меросимизда инсонларнинг бир-бирига ғамхўрлик, меҳрибонлик ва ўзаро ёрдам бериб яшаши уларнинг инсоний бурчи сифатида талқин қилинади, ўзаро адоват, гина қилмасликлари кўрсатилади. Президент Ислом Каримов: „...бўлаётган ташвиқотлар, тарғиботлар қандай мазмунда, улар бизнинг тушунчамизга, авваламбор Қуръони карим оятларига, Имом Бухорий тўплаган ҳадисларга тўғри келадими, йўқми? Бизнинг динимиз авваламбор Қуръони Каримга, унинг илоҳий оятларини тушунтириб, маъно-мазмунини бизга аён қилиб берадиган Ҳадиси шарифга асосланади. Диний-руҳий ҳаётда шу қоидаларга қанчалик амал қилинаётгани тўғрисида ҳам кимдир ўйлаши керак-ку, ахир!“ – деб айтганлар. Дин ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, у арабча сўздан олинган, унинг луғавий маъноси «панд-у насиҳат»дир . Буюк аллома Имом Бухорий ислом динини ҳузурбахш дин, деган эдилар, бу ғоя ҳадисларда ўз талқинини топган. Ислом таълимотида илм, фан масалаларига кенг ўрин берилган, унинг муқаддас китобларида илм, эзгулик, поклик инсонларни турли офатлардан асровчи муҳим восита, деб қаралади. Исломнинг илм-фанга муносабати ҳамма вақт ижобий бўлган, у кишиларни илм олишга ундаган . Илмли кишиларга исломда алоҳида Оллоҳ марҳаматига молик кишилар тариқасида қаралган. Инсонларнинг бир-биридан фарқи – билими, тақводорлиги билан белгиланган. Қуръоннинг қатор сураларида илмнинг ва инсоннинг ҳаётига кўрсатадиган маънавий ва моддий таъсири таъкидланади, илмлилар билан илмсизлар ҳеч қачон тенг бўла олмасликларини, буни фақат ақлли кишиларгина тушуна олиши кўрсатилган. Илмли кишилар фаҳм-фаросати, ақл-заковати билан илмсизлардан ажралиб туради. Бунинг учун Оллоҳ уларни шу сифатлари эвазига ўз марҳаматига сазовор қилади, дейилган. Илм туганмас ҳазина, уни эгаллашнинг чегараси йўқдир, аммо илми маълум даражага етгандан сўнг мағрурланиб, ўз илмини чуқурлаштиришга интилмаганлар маъқулланмайди. Илм йўлида риёзат чекиш савоб ҳисобланади, илмли кишининг муҳим сифатларидан бири унинг муттасил ўз илм даражасини такомиллаштиришидир. Ислом кишини ўзи билмаган, ноаниқ, гумонга асосланган нарсаларга ишонмасликка чақиради: „...ўзинг (аниқ) билмаган нарсага эргашма! Чунки кулоқ, кўз, дил – буларнинг барчаси тўғрисида (ҳар биринсон) масъул бўлур (жавоб берур)“. Бунда инсон эшитган, кўрган ва ишонган ҳар бир нарсаси учун албатта жавоб бериши, инсон ўзи билмаган ва ишонмаган далилларга эргашиб, хато-гуноҳ қилиши мумкинлиги кўрсатилган. Илмли киши ўз имон-этиқодига асосланади, кўр-кўрона эргашиш, бировларга тақлид қилишни у маъқулламайди, ислом таълимоти асосида ақл-заковат ётади, инсон илмга суяниб, ақл юритиши керак, ақл орқали киши ҳаёт моҳиятини тушунади, ақл илмнинг намоийишидир, уларни тушуниш учун инсон ақлини ишлатиши лозимлиги Қуръоннинг „Бақара“ сурасида кўп марта такрорланади .

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-Аброр. Асарлар. 15 жилдлик. 6-том. – Тошкент: Ғ.Ғулом АСН. 1965. – 268 б.
2. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. Мукамал асарлар тўплами. 17-том. – Тошкент: Фан. 2001. – 520 б.
3. Баҳоуддин Нақшбанд. Аврод (авроди баҳоия). Г. Наврўзова таржимаси. – Бухоро: Бухоро нашриёти. 2000. – 40 б.
4. Бухорий, Садриддин Салим. Икки юз етмиш етти пир. – Бухоро: Бухоро нашриёти. 2006. – 304б.
5. Бухорий, Садриддин Салим. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд. – Тошкент: Ўқитувчи. 2007. – 120 б.
6. Бухорий, Ҳожи Абдулғафур Раззоқ. Тариқатга йўлланма (Нақшбандия таълимоти асосида). – Тошкент: Мовароуннахр. 2003. – 104б.

KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Ayatova Aziza

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz ta’lim jarayonida yangi STEAM –yodashuv dasturi haqida ma’lumotlar berilgan. Boshlang’ich sinf matematika darslarida STEAM dasturi imkoniyatlari to’g’risida mulohazalar keltirilgan.

Kalitsa’lar: ta’lim, tarbiya, boshlang’ich ta’lim, matematika, metod, STEAM.

Abstract: The article provides information about the new STEAM-learning program in the educational process of our country. Considerations are given about the possibilities of STEAM programs in elementary mathematics classes.

Keywords: education, upbringing, primary education, mathematics, method, STEAM.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 05.09.2018- yildagi PF-5538 Farmonida, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy maktab Davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori loyihasi kiritilishi haqida so‘z boradi. Bunda ekologik jihatdan toza materiallar va energiyaning muqobil manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida zamonaviy maktablar qurish; maktablarni, shu jumladan, o‘quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o‘quv va laboratoriya uskunalari, darsliklar va o‘quv-uslubiy materiallar, kompyuter va multimedia texnikasi, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlash; uch oy muddatda o‘quv rejalari va dasturlarini optimallashtirish, innovatsion, shu jumladan, masofaviy pedagogik usullardan keng foydalanish, ushbu jarayonning samaradorligini butunlay oshirishni nazarda tutgan holda umumta’lim muassasalarining rahbar va pedagogik xodimlari malakasini oshirish tartibi va tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqilishi belgilangan. Shunga ko‘ra, Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochiladi. Ular STEAM fanlarini o‘qitishga ixtisoslashgan bo‘ladi. STEAM — maktab o‘quvchilarini yangi o‘qitish metodikasi bo‘lib, an’anaviy o‘qitish tizimiga muqobil tizim hisoblanadi. U bolalarni bir vaqtning o‘zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san’at) va Mathematics (matematika) bo‘yicha o‘qitish tizimiga asoslangan, bunda o‘quvchilar amaliy va ko‘ngilochar loyihalar mashg‘ulotlari yordamida saboq oladilar. Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantiradi, ko‘zlangan maqsadga erishish uchunqat’iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta’minlaydi va tafakkurini kengaytiradi. Matematika olamni bilishning asosi bo‘lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o‘ziga xos qonuniyatlarini ochibberish, ishlab chiqarish, fan- texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Amaliy-tajriba va sinov mashqlarida matematika darslarda kundalik faoliyatda shaxsiy, oilaviy va iqtisodiy vaziyatlarga, jumladan, tejamkorlikka, mehnatni yengillashtirishga va unumdorligini oshirishga, savdo-sotiq bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar yechilishi lozim.[2]

Boshlang’ich sinflarda matematika darslarini o‘qituvchi katta mahorat bilan tashkil etishi kerak. Chunki har bir soat dars o‘quvchiga yangi bilimlar beradi, mustaqil fikrlash, xulosalar chiqarishga, har bir o‘quvchini o‘zligini namoyon etishga, o‘z nuqtai nazarini himoya qilishga keng imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari dars yakunida o‘quvchilarning qanday bilimlar olganliklarini o‘qituvchi tomonidan doimo nazorat qilib borilishi shart. Bu jarayonda savol-javoblar, turli xil interfaol metodlardan foydalanish kerak..[3]

Xo‘sh? STEAM yondashuvo‘zinima?

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz: STEAM bu — S – science, T – technology, E – engineering, A – art va M – math. Ingliz tilida bu shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika. Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta’limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta’lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

STEAM ta’lim muhitida o’quvchilar bilimga ega bo’ladilar va darhol undan foydalanishni o’rganadilar. Shuning uchun, ular o’sib ulg’ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishimi yoki global iqlim o’zgarishi bo’ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqal ihal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo’yicha bilimga tayanish yetarli emasligi uqtiriladi

STEAM yondashuvda, o’quvchilar amaliy qobiliyatga e’tibor berib, o’zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o’rganadi. .

Agar biz an’anaviy ta’limning asosiy maqsadi bilimlarni o’rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko’nikmalar bilan birlashtirishga o’rgatadi. Bu maktab o’quvchilariga nafaqat ba’zi bir g’oyalarga ega bo’lish, balki ularni amalda qo’llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O’sha. Haqiqatda ishlatilishi mumkin bo’lgan bilimgina haqiqatan ham qadrlidir.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, boshlang’ich sinf matematika darslari STEAM dasturi asosida tashkil etilsa, o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishi ortadi, shuningdek, bilim, ko’nikma va malakalari rivojlanadi. STEAM dasturi imkoniyatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan dars an’anaviy yondashuvga nisbatan anchasamarali bo’ladi.

Adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori.

2. Matematika fanidan o’quv dastur.(1-4 sinflar)

Jumayev M.E., Tadjiyeva Z. „Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi— Toshkent.: Fan vatexnologiya, 2005

www.edu.uz

www.mininnovation.uz

6. www.pedagog.uz

**BOSHLANG’ICH SINFLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI**

Ro’zimatov Jamshid Alisher o’g’li
Guliston davlat universiteti Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang’ich ta’lim) magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinf darslarida zamonaviy axborot texnologiyalari foydalanish afzalliklari yoritilgan.

Kalit so’zlar: Boshlang’ich ta’lim, axborot texnologiyalari, kompyuter, dars.

**МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЬНИЦЫ**

Рузиматов Джамшид Алишерович

Теория и методика образования Гулистанского государственного университета
(Начальное образование) Мастер

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования современных информационных технологий на уроках начальных классов.

Ключевые слова: Начальное образование, информационные технологии, компьютер, урок.

**METHODOLOGY OF USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN
PRIMARY SCHOOL LESSONS**

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ruzimatov Jamshid Alisher ugli

Master of Theory and Methodology of Education (Primary Education)

Gulistan State University

Anotation: This article discusses the benefits of using modern information technology in elementary school.

Najot ta’limda, najot tarbiyada,
najot bilimda. Maktab ta’limini rivojlantirish,
oliy ta’lim ham, ilm ham kelajakda rivojlanadi.

Mustaqil mamlakatimizning bugungi kundagi taraqqiyoti haqida fikr va mulohaza yuritar ekanmiz, undagi o’zgarishlar zamirida ta’lim va tarbiyaning o’rni qanchalik muhim va katta ro’l o’ynashini ko’rishimiz mumkin. Ayniqsa, hozirgi kunda ta’limning yuqori darajada rivojlanishi hamda yangi-yangi bilimlarning tadbiq etilishida AKT (Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalari) o’z o’rniga ega. Prezidentimiz ta’limni rivojlantirish hamda yuksak cho’qqilarga olib chiqish maqsadida chiqargan qaror va farmonlari buning yaqqol isbotidir. Shu jumladan, Prezidentimizning 2018-yil 19-fevral, “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-5349-sonli farmoni 8-band 3-xatboshida hamda 10-band 3-xatboshida:

sog’liqni saqlash, aholini ijtimoiy himoya qilish, ta’lim, kommunal xizmat ko’rsatish, turizm sohasida zamonaviy axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar va ma’lumotlar bazalarini joriy qilish, shuningdek, “aqli” va “xavfsiz” shaharlar hamda hududlarni tashkil qilish;

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi bilan kelishgan holda o’quv jarayonining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sur’atlari bilan uzluksiz aloqasini ta’minlashni hisobga olgan holda mustaqil ravishda o’quv rejalar va dasturlar, bitiruvchilar uchun malaka talablarini ishlab chiqish va tasdiqlash;

shu bilan birga, Prezidentimizning 2021-yil 8-iyundagi “Ishchi kasblar bo’yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-5140-sonli qarori 10-band 2-xatboshida:

band bo’lmagan aholini kasb-hunarga o’qitish sifatini oshirish maqsadida qishloq xo’jaligi, yengil va oziq-ovqat sanoati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, qurilish, texnikaga xizmat ko’rsatish va ta’mirlash, bolalar, keksalar va kasallarni parvarish qilish hamda boshqa yo’nalishlar bo’yicha malakali xorijiy o’qituvchilarni, shu jumladan xorijda yashaydigan vatandoshlarni jalb etish;

qonun va farmonlari bilan yangi O’zbekistonda ta’lim tizimini tubdan isloh qilish va rivojlantirishni belgilab berdilar.

Mavzuning dolzarbligi: Boshlang’ich sinf darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasining hozirgi kun talabi doirasida tashkil etish hamda ta’limning samaradorligi va sifatini yaxshilash.

O’rganilganlik darajasi: AKT ning hayotimizdagi ro’li juda katta va u jamiyatni butunlay egallab olgan desak mubolag’a bo’lmaydi. Har bir mamlakat, shu jumladan, O’zbekiston ham o’zining ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasiga yetgan. Mamlakatimizda AKT ning joriy etilishi qonun doirasida ham belgilab qo’yilgan. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi qonunida ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish yuzasidan bir nechta qonunlar qabul qilingan. Ayniqsa, 16-modda 1-band, 35-modda 6-band, 36-modda 1,2,3,4-band, 46-modda 3-bandlarida alohida AKT yuzasidan ta’lim tizimini tubdan rivojlantirish, isloh qilish hamda rivojlangan mamlakatlar ta’lim darajasiga yetishning ustuvor maqsadlarini qonun doirasida belgilab qo’ygan.

Butun jahonda, shu jumladan, mamlakatimizda ham zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy qilish ayniqsa, boshlang’ich sinflardanoq AKT dan foydalanish juda samarali va natijador ekanligi hech kimga sir emas. Sre’yo Zakrajsekning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

“Innovative Issues and Approaches in Social Sciences” jurnalida yozgan “Zamonaviy texnologiyalarning boshlang’ich ta’limga tasiri hamda o’qtish usullari” maqolasida “Boshlang’ich ta’limga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo’yicha Yevropa Ittifoqining hozirgi holati va imkoniyatlari, qarashlari, yo’riqnomalari va strategiyalari tahlil qilinadi va taqdim etilishi”¹ haqida fikr yuritgan va xulosa qilgan.

“Jamiyatda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta’lim tizimida, jumladan, ta’lim-tarbiya jarayonining maqsadi, qarashlari, maqsadlari, tushunchalari, mazmuni, didaktikasi va usullari, maktab jihozlari, mehnat va o’quv jarayonini tashkil etish, natijada ta’lim va tarbiyada katta o’zgarishlarni talab qiladi. O’qituvchilarning ish vaqti va ish odatlarini o’zgartirish, o’quv jarayonini monitoring qilish, o’quv natijalari va ishning boshqa natijalarini baholash, Yangi texnologiyalar paydo bo’lishida asosiy savol ularning klassik yoki hozirgi texnologik ta’lim samaradorligi va sifatiga qanday ta’sir qilishi emas, balki ma’lum bir yoshdagi yoki ma’lum bir ta’lim darajasidagi zamonaviy shaxs qanday bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishi kerakligidir. Ular nimani yodlashlari kerak, ular hech qanday texnologik aksessuarlarsiz nimaga qodir va bu muhimmi?”²

“O’quv jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, idrok etish, fikr-mulohazalarni kiritishni o’z ichiga oladi va tizimli individual nazorat to’g’ri tasvirni shakllantirishga imkon beradi. O’quv dasturlarini qo’llashda e’tibor ayniqsa muhim elementlarga qaratiladi va shakllantirishga qaratilgan.”³ Yuqorida keltirilgan fikrlar bilan Okulich Tatyana Vyacheslavovna o’zining malakaviy ishida quyidagilarni ko’rib chiqqan:

Boshlang’ich maktabda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o’quvchilarning bilim faolligini oshirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari;

Axborot texnologiyalaridan hayot xavfsizligi asoslarini darsda talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida foydalanish;

Axborot texnologiyalarini qo’llanish orqali yosh maktab o’quvchilarining kognitiv faoliyatini faollashtirish.

Axborot texnologiyalarining boshlang’ich sinflarga tadbiiq etish albatta muhim va samarali jarayondir.

Mamlakatimizda ham bu borada izlanishlar olib borilmoqda, jumladan: Qayumova N.A. “O’qitishning axborot-ta’lim tizimi sharoiti va unda axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasi o’qituvchilarini tayyorlash”, Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G’. “Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi” kabi kitoblar va monograffiyalar buning yaqqol isboti desak mubolag’a bo’lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O’RQ-637-son

2.Sre’yo Zakrajsekning “Innovative Issues and Approaches in Social Sciences”jurnalida yozgan “Zamonaviy texnologiyalarning boshlang’ich ta’limga tasiri hamda o’qtish usullari” maqolasi

Акулич Татьяна Вячеславовна, Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством применения информационных технологий.

Sre’co Zakrajsek1 - Innovative issues and approaches in social sciences - “The impact of modern technologies on elementary school organisation and teaching methods”

www.iiass.com

**BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI DAVLAT RAMZLARI
VOSITASIDA ONA VATANGA MUHABBAT HISSINI SHAKLLANTIRISH**

Zaynura

GulDU “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim)”
yo’nalishi 2-bosqich magistranti

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotatsiya: ushbu maqolada davlat ramzlari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ona Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf darsliklari va sinfdan tashqari tadbirlarda davlat ramzlariga oid mavzular orqali o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga to‘xtalib o‘tilgan.

Abstract: this article describes the meaning of educating elementary school students in the spirit of love for the Motherland through state symbols. In addition, primary school textbooks and extracurricular activities focused on raising students in the spirit of patriotism through topics related to state symbols.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, vatanparvarlik, gerb, bayroq, madhiya, Konstitutsiya, davlat ramzlari, Vatan, ma’naviyat, tarbiya, konsepsiya, milliy g‘oya.

Key words: primary education, patriotism, coat of arms, flag, anthem, Constitution, state symbols, Motherland, spirituality, education, concept, national idea.

Mamlaktimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng yoshlarni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning ma’naviyatini yuksaltirish, urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga katta e‘tibor qaratila boshlandi.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev o‘z nutqlarida: “Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an‘ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma’naviy yetuk va jismonan sog‘lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo‘lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishi uchun munosib sharoit yaratish, ularni har tomonlama qo‘llab quvvatlash, kasbga yo‘naltirish va bandligini ta‘minlash, tashabbuslarini rag‘batlantirish borasidagi ishlar talab darajasida tashkil etilmaganidan dalolat bermoqda”, - deb bu borada qilinishi lozim bo‘lgan ishlar haqida aniq vazifa va ko‘rsatmalarni berib o‘tganlar.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarorida quyidagi vazifalar belgilangan:

Ta’lim muassalarida o‘quvchilarni ona Vatanga muhabbat va sadoqat, davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tantanali marosimlarning yangi, ta’sirchan shakllarini ishlab chiqish va joriy qilish.

O‘g‘il bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g‘oyaga sadoqat, mardlik, jasorat, fidoyilik, halollik, rostgo‘ylik, hojatbarorlik, vijdonlilik, vazminlik, yigitlik g‘ururi, or-nomus, mehr-oqibatlilik kabi fazilatlar, tadbirkorlik va oilaparvarlik malakalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g‘oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, hayo, nafosat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, rahmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo‘stlik, bolajonlik, murosaliilik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinflari uchun O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi asosida chop etilgan “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligining “Konstitutsiya - baxtimiz poydevori” mavzusida 3-sinf o‘quvchilarini huquq va burchlari haqida maqola yozishga, ijodiy fikrlashga o‘rgatish bilan birgalikda oila davrasida suhbatlashish va javob yozishlari uchun quyidagi savollar berilgan:

1. O‘zbekistonning qanday Davlat ramzlari bor? Ular haqida nimalarni bilasiz?
2. Davlatimiz gerbidagi Humo qushi nimaning ramzi?
3. Bug‘doy, paxta va quyosh-chi?
4. Davlat ramzlariga qanday munosabatda bo‘lish kerak?

Bunday mustaqil va ijodiy fikrlashga yo‘naltiruvchi savollar orqali o‘quvchilarni Vatan oldidagi fuqarolik burchlarini chuqur his qilishga undaydi.

O‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda umumta’lim maktablarida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

darsdan bo‘sh vaqtlarda o‘tkaziladigan tadbirlar va tanlovlarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Xususan, “2-iyul - O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi qabul qilingan kun”, “18-noyabr – O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i qabul qilingan kun“, “10-dekabr – O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi qabul qilingan kun” va boshqa muhim sanalar munosabati bilan o‘tkaziladigan tadbirlarda o‘quvchilarga davlat ramzlari haqida ma’lumot berilishi, ular haqida she’r va qo‘shiqlar kuylashi orqali o‘quvchilar qalbida vatanparvarlik ruhini singdirish mumkin.

Adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarori. 2019-yil 31-dekabr. <https://lex.uz>.

Mamatova G va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 3-sinf. Darslik. Toshkent-2022.

Mamatova G va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 4-sinf. Darslik. Toshkent-2022.

**O‘QUVCHILARDA YOZMA SAVODXONLIGINI SHAKILLANTIRISHDA
YOZMAISHLARNING O‘RNI**

Qilicheva Gulmira

GulDU 2- kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada maktab o‘quvchilarining yozma savodxonligini oshirishda darslar davomida tashkil etiluvchi yozma ishlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, dars faoliyati. Yozma ish, yozma savodxonlik, imlo savodxonligi, diktant, bayon, insho.

ABSTRACT

This article discusses the importance of classroom writing in improving students' written literacy.

Keywords: student, class activity. Written work, written literacy, spelling literacy, dictation, essay, essay.

Ma’lumki, o‘rta ta’lim maktablari uchun qo‘yilgan davlat ta’lim standartlarida yozma savodxonlikni o‘stirish eng asosiy muammolardan hisoblanadi. Yozma savodxonlik o‘quvchi kelajakda qaysi sohani tanlashidan, qaysi ijtimoiy mavqeda bo‘lishidan qat’i nazar doimiy amalda qo‘llanadigan va nuqsonlari tez ko‘rinadigan kompetentsiyalardan biridir.

Yozma savodxonlikni quyidagi turlarga bo‘lishimiz mumkin:

imlo savodxonligi;

tinish belgilari savodxonligi;

mustaqil ijodiy matn tuza olish savodxonligi;

rasmiy hujjatlar yuritish savodxonligi.

Shulardan kelib chiqib, o‘rta maktablarda yozma ishlar – diktant, bayon hamda insholarni yuqoridagi turlardan kelib chiqib tasniflash, tekshirish usullarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Diktant – orfografik va punktuatsion xatolarni nazorat qilishning asosiy shakllaridan biridir. Diktantlar uchun bog‘lovchi matnlarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir, ular zamonaviy adabiy til me’yorlariga javob berishi kerak, mazmuniga ko‘ra butun sinf o‘quvchilariga oson bo‘lishi kerak. Nazorat lug‘aviy diktant tekshirilmaydigan va qiyin tekshiriladigan orfogrammali so‘zlarning o‘zlashmasini nazoratga mo‘ljaddangan yozma ish turi hisoblanadi. Ma’lum mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning tayyorgarligini nazorat uchun diktant asosiy orfogrammalarni va punktogrammalarni o‘z ichiga olishi kerak, shuningdek oldin o‘zlashtirilgan ko‘nikmalarning mustahkamligini topishga yordam beradi.

Ma’lumki, esse erkin fikrning - mustaqil tafakkurlarning mahsuli. U ijod. Ona tili va adabiyot darslarida insho yozish ham ijod. Insholarning bu ikki turi o‘rtasidagi tafovut

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

unchalik katta emas. Bugun ona tili va adabiyoti darslari oldiga o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o‘zgaralar fikrini anglaydigan – muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdek yuksak vazifa qo‘yilgan. Bu vazifani bajarishda insholarning o‘rni beqiyos. Albatta, insholar ta’lim tizimida o‘rganib qolingan an’anaviy tartibda emas, aynan ijodning natijasi tarzida yozilishi kerak. Adabiyot darslarida tanlangan insho mavzulari o‘qituvchi uchun eski

bo‘lishi mumkin, ammo o‘quvchilar uchun yangi ekanligini e‘tibordan qochirmasliklozim.

O‘quvchida ijodga ehtiyoj hissini unda atrofini o‘rab turgan tabiat, uni bezovta qilayotgan voqea-hodisalar, insonlarni anglash ko‘nikmalarini shakllantirmay turib tarbiyalab bo‘lmaydi. Ta’lim tizimida faqat adabiyotgina o‘quvchini insoniyatga oshno etadi, o‘zini shu olamga mansubligini, o‘zligini anglashga yordam beradi.

O‘quvchilar insho mavzularini o‘ylantiradigan, qiynaydigan, sevintiradigan tuyg‘ularga hamohang bo‘lishini xohlashadi. SHuning uchun «Mening sevimli do‘stim», «Do‘stimning qaysi fazilatlarini yoqtiraman?», «Menga yoqqan qahramon» kabi mavzularga ham alohida e‘tibor berishlari zarur. Bunday insholar orqali o‘qituvchi o‘quvchilardagi fikr mustaqilligining o‘rishini nazorat qilib boradi. Uy insholari ham busohada o‘qituvchiga qo‘l keladi.

Ularga quyidagi talablar qo‘yiladi:

o‘z fikrini reja asosida, mavzudan chiqmay, izchil bayon etish;

aytilgan fikrlar, chiqarilgan xulosalarni asoslash va dalillar bilan isbotlash;

badiiy asar yoki darslik mualliflarinikidan farqli ravishda o‘z xulosasini chiqarish va badiiy umumlashmalar qilish;

o‘z qarashlarini to‘g‘ri va savodli bayon qila olish.

O‘quvchilar bilimni nazorat qilish o‘qituvchiga qo‘llanilayotgan ta’lim metodlari, vositalari va uslublarining samaradorligini baholashga, metodikaga tuzatishlar kiritishga imkon beradi. O‘quvchilar uchun nazorat muhimdir, chunki u shakllanuvchi bilimlarning to‘g‘ri ekanligini mustahkamlashga xizmat qiladi, sifatli ishlashga boshlaydi, o‘z o‘zini nazorat qilishni rivojlantiradi. Bilimlarni nazorat qilish va baholash bolaga tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatadi, qiyinchilikni yengishga va kundalik ishlash tizimiga o‘rgatadi. O‘quvchilarning bilimlari va ko‘nikmalarini nazoratda frontal va individual nazoratni qo‘llash yaxshi samara beradi. Frontal nazorat, ya’ni o‘quvchilarni o‘tirgan joyida savol-javob qilish qilish, asosan yangi materialni o‘rganishga tayyorlanish bosqichida, bilimlarni nazoratda qo‘llaniladi. Frontal nazorat turli masalalar bo‘yicha ko‘p o‘quvchilarning bilimlarini ko‘rsatishga, qisqa vaqt ichida butun sinf bilan topshiriqni bajarish dalillarini o‘rnatishga imkon beradi. Biroq u bilimlarni o‘zlashtirish darajasini, ularning chuqurligi va to‘laligini aniqlash imkonini bermaydi. Frontal nazoratni o‘tkazishda oldindan savollarni tuzish va nazorat jarayonida savollarga javob berishi kerak bo‘lgan o‘quvchilarni belgilashi kerak.

Individual tekshiruv –o‘quvchilarni individual so‘roq qilish o‘quv materialining o‘zlashtirilishi, uning chuqurligi va to‘laligining to‘g‘riligini ko‘rsatadi. Asosiy e‘tibor nafaqat o‘tilgan materialga, balki u yoki bu grammatik holatlarni isbotlash, tushuntirishga ham qaratiladi. Ikki-uchta o‘quvchining bilim va ko‘nikmalarini individual nazoratini har dars amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. So‘rov ma’lum bir tashkilotchilikni, tayyorgarlikni talab qiladi. Bolalarni to‘la, asoslangan, ketma ket javob berishga o‘rgatamiz. Mazkur tekshiruv turi adabiy nutqda yaxshi amaliyot hamdir.

Bilimlarni ham frontal, ham individual nazorat og‘zaki va yozma bo‘lishi mumkin.

O‘quvchilar savodxonligini oshirish, ularning lug‘at boyligini hamda mustaqil fikrlash doirasini kengaytirish, ularning voqea-hodisalarga, atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini shakllantirish va izhor etishga o‘rgatish yozma ishlar, ayniqsa, diktant, bayon va inshoning ahamiyati katta.

Nazoratning yozma shakli ma’lum kamchiliklarga ham ega: o‘quvchilar bilimlari

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

haqidagi ma’lumot biroz kechikib keladi, chunki barcha yozma ishlar ularni tekshirish uchun ma’lum vaqtni talab qiladi. Perfokarta bilan nazorat qilish shakli ham qo’llaniladi. Perfokarta yordamida bilimlarni nazorat qilish ham og’zaki, ham yozma tekshiruvning ijobiy tomonlarini o’zida jam qilgan.

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, bo’lajak mutaxassislarimizning yozma va og’zaki savodxonligi a’lo darajada bo’lishi kunning bosh masalasi darajasiga ko’tarilgan ekan, nafaqat ona tili va adabiyot darolarida, balki butun o’quv faoliyat davomida bunga erishishga o’z hissamizni qo’shishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ona tili va adabiyot fani namunaviy o’quv dasturi. Toshkent. 2017

Nurmonov A. va b. Hozirgi o’zbek adabiy tili.-T. “Ilmi ziyo». 2010.

Nurmuhhammadov J. Yozma savodxonlikni o’stirishning 7 usuli // Til va adabiyot ta’limi, 2016-yil, 8-son. – 19-20-betlar

**BOSHLANG’ICH TA’LIMDA PEDAGOGIK JARAYONNING
ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA TEXNOLOGIYALARI**

Qo’shnazarova Nozima Maxmudjon qizi
GulDU “Boshlang’ich ta’lim” magistratura mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdan boshlang’ich ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologik yondashuvning asosiy yo’nalishlari, pedagogik tajriba va mahoratni o’zlashtirish omillari, o’quv-tarbiya jarayonini ilg’or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning afzalliklari, uning o’quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish shakli, vosita va metodlari asoslab berilgan.

Abstract. The main directions of the modern technological approach to the primary education process, the factors of pedagogical experience and mastery of skills, the advantages of organizing the educational process on the basis of advanced pedagogical technologies, the comprehensive development of the student's personality forms, tools and methods are proved in the present thesis.

Kalit so’zlar: zamonaviy tendensiyalar, ilg’or pedagogik texnologiyalar, texnologik yondashuv, pedagogik neologiya, aksiologiya, transologiya, pedagogik tajriba, pedagogik mahorat, ijodkorlik, bunyodkorlik, zamonaviy dars, uni rivojlantirish shakli, vosita va metodlari.

Bugungi kunda uzluksiz ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, ta’lim mazmunini va uning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini yaratish, ota-ona, o’qituvchi va o’quvchilarning ta’lim jarayoniga bo’lgan yangicha qarashlarini shakllantirish, bu borada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini to’plash, ilg’or pedagogik texnologiyani o’zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish ushbu sohada olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlari hisoblanadi. [1]

Ta’lim mazmunini va uning tarkibini kengaytirish, chuqurlashtirish, bu mazmunga nafaqat bilim, ko’nikma, malaka balki umumisoniy madaniyatni tashkil etuvchi ijodiy faoliyat tajribasi, tevarak-atrofga munosabatlarni ham kiritish g’oyasi juda muhimdir. Ilg’or pedagogik, ijtimoiy tajribalar pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ular quyidagi yo’nalishlarda o’z aksini topgan: faoliyat turlari (moddiy-amaliy, ijtimoiy); ijtimoiy ong shakllari (axloq, san’at, siyosat, falsafa, fan va boshqalar); ijtimoiy munosabatlar tizimi (moddiy va mafkuraviy); moddiy, ijtimoiy va tabiiy borliq (keyingi avlodlarga meros qilib qoldiriladigan boyliklar). [2]

Pedagogik texnologiyaning asosiy jihatlaridan biri maktab darsliklarini qaytadan yuksak darajada, yuqori saviyada tuzishdir. Darsliklar tuzish ko’p yillik ilmiy, madaniy, estetik, ma’naviy tajribalarga tayangan holda tuzilmog’i kerak. O’qituvchi pedagogik mahoratini shakllantirishda ilg’or pedagogik tajribalarga tayanish yaxshi natijalarga olib keladi.

Dars jarayonida asosiy tashabbus o’qituvchi qo’lida bo’ladi. U darsini tez-tez o’tish, ko’proq bilim berish bilan mashg’ul, lekin sinfda bu ma’lumotlarni barcha o’quvchi turli

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tarzda qabul qiladi, ularning hoxish istaklari turlicha, ular passiv eshituvchi, quloq soluvchi, bu hodisalar o‘quvchilarning o‘quv jarayonidagi mas’uliyatini, javobgarlik hissini susaytiradi. Bu hol ularni erkin fikrlash, mustaqil o‘ylash imkoniyatidan mahrum etadi. Shuning uchun tarbiyani samarali chiqishini maqsad qilgan ekanmiz, bu jarayonda o‘quvchi asosiy harakatlantiruvchi kuch, ta’lim jarayonini sub’ekti bo‘lishi kerak, ya’ni o‘qish, o‘rganish, mutolaa qilish o‘quvchi zimmasida bo‘lishi kerak. O‘qituvchi esa o‘quvchini o‘qishga o‘rgatishda, bilim berishda o‘quvchilarning bilimlarini mustaqil egallashlariga ko‘maklashishi, mas’uliyatni sezishga o‘rgatishi kerak. Ilm – quyosh, o‘quvchi nihol, o‘qituvchi esa quyosh nurini niholga eltuvchi zarrachadir.

Darsni tashkiliy shakli undagi qatnashchilarining o‘zaro aloqalariga bog‘liq bo‘lib ta’lim metodlariga va o‘quv imkoniyatlariga bog‘liq. Bunga erishish uchun o‘qituvchi rag‘barligida o‘qituvchi bilan o‘quvchi birgalikda faoliyat yuritishlari kerak. Bu o‘quv jarayonining talab darajasida bo‘lishi o‘qituvchi mahoratiga bog‘liq. O‘quv jarayonini boshqarish faoliyati o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etishdan iborat. O‘quv jarayoniga bunday yangicha qarashning tub mohiyati shundaki, o‘qitishda ichki motivatsiyadan, ya’ni idrok, ichki tuyg‘u diqqatni tortish, istak, mas’uliyatdan foydalanish ahamiyatda molikdir. O‘quvchi bilim olishga intilishi, o‘qishi, o‘rganishi ularning ichki ehtiyojlariga aylanishi, real hayotga kirib borishi, dunyoni anglashi kabi hislatlariga o‘qituvchi mas’uldir. [3]

O‘qituvchilardan o‘quvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillikni, bilimlarni puxta va chuqur o‘zlashtirishni, zarur malaka va ko‘nikmalarni, ularda kuzatuvchanlikni tafakkur va bog‘lanishli nutqni, xotira va ijodiy tasavvurni tarbiyalashga imkon beruvchi didaktik prinsip bu ta’limdagi faoliyatdir. Bunday tizimda o‘quvchi ham o‘qituvchi ham ta’limni tarbiya jarayonida birgalikda mas’uldir. Ular birgalikda har bir o‘quvchini bilim va qobiliyatini, individual ehtiyojlarini aniqlaydilar. Bunday holatda o‘qituvchi faqat "baholovchi" emas, balki yangi bilimlar beruvchi, yetkazuvchi manbaga aylanadi. Mahoratli o‘qituvchi darsni quyidagi uslublarda o‘tishi mumkin: ma’ruza, o‘zicha o‘qish, audio-video orqali o‘qish, ko‘rgazma, namoyishlar orqali o‘qish, bahs-munozara orqali o‘qish, o‘quv jarayonini amaliyotga bog‘lash, bir-birini yakka tartibda o‘qitish.

Pedagogik yangiliklar, ularni baholash va pedagogik jamoa tomonidan o‘zlashtirish, uni amaliyotga qo‘llash uch yo‘nalishda olib boriladi. Pedagogik – neologiya, bunda pedagogika sohasidagi har qanday yangiliklar o‘rganiladi. Pedagogik – aksiologiya, pedagogik yangiliklar ichidan samaralisi tanlanadi. Pedagogik – transologiya, bunda tanlab olingan pedagogik yangiliklar amaliyotda qo‘llaniladi. [4]

O‘qituvchining mahorat bilan dars o‘tishi, darsni tushuntirish g‘oyalari asosida o‘qituvchining bolalar bilan o‘zaro harakati tushuniladi, sinfda psixologik birlik yaratish har bir metodik yondashuv uchun o‘ziga xos muloqot yo‘lini tanlab borish kabilar kiradi. Ta’lim jarayoniga yangicha yondoshish, ijodkorlik, bunyodkorlik tatbiq etilsagina, ta’lim samarali bosqichga ko‘tariladi: bolaning talabi, moyilligi, istak-hoxishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi; o‘quvchining o‘quv mehnatiga mas’uliyati, javobgarligi va burchi oshadi; bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakllanadi; u umr bo‘yi o‘z bilimini boyitishga ishonch paydo bo‘ladi; erkin fikrlash malakasi shakllanadi; shaxs jamiyatda o‘zining o‘rnini tezroq topib olishga muhit yaratadi.

O‘quvchilarda har tomonlama o‘zini jamoada erkin tutish ko‘nikmalari, to‘g‘riso‘zlik, fikrini to‘la, to‘g‘ri bayon etishga o‘rganishda o‘qituvchining o‘rni muhimdir. O‘qituvchi bunday tarbiyani berishda ajdodlarimiz boy merosidan foydalanishi juda foydalidir. Ajdodlarimizning yurt tinchligi, farovonligi yo‘lida qilgan mislsiz qahramonliklari, mardliklari haqida gaprib berib o‘quvchilarni hamisha shunday bo‘lishga chorlash kerak. Bunday hikoyalar o‘quvchilarda g‘urur tuyg‘usini uyg‘otadi, ular hali bobolari kabi erkin, to‘g‘ri so‘z, mard bo‘lishlariga undaydi. [5]

Bugungi kunda muallim uchun eng muhim fazilat sadoqatdir. O‘z fanini chuqur bilgan va bolalarni chin dildan yaxshi ko‘rgan muallimgina ta’lim ishida muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Zamonaviy dars... Bu so‘z pedagogik davralarda tez-tez tilga olinadigan bo‘ldi. Ayni vaqtda bu jarayonga pedagog, psixolog, metodistlarning ish faoliyatlarida o‘z tasavvuri va o‘z uslubi bilan qo‘llanib, betakror va yangicha bir dars mezonini yaratishga harakat qiladi. Bu jarayonni boshqarishda ularning maqsadlari mushtarakdir. Negaki, har bir pedagog dars mashg‘uloti davomida o‘quvchilarga tarbiya berib, ular ongida bilim, ko‘nikma, malakalarni ketma-ket uzviy holda hosil qilishi o‘z maqsadiga aylantiriladi. Bu haqda buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o‘qituvchining dars berishga, o‘ylashga majbur eta olish, eng muhimi o‘quvchida mustaqil ishlash istagini uyg‘otish zarurligini bundan yarim asr muqaddam ta’kidlagan edi. Zamonaviy darsning talabi ham bu ulug‘ olim fikriga monandir.

Sharqning benazir olimi, donishmand Abu Ali inb Sino o‘zining "Donishnoma" kitobida tarbiya va ta’lim xususida fikr yuritib, har bir shaxsning o‘ziga xos nihoyasini o‘zi-o‘zidan paydo bo‘lmasdan, balki shaxs rivojlanishi jarayonida qay tarzda vujudga kelishi juda aniq tasvirlab bergan. Ya’ni, endi tug‘ilgan go‘dakda faqatgina hissiyot bo‘lishini, shaxsning boshqa psixologik xususiyatlari: diqqat, idrok, xotira, tafakkur esa shaxs tarbiyasi davomida paydo bo‘lishini alohida uqtirgan.

Demak, shundan ko‘rinib turibdiki, o‘qituvchilarda, darsga kirgan vaqtda faqatgina hissiyot xukmron. O‘quvchidan yuqorida ta’kidlangan ketma-ketlik (diqqat, iroda, idrok, xotira, tafakkur) esa o‘z o‘rnida kelishi va ular tafakkurida yuqori darajali bilim, ko‘nikma, malaka hosil qilish o‘qituvchining mahoratiga bevosita bog‘liqdir.

Zamonaviy darsning poydevori tarbiya turlarining o‘quvchiga singdirib, ularga ta’lim berishini taqozo etadi. Olimlarning fikricha, har qanday dars 10 ta talabga javob berishi lozim.

Tarbiyaviy maqsadni ta’lim bilan mushtarkaligi.

Mavzu mazmunning ilmiyligi.

Darsda manbani hayot bilan bog‘lash.

Kasbiy yo‘nalishga qaratilganligi.

Mavzu mazmuniga mos vositalarini qo‘llash.

O‘quvchining mustaqil malakalarini mutahkamlashga qaratilishi.

Mavzu mazmuniga mos metod va usullardan foydalanish.

Fanlararo bog‘liqligi.

Tug‘ilib o‘sgan joy bilan bog‘liqlikni ta’minlash.

Ekologik tarbiya.

O‘qituvchi dars jarayonida bu bosqichlarni amalga oshirishi davomida o‘quvchilarda namunali tarbiya sifatlarini (axloqiy, aqliy, jismoniy, mehnat va boshqalar) singdirish, ma’naviy dunyoqarashni shakllantirish, ta’limning hayotiyligiga, sharqona did va nafosatga, tabiatni, Vatanni e‘zozlashga qaratilgan fazilatlarini shakllantiradi. Sanab o‘tilgan talablar asosida o‘tkazilgan dars zamonaviy dars bilan hamohangdir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi O‘RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T., Fan, 2006
3. Podlasiy I.P. Pedagogika. Noviy kurs. V 2-x kn., kn. 1. – M., Vldos, 1999.
4. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.
5. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karimova Go‘zal

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada asosan 3-4-sinf ona tili darslarida ot so‘z turkumini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o’rgatishning o’ziga xos xususiyatlari va qo’llanish uslublari to’g’risida mulohaza keltirilgan.

Аннотация: В статье в основном рассматриваются особенности и методы обучения имени существительному в 3-4 классах на уроках родного языка.

Kalitso’zlar: ta’lim, tarbiya, boshlang’ich ta’lim, ot so’z turkumi, birlik va ko’plikda qo’llanuvchi otlar, egalik qo’shimchasi, turlanish.

Abstract: The article mainly discusses the specific features and methods of teaching nouns in 3rd-4th grade native language classes.

Keywords: education, training, primary education, noun group, singular and plural nouns, possessive suffix, variety.

Mustaqillikdan so’ng tilimizning barcha sathlarini o’rganish bo’yicha ko’plab tadqiqotlar amalga oshirildi. So’z turkumini tasniflashning yangicha nazariy qarashlarga tayinlangan, jahon tilshunosligining so’nggi yutuqlarga mos tamoyillari tavsiya qilindi. Natijada o’zbek tilshunosligida so’z turkumlari paradigmasining tarqqiyoti, boyib borishi, o’zaro aloqasi va ko’chish hollari bo’yicha bo’shliq to’ldirildi. O’zbek tilshunosligida so’z turkumlari chuqur tadqiq qilinganiga qaramay, kelgusida ushbu paradigma a’zolarining har birini alohida – alohida o’rganish va til tizimidagi mustahkam o’rnini belgilash zamon talabiga aylanmoqda.

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida ot so’z turkumi uchun alohida o’rin ajratilgan. 3-sinfda, otlar, ya’ni otlarning „birlik va ko’plikda qo’llanishi“ ustida ishlash jarayonida o’quvchilarda:

- 1) birlik va ko’plikda qo’llangan otlarning ma’nosi va qo’shimcha orqali farqlash;
- 2) birlikdagi otdan ko’plik shaklidagi va aksincha, ko’plikdagi otdan birlik sondagi ot hosil qilish;
- 3) gapda so’zlaming bog’lanishini hisobga olgan holda, otlardan nutqda to’g’ri foydalana olish ko’nikmalari shakllantiriladi.

Otlaming birlik va ko’plikda qo’llanishi taqqoslash usulidan foydalanib tushuntiriladi. Buning uchun bir predmetni va shunday bir necha predmetni bildirgan otlar taqqoslanadi: daftar daftarlar, qalam- qalamlar, nok noklar kabi. Suhbat asosida daftar so’zi nechta (bitta) predmetni va daftarlar so’zi nechta (ikki va undan ortiq) predmetni bildirishi aniqlanadi. Boshqa so’zlar bilan ham shunday ishlanadi. Oddiygina xulosa chiqariladi va fikrlar umumlashtiriladi: agar otlar bir predmetni bildirsas, birlikda qo’llanadi, agar ikki va undan ortiq shaxs yoki narsani bildirsas, ko’plikda qo’llanadi. Ko’plikdagi otni yasash uchun birlikdagi otga -lar qo’shimchasi qo’shiladi.

Otlaming egalik qo’shimchalari bilan qo’llanishini o’rgatish. Bu mavzu boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun murakkab hisoblanadi, chunki bu mavzu o’rganilgunga qadar, o’quvchilar „shaxs“ tushunchasi bilan hali tanishtirilmagan, kishilik olmoshlarini hali o’rganmagan bo’ladilar.

O’quvchilarga egalik qo’shimchasi shaxs, narsa birlik va ko’plikdagi uch shaxsdan biriga taalluqli ekanini bildirishini tushuntirish qiyin. Shularni hisobga olib, o’quvchilarni otlarning egalik qo’shimchalari bilan qo’llanishini o’rgatishda o’qituvchi ishni sarlavhadagi egalik" so’zining leksik ma’nosini tushuntirishdan boshlashi maqsadga muvofiq: egalik" ega bo’lish, qarashlilik, tegishlilik, oidlik ma’nolarini bildiradi, demak, egalik qo’shimchasi deganda biror narsaga ega bo’lishni, shu narsa tegishli, shu narsaning egasi ekanini bildiradigan qo’shimchalar tushuniladi. Otlar egalik qo’shimchalari bilan qo’llanadi. Otga qo’shilgan egalik qo’shimchasi shu ot ifodalagan shaxs, narsaning kimgadir qarashli ekanini, shu narsaning egasi ekanini bildiradi. Masalan: Kecha o’qigan kitobim juda qiziqarli

ekan. Sening kitobing ham qiziqarlimi? Ra’noning kitobi ham qiziqarli edi.

Kitobim, kitobing, kitobi so’zlari so’z tarkibiga ko’ra tahlil qilinadi va o’quvchilar kitob o’zak, -im, ing. -i qo’shimcha ekanini aniqlaydilar. O’qituvchi kitob va kitobim so’zlarini taqqoslashni, -im qo’shimchasining ma’nosi haqida o’ylab ko’rishni topshiradi, muammoli vaziyat yaratadi.

Otlarning kelishik qo’shimchalari bilan qo’llanishini o’rgatish. Kelishiklar sintaktik

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

kategoriya hisoblanadi. Kelishik otlarning gapda boshqa so'zlar bilan munosabatini ifodalaydi. Demak, kelishiklarni o'rgatishda o'quvchilarning gapda so'zlarning bog'lanishini bilishlari nazarda tutiladi. .

4-sinfda ot ustida ishlashning asosiy vazifasi fikr bayon qilishda otning kelishik shakllaridan ongli foydalanish va kelishik qo'shimchalarini to'g'ri yozishga o'rgatish hisoblanadi.

Bu sinfda ot quyidagi izchillikda o'rganiladi:

1) otlarning kelishiklar bilan turlanishi haqida tushuncha berish; 2) ko'plikdagi otlarning turlanishini o'rgatish; 3) har bir kelishikning xususiyatlarini alohida o'rganish va u bilan bog'liq holda kelishik qo'shimchalarining yozilishi haqida ko'nikma hosil qilish.

Otlarning kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi turlanish haqida tushuncha berish bilan o'quvchilarga kelishik qo'shimchalari gapda so'zlarni bog'lash uchun xizmat qilishi, o'zbek tilidagi olti kelishik, ularning nomi, qo'shimchalari va joylashish tartibi tushuntiriladi.

O'quvchilar turlanish bilan kelishiklarning mohiyatidan kelib chiqib gapni tahlil qilish jarayonida tanishtiriladi, gapning i (nga va kin) va so'z birikmalari ajratiladi. Ular gapda bir otning boshqa har xil so'zlar bilan yasovchi qo'shimchalar (-ning, -ni, -ga-da, - dan) yordamida bog'lanishin kuzatadilar. Bu qo'shimchalar kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi turlanish deylinishini biladilar.

Xulosa o'rinda, har bir kelishikni o'rganishning vazifasi kelishikni o'rganish bilan bog'liq holda kelishik qo'shimchalarining yozilish haqidagi malakani shakllantirish va o'quvchilarning kelishik bilan turlangan otlardan ongli foydalanishlariga erishish hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Axmedova G.M. O'zbek tili darslarida o'quvchilar nutqini yasama so'zlar bilan boyitishning metodik asoslari: ped.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2007.
2. Hojiev A. O'zbek tili so'z yasalishi tizimi. -Toshkent, 2007.167 - b. Elektron ta'lim resurslari
3. www.edu.uz

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIIYA FANING O'QITILISHNING
METODIK ASOSLARI.**

Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna

GulDU Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi
2-bosqich magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan. “Tarbiya” fanini o'qitishning amaliy shakllari metodologiyasi.

Kalit so'zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi.

ABSTRACT

In this article, the use of pedagogical technology in the classroom, interactive methods and educational games in primary school, the use of modern information and communication technologies in teaching elementary education in primary school helps students to think independently, creative research and logical thinking. along with the expansion, ideas are articulated that help them relate what they learn in the lessons to life, increasing their interest.

Keywords: technical, informational, audiovisual active civic position, responsibility, obligation, legal consciousness and culture, deep outlook, healthy beliefs, enlightenment,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tolerance, spiritual, ideological, delicate upbringing.

Tarbiya fani 2020-2021-o‘quv yilidan boshlab mustaqil fan sifatida O‘zbekiston Respublikasida amal qiladigan uzluksiz tarbiya tizimining nazariy asoslari, qonuniyat va prinsiplari, o‘ziga xos yo‘nalishlari tarbiya berish va tarbiyalash jarayonining shakllanishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o‘rgatuvchi fandır. Tarbiya fani O‘zbekiston Respublikasida fanning alohida sohasi sifatida e‘tirof etiladi. Shuning uchun ham, Tarbiya fanining metodologiyasi sifatida Jahon va Sharq pedagogik tafakkurining tarbiya va tarbiyalashga oid durdonalarini mujassamlashtirgan manbalar, tasavvuf ta‘limot namoyandalarining badiiy va ilmiy asarlari, sharqona tarbiya vositalari va metodlarini o‘z ichiga olgan manbalar, milliy istiqloq g‘oyasi, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Uzluksiz ma‘naviy tarbiya Konsepsiyasi», Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi 422-sonli “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori va ushbu qaror bilan tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilari uchun “Tarbiya” fani Konsepsiyasi”, dialektik bilish nazariyasi va tabiiy ilmiy majmui e‘tirof etiladi.

Tarbiya fani O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida 2020-2021-o‘quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o‘quvchilarda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas‘uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog‘lom e‘tiqodlilik, ma‘rifatparvarlik, bag‘rikenglik kabi fazilatlarini shakllantirishni maqsad qilib qo‘ygan. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta’lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo‘lganligi uchun ta’lim samaradorligi pedagog va o‘quvchi faolliligiga, ta’lim vositalarining mavjudligiga, ta’lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog‘liq.

Ta’lim-tarbiya jarayonini ilg‘or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o‘qituvchi tomonidan yaratiladi, ta’lim-tarbiya bosqichlarini o‘zaro bog‘lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta’lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o‘quvchida shakllantirish ko‘zda tutilgan ma‘naviy sifatlarni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o‘z ichiga oladi. Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati nihoyatda kengayib, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o‘zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o‘zining ma‘lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, vositalar ham mavjud bo‘lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni aniq voqelikka aylantirdi. Ta’lim-tarbiya jarayonining unumdorligini oshiradi, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi. An‘anaviy o‘qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va og‘zaki so‘zlarga tayanib ish ko‘rishi tufayli axborotli o‘qitish sifatida tafsiflanadi, chunki o‘qituvchi faoliyati birgina o‘quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta’kidlagan holda baholanmoqda. O‘zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko‘p asrlar davomida qo‘llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o‘ziga xos urf-odatlar va an‘analari, ta’lim-tarbiya haqidagi g‘oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o‘tmishda ko‘plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo‘lgan.

Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega. Ajdodlarimiz bilim o‘rgatuvchi ustoz faoliyatiga katta ahamiyat berganlar. Bu pedagogik faoliyatga bo‘lgan asosiy talablardan biri edi. Sharq uyg‘onish davrining buyuk mutafakkiri Abu Nasr Forobiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

aqli, dono va o‘tkir fikrlaydigan kishilar to‘g‘risida shunday deydi: «Aqli deb shunday kishiga aytiladiki, ular fazilatli, o‘tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo‘r istidodga ega; yomon ishlardan o‘zini chetda olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar». Uning fikricha, «Ta’lim so‘z va o‘rgatish bilangina bo‘ladi. Tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan o‘rganishdir, ya’ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo‘lgan ish-harakatga, kasb-hunarga berilgan bo‘lishidir. Agar ular ish, kasb-hunarga berilgan bo‘lsalar, kasb-hunarga qiziqsalar, shu qiziqish ularni butunlay kasb-hunarga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig‘i bo‘ladilar»

Tarbiya jarayoni o‘zaro bog‘liq ikki faoliyatni – o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini o‘z ichiga oladi. Tarbiya jarayonida o‘quvchining ongi shakllana boradi, his-tuyg‘ulari va turli qobiliyatlari rivojlanadi, g‘oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi.

Xulosa

O‘qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg‘or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta’lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Bizning fikrimizcha, ta’limiy o‘yinlarga qo‘yiladigan asosiy talablar ularning yoshlariga mos bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.
2. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash
3. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. . 184-185-b.
4. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. 182-b.

IBORALAR BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI NUTQINI O‘STIRUVCHI VOSITA SIFATIDA

To‘rayeva Sanobar Sulaymonovna

A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti doktoranti
info@avloniy.uz

Annotatsiya. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stirish ta’lim oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘quvchilar nutqini rivojlantirishga oid bir qancha metodikalar ishlab chiqilganligiga qaramay, bu muammo hali to‘liq yechimini topganicha yo‘q. Frazеologizmlar o‘zining ta’sirchanligi, jozibadorligi va obrazlilik bilan o‘quvchini o‘ziga jalb etadi. Shu sabab ona tili va o‘qish darslarida ulardan samarali foydalanish, ular lug‘ati ustida ishlash o‘quvchilar nutqini o‘stirishda ast qotadi.

Аннотация. Развитие речи младших школьников является одной из актуальных проблем в образовании. Несмотря на то, что для развития речи учащихся разработано несколько методик, эта проблема еще не решена в полной мере. Фразеологизмы привлекают читателя своей внушительностью, привлекательностью и образностью. По этой причине их эффективное использование на уроках родного языка и чтения, работа над своим словарным запасом способствует развитию речи учащихся.

Annotation. The development of speech of younger schoolchildren is one of the urgent problems in education. Despite the fact that several methods have been developed for the development of students' speech, this problem has not yet been fully resolved. Phraseologisms attract the reader with their impressiveness, attractiveness and imagery. For this reason, their effective use in the lessons of their native language and reading, work on their vocabulary contributes to the development of students' speech.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘quvchining nutqini rivojlantirish muammosi doim dolzarb bo‘lib kelgan. Hozirgi zamonda o‘quvchi nutqini rivojlantirishning umumiy tendensiyalari, fanlararo darajadagi nutqni rivojlantirish g‘oyasi, nutq aloqasi muammolari, maktab o‘quvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishning bir qancha metodik usullari ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Kichik yoshdagi o‘quvchining og‘zaki va yozma nutqini shakllantirishning psixologik xususiyatlari, o‘quvchi nutqining monologik va dialogik shakllari tahlil qilingan.

Biroq, kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchi nutqini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganiga qaramay, kichik maktab yoshidagi bolalarning nutqi talab darajasida shakllangan emas. Shu sabab, bola nutqini rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy va uslubiy jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan metodik ishlar tizimini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Ona tilimizning barqaror shakllanishiga e‘tibor, xalqimiz ruhi, tarixi, urf-odatini avlodlarga yetkazish imkonini beradi. Xalqning o‘lmas urf-odatlari, ma‘naviy boyligi, milliyligini avloddan-avlodga yetkazish vazifasini amalga oshirishda adabiy til birinchi o‘rinda turadi.

Adabiy til, ayniqsa uning lug‘at tarkibi va frazeologik boyligi to‘xtovsiz taraqqiy etadi, o‘sadi va rivojlanadi, chunki jamiyatda bo‘ladigan turli-tuman o‘zgarishlar natijasida yuz beradigan, paydo bo‘ladigan narsa-hodisalar uchun tilda maxsus atamalar paydo bo‘lishini taqozo etadi. Ana shunday obyektiv sabablar asosida tilda yangi-yangi so‘z va iboralar paydo bo‘ladi, lug‘at tarkibi boyib boradi. Iboralar xalq ijodiyotining mahsuli bo‘lganligi sababli muayyan bir joyning tabiati, xalqning iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og‘zaki ijodiyoti, badiiy adabiyot san‘ati, fani, urf-odati kabilarni aks ettiradi va avloddan-avlodga o‘tib boradi. Iboralar nutqni ta‘sirchan va bo‘yoqdor qiladi. [1.53]

Frazeologik birliklarni o‘rganish nutq madaniyatiga oid ishlarning tarkibiy qismi bo‘lib, uning mazmuni va metodikasini ishlab chiqish muammosini o‘rtaga qo‘yadi. Chunki o‘quvchilarimizda nutqiy savodxonlikning pastligi, o‘z fikrini og‘zaki va yozma to‘liq ifodalay olmasligi, nutqida ifodalilikning yo‘qligi, lingvistik vositalardan o‘rinsiz, noto‘g‘ri foydalanishi mazkur muammoning dolzarbligini belgilaydi. Afsuski bu kabi holatlar so‘nggi yillarda juda ko‘p uchrayapti. Shuning uchun maktab davridan boshlab kichik yoshdagi o‘quvchilarga o‘z fikrini ifodalashda nafaqat so‘z, balki til vositalaridan o‘rinli foydalanishga o‘rgatish kerak.

Televizor, kompyuter, noutbuk, planshet, telefon kabi axborot kommunikatsiya vositalaridan turli axborotlarni o‘zlashtirgan, diqqati tarqoq bo‘lgan o‘quvchini nutq darslariga jalb etish uchun turg‘un birikmalardan samarali foydalanish mumkin. Ayniqsa, iboralar o‘zining ko‘chma, obrazli va bo‘yoqdorigi bilan o‘quvchi diqqatini o‘ziga tez qaratadi.

Iboralar tilning murakkab lug‘aviy birligi bo‘lib, nutqni jonli, ta‘sirchan va ifodali qiladi. Frazeologizmlarni o‘rganish tilni o‘zlashtirishning tashqi bosqichi, shuning uchun bu bosqich oson kechmaydi.

Gap shundaki, frazeologik birlikdagi har bir so‘z alohida ma‘noga ega bo‘lsada umumiy bitta ma‘noni ifodalaydi, bu esa o‘quvchidan iborani to‘liq yodlashni talab etadi: ya‘ni u ibora tarkibidagi so‘zlarni hamda ma‘nosini eslab qolishi kerak bo‘ladi. Nafaqat eslab qolishga, balki undan nutqiy vaziyatda faol va unumli qo‘llashga o‘rgatish juda murakkab jarayon hisoblanadi. O‘quvchi nutqida vaziyatga mos iborani tanlay olishi, unda qo‘yilgan majoziy asosni tushunishi kerak; ibora qanday ma‘noni ifodalaydi, qanday nutqiy bo‘yoqdorlikka ega va hokazo.

Tasavvur voqelikning in‘ikosi sifatida tug‘iladi. Iborani nutqda qo‘llash uchun o‘quvchi undagi bo‘yoqdorlikni tasavvur eta olishi lozim. Voqelik hodisasini obraz shaklida tasavvur qilish uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, birinchidan, bu voqelik haqidagi bilimga tayanishi, ikkinchidan, tasavvurga ega bo‘lishi shart.

Tasavvur odatda “ikki tomonlama kuzatish” orqali vujudga keladi.

Masalan, odatda otga egar-jabduq orqali miniladi. Shunda otga minish kishini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

charchatmaydi, otda yurishni qulaylashtiradi.

Shunday odamlar bo‘ladiki, ular o‘z mansabidan ayirilsa ham o‘zini hali ham boshliq yoki rahbar kabi tutib, boshqalarni mensimaydi. Shu asosda xalq orasida bu kabi kishilarga nisbatan “otdan tushsa ham egardan tushmaydi” iborasi qo‘llaniladi. Bunda birinchi tasavvur ikkinchi holat uchun ko‘chma ma‘noni anglatadi va ularni birlashtiradi. Natijada obrazli tasavvur paydo bo‘ladi. Kichik yoshdagi o‘quvchilar iboradagi obrazlilik va ko‘chma ma‘noni yaxshiroq tushunishi uchun ularda tasavvurni rivojlantirish kerak.

Tasavvur – bu shaxs bilimlarini yangi uyg‘unlikka keltirish orqali obyekt, holat va vaziyatlar tasvirini yaratishning psixologik jarayoni [2, 23-b.].

Tasavvur insonda amaliy faoliyat jarayonida vujudga keladi. Inson tajribasi qanchalik boy bo‘lsa, bilimi qanchalik ko‘p bo‘lsa, uning taassurotlari qanchalik rang-barang bo‘lsa, ongndagi tasvirlarni birlashtirish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi.

Tasavvurning ikki turi mavjud – qayta va ijodiy tasavvur.

Qayta tasavvur – idrok etilgan belgilar tizimi asosida qayta yaratiluvchi tasavvur. Bunda darslikdagi matn, raqamli, grafik tasvirlar va boshqalardan foydalanish mumkin. Tasavvurning sifati dastlabki berilgan ma‘lumotga bog‘liq. Badiiy adabiyotni o‘qiyotganda tasavvur lingvistik vositalar orqali shakllanadi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, o‘xshatish, jonlantirish va vazifadoshlik kabi ma‘no ko‘chish vositalari yordamida majoziy til tasavvur qilish imkonini yaratadi, chunki u o‘quvchining keng bilim va shaxsiy tajribasini jonlantiradi. Bilimni qayta tasavvur etish o‘quvchi bilimni o‘zlashtirishiga va sifatiga ham aloqadordir.

Ijodiy tasavvur – yangi, o‘ziga xos tasvir yoki g‘oyani yaratish. Ijodiy tasavvurni yaratish usullaridan biri analogiyadir. Uning mohiyati shundaki, yaratilayotgan obraz o‘ziga xos nimagadir monand, mavjud narsa, shaxs yoki harakatga o‘xshash tasvirni yaratishdan iborat.

Tasavvurning rivojlanishi nutqda frazeologik birliklarni tushunish va to‘g‘ri qo‘llashga yordam beradi. Turli o‘quv fanlarini o‘qitishda pedagogik jarayonning vazifasi o‘quvchida yorqin bo‘yoqdor obrazlar tasavvurini rivojlantirishdan iborat.

Shuni ham ta‘kidlab o‘tish kerakki, iboralarni o‘rganish jarayonida kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarda tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. Chunki, turg‘un birikmalar o‘quvchida fikrlashning psixik jihatlari va nutqini rivojlantiradi.

Turg‘un birikmalar ustida ishlash o‘quvchi nutqini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi fanlar yo‘nalishi bo‘yicha nafaqat ma‘lum bilimlarni o‘zlashtirishga, balki unda lingvistik tuyg‘uni, tilga bo‘lgan sezgirlikni oshirishga, ijodiy nutq tajribasini to‘plashga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Frazeologik birliklar ustida ishlash va ularni o‘quvchi nutqida faollashtirishni tizimli yo‘lga qo‘yish bu maqsadni amalga oshirishning asosiy yechimi hisoblanadi.

Ona tilimizdagi iboralarni nutqda faol qo‘llash nafaqat o‘quvchining so‘z boyligini rivojlantiradi, balki nutqning obrazlilikini ta‘minlaydi, o‘quvchi dunyoqarashini kengaytiradi, badiiy adabiyotga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga ona tiliga oid bo‘lmagan yangi bilimlarni o‘zlashtirish vositasi ham hisoblanadi.

O‘qituvchi o‘quvchilarga iboralarni tizimli o‘rgatishning puxta rejasini ishlab chiqishi lozim. Chunki, hamma darsda ham bu muammo ustida ishlash imkoniyati bo‘lmaydi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida matn tahlilida iboralar izohiga to‘xtab, uni qanday ma‘no anglatayotgani haqidagi bilimlar berib boriladi. Iboralar lug‘ati ustida ishlanadi, iboralarni o‘quvchilar nutqida faollashtirishga oid ijodiy topshiriqlar tizimidan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.E.Mamatov “O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari” Dok. disser. 10.02.02.
2. Q. Shodiyeva., Nutq o‘stirish metodikasi – Toshkent : “O‘qituvchi” NMIU, 2008. – 304 b.
3. M. Asqarova, R. Yunusov, M. Yo‘ldoshev, D. Muhamedova. O‘zbek tili praktikumi. Toshkent. Iqtisod-Moliya. 2006-yil.

4. Sh.Rahmatullayev. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. O‘qituvchi.T.:1978.

5. Bekmurod Yo‘ldoshev. O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti (monografiya). Samarqand.2013

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI NUTQIDA IBORALARNI FAOLLASHTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR

Sanobar Sulaymonovna To‘rayeva
A. Avloniy nomiudagi milliy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Iboralarni boshlang‘ich sinflardan boshlab o‘rgatish o‘quvchining ona tiliga bo‘lgan, nutqqa bo‘lgan qiziqishini rivojlantiradi. Ularni o‘quvchi nutqida faollashtirish fikrning ta’sirchan va obrazli bo‘lishini ta’minlaydi.

Аннотация. Обучение фразам с начальных классов развивает у школьника интерес к родному языку и речи. Активизация их в речи учащегося обеспечивает выразительность и образность мысли.

Annotation. Teaching phrases from primary school develops a student's interest in their native language and speech. Their activation in the student's speech provides expressiveness and imagery of thought.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini rivojlantirish, ona tiliga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, til vositalaridan unumli foydalangan holda ijodiy fikrlashga o‘rgatish har bir o‘qituvchi oldidagi muqaddas burchdir. Tilga bo‘lgan qiziqishni, sezgirlikni shakllantirishda tilimizning ko‘rki bo‘lmish iboralarning o‘rni beqiyosdir.

Ibora tilning eng ajoyib vositaslaridan biridir. Uni majoziy ma’noda “ona tilimizning gavhari” deb ham atash mumkin. Shu sabab tilimizning leksik boyligini tashkil etuvchi iboralar tilshunoslarning doimo diqqat e’tiborida bo‘lgan. O‘zbek tilshunosligida bu sohada dastlabki ma’lumotlarni filolog olim Sh.Rahmatullayev o‘z ishlarida ilmiy tadqiq qilgan va ilk bor o‘zbek frazemalarining izohli lug‘atini tuzgan. Ibora xalqimizning og‘zaki va yozma nutqida, yozuvchi va shoirlarimizning asarlarida keng qo‘llaniladigan badiiy tasvir vositalaridan biri bo‘lib, xalqimizning urf-odatlarini, turmush tarzini, ba’zi bir shaxslar toifalarning xulq-atvorini umumlashma timsollar misolida ifodalaydi, o‘quvchi ko‘zi o‘ngida yorqinroq bo‘yoqlarda namoyot qiladi. [2.4.]

Frazeologik birlik yoki ibora deyilganda tuzilishi jihatidan so‘z birikmasi yoki gapga teng, umumlashgan ma’no anglatuvchi, komponentlari qisman yoki to‘lasincha ko‘chma ma’no ifodalovchi turg‘un leksik-semantik birliklar tushuniladi. [1.7.]

Ma’lumki, frazemalar emik birlik sifatida nutqqa tayyor holda olib kiriladi, gap tarkibida bir butun holda bir gap bo‘lagi sifatida vazifa bajaradi, frazemalarni mayda elementlarga ajratish faqat o‘sha butunlik – frazema doirasidagina amalga oshirilishi mumkin. [1.57]

O‘zbek tili iboralarini o‘qitishga bo‘lgan e’tibor boshlang‘ich sinflardan yo‘lga qo‘yilsa, o‘quvchi nutqida foydalanishga o‘rgatilsa, o‘quvchining ona tilida jozibador nutqqa ega bo‘lishiga erishiladi. Bu vazifani amalga oshirishning bir qancha metodik shartlari mavjud. Avvalo iboralar ustida ishlash mezonlarini belgilab olish lozim. Boshlang‘ich sinflarda iboralar ustida ishlah jarayonini quyidagi mezonlar asosida tashkil etish mumkin:

- 1) o‘quvchilar yoshiga mos bo‘lgan iboralarni tanlab olish;
- 2) iboralar yordamida o‘quvchilarda ona tiliga bo‘lgan sezgirlikni, qiziqishni va obrazli tasavvurni rivojlantirish;
- 3) o‘quvchilarning turli xil hayotiy vaziyatlarida ko‘p uchraydigan frazeologik birliklar bilan tanishtirish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

4) iboralarni nutqda qo‘lly olish ko‘lamini inobatga olish (bola uchun tushunish qiyin bo‘lgan iboralarni kiritmaslik, masalan, boshini ikki qilmoq, ikkiqat bo‘lmoq kabi);

5) o‘rgatiladigan iboralardagi leksik xususiyatlar boshlang’ich sinf ona tili darslaridagi o‘quv materialiga mosligi;

6) iboralardagi ko‘chma ma’noni anglash va nutqida faollashtirish.

Yuqoridagi mezonlar asosida boshlang’ich sinf o‘quvchilari nutqida iboralarni faollashtirishga doir topshiriqlar tizimi ishlab chiqiladi. Bu kabi topshiriqlardan foydalanishdan oldin o‘qituvchi iboralar haqida umumiy ma’lumot beradi. Ularning tilda tayyor holda bo‘lishini, juda uzoq tarixga egaligini, ko‘chma ma’noda qo‘llanilishini misollar yordamida izohlab beradi.

Ona tili va o‘qish darslarida quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

Iboralar lug‘ati ustida ishlashga doir topshiriqlar

1-topshiriq. Quyidagi she’riy parchalarni diqqat bilan o‘qing. She’riy parchalardagi ajratilgan gaplarni ko‘chiring.

1. Mahalla, uy, ko‘chaga,
Sarishtalik yarashar.

Bir yoqadan bosh chiqarib

Maktabda qildik hashar.

2. Ko‘p qand yeydi

Ukam Uchqun.

Tili shirin

Shuning uchun.

3. Dars qilmasa Miraziz,

“Ikki”, “uch”lari ortar.

“- Og‘zing qani”, desangiz,

Qulog‘ini ko‘rsatar.

4. Kechikish yomon odat,

Sardor darsga ulgurdi.

Oyog‘in qo‘lga olib,

Maktabiga yugurdi.

5. Chaqqanida ko‘kda chaqmoq,

Ra‘no birdan cho‘chib ketdi.

Qo‘rqqanidan qizaloqning

Kapalagi uchib ketdi.

Har bir iboraning izohini yozing.

2-topshiriq. Sifatlash (epitet) – narsa va hodisalarga, tushuncha va hokazolarga xos xususiyatlarni obrazli tavsiflash. Sifatlash predmetning biron bir xususiyatini ajratib ko‘rsatadi, yoki boshqa bir predmetga xos xususiyatni ko‘chiradi. Masalan: Ko‘ngli oq yigit, nafsi buzuq bo‘ri, ona suti og‘zidan ketmagan bola, zuvalasi pishiq kurashchi va hokazo;

3-topshiriq:

Berilgan iboralarga namunadan mos so‘zni tanlab, sifatlashga doir iborali so‘z birikmalar yasang.

Qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan _____,

Aqli raso _____,

Qalbi pok _____,

Qo‘li uzun _____,

Yulduzni benarvon uradigan,

Bag‘ri keng _____.

Namuna: bola, o‘quvchi, qariya, hokim, yigit, o‘qituvchi;

4-topshiriq: Bosh va qo‘l so‘zlari ishtirokidagi iboralarga misollar yozing.

Masalan: “bosh” so‘zi – boshi ko‘kka yetdi, boshiga ko‘tardi, boshiga uradimi? Bosh

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qo‘shdi, bir yoqadan bosh chiqardi, boshi shishdi, bosh qotirdi, boshi bilan sho‘ng‘ib ketdi.

“qo‘l” so‘zi – qo‘li uzun, qo‘li kalta, qo‘lini sovuq suvga urmaydi, qo‘l uchida, qo‘li bormadi, qo‘li baland keldi, qo‘lga tushdi, qo‘lga oldi, qo‘li gul, qo‘li yengil kabi.

5-topshiriq: “Mosini top” o‘yini

Berilgan so‘zlarga mosini topib, iboralarni hosil qiling.

Tili	uzun
Qo‘li	kalta
Tili	shirin
tuz	osildi
Ko‘zi	och
Tumshu g‘i	totmaslik
Oyog‘i	egri
Yuzi	yorug‘
Qulog‘i	kar

6-topshiriq. O‘qing. Matndagi iboralarni toping?

O‘yga tolib o‘tiribdi, quloqqa chalinadi, ko‘ksida allaqanday dard, bosar joyini bilmay qolgan, quloq solgisi kelmadi, katta odam bo‘lib ketdim, qo‘lga tushib qoldi, tili so‘zga kelmay qoldi, yuziga oyoq bosganida, yuragining allaqayeri achishib turgan, o‘yga tolgan, o‘ziga keldi, qo‘l ko‘targan edi kabi iboralar matndan ajratib olinadi.

(“Xatosini tushungan bola”, X. To‘xtaboyev, 4-sinf O‘qish kitobi) [3.113-117]

Shu kabi topshiriqlar orqali o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqi rivojlantiriladi, badiiy til vositalari bilan tanishtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Monografiya. To‘ldirilgan va tuzatilgan ikkinchi nashri. – Samarqand: SamDU nashri, 2013. –116 b.

Shomaqsudov Sh., Dolimov S., Dolimov U. Keng uyning kelinchagi yoki o‘zbek xalq metal va iboralarning ensiklopediyasi. – T.: «Sharq», 2020. – 640 b.

O‘qish kitobi 4-sinf: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik / S. Matchonov [va boshq.]. - Qayta ishlangan va to‘ldirilgan oltinchi nashr. - Toshkent.: «Yangiyo‘l poligraf servis», 2017. - 216 b.

O‘QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK MAHORAT

Ma`mirova Zamira Urakbayevna – GulDU “Maktabgacha ta’lim” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotasiya:

Pedagogik fanlar tizimiga kiruvchi-pedagogik mahoratning mazmuni, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda o‘qituvchilar bilishi lozim bo‘lgan nazariy va amaliy jihatlari xususida so‘z yuritiladi.

Аннотация:

Обсуждается содержание педагогического мастерства, входящего в систему педагогических наук, теоретические и практические аспекты, которые должен знать педагог в эффективной организации педагогической деятельности.

Annotation:

The content of pedagogical skills included in the system of pedagogical sciences, theoretical and practical aspects that a teacher should know in the effective organization of pedagogical activity are discussed.

Mamlakatimiz taraqqiyotining ko‘p jihatlari olib borilayotgan yoshlar ta’lim-tarbiyasiga oid davlat siyosatiga bog‘liq bo‘lib, unda ta’lim-tarbiya sohasida sezilarli sifat o‘zgarishlari

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qilib, yuqori samaradorlikka erishish asosiy e’tiborda bo’ladi. Bunday jihatlar uzluksiz ta’lim tizimida qo’lga kiritilayotgan sifat o’zgarishlarining mazmun-mohiyatiga bog’liq bo’ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan qabul qilinayotgan har bir qarorda barkamol avlod tarbiyasi va kasbiy mahoratini avvalo ta’lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Jumladan 2017 yil 20-aprel kuni qabul qilingan qarorga muvofiq oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko’rib chiqish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta’minlash maqsadida:

-pedagog kadrlarning kasb mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish, xorijda pedagog va ilmiy xodimlarning malakasini oshirish;

- oliy ta’limning ma’naviy-axloqiy mazmunini oshirish, talaba-yoshlarga mustaqillik g’oyalariga, yuksak ma’naviyat va insoniylikning milliy an’analariga sodiqlik ruhini singdirish, ularda yot g’oya va mafkuralarga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash bo’yicha keng ko’lamli ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarni olib borish¹ masalasi dolzarb masalalardan biri sifatida ko’rsatib o’tildi.⁹

Ilg’or jamiyat fuqarosining, xususan o’qituvchining ma’naviy boyligi uning keng dunyoqarashi, teran fikrlash layoqati, savodxonligi, yuksak insoniy fazilatlarga boyligi bilan baholanadi. “Barcha illatlarning kelib chiqishi ilmsizlikdandir” degan edi yunon faylasufi Suqrot. Darhaqiqat, o’qituvchining obro’-e’tiborini ta’minlaydigan ilk vosita uning tarbiyalanganlik darajasidir. Birinchidan, o’qituvchi ma’naviy jihatdan sog’lom va keng fikrlay oladigan bo’lishi, o’z milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va millatimizning buyuk siymolari ijodiy merosini teran bilishlari kerak. Ayniqsa, o’zi tanlagan mutaxassislik va fan sohasida izlanishlar olib borgan allomalarning hayoti va ijodini yaxshi bilishi hamda mantiqiy tafakkurga ega bo’lishi lozim. Bu o’qituvchi pedagogik mahoratining shakllanib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, milliy an’analarimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz asosida davlatimizning buyuk kelajagi bo’lmish yosh avlodga chuqur bilim berish o’qituvchidan yuksak qobiliyatni va ishchanlikni talab qiladi.

O’qituvchilik kasbining shakllanishi davomida pedagogik mahorati takomillashib boradi. U turli psixologik xususiyatlarga ega bo’lgan o’quvchilar bilan ta’lim-tarbiyaviy faoliyat olib boradi. Turli ziddiyatlarga duch keladi. Bu o’z navbatida uni tinimsiz ijod qilishga, tarbiyaning har xil vosita va usullarini topib, mohirona qo’llashga majbur etadi. Tarbiya natijasida belgilangan maqsadga erishish uchun o’qituvchi yillar davomida yig’ilgan tajriba va malakalariga tayanib ishlaydi. O’quvchining nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan barcha yutuqlari va ijobiy natijalari o’qituvchi pedagogik mahoratini namoyon etuvchi asosiy vositalar hisoblanadi. O’qituvchi pedagogik mahoratning tarkibiy qismlarini bilishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanishi lozim.

Zamonaviy ta’lim tizimi, uning maqsad va vazifalari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ta’lim-tarbiya jarayoni oldiga qo’yilgan muammo echimiga mos kelishi kerak. Bular zamonaviy ta’lim tizimida millat ruhiyatining nozik jihatlariga kirib borish va bo’lajak o’qituvchlarning ma’naviyatini shakllantirishning innovasion usullarini yaratishni taqozo etadi. Ushbu yo’nalishdagi ishlarni uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida mas’uliyat bilan amalga oshirish ahamiyatli va foydali hamda istiqbolli ekanligi hozirda hech kimga sir emas.

O’qituvchilik sharaflidir, lekin juda murakkab kasb. Yaxshi o’qituvchi bo’lish uchun pedagogik nazariyani egallashning o’zigina etarli emas. Chunki pedagogik nazariyada bolalarni o’qitish va tarbiyalash haqida umumiy qonun qoidalar, umumlashtirilgan uslubiy g’oyalar bayon etiladi. Maktab hayoti kichik pedagogik jarayon esa juda xilma - xildir. Pedagogik nazariyaga mos kelmaydigan vaziyatlar uchrab turadi. Bu esa o’qituvchidan keng bilimdonlikni, puxta amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab

⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qiladi. Shuning uchun hozirgi kun o‘qituvchisi:

- pedagogik faoliyatga qobiliyatli, ijodkor, ishbilarmon;
- milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarini, dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan, diniy ilmlardan ham xabardor, ma’naviy barkamol;
- O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida taraqqiy etishiga ishonadigan, vatanparvarlik burchini to‘g‘ri anglagan, e‘tiqodli fuqaro;
- ixtisosga doir bilimlarni, psixologik, pedagogik bilim va kompmahoratni, shuningdek nazariy ilmlarni mukammal egallagan;
- o‘qituvchilik kasbini va bolalarni yaxshi ko‘radigan, har bir o‘quvchi ulg‘ayib, yaxshi odam bo‘lishiga chin ko‘ngildan ishonadigan, ularning shaxs sifatida rivojlanib, inson sifatida kamol topishiga ko‘maklashadigan;
- erkin va ijodiy fikrlay oladigan, talabchan, adolatli, odobli bo‘lmog‘i dardkor.

Davlatimiz xalq ta’limi sohasida o‘rtaga qo‘yayotgan vazifalarni bajarish ko‘p jihatdan o‘qituvchiga bog‘liq. Hozirgi kunda ta’lim - tarbiyadan ko‘zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o‘quvchilarning xilma-xil faoliyatini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e‘tiqodli, mehnatsevar, erkin fikrli, ongli barkamol inson qilib o‘stirish o‘qituvchi zimmasiga yuklatilgan. «Pedagogik mahorat» fanining maqsadi pedagoglarga kasbiy ijod, mahorat malakalarini shakllantirish, pedagogik texnikani egallash to‘g‘risida tushuncha berishdan iborat.

Pedagogik mahorat –bu o‘qituvchi-tarbiyachining shunday shaxsiy (bolajonligi, hayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy, (bilimdonligi, zukkoligi, fidoiyligi, ijodkorligi, erudisiyasi va h.k.) fazilatlarini belgilaydigan xususiyatki, u o‘z fanini chuqur va atroflicha bilishida, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarligida, o‘quvchi-yoshlarni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo‘llarini izlab-topib amaliy faoliyatida qo‘llashida namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo‘lish uchun o‘qituvchi o‘z o‘quv predmetini davr talablari asosida bilishi, pedagogika, psixologiya, metodika fanlarini o‘zlashtirishi hamda insoniylik va fidoiyligni o‘zida tarkib toptirishga intilishi lozim. Shuni alohida qayd qilib o‘tmoq zarurki, o‘qituvchilik kasbi murakkab va qiyindir. Shuning uchun o‘quvchi bilan doimo muloqotda bo‘lish, unga ta’sir ko‘rsatish, undan psixologiya, tarbiya nazariyasini mukammal bilishni taqozo qiladi. Bu o‘qituvchidan pedagogik-psixologik tayyorgarlikka ega bo‘lish lozimligini ta’kidlaydi.

Adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son
R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma T.: Fan va texnologiya 2012-yil.

2017. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. //Ped. fanlari dokt. ilmiy dar. uchun diss.- T.:2007.-305 b.

**MASHG‘ULOTLARDA ILG‘OR PEDAGOGOIK
TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH – SAMARADORLIK OMILI**

Umarova G.A.

GulDU Pedagogika fakulteti katta o‘qituvchisi

Turakulova Nargiza Tolibjanovna

GulDU Pedagogika fakulteti sirtqi 3-kurs talabasi

Hozirgi davr yoshlari dunyoqarashi keng, erkin fikrlovchi, to‘g‘ri baho bera oluvchi, o‘tkir zehnlil, yuksak intellektual salohiyatga ega bo‘lishlari uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkiloti qurilishi,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mashg‘ulot xonalarining zamonaviy jihozlar bilan bezatilishi, barcha turdagi darslik, o‘quv qo‘llanmalarining chop etilishi – bularning barchasi yoshlar uchun yetarli emas, maktabgacha ta’lim tashkilotiga zamonaviy pedagog tarbiyachi - shaxs kirib kelgandagina jonlanadi, haqiqat hurmatga, do‘stlikka asoslangan tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligi yuzaga keladi.

Ta’lim-tarbiya tizimida innovatsion terminlar, yangi pedagogik texnologiyalar, noan‘naviy usullar haqida ko‘plab gapirilmogda, ularni tashkil etish yo‘llari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmogda, bunda hamkorlikdagi ta’limning yo‘lga qo‘yilishi va uning samaradorligi ham e‘tiborga olinmogda.

Ta’lim-tizimidagi sifat o‘zgarishlarini hamkorlikdagi ta’limsiz tasavvur etish qiyin. Har tomonlama intellektual salohiyatga ega yoshlar taqdiri oila-mahalla, oila-tarbiyachi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligida hal qilinadi. To‘g‘ri, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligisiz mashg‘ulotni tashkil etib bo‘lmaydi. Ammo, mustabid tuzum davrida bir qolipdagi, asosan, tarbiyachi faolligiga asoslangan an‘anaviy mashg‘ulotlarga ko‘p e‘tibor berilgan. Mashg‘ulotlarda noan‘naviy usullarning kengroq qo‘llanishi bolalarni faol ishtirokchiga aylantiradi, ularni erkin fikrlashga undaydi, dunyoqarashini kengaytiradi.

Ustaxona amaliyoti mashg‘ulotlarining bolalarni estetik ruhda tarbiyalashda, go‘zallikni his etish qobiliyatini shakllantirishda o‘ziga xos o‘rni bor. Shuni e‘tirof etish joizki, Respublikamizda ushbu predmet bo‘yicha darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar mustaqillikdan keyingina chop etildi, shuningdek, mustaqillikdan so‘ng yangi pedagogik texnologiyalarni, ta’lim innovatsiyalarini to‘plash, ulardagi ijodiy faoliyat uchun eng samaradorligini tajriba - sinovdan o‘tkazish va o‘quv jarayoniga tatbiq etish yo‘lga qo‘yilmogda.

Ma‘lumki, pleyer amaliyotini o‘qitishning o‘ziga xos yo‘nalishi, xususiyatlari bor, shuning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchi ijodiy hamkorligi uchun eng maqbul noan‘naviy mashg‘ulot usullarini tanlab olish va hayotga tatbiq etish lozim. Noan‘naviy mashg‘ulot topshiriqlarini predmetning o‘ziga xos xususiyati, mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda ishlab chiqqan ma‘qul. Ana shunday o‘yin-topshiriqlardan tasviriy san‘at faniga xos “Mozaika”, “Intellektual ring”, “Tayanch iboralar”, “Ranglar olamiga sayohat”, “Musavvirlar” kabilarni misol keltirish mumkin.

Odatda, noan‘naviy mashg‘ulotlar kichik guruhlarni tashkil etishdan boshlanadi, o‘quvchilar kichik guruhlarda ishlaydigan birinchi mashg‘ulot hal qiluvchi asosiy mashg‘ulot hisoblanadi. Shuning uchun, ilk mashg‘ulotlarda qator shartlarga rioya qilish juda muhim. Avvalo, guruhlarga bo‘linish ham tasviriy san‘atga xos va noan‘naviy bo‘lgani ma‘qul. Masalan, bolalar sonidan kelib chiqqan holda 4 xil rang yoki gullar tasviri chizilgan kartochkalar o‘quvchilarga yopiq usulda bittadan tarqatiladi. Bir xil ranglar yoki gullar tasviriga ega o‘quvchilar 4 guruhni tashkil etadi. Guruhlarga nom qo‘yish ham tasviriy san‘atga xos bo‘lishi lozim (“Kamalak”, “Nafosat”, “Yosh musavvir”, “San‘at” va h.k). Tasviriy san‘at mashg‘ulotlariga xos noan‘naviy dars usullaridan biri “Mozaika” o‘yin-topshirig‘idir.

Bolalar mozaika, vitraj kabi tasviriy san‘at turlarini yaxshi bilishadi. Mashg‘ulotlar jarayonida shunga o‘xshash tasvirlarni rangli qog‘oz, mato parchalari va tashlandiq tabiiy materiallardan yasashga ham to‘g‘ri keladi. “Mozaika” topshirig‘ida bolalar mayda bo‘laklanib, konvertlarga solingan, biror tasviriy san‘at asarlaridan keltirilgan namunalarni tezlik bilan yig‘ib kerakli tasvirni hosil qilishlari kerak bo‘ladi. Bunda tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida olingan bilim-ko‘nikmalar asqotadi. Ushbu musobaqada guruhning barcha a‘zolari birday ishtirok etadilar. Diqqat bilan fikrlash, boshqalar fikriga quloq tutish muvaffaqiyat garovidir. Vazifa hamma ishtirokchilarga bir vaqtda tarqatiladi va o‘quvchilar o‘qituvchi ishorasi bilan bir vaqtda topshiriqni bajarishga kirishadilar. Qaysi guruh shartni birinchi bo‘lib bajarsa, o‘qituvchi (trener)ga xabar beradi va yutuqlar albatta baholanadi.

Biz yuqorida ustaxona amaliyoti mashg‘ulotlarida qo‘llash mumkin bo‘lgan noan‘naviy mashg‘ulot usullari haqida to‘xtalib o‘tdik. Shuningdek, “Mozaika”, “Intellektual ring”, “Tayanch iboralar”, “Aqliy hujum”, “Arilar uyasi” kabi o‘nlab noan‘naviy dars

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

usullarini misol keltirish mumkin. Buning natijasida o`qituvchi-o`quvchi hamkorligi biz kutgan samarani beradi, ya`ni pedagogik texnologiyalarning pedagogik mahorat bilan o`rgatilishi yangi yosh avlodning komil inson bo`lib voyaga yetishiga muhim omil bo`lib xizmat qiladi va o`quvchilarga quyidagi muhim sifatlar namoyon bo`ladi:

- o`quvchi yoki talaba erkin fikrlashni o`rganadi;
- tasviriy san`at faniga ixlosi, ishtiyoqi ortadi;
- yashirin iqtidori namoyon bo`ladi, ijodkorligi ortadi;
- so`z boyligi oshadi, savol-javob berish madaniyati shakllanadi;
- o`zini va boshqalarni nazorat qiladi;
- xotirasi mustahkamlanadi;
- vazifalarni to`g`ri anglab yetadi va bajaradi;
- yangilikni tez ilg`aydi, komil inson sifatida rivojlanadi va h.k.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta`lim-tarbiya jarayoniga kengroq joriy etishda o`zaro ijodiy munosabatlar shakllanadi, rivojlanadi, o`qituvchi o`quvchilar bilan, o`quvchi o`quvchilar bilan do`stona munosabat orqali ishonch, birdamlik yuzaga keladi.

“Har bir odam, go`yoki alifbodagi harfga o`xshaydi, so`z yasash uchun o`zaro birikish kerak”,- deb yozgan edi O.Mandelstam. U qanchalik haq ekanini davrning o`zi ko`rsatib turibdi.

Adabiyotlar:

- 1.I.Karimov. “Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent, “Ma`naviyat”, 2008 yil.
- 2.N. Saidahmedov. “Yangi pedagogic texnologiyalar”. Toshkent, 2002 y.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Umarova Gulshod Abdujabbarovna

GULDU Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o`qituvchisi

Har qanday innovatsiya texnologiya orqali amalga oshirilishdan tashkil topadi. Innovatsion texnologiya - bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayoni hisoblanadi.

Innovatsion texnologiya yangi ilmiy bilimlarni olishga qaratilgan faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo`lishi loyihalash ishlarining natijasi bo`lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo`lishiga olib keladi.

Ta'limda innovatsion texnologiyalar o`qitishda muayyan yondashuvlarni qo'llash asosida qo'llaniladi, ya'ni yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lgan talablar va maqsadlarni o'z ichiga olgan tamoyillar kiradi.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o`quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o`quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o`zlashtirishga qaratilishi kerak.

Prezidentimizning 2019 yilning 8 oktabrida “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida belgilangan ustuvor vazifalarning mohiyati tahlil etiladigan bo‘lsa, bunda O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilanganligini inobat olish lozim.

Ta’lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Maktabgacha ta’lim sohasidagi innovatsiyalar eski ta’lim standartlarini modernizatsiya qilishga asoslangan. Zamonaviy tarbiyachi doimiy ravishda o’zini o’zi tarbiyalashga, rivojlantirishga, bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish imkoniyatlarini izlashga harakat qiladi. Tarbiyachi faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo’lishi, o’z tarbiyasida vatanga muhabbat tuyg’usini uyg’otishi kerak. Innovatsiyalar erta bolalik ta’limi uchun zarur bo’lib qolganiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, ular ota-onalarning ehtiyojlarini to’liq qondirishga yordam beradi. Innovatsiyalarsiz maktabgacha ta’lim tashkilotlarining boshqa shunga o’xshash muassasalar bilan raqobatlashishi qiyin.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari orasida yetakchini aniqlash uchun ta’lim sohasidagi innovatsiyalarning maxsus tanlovi ishlab chiqilgan. "Eng yaxshi bolalar bog'chasi" oliy unvoni sohibi munosib mukofot - maktabgacha ta’lim tashkiloti uchun katta tanlov, ota-onalar va bolalarning hurmati va mehrini oladi. Yangi ta’lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar boshqa sohalarida ham bo’lishi mumkin: ota-onalar, xodimlar va boshqaruv bilan ishlash. Ularni to’g’ri qo’llash bilan maktabgacha ta’lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta’minlaydi. Ta’limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- loyiha faoliyati;
- talabalarga yo’naltirilgan ta’lim;
- salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
- tadqiqot faoliyati;
- axborot va kommunikatsion ta’lim;
- o’yin texnikasi.

Shundan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o’yin texnologiyasining ahamiyati shundaki, u asosan dam olish bo’lib, ta’lim funktsiyasini bajaradi, ijodiy amalga oshirish va o’zini namoyon qilishni rag’batlantiradi. Albatta, u eng yosh maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida qo’llaniladi, chunki bu ularning yosh talablariga javob beradi. Undan tejamkorlik bilan foydalanish kerak.

O’yin elementlaridan mashg’ulotning istalgan bosqichida: boshida, o’rtasida yoki oxirida so’rov sifatida foydalanish mumkin. To’g’ri tashkil etilgan o’yin maktabgacha yoshdagi bolalar xotirasini, qiziqishini uyg’otadi, shuningdek passivlikni yengadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion ta’lim texnologiyalari bolaning jismoniy va psixologik rivojlanishiga yordam beradi, uning o’ziga va o’z kuchiga ishonishiga, mustaqil va mas’uliyatli bo’lishiga yordam beradi. O’g’il-qizlar dunyoni o’yin orqali o’rganadi, olgan bilimlarini amalda qo’llashga harakat qiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqa narsalar qatori, tarbiyachilar tomonidan tadqiqot faoliyati deb ataladigan faoliyat turlaridan foydalanishni o’z ichiga oladi. Bu nimani anglatadi? Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa’y-harakatlari, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitish jarayonida tarbiyachilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi, ya’ni muammoni qo’yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o’tkazish, natijalarni aniqlash, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi innovatsion "murabbiylarga" har bir bolaga yondashuvni topishga, uning xususiyatlarini, xarakter xususiyatlarini hisobga olishga yordam beradi va mashg’ulotlarni hayajonli va g’ayrioddiy "sarguzasht"ga aylantiradi. Buning uchun ota-onalar endi sevimli farzandlarini bog’chaga borishga ko’ndirishlari shart emas. Bolalar zavq bilan tashrif buyurishadi va har kuni o’zlarining kichik bilim bazasini boyitadilar.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy jamiyat yosh avlod ta’lim tizimiga, jumladan, uning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

birinchi bosqichi - maktabgacha ta'limga yangi talablarni qo'ymoqda. Ammo muammo iqtidorli daholarni izlashda emas, balki ijodiy qobiliyatlarni maqsadli shakllantirish, dunyoga nostandart qarashni, yangicha fikrlashni rivojlantirishdadir. Bu ijodkorlik, ixtiro qilish, bolaning shaxsiyatini eng yaxshi shakllantiradigan, uning mustaqilligi va kognitiv qiziqishini rivojlantiradigan yangi narsalarni yaratish qobiliyatidir.

ADABIYOTLAR:

1. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari - M .: "Akademiya" nashriyot markazi, 2008 y.

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHLARINING LUG`ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH

Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o'g'li

– Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) 7-21 M guruh magistri
quvondiqovshamshod94@gmail.com

Annotatsiya: Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarning lug`atlar bilan ishlash jarayonida kreativligini oshirishning usullari va metodikalari yoritilgan.

Kalit so`zlar: So`z, lug`at, nutqiy kreativlik, leksikografiya, leksikologiya, nutq, imloviy savodxonlik, kontekst, atama, imloviy lug`at, ibora, tasviriy ifoda, dunyoqarash, kreativlik.

Bugungi kunda ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri bu o`quvchilarning har tomonlama kreativligini oshirishdir. Shu o`rinda boshlang`ich sinf o`quvchilarning kreativligini oshirishda asosiy ustuvor usullardan ongli o`qitish, nutq madaniyatini o`stirish, yozma va og`zaki nutq mashqlarini uyg`un holatda olib borishdir. O`z navbatida lug`atlar bilan ishlash ham kreativlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki lug`atlar bilan ishlash o`quvchilarda kuzatuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so`z boyligini orttiradi, o`quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi. Tildagi jamiki so`zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug`atshunoslik o`rganadi. Lug`atlar qadimdan yaratilib kelingan. Masalan, Mahmud Qoshg`ariy tomonidan XI asrda yaratilgan “Devoni lug`atit-turk” , XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan “Abushqa” lug`atlari tarixda bizga ma`lum. Ona tili hamda o`qish darslarida lug`atustida ishlash o`quvchilar nutqini o`stirishga, yozma savodxonligini shakllantirishga, so`z boyligini boyitishga nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilganligi sababli bu ish 1-sinfdanoq boshlanadi va butun o`quv jarayonida davom ettiriladi. Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Maktabda o`quvchilarning nutqiy kreativligini oshirishning muhim vazifalaridan biri lug`at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo`nalishlarini ajratish va asoslash, o`quvchilarning lug`atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Lug`atlardan foydalanish va ular ustidan ishlash malakasini shakllantirish avvalo ularda ehtiyojni tarbiyalashdan boshlanadi. Chunki, ehtiyoj sezilmasa, o`quvchi lug`atlarga murojaat qilmaydi. Ma`lum bir so`zning imlosi, ma`nosi, ma`nodoshi, qarama-qarshi ma`nosi, uyadoshini bilish zaruriyati ehtiyojni vujudga keltiradi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarning lug`atlar ustida ishlash jarayonida kreativligini oshirish uchun quyidagi metodlarni qo`llash yaxshi samara beradi:

1. Badiiy asar o`quvchilar nutqini oshirish uchun eng muhim va ishonarli manbaidir. O`qituvchi hafta davomida o`quvchilarga turli ertaklarni o`qittirib, notanish bo`lgan so`zlarni ajratib, uning ma`nosini tushintirishi va kelasi badiiy asarni o`qilguncha bu so`zlarni yozdirib yodlattirishi zarur. Chunki, bolalar o`zbek tilini yuksak badiiy obrazlar orqali o`zlashtiradilar.

2.O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. O`quvchilarning so`z boyligini takomillashtiruvchi va boyituvchi vositalardan biri bu atrof- muhitdir. Shuning uchun darsdan tashqari holatlarda o`quvchilarni turli ekskursiyalarga olib chiqish juda katta ahamiyatga egadir. Chunki, tabiat qo'yniga, turli joylarga, muassasalarga ekskursiya vaqtida bolalar narsava hodisalarni kuzatish bilan ko'pgina yangi nom va iboralarni o'rganadilar. Bu ekskursiyalar yuzasidan o'tkazilgan suhbat vaqtida ularning bilimi chuqurlashtiriladi, ayrim so'zlar ma'nosiga aniqlik kiritiladi.

4. Dars davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Bunda o`qituvchi dars davomida turli xil video va audio matnlardan foydalanishi mumkin. Masalan o`qish darsini oladigan bo`lsak, darslikda berilgan har bir hikoya va ertakni audiosi yoki video variantlarini o`quvchilarga qo`yib berishi, hamda bu matnni kitoblardan foydalanmagan holda o`quvchilardan gapirib berishlarini so`rash, zarur dars oxirida esa matnda uchragan notanish so`zlar ustidan ishlash, ularning ma`nolarini tushintirib berish zarur.

5. Turli xil didaktik o`yinlardan foydalanish. Didaktik o`yinlar o`quvchilarning kreativligini, reaksiyaviyligi hamda zukkoligini o`stiruvchi eng asosiy vositadir. Shuningdek lug`atlar ustida ishlash jarayonida ham didaktik o`yinlardan foydalanish mumkin.

6. Lug`at diktantlaridan foydalanish. Lug`atni boyitishda turli lug`atlar juda foydali qo'llanmadir. Boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun lug`at diktantlari mavjud. O`qituvchi darsdan tashqari vazifa sifatida o`quvchilardan 10-15 ta so`z yodlab, uning yozilishi va talaffuzini o`rganib kelishini talab qiladi va haftada ikki marotaba bu so`zlardan lug`at diktantini oladilar.

7. Maxsus mashqlar, grammatika va imloni o`rganish darslarini tashkillashtirish. Maxsus mashqlar yordamida grammatika va imloni o`rganish darslari so'z va atamalarni o'zlashtirishga yordam beradi, o'quvchilar predmet, belgi, harakat, sanoq, tartib ifodalaydigan so'zlarni bilib oladilar.

O'quvchilar lug'ati maxsus lug'aviy-mantiqiy mashqlar yordamida ham boyiydi, tartibga tushadi. Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarning atamaları ham tushuntirilishi lozim bo'lgan so'zlar qatoriga kiritiladi. Atamalarning ma'nosini tushuntirish mazkur so'z anglatgan tushunchani yaxshi fahmlab olishga yordam beradi. Masalan, predmet atamasining ma'nosini tushuntirish bilan o'quvchilar predmet keng ma'noda qo'llanishini, tabiatdagi barcha narsa, hodisa, tushunchalar predmet deyilishini bilib oladilar. Bu ot, sifat, son, fe'l kabi atamalarni tez fahmlab olishda ularga yordam beradi. So'zning ma'nosini tushuntirish juda kam vaqt olishi va darsning asosiy mavzusidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmasligi kerak. Metodikada so'zlarni tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

1. So'zni kontekst asosida tushuntirish. Bunda o'quvchilar tushunmaydigan so'zlarni ularga tushunarli so'zlar qo'llangan gap (yoki matn) yordamida tushuntiriladi.

2. So'z ma'nosini lug`atdan va o`qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish. Bunda o'quvchilarni izohdan mustaqil foydalanib, so'z ma'nosini mustaqil tushunib olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

3. So'z ma'nosini shu so'zning ma'nodosh yordamida tushuntirish. Masalan, sabo - shabada, mudofaa - himoya, sozanda - musiqachi, diyor - vatan, inshoot - bino, samo - osmon kabi. So'zni sinonim tanlash bilan tushuntirganda, shu so'zning stilistik (uslubiy) ahamiyatini ham ko'rsatish zarur.

4. Tanish bo'lmagan so'z bilan ifodalangan tushunchani tanish bo'lgan so'z bilan ifodalangan tushunchaga (uning antonimiga) taqqoslash orqali tushuntirish. Masalan, ishchan tushunchasini dangasa tushunchasiga, rostgo'y so'zini yolg'onchi so'ziga taqqoslab tushuntirish mumkin. Ko'chma ma'noda ishlatilgan so'z va so'z birikmalari, tasviriy vositalar, maqollar ham taqqoslash usulidan foydalanib tushuntiriladi.

5. So'zni o'ziga yaqin tushuncha boshqacha ifoda etish bilan tushuntirish.

6. So'zni predmetning asosiy belgisini izohlash orqali tushuntirish. Masalan, yantoq — suvsiz joyda o'sadigan ninasimon tikanli o'simlik; akula-okeanlarda yashaydigan juda katta yirtqich baliq.

7. Axloqiy, mavhum tushunchalarni ifoda etuvchi so'zlarning ma'nosini misollar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yordamida tushuntirish. Buning uchun o'quvchilar o'rgangan badiiy asardan axloqiy fazilatga ega bo'lgan asar qahra-monining qilgan ishlari tahlil qilinadi. Xulosa qilib aytganda, dars davomida lug'atlar bilan ishlash, o'quvchilarga so'z ma'nosini tushintirish o'quvchilarning lug'at boyligini orttiradi, duny qarashini kengaytirib, ularning kreativligini rivojlantiradi. Lug'at ustida ishlash ona tili darslarida ham, o'qish darslarida ham reja asosida izchil olib borish zarur. Boshlang'ich sinflar uchun izohli, imlo lug'atlarining yaratilmaganligi lug'at ustida olib boriladigan ishlarni to'g'ri uyushtirishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Agar lugat ishi qat'iy reja asosida izchil amalga oshirilsa, o'quvchilardan ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Bunga erishish uchun qunt, e'tibor, qat'iyatlik va sabot bilan ishlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karima Qosimova, Safo Matchnov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon Sariyev “Lug'at ustida ishlash metodikasi”
2. “O'zbek tili fanidan lug'atlar ustida shlash orqali talabalarning so'z boyligini oshirish” metodik ko'rsatmasi. Toshkent-2005
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil

BOSHLANG'ICH SIN O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Raxmatqulova Nafisa Asatullayevana
GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sin o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy asoslari haqidama'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, integgral, o'quvchi, omil, tayanch, o'yin.

Abstract: this article provides information on the theoretical basis of forming a healthy lifestyle in elementary school students.

Key words: Healthy lifestyle, integral, student, factor, base, game.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan buyon jamiyatimizda kelajagimiz bunyodkori bo'lgan yoshlarga e'tibor yana kuchaydi. Ayniqsa yoshlarni sog'ligini saqlash sohasidagi ijobiy o'zgarishlarni har qadamda sezish mumkin. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimiga qarashli qaysi turdagi muassasani olmaylik, ularda shifokorlar va malakali hamshiralalar xizmat ko'rsatishmoqda. Umumta'lim maktablari o'quvchilari salomatligini muhofaza qilish, ularga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, kasal o'quvchilarni o'z vaqtida aniqlash, ularni sog'lomlashtirish, turli kasalliklarni oldini olish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish ham o'tgan davrlardagidek muhim hisoblanadi va bu muammo ham o'tgan davrlardagidek ijtimoiy muammo sifatida o'rganilgan. Bu borada bir qator pedagog olimlarimiz tadqiqot ishlarini olib borib tavsiyalar berganlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar zararli odatlar va ularni bartaraf etish yo'llari pedagog olimlar M. Abdulaziz, M. Axmedov, M. Axmatov, M. Ikromova, O. Najmiddinov, I. Nasritdinov, X. Raxmatov, T. Uzoqov va boshqalar ishlarida o'rganilgan.

Fiziolog olim B. Chumakov o'quvchilarda sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish qoidalari, kun tartibiga rioya qilish, zararli oqibatlariga berilmaslik va to'g'ri dam olish haqidagi tavsuiyalarni ishlab chiqdi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ekologik muammolar yechimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada I. Alibekov, P. Baratov, E. Turdiqulov, Sh. Qurbonov, A. Ikromov, B. Xolliyev, A. To'xtayev, Yu. Shodimetov va boshqalar tadqiqotlari ibratlidir. Xususan, respublikamiz olimlari pedagogika fanlari doktori, professor E. O. Turdiqulov, biologiya fanlari nomzodi, dotsent J. T. Siddiqov taqrizlari ostida mualliflar: K. Roziqov, A. To'xtayev, A. Nigmatov R. Sultonov tomonidan “ Ekologiya va atrof – muhit muhofazasi haqida yeti saboq ” ekologiyadan o'quv qo'llanma taqdim etilgan. “Hozirgi davrda, xususan, ilm-fan va texnika, turli xil texnologik jarayonlarga ehtiyoj

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

nihoyatda ortgan sharoitda, o’sib kelayotgan yosh avlodga ekologiya va atrof-muhitning muhofazasi asoslaridan nazariy hamda amaliy bilim berishga mo’ljallangan adabiyotlaeni tayyorlab, chop etib va iste’molchilarga o’z vaqtida yetkazish davr talabi”.

Zamonaviy qarashga muvofiq gavdani tutish organism holatining integral tavsifidir va nasldan – naslga o’tuvchi hamda ijtimoiy gigiyenik omillarning kompleks ta’siri natijalarini yoritadi.

Bu omillar ichida o’tadigan o’quv tarbiyaviy jarayon va muhit omillarining o’rganilayotgan salbiy ta’siridan ko’proq tahlil qilinayotgani quyidagilardir:

gavdani to’g’ri shakllanishiga maktab mebelining mos kelmasligi.

Darsliklar bilan to’la papkani o’ta og’irligi

Jismoniy kam harakat va ko’p o’tirishdir.

Tayanch – harakatda nuqsoni bor bolalar va o’smirlarning tibbiy ko’rigini o’tkazish va sog’lomashtirish uchun ta’lim muassasasining tibbiy xodimlari, pedagoglar, ota – onalar bilan doimiy hamkorlikda ishlasi zarur. Pedagoglar o’quvchilar o’rtasida sog’lomashtirish ishlarini tashkil qilishlari, ota – onalarga o’quvchilarning kun tartiblarini to’g’ri tashkil qilishlarini nazorat qilishlari zarurligi tushuntiriladi. Maktabda o’quvchilarni harakatga bo’lgan biologik talabini qondirish uchun sharoit yaratish lozim. Bu talab 2 soatdan ko’p hajmdagi bolalar va o’smirlarni kunlik harakat faolligini qondirishi mumkin. Harakat faolligining bunday hajmi har qaysi o’quvchi har kuni bajarilishi zarur bo’lgan ertalabki gimnastikadan, tanaffusdagi harakatlanuvchi o’yinlardan, uzaytirilgan kun tartibidagi sport soati, jismoniy tarbiya darslari va maktab musobaqalari, salomatlik kunlari hamda ochiq havodagi o’yinlar, jismoniy tarbiya bilan mustaqil shug’ullanish va sport seksiyalaridagi mashg’ulotlardan jamlanadi. Hozirgi kunda yoshlarimizning salomatligini ko’ngildagidek deb bo’lmaydi. Bolalarda ovqat hazm qilish va qon hosil qilish a’zolari kasalliklari, asab kasalliklari, yuqumli teri kasalliklari yetakchi o’rin egallaydi. Aynan shuning uchun ham ta’lim – tarbiya ishlarini yoshlar organizmining fiziologik xususiyatlariga asoslangan, gigiyena qoidalariga to’liq rioya qilingan holda ta’lim tizimini faoliyat ko’rsatishni ta’minlash bugungi kundagi muhim pedagogik muammolardandir. Pedagoglar yoshlarning o’sish va rivojlanishi qonuniyatlarini bilishi, o’quvchi - yoshlarni yosh xususiyatlariga qarab aqliy va jismoniy ish bajara olishi, tibbiy – gigenik qoidalariga rioya qilgan holda o’quv maskanlaridagi ta’lim – tarbiya ishlarini to’ri yo’lga qo’yishlari kerak. Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog’lom turmush tarzini shakllantirish va natijada sog’lom avlodni yaratish uchun albatta o’quvchilarga tibbiy – gigiyenik bilimlar berish juda ham zarur. Xulosa qilib aytganda ta’lim – tarbiya muassasalarida o’quvchilarning kasalliklarga chalinishining oldini olish va sog’lom turmush tarzini shakllantirishda quyidagi asosiy omillarni ko’rsatib o’tamiz:

___ o’quvchilarni sog’ligini ekologik va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda chuqurlashtirilgan tibbiy ko’rik va sog’lomashtirish tadbirlarini o’tkazish;

___ kasallikka qarshi va sog’lomashtirish tadbirlarini uzviy va izchil holda o’tkazish;

___ sog’lomashtirishga muxtoj o’quvchilarni sog’lomashtirish muassasalariga yuborish;

___ boshlang’ich sinf o’quvchilarda sog’lom turmush tarzini shakllantirishda pedagog va tarbiyachilarning tibbiy – gigiyenik bilimlarini yetarli bo’lishini ta’minlash;

___ sog’lomashtirish dasturini amalga oshirishda tibbiyot xodimlari, ota – onalar bilan hamkorlikda ish olib borish;

___ ota – onalar va pedagoglar tomonidan o’quvchilarning kun tartibini to’ri tashkil etishni nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

1. Baratov. P. Tabiatni muhofaza qilish. T.1991-y.256-b.
2. Hoshimov K va bosh. Pedagogika tarixi. T. ”O’qituvchi ” n.1996-y.488-b.
3. Roziqov K.X. Ekologiya va atrof – muhit muhofazasi haqida yetti saboq. T. 2004-y. 3-b.
4. Solixojayev S. ” Bolalarda shaxsiy gigiyena ko’nikmalarining shakllanishi”. T. ”Ibn Sino”. 1993-y. 76-b.

BOSHLANG’ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O’QUVCHILARNING OG’ZAKI VA YOZMA NUTQINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA O’STIRISH

Samandarova Shodiya

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA Maqolada maktablarda ona tili fanini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o’qitish o’quvchi dunyoqarashining shakllanishi, og’zaki nutqning rivojlanishi va ravon bo’lishida alohida ahamiyatga ega ekanligi haqida so’z boradi. Shuningdek, darsda turli o’yin va og’zaki so’rovlardan foydalanish, rasmlarga qarab gap tuzish, qiziqarli test savollariga javob topish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, dars samaradorligini oshiribgina qolmay, balki mashg’ulotning qiziqarli kechishiga sabab bo’lishi misollar yordamida keng ochib berilgan.

Kalit so’zlar: Innovatsiya, dunyoqarash, og’zaki nutq, yozma nutq, muammoli vaziyat, mustaqil o’rganish.

ABSTRACT The article discusses the use of modern information technologies, taking into account an individually-differentiated approach that creates a creative atmosphere in the lessons of their mother tongue. According to the author of the excellent subject knowledge, broad erudition, pedagogical culture will allow for high levels of teacher training. Also, use all the features of the contemporary lessons active forms and methods of education for the development of the individual student.

Keywords: Language, tone, connective words, individually differentiated approach, modern lesson, pedagogical culture, the opportunity.

Komil inson tarbiyalashda maktab ta’limida yetakchi fan hisoblangan ona tili fanining o’rni beqiyosdir. Boshlang’ich sinflarda na tili ta’limining asosiy talablariga ko’ra, o’quvchi mavzu bo’yicha belgilangan bilim, malaka va ko’nikmalarni egallash uchun darslikdagi mashq va topshiriqlarni mustaqil, ijodiy fikrlash orqali bajarish kerak. Shuningdek, berilgan topshiriqlarni bajarishda kuzatish, umumiylikni topish, farqlarni aniqlash, qiyoslash, tasniflash, xulosa chiqarish, amaliyotda qo’llash kabi amallarni bajarish kerak. Afsuski, keying paytlarda til va nutq ta’limida quyidagi muammolarga duch kelyapmiz. O’quvchilar nutqidagi tipik kamchiliklar

- Matnda mavzuga uyg’un holda asosiy fikrni yoritib bera olmaslik;
- So’z tanlashdagi xatoliklar, ma’nodosh so’zlardan foydalana olmaslik;
- Bitta gap yoki yondosh gaplarda bir so’zni o’rinsiz takrorlash;
- Gap tuzishda so’zlar tartibiga e’tibor bermaslik ,gap bo’laklari o’rnini chalkashtirish;
- Yozma nutqda murakkablashgan sodda gaplar qo’shma gaplarning deyarli ishlatilmasligi;
- Turli tasvir vositalari ishlatilgan jumlar ,hissiy-ta’siriy bo’yoq bildiruvchi ifodalarning qo’llanmasligi.

Xo’sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak, degan savol tug’iladi. Fikrimizcha, ayni chog’da, lo’nda qilib aytganda, o’quvchilarning aniq va ravon so’zlashlariga qaratilgan , o’z pedagogik faoliyatim davomida dars tashkil qilishda ayrim usullardan foydalanish xususidagi fikr-mulohazalarimni kasbdoshlarim e’tiboriga havola etmoqchiman. Boshlang’ina tili darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida tashkil etish va o’quvchilarda mustaqil ishlash, shuningdek, ijodiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishda “Juftlikda ishlash”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “ Daraxt yechimi”, “tugallanmagan gap mashqi”, “Charxpalak”, “Adashgan so’zni topish”, “Chalkash ma’lumotlar”, “Alifbo”, “Tarozi”, “Loto”, “Qora quti” kabi metodlardan foydalanish o’quvchi mehnati samaradorligini ta’minlaydi. Shulardan o’z tajribamda sinalgan “Charxpalak” texnologiyasini ko’rib chiqamiz. Texnologiyaning tavsifi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ushbu texnologiya o‘quvchilarni o‘tilgan mavzularni yodga olishga, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to‘g‘ri javob berishga va o‘z-o‘zini baholashga hamda qisqa vaqt ichida o‘qituvchi tomonidan barcha o‘quvchilarning egallagan bilimlarini baholashga qaratilgan. Texnologiyaning maqsadi. Texnologiya o‘quv mashg‘ulotining barcha turlarida dars boshlanishi yoki dars oxirida yoki o‘quv predmetning biron bir bo‘limi tugallanganda, o‘tilgan mavzularni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilganlik darajasini baholash, oraliq va yakuniy nazorat o‘tish uchun mo‘ljallangan. Mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi. O‘quvchilar guruhlarga bo‘linadi, talab va qoidalar tushuntiriladi. Guruhlarga mos tarqatma materiallar tarqatiladi. Har bir guruh a‘zosi o‘zi ishlagan tarqatma materiallarining o‘ng burchagiga guruh raqamini yozadi, chap burchagiga esa o‘zining ramziy belgisini chizib qo‘yadi. Vazifa bajarilgan tarqatma materiallar boshqa guruhlarga “charxpalak aylanmasi” yo‘nalishida almashtiriladi.

“Charxpalak” texnologiyasidan foydalangan holda mashg‘ulot o‘tkazish uchun o‘quvchilarga quyidagicha vazifa berish mumkin. Vazifa uchun zarur bo‘lgan tarqatma materialni ilovada keltiramiz.

Mavzu: O‘zbek maqol va matallari. Vazifa. Berilgan maqol va matallarning mazmunini aniqlang va belgilang. Maqol va matallar Xudbinlik haqida Mehnat haqida Tarbiya haqida Vatan haqida Ilm olish haqida Do‘stlik haqida O‘zim degan o‘zaksiz ketar * Qush uyasida ko‘rganini qiladi * Ustoz bilimlshogird ilmli * Mehnatmehnatning tagi rohat * Har gulga o‘z butasi aziz * Do‘stlikboylikdan afzal “Charxpalak” texnologiyasining afzalligi

1. O‘quvchilarni guruh bo‘lib ishlashga, ya’ni hamjihatlikka o‘rgatganligi;
2. Kafolatlangan natijaga yo‘naltirilganligi;
3. O‘quvchilarni o‘rtasida sog‘lom raqobatni yo‘lga qo‘yilganligi;
4. O‘quvchilarda mustaqil ishlash va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish;
5. Komunikativ shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish;
6. O‘quvchilarimizda milliy qadriyatlarni bilishga qaratilganligi;

XULOSA Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qo‘llanilgan usullar o‘quvchilarning intellektual faollik, qiziqishlari hamda moyilliklaridan kelib chiqqan holda bilimlarning ortishi va ko‘nikmalarining malakaga aylana borishini ta’minlaydi. Ta’lim sifat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda ta’limtarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma’naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Ishmuhamedov R.J Yuldashev M.A Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T., 2017
2. Xalq ta’limi . O‘zbekiston Respublikasining Xalq ta’limi vazirligining ilmiymetodik jurnali.5-son. 2014.-51-b.
3. XACAHOBA Г. X. General and professional education systems of Uzbekistan and Japan: a comparative analysis //Иностранные языки в Узбекистане. – 2020. – №. 1. – С. 83-97.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA MATN USTIDA
ISHASH ORQALI XALQARO TADQIQOTLARDA SAMARALI
IMKONIYATLARIGA ERISHISH USULLARI**

Sattorova Marjona
Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishash orqali xalqaro tadqiqotlarda samarali imkoniyatlariga erishish usullari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: PIRLS, badiiy asar, o‘qish savodxonligi, test, ta’lim sifatini baholash.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ABSTRACT. This article provides information on ways to achieve effective opportunities in international studies through text work in elementary reading classes.

Keywords: PIRLS, artwork, reading literacy, testing, quality assessment of education.

Prezidentimizning farmoniga muvofiq umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘tib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining 2030- yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan ta’lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Konsepsiya doirasida, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg‘u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta’lim dasturlari va yangi davlat ta’lim standartlarini joriy etish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro PIRLS, PISA, TIMSS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o‘rnatish, o‘quvchi yoshlarning ilmiy- tadqiqot va innovatsion faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish maqsadida hukumat qaroriga muvofiq: ishlar olib borilmoqda.

O‘qish savodxonligi o‘quvchilarning o‘qishdan olingan ma’lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko‘proq e’tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Asosiy e’tibor tushunishni namoyon qilishdan o‘zlashtirilgan ma’lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. O‘qish savodxonligining bu ko‘rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko‘plab o‘qish nazariyalarini aks ettiradi. O‘quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o‘quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o‘quvchi ma’noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv inglizcha «construct» – yaratmoq deyiladi). O‘quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo‘lib, ma’no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o‘qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo‘llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o‘quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo‘lishi mumkin. Bular an’anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko‘rinishdagi yozma shakllarni ham o‘z ichiga oladi.

O‘qish darslarida o‘tiladigan har bir dars davomida o‘quvchilarni matn bilan tanishtirish uning asosiy mazmun-mohiyatini ochish, berilgan badiiy asardan to‘g‘ri xulosa chiqarish va mazmunini chuqur tushunib yetgan holda o‘z hayotida amaliyotda kerakli o‘rinda foydalana olishga o‘rgatish

yuqori samara beradi.

Agar o‘quvchda berilgan matnni ongli ravishda tushunish ko‘nikmasi rivojlanganda uning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi jadal suratda oshadi. Matn yuzasidan bajarilgan test topshiriqlari o‘quvchini har tomonlama aqliy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirib, ma’nan tarbiyalanishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta’limi tizimida ta’lim

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida» 2018-yil 8-dekabrdagi 997-sonli qarori.

3. ”Xalqaro tadqiqotlarda boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash” (Boshlang’ich sinf o’qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo’llanma) Toshkent.2019.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FREE EDUCATION TECHNOLOGY IN CHILD-ORIENTED EDUCATION

Rayimkulova Maftuna Abduhakim qizi - a teacher
of the Department of Preschool Education at GulDU Faculty of Pedagogy.
E-mail:rayimqulovamaftuna49@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni ilg’or xorijiy tajriba hisoblangan erkin tarbiya texnologiyasi asosida tarbiyalashning o’rni va ahamiyati haqida haqida keng va har tomonla yoritilgan.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, pedagog, ilg’or tajribalar, erkin tarbiya, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim-tarbiya, integratsiya, gumanizm.

Аннотация: В данной статье широко и всесторонне освещается роль и значение обучения детей дошкольного возраста на основе технологии бесплатного обучения, которая считается передовым зарубежным опытом.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог, передовой опыт, бесплатное образование, личностно-ориентированное образование, интеграция, гуманизм.

Annotation: In this article, the role and importance of educating children of preschool age based on free education technology, which is considered advanced foreign experience, is widely and comprehensively covered.

Keywords: preschool education, pedagogue, best practices, free education, person-oriented education, integration, humanism.

For the free education system, the child's mind is not a white paper on which you can write anything you want, as it is put forward in the science of education. Any healthy child is born with a number of positive feelings, such as truth, beauty, honesty, and justice, and he demonstrates these feelings in his activities and behavior throughout his life. The technology of free education is important because it is similar to work in harmony with these natural qualities of a person, and is directed to their improvement. This type of upbringing is in harmony with the natural moral and spiritual development of a person, and any child can show his personality as a result of natural environment and free activity. The behavior of a child who works in the conditions of the educational and educational laws and regulations established in the science of pedagogy is fundamentally different from the behavior of a child who tries to learn something on his own free will.

Discipline requirements in education and pressure on the child on this basis can also cause negative results. It is desirable that the educational process should be based on absolute freedom both in the pre-school education system and at the school level, and that this process should correspond to the natural characteristics, interests and capabilities of children.

Freedom is a moral value of the highest level, which is based on the understanding of the importance of the subjective position of a person for himself without external coercion, and allows him to perform actions. It is determined by what a person, as a highly developed civilized being, is essentially looking for and the meaning of his existence.

To understand the process of free education, it is necessary to pay attention to the scientific works of psychologist V. Frankl. According to Frankl, a psychologist and scientist, freedom means being different from others. The education of a free person cannot be determined by free education. The main idea of free education is to arm the child with free behavior, to reduce the organization and regulation of his life by others. However, it is

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

possible to educate a free person in the process of organizing and regulating his life. It is important to regulate the manifestation of "I", which is the basis of its existence.

In the process of education, we should refrain from preparing the child for something or some situation in the future. Because each person's time from birth to the end of his life belongs only to him. A child's life should be measured only by its present day, its content. Every child has the right to live and understand life independently. They have the ability to choose their own communication partners, to be socialized into the world of adults and peers.

The position of the teacher, the nature of his relationship with children is of great importance for the education of a free person. Our research has shown that raising a free person depends on the following conditions:

- rejection of the strict regulation of students' lives, necessary for them to step-by-step to achieve things conceived by rational means with a certain determination z-teaching methods of self-organization and self-management;
- direct teachers to the inner world - the world of children's experiences, without which it is impossible to establish reliable relationships and deep connections;
- recognition of the autonomy of the child's inner world by the teacher in the practical confirmation of the individual's right to free expression of "I";
- teachers refuse to directly answer the urgent questions of a growing person, to solve any problems for him and even with him;
- engage students in a variety of situations that can be eventful for them, gain personal significance, and encourage social choice.

Thus, freedom plays the role of the most important moral values of human existence, and education of a free person reflects the manifestation of this value in pedagogical activities and can be considered as the objective task of social education.

List of used literature:

1. I.J.G‘. Yo‘ldoshev “Xorijda ta’lim”. – T.: “Sharq” 1995. 45 b.
2. Sh.S.Shodmonov, P.S Ergashev. Qiyosiy pedagogika. Toshkent:“Sharq” 2005. 88 b.
3. М.Б. Водемилова. Зарубежные системы дошкольного образование и их особенности. – Москва: 2010. 104 стр.
4. Рубцов Б.Б. Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования. Психологическая наука и образование. – Москва: 2010. 49 стр.
5. Борисова Светлана Петровна. Современное дошкольное образование за рубежом– Москва: 19943. М.В. Vodemilova. Zarubejnie sistemi doshkolnogo obrazovanie i ix osobennosti. – Moskva: 2010. 57 стр.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Maxkamova Surayyo Jo'raboy qizi
GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi asoslari, didaktik o‘yin metodlari afzalliklari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, metod, o‘quvchi, o‘qituvchi, didaktik o‘yin.

Annotation: In this article an advantage of methods of using pedagogical technologies in primary school mother tongue lessons.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Key words: pedagogical technology, method, pupil, teacher, didactic game.

Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi va O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunida ta’kidlanganidek, zamonaviy boshlang‘ich ta’limning asosiy vazifalaridan biri fan asoslari bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lgan o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatuvchi usullardan foydalanish, ijodiy fikrlashni rivojlantirishdir. Bu vazifani bajarish uchun ta’lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarur. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kamolot va kamolotida yangi pedagogik texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o‘rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamini hosil qilish, ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, jamiyatimiz taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o‘rin olishi uchun, aholi ta’limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida ilg‘or pedagogik tadbirlardan foydalanish zarurligi, barkamol avlodni tarbiyalash talabi ularga eng ilg‘or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi bugungi kunning dolzarb muammolaridir. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish afzal ko‘rildi. Chunki pedagogik texnologiyalar o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabat, o‘qitish usullari, metodikasi hisoblanib, ta’lim tizimiga texnologiyalar asosida yondashishni talab qiladi, ta’lim natijasini kafolatlash va oqilona baholashni asos qilib oladi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish orqali ta’lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarga eng ilg‘or bilimlar berish mumkin. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qitishni samarali tashkil etish, pedagogik texnologiyalarning mazmuni, shakl va vositalari, ta’lim berishda pedagogik texnologiyalardan to‘g‘ri va unumli foydalanish uslublari, kafolatlangan natijaga erishish uchun olib borilayotgan ta’lim sohasidagi yangiliklarni o‘rganish, amaliyotda foydalanish ishning amaliy ahamiyatini belgilaydi. Pedagogik texnologiya - texnika resurslari, odamlar va ularning o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo‘yuvchi o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo‘llash va aniqlashning tizimli metodi hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslari orqali ular nutq madaniyatini egallashi, xatosiz yoza olishlari, adabiy til normalarini puxta o‘zlashtirishlari, ona tili fanidan olgan bilimlari puxta bo‘lishiga erishish mumkin. Masalan, pedagogik texnologiya turi sifatida o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etishning o‘yin metodlarini oladigan bo‘lsak, ularning afzalliklarini quyidagicha ta’riflash mumkin: 1.O‘quvchilarning sevimli mashg‘uloti o‘yin bo‘lib, ularga darslar davomida didaktik o‘yinlardan foydalanib mavzu tushuntirilsa, qiziqarli bo‘ladi, yangi mavzuni o‘rganishga yoki o‘rganilgan mavzularni mustahkamlash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

2.Guruhli o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarni hamjihatlikda ishlashga, sog‘lom raqobat o‘rnatishga, o‘zaro hurmat hissini uyg‘otadi.

3.Guruh bo‘lib ishlanadigan rag‘batlantiruvchi o‘yinlar o‘zlashtirish qiyin bo‘lgan mavzularni oson o‘zlashtirishga, mavzuni muhokama qilishga yordam beradi. Pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyat doirasini aniq belgilab beradi.

Uzluksiz ta’lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- ta’limni jadalashtirish, ta’lim samaradorligini oshirish;
- o‘quvchilar bilimlarni chuqur, puxta o‘zlashtirishiga va o‘rganilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llay olishi;
- kafolatlangan natijaga erishish uchun ta’lim yangiliklarini o‘rganish;
- pedagogik texnologiyalarni qo‘llash barkamol insonni shakllantiradi.

Adabiyotlar:

1.Ernazarov G‘.Ona tili o‘qitish metodikasi.T.:2017

2.I.P.Po‘latov, S.A.Odilov. Ona tili ta’limida didaktik o‘yinlar

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Berdiqulova Maxfuza Jumaboy qizi
Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda harakatli o‘yinlar orqali rivojlantirish mazmuni va usullari haqida fikryuritilgan.

Kalit so‘zlar: Insoniyat rivoji, jismoniy tarbiya, milliy qadriyatlar, o‘smirlarning shakllanishi, jismoniy mashg‘ulotlar tizimi, xalq milliy harakatli o‘yinlari, jismoniy sifat.

ABSTRACT. This article discusses the content and methods of developing the physical and personal qualities of primary school students through movement games.

Keywords: Physical education, human development, national values, formation of smiles, system of physical training, national movement games, physical quality.

KIRISH

Ongli mavjudod o‘zini jismonan tarbiyalashi uchun jismoniy tarbiya va sportning zarurligini tushunib yetishi va qunt bilan o‘ziga yoqqan ma’lum bir jismoniy mashg‘ulotlar tizimi asosida salomatligini shakllantirishi kerak. O‘sib kelayotgan bolalarni jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish tarbiyaning ajralmas qismi bo‘lgan jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi jamiyatning sog‘lom, xushchaqchaq, har tomonlama jismoniy rivojlangan, mehnat va Vatan himoyasiga tayyor turgan quruvchilarini tarbiyalashdan iborat uzoq muddatli, uyushtirilgan pedagogik jarayondir. Jismoniy tarbiya oldida turgan vazifalarni hal etishda xalq milliy harakatli o‘yinlarini to‘plash va ularni hayotga tadbiiq etish, ulardan oqilona foydalanish zarurligi bugungi kunda yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Boshlang’ich sinf maktab o‘quvchisining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun harakatli o‘yinga asoslangan dars, mashqlarni to‘g‘ri tashkil etish va o‘tkazish eng muhim masaladir. K.Balsevich tadqiqoti bo‘yicha, bolalarning jismoniy faolligini quyidagicha ta’riflab beradi: Boshlang’ich 1-4 sinf bolalar jismoniy sifati ko‘rsatkichining barchasi o‘shishning yuqori tempda borayotganligini namoyon etadi. Faqat egiluvchanlik ko‘rsatkichining tempi bu davrda pasayib boradi. Bu yoshdagi bolalarda biodinamik harakatning va eng avvalo, koordinatsion qismlarning shiddatli rivojlanishi ro‘y beradi. 1-4 sinf orasida jismoniy sifatlarning va koordinatsion qobiliyatning, inson harakat faolligining namoyon bo‘lishi uchun amaliy jihatdan juda yaxshi zamin tayyorlanadi. F.N.Nasriddinov, A.Sh.Qosimovlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha jismoniy tayyorgarlik natijalari yoshdan yoshga o‘tish bilan hamma ko‘rsatkichlar ma’lum miqdorda ortib borishini ko‘rsatadi. A.N.Liviskiy ilmiy tadqiqot ishlarining ko‘rsatishicha, qo‘l panjalari mushaklarining kuchi 7 yoshda 13-14 kg.ga yetadi. Shu yoshdan boshlab, harakatli o‘yinlar vositasida, bu sifatlarni yanada rivojlantirish ehtimoli kuchli. Yosh o‘zgarishi dinamikasida ayrim keskin bosqichlar belgilanganki, ular morfologik va funksional xususiyatlar majmui bilan tavsiflanadi. Boshlang’ich sinf o‘quvchilarning sog‘lomashtirish-tarbiyaviy ishlarini harakatli o‘yinlar vositasida yanada jonlantirish uchun ularning jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik ko‘rsatkichi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqligini aniqlash lozim. Bu samarali vositalarni tanlashga, keyin pedagogik sinov-tajriba o‘tkazishga imkoniyat yaratadi.

Boshlang’ich sinf o‘quvchisining shaxs, komil inson bo‘lib shakllanishida,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

rivojlanishida jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Xalq jismoniy tarbiyasi esa insoniyat rivojining ilk bosqichlaridayoq bola va o‘smirlarning shakllanishida asosiy vositalaridan biri bo‘lgan. Shu bois bugungi o‘zligimizga qaytgan davrimizda xalqning milliy qadriyatlariga asoslangan jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etmoqda.

NATIJALAR

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e‘tibor berish zarur. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari jismoniy tarbiyasini qiziqarli va foydali o‘tkazish uchun biz tavsiya etayotgan ba’zi milliy o‘yinlardan foydalanishda ham xuddi shu xususiyatlarga e‘tibor berish kerak. Boshlang‘ich sinf

o‘quvchilarida jismoniy tarbiya darslarida qadriyatlarga muhabbat uyg‘otish, xalq an‘analarini avaylab-asrashga o‘rgatish ko‘p jihatdan xalq milliy harakatli o‘yinlaridan unumli foydalana bilishga bog‘liq bo‘ladi. Sababi, milliy harakatli o‘yinlar orqali bola bir tomondan jismoniy bilimlarni egallasa, ikkinchi tomondan, uni jismoniy

tarbiyaga, shu orqali qadriyatlarga qiziqtirish muhim ahamiyat kasb etadi. 1-4 sinf bolalar yoshiga mos o‘yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishiga ko‘ra quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Bolalarda tezkorlikni va egiluvchanlikni tarbiyalovchi o‘yinlar;

Bolalarda kuchni oshirib beruvchi o‘yinlar.

Bolalarda chidamlilikni va chaqqonlikni rivojlantiruvchi o‘yinlar.

Ayrim o‘yin turlari bolalarning barcha bo‘g‘inlariga mos kelishi mumkin, ya’ni jismoniy sifatlarni yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan o‘yinlar ko‘pchilikni tashkil etadi, ularda turli jismoniy sifatlarni ketma-ket rivojlanishi mumkin. Milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish jarayonida boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kattalar faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o‘zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqishining ortishi.

Bolalar xalq harakatli o‘yinlari atrofida voqelikning eng tashqi ifodali, jo‘shqin his-tuyg‘uli jihatlarini aks ettirishini.

Xarakatli o‘yinlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o‘z istagini amaliyotga tadbiiq qila olishi.

MUHOKAMA

Yosh avlodning jismoniy jihatdan to‘kis, sog‘lom, Vatan himoyasiga tayyor, baquvvat tarzda o‘tib-ulg‘ayishidan xalq ham, jamiyat ham manfaatdor, Buning uchun o‘quvchilar jismoniy tarbiya bilan chuqur shug‘ullanishlari, turli milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish mahoratini egallashlari zarur. Bu esa yosh avlod tarbiyasiga e‘tiborni yanada kuchaytirish, ularni o‘z xalqi, mustaqil davlati va jamiyatoldidagi burchini his etish ruhida tarbiyalashdek g‘oyat muhim vazifalar bilan bog‘liq tarzda maktabda o‘qiy boshlagan birinchi kundanoq mehnatga muhabbat, ishchanlik, boshlangan ishini oxiriga yetkazish, sabotlilik xususiyatlarini shakllantirish imkoni yaratiladi. Bunda jismoniy tarbiyaning barcha zamonaviy vositalari bilan birga o‘zbek xalq milliy harakatli o‘yinlari juda qo‘l keladi, chunki bu o‘yinlar bolalarni ruhiy, jismoniy, ma’naviy jihatdan tarbiyalashning barcha jihatlarini o‘z ichiga ola biladi. Zero, millatning kelajagi bo‘lgan yoshlarni sog‘lom, yetuk va komil inson qilib tarbiyalash mustaqil yurtimiz kelajagining zamini mustahkam bo‘lishiga xizmat etadi. Xarakatli o‘yinlari va milliy sport turlari tarixiy taraqqiyot jarayonida jiddiy o‘zgargani, har bir iqtisodiy tuzum ularning mazmuni, qoidalarida o‘zining muayyan izini qoldirgani haqida yuqorida to‘xtalgan edik. Ba’zi o‘yinlarning nomi va qoidalari hozircha saqlanib qolgan. Ana shunday o‘yinlardan foydalanishda bolalarga jismoniy ta’siridan tashqari tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishini ham nazardan soqit qilmaslik, ularni ijodiy qo‘llashni maqsadga muvofiq lashtirish kerak. Masalan, Uloq» o‘yini deganda odatda ot bilan o‘ynaladigan,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

chavandozlar haqiqiy uloq uchun kurashadigan qadimiy ko‘pkari o‘yinitushuniladi.

XULOSA

Ma’lumki, bolalar jismoniy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini usuliy, pedagogik nuqtai nazardan to‘g‘ri aniqlash uchun bolalar fiziologiyasi hamda ruhiyatini yaxshi bilish shart, shularga suyangan holda har bir mashg‘ulot oldidan ma’lum vazifalar qo‘yilishi lozim. Vazifalar soni ikki-uchtadan iborat bo‘lib, ularni bir necha guruhlariga bo‘lib o‘tish, asosiy harakatlar va mashqlar, milliy harakatli o‘yinlar tanlanadi. Tanlangan mashqlar, birinchidan, asosiy harakatlar bilan bog‘liq bo‘lishi lozim. Ikkinchidan, mashqlar o‘quvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga, jinsiga mos bo‘lishi ham kerak. Bundan tashqari bu mashqlar bolaga oddiy, tushunarli, tanish va ular bajara oladigan bo‘lishi lozim.

REFERENCES:

Abdullaeva M. Bolalar o‘yinlarida o‘zaro munosabatlar. //Boshlang‘ich ta’lim.- Toshkent,2000y

Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari o‘qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste’dod, 2010.-140 bet

Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.- T.: “Nihol nashryoti, 2013 yil 278 bet.

Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: “O‘qituvchi”, 2004. - 102 b.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDAO‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI

BOLTAYEVAGO‘ZAL TOLIBOVNA

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta’lim) magistratura mutaxassisligi) 2-bosqich talabasi

GULISTON DAVLAT UNVERSITETI

99 899 606 88 05

Аннотация. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda o‘qitish samaradorligini oshirishda xalq og‘zaki ijodining o‘rni ilmiy asoslangan. Shuningdek, kelajak avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi yoritilgan.

Аннотация. Данная статья научно обоснована спецификой воспитания трудолюбия в начальном образовании через национальные ценности. Также освещается вопрос воспитания подрастающего поколения на основе национальных ценностей.

Annotation. This article is scientifically based on the specifics of cultivating hard work in primary education through national values. The issue of educating the next generation on the basis of national values is also covered.

Tayanch so‘z va iboralar : xalq og‘zaki ijodi, mehnat tarbiyasi, axloqiy madaniyat, axloqiy tafakkur, etnografik ansambil, xalq baxshisi, personaj, obraz.

Ключевые слова и выражения: фольклор, трудовое воспитание, нравственная культура, нравственное мышление, этнографический ансамбль, народный певец, персонаж, образ.

Key words and expressions: folklore, labor education, moral culture, moral thinking, ethnographic ensemble, folk singer, character, image.

Xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida o‘quvchilarga milliy qadriyatlarni shakllantirish

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tarbiyalanuvchi ruhiyatiga muayyan suratda ta’sir qilish jarayoni tushuniladi. O‘zbek xalqining eng qadimgi davrdan shu kunga qadar etib kelgan madaniy meroslaridan biri xalq og‘zaki badiiy ijodidir. Ilmiy adabiyotda qo‘llanadigan halq og‘zaki badiiy ijodi yoki fol’klar termini xalqning uzoq asrlardan beri davom etib kelayotgan og‘zaki badiiy ijod namunalari o‘z ichiga oladi. Ilmiy adabiyotga birinchi marta 1846 yilda Vil’yam Tomson tomonidan kiritilgan Xalq og‘zaki ijodi-fol’klar xalq tomonidan asrlar o‘tib, rivojlanib, uzluksiz davom etib kelayotgan kollektiv ijodidir. U xalqning ijtimoiy hayotini, tarixini, kurash yo‘lini yorqin ifodalaydi. Haqiqatdan ham halq og‘zaki badiiy ijodi xalq tarixining badiiy in’ikosidir. Chunki, fol’klar asarlarida ijodkor xalqning ko‘p asrlik tarixi, turmush tajribasi, tabiat hodisalariga munosabati, ijtimoiy hodisalarga qarashi badiiy ifodalangan. Fol’klar dialektologiya, tarix, etnografiya, arxeologiya bilan uzviy bog‘liq. Badiiy adabiyotning eng muhim xususiyati inson hayotini badiiy formada obrazli aks ettirishdir. Fol’klar ham badiiy adabiyotning ajralmas uzviy qismi sifatida xalqning uzoq asrlik turmushini, kurash va intilishlarni badiiy ifodalaydi. Biroq fol’klorning, yozma adabiyotdan farqlovchi o‘ziga xos spetsifik xususiyatlari mavjud. Ular asosan quyidagilar: kollektivlik, og‘zakilik, anonimlik, varinatlik, an’anavilik. Fol’klar asarlari uzoq asrlardan beri davom etib kelayotgan ijodiy protsessning mahsulidir. Og‘zaki badiiy ijod asarlarning takomili va sayqallanishiga kollektivning ijodkorlik roli kattadir. Fol’klar asarlari xalq o‘rtasida so‘z san’atkorlari tomonidan ijod qilingan. Ammo ularning ijod jarayoni xalq (kollektiv) bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligi sababli yaratgan asarlari kollektiv ijodiga aylanib ketgan. Ikkinchidan, har bir so‘z san’atkori fol’klar asarlariga o‘zicha o‘zgartirishlar, qo‘shimchalar kiritavergan. Fol’klar asarlariga xos xususiyatlardan biridir. Xalq og‘zaki ijodi asarlari uzoq asrlar mahsulini bo‘lib, ularning dastlabki ijodkori, ijrochisi noma’lumdir. Chunki, fol’klar asarlari og‘zaki tarzda yaratilgani uchun ham uning dastlabki ijodkori unutilib ketilaveradi. Og‘zaki ijod protsessida va kollektivning fol’klar asari syujetiga, mazmuniga erkin munosabatda bo‘lish natijasida bu asarning ko‘plab variantlari maydonga keladi. Fol’klar asarlarining Varinatlik xususiyatlari bu asarlarning uzoq asrlar mobaynida saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi. Chunki bu xil syujetni turli joylarda turli baxshilar o‘zicha ijro etadi. Har bir ijrochi fol’klar asarlarining u yoki bu varintiga erkin munosabatda bo‘ladi, asar mazmuni o‘z zamonasi talablariga yaqinlashtiradi. Oqibatda fol’klorda bir xil syujetda o‘nlab, hatto yuzlab varintlar paydo bo‘lishi mumkin. Varinatlik xususiyatini «Alpomish» dostoni misliida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Bu doston asrlar davomida professional va havaskor ijrochilar tomonidan qo‘llanib keladi. Fol’klar asarlarini yaratish va uni saqlashga shoirlari, baxshilari, ertakchilari, qo‘shiqchilari, masxaraboz va qiziqchilari, askiyachilari, qissaxon va latifachilarning roli g‘oyat katta. Bugungina o‘zbek fol’klarining taraqqiyotida Ergash Jumanbulbul o‘g‘li, Islom shoir Nazar o‘g‘li, Muhammadqul Jomrot o‘g‘li Po‘lkan kabi xalq shoirlarning, Yusuf qiziq, Ro‘zi gov, Ismoilov xo‘roz, Boymat qiziq kabi xalq qiziqchilarining, G‘anijon Toshmatov, Ma‘murjon Uzoqov, Jo‘raxon Sultonov kabi askiyachilarning xizmati nihoyat katta bo‘lgan. Odamning yuksak psixik funksiyalari tariqasida bolalikda berilgan idrok, diqqat va tafakkur borliqni bilish formalari sifatida qaralishi shak-shubhasizdir. Faoliyatning bilish manbai, muloqotning esa odamning shaxsiy taraqqiyoti manbai ekanligi ma’lum. Xalq og‘zaki ijodi namunalari aks etgan yuksak g‘oyalar ustida fikr yuritar ekanmiz, bunda yosh davridanoq bir-biridan ajralib turadigan o‘quvchilarni ko‘z oldimizga keltirishimiz lozim. Boshlang‘ich sinfo‘quvchilarida bilish jarayonlari (sezgi, idrok, tafakkur, xayol va xotira)ni o‘rganish tashlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning individual jamoatchilik hatti-harakatlarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy va tabiiy (tug‘ma) xulq-atvori, hatti-harakatlarini tushuntirib va uni oldindan aytib berishda uning biosoidal tabiatini hisobga olish zarurligi o‘rganiladi.

Ma’lumki, bola markaziy nerv tizimining tuzilishi, uning ishi (vazifalari) va xususiyatlari, uning markaziy va periferik qismi, bosh miyaning tuzilishi, har bir neyronning tuzilishi va uning ish tartibi, "retseptor" tushunchasi va uning turlari, "analizator" tushunchasi, odam bosh

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

miya qobig‘ining tuzilishi va uning asosiy maydonlari satqi qismlari ustida, bosh miya qobig‘ida sodir bo‘ladigan asosiy psixik jarayonlar va kishining psixik holatlari, retikulyar formatsiyalarining markaziy nerv tizimida tutgan o‘rni, uning roli va vazifalari to‘g‘risidagi ma’lumotga ega bo‘lish pedagogik tashhislashni oqilona tashkil qilishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari xalq og‘ki ijodi namunalari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini axloqiy tarbiyalashda bola psixikasi, unda nerv bog‘lanishlarining prinsipi va umumiy mexanizmlari, psixik hodisalarning miya ishi bilan bog‘liqligi, ularning psixik jarayonlari bilan aloqasi va xulq-atvor, xatti-harakatlarini boshqarishdagi, psixik hodisalar va miyaning ayrim tuzilishining bir xildagi o‘zaro ta’siri, muammolari haqida ma’lumotga ega bo‘lgani afzal. Shu bilan bir qatorda, bola miyasida sodir bo‘ladigan psixik holatlarning anatom-fiziologik xususiyatlari bunda sezgilarning tarkib topishida ishtirok etadigan miya tuzilishi va tanamizdagi a’zolarining fiziologik mexanizmlari ustida o‘ylanib ko‘rish zarur. Axloqiy tarbiya fazilatlarini: sabr-qanoat, matonatni xulq-atvorning genetik ildizi bunda odam psixologiyasi va uning xulq-atvori, xatti-harakatlari rivojlanishida genetika va muhit, biologik va ijtimoiy omillarni tushuntirish muammolari, irsiyat mexanizmlari haqidagi tasavvurlar asosida hal qilishga yordam beradi. Axloqiy tarbiya tadbirlarini amalga oshirishda xalq pedagogikasidan foydalanish o‘rinlidir. Xalq donishmandligi va odobnomasining nodir sohasi bo‘lgan o‘zbek xalq pedagogikasi ijtimoiy va maishiy-axloqiy xayotning barcha tomonlarini, xalq og‘zaki ijodi, qadrshunoslik, udumshunosligi va marosimshunosligining yetakchi yo‘nalishlarini, diniy-axloqiy ta’limotni qamrab olganligi bilan xarakterlanadi. U xalqimizning asrlar davomida to‘plagan boy tajribalarini, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, falsafiy, ma’rifiy, estetik, ma’naviy jismoniy yetuklik borasidagi qarashlarini, xulosalarini lo‘nda va donishmandona tarzda ifodalaydi. Xalq pedagogikasida tarbiyaning mayda-chuydasi, ya’ni birlamchi-ikkilamchisi bo‘lmaydi, hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chetda qolmasligi, ayni chog‘da tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e’tiborga olingan holda, yetti o‘lchab bir kesishga amal qilinadi. Xalq pedagogikasining o‘ziga xosligi shundaki, u bugun va ertani uylab ish tutadi, ya’ni o‘tmishni unutmaslik, bugunning qadriga yetishlik, kelajakka umid asosida tarbiya olib boradi. Xalq pedagogikasining asrlar davomida shakllanib, rivojlanib, boyib borishining, inson va Vatan taqdirida hal qiluvchi rolining boisi, birinchidan, uning qayotiyiligi, ta’sirchanligi, serqirra va serma’noligida bo‘lsa, ikkinchidan, uning bevosita xalq tomonidan mavjud hayot jarayonida jonli an’analarda yaratilishi, tarbiyaning eng dolzarb masalalarini hal qilishga qaratilganligi, uchinchidan, milliy yo‘nalishga, umumbashariy g‘oya-maqсадlarga qaratilgan bo‘lganligidir. Shuning uchun xalq pedagogikasi tarix to‘fonlariga haramasdan o‘z faoliyatini to‘xtatmaydi va yoshlar tarbiyasi borasida hal qiluvchi o‘rinni egallab kelmoqda. Bolalarga axloqiy tarbiya berishda bolalar o‘yin folklorining o‘rni va ahamiyati katta bo‘lsa, xalq an’anaviy sporti - farzandlar jismoniy baquvvatligi va yetukligining garovidir. Xalq pedagogikasining ekologik tarbiya berishdagi imkoniyati ham kengdir. Atrof muhit va tabiatni e’zozlash, hayvonlar, qushlar, dov-daraxt, o‘simliklar, yer, suv, borliqqa munosabatni ifodalovchi qarashlar ekologik tarbiya berishga qaratilganidir. Turli udumlar, rasm-rusm, marosimlar, tabiat bayramlari, «Navro‘z», «Mehrjon», «Hayit bayrami», bolani beshikka solish, sunnat qilinishi, uylanish, payg‘ambar yoshi, oltin va kumush to‘ylar, turli yubileylar, odatlar, udumlar va marosimlarning ta’lim-tarbiyaviy ahamiyati ham juda kattadir. Turli qo‘shiqlar orqali go‘zallik, orzu-umid va boshqalar tarannum etilib, sonda cheksiz muhabbatni tarkib toptiradi. Ertaklar orqali yaxshilikka mehr, yovuzlikka nafrat tarbiyalanadi. Yoshlarimizni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalashimizda ayniqsa, qahramonlik dostonlarining ahamiyati ham kattadir. Xalq pedagogikasi umuman olganda ilmiy pedagogika bilan bog‘liqdir. Ma’lum ma’noda o‘zbek xalq og‘zaki ijodi to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoshlar tarbiyasiga ta’sir etish vositasi bo‘lib xizmat qilgan va xizmat qilib kelmoqda. Chunonchi, tez aytishlar - bolalar nutqini o‘stirishga, topishmoqlar - bolalarning topqirligi, zehni tarbiyalashga, maqollar- bolalarning axloq-odob tarbiyasiga, qo‘shiqlar- bolalarning nafosat tarbiyasiga, doston va ertaklar bolalarning aqliy, axloqiy, jismoniy va umuman har tomonlama tarbiyasiga ijobiy ta’sir

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko‘rsatadi.

Bizning fikrimizcha, hozirgi vaqtda bolalarga sabr, matonat, fidoiylk kabi axloqiy fazilatlarni singdirishda qo‘yidagi jihatlar hisobga olinishi zarur: - diqqatni, sabr-toqatni boshqarish, topshiriqlarni bajarish tayyorgarligi ifodalangan ishga munosabat;-bir qadar tarbiyachidan holi bo‘lish guruh bilan aloqa o‘rnatish qobiliyatini ko‘rsatuvchi ijtimoiy jihat.Albatta, bolada bu ko‘rsatkichlaro‘z-o‘zidan shakllanmaydi, ular pedagogik jarayon mahsulidir, shu boisdan tarbiyachi bolalar ongini o‘stiradigan, mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish tiradigan real muhit yaratishi lozim. Bugun bolalarning aqliy, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi chet-el metodlari («Montessori», «Breyning», «Breynshtorming»)dan qator ta’lim muassasalarida foydalanishmoqda va yaxshi natijalarga erishilmoqda. Shuningdek, «Bolalarni rivojlantirish» tayanch dasturi ishlab chiqilganligi va tajriba sinovdan o‘tayotganligi ham ma’lum. Shu o‘rinda axloqiy tarbiyaning ta’lim muassasalari uchun o‘ziga xos tomonlarini ko‘rsatib o‘tish joizdir:

- Har bir mashg‘ulotdan ko‘zda tutilgan maqsad aniq o‘rnatiladi;

- O‘quvchilarning individual-psixologik xususiyatlari albatta inobatga olinadi;

- Mashg‘ulot mazmunini saralashda bir tomondan bolalarning qiziqishi, ehtiyoji, qobiliyatlari, ikkinchi tomondan- tarbiyachining ijodkorligi, mahorati, uchinchidan- mavjud shart-sharoitlar hisobga olinadi;

- Didaktik jarayon tuzilmasi keskin farqlanadi, ya’ni uning motivatsion bosqichi kuchaytiriladi. Boshqacha qilib aytganda, o‘yinli didaktik jarayon loyihalananayotgan texnologiyaning asosini tashkil etadi;

- Didaktik jarayon ikkinchi bosqichi- bolalarning o‘quv bilish faoliyatini (o‘yin tashkil etadi);

- Uchinchi bosqich-boshqaruv faoliyati (B) funksiyasi ham o‘zgaradi. Agar o‘quv jarayonida o‘qituvchi o‘quvchining bilish faoliyati bosqichiga aralashmaydigan bo‘lsa, tarbiyachi faoliyati didaktik jarayonning o‘fda ham ustivorlik kasb etadi;

Texnologiyalarni qo‘llash samarasi yoki yakuniy daraja- bu shaxsni rivojlantirish va katta sinflarda o‘qishga tayyorlash ekanligiga o‘qituvchi alohida e’tibor qaratishi lozim. Bola tarbiya jarayonining sust, harakatsiz ob’ekti bo‘lib qolmasdan, balki faol ishtirokchisiga-sub’ektga aylanishi kerak.Xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida tashkil qilingan o‘yin o‘quvchilar o‘zlashtira oladigan faoliyat hisoblanib, bu faoliyat jarayonida ular o‘qishga, mehnatga badiiy ijodga qiziqadilar, hayotiy muammolarni tezda ilg‘ab oladilar. Shu boisdan o‘yinga tayanib ish ko‘rish- bola xulqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga, uni o‘qishga qiziqtirishga eng maqbul yo‘l, tarbiyaviy ta’sirga hayajonli javob berishni ta’minlash uslub bo‘lib hisoblanadi.O‘yinli vaziyatlardan maqsadli foydalanish g‘oyasi birmuncha ilg‘or va samaralidir. Turli yoshdagi odamlar faoliyatini o‘yin tarzida tashkil etish va kasb mahoratini takomillashtirish tajribasi pedagogika fani uchun yangilik bo‘lmasa-da, o‘yinli didaktik jarayonni loyihalash texnologiyasi yetarlicha ishlanmagan. Mavjud adabiyotlarda o‘yinning ishbilarmonlik, rolli, ishlab chiharish, tadqiqotchilik va o‘qishga oid turlari mohiyati va mazmuni uchrab turadi, biroq hanuzgacha kompyuterli, «ishbilarmonlik», turli tarbiyaviy ahamiyatga molik o‘yinlariga qo‘yiladigan asosiy talablariga javob beruvchi metodikaning ishlab chiqilmaganligini qayd etish o‘rinlidir, ya’ni: o‘yin jarayonining kuchaytirilgan va turg‘un motivatsiyasi, o‘yinning bajaruvchi bosqichida (B) ishtirokchilarning muvaffaqiyatga erishish va qanoat hosil qilishi, bilish faoliyatini maqsadli boshqarish va o‘yin so‘ngiga faoliyatni o‘zlashtirish sifatining ta’minlanishiga erishish[1].Xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘yinning qo‘yidagi turlari mavjud: mavzuli- rolli o‘yinlar, o‘yin-mehnat, didaktik o‘yinlar, harakatli o‘yinlar, vaqti-xushlik o‘yinlari, sayr-tomosha o‘yinlari, majmual bayram o‘yinlari.«Mavzuli rolli o‘yinlar bolalarning mustaqil yoki kattalar yordamida ijtimoiy tajribani, moddiy ob’ektni hayotiy va badiiy taassurotlar asosida ijodiy qayta yaratish faoliyatidir¹»,)-deb ta’kidlaydi o‘zbek olimi Nurali Sayidaxmedov . Bu faoliyat natijasida bolalar nutqi, fikrlashi, xayol surishi va boshqa axloqiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sifatlarini tarkib topadi. Buning uchun o‘quvchi yoshiga xos kichik hajmdagi hayotiy mavzular sahna ko‘rinishida ijro etiladi. Misol uchun, “Ertaklar olamida”, «Alpomish maydonida», «Sharq bozori», “Maqollar yarmarkasi”, “Barchinoy bilan suhbat” sahnasini ijro etishi bilan bolalar yangi tushuncha va munosabatlarga duch kelishadi va ularni binoyidek o‘zlashtiradilar[1]. O‘yin-mehnat jarayonida bolalar atrof olam to‘grisida chuqurroq tasavvurga ega bo‘ladilar, ish jarayoni va harakatlarining umumiy ko‘rinishini o‘zlashtiradilar. Didaktik o‘yinlar bolalarning aqliy rivojlanishida, ularni bilishga undashda birmuncha afzalliklarga ega. Bu o‘yinlar pedagog tomonidan o‘quv-tarbiyaviy maqsadlar uchun maxsus tashkil etiladi. Foydalanilayotgan materiallar turiga qarab didaktik o‘yinlar predmetli- didaktik o‘yinchoqlar va materiallar;- «qiyin sayohat», «labirint», so‘zli- o‘yin-topishmoqlar, masalalar, o‘yin-sayohatlar va boshqa. Tarbiya jarayonida tarbiyaviy ishlar mazmunida doimiy takrorlanishga duch kelamiz. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida do‘stlik, o‘rtoqlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, milliy g‘ururni tarbiyalash ko‘zda tutiladi. Lekin ularning mazmuni bolalarning yoshi va hayotiy tajribasiga muvofiq kengayib va chuqurlashib boradi. Demak, fidoiylilik, sabr-qanoat, matonat kabi fazilatlarini tarbiyaviy ishlar mazmuni va bolalar tajribasiga oqilona yondoshgan holda shakllantirish zarur.

Adabiyotlar:

1. Mavlonova R., To‘rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent, O‘qituvchi. 2001. 37-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so‘zi, 2017, 22-dekabr. - №258 (6952).
3. O‘zbekiston Respublikasi umumta’lim maktablarida mehnat ta’limining o‘qitilishining taraqqiyotini tizimi (konsepsiyasi). Loyiha. Z.M. Yahyoyeva va boshqalar. – Toshkent, 1994.

**ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.**

Плиева Руслана Владимировна
– ст. преподаватель Гулистанского
Государственного университета
кафедры «Методики начального образования»
Уралбаева Шахсонам
студентка: II – курса
группы : 61e-21

Аннотация: В настоящее время проблема инклюзивного образования является наиболее

актуальной в системе образовательного процесса всех структур образования.

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями является сложным процессом который имеет свою специфику, свои цели и задачи решение которых сложный процесс.

Abstract:

At present, the problem of inclusive education is the most urgent in the system of the educational process of all educational structures. Education and upbringing of children with disabilities is a complex process that has its own specifics, its own goals and objectives, the solution of which is a complex process.

Ключевые слова.

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Перед нашим обществом стоит проблема вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум, их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. В связи с этим актуально требование поиска новых форм обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в рамках инклюзивного образования.

Узбекистан подписала важные международные документы Организации Объединенных Наций (ООН):

– Всеобщую декларацию прав человека;

-Декларацию о правах инвалидов;

-Конвенцию о правах ребенка;

-Саламанкскую Декларацию ЮНЕСКО 1994 г. «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями»;

-Дакарскую Декларацию 2000 г., которые провозглашают необходимость

устранения любой сегрегации детей с проблемами здоровья в сфере образования и необходимость развития инклюзивного (интегрированного) образования. На сегодняшний день инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется Конституцией РУ, законом «Об образовании», а также Конвенцией о правах ребенка, . Концепция Развития инклюзивного образования В системе народного образования В 2020-2025 годах

В целях развития инклюзивного образования в Узбекистане, совершенствования системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, улучшения качества оказываемых им образовательных услуг, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»:

В Узбекистане уже разработан ряд нормативных документов и утверждены соответствующие программы, которые являются важными шагами,

предпринимаемые государством на пути к качественному образованию для всех.

Нормативно-правовая база в Узбекистане очень хорошо развита и уже

предусматривает ряд возможностей для более инклюзивных образовательных практик. Таким образом, уже были приняты национальные и международные документы.

После обретения независимости одним из первых международных документов, ратифицированных Узбекистаном 9 декабря 1992 года, стала Конвенция ООН о правах ребенка. Защита прав детей в Узбекистане осуществляется нормами различных отраслей национального права: в 2007 году в Узбекистане был принят Закон «О гарантиях прав ребенка», в котором установлены гарантии прав детей в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения и всестороннего развития. Особый акцент в этом законе сделан на гарантиях прав социально уязвимых детей и детей с особыми потребностями.

В 2009 году Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года. Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества.

Обеспечению равного доступа к образованию для всех детей, в плане

приспособления к различным нуждам детей, включая детей с особыми

потребностями, направлено Инклюзивное образование. Принципы Инклюзивного

образования подразумевают, что каждый ребенок имеет основное право на образование

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных, прежде всего, на детей с целью удовлетворения этих потребностей. С переходом на "финансирование на душу населения" школьных услуг, которые также являются фундаментом, было внедрено устойчивое финансирование более инклюзивных систем образования в Узбекистане.

По данным Министерства народного образования республики, в Узбекистане с 1996 года ведется работа по интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Для последовательного осуществления этого начинания при Республиканском центре образования был создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию с целью объединения усилий государственных и не государственных организаций, родителей и добровольцев в деле оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. При данном центре также создан общественный совет, который уполномочен обеспечивать координацию, контроль и мониторинг социальной защиты уязвимых групп детей в Узбекистане. Многие сделано и для организации подготовки кадров для обеспечения качественной работы учреждений социальной защиты детей. В частности, в Самаркандском и Ферганском государственных университетах и Ташкентском государственном институте культуры открыто обучение такой специальности, как "социальная работа", в Ташкентском государственном педагогическом университете, Джизакском, Кокандском, Ангренском и Нукусском педагогических институтах открыты новые факультеты дефектологии. Совместно с Петербургской медицинской академией проведены трехмесячные семинары для специалистов в области детской реабилитологии, а для преподавателей медицинских и педагогических вузов – курсы по специальности "эрготерапия". "Обучение детей-инвалидов в обществе здоровых сверстников в последнее время заметно усилилось. Это связано с тем, что идея инклюзивного образования получила поддержку в обществе. В частности, на протяжении последних трех лет Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ) в партнерстве с Центром помощи инвалидам "Хает" (Жизнь), ННО "Зие" (Просвет) и другими общественными организациями успешно реализует проект "Разработка и внедрение национальной модели непрерывного инклюзивного образования в Узбекистане". Им охвачены тысячи воспитанников учебных и дошкольных учреждений, их родители, учителя, методисты", - пояснил собеседник агентства. По данным Министерства народного образования республики, в Узбекистане с 1996 года ведется работа по интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Для последовательного осуществления этого начинания при Республиканском центре образования был создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию с целью объединения усилий государственных и негосударственных организаций, родителей и добровольцев в деле оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. При данном центре также создан общественный совет, который уполномочен обеспечивать координацию, контроль и мониторинг социальной защиты уязвимых групп детей в Узбекистане. Многие сделано и для организации подготовки кадров для обеспечения качественной работы учреждений социальной защиты детей. В частности, в Самаркандском и Ферганском государственных университетах и Ташкентском государственном институте культуры открыто обучение такой специальности, как "социальная работа", в Ташкентском государственном педагогическом университете, Джизакском, Кокандском, Ангренском и Нукусском педагогических институтах открыты новые факультеты дефектологии. Совместно с Петербургской медицинской академией проведены трехмесячные семинары для специалистов в области детской

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

реабилитологии, а для преподавателей медицинских и педагогических вузов – курсы по специальности "эрготерапия".

Кроме того, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», гарантирует право каждого ребенка на получения образования, а Закон «О гарантиях прав ребенка» предусматривает дополнительные льготы на получение образования детей с особыми потребностями. Таким образом, законодательная база, созданная в нашей стране в годы независимости, является необходимой основой для дальнейшего развития инклюзивного образования в республике. По словам Стефани Алишаускиене, руководителя проекта «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане», финансируемый Европейским Союзом, был рассчитан на 2 года, стартовал в 2014-м году и реализуется в Ташкентской, Самаркандской, Наманганской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях. Главным бенефициаром проекта является Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД). Благодаря тесному сотрудничеству с Министерством народного образования, Министерством здравоохранения, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством финансов проектом удалось достичь больших результатов.

К наиболее выдающимся достижениям проекта можно отнести тот факт, что 907 ребенка с особыми образовательными потребностями были включены в систему общего образования в 27 пилотных школах и 27 детских садах, при этом общее число детей, получивших выгоду от проекта, достигает 1500. Кроме того, 1350 членов медико-психолого-педагогических комиссий и педагогических сотрудников были обучены предоставлению инклюзивных образовательных услуг; разработаны и утверждены 3 обучающих модуля по подготовке, повышению квалификации и переподготовки педагогов по внедрению инклюзивной практики в систему образования Узбекистана. Также было создано пять пилотных Ресурсных центров, которые оказали свыше 2000 услуг детям с особыми образовательными потребностями и их семьям, а также экспертам, вовлеченным в разработку и применение инклюзивных образовательных услуг. Опубликовано свыше 150 статей, транслировано 11 телепередач и 24 радиопрограмм с целью повышения общественной осведомленности в Узбекистане в вопросах социальной и образовательной инклюзии детей с особыми потребностями. Запущен и успешно действует на трех языках веб-страница проекта общее количество просмотров которого достигло 110 тысяч. Выпущено восемь проектных бюллетеней, а также 5 брошюр, объясняющих принципы инклюзивного образования.

Еще одним важным моментом в работе проекта, как пояснила его руководитель С. Алишаускиене, стала разработка методики для медико-педагогической комиссии по определению состояния ребенка и возможности его обучения в специализированном либо общеобразовательном учебном заведении. Особо отметила С. Алишаускиене разработку проекта Национальной стратегии по инклюзивному образованию. Стратегия позволит в будущем совершенствовать это процесс и расширять познания в этой области как воспитателей детских садов, педагогов и директоров школ, так и родителей детей с особыми потребностями, которые также играют большую роль в формировании личности своего ребенка. В дальнейшем в рамках уже разработанной Национальной стратегии также планируется совершенствование нормативно-правовой базы и практики инклюзивного образования, оказание научно-методической поддержки при внедрении данного вида образования и многое другое.

«Инклюзивное образование – это живой организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок требует к себе индивидуального подхода, каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе», — подчеркнула Стефания Алишаускиене.

«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ».

Тургунова Нилуфар Абдусаломовна
– преподаватель Гулистанского
Государственного университета
кафедры « Дошкольного образования»
Тахирова Зилола Бурхановна
студентка: II –курса
группы : 61e-21

Аннотация. Музыкальное воспитание выступает как один из эффективных путей нравственного обогащения личности ребенка, активизации его умственной деятельности, повышение жизненного тонуса. Музыка объединяет детей в едином переживании, становится средством общения между детьми.

Annotation. Musical education acts as one of the effective ways of moral enrichment of the child's personality, activation of his mental activity, increase of vitality. Music unites children in a single experience, becomes a means of communication between children

Ключевые слова: музыка, дошкольник, теория, исследователь, деятельность, окружающий мир, инструменты , руководитель, сольфеджио, хор, вокал, фортепиано, рисование.

„Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. “

— Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

В.А.Сухомлинский утверждал, что музыка – могучий источник мысли; без музыкального воспитания не может состояться полноценное умственное развитие ребёнка. Благотворное влияние музыки на становление личности человека известно ещё с древности. Пифагор говорил, что мир основан посредством музыки и может управляться ею. Исследования последних лет в области физиологии мозга доказывают: музыка ускоряет рост клеток, отвечающих за интеллект человека и умственную активность

Для того чтобы правильно читать и писать, нужно знать слова, грамматику, законы языка. Для того чтобы уметь правильно сочинять музыку, играть её или петь, нужно знать теорию музыки. Поэтому обучение теории музыки в первую очередь имеет целью подготовку к сочинению или исполнению музыкальных произведений.

МУЗЫКА – это исключительное направление, в котором существуют свои личные правила.

МУЗЫКА - как исследователь и решатель душевных перемен человека, обладает различными индивидуальными характерами.

Каждый ребёнок обучающийся в Детском Саду, должен постепенно развиваться, получать новые сведения связанные с образовательной деятельностью.

Воспитатель как грамотный руководитель направляет каждого воспитанника на правильный путь. Даёт базовые знания, представления об окружающем мире, наглядные картинки музыкальных инструментов, народных костюмов, вставляя подходящие песни для развития слуховых восприятий.

Игра на музыкальных инструментах требует точных движений и согласованной работы рук. Таким образом разрабатывается мелкая моторика. Особенно это важно при овладении навыками письма. Игра на музыкальных инструментах также может способствовать развитию пространственных представлений. Большинство инструментов могут задавать возможность пространственных координат: духовые –

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

«ближе – дальше» или «верх – низ», фортепиано, металлофон – «право – лево».

Восприятие музыки – сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. Прослушивание музыки развивает наглядно – образное мышление: способность анализировать картину, «нарисованную» звуками, а затем – «рисовать» её самостоятельно в воображении. Внимательное слушание музыки – один из самых абстрактных способов мышления, требующих особой психической сосредоточенности. Такого рода сосредоточенность в дальнейшем пригодится для изучения математики и других точных наук. Поскольку восприятие музыки обеспечивается обоими полушариями мозга, идёт синхронизация их работы, и это – первый шаг на пути к гениальности.

Неотъемлемой частью музыкальных занятий является ещё и образовательная деятельность. Дети учатся записывать ритмический рисунок, изучают нотную грамоту. Здесь снова задействуется пространственное мышление, ведь музыкальная грамота пространственно организована. Более того, для понимания записи ритма требуется такие же математические навыки, как для понимания пропорций и дроби. Умение же разделять поток звуков на маленькие единицы положительно влияет на лонгвистические способности.

Профессор Чепфилдского Университета Кейти Овери сформулировала аспекты так называемых «интеллектуальных выгод» от музыки. Ею были определены побочные эффекты, возникающие от прослушивания хорошей музыки. Это повышение уровня читательских и коммуникативных навыков, улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и временных задач, и опять же – улучшение счётно – арифметических способностей.

В целом у подрастающего человека ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность и изменяются к лучшему даже психофизиологические характеристики мозга, а значит, и способность к обучению.

Отдельно можно сказать и о детском творчестве. Рисование под классическую музыку почти всегда влияет на выбор детьми цветовой гаммы, а также позволяет снять внутреннее напряжение, взбодриться и сосредоточиться на выполнении задания.

НАПРИМЕР:

Окружающий мир – звуки: дождя, машин, животных, воды, ветра;

Музыкальные инструменты – звуки: пианино, гитары, скрипки, барабанов, дойры;

Народные костюмы – Народные песни.

Родитель должен знать правильный подход к своему ребёнку, узнавать что его (её) интересует, активно проявлять своё родительское воспитание.

Ребёнок достигший 8 – 9 лет, является уже не дошкольником, а учеником 2 – 3 класса, именно в эти годы обучения советуется отдавать детей в Детские Музыкальные Школы для эстетического и умственного развития.

В Детской Музыкальной Школе существуют различные направления музыкальной деятельности, которые пронумерованы в отдельные кабинеты.

Поступив в школу музыки ребёнок начинает шаг за шагом самостоятельно мыслить, получать необходимые знания, соблюдать нормы поведения.

Музыкальное занятие под названием СОЛЬФЕДЖИО учит детей петь по нотам, записывать песни, которые выучили по слуху, подбирать мелодии на инструменте, в основном этот предмет богат самыми главными правилами музыки.

Для занятия СОЛЬФЕДЖИО обучающиеся должны иметь: Нотную тетрадь, тетрадь по правилам, учебник, ручку, карандаш, стиральную резинку, линейку.

Занятие МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ, ХОР, ВОКАЛ - требует правильный строй каждого ученика, этот предмет работает над певческим дыханием, артикуляцией, ритмом и выразительностью.

Принцип обучения детей заучиванию песен:

Записать название песни на центр белой бумаги;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

С новой строки 1, 2 куплеты – по очереди, далее припев.

Метод правильного пения:

1. Распевка

2. Познание музыки (allegro - оживлённо, lento - медленно, moderato - умеренно)

ФОРТЕПИАНО от итальянского означает forte – «ГРОМКО», piano – «ТИХО» - струнный ударно- клавишный музыкальный инструмент.

– как специальное занятие помогает детям в дальнейшем развитии – в школьных уроках, концертных выступлениях. Дети изучают читать ноты и одновременно с этим перемещать пальцы по клавиатуре.

РИСОВАНИЕ – это способ передачи внутреннего воображения. Занятие рисования является важным предметом для подготовки к школе. Развивает внимание, мышление, мелкую моторику и интеллект.

С помощью музыкальных деятельностей, таких как :

Пение,

Музыкально-ритмические движения,

Игры,

Инсценировки,

Игра на детских музыкальных инструментах, развивается знания, умения, навыки и актёрское мастерство.

Для развития музыкальности дошкольников , можно применять такие методы, как :

Танцевальные игры,

Музыкальные стуканья темпов с цветными картонными стаканами,

Игра на фортепиано различных детских произведений и хоровое пение разделённые на разные тембры (голоса).

Музыка – открывает для детей дорогу в творчество , позволяет открыть себя миру. Музыка способствует социализации ребёнка, подготавливает его к миру взрослых, а также формирует его духовную культуру .

Музыка любовь рождает, за собой зовёт...

Пусть в октаве только лишь семь нот...

Я мелодию сыграю ... И душа поёт...

Это вдохновение и полет...

Клавиш бережно касаясь, прозвучит аккорд...

Все как - будто сразу оживет...

Песня облаком взлетает и летит вперед...

И до звезд на крыльях нас несет...

Валентина Быковская.

Музыка – это неотъемлемая часть нашей культуры. Она сопровождает человека всю жизнь, позволяя ему пережить сложные моменты и разделить радость с близкими, найти друзей по интересам и настроиться на рабочий лад. Музыка оказывает положительное воздействие на детей, развивая их речь и мышление, влияя на развитие их творческих способностей и способности к эмоциональной саморегуляции. Именно поэтому все педагоги рекомендуют активно включать музыкальные занятия и просто прослушивание музыки в жизнь ребенка. К тому же совместные семейные занятия музыкой способствуют улучшению отношений между домочадцами и повышают настроение у всех членов семьи

Литература:

1. «Сольфеджио – 1 класс» - А. Барабошкина.

2. «Музыка для детей» - Т. И. Бакланова.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. «Мы это музыка» - В. Уильямсон.
4. «Музыка без тайн» - Б. Фишу; Н.Лафит.
5. «Волшебный мир музыки» - А.Лопатина; М.Скребцова.
6. «Музыка природы» - К.В.Светлана.
7. «Весёлая музыкальная грамота» -Н.Коваленко.
8. «Путешествие в музыкальную страну» - С.И.Гусева.
9. «Расскажите детям о музыкальных инструментах» - Э.Емельянова.
10. «Музыка – детям» - Н.А.Метлов.

«ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ»

Плиева Руслана Владимировна
– ст. преподаватель Гулистанского
Государственного университета
кафедры «Методики начального образования»
студентка: II –курса
группы : 61e-21
Кузнецова Линура Руслановна.
Преподаватель школы №10
Гулистанского р-на
Махкамова Нигора Суюновна

Аннотация. Освещаются предпосылки формирования письма и чтения в норме и механизмы нарушений, приводящих к стойким специфическим ошибкам в письменной речи;

Ключевые слова: Воспитание, педагог, ребенок, родитель, современное дошкольное образование, формирование, навыки, письмо, возраст.

Annotation.

The prerequisites for the formation of writing and reading in the norm and the mechanisms of violations leading to persistent specific errors in writing are highlighted;

Ключевые слова: Воспитание, педагог, ребенок, родитель, современное дошкольное образование, формирование, навыки, письмо, возраст.

Воспитание... должно опираться... на первоначальное и независимое существование прирожденных способностей; дело идет о их направлении, а не о их создании”.

«Джон Дьюи»

Проблема нарушений письменной речи у школьников — одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися.

Письменная речь — одна из форм существования языка, противопоставленная устной речи. Это вторичная, более поздняя по времени возникновения форма существования языка. Для различных форм языковой деятельности первичной может быть как устная, так и письменная речь (сравним фольклор и художественную литературу). Если устная речь выделила человека из животного мира, то письменность следует считать величайшим из всех изобретений, созданных человечеством. Письменная речь не только совершила переворот в методах накопления, передачи и обработки информации, но она изменила самого человека, в особенности его

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

способность к абстрактному мышлению.

В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. «Письмо есть знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью графических элементов передавать информацию на расстоянии и закреплять ее во времени. Любая система письма характеризуется постоянным составом знаков»

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития находят отражение в письме и чтении. В процесс письма активно включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о взаимодействии слухового, зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов письма приобретает особую важность.

Как отмечает П. Л. Горфункель, некоторые исследователи склонялись к предположению о необязательности зрительного участия в письме, считая, что письмо грамотного человека опирается на способность слухового и речедвигательного представлений непосредственно включать двигательные представления, минуя зрительное звено. Но тем большую роль должно играть зрение в самом акте формирующегося письма, когда еще не сформированы сами двигательные представления, а не только их связи со слуховыми и речедвигательными представлениями.

Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором различают его двигательный состав и смысловую структуру.

Одним из ключевых моментов при обучении малыша письму является формирование навыка правильного захвата ручки или карандаша. Обучать этому кроху необходимо как можно раньше. Уже на стадии первых «каракулей» предлагайте ему правильно держать карандаш.

Старший дошкольный возраст является возрастом для серьезной подготовки детей к овладению грамотой. Проблема готовности ребенка к овладению грамотой – одно из самых актуальных при организации работы с детьми старшего дошкольного возраста. У достаточно большого количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений во время поступления в школу трудности проявляются уже в период обучения грамотой.

Поэтому еще до поступления в школу надо уделять достаточно большое внимание формированию готовности детей к успешному освоению грамоты, освоению первоначальным навыкам чтения и письма.

Эффективность в обучении ребёнка к школе необходимо, поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но частично или очень значительно облегчить его – вполне реальная задача.

Готовность старших дошкольников к овладению письму задача не простая, но есть несколько гипотез исследования, которые вполне помогают достичь реального успеха в овладении письма.

ЭТО:

— Системное решение задач по формированию готовности к овладению грамоте.

—использование различных упражнений и игр.

—Писать под диктовку воспитателя ,а затем анализировать.

(Сказки,басни,рассказы,прозы).

Дошкольный возраст—это этап психического развития ребёнка в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В этот период ребенок формируется. Формируется не только физически,преобладая нужный рост и телосложения ,но и формирует свои моральные,нравственные,эстетические,умственные,духовные качества. С такими качествами ребенок приспевает в школе ,ему становится легче адаптироваться в обществе. Шесть лет учиться в детском садике,а затем перейти в школу к новым друзьям,другим условиям.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Грамота—умение читать и писать(М. Р. Львов). Овладение грамотой— первое условие дальнейшего обучения в школу.

Поступление ребенка в школу—важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию его развития. К

обучению в 1-ом классе ребёнка необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде

всего, грамотной фразой, развернутой речью, объемом знаний, умений,

навыков, определенных программой подготовительной группы дошкольных

учреждений общего типа. Детский сад является первой ступенью в системе народного образования и наполняет важную в подготовке детей к школе.

Начало обучения процессам чтения и письма (грамотой) —один из сложных этапов в жизни дошкольника как в психологическом, так и физиологическом плане, так как многие системы организма не готовы к новым нагрузкам.

Понятие готовности к овладению грамотой старших дошкольников включает в себя сформированность и развитие таких необходимых компонентов как: общая и мелкая моторика, координация движений, пространственно-временные представления, чувство ритма, зрительно-пространственные представления, сформированность фонематической системы.

В современном мире мало уделяется время для готовности ребенка к письму. Все это происходит из-за того, что современное общество не предпочитает писать от руки ,а элементарно напечатать нужную информацию на компьютере стало проще ,это является проблемой для детей, но и для воспитателей. Для того ,чтобы избежать таких проблем, необходимо в процессе обучения: посадка, освещение, последовательность изучения прописных букв, правильный захват ручки, объяснения воспитателя.

Немаловажную роль играет систематичность занятий каллиграфией. Кроме того, дети, рано овладевшие письмом, часто используют его ситуационно — подписать рисунок, открытку, оставить записку. И далеко не всегда в этом случае соблюдаются все правила письма. В таком случае немало важно ,чтобы и родитель организовывал на дому уроки для своего ребенка ,в большей части— зависит от родителя.

Чтобы заметить, что подготовка к письму началась, необходимо подумать: «А, что именно необходимо для того, чтобы ребенок грамотно, без ошибок и аккуратно писал?». Если разобраться в этом подробно окажется, что непосредственно сам навык играет далеко не ведущую роль. При письме требуется:

- внимание;
- зрительное восприятие и память;
- хорошее владение крупной и, главное, мелкой моторикой.

Играя с малышом в исключения, собирая мозаики, шнуря, делая аппликации, занимаясь лепкой из пластилина, теста и иных подручных материалов вы уже готовите его к письму. Очень полезны с точки зрения подготовки руки разнообразные виды рисования: красками, карандашами, фломастерами, пальчиками по бумаге, соли и разнообразной крупе.

Естественно все это игровые задания, но малышу такого возраста большего и не надо. Самое главное побуждать его больше работать пальчиками и головой. Чем больше и разнообразнее вы играете — тем лучше.

Когда ребенок займется первыми упражнениями по подготовке к письму, важно будет следить за его посадкой: прямая спина, обе руки опираются на стол, локти слегка выступают за его край. Не следует допускать наклонов в стороны, малыш не должен опираться грудью на стол. Ноги располагаются на твердой опоре и образуют прямой угол в коленном суставе. Целесообразно оборудовать место для занятий малыша хорошим письменным столом и стулом с регулируемой высотой ножек. Такие предметы интерьера прослужат долго.

Нужно рисовать с ребёнком простые элементы:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- палочки;
- кружочки;
- крючки;
- крестики.

Сначала ребенок будет именно рисовать. Поэтому для первых занятий лучше всего подойдет небольшой альбом вовсе без клеток или линейки. Начинайте с большого листа, на котором кроха сможет разместить элементы любого размера и в любом количестве. Когда заметите, что линии стали ровнее и необходимости в гигантском размере уже нет — предлагайте крохе писать буквы и элементы уже на половине листа, затем — на четверти. Когда ребенок справится и с подобным заданием, заведите тетрадь для дошкольников с крупной клеткой. Оформите ее красиво и оригинально, чтобы занятие не превращалось в скучную рутину. Работая с тетрадью, малышу уже поневоле придется соблюдать один и тот же масштаб при написании элементов. Привычные прописи дошкольнику ни к чему. Но если ребенок выражает желание писать буквы, у него наблюдается значительная усидчивость и он сам заинтересован в красивом и четком начертании печатных букв, можно найти пропись для дошкольников. В них предлагается обводить, а затем и самостоятельно рисовать печатные буквы. Что показательно — прописи для дошкольника также в клетку. С линейкой он познакомится позже. Стоит приобрести и специальные рабочие тетради для дошкольников соответствующего возраста. Помимо наскучивших крючков и букв в них вы найдете массу интересных заданий по подготовке руки к письму — что-то обвести, заштриховать, соединить линии и многое другое. Уделяйте письму 10-15 минут каждый день. Вероятно, в отдельные дни родителям придется проявлять значительную долю изобретательности, чтобы ребенок захотел «поиграть» в рисование крючков и букв. Для упражнений не потребуется «изобретать велосипед» достаточно скопировать обычную школьную пропись в нескольких экземплярах и, вместо заданных 2-3 строчек ежедневно писать 5-6. Формированию правильного наклона на начальном этапе помогут прописи с учащенной косой линейкой. Линии в них находятся на расстоянии всего 5 мм друг от друга, образуя своеобразные «наклонные клетки». Для детей, которым сложно соблюдать правильный наклон такая дополнительная пропись станет просто «палочкой выручалочкой». Пишите с малышом только те буквы, начертание которых он уже прошел в классе. И не переживайте, что со временем начнете «отставать» от программы. Уроки уроками, но навык начертания каждой буквы необходимо будет закреплять. Пусть к концу первого полугодия кроха научится красиво писать только половину пройденных букв — это уже очень хорошо.

Сейчас ребенку приходится следить за тем, насколько красиво он пишет буквы, правильно выполняет соединения, соблюдает наклон. Эти навыки еще не автоматизированы. Соответственно, в любой момент концентрация внимания на правильном написании слова может быть снижена. Не ругайте ребенка, просто терпеливо занимайтесь с ним.

Тренировка грамотности должна проходить параллельно с занятиями каллиграфией. Когда малыш перейдет к написанию фраз и предложений, предлагайте ему разнообразные задания по списыванию. А на этапе работы с небольшими текстами ежедневно давайте ребенку списать из книги несколько строчек.

Чтобы избежать досадных ошибок, сразу же учите ребенка проговаривать слово, которое он собирается написать. Например: (еГо, Что, коГо) таким образом, он запомнит произношения и правописания.

**BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI O’QITISHDA
TARBIYA DARSLARINI O’RNI**

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna
GulDU Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang’ich ta’lim) yo’nalishi
2-bosqich magistri

Annotatsiya:Maqola maktablarda boshlang’ich sinflarda tarbiya darslarini o’rni vazifasi va“Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta’lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo’lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo’naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo’nalishlarni belgilab berishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar:Boshlang’ich sinflarda tarbiyadarslari o’rni, konsepsiyasi metodlariga oid bilim, malaka.

Annotation: the article the task of the role of educational lessons in primary classes in schools and the concept of the subject“upbringing” are aimed at solving the current problems that exist in the implementation of the policy of this subject in the field of education and education of the state. It was thought that the concept sets priorities, main goals and directions aimed at bringing work in the education of the younger generation to a new level.

Keywords: knowledge, skills on the role of educators in elementary grades, methods of concept.

Hozirgi davrda mamlakatimizda Tarbiya ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tamonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqilgan. Birgina —Ta’lim to’g’risidagi Qonun, —Kadrlar tayyorlash milliy dasturining qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya.

Tarbiya - yosh avlodni har tamonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo’naltirilgan faoliyat bo’lib, shaxsni aqliy, jismoniy, ahloqiy, ma’naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo’lib, insonning jamiyatda yashashini ta’minlash uchun zarur bo’lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir.

Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo’lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta’minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi.

Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma’rifiy hayotida faol ishtirokini ta’minlashga qaratilgan barcha ta’sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo’libgina qolmay, uning yetakchi g’oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o’z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta’limga nisbatan kengroq bo’lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va Tarbiya muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta’lim olish bilan chambarchas bog’liq holda amalga oshiriladi. Ta’lim – tarbiya orqali shaxda ezgu ma’naviy – axloqiy sifatlar tashkil topadi. tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya’ni xalq ma’naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta’lim – tarbiya tizimini va shu asosda ongni o’zgartirmasdan turib, ma’naviyatni rivojlantirib bo’lmaydi. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga tarbiya fanini kiritishning asosiy maqsadi yetuk va barkamol avlodni ongli va komil shahslarga bilim berish tarbiyalash tarbiya darslarining maqsadidir.

Shu bois, O’zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta’lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo’lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo’naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo’nalishlarni belgilab beradi.

Shuningdek, Konsepsiyada belgilangan yo’nalishlar mamlakat yoshlarini ma’nan va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro’yobga chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo’llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

1. Mazkur Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunlari, xalqaro huquqning umume’tirof etilgan hujjatlari, xususan “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi konvensiyalar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Yoshlar-2030” strategiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasining ta’lim to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga asoslanadi.

3. Konsepsiyada belgilangan vazifalar O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi talablari, Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi, milliy va jahondagi ilg‘or tajribalar, mamlakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar bilan uyg‘un ravishda amalga oshiriladi.

4. Konsepsiya umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning yoshiga mos ma’naviy rivojlanishini ta’minlash va faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish maqsadida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitilayotgan “Milliy istiqloq g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” turkumiga kiruvchi fanlar “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqloq g‘oyasi va ma’naviyat asoslari”, “Ma’naviyat asoslari”, “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan yagona Tarbiya fanining asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi. Shu maqsadda, Xitoy Xalq Respublikasi, Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarning tajribalari o‘rganildi, amaldagi fanlarning o‘quv dasturlari har tomonlama qiyosiy tahlil qilindi.

Tarbiyaviy jamiyatning sog‘lom hayot, sog‘lom turmush tarzi, sog‘lom e’tiqod, barkamollik kabilarning asosiga aylanadi. Barkamol avlodni tarbiyalash mazmunida milliy qadriyatlarga sadoqat, jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlikni saqlashga ongli munosabatda bo‘lish, tinch va farovon hayot yaratish, ijtimoiy ma’naviyatni yuksaltirishga intilish kabi omillar Tarbiyada asosiy o‘rin egallaydi. Shu sababli bugunga yoshlar dunyoqarashida millat, Ona tuproq, Ona Vatan kabilar turli xil Tarbiya tadbirlar, boy ma’naviy merosimiz haqidagi tushunchalar bilan tarkib topib boradi. Yoshlarni tarbiyalashda ular ongida, millat, milliy axloq, milliy g‘urur, milliy tarbiya, milliy g‘oya, Vatan tuyg‘usi, Vatan qayg‘usi, Vatan sog‘inchi va shu kabi tushunchalarni singdirib borish, ularning milliy dunyoqarashini kengaytirib borish tarbiya jarayoning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa: Tarbiya metodlari o‘qituvchi va jamoa tamonidan tarbiyalanuvchilarning g‘oyaviy va ma’naviy e’tiqodlarini, ma’naviy his tuyg‘u va odatlarini tarkib toptirish maqsadida qo‘llanadigan shaxsga Tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish yo‘llarini anglatadi.

Adabiyotlar

1. Vibor metodov vospitaniya. <https://libr.link/sovremennoy-shkolyi-pedagogika/vibor-metodov-vospitaniya-25131.html>

2. R.A. Mavlonova, N. Rahmonqulova, B. Normurodova, K. Matnazarova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik. Nizomiy nomidagi TDPU Rizografiyada nashr qilindi. Toshkent, 2004-yil.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA O’RGATISHNING SAMARALI USULLARI

Jurayeva Gulnoza Kushakovna
Guliston davlat universiteti magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o‘quvchilarini mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularni mustaqil fikrlash qobiliyatlarini o‘stirishning tez va yaxshi samara beruvchi 5ta qadamni ishlab chiqdim. Ushbu qadamlardan bosqichma –bosqich o‘tib o‘quvchilaringizda qo‘llab ko‘rishingizni tavsiya etaman.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ANNOTATSIYA. In this article, I developed 5 quick and effective steps to teach primary school students to think independently, to develop their independent thinking skills. I recommend that you go through these steps step by step and try to support your students.

Key words: independent thinking, psychological preparation, creative essay, unfamiliar text, "The story I wrote" method

Kalit soʻzlar: mustaqil fikrlash, psixologik tayyorlash, ijodiy insho, notanish matn, “Men yozgan hikoya” metodi

Yangi Oʻzbekistonning dunyoni rivojlangan davlatlari qatorida taraqqiyot, yuksalishga yuz tutishi bugungi kun boshlangʻich sinf oʻquvchisi oldiga mutloq yangi kuchli talablarni qoʻymoqda. Hozirda oʻquvchilar faqat maktab darsliklaridagi materiallarni oʻqib oʻrganuvchi emas, balki oʻzi ijodiy izlanib, yangi zamonaviy axborotlarni egallab, oʻrganganlari asosida oʻz soʻzini ayta oladigan, mustaqil fikriga ega, dunyo sahnida rivojlangan davlat oʻquvchilari bilan raqobatga kirisha oladigan salohiyatli shaxs sifatida shakllanishni talab etmoqda.

Yurtimizda ta’lim tizimi, xususan maktab ta’limini davlat siyosatiga koʻtarilishi, Yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek “ Najot ta’limda, najot tarbiya, najot bilimda ” deyişlari zamirida ham yosh avlodga koʻrsatilayotgan ulkan eʼtiborni koʻrishimiz mumkin. Shunga koʻra biz ertamiz davomchilari boʻlgan boshlangʻich sinf oʻquvchisini darslarda mustaqil fikrlay olishi uchun biz boshlangʻich sinf oʻqituvchisi har bir darsni mazmunli qiziqarli tashkil etishimiz, yangi oʻyinlar va interfaol metodlardan foydalanishimiz zarur.

Yangi avlod darsliklaridan boʻlgan ona tili va oʻqish savodxonligi darsligi asosidagi darslar boshlangʻich sinf oʻquvchisini oʻz fikrini yozish va soʻzlashga oʻrgatadi.

Hozirgi zamon boshlangʻich ta’limining asosiy vazifalaridan biri ijodiy tafakkurni rivojlantirish va mustaqil fikrlashni oshiruvchi usullarni qoʻllashdan iborat. Oʻqituvchi ushbu vazifalarni amalga oshirishda darslarni ijodiylikka qaratilgan ta’lim texnologiyalari, didaktik materiallar metod va vositalarni qoʻllab oʻquvchining mustaqil fikrlash koʻnikmalarini shakllantiradi. Boshlangʻich

sinf oʻquvchilarida harakatchanlik, intilivchanlik, qiziquvchanlik hamda bilishga boʻlgan ishtiyoq kuchli boʻlishi psixologlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Boshlangʻich sinf oʻqituvchisidan ana shu qiziqish va intilishlarni ijobiy tomonga yoʻnaltirish talab etiladi.

Oʻquvchilarni mustaqil fikrlash koʻnikmalarini oʻstirishning oʻz tajribamdan kelib chiqib oson va samarali usullarini tavsiya qilmoqchiman.

1-qadam .Oʻquvchilarni psixologik tayyorlash.

Darslarga boshlangʻich sinf oʻquvchilarni psixologik tayyorlash. Dars boshlanishida oʻquvchilarga hadis ilmiga sulton Imom al-Buxoriy, Buyuk davlatni adolat va oqillik bilan boshqargan sohibqiron Temur, dunyo tabobati uni nomini olgan Ibn Sino, adabiyot va siyosatni barobar olib borgan Mirzo Bobur, Chingizxonning lol qoldirgan Jaloliddin Manguberdi, qalam bilan dunyoni olgan Alisher Navoiy kabi bobolarimiz haqida kichik maʼlumot, bajargan ishlari yaratgan asarlari, ijodiy-ilmiy ishlaridan namunalar orqali har kuni maʼlumotlar beribboriladi. Ular ham qunt, sabr bilan oʻqib, izlanib dunyoga tanilganlarini, bobolarimiz kabi teran fikrlovchi, ulugʻ ishlarning bunyodkorlari boʻlish bugungi kun oʻquvchisi zimmasida ekanini doimiy singdirib boraman. Men shunday ajdodlarga munosib farzand boʻlaman degan tushunchani singdiraman va ruhiy madad berib boraman.

2-qadam .Ijodiy insho yozish

Oʻquvchilar mustaqil fikrlay olishi uchun soʻz boyligini oshirishi va fikrlash doiralarni kengaytirib borish kerak. Bunda oʻquvchilarni badiiy-ilmiy adabiyotlarni oʻqib – oʻrganishga oʻrgatish kerak boʻladi. Yana bir samarali usullardan biri bu ijodiy insho yozdirish boʻlib, buni 2-sinfdan boshlash kerak deb oʻylayman. Faqat oʻquvchilarga insho yozish qoidalari tushuntiriladi. Oʻquvchilarga paxta rasmi koʻrsatilsa, ularni baʼzilari 3-4ta

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

gap bilan ba’zilari esa 20tagacha bo’lgan gapli matnlarni tuzib ,o’z yozgan matnlarini tahlil qila oladi.3-4-sinflarda esa bu natijalar juda yaxshilanadi.O’quvchilarni ku sayin insho yozish bilim,malaka ko’nikmalarishakllanib boradi. Eng muhim jihati esa ular o’z fikrlarini aniq bayon qila oladigan bo’lishga harakat qiladigan bo’la boshlaydilar. Bunda o’qituvchi nazorati ham muhim . U o’quvchilarni yo’naltirib ,rag’batlantirib borishi kerak. Shunda albatta kutgan natijangizga erishasiz.

3-qadam . Notanish matnni o’rganib,tahlil qilish

Biz har safar o’quvchilarimizga notanish matnni ko’rsatsak, o’quvchilarga qiyinroq ko’rinadi. Shuning uchun o’quvchilar quyidagilardan foydalanib , bilim,malaka va ko’nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Notanish matnni qaysi qaysi janrga tegishli ekanligini bilish

Matnni ongli ravishda o’o’qishga o’rgatish

O’qilgan asarni tahlil qila olish

Asar qahramonlari kimlar?

Qaysi qahramonlar salbiy,qaysinisi ijobiy ?

Hikoya qahramoni to’g’ri ish qildimi? Nima deb o’yaysiz?

Siz shu qahramonlarni o’rnida bo’lsangiz qanday yo’l tutardingiz?

Matnga qanday sarlavha qo’ygan bolardingiz? Nima uchun?

Matn mazmuniga mos maqollar bilasizmi?

4-qadam . “Men yozgan hikoya” metodi

Boshlang‘ich sinf o’quvchilarini mutaqil ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish maqsadida yana bir metod “ Men yozgan hikoya ”metodini qo’llash mumkin.O’quvchilarni ijodkorligini tafakkurini rivojlantirish uchun oquvchilar2-sinf dan bu kichik hikoya ,ertaklar yozish topshirig’i berib boriladi.O’quvchi bu topshiriqni bajarish uchun ertak va hikoyalar o’qishga majbur bo’ladi, uni dunyoqarashi ham kengayadi.Keyinchalik esa o’qituvchi yordamida o’qituvchi yordamida xatolarni tuzatadi. 3-4-sinfda hikoyalarni o’zi yarata oladi.

Yuqorida ko’rsatilgan metodlardan foydalanib albatta o’quvchilarimiz mustaqil fikrlashlarida erishish yanada yaxshilanadi deb o’ylayman va qo’llab ko’rishni sizga ham tavsiya qilaman.

Adabiyotlar:

1.Yo’ldoshev.J.G’, Zamonaviy pedagogic texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish

Toshkent-2008

2.Mavlonova R va boshqalar Pedagogika. T: 2010yil “ Oqituvchi”

3.Zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolari. Toshkent-2022

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASINING MAZMUNI

Mamadaliyeva Dilnoza
GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari, fanlar bilan bog’liqligi, o’qitish samaradorligini oshirish bo’yicha fikrlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Pedagogika, psixologiya, boshlang‘ich matematika, fikriy hujum

Abstract: This article provides ideas on mathematics teaching methods and teaching technologies in primary school, their relevance to the sciences, and improving teaching effectiveness.

Keywords: Pedagogy, psychology, elementary mathematics, brainstorming

Matematika o’qitish metodikasi eng avvalo kichik yoshdagi o’quvchilarni umumiy tizimda o’qitish va tarbiyalash vazifasini qo’yadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Umumiy metodika boshlang‘ich sinf matematikasining mazmunini va tizimligini aks ettiradi, har bir bo‘limni o‘qitishning o‘ziga xos xususiy metodlarini o‘rgatadi.

Xususiy metodika matematika o‘qitishning asoslangan metodlarini va o‘qitish formalarini, shuningdek o‘quv faoliyatini tashkil qilish yo‘llarini ko‘rsatadi. Ma’lumki o‘qitish tarbiyalash bilan o‘zaro mustahkam bog‘liqdir. Ushbu metodika o‘qitishni tarbiyalash bilan qo‘shib olib borish yo‘llarini o‘rgatadi.

Boshlang‘ich matematika o‘qitish metodikasi bir necha fanlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

O‘qitish asosi bo‘lgan matematika bilan;

Pedagogika;

Psixologiya;

Boshqa o‘qitish metodikalari bilan (ona tili, mehnat ...). Boshlang‘ich matematika o‘qitish kursi o‘quv predmetiga aylangan. Boshlang‘ich matematika o‘qitish metodikasining o‘qitish vazifalari:

ta’lim-tarbiyaviy va amaliy vazifalarni amalga oshirishi,

nazariy bilimlar tizimini o‘rganish jarayonini yoritib berishi kerak;

o‘quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish yo‘llarini o‘rgatishi kerak;

ta’limni insonparvarlashtirish;

matematika o‘qitish jarayonida insonni mehnatni sevishtga, o‘zining qadr- qimmatini, bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalashni ko‘rsatib beradi;

o‘qitish metodikasi I–IV sinflar matematikasining davomi bo‘lgan V–VI sinf matematikasi mazmuni bilan bog‘lab o‘qitishni ko‘rsatadi.

Boshlang‘ich matematika kursining vazifasi maktab oldiga qo‘yilgan “o‘quvchilarga fan asoslaridan puxta bilim berishda yangi texnologiyadan foydalanish, ularga hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni berish, turmushga, kasb-hunarga yo‘naltirish, kasblarni ongli tanlashga o‘rgatish” kabi vazifalarni hal qilishda yordam berishdan iborat.

Shunday qilib, boshqa har qanday o‘quv predmeti kabi matematika boshlang‘ich kursi matematika o‘qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:

Matematika o‘qitishning umumta’limiy maqsadi.

Matematika o‘qitishning tarbiyaviy maqsadi.

Matematika o‘qitishning amaliy maqsadi.

Matematika o‘qitishning umumta’limiy maqsadi o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘yadi:

o‘quvchilarga ma’lum bir dastur asosida matematik bilimlar berish. Bu bilimlar matematika fani to‘g‘risida o‘quvchilarga yetarli darajada ma’lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo‘limlarini o‘rganishga tayyorlashi kerak.

Bundan tashqari, dastur asosida o‘quvchilar o‘qish jarayonida olgan bilimlarning ishonchli ekanligini tekshira bilishga o‘rganishlari, nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari lozim.

o‘quvchilarning og‘zaki va yozma matematik bilimlarni tarkib toptirish lozim bo‘ladi;

Matematikani o‘rganish o‘quvchilarning o‘z ona tillarida nutq madaniyatini to‘g‘rishakllantirish, o‘z fikrini aniq, ravshan va lo‘nda qilib bayon eta bilish malakalarini o‘zlashtirishlariga yordam berishi kerak.

d) o‘quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o‘rgatish.

Bunday bilimlar berish orqali esa o‘quvchilarning fazoviy tasavvur qilish xususiyatlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.

Boshlang‘ich matematika o‘qitishning tarbiyaviy maqsadi o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘yadi:

o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

o‘quvchilarda matematikani o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarni tarbiyalash.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining vazifasi o‘quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o‘rganishga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir.

d) o‘quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish.

Matematika darslarida o‘rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qonuniyatlar o‘quvchilarni atroflicha fikrlashga o‘rgatadi.

Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishning amaliy maqsadi o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘yadi:

o‘quvchilar matematika darsida olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tatbiq qila olishga o‘rgatish, o‘quvchilarda arifmetik amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o‘rgatish,

matematika o‘qitishda texnik vosita va ko‘rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda asosiy e‘tibor o‘quvchilarning jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

d) o‘quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o‘rgatish.

O‘quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat munosabatlarini ochishlari, kuchlari etadigan darajada umumlashtirishlar qilishlari, shuningdek, og‘zaki va yozma xulosalar qilishga o‘rganishlari kerak.

O‘qitish samaradorligining zaruriy va muhim sharti o‘quvchilarning o‘rganilayotgan materialni o‘zlashtirishlari ustidan nazoratdir. Didaktikada uni amalga oshirishning turli shakllari ishlab chiqilgan. Bu o‘quvchilardan og‘zaki so‘rash; nazorat ishlari va mustaqil ishlar; uy vazifalarini tekshirish, testlar, texnik vositalar yordamida sinash kabi usullardir. Didaktikada dars turiga, o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga va h.k. bog‘liq ravishda nazoratning u yoki bu shaklidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi masalalari, shuningdek, nazoratni amalga oshirish metodikasi yetarlicha chuqur ishlab chiqilgan.

Boshlang‘ich maktabda matematika o‘qitish metodikasida mustaqil va nazorat ishlari, o‘quvchilardan individual yozma so‘rov o‘tkazishning samarali vositalari yaratilgan. Ba’zi didaktik materiallar dasturning chegaralangan doiradagi masalalarining o‘zlashtirilishini reyting tizimida nazorat qilish uchun, boshqalari boshlang‘ich maktab matematika kursining barcha asosiy mavzularini nazorat qilish uchun mo‘ljallangan. Ayrim didaktik materiallarda (ayniqsa, kam komplektli maktab uchun mo‘ljallangan) o‘qitish xarakteridagi materiallar, boshqalarida esa nazoratni amalga oshirish uchun materiallar ko‘proqdir.

Boshlang‘ich maktab matematikasida barcha didaktik materiallar uchun umumiy topshiriqlarning murakkabligi bo‘yicha tabaqalashtirilishidir. Bu materiallar tuzuvchilarning g‘oyasiga ko‘ra ma’lum mavzu bo‘yicha topshiriqning biror usulini

bajarishi o‘quvchining bu mavzuni faqat o‘zlashtirganligi haqidagina emas, balki uni to‘la aniqlangan darajada o‘zlashtirganligi haqida ham guvohlik beradi.

Amaliyotda o‘qituvchilar ko‘pincha biror topshiriqning usullarini biri boshqalaridan soddaroq yoki murakkabroq deb aytadilar. Bundan tashqari, didaktik materiallar qanchalik san’atkorona tuzilgan bo‘lmasin, ularning mazmuni va tuzilishida qanchalik sermahsul va chuqur g‘oyalar amalga oshirilmasin, ular baribir barcha metodik vazifalarni tezda hal etishga qodir emas, chunki hech qanday o‘rgatuvchi mashina o‘qituvchining intuisiyasini, ya’ni hissiyotini almashtira olmaydi.

Shunday qilib, didaktik materiallarni o‘quvchilarning o‘quv materialini o‘zlashtirish darajasini nazorat usullaridan biri sifatida qarash lozim. Shu bilan birga muayyan usul mazkur sinf, mazkur o‘qituvchi uchun eng yaxshi usul bo‘lmasligi ham mumkin. Shu sababli didaktik materiallar o‘qituvchini o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash imkonini beradigan individual tekshirish uchun nazorat turlarini tuzishdan xalos eta olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” / Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (1997 yil 29

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

avgustda qabul qilingan) /Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust)/Xalq ta’limi j. 1999. № 5

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNING TUTGAN O‘RNI.

Mamaraimova Malika Onarbayevna

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim tizimida qo‘llaniladigan ta’lim metodlari va ularning tasnifi haqida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanishning shakl, vosita va usullarida haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: “Yalpi fikriy hujum” metodi, konferensiya darsi, seminar darsi, aralash darslar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы обучения, используемые в системе образования, и их классификация. Также описаны формы, средства и методы использования интерактивных методов на уроках родного языка в начальной школе.

Ключевые слова: метод «Мозговой штурм», занятие-конференция, занятие-семинар, смешанные занятия.

Abstract. This article discusses the teaching methods used in the education system and their classification. It also describes the form, means, and methods of using interactive methods in elementary school mother tongue lessons.

Keywords: "Brainstorming" method, conference lesson, seminar lesson, mixed lessons.

Boshlang‘ich sinflarda o‘tiladigan ona tili, matematika, o‘qish, odobnoma, tabiatshunoslik darslari o‘z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko‘ra ta’lim tizimida alohida o‘rin tutadi. Negaki ularning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshlang‘ich ta’lim darslariga o‘quvchilar qiziqishini oshirishga alohida e’tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang‘ich sinflardanoq «dars» degan muqaddas so‘zdan bezib qolmasliklari lozim. Bugungi kunda o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o‘qituvchilar turli didaktik o‘yinlardan foydalanishmoqda. Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘yar ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, limfan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga kata maqsadlarni qo‘yib, ularga erishishlari uchunkeng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi.

Shu maqsadda “Yangi O‘zbekiston – maktabdan ostonasidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshiramiz.2 O‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchiga yetkazishdan iborat. Qachonki o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o‘quvchi malaka oshirish uchun mo‘ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina, o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi, deb hisoblasa bo‘ladi. Dars davomida o‘qituvchi o‘quvchilarning jismoniy holatini, ijodkorligini, tez fikrlashlarini hisobga olishi kerak. O‘tilgan har bir darsning o‘quvchilar bilan birga tahlil qilib borilishi ham yaxshi natija beradi. Eng asosiysi o‘quvchi dars o‘tishi innovatsion usullardan foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘zbekiston davlat ta’lim siyosatida o‘qituvchining kasbiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tayyorgarligi, mahorati va bilimdonligi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullarni darslarda qo’llay olishi, o’quvchiga puxta bilim berishi, erkin, ijodiy fikrlash ko’nikma, malakalarini hosil qila olishi zamon talablaridan biridir.

Ta’lim metodlarini tasniflashni ko’plab olimlar turlicha bayon etib, o’z tasniflarini bayon etishgan. Quyida bu tasniflarni ko’rib chiqamiz. I.Y.Lerner va M.N.Skatkin o’qitish metodlarini quyidagilarga ajratadilar: - tushuntirish; - reproduktiv metod; - muammoli bayon qilish metodi;

- qisman izlanish metodi; - tadqiqot metodi. S.I.Perovskiy va Y.Y.Golant tasnifi: - faol; - passiv. Y.K.Babanskiyning tasnifi: - o’quv-tarbiya ishlarini tashkil etish va amalga oshirish; - nazorat va o’zini-o’zi nazorat qilish metodlari; - bilishga doir o’yinlar, o’quv munozaralari, qiziq vaziyatlarni vujudga keltirish, rag’batlantirish, tanbeh berish va nazorat metodlari. M.A.Danilov va B.P.Yesipning tasnifi ma’lum turdagi darslarda qo’yiladigan vazifalarga bog’liqdir: 1. Bilimlarni bayon qilishda: hikoya tushuntirish, ma’ruza, suhbatlar, ko’rsatmali qo’llanmalarni namoyish etish. 2. O’quvchilarda ko’nikma va malakalarni shakllantirish: mashqlarni shakllantirish va amaliy ishlar. 3. Bilim, ko’nikma va malakalarni tekshirish – joriy kuzatishlar, og’zaki so’rash, yozma va amaliy nazorat ishlari.

Boshlang’ich ta’limda o’qitiladigan barcha o’quv fanlari keyingi ta’lim bosqichlarida o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalar o’zlashtirish samaradorligini ta’minlab beradi. Shu nuqtai nazardan bu davrdagi ta’lim jarayonini interfaol usulardan foydalangan holda tashkil etish dolzarb pedagogik muammolardan biridir.

Didaktik o’yinli metodlar o’quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o’quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro’yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu metod o’quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o’ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to’siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantiradi.

O’qitish jarayonlarida noan’anaviy ta’lim usullaridan: «Konferensiya darsi», seminar darsi, «Aralash darslar», «O’yinchoqlar yordamida dars o’tish», «Kasbga bog’lab dars o’tish», «Badiiy adabiyotlarni o’rganish va tahlil qilish», «Evrika(o’ylab top)»; ta’limning qiziqarli faol usullaridan: «Kichik va katta guruhlarda ishlash», «Rolli o’yinlar», «Sahna ko’rinishi», «Krossvordlar yechish», «Zakovat savollari», «test sinov topshiriqlari», «Turli tarqatma materiallardan foydalanib dars o’tish», «Sinkveyn o’yinlari»; shuningdek, ta’limning innovatsion (yangi) usullari: « Modifikatsiyalashgan ta’lim», «Improvizasiya», «Aqliy hujum», «Debat», «tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi usul», «Klaster usuli», «Muammoli vaziyat», «Muayyan holat, vaziyatni o’rganish, tahlil qilish», «Har kim har kimga o’rgatadi», «Nuqtai nazaring bo’lsin», «Multimedia vositalaridan foydalanish» va boshqalarni qo’llash muhimdir.

Xulosa o’rnida, interfaol usullarni qo’llab dars o’tilganda sinfda, o’zlashtirmaydigan o’quvchi qolmaydi. Deyarli barcha o’quvchilar dars jarayoniga jalb etilib, ularning darsga qiziqishlari ortadi.

O’quvchilarning kelgusida mustaqil bilim olishlariga, hunar o’rganishlariga imkon yaratiladi. ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712-sonli farmoni

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi

3. A.Musurmanova va boshqalar. Umumiy pedagogika – Toshkent. Innovatsiya – Ziyo.2020.-194-bet

4. O’. Q. Tolipov va M. Usmonboyeva .Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari – Toshkent.Fan. 2006.-260bet

ИЖТИМОЙ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРДА ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари
институти “Ўзбек тили педагогика ва жисмоний
маданият кафедраси доценти, п.ф.ф.доктори
Алижонова Махбуба Рустамжонова,
талаба профессионал таълим 1-босқич
14-гурух Арзибоева Севара Бобуржон кизи

Иқтисодий, сиёсий ва маънавий тушунчаларнинг мустақиллик йилларида ўзгариши, миллий турмуш тарзининг тикланиши ёшларнинг қадрий қарашлари ва ижтимоий кўрсатмаларига ўзгаришига катта таъсир қилади. Шу билан бир қаторда ўз маънавий меросни ривожлантириш ва шаклланиш, ижтимоийлашув жараёнида шаклланаётган ва онгда мустақамланиб келаётган миллий қадриятларга содиқлик.

Ижтимоий муҳит ижтимоийлашув тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Маданий социум ва шахснинг ижтимоийлашуви тушунчали чамбарчас боғлиқдир, ва бу И.Т. Фролова таснифида ҳам яққол намоён бўлиб турибди. У “қадрият” тушунчасини “атроф муҳитнинг ижтимоий таснифланиш объекти, инсон ва жамият учун ижобий ёки салбий таъсир ўтказиши: эзгулик, яхшилик ва ёмонлик, гўзаллик ва ноҳўя, табиат ва жамият ҳаёти ходисаси сифатида кўрилган” [1].

Ижтимоийлашув масалаларини ўрганишнинг социологик ва ижтимоий-психологик йўналишларини ажратиш мумкин. Социологик йўналиш индивиднинг ижтимоийлашувини ижтимоий муносабатлар тизимида киришиш учун маълум бир ижтимоий хусусиятларни ўзлаштириш билан алоқадорликда, ижтимоий-психологик йўналиш эса, ижтимоийлашувда онтогенез даврида ижтимоий меъёр, маданий қадриятларни ўзлаштириш жараёни акс этишини ифода этади.

Америкалик социолог Н.Смелзер “ижтимоийлашувни ижтимоий ролга мувофиқ келувчи кўникма ва ижтимоий установакаларни шакллантириш жараёни” тарзида аниқлаштирган. Г.Тард жамиятни яхлитликда авлоддан авлодга ўтиб бориш ҳамда қадрият ва установакаларни ўзлаштириш орқали индивидуал онгнинг маҳсули сифатида талқин этади. Унинг фикрича, қадрият ва установакаларни ўзлаштириш барча ижтимоий ҳаётнинг изоҳли тамойилини акс эттирувчи “тақлид” тушунчасида ўз ифодасини топади [2]. Америкалик социолог Ф.Гиддингс ижтимоий организмнинг ташкил топишида истисно тариқасида психологик асос этади. Унинг фикрича, биргаликдаги ўзаро фаолият умумий қадриятлар таркиб топтирадиган ишонч ва тақлид механизми орқали содир бўлади. Жамиятнинг таъсири остида индивидда гуруҳий установакалар, идентив анланганлик таркиб топади [3]. Америкалик олим Т.Парсонс жамиятни асосий функцияси биологик кўпайиш ва янги авлодни ижтимоийлаштириш йўли билан янгилашни бўйича маълум бир қоидалар тизими асосида рационал ташкил топиш ва мавжуд бўлиш сифатида тасаввур қилган. Шунинг учун жамият шахс ижтимоий аҳамиятли ва назорат қилинувчи хулқ-атвор намуналарида иўтирок этиши учун адекват мотивациянинг ҳаётий цикли жараёнида ривожланиши учун ижтимоийлашув механизмларини ишлаб чиқиши лозим [4]. Француз социологи Э.Дюргеймнинг концепциясида индивид ва жамиятнинг ўзаро ҳаракати жараёнининг асосида инсоннинг икки хил табиати этади. Бир томондан, у индивидуалликни аниқлаб берувчи психик ҳолатлар мажмуидан ташкил топса, бошқа томондан ўз аждодларининг ғоялари, ҳис-туйғулари ва одатлари мажмуини оммалаштирувчи ҳамдир. Ана шундан келиб чиққан ҳолда, жамиятда ўсиб келаётган авлодни ижтимоийлаштириш мақсадга йўналтирилган тавсифга эга бўлиши лозим.

Ижтимоийлашув инсоннинг маданият, коммуникация таъсири остида шаклланиш

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

жараёни, бир-бирлари билан мулоқотда бўлишларини ифодаласа, ижтимоийлаштириш тушунчаси эса, жамиятнинг мувафакқиятли ривожланиши учун зарур бўлган намунали хулқ, психологик механизм, социал норма ва кадриятларни ўзлаштириш жараёнидир [5].

Муҳит табиий ёки ижтимоий бўлиши мумкин. Ҳар бири алоҳида элементлардан иборат ва бола шахсига турли хил таъсирга эга.

Ижтимоий муҳит – бу инсоннинг ижтимоий дунёси, ўз ичига инсонларни ривожлантириш, фаолияти учун шароит яратади. Инсон ижтимоий муҳитга нафақат боғлиқ, балки ўз фаол ҳаракатлари билан уни ўзгартиради, шу билан бирга, ўзини ривожлантиради. Шунинг учун ҳам мавжуд шароитлар инсонни яратади, баъзан эса аксинча: инсон шароитни яратади.

Шахсни ўраб турган ижтимоий муҳит ҳам фаол кўринишга эга бўлади ва инсонга таъсир, босим ўткази, ижтимоий назоратга бўйсундиради, “бор моделлар билан “зарарлайди”, баъзида маълум йўналишдаги ижтимоий хулқга мажбурлайди”.

Ижтимоий муҳит – бу, аввало, ҳар бир индивид ўзига хос мураккаб ва турли хил муносабатларда тизимида бирлашган турли гуруҳлар ҳисобланади.

Муҳит инсон ривожланишининг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади ва у инсон ҳаёти давомида тўғридан-тўғри таъсир ўткази. Педагог ва социологлар ҳамда психологлар фикрини умулаштирган ҳолда, ижтимоий муҳит – бу инсон ҳаётига маълум бир давр замондоши сифатида мақсадли бевосита ва билвосита таъсир ўткази.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Халилова Х. М. Воспитание духовного развития молодежи в изучении социально-гуманитарных дисциплин // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 309-310.
- 2.Тарханова Т.А. Социально-культурная деятельность музея в формировании личности учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. Дисс. ...канд. пед. наук. М.:2006. – 296 с.
3. История теоретической социологии: в 4 т. / отв. ред. и сост. Ю.Н.Давыдов. – М.: Канон, 1997. – Т. 1. – С.369.
4. Американская социологическая мысль. Тексты / под. ред. В.И.Добренкова. – М.: Междунар. ун-т. бизнеса и управления, 1996. – 496 с.
- 5.Философский словарь. (7-е издание, переработанное и дополненное) // Под ред. Фролова И.Т. – М.: Республика, 2001. — 719 с.

BOSHLANG‘CH SINFLARDA ASOSIY MIQDOR TUSHUNCHASINI O‘RGATISHDA MEODIK TAVSIYALAR

Komiljonova O‘.K.- GulDU Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti

Аннотация: Мақоллада bugungi kunda boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdor tushunchasini o‘rgatish va shu mavzu doirasidagi muammolar yoritilgan.

Калит со‘злар: Boshlang‘ich ta’lim, asosiy miqdorlar, o‘qitish metodlari, dars.

Аннотация: В статье речь идет о преподавании понятия основных величин в начальной школе на сегодняшний день и проблемах в этой области.

Ключевые слова: Начальное образование, основные величины, методика обучения, курс.

Annotation: The article deals with the teaching of the concept of basic quantities in primary school today and the problems in this area.

Keywords: Primary education, basic quantities, teaching methods, course.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga matematik bilimlar berish jarayonida asosiy miqdor tushunchasini o‘rgatish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich maktab butun uzluksiz

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ta’lim tizimining ajralmas qismidir. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini ijodkorlikka o’rgatish, har bir bolani o’z-o’zini rivojlantirish va o’z-o’zini takomillashtirish vositasiga ega bo’lgan, muammoni hal qilishning samarali usullarini topa oladigan, kerakli ma’lumotlarni izlay oladigan, mustaqil shaxs sifatida tarbiyalashga chaqiriladi. Tanqidiy fikr yuritish va munozarada ishtirok etish. Boshlang’ich maktabda matematikani o’rganish katta ahamiyatga ega, chunki boshlang’ich maktabda o’zlashtirilgan matematik bilimlar hisoblanadi, matematika ta’limining asosi. Ushbu mavzuni ko’rib chiqish birinchi sinfning birinchi darslaridan boshlanadi va matematika o’quv dasturi davomida davom etadi. Boshlang’ich maktabda o’quvchilar asosiy miqdorlar bilan tanishadilar: massa, vaqt, uzunligi, maydoni, tezligi, ularning asosiy o’lchov birliklari bilan va ular o’rtasidagi munosabatlar, shuningdek, o’z bilimlarini amaliyotda va hayotda qo’llashga harakat qilinadi. Rivojlanayotgan ta’lim nazariyasiga L.Ya.ning pedagogik tadqiqotlari katta hissa qo’shdi. Zorina, G.D. Kirillova, V.F. Palamarchuk, A.P. Tryapitsina, A.B. Usova va boshqalar. O’quv faoliyati sub`ektini shakllantirishning didaktik shartlari, o’quv jarayonida aqliy faoliyat texnikasini shakllantirish muammosining turli jihatlari Yu.K.ning asarlarida ochib berilgan. Babanskiy, I.Ya. Lerner, M.I. Maxmutova, M.N. Skatkin va boshqalar.

Bugungi kunda vaqt nafaqat zamonaviy maktabning maqsad va vazifalarini, balki ta’lim mazmunini, uning usullarini, tashkil etish shakllarini va bolalar bilan muloqotni qayta ko’rib chiqish zarurligini taqozo etmoqda. Va ko’pincha maktabni tubdan qayta qurish yo’llarini, unda tub o’zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini izlayotganlarning e’tiborini rivojlantiruvchi ta’lim g’oyalari jalb qiladi (D.B. talqinida ta’limni rivojlantirish tizimi).

Asosiy miqdor tushunchalari 1-sinf darsliklaridan boshlanadi. Jumladan aytishimiz mumkinki,

Matematikaga ixtisoslik esa 2-sinfdan boshlanadi. Shu sababli

Boshlang’ich sinflarda miqdor tushunchasini hosil qilishning asosi quyidagicha:

- uzunlik, massa, hajm, vaqt va maydonlarni o’rganishda o’quvchilarda miqdorlar haqida tasavvurni shakllantirish uchun umumiy yondashuvni qo’llay olishi;
- maqsad sari yo’naltirilgan amaliy ishlarni tashkil eta bilishi;
- miqdorlarni o’rganishda turli xil vositalardan foydalana olishi;
- o’quvchilarda o’lchash bilan bog’liq ko’nikmalarni shakllantirish metodikasini amalda qo’llay olishi lozim.

Miqdor va son (raqam) iboralarni qo’llash bilan bog’liq boshqa mashqlar ham shu kabi aniq va tushunarli ifodalanishi kerak. Masalan; «385 va 481 sonlarini qo’shing», yoki «3 m 85 sm hamda 4 m 81 sm. Miqdorlarni qo’shing» kabi. U yoki bu miqdor haqida tasavvurni shakllantirish va ularni o’lchash usullari o’ziga xoslikka ega bo’lsa ham, har bir miqdorni o’rganishda umumiy bosqichlarni alohida ta’kidlash maqsadga muvofiq bo’lar edi.

Miqdorlarni o’rgatish bo’yicha metodik sxema.

1. Bolalarda mavjud mazkur miqdorlar haqidagi tushunchalarni aniqlash (bolalarning hayotiy tajribasiga murojaat etish).
2. Bir xil nomli miqdorlarni solishtirish (chamalab ko’rinish, solishtirish, taqqoslash, o’lchash va boshqa xil usullar bilan).
3. Mazkur miqdorning o’lchov birligi va o’lchov asboblari bilan tanishtirish.
4. O’quvchilarda o’lchash ko’nikmalari hosil qilish.
5. Bir xil nomdagi miqdorlarni qo’shish va ayirish. (Masalalarni yechish jarayonida).
6. Miqdorlarning yangi o’lchov birliklari bilan tanishtirish, bir nomdagi miqdorlarni boshqa o’lchov birliklariga aylantirish. Ikki bir xil nomli o’lchov birliklarini bitta ikki nomli o’lchov birligiga aylantirish va aksincha.
7. Ikki xil nomli miqdorni qo’shish va ayirish.
8. Miqdorlarni sonlarga ko’paytirish va bo’lish.

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy o’qituvchi AKTdan foydalanishda hamkorlik qilish, vujudga kelgan muammolarni hal etish, bilimlarni izlash, turli manbalardan olgan ma’lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qila olish va umumlashtirish kabi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko'nikmalarni shakllantirishda "har bir bola alohida bir sayyora" degan tushuncha mohiyatiga bugungi kunning eng dolzarb masalasi sifatida kompetensiyaviy yondashsa - bu asosiy yutuq'imizdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M.E.Jumayev, Z.G'.Tadjibayeva – “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi” – T.:

“Fan va texnologiya”

2. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: Sharq, 1998. 64b.

3. Jumayev M.E, Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi (KHK uchun) Toshkent. “Ilm Ziyo” 2003 yil

4. Umumta'lim fanlari metodikasi. Ma'naviy - ma'rifiy, ilmiy, metodik nashr. 2013-yil sonlari Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o‘rni

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS DAN TASHQARI SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI TASHKIL ETISH YO'LLARI

Habibov Shohruh.

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA.Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda darsdan tashqari sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish yo'llarining mazmuni, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Insoniyat rivoji, jismoniy tarbiya, sinfdan tashqari ishlar, sport soati, jamoatchi tashkilotchi.

ABSTRACT.This article discusses the content of ways to organize extracurricular sports-health activities in primary classes, the organization of extracurricular activities creates a wide range of opportunities for forming students as well-rounded individuals and preparing them for life.

Key words: Human development, physical education, extracurricular activities, sports class, community organizer.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev : " Biz sog'lom avlodni tarbiyalab yetkazishimiz kerak. Sog' lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona odob - axloq va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz",-deydi va bu gaplar o'rnida kelgusida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalab yetkazishga xizmat kiladi.

Sog' lom turmush tarzi inson madaniy, jismoniy rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o'z ichiga oladi. Sog' lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari - samarali ish faoliyati, shaxsiy gigiena, zararli odatlardan voz kechish, belgilangan bir vaqtda to'g'ri ovqatlanish, jismonan chiniqish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanib turishdan iborat. Yoshlar, o'quvchilar sog'lom turmush tarzining shakllanishi har tomonlama garmonik yetuk, faol shaxsni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Shuning uchun sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilar saroylari, yosh texniklar, yosh tabiatshunoslar, yosh sayyohlar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

klubi va maktabdan tashqari boshqa muassasalar katta yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari sifatida ommaviy ishlar (maktab klublaridagi tadbirlar, kecha, munozara va tanlovlar o‘tkazish, viktorina va ko‘rgazmalar uyushtirish, tabiat qo‘yniga, maktab va muzeylarga ekskursiyalarga chiqish), to‘garak ishlari (o‘quvchilarning turli to‘garaklar, sport seksiyalari, ansambllardagi qatnashishlari), mustaqil ishlar (o‘quvchilarning sinfdan tashqari o‘qishi, kolleksiya to‘plashi, texnika, musiqa, tasviriy san’at, chizmachilik va sh.k. bilan mustaqil shug‘ullanishi)ni ko‘rsatish mumkin.

I-II va III-IV sinf o‘quvchilaridan tashkil topgan guruhlarda sog‘lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari olib boriladi. Bunda har tomonlama muhim ahamiyatga ega bo‘lgan «Sport soati» yosh bolalarning jismoniy tayyorgarligini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu yo‘lda jismoniy tarbiya o‘qituvchisining tarbiyachilar (o‘qituvchi) bilan o‘zaro hamkorligi zarur bo‘ladi.

Shu asosda yuqori sinf o‘quvchilaridan jamoatchi tashkilotchilar tayyorlash va ularni boshlang’ich sinf o‘quvchilari bilan olib boriladigan kichik musobaqalar, o‘yin-mashqlar, sayr-sayohatlarni o‘tkazish, «Alpomish» va «Barchinoy» maxsus testlari talablari bo‘yicha tayyorgarliklarni olib borishga jalb etish lozim. Boshlang’ich sinf o‘quvchilari bilan quyidagi musobaqalarni tashkil qilish mumkin, ya’ni:

- 30, 60 m ga kim tez yuguradi;
- kim uzoqqa sakray oladi (joydan va yugurib kelib);
- joyda turib yoki yugurib kelib kim baland sakraydi;
- to‘pni (qor, katta tennis to‘pi va h.k.) kim uzoqqa otadi, nishonga kim tegizadi;
- jambarak (obruv) bilan sakrab tez yugurish ;
- to‘pli estafetalar;
- futbol o‘yini (soddalashtirilgan elementlari);
- milliy harakatli o‘yinlar (sharoit va qiziqish asosida tanlash);
- «Quvnoq startlar» shaklidagi o‘yin- mashqlar;

Xulosa qilib aytganda boshlang’ich sinf o‘quvchilari bilan tashkil etiladigan turli shakl, mazmun hamda maqsad va vazifalardagi sport musobaqalari yosh bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, jismoniy barkamollikni shakllantirishga qaratilishi bilan bir qatorda ularning sport turlariga qiziqishini oshirish, jismoniy tarbiya va sportning inson faoliyati uchun ahamiyati, ijtimoiy madaniy, ta’lim-tarbiya va boshqa sohalaridagi o‘rnini ongli ravishda tushunishga yetaklaydi.

Adabiyotlar:

I.A.Karimov «Barkamol avlod-O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori».-T.: Sharq, 1998 y. 63 b.

O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, (1992 y).

Xo‘jayev F., Usmonxo‘jayev T. «Boshlang’ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari», darslik, T., «O‘qituvchi», 1996 y.

Usmonxo‘jayev T., Meliyev H. «Milliy harakatli o‘yinlar», O‘quv qo‘llanma, Toshkent, «O‘qituvchi» - 2000 y.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари.

Қаюмова Шохсанам Тўлқин кизи
Гулистон давлат университети таянч доктаранти
Email: shoxsanamkayumova0523@gmail.com

Анотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

педагогик шартлари ёритилган.

Калит сўзлар: Мултимедиа, инновацион технология, электрон ахборот ресурс, халқаро тенденциялар,

Abstract: In this article, the pedagogical conditions of the educational process for the formation of the knowledge of the future primary school teachers about the TIMSS international assessment program are covered.

Key words: Multimedia, innovative technology, electronic information resource, international trends

Аннотация: В данной статье освещены педагогические условия образовательного процесса по формированию знаний будущих учителей начальных классов о международной программе оценивания TIMSS.

Ключевые слова: Мультимедиа, инновационные технологии, электронный информационный ресурс, мировые тренды.

Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида эътибор қаратилиб, фарзандларимизнинг жаҳон андозалари даражасида замонавий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаши, жисмонан ва маънан етук инсонлар бўлиб улғайиши, уларнинг қобилият ва истъоддини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, ёш авлод қалбида Ватанга садоқат ва фидойилик туйғуларини юксалтириш борасида улкан ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил

7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони[1]да ижтимоий соҳа, хусусан, таълим ва илм-фан соҳаларини такомиллаштириш ҳамда 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида[2] 2021 йилдаги халқаро баҳолаш жараёнларига муносиб тайёргарлик кўриш вазифалари белгилаб берилди. Бугунги кунда дунё мамлакатларининг таълим тизимидаги ютуқларини баҳолаш бўйича тадқиқотлар ўтказувчи ҳамда ислохотларни амалга оширишда кўмаклашувчи нуфузли халқаро ташкилотлар мавжуд. Ўзбекистоннинг ушбу тадқиқотлардаги иштироки ва натижалари дунё ҳамжамиятида умумэтироф етилиши, ёш авлодни халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда янги инновацион усулларда таълим олишини таъминлаш ҳамда олган билимларини амалиётда қўллаш билишлар муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда бошланғич синф ўқитувчиларини халқаро баҳолаш дастурларига муносиб равишда тайёрлаш ва бу орқали таълим самарадорлигини ошириш бугунги кунининг енг долзарб мавзуларидан бири бўлиб келмоқда. Бўлажак ўқитувчиларни халқаро баҳолаш дастурлари асосида методик тайёргарлигини ривожлантириш ўқув жараёнига ҳам комплекс ёндашишни талаб этади. Бу жараёнда биринчидан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашга доир таълим дастурлари ўртасида, иккинчидан педагогика олий таълим дастурлари ва бошланғич синфларда ўқитиладиган фанларни, учинчидан халқаро баҳолаш дастурлари(TIMSS) интеграциясини таъминлаш мақсадга мувофиқ деган хулосага келинди.

Таълим жараёнида илғор педагогик технологияларни фаол қўллаш, таълим самарадорлигини ошириш, таҳлил қилиш ва амалиётга жорий этиш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан биридир. “Бошланғич таълим умумтаълим мактабларининг бош бўғини бўлгани сабабли ана шу жараёнда ўқувчи шахсининг мукамал ривожланиб боришига кўпроқ эътибор бериш лозим”[3]. Бошланғич синф ўқитувчиларининг масъулиятлари чексиздир. Улар мактаб остонасига эндигина қадам қўйган ўқувчиларни мактаб ҳаётига кўниктириб, замонавий билим олишларига йўл очиб берадилар. Болаларнинг ўқишга муносабатлари, ақлий салоҳиятлари ана шу даврда шаклланади. Бу ҳам бошланғич синф ўқитувчиларининг вазифаси масъулиятли эканлигини кўрсатади. Бу масъулиятни бажариш жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари инновацион технологиялардан фойдаланиб ўзларининг методик тайёргарликларини

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

оширсалар, таълим самарадорлиги янада ривожланади.

TIMSS халқаро баҳолаш дастури асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантиришда яратилган педагогик шарт шaroитларга мувофиқ бошланғич синфларда инновация ва ахборот технологиялардан фойдаланиш куйидаги имкониятларни беради:

1-расм. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ривожлантиришда қўлланиладиган инновацион ва ахборот технологияларида эришиладиган имкониятлар

Халқ таълими фаолиятининг устувор йўналиши сифатида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантириш, мазмунан модернизация қилиш, илғор тажрибалар асосида ўқитиш жараёнига инновацион педагогик ва мултимедиали электрон таълимий ресурслардан фойдаланишни жорий этиш, бунда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларни инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишга бўлган салоҳиятини оширишга катта аҳамият бериш эътироф этилган.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори [4] асосида бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантириш, уларга педагогик шарт шaroитлар яратиш мақсадида бошланғич синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш мақсадида ҳамда ахборот технологияларини таълим жараёнига жорий этиш бўйича мултимедиали электрон ахборот ресурси яратилди.

Мазкур мултимедиали электрон ахборот ресурсида TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақида, TIMSS топшириқлари, халқаро тенденциялар, TIMSS сўровномалари, eTIMSS ва масалаларни ечишга оид топшириқлар, TIMSS-2019 қамров доираси ҳамда 4-синф математика ва табиатшунослик дарсларида TIMSS топшириқларидан фойдаланишга оид кўрсатмалар берилган. Шунингдек, мултимедиали электрон ахборот

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ресурсимизда, 4-синф математика ва табиатшунослик дарсларида ўқувчилар фаоллигини ошириш ва фикрлаш орқали ўзлаштиришларини таъминлаш мақсадида қизиқарли ўқув ўйинлари ҳамда TIMSS топшириқлари берилган. Улар ёрдамида ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма математик нутқи, тафаккури, диққати хотираси, мулоҳаза қилиш қобилияти, олинган билимларини амалиётда қўллаш кўникмалари ҳамда математик тушунчалари ҳақидаги тасаввурлари ривожлантирилади. Бу ресурсимиздаги топшириқлар ўқувчиларни мустақил фикрлашга, изланиш, хулосалар чиқаришга ва ўқувчиларни математика ва табиатшунослик фанларига қизиқишларини оширади. Бу ресурс орқали ўқувчилар TIMSS халқаро баҳолаш тадқиқотларида қўлланилган топшириқларни ишлаб кўришадилар ва уларда бундай форматдаги топшириқларни ечишга бўлган кўникма ва малакалари шаклланади.

Ишлаб чиқилган мултимедияли электрон ахборот ресурси бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига методик тайёргарлигини ривожлантиришда ва ўқув дарсларига тайёргарлик кўришда ва дарсни олиб боришда қуйидаги имкониятларни беради:

2- расм. TIMSS халқаро баҳолаш дастури асосида яратилган мултимедияли электрон ахборот ресурсининг имкониятлари

4-синф Математика ва табиатшунослик дарсларида мултимедияли электрон таълим ресурсларидан, замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини ошириш билан бир қаторда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш жараёнини шакллантиради, ўқувчиларга мотивация бериб, билимга бўлган иштиёқ ҳамда қизиқишларини ўстиради, эгалланган билимларини автоматизм даражасига етказишга ва ҳаётий вазиятларда мустақил қўллаш учун кўникма ва малакаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Мултимедияли электрон таълимий ресурсларда ўқувчилар компьютер мониторида содир бўлаётган ҳодисаларни кўриб ва эшитиб, фикрлаш орқали билишга интилади. Ўқувчи сезги органлари ёрдамида экранда содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни идрок эта бошлайди. Чунки экранда уларнинг хосса ва хусусиятлари акс эттирилади.

Мултимедиа воситаларидан ўқитиш жараёнида фойдаланиш ўқитишнинг сифати ва самарадорлигини орттириб, ўргатишнинг энг қулай усулларида бири ҳисобланади.

Мултимедиа – бу замонавий компьютерли ахборот технологиялари бўлиб, матн, товуш, видеотасвир, график тасвир ва анимацияни (мультипликацияни) яхлит компьютер тизимига бирлаштириш имконини яратади[5].

Ўқитишнинг замонавий усул, воситаларни амалиётга жорий этиш натижасида 4-

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

синф ўқувчиларида ўқишга бўлган ижобий муносабатни ҳамда математик саводхонлик, турли маълумотлар билан ишлаш, мантиқий ва ижодий фикрлаш, ўз-ўзини бошқариш, мулоҳаза юритиш, креатив фикрлаш ҳамда таълимий фаолиятни ташкил этиш каби кўникмалари шакллантирилади.

Бошланғич синф ўқувчилари учун мултимедияли электрон ахборот ресурслари яратилган аммо 4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш бўйича электрон ахборот ресурси йўқ. Ушбу мултимедияли электрон ахборот ресурси куйидаги мавзуларни ўз ичига олган: “TIMSS ҳақида маълумот”, “Математика ва табиий фанлар бўйича еришилган ютуқлар”, “TIMSS сўровномалари”, “TIMSS-2019 қамров доираси”, “eTIMSS ва муаммони ечишга оид топшириқлардан намуналар”, “TIMSS топшириқларини ечиш”, “Маълумотларни тасвирлаш усуллари”, “Касрлар”, “Ясси ва фазовий шакллар”, “Ҳаракатга доир масалалар”, “Юза ўлчов бирликлари”, “Графиклар”, “Шкалалар”, “Ер Қуёш системасидаги сайёра”, “сайёралар”, “Ўсимликлар олами”, “Ҳайвонот олами”, “Кун ва тун йил фасллари”, “Ой- ернинг табиий ўлдоши”, “Ер ва унинг шакли. Глобус”.

2.17-расм. 4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш” электрон таълим ресурси

4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрловчи ушбу мултимедияли электрон ахборот ресурсидан, 100 дан ортиқ анимация, TIMSS халқаро баҳолаш дастурининг таснифи, тест турлари форматлари, eTIMSS тестларини ечиш бўйича кўрсатмалар, 20 дан ортиқ видео, 50 дан ортиқ олган билимларини мустахкамлаш учун машқлар, 200 га яқин TIMSS тестлари, 14 та ҳар бир дарсга оид қизиқарли маълумотлар, 10 та мантиқий саволлар, ўқувчиларнинг креатив фикрлашишини оширишга қаратилган 122 та мавзуга оид расмлар, 14 та дарслар аудиолари ўрин олган.

Мултимедияли ахборот ресурсида TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақида тўлиқ маълумот берилган. Бу ўқитувчи учун ҳам ўқувчи учун ҳам жуда фойдали. Мавзуни яхшироқ тушунтириш мақсадида TIMSS ҳақида видеоролик ҳам жойланган. Ўқувчилар мавзуни ҳам ўқиб ҳам видеоролик кўриб ўрганилаётган мавзу ҳақида янада чуқурроқ билимларни ўрганадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон, 01.05.2021 й.,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

06/21/6217/0409-сон).

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга муурожаатнома. //Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь, № 19.

3. Кабиденова С.Ж. Инновационные подходы в системе повышения квалификации как фактор роста профессиональной компетентности педагогов. Вестник «өрлеу»-kst. 3(9)/2015.49-53с.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/997/2289-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.08.2021 й., 09/21/545/0832-сон; 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон

5. Хайтуллаева С. “Педагогик қайта тайёрлаш: Таълимда ахборот технологиялари” модули бўйича ўқув услубий мажмуа. ТДПУ ҳузуридаги педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва улурни малакасини ошириш тармоқ маркази, 2021 йил, 24 бет.

3-SINF TARBIYA DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Hakimova Mahliyo
GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda tarbiya fanini o’qitishda o’qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang’ich sinflarda interfaol metodlar va ta’limiy o’yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o’quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralari kengaytirish bilan birga ularni darslarda o’rganganlarini hayot bilan bog’lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan. “Tarbiya” fanini o’qitishning amaliy shakllari metodologiyasi.

Kalit so’zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas’uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog’lom e’tiqodlilik, ma’rifatparvarlik, bag’rikenglik, ma’naviy, g’oyaviy, nafasat tarbiyasi.

ANNOTATION. In this article, the use of pedagogical technology, interactive methods and educational games in primary classes, modern information and communication technologies in the teaching of educational science in primary grades, teachers' use of independent thinking, creative research and logical thinking. along with expansion, ideas are presented that will help them connect what they learned in classes with life, and increase their interest. Methodology of practical forms of teaching the science of education.

Key words: technical, informational, audiovisual active citizenship position, responsibility, obligation, legal awareness and culture, deep worldview, healthy faith, enlightenment, tolerance, spiritual, ideological, refinement education.

Tarbiya fani 2022-2023-o’quv yilidan boshlab mustaqil fan sifatida O’zbekiston Respublikasida amal qiladigan uzluksiz tarbiya tizimining nazariy asoslari, qonuniyat va prinsiplari, o’ziga xos yo’nalishlari tarbiya berish va tarbiyalash jarayonining shakllanishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o’rgatuvchi fandır. Tarbiya fani O’zbekiston Respublikasida fanning alohida sohasi sifatida e’tirof etiladi. Shuning uchun ham, Tarbiya fanining metodologiyasi sifatida Jahon va Sharq pedagogik tafakkurining tarbiya va tarbiyalashga oid durdonalarini mujassamlashtirgan manbalar, tasavvuf ta’limot namoyandalarining badiiy va ilmiy asarlari, sharqona tarbiya vositalari va metodlarini o’z ichiga olgan manbalar, milliy istiqloq g’oyasi, O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O’zbekiston Respublikasining

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

«Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi», Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyunda 422-sonli “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori va ushbu qaror bilan tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilari uchun “Tarbiya” fani Konsepsiyasi”, dialektik bilish nazariyasi va tabiiy ilmiy majmui e’tirof etiladi.

Tarbiya fani O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida 2020-2021-o‘quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o‘quvchilarda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas’uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog‘lom e’tiqodlilik, ma’rifatparvarlik, bag‘rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishni maqsad qilib qo‘ygan. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta’lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo‘lganligi uchun ta’lim samaradorligi pedagog va o‘quvchi faolliligiga, ta’lim vositalarining mavjudligiga, ta’lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog‘liq.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o‘quv jarayonini samarali va sifatli tashkil etishdan iborat. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o‘qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo‘llanilishi o‘quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini ta’minlaydi.

Pedagogik yangilik – pedagogik faoliyatda ilgari ta’lim jarayonida noma’lum bo‘lgan o‘zgarishlarni kiritish orqali ta’lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi vositasidir. Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi. Bolaning tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang‘ich sinflarda o‘qituvchining mahorati, uning pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga mohirona tadbiiq qila olishi, ta’limning yangi-yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham o‘quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta’limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, turli innovatsion usul va metodlardan foydalanish, ta’lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Ma’lumki, bugungi kunda dars jarayonida “Aqliy hujum”, “Krassvord”, “Sinkveyn”, “Muzyorar”, “Keys stady”, “Insert”, “Venn diagrammasi” va “BBB” texnologiyalaridan o‘quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Mazkur maqolada dars jarayonining samarasi va sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi yana bir nechta innovatsion metodlarni tavsiya qilamiz. “Reklama” metodi, asosan, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘z samarasini ko‘rsatadi. Mazkur metodni dars jarayonining bosqichlari: o‘tilgan mavzuni so‘rash va yangi mavzuni mustahkamlashda qo‘llash mumkin. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilarga mavzu mohiyatiga mos tartibda tarqatma materiallarni beradi, ularda “Reklama qiling!” birikmasi yozilganligi asosiy qoidadir. Ma’lumki, bugungi kunda dars jarayonida “Aqliy hujum”, “Krassvord”, “Sinkveyn”, “Muzyorar”, “Keys stady”, “Insert”, “Venn diagrammasi” va “BBB” texnologiyalaridan o‘quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Mazkur maqolada dars jarayonining samarasi va sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi yana bir nechta innovatsion metodlarni tavsiya qilamiz. “Reklama” metodi, asosan, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘z samarasini ko‘rsatadi. Mazkur metodni dars jarayonining bosqichlari: o‘tilgan mavzuni so‘rash va yangi mavzuni mustahkamlashda qo‘llash mumkin. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilarga mavzu mohiyatiga mos tartibda tarqatma materiallarni beradi, ularda “Reklama qiling!” birikmasi yozilganligi asosiy qoidadir. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, axborot kommunikatsiya tizimining

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yuksak darajada rivoj topib borayotgan bir jarayonda boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi texnika va texnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo‘lishi juda muhim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha o‘quvchilarga tushunarli, oson va qiziqarli bo‘lgan usullarni tanlashi va qo‘llay olishi, ko‘rgazmali qurollardan foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilishi, ta’lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, pedagogik texnologiyalardan to‘g‘ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi kreativlik asosida darsni mazmunli tashkil qila olsa, o‘quvchida fanga bo‘lgan qiziqish oshib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008
2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. – T., 2001
3. Azizxo‘jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2002.

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O‘QUVCHILARGA MAQOLLARNI O‘RGATISHDA TA‘LIMiy O‘YINLARDAN FOYDALANISH.

Hayitboyeva Umida Nishonboy qiz
Guliston Davlat universiteti 2-kurs magistri

Anotatsiya. Ushbu maqolada maqollarning ahamiyati, maqollarni o‘quvchi ongiga singdirishning yo‘llari haqida fikr yuritiladi.

Annotation. This article discusses the importance of proverbs, ways to inculcate proverbs in the reader's mind.

Maqollar xalqning turmush tajribalari zahirida tug‘ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa va lo‘nda, ko‘pincha she‘riy shakldagi hikmatli so‘zlar, chuqur mazmunga ega bo‘lgan iboralardir. Maqollar turli mavzularda bo‘lib, hayotning barcha sohalarini qamrab oladi. Masalan, vatan va vatanparvarlik, mehnatsevarlik va ishyoqmaslik, halollik va tekinxo‘rlik, donolik va nodonlik, mardlik va nomardlik, saxiylik va baxillik, to‘g‘riso‘z va yolg‘onchilik, mehr-oqibat va oqibatsizlik, umid va umidsizlik, odob va odobsizlik, foyda va zarar haqidagi maqollar shular jumlasidandir. Maqol xalq og‘zaki ijodining juda qadimiy janri hisoblanib, ularda xilma-xil badiiy ifoda vositalari—ohangdosh tovushlar takrori uchraydi.

Badiiy asar matni ustida ishlash bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Maqollarni o‘rganishda ham bu bosqichlarga e‘tibor qaratish lozim. 1-sinfning savod o‘rgatish davri maqollarni o‘rganishning tayyorlov bosqichi hisoblanadi. 1-sinf o‘quvchilari savod o‘rganish davridayoq maqollarni o‘rganib boradilar. Alifbe davrida berilgan maqollar maqollar matn mazmuniga mos bo‘lib, ular matn g‘oyasini o‘quvchilarga aniq va to‘la yetkazib berishga xizmat qiladi.

Masalan, “Kapalak bilan asalari” matni ostida berilgan “Oldin o‘yla, keyin so‘yla”, “Chumchuq” matni ostida berilgan “Mehnat bilan topganing—qandu asal totganing” kabi maqollar matn mazmuni va g‘oyasini o‘quvchilarga aniq singdirishga yordam beradi. 2-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida ham maqollar matn ostida beriladi. Bu maqollarni o‘qish va o‘rganish tahlil qilish asar o‘qilib, tahlil qilinib bo‘lingandan so‘ng amalga oshiriladi. Berilgan bu maqollar yuqorida berilgan mavzuni yanada ochib berishga xizmat qiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga maqollarni o‘rgatishda maqolni o‘qish, uning mazmuni ustida ishlash, maqoldagi so‘zlar ma‘nosini izohlash, maqolni yod olish, matn

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mazmuniga mos maqol topish ,maqollarni mavzular bo’yicha guruhlash kabi ishlar amalga oshiriladi.Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarga maqollarni o’rgatish boshlang’ich sinf o’qituvchisidan katta tayyorgarlikni talab etadi. O’qituvchi har bir darsga tayyorlanayotganda asar mazmuniga va unda ilgari surilgan g’oyaga mos maqol ustida qanday mashq uyushtirishni rejalashtirib olishi lozim.

Boshlang’ich sinf o’quvchilari o’yinlarni juda yaxshi ko’radilar. Bundan foydalangan o’qituvchi o’quvchilarga maqollarni o’rgatishda turli ta’limiy o’yinlardan foydalansa, maqsadga muvofiq bo’ladi. „Davom ettir”, “Maqolni tikla”, “Kim ko’p maqol biladi?”, “Maqollar bozori”, “Marraga kim oldin keladi?”, “Koptokni qaytar” kabi ta’limiy o’yinlardan foydalanish o’quvchilarga maqollarni o’rgatishda samarali natija beradi. Yuqorida ko’rsatilgan ta’limiy o’yinlardan boshlang’ich sinf o’quvchilariga maqollarni o’rgatishda foydalanish usullariga to’xtalib o’tsak.

“Davom ettir” ta’limiy o’yinida o’quvchilar ikki guruhga bo’linadi. Birinchi guruh o’quvchisi maqolning ma’lum qismini aytadi, ikkinchi guruh o’quvchisi uni davom etishi zarur .Masalan, Olim bo’lsang,.....(olam seniki).Ko’ngil ko’ngildan.....(suv ichar)

Qaysi guruh a’zosi maqolni davom ettira olmasa,shu guruhga jarima beriladi.Keyin vazifalar almashtiriladi. G’olib guruh rag’batlantiriladi.

“Koptokni qaytar” ta’limiy o’yin ham “Davom ettir “ o’yiniga o’xshash bo’lib, ushbu o’yindan o’qituvchi boshqarishi va koptok ishtirok etishi bilan farq qiladi.O’qituvchi maqolning bir qismini aytib, qo’lidagi koptokni o’quvchilardan biriga otadi, bu o’quvchi shu maqolning davomini aytmasa, o’yindan chetlatib turiladi. O’yinni oxirigacha olib borgan o’quvchi g’olib bo’ladi. Bu o’yin o’quvchilarni sergak,ziyrak va chaqqon bo’lishga ham o’rgatadi.

„Maqollar zanjiri” ta’limiy o’yini ham guruhlar o’rtasida olib boriladi. O’yinning asosiy qoidasi bir guruh aytgan maqol qaysi harf bilan tugasa, ikkinchi guruh ayni shu harf bilan boshlanadigan maqolni aytishlari kerak.Masalan, Yaxshi dam-mehnatga hamdam-Maqtangan pand yeydi,kamtarin –qand yeydi-Izlaganga tole yor-Rost so’zni ayt ,yolg’on sozdan qayt.

Bunday mashg’ulotlar o’quvchilarning maqollarning mazmun va mohiyatini teran aqnglashlari, ularning mavzuiy guruhlarga ajratish va tahlil etish, umumlashtirish va xulosalar chiqarishga oid malakalarini rivojlantirish uchun zamin tayyorlaydi. Shu jarayonlarda ularning nutqlari boyib boradi, estetik didlari ham tarbiyalanib, kamol topadi. Eng muhimi, ularda mana shunday go’zal va bebaho tafakkur durdonalarini yaratgan ona xalqlariga nisbatan mehr-muhabbati yanada kuchayadi.Shuning uchun ham o’quvchilar qalbiga boshlang’ich sinfdanoq ushbu xalq og’zaki ijodi namunalarini singdirib bormoq zarur deb o’ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q., va boshqalar “Savod o’rgatish darslari” T, “O’qituvchi”1996 yil. Abdullayeva Q. va boshqalar “2- sinfda o’qish darslari”, T., 2004 yil.

2. Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006. 4. Abdullayeva Q., va boshqalar “Ona tili” T., “O’qituvchi ”1999 yil.

3. Bo’ri Ziyamuhammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiyazamonaviy o’zbek milliy modeli. Toshkent. 2009. 6. «Kitobim-oftobim» Toshkent. «O’qituvchi» nashriyoti, 2008 yil.

BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISHNING INTERFAOL USULLARI

Jabbarova Shahodat

Guliston davlat universiteti Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang’ich ta’lim) magistranti

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ANNOTATSIYA. Ta’limning yangi mazmuni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ona tili darslarida savodxon, bilimli, nazariyani amaliy ishlarda tushuntira oladigan, o‘quvchi o‘z ehtiyoji talab qilgan darajadagi o‘quv materialini o‘zlashtiradigan darajada tarbiyalab berishni nazarda tutmoqda. O‘quvchilarni faollikka undashda darsda interfaol usullardan samarali foydalanish yaxshi natija beradi.

Kalit so‘zlar: ona tili, boshlang‘ich ta’lim, ot so‘z turkumi, interfaol usullar, zinapoya, klaster, izohli lug‘at, muammoli ta’lim usullari.

ABSTRACT. The new content of education is aimed at teaching elementary school students in their native language lessons to the extent that they will be literate, knowledgeable, able to explain theory in practice and assimilate the level of educational material required by the student. Effective use of interactive methods in the classroom can be very effective in motivating students to be active.

Keywords: native language, primary education, nominal phrase, interactive methods, ladder, cluster, glossary, problem teaching methods.

O‘qituvchi nuqtai-nazardan turib yondashish o‘quvchilarda o‘quv-biluv faoliyati mustaqilligini ta’minlashga xizmat qiladi.

O‘quvchilar boshlang‘ich sinflarda o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikmalardan amaliy faoliyatlarida foydalanadilar. Mashqlarni aniq bajarish usulari va texnikalarning chuqurroq o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilar bilan o‘qituvchi o‘rtasida yo‘l qo‘yilishi lozim bo‘lgan amaliy mashq usullaridan bir bu yozma bahs usulidir. Bunday usulda muloqat o‘rnatish natijasida o‘quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrni ifodalash imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og‘zaki muloqat jarayonida bayon qila olmagan fikrlar bemalol yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratiladi.

Ona tili darslarida so‘z turkumlarini chuqur o‘zlashtirishda hmkorlikda o‘qitish usullari bizga yaqindan yordam beradi.

O‘qituvchi o‘quv dsturidan o‘rin olgan «Ot» mavzusini o‘tishda o‘quvchilar guruhi uchun materialini mustaqil ishlab o‘rganishlariga imkon beradigan o‘quv topshiriqlarini tuzadi.

Ona tili darsini boshlashdan oldin o‘quvchilarni bir necha guruhga ajratib, mavzu bo‘yicha tuzilgan o‘quv topshiriqlari asosida ularning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilish mmkin. Har bir topshiriq bo‘yicha savol-javob o‘tkazilib, o‘quvchilarning javoblari tegishli ballar bilan baholab boriladi.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining guruhlarda o‘qitish usulidan foydalanib, o‘tiladigan darsning borishini quyidagicha loyihalash tavsiya etiladi:

Tashkiliy qism:

O‘tgan mavzu yuzasidan o‘quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash:

O‘quvchilarni dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish.

Yangi mavzuni o‘rganish:

o‘quvchilarni guruhlariga ajratib, guruh a‘zolari tomonidan belgilangan o‘quv topshiriqlarini mustaqil ravishda sifatli bajarilishiga erishish:

o‘quv materialini yaxlit holda qayta ishlab chiqilishini amalga oshirish.

Yangi mavzu yuzasidan guruhlar o‘rtasida savol-javob, o‘quv bahsi o‘tkazish.

Mavzu matnida berilgan o‘quv mashg‘ulotini uyushtirish.

Test savollari yordamida o‘quvchilar bilimini nazorat qilishva baholash.

Yangi mavzuni qayta ishlash va yakunlash.

Uyga vazifa berish. Guruhlar o‘rtasidagi o‘quv bahsi, munozara o‘quvchilar jamoasining hamkorlikda bajargan mustaqil faoliyatining natijasi, yakuni sanaladi.

«Maqollarda antonimlar» usuli. Ma’lumki, o‘zbek xalq maqollarida antonimlar ko‘proq uchraydi. Shu bois bu shartda o‘quvchilar navbatma-navbat ot antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch»,

«do‘st aчитib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo‘l, kichikka

izzatda» va x.k.

«Zinapoya» usuli. O‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. So‘ng xattaxtaga ma‘lum bir shaklda «zinapoya» chiziladi. Ma‘lumki, antonimlar o‘z juftliklariga ega. Shundan kelib chiqib, ushbu juftlikning bittasi «zinapoya» ga yozib qo‘yiladi, ikkinchisini esa guruhlardagi o‘quvchilarning o‘zlari topadi, ular zinalardan bosh zinaga chiqib borishadi. Bunda o‘quvchilarda tezkorlik talab etiladi. Chunki qaysi guruh o‘quvchilari birinchi bo‘lib bosh zinaga chiqsa, ular g‘olib bo‘ladi. Sinfda nechta o‘quvchi bo‘lsa, zinalar soni shuncha bo‘ladi.

«Izohli lug‘at» usuli. Buning uchun o‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadilar. 1-guruh ishtirokchilari so‘z birikmasi, frazeologik birikma yoki tasviriy ifodalarni aytadilar. 2-guruhdagi o‘quvchilar esa 1- guruhdagilar aytgan so‘z va birikmalar ma‘nosini tezkorlik bilan izohlab beradilar. Shartni bajara olmagan guruh mag‘lub hisoblanadi.

Bu o‘yinlarni ona tili darslarida 4-sinflarda o‘tkazish maqsadga muvofiq. Bunday o‘yinlar faqat bir mavzu doirasida cheklanib qolmay bir qancha mavzularda, ko‘proq takrorlash darslarida o‘tkazilishi mumkin.

«Klaster» usuli-bu pedagogik strategiya bo‘lib, o‘quvchilarning u yoki bu mavzu bo‘yicha erkin va bemaol o‘ylashga yordam beradi. U faqat g‘oyalar orasidagi bog‘lanishlarni fikrlashni ta‘minlash imkoniyatini beradigan tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. «Klaster» usulidan axborotlarni chorlash bosqichida ham, fikrlash bosqichida ham foydalaniladi. U muayyan mavzu sinchiklab o‘rganilguncha fikrlash faoliyatini ta‘minlashda foydalanish mumkin.

Muammoli ta‘lim o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini o‘stirishga qaratilgan. Ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishga qaratilgan ta‘lim esa rivojlantiruvchi ta‘lim bo‘lib sanaladi.

Ona tili darslarida ot so‘z turkumini muammoli ta‘lim imkoniyatlaridan foydalanish orqali biz o‘quvchilarni mantiqiy-lingvistik ish usullarini muvaffaqiyatli bajarishga o‘rgatamiz, ularni aqliy hamda amaliy faoliyat usullari bilan qurollantiramiz, turkumning qonun qoidalari hamda so‘z, so‘z birikmasi, gap va matn bilan mustaqil ishlash ko‘nikmalarini singdiramiz, til xususiyatlari va uning qonunlarini ijodiy o‘zlashtirish va uni yozma hamda og‘zaki nutqida ijodiy qo‘llash malakalarini shakllantiramiz.

Muammoning mohiyatini anglash muammoli ta‘limning birinchi bosqichidir.

Keyingi bosqichlar muammoni yechish natijani hisobga olish ana shu birinchi bosqichda o‘zlashtirish bo‘sh o‘quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirish o‘qituvchiga ancha murakkablik tug‘diradi. Buning uchun o‘qituvchi differentsial ta‘lim imkoniyatlaridan unumli foydalanishi kerak.

REFERENCES

1. Ro‘ziboeva O‘. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish. – T.: O‘zbekiston, 2001.
2. Qosimova K. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: O‘qituvchi, 1995.
3. G‘ulomov A. Ona tili o‘qitish printsiplari va metodlari. – T.: O‘qituvchi, 1992.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA FAZOVIIY SHAKLLARNI O‘RGATISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Jumanova Sarvinoz Abduvali qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Yurt kelajagi bo‘lgan yoshlarning, Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga fazoviy shakllarni o‘rgatishda AKT vositalaridan foydalanish hamda mustahkamlanishini samarali tashkil etilishi yoshlarni barkamol avlod sifatida kamol topishi uchun zamin bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, jamiyat, AKT, geometrik tushunchalar, konsepsiya, geometrik tushuncha, fazoviy tafakkur.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Abstract. The effective organization of the use and strengthening of ICT tools in teaching spatial forms to the students of the country, who are the future of the country, will be the basis for the development of young people as a well-rounded generation.

Key words: primary education, society, ICT, geometric concepts, concept, geometric concept, spatial thinking.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - inson hayotida egallaydigan bilimlar olamining poydevori bo'lib hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boriladigan fanlarga umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk AKT ni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisining faoliyati eng avvalo, jajji o'quvchi - bolajonlarni ta'lim muhitiga moslashtirish bo'lib hisoblab. Ularda o'qish Jarayoniga qiziqish hamda zamonaviy o'quvchilarga zarur bo'lgan xususiyatlarni shakllantirish, ta'lim jarayonining o'ziga xos jihatlar bilan tanishtirish birinchi o'qituvchining vazifasi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi davr boshlang'ich sinflar o'qituvchisi o'quvchi- bolalarni zamonaviy axborot jamiyati sharoitlarida o'qitish, ta'lim va tarbiya berish, ularga dastlabki bilimlarni zamon ruhiga muvofiq ravishda, yetkazib bera biliishi zarur. O'qitishning asosiy maqsadi - o'quvchi bolalarning bilimlarini o'zlashtirishi hamda ta'lim olishi hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boriladigan fanlarga umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk o'qituvchisi, boshlang'ich sinflarda egallagan savodxonligiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ham boshlang'ich sinflar o'qituvchisi zimmasiga katta ma'suliyat yuklanadi. Ilgari boshlang'ich sinflarda o'quvchi asosan o'qish, yozish, dastlabki matematik bilimlarni o'zlashtirishi kerak deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda o'quvchi fikrlashga, faollikka, mustaqillikni rivojlantirishga va bilimlarni mantiqiy jihatdan mukammal egallashga undovchi ta'lim jarayonining muhim bosqichi sifatida yondashilinmoqda. Shuning uchun have ta'lim jarayonining qiziqariligi va samarasini yanada oshirish zaruriyati yuzaga keladi va bunda mazkur jarayonga AKT ni joriy etilishi bilan zamonaviy axborot muhitiga xos bo'lgan ta'limga yangicha yondashuv shakllana boshlaydi.

Matematika fanlarini yangi texnik vositalar shu jumladan kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotganligi fanlararo uzviylikini ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kompyuter texnologiyalarining ta'lim muassasalariga tatbiq etish o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi. Keyingi 10 yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib boriladi. Bularga baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning boshlang'ich geometrik tushunchalarni o'zlashtirish poydevorini yaratish va ularni o'rganish metodikasini, o'zlashtirilishi faoloyatini tashkil etish o'qituvchining yetakchi rolini, uning shaxsi, bilimi va o'quvchilarga bo'lgan munosabati, metodik mahorati masalaning muvaffaqiyatli yechilishida katta ahamiyatga ega. Fazoviy munosabatlar haqida tasavvurlar hosil qilish va ularda boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rganishda foydalanish geometrik tushunchalar mazmunini o'zlashtirilishga imkon beradi, atrof muhitni butun rang barangligi bilan his qilishga olib keladi, real mavjud dunyo haqida bilimlardan asta - sekin abstrakt-geometrik dunyoga, fazoviy tafakkur rivojiga, o'quvchilarning umumiy rivojlanish darajasining yuksalishiga olib keladi. Shu bilan birga e'tibor berish kerakki, bunda geometrik figura (shakl) lar ustida amallar bajarish mumkin bo'lgan obyektlar ekanligini nazarda tutish va o'quvchilar tomonidan uning qanday qabul qilinishiga e'tibor berish kerak, hamda o'quvchilarni mantiqiy bog'lovchilar bilan tanishtirishni unutmashlik kerak.

Ma'lumki, bolalarda geometrik tasavvurlarni shakllantirishga muhim ta'sir o'quvchilarning geometrik tasavvur shakllanishiga oid faoliyatlari muhim ta'sir ko'rsatadi. Tushunchalarni o'zlashtirish bo'yicha faoliyat ichida asosiylardan biri ta'riflar (ta'riflashdir). Biroq boshlang'ich sinflarda geometrik tushunchalar bilan tanishishda ta'riflardan foydalanish chegaralari ham aniqlanmagan edi, chunki ular turli variantlarda turlicha bo'lishi mumkin. Boshlang'ich maktab amaliyotida ikki xil og'ish mavjud: ta'riflarning ortiqcha ko'pligi yoki

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

to’la yo’qligi. Unisi ham, bunisi ham ta’limni effektsiz (natijasiz) qilib qo’yadi. . Bu og’ishlardan o’qituvchini qanday himoya qilish mumkin? Metodistlar to’g’ri to’rtburchak, kvadrat, o’tkir va o’tmas burchaklar va hokozolar tushunchalarni shakllantirish jarayonida bu tushunchalar mazmunini aks ettiruvchi ehtiyoji qondiriladi va pedagogik - psixologik xususiyatlari geometrik tushunchalarni o’zlashtirish jarayonida mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Bikboyeva N.U. va boshqalar. «Matematika» 4-sinf uchun darslik Toshkent:O’qituvchi» - 2003yil
2. Ahmedov M. va boshqalar «Matematika» O’qituvchi kitobi. Toshkent : “Uzinkomtsetr”-2003yil80
3. Jumayev M va boshqalar. «Matematika o’qitish metodikasidan praktikum» Toshkent : «O’qituvchi»-2004yil.
- 4.WWW.ziyonet.uz
5. WWW.edu.uz

MAVZU. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA NASRIY ASARLARNI TAHLIL QILISHNING TA'LIMIY- TARBIYAVIY AHAMIYATI

Ergasheva Iroda Abdusattorovna
Sirdaryo viloyati Guliston Davlat universiteti
7-21M guruh magistranti Shirin shahar umumiy
o’rta ta’lim maktabi boshlang’ich sinf o’qituvchisi
Oliy toifali, xalq ta’lim a’lochisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’qish darsliklaridagi hikoya, matnlarning o’quvchilarning ta’rbiyasiga ta’siri haqida. Yangi darsliklarning ta’limga kiritilishi va o’quv faoliyatiga ta’siri.

Abstract: This article is about the influence of narrative texts on the education of students in elementary school reading textbooks. The introduction of Yangji textbooks into education and the impact on educational activities.

Kalit so’zlar: O’qishning ahamiyati, faoliyat, motivatsiya, ma’lumot, ravon, USAID, fan, mashg’ulot.

Key words: Importance of reading, activity, motivation, information, fluency, USAID, science, training.

Boshlang’ich sinflarning o’qish darslari o’z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko’ra ta’lim tizimida alohida o’rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta’limini o’qish ta’limisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. O’quvchi matnni to’g’ri, tez, tushunib o’qish, mazmunini o’zlashtirish bilan ilk bor o’qish darslarida yuzlashadi. O’qish va ona tili darslari orqali o’quvchilarning Davlat ta’lim standartlari (DTS) talablari bo’yicha o’zlashtirishlari ko’zda tutilgan o’quv-bilim, ko’nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo’l ochiladi. Aynan o’qish ta’limida insonning, avvalo, o’zligini, qolaversa olamni anglashga bo’lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda «Ona tili va o’qish savodxonligi kitobi» darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o’rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma’naviy qadriyatlar, xalqlar do’stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo’yicha atroflicha tushunchalar berishga mo’ljallangan badiiy, axloqiy-ta’limiy, ilmiy-ommabop asarlar, hikoyalar, matnlar kiritiladi. Ona tili va o’qish savodxonligi darslari savod o’rgatish davrida o’quvchilarni bo’g’in, so’z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o’qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘qish texnikasi egallangandan so‘ng o‘qish muayyan mavzular bo‘yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi. Ijtimoiy-tarixiy mazmundagi mavzular Vatanimiz o‘tmishi, xalqimiz hayoti, mardonavor kurashi, ulug‘ siymolar tomonidan amalga oshirilgan ishlar, tarixiy sanalar to‘g‘risida muayyan tasavvur beradi. Tabiatga oid mavzular yordamida o‘quvchilar tabiatdagi o‘zgarishlar, yil fasllarining almashinuvi, hayvonot olamiga doir bilimlarni egallaydilar. Bunday mavzudagi asarlar o‘quvchilarni kuzatuvchanlikka, tabiatni sevishtirishga, unga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi. Umuman, «Ona tili va o‘qish savodxonligi kitobi» darsliklaridagi barcha mavzular o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish bilan birga, ularning lug‘atini boyitishga, og‘zaki va yozma nutqini to‘g‘ri shakllantirish va nutq madaniyatini o‘stirishga ham qaratiladi. Amaldagi «Ona tili va o‘qish savodxonligi kitobi» darsliklarida materiallarning sinfdan sinfga o‘tgan sari mavzu jihatidan ham, mazmun jihatidan ham kengaya borishi hisobga olingan. Masalan, 2-sinfda o‘rgatiladigan «Men va olam», «Ertaklar yaxshilikka yetaklar», «Biz buyuklar avlodimiz» kabi mavzular 3-4-sinflarda ham davom ettirilgan. Bu esa o‘quvchilarning oldingi bilimlari to‘ldiradi va boyitadi. Darsliklardagi har bir mavzu uchun tanlangan matnlarning janriy rangbarangligiga, poetik mukammalligiga, o‘quvchilarning bilim darajasi va yosh xususiyatlariga mos kelishiga alohida e‘tibor qaratiladi. O‘quvchilar darsliklar yordamida o‘zlashtiriladigan bilim, ko‘nikma va malakalarining kelajak hayotda zarur bo‘lishini tushunib yetishishlariga erishish o‘qituvchilar oldidagi muhim vazifalardandir.

Shuni unutmaslik kerakki, har bir ta’limiy vazifani bajarishning aniq va ilmiy metodik usullari mavjud bo‘lib, ular zamonaviy o‘qitish usullari bilan boyitib borilmoqda. Bu vazifalar boshqalari bilan o‘zaro bog‘liq holda va sinfdan tashqari o‘qish mashg‘ulotlari jarayonida hal qilinadi.

Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan o‘qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o‘qishga o‘rgatish yo‘l-yo‘riqlarini o‘qish metodikasi ishlab chiqadi. O‘qish metodikasi kichik yoshdagi o‘quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi. O‘qish darslarining samaradorligi ko‘p jihatdan ta’lim metodlarining to‘g‘ri tanlanishiga bog‘liq.

«Metod» atamasi yunon tilidan olingan bo‘lib, muayyan maqsadga erishish, borliqni amaliy va nazariy o‘zlashtirish usullari majmuidir. Binobarin, fanning o‘zi kabi o‘qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo‘ladi. Masalan, eski maktablarda o‘qish quruq yod olish metodi asosida o‘rgatilgan bo‘lsa, hozir izohli o‘qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi so‘zlarga izoh berishga, ma‘nosini tushuntirishga, o‘qilganni qayta hikoyalashga umuman olganda, o‘qishning ongli bo‘lishiga mutlaqo e‘tibor berilmagan. Ularda ko‘proq to‘g‘ri talaffuz, qiroat bilan o‘qish, ifodali o‘qish nazarda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi qonun. 2020-yil 19-may. 3-modda.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta’limi tizimidagi maktabdan tashqari ta’lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori.
3. O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi 1- 2 sinf "Ona tili va o‘qish savodxonligi" kitobi. Toshkent 2022.
4. O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi 3-4 sinf "Ona tili va o‘qish savodxonligi" kitobi. Toshkent 2022.
5. O‘qish uchun motivatsiya. Judy Howell 2022-yil 13- oktabr
6. "Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida nasriy asarlar ustida ishlash metodikasi" magistrlik dissertatsiyasi. I. Ergasheva

HARAKATLI O‘YINLAR ORQALI BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI TARBIYALASH

Eshinqulova Kamola

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini shaxsiy sifatlarini harakatli o‘yinlar orqali rivojlantirish mazmuni va usullari haqida fikryuritilgan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya, insoniyat rivoji, milliy qadriyatlar, smirlarning shakllanishi, jismoniy mashg‘ulotlar tizimi, xalq milliy harakatli o‘yinlari, jismoniy sifat.

ABSTRACT. This article discusses the content and methods of developing the physical and personal qualities of primary school students through movement games.

Keywords: Physical education, human development, national values, formation of smiles, system of physical training, national movement games, physical quality.

Inson o‘zini jismonan tarbiyalashi uchun jismoniy tarbiya va sportdan tashqari ma’naviy komillik zarurligini tushunib yetishi va qunt bilan o‘ziga yoqqan ma’lum bir bilimlar tizimi asosida salomatligini shakllantirishi kerak. Yosh avlodning jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish tarbiyaning ajralmas qismi bo‘lgan jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi jamiyatning sog‘lom, xushchaqchaq, har tomonlama jismoniy rivojlangan, mehnat va Vatan himoyasiga tayyor turgan quruvchilarini tarbiyalashdan iborat uzoq muddatli, yushtirilgan pedagogik jarayondir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining barcha sifatlarini rivojlantirish uchun harakatli o‘yinga asoslangan dars, mashqlarni to‘g‘ri tashkil etish va o‘tkazish eng muhim masaladir. K.Balsevich tadqiqoti bo‘yicha, bolalarning jismoniy faolligini quyidagicha ta’riflab beradi: 1-4 sinf bolalar jismoniy sifati ko‘rsatkichining barchasi o‘shishning yuqori tempda borayotganligini namoyon etadi. Faqat egiluvchanlik ko‘rsatkichining tempi bu davrda pasayib boradi. Bu yoshdagi bolalarda biodinamik harakatning va eng avvalo, koordinatsion qismlarning shiddatli rivojlanishi ro‘y beradi. 1-4 sinf orasida jismoniy sifatlarning va koordinatsion qobiliyatning, inson harakat faolligining namoyon bo‘lishi uchun amaliy jihatdan juda yaxshi zamin tayyorlanadi. F.N.Nasriddinov, A.Sh.Qosimovlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha jismoniy tayyorgarlik natijalari yoshdan yoshga o‘tish bilan hamma ko‘rsatkichlar ma’lum miqdorda ortib borishini ko‘rsatadi. A.N.Liviskiy ilmiy tadqiqot ishlarining ko‘rsatishicha, qo‘l panjalari mushaklarining kuchi 7 yoshda 13-14 kg.ga yetadi. Shu yoshdan boshlab, harakatli o‘yinlar vositasida, bu sifatlarni yanada rivojlantirish ehtimoli kuchli. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning sog‘lomlashtirish-tarbiyaviy ishlarini harakatli o‘yinlar vositasida yanada jonlantirish uchun ularning jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik ko‘rsatkichi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqligini aniqlash lozim. Bu samarali vositalarni tanlashga, keyin pedagogik sinov-tajriba o‘tkazishga imkoniyat yaratadi.

Maktab o‘quvchisining shaxs, komil inson bo‘lib shakllanishida, rivojlanishida jismoniy tarbiya va ma’naviy tarbiya alohida ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Shu bois bugungi o‘zligimizga qaytgan davrimizda xalqning milliy qadriyatlariga asoslangan jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e’tibor berish zarur. Milliy harakatli o‘yinlar orqali bola bir tomondan jismoniy bilimlarni egallasa, ikkinchi tomondan, uni jismoniy

tarbiyaga, shu orqali qadriyatlarga qiziqtirish muhim ahamiyat kasb etadi. 1-4 sinf bolalar yoshiga mos o‘yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishiga ko‘ra quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Bolalarda tezkorlikni va egiluvchanlikni tarbiyalovchi o‘yinlar;

Bolalarda kuchni oshirib beruvchi o‘yinlar.

Bolalarda chidamlilikni va chaqqonlikni rivojlantiruvchi o‘yinlar.

Ayrim o‘yin turlari bolalarning barcha bo‘g‘inlariga mos kelishi mumkin, ya’ni jismoniy sifatlarni yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan o‘yinlar ko‘pchilikni tashkil etadi, ularda turli jismoniy sifatlarni ketma-ket rivojlanishi mumkin. Milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish jarayonida boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kattalar faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o‘zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqishining ortishi.

Bolalar xalq harakatli o‘yinlari atrofidagi voqelikning eng tashqi ifodali, jo‘shqin his-tuyg‘uli jihatlarini aks ettirishini.

Xarakatli o‘yinlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchisining kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o‘z istagini amaliyotga tadbiiq qila olishi.

Millatning kelajagi bo‘lgan yoshlarni sog‘lom, yetuk va komil inson qilib tarbiyalash mustaqil yurtimiz kelajagining zamini mustahkam bo‘lishiga xizmat etadi. Xarakatli o‘yinlari va milliy sport turlari tarixiy taraqqiyot jarayonida jiddiy o‘zgargani, har bir iqtisodiy tuzum ularning mazmuni, qoidalarida o‘zining muayyan izini qoldirgani haqida yuqorida to‘xtalgan edik. Ba’zi o‘yinlarning nomi va qoidalari hozircha saqlanib qolgan. Ana shunday o‘yinlardan foydalanishda bolalarga jismoniy ta’siridan tashqari tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishini ham nazardan soqit qilmaslik, ularni ijodiy qo‘llashni maqsadga muvofiqlashtirish kerak. Masalan, Uloq» o‘yini deganda odatda ot bilan o‘ynaladigan, chavandozlar haqiqiy uloq uchun kurashadigan qadimiy ko‘pkari o‘yinitushuniladi.

Ma’lumki, bolalar jismoniy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini usuliy, pedagogik nuqtai nazardan to‘g‘ri aniqlash uchun bolalar fiziologiyasi hamda ruhiyatini yaxshi bilish shart, shularga suyangan holda har bir mashg‘ulot oldidan ma’lum vazifalar qo‘yilishi lozim. Vazifalar soni ikki-uchtadan iborat bo‘lib, ularni bir necha guruhlarga bo‘lib o‘tish, asosiy harakatlar va mashqlar, milliy harakatli o‘yinlar tanlanadi. Tanlangan mashqlar, birinchidan, asosiy harakatlar bilan bog‘liq bo‘lishi lozim. Ikkinchidan, mashqlar o‘quvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga, jinsiga mos bo‘lishi ham kerak. Bundan tashqari bu mashqlar bolaga oddiy, tushunarli, tanish va ular bajara oladigan bo‘lishi lozim.

REFERENCES

1. Abdullaeva M. Bolalar o‘yinlarida o‘zaro munosabatlar. //Boshlang‘ich ta’lim.- Toshkent,2000y
2. Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari o‘qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste’dod, 2010.-140 bet
3. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: “Nihol nashryoti, 2013 yil 278 bet.
4. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: “O‘qituvchi”, 2004. -102 b.
5. M.E.Jumaev, M.Yu.Yuldasheva, B.U.Mingbaeva, G.A.Mamatova “Boshlang‘ich ta’limni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MIQDORLARNI O‘RGANISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Eshonqulova Mahbuba Dilshod qizi
GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA.Asosiy miqdorlar haqida tushuncha, Uzunlik va uning birliklari bilan tanishtirishmetodikasi. Massa va hajm, ularning birliklari bilan tanishtirish metodikasi haqida ma’lumotlarga ega bo’lasiz.

Kalit so‘z: miqdor, hajm, matematik dastur, arifemetik ammalar, matematik bilimlar.

ANNOTATION. Understanding of basic quantities, method of introducing length and its units. You will get information about mass and volume and the method of introduction to their units.

Key words: quantity, volume, mathematical program, arithmetic skills, mathematical knowledge.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Boshlang’ich sinflarning dasturida matematik material bilan uzviy bog’liqlikda turli miqdorlarni ham o’rganish nazarda tutilgan. Miqdorlarsiz tabiatni, borliq olamni o’rganish mumkin emas. Chunki miqdorlarda turli narsalarning, borliq dunyoning xossalari aks etgan. Miqdor tushunchasi narsa yoki hodisaning xossasi bo’lib, bu tushunchalar o’quvchilarning butun o’qishi davrida shakllanadi.

Biz o’quvchilarga uzunlik, jismning massasi (og’irlik), hajmi, vaqt, figuraning yuzi kabi miqdorlar to’g’risida tushuncha berishimiz kerak. Bu tushunchalarni o’rganish arifmetik material bilan qo’shib o’qitiladi.

Masalan: o’lchashni o’rganish, sanashni o’rganish bilan, o’lchov birliklari sanoq sismavzusi bilan, ismli sonlar abstrakt sonlarni nomerlash bilan miqdorlar ustida amallar arifmetik amallar bilan parallel o’qitiladi. Miqdorlarni o’qitish matematikani hayot, sharoit bilan bog’liq holda o’qitib, politexnik bilimlar berish demakdir.

Hisoblash va yasash ishlarini bajarilishini, mehnat tarbiyasini, estetik ta’lim berishni kuchaytiradi. Ayniqsa miqdorlarni ko’rgazmali, aynan o’zini va laboratoriyalarda tushuntirish imkoni mavjud. Atrof muhitdagi mavjud miqdorlar va ularni o’lchashni amaliyotda ko’radilar, kuzatadilar, haqiqatligiga ishonadilar. Hisoblash ishlarini yakka bajaradilar. Miqdorlarni tushuntirishda figuralar modellar, chizmachilik va o’lchash asboblaridan keng foydalanish kerak.

Kesma uzunligini eng avvalo taqqoalash bilan kesmalarining ‘teng’, ‘katta’, ‘uzun’, ‘qisqa’, ‘kalta’ kabi tushunchalarini beramiz. Amaliy ishlar bilan bir-birining ustiga qo’yib taqqoslaydigan uzunliklarni tayoqcha yoki metallar yordamida solishtiradilar. Turli xil o’lchov birliklarini tanlash mumkin.

Masalan: sanoq cho’pini uzunlik birligi qilib, u bilan boshqa uzunliklarni o’lchab taqqoslaydilar. Bularga daftarning uzunligi, qarich, qadam kabi birliklarni ham tushuntirish kerak. Shundan keyin sanoq cho’pining uzunligini sm bilan o’lchash va u

bilan boshqa uzunliklarni sm bilan aniqlash imkoni tug’iladi. Sm moduli orqali o’quvchilar:

Berilgan kesmani o’lchash.

Berilgan uzunlik masalasini hal qiladi.

1 smli kesmani ketma-ket 10 marta qo’yish bilan 1 dm ni o’lchab kesib oladilar. Tayoqchalardan 1 cm, 1 dm o’lchov birliklarini namuna sifatida yasab ular bilan atrofdagi turli xil narsalarning uzunligini o’lchaydilar. O’lchashda kesmada o’lchash necha marta joylashish malakasi berilgandan keyin sm yoki dm li bo’linmalarni raqamlar bilan belgilashga o’tiladi. Shu asosda sm li, dm li o’lchov birliklari hosil qilinadi. Chizg’ich qanday yasalgani hamda chizg’ich bilan o’lchash malakalari beriladi. Chizg’ich bilan qog’ozda kesmalar chizish va o’lchash, turli xil uzunliklarni o’lchashga doir amaliy mashqlar bajariladi. Dm bilan 2-o’nlikni o’tishda tanishtirish amalga oshiriladi. Metr bilan tanishtirish 100 likni o’tishda tanishtiriladi.

Navbatdagi bosqich o’nliklarni hisoblashda dm va sm ni birgalikda ishlatishdir. O’lchashlar asosida 5 dm va 4 cm kabi uzunliklar hosil qilinadi va aksincha chizdiriladi. Eng kichik uzunliklarni o’lchashda va 1000 liklar mavzusida km tushunchalari beriladi.

O’quvchilar chamalash yordamida uzunliklarni o’lchash, qadamlarni metrga aylantirib, uylarigacha yoki boshqa obyektlarigacha bo’lgan masofalarni m va km lar bilan aniqlaydilar. 4-sinfda uzunlik birliklari va ular orasidagi bog’lanishni biladilar va daftor orqasidagi jadvalni bilib olish topshiriq qilib beriladi. Bunda quyidagi topshiriqlar bajariladi:

1 m 1 cm dan qancha katta,

1 dm 1 m dan necha marta kichik,

v) 1 mm 1 sm ning qanday qismini, 1 dm 1 m ning qanday qismini tashkil qiladi.

g) 36647 m, 3807 m kabilarni km va m larda ifodalang.

O’qituvchi amaliy ish sifatida quyidagilarni uyushtirishi mumkin.

magazin o’yini. Sotuvchi va oluvchi sifatida sut, kerosin, yog’ kabilar o’lchashni bilib

olishadi;

banka, kostryulka, chelakka suyuqliklarni litrlab o’lchab solish;

bir chelakda 5 l, 2-chelakda 3 l suv bo’lsa, ularni tenglashtirish uchun nima qilish kerak, degan masalalar berish.

Adabiyotlar:

1. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. “Academic research in educational sciences”, 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>
2. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.
3. Салойдинов, С. К. (2021). Образовательные кредиты в Узбекистане. "Экономика и социум", 12(91), 470-472.
4. Салойдинов, С. К. (2021). Спрос на рынке дифференцированных продуктов. "Экономика и социум", 12(91), 473-476.
5. Салойдинов, С. К. (2022). С паровой турбиной 471 МВт на Талимарджанской ТЭЦ расчет электрических режимов при максимальной зимней нагрузке. “Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)”, Special issue, 116-121.

1-SINF TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHK ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Farmonqulova Aziza Xazratqulovna
GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTASIYA. Maqolada tarbiya fani dars jarayonida talabalarning mehnat tarbiyasini shakllantirishda innovasion ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari ochib berilgan. Didaktik vositalardan foydalanishda o’quvchilarning psixologik, yosh xususiyatlarini inobatga olish zarurligi misollar asosida isbotlangan.

Kalit so’zlar: pedagogik texnologiya, innovasion texnologiya, ta’lim-tarbiya, didaktik vosita, ta’lim samaradorligi.

ABSTRACT. The article highlights the important aspects of the effective use of innovative

educational technologies in the formation of labor education of students in the teaching process.

Keywords: pedagogical technology, innovative technology, education, didactic tool, educational effectiveness.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublar (innovasion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko’tarishga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo’llanilgan mashg’ulotlar o’quvchilar egallayotgan bilimlarni o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, xat o’xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O’qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o’quv jarayonida o’quvchi asosiy figuraga aylanadi. Bugungi kunda ta’lim muassasalarining o’quv- tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida — Ta’lim to’g’risidagi Qonunda rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish masalasiga alohida e’tibor qaratilgan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o‘quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o‘qituvchini ta’lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo‘lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To‘rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo‘llashga asoslanganligi sababli, ularning qo‘llanilishi

O‘quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri joriy etilishi o‘qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o‘qituvchidan ko‘proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi. Pedagogik texnologiya asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o‘z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o‘z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovasion jarayonlarda ta’lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o‘zlashtirish va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham, ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari interfaol uslublar, innovasion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishiga oid bilimlar, tajriba o‘quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi.

«Dumaloq stol» metodi: Topshiriq yozib qo‘yilgan qog‘oz varag‘i davra bo‘lab aylantiriladi. Har bir talaba o‘zining javob variantini yozib qo‘ygach, varaqni boshqa talabaga uzatadi. Keyin muhokama bo‘ladi: noto‘g‘ri javoblar o‘chiriladi, to‘g‘ri javoblarning soniga qarab talabaning bilimlariga baho beriladi. Bu metodni faqat yozma shaklda emas, balki og‘zaki shaklda ham qo‘llash mumkin.

Berilishi mumkin bo‘lgan topshiriqlarga misollar:

tarbiyaning tarkibiy qismlari qaysilar?;

aqliy tarbiyaning hozirgi davr talabi nimada?;

axloqiy tarbiya vazifalari qaysilar?;

ekologik tarbiyaning mohiyati nimada?;

mehnat va iqtisodiy tarbiyaning muhim vazifalarini izohlang;

estetik tarbiyaning vazifalarini ayting;

jismoniy tarbiyaning bugungi kundagi ahamiyati;

huquqiy tarbiyaning muhim belgilari qaysilar?

Shuni esda tutish kerakki, yaxshi qo‘yilgan savol, bu – javobning yarmisini o‘zida jo etgan savoldir.

«Ruchka stol o‘rtasida» metodi. Butun guruhga topshiriq beriladi (masalan, o‘quvchi shaxsining rivojlanishi va shakllanishiga ta’sir etuvchi, shaxs rivojlanishi va shakllanishining asosiy omillarini birma-bir ko‘rsatib o‘tilsin). Har bir talaba bitta javob

variantini bir varaq qog‘ozga yozib, uni qo‘shnisiga beradi, o‘z ruchkasini esa stolning o‘rtasiga surib qo‘yadi.

Topshiriqqa misol: O‘qituvchining guruhga beradigan topshirig‘i shaxs rivojlanishi va shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni hayotiy misollar bilan sharhlab berish. Ajratilgan 10-15 daqiqa vaqt ichida guruh mumkin qadar ko‘proq sonda javob variantlari berishi kerak. Bir varaq qog‘ozga yozilgan topshiriq bir talabadan ikkinchisiga uzatiladi. Talaba javobni yozib, qog‘ozni keying talabaga uzatadi, ruchkasini esa, o‘ziga ro‘baro‘ qilib, stolga qo‘yib qo‘yadi. Javobni bilmaydigan talaba qog‘ozni keyingi talabaga uzatadi-yu, lekin ruchkasini qo‘lida olib qoladi. Bu metodikaning yana bir sharti: bitta variantni ikki qayta berish mumkin emas, boshqacha aytganda, qaytariqlar bo‘lishiga bu o‘rinda yo‘l qo‘yilmaydi. Topshiriq bajarildi. Javob variantlari yozilgan qog‘oz o‘qituvchida. U o‘sha variantlarni sanab o‘tadi. Variantlar sanab o‘tilar ekan, ularning biri muhokama qilib boriladi: Insondagi tug‘ma qobiliyatni qanday izohlaysiz? Bolani o‘rab turgan ijtimoiy muhit deganda nimani

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tushunasiz? Va hokazo. «Ruchka stol o‘rtasida» metodi bir qancha afzalliklarga ega. Jumladan, o‘qituvchi mashg‘ulotga kim tayyor, kim tayyor emasligini ko‘rib turadi:

mashg‘ulotga tayyorlanmagan talaba og‘zaki muhokama paytida ko‘rib chiqilayotgan mavzu yuzasidan anchagina foydali bilimlar olishi mumkin;

bu guruhda olib boriladigan ish bo‘lib, talabalar intizomini mustahkamlaydi va ularni jipslashtiradi, chunki o‘z variant ustida juda uzoq o‘ylab o‘tiradigan talaba butun guruhga ajratilgan vaqtni sarflaydi. Shuningdek, talaba mashg‘ulotga tayyor bo‘lmasa, bunda ham u guruhga pand beradi, chunki guruh uning uchun ishlashi kerak bo‘ladi;

talabalar o‘z javoblarini ikki marta: yozma ish paytida va og‘zaki muhokama vaqtida tahlil qilib borishadi. Shunday qilib, ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan mazkur interfaol usullar o‘quvchi-talabalarning mustaqilligi, ishchanligi, uyushqoqligi, xushmuomalaligi, ijodiy fazilatlarini kamol toptirishga yordam beradi.

Interfaol usullarni yana boshqacha ta’riflaydigan bo‘lsak interfaol ta’lim jarayonida dars o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi. Interfaol metod — ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o‘zaro harakati, ta’siri ostida bilimlarni o‘zlashtirishni kafoiatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo‘llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari — norasmiy bahs-munozaralar o‘tkazish, o‘quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o‘qish, o‘rganish, seminarlar o‘tkazish, o‘quvchilarni tashabbus ko‘rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo‘lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalardan iborat. Interfaollik, bu — o‘zaro ikki kishi faolligi, ya’ni, bunda o‘quv-biluv jarayoni o‘zaro suhbat tariqasida, dialog shaklda (kompyuter aloqasi)

yoki o‘qituvchi-o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik — o‘zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, o‘quvchi-o‘qituvchi, o‘quvchi-o‘quvchi (sub’yekt-sub’yekt) suhbatlarida sodir bo‘ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi — o‘q jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o‘quvchi chetda qolmay, eshitgan, o‘qigan, ko‘rgan bilgan fikr- mulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘zaro fikr almashish jarayoni sodir bo‘ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o‘zaro do‘stona munosabatlar shakllanadi. Interfaol ta’lim o‘z xususiyatiga ko‘ra didaktik o‘yinlar orqali, evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat-dars jarayonini loyihalash orqali, muamoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali, kreativ-ijodkorlik asosida, axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o‘z ichiga oladi.

Demak, interfaol ta’lim texnologiyalari va uning muhim tarkiiy elementi bo‘lgan interfaol metodlar ta’lim jarayonini tashkil etish ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini ta’minlaydi. Zero, zamonaviy ta’lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog‘liqlikda ta’lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qiladi.

REFERENCES

1. Mukhamadovna T. M., Djamshitovna K. M., Narzullayevna Q. S. Art as a significant factor of forming world outlook of students //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
2. Kamroev A. STUDENTS’CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 7. – C. 285-296.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna
Guliston Davlat Universiteti magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada yosh avlodni yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida tarbiyalash jamiyatda muhim ijtimoiy omil sifatida qaralgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloq qoidalarini ertak, maqollar va xalq og‘zaki ijodlari namunalari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirishga e’tibor qaratilgan. Barkamol, sog‘lom va teran fikrli yosh avlod tarbiyasi, uning har tomonlama puxta, mukammal inson bo‘lib etishishiga erishish masalasiga har qachongidan ham jiddiyroq e’tibor berilganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Aqliy tarbiya, odob-axloq, xulq-atvor, yuksak ma’naviyat, baxt-saodat, sadoqat, xalq og‘zaki ijodi.

Аннотация: В данной статье воспитание молодого поколения как высокодуховной личности рассматривается как важный социальный фактор в обществе. Уделяется внимание формированию нравственного воспитания у учащихся начальных классов на примерах сказок, пословиц и народных произведений. Думается, что воспитанию зрелого, здорового и глубоко мыслящего молодого поколения, развитию его в цельную, во всех отношениях совершенную личность уделяется более серьезное внимание, чем когда бы то ни было.

Ключевые слова: Психическое воспитание, манеры и этика, поведение, высокая духовность, счастье, верность, фольклор.

Annotation: In this article, education of the young generation as a highly spiritual person is considered as an important social factor in the society. Attention is paid to the formation of moral education in elementary school students through the examples of fairy tales, proverbs and folk works. It is thought that more serious attention is paid to the education of a mature, healthy and deep-thinking young generation, to its development into a thorough, perfect person in all respects than ever before.

Key words: Mental education, manners, behavior, high spirituality, happiness, loyalty, folklore.

Insonning shaxs sifatida shakllanishida bir qancha omillar ta’sir etib, uni komillik sari etaklaydi. Komillikning eng asosiy belgilari sifatida aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy ulg‘ayish amalga oshadi. Ularning ta’siri ostida ma’naviy barkamollik hosil bo‘ladi.

Bolalarga tarbiya berishning eng asosiy shartlaridan biri ularning ma’naviy barkamollikka erishishidir. Bolaning ma’naviy barkamolligi uning aqliy qobiliyatlarining barqarorlashuvi, jismoniy jihatdan sog‘lom bo‘lishi kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Bu yo‘nalishlarning har biri inson ma’naviy qiyofasida o‘ziga xos o‘ringa ega. Olimlarning ta’kidlashlaricha ma’naviy shakllanishda aqliy va axloqiy tarbiyaning rolli beqiyosdir. Aqliy tarbiya orqali nafaqat o‘qish va yozishga, balki, tabiat va jamiyatda sodir bo‘ladigan voqea-hodisalarning mohiyatini anglashga, ularni o‘zlarining maqsadlariga yo‘naltirishga erishadi. Aqliy tarbiyaning natijasi sifatida ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san’at rivojlanadi. Ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyalari takomillashadi. SHuning uchun ham aqliy tarbiyani ma’naviy shakllanishning boy mezonlaridan biri deb qaraladi. Axloqiy tarbiya o‘quvchilarning ma’naviy qiyofasini, tashqi ko‘rinishidan tortib, xulq-atvorigacha, xatti-harakati, munosabati, madaniyati bilan birga, etuk insoniy fazilat egalari bo‘lishlarini taminlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy sifatlar atrof- muhitlariga ongli munosabat hosil bo‘lishi bilan shakllanib boradi.

Bolaga kattalar qanday munosabatda bo‘lsalar unga mos holda odob-axloq normalari tarkib topib va shakllanib boradi.

Axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismlari sifatida burch, vijdon, nomus kabi ma’naviyatning asosiy tushunchalari va asosini tashkil etuvchi fazilatlar ro‘yobga chiqadi va bolaning kundalik hayotida namoyon bo‘ladi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilarga kattalar tomonidan bugungi kun quvonchini idrok etish jarayonida ertaning bugundanda yaxshi bo‘lishiga ishonishlariga o‘rgatish lozim. Bugungi hur, ozod, obod kunlarni yaratilishiga sababchi bo‘lganlarga qalbimda minnatdorlik tuyg‘usi barq uradi. SHular natijasida o‘tmishni, tarixni o‘rganishga qiziqish hosil bo‘ladi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek “Ma’naviyat o‘z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushunib etishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi”.

O‘zbek oilasining har bir vakili nafaqat tug‘ushganlariga, do‘st- birodarlariga, tanishlariga, xatto: “etti yot begonalarga” ham samimiy munosabatda bo‘ladi.

O‘zbekistonda yuzlab millat vakillarining inoq-totuv yashashlari buning yorqin misolidir. Bir oilada bir necha millat vakillarining qon-qarindosh bo‘lib yashayotgani sir emas. Bu xalqimizning baynalminalchi-ligini belgisidir. Xalqlar va millatlar o‘rtasidagi do‘stlik buyuk bobokolonlarimizning asarlarida takror va takror bayon etilgan.

Boshlang’ich sinf o‘quvchilariga odob qoidalarini o‘rgatish, kelajakda insonlar orasida, hayotda o‘z o‘rnini topish uchun eng zarur shart ekanligini anglatish lozim. SHuning uchun ham xalqimiz: “Odobli bola elga manzur”, “Odob kishining zebu-ziynati”, - deb bejizga aytmaganlar.

Odob inson uchun zarur fazilat ekanligini boshlang’ich sinf o‘quvchilari darsliklardagi ertaklar rivoyat va afsonalardagi ijobiy va salbiy obrazlarni o‘zaro taqqoslab, o‘z fikri va aql-zakovati, qobiliyati bilan his qiladi, uning hayotiy zarurat ekanligini ich-ichidan tushunib etadi.

O‘quvchilar odob qoidalarini bajarishni kimdandir qo‘rqqanidan, uyalganidan emas, balki hayotiy ehtiyoj va turmush tarzi sifatida qarab unga doim rioya qilish zarurligini anglashlari lozim.

Odob qoidalarini yoshlikdan o‘rganib, unga qat’iy rioya qilgan bolalar va yoshlar keyinchalik o‘z hayoti yo‘llarini shu mash’al yordamida yorug‘ quradilar, yorqin kelajak sari adashmasdan boradilar. Bu haqda bobomiz A.Navoiy o‘zlarining “Mahbub ul-qulub” asarida shunday deganlar:

“Odob–kichik yoshlarni kattalar duosiga sazovor etadi; yoshlar u duo barakasidan umrbod baxramand bo‘ladilar. Odob–ulug‘lar ko‘nglida yoshlarga mehr uyg‘otadi va odobli yoshga bo‘lgan muhabbat ko‘ngilda abadiy qoladi. Yoshlarni ko‘zga ulug‘ qilib ko‘rsatadigan fe’l-atvori odobdir. Odoblilarning yurish-turishida xalq ulug‘vorlik ko‘radi”.

Boshlang’ich sinf o‘quvchilari odob normalarini ko‘proq ota-ona va muallimlaridan oladilar.

Muallimlarining, ota-onalarining va o‘zidan kattalarning odob to‘g‘risidagi nasihatlarini jon dildan qabul qiluvchi, ulug‘larning yaxshi fazilatlaridan ibrat oluvchi bola, o‘smir albatta odobli bo‘lib ulg‘ayadi.

Bizga ma’lumki boshlang’ich sinflarda “Odobnoma” fani o‘qitiladi. Bu fan o‘quvchilarni milliy va umuminsoniy ruhda tarbiyalanishiga, unda o‘quvchilar axloqiy tarbiyani hikoya, she’rlar, maqollar, rivoyatlar, hadislar orqali yanada boyitib, rivojlantirib boriladi. Masalan, 3-sinf “Odobnoma” darsligida “Hadisi marif-odob-axloq manbayi” bo‘lishida odobga oid quyidagi hadislar keltirilgan.

“Tangri saxiydir, saxiylarni do‘st tutadi. Axloqi oddiy kishilarni yoqtirib, axloqsizlarni yoqtirmaydi”.

“Insonlarga berilgan fazilatlarining eng yaxshisi axloqdir”, “Vatanni sevmoq iymondandir” kabi juda ko‘plab axloqqa ijobiy ta’sir etuvchi hadis namunalari mavjud.

Xalqimiz intizomli, sabr-qanoatli, ochiq ko‘ngil, bag‘ri keng, mehnatsevar, fidoiy, mard, jasur va botir farzandlarni tarbiyalab, voyaga etkazgan. Shu bilan jahon xalqlari ma’naviy dunyosining boyishiga salmoqli hissa qo‘shgan deb aytganki aslo xato qilmagan bo‘lamiz.

Axloqiy tarbiya haqida so‘z yuritganda dinning ta’sirini, salmog‘ini ta’kidlash o‘rinlidir. Umumiy ta’lim maktablarimiz dunyoviy xarakterga ega bo‘lsada, yoshlarning tarbiyasiga diniy ta’limotlar ta’sir etmasdan qolmaydi. Ota ona jamiyatchilik, bola yashayotgan ijtimoiy muhitning ta’siri ostida diniy tushunchalar egallab boriladi. Ularga kundalik hayot tarzida amal qilinadi.

Dars o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy shakli ekanligi pedagogika fanida to‘la ilmiy asoslangan. Ulug‘ chex pedagogi Yan Amos Komenskiy 1630-yillarda “Sinf –

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

dars tizimi”ning nazariy asoslarini yaratgan. O’sha davrdayoq maktab amaliyotida sinab ko‘rilgan. Bu tizim butun dunyo bo‘ylab yoyildi. Ammo uning keng ko‘lamda tatbiq etilishi XX asrning boshlariga kelib amalga oshdi. Chunki, bu davrga kelib, dunyoning juda ko‘p joylarida ta’lim tizimida demokratik tamoyillarga amal qilish, keskin o‘zgarish va islohotlarning ro‘yobga chiqishi sinf-dars tizimini faollashtirgan edi.

Adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent.2008.
2. To‘xliyev B. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari – Toshkent.: 1991.
3. Jo‘rayev Sh. Abu ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida ahloq masalasi va uning bugungi kundagi ahamiyati. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.Volue 1. 2021.p.14
4. O‘.Ro‘ziboyeva. Barkamol avlodni tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish. “O‘zbekiston tarixining o‘qitishning dolzarb muammolari. - Guliston,2010.184-b.

BOSHLANG’ICH TA’LIM SIFATI TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UMUMIY O‘RTA TA’LIMDAGI MOHIYATI

Achilova Aybeka Turdibekovna
GulDU 2 kurs magistranti

Annotatsiya. Hozirgi globallashtirish jarayonida yoshlar ta’limi va tarbiyasi masalasi ta’lim sohasining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, ta’lim sifatini ta’rifi bo‘yicha doimiy muhokamalar kuzatilmoqda, bunda asosiy urg‘u ta’lim oluvchilarni o‘qishdagi erishgan yutuqlari, tegishli muassasalarning faoliyati, hamda ta’lim xizmatlarini yetkazib berish sifati kabi masalalarga qaratilmoqda. Sifat tamoyili nafaqat umumiy o‘rta ta’limni takomillashtirish, balki ilmiy bilimlarga asoslangan farovon jamiyat qurish sharoitida tegishli yutuqlarga asoslangan oliy ta’limni takomillashtirishda ham yetakchi hisoblanadi. Ushbu maqolada maktab ta’limida sifat tushunchasining mazmuni, mohiyati va bu tushuncha borasida ilmiy tadqiqotchilarning qarashlariga tahliliy yondashilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang’ich ta’lim, ijtimoiylashuv mexanizmlari, ta’lim sifati, xususiy xarajatlar, ta’lim xizmatlari, iste’molchi, ta’lim dasturlari.

Abstract. In the current process of globalization, the issue of education and upbringing of young people is a priority in the field of education, and there are constant discussions on the definition of the quality of education, where the main emphasis is on the educational achievements of students, the activities of relevant institutions, and educational services. focusing on issues such as quality of delivery. The principle of quality is the leader not only in improving general secondary education, but also in improving higher education based on relevant achievements in the conditions of building a prosperous society based on scientific knowledge. This article presents an analytical approach to the content and essence of the concept of quality in school education and the views of scientific researchers regarding this concept.

Key words: primary education, socialization mechanisms, quality of education, private costs, educational services, consumer, educational programs.

Bugungi kundagi ilmiy-pedagogik tadqiqotlar amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, ta’lim sifatining nazariy-metodologik asosini tashkil etuvchi asosiy tushunchalarga e’tiborni kuchaytirish dolzarb va muhim hisoblanadi. Xususan, o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha uslubiyotchi va nazariyachilarning asosiy yondashuvlarini umumlashtirib, ta’lim, ta’lim sifati tushunchalarining ma’nolarini, jumladan maktab ta’limini aniqlab olish maqsadga muvofiq

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

hisoblanadi. Albatta, ta’lim tushunchasi markaziy o‘rinni egallaydi. Ushbu atamani ishlatishning barqarorligi va davomiyligi uchun hanuzgacha uning ma’nosi jiddiy ilmiy tahlil asos va tushunishni talab qiladi. Ushbu nuqtayi nazardan, U.Sh.Begimqulov, Y.U.Ismadiyarov, U.I.Inoyatov, M.M.Potashnik, N.S.Lansova va boshqalarning fikrlariga ko‘ra, ta’lim – bu insoniyat taraqqiyotining asosi, mamlakat ichki siyosatining ustuvor tarmog‘i hisoblanadi. Shuningdek, mualliflar ta’lim deganda odatda quyidagilar tushunilishini ta’kidlashmoqda: - ijtimoiy yetuklikka va individual o‘shida o‘quvchi shaxsining xulq-atvori, qobiliyatlarini takomillashtirish natijasi va jarayoni; - jamiyatda ijtimoiylashuv mexanizmlarini, hayotiy va kasbiy mahorat hamda ko‘nikmalarni qo‘lga kiritish, bilimlarni tizimlashtirish va o‘zlashtirish jarayoni; insonni hayot va mehnatga tayyorlashda jamiyat va davlatning muhim ijtimoiy vazifasi.[1]

Ta’lim siyosatini ishlab chiqishdagi muzokarlarda sifat konsepsiyasi asosiy o‘rinni egallaydi. Ushbu tendensiya bir qator sabablar bilan bog‘liqdir. Bunda eng asosiylaridan biri aholini ta’lim uchun sarf bo‘ladigan umumiy xarajatlarni ortishidan bezovta bo‘lishidir. Sifatga bo‘lgan qiziqishning ortib borishiga bo‘lgan ikkinchi sabab, ta’lim tizimining kengayib borishi bilan bog‘liqdir. Ta’lim oluvchilar sonini keskin ko‘payishi, bilimlar sohasini kengayib borishi, muassasalar tarmog‘ining ortishi - bularni barchasi ta’limga sarf qilinadigan umumiy va xususiy xarajatlarni samaradorligi yuzasidan munozaralarni kuchaytirmoqda.[2]

Ta’lim nuqtayi nazaridan qaralganda, sifat unchalik qiyin bo‘lmagan kategoriya deb qaraladi. K.S.Fishenkoning ta’kidlashicha, bugungi kunda ta’lim sifati har bir davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur sharoitlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda, xalqaro hamjamiyatni yoshlarning hayotiy ko‘nikmalarini egallashi, zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli kirishi va gender tengligiga erishishni aks ettiruvchi sifatli ta’lim masalalari tashvishlantirmoqda. Ta’lim sifati pedagogik kategoriya doirasida maorifga qo‘yilgan maqsad va vazifalarga erishish darajasini tavsiflaydi. U o‘quvchilar vakolatlarini rivojlanishini ta’minlovchi o‘quv muassasa ta’lim faoliyatidagi turli jihatlarni tavsiflovchi tegishli ko‘rsatkichlar jamlanmasi orqali aniqlanadi: - ta’lim mohiyati; - o‘qitishning shakllari va usullari; - moddiy-texnik baza; - kadrlar tarkibi, salohiyati va boshqalar..N.Fominning fikriga ko‘ra, o‘quv jarayonining sifati ta’lim muvaffaqiyati tushunchasi bilan uzluksiz aloqadordir va u o‘quvchining har doim ham mos kelmaydigan o‘qish maqsadlarini ifodalovchi shaxsiy sifat va xususiyatlari o‘zgarishlari bilan tavsiflanadi. Bunda, amaliyotda har qanday ta’lim o‘quvchi shaxsini shakllanishida doimo u yoki bu o‘zgarishlarni amalga oshiradi. Ta’limdagi muvaffaqiyat tushunchasi ostida, muallif o‘quvchilar tomonidan «moslashtirilgan ijtimoiy tajriba»ni o‘zlashtirilishini aks ettiruvchi o‘quv jarayoni natijasi tushunilishini taklif qiladi. Bunda u o‘zining nuqtai nazarini tushuntirgan holda, ta’limning 3 ta asosiy tarkibiy qismiga ishora qiladi: - bilim olish faoliyatidagi tajribasi; - hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi; - ijodiy faoliyat tajribasi.

Hozirgi kunda, o‘quv jarayonining sifatini tizimli nazorat qilish butun o‘quv jarayonini boshqarishdagi muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Yagona uslub bo‘yicha maxsus kuzatuvlarsiz pedagoglarning boshqa hamkasblariga nisbatan harakatlarini, hamda har bir o‘quvchining tegishli bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirganliklarini aniq istiqbolini belgilash yetarlicha murakkab hisoblanadi. Shunday qilib, yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, zamonaviy sharoitda O‘zbekiston Respublikasida maktab ta’lim tizimini takomillashtirishda sifat kategoriya hisoblanadi, bunda qo‘yilgan vazifalar istiqbolini oldindan belgilash va ularni bajarish samaradorligini aniqlashni shakllantirish maqsadga muvofiqdir degan xulosaga kelish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Begimqulov U.Sh. va boshqalar. Pedagogik ta’limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. - Toshkent: Fan, 2011. - 232 b.
2. Bolotov V.A. Оценка качества образования. Ретроспективы и перспективы. // Maktab boshqarmasi - 2012. - №5. 9-11 b.
3. Inoyatov U.I. Теоретические и организационно-методические основы

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O’QITUVCHI VA O’QUVCHILARNING HAMKORLIGINING AHAMIYATI

Achilova Aybeka Turdibekovna
GulDU 2 kurs magistranti

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilaridagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim o’qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma’lumotlar va manbalar keltirib o’tilgan. Maqolada berilgan ma’lumotlar asosida o’qituvchilar va ota-onalar o’zilar uchun kerakli tavsiyalarni olishlari mumkin.

Kalit so’zlar: ta’lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Аннотация: В этой статье представлена необходимая информация и ресурсы об обязанностях учителей, которые следует использовать для развития творческих навыков у учащихся начальной школы. На основании информации, представленной в статье, учителя и родители могут получить необходимую им консультацию.

Ключевые слова: образование, методика, мышление, творчество, характер, упражнение, мышление, творчество, мышление, свобода.

Annotation: This article provides the necessary information and resources on teacher responsibilities that should be used to develop creative skills in primary school students. Based on the information provided in the article, teachers and parents can get the advice they need.

Keywords: education, methodology, thinking, creativity, character, exercise, thinking, creativity, thinking, freedom.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta’sir qiluvchi muhim omillardan biri o’qituvchi-o’quvchilar hamkorligi ekanligiga alohida e’tibor qaratildi. Ma’lumki, ta’lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo’lib, o’qituvchi va o’quvchilarning teng munosabatlaridan tashkil topadi. Bu jarayonga rahbarlik qiluvchi o’qituvchi ta’lim jarayonining to’g’ri tashkil etilishi, ta’lim maqsadlarining to’g’ri amalga oshirilishi va ta’lim natijalari uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Ammo bu, ta’lim jarayoni o’qituvchining to’liq hukmronligi ostida amalga oshadigan jarayon, degan noto’g’ri fikrning tug’ilishiga asos bo’la olmaydi. Hozirgi davr talabi ham kimnidir bo’ysundirish orqali emas, balki hamkorlik munosabati yordamida ijobiy natijaga erishishdir. Ta’lim jarayonida o’quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o’zlashtirishga oid mexanizmga bo’lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmaslik lozim. Bizningcha, o’quv vaziyati ta’lim jarayonini tashkil qiluvchi o’zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o’qituvchi bilan o’quvchilar hamkorligi;
- o’quvchilarning o’zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O’qituvchi bilan o’quvchilarning hamkorligi o’qituvchining o’quvchilarga ko’rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o’quv harakatlariga aylanadi. Natijada, o’qituvchi bilan o’quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o’sib o’tadi.

Materiallar tahlilining ko’rsatishicha, mantiqiy topshiriqlar hamkorlikda bajarilgandagina bilimlarni o’zlashtirish mahsuldor bo’ladi. Ilmiy manbalarda ta’limning shunday tashkil etilishini hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat vaziyati, deb atash qabul qilingan. Pedagogik adabiyotlar tahlili va ijodiy tajribalarimiz natijalariga ko’ra hamkorlikdagi mahsuldor o’quv faoliyati vaziyatini tashkil qilishning 2 asosiy tamoyilini ko’rsatib o’tish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta’limda mazmunning izchilligi tamoyili. Unga ko’ra shaxs o’z faoliyatini muayyan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

maqsad asosida tashkil qilishida mazkur faoliyatning uzluksiz shakllanishi ko‘zga tashlanadi.

2.O‘qituvchi-o‘quvchilar hamkorligining mustaqil ijodiy faoliyat bilan bog‘liqligi tamoyili.

O‘quv jarayonida o‘quvchilar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega. O‘quvchilarning ta’limga qay darajada ixlos qo‘yishi o‘qituvchining mana shu hamkorlikni yarata bilish mahoratiga bog‘liq. O‘qituvchi bilan o‘quvchilarning o‘quv faoliyatidagi muhitning to‘g‘ri uyushtirilishi o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi, ularni butun kuch va g‘ayratini sarflashga undaydi. Bu o‘zaro muloqotning shunday bir shaklidirki, bunda o‘quvchi o‘zini pedagogik ta’lim obyekti deb emas, balki mustaqil va erkin harakat qiluvchi shaxs deb biladi. O‘qituvchining o‘rganilayotgan fan bo‘yicha qaysidir bir ma’lumotga aniqlik kiritish paytida o‘quvchilarga yordam so‘rayotganday murojaat qilishi hamkorlik faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. O‘quvchilarni o‘rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o‘qish-o‘qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishninggina sharti bo‘lib qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim shartidir. O‘quvchi o‘qitish va tarbiyalash jarayonining o‘zidayoq bilim va tarbiya oluvchi shaxsga aylanadi. Sh.A.Amonashvili ta’lim jarayonida o‘quvchi bilan hamkorlik munosabatini o‘rnatish lozimligini ta’kidlab, shunday deydi: «O‘quvchining o‘quv-biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o‘quv material va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta’lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko‘ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo‘lgan muhitda o‘quvchi o‘quv topshiriqlarini oson o‘zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko‘rgan o‘quvchi yanada murakkab bo‘lgan o‘quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi».

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.

2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2016 yil, 56 bet.

Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent 2015,40 bet

Davletshin M.G., Do‘stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To‘ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O‘quv metodik qo‘llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.

Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

Jo‘rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta’lim aasoslangan o‘quv-metodik qo‘llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITISHNING INTERFAOL METODLARI

Xudayberdieva Nargiza Mirkomil qizi
GulDU “Boshlang’ich ta’lim” magistratura mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya.Ushbu tezisda interfaol o‘qitish metodlarining asosiy ma’no va mohiyati, uning ta’lim sifati va samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirishdagi o‘rni asoslab berilgan. Interfaol metodlarning sxematik ifodasi va tarkibiy qismlari, ularni ta’lim jarayonida qo‘llashning maqsad va vazifalari, samarali vosita va yo‘llari ochib berilgan.

Abstract.The given thesis justifies the main meaning of interactive teaching methods, its role in increasing the quality and efficiency of education in the

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

comprehensive development of students. Schematic representation and components of interactive methods, goals and tasks of their use in the educational process, effective tools and ways are revealed.

Kalit so‘zlar: o‘qitishning interfaol metodlari, uning sxematik ifodasi, asosiy tarkibiy qismlari (interfaol ta’lim, loyihali metod, muammoli metod, rolli o‘yinga asoslangan metod, kreativ metod, evristik metod, ta’limda AKT), samarali vosita va yo‘llari, ta’lim sifati va samaradorligiga erishish, o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quv-tarbiya jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishish, uni xalqaro ta’lim standarti talablari darajasiga olib chiqish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Bunday maqsadga erishish uchun o‘quvchilarni ta’lim jarayoning faol ishtirokchisiga aylantirish, ta’lim jarayoniga o‘qitishning zamonaviy va interfaol metodlarini tatbiq etish hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Interfaol metodlar – shunday metodlarki, u o‘quvchilarning o‘zaro muloqat va o‘zaro ta’siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldur. [1]

“Interaktiv” so‘zi ingliz tilidan olingan “Interakt”, ya’ni “Inter” – o‘zaro, “akt” – harakat, ta’sir, faollik ma’nolarini beradi.

Interfaol usullardagi darslar o‘quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni o‘zaro faollikda hal etishga, o‘z fikrini erkin bayon etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar echimini topishga, hamkorlik, hamjixatlikda ish yuritishga, fikrni mantiqan yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. [2]

Interfaol metodlarda ish yuritish, an’anaviy usullardan voz kechish degani emas. Balki ta’lim mazmunini o‘zaro faollikda hal eta olish demakdir.

Quyida interfaol ta’lim tizimini sxematik tarzda keltiramiz:

Hozirda yangi metodlarni yoki innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etish haqida gap borganda interfaol usullarining o‘quv jarayoniga qo‘llanilishi tushuniladi. Interfaollik bu o‘zaro ikki kishi faolligi, ya’ni o‘quv-biluv jarayoni o‘zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o‘quvchi-o‘qituvchining o‘zaro muloqati asosida kechadi.

Interfaollik – o‘zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, u o‘quvchi va o‘qituvchi muloqatlarida sodir bo‘ladi.

Interfaol usulning bosh maqsadi o‘quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o‘zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etadi va o‘quv sifati va samaradorligini oshiradi. [3]

Interfaollik asosida o‘tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o‘quvchi chetda qolmaydi, ya’ni ular ko‘rgan, bilgan, o‘ylagan fikrlarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarning har bir bildirgan fikrlari, u to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri bo‘lishidan qat’iy nazar, tanqid qilinmaydi.

O‘quvchilar hamkorlik, hamijodkorlikda ishlashda mavzu mazmunini bilish va o‘zlashtirishda o‘zlarining shaxsiy xissalarini qo‘shish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘zaro bilimlar, g‘oyalar, fikrlarni almashish jarayoni sodir bo‘ladi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Bunday holatlar o‘zaro samimiyligni ta’minlaydi, yangi bilimlarni olish, o‘zlashtirishga havas ortadi.

Dars jarayonida bir-birlarini qo‘llab-quvvatlash, o‘zaro samimiy, do‘stona munosabatlar vujudga keladi. Bu muhitni yaratilishi juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Dialog asosida kechgan jarayonlarda o‘quvchi tanqidiy fikrlashga, murakkab masalalarni ham tahlil asosda echimini topishga, shunga yarasha axborotni izlash, ayrim alternativ fikrlarni o‘zaro muzokaralarda erkin bayon qilishga o‘rganadi va shunday ko‘nikmalar shakllanib boradi. [4]

Interfaol darslarni tashkil etishda o‘quv jarayonida yakka tartibda, juft bo‘lib ishlash, guruhlarda ishlash, izlanishga asoslangan loyihalar, rolli o‘yinlar, hujjat bilan ishlash, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlashlardan foydalanish mumkin.

Interfaol usullar nimalarni o‘z ichiga oladi? Hozirgi kunda mamlakatimiz metodistlari, trenerlari, amaliyotchi o‘qituvchilari turli shakllar taklif etmoqda va amaliyotda qo‘llamoqda. Ulardan: juftlikda ishlash; korusel; kichik guruhlarda ishlash; akvarium; tugallanmagan gaplar; aqliy hujum; broun harakati; daraxt echimi; o‘z nomimdan so‘zlayman; rolli o‘yinlar; press metod; o‘z pozitsiyasini egallash; munozara; debatlar; katta davra va boshqalar. [5]

Yuqoridagi turli shakllardan foydalanishda, o‘quvchilarni shu jarayonda ishlashga tayyorlab, ularni ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lgan hollarda qo‘llanilsa, kutilgan natijalarni olish mumkin.

Umuman yuqorida keltirilgan biror formada ish yuritish, darsni tashkil etish uchun har bir mashg‘ulotning konsepsiyasining yaratilishi, shu asosda uning ketma-ketligi, reklamenti, ish tartibi, maqsad, vazifalar, kutilayotgan natijalar oldindan belgilab olinishi va bundan o‘quvchilar boxabar etilishi kerak.

Interfaol metodda o‘qitish muhiti tashkil etiladi, qulay ijodiy sharoit, namunali tashkil etilgan o‘qitish muhiti yaratiladi:

- o‘qish va tadqiqotlarga ko‘maklashiladi;
- turli tadqiqotlar olib borish uchun materiallar taxt qilib qo‘yiladi;
- ijodkorlik qobiliyatlar rag‘batlantirib boriladi;
- ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantiradi;
- fikrlar va axborotlar almashinuviga imkon yaratadi;
- nutqiy rivojlanishni rag‘batlantiradi;
- ma’lumotlarni mustaqil olish ko‘nikmalari shakllanadi;
- uzluksiz ta’lim olish ko‘nikmalari rivojlantiriladi;
- turli usullar bilan ma’lumotlar olish uchun resurslarni o‘z ichiga oladi;

ma’lumotnomalar, lug‘utlar, ensiklopediyalar, geografik xaritalar, kompyuter, tajriba o‘tkazish uchun turli asboblarni, materiallar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘quv materialining mazmuni, nimaga o‘rgatilishi, tahlili, motivatsiyasi, o‘qituvchi, o‘quvchilarni ketma-ketlikdagi harakatlari ko‘zda tutiladi.

Adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev J.G‘. Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari, yechimlari. – T., 1999
2. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021
3. Окан В. Введение в общую дидактику. – М., Высшая школа, 1990. С. -382.
4. Подласий И.П. Педагогика. Новый курс. В 2-х кн. кн. 1. – М., Владос, 1999.
5. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.

**O‘QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISH METODIKASI.**

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Jizzax davlat pedagogika universiteti
2-bosqich magistranti Abdullayeva Feruza Abdulla qizi
+998975233400

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb bo‘lgan ta’lim-tarbiya tizimi hamda uni tashkil etuvchi vosita sifatida kitoblarning ahamiyati, kitobxonlikning foydali jihatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, tarbiya, o‘quvchi, bilim, muhit, kitob, kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati, xulosa, yechim, natija.

Jahon miqiyosida bugungi kunda o‘quvchilarda kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirish, ularning faol kitobxon bo‘lishiga erishishda oila bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, kitobxonlik sohasida dasturiy-loyihaviy faoliyatni rivojlantirish hamda badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishga yo‘naltirilgan ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Rivojlangan davlatlarda zamonaviy sharoitda kutubxona-axborot tarmoqlarini takomillashtirish, gender va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning innovatsion shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Dunyoda o‘quvchilarning bilishga oid qiziqishlarini shakllantirish, o‘qituvchilar, ot-onalar o‘zlarining kitobga nisbatan ijobiy munosabatlarini namoyon qilishlari va bolalarga o‘rnak bo‘lishlari kabi strategiyalarni ishlab chiqish hamda uni amalga oshirish metodikalarini loyihalashtirishga doir qator izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga alohida e‘tibor berilib, yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘quvchilarda kitob bilan ishlash, badiiy asarlarning mazmunini idrok etish ko‘nikmasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv hamkorlik strategiyasi talablari asosida pedagoglarning innovatsion faoliyati ko‘lami darajasini kengaytirish, kitobxonlik daqiqalarini tashkil eta olish kompetentligini rivojlantirish masalalariga ustuvorlik berishni talab etmoqda.

Respublikamizda barkamol shaxsni shakllantirish masalalariga katta e‘tibor qaratilib, yoshlar va ularning tarbiyasi masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi darajasiga ko‘tarilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “jismonan sog‘lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish”¹⁰ kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu esa, o‘z navbatida, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy asarlarni o‘qishga nisbatan motivatsiyani shakllantirish, o‘quvchilarning muallif shaxsiga qiziqish, badiiy asar mazmunini bilishga undash strategiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik jihatlari va didaktik imkoniyatlarini aniqlashtirish, o‘quvchilarning gender va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda bilishga oid qiziqishlarni shakllantirishni taqozo qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son, 2020 yil 29 oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-son, 2019 yil 29 apreldagi “Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PF-5712-son Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori, O‘zbekiston

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. Б. 39.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi PQ-3271-son Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishga oid pedagogik-psixologik yondashuvlar ta’lim oluvchilarning obrazli tafakkur yuritishi, voqelikni aynan idrok etishi, tasavvurlarining boyitilishi, jonli tabiatga, mo‘jizalar va yorqin ranglarga intilishini hisobga olgan holda aniqlangan;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqish motivatsiyasi uning darajalari, tarkibiy qismlarini aniqlash, shakllanish bosqichlarini takomillashtirish asosida belgilab berilgan;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning mazmuni, tarkibiy qismlari, shakl (dars, darsdan tashqari, oilaviy va mustaqil kitobxonlik), usul (ko‘p marta o‘qish, aniqlikka rioya qilish, ovoz chiqarib o‘qish, belgi qo‘yib o‘qish) va metodlari (loyiha metodi, adabiy o‘yinlar, muammoli vaziyatlar metodi) tadrijiylik prinsipiga asoslangan holda takomillashtirilgan;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirish jarayonining modeli kitob bilan muloqotga kirishish, badiiy asar qahramonlariga baho berish, milliy koloritni his etish, shaxslararo munosabat me’yorini o‘zlashtirishga undash, estetik didni rivojlantirish asosida ishlab chiqilgan va uning samaradorlik darajasi faoliyatli yondashuv, ehtiyojlarni aniqlash asosida belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch” -T. Ma’naviyat, 2008.
2. Bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)/Nashr uchun mas’ullar: A.Saidov, K.Jo‘raev.–T.: YUNESKO.
3. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma’naviyat.–T.: Adolat, 2002.
4. Betti Readon. Bag‘rikenglik: tinchlik sari olg‘a qadam. 1997. –164 b.
5. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang‘ich ta’limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).
6. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 5, 70-74.
7. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(06), 72-77.
8. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdiyeva, S. (2022, June). ORGANIZATION OF EXCURSIONS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 139-143).
9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG ‘ICH SINIF “TARBIYA” DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. Science and innovation, 1(1), 54-61.
10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In E Conference Zone (pp. 11-13).
11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. Conferencea, 30-32.
12. Bakhtiyarovna, M. Z. (2021). INTEGRATED TEACHING OF PRIMARY

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1332-1336.

13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.

14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий қадрият сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

15. Salayeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o’quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA OTA ONA VA MAHALLA HAMKORLIGI

Shoymatova Gulnoza G‘ulom qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Yurt kelajagi bo‘lgan yoshlarning, bolalarning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishida oila, mahalla va maktab hamkorligi, ta’lim-tarbiya jarayonini har tomonlama takomillashtirish juda katta ahamiyatga ega, o‘zaro hamkorlikni yanada mustahkamlanishi samarali tashkil etilishi yoshlarni barkamol avlod sifatida kamol topishi uchun zamin bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: hamkorlik, jamiyat, mustahkam, barkamol, tashabbus, konsepsiya, temperament, haqqoniylik.

INTERACTION OF FAMILY, COMMUNITY AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. Family, community and school cooperation, comprehensive improvement of the educational process are of great importance in the formation of the future youth and children as independent and free individuals.

Keywords: cooperation, society, strong, harmonious, initiative, concept, temperament, honesty.

KIRISH

Yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta’lim - tarbiya o‘chog‘i bu oila va maktabdir. Oilada bola tarbiyasi g‘oyat nozik va murakkab masala hisoblanib, bu ota-onadan odob, bilim, tarbiyani talab qiladi. Tarbiya ishi ta’lim muassasalari bilan oila hamda mahalla hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab, mas‘uliyatli vazifadir. Bolaning mustaqil va erkin inson sifatida rivojlanishi uchun birinchi navbatda oila mustahkamligini ta‘minlash lozim. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmasligimiz kerak. Oiladagi ta’lim - tarbiyani to‘ldiruvchi bu maktab va mahalla hisoblanadi. Ta’lim muassasalari, oila va mahalla o‘zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, ayniqsa uning barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan "Mustahkam oila yili" davlat dasturini amalga oshirish jarayonida oila, mahalla, ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni

yanada kuchaytirish, har tomonlama sog‘lom, yetuk va barkamol yoshlarni voyaga yetkazish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 1993-yilda ishlab chiqilgan Oila, mahalla, ta’lim muassasalari hamkorligi Konsepsiyasi asosida umumta’lim maktablari bilan o‘zini o‘zi boshqarish organlari va oilalar o‘rtasida yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Bu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

esa yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, o'quvchilarda qiziqishini, iste'dodini, qobiliyatini rivojlantirishda xizmat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda " Oila , mahalla , ta'lim muassasalari" hamkorligi oilalardagi axloqiy muhitni yaxshilab , ularda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadriyatlar ruhida trbiyalashda muhim rol sanalmoqda.

Inson bolasi uchun oila asosiy go'sha , hayotga tayyor bo'lib chiqadigan qutlug' va mo'tabar dargoh. Uning xosiyati fazilatlarini , odam jismonan va ruhan quvvat-u tarbiya olishini oila bilan bog'lasak , turmush kechirishdagi hissasi juda ham ulug' ekanini his qilamiz. Oila - jamiyatning bir bo'lagi hisoblanib , u qancha mustahkam va har tomonlama barkamol bo'lar ekanjamiya ham tez rivojlanadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Yana bir narsani unutmashimiz kerak tarbiyada har bir bolaning xulqiga , temperamentiga qarab munosabat , muomala qilishimiz lozim . Albatta , bunda bolaning yoshi , jinsi, aqli, farosati, xullas , hammasini hisobga olish darkor. U hali bola degan fikrni unutib, bola boshidan degan fikr bilan tarbiyalanib borishi kerak.

Tarbiya jarayonida mayda detal degan narsa bo'lmasligi kerak , chunki u o'z o'rnida g'oyat muhim bo'lishi mumkin." Bolani faqat u bilan gaplashganda , nasihat qilganda yoki unga biror narsa buyurgandagina tarbiyalayman deb o'ylamang. Siz bolani turmushingizning har bir lahzasida , hattoki o'zingiz uyda yo'qligingizda ham tarbiyalaysiz. Sizing qanday kiyinishingizni , boshqalar bilan va boshqalar haqida qanday gaplashishingizni , xursand bo'lishingiz yoki tashvishlanishingiz, do'st va dushmaningiz bilan qanday muomala qilishingiz gazeta o'qishingiz bularning hammasi bola uchun katta ahamiyatga ega " degan edi tarbiyashunos olim. Haqiqatdan ham inson farzandida shunday bir narsa borki , u oilada olgan tarbiyasini bir umr unutmaydi va doim o'sha ishga taqlid qilib yashaydi . Dono xalqimizda bir maqol bor" Qush uyasida ko'rganini qiladi".Shunday ekan farzandlarimizga yoshligidan katta e'tibor berishimiz lozim.

MUHOKAMA

Agar oilada muhit yaxshi bo'lmasa ya'ni ota -ona farzandlariga befarq bo'lib va har doim janjallar sodir bo'laversa bu bolaning tarbiyasiga, rivojlanishiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Chunki oila farzandning dastlabki tarbiya maktabidir.Afsuski, oramizda shunday ota-onalar ham uchraydiki, bolaning hamma talab - ehtiyojlariga haddan tashqari e'tiborli bo'lib, barcha o'jarliklarini ko'taradilar. Natijada bola kelajakda yomon xulqli , jamiyatga zarari tegadigan inson bo'lib qoladi. Ana shunday muammolar kelib chiqmaslikning oldini olish uchun biz bo'lajak yosh avlodga to'g'ri tarbiya berib, ularga adolatlilik, to'g'ri so'zlilik, haqqoniylik va hurmat-izzatni o'rgatishimiz lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta'lim-tarbiya o'chog'i bu maktabdir.Maktabga har xil oiladan turli xil xulq-atvordagi o'g'il -qizlar kelishadi. Bularda maktabning qonun va qoidalariga ko'nikma hosil qilish , jamoa bilan birga bo'lish odatini shakllantirish juda qiyin hisoblanadi. Ana shu narsa oila bilan maktab hamkorlikda o'tkazsa bolalar xulqidagi salbiy xususiyatlarni bamaslahat hal qilishsa , tarbiyasi yomon o'quvchi bo'lmaydi.

Biz bilamizki hamma narsa mahalladan boshlanadi. Yoshlar tarbiyasi ular ma'naviy kamolotining samarali yo'llaridan biri davlat huquq-targ'ibot organlari , xalq ta'lim tizimi hamdamahallalarning jamoat tashkilotlarining yaqin hamkorligidir .

Bo'lg'usi kelajakda, jamiyatimizda komil insonni tarbiyalashga har bir oila, mahallaning ahamiyati katta. Yoshlarni avlodni yaxshi xulqli, davlat ramzlariga sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga alohida ahamiyat berish kerak, chunki bularsiz tarbiyada maqsadga erishib bo'lmaydi

Yosh avlodni tarbiyalashda "Oila, mahalla, maktab hamkorligi "konsepsiyasi jarayonida ularning har bir vazifalari bor . Masalan:

-avvalambor oilada sog'lom muhitni rivojlantirish , bir -birlariga g'amxo'r bo'lish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- farzandlarga dunyoviy bilimlar berish, ma'naviyatli inson bo'lib yetishish;
- bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish;
- bolalarning bo'sh vaqtlarida qo'shimcha ta'lim berish;

-mahalla faollari bilan bolalarning ta'lim-tarbiyasiga oid majlislar o'tkazib, muammolarni hal etish;

-mahalla tomonidan o'quvchilarga ko'rik-tanlovlar, bayram, sport musobaqalarini o'tkazish.

A. Avloniyning: " Tarbiya biz uchun yo hayot , yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir" iborasi oila ,maktab ,mahalla tamoyiliga aylanishiga erishildi. Hozirgi kunda bolalarning tarbiyasiga mahalla, jamoatchilik juda katta yordam ko'rsatmoqda. Jamoatchilikda yosh bolalarni tadbiiq etish, sinfdan tashqari ishlar, tashkilotchilik bilan shug'ullantirish maqsadga muvofiq. Mahallaning yana foydali tomoni bu o'quvchilarni dasrdan tashqari vaqtlarida tarbiyasi qiyin bo'lgan o'smirlarni tarbiyalash va bolalar bilan yashash joylarida sport va madaniy ishlar olib borishdir

Zero," Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor berilmasa , kelajak boy beriladi." degan edi I. Karimov. Haqiqatdan ham tarbiya bo'lmasa ta'lim bo'lmaydi.Ta'lim bo'lmasa agar kelajagimiz boy beriladi. Shuni aytishim mumkinki, kelajak yoshlarimiz har tomonlama yetuk, barkamol bo'lishi uchun tarbiyaga e'tibor qaratishimiz lozim.

Tarbiya jarayonini raqamlar orqali ifodalasak, tarbiyani 1 chi o'ringa qo'yib uni 1 raqami qilib tanlab olaylik, endi uni ortiga qancha ko'p nol qo'ysak u son shunchalik kattalashadi ya'ni insonning yaxshi hislatlari ortib boradi, lekin birgina bir raqamini olib tashlash bu sonning qiymatini butunlay o'zgartirib 0 qilib ma'no anglatmay qo'yadi. Bundan ko'rinib turibdiki tarbiyasiz inson hech kimga aylanib qolgandik go'yo. Demak , insonni inson qilib turadigan , uning libosi bu tarbiyadir

Prezidentimiz amalga oshirilayotgan hech kimdan kam bo'lmagan, yuksak ma'naviyatli avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi keng ko'lamlı ishlarda oila, mahalla va ta'lim muassasalari

hamkorligining ahamiyati kattadir. Ta'lim va tarbiyaning uyg'unlikda olib borilishi mustaqil fikrli, barkamol yoshlarni ulg'aytirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

R. Mavlonova, K. Xoliqberdiyev, "Pedagogika". T: "O'qituvchi nashriyoti". 2002-yil

Ona tili o'qitish metodikasi / K. Qosimova, S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. –T: “NOSHIR”, – 2009

Abdullayeva, O. O. (2021). Abay ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. Academic research in educational sciences, 2(3), 4-9.

Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarnmg vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences, 2(3), 176-180.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH

Shokirova Maftuna Botirjon qizi
Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabdan va sinfdan tashqari ishlar metodikasi, xorijiy tajribalar, mustaqil ishlar,o'qituvchi, o'quvchi.

ABSTRACT

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

This article outlines the extracurricular activities of primary school students in general education classes, as well as the work that needs to be done in this regard.

Keywords: methods of extracurricular and extracurricular activities, foreign experience, independent work, teacher, student.

Boshlang’ich ta’lim uzluksiz ta’limning eng muhim bo’g’inidir. “O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’lim to’g’risida“ gi Nizomda ta’kidlanganidek: “Boshlang’ich ta’lim o’qish, yozish, sanash, o’quv faoliyatining asosiy malaka va ko’nikmalari, ijodiy fikrlash, o’zini-o’zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiena va sog’lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishi ta’minlashga da’vat etilgan”[1]. Shu asosga ko’ra, boshlang’ich sinflarda o’quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko’nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantirilishi lozim. Boshlang’ich ta’lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o’z-o’zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog’lom bo’lishga moddiy borliq go’zalliklarini his eta olishga, go’zallik va nafasatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o’zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o’rgatadi. Bunda boshlang’ich sinflardagi sinfdan tashqari darslarning ham alohida o’rni bor. Boshlang’ich ta’limda sinfdan tashqari o’qish ham sinfdan o’qish kabi o’quvchilarni erkin fikrlashga o’rgatish va mustaqil mutolaaga rag’bat uyg’otishga ko’ra alohida ahamiyat kasb etadi.

Komil insonni tarbiyalashda sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishning nazariy va amaliy g’oyalarining asoslash, sharhlash hamda sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etishda kasbiy mahoratni oshirishga xizmat qiluvchi samarali shakl, metod va vositalarning aniqlanganligi, shuningdek, komil insonni tarbiyalashda tarbiyaviy ishlarning amalga oshirish texnologiyasining ishlab chiqish.

O’quvchilarning erishgan yutuqlarini o’rganishda barcha o’quvchilardan emas, balki ushbu qatlamning vakillari sifatida tanlab olingan o’quvchilardan obyektiv testlarni o’tkazish orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, o’qituvchilar, o’quvchilar, hattoki otanalardan so’rovnoma o’tkazilib, maktabdagi ta’lim sifatiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar, jumladan, maktab resurslari, o’quvchilarning ta’lim olishga oid qarashlari, o’qitish usullari hamda uy sharoitida o’quvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qo’llab-quvvatlanayotganligiga doir qimmatli ma’lumotlar to’planadi.

O’zbekiston olimlari va pedagoglari N.Azizxodjayeve, M.Inomova, O.Musurmonova, U.Mahkamov, S.Ochil, I.Saidahmedov, N.Ortiqov, A.R.Xodjaboyev va boshqalarning ilmiy g’oyalaridan nazariy asos sifatida foydalanadi

Har bir sinfdan ta’limni differensiyalashga kuchli e’tibor berilishi zarur, bu borada aksariyat birinchi sinf o’quvchilarining muvafaqqiyatli boshlash uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarga ega bo’lmagan maktablarga alohida e’tibor berilishi lozim.

Boshlang’ich ta’lim tizimi oldidagi ustuvor vazifalar sifatida esa ta’lim jarayonida turli xil matnlardan foydalanishni ta’minlash zarur: yaxlit, yaxlit bo’lmagan, murakkab (ko’plik), turli xil matnlarni o’qish uchun turli strategiyalarni

ishlab chiqish, tushunib o’qishni shakllantirish va baholashning turli shakllardan foydalanish (qog’oz va kompyuter shakllari) kabi vazifalar qo’yilgan.

O’qish tezligini nazorat qilishdan ko’ra tushunib o’qishga urg’u berish kuzatildi. O’qish savodxonligi funksional savodxonlikning integrativ komponenti sifatida anglatmoqda. Rossiyada bu davlat hujjatlari darajasida qayd etilgan (FDAS UBT 2009-y.) Matematik, lingvistik, tarixiy, tabiiy-ilmiy va ma’lumotnomalarni o’qishni o’rgatishda o’ziga xoslik ishlab chiqarilmoqda[3].

Sinfdan tashqari o’qish o’quvchilarning mustaqil faoliyati asosida uyushtiriladi [4]. Bu esa, bir tomondan, o’quvchilarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlari doirasini, ikkinchi tomondan, o’qishga tavsiya qilinadigan asarlarning dastur mavzusiga mosligi va badiiy barkamolligini alohida inobatga olishni taqozo etadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Sinfdan tashqari o‘qish darslarida xalq og‘zaki ijodi (ertak, maqol, topishmoq) ni o‘qib-o‘rganish, badiiy asarni tahlil qilish orqali og‘zaki nutqni o‘stirishning muhim omillaridan hisoblanadi[5].

Yuqoridagilarning barchasida o‘quvchilarning o‘qish malakalari shakllantiriladi, o‘qilgan asarni tushunishga o‘rgatadi, ularning so‘z boyligini oshirib, lug‘atini boyitadi. Sinfdan tashqari o‘qish, o‘z navbatida, qiziqarli, o‘ziga jalb etadigan faoliyat bo‘lib, umuman, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o‘qish darslarida ayrim qiyin so‘zlar tushintiriladi, o‘quvchilar diqqati esda saqlab qolish lozim bo‘lgan aniq, qulaynutq oborotlariga qaratiladi.

Barcha qiyin so‘zlarni tushuntirish imkoni bo‘lmagani uchun bolalar tegishli bet tagida berilgan ayrim so‘zlar izohini o‘qishga o‘rgatiladi. Shu tariqa ularning lug‘at boyligi yangi so‘zlar bilan boyib boradi.

REFERENCES

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

Sidorova Galina Aleksandrovna, “Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish – inson kapitalini rivojlantirish omilidir” mavzusidagi xalqaro vebinar. Rossiya, 2020 y.

Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan metodlar. Xalq ta’limi, 2020. 3- maxsus son, 37-43 bet.

Kuznetsova Marina Ivanovna, “ PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o‘qish savodxonligini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari”. 2021 y.

<http://www.markaz.tdi.uz>

YOSHLAR YANGI DAVR BOSHQARUV TIZIMIGA TAYYORMI?

Begimkulov Umidjon Boirovich

Guliston davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi

2-bosqich magistranti

Telefon: +998(97) 331 26 86

umidbke2686@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlarimizning tez sur‘atlarda rivojlanib borayotgan mamlakatimizda “Yoshlar yangi davr boshqaruv tizimiga tayyormi?” mavzusi doirasida paydo bo‘layotgan muammo, taklif va yechimlarni yoritib beradi.

Kalit so‘zlar: impotensiya(impotentia), ijtimoiy-impotentlik.

Abstract: This article is devoted to the question "Are Youth Ready for a New Era of Management?" highlights new problems, suggestions and solutions within the theme.

Key words: impotence, social-impotence.

Shaxsiy mas’uliyat va javobgarlik

barcha boshqaruv idoralari xodimlari uchun bosh mezon bo‘ladi.

Sh.M.Mirziyoyev

Hayotda farzandining bolalik chog‘ida “Katta bo‘lsang kim bo‘lasan?” deb savol bermagan ota-ona bo‘lmasa kerak. Bu savolni eshitgan bola eng kamida rahbarlik lavozimlarini, ya’ni “Prezident, xokim, harbiy, prokuror, shifokor” bo‘laman deb, bolalikka

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

xos beg‘uborlik bilan javob qaytaradi. Biroq bilmaydiki murg‘ak qalbidan otilib chiqayotgan bu niyatga erishish yo‘li unga o‘qib-o‘rganishni, kuchli bilimga ega bo‘lishdek mas‘uliyatni zimmasiga yuklashini. Ayniqsa hozirgi davr yoshlari bu mas‘uliyatni chuqur anglab etgan xolda to‘g‘ri xatti-harakatlarni amalga oshirishi zarur.

Yoshlar – xalqning asosiy tayanchi va suyanchi. Keng ko‘lamli islohotlarni samarali amalga oshirishda ular hal qiluvchi kuch bo‘lib maydonga chiqmoqda. Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg‘or kasb-hunarlarini, innovatsion texnologiyalarni, xorijiy tillarni puxta egallagan o‘g‘il-qizlar mamlakatni yanada taraqqiy ettirishda etakchi o‘rin tutadi.

Ma’lumki, yoshlar yangicha fikrlashga, yangi-yangi g‘oyalarni dadil o‘rtaga tashlab, ularni amalga oshirishga, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishga moyil bo‘ladi. Shuning uchun hozirgi kunda yosh avlod vakillarining bilim olishi, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san‘at va sport sohasidagi iste’dod va salohiyatini yuzaga chiqarishi, ularning jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Imom Buxoriy bobomiz to‘plagan muborak hadislardan birida: “Yoshlikda o‘rganilgan ilm toshga o‘yilgan naqsh kabidir”, deb aytiladi. Buyuk allomalarimiz ana shunday hikmatlarga amal qilib, ilm-fan sohasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirganlari va umumbashariy tafakkur rivojiga beqiyos hissa qo‘shganlari tarixdan yaxshi ma’lum.

Yurtimizda yangicha dunyoqarash va fikrlashga ega yoshlarni tarbiyalab voyaga etkazish maqsadida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo‘lgan, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni 141 taga etkazildi, 26 ta xorijiy oliy ta’lim muassasasining filiallari ochildi. Holbuki, 2016 yilda respublikamizdagi oliygohlarning soni 77 ta edi. Qisqa muddatda bu borada qariyb ikki barobar o‘shishga erishildi.

Shu o‘rinda bir savol tug‘iladi, yurtimizda yaratilayotgan shuncha imkoniyat va sharoitlar zamirida bugungi kunda oliy o‘quv yurtini tamomlab, o‘zi tanlagan soha mutaxassisi bo‘lib chiqayotgan kadrlar qanchalik amaliy faoliyatga tayyor, erta bir kun ularga mas‘uliyatli lavozim ishonib topshirilsa bu vazifani bajarishda ularda ko‘nikma mavjudmi...

Ayrim davralarda yoshlar suhbatiga nazar solinsa ularda rahbarlik yoki mas‘uliyatli ishga biroz salbiylik ko‘zga tashlanadi, negaki oldindan bizni ongimizga o‘rnashib qolgan ba’zi bir qarash bor, “Rahbarlik og‘ir kasb, hamma gapni sen eshitasan”, “Oilangga vaqt ajrata olmaysan” va xokazo. Bu qarashlar endi eskirgan. Biz xozir yangi davrda yashamoqdamiz va bu zamoni yana ham chiroyli qilish o‘z qo‘limizda.

Bugungi kunda, yoshlarimiz zamonaviy kasblarni egallash ko‘nikmalarini shakllantirib, malakali kadrlar bo‘lib yetishishlari dolzarb masalalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Buning uchun eng avvalo yoshlarimiz bilimli, zukko va intiluvchan bo‘lmoqlari lozim. Bu boradagi yechimlarimizdan eng birinchisi, ta’lim tizimimizni yanada isloh qilib rivojlantirib borishimiz kerak. Tizimning eskirgan va foyda bermaydigan bo‘g‘inlarini yangilash, zamonaviy pedagogik, dasturiy va texnik texnologiyalarning ta’lim tizimining barcha bosqichlariga integratsiyalash lozimdir. Ikkinchidan, yoshlarning ma’naviy savodxonligini oshirish, milliy urf-odat va qadriyatlarni, vatanga bo‘lgan muhabbatni ongi va qalbiga singdirib borishimiz kerak. Uchinchidan, yoshlarimiz orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali g‘arbdan kirib kelayotgan ijtimoiy-impotentlik g‘oyalarini targ‘ib qiluvchi axborotlar oqimiga qarshi immunitetyartish dolzarb masala bolib qolmoqda. Impotentlik lotincha “impotensiya(impotentia)-kuchsiz, zaif” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bunda ijtimoiy impotentlik turli pornografik va g‘ayri-insoniy video-materiallarning ko‘rilishi oqibatida insonning irodasi, shuuri, g‘urur va qadr qimmatini oyoq-osti qiladi, buzuqlik va g‘ayri-xirsiy hislarni uyg‘otadi. Bundan yoshlarimizni himoya qilishda taqiqlash, chegara va qat’iy to‘siqlar qo‘yish unchalik ham katta foyda bermaydi. Sababi, bugungi yoshlarimiz intiluvchan va o‘zi uchun ideal g‘oyalarni maqsad qilovchi avlodidir. Shu bois ularning hatto bo‘sh vaqtlarida ham milliy qadriyat, ma’rifat, madaniyatga targ‘ib qiluvchi loyihalar ustida izlanishimiz zarur. Yangi davr boshqaruv tizimiga yoshlarimizni ham zamonaviy, ham milliy qadriyatlar uyg‘unligidagi yangi davr mafkurasini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ularning ongida shakllantirmog‘imiz lozim.

Zero prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev takidlaganidek, “Yangi O‘zbekistonning nafasi, sur’ati va shiddatini avvalo aziz o‘g‘il-qizlarimizning azmu shijoati, dadil fikr va takliflarida, erishayotgan dastlabki yutuqlarida ko‘raman. Ishonchim komilki, farzandlari doimo izlanish va intilishda bo‘lgan, yuksak marralarni ko‘zlab, oldinga qarab intiladigan xalq va davlat o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga albatta etadi. Chunki bunday harakatlar ertaga qudratli to‘lqinga aylanib, hayotimizni bugun kechagidan, ertaga bugungidan yaxshi va obod qilish, ongu tafakkurimizni yuksaltirishga olib keladi”.

Davlat rahbari bildirayotgan bunday ishonchni oqlash yoshlarga ulkan mas’uliyat va yuqori salohiyatga erishish vazifasini yuklaydi. Bu vazifalarni to‘la-to‘kis ado etishda yoshlarimiz dadil qaror chiqarishi, zamon bilan hamnafas harakat qilishi, doimo izlanishda bo‘lib, ikkilanuvchanlikni yo‘qotishi, yurt ravnaqi uchun har qanday javobgarlik va mas’uliyatli ishlarda duch keladigan qo‘rquvni engib, oqilona yondashishi zarur, chunki bunday xatti-harakatlar zamirida yoshlarda katta hayotiy tajriba va malaka shakllanib borishi aniq.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi hamda O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqidan iqtiboslar. “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik” kitobi. Toshkent 2021 y. “Tasvir” nashriyot uyi.

2. Asmolov A.G. Psixologiya lichnost. M., 1990

3. Kalina.N.F Psixologiya lichnosti: Uchebnik dlya-UZov./.: Akademicheskij proekt.

4. Alimov X. Milliy va ijtimoiy ruhiyat T.: Fan va texnologiya. 1992.

5. Bandurka A.M., Druz V.A. Etnopsixologiya .-SPb.: Piter. 2000.

6. Botirov B.M. Etnopsixologiya.-T.: Fan va texnologiya. 2012

7. Boshqaruv psixologiyasi: darslik / O.E. Hayitov. - Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2021

**BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI AXLOQIY
TARBIYALASH
VOSITA VA METODLARI**

Ataniyazova Guljaxon Abdujalilovna
GulDU “Boshlang’ich ta’lim” magistratura mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang’ich sinf o‘quvchilarini axloqiy tarbiyalashning nazariy-metodologik asoslari, uning asosiy maqad va vazifalari, o‘quv-tarbiya jarayonida o‘qituvchi amal qilishi lozim bo‘lgan bosh qoidalar o‘z aksini topgan. Kichik yoshdagi o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashning samarali shakl, vosita va metodlari yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

Abstract. This thesis reflects the theoretical and methodological foundations of moral education of elementary school students, its main points and tasks, the main rules that the teacher should follow during the educational process. There were given methodical recommendations regarding effective forms, tools and methods of moral education of young students.

Kalit so‘zlar: axloq, axloqiy qadriyatlar, an’analar, xalq og‘zaki ijodi, axloqiy tarbiya, uning asosiy maqad va vazifalari, uning bosh qoidalari, axloqiy fazilatlar, komillik, axloqiy tarbiyaning samarali shakl, vosita va metodlari.

Xalqimizning boy ma’naviy-madaniy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘tib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson etib tarbilash, ularda ma’naviy-axloqiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

fazilatlarni shakllantirish davlat ta’lim siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. [1]

Mamlakatimizda ta’lim va tarbiya tizmining yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. Tarbiya – ma’naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to’lgan holda, o’qituvchilarning o’quvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o’zaro amaliy va nazariy muloqatidir.

Tarbiyashunoslik nazariyasi Markaziy Osiyo faylasuflarining va xalq pedagogikasining tarbiya borasidagi boy tajribalariga tayanadi. Bolani tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undan va bu xatti-harakatni sekin asta ko’nikmaga aylantirib borishni taqazo etadi. Shu tarzda bola shaxsi asta-sekin takomillashib, komillikka erishib boradi. [2]

Insonni komillikka eltuvchi psixologik sifatning poydevori oiladan boshlanadi va oila muhim rol o’ynaydi. Bola tarbiyasi uchun boshlang’ich sinf o’qituvchisidan tashqari ota-onaning o’rni ham juda muhimdir. Ota-ona bolani komillik sari yetaklovchi bosh tarbiyachi bo’lib, unga xos bo’lgan barcha insoniy sifatlar farzand jismiga jo bo’lib boraveradi.

O’zbek oilasiga xos tarbiyaviy tadbirlarning mohiyati shundaki, bu oilalardagi tarbiyaviy tadbirlarning barchasi uzluksizligi, davomiyligi, serjiloligi bilan bola ongiga tez yetadi, uning odob-axloqi, ma’naviy, ruhiy omilini o’zgartiradi va komillik sari etaklaydi. Bu jihatdan har bir o’zbek oilasi o’ziga xos tarbiyaviy vosita va usullari, urf-odati, qadriyati, an’anasi bilan alohida olam sifatida namoyon bo’ladi. Tabiiyki, qaysi oilada ota-ona ma’naviy boy, yuqori ahloqli, baland e’tiqodli va madaniyatli bo’lsa o’sha oilada tarbiyaviy tadbirlar yaxshi samara beradi. Oila a’zolarining turmush tajribasi, madaniy saviyasi qanchalik boy bo’lsa, tarbiyaviy ishlari darajasi shunchalik yuqori bo’ladi. [3]

Bu borada buyuk allomalarimiz Yusuf Hos Hojibning quyidagi fikrlari bugunimiz uchun o’ta muhimdir. Uning fikricha, oiladagi rostlik, hayo, ezgulik va go’zal hulq, yosh avlodning baxtiyor kelajagiga mustahkam zamin yaratadi. [4,38]

Ulug’ allomaning bu fikrlari bizning davrimiz, bugungi hayotimiz uchun g’oyat muhim ahamiyatga ega. Sog’lom avlod kelajagimiz ustuni hisoblanar ekan, sog’lom avlodni ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk oilagina yetishtira oladi.

Kuni uzaytirilgan guruhlarda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bolalarda insoniy fazilatlarni tarkib toptirishda tarbiyachining mahorati, uning ota-onalari bilan yaqindan aloqada bo’lishi muhim ahamiyatga egadir. Chunki tarbiyaviy ish oila bilan maktab hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab, mas’uliyatli va sharafli vazifadir. Bu vazifalarning to’g’ri bajarilishidan ota-onalar ham, maktab ham, jamoatchilik ham manfaatdordirlar. Tarbiyachi kishi ruhiy holati haqida bilimli sifatida bolalarga ham, ota-onalarga ham ongli munosabatda, madaniy muomilada bo’lishi zarur.

Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishga asos bo’lib xizmat qiluvchi omil, vosita va usullar borasida yetarlicha tajribalar mavjud. Xalqimiz bola tarbiyasi sohasida kattagina tajribaga ega bo’lib, bugungi kunda uni amalga oshirishda bobokalonlarimizdan bizga meros bo’lib qolgan boy ma’naviy-axloqiy qadriyatlar, an’analar, xalq og’zaki ijodi, milliy va umumbashariy axloqiy qadriyatlar, o’zbek va jahon mumtoz asarlari, badiiy asarlar muhim omil bo’lib xizmat qiladi. [5]

Bugungi kunda tarbiyaning bosh maqsadi – har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni shakllantirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o’quvchilarni milliy-mafkuraviy, xuquqiy, aqliy, axloqiy, mehnat, estetik, iqtisodiy, ekologik, jismoniy jihatdan tarbiyalash ishlarini talab darajasiga etkazish, barcha mavjud omillardan unumli foydalanish lozim. Barkamol shaxsni shakllantirishda axloqiy tarbiyaga alohida e’tiborni qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Axloq – ijtimoiy ongning muhim bir shakli bo’lib, ijtimoiy hayotning hamma sohalarida insonning xulq-atvorini tartibga solib turadigan printsiplar, talablar, me’yorlar va qoidalar majmuidir. Axloqda jamiyatda tarkib topgan «yaxshilik», «sharaf», «vatanparvarlik», «vijdon», «adolat», «to’g’rilik», «halollik», «poklik» singari tushunchalarning barchasi ham baholanuvchi xarakterga ega.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi – o’quvchilarda jamiyatga, Ona-vatanga, mehnatga, boshqalarga va o’z-o’ziga bo’lgan axloqiy munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Zero, kishining tarbiyalanganlik darajasi uning munosabati, ya’ni, hissiy, ongli va amaliy munosabatlarida namoyon bo’ladi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirishda quyidagi vazifalarni belgilab olish maqsadga muvofiq:

- jamiyatga, Vatanga mehr-muhabbat va sadoqatni tarbiyalash;
- mehnatga axloqiy munosabatni tarbiyalash;
- atrofdagi kishilarga axloqiy munosabatni shakllantirish;
- o’z-o’ziga nisbatan axloqiy munosabatni shakllantirish. [6]

Maktabda axloqiy tarbiya ta’lim jarayoni bilan uzviy bog’liq holda olib boriladi. Buning uchun o’qituvchining o’zi axloqiy jihatdan yetuk, yuksak mahoratli bo’lmog’i, o’qituvchilar jamoasi o’zaro hamjihat, ijobiy muhit yaratilgan bo’lishi, o’qituvchi bu borada har bir dars imkoniyatlaridan unumli foydalanishi zarur.

O’quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda xalqimizning boy milliy merosidan unumli foydalanish yuqori samara beradi. O’quv materiallarida bunday axloqiy qadriyatlar o’z o’rnini topgan, o’qituvchi esa ularni yanada kengaytirishi va boyitishi kerak bo’ladi.

O’quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda tarbiyaning muayyan qoidalarga amal qilishi lozim: tarbiyaning aniq maqsadlarga qaratilganligi; axloqiy tarbiyada insonparvarlik va demokratik yondashuv; axloqiy tarbiyada milliy va umumbashariy qadriyatlarning ustivorligi; tarbiya jarayonida o’quvchilarning yoshi va individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish; axloqiy tarbiyada izchillik, tizimlilik, uzviylik qoidasi; tarbiyada hurmat va talab birligi qoidasi; axloqiy tarbiyaning hayot va amaliyot bilan bog’liqligi; o’quvchilarda mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlikni qo’llab-quvvatlash va boshqalar.

O’quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda tarbiyaning bir qancha metodlaridan foydalanish o’qituvchi ixtiyorida. Tarbiya metodlari – bu barkamol shaxsni shakllantirish maqsadida o’quvchining ongi, irodasi, xis-tuyg’ulari, xulq-atvorlariga ta’sir etish yo’llaridir. Axloqiy fazilatlarni shakllantiruvchi metodlarga quyidagilarni kiritish mumkin: suhbat, hikoya, pand-nasihat, tushuntirish, namuna, o’git, undash, ko’ndirish, iltimos, tilak-istak bildirish, ma’qo’llash, rahmat aytish, duo qilish, oq yo’l tilash, ta’qiqlash, ta’na, gina, tanbeh, majbur qilish, koyish, uyaltirish, qo’rqitish, nafratlanish, rag’batlantirish, jazolash, o’z-o’zini tarbiyalashga o’rgatuvchi usullar va h.o.

Axloqiy tarbiya metodlarini to’rtta guruhga ajratish mumkin: ijtimoiy ongni shakllantirish metodlari; ijtimoiy xulqni shakllantirish metodlari; rag’batlantirish va jazolash metodlari; o’z-o’zini tarbiyalash metodlari. Ularning har biri bir necha tarbiya usularini o’z ichiga olib, bir-birini to’ldiradi va boyitadi. Bir paytning o’zida bir necha tarbiya metodlarini ham qo’llash mumkin.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirish dastlab ta’lim jarayonida amalga oshiriladi. Har bir fanning o’quv materiallari ma’naviy-axloqiy tarbiya maqsadlariga ham xizmat qilishi mumkin. Bunday imkoniyatga nafaqat odobnoma, ona tili, o’qish, musiqa, tasviriy san’at, balki mehnat, tabiatshunoslik, matematika darslari ham ega. Ammo, bu o’qituvchidan katta mahoratni, jiddiy tayyorgarlikni talab etadi. U darsga tayyorgarlik ko’rishda faqat ta’limiy maqsadlarni belgilab olish bilan cheklanmasdan, balki tarbiyaviy maqsadlarni ham aniq belgilab olishi lozim bo’ladi. Identiv tarbiyaviy maqsadlarga erishish yo’llari, vosita va usullarini ham o’rinli qo’llashi ko’zda tutiladi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini axloqiy tarbiyalash ishlarini sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar to’ldiradi. Sinf rahbari sifatida boshlang’ich sinf o’qituvchisi bu yo’nalishda aniq ish rejasiga ega bo’lishi va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini ko’radi: bayram tadbirlari, kechalar, uchrashuvlar, turli xil tugaraklarni tashkil etish va h.k.

Adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 5-iyuldagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

“Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PF-5106-son Farmoyishi. “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017 yil 6 iyul, 132 (6826)-son.

2. Zunnunov A. O‘rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar.–T.: 1996
3. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. – T.: «O‘qituvchi», 1994
4. Yusuf Hos Hojib. Baxt keltiruvchi bilim. - T., 1990, 38-bet)
5. Iskandarov X. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. I-II jildlar. – T.: 1995, 1999.
6. Munavvarov A.K. Pedagogika. – T.: «O‘qituvchi», 1996

**ДИСЛАЛИЯ НУТҚ КАМЧИЛИГИГА ЭГА ЎҚУВЧИЛАР
БИЛАН ОЛИБ БОРИЛУВЧИ КОРРЕКЦИОН-ПЕДАГОГИК ИШ
ТАМОЙИЛЛАРИНИ ҚўЛЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ИШЛАР
МАЗМУНИ**

Чирчиқ давлат педагогика университети

2-курс магистранти Рахматуллаева Мухайё

Таянч сўзлар: дизартрия, дислалия, ринология, дислексия, дисграфия, коррекция, дудукланиш, талаффуз, моторика.

Аннотация

Ушбу мақолада дислалия нутқ камчилигига эга ўқувчилар билан олиб борилувчи коррекцион-педагогик иш тамойилларини қўллашда замонавий ишлар мазмуни очиб берилган.

Аннотация

В данной статье раскрывается содержание современной работы по применению принципов коррекционно-педагогической работы с учениками с речевыми нарушениями дислалии.

Annotation

This article reveals the content of modern work on the application of the principles of correctional and pedagogical work with students with speech disorders of dyslalia.

Умум таълим мактабларда иш олиб бораётган логопедик шахобчаларда нутқ нуқсонига эга бўлган ўқувчилар билан коррекцион-логопедик ишлар ташкил этилган. Нутқ нуқсонлардан:

- дизартрия нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар ;
- дудукланиш нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар;
- ринология нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар;
- дисграфия ёзув камчилигига эга бўлган ўқувчилар ;
- дислексия ўқиш камчилигига эга бўлган ўқувчилар;

Мазкур нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар билан муассаса логопеди ва ота-она билан биргаликда ишларни ҳамкорликда олиб борилади. Ҳар бир нутқ нуқсонига эга бўлган ўқувчиларнинг яқка хусусиятлари инобатга олинади[1].

Умум таълим мактаб логопеди йилнинг бошидан бошлаб, икки ҳафта давомида логопед ўқувчиларни текширади. Текширилган ўқувчилар орасидан нутқ камчилигига эга болалар аниқланса, у ҳолда логопед нутқ камчилигини бартараф этиш учун асосий тайёрлов ишларни бошлайди. Тайёрлов ишларда логопед боланинг қайси нутқ камчилигига эга эканлиги аниқланади, шундан сўнг эса коррекцион ишлар ташкил этилади.

Дислалия-товуш талаффуз қилишнинг нормал эшитиш ва нутқ аппаратининг сақланган иннервацияси пайтида бузилиши.

Дислалия нутқ камчилигини бартараф этишда ўқувчининг илк ривожланиш давлари, боланинг умумий ривожланиш ҳолатлари, боланинг оиладаги ривожланиш

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

холоатлари инобатга олган ҳолда коррекцион- педагогик иш тизими олиб борилади. Дислалия нутқ нуқсонига эга болаларнинг нутқ камчилигин аниқлашда авваломбор, логопед томонидан боланинг умумий анамнез маълумотлари ўрганилади. Маълумотлар ўрганилиб, таҳлил қилиб бўлгач, боланинг нутқ харитаси тўлдирилади[2].

Нутқ харитаси бу боланинг нутқ нуқсони аниқлангандан сўнг тўлдириладиган махсус ҳужжат саналади. Нутқ харитасига боланинг исм шарифи, туғилган йили, муассасага келган вақти, психоневролог ҳулосаси, ота- онанинг шикоят, яшаш манзили қайд этилади. Шунингдек, боланинг артикуляцион аппаратнинг анатомик тузилиши ва ҳаракатчанлиги текширилади ҳамда фонематик идрок, умумий моторика ҳолати, луғат бойлиги аниқланади.

Дислалия нутқ камчилиги аниқлангандан сўнг нутқ харитасига сўнгги ташхис қайд этилади.

Дислалия нутқ камчилигига эга бўлган болаларнинг нутқ камчилигини бартараф этишда ҳар бир болага унинг нутқ нуқсонидан келиб чиққан ҳолда машғулот ишланмалари тайёрланади. Машғулот ишланмаларида боланинг нутқ нуқсонига асосланиб, машғулотнинг мавзуси, таълимий, тарбиявий, коррекцион мақсадлари, машғулотга ажратилган вақт, машғулот учун зарур бўлган кўргазмали жиҳозлар қайд этилади. Бу вазифалардан келиб чиқиб, машғулотнинг ташкилий қисми: бола диққатини машғулотга қаратиш, артикуляцион нутқ аппаратини фаоллаштирувчи машқлар – нутқий нафас, овоз, тил, лаблар ҳаракати, пастки жағ, лунжларни фаоллаштирувчи логопедик машқлар белгиланади[3].

Коррекцион-логопедик ишнинг асосий қисмида: товушни нутқга қўйиш, товушни нутқда мустаҳкамлаш, товушни нутқда бошқа товуш билан фарқлаш каби ишлар қайд этилади. Асосий қисмнинг вазифаси нутқ камчилигини бартараф этишда коррекцион-логопедик ишнинг муҳим томонларини кетма-кетликда олиб боришдан иборат. Бунда асосан логопед томонидан педагогика ва махсус педагогикада қайд этилган тамойилларга таянган ҳолда иш олиб борилади.

Нутқида камчиликлари бўлган болалар билан олиб бориладиган логопедик ишнинг самарадорлиги қатор омилларга боғлиқдир. Логопеднинг умумий педагогикада асос бўлган тамойилларга таянган ҳолда иш олиб бориши ҳам коррекцион-педагогик жараёнинг тўғри ташкил этилишида муҳим шартлардан саналади.

Дизартрия нутқ нуқсонига эга бўлган болалар нутқининг фонетико-фонематик жиҳатдан камчилигини бартараф этишда, уларнинг умумий моторикаси, бармоқлар ҳаракатчанлигини оширишда, товушлар талаффузидаги турли камчиликларни бартараф этишда оғзаки, кўргазмали ва амалий методлардан фойдаланиш коррекцион-педагогик жараёнда болаларнинг фаол иштирок этишини, логопед ва бола ўртасидаги мулоқотни қулай ва самарали ташкил этилишини таъминлайди.

Логопедик машғулотларда умумпедагогик тамойиллардан ташқари хусусий тамойилларга ҳам асосланилади. Шу ўринда тамойилнинг логопедик хизматда йўлланилишини моҳиятини очиб беришга эҳтиёж туғилди. Тамойил – бу бирор-бир назариянинг асоси, негизи, асосий бошланғич қоидаси; фаолиятнинг асосий қоидаси; умумлаштирилган талабдир [1].

Таълим жараёнида кенг қўлланиладиган ва интеграл тавсифга эга тамойиллар сифатида қуйидагилар белгилаб олинди: мунтазамлилик, кетма-кетлилик, изчиллик, тушунарлилик, комплекслилик, ривожланганлик тамойиллар мавжуд. Ушбу тамойиллар асосида коррекцион ишларни ташкил этишда замонавий таълим технологиялардан “Ҳаракатсиз тилча”, “Фаол бармоқлар”, “Диққат эшитаман” каби замонавий интерфаол ўйинлардан фойдаланиш иш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Карелина И. Б. Дифференцированная диагностика стертых форм дизартрий и сложные дислалии//Дефектология.-1996.-№5.-С.10-14.

2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 15, 91-100. 4.

3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

BOSHLANG’ICH SINFLARDA DIDAKTIK O’YINLAR ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Asheraliyeva Mayjuda Hudaynazarovna
Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobilyati, pedagogik kasbiy kompetentsiyasining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta'lim malakalarini oshirib borishdir. Ushbu boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish metodikasining vazifalari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu metodikani qanday shakllantirish mumkinligiga haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, didaktik o'yin, jamoatchilik, tafakkur, kompetentlik, og'zaki va yozma nutq.

ABSTRACT. One of the methods that significantly affects the growth of primary school teachers, his pedagogical skills, his pedagogical skills, pedagogical competence, pedagogical professional competence is to constantly improve the skills of professional education. The tasks of the methodology for improving the effectiveness of education through didactic games in these primary classes and how it is possible to form this methodology in primary school teachers were mentioned.

Keywords: Primary class, didactic game, community, thinking, competence, oral and written speech.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar shu jamiyatda yashayotgan har bir insonni o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara oladigan erkin, ijodkor shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchisining faoliyatida ijodkorlik uning samarali ta'lim faoliyatini belgilab beruvchi ilmiy tassavurlari evristik ta'limning pedagogik asosi sanaladi. O'quvchidagi bilish jarayoni ijodkorlik natijasida yuz beradi. Izlanishlar jarayonida ijodkorlik faoliyatini namoyon bo'lishi uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirilgan, me'yorlarga ega bo'lgan, o'z-o'zini anglagan faoliyati zaruruyati seziladi. Bu esa o'quvchida atrof-olam obyektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatining avvalgi turlariga tayanish toqozo etadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun didaktik o'yinlar bilim olishning faollashtiruvchi ish turlaridan biri bo'lib o'quvchilarda tafakkur, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantiradi. Didaktik o'yinlar o'qish darslarida o'quvchilarning qiziqishini o'stiruvchi vositalardan hisoblanadi. Didaktik o'yinlarning maqsadi o'quvchilarning fanga, ta'lim olishga, kitobga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishdir.

Didaktik o'yin bolalarda bilish jarayoniga jonli qiziqish uyg'otadi va ma'lumotlarni qabul qilishga yordam beradi. Bu o'yinlar bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga, tartibga solishga, qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Didaktik o'yinlar o'quvchilar uchun qiyin bo'lgan bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Ta'limiy o'yinlardan, mavzuga oid oddiy qiziqarli savol-javoblardan darsning ma'lum qismida foydalanish lozim. Boshqotirma, tez aytish kabi o'yinlar muntazam o'tkazib turilsa, o'quvchilarda ma'lum bir ko'nikmalar hosil bo'lib boradi. Dars jarayonida o'yinlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazishda vazifalar, qoidalar va ularning natijalarini tashkil

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qilishni aniq belgilab olish lozim. Masalan, o‘qish darslarida “So‘zdan so‘z yasash” o‘yinini o‘tkazish o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirishga, so‘z boyligini o‘stirishga yordam beradi.

Didaktik o‘yinlar bolalarda jamoatchilikni his etish, intizomli bo‘lish, jasur, qat‘iyatli bo‘lish qiyinchiliklarni yenga bilish kabi sifatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Didaktik o‘yinlar maktab o‘qituvchilari va murabbiylar tomonidan ijod qilingan maktabgacha ta’lim muassasalaridagi tayyorlov guruhlaridagi bolalarga va maktab o‘quvchilariga mo‘ljallangan. O‘yin orqali bola jamoani tushunadi. O‘zi bajarayotgan mashg‘ulotga nisbatan ongli munosabatda bo‘ladi. Didaktik o‘yinlar o‘quvchilardagi tortinchoqlik, xato qilishdan qo‘rqish kabi noqulayliklarga barham beradi. Shunday ekan har bir darslarda didaktik o‘yinlar va interfaol metodlardan unumli foydalanmog‘imiz darkor.

Har bir didaktik o‘yinda ko‘pchilik bolalar yoki butun bir sinf o‘quvchilari ishtirok etadi. Masalan, “Doiraviy misollar” o‘yinida hamma bolalar masala yechadi, “Zanjircha” da 10 nafar, “Do‘koncha” da 8, 12 nafar bola, “Narvoncha” da esa hamma o‘quvchilar masala yechadilar. Bundan tashqari, o‘yin jarayonida hatto bolalardan ba‘zi birlari ishtirok etmasa ham, ular o‘yinda imo-ishoralar bilan ham qatnashadilar. Masalan, ko‘zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar. “Eng yaxshi hisobchi”, “Ko‘proq va tezroq” kabi o‘yinlarda o‘z o‘rtoqlarining misolni qanchalik to‘g‘ri-noto‘g‘ri yechayotganlarini kuzatib boradilar. Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo‘lish imkonini beradi. Didaktik o‘yinlar o‘tkazilish jarayonida bolalarning o‘zlarini mustaqil boshqara olishda o‘rganishlarini ta’kidlab o‘tish lozim. Didaktik o‘yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat? Tajriba shuni ko‘rsatadiki, didaktik o‘yinlar hamjihatlik va intizomlikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o‘yin g‘alaba qozonish bilan bog‘liq bo‘lib, o‘yin shartlari va qoidalariga qat‘iy va izchil rioya qilishni talab etadi. “Kim aniqroq va tezroq”, “Bo‘sh kelma”, “Eng yaxshi hisobchi”, “Ko‘rganni eslab qolish” kabi o‘yinlarni o‘tkazish paytida o‘quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo‘lishiga o‘quvchilarning o‘zlarini tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osayishtalik bilan qaytib kelib o‘tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarni zehn bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar. Darsda o‘yinqaroqlik qilib o‘tiradigan va o‘qituvchini bitta dars davomida 10-15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o‘yin o‘tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning xulq-atvori tamoman o‘zgarib ketadi. Ular darhol o‘zlarini tutib oladilar, o‘qituvchining o‘yin qoidalarini ko‘rsatib berishini kutib o‘tirmaydilar ham, qoidalarni o‘zlari mustaqil bajaradilar. Didaktik o‘yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish hislatlari tarbiyalanadi. Didaktik o‘yinlar bolalarda do‘stlik, birodarlik, mehnatsevarlik hissini tarbiyalash va taraqqiy etishiga yordam beradi. “Kim turgan saf yaxshiroq”, “Zanjircha”, “Narvoncha”, “Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin” singari o‘yinlar o‘tkazilayotganda bolalar o‘z o‘rtoqlari, o‘zi turgan saf va o‘z sinflarining sharafi uchun kurashadilar. Bir safga tizilganlar ikkinchi safda turgan o‘quvchilar bilan musobaqalashayotganda topshiriqni saflardan birining o‘quvchisi yoki bir necha o‘quvchilari, yoxud butun bir saf bajaradi.

O‘qish darslarida “Rolli o‘yinlar” usulini qo‘llash mumkin. “Rolli o‘yinlar” - har bir ishtirokchi o‘quvchi biror asardagi qahramon o‘ynar ekan, shu persanajni fikrlarini aniq anglashi va o‘sha qahramon o‘rnida so‘zlashi shart. Shu o‘yin orqali o‘quvchi ma‘lum ibrat va xulosalar chiqarishi mumkin. Demak, interfaol usullarni ona tili va o‘qish darslarida qo‘llash natijasida o‘quvchilar hozirjavoblikka o‘rganadi, ularning lug‘at boyligi oshadi, ilmiy-nazariy bilimi yanada mustahkamlanadi. O‘yin asosida tashkil qilingan dars albatta, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishlarini orttiradi, qiziqish esa intilishga, bilimlarni puxta o‘rganishga olib keladi.

Quyidagi didaktik materiallardan foydalaniladi: sur‘atlar, jadvallar, stol ustida ko‘rsatiladigan teatr, sahna, abak (sanoq asbobi), o‘yinchoqlar, chotlar, xaltachaga solingan yong‘oqlar, cho‘plar, qo‘lda yasalgan qog‘oz qayiqcha va qalpoqcha, geometrik shakllar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

chizilgan jadvallar, sxemalar, sanoq materiallari va geometrik shakllar solingan qutichalar. Qo‘llaniladigan o‘yinlar nomi: “Sanayver”, “Ko‘rganni eslab qol”, “Biz kamayib qoldik”, “Kim ketdi (takrorlash)”, “Nima o‘zgardi?”, “Teatr”, “Nechta ekanligini top”, “Jadvalni qidirib top”, “Qo‘shnilarningni top”, “Hisoblashni kim bilsa davom ettiraversin”, “Tuk-tuk”, “Uychaga kim tez kiradi”, “Kim chaqon?”.

Bolaning o‘quv faoliyatini rivojlantirishda turli o‘yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o‘yin orqali o‘z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o‘zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta’lim jarayonida qo‘llanadigan didaktik o‘yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o‘yinlar ta’lim jarayoning samaradorligini oshiradi, ta’lim jarayonida o‘quvchilar faolligini, o‘qish motivlarini rivojlantiradi. Boshlang‘ich ta’limda o‘qish darslarida qo‘llaniladigan didaktik o‘yinlar haqida to‘xtalib o‘tamiz. Darvoza o‘yini – bunda ramziy ma’nodan ikkita darvoza yasaladi. (Devorga yozish yoki biror belgi chizish mumkin). O‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. Stol ustiga fil, tanaffus, futbol kabi “f” harfi ishtirok etgan so‘zlar yozilgan kartochkalar to‘nkarilib qo‘yiladi. Ikki guruh ikki darvozadan o‘tadi. O‘quvchilar darvozadan o‘tayotganda kartochkalardan birini olib, undagi so‘zni ovoz chiqarib o‘qib o‘tadi. Noto‘g‘ri o‘qigan o‘quvchiga qaytadan o‘qitiladi. Qaysi guruhdagi o‘quvchilar to‘g‘ri birinchi bo‘lib o‘qib, darvozadan o‘tib bo‘lsa, g‘olib sanaladi. Bu o‘yin o‘quvchilarda to‘g‘ri va tez o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu fanga bo‘lgan qiziqishini orttiradi. Bu o‘yin 1-sinflarda tayyorlov davri o‘qish darslarida tashkil etiladi. Aql charxi o‘yini – bu o‘yinda ikki yoki uch o‘quvchidan iborat guruhchalar tashkil etiladi. Birinchi o‘quvchi mavzuga oid terminlardan birini aytadi. Ikkinchi o‘quvchi birinchi o‘quvchi aytgan so‘zni qaytaradi va bitta so‘z qo‘shib aytadi. Yana birinchi o‘quvchiga navbat keladi, u ham avvalgi uchta termini qaytaradi va o‘zi ham bitta termin qo‘shib aytadi. Qaysi o‘quvchi adashib ketsa yoki aytilgan so‘zlardan qaytarib aytsa, o‘yindan chiqadi. Shu tariqa o‘quvchilar guruhi davom etadi. Bu o‘yinni tashkil etishdan maqsad aniq bo‘lishi va o‘quvchilarning qaysi bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashlariga e’tibor qaratilishi muhim. 1. Sog‘ tanda. 2. Sog‘ tanda – sog‘lom aql. 3. Sog‘ tanda – sog‘lom aql, ozodlik. 4. Sog‘ tanda – sog‘lom aql, ozodlik, obodlik. 5. Sog‘ tanda – sog‘lom aql, ozodlik, obodlik, Yurtim. 6. Sog‘ tanda – sog‘lom aql, ozodlik, obodlik, Yurtim deb yuzga kirdim. O‘yin shu tariqa davom etadi. Bir kichik guruhdan keyin yana yangi guruh o‘yinni davom ettiradi. Bu o‘yin 1-4-sinflar o‘qish darslarida tashkil etiladi. Umuman olganda, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida yuqoridagi kabi o‘yinlarni qo‘llash orqali quyidagi natijalarga erishamiz: 1. O‘quvchilarda yaxshi o‘qish sifatleri: to‘g‘ri, tez, ongli, ifodali o‘qishlari shakllantiriladi; 2. O‘quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga o‘rgatish, kitobga muhabbat uyg‘otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko‘tarish kabilarga erishiladi; 3. O‘quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlari shakllantiriladi; 4. O‘quvchilarni axloqiy, estetik jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalashga erishiladi; 5. O‘quvchilarning bog‘lanishli nutqi va adabiy-estetik tafakkuri o‘stiriladi. Yuqorida ko‘rib chiqqan metodlarimiz o‘quvchilarning darslarga bo‘lgan qiziqishini orttiradi hamda ulardagi hozirjavoblik, mantiqiy fikrlash, nutq ravonligi ko‘nikmalarining shakllanishi va rivojlanishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. T.: 2011
2. Ziyomammedov B. Tojiyev M. Pedagogik texnologiya – zamonaviy o‘zbek milliy modeli. T.: 2009
3. Baxtiyorova A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning fanlarga qiziqishini tizimli tashkil etish metodikasi. BMI. Nizomiy nomidagi TDPU. T.: 2014
4. Usmonova D.S. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘yinlardan foydalanishning ahamiyati. Mahoratli pedagog jurnali. 2022-yil 1-son.

Journal of Advanced Research and Stability ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz/ 90
“Prospects for improving the quality of modern continuing education” Special Issue | 2022

BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.

Berdibekova Feruza Abdumannob qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Annotatsiya: Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining kasbiy o'sishining individual traektoriyasini, o'qituvchi shaxsining professional deformatsiyalarini bartaraf etish yo'llarini belgilaydi.

Annotation: Pedagogical acmeology reveals the levels and stages of professional development of the teacher's personality and activity: professionalism, pedagogical skills, self-expression of the teacher in professional activities, pedagogical creativity. The teacher manifests himself at a high level of professionalism as a knowledgeable, professional, master, diagnostician, humanist, self-diagnostician, innovator, participant in pedagogical collaboration and researcher. Pedagogical acmeology determines the individual trajectory of the teacher's professional growth, ways to overcome the professional deformations of the teacher's personality.

Аннотация: Педагогическая акмеология раскрывает уровни и этапы профессионального развития личности и деятельности педагога: профессионализм, педагогическое мастерство, самовыражение педагога в профессиональной деятельности, педагогическое творчество. Педагог проявляет себя на высоком уровне профессионализма как знающий, профессионал, мастер, диагност, гуманист, самодиагност, новатор, участник педагогического сотрудничества и исследователь. Педагогическая акмеология определяет индивидуальную траекторию профессионального роста педагога, пути преодоления профессиональных деформаций личности педагога.

Akmeologiya - bu cho'qqilar haqidagi bilim, inson taraqqiyotining eng yuqori darajasini o'rganadigan fan. "Akme" keng ma'noda, bu insonning balog'atga yetishining butun bosqichi, uni umumiy nuqtai nazardan baholasak, uning jismoniy, shaxsiy va sub'ektiv kamoloti. Qisqacha ma'noda, "akme" tushunchasi, insonning hayoti davomida uning sog'lig'i holatida erishgan eng yuqori darajasini anglatganda, uning shaxs sifatida xulq-atvori eng aniq harakat sifatida namoyon bo'lganda ishlatiladi. ijobiy ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va uning faoliyati sub'ekt qanday qilib o'z ifodasini topsa va ijodining aniq natijasining moddiy yoki ma'naviy timsolini olganda. Shu ma'noda, akme avj nuqtasi, ya'ni "ijodkorlikning eng yuqori mahsuldorligi va inson yaratgan qadriyatlarning eng katta ahamiyati" sifatida namoyon bo'ladi.

O'qituvchining professionalligi akmeologik pozitsiyalardan gumanistik yo'nalishdagi pedagogik faoliyatning yuqori mahsuldorligini ta'minlaydigan uning shaxsiyatining barqaror xususiyatlarining majmui sifatida qaraladi. Pedagogik kasbiy mahorat nafaqat kasbiy faoliyatning yuqori samaradorligida, balki ma'lum o'quv fanlarini o'qitish jarayonida, o'qituvchining pedagogik faoliyatning metod va usullarini tanlashda, talabalarning shaxsiyatini rivojlantirishga insonparvarlik yo'nalishida namoyon bo'ladi.

Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining kasbiy o'sishining individual traektoriyasini, o'qituvchi shaxsining professional deformatsiyalarini bartaraf etish yo'llarini belgilaydi. Pedagogik akmeologiyaning fan sohasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: nafaqat individual, balki jamoaviy pedagogik faoliyat cho'qqilariga chiqish naqshlari va mexanizmlari; o'qituvchi-akmeologning bosqichma-bosqich shakllanishi jarayonlarini o'rganish; o'qitishda kasbiy yutuqlarning sabablari; pedagogika sohasida kasbiy mahoratga erishish yo'llaridir.

O'qituvchining professionalligi akmeologik pozitsiyalardan gumanistik yo'nalishdagi pedagogik faoliyatning yuqori mahsuldorligini ta'minlaydigan uning shaxsiyatining barqaror xususiyatlarining majmui sifatida qaraladi. Pedagogik kasbiy mahorat nafaqat kasbiy faoliyatning yuqori samaradorligida, balki muayyan o'quv fanlarini o'qitish jarayonida, o'qituvchining pedagogik faoliyatning metod va usullarini tanlashda, shaxsiyatini rivojlantirishga insonparvarlik yo'nalishida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydaniqlan adabiyotlar.

Tillayeva G.H, Akmeologiya asoslari. O'quv qo'llanma.- T.: "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti. 2014 y.

Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik — T.: Sano-Standart, 2017 y.

Ro'ziyeva D.L, Tolipov O'Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -T.: Innovatsiya-Ziyo, 2019 y.

Abdullayeva Sh.A, Ro'ziyeva D.I. Pedagogik diagnostika va korreksiya. .

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI KREATIVLIKNING O'QUVCHI PSIXOLOGIIYASI BILAN BOG'LIQLIGI

Norqo'ziyeva Ozoda Orifjon qizi

Yuldosheva Sevara Kamoladdinovna

Qo'ziboyeva Fotima Anvar qizi

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yonalishi talabalari

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o'qituvchining roli va psixik holati, o'qituvchining o'z ustida ishlash bosqichlari, bola psixologiyasi haqidagi kerakli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodika, didaktika, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, topishmoq.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida ta'limni tashkil etishning dasturiy-metodik ta'minoti, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning milliy va jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish orqali mamlakatimiz intellektual resurslari potentsialini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining 4.4 – bandiga ko'ra “Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish” bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Jumladan, boshlang'ich sinf ta'limida o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi. Insoniyat tomonidan katta qiziqish bildiriladigan masalalardan biri – voyaga yetayotgan yosh avlodni barkamol qilib shakillantirishdir. Chunki har qanday mamlakatni jahon hamjamiyatida qanday o'rin egallashi, qanday davlat, jamiyat qurishi,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

avvalambor, o’sib kelayotgan yoshlarni qanday insonlar bo’lib voyaga yetishiga bog’liqdir. Ushbu masala O’zbekistonda ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lib hisoblanib Prezidentimizning: — „Bizni hamisha o’ylantirib keladigan masala- bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so’z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog’liq. Zamon shiddat bilan o’zgaryapti. Bu o’zgarishlarni hammadan ham ko’proq his etadigan kim - yoshlar, – deb aytganlar”¹¹.

Bolalarni o’qitish, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil eta bilish va o’tkazish, ota-onalar o’rtasida pedagogik targ’ibot ishlarini olib borish va hokazo. Bularning hammasi o’qituvchidan chuqur bilimga ega bo’lishni, o’z sohasini, bolalarni sevishtan talab etish bilan bir qatorda bu faoliyatga ijodkorlik bilan yondoshishni, uning kreativlik faoliyat yuritishini talab qiladi. O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim kontsepsiyasida mutaxassis vazifalari quyidagicha belgilangan: «mutaxassis o’z faoliyati, sohasidan qat’i nazar, ijodiy jamoalarda ishlay olish qobiliyatiga, menejment va marketing sohalarida tayyorgarlikka ega bo’lishi, yangi texnologiyalarni joriy etishning xo’jalik, ijtimoiy va madaniy jihatlarini aniq tasavvur qila olishi kerak». Ushbu fikrlar o’qituvchilarga ham bevosita taaluqli. Chunki jamiyatimizda sodir bo’layotgan tub o’zgarishlar, bozor munosabatlariga kirib borishimiz o’qituvchidan nafaqat kasbiy bilimlarni, balki iqtisodiy, yuridik, texnikaviy bilimlardan ham xabardor bo’lishni hamda bunday yangiliklarni o’zining pedagogik faoliyatiga bolalarni har tomonlama kamol toptirishga doir ijodkorona (kreativ) foydalana bilishni taqozo qilmoqda. Bu o’rinda boshlang’ich sinf o’qituvchisi xususida alohida to’xtalmoq zarur.

Lekin hayvonlarning psixikasi inson psixikasiga nisbatan soddaroq tuzilgandir. Demak, psixologiya fanining vazifalari:

1. Insonning psixik hayot soxalaridagi xilma-xilliklarning bir-biri bilan bog’lanish va munosabatlarning qonuniyatlarini ochib berish.

2. Respublikamiz mustaqillika erishgan hozirgi davrda inson ongidagi sarqitlarni, birinchi navbatda, sobiq kommunistik g’oyalardan xalos qilish, bolani yangicha fikr yuritishga o’rgatish, uning ongiga ta’sir qilishning eng samarali yo’llarini ko’rsatib berish.

Bu psixologik xususiyatlar quyidagilar bilan tavsiflanadi:

1. Boshlang’ich sinf o’quvchilari o’z idroklarining aniqligi, ravonligi, sofligi, o’tkirligi bilan boshqa yosh davridagi insonlardan keskin farqlanadi. Ular har bir narsaga berilib, o’ta sinchkovlik bilan qarashlari sababli idrokning muhim xususiyatlarini o’zlashtirish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

2. Boshlang’ich sinf o’quvchilarning ixtiyoriy ongli diqqati o’qish motivlari bilan uzviy bog’liq holda namoyon bo’ladi. Odatda ularning o’qish motivlari uzoqni kuzlagan va maqsad bilan bog’liq motivlarga ajratiladi. Yuqori sinf o’quvchilarining bilim olish motivlari uzoqni ko’zlagan motivga kirsa, boshlang’ich sinf o’quvchilarining motivlari voqelik va reallikga bog’liq motivlardir.

Qator tadqiqotlar 1 - va 2 - sinf o’quvchilari darsda faqat 30-35 daqiqa diqqat bilan o’tirishi, o’z diqqatini muayyan ob’ektga to’plashi va unda ishlab turishi mumkinligini ko’rsatadi. Shuning uchun ham mashg’ulotlarda bolalarni harakatga keltiruvchi harakatli o’yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

3. O’qituvchilarning muhim vazifalaridan biri o’quvchilarda materiallarni eslab qolish (xotira) uchun muayyan intilishni tarkib toptirish, ularga eslab qolishning usullarini, fikr yuritish operatsiyalarini o’rgatishdan iboratdir. Xotiraning mahsuldorligini oshirish uchun ta’lim jarayonida o’zini-o’zi nazorat qilish, materialni takrorlashda tekishirish, eska tushirish, mashq qilishdan unumli foydalanish zarur.

4. Boshlang’ich sinf o’quvchisining hayoli o’z o’quv faoliyatining ta’siri, talabi, imkoniyat va shart-sharoitlari orqali tarkib topadi. Bolaning hayoli tavarak – atrof

¹¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy majlisga muurojaatnomasidan. 24.01.2020

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

taassurotlari, dunyo ajoyibotlari, ko`rsatmalilik, tasviriy san`at asarlarini yetarli darajada aks ettirish bilan vujudga keladi. Ta`lim jarayonida bolalarning yorqin, aniq, tiniq, yaqqol tasavvur obrazlari hayol yordamida muayyan voqelikka aylanadi.

Biz yuqoridagilarda bildirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda pedagog kadrlarning kreativligining ko`rsatkichlari sifatida qo`yidagi elementlarni e`tirof etmoqchimiz:

1. O`z bilimni doimo rivojlantirib borishi.
2. O`qituvchining mehnat sharoiti
3. O`zining pedagogik tajribalarini doimo takomillashtirib borishi.
4. O`zining sohasidagi so`nggi innovatsion yangiliklarni bilishi va ularni o`zining faoliyatida o`rinli va unumli qo`llay olishi
5. Ijodkor bo`lishi.
7. Innovatorlik xususiyatlarga ega bo`lish.

Ko`pchilik holatlarda o`qituvchining kreativlik faoliyati innovatsion faoliyat bilan bog`liq ekanligi ustunlik qiladi. Bu haqida Biz qo`yidagi bobda alohida to`xtab o`tmoqchimiz

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi”. – T.: 2020 yil 24 yanvar.
2. B.A.Nazarova. Bo`lajak o`qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalashning ilmiy-nazariy asoslari. (Monografiya). T.: „Fan va texnologiya”, 2007, 164 b.
3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o`quvchisining psixologiyasi. T., O`zbekiston 30 bet.
4. Davletshin M., To`ychieva S. Umumiy psixologiya T.:TDPU, 2002.–202 b.
5. Xasanboev J., Sariboev X., Niyozov G., Xasanboeva O., Usmonboeva

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ELEKTRON LUG‘ATLARDAN FOYDALANISH

Jo`raqulova Nilufar Fattox qizi
Yuldosheva Saboxat Olloyor qizi
Bekchanova Shaxrizoda Azamat qizi
GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim yonalishi talabalari

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta’lim texnologiyalari va boshlang‘ich sinfo`quvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishdagi ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so`zlar: ta’lim, ta’lim texnologiyalari, nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, muammoli o`qitish texnologiyasi, modulli ta’lim, loyihalalash texnologiyasi, didaktiko`yin, differensiallash texnologiyasi, axborot kommunikatsion texnologiyalari, hamkorlikda o`qitish texnologiyasi.

O`zbek tili taraqqiyoti hozirgi kunga qadar bir qancha rivojlanish bosqichlarini bosibo`tgan. O`zbek tili til taraqqiyotining qaysidir davrida tahqirlandi, xo`rlandi, qaysidir davrida yanada rivojlanib, sayqallanib bordi. 1989-yil 21-oktabrda o`zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgandan keyin esa tilimiz qadri yanada ortdi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o`zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida” PF-6084 Farmonida “o`zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro`e`tiborini tubdan oshirish, unib-o`sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an`ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to`laqonli joriy etishni ta`minlash, O`zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o`zbek tilini o`rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o`zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo`nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bosqichlari” belgilab qo‘yildi [1].

Lingvistik kompetensiya - fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga xos. Lingvistik kompetensiyani egallagan o‘quvchi ona tilidagi nutq tovushlarini farqlay oladi, bo‘g‘in ko‘chirish qoidalariga amal qila oladi. Bundan tashqari, mavzuga oid yangi so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llash, yozma nutqda tinish belgilaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi [6].

O‘quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda o‘quv jarayonini ta’lim texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish natijasida maktablarning moddiy-texnik bazasining yaxshilanishiga, elektron ta’lim joriy qilinishiga erishilmoqda. Bu esa ta’limda axborot kommunikatsion texnologiyalarning joriy qilinishi, ko‘plab elektron resurslarning yaratilishi natijasida o‘quvchilarning bilim olish imkoniyati bir necha marotaba oshdi. Bolalar endilikda ortiqcha vaqt va kuch sarflamay ma’lumotlarni Internet tarmog‘idan va elektron resurslardan o‘zi izlab topishi, qayta ishlashi mumkin.

Elektron ta’lim - Internet texnologiyalari, elektron kutubxonalar, o‘quv metodik multimedia materiallardan foydalanishni o‘z ichiga olgan ta’lim tizimi. Elektron ta’lim tizimi o‘qituvchi va o‘quvchi uchun birdek qulay tizim bo‘lib, foydalanuvchining o‘z ustida ishlashi, o‘zini tekshirishi uchun qulay tizimdir [2].

Bolalarda fonetik, orfografik, leksik kompetensiyalarni takomillashtirishda imlo, izohli lug‘atlardan foydalanish eng qulay va samarali usuldir. Ona tili ta’limida lug‘atlardan foydalanish o‘quvchilarning imlo savodxonligini oshiradi, nutqini yangi leksikalar bilan boyitib boradi. So‘nggi yillarda o‘rganuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida elektron lug‘atlar ham yaratilmoqda.

Elektron lug‘at – qattiq diskda saqlanadigan yoki Internet tarmog‘ida joylashtirilgan maxsus tayyorlangan lug‘at. Elektron lug‘atlarning afzalligi shundaki, u qulay qidiruv tizimi va katta hajmga ega. Elektron lug‘atlar foydalanish uchun juda qulay bo‘lib, u o‘quvchilarda orfografik, leksik kompetensiyalarni takomillashtirishda yaqindan yordam beradi. Bundan tashqari o‘quvchilar elektron lug‘atlardan istalgan paytda mustaqil foydalanishlari mumkin. O‘quvchilar o‘zlari mustaqil ravishda turli xil topshiriqlarni bajarishlari, o‘zlarini tekshirib ko‘rishlari mumkin.

O‘quvchilarni elektron lug‘atlardan foydalanishga o‘rgatish uchun ularda dastlab lug‘at bilan ishlash malakalarini shakllantirish, kompyuter savodxonligini o‘rgatish lozim bo‘ladi.

Elektron ta’limning yana bir ko‘rinishi kompyuter multimedia taqdimotidir. Kompyuter multimedia taqdimoti Power Point kompyuter dasturi yordamida yaratilgan maxsus o‘quv multimedia materiallari bo‘lib, uning yordamida o‘quvchilar bilan interfaol muloqot ta’minlanadi.

Ona tili darslarida tillarni o‘qitish uchun yaratilgan maxsus kompyuter o‘quv kurslaridan foydalanish mumkin. Bunda talaffuzni yaxshilash uchun mashqlar, leksik va grammatik xususiyatdagi yozma vazifalar, turli xil so‘z o‘yinlari mavjud. Bunday multimedia vositalar o‘quvchilarning fonetik, leksik, grammatik kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

Ona tili darslarida zamonaviy ta’lim texnologiyalarini tatbiq qilish, turli xil o‘quv vositalarini yaratish, bolalarning o‘zbek tilini har tomonlama chuqur o‘rganishlariga xizmat qiladi. Dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda elektron ta’lim resurslaridan o‘rinli foydalanish o‘quvchilarning lingvistik kompetentligini oshiradi, ularning imloviy savodxonligi bilan bir qatorda kompyuter va internet tarmog‘idan foydalanish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6084 Farmoni. 2020-yil 20-oktabr.
2. Fuzailov S., Xudoyberganova M. Yo‘ldosheva Sh. Ona tili (3-sinf darsligi). –T.: “O‘qituvchi”, 2019. -152 bet.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. Ikromova R., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili (4-sinf darsligi). – T.: “O‘qituvchi”, 2020. -160 bet.

4. G‘afforova T., Shodmonov E., G‘ulomova X. Ona tili (1-sinf darsligi). –T.: “Sharq”, 2019. -112 bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING SHAKLLARI VA UNING AHAMIYATI

Sulaymonova Sitora Baxtiyorovna
Guliston davlat universiteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ekologik tarbiyani amalga oshirish shakllari ekologik, bilim berishning o‘ziga xos xususiyatlari va uning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim tashkiloti, ekologik tarbiya, tabiat, maktabgacha ta’lim yoshi, ekologik bilim.

Abstract: This article describes the formation of ecological culture in preschool children, the forms of ecological education, the characteristics of environmental education and its importance.

Keywords: Organization of preschool education, environmental education, nature, preschool age, environmental knowledge.

Hozirgi kunda ta’lim tizimiga berilayotga e’tibor natijasida Maktabgacha ta’lim tizimi ham bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Ta’lim sohasiga zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi bolalarning bilim olish jarayonini yanada oson va qiziqarli bo‘lishini, o‘zlashtirish darajasini oshirishini ta’minlamoqda. Prezidentimizning “Maktabgacha ta’lim yo‘nalishini tizimli rivojlantirish bo‘yicha aniq davlat dasturlari qabul qilinadi, bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasi 2 barobarga oshirilib 100 foyizga yetkaziladi” -deb aytgan so‘zlari bu qaratilayotgan e’tiborning yaqqol isbotidir.

Bugungi kunda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik vaziyat hisoblanib, jamiyatning katta tashvish uyg‘otmoqda. Bularning barcha insonlarning tabiiy boyliklardan oqilona foydalanmaslik oqibati hisoblanadi. Shuning uchun ham ekologik tarbiya berishni maktabgacha yosh davridan boshlash lozim. Ekologik bilim - bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o‘zgarishi, yer yuzidagitirik jonzotlarning holati, ularning birbirlariva atrof-muhit o‘rtasida bo‘lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning son va sifatini, hajmini, xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo‘llarini o‘zlashtirishdan iboratdir. Bolalarga ekologik ta’lim va tarbiya berish ularni ilk marotaba tabiatga qadam qo‘ygan vaqtdan boshlab, butun hayoti davomida tabiatdan ongli, oqilona ravishda foydalanishga, xalqimizning tabiatga hurmat va e’tibor bilan qaraydigan urf-odatlarini tarbiyalash, tabiiy boyliklarni ko‘paytirish va ulardan to‘g‘ri foydalanish, bog‘-urog‘lar, gulzorlar tashkil qilishga, daraxtlarni, o‘simlik va hayvonlarni asrashga, ularga ozor bermaslikka o‘rgatish, bolalarning qalbida tabiatga, uni asrashga nisbatan yaxshi xislatlar uyg‘otishdan iboratdir.

Ekologik tarbiyaning bosh maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhit va uning muammolari haqida ongli munosabatni ihamda ular bo‘yicha optimal yechimlar topish to‘g‘risidagi bilim, ko‘nikmava malakalarni shakllantirishdan iborat. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun bir qator vazifalarni hal qilishga to‘g‘ri keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarimizga ekologik tarbiya berishda ularning yashab turgan joyi (tabiati) va boyliklarini tejab-tergashga, ularni ongli ravishdamuhofaza qilishga o‘rgatish.

Ekologik madaniyatni shakllantirish. Bu, eng avvalo, oiladan boshlanmog‘i lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning quyidagi yo‘llari mavjud:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Mashg‘ulotlar o‘tkazish;
Ekskursiya;
Mehnat;
O‘yinlar;
Kundalik hayot ishlari.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ta’limberishning asosiy usullaridan biri ekskursiya hisoblanadi. Ekskursiya jarayonida bolalar tabiat to‘g‘risidagi aniq tasavvurga ko‘rish, sezish, eshitish bilan idrok etish orqali ega bo‘ladilar. Ekskursiya jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat, undagi qonuniyatlar to‘g‘risida realistik tasavvurlar hosil bo‘ladi.

Bundan tashqari “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi asosida tashkil qilinadigan 5 ta rivojlantiruvchi markazlarning biri hisoblangan “Ilm-fan va tabiat “markazi ham bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini oshirish uchun mo‘ljallangan.

Mashg‘ulotlar turli shakllarda olib boriladi va bularning ayrimlarida boshlang‘ich bilimlar shakllantiriladi. Buning uchun tarbiyachi kuzatish, rasmlarni ko‘rish, hikoyalar, ertaklarni o‘qishdan, multimedia vositalaridan foydalanadi. Boshqa mashg‘ulotlarda esa bolalarning bilimlar aniqlanadi, kengaytiriladi va chuqurtirilgan holda o‘rgatiladi. Mashg‘ulotlarda asosan didaktik o‘yinlar, umumlashtiruvchi so‘zlardan, bolalarning tabiatdagi amalga oshiradigan mehnatidan foydalaniladi. Barcha guruhlarda mashg‘ulotlarni yanada yaxshi natija berishi va qiziqarli muhitni tashkil qilish uchun sayrlardan foydalaniladi.

Didaktik o‘yin ta’limning asosiy shakli hisoblanib, ta’limni yengil, tez va bolalar tomonidan oldindan mo‘ljallanmagan bilimlarni o‘zlashtirish shakliga aylanadi. Masalan, “Bu hayvonning nomi “Qizil kitob”ga kiritilganmi? Shu hayvonni top” o‘yini. Tarbiyachi bolalarni doira shaklida turg‘izib, hayvon nomini aytadi va ko‘ptokni biror bolaga otadi. Bola ko‘ptokni ilib olib, “Qizil kitob”ga kirgan yoki kirmaganligini aytadi. Tabiat muhofazasiga doir o‘yin mazmunini ishlab chiqishda odamlarning o‘zaro munosabatlari, ularning tabiiy muhitga insonparvarlik, g‘amxo‘rlik bilan munosabatlari markaziy o‘rinda turmog‘i lozim. Shuning Bunday o‘yinlardan foydalanishda bolalarning yoshini hisobga olish, ularning yoshiga mos holda o‘yinlar ishlab chiqish lozim.

Tarbiyachining bolalarga ekologik ta’lim va tarbiya berishda xalqimizning o‘ziga xos milliy tarbiyasidan, ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil qilishdan o‘rinli foydalanishi yaxshi natija beradi. Milliy tarbiyamizda suvni isrof qilmaslik bilan birga, yer, havo, tuproq ham muqaddas hisoblanadi. Bolalarga ekologik ta’lim berishda har bir bolaga 1 ta gul tuvakni parvarishlash topshirig‘ini berish ham eng

samarali usullardandir. Bunda parvarishlash usullarini o‘rgatib, ularni shu gulni qanday parvarish qilyotganini nazorat qilib boriladi. Natijada bolalarda avvalambor mehr-shafqat tuyg‘usi, tabiatga muhabbat shakllanadi. Bolalar gullarining qurib qolmasligi uchun qayg‘uradi va auni parvarish qilishadi.

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiyani rivojlantirish orqali ularning tabiatga bo‘lgan mehrini, shakllantirish va kelajakda tabiiy fanlarni o‘zlashtirishi uchun poydevor yaratiladi. Bolalarga ekologik tarbiya berishda va zamonaviy usullardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bundan tashqari tayyorlov guruh bolalariga ta’lim berishda zamonaviy texnologiyalardan biri VR lardan foydalanishni taklif qilgan bo‘lardim. Bu texnologiya yurtimizda asta-sekinlik bilan rivojlanib bormoqda. Bu orqali bolalarning o‘zlashtirishini yanada oshirish va qiziqarli, yangicha ta’lim jarayonini tashkil etish mumkin. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi- Toshkent – 2018 й.
3. Sh.M. Mirziyoyev-“Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”-Toshkent-2021.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

4. Kayumova.N.M.-“ Maktabgacha pedagogika.” T.: TDPU -2013 y. O‘quv qo‘llanma.
5. Sodiqova Sh.A.- “Maktabgacha pedagogika.” – T, 2018.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA O’RTA GURUH 4,5 YOSHLI BOLALAR ADAPTATSIYA JARAYONIDAGI HOLATLAR

Sulaymonova Sitora Baxtiyorovna
Guliston davlat universiteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya.Ushbu maqolamda 4,5 yoshli bolalarda kuzatiladigan adaptatsiya jarayonidagi holatlarda qo‘llaniladigan usullar haqida ma’lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘z. Oila, bola, muhit, bog‘cha, tashqi dunyo, yordam.

Annotation. In this article, information is given about the methods used in cases of the adaptation process observed in 4.5-year-old children.

Key word. Family, child, environment, kindergarten, outside world, help.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о методах, применяемых в случаях адаптационного процесса, наблюдаемого у детей 4,5 лет.

Ключевое слово. Семья, ребенок, окружение, детский сад, внешний мир, помощь.

Adaptatsiya – yangi sharoitlar va atrof – odatiga ko‘ra har bir organizm qobiliyati. Bu davrda jismoniy va ruhiy kuch talab qiladi. Bu jarayon barcha turlardan farqli ravishda alohida o‘rin tutadi va asosan shaxsning shaxsiy fazilatlariga bog‘liq. Bolalar bog‘chasida moslashtirish turli xil yo‘llari mavjud, u 1-2 haftadan so‘ng yangi vaziyat uchun tezda o‘rganib qolishi aksincha umuman deb bo‘lmasa osonlikcha moslasha olmasligi mumkin bunday hollarda bolalarni har gal injiqlik qilib kelsada ko‘ngliga qarashlik kerak, bolaga baland ovozda gapirgan bilan befoyda u bari bir ketish payida bo‘ladi, shu holatda uyidagilarini ko‘rsa meni urushdi deb ham aytib berishi mumkin. Bu yoshdagi bolalarni ko‘proq rag‘batlantirib turish kerak ya‘ni shirinliklar bilan shundagina bolani ixtiyori asta sekinlik bilan sizga buysunadi.

Bola huquqlarini himoya qilish bo‘yicha davlat siyosati. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash; Bolani hayoti va sog‘ligini muhofaza qilish; Bolani kamsitilishga yo‘l qo‘ymaslik ; Bolani sha‘ni va qadr qimmatini himoya qilish; Bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta‘minlash va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Yangi kelgan bola albatta birinchi kundan yig‘lashni boshlaydi bunday hollarda bolani urushish, itarib tashlash, kamsitish hollari kuzatilmasligi kerak agar yuqorida ko‘rsatilgan holatlar bolaga nisbatan ko‘rsatilsa tarbiyachilar o‘z doiralari bo‘yicha qonun oldida javob beradilar. Biz tarbiyachi pedagoglarbolalarni qancha tezroq yangi muhitga moslashtirsak ko‘proq marraga erishgan bo‘lamiz deb o‘ylayman

O‘yin bola uchun o‘yin emas, voqelikdir. (K. Ushenskiy) Adaptatsiya davridagi bolalarga ko‘proq harakatlanish istagini tug‘diruvchi o‘yinchoqlardan; koptok, sharlar, avtomobillar, va boshqa harakatli o‘yinlar o‘ynatish kerak shunday holatda yangi bolalar chetda qolib ketishmasdan guruhga qo‘shilishlari oson bo‘ladi. Bolalarni janjallashmasligini istaysizmi Albatta bu holat yangi kelgan bolalarda ko‘p ko‘zatiladi, buyumlarini hech kimga bermaslik faqat onasini olib ketishini kutish bola uchun kun davomidagi oson ovunchoq bo‘ladi, yo‘q bu holatda tarbiyachi bolaning o‘zining dunyosi tomon tortishi zarur atrofdegilarni hurmat qilishga, behuda tortishib qolmaslikka, o‘yinchoqlarni qizg‘onmaslikka chorlashi shart, albatta bu holatda uydagi muhit ham katta ta‘sir etadi.

Avvalo ota-ona muhimroq rol o‘ynaydigan holatlardan biri farzand bitta qiz bo‘lsa yoki o‘g‘il bola bo‘lsa bo‘lishmaslik degan tushunchalar bo‘ladi. Faqat o‘zimga tegishli hech kimga bermayman degan tushunchalarni mavjudligia ham ota-onalar sabab bo‘libgina qolmay moslashish jarayonini ham qiyinlashtirishadi. Shuni takidlab o‘tishni joiz deb bilamanki yangi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

muhitga o’rganadigan bolaga atrofdagilar ota-onasi va tashqi muhitning ham ta’siri kuchli bo’ladi. Biz bolalarni har qanday holatda ham pedagogik mahoratimiz ila kelajakka tayyorlashimiz shart.

Adabiyotlar:

1. Ilk qadam maktabgacha ta’lim muassasining davlat o’quv dasturi. Toshkent 2018 yil
2. Maktabgacha ta’lim metodikasi va nazariyasi.
3. Baxtli bola ma’naviyati Toshkent 2018.

**ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARI ORQALI
O’QUVCHILARNING OG’ZAKI VA YOZMA NUTQINI O’SIRISH
BOSHLANG’ICH SINIF YO’LLARI**

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti

“Boshlang’ich ta’lim” 50-20-guruh talabasi

Nasibbekova Dildora Nazarjon qizi

“Maktabda o’qitish metodikasi o’zgarmasa, ta’lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o’zgarmaydi”

SH.MIRZIYOYEV

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq, so’zlashuv tili, to’g’ri va ifodali gapirish, boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqidagi kamchiliklar haqida ma’lumotlar keltirilgan. O’qituvchining boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqini o’stirishda va bunda o’qituvchining o’rni, o’quvchilarning nutqini o’stirish yo’llari bo’yicha to’xtab o’tilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация о речи, разговорной речи, правильной и выразительной речи, дефектах речи учащихся начальной школы. Обсуждены роль учителя в развитии речи младших школьников и пути развития речи учащихся.

Annotation: This article provides information on speech, colloquial language, correct and expressive speaking, and speech deficits of elementary school students. The role of the teacher in developing the speech of primary school students and the ways of developing students' speech were discussed.

Kalit so’zlar: nutq, ona tili, o’qish, so’zlashuv tili, og’zaki nutq, yozma nutq, pedagog, xalq og’zaki ijodi, o’yinlar, savodxonlik.

Ключевые слова: речь, родной язык, чтение, разговорный язык, устная речь, письменная речь, педагог, фольклор, игры, грамотность.

Keywords: speech, mother tongue, reading, spoken language, oral speech, written speech, pedagogue, folklore, games, literacy.

Nutq deganda so’zlash jarayoni va uning natijasi tushuniladi. Aslida -chi, nutq –bu insonning eng oliy, murakkab, ruhiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ma’lumki, so’zlashuv tili nutq o’stirishning dastlabki bosqichi hisoblanib, u asta-sekin takomillashib boradi. So’zlashuv tili esa o’qilgan matnlarni og’zaki hikoya qilishda namoyon bo’ladi. Bola shaxsi pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan juda nozik his-tuyg’ularga boy bo’lib, o’qituvchi ana shu tuyg’ularni ilg’ashi kerak. O’qituvchining turli fanlarni o’qitishdan maqsadi o’quvchilarning nutq madaniyatini, nutq ko’nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarni o’z ichiga oladi. O’qituvchi nutqi o’quvchilar uchun namunadir. O’quvchilarning nutqi ravon, tushunarli bo’lishi uchun eng avvalo uning nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga e’tibor berish zarur. Hozirgi davrda o’quvchilarning nutqini o’stirish muammosi o’quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaraladi. Shuning uchun ham olimlar K.B. Barxin, B.I. Sokolov, M.A. Ribnikova va boshqalarning metodik asarlarida o’quvchilarning og’zaki va yozma nutqini o’zaro muvofiq holda o’stirish masalalariga alohida e’tibor berilgan. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi: 1. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida nutqning o’sishini mustaqil

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tahlil qilish, o’zaro har tomonlama tavsifnomalar, o’qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi. 2. Nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish. 3. Nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo’lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o’z-o’zini kuzatish ma’lumotlari bilan taqqoslash. 4. Nutqiy muomalada o’z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar. Boshlang’ich sinf o’quvchilarning nutqdagi kamchiliklarini tanqid qilish ehtiyotkorlikni talab etadi. Qo’pol tanbeh, noto’g’ri tanqid o’quvchilar o’rtasidagi yaxshi muomalani buzishi, o’quvchini o’rinsiz ranjitishi mumkin, shuning uchun ham o’qituvchi, nutqiy muomala qilishda pedagogik odob talablariga rioya qilishi, o’quvchilarning insoniy qadr-qimmatini, obro’sini saqlashga intilish zarur. Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og’zaki ijodining ahamiyati katta. O’quvchilar nutqini o’stirish ishlari ularning lug’atini boyitish bilan bog’liqdir. Bolalarning so’z boyligi qanchalik ko’p bo’lsa, u shunchalik ravon gapiradigan bo’ladi. Xulosa o’rnida shuni aytishim joizki, jamiyatimizni erkinlashtirish g’oyasi bevosita ta’lim jarayonida o’z ifodasini topib, uni yangidan tashkil qilish va mazmunini o’zgartirish, yanada insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish va demokratlashtirish asosida ta’minlanadi. 1-Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganidek, “Jamiyatni ma’naviy jihatdan yangilamay, respublika fuqarolarining yangi avlodini tarbiyalamay, erkin, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirmay turib, farovon, qudratli demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etib bo’lmaydi”. Boshlang’ich sinf o’quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o’qituvchining erkin va aniq –ravshan nutqi, o’quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan biridir. Agar bolalar darsga e’tiborsiz o’tirsalar, demak, o’qituvchi nutqining ta’siri kuchi sust. Shunday ekan, boshlang’ich sinflarga dars o’tayotgan har bir o’qituvchi o’quvchilarning nutqini shakllantirib borishda har-xil ta’limiy o’yinlardan foydalansa, o’quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yengillashtirish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Abdullayeva Q., Nutq o’stirish, –T.: O’qituvchi, 1980.
2. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N., Mustaqil fikrlash, –T.: Sharq, 2000.
3. Muhiddinov A.G’., O’quv jarayonida nutq faoliyati, –T.: O’qituvchi, 1995.
4. Ochilov M., Yangi pedagogik texnologiyalar, Qarshi-Nasaf, 2000

BOLALAR NUTQINI O’STIRISHDA XALQ OG’ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH USULLARI

Achilova Mashhura Boydil qizi
Isroilova Farangiz Xusniddin qizi
Imomova Dinora Obidjon qizi

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim yonalishi talabalari

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqini rivojlantirish, nutqni rivojlantirishdagi xalq og’zaki ijodining ahamiyati va roli. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqidagi kamchiliklarini bartaraf etishda xalq og’zaki ijodi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

namunalardan o’rinli foydalanish kabi dolzarb muammolarga doir manbalar keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: nutq, qobiliyat, maqol, ijod, namuna, qobiliyat, rivojlantirish, muammo.

Jahonda maktab yoshidagi bolalar ta’lim-tarbiyasi, ularning fikrlash jarayonini rivojlantirishga, nutqini o’stirishga e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, Janubiy Korea, Fransiya, Yaponiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan davlatlar tajribasida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda, tafakkur erkinligi, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, o’z fikrini ravon bayon etishiga jiddiy yondashadilar.

Jahonda bolalarni nutqini o’stirishga ularning yoshiga xos bo’lgan psixologik va pedagogik xususiyatlarning nazariy-metadologik jihatlarini tadqiq qilish, maktab yoshidagi bolalarni nutqini o’stirishda umumta’lim muassasalari, ota-onalar bilan oqituvchilarning o’zaro hamkorlik ko’lamini kengaytirish, bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish kabi yo’nalishlar bo’yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

O’zbekiston Respublikasining “Boshlang’ich ta’lim konsepsiyasi”da ko’rsatib o’tilganidek, boshlang’ich ta’lim bu ko’p tomonlamali, maqsadga yo’naltirilgan, bolani ta’limning keyingi bosqichi - maktab ta’limiga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta’minlovchi ta’lim va tarbiya jarayonidir.

“Boshlang’ich ta’lim Konsepsiyasi”da boshlang’ich ta’lim masalasi alohida yoritib o’tilgan O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan bo’lib, unda respublikamizda boshlang’ich ta’limni rivojlantirishning zamonaviy yo’nalishlari o’z aksini topgan¹².

Badiiy adabiyot va xalq og’zaki ijodiyotiga oid asarlar shu jumladan kichik folklor janorlari (maqollar, matallar, topishmoqlar tez aytishlar sanoq sherlar) bolalar nutqining ifodaliligini rivojlantirishning eng muxim manbalari hisoblanadi

Badiiy adabiyot va xalq og’zaki ijodiyoti – bu inson hayotining birinchi yilidan boshlab unga hamroh bo’ladigan sanat turlaridir.

Folklorning tarbiyaviy, bilish va estetik ahamiyati juda katta, zero u bolaning atrofda borliq haqidagi tasavvurlanini kengaytirgan holda ona tilining badiiy shakli, musiqasi va ritmini chuqur his qilish ko’nikmasini rivojlantiradi.

Bolani kichik folklor shakllari bilan tanishtirish badiiy adabiyotda ifoda vositalarining (taqqoslash, kinoya, epitet) rolini tushunishni rivojlantirishga ta’sir ko’rsatadi.

Xalq og’zaki ijodi badiiy adabiyotning eng qadimiy shakllaridan biri sanaladi. Negaki, badiiy asarlar dastlab og’zaki shaklda paydo bo’lgan, og’izdan og’izga ko’chib yurgan. Hech qanday vositalarsiz xalqning xotirasi tufayli davrlar osha avlodlarga yetib kelgani hamda kim tomonidan yaratilgani noma’lum bo’lgani uchun ham bunday asarlarga xalq og’zaki ijodi namunolari deyilgan. „Xalq og’zaki ijodi” birikmasi o’rnida „folklore” atamasini ham ishlatish mumkin. „Folklor” inglizcha „folk” (xalq) va „lore” (donolik) so’zlaridan yasalgan. O’zbek xalq ijodi namunalariga dostonlar, lirik she’rlar, qo’shiqlar, afsona, maqol, masal, topishmoqlar kiradi. Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi zamonlarga oid ayrim og’zaki adabiyot yodgorliklari ba’zi bir manbalar orqali bizga qadar saqlanib qolgan. Bu manbalar tarix kitoblari, ilmiy asarlar, yozma yodgorliklar va boshqalardan iborat. Boshlang’ich sinf o’qish darsliklarida maqollarning berilishi, mavzularga bog’lab o’rganish ustida amaliy ishlar olib borish, bu boradagi ishlarni keng hamda nazari-amaliy tahlil qilish, o’qitish tizimiga tavsiyalar berish shu kundagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Boshlang’ich sinfda shoir, yozuvchilarning o’z tilidan o’qigan asarlari yoki ular haqida boshqalar aytgan fikrlari magnit tasmasidan eshittirilsa yoki video tasmadan ko’rsatilib, unga o’qituvchi hikoyasi qo’shilsa, darsning samaradorligi yanada oshadi. Masalan, 4-sinf O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi aytilgach, A. Oripovning o’zi aytgan

¹² Кадырова Ф.Р., Кадырова Р.М., Вахобова Ф.Н Концепция дошкольного образования Республик Узбекистан. — Т.: “Fan va texnologiyalar”, 2011. — С.4.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

„O‘zbekiston” she’ri qo‘yib eshittirilishi mumkin.

Xalq og‘zaki poetik ijodidagi eng boy va rang-barang janrlardan biri ertaklardir. Xalq tomonidan yaratilgan ko‘plab ertaklarda bolalarning o‘ziga xos hayoti chetlab o‘tilmagan. Hatto, turli yoshdagi bolalar uchun juda ko‘p maxsus ertaklar yaratilgan. Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi tarixi, ruhiy olami, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas bog‘lanishi, insonlarga axloqiy va ma’naviy yo‘ldosh bo‘lib kelishidir. Ertaklar insonning ma’naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug‘orilgan bo‘lib, ijobiy kuchlar tabiat va ijtimoiy hayotda o‘ziga dushman bo‘lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g‘olib chiqadi. Xalq ertaklarida ijtimoiy muhim masalalar odilona hal etiladi. Ertaklar sodda va tushunarli bo‘lgani uchun har qanday kitobxonga tez yetib boradi. O‘tmishda yaratilgan ertaklardan xalqchillik kurashi o‘zining haqqoniy badiiy ifodasini topgandir. Xalqning kelajakka bo‘lgan ishonchi, adolatning adolatsizlik ustidan g‘labasi, yorug‘likning zulmatni yengishi, ozod va baxtiyor hayotga erishish g‘oyalari yorqin obrazlar orqali tasvirlangan.

Xalq ertaklari o‘z xususiyatiga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi: hayotiy ertaklar, hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli-afsonaviy ertaklar, ijtimoiy maishiy ertaklar.

Xalq ertaklarida el-yurtning ko‘z qarog‘iday avaylab saqlovchi ajoyib qahramonlar ulug‘lanadi, ayollarning haq-huquqlari himoya qilinadi, uzoq masofalar yaqin qilinadi, kishilar xarakteridagi yaramas odatlar, noma’qul illatlar tanqid ostiga olinadi, mardlik, epcillik, dovyuraklik, mehnatsevarlik, halollik, vafodorlik, saxiylik g‘oyalari ulug‘lanadi.

Ertak bolalar hayotiga qat’iy kirib keldi. O‘z mohiyatiga ko‘ra, u kichkina bolaning tabiatiga to‘liq mos keladi, uning fikrlashiga, vakilligiga yaqin. Ertaklar bolalarga yaxshi va yomonni tushunishga, yaxshilik bilan yomonni ajratishga yordam beradi. Ertakdan bolalar jamiyatning axloqiy asoslari va madaniy qadriyatlarini to‘g‘risida ma’lumot olishadi. Ular ufqlarini kengaytiradi, nutq, xayol, tasavvurni rivojlantiradi. Ertaklar bolalarda axloqiy fazilatlarini, mehr-oqibatni, saxovatni, mehnatsevarlikni, rostgo‘ylikni rivojlantiradi.

Ertakni go‘zallikdan ajratib bo‘lmaydi, u estetik tuyg‘ularni rivojlanishiga hissa qo‘shadi, bu holda qalbning olijanoblighi, odamlarning baxtsizligi, qayg‘usi va azob-uqubatiga samimiy ta’sirchanligi aqlga sig‘maydi. Ertak tufayli bola dunyoni nafaqat aqli bilan, balki qalbi bilan ham o‘rganadi. Ertak - bu Vatanga, ona zaminga bo‘lgan muhabbatni tarbiyalashning mehribon va almashtirib bo‘lmaydigan manbai, chunki ertak xalqning yaratuvchisi bo‘lib, u bola qalbiga ta’sir qiladi. Ertakda tug‘ma tabiat, odamlarning xarakterlari va axloqiy xususiyatlari, kundalik hayoti tasvirlari bolaning aqliy nigohi oldida paydo bo‘ladi; bu bolalardan ona tilining yorqin namunalarini oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. T.: Iste’dod, 2008.- 180 b.
2. Yo‘ldoshev J.G’, Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T., «Fan va texnologiya», 2008, 132 bet.
3. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (o‘quv qo‘llanma). T.: «Fan» nashriyoti, 2006.
4. G‘afforova T., Nurullaeva Sh., Haydarova O. Boshlang‘ich sinflar uchun ona tili va o‘qishdan didaktik materiallar. –Toshkent: Ilm ziyo, 2004. –80 b

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QITUVCHINING ROLI

Xudoyberdiyeva Dilfuza Valijon qizi
Gulmurodova Dilnoza Ro‘ziqulovna
Qarshiyeva Gulbahor Shomil qizi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim yonalishi talabalari

Annontatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilaridagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim o’qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma’lumotlar va manbalar keltirib o’tilgan. Maqolada berilgan ma’lumotlar asosida o’qituvchilar va otanalar o’zilar uchun kerakli tavsialarni olishlari mumkin.

Kalit so’zlar: ta’lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Kreativlik so’zini ilk bor 1922-yilda AQSh olimi D. Simpson tomonidan qo’llanilgan. Ushbu atama orqali shaxs qolipdagi, stereotip, odatiy tafakkurdan voz kechish qobiliyatini ta’riflagan.

Kreativlik (lot. creatio – yaratish, vujudga keltirish) – bu insonning noodatiy g’oya, fikr bera olish, muammolarni takrorlanmas, original yechimini topish, tafakkurning an’anaviy shakllaridan voz kecha olishga bo’lgan qobiliyatidir.

Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo’lib, uning o’z-o’zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog’liq.

Kreativlik (lot., ing. “create ” – yaratish, “creative ” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g’oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg’ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo’ladi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e’tibor qaratish zarur:

1) ular tomonidan ko’p savollar berilishini rag’batlantirish va bu odatni qo’llab-quvvatlash;

2) bolalarning mustaqilligini rag’batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

4) bolalarning qiziqishlariga e’tibor qaratish.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to’squinlik qiladi:

1) o’zini tavakkaldan olib qochish;

2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo’polikka yo’l qo’yish;

3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;

4) boshqalarga tobe bo’lish;

5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o’ylash.

Ta’lim jarayonida o’quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o’zlashtirishga oid mexanizmga bo’lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmaslik lozim. Bizningcha, o’quv vaziyati ta’lim jarayonini tashkil qiluvchi o’zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o’qituvchi bilan o’quvchilar hamkorligi;

- o’quvchilarning o’zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O’qituvchi bilan o’quvchilarning hamkorligi o’qituvchining o’quvchilarga ko’rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o’quv harakatlariga aylanadi. Natijada, o’qituvchi bilan o’quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o’sib o’tadi.

O’qitishda muammoli ta’limdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O’quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog’liq bo’lgan ta’lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o’quvchilarni ijodiy fikr “laboratoriyasi”ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta’lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

U o’quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o’rgatadi.

U o’quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e’tiqodga aylanishiga ko’maklashadi.

U odatda, ancha ta’sirchan bo’lib, chuqur intellektual his-tuyg’ular, shu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

jumladan ko’tarinki ruh, hissini o’z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg’usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o’quvchilarni qiziqtiradi, o’quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.

Haqiqat qonuniyatining mustaqil “kashf etilishi” olingan bilimlarni unutmasligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin.

Boshlang’ich ta’lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta’lim turidan biri bo’lib, ta’limning bu bosqichida pedagog o’qituvchilarga katta mas’uliyat yuklatiladi. Ya’ni boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus o’rganishni talab etmoqda.

O’quvchilar o’z-o’zidan kreativ bo’lib qolmaydi. Uning kreativ qobiliyati ma’lum vaqt ichida izchil o’qib-o’rganish, o’z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

«Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog’liq. Biroq, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug’atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida yetarlicha aniqlanmagan. O’nlab ilmiy ishlarda kreativlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o’ziga va na unga taalluqli bo’lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to’xtam mavjud emas.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik va ijodkorlik aynan bir xil ma’no anglatmaydi degan fikrga keldik. Chunki, ijodkorlik deganda barchaning ko’z o’ngiga ma’lum bir narsani ixtirosi, chizmasi va hokazolar kelishi mumkin. Lekin biz tadqiqotimizda kreativlikni, dars jarayonida berilgan vazifaga hech kimnikiga o’xshamas yo’l topish va uni ilmiy asoslay olish, yangicha fikrlash, uni tadbiq eta olish qobiliyati deb oldik. Ya’ni biz tadqiqotimizda ta’lim sohasiga oid kreativlikni ya’ni boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini ko’rib chiqamiz. Kreativlik ijodkorlikka nisbatan kengroq tushuncha degan fikrga keldik.

Ma’lumotlarni kuzatish natijasida quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

1) avvalo, har bir dars jarayoni tashkil etilishida aniqlik bo’lishi. O’qituvchi o’quvchilarga erkinlikni, albatta, me’yorida ta’minlab berishi lozim;

2) boshlang’ich ta’limning o’ziga xos xususiyatlaridan biri bu -bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi, ijtimoiy tajribasi, psixofiziologik rivojlanishi bir xil emasligidadir. Shunga ko’ra boshlang’ich ta’lim o’quv fanlari dasturlaridagi topshiriqlarda o’quvchilarda bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishga e’tibor berilgan bo’lsa-da, ammo o’quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish nuqtai-nazaridan ularni takomillashtirish zarur. Ya’ni o’qituvchilar ma’suliyatli va e’tiborli bo’lish zarur.

3) muayyan omillar o’quvchilarda kreativlik sifatleri, malakalarining rivojlantirishga to’sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o’qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e’tibor qaratishlari kerak.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlanishiga to’sqinlik qiladi:

O’z-o’zini tavakkaldan olib qochish;

Fikrlash va xatti-harakatlarda qo’pollikkka yo’l qo’yish;

Shaxs fantaziyasi va tasvvurining yuqori baholanmasligi;

Boshqalarga tobe bo’lish;

Har qanday holatda ham faqat yutuqni o’ylash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O’zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.

1. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari” moduli bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma. :- Toshkent 2015,40 bet

2. Davletshin M.G., Do’stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To’ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O’quv metodik qo’llanma). Nizomiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.

3. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo’yicha o’quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

BOSHLANG‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG‘OR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Andijon qishloq xo‘jaligi va Agrotexnologilar instituti
Agrobiologiya fakulteti 2-bosqich talabasi
O‘rinova Umidaxon

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishning muammolari va ularni bartaraf etishdagi yechimlarning pedagogik xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinflarda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etish va ulardan oqilona foydalanish samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qitish jarayoni, pedagogik texnologiya, mahorat, texnika, usul, samarali usullar, maqsad, vazifa, faollik, pirovard natija, kafolatli ta’lim.

Annotation: This article reveals the problems of improving the effectiveness of the primary school educational process and the pedagogical features of solutions to overcome them. Also, the effective introduction of advanced pedagogical technologies and their rational use in primary classes were discussed.

Keywords: teaching process, pedagogical technology, skill, technique, method, effective methods, goal, task, activity, final result, guaranteed education.

KIRISH

Pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo‘llash asosida o‘quvchilarning ijodkorligi va faolligini oshirish har bir davr uchun muhim ahamiyatga egadir. Binobarin, «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunning 26-moddasida [1] o‘qitish jarayoniga ilg‘or, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng ko‘lamda tatbiq etish barcha turdagi ta’lim muassasalari oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta’kidlanadi.

Darhaqiqat, o‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalarning qo‘llanilishi mashg‘ulotlarni rang-barang, jo‘shqin, qiziqarli tarzda tashkil etishga olib kelishi bilan o‘quv materiallarini o‘quvchilar tomonidan yuqori darajada o‘zlashtirilishiga keng imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etishda o‘quvchi shaxsi asosiy o‘rinda turishi, ya’ni o‘quvchi ta’lim markazida bo‘lishi kerak. Bizda esa hali-hanuz bosh rolda o‘qituvchi bo‘lishi holatlari kuzatilmoqda. U axborot berish, darsni tezroq o‘tish, o‘quvchilarni tezroq o‘qitish bilan ovora, ammo o‘quvchilarning qiziqishlari, bilim darajasi, yangiliklarni qabul qilishi, tushunishi turlicha [3]. Bularni hisobga olish, qanday bo‘lsa-da har bir o‘quvchini darsda faol ishtirok etishga jalb etish lozim. Dars jarayonida o‘quvchi harakatlanuvchi asosiy kuchga ega bo‘lishi, ya’ni u o‘qish, o‘rganish, o‘zlashtirish va mutolaa qilishda faol ishtirokchi bo‘lishi kerak. O‘qituvchi esa o‘quvchilarga o‘qitishdan o‘rganishga, bilim berishdan bilimlarni mustaqil egallashga ko‘maklashishi zarur. Shu bilan birga, ularni faol ishtirokchi bo‘lish uchun muhit yaratish va mas’uliyatni sezishga yo‘llashi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Pedagogik texnologiyalarni boshqarish o‘zida ikki yo‘nalishni mujassamlashtiradi:

Faoliyatni boshqarish.

O‘quvchilar jamoasini boshqarish.

Ta’lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta’lim jarayonlari mazmunini tahlil

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qilish uchun qo‘llaniladigan an’anaviy kategoriyalardir. Aynan shu kategoriyalar ma’lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo‘yicha o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalar maqsadga muvofiq ravishda yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi.

Pedagogik jarayonning mohiyati o‘qituvchi va o‘quvchining hamkorlikdagi faoliyati mazmunida aks etadi, mazkur jarayonda pedagog o‘quvchiga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Bu o‘rinda ta’lim maqsadlarining belgilanishi (kimga va nima uchun?), ta’lim mazmunini tanlash va ishlab chiqish (nima?), ta’lim jarayonlarini tashkil qilish (qanday?), ta’lim metodi va vositalarining belgilanishi (nimalar yordamida?), shuningdek, o‘quvchilarning ko‘nikma va malaka darajasi (kim?), erishilgan natijalarni baholash metodi (qanday yo‘l bilan?) inobatga olinishi lozim. Keltirilgan mezonlarning majmuaviy tarzda qo‘llanishi o‘quv jarayonining mohiyati va texnologiyasini belgilab beradi.

Ta’lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishda pedagogik vazifaning qo‘yilishi va uni hal etishga alohida e’tibor berilishi zarur. Qachonki maqsad va vazifalar aniq belgilab olinsa, ularni amalga oshirish yo‘llari to‘g‘ri tanlansa, Davlat ta’lim standarti talablarini o‘zlashtirish kafolatlanadi.

Pedagogik vazifani belgilashda quyidagilarni inobatga olish lozim:

ta’lim maqsadlari asosida o‘quv predmeti mazmunini aniqlash;

o‘quv predmetining axborot tuzilmasini ishlab chiqish va uni o‘quv mashg‘ulotlari tizimi ko‘rinishida ifodalash;

o‘quvchilarning o‘quv mashg‘ulotlarini o‘zlashtirish darajalarini avvaldan belgilash;

o‘quvchilarning dastlabki bilim darajasini aniqlash;

moddiy baza hamda ta’limning tashkiliy shakllariga qo‘yiladigan chegaralarni belgilash.

Boshlang‘ich ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar asosiy yo‘llardan hisoblanadi, chunki:

o‘quvchining talabi, moyilligi, istakxohishi, uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi;

o‘quvchining mehnat mas’uliyati, javobgarligi, burchi oshadi;

bilimlarni mustaqil egallash, erkin fikrlash, ijodiy yondashuv malakalari shakllanadi;

har bir yangilikni o‘zi tatbiq etish, o‘zi kashf etishga intiladi;

pedagogik texnologiyalarda muayyan muammoni ishlab chiqish ishtirokchilar o‘rtasida taqsimlanadi;

umumta’lim ta’lim dasturi qatnashchisi potensial imkoniyatlarini o‘zaro hamkorlik asosida, barchaning sa’y-harakatlarini integratsiyalash orqali rivojlantirishga tayaniladi;

boshlang‘ich ta’limda pedagogik texnologiyalardan barcha fanlar kesimida ta’lim berish jarayonida foydalanish eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘quv jarayonini yuqorida ta’kidlangan pedagogik xususiyatlarni inobatga olgan holda tashkil etish dars samaradorligini oshiradi, vaqtni tejaydi, kutilgan pirovard natijaning qo‘lga kiritilishini kafolatlaydi. Bunda pedagogik texnologiyaning boshqaruvchanligi shundan iboratki, u orqali ta’lim jarayonida rejalashtirish, tashxis qilish, natijalash, tuzatish kiritish imkoniyatlari mavjud bo‘lganligi sababli o‘quvchilarda dars jarayonini yaxshi tashkil etishga qulay muhit shakllantirish bilan bog‘liq jarayondir. Umumta’lim tizimida pedagogik texnologiyalardan amaliy foydalanishning samarali bo‘lishi uchun uning metodologiyasini ishlab chiqish va aniq texnologiyalarini yaratish zarur. Umuman, pedagogik texnologiyadan dars jarayonida oqilona foydalanilsa, o‘quvchilarning bilimlarini yuqori darajada rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

2. O‘zbekiston Respublikasining 1997 yil 29 avgustdagi «Ta’lim to‘g‘risida»gi 464-I-sonli Qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. Yo’ldoshev J.G., Yo’ldosheva F., Yo’ldosheva G. Interfaol ta’lim sifat kafolati. (Bolaga do’stona munosabatdagi ta’lim). – T.: 2018 y. –11-b.
4. Mallaboev A. O’quvchilar bilan individual munosabatda bo’lishning psixologik asoslari. // Ilmiy-uslubiy maqolalar to’plami. – Andijon, 2016. -27-b.
5. Ochilov F. Pedagogik texnologiyalar asosida tabiatshunoslik darslari samaradorligini oshirish. // «Tafakkur sarchashmalari» (Magistrantlarning ilmiy-metodik maqolalari to’plami). – T.: 2013. -219-b.

PEDAGOGIKADA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O’RNI

Qo'ziboyeva Fotima Anvar qizi
Ravshanova Tursunoy Toshmurod qizi
Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti
Boshlang’ich ta’lim yo`nalish talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi vaqtda ta’lim va tarbiya sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan qay tarzda foydalanilayotganligi ularni pedagogika sohasidagi uni rivojidadagi o`rni qay darajada ekanligi keng tarzda yoritilib turli misollar bilan ko`rsatib o`tilgan.

Annotation: In this article, the current use of modern information technologies in education and upbringing, their role in the development of pedagogy is widely highlighted and illustrated with various examples.

Аннотация: В данной статье широко освещено и проиллюстрировано на различных примерах современное использование современных информационных технологий в образовании и воспитании, их роль в развитии педагогики.

Kalit so'zlar: Axborot, kommunikatsiya, texnologiya, audio signal, video signal, multimedia, individual, motivasiya, kompyuter, informatika

Keywords: Information, communication, technology, audio signal, video signal, multimedia, individual, motivation, computer, informatics

Ключевые слова: Информация, коммуникация, технология, звуковой сигнал, видеосигнал, мультимедиа, личность, мотивация, компьютер, информатика.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng ko’lamda rivojlanmoqda. Shubhasiz, ta’lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo’lga qo’yish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog’idan faol foydalanishi bilan harakterlanadi. Multimediya va Internet texnologiyalarining paydo bo’lishi va keng tarqalishi AKT ni muloqot, tarbiya, jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi. Bugungi kunda barcha sohalar kabi o’quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi, ya’ni axborotlarni uzatish va qayta ishlash- bu bilim, malaka va ko’nikmalarni to’liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas, chunki bularning barchasi faqatgina o’qitishning samarali qo’shimcha vositalaridan biri bo’lib hisoblanadi xolos.

Respublikamiz mustaqillikka erishganidan so’ng, axborotlashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo’nalishida katta tadbirlar amalga oshirildi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan «Ta’lim to’g’risida» gi qonunda bu dasturning tub mohiyati bayon etilgan. Shuningdek sho’ngi 5- 6 yil ichida bu sohada qabul qilingan qator hujjatlar axborotlashgan jamiyatni qurish eng oliy insonning orzu- niyatga aylanganligidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda har bir tashkilot, o’quv muassasasi, firma va ishlab chiqarishning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

barcha sohalarida rahbar va xodimlar faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruv jarayonlarini ma’lum darajada avtomatlashtirishga oid muammolarni yechish bilan shug‘ullanadi. Bunda ular maxsus firmalarning mutaxassislari bilan uchrashadi, ularning faoliyati bilan yaqindan tanishadi, ular ishlab chiqaradigan mahsulotlarni ko‘radi va pirovardida o‘zida avtomatlashtirish uchun kerak bo‘ladigan texnik jihozlarni xarid qiladi. Albatta, tashkilotlarga o‘rnatilgan avtomatlashtirish jihozlari yildan- yilga yangilanib, texnik jihatdan takomillashtirib boriladi. Respublikamizda axborotlashtirish keng yo‘lga qo‘yilishi bilan undagi har bir fuqoroga kerakli paytda, kerakli miqdorda, kerakli sifatda olish imkoniyatlari ochilmoqda. Respublikamizdagi viloyatlar, shaxarlar, tumanlarga qarashli korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jixozlanib, ular maxsus qurilmalar (telefon tarmog‘i, modem va boshqalar) yordamida axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

Insonning iqsodiy, ekologik, siyosiy va boshqa soxalarda fikirlash doirasining kengayishi axborotli muxitning sifat va miqdor jixatdan o‘zgari ,yangi xusiyatga ega bo‘lgan axborotli muxitning kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda. Axborot qanday ko‘rinishda ifodalanishidan qat’i nazar, uni yigish, saqlash, kayta ishlash va foydalanishda kompyuter texnikasining rolini quyidagilar belgilaydi:

Birinchidan, o‘qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish standart (an’anaviy) tizimga nisbatan o‘quv jarayonini jadallashtirib, talabada ilmga qiziqishni oshiradi, ular ijodiy faoliyatini o‘stiradi, bilim berishga differentsial yondashish, olingan bilimlarni takrorlash, mustaxkamlash va nazorat qilishni yengillashtiradi, talabani o‘quv jarayonining sub’ektiga aylantiradi. Ikkinchidan, yangi axborot texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya jarayonida quyidagi shakllarda foydalanish mumkin bo‘ladi:

- muayyan pedmetlarni o‘qitishda kompyuter darslari;
- kompyuter darslari—kurgazmali material sifatida;
- talabalarning guruxli va frontal ishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda;
- talabalarning ukishdan bush vaktlarini to‘g‘ri tashkil qilish masalalarini xal yetishda va

x.k.

Jamiyatni axborotlashtirish, yangi axborot texnologiyalari bilan ta’minlash insonlarning turli- tuman ma’lumotlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda muxim o‘rin tutadi. Inson axborot olami ichra yasharkan , voqeya xodisalar jarayonlarning bir – biriga aloqadorligini, o‘zaro munosabatlari va mohiyatni tashkil etish ,o‘z xayotidan kelib chiqayotgan murakkab savollarga ilmiy javob topish maqsadida ko‘pdan- ko‘p dadil va raqamlarga murojat qiladi.

Axborot tufayli nazariya amalyot bilan birikadi. Amaliyot nazariyasi nazariya esa amalyotsiz mavjud ham bo‘lmaydi ,rivojlanmaydi ham.

Adabiyotlar:

1. «O‘zbekistan Respublikasini yanada riyojlantirish bo'yicha xarakatlar strategiyasi to'grisida»gi F-4947-sonli Farmoni.
2. O‘zbekistan Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent oqshomi. 2020 yil, 25 yanvar. № 13 (14064).
3. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy taxlil, qilish tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: O'zbekiston, 2017
4. S.S.G‘ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologivalari: Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik / Akademik S.S. G‘ulomovning unuimiy tahriri ostida. -«Sharq», 2000.
5. The pedagogy of Ihe Massive Oen Online Course: the UK view. Sian Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education A cad emy .2013.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

BOSHLAMG‘ICH TA’LIM VA TALIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O‘RNI

Sheraliyev Sarvar Jumali o‘g‘li: GulDU Pedagogika fakulteti

Psixologiya yo‘nalishi 37/22-guruhi 1-bosqich talabasi

Anatatsiya. Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, bolalarning sog‘lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta‘minlash, normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va AQSH kabi ilg‘or Xorijiy talim tizmining tuzulmasi, Tajriba va zamonaviy ta’lim dasturlari, ta’lim tuzumidagi yutuqlar, ta’lim standartlari monito‘ring qilingan.

Kalit so‘zlar: Nodavlat sektorlari, Ta’lim, Tajriba, Xorijiy tajriba, Ta’lim inspeksiyasi. Tuzulma, Xalqaro baholash, estetik va jismoniy rivojlanish, shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorni imzoladi.[1][4]

Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko‘rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo‘ldi.[1][3]

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrovini ta‘minlash, maktabgacha ta’lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko‘rsatmoqda.[1]

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;[2]

Bolalarning sifatli maktabgacha ta’lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta‘minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;[1][3][4]

Maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;[1]

Maktabgacha ta’limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash;[1]

Maktabgacha ta’lim tizimiga maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;[1][3]

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning sog‘lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta‘minlash;[3]

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va inavatsion ta’lim maskanlari tashkil etildi.[1][4]

Shu boiz xalq ta’limi vazirligi Axbotot texnologiyalari va kamunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligiga o‘quv dasturlarida raqamli texnologyalardan keng foydalanish aniq fanlarda amaliy mashg‘ulotlar ko‘lamini oshirish vazifasi qo‘yildi.[4][5]

Bugungi kunda ta’lim mazmuniga bo‘lgan e‘tibor rivojlangan mamlaktdagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimini tahlil qilib otamiz.[2][4]

Yaponiya talim tizimi: Majburiy ta’lim muhiti. Ta’limning bu pog‘onasi 6 yoshdan 15-yoshgacha bo‘lgan bollarni o‘z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bollariga moddiy yordam ko‘rsatiladi.[4]

Yuqori o‘rta maktab 10-11-12-siniflarni o‘z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo‘linmalari mavjud.[2][3]

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Yuqori bosqich o’rta maktablarda butun o’quvjarayonida o’quvchilar 80 ta sinov topshiradi.[2][4]

Amerika Qo’shma Shtatlari ta’lim tizimi: Amerikada o’rta talim 12 yil bo’lib boshlang’ich o’rta va quyi maktablarga bolinadi. Aksaryat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o’qituvchilarning 88 foizi o’qiydi.[4] Ta’lim muassasalarini davlat va shaxar budjetlari moliyalashtiradi, Qo’shma shtatlarda yalpi ichki mahsulotni 7.5 foizi har yili ta’limga sariflanadi. 12 foyiz o’quvchilarni xususiy maktablarga boradi, ularning moddiy resurslari ota-onalar turli mablag’lar va xayriyat mablag’lari hisobidan shakillantiriladi.[4][6]

Germaniya talim tizimi: Germaniya maktab ta’lim tizimi boshlang’ich va o’rta ta’lim muassasalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o’qish bepul.[2][3]

Germaniyada maktab ta’limi quyidagi maktab tiplariga bo’linadi: boshlang’ich maktab; yo’nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnazya; umumiy maktab; maxsus maktab.[4][3]

Fransiya ta’lim tizimi: Fransiyada ta’lim sifati ta’lim, sport va tatqiqotlar bo’yicha bosh inspeksiya tomonidan nazorat qilinadi. Ushbu bosh inspeksiya 4 ta vazirlik uchun faolyat ko’rsatadi. Bosh inspeksiya 4 ta vazifani bajaradi.[2][5]

O’zbekiston respublikasida o’tgan davr mobaynida inspeksiyaga yuklatilgan vazifalar bajarish bo’yicha ilg’or xorijiy tajribalarni o’rganish va ularni yurtimiz ta’lim sifatini baholash ishlarini joriy etish bo’yicha maqsadli ishlar olib borilmoqda. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg’or jihatlarni o’zlashtirish yangi-yangi o’quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg’or pedagogikalarning biriga aylantirish.[1][4]

Xulosa:

Maktabgacha ta’lim tizimig xodimlarini tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish. Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, Maktabgacha ta’lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg’or jihatlarni o’zlashtirish yangidan-yangi o’quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg’or pedagogikalarning biriga aylantirish.

Foydalanilgan adabyotlar

1. Boshlang’ich ta’lim to’g’risidagi Prezident qarori va yangiliklar <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tizimini-rivozhlantirish-buyicha-k-arorni-imzoladi-3326>
2. Yo’ldoshev. J.F. Xorijda talim (metodik qo’llanma)- Toshkent 1995-yil
3. Ikromov. A.B. Maxmudo’v. S.Y Anorqulo’va. G.M Germaniya: Ta’lim, ilm-fan (metodik qo’llanma). Kasb mahorati jurnali 2005-yil 12-son.
4. Anorqulkova.G. Karimov.A. Xorijiy mamlakatlar talim tiziminingo’ziga xos yo’nalishi uslub va tahlili. Xalq ta’limilmiy metodik jurnali.2017-yil. 3-son.
5. Nosiro’v.A. Fransiyada ta’lim sifati qandey nazorat qilinadi?-, „Boshlang’ich talim” jurnali.2019-yil. 12-son.
6. Ilashova. R. Amerika maktablarida „Boshlang’ich ta’lim“ jurnali. 2019-yil.3-son.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Науч.руководитель. Джумаев Маманазар Иргашевич профессор ТГПУ им.Низами.

Польщикова Екатерина Александровна Студентка 4 курса, факультет начального образования. ТГПУ им.Низами.

Аннотация. Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Ключевые слова. математика, алгебра, геометрия, педагогика, психология, методика, развития.

THE USE OF ENTERTAINING TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL SKILLS IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY GRADES

Polshchikova Ekaterina Aleksandrovna 4th year student, Faculty of Primary Education. TSPU im.Nizami.

Sci.Director. Dzhumaev Mamanazar Irgashevich professor of TSPU.Nizami.

Annotation. We will call a task a certain situation that includes a set of initial data, using which it is required to answer the question posed in the condition.

Keywords. mathematics, algebra, geometry, pedagogy, psychology, methodology, development.

Цель стратегии, рассчитанной на 2022–2026 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [1-2].

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этой работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. Сознательно и прочно усвоить современный курс математики начальной школы без должного прилежания нельзя. Прилежание же зависит от доброй воли, которая ни принуждением не внушается, ни сама не приходит, а является чаще всего вслед за познавательным интересом, который можно развивать посредством решения занимательных задач.

Через занимательность проникает в сознание ученика сначала ощущение прекрасного, а затем, при последующем систематическом изучении математики, и понимание красоты ее методов.

Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к работе мысли. Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами, она вовлекает ученика в активное сотрудничество с учителем на уроке, будит любознательность и поощряет его к первым самостоятельным открытиям [5,с.45]

В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это происходит, прежде всего, благодаря необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи, определенными средствами достигающие заданной цели.

Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Например, классификация, предложенная И.В.Егорченко [4,с.27], когда выделяются стандартные прикладные задачи, нестандартные прикладные задачи, нестандартные задачи, не являющиеся прикладными, и материалы, вообще не являющиеся задачами. При этом под «нестандартными» И.В. Егорченко [4,с.28] понимает именно занимательные задачи. Последние дополнительно подразделяются в зависимости от нестандартной формы, способа решения и особенностей. При этом учитываются: 1) постановка задачи, 2) процесс решения, 3) представление ответов, 4) осуществление проверки решения.

Наиболее интересны задачи, подпадающие под первый тип. К ним И.В. Егорченко относит:

- задачи с лишними, недостающими или противоречивыми данными;
- задачи без явной постановки вопроса или с неявной его постановкой;
- задачи с нестандартной формой изложения данных (рисунок, схема, диаграмма);
- задачи с рекуррентным способом постановки данных и условий (когда данные задаются опосредованно, один вопрос через другой);
- задачи, направленные на установление взаимосвязи, проведение аналогии, обобщения;
- задачи, имеющие нестандартную фабулу постановки и задания вопроса;
- задачи в форме игр либо заданий практической или лабораторной работы;
- задачи, данные в которых представлены в непривычных (нестандартных) единицах измерения;
- задания на нахождение ошибок, подтверждение истинности или обнаружение смысловых противоречий.

Не менее интересна и классификация нестандартных задач, не являющихся прикладными. Среди них И.В. Егорченко [4,с.24] называет:

- задачи, направленные на поиск взаимосвязей между заданными объектами, процессами или явлениями;
- задачи, неразрешимые или не решаемые средствами школьного курса на данном уровне знаний учащихся;
- задачи, в которых необходимо:
 - проведение и использование аналогий, определение различий заданных объектов, процессов или явлений, установление противоположности заданных явлений и процессов или их антиподов;
 - осуществление практической демонстрации, абстрагирование от тех или иных свойств объекта, процесса, явления или конкретизации той или иной стороны данного явления;
 - установка причинно-следственных отношений между заданными объектами, процессами или явлениями;
 - построение аналитическим или синтетическим путем причинно-следственных цепочек с последующим анализом получившихся вариантов;
 - правильное осуществление последовательности определенных действий, избегая ошибок-«ловушек»;
 - осуществление перехода от плоскостного к пространственному варианту заданного процесса, объекта, явления или наоборот.

Количество занимательных задач достаточно велико. Среди их многообразия особо выделяют четыре типа, с успехом применяемые в обучении математике: задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи-шутки и задачи с неполным условием. В настоящее время в качестве средства обучения в основном применяются задачи двух последних типов.

Задачи первого типа (задачи-рисунки) представляют собой рисунки или схемы каких-либо объектов, сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный объект мы видим наименее часто. При решении такой задачи учитель

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

(ведущий, загадывающий) задает аудитории вопросы типа: «Что изображено на рисунке?», «С какой стороны изображен предмет?», - либо вопросы о принадлежности данного объекта кому или чему-либо.

Единственно правильный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития (разумеется, без ущерба физическому развитию, а в гармоничном единстве с ним).

Использование занимательных заданий целесообразно:

когда есть опасность непринятия учащимися какого-либо учебного материала.

При прохождении сложных тем или при постановке трудных дидактических задач урока.

При выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений.

При изучении материала, подлежащего прочному запоминанию.

В дидактике и методике математике уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся занимательности обучения.

Во-первых, всю занимательность обучения, следуя К.Д. Ушинскому, принято делить на «внешнюю» (не связанную с содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительней «внешней» и удельный вес ее должен постепенно увеличиваться.

Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные по форме; материалы, занимательные и по форме, и по содержанию.

В-третьих, основу занимательности, используемой на уроках, должны составлять задания, непосредственно связанные с программным материалом.

К задачам второго типа (логическим мини-задачам) относятся короткие по формулировке задачи; обычно состоящие из единственного предложения-вопроса, где ключевые (как кажется на первый взгляд) данные явно или неявно уводят в сторону от правильного ответа.

Таким образом, если обучаемые затрудняются сразу дать правильный ответ, то их следует подвести к нему через систему наводящих подсказок, которые могут быть даны как словесно, так и в виде рисунков. Кроме того, ученики сами могут задавать учителю наводящие вопросы, отвечая на которые (верно, но уклончиво) учитель позволяет им собрать как можно больше полезной информации.

Литература:

1.О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4708 от 05.07.2020 г.

2.О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

3.Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах / Под ред.М.И.Моро, А.М.Пышкало. — М.:Педагогика, 2007. — 248 с.

4.Аргинская, И.И., Ивановская, Е.И Математика 2 класс. Часть 1. – С.:, Издательство «Корпорация Федоров», 2010 – 128 с.

5.Щукина. Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 2000.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYASI

Хо'janova Maftuna

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalalarda jismoniy tarbiya dasrlari,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ularni tashkil erish mexanizmlar, darslar davomida birinchi tibbiy yordam ko’rsatish va boshqa eng muhim mexanizmlar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Jismoniy tarbiya, jismoniy barkamollik, ta’lim-tarbiya, tibbiy salomatlik, sog’lomlashtirish, badantarbiya.

Abstract: This article discusses physical education classes for school-age children, the mechanisms for organizing them, first aid during classes, and other most important mechanisms.

Keywords: Physical education, physical fitness, education, medical health, wellness, physical education.

Kichik maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi bola shaxsining shakllanish va jismoniy tarbiyalashning umumiy qonuniyatlarini o’rganadi. Bu fan umumiy jismoniy tarbiya nazariyasining g’oyaviy va metodologik asoslaridan kelib chiqadi va uning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi o’quvchilarda jismoniy barkamollikni, har tomonlama taraqqiy etgan yuksak madaniyat va axloqni tarbiyalash bo’yicha ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asosda qurishni belgilaydi. Bu amaliy fan o’qituvchisini boshlang‘ich sinf o’quvchilari jismoniy barkamolligining vositalari, shakllari va usullari to’g’risidagi bilimlar bilan qurollantiradi, unda maxsus va tegishli harakat ko’nikmasi hamda malakalarini shakllantiradi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiyaning umumiy nazariyasi bilan yagona mazmunga ega bo’lib, jismoniy tarbiyalash qonuniyatlarini hamda shunga muvofiq bolaning ta’lim va tarbiya jarayonida rivojlantirishni boshqarishning umumiy qonuniyatlarini maxsus o’rganadi.

Jismoniy tarbiya shaxsni har tomonlama tarbiyalashda muxim komponent hisoblanadi, ayni paytda u shu jarayonda aqliy va axloqiy, estetik, mehnat tarbiyasi vazifalarini kompleks tarzda hal etadi.

O’quvchilar jismoniy tarbiyasini uyushtirishning turli shakllari mavjud

darslar

sinf dan va maktabdan tashqari ishlar

sog’lomlashtirish va badantarbiya tadbirlari

mustaqil xarakat faoliyati va boshqalar

O’qituvchining e’tibori ana shu shakllar orqali, o’z yosh imkoniyatlariga ko’ra ongli va faol harakat qiluvchi, o’zini erkin tuta oladigan, o’ziga bo’lgan ishonchni namoyon etuvchi, harakat ko’nikmalarini muvaffaqiyat bilan o’zlashtiradigan, hayotda uchraydigan qiyinchiliklardan cho’chimay, ularni bartaraf qila oladigan, doimo ijodiy izlanishdagi bolani tarbiyalashga yo’naltirilgandir. Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiya tizimining maqsadi, vazifalari va prinsiplarini o’rganadi hamda tarbiyaning boshqa turlari (aqliy, axloqiy, estetik va mehnat) bilan jismoniy tarbiyaning qonuniy aloqasini ochib boradi. Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy

arbiya vositalari va ulardan foydalanish shakllarini o’rganishga alohida e’tibor beradi. Respublikamizda jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari O’zbekiston Respublikasi qabul qilgan "Jismoniy tarbiya va sport haqida"gi Qonun talablaridan kelib chiqadi. Mazkur hujjatda insonni har tomonlama kamol toptirish o’zining aniq ifodasini topgan. Jismoniy tarbiya inson jismoniy va ma’naviy kamolotining muhim vositasidir, deb belgilab qo’yilgan. Jismoniy tarbiya tizimining asosiy maqsadi ta’lim-tarbiya jarayonini mukammallash-tirish orqali yosh avlodni jismoniy barkamol, e’tiqodli, ma’naviy go’zal, o’z sog’ligi haqida g’amxo’rlik qilishni ijtimoiy burch deb biladigan kishi qilib tarbiyalashdan iborat.

Jismoniy tarbiya jarayonida quyidagi muhim vazifalar hal etiladi:

Sog’lomlashtirish

Ta’lim vazifalari

Tarbiyaviy vazifalar

JISMONIY TARBIYA TIZIMNING UMUMIY PRINSIPLARI

jismoniy tarbiyaning sog’lomlashtirishga yo’naltirilganlik printsiipi, shaxsni har tomonlama rivojlantirish printsiipi, jismoniy tarbiyaning mehnat va harbiy amaliyot bilan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

aloqadorligi printsipli. Printsipl- lotincha atama bo‘lib, boshlanish ma’nosini anglatadi. Nazariya, ta’limot va h.k.ning asosiy poydevori, qonun-qoidasi, ya’ni jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati fanining ham qonun-qoidalarini ifodalaydi.

Jismoniy tarbiyaning so‘g‘lomlashtirishga yo‘naltirilganlik printsipli

Jismoniy tarbiya mutaxassislarining bolalar sog‘ligini saqlash va mustahkamlash ishlaridagi mas’uliyati hamda burchlari sog‘lomlashtirishga yo‘naltirilganlik printsiptan kelib chiqadi. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari uchun mashqlarni to‘g‘ri tanlash, milliy va zamonaviy o‘yinlar hamda mashqlardan samarali foydalana bilish bolalarning salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Sog‘lomlashtirishga yo‘naltirilganlik printsipli doimiy tibbiy pedagogik nazoratni, shug‘ullanuvchilarning o‘z-o‘zini nazorat qilishini ko‘zda tutadi.

Maktabdagi to‘laqonli jismoniy tarbiya ishi mashg‘ulot o‘rnining yaxshi jihozlanishini, zarur asbob va jihozlarni sotib olish hamda tayyorlashini talab qiladi. SHuning uchun ish rejasida byudjet mablag‘i hisobiga sport asboblari va jihozlari sotib olish, ularni o‘quvchilar, ota-onalar va otaliqqa oluvchilar kuchi bilan tayyorlash ko‘zda tutiladi. Maktabning yillik umumiy rejasida jismoniy tarbiya va sportni targ‘ib-tashviq qilish ham aks etadi. Maktabning yangi o‘quv yili uchun jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha umumiy ish rejasini o‘quv yili tugashi arafasida ishlab chiqiladi. Yozgi ta’til paytida maktabning ishlab chiqilgan rejasiga muvofiq, yangi o‘quv yiliga tayyorlash ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axatov M.S Uzluksiz ta’lim tizimida ommaviy sport-sog‘lomlashtirishlarini boshqarish” Toshkent 2005-yil 235-bet
2. Abdullayev. A Xonkeldiyev.Sh “Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati” darslik Toshkent -2005 199-bet
3. Salomov.R.S “Sport mashg‘ulotining nazariyasoslari” o‘quv o‘llanma Toshkent 2005-yil 238-bet

BOSHLANG‘ICH TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi
squdratova69@gmail.com
+99899 4348840

GulDU “Boshlang‘ich ta’lim metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi
Rajabova Munisa Aminboy qizi
+998991337265

GulDU Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va PIRLS xalqaro tadqiqoti, ularni amalga oshirishda boshlang‘ich ta’lim tizimida olib borilayotgan ishlar. Jahonda ta’limga innovatsion yondashuv asosida o‘quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta’lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, ularda innovatsion faoliyat sohasiga yo‘naltirilgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta’lim sifatini ta’minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg‘or xorijiy tajribalar asosida to‘garaklarda o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va jahon ta’lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o‘rin tutadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, kompetensiya, tizim, PIRLS, TIMSS, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang’ich sinf, loyiha, hamkor, so‘rovnom, axborot resurslari, mustaqil ta’lim, uzluksiz ta’lim, induktiv, deduktiv, pedagogik texnologiya, muammoli vaziyat, ilg’or tajriba

Abstract: This article is about the development of the education system, the innovative processes carried out in our country and the international study of PIRLS, the work carried out in the system of primary education in their implementation. Creating modern methodological support for the design of the creative educational process through the development of innovative activities, increasing the competitiveness of students in the world on the basis of innovative approaches to education, developing their skills in the field of innovative activities, as well as social. The issues of enhancing the role are being studied as one of the current directions

Key words: Innovation, Competence, System, PIRLS, TIMSS, International Research, Intellectual, Reading, Elementary, Project, Partner, Survey, Information Resources, Independent Education, Continuing Education, Inductive, deductive, pedagogical technology, problem situation, advanced experience

Respublikamiz ta’lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda “2030 yilga kelib “Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash” dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish” xalq ta’limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta’lim tizimining poydevori bo‘lgan boshlang’ich ta’limda innovatsiya jarayonini amalga oshirishda xalqaro tajribalarni ta’lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O‘quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko‘nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash, o‘zini-o‘zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olish) ni rivojlantirish, tayanch kompetensiya mezonlaridan biri bo‘lgan “Hayot davomida ta’lim olish”ga yo‘naltirilgan innovatsion ta’lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Mustaqil ishlar jarayonida o‘quvchilarning innovatsion kompetentsiyalarini PIRLS baholash dasturi mezonlari asosida shakllantirishning tashkiliy asoslari, mohiyatini ochib beruvchi nazariy-amaliy ishlanmalar zarurligining aniqlanganligi boshlang’ich ta’lim o‘quvchilarining kompetentsiyalarini samarali shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqilishi va maqsadli-natijaviy modeli yaratilishiga nazariy asos bo‘lib xizmat qildi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang’ich ta’limda keng o‘rin olish va barqarorlashishi uchun boshlang’ich sinf o‘quvchilari o‘quv-bilish kompetentsiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirish uchun yo‘naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O‘quv jarayonida samarali metodlardan maqsadga muvofiq foydalanish boshlang’ich sinf o‘quvchilarida o‘quv-bilish kompetentsiyalarini PIRLS baholash dasturi talablari asosida shakllantirishga imkon beruvchi asosiy omil sanaladi. Kichik amaliy tajribalarni o‘tkazish, bu kabi ishlarni tizimli ravishda amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni yaratish hamda mazkur o‘rinlarda o‘quvchilarning mustaqilligini ta‘minlash, ularni o‘z fikrlarini erkin bayon etishga rag‘batlantirish ularda nafaqat fanni bilishga bo‘lgan qiziqishni shakllantiradi, balki mavjud qiziqish darajasini oshiradi, uni mustahkamlaydi va barqarorlashuviga olib keladi, bilimlarining chuqur, puxta o‘zlashtirilishiga yordam beradi.

O‘quvchilarning o‘quv-bilish kompetentsiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida mustaqil ishlar jarayonida shakllantirishda kouching, MIMM, teskari ta’lim metodikalaridan ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangi usul sifatida o‘quv faoliyatida foydalanish maqsadga muvofiq.

Pedagogik oliy ta’lim muassasalarida ta’lim mazmuni va sifatiga qo‘yilayotgan zamonaviy talablarni o‘rganish, tahlil qilish maqsadida Xalqaro baholash dasturlari tashkiliy tuzilma faoliyatini yo‘lga qo‘yish lozim.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Boshlang’ich ta’lim uchun tavsiya etilgan ta’limning asosiy, yordamchi va didaktik vositalar tizimini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur. PIRLS baholash dasturi talablari asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarning o’quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar jarayonini loyihalashtirish hamda o’qitishni individualashtirish, intensivlashtirish va optimallashtirish talab etiladi.

O’qituvchi ijodiy muhitni ta’lim jarayonida yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirishi lozim: o’rganiladigan mavzu mazmunidagi asosiy tushunchalar va atamalar, ular asosida shakllantirilgan tayanch va xususiy kompetensiyalarni aniqlash; mavzu mazmunini qayta ishlash, uni muammoli tarzda induktiv yoki deduktiv yo’nalishda o’rganishni belgilash; muammoli va nostandart vaziyatlarni vujudga keltirish yo’llarini belgilash, shu asosda muammoli o’quv topshiriqlarini tuzish; darsning har bir bosqichi: avval o’zlashtirilgan bilimlarni nazorat qilish va baholash, o’tgan mavzuni yakunlash, yangi mavzuni o’rganish va mustahkamlash, yangi mavzu bo’yicha o’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarni nazorat qilish hamda baholash, yangi mavzuni yakunlashda ijodiy muhitni vujudga keltirishni loyihalash; o’rganiladigan mavzu mazmuniga muvofiq o’qitish vositalari, metodlarini tanlash, bunda o’qitishning zamonaviy vositalari va faol metodlarning ustuvorligiga erishish yo’llarini belgilash; darsda ta’lim mazmuni, o’qitish vositalari va metodlarini uyg’unlashtirish orqali o’quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilimlarni ongli o’zlashtirishga erishish yo’llarini belgilash; darsda yuqorida qayd etilgan ijodiy muhitga zamin tayyorlaydigan o’quvchilarning mustaqil ishlariga sarflanadigan vaqtni belgilash va darsning texnologik xaritasini tuzish; texnologik xarita asosida darsni olib borishga erishish, vaqtdan unumli foydalanish; zarur hollarda ta’lim jarayoniga muayyan o’zgartirish kiritish uchun qo’shimcha topshiriqlar va tarqatma materiallar tayyorlash; mavzu mazmuniga oid qiziqarli shu bilan bir qatorda muammoli analogiyalardan foydalanish yo’llarini belgilash; darsda ijodiy muhitni yaratish bo’yicha olib borilgan ishlarni tahlil qilish va kelgusida pedagogik faoliyati hamda o’quvchilarning o’quv-bilish faoliyatiga muayyan o’zgartirishlar kiritish yo’llarini belgilashi zarur.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning mustaqil ta’lim olishlari uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq hozirgi vaqtda o’quv-tarbiya jarayonida o’quvchilarda mustaqil ta’lim olish qobiliyatini shakllantirish masalasiga dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmaydi, mustaqil ta’lim mazmunini tahlil qilish va ishlab chiqishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashilmaydi, uning samarali metod, shakl hamda vositalaridan foydalanishga yetarlicha e’tibor berilmaydi. Bu boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning mustaqil ta’limini tashkil etish, amalga oshirish, nazorat qilish borasida qator pedagogik muammolar mavjudligini bildiradi[3].

Mazkur masalalarni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o’rganish, boshlang’ich ta’lim jarayonida o’quvchilarning mustaqil ta’lim olishga bo’lgan ehtiyojini e’tiborga olish va mustaqil ta’lim olishlari uchun yetarli shart-sharoit yaratib berish zarur. Eng avvalo, quyidagi masalalarga tanqidiy yondashish lozim: birinchidan, o’quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish ehtiyojining nazariy ta’lim bilan uzviyligi; ikkinchidan, ta’lim jarayonida mustaqil ishini tashkil etishga oid muammolarning tizimli tadqiq etilmaganligi; uchinchidan, o’qitiladigan fanlardan o’quvchilar mustaqil ishini tashkil etishning ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi; to’rtinchidan, fanlardan o’quvchilar mustaqil ishini tashkil etish yuzasidan amaliy-metodik tavsiya va xulosalarning ishlab chiqilmaganligi

Mustaqil ishlar jarayonida o’quvchida mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi natijasida, o’quvchida jarayonlar va hodisalar, ob’ektlar haqida bilimlarni tizimlashtirish ularni chuqur o’rganish hamda tegishli qarorlar qabul qilish, nazariy bilimlarni amalda qo’llash ko’nikmalari shakllanadi [2].

Mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini ishlab chiqishda har bir o’quvchining tushunuvchanlik, shaxsiy imkoniyatlari, o’quv materialini o’zlashtirish darajasi inobatga olinishi, shaxsga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalarini qo’llash maqsadga muvofiq. Mashg’ulotlarda o’quvchilarning ijodiy ishlashiga ahamiyat berish kerak. O’qituvchi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o’quvchi bajaradigan mustaqil ishlar hajmini aniqlab, bajarish uchun ularga aqliy mehnat qilish yo’llarini o’rgatadi hamda ishni bajarish jarayonida kelib chiqadigan kamchiliklar va xatoliklar bo’yicha ko’rsatmalar beriladi.

Mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o’qituvchi dastlab dars davomida o’quvchilarning mustaqil ishlash faoliyatini joriy qilish kerak. O’quvchilar ma’lum topshiriqni mustaqil bajarishida o’qituvchi yo’naltiruvchi va qisman nazoratchi vazifasini bajaradi. Dars davomida beriladigan topshiriqlar (matnni o’qing, qismlarga ajrating, voqealar ketma-ketligiga e’tibor bering, matn turini aniqlang, matnni qayta hikoyalab bering, sizningcha matnga nima uchun shunday sarlavha qo’yilgan?) asosida o’quvchilarning mustaqil ishlash qobilayati shakllanadi. Darsdan tashqari mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o’quvchilar bilan beriladigan topshiriq oldidan kirish suhbatini olib boriladi. PIRLS baholash dasturiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko’rishda boshlang’ich sinf o’quvchilarining yoshi, qiziqishlari va umumiy bilish darajasiga qarab badiiy yoki axborot matnlari tanlanadi. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan 4-sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash bo’yicha o’tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko’rish uchun tavsiya etilgan 2-mashq daftaridagi “Minib ko’ring” axborot matnini 2-3 sinflar mustaqil tarzda o’qib, o’qiganlari asosida tahlil va talqin qilish hamda xulosalar chiqarish topshiriq sifatida beriladi [1]. “Minib ko’ring” axborot matni haqida kirish suhbatida o’qituvchi o’quvchilarga “Sizning sevimli mashg’ulotingiz nima?”, “Sizga piyoda sayr qilish yoqadimi yoki...?”, “Bolaligingizda siz boshqargan ilk texnika haqida nimalar bilasiz?” kabi yo’naltiruvchi savollar asosida mavzu haqida dastlabki ma’lumotlar beriladi. Yangi matn va topshiriq yuzasidan o’quvchilar qiziqishi, umumiy bilish darajasi aniqlab olinadi.

Yangi pedagogik texnologiya o’quvchi faoliyatini to’g’ri yo’naltirishga qaratilgan bo’lib, avvalo, uning sog’ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarini shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda o’quvchini quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to’g’ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olish qobiliyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur qilish, tadbirkor bo’lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi[2].

Pedagogik texnologiyalarning boshlang’ich ta’lim tizimida keng o’rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarda quyidagilarga e’tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi va tatbiq etilishi lozim bo’lgan ishlarni to’g’ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg’ulotlar tizimini yaratish; boshlang’ich sinflarda o’qitiladigan fanlar bo’yicha atamalar to’plamini tuzish; sinov mashg’ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o’yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o’tkazishning nazariy va amaliy yo’nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o’zida aks ettiradigan o’quv dasturlari, darslik qo’llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma’naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang’ich ta’limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang’ich ta’lim sohasida mavjud tajribalarini o’rganish va maktablarda joriy etish.

O’quvchilarga beriladigan bilimlar, ko’nikmalar, asosan, dars jarayonida singdirilishi, birinchi sinfdan o’quv yili davomida, uyga vazifa berilmasligi, berilsa ham ular yengil kuzatish, taqqoslash, sanab ko’rish, rasm chizish, qo’shiq aytish, sayr qilishdan iborat bo’lib, bu bilan ta’lim elementlarini asta-sekin o’zlashtirib borishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda o’quvchi fikrlaydi, sanaydi, faraz qiladi, tevarak-atrof go’zalligidan bahramand bo’ladi, eng muhimi, hordiq chiqarib, tinch uxlaydi va ertasiga darsga ziyrak holatda keladi. Eskinib borayotgan metodlar, uy vazifasining ortib borishiga yo’l qo’ymaslik, xususan, o’quvchilariga beriladigan uy vazifalarini me’yorlash joiz. Bugungi kunda ta’lim sifatini baholovchi PIRLS xalqaro dasturiga tayyorgarlik ko’rishda mustaqil ishlar jarayonini tizimli tashkil etish ijobiy samara beradi. Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

huzuridagi “Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi” tomonidan PIRLS baholash dasturiga tayyorgarlik ko’rish uchun 8 turdgi mashq daftarlari nashr etilgan. Ushbu mashq daftarlari 4-sinf o’quvchilarning o’qish va tushunish darajasini baholaydi. PIRLS xalqaro baholash tadqiqotiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko’rish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishning o’ziga xos xususiyatlari, pedagogik shart-sharoitlari, mazmuni va metodikasi o’rganish jarayonida boshlang’ich ta’lim o’qituvchisi o’quvchining o’z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo’naltirishi lozim, degan xulosaga kelindi. Tadqiqotda maqsadga erishishi uchun amal qilishi kerak bo’lgan shartlar belgilab berilgan.

Mustaqil ishlarni amalga oshirish bilan o’quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirishda kuzatib boriladigan universal o’quv faoliyatining shaxsiy, regulativ, bilish, kommunikativ bloklari aniqlashtirildi va ular tavsiflandi. Mustaqil ishlarni o’quv va o’yinli topshiriqlar orqali amalga oshirish uchun qulay ta’limiy muhitni yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы : дис.канд. пед. наук.автореферат. 2004.-7 s.

2. Gulmurodova H.T.“O’zbekistonda ilm-fan va ta’lim masalalari:muammo va yechimlar”2-to’plammasofaviy ilmiy-amaliy onlayn konferensiya 2021.

3. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarning o’quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo’naltirilgan metodlar// Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирийў. – Нукус, 2021. – Б. 112-116. (13.00.00 №20)

List of used literature:

1. uzreport.news

2. Galiev T.T. System approach to intensification of the teaching process: diss.doc. ped. nauk. - Karaganda, 2002. -150 p.

4. Gulmuradova HT “Science and education issues in Uzbekistan: problems and solutions” 2nd comprehensive scientific-practical online conference 2021.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI MATEMATIKA DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi
Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti

Annotatsiya: Boshlang’ich sinf matematika darslarida o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari, ularning samaradorligini ta’minlovchi vositalar. Mantiqiy masalalar bilan ishlash bola tafakkurini rivojlantiruvchi omil, fikrlash qobiliyatlarini o’stiruvchi yo’ldir.

Kalit so’zlar: Mantiq, masalalar, matematik mantiq, aql, fikr, nutq, tafakkur, idrok, qayta tiklanish, yechim, ong, mantiqiy fikrlash madaniyati.

Annotatsiya: Boshlang’ich sinflarida o’quvchilarning matematika darslarida o’quvchilarning mantiqiy fikrlashiga oid usullari, mahkamni ta’minlovchi hujjatlar. Mantiqiy masalalar bilan ishlash bola tafakkurini rivojlantiruvchi omil, fikrlash qobiliyatlarini o’zgartiruvchi yo’ldir.

Kalit so’zlar: Mantiq, masalalar, matematik mantiq, aql, fikr, nutq, tafakkur, idrok, qayta tiklash, yechim, ong, mantiqiy fikrlash madaniyati.

Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan, zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma’naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta’lim tizimini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

takomillashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tizimli va kompleks islohotlarni amalga oshirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. O‘zbekiston maktab bitiruvchilariga muvaffaqiyat qozonishning asosi bo‘lgan mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkoniyatini beruvchi ta’lim tizimini yaratish ustida ishlamoqda. Islohotlar rejasi ta’lim sohasi xodimlarining o‘qitish amaliyotini o‘zgartirish, ya’ni yodlash va faktlarga asoslangan ta’lim tizimidan o‘quvchilarning olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini kuchaytirishga qaratilgan tizimga o‘tishga qaratilgan. Shu munosabat bilan joriy yilning sentabr oyidan O‘zbekistonda Barkamollik Uchun Ta’lim Dasturi AQSh Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) vazirlikni islohotlarni amalga oshirishni boshladi.

Bu borada amaliy ishlar Sirdaryo viloyati maktablari boshlang’ich sinflar kesimida yangi darslik va yangicha metodlar orqali boshlandi. Xususan, matematika darsliklari o‘quvchini mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi topshiriqlar bilan boyitilgan. Shu o‘rinda “mantiq“ o‘zi nima? - degan savol tug‘iladi.

Mantiq dalil keltirish va xulosa chiqarish prinsiplarini o‘rganuvchi falsafiy tadqiqotdir. Mantiq — to‘g‘ri tafakkur yuritishning asosiy qonunlari va shakllari haqidagi fan. Arabcha so‘zdan olingan bo‘lib “so‘z”, “fikr”, “aql” ma’nosini anglatadi. Ta’lim tizimida kelajagimiz yoshlarini mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy pozitsiyaga ega qilib tarbiyalash masalasi katta ahamiyatga ega. Yangi O‘zbekistonda yoshlarni mantiqiy fikrlash va o‘zgalarning fikrini hurmat bilan qabul qilishga o‘rgatish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘quvchilarni jahon ta’lim standartlariga mos qilib tayyorlash, saviyaviy bilim va dunyoqarashga ega kadrlarni tayyorlash maqsadida, bu boradagi ishlarni maktabdan ya’ni boshlang’ich sinf bosqichidan boshlash davlatimizning ta’lim islohatlarini amalga oshirish ishlaridagin ustuvor vazifalaridan biridir.

Xususan, matematika darsliklarida berilgan har bir mavzu yuzasidan mantiqiy topshiriqlar berilib borilgan. Aniq hisob amallariga boy bo‘lgan dars davomida mantiqiy topshiriqlar biroz kamdek nazarimda. Bu kamchilikni to‘g‘araklar orqali bartaraf etish yo‘llarini ko‘rmoq kerak deb o‘ylayman. Chunki bunday mantiqiy vazifalarni bolaga ko‘proq berish, uni tafakkurini o‘stiradi, fikrlar teranligini rivojlantiradi. Masalan: 4 ta dugonaning har biri akasi bilan yaxmalak uchgani keldi. Ular juftliklarga bo‘linib, ucha boshlashdi. Har bir juftda KAVALERNING bo‘yi XONIMNING bo‘yidan baland ekanligi va hech kim o‘z singlisi bilan uchmayotgani ma’lum bo‘ldi. Eng bo‘yi balandi Umarjon, Asqarjon, Lolaxon keyingisi Sanjarbek, Ominaxon, Davronbek, Iqboloy va Anora edi. Savol: kim- kim bilan yaxmalak uchmoqda? Javob topish uchun bola tasavvurini ishga soladi, matematik raqam yoki amallarni emas. U o‘ylaydi, bolalarning ketma-ketlik darajasidan kelib chiqib, fikr yuritadi.

Yana shunday topshiriqlardan biri: qonuniyatni aniqlang. Jadvaldagi bo‘sh katakga mos figurani chizing.

Ketma-ketlik qonuni va joylashuv o‘rning mos tushishi uchun bola o‘y-fikrini, tafakkurini, asosli dalillarini ishga soladi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Har qanday fan o’zining ilmiy tushunchalariga, qarashlariga ega. Biz buni inkor etmoqchi emasmiz. Faqat va faqat fan nuqtai nazaridan chiqmagan holda bolani fikrlashga, asoslashga, farqlashga, taqqoslashga o’rgatmog’imiz kerak. Chunki kelajakda kasb tanlashda, dunyoga teran nazar solishda bolada shakllangan mustaqil fikr- mulohaza yuritish qobiliyati, tafakkuri kata rol o’ynaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. –T.: O’zbekiston, 2021. 226-b
2. L.G. Peterson. Umumiy o’rta ta’lim o’quvchilari uchun. (mantiqiy topshiriqlar to’plami) Mirzaahmad Mirzaalimov tarjimasida. T-2020-112b.
3. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini matematika darslarida raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish.
4. mantiq.gov

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi
Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinflar kesimida o’quvchilarni sinfdan tashqari ishlarga jalb qilish va bu jarayonni samarali yo’llar bilan olib borish metodikasi haqida so’z boradi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlarni noan’anaviy usullarda olib borish bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: to’garak, sinfdan tashqari ishlar, samarali yo’llar, metodika, noan’anaviy, tadbir, kecha, reja.

Abstract: This article talks about the methodology of engaging students in extracurricular activities in the elementary grades and conducting this process in effective ways. At the same time, there are recommendations for conducting extracurricular activities in non-traditional ways.

Key words: circle, extracurricular activities, effective ways, methodology, non-traditional, event, party, plan.

Bugungi kunda Yangi O’zbekistonda ta’lim jarayoni boshqa sohalar kabi ildam qadamlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu jumladan O’zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi sohasida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Barcha islohat va talabning eng asosiy maqsadi ta’limning sifatini oshirishga qaratilgan. O’quvchini nafaqat dars paytidagi vaqtini, balki darsdan so’ngi faoliyatini ham mazmunli tashkil etish maqsad qilib olingan. O’quvchilarni darsdan bo’sh paytlarini mazmunli o’tkazish maqsadida ularni avvalo mustaqil fikrlashga to’g’ri yo’naltirish lozim. Buning uchun avvalo har bir o’quvchining individual xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil fikrlashga bo’lgan qiziqishlarini aniqlab, mavjud kamchiliklar ustida ish olib borish maqsadga muvofiq bo’ladi. Sinfdan tashqari o’qish mashg’ulotlarini to’g’ri amalga oshirishni to’garaklar orqali amalga oshirish mumkin. Buning uchun avvalo ishni sinfdan tashqari o’qish uchun berilgan asarlar ro’yxati bilan tanishib chiqishdan boshlash lozim. Bu ro’yxatdagi asarlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirmagan asarlari.
2. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirgan asarlari.

Sinfdan o’tiladigan asarlarga aloqasi bo’lmasa ham, o’quvchilarning bilim saviyalarini oshirishga xizmat qiladigan asarlar tanlab olinishi kerak. Har bir o’quv yili boshida sinfdan tashqari o’qish uchun taqdim qilinadigan asarlar ro’yxati tuzib chiqilgandan keyin, bu kitoblarni qayerdan olish kerakligi haqida maslahat beriladi. Shu maqsadda maktab kutubxonasidagi asarlar katalog bo’yicha ko’rib chiqiladi. Agar bu asarlar maktab kutubxonasida bo’lmasa, tuman, shahar kutubxonalaridan olish

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

topshiriladi. Har bir asarni qancha muddatda o’qib chiqilishi ko’rsatiladi. Asarlarning qaysi birini avval, qaysilarini keyin o’qish tushuntiriladi. O’quvchilar bunday asarlarni o’qib chiqqanlaridan keyin o’qish yo’llari aytib o’tiladi. O’quvchilar bunday asarlarni o’qib chiqqanlaridan keyin o’qituvchi suhbat uyushtiradi, munozara o’tkazadi, o’quvchilarga so’zlatadi, uni o’qituvchi o’zi xulosalab, yakunlaydi.

Sinfdan tashqari o’qishga rahbarlik qilishning yana bir turi Konferensiya shaklidir. Konferensiya ham oldindan ko’rilgan tayyorgarlik asosida, o’quvchi-faollar yoki to’garak ishtirokchilari tomonidan o’tkaziladi. Bunday kechada bir yoki ikkita ma’ruza, uning asarlari hususida so’zlanishi, she’rlaridan ifodali o’qilishi lozim. Konferensiyani tayyorlash va o’tkazishda adabiyot o’qituvchilari, kutubxona mudiri, direktor o’rinbosari ishtirok etadi. Agar vistavka o’tkazish joiz bo’lsa, ma’lum bir yozuvchining tug’ilish sanasiga atab tayyorlash, tayyorgarlikni bir necha hafta oldindan boshlash yaxshi natija beradi.

Bundan tashqari imkon qadar yozuvchi yoki shoir bilan (u hayot bo’lsa) uchrashuvlar o’tkazish o’quvchilarni juda mamnun etadi. Chunki, qishloq o’quvchilari yozuvchi suratinigina ko’rib ulg’aygan bo’lib, uning o’zini ko’rishi, so’zini eshitishi unda katta taassurot qoldiradi. Shuningdek, yozuvchining qadamjoylarini ziyorat qilish ham maktabdan tashqari ish turiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlar to’g’ri metod orqali rejalashtirilsa, samarali vositalardan foydalanilsa bolaning fikrlashi va dunyoqarashiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

ADABIYOTLAR:

- 1.Jo’rayev A. “ Tarbiyaviy darslar o’tish” T. O’qituvchi. 2020.
- 2.Samariddin B. Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari. International Conferens. 2021.

**BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA SO’Z
TURKUMIARINI O’RGATISHNING INTERFAOL USULLARI**

Jabbarova Shahodat

Guliston davlat universiteti Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang’ich ta’lim) magistranti

ANNOTATSIYA

Ta’limning yangi mazmuni boshlang’ich sinf o’quvchilarini ona tili darslarida savodxon, bilimli, nazariyani amaliy ishlarda tushuntira oladigan, o’quvchi o’z ehtiyoji talab qilgan darajadagi o’quv materialini o’zlashtiradigan darajada tarbiyalab berishni nazarda tutmoqda. O’quvchilarni faollikka undashda darsda interfaol usullardan samarali foydalanish yaxshi natija beradi.

Kalit so’zlar: ona tili, boshlang’ich ta’lim, ot so’z turkumi, interfaol usullar, zinapoya, klaster, izohli lug’at, muammoli ta’lim usullari.

ABSTRACT

The new content of education is aimed at teaching elementary school students in their native language lessons to the extent that they will be literate, knowledgeable, able to explain theory in practice and assimilate the level of educational material required by the student. Effective use of interactive methods in the classroom can be very effective in motivating students to be active.

Keywords: native language, primary education, nominal phrase, interactive methods, ladder, cluster, glossary, problem teaching methods.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O‘qituvchi nuqtai-nazardan turib yondashish o‘quvchilarda o‘quv-biluv faoliyati mustaqilligini ta’minlashga xizmat qiladi.

O‘quvchilar boshlang‘ich sinflarda o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikmalardan amaliy faoliyatlarida foydalanadilar. Mashqlarni aniq bajarish usulari va texnikalarning chuqurroq o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilar bilan o‘qituvchi o‘rtasida yo‘l qo‘yilishi lozim bo‘lgan amaliy mashq usullaridan bir bu yozma bahs usulidir. Bunday usulda muloqat o‘rnatish natijasida o‘quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrni ifodalash imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og‘zaki muloqat jarayonida bayon qila olmagan fikrlar bemalol yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratiladi.

Ona tili darslarida so‘z turkumlarini chuqur o‘zlashtirishda hmkorlikda o‘qitish usullari bizga yaqindan yordam beradi.

O‘qituvchi o‘quv dsturidan o‘rin olgan «Ot» mavzusini o‘tishda o‘quvchilar guruhi uchun materialini mustaqil ishlab o‘rganishlariga imkon beradigan o‘quv topshiriqlarini tuzadi.

Ona tili darsini boshlashdan oldin o‘quvchilarni bir necha guruhga ajratib, mavzu bo‘yicha tuzilgan o‘quv topshiriqlari asosida ularning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilish mmkin. Har bir topshiriq bo‘yicha savol-javob o‘tkazilib, o‘quvchilarning javoblari tegishli ballar bilan baholab boriladi.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining guruhlarda o‘qitish usulidan foydalanib, o‘tiladigan darsning borishini quyidagicha loyihalash tavsiya etiladi:

Tashkiliy qism:

O‘tgan mavzu yuzasidan o‘quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash:

O‘quvchilarni dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish.

Yangi mavzuni o‘rganish:

o‘quvchilarni guruhlarga ajratib, guruh a‘zolari tomonidan belgilangan o‘quv topshiriqlarini mustaqil ravishda sifatli bajarilishiga erishish:

o‘quv materialini yaxlit holda qayta ishlab chiqilishini amalga oshirish.

Yangi mavzu yuzasidan guruhlarda o‘rtasida savol-javob, o‘quv bahsi o‘tkazish.

Mavzu matnida berilgan o‘quv mashg‘ulotini uyushtirish.

Test savollari yordamida o‘quvchilar bilimini nazorat qilishva baholash.

Yangi mavzuni qayta ishlash va yakunlash.

Uyga vazifa berish. Guruhlar o‘rtasidagi o‘quv bahsi, munozara o‘quvchilar jamoasining hamkorlikda bajargan mustaqil faoliyatining natijasi, yakuni sanaladi.

«Maqollarda antonimlar» usuli. Ma’lumki, o‘zbek xalq maqollarida antonimlar ko‘proq uchraydi. Shu bois bu shartda o‘quvchilar navbatma-navbat ot antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch»,

«do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo‘l, kichikka izzatda» va x.k.

«Zinapoya» usuli. O‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. So‘ng xattaxtaga ma’lum bir shaklda «zinapoya» chiziladi. Ma’lumki, antonimlar o‘z juftliklariga ega. Shundan kelib chiqib, ushbu juftlikning bittasi «zinapoya» ga yozib qo‘yiladi, ikkinchisini esa guruhlardagi o‘quvchilarning o‘zlari topadi, ular zinalardan bosh zinaga chiqib borishadi. Bunda o‘quvchilarda tezkorlik talab etiladi. Chunki qaysi guruh o‘quvchilari birinchi bo‘lib bosh zinaga chiqsa, ular g‘olib bo‘ladi. Sinfda nechta o‘quvchi bo‘lsa, zinalar soni shuncha bo‘ladi.

«Izohli lug‘at» usuli. Buning uchun o‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadilar.1-guruh ishtirokchilari so‘z birikmasi, frazeologik birikma yoki tasviriy ifodalarni aytadilar. 2-guruhdagi o‘quvchilar esa 1- guruhdagilar aytgan so‘z va birikmalar ma’nosini tezkorlik bilanizohlab beradilar. Shartni bajara olmagan guruh mag‘lub hisoblanadi.

Bu o‘yinlarni ona tili darslarida 4-sinflarda o‘tkazish maqsadga muvofiq. Bunday o‘yinlar faqat bir mavzu doirasida cheklanib qolmay bir qancha mavzularda, ko‘proq takrorlash darslarida o‘tkazilishi mumkin.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

«Klaster» usuli-bu pedagogik strategiya bo‘lib, o‘quvchilarning u yoki bu mavzu bo‘yicha erkin va bimalol o‘ylashga yordam beradi. U faqat g‘oyalar orasidagi bog‘lanishlarni fikrlashni ta‘minlash imkoniyatini beradigan tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. «Klaster» usulidan axborotlarni chorlash bosqichida ham, fikrlash bosqichida ham foydalaniladi. U muayyan mavzu sinchiklab o‘rganilguncha fikrlash faoliyatini ta‘minlashda foydalanish mumkin.

Muammoli ta’lim o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini o‘stirishga qaratilgan. Ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishga qaratilgan ta’lim esa rivojlantiruvchi ta’lim bo‘lib sanaladi.

Ona tili darslarida ot so‘z turkumini muammoli ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish orqali biz o‘quvchilarni mantiqiy-lingvistik ish usullarini muvaffaqiyatli bajarishga o‘rgatamiz, ularni aqliy hamda amaliy faoliyat usullari bilan qurollantiramiz, turkumning qonun qoidalari hamda so‘z, so‘z birikmasi, gap va matn bilan mustaqil ishlash ko‘nikmalarini singdiramiz, til xususiyatlari va uning qonunlarini ijodiy o‘zlashtirish va uni yozma hamda og‘zaki nutqida ijodiy qo‘llash malakalarini shakllantiramiz.

Muammoning mohiyatini anglash muammoli ta’limning birinchi bosqichidir.

Keyingi bosqichlar muammoni yechish natijani hisobga olish ana shu birinchi bosqichda o‘zlashtirish bo‘sh o‘quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirish o‘qituvchiga ancha murakkablik tug‘diradi. Buning uchun o‘qituvchi differentsial ta’lim imkoniyatlaridan unumli foydalanishi kerak.

REFERENCES

1. Ro‘ziboeva O‘. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish. – T.: O‘zbekiston,2001.
2. Qosimova K. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: O‘qituvchi,1995.
3. G‘ulomov A. Ona tili o‘qitish printsiplari va metodlari. – T.: O‘qituvchi, 1992.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MEDIA TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MA'NAVY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH .

Mo'minova Marhabo Karomatillo qizi.
marhabomominova@gmail.com
+998993681032

GulDU “Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrası magistrıları

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va PIRLS xalqaro tadqiqoti, ularni amalga oshirishda boshlang‘ich ta’lim tizimida olib borilayotgan ishlar. Jahonda ta’limga innovatsion yondashuv asosida o‘quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta’lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta‘minotini yaratish, ularda innovatsion faoliyat sohalariga yo‘naltirilgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta’lim sifatini ta‘minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg‘or xorijiy tajribalar asosida to‘garaklarda o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va jahon ta’lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o‘rin tutadi. Innovatsion yondashuvlar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida savodxonlik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qo‘yiladigan talablarni aniqlash. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini matnni o‘qib tushunish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda, Mamlakatimiz Prezidentining Farmoniga binoan xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanganligi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, kompetensiya, tizim, PIRLS, TIMSS, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang’ich sinf, loyiha, hamkor, soʻrovнома, axborot resurslari, mustaqil ta’lim, uzluksiz ta’lim, induktiv, deduktiv, pedagogik texnologiya, muammoli vaziyat, ilg’or tajriba

Abstract: This article is about the development of the education system, the innovative processes carried out in our country and the international study of PIRLS, the work carried out in the system of primary education in their implementation. Creating modern methodological support for the design of the creative educational process through the development of innovative activities, increasing the competitiveness of students in the world on the basis of innovative approaches to education, developing their skills in the field of innovative activities, as well as social. The issues of enhancing the role are being studied as one of the current directions. In this regard, it is important to improve the organizational and pedagogical mechanisms of the creative abilities of students in the clubs, based on national and international educational experience, based on best international practices. Identify the requirements for improving the methodology of formation of literacy concepts in primary school students on the basis of innovative approaches. Recommendations are being developed to develop the logical thinking skills of primary school students through reading and comprehension of the text.

Key words: Innovation, Competence, System, PIRLS, TIMSS, International Research, Intellectual, Reading, Elementary, Project, Partner, Survey, Information Resources, Independent Education, Continuing Education, Inductive, deductive, pedagogical technology, problem situation, advanced experience

Аннотация: В данной статье речь идет о развитии системы образования, инновационных процессах, проводимых в нашей стране и международном исследовании PIRLS, работе, проводимой в системе начального образования по их внедрению. Создание современного методического обеспечения проектирования творческого образовательного процесса за счет развития инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности обучающихся в мире на основе инновационных подходов к образованию, развития у них навыков в сфере инновационной деятельности, а также социальной. Вопросы повышения роли изучаются как одно из актуальных направлений. В связи с этим важно совершенствовать организационно-педагогические механизмы реализации творческих способностей обучающихся в клубах, опираясь на отечественный и зарубежный образовательный опыт, на основе лучших мировых практик. Выявить требования к совершенствованию методики формирования понятий грамотности у учащихся начальных классов на основе инновационных подходов. Разрабатываются рекомендации по развитию навыков логического мышления учащихся начальных классов через чтение и понимание текста.

Ключевые слова: Инновация, Компетенция, Система, PIRLS, TIMSS, Международное исследование, Интеллектуальное, Чтение, Элементарное, Проектное, Партнерское, Опросное, Информационные ресурсы, Самостоятельное образование, Непрерывное образование, Индуктивные, дедуктивные, педагогические технологии, проблемная ситуация, передовой опыт

Respublikamiz ta’lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda “2030 yilga kelib “Xalqaro miqyosda o’quvchilarni baholash” dasturi reytingi bo’yicha jahonning birinchi 30 ta ilg’or mamlakati qatoriga kirishiga erishish” xalq ta’limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo’nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta’lim tizimining poydevori bo’lgan boshlang’ich ta’limda innovatsiya jarayonini amalga oshirishda xalqaro tajribalarni ta’lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O’quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o’rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko’nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o’zini-o’zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo’llay olishi) ni rivojlantirish, tayanch kompetentsiya mezonlaridan biri bo’lgan “Hayot davomida ta’lim olish”ga yo’naltirilgan innovatsion ta’lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Mustaqil ishlar jarayonida o’quvchilarning innovatsion kompetentsiyalarini media texnologiyalar dasturi mezonlari asosida shakllantirishning tashkiliy asoslari, mohiyatini ochib beruvchi nazariy-amaliy ishlanmalar zarurligining aniqlanganligi boshlang’ich ta’lim o’quvchilarining kompetentsiyalarini samarali shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqilishi va maqsadli-natijaviy modeli yaratilishiga nazariy asos bo’lib xizmat qildi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang’ich ta’limda keng o’rin olish va barqarorlashishi uchun boshlang’ich sinf o’quvchilari o’quv-bilish kompetentsiyalarini talab va mezonlari asosida shakllantirish uchun yo’naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O’quv jarayonida samarali media texnologiya.ardan foydalanish jarayonida o’quvchilarni ta’lim sifatini oshirish xamdata’limdan katta va samarali natijalar olish pirovard oliy maqsadimizdir.

O’quvchilarning mustaqil ta’limini tashkil etish masalasini nazariy va metodik jihatdan ishlanganlik darajasi hamda boshlang’ich sinf o’quvchilarida mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirish samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy mediya texnologiyalar asosida mashg’ulotlarni tashkil etish, o’quvchilarning mustaqil ishlashlariga imkon beruvchi moddiy-texnik bazani mustahkamlash chora tadbirlarini belgilash, qiziqarli texnologiyalar talablari asosida mustaqil ta’limni tashkillashda pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi dasturlar va qo’llanmalar yaratish zarur.

Didaktik va intellektual o’yinlar hamda interfaol usullardan samarali foydalanish asosida o’quvchilarning bilimlari oshadi, mustaqil fikr yuritish mushohadalari shakllanadi va faolligi ortadi. Har qanday usuldan biror maqsadga erishish ko’zda tutiladi va shuning uchun u qandaydir maqsad qo’yishni, unga erishish bo’yicha faoliyat usulini, ana shu faoliyatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni bilishni taqozo etadi.

O’quvchilarning o’quv-bilish kompetentsiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida mustaqil ishlar jarayonida shakllantirishda kouching, MIMM, teskari ta’lim metodikalaridan ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangi usul sifatida o’quv faoliyatida foydalanish maqsadga muvofiq.

Pedagogik oliy ta’lim muassasalarida ta’lim mazmuni va sifatiga qo’yilayotgan zamonaviy talablarni o’rganish, tahlil qilish maqsadida Xalqaro baholash dasturlari tashkiliy tuzilma faoliyatini yo’lga qo’yish lozim.

Bo’lajak o’qituvchilarning ta’lim mazmuniga qo’yilayotgan zamonaviy talablar bo’yicha nazariy va amaliy bilim hamda kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirish maqsadida pedagogik oliy ta’lim muassasalari o’quv rejasiga “Xalqaro baholash dasturlari” fanini kiritish maqsadga muvofiq.

Xalq ta’limi tizimida xalqaro baholash dasturlari bo’yicha o’quv kurslarini tashkil etish va uning shakllari bo’yicha malakali trenerlar tayyorlash faoliyatini yo’lga qo’yish maqsadga muvofiq.

Boshlang’ich ta’lim uchun tavsiya etilgan ta’limning asosiy, yordamchi va didaktik vositalar tizimini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur. O’quvchilarni media texnologiyalar talablari asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarning o’quv-bilish kompetentsiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar jarayonini loyihalashtirish hamda o’qitishni individuallashtirish, intensivlashtirish va optimallashtirish talab etiladi.

Mustaqil ishlar jarayonining o’ziga xos xususiyatlari: boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish; faoliyatning har xil turlariga jalb etilganligi; faoliyat metodlarini, individual faoliyatini amalga oshirish qobiliyatlarini shakllantirish; bilishga qiziqishlarini shakllantirish; faoliyatni amalga oshirishda mustaqillik

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

berish; tahlil qilish, umumlashtirish, klassifikatsiyalash, asoslash, o’xshashlarni topish kabi harakatlarni egallash; maqsadni, asosiy vazifalarni aniqlash ko’nikmalarini o’zlashtirish, ular asosida taxminlarni ilgari surish, harakat sxemalarini tuzish, olingan natijalarni anglash va ularni tahlil qilish; o’quvchilarni turli axborotlar bilan ishlashga jalb etish; qulay hayotiy va ijtimoiy qoidalarni qo’llab-quvvatlash; o’quvchilarning ehtiyoji, qobiliyatiga muvofiq faoliyat mazmunining adaptivligi; faoliyatning variativligini taqdim etish.

Mustaqil ishlar jarayonida ijodiy muhitni vujudga keltirish uchun o’rganiladigan mavzu mazmuniga bog’liq holda quyidagi didaktik omillarni e’tiborga olish zarur deb hisoblaymiz: darsda o’quvchilarning avval o’zlashtirgan bilimlarini mustaqil holda yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo’llash vaziyatini vujudga keltirish maqsadida an’anaviy o’qitish metodlari bo’lgan og’zaki bayon, ko’rgazmali va amaliy metodlari bilan bir qatorda mustaqil ish, muammoli, mantiqiy o’qitish metodlaridan foydalanish; mavzu mazmunini hisobga olgan holda o’quv muammolarini vujudga keltirish orqali avval o’rganilgan ob’ektlarning o’ziga xos xususiyatlarini odatiy va tanish vaziyatdagi muammolarni anglash hamda uni hal etish yo’lini tavsiya etish, ushbu omil o’qitish jarayonida muammoli o’qitish metodi ustuvorligiga asoslanadi; o’quv muammolarini hal etish orqali tanish ob’ektning yangi xususiyatlarini topish, o’quvchilar avval o’rganilgan ob’ektga xos yangi xususiyatlarni aniqlashga yo’naltirilgan omilda o’qitish jarayonida mantiqiy metodlar ustuvorligiga tayanadi; tuzilish va funksional qonuniyatiga asosan tushunchalar o’rtasidagi aloqalar, sabab va oqibatlarini aniqlash, ushbu omil o’qitish jarayonida muammoli o’qitish va mantiqiy metodlarni mujassamlashtirishni taqozo etadi; o’qitish jarayonida o’quvchilar tomonidan darsda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni hal etish uchun turli variantlar asosida fikr yuritishga imkon yaratish, mazkur jarayonda og’zaki, ko’rgazmali, muammoli o’qitish va mantiqiy metodlarni mujassamlashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

O’qituvchi ijodiy muhitni ta’lim jarayonida yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirishi lozim: o’rganiladigan mavzu mazmunidagi asosiy tushunchalar va atamalar, ular asosida shakllantirilgan tayanch va xususiy kompetentsiyalarni aniqlash; mavzu mazmunini qayta ishlash, uni muammoli tarzda induktiv yoki deduktiv yo’nalishda o’rganishni belgilash; muammoli va nostandart vaziyatlarni vujudga keltirish yo’llarini belgilash, shu asosda muammoli o’quv topshiriqlarini tuzish; darsning har bir bosqichi: avval o’zlashtirilgan bilimlarni nazorat qilish va baholash, o’rganilgan mavzuni yakunlash, yangi mavzuni o’rganish va mustahkamlash, yangi mavzu bo’yicha o’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarni nazorat qilish hamda baholash, yangi mavzuni yakunlashda ijodiy muhitni vujudga keltirishni loyihalash; o’rganiladigan mavzu mazmuniga muvofiq o’qitish vositalari, metodlarini tanlash, bunda o’qitishning zamonaviy vositalari va faol metodlarning ustuvorligiga erishish yo’llarini belgilash; darsda ta’lim mazmuni, o’qitish vositalari va metodlarini uyg’unla tayyorlashstirish orqali o’quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilimlarni ongli o’zlashtirishga erishish yo’llarini belgilash; darsda yuqorida qayd etilgan ijodiy muhitga zamin tayyorlaydigan o’quvchilarning mustaqil ishlariga sarflanadigan vaqtni belgilash va darsning texnologik xaritasini tuzish; texnologik xarita asosida darsni olib borishga erishish, vaqtdan unumli foydalanish; zarur hollarda ta’lim jarayoniga muayyan o’zgartirish kiritish uchun qo’shimcha topshiriqlar va tarqatma materiallar ; mavzu mazmuniga oid qiziqarli shu bilan bir qatorda muammoli analogiyalardan foydalanish yo’llarini belgilash; darsda ijodiy muhitni yaratish bo’yicha olib borilgan ishlarni tahlil qilish va kelgusida pedagogik faoliyati hamda o’quvchilarning o’quv-bilish faoliyatiga muayyan o’zgartirishlar kiritish yo’llarini belgilashi zarur.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning mustaqil ta’lim olishlari uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq hozirgi vaqtda o’quv-tarbiya jarayonida o’quvchilarda mustaqil ta’lim olish qobiliyatini shakllantirish masalasiga dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmaydi, mustaqil ta’lim mazmunini tahlil qilish va ishlab chiqishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashilmaydi, uning samarali metod, shakl hamda vositalaridan foydalanishga yetarlicha e’tibor berilmaydi. Bu boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning mustaqil ta’limini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tashkil etish, amalga oshirish, nazorat qilish borasida qator pedagogik muammolar mavjudligini bildiradi[7].

Mazkur masalalarni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o’rganish, boshlang’ich ta’lim jarayonida o’quvchilarning mustaqil ta’lim olishga bo’lgan ehtiyojini e’tiborga olish va mustaqil ta’lim olishlari uchun yetarli shart-sharoit yaratib berish zarur. Eng avvalo, quyidagi masalalarga tanqidiy yondashish lozim: birinchidan, o’quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish ehtiyojining nazariy ta’lim bilan uzviyligi; ikkinchidan, ta’lim jarayonida mustaqil ishni tashkil etishga oid muammolarning tizimli tadqiq etilmaganligi; uchinchidan, o’qitiladigan fanlardan o’quvchilar mustaqil ishini tashkil etishning ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi; to’rtinchidan, fanlardan o’quvchilar mustaqil ishini tashkil etish yuzasidan amaliy-metodik tavsiya va xulosalarning ishlab chiqilmaganligi. Mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini ishlab chiqishda har bir o’quvchining tushunuvchanlik, shaxsiy imkoniyatlari, o’quv materialini o’zlashtirish darajasi inobatga olinishi, shaxsga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalarini qo’llash maqsadga muvofiq. Mashg’ulotlarda o’quvchilarning ijodiy ishlashiga ahamiyat berish kerak. O’qituvchi o’quvchi bajaradigan mustaqil ishlar hajmini aniqlab, bajarish uchun ularga aqliy mehnat qilish yo’llarini o’rgatadi hamda ishni bajarish jarayonida kelib chiqadigan kamchiliklar va xatoliklar bo’yicha ko’rsatmalar beriladi. Dars davomida beriladigan topshiriqlar (matnni o’qing, qismlarga ajrating, voqealar ketma-ketligiga e’tibor bering, matn turini aniqlang, matnni qayta hikoyalab bering, sizningcha matnga nima uchun shunday sarlavha qo’yilgan?) asosida o’quvchilarning mustaqil ishlash qobilayati shakllanadi. Darsdan tashqari mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o’quvchilar bilan beriladigan topshiriq oldidan kirish suhbatini olib boriladi. PIRLS baholash dasturiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko’rishda boshlang’ich sinf o’quvchilarining yoshi, qiziqishlari va umumiy bilish darajasiga qarab badiiy yoki axborot matnlari tanlanadi. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan 4-sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash bo’yicha o’tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko’rish uchun tavsiya etilgan 2-mashq daftaridagi “Minib ko’ring” axborot matnini 2-3 sinflar mustaqil tarzda o’qib, o’qiganlari asosida tahlil va talqin qilish hamda xulosalar chiqarish topshiriq sifatida beriladi [7]. “Minib ko’ring” axborot matni haqida kirish suhbatida o’qituvchi o’quvchilarga “Sizning sevimli mashg’ulotingiz nima?”, “Sizga piyoda sayr qilish yoqadimi yoki...?”, “Bolaligingizda siz boshqargan ilk texnika haqida nimalar bilasiz?” kabi yo’naltiruchi savollar asosida mavzu haqida dastlabki ma’lumotlar beriladi. Yangi matn va topshiriq yuzasidan o’quvchilar qiziqishi, umumiy bilish darajasi aniqlab olinadi.

Savollar yoki topshiriqlar orqali o’quvchilarning ijodiy fikrlashlarni rivojlantirish, noma’lum yoki noaniq ma’lumotlar mohiyatini tushunish uchun mustaqil izlanishlarini vujudga keltiradi. Tadqiqotimiz natijalari shuni ko’rsatdiki, o’quvchining ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, uning mustaqil bilim olishga bo’lgan qiziqishini oshirishda mustaqil ish ijobiy ta’sir ko’rsatar ekan. Boshlang’ich sinflarda joriy etilgan yangi texnologiya, avvalo, fanlar orasidagi bog’liqlikni ta’minlash, ortiqcha qiyinchiliklarni bartaraf etish, fanlarni integratsiyalash, o’quvchi faoliyatini to’g’ri izga solish, vaqtdan unumli foydalanish, tashabbuskorlik muhitini yuzaga keltirish, ijodiy ishlash tizimini yaratish kabi qator maqsadlarni amalga oshirish kabi zarur ishlarni bajarad. Yangi pedagogik texnologiya o’quvchi faoliyatini to’g’ri yo’naltirishga qaratilgan bo’lib, avvalo, uning sog’ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarini shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda o’quvchini quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to’g’ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olish qobiliyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur qilish, tadbirkor bo’lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi[5].

Pedagogik texnologiyalarning boshlang’ich ta’lim tizimida keng o’rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarda quyidagilarga e’tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

va tatbiq etilishi lozim bo’lgan ishlarni to’g’ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg’ulotlar tizimini yaratish; boshlang’ich sinflarda o’qitiladigan fanlar bo’yicha atamalar to’plamini tuzish; sinov mashg’ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o’yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o’tkazishning nazariy va amaliy yo’nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o’zida aks ettiradigan o’quv dasturlari, darslik qo’llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma’naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang’ich ta’limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang’ich ta’lim sohasida mavjud tajribalarini o’rganish va maktablarda joriy etish.

O’quvchilarga ta’lim-tarbiya berishimizda bir qancha muammolarga duch kelamiz: imloviy xatolar; diqqatni bir joyga to’play olmaslik; matnni o’qib, so’zlay olmaslik; o’ta harakatchanlik; bir-ikki gapirganda tushunib yetmaslik; geometrik shakllarni farqlay olmaslik; o’quv qurollarini toza tuta olmaslik; vazifani mustaqil bajara olmaslik; ko’chirma diktantlarda ham qiyinchilikka duch kelish. Bu sanab o’tilgan muammolarni hal etishda ham, o’yinga asoslangan ilg’or texnologiyalar juda samaralidir.

O’quvchi tafakkurini har tamonlama rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirishda ekskursiya darslari keng ko’lamda olib borish kerak. Chunki uning bilish, yangiliklarni qabul qilish doirasi keng, undan to’g’ri samarali foydalanish esa o’qituvchining vazifasidir. O’quvchining hissiy bilish, ma’lumot va ko’nikmalarni qabul qilishga keng imkoniyat yaratish uchun erkinlik berish, uni ijodiy ishlar qilishga, bajargan ishi samarasini ko’rib quvonishiga, yangi-yangi yutuqlarga yo’llash zarur.

O’quvchilarga beriladigan bilimlar, ko’nikmalar, asosan, dars jarayonida singdirilishi, birinchi sinfda o’quv yili davomida, uyga vazifa berilmasligi, berilsa ham ular yengil kuzatish, taqqoslash, sanab ko’rish, rasm chizish, qo’shiq aytish, sayr qilishdan iborat bo’lib, bu bilan ta’lim elementlarini asta-sekin o’zlashtirib borishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda o’quvchi fikrlaydi, sanaydi, faraz qiladi, tevarak-atrof go’zalligidan bahramand bo’ladi, eng muhimi, hordiq chiqarib, tinch uxlaydi va ertasiga darsga ziyrak holatda keladi. Eskiirib borayotgan metodlar, uy vazifasining ortib borishiga yo’l qo’ymaslik, xususan, o’quvchilariga beriladigan uy vazifalarini me’yorlash joiz.

Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning media texnologiyalardan foydalanishni o’ziga xos xususiyatlari, pedagogik shart-sharoitlari, dars o’rganish jarayonida boshlang’ich ta’lim o’qituvchisi o’quvchining o’z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo’naltirishi lozim, degan xulosaga kelindi. Darsda maqsadga erishishi uchun amal qilishi kerak bo’lgan shartlar belgilab berilgan. Mustaqil ishlarni amalga oshirish bilan o’quv-bilish kompetensiyalarini media texnologiyalar dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirishda kuzatib boriladigan universal o’quv faoliyatining shaxsiy, regulyativ, bilish, kommunikativ bloklari aniqlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. uzreport.news
2. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса: дисс.докт. пед. наук. - Караганда, 2002. -150 s.
3. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы : дис.канд. пед. наук.автореферат. 2004.-7 s.
4. Gulmurodova H.T.“O’zbekistonda ilm-fan va ta’lim masalalari:muammo va yechimlar”2-to’plammasofaviy ilmiy-amaliy onlayn konferensiya 2021.
5. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarning o’quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo’naltirilgan metodlar// Муғаллим хэм үзликсиз билимлендириў. – Нукус, 2021. – Б. 112-116. (13.00.00 №20)
6. Qurbonova M.F PIRLS talablari asosida o’quvchilarning anglash va uni izohlash malakalarini mustaqil ishlar jarayonida rivojlantirish// Pedagogik ta’lim klasteri: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Chirchiq, 2021. – B. 1501-1505
7. Davletshin M.G. Boshlang’ich ta’limning psixologik omillari // Xalq ta’limi tizimida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muamolari. –T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1996. -132-134b.

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna
Guliston Davlat Universiteti magistranti
dilrabokurbanova0377@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada yosh avlodni yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida tarbiyalash jamiyatda muhim ijtimoiy omil sifatida qaralgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloq qoidalarini ertak, maqollar va xalq og‘zaki ijodlari namunalari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirishga e’tibor qaratilgan. Barkamol, sog‘lom va teran fikrli yosh avlod tarbiyasi, uning har tomonlama puxta, mukammal inson bo‘lib etishishiga erishish masalasiga har qachongidan ham jiddiyroq e’tibor berilganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Aqliy tarbiya, odob-axloq, xulq-atvor, yuksak ma’naviyat, baxt-saodat, sadoqat, xalq og‘zaki ijodi.

Аннотация: В данной статье воспитание молодого поколения как высокодуховной личности рассматривается как важный социальный фактор в обществе. Уделяется внимание формированию нравственного воспитания у учащихся начальных классов на примерах сказок, пословиц и народных произведений. Думается, что воспитанию зрелого, здорового и глубоко мыслящего молодого поколения, развитию его в цельную, во всех отношениях совершенную личность уделяется более серьезное внимание, чем когда бы то ни было.

Ключевые слова: Психическое воспитание, манеры и этика, поведение, высокая духовность, счастье, верность, фольклор.

Annotation: In this article, education of the young generation as a highly spiritual person is considered as an important social factor in the society. Attention is paid to the formation of moral education in elementary school students through the examples of fairy tales, proverbs and folk works. It is thought that more serious attention is paid to the education of a mature, healthy and deep-thinking young generation, to its development into a thorough, perfect person in all respects than ever before.

Key words: Mental education, manners, behavior, high spirituality, happiness, loyalty, folklore.

Insonning shaxs sifatida shakllanishida bir qancha omillar ta’sir etib, uni komillik sari etaklaydi. Komillikning eng asosiy belgilari sifatida aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy ulg‘ayish amalga oshadi. Ularning ta’siri ostida ma’naviy barkamollik hosil bo‘ladi. Bolalarga tarbiya berishning eng asosiy shartlaridan biri ularning ma’naviy barkamollikka erishishidir. Bolaning ma’naviy barkamolligi uning aqliy qobiliyatlarining barqarorlashuvi, jismoniy jihatdan sog‘lom bo‘lishi kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi. Bu yo‘nalishlarning har biri inson ma’naviy qiyofasida o‘ziga xos o‘ringa ega. Olimlarning ta’kidlashlaricha ma’naviy shakllanishda aqliy va axloqiy tarbiyaning rolli beqiyosdir. Aqliy tarbiya orqali nafaqat o‘qish va yozishga, balki, tabiat va jamiyatda sodir bo‘ladigan voqea-hodisalarning mohiyatini anglashga, ularni o‘zlarining maqsadlariga yo‘naltirishga erishadi. Aqliy tarbiyaning natijasi sifatida ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san’at rivojlanadi. Ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyalari takomillashadi. SHuning uchun ham aqliy tarbiyani ma’naviy shakllanishning boy mezonlaridan biri deb qaraladi. Axloqiy tarbiya o‘quvchilarning ma’naviy qiyofasini, tashqi ko‘rinishidan tortib, xulq-atvorigacha, xatti-harakati, munosabati, madaniyati bilan birga, etuk insoniy fazilat egalari bo‘lishlarini taminlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy sifatlar atrof- muhitlariga ongli munosabat hosil bo‘lishi bilan shakllanib boradi.

Bolaga kattalar qanday munosabatda bo‘lsalar unga mos holda odob-axloq normalari

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tarkib topib va shakllanib boradi. Axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismlari sifatida burch, vijdon, nomus kabi ma’naviyatning asosiy tushunchalari va asosini tashkil etuvchi fazilatlar ro‘yobga chiqadi va bolaning kundalik hayotida namoyon bo‘ladi. Kichik yoshdagi o‘quvchilarga kattalar tomonidan bugungi kun quvonchini idrok etish jarayonida ertaning bugundanda yaxshi bo‘lishiga ishonishlariga o‘rgatish lozim. Bugungi hur, ozod, obod kunlarni yaratilishiga sababchi bo‘lganlarga qalbimda minnatdorchilik tuyg‘usi barq uradi. SHular natijasida o‘tmishni, tarixni o‘rganishga qiziqish hosil bo‘ladi. Prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek “Ma’naviyat o‘z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushunib etishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi”. O‘zbek oilasining har bir vakili nafaqat tug‘ushganlariga, do‘st- birodarlariga, tanishlariga, xatto: “etti yot begonalarga” ham samimiy munosabatda bo‘ladi. O‘zbekistonda yuzlab millat vakillarining inoq-totuv yashashlari buning yorqin misolidir. Bir oilada bir necha millat vakillarining qon-qarindosh bo‘lib yashayotgani sir emas. Bu xalqimizning baynalminalchiligini belgisidir. Xalqlar va millatlar o‘rtasidagi do‘stlik buyuk bobokolonlarimizning asarlarida takror va takror bayon etilgan.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga odob qoidalarini o‘rgatish, kelajakda insonlar orasida, hayotda o‘z o‘rnini topish uchun eng zarur shart ekanligini anglatish lozim. SHuning uchun ham xalqimiz: “Odobli bola elga manzur”, “Odob kishining zebu-ziynati”, - deb bejizga aytmaganlar. Odob inson uchun zarur fazilat ekanligini boshlang‘ich sinf o‘quvchilari darsliklardagi ertaklar rivoyat va afsonalardagi ijobiy va salbiy obrazlarni o‘zaro taqqoslab, o‘z fikri va aql-zakovati, qobiliyati bilan his qiladi, uning hayotiy zarurat ekanligini ich-ichidan tushunib etadi. O‘quvchilar odob qoidalarini bajarishni kimdandir qo‘rqanidan, uyalganidan emas, balki hayotiy ehtiyoj va turmush tarzi sifatida qarab unga doim rioya qilish zarurligini anglashlari lozim. Odob qoidalarini yoshlikdan o‘rganib, unga qat’iy rioya qilgan bolalar va yoshlar keyinchalik o‘z hayoti yo‘llarini shu mash’al yordamida yorug‘ quradilar, yorqin kelajak sari adashmasdan boradilar. Bu haqda bobomiz A.Navoiy o‘zlarining “Mahbub ul-qulub” asarida shunday deganlar: “Odob–kichik yoshlarni kattalar duosiga sazovor etadi; yoshlar u duo barakasidan umrbod baxramand bo‘ladilar. Odob–ulug‘lar ko‘nglida yoshlarga mehr uyg‘otadi va odobli yoshga bo‘lgan muhabbat ko‘ngilda abadiy qoladi. Yoshlarni ko‘zga ulug‘ qilib ko‘rsatadigan fe’l-atvori odobdir. Odoblilarning yurish-turishida xalq ulug‘vorlik ko‘radi”.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari odob normalarini ko‘proq ota-ona va muallimlaridan oladilar. Muallimlarining, ota-onalarining va o‘zidan kattalarning odob to‘g‘risidagi nasihatlarini jon dildan qabul qiluvchi, ulug‘larning yaxshi fazilatlaridan ibrat oluvchi bola, o‘smir albatta odobli bo‘lib ulg‘ayadi.

“Tangri saxiydir, saxiylarni do‘st tutadi. Axloqi oddiy kishilarni yoqtirib, axloqsizlarni yoqtirmaydi”. “Insonlarga berilgan fazilatlarining eng yaxshisi axloqdir”, “Vatanni sevmoq iymondandir” kabi juda ko‘plab axloqqa ijobiy ta’sir etuvchi hadis namunalar mavjud. Xalqimiz intizomli, sabr-qanoatli, ochiq ko‘ngil, bag‘ri keng, mehnatsevar, fidoiy, mard, jasur va botir farzandlarni tarbiyalab, voyaga etkazgan. Shu bilan jahon xalqlari ma’naviy dunyosining boyishiga salmoqli hissa qo‘shgan deb aytsak aslo xato qilmagan bo‘lamiz. Axloqiy tarbiya haqida so‘z yuritganda dinning ta’sirini, salmog‘ini ta’kidlash o‘rinlidir. Umumiy ta’lim maktablarimiz dunyoviy xarakterga ega bo‘lsada, yoshlarning tarbiyasiga diniy ta’limotlar ta’sir etmasdan qolmaydi. Ota ona jamiyatchilik, bola yashayotgan ijtimoiy muhitning ta’siri ostida diniy tushunchalar egallab boriladi. Ularga kundalik hayot tarzida amal qilinadi.

Dars o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy shakli ekanligi pedagogika fanida to‘la ilmiy asoslangan. Ulug‘ chex pedagogi Yan Amos Komenskiy 1630-yillarda “Sinf – dars tizimi”ning nazariy asoslarini yaratgan. O‘sha davrdayoq maktab amaliyotida sinab ko‘rilgan. Bu tizim butun dunyo bo‘ylab yoyildi. Ammo uning keng ko‘lamda tatbiq etilishi XX asrning boshlariga kelib amalga oshdi. Chunki, bu davrga kelib, dunyoning juda ko‘p joylarida ta’lim tizimida demokratik tamoyillarga amal qilish, keskin o‘zgarish va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

islohotlarning ro‘yobga chiqishi sinf-dars tizimini faollashtirgan edi.

Adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent.2008.
2. To‘xliyev B. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari – Toshkent.: 1991.
3. Jo‘rayev Sh. Abu ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida ahloq masalasi va uning bugungi kundagi ahamiyati. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volue 1. 2021.p.14
4. O‘Ro‘ziboyeva. Barkamol avlodni tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish. “O‘zbekiston tarixining o‘qitishning dolzarb muammolari. - Guliston,2010.184-b.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI XALQARO
TADQIQOTLARGA TAYYORLASHDA O'QISH
SAVODXONLIGINING TUTGAN O'RNI**

Buranova Gulnora Djurabayevna
GDU boshlang'ich ta'lim va tarbiya nazariyasi
2-kurs magistranti
Tel: +998 99-461-46-83
gulnoraburanova8310@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash tizimiga tayyorlash masalalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, rivoyat, o'qituvchi, o'quvchi, test, ota-ona.

PIRLS(Progress in International Reading Literasy Study - xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish)-bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunush darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib. 2021-yil uchun mo'ljallangan tadqiqotlarda O'zbekiston o'quvchilari ham ishtirok etishi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi.

Bu muhim vazifani amalga oshirish o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashuvni. faollikni talab etadi. Shu o'rinda o'quvchini xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLSga qanday tayyorlash mumkin degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi.

PIRLSga tizimli tayyorlashda sinfdan tashqari o'qish, mustahkamlash,takrorlash darslari hamda to'garaklarning o'rni juda muhim. Bunda o'quvchining dunyoqarashini kengaytirish. mustaqil fikrlashi. obrazli tafakkurini rivojlantirish o'ta muhim hisoblanadi. Albatta bu ishda ota- onaning o'z o'rni bor. Oilada kattalar kitob o'qisa, bola ham bora-bora ularga ergashadi. Yoshiga munosib kitoblarni olib berishda o'qituvchi tavsiyasiga amal qilish foydali hisoblanadi. Bo'sh vaqtda bola oldi-qochdi seriallar, multfilmlar emas, bolalar uchun ishlangan mantiqqa boy filmlar, hayvonot va nabotot dunyosi haqidagi ko'rsatuvlarni kuzatib borishi ham yaxshi samara beradi.

Sportning deyarli barcha turlari, ayniqsa shaxmat o'quvchining diqqatini oshirishiga, maqsad sari olg'a intilishga, mustaqil qaror qabul qilish layoqati shakllanishiga yordam beradi.

Dars jarayonida yoki bola bilan muloqot qiladigan tanaffuslar chog'ida uning to'g'ri yoki noto'g'ri fikrini tinglab, to'g'ri xulosani hayotiy faktlar orqali chiqarish o'ta muhim. O'qituvchining o'quvchidan adabiy tilda gapirishini talab etishi o'quvchining o'z ustida yanada izlanishini taqozo etadi va bu kitobxonlik sari yo'l ochib beradi.

Sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etishda, o'quvchiga o'qiladigan materiallarni 1 hafta oldin tavsiya etsa, o'quvchi dam oladigan shanba, yakshanba kunlarida bekor qolmaydi.

Albatta, bunda ota-ona nazorati o'ta muhim. .

Asar mazmuni bilan tanishgan o'quvchi tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida qiynalmaydi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Asar mazmuni asosida savol-javob o'tkaziladi. Asar qismlariga ajratilib, har bir qismga o'quvchilar tomonidan sarlavha toptiriladi.

Tuzilgan reja asosida asar mazmuni so'zlatiladi. So'zlash jarayonini qiziqarli o'tkazish uchun “Ikki xil tanlov” metodidan foydalanish o'rinli. Masalan, Franz Hohlerning “G'aroyib tun” hikoyasini o'rganish jarayonida yo'lakni, timsohni, eshik ortida turgan qizchani, jurnaldan chiqayotgan flamingolarni tasvirlab turib hikoyalash mumkin.

O'rganilayotgan asardagi voqealar ketma-ketligini yanada mustahkamlash maqsadida “Charxpalak” metodidan ham foydalanish o'rinli. Bunda asar matni jadvalda aralash holda beriladi.

Har bir qism raqamlanadi. Masalan: 1, 2, 3, 4, 5. Raqam joylashgan xona, asardagi gap ro'barosiga “+” belgisi qo'yiladi.

Adabiyotni tushunish va baholash uchun har bir o'quvchi tilni tushunishi va badiiy shakllarni bilishi kerak. Axborot va badiiy matnlar ustida ishlash o'quvchilardan tabiiy, ijtimoiy, matematik bilimlarni puxta o'zlashtirishni talab etadi. Quyida berilgan topshiriqlar ustida ish olib boriladi.

“Donishmand ustoz” (Rivoyat)

Abu Ali ibn Sinoning qo'lida ta'lim olish, unga shogird bo'lish benazir sharaf sanalardi. Kunlardan bir kun ikki ota — biri katta boy, ikkinchisi kambag'al odam o'g'illa rini Abu Ali ibn Sinoga shogirdlikka bermoqchi bo'lishdi.

— Ey, ulug' tabib, huzuringizga bolalarimizni olib keldik. Ularni tarbiyangizga olib, shogirdlikka qabul qilsangiz. Zora, sizga o'xshab tabib bo'lib yetishsalar,

— deyishibdi.

Ibn Sino rozilik bildirib, ularni sinab ko'rib, shogirdlikka olishini aytibdi. Ibn Sino, odatda, kim shogird tushmoqchi bo'lsa, oldin sinovdan o'tkazar, so'ng tabiblik ilmini o'rgatar edi.

— Bolalarim, — dedi ulug' hakim kelgan yigitchalarga qarab. — Tog'-u toshlarni kezing, cho'l-u biyobonlar ora- lang. Har biringiz ming donadan o't-giyoh terib kelingiz...

Ibn Sino shunday dedi-da, har birining qo'liga xal- ta tutqazdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bolalardan biri kelib, yig'gan giyohlarini Abu Ali ibn Sinoning oldiga to'kdi. Hammasi shifobaxsh giyohlar edi. Buni ko'rgan Abu Ali ibn Sino quvonib so'radi:

— Barakalla, o'g'lim, eng sara giyohlarni teribsang. Endi bir savolimga javob bersang. Qani, ayt-chi, oyoq qabarishiga nima davo bo'ladi?

— Mening tabiblikdan xabarim yo'q, — debdi bola.

— Sizga endi shogird tushdim-ku.

Ibn Sino: «Shu o'n kun orasida nabotot ichida yu- rib, tabiblikdan alifni o'rganmabsanmi, sendan tabib emas, olibsotar chiqadi», debdi ko'nglida. So'ng ovozini chiqarib:

— Senga javob, o'g'lim, ketaver. Borib olibsotarga shogird bo'l, — dedi.

Oradan bir kun o'tgach, kambag'al kishining o'g'li kelib, to'plagan o'tlarini hakimning oyog'i ostiga to'kdi.

Ibn Sino juda xursand bo'lib:

— Barakalla, bo'tam, qani, menga ayt-chi, oyoq qa - barganiga nima davo bo'ladi? — deb so'radi.

— Yovvoyi rayhon yoxud yalpizni suvda ivitib, ozgina toshtuzdan qo'shib, yuvish kerak, — javob qildi bola.

— Cho'l-u biyobonda qolding-u, suv topolmading deylik, chanqoqlikni nima bilan qondirish mumkin? — yana savolga tutdi Abu Ali ibn Sino bolani.

— Yantoqning suvi chanqoqni qondiradi ham dar - mon bo'ladi, — dadil javob berdi bola.

— Rahmat, o'g'lim, sen endi menga shogirdgina emas, farzand ham bo'lding!

Matn yuzasidan topshiriqlar:

1. Ibn Sino shogirdlikka olishdan oldin qanday yo'l tutarkan?

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

a) savol javob o’tkazarkan b) o’qitib ko’rarkan d) sinab ko’rarkan

2. Ibn Sino shogirdlarini qanday sinab ko’radi?

a) qo’liga xalta berib giyoh terdirarkan b) o’tin terdirarkan d) yozdirib ko’rarkan

3. U kambag’al kishining o’g’lini nima uchun shogirdlikka oladi?

a) terib kelgan giyohlarni nomini bilgani uchun

b) terib kelgan giyohlardan qaysi biri oyoqni qavarganiga va qaysinisi chanqoqni bosishini bilgani uchun

d) ko’p giyoh terib kelgani uchun

4. Ibn Sino boyning farzandini nima uchun shogirdlikka olamabdi?

5. Rivoyatdan o’zingizga nimalarni bilib oldingiz?

Testlarga javobni izlashda, savol strukturasi ahamiyat berish juda muhim. Tajribali kitobxon savolning o’zidan javobni topa olishi mumkin bo’ladi.

Tajribasiz kitobxon esa bu borada qiynaladi. Har bir o’qilgan asarni nafaqat o’qib balki, uni miyada chuqur “hazm qilish” va baholay olish yaxshi samara beradi. Bolada tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda kattalar tomonidan oilada, maktabda uning ham shaxs sifatida o’z fikri borligini inobatga olish juda muhim. Xato fikrlarini ota-onalar, o’qituvchilar bosiqlik bilan tinglab tushuntirishlari katta yoshlilardan tolerantlikni, sabrni talab qiladi. Ba’zan esa hayotning o’zi ham xatolarimizni tan olishga majbur etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash”. metodik qo’llanma. T.: Sharq, 2019

2. 4-sinf O’qish darslik 2020

3. www. ziyonet. uz.

4. www. kitobxon. com

2-yo’nalish. Uzluksiz ta’lim tizimida “4+2 dasturi”ni qo’llashining ahamiyati

**O’QUV MATERIALLARINI STRUKTURALASHTIRISHNING
DIDAKTIK PARAMETRLARI**

Ruzikulova Nigora Shuxratovna
Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
nigoraruzikulovaphd@gmail.com

Ilmiy adabiyotlarda o’quv materiallariga oid masalalarni hal qilishga qaratilgan tarixiy,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mantiqiy va psixologik-pedagogik yondashuvlar qayd etilgan:

Mantiqiy yondashuv o‘quv materialida aks yettirilgan zamonaviy ilmiy bilimlar tizimi mantig‘iga mos keladigan ta’lim ma’lumotlari tarkibini tuzish imkoniyatini beradi. Psixologik va pedagogik yondashuv o‘quv materiallari tarkibining tuzilishini, o‘quvchining bilim qobiliyatlari modellarini tuzishda hisobga olish zarurligiga asoslanadi, tarixiy yondashuv to‘plangan tajribalarni inkor etmasdan ularni tadbiq etishni ko‘zda tutadi [6].

Shu munosabat bilan, didaktikada, o‘quv materiali mazmunining muayyan tuzilmasining hayotiy faoliyatlar va sohalarga mosligini aniqlash usuli ishlab chiqilgan [2]. Bundan tashqari o‘quv materialining mazmunida dastlabki postulatlar (isbotsiz qabul qilinadigan, biron asosi bo‘lgan tamoyil yoki qoida), ba’zi oraliq ierarxik materiallar va yakuniy xulosalar ajratib ko‘rsatiladi.

O‘quv materialining har bir fan uchun boshlang‘ich (a) va yakuniy (b) qiymatlarini aniqlash, tanlangan tarkib bo‘yicha ta’lim oluvchilar qanday bilimlarga ega bo‘lishi va ularda kompetentlikni rivojlantirishda qanchalik ahamiyatligini belgilab olish muhim.

O‘quv materialining barcha elementlari o‘quvchi uchun mutlaqo yangi (0a) bo‘lishi mumkin emas va hech qachon o‘quv materialining boshlang‘ich qiymati nolga teng (0a) bo‘lishi mumkin emas. Bunday holatda yakuniy qiymat (0b) 0 ga bo‘ladi yoki yetarli bo‘lmaydi. O‘quv materialini bu o‘quv fanining oldingi mavzularini takrorlashda yoki boshqa ta’lim elementlarini o‘rganishda qandaydir tarzda o‘zlashtirish mumkin. Ya’ni o‘quv materialining yeng sodda boshlang‘ich (1c) va yakuniy (1b) qiymatlari kamida 1 ta asos yoki tayanch bilimlarga asoslanadi. Demak, boshlang‘ich qiymati o‘quvchilarning boshqa o‘quv materiallarini o‘zlashtirish imkoniyatidan kelib chiqib belgilanadi.

O‘quv materiali mazmunining murakkablik yoki mavhumlik darajasining boshlang‘ich qiymati (2a) uning o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan ob’ektlarni tasvirlash uslubiga (tiliga) mosligini hisobga olgan holda aniqlanadi.

Mavzuni o‘rganishning boshida, masalan, agar o‘quv materiali bo‘yicha sifat va miqdor jihatdan ma’lum natijalarga erishilgan bo‘lsa, ta’lim ma’lumotlarining tegishli elementlari uchun mavhumlik darajasining boshlang‘ich qiymati ikkiga (2b, 3b va h.k) teng bo‘ladi.

O‘quv materialining har bir elementi uchun 1a (2a va h.k) va 1b (2b va h.k) ning yakuniy qiymatlarini ($1a+1b=1c$ yoki $2a+2b=2c$ va hakoza) belgilash o‘quvchi o‘rganilayotgan mazmun bo‘yicha qanday bilimlarga ega bo‘lishini belgilash demakdir.

Mavzu mazmunining har bir elementi bo‘yicha yakuniy bilim darajasi (1c yoki 2c va hakoza) o‘quvchining kelgusi o‘quv va amaliy faoliyatida u bilan ishlash qobiliyatiga bo‘lgan yehtiyojga asoslanadi.

Masalan, agar kelajakda tinglovchilarga tipik muammolarni hal qilishda o‘zlatirilishi qilingan ma’lumotlardan tipik vaziyatlarda foydalanish ko‘nikmasi kerak bo‘lsa, u holda bilim darajasi (1c, 2c) o‘quv materiallari bo‘yicha tegishli elementlarning tipik vaziyatlar uchun zarurati bilan belgilanadi.

O‘quv materiallari bilan ishlashda o‘qituvchiga quyidagi talablar qo‘yiladi:

o‘quv materiallari elementlari o‘rtasidagi ilmiy va uslubiy aloqalarni aniq ko‘rish;

ularning didaktik ahamiyatini tushunish va etarlicha baholash;

muayyan metodik aspektlarni o‘quv jarayoniga joylashtirish zarurligini aniqlash va amalga oshirish;

didaktik vaziyatlar tizimini aniqlash [4].

Bu tahlillarning barchasi o‘quv materiallari integratsiyani ko‘rsatadi (o‘quv materialining hayotiy faoliyatlar, sohalar, jarayonlar bilan integratsiyasi; o‘quv materialining ta’lim jarayonlari bilan integratsiyasi, ta’lim oluvchilar fiziologik, psixologik holatlariga muvofiqligi va boshqalar).

O‘quv materialini mazmun va hajm jihatidan qurishni quyidagicha tasvirlash mumkin: bunda OX o‘q o‘qkv materiali hajmini, OY o‘q o‘quv materiali mazmuni (mantig‘i, mazmunan murakkabligi), OC o‘q ta’limdan kutilgan natijani (rivojlanib boruvchi ierarxik jarayon sifatida) aks ettiradi (A rasm):

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

1-rasm. O‘quv materialini ta’lim maqsadlari asosida mazmun va hajm jihatidan qurish
Unda satr va ustunlar soni o‘quv ma’lumotlari tarkibidagi o‘quv elementlari soni (hajmi) va mazmunini aks ettirishini hisobga olsak faqat hajmning ortib borishi yoki mazmunning murakkablashib borishi yetarli natijaga olib kelmaydi (B rasm).

«Darslik – Davlat ta’lim standartlari, ta’lim dasturlari va rejalariga muvofiq, ta’lim oluvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan tayanch bilimlar va o‘quv materiallari tizimli bayon etilgan ma’lum bir fanni o‘qitish uchun kitob» [1].

Мақтаб дарслигининг асосий мақсади ўқув матнлари ёрдамида ўқувчиларга мустақил билим олиш шакллариининг имкониятларини кўрсатиб бериш ҳисобланади. Шунинг учун дарсликнинг муҳим функцияларидан бири ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантириш ҳисобланади. Таълимнинг турли bosqichларида ўқувчилар ўқув материални ўрганиш орқали тарбияланади ва ривожланади [3]. Demak darslik o‘quv materiallarining asosiy manbaasi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi va “Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg‘armasi (YUNISEF) bilan hamkorlikda O‘zbekistonda darsliklar tayyorlanishi, chop etilishi va qo‘llanilishi sohasini tartibga soluvchi siyosat tahlili” qo‘llanmasida materiallar o‘quvchilarga ko‘nikmalar va tushunchalarni uyg‘unlashtirishga yordam berishi asosiy mezon sifatida ko‘rsatilgan [5].

Xulosa qilib aytish lozimki, o‘quv materialini ta’lim maqsadiga mos tuzilib, ta’lim oluvchilarning yoshini, ular egallashi lozim bo‘lgan kompetentlikni inobatga olib tuzilishi, o‘quvchilarning o‘quv materialini ustida mustaqil ishlashi bo‘yicha shart-sharoitlarni ta’minlash, o‘quv materialini mazmunining yetarlicha chuqurligi uning ishonchliligini va samaradorligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Абылкасымова А. Е. Вопросы создания современного школьного учебника: научно-методическое издание. – Алматы: Атамурра, 2010. – С.12.

2. Белкин, Е. Л. Дидактические проблемы управления учебно-познавательной деятельностью / Е. Л. Белкин, У. К. Карпов, П. И. Харнаш. — Ярославль: Б. и., 2020. — 175 с.

3. Гельфман Э.Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. – М.: Питер, 2006. – С. 185.

4. Колесник О.А. Дидактические условия повышения эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. Диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Майкоп: 2005. 151 с.

5. O‘zbekistonda darsliklar tayyorlanishi, chop etilishi va qo‘llanilishi sohasini tartibga soluvchi siyosat tahlili. Xalq ta’limi vazirligi & Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg‘armasi (UNICEF). Toshkent: 2020. 66 bet.

6. Файрушина С.М. Научно-методическая исследовательская деятельность студентов педагогических вузов при изучении естественнонаучных дисциплин. Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102). УДК 378.14:55. 41-45-б.

**НУТҚ НУҚСОНИГА ЭГА БЎЛГАН БОЛАЛАР БИЛАН
ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК**

ХУСУСИЯТЛАРИ ЎРГАНИШДА “4+2” ДАСТУРИНГ АҲАМИЯТИ

Чирчиқ давлат педагогика университети
п.ф.ф.д (PhD), в.б.доцент С.Ж.Ачилова,
Тьютор Халимов Суннат

Педагогика факультети талабаси Асқарова Рахбарой

Таянч сўзлар: Нутқ, лингвистика, индивидуаллик, онг, узлуksиз таълим, мулоқот, руҳият.

Аннотация. Ушбу мақолада нутқ нуқсонига эга бўлган болалар билан ишлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ўрганишда “4+2” дастуринг аҳамияти ёритиб берилган.

Аннотация. В данной статье выделена значимость программы «4+2» в изучении педагогико-психологических особенностей работы с детьми с дефектами речи.

Annotation. This article highlights the importance of the "4 + 2" program in the study of pedagogical and psychological features of working with children with speech defects.

Инсон нутқи орқали ўз фикрини ифодалашга ҳаракат қилади. Нутқ бир томондан инсоннинг ўзига хос яқка хусусиятларини, характерини, миллатини очиб берса, бошқа томондан эса нуқсонли томонларини кўрсатади. Бола шахсининг ҳар томонлама ривожланишида нутқ бенуқсонлигининг аҳамияти катта. Нутқ – инсоннинг мулоқат, фикрлаш ва фаолият жараёнида муҳим психик вазифани бажаради. Инсон нутқи тушунарли ҳаракатлар чиқараётган товуш ёки сўзларни ифодалаб бера оладиган ҳаракатлар маҳсулидир[1].

Нутқ бир томондан инсон руҳиятини унинг миллий асосдан келиб чиққан ҳамда ҳар бир кишига хос бўлган хусусиятларини ойна каби ўзида акс эттирса, иккинчи томондан унинг руҳиятидаги оғрик жиҳатларини акс эттиради.

Бугунги кунда талабалар ўзлаштираётган назарий билимларни амалиётда кўриш мақсадида, шунингдек нутқ нуқсонига эга бўлган болалар билан ишлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ўрганишда “4+2” дастури ёрдамида махсус таълим муассасаларига, кўп тармоқли махсус мактабгача тарбия муассасаларига бориш орқали билимлар мустаҳкамлаб борилмоқда. Ушбу дастурнинг афзаллик томони шундан иборатки, 4 кун ўқиш фаолияти, 2 кун амалиёт фаолиятида талабалар дарс жараёнида эгаллаётган маълумотларни амалиётда тўғридан-тўғри кузатиб борадилар.

Мактабгача ёшдаги болаларда учрайдиган нутқ камчиликлар унинг келажакда мактаб таълимида яхши билим олишига тўсқинлик қилиши мумкин. Шу сабабли ҳам кичик ёшидан бошлаб болаларнинг нутқига эътибор бериш лозим. Болаларда учрайдиган нутқ камчиликларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш ишлари албатта махсус педагогика яъни логопедия зиммасига тушади. Болалар нутқи ва нутқидаги бузилишлар орасида товушни шакллантиришнинг бузилиши нисбатан кенг тарқалган бўлади. Уларнинг юзага келишида турли - туман механизмлари мавжуд бўлиб, кўпинча улар орасида дизартрия нутқ камчилиги деб номланувчи марказий генезнинг нутқидаги органик патологиясидир[2].

Нутқ нуқсонларни таҳлил этишда бир қанча олимлар томонидан, жумландан Ф.де Соссюр тил ва нутқни ажратиб, бу борадаги фикрларини жамлаб бу атамаларни «мутлақо фарқли» деб топади. Улар учун умумий тараф нутқ фаолиятидир. Кейинчалик эса тил ва нутқ ўртасидаги фарқни код ва хабар, тизим ва матн каби фарқ сифатида кўра бошладилар. Бироқ, ҳар бир ушбу бирликлар тилга қанчалик алоқадор бўлса нутққа ҳам шунчалик тегишли экани кўриниб қолди, шу сабабдан тил нутқ аломатлари билан аниқлаштирилади ва нутқ ҳам тил аломатларига кўра аниқлашади. Кейинчалик эса тил ва нутқ ўртасидаги фарқни код ва хабар, тизим ва матн каби фарқ сифатида

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

кўра бошладилар. Бирок, ҳар бир ушбу бирликлар тилга қанчалик алоқадор бўлса нутққа ҳам шунчалик тегишли экани кўриниб қолди, шу сабабдан тил нутқ аломатлари билан аниқлаштирилади ва нутқ ҳам тил аломатларига кўра аниқлашади. Лингвистик тадқиқотларда бирон бир гапни айтишда тил ва нутқ ягона кўринишнинг икки тарафи ҳисобланади.

1. Тил:

- тил абстракт схема ҳисобланади;
- тил умумий қонун-қоидаларга бўйсунди;
- тил потенциал имкониятдир;
- тил қатъий расмий тарзда таърифланиши мумкин;
- тил умумий ҳодиса, у жамият қадриятидир;
- тил одамларнинг жамоавий тажрибасини ифодалайди, халқнинг «олам сурътидир»дир;
- тил мақсадга йўналтирилган эмас;
- тил муомала хусусиятига боғлиқ эмас;
- тил таркиб нуктаи назаридан баҳоланишга ярамайди;
- тил–ижтимоий ҳодиса;
- тил барқарорликка интилади, у чекланган;
- тил тизими маълум даражада пассив ва статикдир;
- тил элементлари орасидаги муносабат функционал боғлиқликка асосланади;
- тил мувозанатли структурага эга.

2. Нутқ:

- нутқ «моддий»дир, аниқ ва бетакрор;
- нутқ фаолдир, у ўз вақтида амалга оширилади ва фазода тарқалади;
- нутқни қатъий расмий тарзда таърифлаб бўлмайди;
- нутқ– индивидуал ҳодиса, у индивиднинг ижодий фаолияти натижаси ҳисобланади;
- нутқ у ёки бу инсоннинг тажрибасини ифодалайди;
- нутқ аниқ бир мақсадда ифода қилинади;
- нутқ вазиятга кўра шартлидир;
- нутқ ўз мундарижасига кўра баҳоланади;
- нутқ– психологик ҳодиса;
- нутқ динамик характерга эга, ўта тарихийдир;
- нутқ фаол ва динамикдир;
- нутқ элементлари орасидаги муносабат сабабиятларнинг боғлиқлигига асосланади;
- нутқ бир чизик каби текисдир(чизғичдир) [3].

Нутқни қабул қилиш жараёни, Н.И.Жинкин ва И.А. Зимнейларнинг фикрига кўра сенсорли, идрок этиш, тилнинг маънавий даражаларни ўз ичига олади. Нутқ қабул қилиш даражасининг ўзига хослиги, ўзаро турли даражада чегараланган қабул қилиш объектлари билан амалга оширилади. Шундай экан, агар қабул қилиш объекти товушларни изоляция қилса, у ҳолда тил воситалари мавжудлиги қарамай, «оддий психик акта сифатида» қабул қилишни англаш ёки билишнинг энг оддий даражаси амалга оширилади. Агар қабул қилиш объект товушлар уйғунлигида (ёки бўғинлар) бўлса, у ҳолда жараён товушлар кетма-кетлиги эҳтимолининг лингвистик баҳоланишини таркибига олади ва шартли равишда аниқлик даражаси деб номлаш мумкин бўлган даражага етади. Бирок на товушлар, на товушлар уйғунлиги нутқнинг аҳамиятли бирлиги ҳисобланмайди ва шу сабабдан нутқнинг аҳамиятли бирлиги бўлган сўзнинг энг кам нутқ хабарини берувчи бирлиги пайдо бўлиши билан қабул қилиш маъноли деб аталувчи нутқнинг хос даражасига етади[1].

А.Ф.Ломизов нутқ тинглашни характерлар экан, бир томондан, урғу воситасида эшитиш қобиляти сифатида (сўзлар ва мантиқий), турли характер ва узунликдаги

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

паузалар, овознинг кўтарилиши ва пасайиши, нутқ суръати (темп) ва овоз тембрини аниқ ва тўлиқ илғаш, сўзловчининг фикри ва ҳиссиётини қабул қила олиш.

Нутқ нуқсонларга эга бўлган болаларнинг педагогик-психологик хусусиятларни ўрганиш ва таҳлил этишда “4+2” дастурининг қўлланилиши орқали зарур бўлган амалий билимлар талабалар амалиётда ўз ифодасини топмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит.-Санкт-Петербург, 1997г.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

**MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN
TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHDA
ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH METODIKASI**

Kasimov Ablakul Sayitkulovich
GulDU T va YST kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalar bilimini nazorat qilish va baholashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan test nazorati orqali sinov faoliyatini samarali tashkil etish xususida.

Annotation: This article is about the use of modern information technologies in the control and assessment of student knowledge, in particular, the effective organization of test activities through test control.

Kalit so‘zlar: Yosh avlod, ta’lim tizmi, ilm-fan, texnika, texnologiya, bozor iqtisodiyoti, ta’lim jarayoni.

O‘zbekistonda ta’lim tizimini rivojlantirish istiqbolini belgilab beruvchi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” uzluksiz ta’lim tizimi oldiga umumiy hamda mutaxassislik madaniyatini yuksak, ijodiy va ijtimoiy jihatdan faol, jamiyat hayotida sodir bo‘layotgan voqealarni tahlil eta oladigan, istiqbolli masalalarni hal etish qobiliyatiga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash vazifalarini qo‘ydi. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etish jarayonida o‘qituvchining yosh avlodga ta’lim va tarbiya berishda jamiyat oldidagi javobgarligi yanada ortib boraveradi.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta’lim-tarbiya sohasiga milliy didaktik nuqtai nazardan yondashib, uni quyidagicha ta’riflaydi: «Ta’lim O‘zbekiston xalqi ma’naviyatiga yaratuvchanlik faoliyatini baxsh etadi. O‘z kelayotgan avlodning barcha yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo‘ladi, kasb-kori, mahorati uzluksiz takomillashadi, katta avlodlarning doimo tajribasi anglab olinadi va yosh avlodga o‘tadi»

Demak, zamonaviy sharoitda ishlab chiqarish malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni ifodalovchi, uning qondirilishi uchun o‘rta maxsus, kasb-hunar hamda oliy ta’lim tizimiga buyurtma berishi, ushbu buyurtmani qondirish maqsadida tashkil etiladigan ta’lim jarayonini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minotni yaratishdagi ishtiroki bilan o‘quv muassasalari faoliyatini samarali tashkil etilishiga ta’sir ko‘rsatadi. Ma’lumki, barcha davrlarda ham o‘qitish mazmuni, ta’lim tizimi ijtimoiy taraqqiyot bilan o‘zaro muvofiqlikda rivojlanib kelgan. Ro‘y bergan ijtimoiy o‘zgarishlarning barchasi muayyan darajada ta’lim mazmunida o‘z aksini topadi. Buni ilm-fan, texnika va texnologiya sohalarida ro‘y bergan o‘zgarishlarning o‘qitish jarayoniga tatbiqi misolida ham ko‘rish mumkin. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida asrlar davomida insoniyat tomonidan asoslangan ilmiy bilimlardan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yosh avlodni xabardor etish maqsadida tizimli, izchil, uzluksiz va, albatta, maqsadga muvofiq ravishda pedagogik faoliyat olib boriladi. XX asrda texnika va texnologiya sohalarining jadal rivojlanishi esa ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy o‘zgarishlar, ilm-fan, texnika va texnologiya yutuqlarini ta’lim mazmuniga singdirishda peshqadamlikka erishildi. Agarda ta’lim jarayonida o‘tgan asrning 30-yillarida pedagogik texnika sifatida usul va vositalar qo‘llanilgan bo‘lsa, 50-yillarda ta’lim jarayonini texnik vositalar yordamida tashkil etish, 60-yillarda esa o‘qitish ishlarini dasturlash an’anasi shakllandi.

Mustaqillik yillarida jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror topishi bilan bog‘liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj shakllandi. Oliy ta’lim muassasalarida bo‘ljak mutaxassislarining o‘quv va ishlab chiqarish faolligiga ega bo‘lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, milliy dasturdan ko‘zlangan maqsadlar juda ko‘p. Avvalo, bu maqsad va vazifalarning to‘la amalga oshishi mamalakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy muhitning o‘zgarishiga olib keladi, jamiyatda yangi shaxs – komil insonlar vujudga keladi.

Yuqoridagi fikrlar e‘tiborga olingan holda talabalar tomonidan ta’lim mazmunining barcha tarkibiy qismlarini o‘zlashtirish darajasini aniqlashda standart test topshiriqlari bilan bir qatorda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish zarurati kelib chiqmoqda.

Talabalar tomonidan ta’lim mazmunining asosiy tarkibiy qismlarini aniqlashda foydalaniladigan nazorat turlaridan biri test topshiriqlari bo‘lib, ularni maqsadga muvofiq holda shakllantirish va o‘z o‘rnida foydalanish uchun mazkur nazariy asoslarini bilish zarur.

Test topshiriqlari didaktik materiallar hisoblanib, ikki funksiyani amalga oshiradi:

- **Test topshiriqlarining ta’limiy funksiyasi.** Test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalaridagi tipik kamchilklarni aniqlash barobarida, ularni o‘z bilimlarini orttirish maqsadida muntazam va tizimli fan asoslarini o‘rganishga undaydi.

- **Test topshiriqlarining tarbiyaviy funksiyasi.** Test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan to‘g‘ri javobni topish jarayonida muayyan bilish qiyinchiliklarini his etishi, muammoni hal etish maqsadida aqliy operatsiyalar: tahlil, sintez, qiyoslash, umumlashtirish va xulosa yasashkabilarni bajarishi orqali ularda barkamollikka zamin tayyorlaydigan sifatlar: iroda, ongli intizom, muayyan o‘quv muammolarini hal etishga safarbarlik, chidamlilik, sabr-toqat, yutuqlarga erishish, uchun bilimi va kuchini sarf etishi orqali shaxs sifatida rivojlanishiga imkoniyat yaratadi.

Tahsil oluvchilarning bilim darajasi test topshiriqlari orqali nazorat qilingan va olingan natijalarni tahlil etish orqali ularning mazkur kurs bo‘yicha DTS bilan me‘yorlangan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaganlik darajasi aniqlanadi.

Shuni qayd etish kerakki, test topshiriqlarida bilimlar strukturasi ketma-ketligi to‘g‘ri va noto‘g‘ri javoblarning mantiqiy yo‘nalishda talab darajasida berilishi lozim.

Standart testlar mazmuni bo‘yicha reproduktiv va produktiv darajada, tarkibi jihatidan test topshirig‘i savoli to‘g‘ri va noto‘g‘ri javoblardan iborat bo‘lsa, nostandart testlar o‘zining mazmuni, tuzilishi va qo‘llanish maqsadiga ko‘ra muayyan darajada farq qiladi.

Nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratiladi:

1. Integrativ testlar;
2. Adaptiv testlar;
3. Me‘zonli-mo‘ljil olish testlari.

Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinlik darajasi bo‘yicha o‘z o‘rnida boruvchi, ta’lim muassasasining bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari hisoblanadi.

Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, tahsil oluvchilarga nisbatan individual yondoshish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bajarish natijasida tehsil oluvchining egallashi mumkinbo‘lgan bali va test natijalarini umumlashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalardan iborat bo‘ladi.

Adaptiv testlar ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning modul-kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo‘llanishi mumkin. Buning uchun pedagog bitta mavzu, bob, bo‘lim, kurs mazmuni bo‘yicha turli qiyinchilik darajasidagi bir necha variantli test topshiriqlarini tuzish va amalda qo‘llash mahoratiga ega bo‘lishi lozim.

Me‘zonli-mo‘ljall olish testlari tahsil oluvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o‘qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi.

Mazkur test topshiriqlarini tuzish uchun avvalo o‘quv kursi mazmuni DTS asosida tahlil etiladi, bilim, ko‘nikma va malakalar aniqlanadi, ularni aniqlash uchun topshiriqlar majmuasi tuziladi, mazkur topshiriqlar test topshiriqlariga aylantiriladi va sinov o‘tkaziladi, natijada tahsil oluvchilarning shu kursning o‘zlashtirish darajasi yuzasidan xulosa tayyorlanadi.

Me‘zonli-mo‘ljall olish test sinovlari orqali tehsil oluvchilarning bilimlaridagi bo‘shliqlar aniqlanadi va bartaraf etish uchun choralar ko‘riladi.

Yuqorida qayd etilgan nostandart test topshiriqlarini ta’lim-tarbiya jarayonida maqsadga muvofiq foydalanish jarayoni tahsil oluvchilarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini haqqoniy va odilona nazorat qilish va baholash imkonini beradi.

Nostandart test topshiriqlarini tayyorlashda mazmun va shakl asosiy o‘rinni egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Аванесов В.С. Современные методы обучения и тестового контроля знаний. – Владивосток, 1999. – 125с.
2. Джумабаева Ф.А. Повышение качество обучения и объективности знание студентов на основе инвариантных тестов. / автореф. канд. дисс., Ташкент, -1999,-18с.
3. Зафаров А. А., Джумабоева Ф. А. Талабалар билимини бахолаш мезонларини илмий асосда такомиллаштириш муаммолари // . АДУ Илмий хабарнома, 2015. – № 3. 96–98 б.

**МАХСУС МУАССАСАЛАРДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИ
АМАЛГА ОШИРИШДА “4+2” ДАСТУРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ**

Чирчиқ давлат педагогика университети
п.ф.ф.д (PhD), в.б.доцент С.Ж.Ачилова,
Педагогика факультети талабаси Тожибоева Дурдона

Таянч сўзлар: нутқ камчилиги, психологик-педагогик тавсиф, кадрият, техник восита.

Аннотация

Ушбу мақолада махсус муассасаларда узлуksиз таълимни амалга оширишда “4+2” дастурнинг қўлланилиши ҳақида ёритиб берилган.

Аннотация

В данной статье описано использование программы «4+2» при реализации непрерывного образования в специальных учреждениях.

Annotation

This article describes the use of the "4 + 2" program in the implementation of continuing education in special institutions.

Хозирги вақтда махсус муассасаларда узлуксиз таълимни амалга оширишда “4+2” дастурнинг қўлланилиши амалга оширилмоқда. Жумладан, кўп тармоқли махсус муассасалар билан ҳамкорликда олий таълим талабалари билан биргаликда нутқ камчилиги бўлган болаларни ўрганиш, уларда кузатиладина нутқ нуқсонларни таҳлил этиш каби ишлар ўрганилади[1].

Маълумки, узлуксиз таълим тизимининг фаолият олиб бориши давлат таълим стандартлари асосида, турли даражалардаги таълим дастурларининг изчиллиги асосида таъминланади ва қуйдаги таълим турларини ўз ичига олади:

мактабгача таълим;
умумий ўрта таълим;
ўрта махсус, касб-хунар таълими;
олий таълим;
олий ўқувюртидан кейинги таълим;
кадрлар малакасини ошириш вауларни қайта тайёрлаш;
мактабдан ташқари таълим.

Мактабгача таълим

Мактабгача таълим бола соғлом, ҳар томонлама камол топиб шаклланишини таъминлайди, унда ўқишга интилиш ҳиссини уйғотади, уни мунтазам таълим олишга тайёрлайди. Мактабгача таълим бола олти-етти ёшга етгунича давлат ва нодавлат мактабгача тарбия болалар муассасаларида ҳамда оилаларда амалга оширилади. Мактабгача таълим мақсади ва вазифаларини рўёбга чиқаришда маҳаллалар, жамоат ва хайрия ташкилотлари, халқаро фондлар фаол иштирок этади. Мактабгача тарбияни ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

малакали тарбиячи ва педагог кадрларни устувор равишда тайёрлаш;
мактабгача таълимнинг самарали психологик-педагогик услубларини излаш ва жорий этиш;

болаларни оилада тарбиялашни ташкилий, психологик, педагогик ва услубий жиҳатдан таъминлаш;

замонавий ўқув-услубий қўлланмалар, техник воситалар, ўйинчоқлар ва ўйинлар яратиш ҳамда уларни ишлаб чиқариш;

мактабгача ёшдаги болаларни халқнинг бой маданий-тарихий мероси ва умумбашарий қадриятлар асосида маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш;

мактабгача муассасаларнинг ҳар хил турлари учун турли вариантлардаги дастурларни танлаб олиш, мактабгача тарбиянинг барча масалалари бўйича малакали маслаҳат хизмати кўрсатиш имкониятини яратиш;

мактабгача тарбия ва соғломлаштириш муассасалари тармоғини қўллаб-қувватлаш варивожлантириш механизмини ишлаб чиқиш.

Умумий ўрта таълим

Тўққиз йиллик ва ўн бир йиллик ўқишдан иборат умумий ўрта таълим мажбурийдир. Таълимнинг бу тури бошланғич таълимни қамраб олади ҳамда ўқувчиларнинг фанлар асослари бўйича мунтазам билим олишларини, уларда билим ўзлаштириш эҳтиёжини, асосий ўқув-илмий ва умуммаданий билимларни, миллий ва умумбашарий қадриятларга асосланган маънавий-ахлоқий фазилатларни, меҳнат кўникмаларини, ижодий фикрлаш ва атроф муҳитга онгли муносабатда бўлишни ва касб танлашни шакллантиради. Умумий ўрта таълим тугалланганидан кейин таълим фанлари ва улар бўйича олинган баҳолар кўрсатилган ҳолда давлат томонидан тасдиқланган намунадаги аттестат берилади[2,3].

Узлуксиз таълимни амалга оширилишининг яққол кўринишлардан яна бири бу, кўп тармоқли махсус муассасалар билан умум таълим муассасаларнинг ҳамкорликда ишлаши саналади.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ачилова Севара Жасуркуловна (2020). Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review, (LXVII), 88-91.

2. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. Н. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии.-СПб: Образование, 1994г.

3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

**TA’LIM SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHDA
“4+2 DASTURI”NING AHAMIYATI**

Mamarahimov Shuxrat Uralovich

GulDU “Boshlang‘ich ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Telefon raqami: +99899 479 0469

Annotatsiya: ushbu maqolada ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tizimi asosida ishlab chiqilgan innovatsion jarayon, “4+2 dasturi” haqida yoritilgan. Shuningdek, ushbu dasturning samaradorligini oshirish uchun ayrim tavsiyalar ko‘rsatib o‘tilgan.

Abstract: this article describes the innovative process "4+2 computer" developed on the basis of the system of integration of education, science and production. Also, some recommendations for improving the effectiveness of this program are shown.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta’lim, “4+2 dasturi”, ta’lim, tarbiya, boshlang‘ich ta’lim, ona tili, matematika, tarbiya, tabiiy fanlar, mutaxassislik fanlari, innovatsion jarayon.

Key words: continuous education, "4+2 computer", education, education, primary education, mother tongue, mathematics, education, natural sciences, specialized sciences, innovative process.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach ta’lim tizimi, malakali kadrlar tayyorlashga alohida e’tibor qaratila boshlandi. Maktabgacha ta’lim, umimiy o‘rta ta’lim hamda oliy ta’limda bir qator islohotlar amalga oshirildi. So‘nggi yillarda ayniqsa malakali kadrlar tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni asosida qabul qilingan “2022-2026 YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI”da ta’lim-tarbiya sifatini oshirish bo‘yicha bir qator vazifalar belgilangan:

Maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo‘yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatli talablarini belgilash.

Toifaga ega bo‘lmagan maktab o‘qituvchilarining bilim va ko‘nikmalarini diagnostikadan o‘tkazish.

Umumta’lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta’lim maskanlarini oliy ma’lumotli pedagog kadrlar bilan to‘ldirish ishlarini davom ettirish va boshqalar.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta’limini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan videosellektor yig‘ilishida ta’lim-tarbiya kelajagimiz, hayot-mamot masalasi ekanligi haqida so‘zlab, ta’lim standartlari, o‘quv dasturlari faqatgina nazariy bilim berishga yo‘naltirilganligi hamda pedagoglarning dars o‘tish mahorati yetarli emasligini keskin tanqid qilgan holda, oliy ma’lumotli pedagog kadrlarni tayyorlash tizimi ham tubdan takomillashtirilishini ta’kidladi. Prezident tomonidan: “Buning uchun Toshkent shahridagi 5 ta hamda hududlardagi 17 ta pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliygohlarning fakultetlari doimiy tarzda maktablarga birlashtiriladi. Bunda, 1-kursdanoq ushbu fakultetlardagi darslarning 4 kuni oliygo‘hda, 2 kuni bevosita maktablarda o‘qitiladi”, deya topshiriq berildi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Uzluksiz ta’lim tizimida “4+2 dasturi” ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tizimi asosida ishlab chiqilgan innovatsion jarayon hisoblanib, bunda talabalar haftaning 4 kunini o’quv auditoriyalarida nazariy bilim olishlari, 2 kun amaliy jarayonlar umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’tkazilishi ko’zda tutilgan. Ushbu dasturning amaliyotga joriy etilishi talabalarning fanlar bo’yicha olgan nazariy bilimlarini bevosita amaliy mashg’uloti darslarini umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’tish orqali amaliyotda qo’llay olish imkoniyatini beradi.

Ushbu dasturni amaliyotga joriy etishda bir masala ham borki, bu o’z navbatida oliygoh talabalari va professor-o’qituvchilariga qiyinchilik tug’dirishi mumkin. Bu oliy ta’lim tizimi fan dasturlarida belgilangan mavzular hamda umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’tiladigan fanlarning yillik ish rejalaridagi mavzularning farqli ekanligidir.

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 1-4-sinflarida “Matematika”, “Ona tili va o’qish savodxonligi”, “Tabiiy fanlar”, “Tarbiya” kabi fanlarning yillik taqvim mavzu rejaları bilan oliy ta’lim pedagogika yo’nalishlaridagi “Matematika o’qitish metodikasi”, “Ona tili o’qitish metodikasi”, “Boshlang’ich ta’limda tarbiya fani”, “Tabiatshunoslik o’qitish metodikasi” kabi mutaxassislik fanlari amaliy mashg’ulot mavzularining bir xilligiga e’tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz. Masalan, 2-sinf “Ona tili va o’qish savodxonligi” darsligida berilgan “O’zbekiston mening - Vatanim”, “Tabiat ne’matlari”, “Sog’ tanda sog’lom aql”, “Kasbim - faxrim” kabi bo’limlaridagi mavzularni “Ona tili o’qitish metodikasi”, 4-sinf “Tarbiya” darsligidagi “Vatan madhi”, “Kitob - buyuk donishmand”, “Yaxshilik qilish hikmati”, “Muvaffaqiyat - bir jamoaga aylanishda”, “Barcha insonlar qonun oldida tengdirlar”, “Xavfli vaziyatlarda nima qilish kerak?”, “Baxt oiladan boshlanadi”, “Insonni qadrlash milliy qadriyat” kabi mavzularni “Boshlang’ich ta’limda tarbiya fani” fanlarining amaliy mashg’ulotlari bo’yicha o’tiladigan mavzulari tarkibiga qo’shish maqsadga muvofiq bo’ladi, deb hisoblaymiz.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash lozimki, “4+2 dasturi”ning uzluksiz ta’lim tizimida joriy qilinishi ta’lim-tarbiya sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib, bunda umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’tiladigan fanlarning yillik ish rejaları hamda oliy ta’lim tizimi fan dasturlaridagi mavzularni bir-biriga mutanosibligini qayta ko’rib chiqish samarali bo’ladi.

Adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-sonli Farmoni. –T.: 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz>.

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Maktab ta’limini rivojlantirish masalalariga bag’ishlangan videosellektor yig’ilishi”dagi nutqi. 2022-yil 28-yanvar. <https://yuz.uz>.

3. Azimova I va boshqalar. Ona tili va o’qish savodxonligi. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 2-sinflari uchun darslik. –T.: Respublika ta’lim markazi, 2021-yil.

4. Shermuxammedova S va boshqalar. Tarbiya. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinflari uchun darslik. –T.: O’zbekiston, 2020-yil.

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA “4+2 DASTURI”NI QO’LLASHNING AHAMIYATI

M.B.Tursunova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang’ich ta’lim fakulteti

“Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi” kafedrası o’qituvchisi

e-mail:malikatarsunova44@mail.com

Bodirova Ra’no

Toshkent davlat pedagogika unversiteti Boshlang’ich ta’lim fakulteti talabasi.

e-mail:rbodirova@gmail.com

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotatsiya: Ta’lim tizimiga kiritilayotgan yangiliklar bu- mamlakatning taraqqiy etish yo‘liga qo‘yilgan dastlabki qadamdir.

Annotation: The innovations that are being introduced into the education system are the first step towards the development of the country.

Аннотация: Нововведения, вносимые в систему образования, - это первый шаг на пути развития страны.

Ta’lim tizimidagi yangiliklar mamlakat ravnaqi uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu kabi yangiliklardan biri “4+2 dasturi” hisoblanadi. Bugungi kunimiz kelajagimizning debochasi, ya’ni bugungi amalga oshirilgan islohotlar yaqin kelajakda o‘z mevasini beradi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko‘ra „ 2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qonunida 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq pedagog kadrlarni tayyorlash yo‘nalishida: 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2 - 4 bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida olib borilishini ta’minlanishi haqida aytib o‘tilgan.[2] 4+2 dasturi qanday natija berishi mumkin? Albatta, 4+2 dasturi bizga juda ko‘plab yutuqlar keltiradi. Inson ko‘rish orqali eshitganga qaraganda ko‘proq ma’lumotga ega bo‘ladi. Atrof muhitdan qabul qiladigan axborotning 90% ni ko‘rish orqali qabul qiladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkin, amaliyotda kuzatgan ma’lumotlari eshitganga qaraganda mustahkam va samarali bo‘ladi. “4+2” tartibidagi amaliyot pedagogika oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan bo‘lajak o‘qituvchilar uchun bo‘lib yetuk mutaxassislarni tayyorlash samaradorligini va sifatini oshirish maqsadida tashkil etiladi. Amaliyot ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogika va innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llanilayotgan va yetarli darajada ish tajribalariga va yetuk kadr hamda mutaxassislarga ega bo‘lgan, o‘quv-moddiy ta’minoti bugungi kun talablariga javob beradigan, uzluksiz ta’lim tizim muassasalarida tashkil etiladi. Bilamizki, nazariy bilimga ega bo‘lib amaliyotda uni qo‘llay olmasa olgan bilimi samarasi 0 ga teng hisoblanadi. Nazariy bilimlar amaliyot bilan uzviy bog‘liq bo‘lishi juda muhim hisoblanadi. Bejizga ming bora eshitgandan bir bora ko‘rgan afzal deyilmagan. Yangi milliy o‘quv dasturida ham nazariya va amaliyot teng taqsimlangan. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish. Amaliyot nafaqat talaba uchun ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lgan o‘qituvchilarimiz uchun ham ayni vaqtlarda zarurdir. Talabalar ham o‘z mutaxassisligi bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malaka va kasbiy kompetensiyaga ega bo‘ladi. Hozirgi davrda bizga oddiy bola emas, balki lider shaxsiyatiga ega, o‘z oldiga oliy maqsadlar qo‘ygan, madaniy va ma’naviy fazilatlariga ega bo‘lgan barkamol shaxs kerak. Buning uchun ta’lim sifatini yaxshilash, darslarni samarali va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, zamonaviy va samarali metod hamda ta’lim vositalari va albatta multimedialardan foydalanishimiz kerak. Amaliyot vaqtida o‘qituvchilar ham o‘z ustida yana ham ko‘proq ishlashni boshlashadi. Demak, ta’lim tizimida talaba va o‘qituvchi hamkorligida ishlash jarayonida ta’lim sifati ortadi. Ba’zi pedagoglar mendan ketguncha egasiga yetguncha degan tamoyilni o‘zlarini ish faoliyatlariga tatbiq etib ulgurishgan, ya’ni guruch kurmaksiz bo‘lmaydi. Bevosita amaliyotga borgan talabalardan “hijolat” qilganlaridan ham tamoyillarini o‘zgartirishlariga to‘g‘ri keladi. Genry Ford bu so‘zlarni aytganda haq edi,- “Sifat, bu-hech kim e’tibor bermayotgan mahalda ham muayyan ishni bekami-ko‘st bajarish degani”. Bu dastur amaliyotga joriy etilishidan oldingi vaziyat bilan tatbiq etilgandan keyingi vaziyat, albatta, katta ehtimol bilan aytishim mumkin tubdan farq qiladi. Shuni unutmasligimiz kerak: “Millatning ertasi maktablardan boshlanadi”. Albatta, o‘z kasbining yetuk mutaxassisi bo‘lgan tajribali o‘qituvchilarimiz mamlakatimizning har bir yerida topiladi, bevosita amaliyotchi talabalar ularga shogird hisoblanadi. “Yo hayotga tayyorlaymiz, yoki imtihonlarga. Biz birinchisini tanlaymiz”-deydi,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Finlandiyaliklar. Darhaqiqat, biz nazariy bilimlarimizni imtihonga tayyorgarlik deb hisoblasak, amaliyotda egallagan bilimlarimizni hayotga tayyorgarlik deyishimiz mumkin. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun pedagoglarimizdan tinimsiz mehnat, izlanuvchanlik, yuqori saviya, kreativ yondashuv, kasbiy kompetensiya, o‘z ustida ishlash, har doim yangi bilimlarni egallash talab etiladi. Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo‘llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. O‘quvchiga bilim berishda u:

-O‘quvchini zeriktirib qo‘ymaslik;

-bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o‘rgatavermaslik;

-uzviylik, izchillik;

-yangi mavzularni qiziqarli, asosan ko‘rgazmali bayon etish va hokazolarga e’tibor berish kerakligini uqtiradi.[1.64]

Xulosa: Demak, hozirgacha bizning ta’lim tizimimiz mavzu doirasidagi ma’lumotlarni o‘rganish va yodlashga asoslangan edi. Aksariyat hollarda harakatlarimiz ko‘pincha imtihonlar va ballar uchun bo‘lib qolgandi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimida o‘rganilayotgan mavzuning mazmunini tushunib, uni real hayotda qo‘llay olish erishilgan eng oliy natija hisoblanadi. Amaliyot bu biz uchun o‘rgangan nazariy bilimimizni mustahkamlash va amalda qo‘llay olish uchun zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Maylyanova R, Raxmankulova N. Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T.: Voris-nashriyot, 2013. – B. 64

2. <https://lex.uz/uz/docs/-6008663>

3. Tursunova, M. B, & Anvarovna, J. S. (2022). TARBIYA JARAYONIDA OILA, MAHALLA HAMDA TA’LIM MUASSASALARINING O‘ZARO HAMKORLIGI. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

4. Xasanboyev J, To‘raqulov X, Alqarov I, Usmonov N. Pedagogika. –T.: Noshir, 2011

5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

**ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING AMALIYOTGA TATBIQI**

Tursunova Malika Baxtiyor qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang’ich ta’lim fakulteti
o‘qituvchisi

e-mail: malikaturunova44@mail.com

Ilhomjonova Mohlaroyim Otabek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang’ich ta’lim fakulteti 1-
kurs 106-guruh talabasi

e-mail: otabekmueddinov@gmail.com

Anontatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarning amaliyotga tatbiqi va uning ta’lim-tarbiyada tutgan o‘rni haqida so‘z yuritilgan.

Анонтация: В этой статье обсуждается внедрение современных инновационных педагогических технологий и их роль в образовании

Annotation: This article talks about the practical application of modern innovative pedagogical technologies and its role in education.

Mamlakatimizda yosh kadrlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bu esa ta’limga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirmoqda. Bunga javoban hozirgi kun yoshlari har sohada ilg‘or, intiluvchan, tashabbuskor, har qanday sharoitga moslashuvchan bo‘lishi kerak. Davlatimiz rahbarining “Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlandi” degan gaplari esa nafaqat yoshlarga, balki pedagoglarga ham juda katta mas’uliyat yuklamogda.

Ilm-fan rivojlangan hozirgi davrda pedagoglar zamonaviy innovatsion

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyalardan samarali foydalanishni bilishi lozim. Innovatsiya aslida nima ekanligini bilish uchun, avvalo, bu so‘zining lug‘aviy ma’nosini tushunish kerak. O‘zbekiston Milliy ensklopediyasida ko‘rsatilishicha innovatsiya quyidagi ma’nolarga ega: Innovatsiya (ingl. “innovationas”-kiritilgan yangilik, ixtiro) 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta’minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘lar; 2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo‘llanilishi “[1.199]

Boshqa bir manbalarda esa innovatsiya atamasi lotincha “novatio” so‘zidan olingan bo‘lib, “yangilanish” (yoki “o‘zgarish”), “in” qo‘shimchasi esa lotinchadan “yo‘nalishida” deb tarjima qilinadi, agar buni yaxlit “Innovatio” ko‘rinishida tarjima qilsak—“o‘zgarishlar yo‘nalishida” deb izohlanadi.[2]

Innovatsiya aslida bu ilg‘or texnika va texnologiya, boshqarish va boshqa sohalaridagi yangiliklar va ularning turli sohalarida qo‘llanilishi degani. Innovatsiya so‘zi fanda ilk marotaba XIX-asrning boshida avstraliyalik va amerikalik iqtisodchi Shumpeterning ilmiy ishlarida qo‘llanilgan.

Innovatsiyaga oddiygina yangilik sifatida emas balki mavjud tizimning samaradorligini oshiruvchi omil sifatida qarasaq undan unumli foydalana olamiz.

Pedagogika va axborot texnologiyalar o‘qish-tarbiya jarayonini takomillashtirish va jadallashtirishi shunda namoyon bo‘ladiki, ular o‘qituvchining o‘quvchiga ta’sir ko‘rsatishini, ularning bilishi faoliyatini faollashtirish asosini o‘quvchining o‘qish jarayonida maqomini o‘zgartirish, unga o‘qish-tarbiyaga rag‘bat uyg‘otishga sharoit yaratadi. Shu bilan birga o‘qituvchiga o‘quvchilar faoliyatini o‘qish-tarbiya maqsadlariga muvofiq boshqarish imkoniyatini beradi. O‘quvchilarning bilim egallashlarini osonlashtiradi. Ularning oz vaqtda ko‘proq bilim egallash, ruhan va aqliy o‘qishlariga sharoit yaratadi. O‘z navbatida o‘qituvchi pedagogik mahorati va bilimlar qo‘llashga oshirilgan talab qo‘yadi. Eng muhimi davrimizning tezlashgan taraqqiyot darajasiga mos ravishda yoshlarning bilim egallash va kasb o‘rganishini jadallashtiradi.[3.21.].

Pedagogik texnologiya—ta’lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘lash, texnologik yondashuv asosida ta’lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o‘rganadi.[4.]

Fan-texnika rivojlanayotgan hozirgi davrda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish hozirgi kun pedagoglarining asosiy vazifasidir. "Innovatsion pedagogika" termini va unga xos bo‘lgan tadqiqotlar G‘arbiy Yevropa va AQShda 60-yillarda paydo bo‘ldi. Yangilik kiritishning sotsial-psixologik aspekti amerikalik innovatik E.Rodgers tomonidan ishlab chiqilgan.[5]

2022-2023 o‘quv yilidan boshlab Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida olib borilishini ta’minlash to‘g‘risidagi Prezident Qarorida qabul qilinishi ham bir innovatsion pedagogik texnologiyadir. O‘qish boshqa uni amaliyotda qo‘llash boshqa narsa. Bilim hammada bor, ammo, uni tushuntirib berish hammaning ham qo‘lidan kelavermaydi. Shu sababdan ham ushbu qaror qabul qilinadi. Bu esa hozirgi davr talabiga munosib javob beruvchi yosh pedagoglarni tarbiyalashga yordam beradi. Bu qaror boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishida o‘qiyotgan talabalar uchun katta imkoniyat deb o‘ylayman. Negaki, bu yo‘nalishida bolalar bilan ishlanadi. Bola maktabga kelar ekan u boshqa bir olamga tushib qoladi. Bu holatni “krizis” holati desa ham bo‘ladi. Krizis –inqiroz demakdir. Bu narsani tushunish uchun esa katta pedagogik mahorat kerak. ”4+2”shaklidagi o‘qish esa bunga yordam beradi, ya’ni, avval nazariy jihatdan o‘rganiladi, so‘ng uni amaliyotda qo‘llaydi.

Mening fikrimcha, bu bo‘lajak pedagoglar uchun katta imkoniyat beradi. Ya’ni, u innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanishni, bu pedagogik texnologiyalar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bolaga qanday ta’sir qilishni amaliyotda sinab o‘rganadi, ko‘nikma hosil qiladi. Hozirgi kun zamonaviy ta’limga xos jihatlaridan biri –pedagog faoliyatining innovatsion xarakter kasb etishiga erishishi sanaladi. Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilandi:

- yangilikni qo‘llashga tayyorgarligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobilyatining rivojlanganligi;
- ijodkorligi;[6.16-17]

Xulosa shuki, ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida dars o‘tishni boshlang‘ich ta’lim davrdan boshlash lozim. Negaki, boshlang‘ich ta’lim o‘rta ta’lim uchun poydevor hisoblanadi. Ana shu poydevorni mustahkam qilish keyingi davrlar uchun qulaylik yaratadi. Chunki binoning qanchalar ulug‘vor bo‘lishi uning poydevoriga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1.O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.169-bet 2002y
- 2.<https://www.terabayt.uz/uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>
- 3.Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish: muamolar va rivojlantirish istiqbollari “mavzusidagi ilmiy- amaliy anjumanning maqolalar to‘plami . Termiz -2022.21-bet.
- 4.<https://cyberlenika.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-pedagogik-texnologiyalardan-foydalanish-bosqichlari>
- 5.<https://cybrlenika.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-pedagogik-texnologiyalardan-foydalanish-bosqichlari>
- 6.Innovatsion ta’lim texnologiyalar /Muslimov N.A. Usmonboyev M.X. Sayfurov D.M. To‘rayev A.B. – Toshkent : 2015.–16-17-bet.
- 7.Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarining o'rni. Science and innovation, 1(B2), 149-151.
- 8.Kulboyeva, D A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТАРБИЯ ДАРСИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЕТИШ МЕТОДИКАСИ

Хўжабоева Азиза

Гулистон давлат университети 2-курс магистранти

АННОТАТСИЯ. Ушбу мақолада Бошланғич синфларда тарбия дарсини самарали ташкил етиш, болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртакларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Бошланғич таълим, ҳамкорлик, ахлоқий куникма, табиий фан, ўзаро алоқа.

ANNOTATION

This article discusses how to effectively organize an educational lesson in primary classes, to introduce children to nature around them, to give them a basic idea of how natural phenomena occur, to form a scientific outlook, to instill love for nature and to use it wisely.

Key words: Primary education, cooperation, moral education, natural science, communication

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади."Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

жихатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жихатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва қуникмалари, ижодий фикрлаш ҳислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий қуникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салоҳиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салоҳиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини ҳис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олишга, миллий урф-одатларни ҳис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси буйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда қўлай олишга ўрганиш нуқтаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий қўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш қўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ холда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, қўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[2].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантиқий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.
2. Mirzaxmatova Sh., Po‘latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta’lim (uslubiy qo‘llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.
3. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

**3-YO‘NALISH. PEDAGOGIKA TA‘LIM YO‘NALISHLARI VA
MUTAXASSISLIKLARI TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT- MODUL
TIZIMINING AHAMIYATI**

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ-МАЪНАВИЯТНИ

ШАКЛЛАНТИРАДИГАН

МУҲИМ ОМИЛ

Сохибахон Шакирова

Қирғизистон Олий Академиясининг докторанти ,

“Ўш садоси”, “Қыргызстан акыйкаты”, Қирғизистон ўзбек матбуоти бош муҳаррири.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Анотация. Ушбу мақолада таълим-тарбия тизими – маънавиятни шакллантирадиган муҳим омил эканлиги ёритилган.

Калит сўзлар. Маънавият, глобаллашув, таълим-тарбия, статистика

Аннотация. В данной статье объясняется, что система образования является важным фактором, формирующим духовность.

Ключевые слова. Духовность, глобализация, образование, статистика

Annotation. This article explains that the educational system is an important factor that forms spirituality

Keywords. Spirituality, globalization, education, statistics

Ёшларда маънавиятни шакллантирадиган муҳим омил бу таълим-тарбия тизимидир. Илму маърифатга, таълим-тарбияга ИНСОН камолоти, миллат равнақининг асосий шарти деб қараш лозим. Шу сабабли мактаб, ёшларнинг таълим-тарбия масаласи Давлат назоратида эканлиги Конституциямизда белгилаб қўйилган.

Лекин ҳозирги статистикага қарасак мактаб ўқувчиси эмас ўқитувчилар тайёрлаш олий муассасаларида кадр таёрлаш масаласи асосий муаммоларимиздан бири. Қирғизистон мактабларига 900 нафар ўқитувчи етишмаяпти. Таълим ва Фан Вазирлигининг мактабдаги таълим ва китоб нашр қилиш сиёсати Бошқармасининг бошлиғи Самаркул Умралиева Бишкекда бўлиб ўтган брифингда жорий йилда педагогик кадрлар етишмаслиги 3 мартага озайганлигини, бироқ шунга қарамасдан Яна 900 нафардан ортиқ мутахассис етишмаётганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, ўтган йилларда 2,5-2 минг 900 нафар Муаллим етишмаган. Жорий йилда Маошлар ортганлиги муносабати билан мактабларга янги ўқишни тамомлаган кадрлар келган.

"Биз жой-жойларга ёш кадрларни бўлиштирдик. Бишкек ва Ўш шаҳарларида табиий математика цикли бўйича мутахассислар кескин етишмаётгани кузатилмоқда. Бизга химия ва бошқа предметлар бўйича ўқитувчиларнинг камлиги тўғрисида муружаатлар келиб тушмоқда. Бу масалани биз алмаштириш йўли билан ҳал этмоқдамиз", -деб қўшимча Билди у. Бу бугунги куннинг статистикаси албатта.

Ёшлар тарбиясига Давлатимиз мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданок эътиборни қаратиб, жисмонан соғлом ва маънан етук баркамол авлодни тарбиялаш устувор вазифа этиб белгиланди ва у давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Турли хил Давлат дастурлари ва уларнинг амалга оширилиши, халқимизнинг ёрқин келажаги тўғрисидаги эзгу ниятлари ифодасидир. Дастурлар аввало жисмонан ва маънан мустақил фикрлайдиган, илмий- замонавий дунёқарашга, чуқур билимга, миллатпарварлик хиссига эгалик қиладиган баркамол авлодни шакллантириш белгилади.

Маълумки, ҳозирги даврда глобаллашув жараёни ҳаётимизга тез ва чуқур кириб келмоқда. Глобаллашув бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви жараёнида, давлатлар ўртасида турли хил интеграция ва ҳамкорликнинг кучайиши, замонавий ахборот технологиялари ҳамда илм- фан ютуқларининг тезда тарқалиши, халқлар ўртасидаги мулоқотнинг янгича сифат касб этиши, ўзаро ҳамкорлик имкониятларининг юзага келиши бу глобаллашувнинг ижобий аҳамияти, аммо жараёнининг бугунги яна бир жиҳати шуки, у ёшларга мафкуравий таъсир ўтказишнинг куралига, ҳар хил сиёсий, ғоявий кучларнинг кураш саҳнасига ҳам айланиб бормоқда. Ёшлар тарбияси давлатларимизнинг доимо диққат марказида бўлиб, бу жараён мустақиллик йилларида узлуксиз давом этмоқда. Умуман, мамлакатимизда қабул қилинган ёшларга оид қонунларнинг барчасида маҳалланинг ёшларимизнинг пухта билим олиши жамоатчиликнинг ўрни билан бир қаторда халқаро майдондаги фаоллиги ва иштирокини таъминлаш, Вояга етмаган, боқувчисини йўқотган, кўп болали оилаларни ижтимоий-иқтисодий томондан ҳимоялаш, иқтидорли ёшларни аниқлаш ва қўллаб- қувватлаш каби масалалар доимий назорат остида бўлмоқда.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ёш йигит ва қизларимиз мустақил ҳаётга кириб бориши билан олий таълимга етаклашимиз, ҳар икки давлат кишилари учун ўткир ва ўйланадиган хозирча ижтимоий, билимсиз ёшларнинг ҳар қандай сиёсий ва иқтисодий хатоларга йўл қўйиши, ёши юқори бўлиши бугун бизлардан талаб этилади. Чунки билимли авлодни бошқариш шарт эмас. Улар Олий таълимда ақл ва фаросатини мукаммал шакиллаш оладилар. Ёш оилалар ўз ўринларини топа олишида, кишилар ўртасида меҳр-оқибатнинг, биродарликнинг таркиб топишида маҳалла оқсоқоллари ва нуруний отахонлар, онахонларнинг туган ўринлари муҳимлигини таъкидлаш лозим. Ёшлар маънавий тарбиясида ота-она масъулияти алоҳида ўрин тутади. Инсоннинг энг маҳрум бўлган ва имконияти соф ва покиза туйгулари, илк бор ҳаёт олиб бориш лозим бўлади. Ҳозирги глобаллашув даврида билим ва касб хунардан чекланган болаларни алоҳида тушунишимизга тўғри келяпти. Улар ўзини чет элга, миграцияга урмоқда, эътибор, меҳр, гамхурлик кўрсатилмаган, дунёқарашлар, яхшилик ва эзгулик, етмаган бу мигрантлар эртага ким бўлади?! Ота-оналаримиз фарзандларини йўқотмаяптими?! Мамлакатимизда ота-она меҳридан, уларнинг тарбиясидан олижаноблик ва меҳр-оқибат, ор номус, андиша каби инсон учун зарур бўлган муқаддас тушунчалар дастлаб оилада қарор бошлайди ва сўнгра жамоага кўчади.

Ёшларнинг маънавий эҳтиёжларини тўлароқ қондириш учун таълим-тарбияга хизмат қиладиган муҳим воситалар: Олий таълимни енгиллатиш, Кириш имтиҳонларини ва қайта Университетлардан кўчиришдаги тестларни очик қилиш, матбуот, телевидения, кино, театр, адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъати, ахборот воситаларининг интернет тизимига, умуман олганда инсон калби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказа оладиган барча соҳаларни янги сифат босқичига кўтариш зарур бўлади. Шу билан бирга бу соҳалардаги мавжуд катта кичик камчиликлар ва нуқсонларга тезликда барҳам бериш ва бундай салбий ҳолатлардан қутилиш лозим.

4+2 давлатлараро келишимларни қўллаш бир тизимга солиш олий билимли кадрларни етиштириш келинаётганлиги эътиборга молик. Меҳрибонлик уйлари, мактаб интернатларининг ва мактабгача тарбия муассасаларининг моддий-техник базасини босқичма-босқич мустаҳкамлаш, ўқув-тарбиявий жараёнини тубдан такомиллаштириш масалалари кадрларимизни ўз ўрнига қўя олганимиз тақдирда ечилиши муқаррар. Янги жамият бунёдкорлари ёшлар тарбиясида илғорлик кўрсатиши шарт бўлган бир даврни яшаймиз.

Мамлакатимизда ёшлар маънавий тарбиясида фалсафий, ижтимоий, сиёсий ва гуманитар фанлар аҳамияти бекиёс. Шу сабаб бу фанлар вакиллари ўзларининг ўта масъулиятли вазифаларини бугунги кун талаби даражасида бажаришлари лозим бўлади. Бу соҳадаги кенг дарсликлар, ўқув қўлланмалари, адабиётларнинг ҳамда мутахассисларнинг ҳам билим савияси ва касбига ёндашиши бугунги муҳим мавзуимиз.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, халқларимиз Ўзбекистон-Қирғизистон олий таълим муассасалари, энг аввало ёшларимиз маънавий оламини кучайтириш ва дахлсизлигини асраш учун доимо сергак, огоҳ ва хушёр бўлишимиз, ташқи билимсизлик таҳдидларига қарши чуқур ўйланган, илмий услубга асосланган ва узлуксиз давом этадиган маънавий тарбияни ўзимизда ривожлантиришимиз, шакллантиришимиз, янги муаллимлик касбини танлаган ёш касбдошларимизга етказишимиз керак.

ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШДА ШЕЪРИЙ МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Шахло Наралиева
Қозоғистон Республикаси
Жумабек Ташенев номидаги университет
Халқаро муносабатлар департаменти директори,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

Анотация. Ушбу мақолада ўқувчилар нутқини ўстиришда шеърлий матнлар билан ишлаш самарадорлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Кўп босқичли таълим, глобаллашув, дунёқараш, шеърлар, дostonлар, халқ оғзаки ижоди, мумтоз адабиётимиз намуналари, ҳикоялар, қисса ва романлар

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность работы со стихотворными текстами в развитии речи учащихся.

Ключевые слова: Многоуровневое образование, глобализация, мировоззрение, поэмы, былины, фольклор, образцы нашей классической литературы, рассказы, повести и романы.

Annotation. This article discusses the effectiveness of working with poetic texts in developing students' speech.

Key words: Multilevel education, globalization, worldview, poems, epics, folklore, examples of our classic literature, stories, short stories and novels

Кўп босқичли таълим тизимининг жорий этилиши она тили таълимида ҳам кескин янгиланишларни талаб қилади. Зеро, глобаллашув даврида юз бераётган ўзгаришлар барча соҳаларда бўлгани каби таълим жараёнига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий камол топишини таъминлаш мақсадида ўқув дастурида туб ўзгаришлар амалга оширилди.

Маълумки, ўзбек тили дунёдаги қадимий ва бой тиллардан бири бўлиб, дунё ҳамжамиятида ўзининг юксак нуфузига эга. Инсон дунёга келган чоғидан бошлаб унинг маънавий камолотга эришувида, жамиятнинг маданий-маърифий ривожиди она тилининг роли бекиёсдир.

Аслида она тилига ҳурмат – ҳар бир инсоннинг ватанпарварлик ва фарзандлик бурчи. Зеро, миллий тил миллий онгни шакллантиради. Она тилида аждодларимизнинг ҳаётий тажрибаси, дунёқараши, хулқ-атвори, ўзига хослиги намоён бўлади. Тилга муносабатда инсон қалбидаги миллий ўзлик туйғуси янада яққолроқ кўзга ташланади.

Умумтаълим мактабларида ўрганиладиган ўқув фанлари орасида она тили бевосита боланинг кўнгли, унинг руҳияти ва маънавиятини камолга етказиш воситаси ҳисобланади. Она тили дарслари фақат мутахассис шакллантириш учунгина эмас, балки шахс маънавиятини тарбиялаш, уни мустақил ҳаётга тайёрлаш учун ҳам хизмат қилади. Аслида болалар она тили билан гўдаклик чоғидаёқ юзлашади. Она алласи, кейинроқ турли эртақлар тинглаш орқали болаларда эзгу фазилятлар шакллана боради. Бошланғич синфларда ўқиш китоби орқали бу тушунчалар янада мустаҳкамланади. Юқори синфда эса шеърлар, дostonлар, халқ оғзаки ижоди ва мумтоз адабиётимиз намуналари, ҳикоялар, қисса ва романлар билан танишиш натижасида улар сўз санъатига ошно бўлишади.

Адабиёт ва санъат маънавиятнинг шаклланишида, нутқ маданияти ва сўзга муносабатнинг, фикрни қисқа ва лўнда, оғзаки ва ёзма ифода қилишнинг, ўзаро алоқа муносабатларининг, эътиқод ва умуминсоний ҳис-туйғуларнинг камол топишидаги беназир ўрнини теран англаган аждодларимиз қадим-қадимдан боланинг саводини бадий асарлар ёрдамида чиқаришга эътибор қаратганлар ва уларнинг ўз фикрларини шеърлий ифода қилишига, нутқларини халқ оғзаки ижоди намуналари билан безашларига, поэтик санъатлардан фойдаланишларига юксак баҳо берганлар.

Академик А.Рустамийнинг фикрича, “Тилнинг ўзидан ҳам гўзаллик моддаси

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

сифатида, хусусан қаламу сўз аҳли ва умуман халқ фойдаланади. Чунки, тил етук ҳодисалардан бўлиб, унда гўзаллик учун зарур бўлган ҳамма сифатлар мавжуддир. Тил табиат ва инсондаги мавжуд гўзалликни вужудга келтиради. Шоир ва ёзувчилар ҳамда оддий халқ орасидаги минглаб чечанлар тилнинг мазкур ҳар икки жиҳатининг биридан ёки ҳар иккисидан бирдек фойдаланадилар ва шу билан ўқувчи ёки тингловчига роҳат бағишлайдилар...”.

Ўқувчиларнинг маънавиятини ўстириш, дунёқарашини бойитишда ўзбек адабиётининг буюк вакиллари Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, А.Авлоний, А.Қодирий, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Сирожиддин Саййид каби ижодкорларнинг жуда муҳимдир.

Масалан, Сирожиддин Саййиднинг ватанпарварлик мавзусидаги асарлари алоҳида аҳамият касб этади. Унинг “Юкинг ерда қолмагай”, “Китобхонлик”, “Марди майдон ўғлонлар”, “Ифтихор”, “Жоним Ватан”, “Озод, обод, гул Ватан”, “Оламга нур сочган остонамдирсан”, “Янги тонг. Янги кун”, “Соҳибқирон абадияти”, “Ўзбек-туркман манзумаси”, “Ўзбекнинг нурли боласи”, “Адабиёт”, “Соғинч минтақаси ёхуд Сангардак ва Америка” каби рангин ва жозибадор, фалсафий теран шеърларини англаш ўқувчининг интеллектуал даражасининг ўзига хос тарзда намоён бўлишига имконият яратади. “Жоним Ватан” шеърида шоир шундай дейди:

Ватан менинг ярқираган кўрғон ерим,
Ою офтоб мангу кўрғон курғон ерим.
Эсдан чиқар бошқа ҳамма кўрғон ерим,
Ватан менинг туққон ерим, турғон ерим,
Униб-ўсиб, ўйнаб-кулиб юрғон ерим.

Бу сатрларда шоирнинг юртсеварлиги ўзининг гўзал ва бетакрор ифодасини топган. Айниқса, “кўрғон – курғон – кўрғон” сўз ўйинидаги мусиқийлик, топқирлик ўқувчини ром этади. С.Саййиднинг маҳорати шундаки, у оддий ҳаётий ҳодисалардан, кундалик воқеалардан катта фалсафий хулосалар чиқаради. Яхшилик ва эзгуликни, табиат ва ҳаёт гўзалликларини куйлаш, севги-садоқатни, энг покиза инсоний туйғуларни улуғлаш, ота маконга бўлган чексиз меҳру муҳаббатни тараннум этиш, жаҳон тан олган буюк аждодлари билан фахрланиш, истиқлолни мадҳ этиш шоир ижодининг энг муҳим қирраларини ташкил этади:

Боболардан мерос меҳру шафқатимсан,
Қатлам-қатлам илму ҳадис, ҳикматимсан,
Матонатдан бино бўлган давлатимсан,
Ғуруримсан, орим, шаъну шавкатимсан,
Дунё юзин шараф-шонга бурғон ерим.

Сатрлар замиридаги тағдор ғоявийлик, ҳаётийлик, миллий ўзлик каби кадриятлар, ҳавасни келтирадиган ташбеҳлар, шавқ ва ҳайрат уйғотадиган халқчиллик ўқувчини ҳам завқлантиради, ҳам унинг онгу шуурида ифтихор туйғуларини шакллантиради. Зеро, ўз вақтида қўлланилган тарбиявий воситалар боланинг шахси, жисми, руҳияти такомили учун ижобий таъсир кўрсатади. Хусусан, она тили дарсларида амалга ошириладиган бадий матн таҳлили уни ўз шахсий фикрига, муносабатига эга бўлиб боришини таъминлайди. Ёшлар руҳиятини чуқур англаган шоирнинг шеър якунидаги хулосаси ўқувчини мулоҳаза юритишга ундайди:

Буғдой бошоғидай унган сўзим – Ватан,
Кимман ахир сенсиз мен бир ўзим, Ватан?
Олам аро менинг ёрғ юзим – Ватан,
Жоним Ватан, таним Ватан, кўзим Ватан,
Даврон кўриб, даври даврон сурғон ерим

Истиқлол сурури Сирожиддин Саййиднинг ватан мавзусидаги ҳар бир шеърида нур таратиб турибди. У она юртни мадҳ этиш учун она тилининг барча тасвирий воситаларидан унумли, заргарона маҳорат билан фойдаланади ҳамда поэтик лексикага

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

хос янги бирлик ва ифодалар яратади.

Унинг шеърларига ҳамиша халқ мақоли ҳикматлари, учқур иборалари кўрк бағишлайди. “Бирни кўриб фикр қил” сарлавҳали шеърдаги қуйидаги мисралар фикримизнинг далилидир:

Ўз юртингда – лолалар,
Беланчаклар, аллалар,
Бетакрор бу паллалар –
Бирни кўриб фикр қил,
Бирни кўриб шукр қил.

Шоир танлаган мавзулар, яратган бадий тимсоллар, ташбеҳлар ўқувчининг мурғак дилига, қалбига яқин. У халқини эъзозлаш ва улуғлаш учун энг оҳорли сўзларни топади. Миллатимизнинг тарихини, буюк қудратини, асрлардан асрларга безавол ўтиб келаётган энг покиза инсоний фазилатларини халқона оҳангларда тараннум этади:

Бу юртни хушнамо этган,
Дилу жонингга жо этган,
Сени бошдир бино этган
Бинологарга салом бўлсин.
Бу тупроқ – маҳзан – ул улё,
Билур дунё, билур дунё,
Бухорий, Термизий, Кубро,
Синоларга салом бўлсин.

Бу каби таъсирчан шеърларни таҳлил этиш жараёнида илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш ўқувчилар ўртасида рақобат муҳитини вужудга келиши ҳамда уларни ташаббускорликка чорлаб, руҳан ва маънан юксалишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, илғор педагогик технологияларни дўстона муносабатларни шакллантириш ва йўлга қўйиш омили, десак хато бўлмайди. Масалан, интерфаоллик – бу ўзаро икки киши фаоллиги, яъни, бунда ўқув-билув жараёни ўзаро суҳбат тариқасида диалог шаклида кечади. Интерфаоллик ўзаро фаоллик, ҳаракат, таъсирчанлик, ўқувчи ва ўқитувчи, ўқувчи ва шоир мулоқотларида содир бўлади. Интерфаол усулнинг бош мақсади: ўқув жараёни учун энг қулай вазият орқали ўқувчининг фаол, эркин фикр юритишига муҳит яратишдир. Интерфаоллик асосида дарсни ташкил этиш шундай кечадик, бу жараёнда бирорта ҳам ўқувчи четда қолмайди, яъни улар шеърлардаги воқеалар ва улуғ шахсларнинг ҳаёти билан боғлаб кўрган, билган, ўйлаган фикрларини очиқ-ойдин билдириш имкониятига эга бўладилар. Ҳам ўқувчининг луғат бойлиги ошади, ҳам ўзаро билимлар, ғоялар, фикрлар алмашиш жараёни рўй беради. Шеърни англаш орқали ватан тарихи ҳақида янги билимлар олиш, уни ўзлаштиришга ҳавас ортади, шу жараёнда бир-бирларини қўллаб-қувватлаш, ўзаро дўстона муносабатлар вужудга келади. Бунинг тарбиявий аҳамияти катта. Демак, интерфаол дарсларни ташкил қилишда шеъринг матнлар билан ишлаш ниҳоятда катта самара беради.

Бугунги замонавий мактаб тушунчаси учун мазкур ёндашув ўқувчиларнинг ижодий фикрлашига, сўзнинг маъно мазмунини теран англашига ёрдам беради. Шеърни ўқиш, тушуниш, мазмунини гапириб бериш, баён қилиш ва эса сақлаб қолиш билан бирга, янги фикрлар билан матнни бойитиш, матннинг асосий ғоясини аниқлаш, мазмунини шарҳлаш, таҳлил ва талқин қилиш, қиёслаш ва баҳолаш каби қобилиятларини шакллантиради.

Сирожиддин Саййид шеърларидаги миллий ғурур ва ватанпарварлик ғояси ўқувчилар ҳиссиётларини тарбиялаши ва бола кўнглидаги юрт тақдирига дахлдорлик туйғуларини ёркин акс эттириши билан алоҳида аҳамиятга эга. Шеърлардаги фалсафий хулоса, донишманд назар, интеллектуал салоҳият, ҳаётини умумлашмаларга таянган чуқур мулоҳаза, албатта, асар мазмунини юксалтиради, китобхонни ўзига тортади:

Ҳаёт ҳам – хуррият янглиғ,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Бу айём – хур ният янглиғ,
Хаётдек турфа ҳам ранглиғ
Дуоларга салом бўлсин.
Жаҳонда анжуман курган,
Элу юрт деб саман сурган,
Ватан курган, Ватан курган
Фидоларга салом бўлсин.

Мисралардаги ватанни улуғлаш, хуррият – хур ниятни асраш, эъзозлаш туйғулари фалсафий мушоҳадакорлик асосида бадииятнинг чек-чегарасиз дунёсини мукаммал акс эттиришга эришади. С.Саййид шеърлари турли жанрларда ёзилган бўлса-да, уларни ватанни севмок, асрамок, туғилган тупроғи билан фахрланмок, юртга садоқатли бўлмок каби яхлит ғоявий мазмун бирлаштириб турибди. Она юртининг янги қиёфаси, миллат онгидаги янги дунёқараш шоирга тенгсиз илҳом бахш этади. У донишманд ота каби ўсиб келаётган ёш авлод шу янгиланишларнинг моҳиятини англашини, дунё ҳамжамиятини ҳайратга солган улкан ислохотлар бешигига айланган Ватанининг “янги тонгу янги кун”ига муносиб бўлишларини орзу қилади:

Янги тонгу янги кун
Янги хаёлдай бокира.
Элда қанча ўзгаришлар,
Қанча нурли хотира,
Элу юрт ўзгарди, сен
Ўзгармасанг бўлмас сира,
Кўргил, эй болам, бу олам,
Қанча одам ўзгарар,
Қанча одам ўзгарар,
Ҳар лаҳза олам ўзгарар.

Она тили дарсларида Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййид каби юксак салоҳиятли ижодкорларнинг асарларини ҳам назарий, ҳам бадиий жиҳатдан ўрганиш, лингвистик таҳлил этиш ва талқин қилиш ўқувчиларнинг нутқини ўстиришда катта самара беради. Зеро, шоир асарларининг бош қаҳрамони – ўзбек халқи. У ҳар бир мисрасида ўз халқи қадрини, мавқеини, ўтмишдаги улуғ аждодларининг мўътабар номларини шарафлайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўқувчиларнинг нутқини ўстиришда, уларнинг маънавияти юксалишида, бадииятни ҳис қилишлари ва она тилининг асл дурдоналаридан баҳраманд бўлишларида, миллат, она-Ватан қадрини, хурриятни янада теранроқ англашлари ва асрашларида Сирожиддин Саййид шеърлари муҳим тарбиявий-маърифий аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рустамий А. Адиблар одобидан адаблар. Т., “Маънавият”, 2003., 17-б.
2. Саййид С. Матонат. Т. “Машҳур-Пресс”, 2018.
3. Саййид С. Элдошларим, дилдошларим. Т., “Адабиёт”, 2021.
4. Саййид С. Онаминг кулчалари. Т. “Шарк”, 2019.
5. Yuldasheva D.N. Ona tili ta’limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. – Toshkent: O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013, 2019.
6. Муравьева, Г. Е. Проектирование технологий обучения. Учеб. пособие. – Иваново, 2001.

**Тема: Формирование коммуникативных компетенций у учащихся.
Обучение и воспитание как общение.**

Аннотация. В данной статье предлагаем рассмотреть и проанализировать анализируемую проблему формирование коммуникативных компетенций у учащихся с позиций дидактики.

«Коммуникативная компетентность» – это термин, относящийся к проблеме общения и коммуникации, наряду с «коммуникативностью», «коммуникабельностью», «общительностью», «коммуникативной компетенцией». Остановимся на соотношении понятий, которые относятся к основному понятию как частное к общему. По определению психологического словаря, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимание другого человека.

Н. И. Леонов приводит классическую характеристику общения, как форму деятельности, осуществляемую между людьми как равными партнерами и приводящую к возникновению психологического контакта, проявляющегося в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании

Автор различает такие виды общения, как:

- социально-ориентированное;
- групповое предметно-ориентированное;
- личностно-ориентированное

А. А. Леонтьев понимает общение как один из видов деятельности. Он уточняет, что это не обозначает, что общение во всех случаях выступает как самостоятельная деятельность, важно, что оно может быть таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть и одновременно условие другой некоммуникативной деятельности

«Общительность», по определению А. В. Мудрика, «есть сильно развитое, устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое сочетается с быстротой их установления»

К критериям общительности относят:

- наличие интереса к людям, к учащимся;
- умение понимать чувства учащихся и определять их позиции во взаимодействии с другими людьми;
- коммуникабельность и контактность с другими людьми и учащимися;
- терпимость в общении с учащимися;
- ориентация в ситуациях и готовность к изменению стратегии воздействия на учащихся.

Б. Г. Ананьев, который установил связь между общением и обучением, отмечал, что обучение не есть только передача и усвоение информации – знаний и правил деятельности. Обучение есть, вместе с тем, общение, коммуникация, соответствующая структуре общества, и господствующему в нём типу межличудских взаимоотношений. В подтверждение этой мысли Б. Г. Ананьев представляет три группы отношений внутри дидактического процесса:

- преподаватель – студент;
- студент – студент;
- преподаватель – преподаватель.

В рамках первого типа отношения осуществляются как профессиональное воспитание.

В рамках второго – происходит наиболее активное формирование всех других

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

личностных свойств студентов и характерологических, в первую очередь.

Третий контур общения имеет воспитательное значение для студентов как некоторый образец личных и профессиональных отношений, которые для студентов имеют значение нравственных эталонов общественного поведения. В. Н. Панфёров характеризует дидактический процесс со стороны единства целей, содержания и средств, но при этом подчеркивает, что единство это выступает в виде коммуникативных актов взаимодействующих друг с другом преподавателей и студентов. Коммуникативные акты следует, по его мнению, рассматривать как процесс общения, содержанием которого является передача и восприятие профессиональных знаний как учебной информации в форме лекций. Передача знаний через лекции – это процесс непосредственного общения преподавателя со студентами.

Различают процесс взаимодействий и содержание взаимодействий. Процесс взаимодействий относится к сфере чувств и восприятий, лежащих в основе поведения в группе. Ряд современных исследователей отмечают, что, если в центре обучения находится развивающаяся личность ученика, то взаимодействие ученика с учителем и с товарищами по группе, как фактор развития личности обучаемого через процесс обучения, должно привлечь внимание исследователей.

Н. Н. Лепехин считает, что взаимодействие между педагогом и учащимися является содержанием педагогического процесса. Он полагает, что основываясь на анализе двух форм взаимоотношений, можно выделить, соответственно, две формы педагогического взаимодействия. Это коммуникация и общение, каждая из которых базируется на модели «субъект – субъектного отношения» как их родовой общности. Педагогическое взаимодействие в форме коммуникации предполагает заданность функционально-ролевых позиций участников. За педагогом закрепляются функции целенаправленного и систематизированного педагогического воздействия, отбор и упорядочивание учебно-воспитательной информации, выбор способов и средств её передачи. Под общением в педагогическом процессе понимается взаимодействие, в котором оба субъекта предстают как партнеры с равным статусом, обладающие одинаковыми возможностями для проявления своей индивидуальности и реализации собственной инициативы

Педагог постоянно осуществляет многогранную коммуникативную деятельность. Профессионально-педагогическое общение есть система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и обучаемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств определяют профессионально-педагогическое общение как систему сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической задачи, реализуемую с помощью различных коммуникативных средств в рамках существующих норм педагогической этики.

Структурными компонентами системы педагогического общения являются взаимодействия:

- учитель – ученик;
- учитель – коллектив учащихся;
- учитель – коллектив педагогов;
- учитель – администрация;
- учитель – родители;
- преподаватель – студент;
- преподаватель – академическая группа;
- преподаватель – кафедра;
- преподаватель – деканат;
- преподаватель – органы студенческого самоуправления (студсовет и др.).

Взаимопонимание есть результат взаимодействия преподавателя и обучаемых,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

свидетельствующий о высоком уровне профессионализма преподавателя, о его педагогическом мастерстве. Одной из граней педагогического мастерства и является педагогическая коммуникативная компетентность. В нашем исследовании 1990г. было доказано, что сформированность педагогической коммуникативной компетентности определяет успешность профессионального педагогического общения и педагогической деятельности в целом . Формирование и развитие педагогической коммуникативной компетентности личности учителя – это широко обсуждаемая тема в педагогике, возникающая в 80–90-х годах XX в. в связи с переориентацией школы на отношение диалога между учителем и учащимися и не потерявшая своей актуальности сегодня. Личность учителя можно считать коммуникативно компетентной, если он ориентируется в ситуациях педагогического общения, имеет определенный опыт реальной педагогической деятельности. Ситуации педагогического общения – это условия, в которых реализуется система приемов и навыков взаимодействия учителя и учащихся с помощью различных коммуникативных средств.

Коммуникативная подготовка рассматривается в педагогике, в основном, как часть профессиональной, допрофессиональной подготовки специалиста или как часть его деятельности. Подготовка специалиста к организации процесса общения остается актуальной на протяжении последних десятилетий. «Содержание» и «процесс» общения категории не идентичные и отличаются тем, что процесс общения относится скорее к эмотивной сфере, чем к когнитивной. Если пути, формы, средства подготовки специалиста к общению информативному достаточно чётко структурированы и определены по каждой области знания, то подготовка специалиста к процессу общения по эмотивному параметру остается предметом дискуссий на протяжении ряда лет.

Предпочитаемой формой коммуникативной подготовки называют прежде всего социально-психологический тренинг.

Психологический тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и научным определениям тренинга. Ю. Н. Емельянов определяет его как группу методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности.

В 80-е годы получили распространение деловые игры или имитационные игры, по сути, представлявшие собой разновидность тренинга. Имитационная игра – это символическое воспроизведение функциональной и ролевой структуры моделируемой социально-экономической системы. Средством имитационной игры также является ролевая игра, при которой роль задается как совокупность прав и обязанностей в отношении других ролей. Деятельность участников игры имеет по своей природе не только материальный (чисто профессиональный) характер, но также и знаковый характер. Она протекает в той или иной форме общения прежде всего на информационном уровне в форме символического взаимодействия, взаимообуславливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком

Помимо метода активизации резервных возможностей личности, эффективным для целей развития умений и способностей общения, применяются методы:

- беседа;
- самокритика;
- метод развития инцидента;
- анализ критического инцидента;
- беседа по Сократу;
- дискуссия;
- имитационная игра;
- мозговая атака;
- прогрессивный семинар;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Вариантом дискуссионного метода является метод когнитивного обучения Р. Калфе (1988), ставящий своей целью активизацию познавательной деятельности обучаемых. В дидактике аналогом его является концепция проблемно-деятельностного обучения, сущность которой заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему, мысленно и практически действуют в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов её решения. Автором концепции считают А. В. Барабанщикова. Что касается метода когнитивного обучения Р. Калфе, то модель такого обучения схематически представлена ниже

Проблема

Применение

Организация

Рефлексия

Модель метода когнитивного обучения.

Проблема (П) – учебная проблема на занятии и объединение усилий преподавателя и учащихся по её решению.

Организация (О) – организация учебного материала, структурирование учебной информации, использование опорных сигналов и планов.

Рефлексия (Р) – размышление, анализ, критика, объяснение идеи.

Применение (П) – развитие идеи, обсуждение её в группе, перенос в новые обстоятельства, реализация.

По начальным буквам метод можно называть методом ПОРП,

Педагогическая коммуникативная компетентность – это способность (от лат. *competere* – быть способным) обучающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в ситуациях профессионально-педагогического и межличностного общения при центрации на обучающихся. Владение педагогической коммуникативной компетентностью педагогом на когнитивном, поведенческом, эмотивном уровнях, в совокупности, обеспечивает более высокую степень обученности, нравственной воспитанности и развития гуманистических качеств обучающихся при непосредственном взаимодействии с ними в условиях образовательного процесса.

Таким образом, проблема коммуникативной компетентности остается открытой для исследователей, которые в новых социальных условиях могли бы продолжить поиск оптимальных способов и средств повышения коммуникативной компетентности как обучающихся, так и обучающихся.

Литература:

1. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования [Текст]: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. проф. В. В. Рыжова. – М.: Изд-во Русско-американского института, 2011. – 289 с
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – М.
3. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / сост. П. А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1990. – 608 с.

**ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ**

Аннотация: в данной статье рассматриваются взгляды на роль кредитно-модульной системы в развитии и формировании научно-творческих способностей, как основа и начало исследовательской, профессиональной деятельности студентов психологического и педагогического направления. Так как основной целью вузов является подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров, кредитно-модульная система даёт огромные возможности именно проявлению и развитию научно-творческих способностей студентов.

Творчество обычно определяется как процесс создания чего-либо нового, нетривиального, не имеющего аналогов. Результатом творчества может быть идея, художественное произведение, технология и другие объекты человеческой деятельности. В зависимости от интересов и теоретических концепций в определениях появляются различия, в которых рассматриваются особенности творчества как результата, как процесса или как способности. К. В. Тэйлор (Taylor C.W, 127), обобщая исследования, предлагает следующие группы определений творчества.

1. Творчество рассматривается как результат переструктурирования материала, создание новой целостности «гештальта».

2. Определения, в которых ключевыми словами являются «создание нового».

3. Определения, в которых выделяется роль субъективной оценки творчества, оно рассматривается как самовыражение.

4. «Психоаналитические», или «динамические», определения, в которых творчество рассматривается как внутренний конфликт между разными уровнями сознания личности: «Я», «Оно» и «Сверх-Я».

5. Определения в терминах «мышления, ориентированного на решение», в которых подчеркивается не столько решение, сколько сам мыслительный процесс. В качестве примера можно привести подход В. М. Бехтерева: творчество – созидание чего-то нового в ситуации, когда проблема-раздражитель вызывает образование доминанты, вокруг которой концентрируется необходимый для решения запас прошлого опыта.

6. Разнообразные определения, не укладывающиеся ни в одну из вышеперечисленных категорий.

По мнению большинства современных специалистов в области педагогической психологии, одним из ведущих факторов, обеспечивающих позитивную динамику развития креативности, одаренности, выступает активизируемое исследовательским обучением исследовательское поведение.

Научно-творческие способности, которые являются основой исследовательской деятельности студента, включает в себя также анализ получаемых результатов, оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез), в соответствии с этим, дальнейшего ее развития. Сюда же можно присовокупить моделирование и реализацию своих будущих предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент) и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вновь вся схематически описанная последовательность повторяется.

Успешное осуществление исследовательской, творческой деятельности требует наличия у субъекта специфического личностного образования — формирования научно-творческих способностей.

Научно-творческие способности логично квалифицировать, в соответствии с традициями отечественной психологии, как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

осуществления исследовательской деятельности. Как и все иные способности, они могут рассматриваться с разных сторон.

Научно-творческие способности обнаруживаются в степени проявления поисковой активности, а также глубине, прочности овладения способами и приемами исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. Причем очень важно понимать, что речь идет и о самом стремлении к поиску, и о способности оценивать (обрабатывать) его результаты, и об умениях строить свое дальнейшее поведение в условиях развивающейся ситуации, опираясь на них.

Под «способами и приемами исследовательской деятельности» следует понимать способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности, такие, как: умение видеть проблемы, умение выработать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение давать определения понятиям и другие (подробно это представлено в третьем разделе).

Проблема формирования и развития научно-творческих способностей студентов вуза является одной из важнейших как с точки зрения теории, так и с точки зрения психолого-педагогической практики и относится к числу особо значимых образовательных задач.

Развитые научно-творческих способностей способности студентов — это залог их успешной реализации в выбранной профессии и в современных условиях общества. Состояние и степень разработанности проблемы. Научными предпосылками анализа намеченной нами проблемы стало обращение к философской, психологической, педагогической литературе и обнаружение идей, направлений, подходов, способных помочь выстроить целостную концепцию проводимого исследования.

Изучение проблемы научно-творческих способностей положено в работах И. П. Павлова по изучению ориентировочно-исследовательских реакций. Его исследования выявили сущность и значение ориентировочно-исследовательского рефлекса в жизни человека и животных. Изучение сущности, структуры, закономерности протекания, а также значение ориентировочно-исследовательской деятельности для познавательного развития человека выявлены в исследованиях А. В. Запорожца, П.Я.Гальперина, П. В. Симонова, Н. Н. Поддьякова и других. Изучению вопроса детерминации, структуры возрастных особенностей исследовательского поведения посвящены работы А. Н. Поддьякова, В.С. Ротенберга, А.И.Савенкова и других. Отражение проблемы научно-творческих способностей имеются и в работах В.Н.Дружинина, А.И.Савенкова, М. А. Холодной, В. Д. Шадрикова и других.

Проблема диагностики и развития научно-творческих способностей студентов вуза остается до конца не изученной. Исходя из всего вышеуказанного мы можем предположить, что:

1. Научно-творческие способности студентов — это многокомпонентное личностное образование, состоящее из мотивационного, содержательного, операционно-исполнительного, интеллектуально-творческого компонентов и обеспечивающее успешное выполнение исследовательской деятельности.

2. Создание структуры научно-творческие способности студентов педагогического и психологического направления включает в себя наличие мотивационного, содержательного, операционно-исполнительного, интеллектуально-творческого компонентов.

3. основными критериями оценки развития научно-творческих способностей студентов педагогического вуза являются: мотив обучения, представленный высоким познавательным интересом и познавательной активностью; наличие специальных знаний о теории и методике исследовательского поиска; наличие умений и навыков исследовательского поиска; развитое дивергентное и конвергентное мышление.

Самостоятельный, поисковый труд студентов, направленный на добывание новых знаний, можно считать творческим. Поэтому одним из важнейших путей

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

формирования творческой, исследовательской личности студента является вовлечение будущих специалистов в самостоятельную учебно-познавательную и научную деятельность. Если это научная деятельность основывается на формировании научно-творческих способностей студентов психолого-педагогического направления.

Высшие учебные заведения должны создать все условия для студента в получении глубоких профессиональных, теоретических и практических знаний, обеспечивает переход (трансформацию) одного типа деятельности (учебной) к другой (профессиональной) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей и действий, средств, предметов и результатов.

Эффективность системы образования напрямую зависит от уровня учителя, потребностей студента, содержания учебной литературы и инфраструктуры, направленной на формирование самостоятельного образования. Следовательно, подготовка передовых кадров, повышение их конкурентоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, подготовка творчески мыслящих специалистов тесно связаны с образовательным процессом, налаженным в учебных заведениях.

Глава нашего государства 8 октября 2019 года подписал Указ “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”. В этом важном программном документе определено “включить не менее 10 высших учебных заведений республики в список высших учебных заведений, занимающих первые 1 000 мест в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Neger Education или Academic Ranking of World Universities) и поэтапно перевести учебный процесс в высших учебных заведениях на кредитно-модульную систему”.

Также указано, что до 2030 года 85 процентов всех высших образовательных учреждений (вузов) республики, в том числе только в 2020/2021 учебном году 33 высших учебных заведения будут переведены на кредитно-модульную систему.

Основными задачами кредитно-модульной системы признаются:

- модульная организация учебного процесса;
- один предмет, курс (Кредит), определяющий стоимость;
- оценка знаний студентов на основе оценок;
- предоставление учащимся возможности создавать свои учебные планы индивидуально;
- увеличение доли самостоятельного обучения в образовательном процессе;
- удобство образовательных программ и возможность их изменения в зависимости от спроса на специалиста на рынке труда.

Вышеизложенное заключается в том, что учебная деятельность направлена не только на обучение на основе инновационных образовательных технологий, но и на обучение студента самостоятельному обучению, новому подходу к обучению, получению необходимых и глубоких теоретических знаний, формированию практических умений и навыков исходя из требований рынка труда. Эта система ориентирована на профессиональное развитие и взросление студента. Он направлен на обеспечение получения знаний на протяжении всей жизни и формирование человеческого капитала, способного отвечать современным требованиям рынка труда.

В последние годы повышенный интерес и особое внимание к проблеме исследовательских способностей обусловлены тем, что в системе вузовской подготовки педагогических кадров возникла острая необходимость в специалистах, обладающих развитыми научно-творческими способностями, Успешное решение данной проблемы обеспечивает эффективность профессиональной психолого-педагогической деятельности.

Литература:

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. - М. :

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Просвещение, 1990. - 141 с.

2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. М. : Наука, 1977. - 380 с.
3. Анисимов, В. П. Основы исследовательской деятельности педагога: учеб. пособие / В. П. Анисимов. Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. - 102 с.
4. Белялова, М. А. Формирование исследовательских умений студента в образовательном процессе вуза: автореф. дис. . канд. пед. наук / М. А. Белялова. Краснодар, 2002. - 22 с.
5. Бернштейн, М. С. Психология научного творчества / М. С. Бернштейн // Вопросы психологии. 1965. - №-3. - С. 24-32.

TA’LIMDA KLASTERLARNI QO’LLASH SAMARADORLIGI

Babayev Alisher Odilovich – o’qituvchi,

Аннотации. В статье научно обоснована эффективность использования кластеров на уроках для студентов специальности «Физическая культура» в высших учебных заведениях. Кроме того, особое внимание уделяется современным методам обучения, популярным сегодня в мире, и условиям их применения.

Annotation. The article is scientifically based on the effectiveness of the use of clusters in the lessons for students majoring in "Physical Culture" in higher education. In addition, special attention is paid to the modern methods of teaching, which are popular in the world today, and the conditions of their application.

Kalit so’zlar: oliy o’quv yurti, o’rtachadan yuqori, bilim, qobiliyat, ob’ekt, psixologik, pedagogik, pedagogik mahorat, o’quv axboroti

Ключевые слова: университет, выше среднего, знания, умения, объект, психологические, педагогические, педагогические навыки, учебная информация

Keywords: university, higher education, knowledge, ability, object, psychological, pedagogical, pedagogical skills, educational information

Pedagogik ta’lim bir tomondan uzluksiz ta’lim tizimining tarkibiy qismi sanaladi va uning ishlashi hamda rivojlanishining qonuniyati bilan shartlangan. Ikkinchi tomondan, u butun pedagogik ob’ekt sifatida mustaqillikka va tarkibiy qismlardan iborat murakkab tuzilmaga ega. Hozirda pedagogik mahoratni shakllantirish muammosiga bag’ishlangan quyidagi olimlar tadqiqotlar olib berishgan: O. A. Abdulina, V. P. Bespalko, A. N. Dvoeglazov, N. V. Kuzmina, I. Ya. Lerner, K. M. Mahkamjinov, U. Nishonaliev, T. S. Usmonxo’jaev, A. I. Herbakov, T. T. Yunusov, Yu. M. Yunusova va boshqalar.

Oliy maktabdagi an’anaviy ta’lim tizimini tavsiflagan holda unga mansub kamchiliklarni ajratib ko’rsatadi.

1. Ta’lim maqsadi tashqaridan ko’rsatiladi. Talaba o’qituvchi tomonidan beriladigan ta’sirni o’rganuvchi ustuvor ob’ekt sanaladi, ular tomonidan bildirilgan faollik esa o’quv ma’lumotlarini eslab qolishga yo’naltirilgan.

2. Psixologik-pedagogik shart-sharoitlar quyidagilar uchun etarlicha yaratilmagan: a) talabalarda o’quv faoliyatini mustaqil tashkil etish qobiliyatini shakllantirish uchun; b) o’z-o’zini tarbiyalash, o’zini-o’zi rivojlantirish uchun; v) bo’lajak mutaxassisning ijodiy individuallishini rivojlanishtirish, uni to’liq amalga oshirish uchun.

Talabalar tomonidan o’zlashtirilgan bilim va mahoratning bo’lajak kasbga nisbatan talablariga ham daraja, ham mazmuniy to’liqlik jihatidan mos kelmasligida ta’lim natijalari namoyon bo’ladi.

Mutaxassislar bu jarayonni qonuniy deb hisoblaydi. Chunki, an’anaviy didaktik nazariya o’quvchilarni insoniyatning to’ldirilgan va tizimlashtirilgan tajribasi bilan tanishtirishni o’zining asosiy vazifasi deb biladi. Aynan shundan nazariy bilimlarning ta’lim mazmunidagi, fanlarni o’zlashtirishga yo’naltirishdagi etakchi roli o’z tasdig’ini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

topadi. Bunday yondoshuvda anglash, ya’ni bilish o’rganilayotgan sub’ektga nisbatan predmet orqali ta’sir ko’rsatish natijasi deb qaraladi. Shu bois o’quv materialini eslab qolishga, fikrlashni emas, xotirani rivojlantirishga urg’u beriladi. Ushbu an’ananing barqarorligi shuncha ko’maklashadiki, ta’lim oluvchilarning fan olami bilan o’zaro axborot ta’sirlashuvi asosan semiotik vositalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu shu narsaga olib keladiki, ta’lim jarayonida o’z-o’zidan madaniyat, uning bir qismi sifatida kasbiy faoliyat emas, balki uni o’zlashtirish vositasi — o’quv axborotlari o’zlashtiriladi. Bilimlarning o’ta rasmiyligi, ularni amalda qo’llashning qiyinligi ana shundan. An’anaviy ta’limda pedagogning asosiy vazifasi ta’lim oluvchini berilgan bilimlarni qabul qilish, anglash, eslab qolish va amalda qo’llashga o’rgatuvchi tayyor bilimlarni ma’lum qilishdan iborat. Bu o’z navbatida ta’lim oluvchida kasbiy fikrlashni rivojlantirishga to’liqsiz yordam bergan holda bilish faoliyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya-pedagogika tarbiyasi muammolarini tadqiq etish muammosi bilan shug’ullanuvchi omillar ham shunday xulosaga kelishgan. Ularning fikricha jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o’quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligining past darajada bo’lishiga sabablardan biri bu — amaliy vazifalarni hal etish uchun olingan bilimlarni qo’llash mahoratini rivojlantirishga etarlicha e’tibor qaratmagan holda nazariy bilimlarni o’zlashtirishga bo’lgan o’quv jarayoniga ko’proq e’tibor qaratishdir. Natijada bo’lajak mutaxassis ayrim fanlarni yaxshi o’zlashtiradi, ammo o’z bilimlarini amalda qo’llashga qiynaladi.

Pedagogik ta’lim tizimining hozirgi holatiga oid xususiyatlardan biri — bu mavjud an’analar va yangilikni kiritish o’rtasida maqbul moslikni qidirish sanaladi. Mazkur muammoni echish birinchi navbatda bo’lajak pedagogga kasbiy tayyorgarlikni amalda qo’llash hamda pedagogik faoliyatning shaxsiy ijodiy imkoniyatini ta’minlash bilan bog’liq. Bunday sharoitda tegishli texnologik pedagogika ta’limini ishlab chiqish va foydalanish hal etuvchi ahamiyatga ega bo’ladi.

Hozirda o’quv ishlarining yangi shakl va metodlarini qo’llash orqali o’quv hamda kasbiy faoliyatni yaqinlashtirish yo’llarini faol qidirish olib borilmoqda. Bunda bir tomondan, auditoriya sharoitida didaktik shaklda ishlab chiqarish va ishlab chiqarish munosabatlariga oid (maxsus kurs, maxsus seminar, muammoli vaziyat, vaziyatli topshiriqlarni echish, imitatsiyali modellashtirish, trenajerlar, vazifalarni rollarga bo’lib ijro etish, ishga oid jiddiy o’yinlar va hokazo) ma’lum bir holatlar yaratiladi, ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarish sharoitida TITI va TO’MI amaliyoti, ishlab chiqarish amaliyoti, aniq bir mavzu bo’yicha diplom ishlari, kafedra filiallarini tashkil etish amaliyoti kengayadi.

Birinchi bosqichda o’qish sub’ekti maqsadga muvofiq ish uchun zarur bo’lgan bilim va amaliy hatti-harakatlar, qobiliyatlar, ijtimoiy qadriyatlar zahirasini egallash bo’yicha faollik turlarini amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqich bu arsenal aniq professional faoliyatni bajarish vositasi sifatida ishtirok etadi. Shunday tegishli shart-sharoit yaratish joizki, bunda o’zlashtirilayotgan vosita u yoki bu kasbiy faoliyat fani mantig’ida amaliy jihatdan qo’llanilishi rivojlanadi.

Tadqiqotimizga muvofiq eng avvalo, amaliy modulning ishlashida didaktik qobiliyatning roli va o’rni borasida savol yuzaga keladi. Kasbiy tayyorgarlikning bir ko’rinishi sifatida ta’lim vazifasini hal etishga nisbatan potentsial tayyorgarlik sub’ektdagi mavjud qiziqishlar, qobiliyatlar va bilimlar bilan bog’liq.

Oliy o’quv yurti jarayonida talaba faoliyati o’xshash bo’lishi kerak, ya’ni mazkur fanda yig’ilgan kishilar faoliyatining qirralarini o’zida ishlab chiqishi lozim. Ta’kidlanadiki, inson madaniyati mahsulotlarini faoliyatli o’zlashtirish nazariyasining umumiy qoidalarini oliy o’quv yurti ta’limida qo’llashda ikkita qiyinchilikka duch kelinadi:

1) o’quv va kasbiy faoliyat tuzilmalari elementlarini mazmunan to’ldirishdagi farq: bu turlar o’zaro maqsad, sabab, ehtiyoj, harakat va operatsiya, moddiy va g’oyaviy vositalar, fan va natijalar bo’yicha farqlanadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

2) o‘quv faoliyatini tashkillashtirish shakllari, so‘ngra o‘quv faoliyatining o‘zi bo‘lajak kasb faoliyati bilan bir xil emas. Shu sababli kontekstni ta’lim talablarini hisobga olgan holda bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash jarayonini qayta qurish quyidagi ikkita o‘zaro bog‘liq vazifalarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqaradi: modul tavsifini ta’lim mazmuniga moslash va unga o‘xshash ta’lim shakli, metodi hamda vositasini tanlash.

Modul tavsif mutaxassis modulining alohida tuzilmaviy birikmalarini ifodalaydi. Mutaxassis modeli Davlat ta’lim standarti talablaridan kelib chiqib belgilanadi. Shuning uchun biz birinchi vazifani hal etishda Davlat ta’lim standartining "Jismoniy tarbiya va sport" bakalavriati yo‘nalishi bo‘yicha bitiruvchini tayyorlash mazmuni va darajasiga nisbatan talablardan hamda umumta’lim maktablarining jismoniy tarbiya o‘qituvchisining kasbiy faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yondoshdik.

Xulosa. Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisini tayyorlash mazmunini belgilovchi barcha to‘rtta blokning o‘quv dasturi tahlili, ularning to‘liq kasbiy yo‘naltirilganligi hozirda xulosa chiqarish imkonini beradi. Talabalar ta’limining u yoki bu kasbiy dasturiga kiruvchi o‘quv fanlarining har biri bo‘lajak mutaxassisning shakllanishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’kidlanadiki, nazariy bilimlar o‘ziga xos poydevor yaratadi va uning negizida kasbiy malaka va mahorat, aniq, istiqboldagi kasbiy-pedagogik topshiriqlarni hal etish bo‘yicha izlanish faoliyati yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. A.Abdullaev, Sh.Xankeldiev. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti. Toshkent 2007 y
2. M.S.Axmatov. Uzluksiz ta’lim tizimida ommaviy sport-sog‘lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. T., O‘zDJTI, 2005.
3. F.A.Kerimov. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T., "Zar qalam", 2004.
4. M.M.Raximov. Sport mashg‘ulotlarining nazariyasi va usuliyati asoslari.T., O‘zDJTI, 2006

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Польщикова Екатерина Александровна Студентка 4 курса, факультет начального образования. ТГПУ им.Низами.

Науч.руководитель. Джумаев Маманазар Иргашевич профессор ТГПУ им.Низами.

Аннотация. Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Ключевые слова. математика, алгебра, геометрия, педагогика, психология, методика, развития.

Annotation. We will call a task a certain situation that includes a set of initial data, using which it is required to answer the question posed in the condition.

Keywords. mathematics, algebra, geometry, pedagogy, psychology, methodology, development.

Цель стратегии, рассчитанной на 2022–2026 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [1-2].

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

превратить этой работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. Сознательно и прочно усвоить современный курс математики начальной школы без должного прилежания нельзя. Прилежание же зависит от доброй воли, которая ни принуждением не внушается, ни сама не приходит, а является чаще всего вслед за познавательным интересом, который можно развивать посредством решения занимательных задач.

Через занимательность проникает в сознание ученика сначала ощущение прекрасного, а затем, при последующем систематическом изучении математики, и понимание красоты ее методов.

Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к работе мысли. Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами, она увлекает ученика в активное сотрудничество с учителем на уроке, будит любознательность и поощряет его к первым самостоятельным открытиям [5,с.45]

В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это происходит, прежде всего, благодаря необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи, определенными средствами достигающие заданной цели.

Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее.

Например, классификация, предложенная И.В.Егорченко [4,с.27], когда выделяются стандартные прикладные задачи, нестандартные прикладные задачи, нестандартные задачи, не являющиеся прикладными, и материалы, вообще не являющиеся задачами. При этом под «нестандартными» И.В. Егорченко [4,с.28] понимает именно занимательные задачи. Последние дополнительно подразделяются в зависимости от нестандартной формы, способа решения и особенностей. При этом учитываются: 1) постановка задачи, 2) процесс решения, 3) представление ответов, 4) осуществление проверки решения.

Наиболее интересны задачи, подпадающие под первый тип. К ним И.В. Егорченко относит:

- задачи с лишними, недостающими или противоречивыми данными;
- задачи без явной постановки вопроса или с неявной его постановкой;
- задачи с нестандартной формой изложения данных (рисунок, схема, диаграмма);
- задачи с рекуррентным способом постановки данных и условий (когда данные задаются опосредованно, один вопрос через другой);
- задачи, направленные на установление взаимосвязи, проведение аналогии, обобщения;
- задачи, имеющие нестандартную фабулу постановки и задания вопроса;
- задачи в форме игр либо заданий практической или лабораторной работы;
- задачи, данные в которых представлены в непривычных (нестандартных) единицах измерения;
- здания на нахождение ошибок, подтверждение истинности или обнаружение смысловых противоречий.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Не менее интересна и классификация нестандартных задач, не являющихся прикладными. Среди них И.В. Егорченко [4,с.24] называет:

задачи, направленные на поиск взаимосвязей между заданными объектами, процессами или явлениями;

задачи, неразрешимые или не решаемые средствами школьного курса на данном уровне знаний учащихся;

задачи, в которых необходимо:

проведение и использование аналогий, определение различий заданных объектов, процессов или явлений, установление противоположности заданных явлений и процессов или их антиподов;

осуществление практической демонстрации, абстрагирование от тех или иных свойств объекта, процесса, явления или конкретизации той или иной стороны данного явления;

установка причинно-следственных отношений между заданными объектами, процессами или явлениями;

построение аналитическим или синтетическим путем причинно-следственных цепочек с последующим анализом получившихся вариантов;

правильное осуществление последовательности определенных действий, избегая ошибок-«ловушек»;

осуществление перехода от плоскостного к пространственному варианту заданного процесса, объекта, явления или наоборот.

Количество занимательных задач достаточно велико. Среди их многообразия особо выделяют четыре типа, с успехом применяемые в обучении математике: задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи-шутки и задачи с неполным условием. В настоящее время в качестве средства обучения в основном применяются задачи двух последних типов.

Задачи первого типа (задачи-рисунки) представляют собой рисунки или схемы каких-либо объектов, сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный объект мы видим наименее часто. При решении такой задачи учитель (ведущий, загадывающий) задает аудитории вопросы типа: «Что изображено на рисунке?», «С какой стороны изображен предмет?», - либо вопросы о принадлежности данного объекта кому или чему-либо.

Единственно правильный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития (разумеется, без ущерба физическому развитию, а в гармоничном единстве с ним).

Использование занимательных заданий целесообразно:

когда есть опасность непринятия учащимися какого-либо учебного материала.

При прохождении сложных тем или при постановке трудных дидактических задач урока.

При выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений.

При изучении материала, подлежащего прочному запоминанию.

В дидактике и методике математике уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся занимательности обучения.

Во-первых, всю занимательность обучения, следуя К.Д. Ушинскому, принято делить на «внешнюю» (не связанную с содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительней «внешней» и удельный вес ее должен постепенно увеличиваться.

Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные по форме; материалы, занимательные и по форме, и по содержанию.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

В-третьих, основу занимательности, используемой на уроках, должны составлять задания, непосредственно связанные с программным материалом.

К задачам второго типа (логическим мини-задачам) относятся короткие по формулировке задачи; обычно состоящие из единственного предложения-вопроса, где ключевые (как кажется на первый взгляд) данные явно или неявно уводят в сторону от правильного ответа.

Таким образом, если обучаемые затрудняются сразу дать правильный ответ, то их следует подвести к нему через систему наводящих подсказок, которые могут быть даны как словесно, так и в виде рисунков. Кроме того, ученики сами могут задавать учителю наводящие вопросы, отвечая на которые (верно, но уклончиво) учитель позволяет им собрать как можно больше полезной информации.

Литература:

1. О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4708 от 05.07.2020 г.
2. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60
3. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах / Под ред. М.И. Моро, А.М. Пышкало. — М.: Педагогика, 2007. — 248 с.
4. Аргинская, И.И., Ивановская, Е.И. Математика 2 класс. Часть 1. — С.:, Издательство «Корпорация Федоров», 2010 – 128 с.
5. Щукина. Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 2000.

**ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Хайров Расим Золимхон угли
Гулистанский государственный педагогический институт
Доктор философии педагогических наук, доцент
Тел: 99 475-44-75 e-mail: xayrov@mail.ru

Аннотация: Мақолада педагог олимларнинг ушбу муаммо бўйича фаолияти таҳлил қилинган ва илмий аҳамияти кўрсатилган. Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг касбий-методик тайёргарлик структурасида олий таълим жараёнида кредит-модуль тизимидан фойдаланиш зарурияти илмий асосланган.

Аннотация: В статье анализируется деятельность ученых-педагогов по данной проблеме и показывается ее научная значимость. Научно обоснована необходимость использования кредитно-модульной системы в процессе высшего образования в структуре профессионально-методической подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства.

Abstract: The article analyzes the activities of scientists-teachers on this issue and shows its scientific significance. The necessity of using the credit-modular system in the process of higher education in the structure of professional and methodological training of future teachers of fine arts is scientifically substantiated.

В настоящее время в Узбекистане принимается ряд мер по развитию системы высшего образования в стране. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепций развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В указе отмечается создание в стране не менее 10 высших учебных заведений в список, занимающих первые 1000

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

мест в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education или Academic Ranking of World Universities), и в связи с этим, планируется переход на кредитно-модульную систему [1,2].

Что означает кредитно-модульная система? Кредитно-модульная система, представляющая собой процесс организации образования, представляет собой совокупность модульных технологий обучения и оценочной модели, основанной на кредитном измерении. Его проведение в целом является многогранным и сложным системным процессом. В кредитно-модульном принципе придается значение двум основным вопросам: обеспечению самостоятельной работы учащихся и рейтинговой оценке знаний учащихся [5].

Актуальность проблемы овладения будущими учителями изобразительного искусства методами самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. Поэтому особенно важно, чтобы будущий преподаватель изобразительного искусства, овладевая знаниями и способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов изобразительной деятельности. В нашей республике художники-педагоги Р.Хасанов, Н.Абдуллаев, Б.Орипов, Б.Бойметов, С.Булатов, Н.Толипов, Х.Эгамов, С.Абдирасилова и А.Сулайманов [6] в своих трудах обращались к вопросам формирования умений самостоятельной учебной изобразительной деятельности. В их трудах приводятся определения понятий «самостоятельная работа», «самостоятельная художественная деятельность», подчеркивается принципиальная возможность повышения качества обучения за счет применения самостоятельной работы в учебном процессе изобразительного искусства [4,6].

Основными задачами кредитно-модульной системы являются:

- организация учебного процесса по модульному принципу;
- определение стоимости одного предмета, курса (кредита);
- оценка знаний студентов на основе рейтинговых баллов;
- позволить студентам составлять свои собственные учебные планы индивидуально;
- увеличить долю самостоятельного обучения в учебном процессе;
- удобство образовательных программ и возможность их изменения исходя из спроса на специалистов на рынке труда [3,4,5].

Как мы видим, что увеличение доли самостоятельного обучения в учебном процессе по направлению изобразительного искусства - одна из основных задач кредитно-модульной системы.

У будущего преподавателя изобразительного искусства кредитно-модульная система обучения состоит из следующих форм учебного процесса:

- аудиторные занятия - лекции по истории изобразительного искусства, методике обучения ИЗО, теоретические по рисунку, живописи, композиции, практические, семинарские, студийные занятия, пленэр;
- внеаудиторная деятельность - работа в научной библиотеке, самостоятельная работа, индивидуальное консультирование, задания, курсовая работа, этюды, участие студентов в конкурсах по рисунку, живописи и графике и др [3].

Значение кредитно-модульной системы в повышении качества образования будущих преподавателей изобразительного искусства безусловна высока. Внедрение кредитно-модульной системы в высшее образование по направлению подготовке будущих учителей изобразительного искусства позволит повысить качество обучения, обеспечить прозрачность, искоренить изъяны, выявить истинные знания обучающегося и создать основу для самостоятельного обучения и работы студента. Сегодня Европейская кредитная система внедрена практически во всех высших учебных

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

заведениях этого континента.

Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором совместной работы преподавателя и студента. В модульном обучении педагог организует, контролирует, консультирует, проверяет процесс усвоения слушателем. А студент самостоятельно движется к объекту, на который он направлен.

Использованная литература:

1. О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Lex.uz. 2022
2. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Lex.uz. 2020
3. Шакадирова Н.И. Практическое значение использования кредитно-модульной системы в высшем образовании // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804.
4. Абдуллаева С.Н., Абдуллаева Г.Ш. Актуальность самообразования в кредитно-модульной системе образования в Узбекистане // "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842. May 2022 / Volume 3 Issue 5. 1276 p.
5. Robert Wagenaar, A History of ECTS, 1989-2019. Developing a WorldStandard for Credit Transfer and Accumulation in Higher Education. International. Tuning Academy, 2020. Available at.
6. Хаиров Р.З. Индивидуальный подход к ученикам на уроках искусства. Монография. 2021 г. - Ташкент. Ilm ziyo zakovat. 2021. 120 с.

**Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда
“Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим
технологияларидан фойдаланиш имкониятлари**

Каримова Севара Шахриддин кизи

Гулистон давлат университети таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги «Кимё ва биология йўналишларида узлуksиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4805-сон Қарорининг 1.2 бандида умумий ўрта таълим мактабларида ўқув-методик базаси ҳолатини яхшилаш, ўқитиш жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий этиш масаласига эътибор қаратилган. Хусусан, табиий фанларни ўқитишни такомиллаштириш мақсадида 1-6 синфларда атрофимиздаги олам, табиатшунослик, география, биология, физика фанлари ўрнига табиий фан (Science)ни ягона фан сифатида тажриба-синов тариқасида ўқитишни босқичма-босқич жорий этиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган.

Булар: ўқув режага тегишли ўзгартиришлар киритиш; миллий ўқув дастурини яратиш; табиий фанлар (Science) фани учун дарсликларни яратиш; ўқувчилар учун машқ дафтарларини яратиш; ўқитувчиларнинг ягона фан бўйича билимларини ҳамда услубий кўникмаларини яхшилаш бўйича малакасини ошириш; табиий фанлар (Science) фанини босқичма-босқич жорий этиш.

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади."Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний жihatдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жihatдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

асосида катъий диагностика килиниши шарт”.

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва куникмалари, ижодий фикрлаш хислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий куникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салохиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салохиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини хис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завклана олишга, миллий урф-одатларни хис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1,3].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини кандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга мухаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси буйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда куллай олишга ўрганиш нуктаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ холда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғликлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[67, 78, 94].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантикий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Таълимий мақсад асосида ўқувчиларда мустақил фикрлаш, оғзаки ва ёзма

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

саводхонликни ошириш, мантиқий тафаккурни ривожлантириш орқали уларнинг мулоқот маданияти такомиллаштирилади. Тарбиявий мақсад асосида эса маънавий, ғоявий, нафосат тарбияси берилади. Тил ўрганиш жараёнида халқнинг маданий-ахлоқий қадриятларига яқинлаштириш имкони пайдо бўлади.

Улуғ донишмандлардан бири «... келажак ташвиши билан яшасанг, фарзандларингга яхши билим бер, ўқит», деган экан. Юртимизда таълим-тарбия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳақиқий маънода бир-икки йиллик ёки қисқа даврда самарага эришишга қаратилган иш эмас, балки чин маънода бир неча юз йилларга татийдиган ўзгариш бўлди, десак хато бўлмайди. Бу президентимизнинг келажакимиз, келажак авлодимиз ҳақида қайғуриб, юртимизнинг барча фарзандлари – менинг фарзандларим, улар бизлардан кўра кучли, билимли ва албатта бахтли бўлишлари керак, деган ғояси замирида донишмандларча сиёсат ётганини кўрсатади.

Табиий фанни ўрганишда кўзатиш, экскурсия, тажриба, амалий ишлар етакчи урин тутати. Болаларни кузатиш усулларига ўргатиш, уларнинг натижаларини кундалик дафтарга белгилаш, улар асосида хулоса ва умумлаштиришлар қилиш давом эттирилади. Экскурсиялар ўтказишда, табиат ашёлари ва воқелигини табиий ҳолда ўрганишга қатъий эътибор берилади. Бу юқори кўргазма асосида синфларда ўтказиладиган дарсларга ҳам тегишлидир. Шунинг учун табиий фан дарсларини ўтказишга алоҳида эътибор бериш зарур.

Табиий ресурсларни истеъмол қилишнинг жадал ўсиши, инсонларнинг ишлаб чиқариш фаолияти кўламнинг кенгайиши атроф-муҳитга тобора кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Табиий тизимларнинг бузилиши, табиий комплекснинг асосий таркибий қисмларининг сифат таркибининг ўзгариши, табиатнинг инсон ҳаёти ва жамиятнинг кейинги ривожланиши учун зарур бўлган ресурслар ва шароитларни кўпайтириш қобилиятининг пасайиши ҳозирги вақтда ижтимоий муаммолар сифатида таснифланади.

Ушбу босқичда инкирозни бартараф этиш, атроф-муҳит ҳолатига ғамхўрлик одамларни ҳаракатга ундаши керак. Барча даражадаги (глобал, минтақавий, маҳаллий) экологик муаммоларни ҳал қилиш истиқболлари кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг умумий экологик онгига, мавжуд инкирозли вазиятнинг келиб чиқиши, табиати ва ҳал қилиш усуллари тушунишга боғлиқ. Айнан у табиат ҳақидаги тушунчаларни шакллантириш, бунда "барча фанларни, инсон фаолиятининг барча соҳаларини кўкаламзорлаштириш" зарурлигини белгилайди (64,20). Шу сабабли, меҳнат фаолиятининг барча турларига бўлган эҳтиёжларини табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни вайронагарчилик ва ифлосланишдан ҳимоя қилиш ғоясига бўйсундиришга қодир ёш авлодни тарбиялаш муаммоси ҳозирги пайтда жуда долзарбдир. Мактаб фаолиятининг устувор йўналиши сифатида белгиланган экологик билимнинг туб замирида ҳам бевосита ўқувчиларга табиатни англаш, уни севиш ва асраб-авайлаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган муаммони ҳал қилишга даъват этилади[2,4].

Таълимнинг турли босқичларида ўқувчиларга табиатни таништириш, асраш, ҳурмат билан муносабатда бўлиш ва унинг тарбиявий мақсад, вазифалари ва мазмунини белгиловчи бир қатор концепциялари ишлаб чиқилди. Шу асосда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг Табиий фан асосида табиатни англаш асосида уларнинг экологик фаолиятини ташкил этиш ва бунда мактаб ва мактабдан ташқари таълим жараёнларида йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Табиий фанни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг экологик маданиятлари ҳам шаклланиб боради. Бунда ҳосил бўлиши башорат қилинадиган экологик таълим ва тарбиянинг асосий вазифаси мактаб ўқувчилари ўртасида экологик маданиятини шакллантиришдан иборат бўлиб, бунда "ўқувчи шахснинг табиат ва у билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг маълум билим ва эътиқод асосида ҳосил бўлиши, ўқувчининг бу фаолиятга фаолиятга тайёрлиги, шунингдек, уларнинг амалий ҳаракатларида табиатни

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

асраш ва унга ҳурмат муносабатини тарбияланиб боришига шароит яратди”.

Ўқазилган тажриба-синов ишлари шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчиларининг табиий-илмий билимини ривожлантириш, уларнинг экологик билимли шахс сифатида шакллантириш шартларидан бири ҳар бир кичик мактаб ёшидаги болани ўзи яшаётган худуднинг табиати билан таништириш ва англашишдан иборат. Айнан шунинг учун ҳам табиатдаги ўлкашунослик муаммолари - она заминнинг табиатини ҳар томонлама билиш ва унга масъулият билан муносабатда бўлиш бугунги кунда катта аҳамиятга эга [5].

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF–5712-son O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 24.07.2021 y., 06/21/6268/0700-son; <https://lex.uz/docs/4312785>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4805-son Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020 y., 07/20/4805/1174-son; <https://lex.uz/docs/4945470>.
3. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187- son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.
4. Mirzaxmatova Sh., Po‘latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta’lim (uslubiy qo‘llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.
5. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

Бошланғич синфларда тарбия дарсини самарали ташкил етиш методикаси

Хўжабоева Азиза

Гулистон давлат университети 2-курс магистранти

Аннотатсия. Ушбу мақолада Бошланғич синфларда тарбия дарсини самарали ташкил етиш, болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртакларни шакллантириш, табиатга мухаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Бошланғич таълим, ҳамкорлик, ахлоқий куникма, табиий фан, ўзаро алоқа.

Annotation. This article discusses how to effectively organize an educational lesson in primary classes, to introduce children to nature around them, to give them a basic idea of how natural phenomena occur, to form a scientific outlook, to instill love for nature and to use it wisely.

Key words: Primary education, cooperation, moral education, natural science, communication

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади." Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

жихатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жихатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва куникмалари, ижодий фикрлаш ҳислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий куникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салоҳиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салоҳиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини ҳис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олишга, миллий урф-одатларни ҳис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси буйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда қўлай олишга ўрганиш нуқтаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ ҳолда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[2].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантикий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланга.

Adabiyotlar:

1. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187- son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.
2. Mirzaxmatova Sh., Po‘latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta’lim (uslubiy qo‘llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.
3. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

Чирчиқ давлат педагогика университети
п.ф.ф.д (PhD), в.б.доцент С.Ж.Ачилова,
педагогика факультети талабаси Тилалова Феруза,
Икромова Назокат

Таянч сўзлар: таълим, ўқув режа, санъат, билим, кўникма, машғулот.

Аннотация. Ушбу мақола бошланғич таълим дарсларини самарадолигини оширишда илғор тажрибаларнинг ўрни очиб берилган.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль лучших практик в повышении эффективности занятий в начальной школе.

Annotation. This article reveals the role of best practices in improving the effectiveness of classes in primary school.

Бошланғич таълим — умумий ўрта таълимнинг дастлабки босқичи. ЎзРда Бошланғич таълим 1—4синфларда болаларга илк таълим бериш, уларни маънавий камол топтиришнинг бошланиш даври ҳисобланади. У 1—4синфларни ўз ичига олади ва ўқиш 6—7 ёшдан бошланади. Бунда таълим мазмунини белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

«Таълим тўғрисида»ги қонунида Бошланғич таълим умумий ўрта таълим олиш учун зарур бўлган саводхонлик, билим ва кўникма асосларини шакллантиришга қаратилган. Бошланғич таълим синфлари учун ўқув режаси ва дастурлари мавжуд. Бошланғич таълимда ўқув режаси асосида она тили, мат., тиббиёт, тарих (тарихий мавзулардаги матнлар асосида), рус тили, тасвирий санъат, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтказилади. Она тили дарсида хатсавод ўргатилади, нутқни ўстириш, ўқиш ва ёзишга ўргатиш юзасидан махсус машғулотлар ўтказилади, дастур асосида имло қоидалари ва баъзи грамматик воситалар тўғрисида дастлабки маълумотлар берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида илм-фан ва таълим-тарбия соҳаларини ривожлантириш тўғрисида”ги Қарорида бошланғич таълим жараёнида ўқувчиларга хорижий тилларни ўқитиш ва уларнинг дастлабки нутқий малакасини шакллантириш вазифаси қўйилган. Мазкур вазифа доирасида янги методик тавсиялар, кўрсатмалар ва ўқув материаллари ишлаб чиқиш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълимда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг расмий иш тиллари бўлган инглиз, рус,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

француз, испан ва араб тилларини ўқитиш, мазкур халқаро тиллар гуруҳи воситасида бошланғич синф ўқувчиларининг тилларни ўрганиш кўникмасини hozirgi замон талаблари асосида шакллантириш вазифаси турибди. Шу сабабли 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб бошланғич синфларда хорижий тилларни ўқитишнинг янги ўқув дастури, ўқув материаллари ва луғатлар амалга киритилди. Мазкур янги ўқув матираллари давлат талаблари даражасида тайёрланган бўлиб, унда бошланғич синф ўқувчиларининг ёш, жисмоний, ақлий, руҳий ва эстетик хусусиятлари ҳисобга олинган. Айни пайтда, яратилаётган янги ўқув материалларини ва хорижий тилларни ўқитиш жараёнини тизимлаштириш муаммоси мавжуд. Чунки тизим хорижий тилларни бошланғич синфларда ўқитишнинг ўзига хос шакллари ишлаб чиқиш ва унда ўқувчи шахсининг имкониятларини ҳисобга олишни тақозо этади[1].

Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади. Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[1].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади.

Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[3].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Давлат статистика қўмитаси томонидан умумтаълим мактаблари ўқувчилари учун мўлжалланган “Мактаб ўқувчилари учун статистика” номли тўплам нашр қилинмоқда. Ушбу статистик нашрнинг мақсади — ёш фойдаланувчиларга рақамлар тилида Ўзбекистон Республикаси, унинг ҳудудлари, иқтисодийнинг айрим тармоқлари ва жамият соҳаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид статистик кўрсаткичлар орқали қисқача тушунтириш беришга қаратилган[2].

Математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантқиқий боғлиқлик сустлашгани таъкидланди.

Ўзбекистон Фанлар академияси Математика институтида Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан ҳамкорликда узлуксиз таълим тизимида математик фанларни ўқитишда узвийлик масаласига бағишланган семинар ташкил этилди. Тадбирда математик таълимда ўқув дастурларини тузишда узлуксизлик ва узвийликни таъминлаш бўйича қатор масалалар муҳокама қилинди. Семинарда сўзга чиққанлар сўнгги йилларда таълим тизимидаги ўзгаришларга (12 йиллик мажбурий

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

таълим, умумтаълим мактабларида 10-11-синфларда ўқитишнинг қайта тикланиши ва бошқалар) мувофиқ, математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантикий боғлиқлик сустлашганини таъкидлашди.

Адабиётлар:

1. Ҳасанбоев Ж, Сарибоев Ҳ., Ниёзов Г, Ҳасанбоева О, М. Усмонбоева. “Педагогика” ўқув қўлланма, Тошкент- 2006.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Sayyora Jonzoqova Anvarovna

GulDU Pedagogika kafedراسи o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish va rivojlantirish haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqolada o‘quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: bilish faoliyati, pedagogika, psixologiya, didaktika, jarayon, o‘qish, o‘qitish, faollik, maqsad, qiziqish, innovatsiya, fikr.

Bugungi kunda yaratilayotgan pedagogik-psixologik nazariyalarda o‘quvchilarning bilish faoliyatlariga didaktik jarayonning negizi sifatida yondashilmoqda. Bu jarayon o‘quvchilarning muayyan o‘quv muammolarini anglash va yechishga yo‘naltirilgan harakatlarini tashkil etish, ularni innovatsion usullar va metodlar yordamida tashkil etgan holda o‘quv jarayoni oldiga qo‘yilgan maqsadga erishish imkoniyati sifatida baholanmoqda. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish tushunchasi ostida o‘quvchi hamda o‘qituvchilarning o‘zaro uyg‘unlashgan izchil harakatlari tushuniladi. Bu harakatlar natijasida didaktik shart-sharoitlarni vujudga keltirish imkoniyati ta‘minlanadi. Shunga ko‘ra mazkur didaktik shart-sharoitlar yordamida o‘quv topshiriqlarini bajarish va bu jarayonga maqsadga muvofiq tarzda rahbarlik qilish imkoniyati vujudga keladi. O‘qitish va rivojlantirish jarayonining o‘zaro aloqadorligi muammosi didaktikaning yetakchi muammolaridan biridir. Mazkur muammo doirasida bir qator didaktik vazifalarning yechimini ishlash talab qilinadi. Jumladan, o‘quv-biluv vaziyati va bilish jarayonini rivojlantirishning o‘zaro aloqadorligi kabi. Ko‘pgina mutaxassislar shaxsning rivojlanishi moddiy olam bilan bog‘liq bo‘lib, inson turmush tarzi uning ongini belgilaydi, deb hisoblaydilar. Insonning bolalikdagi rivojlanishida o‘quv-biluv faoliyati muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilar bilish faoliyatining rivojlanishi birinchi navbatda ularning ilmiy hodisalar, fikrlar, g‘oyalar, dalillar va ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishlari natijasida amalga oshadi. Mavjud ilmiy manbalarning tahlili va amalga oshirilgan kuzatishlar natijasi bilish faoliyati quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligini asoslashga bergan: - bilish qiziqishlari; - o‘quv maqsadlari; - hissiyotlar: shaxsiy bezovtalik va hissiy barqarorlik; - yutuqlarni qo‘lga kiritish va muloqot qilishga bo‘lgan ehtiyoj; - intellektual layoqatlilik va muloqotga kirishuvchanlik; - shaxsiy tajribalar hamda ko‘nikmalar; - shaxsiy tajriba hamda bilim. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish – bugungi kunda pedagogikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Uning dolzarbligi metodik usullar va vositalarni izlash va ishlab chiqish zaruriyati bilan belgilanadi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish muammosini yechish uchun o‘quv materiallarining nazariylik darajasini kuchaytirish bilan bir qatorda, o‘quvchilarga bilish metodlarini izchil tarzda o‘rgatish talab qilinadi. Bu tadbir muayyan o‘quv vaziyatlarida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

amalgga oshiriladi. O‘quvchilardagi bilish faolligi keng ma’nodan ularning biologik o‘ziga xosliklari bilan bog‘liqdir. Bunda asosiy e’tibor o‘quvchilarning muayyan faoliyatga yo‘naltirilganligi va o‘z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlariga qaratiladi. Bilish faoliyatiga munosabat haqida fikr yuritish ekanmiz, bu o‘quvchilarda bilish mayllari, unga erishish yo‘llari, axborotlardan foydalanish, aqliy faoliyat ko‘nikmalarining shakllanishida namoyon bo‘ladi. Bu o‘z navbatida mahsuldor o‘quvchilarning faoliyatining vujudga kelishini ta’minlaydi. Faoliyatning natijaviyligi o‘quvchilarda ijobiy kechinmalar, his-tuyg‘ular, yuqori darajadagi bilish qiziqishlarini uyg‘otib, ularni istiqboldagi bilish faoliyatiga yo‘naltiradi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirishning zarur sharti – muayyan o‘quv vaziyatlarida o‘zlarini mustaqil boshqarishlarida namoyon bo‘ladi. Bu ularning o‘z xulq- 83 Октябрь 2020 10-қисм Тошкент atvorlarini boshqarishlarida yaqqol aks etadi. Faoliyat xarakteri va amalga oshirish sharoitlariga bog‘liq holda qo‘yilgan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan ixtiyoriy quvvatlar namoyon bo‘ladi. Bilishga bo‘lgan munosabatda o‘quvchilarning faolliklari, bilish qiziqishlari, axborotlarni o‘zlashtirish ko‘nikmalarining shakllanganligi, unga asoslanish, o‘z xulq-atvorini boshqarish imkoniyatining mavjudligida ko‘rinadi. O‘quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda quyidagicha talqin qilinadi: qiziqishlar – iroda – diqqat – fikr – izlanish. Bu tizimda o‘quvchilarning bilimlar va axborotlarni o‘zlashtirishning optimal metodlarini izlashlari ustivor holat sifatida e’tirof etiladi. Chunki mazkur holat o‘quvchilar bilish faoliyatlarining muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Bilish faoliyatini muntazam yo‘nalish asosida tashkillashtirish, jumladan, qiziqish, iroda, diqqat kabilar birinchi navbatda bir qator pedagogik-psixologik omillar bilan bog‘liqdir. Chunki o‘quvchining fikrlari, ularning irodalari va hissiyotlari bilan bog‘liq tarzda vujudga keladi. O‘quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish muayyan didaktik vaziyatlar va metodik vositalarni ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bu vaziyatlar birinchi navbatda o‘quvchilarning fikrlash usullarini o‘zlashtirishlariga yo‘naltirilishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Zayniddinova M. O‘quvchilarning mustaqil fikr faoliyatini rivojlantirish omillari.
2. Yo‘ldoshev J., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.
3. O‘zbekistonda ilmiy amaliy tadqiqotlar konferensiyasi to‘plam

KREDIT-MODUL O‘QITISH TIZIMI -YANGI O‘ZBEKISTONDA BARQAROR SIFATLI TA’LIM GAROVI

Raxmonqulov Akmal Obloqul o'g'li

Guliston davlat universiteti Ilmiy innovatsion ishlanmalarni
tijoratlashtirish bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqola Respublikamizda Oliy ta’lim tizimi sifatida va dunyo tajribasiga mos holatda rivojlantirish maqsadida tadbiiq etilayotgan kredit modul tizimini o‘rganish va tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar. Boloniya deklaratsiyasi, Yevropa kredet tizimi, Kredet modul.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу системы кредитного модуля, которая реализуется в нашей стране как система высшего образования и соответствует мировому опыту.

Ключевые слова. Болонская декларация, Европейская кредитная система, кредитный модуль.

Anotation. This article is devoted to the study and analysis of the credit module system, which is implemented in our country as a system of higher education and in line with world experience. Keywords Bologna Declaration, European Credit System, Credit Module.

Key words. Bologna Declaration, European Credit System, Credit Module

Dunyo ta’lim makoniga oliy ta’lim tizimining integratsiya jarayonini kiritish maqsadida 1997-yilda ta’lim tizimining Lissabon konvensiyasi va 1999 yilda Boloniya deklaratsiyasi qabul qilindi. Boloniya deklaratsiyasining asosiy maqsadi Oliy ta’limda Yevropa kredit tizimini (ECTS- European Credit Transfer system) sinov birligini qo‘llash hamda bu ta’limning chet ellarda tan olinishiga erishish edi.[3] O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilashda Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida qabul qilingan 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli farmoni sohaning iqtisodiy mustaqilligi va samaradorligiga alohida e’tibor qaratdi.[2] Jumladan, oliy ta’lim muassasalarini kredit-modul tizimiga o‘tkazish, xalqaro andozalarga mos ravishda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi omillaridan biri sifatida belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqlarida shunday so‘zlarni e’tirof etgandilar : “Biz bugun o‘z oldimizga ulkan marralarni qo‘yganmiz. Ona Vatanimizda uchinchi renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta’lim, maktab va oliy ta’limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo‘lg‘usi renessansning eng muhim bo‘g‘inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli, ushbu sohalarda tub islohotlarni izchil amalga oshirmoqdamiz.” [3]

Kredit modul tizimi o‘zi nima degan savol juda ko‘p talaba yoshlarni va ularning ota onalarini ham o‘ylantirib kelmoqda. Keling hozir biz ushbu tizim bo‘yicha qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Kredit-modul tizimi, bu ta’limni tashkil etish jarayoni bo‘lib, o‘qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o‘lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta’minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Ushbu tizim yanada tushunarli bo‘lish uchun uni 2 qisimga bo‘lib olamiz ya’ni Modul va Kredit. Modul — bu, bir nechta fan hamda kurslar o‘rganiladigan o‘quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma’lum bir bilim va ko‘nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo‘lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Bunda o‘qituvchi o‘quv jarayonini tashkil qiladi, jonli, video hamda audio ma’ruzalar o‘qiydi, talabaning faoliyatini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi.[4] Talaba esa mavzuni mustaqil o‘rganadi hamda berilgan topshiriqlarni bajaradi. Xorijiy tajribaga ko‘ra, kredit-modul tizimida o‘quv jarayoni har semestrda 2—4 tagacha moduldan iborat bo‘ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o‘zaro uzviy to‘ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi. Talaba mutaxassis bo‘lib shakllanishi uchun nafaqat axborotlar, balki ularni qayta ishlash, amaliyotga joriy qila olish - malakasiga ega bo‘lishi talab etiladi.

Kredit — talabaning alohida ta’lim yo‘nalishi yoki dasturi (kurs) bo‘yicha fanlarni o‘qib o‘rganishi va o‘zlashtirishi uchun sarflangan o‘quv yuklamasining (vaqtning) o‘lchov birligidir. Kredit — talabaning me’yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta’lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o‘lchovidir. Talabaga kredit ma’lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o‘tgandan so‘ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo‘nalishi va mutaxassisligi bo‘yicha diplomga ega bo‘lishi uchun kreditlarni yig‘ib borishi lozim. To‘plangan kredit talabaga butun umr davomida o‘zining malakasini oshirib borish yoki qo‘shimcha oliy ma’lumot olishiga xizmat qilib boraveradi. Iqtisodiy tilda aytganda, to‘plangan kredit talabaning akademik “aktiv”ga aylanib boradi. Kredit texnologiyasi ta’lim oluvchilarga ishchi o‘quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o‘quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-o‘qituvchilarni ham tanlash erkinligi ta’minlangan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatining berilishi ijobiy hol sanaladi. Bu o‘quv jarayonlarini baholashning o‘ziga xos qiymat ko‘rsatkichi bo‘lib ham hisoblanadi.[5]

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e’tirof etiladi:

- o‘quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni reyting ball asosida baholash;
- talabalarga o‘zlarining o‘quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;
- ta’lim jarayonida mustaqil ta’lim olishning ulushini oshirish;
- ta’lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo‘yilgan talabdan kelib chiqib o‘zgartirish mumkinligi.[6]

Modulga asoslangan o‘quv dasturlari maxsus sxema asosida ishlab chiqiladi va quyidagilarni o‘z ichiga qamrab oladi:

- o‘quv maqsadi hamda vazifalarning to‘liq ochib berilishi;
- talabaning fanni (kursni) boshlashi va tugatishidan keyingi orttirishi lozim bo‘ladigan malakasiga qo‘yiladigan talablar;
- modul tarkibiga kirgan har bir fanning qisqacha mazmuni (sillabus), ya’ni ma’ruzalar mavzulari, seminar va amaliy mashg‘ulotlarning rejasi, mustaqil ta’limni baholash uchun mo‘ljallangan topshiriqlar;
- o‘qitishning qisqacha bayoni: ta’lim berish usul hamda vositalari; bilimlarni baholashning usul va shakllaridan iborat.[7]

Modul asosida o‘qitish tizimida talabalar bilimi, malakasi hamda ko‘nikmasini baholashda reyting baholash tizimidan foydalaniladi. Unda talabaning barcha o‘quv faoliyati, ya’ni auditoriya va auditoriyadan tashqarida olgan, o‘zlashtirgan bilimlari ball berish orqali baholanadi.

Zero, mehnat bozori talabiga mos kadrlarni tayyorlamas ekanmiz, raqobatda o‘z o‘rnimizni, mavqeimizni yo‘qotishimiz muqarrar ekanligini his qilishimiz lozim. Ammo oldimizda bundan yaxshiroq yo‘l ham, tanlov ham yo‘q. Nega deganda, barcha rivojlangan mamlakatlarning oliy ta’lim muassasalari ushbu yo‘ldan yurib, yuqori natijalarni qo‘lga kiritmoqda. Oliy ta’lim tizimimiz dunyoda tan olinmaganidan keyin, biz ilg‘or standart va tizimlarni oliy ta’lim muassasalariga tatbiq etishga majburmiz. Shunday ekan, yangilikka intilish, oliy ta’lim tizimini tubdan qayta isloh qilish bo‘yicha boshlangan harakatlarni davom ettirish har tomonlama to‘g‘ri qarordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqi. Toshkent-2022.

2. <https://lex.uz>

3. <http://navoiy-uni.uz/uz/new/Kredit-modul-tizimi-haqida-bilasizmi>

4. Lex.uz

5. European Commission ECTS Guide of 2004. Available at https://www.uc.pt/ge3s/pasta_docs/ects-users-guide170804.pdf

6. European Commission ECTS Guide of 2009. Available at https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/year-2009/ects-users-guide-2009_en.pdf

7. European Commission ECTS Guide of 2015. Available at https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

КРЕДИТ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

УМУМКАСБИЙ ТАЙЁРЛИГИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ БАЪЗИ ЖИХАТЛАРИ

Хакимова Муҳаббат Файзиевна

ТДИУ “Инновацион таълим” кафедраси мудири, п.ф.д, профессор

Мамаражабов Шавкат Эргашевич

ТДИУ “Инновацион таълим” кафедраси доценти, п.ф.н.

Аннотация: Ушбу мақолада кредит таълим шароитида талабаларнинг умумкасбий тайёрлигини шакллантиришда дифференциал таълимдан фойдаланиш имкониятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: умумкасбий тайёрлик, дифференциал таълим, дифференциал ёндашув, индивидуал таълим, таълим технологияси.

Annotation: This article highlights the possibilities of using differentiated learning in the formation of general professional training of students in terms of credit education.

Key words: general professional training, differentiated training, differentiated approach, individual training, educational technology.

Кўпгина педагогик тадқиқотларда таълим олувчининг индивидуаллигини, унинг ақлий жараёнларини ва шахсий фазилатларини ривожлантиришнинг стратегик усули сифатида тушуниладиган "таълимга индивидуал ёндашиш" тушунчаси таълим жараёнининг мақсади билан боғлиқ ва шунинг учун у ўқув жараёнининг мақсади билан боғлиқ ва “таълимга дифференциал ёндашув” тушунчаси “индивидуаллаштириш” тушунчаларидан кенгроқдир.

“Дифференциал ёндашув” тушунчаси кенг ва тор маънода тушунилади, бу унинг “таълимни индивидуаллаштириш” тушунчаси билан турлича муносабатларини белгилайди. Кенг маънода бу тушунча таълим мазмунини, таълим жараёнини ташкил этишнинг стратегик усулларини асослаш учун ишлатилади. Тор маънода тушуниладиганда, дифференциал ёндашув таълимнинг ташкилий томони билан боғлиқ бўлиб, таълим олувчининг индивидуаллигини қисман ҳисобга олиш ва намоён бўлишини таъминлайди, индивидуал ёндашувни амалга ошириш шарти сифатида ишлайди. Дифференциал ёндашувнинг ўзи дифференциал таълим орқали амалга оширилади. Ички дифференциаллашнинг асосий турларидан тадқиқот мақсадига энг мос келадиган даражали дифференциаллаш ҳисобланади. Бу шундай таълимни ташкил этишни ўз ичига оладигани, унда талабалар турли даражадаги чуқурлик ва мураккабликдаги, аммо мажбурий талаблар даражасидан паст бўлмайдиган таълим мазмунини ўзлаштириш имконияти ва ҳуқуқига эга бўладилар (Г.В.Дорофеев, А.А.Кузнецов, О.Б.Логонова, В. М.Монахов, В.В.Фирсов).

Психологик-педагогик тадқиқотларда тизимли ёндашувдан фойдаланиш олимларга дифференциаллаш ривожланиш билан узвий боғлиқлигини ва унинг принципи сифатида ҳаракат қилишини аниқлашга имкон берди. Дифференциал ва ривожлантирувчи таълим тушунчалари йўналтирилган натижалар тавсифида умумий хусусият (Ж.Брунер, Л.С.Выготский, П.Я.Галперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Э.Н.Кабанова–Меллер, А.Н.Леонтьев, Н.А.Менчинская), ўрганиш - инсоннинг энг умумий интеллектуал қобилияти, таълим фаолияти муваффақиятини таъминлайди (С.Л.Рубинштейн). Ўқитишга дифференциал ёндашув тадқиқотчиларининг кўпчилиги (В.Н.Дружинин, С.Ф.Жуиков, Л.Я.Иванова, С.Ф.З.И.Калмыкова, А.И.Кочетов, И.С.Якиманская) фикрича, бошқа нарсалар ҳам тенг, ўрганишнинг маҳсулдорлиги ўрганиш қобилиятига боғлиқ.

Таълимда дифференциаллаш бир нечта функцияларни бажариши мумкин.

- таълим олувчиларининг қизиқишлари, мойилликлари, қобилиятлари ва касбий имтиёзларини ҳисобга олган ҳолда таълим мазмунини кенгайтириш;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- талабаларни фан ва амалиётнинг уларни қизиқтирган соҳалари бўйича чуқур ўқитишни таъминлаш;
- ўқув мотивациясини ривожлантириш;
- таълим олувчиларининг ижтимоий-педагогик сабабларга кўра вақтинча йўқолган шахсий заҳираларини тиклаш;
- ижодий фаолият тажрибаси билан қуроллантириш;
- шахснинг касбий йўналишини шакллантириш (касбий қизиқишлар, мойиллик, ижобий муносабатлар);
- умумий ва махсус қобилиятларни ривожлантириш.

Бироқ, таълимнинг дифференциаллашни фақат маълум бир фанга қизиқувчилар нуктаи назаридан ва баъзи талабаларнинг унга бўлган алоҳида қизиқишининг намоён бўлиши нуктаи назаридан кўриб чиқиш мумкин эмас. Дифференциаллаш маълум бир гуруҳ ва фан доирасидаги барча талабаларнинг нафақат кучли, балки фанни ўзлаштириши қийин бўлган ёки қизиқишлари бошқа соҳаларда бўлган талабаларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олишни талаб қилади.

Замонавий дидактикада предметни фарқлаш қуйидагиларга қаратилган:

талабаларнинг турли мавзудаги материаллар билан ишлашга бўлган қизиқишлари;

уни чуқур ўрганишга қизиқиш;

- талабани ҳар хил турдаги фанлар (касбий) дифференциалликдаги гуруҳларга йўналтириш.

Дифференциаллаш таълимнинг методик тизимининг барча таркибий қисмларига ва унинг барча даражаларига таъсир қилади. У иккита асосий шаклда пайдо бўлиши мумкин:

Биринчиси, бир гуруҳда, бир дастур ва дарслик бўйича ўқийдиган талабалар турли даражадаги материални ўрганишлари мумкинлигида ифодаланади. Бу ерда ҳал қилувчи омил - мажбурий тайёргарлик даражаси. Унинг ютуғи талаба томонидан таркибни ўзлаштириш учун минимал зарурий талабларни бажаришидан далолат беради. Унинг асосида материални ўзлаштиришнинг юқори даражалари шаклланади. Ушбу турдаги фарқлаш билан боғлиқ ҳолда, "даражали дифференциаллаш" атамаси яқинда кенг тарқалди.

Дифференциаллашнинг иккинчи тури - мазмунан фарқлаш. Бу турли хил таълим олувчилар гуруҳларини ўқитишни ўз ичига олади, улар материални тақдим этиш чуқурлиги, маълумотлар миқдори ва ҳаттоки саволлар доираси билан фарқ қиладиган дастурларга мувофиқ ўқитилади. Бундай фарқлаш баъзан касбий дифференциаллаш деб аталади. Турли хил касбий дифференциаллашган таълим - бу фанни чуқур ўрганиш бўлиб, у юқори натижаларга эришиш имконини берадиган касбий тайёргарликнинг етарлича илғор даражаси билан ажралиб туради. Шу билан бирга, таълим талабаларининг юқори даражаси ушбу таълим шакли билан қамраб олинган талабалар сонини табиий равишда чеклайди. Касбий дифференциал таълим - бу юқори даражадаги ўқитишнинг янада демократик ва кенгроқ шаклидир.

Дифференциаллашнинг иккала тури - даражали ва касбий дифференциал таълим - таълимнинг барча босқичларида биргаликда мавжуд бўлиб, бир-бирини тўлдиради.

Мавзунини дифференциаллаштириш технологияси ўқув материалининг мураккаблиги ва ҳажмини ҳисобга олишга асосланади (мураккаблиги оширилган ёки қисқартирилган вазифалар). Фанларни дифференциаллаштириш учун факультатив курслар, амалий, ўзгарувчан профилли дастурлар, фан цикллари чуқур ўрганиш бўйича дастурлар ишлаб чиқилмоқда.

Кредит таълимнинг ташкилий шакллари дифференциаллашга ёрдам беради, чунки улар талабаларга йўналтирилган таълим ва талабаларнинг шахсий ўсиши ва ривожланиши ҳолатини яратади.

Шу билан бирга, таълимда дифференциаллаш талабаларнинг шахсиятини

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш учун зарурлигини таъкидлаймиз.

Айтиш керакки, дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш тушунчаларининг мазмуни ва улар ўртасидаги муносабатлар ҳақида турлича қарашлар мавжуд. Демак, баъзилари дифференциаллашни таълим билан, индивидуаллаштиришни эса ўқитиш билан боғлайди, бошқалари дифференциаллашни индивидуаллаштириш шакллари билан бири деб билади.

Ўқитишда дифференциаллаштириш (индивидуаллаштириш) самарадорлиги талабаларнинг типологик гуруҳлари қанчалик тўғри шаклланганлигига боғлиқ. Иккинчиси талабаларни гуруҳларга бўлиш учун асосларнинг етарлилиги контекстида тушунилади, масалан, қобилиятлари бўйича.

Дидактик ва услубий адабиётларда талабаларни гуруҳларга бўлишнинг 20 дан ортиқ мезонлари таклиф қилинганлигини унутмаслик лозим. Шундай қилиб, Э.С.Рабунский талабаларни ўқув самарадорлиги, қизиқиш барқарорлиги ва когнитив мустақиллик даражасига кўра гуруҳларга бирлаштиришни таклиф қилади. А.А.Кирсанов идрокнинг барқарорлигидан, хотиранинг ривожланиш даражасидан, - фикрлашнинг визуал образли ва оғзаки-мантиқий таркибий қисмларининг нисбатидан, ақлий операцияларни бажариш даражасидан келиб чиқади. И.Е.Унт ўқитиш, ўрганиш қобилияти, мустақил ишлаш қобилияти, матнни тушуниш ва тўғри тезлик билан ўқиш қобилияти, махсус қобилиятлар, когнитив қизиқишлар, меҳнатга муносабат мезонлари сифатида таклиф қилади. Х.И.Лиймет дифференциаллашнинг қуйидаги мезонларини номлайди: фан бўйича ўқув самарадорлиги, иш суръати, фан бўйича билими, қобилиятлари, ўқувчиларнинг муносабатлари. А.З.Макойев ва Р.А.Утевалар бўлим, мавзу, курс бўйича таълим олувчиларнинг билим ва кўникмаларининг ҳақиқий даражасига қараб гуруҳларга ажратадилар. В.Ф.Чучуков гуруҳларга бўлинишнинг асосий параметрлари сифатида қуйидагиларни таклиф қилади: билим, кўникма даражаси; қобилиятларнинг ривожланиш даражаси; ишлаш даражаси.

Ўқитиш амалиётида дифференциаллаш асосан махсус дифференцияланган вазибалар орқали амалга оширилади.

Дифференциаллаш шахснинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш асосида, барча учун ихтиёрий бўлган ўзгармас қисмини ажратиб кўрсатиш орқали, ҳар хил талабалар учун ҳар хил бўлиши мумкин бўлган таълим мазмунини барча талабаларнинг ўзлаштиришини таъминлашни назарда тутди. Шу билан бирга, ўхшаш индивидуал хусусиятларга эга талабаларнинг ҳар бир гуруҳи ўз йўлидан боради. Дифференциялаш нуқтаи назаридан ўқув жараёни талабаларнинг когнитив эҳтиёжларига, уларнинг индивидуал хусусиятларига имкон қадар яқинроқ бўлади.

Шундай қилиб, ўқув жараёнини дифференциаллаштиришнинг мақсади - ҳар бир талабанинг таълим мазмунини ўзлаштириш жараёнида унинг қобилиятини, мойиллигини максимал даражада ривожлантириш, когнитив эҳтиёж ва қизиқишларини қондириш учун шарт-шароитларни таъминлашдан иборат. Дифференциаллашни тушунишда учта асосий жиҳатни ажратиб кўрсатиш мумкин:

Талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш.

Талабаларни ана шу хусусиятлардан келиб чиқиб гуруҳлаш.

Гуруҳларда ўқув жараёнининг ўзгарувчанлиги.

Талабага йўналтирилган таълим шахснинг субъектив тажрибасини, унинг афзалликлари ва қадриятларини, ўқув жараёнида талабанинг шахсий функцияларини актуаллаштиришни ҳисобга олган ҳолда индивидуал таълим траекторияларини куришни ўз ичига олади.

Шахс таълим жараёнининг марказида жойлашган бўлиб, ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи очиш, шахснинг ўзини ўзи англашини таъминлаш зарурати таълим мақсадларига киритилган.

Дифференциал таълим индивидуалликни очиб беришга, шахснинг қобилиятлари ва мойиллигини аниқлашга ёрдам беради ва шахсий танлов функцияларини амалга

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

оширишни ўз ичига олади.

Агар мазмундаги ўзгаришлар талабаларнинг индивидуал типологик хусусиятларига боғлиқ бўлса, дифференциал таълим ҳақида гапириш қонунийдир. Бундай ҳолда, ҳар бир талабалар гуруҳи ушбу аниқ гуруҳ учун зарур бўлган қисмлар билан бойитилган ўзгармас таркибни ўрганади.

Ушбу технология қуйидагиларни таъминлайди:

- ҳар бир киши эришиши керак бўлган таълимнинг асосий мажбурий даражасининг мавжудлиги;

- талаба асосий босқичда эришиши керак бўлган натижалар тизими очик бўлиши керак (талаба ундан нима талаб қилинишини билади);

- таянч даража билан бир қаторда талабага малака ошириш имконияти берилади.

Дифференциал таълим жараёни тамойили талабаларнинг шахсий ривожланишига ёрдам беришнинг энг яхши усули бўлиб, олий таълимнинг моҳияти ва мақсадларини тасдиқлайди.

Таълим мазмуни ҳар бир ёш учун устун бўлган, бошқача айтганда, бугунги кунда ёки яқин келажакда ҳар бир ёш гуруҳи учун фойдали бўлган ўқувчилар ривожланишидаги тенденцияларга йўналтирилган бўлиши керак. Ўқув мақсадлари ва мазмунини ишлаб чиқишда ривожланаётган шахснинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олиш керак.

Талабаларга йўналтирилган таълим парадигмасини амалга ошириш ҳар бир талабанинг объектив билиш тажрибасига мурожаат қилишни англатади. Ҳар қандай илмий ахборот, агар у шахсий маъно касб этса ва қимматли хусусиятга эга бўлса, билимга айланади. Ҳар бир талаба ўз (субъектив) тажрибасининг ташувчиси сифатида ноёбдир. Шу сабабли, таълимнинг бошиданок ҳар бир киши учун алоҳида эмас, балки ўзини намоён қилиш имконини берадиган кўпроқ қиррали таълим муҳитини яратиш керак. Ва фақат бу имконият ўқитувчи томонидан профессионал тарзда аниқланганда, талабаларнинг ривожланиши учун таълимнинг энг қулай дифференциаллаштирилган турлари ва шакллари тавсия қилиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Nakimova M. Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш–давр талаби //Архив научных исследований. – 2020. – №. 32.
2. Nakimova M. Professional pedagogy. Tutorial //Т., Tashkent State Economic University..-2007. – 2007.
3. Nakimova M. Таълим жараёнига инновацион технологияларни қўллаш имкониятлари //Архив научных исследований. – 2020. – №. 32.
4. Мамаражабов Ш.Э. Дифференциаллашган таълим - бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. J: Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 4, January 2021, Germany. 32-346.
5. Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszawa, 2021. 128-1306.
6. Mamarajabov Sh. E. Differensial ta’lim: xorij tajribasida va yangi O‘zbekistonda shaxsni shakllantirish omili sifatida. J: “Ta’lim fidoiylari” ilmiy-uslubiy jurnali, 4-son, 1-jild, T.-2021. 762-7716.

TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT – MODUL TIZIMINING AHAMIYATI

GulDu o‘qituvchisi: Qarshiyeva Yanglish Abduvali qizi
Telefon raqam: 99-3491-13-55

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotatsiya: ushbu maqola kredit – modul tizimi va uning afzalliklari hamda ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyati haqidagi ma’lumotlarga bag’ishlanadi.

Kalit so’zlar: ta’lim tizimi, kredit-modul tizimi pedagogika, ta’lim oluvchilar.

O‘zbekiston Respublikasi prezidentning 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi»ga ko‘ra, mamlakatdagi OTMlarning 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tishi rejalashtirilgan. Masalan, kelayotgan 2020-21 o‘quv yilining o‘zida mamlakatimizdagi 33dan ortiq yirik OTMlar kredit-modul tizimiga o‘tishi kutilmoqda. Mazkur OTMlarda asosan ECTS kredit-modul tizimi joriy etilishi ko‘zda tutilgan.

ECTS kredit-modul tizimida bir yillik kreditlar miqdori 60ni tashkil etadi. Bir o‘quv yili 2 semestrda iboratligini hisobga olsak, talaba o‘qishi davomida har semestrda 30 kredit to‘plab borishi kerak bo‘ladi. Bakalavr dasturi odatda 4 yilligi hisobga olinsa, talaba ushbu darajani qo‘lga kiritish uchun jami 240 kredit, magistratura dasturini tugallash uchun esa 120 kredit to‘plashi talab etiladi. Kreditlar shunchaki raqamlar emas. Har bir kredit talaba bajarishi kerak bo‘lgan ma’lum miqdordagi o‘qish yuklamasini bildiradi. ECTS kredit-modul tizimida 1 kredit o‘rtacha 25-30 soatlik o‘qish yuklamasini anglatadi. Bu degani, agar fan 6 kreditli fan bo‘lsa, talaba ushbu fan bo‘yicha belgilangan miqdordagi kreditlarni qo‘lga kiritish uchun semestr davomida 150-180 soatlik o‘qish yuklamasini bajarishi kerak bo‘ladi ($25 \cdot 6 = 150$; $30 \cdot 6 = 180$). Shunday ekan, kredit-modul tizimini joriy etgan OTMlarda talabalar har bir fan uchun belgilangan kreditlar miqdoriga qarab, o‘qish hali boshlanmasdan har bir fanni o‘qish va o‘rganishga qancha vaqt sarflashlari kerakligini bilib oladilar. Bu ham ta’limda shaffoflikning bir ko‘rinishidir. 1 kredit o‘qish yuklamasi (25-30 soat oralig‘ida) aynan necha soat bo‘lishini odatda har bir OTM o‘zining ichki qoidalarida belgilaydi.

Shuni ta’kidlash kerakki, 1 kredit uchun belgilangan 25-30 soatlik o‘qish yuklamasi bu fanni o‘rganish uchun sarflanadigan jami harakatlar jamlanmasi bo‘lib, unga nafaqat dars vaqti, balki talabaning fanni o‘rganish uchun uyda va kutubxonada sarflagan vaqti, imtihonlar vaqti, qo‘yingki talaba ushbu fanni o‘zlashtirish uchun sarflagan barcha tizimli harakatlari vaqtini qamrab oladi.

Shunda talabada ushbu umumiy o‘qish yuklamasining aynan qancha qismi darsga, auditoriya soatlariga to‘g‘ri keladi degan savol tug‘ilishi mumkin. Kredit-modul tizimi amaliyotida auditoriya va mustaqil o‘qish soatlari nisbati o‘rtacha 40/60 foizni tashkil etadi. Bu nisbat, boshqacha qilib aytganda, 1/1.5ga to‘g‘ri keladi, ya’ni talaba muayyan fan bo‘yicha belgilangan har bir soat dars uchun darsdan tashqari bir yarim soat mustaqil o‘qishi, tayyorlanishi kerak bo‘ladi.

Bunda OTM 1 kredit uchun 30 soatlik o‘qish yuklamasi belgilangan bo‘lsa, undan 12 soati ($30 \cdot 40\% = 12$) auditoriya soatlari, 18 soati ($30 \cdot 60\% = 18$) esa talabaning mustaqil o‘qish soatlariga to‘g‘ri keladi. Ushbu taqsimot asosida 6 kreditlik fan o‘qish yuklamasini aniqlaydigan bo‘lsak, talaba ushbu fan bo‘yicha belgilangan kreditlarni qo‘lga kiritish uchun semestr davomida 72 soat ($(30 \cdot 6) \cdot 40\% = 72$) auditoriya darslarini, 108 soat ($(30 \cdot 6) \cdot 60\% = 108$) uyda va kutubxonada mustaqil o‘qish yuklamasini bajarishi kerak bo‘ladi.

Yuqoridagi qoidalardan shuni tushunish mumkinki, ECTS kredit-modul tizimida talabaning bilim olish vaqti tushunchasi dars vaqti tushunchasi bilan cheklanib qolmasdan, talaba o‘qish uchun sarflagan umumiy vaqt bilan o‘lchanadi. Unda bilimning manbayi faqat o‘qituvchi yoki auditoriya emasligiga ishora qilinadi. Qisqacha aytganda, kredit-modul tizimida o‘qish vaqti tushunchasiga o‘qituvchi nuqtayi nazaridan emas, balki talaba nuqtayi nazaridan yondashiladi.

Talabaning o‘qish yuklamasining bu tarzda taqsimlanishi talaba ta’lim olish jarayonida mas’uliyatni ma’lum darajada o‘z elkasiga olishi, fan bo‘yicha darsda va darsdan tashqarida muntazam ravishda o‘qib borishi kerakligini ham bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi to‘g‘ri va to‘liq joriy etilsa, u mamlakatimiz oliy ta’lim tizimiga juda katta ijobiy xususiyatlarni olib kirishini kutish mumkin. Jumladan,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mamlakatimiz oliy ta’lim tizimiga ta’limning jahon tan olgan mukammal o’lchov birligining olib kirilishiga, OTMLar o’quv dasturlarida muvozanat va me’yor paydo bo’lishiga, OTMLarda o’qish jarayonining shaffoflashishiga, o’quv dasturlari iqtisodiyot, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlari asosida shakllanishiga, darslarning sifati yaxshilanishiga va nihoyat har bir talaba ma’lum ma’noda o’zining mustaqil o’quv dasturiga ega bo’lishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O’zbekiston - 2030 strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora –tadbirlarini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-6079-son qarori.
2. Ta’limda raqamli texnologiyalar. Delov,G,T- darslik. 17.04.2022.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KREDIT MODUL TIZIMIDA TALABALARNI O’QITISHNING DOLZARBLIGI

Bo’riboeva Dilraxon Norboy qizi
GulDU tayanch doktorant dilraxonboriboyeva@gmail.com
Yakubova Nafisa Odiljanovna
GulDU tayanch doktorant
nafisaodiljonovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit modul tizimi haqida tushunchalar yoritilganligi bilan bir qatorda ushbu tizimda talaba shahsini individual yo’nalganligini oshirish, ta’limni talaba shahsi o’zlashtirish qobiliyatiga moslashtirib tashkil etish haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: kredit modul tizimi, individual ta’lim, ta’limda shaffoflikka erishish, ta’limda moslashuvchanlik, talabaga yo’naltirgan ta’lim, talaba shaxsi.

Ta’limning globallashuvi va xalqarolashuvi oliy ta’limda o’qitish jarayonini tashkil etish tizimiga ham o’zgartirishlar kiritishni talab etmoqda. Ayniqsa, oliy ta’limda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash talabalarning maksimal mustaqilligini qo’llab-quvvatlash, egallangan bilimlarni amaliyotda samarali qo’llay olish layoqatini rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa, oliy ta’lim jarayonini xalqaro standartlarga javob beradigan pedagogik tizim asosida tashkil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ana shu maqsadda O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida Oliy ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o’tkazish ustuvor vazifa etib belgilandi. Pedagogika Oliy ta’lim muassasalarida esa 2020-2021 o’quv yilidan mazkur tizim asosida o’quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ustuvor yo’nalish sifatida belgilab berildi .

Ta’limdagi islohotlar kelajakda kata samaralar berishini rivojlangan mamlakatlar tajribasi yaqqol isbotlab turibdi. Bugun mamlakatimizda aynan ta’lim sohasiga yangicha boshqaruv tizimlarini joriy etish, ta’lim jarayonini tashkil etish darajasini jahon tajribasi asosida rivojlantirish, ta’lim sifatini oshirish va kelajak mutaxassislarning mustaqilligi va mas’uliyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Ayni shu maqsadlarni ko’zda tutgan O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga muvofiq “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” Kontsepsiyasida oliy ta’lim muassasalarining deyarli 85 %i 2030 yilgacha o’quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o’tkazishi ustuvor vazifa etib belgilandi. Oliy ta’limni rivojlantirishga qaratilgan mazkur bosh konsepsiyada yaqin istiqbolda Respublikadagi kamida ta’lim muassasalarini xalqaro e’tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta o’rinidagi oliy ta’lim muassasalari ro’yxatiga kiritishga erishish maqsad etib belgilab qo’yildi. Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida esa 2020-2021 o’quv yilidan mazkur tizim asosida o’quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ustuvor yo’nalish sifatida belgilab qo’yildi. Bu esa mamlakatimiz ta’lim tizimi ta’lim falsafasining o’zgarish bosqichida turganligidan dalolat beradi. Bugun

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

zamonaviy ta’limning takomillashgan tizimi deya ta’riflanayotgan o’qitishning modulli-kredit ko’rinishi o’zlashtirishni nazorat qiluvchi turdan o’zini o’zi nazorat qiluvchi – rag’batlantiruvchi turga o’tishni anglatadi, nazarimizda.

O’qitishning kredit-modul tizimi – modulli o’qitish texnologiyalari va ECTS (ingl. European Credit Transfer and Accumulation System – kursdan kursga o’tish va ball to’plashning Evropa tizimi) sinov kreditlari birligida amalga oshiriladigan o’quv jarayonini tashkil etish modeli;

“Kredit” tushunchasi o’zida kasbiy tayyorgarlik mazmunida o’quv fanlari ulushini hisobga olish imkonini beruvchi miqdoriy tavsifni o’zida ifoda etadi. Kredit u yoki bu kursni yoki yaxlitlikda ma’lum bir ta’lim dasturini o’zlashtirish uchun zarur o’quv yuklamasi va unga ajratilgan vaqtni aniqlash uchun zarur.

Kredit-modul tizimi – bu modul ta’lim texnologiyalari va ta’lim oluvchilarning modul mazmunini o’zlashtirishi uchun zarur bo’lgan o’quv yuklamasini o’lchash birligi sifatidagi kreditlar asosida o’quv jarayonini tashkil etish modelidir.

Kredit-modul tizimida uning ikkita jihatiga e’tibor qaratiladi:

- 1) ta’lim oluvchilarning mustaqil ishini tashkil etish;
- 2) o’quv jarayonida kredit-modul tizimi va ta’lim oluvchilarning o’quv yutuqlarini baholashning shaffof tizimini joriy etish.

Oliy ta’limga nisbatan qo’llanilganda “modul” deganda o’quv fanlari bo’yicha ta’lim dasturlarini mustaqil, mantiqiy tugallangan qismi nazarda tutiladi. Modul fanning ma’lum tugallangan qismi yoki yaxlitlikda fanning o’zi; modul o’zida bir qancha kurslarni qamrab olishi mumkin. Modul tarkibiga kiruvchi informatsiya didaktik maqsadga erishish uchun aniq tuzilish va yaxlitlikka ega keng ko’lamdagi murakkablikni aks ettiradi. Modul tuzilmasida majburiy tayanch komponent va variativ qism mavjud bo’ladi. Modul ma’lum bir fan sohasi haqidagi yaxlit tasavvurlarni hosil qiladi va mazkur modulni o’zlashtirish yakunida talaba o’zida namoyon qilishi lozim bo’lgan aniq kompetensiyalarni belgilash imkonini beradi.

Har bir talaba mustaqil yoki maslahatchi (tyutor) yordamida namunaviy reja asosida o’zining yillik individual rejasini tuzadi. Unga informatsion paket (tanyach o’quv rejasi (elektiv fanlar katoligi bilan birga), o’quv dasturlari, o’quv mashg’ulotlari turlari, maslahatlar grafigi) bilan tanishish imkoniyati beriladi.

Ta’lim sifati – ta’lim jarayonining turli qatnashchilarini o’quv muassasasi tomonidan ko’rsatilgan ta’lim xizmatlaridan qoniqish darajasi yoki ta’limda qo’yilgan maqsad va vazifalarga erishganlik darajasi .

O’tgan asrning 60-yillarida modulli o’qitish avvalo AQSH, Buyuk Britaniya va Kanadada keng yoyila boshladi. YUNESKONing 1972 yilda Tokioda o’tkazilgan xalqaro konferensiyasida modul tizimi uzluksiz ta’lim tizimining (kattalar ta’limi) eng samarali tarmog’i sifatida tavsiya qilingan edi. Keyinchalik bu nafaqat kattalar, balki o’quvchiyoshlar ta’limida ham keng tarqaldi. O’quv jarayonini modulli yondashuv asosida tashkil etish orqali ta’lim sifatini ta’minlash, ta’lim natijalarining o’zaro tan olinishiga hamda talabalar mobilligiga erishish borasida Bolonya jarayoni ishtirokchilaridan Fransiya, Daniya, Shvedsiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropa davlatlari, Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya, Ukraina, Qozog’iston Respublikasi kabi MDH mamlakatlari o’z ta’lim tizimida bugungi kunda yuqori natijalarga erishmoqda.

O’zbekiston oliy ta’lim tizimining kredit-modul ta’lim sistemasiga o’tishning ustuvor tomonlari quyidagilardan iborat:

– oliy ta’lim sohasida O’zbekistonning xorijiy davlatlar bilan munosabatlari kengaytiriladi;

– jahon ta’lim sohasidagi izolyasiya xavfini bartaraf etiladi;

– Yevropa mamlakatlaridagi talabalar, professor-o’qituvchilar va tadqiqotchilarni fikr almashish istiqbollari kengaytiriladi;

– xorijlik talabalarga ta’lim xizmatlarini ko’rsatish imkoniyatlari kengaytiriladi (O’zbekiston oliy ta’limining eksporti);

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

– yangi o‘quv texnologiyalari, o‘quv jarayoni loyihalarini ishlab chiqish va o‘quv jarayonini tashkil qilishning oqilona shakllarini qo‘llash va ta’lim va o‘qitishning sifatini keskin oshirilishiga olib keladi;

– mehnat bozorining talablari hisobga olinadi.

Ta’lim kredit-modul texnologiyasida talabalarning mustaqil ta’limiga bo‘lgan talabni kuchaytiradi, chunki, uy vazifasi ham baholanishi maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagilardan kelib chiqib, xorijiy mamlakatlar oliy ta’lim tizimi rivojlanishidagi kredit-kredit ta’lim sistemasini O‘zbekiston oliy ta’lim tizimiga joriy etilishi quyidagi afzalliklarga ega bo‘ladi:

– mutaxassislarni jahon standartlari darajasida tayyorlash imkoniyati;

– o‘quv jarayonini tezkor va egiluvchan tarzda rejalashtirish;

– auditoriya va mustaqil ishlash orasida optimal munosabat o‘rnatish;

– o‘quvchida mustaqil ta’lim olishga va mustaqil rivojlanishga ko‘nikma hosil qilish;

– talabalarning bilim olishda ularga mustaqil ijodkorona yondashish malakasini va istagini singdirish;

– kredit va diplomlarni ikki tomonlama tan olish, talabalarga dars berishni hamkorlikda tashkil etish.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish” tog‘risidagi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-
2. sonli Farmoni.
3. M. Tojiev, A. J. Xurramov. Oliy ta’limda o‘quv jarayonini kredit-modul tizimiga o‘tkazish – ta’lim sifatining kafolati // Scientific progress. 2020
4. Уразалиева Р.И. Кредитно-модульная система организации обучения как фактор формирования умений самообразовательности студента: дис. ...канд. пед. наук. – Оренбург, 2010. – 98с.
5. Мирзоев Р.Р. Педагогические аспекты подготовки преподавателей к работе в условиях кредитной системы образования: дис. ... канд. пед. наук. – Курган-Тюбе, 2010. – 189 с.

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARIDA
MA‘NAVIY-AXLOQIY SIFATLARINI KREATIV-MODULLI VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA
TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI**

Merganov Shuhrat Meyliyevich.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq allomalarining tarbiya haqidagi qarashlari, O‘zbekiston OTMda axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish, va ilmiy va amaliy yondashuvlar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilarida rivojlantiriladigan ma‘naviy-axloqiy sifatlarning mazmuni ochib berilgan.

Kalitli so‘zlar: axborot, axborot texnologiyalari, axborot madaniyati ma‘naviyat, ma‘naviy-axloqiy sifatlari, axborot savodxonligi, kasb madaniyati.

Annotation. This article reveals the content of the spiritual and moral qualities that are developed in students on the basis of the development of information technology in Uzbekistan, the views of oriental scholars on education and scientific and practical approaches.

Keywords: information technology, spirituality, spiritual and moral qualities, information, information culture, information literacy, professional culture.

Jahon miqyosida yuksak ma‘naviyatli, ijtimoiy faol mutaxassislarni tayyorlashning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

kreativ-modulli texnologiyalari amaliyotga joriy etilmoqda. Ta’lim muammolari bo’ycha Butunjahon Forumi qabul qilgan 2030 yilgacha mo’ljallangan kontseptsiyasidagi “...barcha uchun butun hayoti davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish...” vazifasi doirasida yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda yangi ta’lim texnologiyalari, innovatsiyalar va zamonaviy tashkiliy tuzilmalarning birligini ta’minlash bo’ycha loyihalarni tatbiq etishga yo’naltirilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma’naviy-axloqiy sifatlar bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari kasbiy faoliyatida muhim jarayonlarni ifodalaydi. Bu borada Sharq allomalarning qarashlari hozirgi kungacha o’z mavqeini yo’qotmagan. Jumladan, Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy inson faqat ma’naviyati tufayli boshqa jonzotlardan ajralib turishi va ma’naviyat faqat insongaga xosligini asoslab ko’rsatgan.[3; 83-85b]

Mutafakkir olim Yusuf Xos Hojib (1019-1088) “Qutadg’u bilig” asarida ma’naviyat tushunchasini o’zbekcha “bilig” tushunchasi bilan ifodalaydi. Bu bilim va odob majmuasidir degan fikr bildirgan.

“Axborot” atamasi “axbor” ma’lumotlar, ko’p xabarlar degan ma’noni anglatadi. Bunda turli ma’lumotlar qayta ishlanib, ayrim jihatlariga tuzatishlar kiritiladi. Axborotlarning ijtimoiy borliqda kechayotgan voqea hodisalar, alohida shaxs tomonidan bajarilayotgan ish, xatti-harakat, faoliyat to’g’risidagi ma’lumotlarni yetkazish, xabar berishdan iboratdir. Axborotdan muhim manba sifatida foydalaniladi va unda ko’nikma va malakalar egallanadi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish quyidagi xususiyatlarga ega:

axborot umuminsoniyat boyligi sifatida rivojlanib boradi;

axborotlar mazmunida u berayotgan ma’lumotning kengligi bilan belgilanadi;

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish negizida insonning moddiy va ma’naviy uzviyligini rivojlantirishda muhim bo’lgan innovatsion texnologiyalar, komp’yuter dasturlari, odamlar orasidagi o’zaro munosabatlar asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida ma’naviy-axloqiy sifatlar turli kasb egalarining ijtimoiy – iqtisodiy hayotini, uning moddiy turlarini aniqlashga yordam berishi bilan birga shaxsning ichki dunyosining faolligini oshiradi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida ma’naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirishda axborotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash, foydalanish, ularni o’zlashtirish kabilar har bir mutaxassisning kasbiy faoliyatida amalga oshadi.

I.G.Xangel’dievning ta’kidlashicha “Axborot madaniyati – bu inson hayoti va faoliyatida o’zining egallagan, uzatgan, saqlagan va axborotlardan foydalangan umuminsoniy, ma’naviy qadriyatlarni o’zida mujassam etgan sifatli xarakteristka”. Axborot madaniyatini shakllantirish shuni ko’rsatadiki unda bilimlar asosida insonparvarlik g’oyalari, shaxs munosabatlari rivojlanadi. Jumladan, O.V.Kievaning “Texnika oliy o’quv yurtlarida gumanitar fanlarni o’qitish jarayonida bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida axborot madaniyatini shakllantirish” [5.] mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida ushbu muammoning nazariy asoslari, tarixi, axborotlarni qayta ishlash va uzatish, o’qitish jarayonida komp’yuter vositalaridan foydalanish, elektron metodik qo’llanmalar yaratish masalalari metodik jihatdan ishlab chiqilgan. S.N.Konyushenkoning “Uzluksiz kasbiy ta’lim tizimida o’qituvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida o’qituvchining axborot madaniyati pedagogik muammo sifatida, uning shart sharoitlari, loyihalash texnologiyasi kabilar ishlab chiqilgan. S.N.Konyushenkoning [6.] fikricha axborot madaniyatini shakllantirishda quyidagi ikki blok asosiy o’rinni egallaydi:

1. Nazariy dunyoqarash bloki. Bunda axborot muhiti, tashqi dunyodagi ob’ektiv omillarni tushunish, ishontirish tamoyillari, shaxsni shakllantirish kabi nazariy bilimlar majmuiga ega bo’lish.

2. Amaliy ko’nikma va malakalar bloki. Bunda axborot hodisalari va jarayonlariga ta’sirchanlik bilan munosabatda bo’lish, axborotlarni aniqlash va qayta ishlash

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

operatsiyalarini bajarish kabilarga etibor berilgan.Unda axborot mezonlari, mazmuni,shakli va shakllantirish metodikasi ishlab chiqilgan. J. Xasanboev, X. Turaqulov, M. Xaydarov, O. Xasanboeva, N.Usmonovlarning “Pedagogika fanidan izohli lug’at” kitobida takidlanishicha “Axborot – tayyorlangan ma’lumotlardan biror narsa (jarayon, hodisa) to’g’risidagi aniqlikni oshirish maqsadida foydalanilsa, u holda foydalangan ma’lumotlarga axborot deb ataladi.”- deb ta’kidlanadi.[7; 672]. Shuningdek H.A.Saidakbarov, N.I.Tayloqov, D.E.Toshtemirov, S.K.Tursunov, O.X.To’raqulov, R.R.Boqiev, J.G’.Yo’ldoshev [8,9,10.] kabi olimlar pedagogik texnologiya, kompyuterlashtirilgan o’quv jarayoni, zamonaviy pedagogik ta’limda axborot texnologiyalarini joriy etish yo’nalishlarida tadqiqot ishlarini amalga oshirganlar.

Axborot har bir bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisida ijtimoiy onglikning shakllanishida, nutq madaniyati va lug’at boyligini o’stirishda, hayotda o’ziga munosib o’rin topishda, kasblarni to’g’ri tanlashda, dunyoqarashning kengayishida va takomillashuvida yaqindan yordam beradi. Demak, ko’proq mustaqil axborotlar ustida ishlash yo’li bilan yutuqlarni qo’lga kiritish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi ”Xalq so’zi” 2017 yil 27 dekabr.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori. 2021 yil 26 mart, PQ-5040-son
3. Xalikov A.A. Navoiy asarlaridagi ideal obrazlarda odob va axloq masalalari. //Xalq ta’limi. –Toshkent. –2008. –№ 3. –B. 83-85.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 94 b.
5. Kieva O.V Formirovanie informatsionnoy kultury u studentov vysshix texnicheskix uchebnykh zavedeniy v protsesse prepodavaniya gumanitarnyx distsiplin. Bryansk 2001,180.s.
6. S.M.Konyushenko Farmirovanie informatsionnoy kulturi pedagoga po sistemi neprerывnogo professional’nogo obrazovaniya. Yaroslavl’sk 2005., 267 str.
7. Hasanboev J., To’raqulov X., Xaydarov M., Hasanboeva O., Usmonov N., Pedagogika fanidan izohli lug’at. – T: Fan va texnologiya, 2009. – 672 b.
8. Saidakbarov H.A. Axborot texnologiyalari vositasida kasb-hunar kollejlari o’quvchilarining iqtisodiy bilimlarini rivojlantirish. Ped.fan.nom.diss.avto-ref.-T.:2012.-24b.
9. Taylaqov N.I. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. –T.: «O’zbekiston», 2002. -152 b.
10. Toshtemirov D.E. Kasb-hunar kollejlari informatika o’qitish uchun ta’lim portalini yaratish va undan foydalanish metodikasi. Ped.fan. nom.diss.avtor.-T.:2012.-24b.

KREDIT-MODUL TIZIMI PEDAGOGIKA SOHASIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar insituti
Ta’limning kredit modul tizimini boshqarish bo’limi boshlig’i
Nilufar Mamatqulova

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit-modul tizimini O’zbekiston oliy ta’lim muassasalarida, pedagogika fanlarini o’qitishda qo’llash nazariyalari va ularning ahamiyati tahlil etilgan bo’lib, unda kredit-modul sistemasining mazmun va mohiyati, ustuvor tomonlari hamda respublikamiz OTMLarini bu tizimga o’tkazishda bajariladigan ishlar hamda bu xususda muallifning tavsiya va fikrlari ilmiy asoslab ko’rsatilgan.

Kalit so’zlar: Kredit-modul tizimi, modul, modulli o’qitish texnologiyasi, kredit, kredit o’qitish texnologiyasi, pedagogika sohalarini o’qitishda kredit – modul tizimi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotation: This article investigates about the theoretical and practical importance of credit module system of Higher education in Uzbekistan. The author tries to describe the essence, value and advantages of implementation of the credit module system in higher educational system. Furthermore, there are given recommendations about the teaching process in credit module system.

Key words: credit module system, module, module teaching technologies, credit, credit teaching technologies, credit module system in teaching pedagogics.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimiga asta-sekinlik bilan ta'limning «kredit-modul» tizimi kirib kelmoqda. Hozirgi vaqtda Oliy ta'lim muassalari tomonidan ushbu tizimni to'liq o'rganib chiqqan holda uni o'quv jarayoniga to'g'ri tadbiiq etish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamizdagi OTMlarda an'anaviy o'qitish tizimining salbiy jihatlaridan voz kechish va xalqaro standartlar talablari doirasida ishlarni tashkil etish bo'yicha dastlabki qadamlar qo'yilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tugrisida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31- dekabrda 824-son qarori “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim muassasalarida kredit modul tizimi bosqichma bosqich joriy qilina boshladi. Kredit-modul o'qitish shakli o'quv moduli tarkibini yaratishga asoslangan, talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini muntazam ravishda baholab boruvchi, o'quv jarayoni natijalari va yakuniy nazorat ishlarini kuzatib borish orqali o'quv dasturini o'zlashtirish jarayonini tashkil etish tizimi hisoblanadi.

Kredit (credit) - talabalarning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi (kurs) doirasida fanlarni o'qib-o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining (vaqtning) o'lchov birligi hisoblanadi. Kredit - talabaning me'yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lishi uchun o'quv yillarida o'tib borilga majuriy hamda tanlav fanlardan kreditlarni yig'ib borishi lozim. Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Talabalarga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. Modul esa bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi hisoblanadi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil qiladi, jonli, video hamda audio ma'ruzalar o'qiydi, talabaning faoliyatini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi. Talaba esa mavzuni mustaqil o'zi o'rganadi hamda berilgan vazifa va topshiriqlarni vaqtida bajaradi.

Maqolamiz davomida kredit-modul sistemasining pedagogika fanlarini o'qitishdagi samarali jihatlarini ko'rib chiqmoqchimiz. Hammamizga ma'lumki, pedagogika sohalarini o'rgatuvchi fanlar kuchli tafakkur va amaliy qobiliyatlarni talab etadi. Bu fanlarni o'qitish esa, boshqa soha fanlarini o'qitishga nisbatan ko'proq amaliy jarayonni taqazo etadi. Bu fanlarni o'qitish va o'rganish uchun OTMlarda kredit-modul tizimini tadbiiq etish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, talabalarning pedagogic bilimlarini amaliyotga qo'llash uchun zamin yaratadi. O'zbekistondagi pedagogika sohasini o'rgatuvchi Oliy ta'lim muassasalarini jahon miqiyosdagi nufuzli pedagogika universitetlari bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yishga imkon yaratadi.

Kredit-modul tizimiga o'tish pedagogika sohasidagi talabalarga qanday imtiyozlar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

beradi:

Birinchiidan, akademik mobillik – talabalar kreditlarini saqlagan holda, istalgan mos oliygohga o‘qishni qiyinchiliksiz ko‘chirib o‘tishlari mumkin bo‘ladi. U xoh, jahon universiteti, xoh, o‘zimizdagi istalgan OTM bo‘lishining ahamiyati yo‘q. Faqat, talaba to‘plagan krediti ko‘chirib o‘tish keratiga yetsa bo‘lgani. Ikkinchiidan, talabalarga o‘qituvchini tanlash erkinligi beriladi. Bu orqali, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida akademik muloqot ta‘minlanadi.

Uchinchiidan, talabalar o‘z istaklaridan kelib chiqqan holda, fanlarni tanlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Albatta, bu o‘rinda majburiy o‘rganilishi lozim bo‘lgan (mutaxassis) fanlar ham bor, ammo talaba mustaqil tanlov fanlarini belgilay oladi. Pedagogika sohasidagi talabalar uchun bu ayni muddao. Sababi, ular mutaxassis fanlarini mukammal o‘rganishlari uchun bu ularga yetarlicha vaqt beradi.

To‘rtinchiidan, talabalarga ta’lim dasturini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratish va qo‘yiladigan baholarning oshkoraligini ta‘minlash yo‘lga qo‘yiladi. Bu esa, o‘z - o‘zidan ta’lim tizimidagi korruptsiyani barham topishini ta‘minlaydi.

Beshinchiidan, mustaqil ta’lim soatlarining oshirilishi talabalarning sinfdan tashqari kutubxonalarda pedagogik bilimlarini nazariy jihatdan boyitishlariga hamda amaliyot o‘tash jarayonida to‘plangan nazariy bilimlardan amalda tajriba sifatida foydalana olishliklari uchun zamin yaratadi.

Shu bilan birga ta’lim kredit – modul tizimi o‘quv jarayonini tashkil qilish tamoyillarini takomillashtirish, pedagogika sohasida ta’lim olayotgan talabalarning bilimni nazorat qilish, oliy ta’lim muassasalarining o‘qituvchi – professorlar tarkibini moddiy rag‘batlantirish va mehnat haqqini yaxshilash tamoyillarini ko‘rib chiqishni talab etadi. Bundan tashqari, talabalarni o‘quv qo‘llanma va materiallar bilan ta‘minlanganlik, amaldagi me‘yorlarni ta’lim krediti tizimini talablariga mos bo‘lishi, zamonaviy jihozlar va ko‘paytirish texnikasi bilan jihozlangan shaxsiy matbuot markazini mavjud bo‘lishi muhimdir. Ishonchimiz komilki, bunday tizimni O‘zbekiston ta’lim tizimiga olib kirish mamlakatimizning hamma sohalarining rivoji yo‘lidagi katta burilishni yasaydi. Zotan, oliy ta’limdan yetishib chiqqan bilimli, kreativ pedagog kadrlar yurtimiz kelajagi poydevoridir.

ADABIYOTLAR::

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5349-son Farmoni.
2. Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy ta’lim tizimi rivojlanishida kredit sistemasining o‘rni va ahamiyati. Oliy ta’lim taraqqiyoti istiqbollari: to‘plam №3. Toshkent 2015. 52-b.
3. Каримбеков С. Узбекистан в XXI веке: обучение с использованием системы кредитов. Перспективы развития высшего образования №3.Ташкент 2015. 115-с.

4-YO‘NALISH. UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANING O‘RNI

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР

**Файзиев Ахмаджон-академик Бобожон Ғафуров номидаги
Хужанд Давлат**

Анотация. Ушбу мақолада педагогик технологияларда қўлланиладиган воситалар хақида фикр юритилган.

Калит сўзлар. Педагогик технологиялар, замонавий таълим, вербал мулоқот, мунозара

Аннотация. В данной статье рассматриваются средства, используемые в педагогических технологиях.

Ключевые слова. Педагогические технологии, современное образование, речевое общение, дискуссия

Annotation. This article discusses the tools used in pedagogical technologies

Keywords. Pedagogical technologies, modern education, verbal communication, discussion

Педагогик технологияларни амалга ошириш учун ўзига хос воситалар зарур бўлади. Ҳар бир педагогик технологияда қўлланиладиган воситалар умуман ўхшаш бўлиб, уларнинг турлари кўп. Уларни шартли равишда қуйидаги турларга ажратиш мумкин: вербал, новербал, визуал, аудио, табиий, ўқув анжомлари ҳамда мактаб жиҳозлари.

Вербал воситаларнинг асосини ахборот ташкил қилади. Булар сўзлар билан ифодаланадиган ахборотлар бўлиб, уларни сўз орқали ифодалаб бериш учун ўқитувчи уни ўзлаштирган бўлиши, яъни шу ахборот хақидаги билимга эга бўлиши лозим. Бошқача айтганда, педагогик технологияларнинг вербал воситаларини ўқитувчининг билимлари даражасидаги ахборотлар ташкил қилади. Шу сабабли ҳозирда таълим жараёнида факат ўқувчи ва ўқитувчининг иштирок этиши етарли бўлмай колди.

Замонавий таълимни амалга оширишнинг яна бир зарур шarti ўқув фанлари бўйича ахборот манбалари, шу жумладан, янги ахборот технологияларининг тез ва қулай фойдаланиш имконини берувчи турларидан ҳар бир ўқувчи ва ўқитувчи эркин фойдалана оладиган шароит яратишдан иборат. Яъни ҳозирда сифатли таълим бериш учун анъанавий иккита томон — ўқувчи- ўқитувчига зарур ахборотларни етказиб турувчи хизматдан иборат учинчи томон фаолиятини ташкил қилиш зарур.

Бу йўналиш ахборот технологияларини таълим-тарбия жараёнига жорий қилиш йўналиши деб номланади. Шу ахборотларни ўқувчилар тушуна оладиган мантикий шаклларда ифодалаш ўқувчи билан ўқитувчининг вербал мулоқотини ташкил қилади.

Вербал мулоқот шакллари ҳар хил бўлиб, уларнинг асосийлари нутқ сўзлаш, маъруза, суҳбатлашиш, савол сўраш, саволга жавоб бериш, баҳс, мунозара, музокара, хабар бериш, кенгаш, маслаҳат, насиҳат, танбеҳ, табрик, саломлашиш, хайрлашиш кабиларни ўз ичига олади.

Ушбу вербал мулоқот шаклларида қўлланиладиган нутқ, интонатсиялари сўзловчининг фикрларидаги унинг мақсадига мувофиқ бўлган маъно-мазмунларни чуқурлаштириш имконини беради.

Ўқитувчи ўқувчи учун маълум бўлган тушунчаларга асосланган ҳолда янги ахборотларни таништириб, тушунтириб боради.

Бу жараёнда ўқувчилар диққатни жамлаш, тинглаш, эшитиш, англаш, тушуниш, идрок қилиш, мантикий фикрлаш (ташкил қилиш, киёслаш, умумлаштириш), хотирада сақлаш, қайта эслаш фаолиятлари билан банд бўладилар. Бунда ўқувчининг қизиқиши, ҳаваси, эҳтиёжи, манфаатдорлиги, қобилият, истеъдод, иқтидори унинг муваффақияти асоси бўлади.

Юқоридаги фикримизнинг далили сифатида вербал мулоқот шаклларида айримлари хақида тўхталиб ўтамыз.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Маърузаларни фаол усулда ўтказиш. Ҳар қандай юқори савияда ўтказилган маъруза, гарчанд у фактларга бой бўлса ҳам, агар узоқ вақт давом этса, ўқувчининг эшитиш қобилияти сусаяди ва чарчайди. Бу ҳолат ўқувчини лоқайд эшитувчига айлантиради. Маъруза қанча узоқ давом этса, самарадорлик шунча камая боради.

Шунинг учун маърузани кичик педагогик технология даражасида қуйидагича ташкил этиш ўқувчилар учун қулайлик турдиради.

Маърузачи ўз маърузасини бир неча блокларга бўлади. Ҳар блокни 15-20 минут давом эттиради ва ҳар бир блокдан сўнг тўхтаб, мавзу билан боғлиқ қисқа савол-жавоб, фикр алмашув олиб боради. Маъруза давомида айрим муаммоларни ўртага ташлайди. Шу вақт оралиғида бу муаммога ўқувчиларнинг муносабатини аниқлайди, уларнинг фикрларини тинглайди. Ҳар бир фикр билдирувчига имконият яратади. Аммо уни танқид остига олмай, бошқаларнинг фикрларини ҳам тинглайди. Бу ҳолат маърузага бўлган муносабатни ижобий томонга ўзгартиради, маърузага бефарқ, қарамасликка сабаб бўлади. Ўқувчиларни яқка тартибда суҳбатга тортиш 5 дақиқагача давом этади.

Маърузачи ўқувчиларнинг қизиқиш, интилиш, масъулияти ошиб боришини кузатиб боради. Маъруза давомида мунтазам фаол иштирок этувчилар, теран фикр билдирувчилар маърузачининг таянчига айланади.

Маъруза давомида мавзуни секин-аста ўқувчининг кундалик фаолиятига доир мисоллар билан борлаб борилади ва қисқа мунозаралар орқали тегишли ечимлар топилади.

Шу ҳолда кечган маърузаларда ўқувчилар вақт қандай ўтганини билмай қоладилар. Маърузанинг яна давом этишини хоҳлаб, бефарқлик ўрнини хушёрлик, ички интилиш, ечим кидириш эгаллайди, ўзлари ҳам ечимни топишда шахсан иштирок этишга ҳисса қўшишга интиладилар.

Бундай маърузалар ҳар икки томоннинг ўзаро фаоллигини оширади, навбатдаги мунозараларга чорлайди.

Давра суҳбатлари. Давра суҳбатида маърузачи-ўқувчи бош ташкилотчи бўлиб қолади. Давра суҳбатлари кўпинча ўқувчиларга таниш ёки уларга яқин мавзуларда ўтказилади. Давра суҳбати мавзулари, режалари, саволлари ўқувчиларга бир неча кун олдин тарқатилади. Бунда ўқувчилар учун мустақил тайёргарлик кўриш, бир-бирлари билан аввалдан ўзаро фикр алмашиш, кутубхона, интернетдан айрим маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, кичик матн тузиш имконияти яратилади. Давра суҳбатининг афзаллиги шундаки, ҳар бир ўқувчи унга индивидуал тайёргарлик кўради. Ҳар икки томон даврани ўтказишга тайёргарлик билан келади. Суҳбатни ўқитувчи, баъзан етакчи ўқувчилар олиб бориши мумкин.

Давра суҳбатлари дарс жадвали асосида олдиндан режалаштирилган ҳолда ташкил қилинади.

Давра суҳбатининг яна бир афзаллиги шундаки, дар бир ўқувчи ўз билимини, оғзаки нутқини, шахсий фикрини эмин-эркин намойиш этишига шароит яратилади. Ўқувчи ҳамда ўқитувчининг шахсий масъулияти ошади, ҳам ўқиш, ҳам ўрганиш биргаликда давом этади. Материални ўқиб-ўрганишга, ўзаро фикр алмашишга, ўзлаштиришга мотив ошади. Билим олиш, унинг ўзлаштирилиши кафолатланади.

Мунозаралар ўтказиш. Мунозараларни ташкил этиш ва ўтказиш ташкилотчидан жуда жиддий тайёргарликни, ижодий муҳит яратишни талаб этади. Ўқитувчи илгаридан мунозаранинг мавзусини, уни ўтказиш режасини, вақтларини ўқувчилар билан ўзаро келишиб олади.

Ўқувчиларга ўқув йили бошланишида мунозара мавзулари эълон қилиниб, уларга тайёргарлик кўришлари учун вақт берилади. Мунозара муқокамасига мактаб раҳбарияти, маҳалла фаоллари, мутахассислар таклиф этилади. Мунозарага бошловчи тайинланади. Бошловчи жуда кенг камровли билимга эга бўлиши керак.

Мунозара даврида вужудга келадиган муаммоли масалалар, айниқса, чигал фикрлар бўйича уларни чуқур таҳлил қилиш қобилиятига эга экспертлар таклиф

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

этилади. Мунозарани олиб боришда унинг иштирокчиларини кизиштириб, қовуштириб, бошқариб, зарур йўлланмалар бериб бориш муҳим аҳамият касб этади. Айнан мунозара жараёнида тўғри хулосалар чиқариш жуда катта масъулият талаб этади.

Новербал воситалар имо-ишора, қўл, гавда ҳаракатлари орқали бирор маъно-мазмунни ифодалаш ёки таъкидлашдан иборат. Новербал воситалар жиддий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ўрнини бошқа нарса боса олмайди. Инсоннинг ҳар бир ҳаракати маълум маънога эга бўлиб, бу ҳаракатлар турли халқларда турлича тушунилади. Бу ҳаракатларни новербал нутқ деб номлаш қабул қилинган. Новербал нутқ, инсоннинг у ёки бу мускулларининг ҳаракати орқали амалга оширилади. Шу ўринда инсоннинг ҳар қандай ҳаракати, шу жумладан, унинг фикрлаши ҳам ундаги маълум мускуллар ҳаракатидан иборат эканлигини эслатиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Визуал (кўргазмали) воситалар педагогик технология жараёнида ўқувчилар кўз билан кўришлари учун мўлжалланган барча воситаларни ўз ичига олади. Буларга синф доскасидаги ёзув ва бошқа тасвирлар, китоблардаги ёзув ва тасвирлар, тарқатма материаллар, ўқув плакатлари, фотосуратлар, тасвирий санъат асарлари, видео, кино тасвирлар, жониворлар, ўсимликлар, табиат объектлари, турли буюмлар ва бошқалар киради.

Кўргазмали воситаларнинг педагогик технологияда қўлланиши ўқувчиларга ўргатиш керак бўлган ахборотга тегишли мазмунни турли шакл ва усулларда кўрсатиш орқали тез, аниқ ва тўғри тушунтириш имкониятини беради.

Бу жараёнда ўқувчининг фаолияти диккатни жамлаш, кўриш, кузатиш, тасаввур қилиш, фикрлаш (таҳлил, киёс, умумлаштириш), идрок этиш, хотирада сақлаш ва шу кабилардан иборат бўлади.

Аудио воситалар эшитиш орқали ахборотни ўрганиш, ўзлаштириш имкониятини берувчи магнитофон тасмаси, турли дисклар, бундан ташқари, мусиқа асбобларининг овози ва бошқа табиий овозлар бўлиши мумкин.

Ҳозирда кўпроқ аудиовизуал воситалар, яъни бир вақтнинг ўзида эшитиш ва кўришга хизмат қилувчи воситалар: кино ва бошқа овозли видео тасвирлардан фойдаланилади.

Бу педагогик воситалардан самарали фойдаланиш учун ўқувчининг қобилияти, имконияти, хусусиятлари ҳисобга олинishi мақсадга мувофиқ. Маълумки, ўқувчилар психологик жиҳатдан ташқи ахборотни кўпроқ кўриш ёки эшитиш, шунингдек, бошқа сезги аъзолари ёки ҳаракатлар орқали яхшироқ эслаб қолиб ўзлаштирувчилар тоифаларига ажратилади. Бу тоифалар қуйидаги хусусиятлари билан фаркланадилар:

Кўриш орқали хотирада сақловчилар — матн, схема, диаграмма, жадвалларни яхши эслаб қоладилар, хотираларида сақлайдилар ва қайта тиклай оладилар.

Эшитиш орқали хотирада қолдирувчилар — матнни, унинг мазмунини кимнингдир овози орқали хотираларида сақлаб қоладилар.

Ҳаракатлантирувчи куч орқали хотирада олиб қолувчилар — ёзиб-чизиб, тасвирлаб ёки қайта-қайта такрорлаш орқали хотираларида сақлайдилар.

Аслида эса, амалиётда шу ҳамма тоифаларга хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир вазиятда тегишлича ижодий ёндашув асосида мавжуд воситалардан комплекс фойдаланиш энг яхши самара бериши мумкин.

Адабиётлар

1. Тожикистон Жумҳурияти миллий мактаб концепцияси. -Д.: Ирфон, 1994
2. Тожикистон Жумҳурияти миллий таълим концепцияси. -Д. : 2004
3. Тожикистон Жумҳурияти миллий тарбия концепцияси. _Д.: 2006
4. Ахлиллоев Т. А. , Дадабоев Н. Муқаддимаи ихтисоси омўзгор.
5. Раҳнамои таълим – Хужанд : 2002
4. Ахлиллоев Т. А., Исмаилов М. С. Педагогик ихтисосга кириш.
6. Ўқув қўлланма. – Хужанд : 2002

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

7. Ахлиллоев Т. А., Хидирова Л. С. Введение в учительскую специальность. Учебное пособие - Хужанд : 2002
8. Мусаев У. Таълим жараёнини эркинлаштириш принциплари // Халқ таълими. – Тошкент: 2005. - № 4. – Б. 4-10.
9. Ҳасанбоев Ж. ва бошқалар. Педагогика. Ўқув қўлланма. – Тошкент:

Как проводить инновационные уроки в начальных классах

Старший преподаватель факультета Педагогика ГГУ Ташматова Мукаррам
Джумановна

Хусаинова Дилнора Рустамовна - ГулГУ факультет
«Методика начального образования» студентка 3-курса

В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие «инновации». Русский аналог этому слову – нововведение. Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического процесса. Так, инновационный урок рассматривают с позиции новых введений в организацию учебного процесса на определенный период времени.

Выделяют следующие виды инновационных уроков: уроки самостоятельной деятельности; исследовательские; на основе групповой технологии; проблемные; на основе проектной деятельности; уроки-тренинги и игровая технология.

Уроки самостоятельной деятельности – форма учебного процесса на основе организации самостоятельной работы учащихся. Цель таких уроков – формирование и развитие механизмов независимости школьников, утверждение самостоятельных качеств личности. Такими механизмами могут быть привычки, убеждения, традиции, действия. Данные уроки играют большую воспитательную роль. При подготовке к урокам данного вида необходимо изучить уровни общеучебных умений и навыков учащихся, их способности к самостоятельной работе; определить содержание и направленность самостоятельной деятельности учащихся. Для каждого ученика разрабатывается модель самостоятельной работы: подбирается технология обучения; объем и содержание учебного материала; литература и дидактический материал; технико-технологические средства учебного процесса. Каждому ученику выдаются соответствующие рекомендации в письменной и устной форме. На уроках самостоятельной деятельности должны быть четко определены позиции учителя и ученика:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- позиция учителя: инициирование субъективного опыта ученика и развитие его индивидуальных способностей в течение учебного процесса; выбор технологии обучения (как и чему, буду учить);

- позиция ученика: выбор технологии учения (что и как сам буду изучать) на определенный период времени. [1, с.54].

Исследовательский урок – это форма обучения школьников на основе познания окружающего мира, организации исследования того или иного предмета или явления. Цель исследовательского урока – использование, развитие и обобщение опыта учащихся и их представлений о мире. Учащиеся на уроке сами подбирают вопросы для изучения, ведут поиск решения проблемы, обмениваются мнениями, экспериментируют, вырабатывая идеальный вариант предложений для изучения. Цель деятельности учащихся на исследовательском уроке – получение конкретного результата (продукта).

Отличительные особенности технологии такого продуктивного (нацеленного на получение продукта) обучения:

- самостоятельная учебная деятельность школьника, тесно связанная с его реальной трудовой деятельностью;

- ориентация учебы и труда на конечный результат;

- смена урочных, замкнутых форм отношений между педагогом и учащимися на более открытые, направленные на совместную деятельность и сотрудничество. [1. с. 81].

Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в микрогруппах; по вариантам; классный конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии – обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. В начальных классах часто работая в группе, дети не могут договориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Задача - научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. Выполняя работу в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Каждый участник групповой деятельности непроизвольно включается в совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в коллективе. Опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, если учителем организован процесс распределения учебных заданий и продумана технология обсуждения их в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий, проблем, научных фактов в ученическом коллективе воспринимается так, как

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

будто бы взрослые советуются с учащимися, спрашивают об отношении к происходящему и прислушиваются к их мнению.

Проблемные уроки – форма организации обучения учащихся на основе создания проблемной ситуации. На таком уроке перед школьниками либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема. Цель проблемного обучения – активизация познавательной сферы деятельности учащихся на основе выявления причинно-следственных связей. Проблемное обучение – это технология обучения умению видеть и выделять противоречия по конкретному предмету, а также умению решать проблемы. Проблемные уроки структурно немного напоминают психологические ситуации, которые имеют своеобразную конструкцию деятельности. Искусство учителя заключается в том, чтобы дать учебный материал как неизвестные знания, которые школьники должны открыть для себя сами. Проблемное обучение – это, прежде всего, обучение умению находить новые способы решения сложившихся противоречий. Задача учителя – организовать учебную деятельность на основе активизации мышления учащихся на всех этапах урока. Характер познавательной деятельности учащихся может быть различным: одни решают, используя вопросы и ответы; другие – методом анализа ситуации; третьи – методом диагностики и выводов; четвертые – подбором и т. д. [1, 93].

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности учащихся на основе процесса отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой технологии – приобретение учащимися определенных умений и навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и групповой. Индивидуальные уроки-тренинги отличаются от групповых спецификой проблем. На уроках-тренингах групповой технологии рассматривается проблема, характерная для всех участников учебно-воспитательного процесса, на индивидуальной – для конкретного учащегося. Принципы ведения уроков-тренингов подбираются или разрабатываются учителем в зависимости от характера проблемы, социально-педагогических условий ведения, а также целей и задач закрепления изученного материала. Для таких уроков разрабатываются критерии действий учащихся как эталон умений, на занятиях раздаются печатные образцы разных видов деятельности. Например, образец выполнения одного упражнения; образец выполнения другого более сложного задания. Данные образцы помогают детям быстрее и эффективнее приобрести тот или иной навык или умение. Учитель помогает учащимся отслеживать процедуру выполнения конкретного задания, выявлять ошибки в учебных действиях и обязательно осуществляет измерение и оценку деятельности, без которых невозможно определить результат достижения.

На уроке-тренинге учащимся приходится выполнять однообразную работу, поэтому опытные учителя всегда используют элементы педагогического творчества, например:

- подбор необычных заданий, дидактического материала;
- организацию соревнований, взаимного контроля и т. д. [2, с.76].

Уроки на основе проектной деятельности предусматривают развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и находить решения. Использование метода проектов делает учебный процесс творческим, целенаправленным, а ученика – ответственным и целеустремленным. Обязанность учителя – подготовить всех учащихся к посильной для каждого, но обязательной познавательной деятельности.

Стадии работы над проектом - это «пять П»: Проблема - Проектирование (планирование) - Поиск информации - Продукт - Презентация. Шестое «П» проекта — его Портфолио, - папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта,

презентация.

Уже в младшем возрасте дети приобретают умение видеть проблемы, умение задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение делать выводы. Организовывая проектную деятельность, важно, чтобы проектирование всегда приводило к конечному результату, а именно к публичному представлению продукта проектной деятельности.

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность. Взрослые помогают делать фотографии, выполнять исследования по наблюдению, подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, готовить защиту своей работы.

Результатом проекта может быть газета, гербарий, плакат, поделка, праздник, иллюстрации, буклет, экскурсия, выставка, соревнования.

Особое внимание требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Целью презентации: продемонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.

В своей практике я внедрила следующие виды проектов: творческие: «Овощной марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. Исследовательские: «Жители уголка природы», «Зелёная аптека», «Мир воды». Дети проводят опыты, после чего результаты оформляются в виде газет, книг. Информационные: «Красная книга», «Банки и бутылки разместились на тропинке». Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков и пр.) Классификация проектов: По тематике и способам реализации результатов: творческие, информационные, игровые или исследовательские. По составу участников: индивидуальные, групповые, фронтальные. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он помогает связать обучение с жизнью, даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности коммуникативные навыки. Это «Я и моя маленькая история», «Лента времени моей жизни», «Моя семья в лицах». «Тайна моего имени», «История фамилии», «Мой зодиакальный гороскоп», «Мои папа и мама», «Мои дедушки и бабушки», «Мои предки», «Родословное дерево», сценарии праздников «Что в имени тебе моём?», «Моя родословная».

Итак, инновационные уроки помогают обучать, воспитывать и развивать учащихся в соответствии с требованиями, которые предъявляет общество, современный мир к молодому поколению. Учащиеся учатся критически мыслить, не боятся высказывать и защищать свою точку зрения, у них формируются умения ориентироваться в проблемах, которые встают перед обществом и перед личностью в обществе.

Литература:

1. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов. Под ред. А.В.Хуторского. - М.: ГНУ ИСМО РАО, 2012.
2. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. - М.: УНЦ ДО, 2010.

учащихся. Обучение и воспитание как общение.

Старший преподаватель МНО факультета Педагогики Ташматова Мукаррам Джумановна.

Аннотация. В данной статье предлагаем рассмотреть и проанализировать анализируемую проблему формирования коммуникативных компетенций у учащихся с позиций дидактики.

«Коммуникативная компетентность» – это термин, относящийся к проблеме общения и коммуникации, наряду с «коммуникативностью», «коммуникабельностью», «общительностью», «коммуникативной компетенцией». Остановимся на соотношении понятий, которые относятся к основному понятию как частное к общему. По определению психологического словаря, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимание другого человека.

Н. И. Леонов приводит классическую характеристику общения, как форму деятельности, осуществляемую между людьми как равными партнерами и приводящую к возникновению психологического контакта, проявляющегося в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании

Автор различает такие виды общения, как:

- социально-ориентированное;
- групповое предметно-ориентированное;
- лично-ориентированное

А. А. Леонтьев понимает общение как один из видов деятельности. Он уточняет, что это не обозначает, что общение во всех случаях выступает как самостоятельная деятельность, важно, что оно может быть таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть и одновременно условие другой некоммуникативной деятельности

«Общительность», по определению А. В. Мудрика, «есть сильно развитое, устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое сочетается с быстротой их установления»

К критериям общительности относят:

- наличие интереса к людям, к учащимся;
- умение понимать чувства учащихся и определять их позиции во взаимодействии с другими людьми;
- коммуникабельность и контактность с другими людьми и учащимися;
- терпимость в общении с учащимися;
- ориентация в ситуациях и готовность к изменению стратегии воздействия на учащихся.

Б. Г. Ананьев, который установил связь между общением и обучением, отмечал, что обучение не есть только передача и усвоение информации – знаний и правил деятельности. Обучение есть, вместе с тем, общение, коммуникация, соответствующая структуре общества, и господствующему в нём типу межличностных взаимоотношений. В подтверждение этой мысли Б. Г. Ананьев представляет три группы отношений внутри дидактического процесса:

- преподаватель – студент;
- студент – студент;
- преподаватель – преподаватель.

В рамках первого типа отношения осуществляются как профессиональное воспитание.

В рамках второго – происходит наиболее активное формирование всех других личностных свойств студентов и психологических, в первую очередь.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Третий контур общения имеет воспитательное значение для студентов как некоторый образец личных и профессиональных отношений, которые для студентов имеют значение нравственных эталонов общественного поведения. В. Н. Панфёров характеризует дидактический процесс со стороны единства целей, содержания и средств, но при этом подчеркивает, что единство это выступает в виде коммуникативных актов взаимодействующих друг с другом преподавателей и студентов. Коммуникативные акты следует, по его мнению, рассматривать как процесс общения, содержанием которого является передача и восприятие профессиональных знаний как учебной информации в форме лекций. Передача знаний через лекции – это процесс непосредственного общения преподавателя со студентами.

Различают процесс взаимодействий и содержание взаимодействий. Процесс взаимодействий относится к сфере чувств и восприятий, лежащих в основе поведения в группе. Ряд современных исследователей отмечают, что, если в центре обучения находится развивающаяся личность ученика, то взаимодействие ученика с учителем и с товарищами по группе, как фактор развития личности обучаемого через процесс обучения, должно привлечь внимание исследователей.

Н. Н. Лепехин считает, что взаимодействие между педагогом и учащимися является содержанием педагогического процесса. Он полагает, что основываясь на анализе двух форм взаимоотношений, можно выделить, соответственно, две формы педагогического взаимодействия. Это коммуникация и общение, каждая из которых базируется на модели «субъект – субъектного отношения» как их родовой общности. Педагогическое взаимодействие в форме коммуникации предполагает заданность функционально-ролевых позиций участников. За педагогом закрепляются функции целенаправленного и систематизированного педагогического воздействия, отбор и упорядочивание учебно-воспитательной информации, выбор способов и средств её передачи. Под общением в педагогическом процессе понимается взаимодействие, в котором оба субъекта предстают как партнеры с равным статусом, обладающие одинаковыми возможностями для проявления своей индивидуальности и реализации собственной инициативы

Педагог постоянно осуществляет многогранную коммуникативную деятельность. Профессионально-педагогическое общение есть система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и обучаемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств определяют профессионально-педагогическое общение как систему сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической задачи, реализуемую с помощью различных коммуникативных средств в рамках существующих норм педагогической этики.

Структурными компонентами системы педагогического общения являются взаимодействия:

- учитель – ученик;
- учитель – коллектив учащихся;
- учитель – коллектив педагогов;
- учитель – администрация;
- учитель – родители;
- преподаватель – студент;
- преподаватель – академическая группа;
- преподаватель – кафедра;
- преподаватель – деканат;
- преподаватель – органы студенческого самоуправления (студсовет и др.).

Взаимопонимание есть результат взаимодействия преподавателя и обучаемых, свидетельствующий о высоком уровне профессионализма преподавателя, о его

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

педагогическом мастерстве. Одной из граней педагогического мастерства и является педагогическая коммуникативная компетентность. В нашем исследовании 1990г. было доказано, что сформированность педагогической коммуникативной компетентности определяет успешность профессионального педагогического общения и педагогической деятельности в целом. Формирование и развитие педагогической коммуникативной компетентности личности учителя – это широко обсуждаемая тема в педагогике, возникшая в 80–90-х годах XX в. в связи с переориентацией школы на отношение диалога между учителем и учащимися и не потерявшая своей актуальности сегодня. Личность учителя можно считать коммуникативно компетентной, если он ориентируется в ситуациях педагогического общения, имеет определенный опыт реальной педагогической деятельности. Ситуации педагогического общения – это условия, в которых реализуется система приемов и навыков взаимодействия учителя и учащихся с помощью различных коммуникативных средств.

Коммуникативная подготовка рассматривается в педагогике, в основном, как часть профессиональной, допрофессиональной подготовки специалиста или как часть его деятельности. Подготовка специалиста к организации процесса общения остается актуальной на протяжении последних десятилетий. «Содержание» и «процесс» общения категории не идентичные и отличаются тем, что процесс общения относится скорее к эмотивной сфере, чем к когнитивной. Если пути, формы, средства подготовки специалиста к общению информативному достаточно четко структурированы и определены по каждой области знания, то подготовка специалиста к процессу общения по эмотивному параметру остается предметом дискуссий на протяжении ряда лет.

Предпочитаемой формой коммуникативной подготовки называют прежде всего социально-психологический тренинг.

Психологический тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и научным определениям тренинга. Ю. Н. Емельянов определяет его как группу методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности.

В 80-е годы получили распространение деловые игры или имитационные игры, по сути, представлявшие собой разновидность тренинга. Имитационная игра – это символическое воспроизведение функциональной и ролевой структуры моделируемой социально-экономической системы. Средством имитационной игры также является ролевая игра, при которой роль задается как совокупность прав и обязанностей в отношении других ролей. Деятельность участников игры имеет по своей природе не только материальный (чисто профессиональный) характер, но также и знаковый характер. Она протекает в той или иной форме общения прежде всего на информационном уровне в форме символического взаимодействия, взаимообуславливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком

Помимо метода активизации резервных возможностей личности, эффективным для целей развития умений и способностей общения, применяются методы:

- беседа;
- самокритика;
- метод развития инцидента;
- анализ критического инцидента;
- беседа по Сократу;
- дискуссия;
- имитационная игра;
- мозговая атака;
- прогрессивный семинар;

Вариантом дискуссионного метода является метод когнитивного обучения Р.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Калфе (1988), ставящий своей целью активизацию познавательной деятельности обучаемых. В дидактике аналогом его является концепция проблемно-деятельностного обучения, сущность которой заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему, мысленно и практически действуют в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов её решения. Автором концепции считают А. В. Барабанщикова. Что касается метода когнитивного обучения Р. Калфе, то модель такого обучения схематически представлена ниже

Модель метода когнитивного обучения.

Проблема (П) – учебная проблема на занятии и объединение усилий преподавателя и учащихся по её решению.

Организация (О) – организация учебного материала, структурирование учебной информации, использование опорных сигналов и планов.

Рефлексия (Р) – размышление, анализ, критика, объяснение идеи.

Применение (П) – развитие идеи, обсуждение её в группе, перенос в новые обстоятельства, реализация.

По начальным буквам метод можно называть методом ПОРП,

Педагогическая коммуникативная компетентность – это способность (от лат. *competere* – быть способным) обучающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в ситуациях профессионально-педагогического и межличностного общения при центрации на обучающихся. Владение педагогической коммуникативной компетентностью педагогом на когнитивном, поведенческом, эмотивном уровнях, в совокупности, обеспечивает более высокую степень обученности, нравственной воспитанности и развития гуманистических качеств обучающихся при непосредственном взаимодействии с ними в условиях образовательного процесса.

Таким образом, проблема коммуникативной компетентности остается открытой для исследователей, которые в новых социальных условиях могли бы продолжить поиск оптимальных способов и средств повышения коммуникативной компетентности как обучающихся, так и обучающихся.

Литература:

1. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования [Текст]: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. проф. В. В. Рыжова. – М.: Изд-во Русско-американского института, 2011. – 289 с
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – М.
3. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / сост. П. А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1990. – 608 с.

**СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ
КЛАССАХ**

Тлеумуратова Нуржамал Махсетовна – старший преподаватель национального центра обучения педагогов новым методикам Республики Каракалпакстан
email: n.tleumuratova@inbox.uz

Ключевые слова: форма урока, сюжетно-ролевые игры, познавательная деятельность, коммуникативное умение и навыки.

Kalit so'zlar: dars shakli, rolli o'yinlar, kognitiv faoliyat, kommunikativ qobiliyat va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko’nikmalar.

Keywords: lesson form, role-playing games, cognitive activity, communicative skills and abilities

Аннотация: в этой статье говорится о том, как успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия у учеников начальных классов.

Annotaciya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kommunikativ universal ta'lim faoliyatini qanday muvaffaqiyatli shakllantirish haqida so'z boradi.

Annotaciya: this article talks about how to successfully form communicative universal learning activities for primary school students.

Введение национальной учебной программы в младших классах повлекло за собой изменение цели современного школьного образования. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса, подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей. [1]

Успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия возможно в процессе сюжетно-ролевой игры. В такой форме коммуникативная задача решается участниками путём импровизированного разыгрывания определённой ситуации. Такие игры позволяют ребятам занимать новые привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной действительности, в которую они вводятся. Общение в игре протекает органично и естественно, командование и подчинение без принуждения, а игровые типы отношений затем ученики переносят в жизнь. Важно помнить, что большую роль в этом процессе играет обучение таким приёмам и правилам общения, которые потом могут быть использоваться в сходных по форме ситуациях различного содержания. [2]

Вот некоторые примеры сюжетно-ролевых игр, которые можно использовать на любом этапе урока, вовлекая учеников в активную творческую деятельность.

Маршрутные игры (воображаемое путешествие, заочная экскурсия) – это особая форма урока, когда учащиеся переносятся в прошлое или будущее, путешествуют в определённой пространственной среде. Например, на уроках чтения в 4 классе на «машине времени» мы попадаем в зарубежную детскую литературу, где ученик в роли журналиста поведает нам о зарубежных писателях и поэтах. На уроках окружающего мира мы путешествуем по природным зонам, летим к далёким звёздам. Каждый раз перед игрой вместе с учениками мы намечаем наш маршрут, придумываем остановки и станции, заранее определяем роли участников и составляем фрагменты их бесед с людьми, которых мы «встретим» в путешествии. Для таких уроков возможности информационно-компьютерных технологий просто незаменимы. [3]

Очень интересно проходит игра «Журналисты». Мы выбираем главного редактора журнала, класс делится на «отделы», в которых журналисты работают по определённой теме. Журнал мы называем по теме урока, например, «Славные предки нашей страны». Задача учеников - журналистов подобрать интересный по теме материал, обсудить его в группах, проанализировать, потом «представить материал в номер». Конечно, первоначально учащихся нужно познакомить с правилами необходимыми для успешности делового общения членов каждой группы, на которые разбит класс для познавательной деятельности. Это, и что такое групповая работа, и какова её последовательность внутри каждой группы, и знакомство с заданием и планирование работы, и распределение заданий внутри группы, выполнение и обсуждение их результатов. Такая форма организации урока настолько увлекает ребят,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

что в группах часто возникают споры по поводу отбора материала, его оформлении, для того чтобы его «приняли в печать». Важно, чтобы в каждую группу входили учащиеся с разным уровнем подготовки, и каждому нашлось занятие по интересам. На последней стадии мы обсуждаем получившийся журнал, каждый проводит самооценку и самоанализ своей деятельности. [4]

В процессе такой игры учащиеся учатся критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выражать согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать эмоциональное поведение друг друга, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам.

«Угадай, кто я?» Дети получают необычное домашнее задание: представить себя в роли какого-нибудь сказочного героя, писателя, художника, животного и, придя в класс на урок, двигаться и изъясняться от его имени. Можно использовать групповые роли (например, Красная шапочка и серый волк). Остальные учащиеся должны догадаться, в кого превратился их одноклассник. Заранее надо договориться, можно ли использовать элементы костюма, декорации. После окончания игры, анализируя результаты её проведения, необходимо отметить успешное исполнение той или иной роли, но, ни в коем случае нельзя делать прямых оценивающих замечаний, иначе в следующий раз ребёнок просто не захочет играть и откажется от участия.

«Продолжи сказку». Сочиняем сказку, а затем снимаем фильм – продолжение сказки. Заранее распределяем между детьми роли сценаристов, режиссёра, актёров и т.д. В процессе сочинения сказки, учащиеся могут предлагать новых действующих героев, поэтому развитие сюжета в большинстве случаев зависит непосредственно от предпринимаемых участниками игры действий. И каждый свободен в выборе своей стратегии поведения, которая только изначально имела установку на определённые ограничения, определяющие образ персонажа, которого предстоит играть, и правила игры. Такая игра не только побуждает детей фантазировать, развивает речь, но и способствует формированию культуры поведения, дружеских коллективных взаимоотношений.

Сюжетно-ролевая игра превращает учебный процесс в занимательную деятельность, её эмоциональность активизирует все психические процессы младшего школьник. Игра – неиссякаемый источник развития ребёнка, которая позволяет ему раскрыться всеми гранями своей личности, только в ней возможны высшие достижения ученика, которые завтра станут его реальностью

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года №УП-6108
2. Осипова Н.В., Головинская И.А., Брюханова С.В. Показатели сформированности универсальных учебных действий обучающихся // Управление начальной школой. – 2010. - №10. – стр. 26-33
3. Под редакцией Ковалевой Г.С, Логиновой О.Б Планируемые результаты начального общего образования. - М: «Просвещение», 2009. – стр. 119

O‘zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining shakllanishiga doir

Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti
F.G.Sharipov
Xorijiy tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi
Sharipova Mohichehra Fazliddin qizi

Guliston pedagogika instituti
Xorijiy tili va adabiyoti
Sharipova E’zoza Fazliddin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining shakllanishi, manbalari va metodologik asoslari xususida so‘z boradi. Bu boradagi olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, X asrdan oldingi davrdagi dastlabki ilmiy qarashlar, X-XI asrdagi dastlabki qarashlarga bo‘lgan munosabatlar va XIV-XV asrlardagi o‘zbek tiliga munosabat masalasi hamda XIX-XX asrlardagi o‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘rganilish sathlari, turkiy tilshunoslik, o‘zbek tilshunosligi, o‘zbek tili,

Tilshunoslikning o‘rganilish sathlari juda ham serqirra, shu boisdan uni qanchalik o‘rgansang yangilik sari kirib boraveradi. Tadqiqotlarini arab tili (va arab yozuvi)da yozgan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Koshg‘ariy, keyinroq, Sakkokiy, Yoqut Hamaviy, Abu Hayyon al-Andalusiy, Jamoliddin Abu Muhammad Abdulloh Turkiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur hamda o‘rta asrlar lug‘atchiligiga katta hissa qo‘shgan Aloyi binni Muhibiy, Toli Imoniy, Muhammad Rizo, Muhammad Ya‘kub Chingiy, Mehdixon kabi qomusiy olimlar turkiy tilshunoslikning, o‘zbek tilshunosligining tamal toshini qo‘yganligi to‘g‘risida so‘z boradi. Umuman, turkiy tilshunoslikning shakllanishi, manbalariga oid fikrlar xususida E.Fozilov, I.Abdullayev, X.Jabborov, H.Hasanov va boshqa olimlarning alohida tadqiqotlarida ma’lum qaydlar mavjudligi ta’kidlangan.¹³

O‘zbek adabiy tili tarixini davrlashtirish bo‘yicha turli xil fikrlar, qarashlar mavjud.¹⁴ Ba’zilar uni uch davrga bo‘lib o‘rganishgan bo‘lsa, ayrimlar besh yoki olti davrga ajratib ko‘rsatganlar.¹⁵ Shu tarzda davrlashtirish M.To‘xtamirzayev, A.Rafiyev, J.Shabanovlar tomonidan tuzilgan qo‘llanmada ham, shuningdek, yana boshqa ilmiy manbalarda ham kuzatiladi.¹⁶ Mazkur manbalarda ta’kidlaganlaridek, o‘zbek tili XIII asrlarda eski turkiy til negizida alohida til sifatida shakllangan ekan, uni o‘rganish bilan shug‘ullangan tilshunoslikni ham shu davrdan boshlab o‘zbek tilshunosligi, deb atashga haqlimiz. Demak, o‘zbek ilmiy tilshunosligining boshlanishini, hech shubhasiz, Beruniy, Ibn Sino, M.Zamaxshariy, M.Koshg‘ariy, Abu Hayyon kabi yirik qomusiy olimlarning tilshunoslikka oid qarashlari bilan boshlangan deyish mumkin. Ayniqsa, muallifi noma’lum bo‘lgan «At tuhfa» (Noyob tuhfa) asaridagi grammatikaga aloqador qarashlar, tahlillar, o‘sha davr tilini belgilashga oid talqinlar bunga to‘la asos bo‘ladi.

Tilshunoslar B.O‘rinboyev va T.Qurbonovlarning «O‘zbek tilshunosligi tarixi» kitobida¹⁷ hamda A.Nurmonovning «O‘zbek tilshunosligi tarixi» nomli qo‘llanmalarda alohida sarlavha ostida «At tuhfa» asaridagi grammatikaga oid masalalar («kitob at-tuhfa az-zakiyatu fi-l-lug‘at at-turkiya» – «Turkiy tillar haqida noyob tuhfa») qayd etib o‘tilgan. Undagi «grammatika» qismida qipchoq tilining grammatik qurilishi haqida ancha batafsil ma’lumot berilgan.

Professor E.Fozilov va M.Ziyayevalar tomonidan nashr qilingan «Izoscanniy dar» kitobi ham fikrimizning isboti bo‘la oladi.¹⁸ Mualliflar lug‘atning qipchoq tilining grammatikasi bo‘yicha bizgacha etib kelgan noyob manba ekanligiga alohida e’tibor qaratgan.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, o‘zbek tilshunosligi, taxminan, ming yillik tarixga ega

¹³ Фозилов Э. Шарқнинг машхур филологлари. – Тошкент: Фан, 1971; Абдуллаев И. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992; Жабборов Х. Буюк тилшунослар. – Тошкент: Насаф, 2003; Ҳасанов Ҳ. Маҳмуд Кошғарий. – Тошкент: Уздавнашр, 1963.

¹⁴ Мухторов А., Санакулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.22–23.

¹⁵ Ўша асар. – Б.22–23.

¹⁶ Рафиев А., Шабанов Ж. Ўзбек тилини биласизми? Назарий маълумотлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.

¹⁷ Ўринбоев Б., Курбанов Т. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Самарқанд. 2006; Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Фан, 2002.

¹⁸ Изысканный дар, тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lib, avvalo, turkiy tilshunoslik negizida shakllana boshlagan bo‘lsa, keyinchalik boshqa tilshunosliklar ta’sirida rivojlandi. XX asrning boshlaridan mustaqil fan sifatida faoliyat yuritishga kirishdi. Bunda, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida olib borilgan lingvistik faoliyat muhim o‘rin tutadi. Bu davrda Ishoqxon Ibrat, Fitrat kabi o‘zbek, shuningdek, mahalliy aholini, uning hayot tarzini o‘rganish ehtiyoji asosida o‘zbek tilini o‘rganishni kuchaytirgan ba’zi rus olimlari, jumladan, M.A.Terentev, N.Ostroumov, V.Nalivkin, N.P.Pantusovlar faollik ko‘rsatganlari kuzatiladi. O‘zbek tili grammatikasini o‘rganish bo‘yicha ilk kuzatuv ishlanmalar Abdurauf Fitrat, G‘ozi olim Yunusov, Qayum Ramazon singari ziyolilar tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, buni shartli ravishda «ilmiy o‘rganishga kirishish» davri, deb atash mumkin. Ana shu olimlar yaratgan o‘quv adabiyotlari bu davr tilshunosligini o‘rganish uchun ham asosiy manba hisoblanadi. To‘g‘ri, bu davrda, Elbek ta’kidlaganidek, «...grammatika va leksikologiya sohasidagi bilimlar yuqori darajada emas edi. O‘z grammatik sistemamiz bo‘lmaganligi sababli, yaratilgan ishlarining deyarli hammasi eski sxolastik arab grammatik sistemasi asosida ish ko‘rar edi. 20-yillarning boshlarida nashr qilingan alifbo kitoblari, o‘quv qo‘llanmalari, asosan, boshlang‘ich maktab o‘quvchilariga mo‘ljallab tuzilgan, ular o‘qish va yozish qoidalarini o‘z ichiga olgan».¹⁹ Biroq oddiy xalqning savodli, o‘qimishli bo‘lishini chin dildan istagan jadid ziyolilarining say’-harakati tufayli vaziyat yildan yilga yaxshilanib bordi. Zamon talabi darajasida adabiyotlar, o‘quv qo‘llanmalar yaratildi. E.D.Polivanovning Toshkent shevasini o‘rganishga oid ishlari, «O‘zbek tilining qisqacha grammatikasi» (I, II, III) asari, Qayum Ramazonning o‘zbek tilining so‘z tuzilishi va morfologiyasiga oid «O‘zbek tili» darsligi (1919), ayniqsa, Fitratning «O‘zbek tili grammatikasi» («Sarf» va «Nahv»), «O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajriba», «Tilimiz» kabi asarlari mustaqil o‘zbek tilshunosligining shakllanishi uchun munosib hissa bo‘lib, o‘zbek tilini ilmiy tadqiq etishga kirishishni boshlab bergan o‘quv qo‘llanmalar sifatida qaraladi. Ilk tajriba sifatida yaratilgan mazkur qo‘llanmalar keyinchalik o‘z xizmat vazifasini a‘lo darajada o‘tashi bilan birga U.Tursunov, F.Kamolov, V.V.Reshetov, T.Ibrohimov, T.Salimov, S.Ibrohimov, A.G‘ulomov, S.Usmonov kabi etuk tilshunoslar, tom ma‘nodagi o‘zbek ilmiy tilshunosligini shakllantirgan zabardast olimlar etishib chiqishi muhim rol o‘ynadi. Bu olimlar va, umuman, o‘zbek tilshunosligi shakllanishiga munosib hissa qo‘shgan tilshunoslarning ilmiy qarashlari haqidagi asarlar ham yaratildi.²⁰ Biroq asarlarning hech biri o‘zbek tilshunosligining shakllanishi va tadrijiy taraqqiyotini izchil tadqiq etishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ymagan. Shu sabab XX asrning oxiri va XXI asr boshlari o‘zbek ilmiy tilshunosligining takomilini ta‘minlagan yirik olimlarning xizmatlari, hissalarini izchil tarzda sistemali yaratilmagan. Vaholanki ularning barchasi bir umumiy g‘oya, maqsadga erishish yo‘lida qilingan o‘zaro aloqador, bir-birini to‘ldiruvchi say’-harakatlar natijasidir.

2000-yildan keyin «O‘zbek tili va adabiyoti» jurnalining «O‘zbek tilshunosligining dolzarb muammolari» ruknidagi maqolalarda bu boradagi ayrim bahsli masalalar o‘rtaga tashlandi.²¹ Biroq «yangicha» qarashlarni yuzaga keltirgan manbalar, olimlarning qarashlari yaxshi o‘rganilmaganligi sababli, izchillik, davomiylilik buzilib, go‘yo o‘zbek tilshunosligida sistem yoki struktur tilshunoslik, asosan, Evropadan kirib kelgandek tasavvur qoldirmoqda. Vaholanki, til va nutqni farqlash, tilga ichki sistemalardan iborat yaxlit sistema sifatida qarash, so‘z yasaliishiga sinxron va diaxron aspektda yondashuvning farqlanishi kabi nazariy masalalar, tilning ijtimoiy hodisa ekanligi, jamiyat o‘zgarishi bilan o‘zgarishi, taraqqiy etishi, tilning insongagina xosligi kabi masalalar Evropada XIX asrga kelibgina e‘tibor qaratgan.

¹⁹ Элбек. Битам йўллари. – Тошкент, 1919.

²⁰ Маҳмудов К., Боровков А. Эски ўзбек тили луғатларининг тадқиқотчиси сифатида // Ўзбек тили тарихи масалалари. – Тошкент: Фан, 1977; Фозилов Э. Тилшуносликнинг ilk шаклланиш давлари // Тил тараққиётининг лексик ва грамматик муаммолари. – Самарканд, 2011. – Б. 8–15

²¹ Ҳожиев А. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – Б. 24–28; Тожиёв Ё. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – Б. 40–48.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Sharqda o‘zbek tilshunosligi shakllanishining ilk davrlaridayoq muhokama ob’ekti bo‘lib, o‘z ijobiy echimini topib bo‘lgan edi. Oliy maktablar uchun yaratilgan «Umumiy tilshunoslik», «Tilshunoslikka kirish», «Tilshunoslik tarixi» kurslarida ham, odatda, asosan Evropa tilshunosligi tarixi va ta’siri haqida ma’lumot beriladi. «Lingvistik ta’limot tarixi» seriyasida yaratilgan o‘ndan ortiq ilmiy asarlarda ham shunday qarash hukmron.²² Bu kitoblarning deyarli bir xil mundarijaga ega ekanligi hayratlanarli. Ushbu ishlarda Evropa va rus tilshunosligi, umuman, jahon tilshunosligining yuqoridagi tezisga mos tarixi o‘z ifodasini topgan.

Adabiyotlar:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1975;
2. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1978.
3. Жабборов Х. Буюк тилшунослар. – Тошкент: Насаф, 2003; Хасанов Х. Махмуд Кошғарий. – Тошкент: Уздавнашр, 1963.
4. Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – Москва: Просвещение 1979;
5. Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.22–23.
6. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Фан, 2002.
7. Рафиев А., Шабанов Ж. Ўзбек тилини биласизми? Назарий маълумотлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.
8. Тожиев Ё. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – Б. 40–48.
9. Ўринбоев Б., Қурбонов Т. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Самарқанд, 2006.
10. Фозилов Э. Шарқнинг машхур филологлари. – Тошкент: Фан, 1971.

BOSHLANG’ICH MAKTABLARDA MASHG’ULOTLARDA PREZENTATSIYALARDAN FOYDALANISHNING ROLI

SH.Fayziyeva, GulDU Psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
M.Abdusamatova, GulDU Pedagogika fakulteti
3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ma’lumki, barcha ta’lim muassasalarida, shu jumladan boshlang’ich maktablarda ham sifat, ya’ni o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi birinchi o‘rinda turadi. Komp’yuter texnologiyalaridan esa o‘quvchilarning bilishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida foydalanish mumkin. Boshlang’ich sinf o‘qituvchilari bolalarni o‘qishga o‘rgatishi, ularning bilishga bo‘lgan qobiliyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini shakllan-tirishi va rivojlantirishi hamda ta’lim jarayoni va fan asoslarini chuqur o‘zlashtirishi uchun zarur bo‘lgan ta’lim vositalari bilan ta’minlashi lozim. Maqolada ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik tomonlari yetarlicha o‘rganib chiqilgan. SHuningdek, boshlang’ich maktablarda mashg’ulotlarni tashkil qilishda prezentatsiyalardan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: o‘zlashtirilish, kompyuter, multimedia, slayd, videoprezentatsiya, axborotlashtirish.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari dars jarayoni samarasini orttirish uchun juda ham ulkan imkoniyatlar bera oladi. Bu o‘rinda K.D.Ushinskiyning “Bolalik ko‘rgazmalilikni

²² Березин Ф.М. История лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1975; Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – Москва: Просвещение 1979; Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1978.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

talab qiladi” degan so‘zlari yodga keladi. Bugungi kunda ko‘rgazmalilik deganda shunchaki jadval, sxema, va rasm kabilarni emas, balki bolalar tabiatiga yaqinroq bo‘lgan va ilmiy bilishga qaratilgan o‘yinlarni nazarda tutish to‘g‘riroq bo‘lar edi.

Multimedia – bu ob‘yekt va jarayonlarni an‘anaviy hisoblangan oddiy matnlar yordamida emas, balki foto, video, grafika va tovushlar orqali ifodalash usulidir.

Multimedia – turli xarakterdagi mashg‘ulotlardagi bilish vositasi yoki qurolidir. Multimedia motivlashtirishni, kommunikativlikni, ko‘nikmalarni egallashni, bilimlar omborini kengaytirishni rivojlan-tiradi, shunigdek, informatsion madaniyatni shakllanishiga ko‘mak beradi.

Kompyuter texnologiyalari hech qachon o‘quvchilar o‘rtasidagi aloqa o‘rnini bosa olmaydi, u faqat o‘quvchilarni birgalikda yangi bilim resurslariga intilishida yordamchi vosita bo‘lib xizmat qiladi hamda ularni o‘quvchilar fan asoslarini o‘rganish maqsadida o‘z tengdoshlari va o‘qituvchilari bilan dialogga kirishishi mumkin bo‘lgan barcha o‘quv vaziyatlarida qo‘llash mumkin.

Ta’lim jarayoniga kompyuter texnologiyalarini qo‘llash slayd, prezentatsiya yoki videoprezentatsiya shaklida mul’timedia vositalaridan keng foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bugungi kundagi zamonaviy kompyuterlarning videotasvir, animatsiya va ovoz kabi maxsus effektlardan foydalanishga imkon berishi ularning hammasini integratsiyalab, yagona mul’timediya-prezentatsiyalarni ishlab chiqishga asos bo‘la oladi.

Ta’lim jarayonida o‘qitishning ko‘rgazmali vositalaridan rejali va o‘rinli foydalanish o‘quvchilarning kuzatuvchanligini orttiradi, nutqi, diqqat-e’tibori va mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu o‘rinda eng katta imkoniyatlarni zamonaviy axborot texnologiyalari taklif qila oladi. O‘qitishning oddiy texnik vositalaridan farqli o‘laroq, kompyuter texnologiyalari mashg‘ulotlarni nafaqat katta sondagi tayyor, qat’iy tanlab olingan bilimlarni maxsus usulda tashkil qilishga, balki o‘quvchilarning intellektual-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi.

O‘quv materiallarini ko‘rgazmali asosda tashkil qilish ularni o‘zlashtirish samarasini orttiradi, chunki bunda o‘quvchining barcha hissiy qabul qilish kanallari (ko‘rish, eshitish, hissiy) ishga tushadi. Mul’timediya prezentatsiyalarni mashg‘ulotning ixtiyoriy bosqichida va ixtiyoriy mavzu uchun qo‘llash mumkin. Mashg‘ulotning mavzusi qay darajada zerikarli bo‘lmasin, agar uni yorqin ranglar, animatsion effektlar va tovushlar yordamida namoyish qilinsa, shubhasiz bu mavzu o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘la oladi.

Mavzu bo‘yicha oldindan puxta rejalashtirib ishlab chiqilgan prezentatsiyalar yangshi mavzularni bayon etish jarayonida o‘qituvchi tomonidan doskada turli yozuvlarni yozilmasligiga olib kelishi mumkin. Bu esa o‘qituvchi vaqtini tejab, o‘quvchilar bilan ishlash uchun unga ko‘proq vaqt ajratishga imkon beradi.

Ayrim hollarda mavzu bo‘yicha umumiy ma’lumotlarni bayon qilish yoki mavzuni chuqur o‘zlashtirishsiz hamda ko‘nikmalarni shakllantirishsiz namoyish etish mumkin. Mavzuni chuqur o‘zlashtirish hamda zarur ko‘nikma va malakalarni mustaqil mashg‘ulotlar maboynda hosil qilish mumkin. Mashg‘ulotlarning bunday ko‘rinishi o‘quv materialini asosiy obrazlarning yorqin tizimi sifatida ifodalashga imkon beradi.

O‘quv materiallarini multimediyali prezentatsiyalar orqali bayon qilish o‘quv vaqtini tejashga imkon beradi, O‘quvchilarni esa mashg‘ulot-larning yangi ko‘rinishi o‘ziga jalb etadi, qiziqishlarini orttiradi. Bunday mashg‘ulotlarda quyidagi didaktik masalalar hal qilinadi:

fan bo‘yicha asosiy bilimlar o‘zlashtiriladi ;

o‘zlashtirilgan bilimlar tizimlashtiriladi;

o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini paydo qiladi ;

bilim olishga, hususan muayyan bir fanni o‘rganishga motivlarni shakllantiradi;

o‘quvchilarga o‘quv materialini yuzasidan mustaqil ishlashda o‘quv-uslubiy yordam ko‘rsatadi.

Ta’lim muassalarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning kelajagi ularning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mashg’ulotlarga tatbiq etishning boshlang’ich davriga to’g’ridan-to’g’ri bog’liq bo’ladi.

O’quvchilarning multimediali dasturiy vositalar bilan ishlash bo’yicha ko’nikma va malakalarini rivojlantirish vazifasini odatda informatikachi o’qituvchilar zimmasiga yuklanadi. Bu unchalik ham to’g’ri emas. Chunki, informatika fani ham xuddi matematika yoki boshqa fan kabi o’z vazifa va maqsadlariga ega bo’lib, o’quvchilar informatika fanining dasturi asosida bazaviy tushunchalari bo’yicha ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlari nazarda tutilgan. Bu dasturda multimediali dasturiy vositalar bilan ishlashni o’rganish uchun vaqt ajratilmagan. Agar o’qituvchi bu vositalar bilan ishlashni rejadagi mashg’ulot davomida o’rgatishni maqsad qilib olgan bo’lsa, bir qator muammolarga duch keladi. Birinchidan, sinfdagi baracha 10-15 o’quvchilar uchun yetarli darajadagi mul’timediali kompakt disklar mavjud bo’lmasligi mumkin; ikkinchidan, o’quv mashg’ulotida o’zlashtirilishi rejalashtirilgan o’quv materiallari uchun vaqtning kam qolishi. Bu holda o’qituvchi bu materialning ma’lum bir qismini tashlab ketishga yoki o’quv materialini yuzaki bayon etishga majbur bo’ladi. Uchinchidan, muammo ma’lum bir ko’nikma va malakalarni egallash motivatsiyasi bilan bog’liq bo’ladi. Guruhdagi o’quvchilarning hammasi ham multimediali dasturlar bilan ishlashning muhimligini angalay olmasliklari mumkin.

Bu muammolarni muvafaqqiyatli hal qilish uchun sinfdan tashqari ishlar, masalan, fakultativ darslardan yoki kichik sonli o’quvchilarga ega bo’lgan to’garaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Aynan ana shu o’quvchilar qolganlarni mul’timediali dasturlash bilan ishlashga qiziqirib ko’yishlari mumkin. Chunki, bu dasturlar kam mehnat sarf qilgan holda ko’proq o’quv materiallarini o’zlashtirishga imkon yaratib beradi.

Bu jarayonda o’qituvchining vazifasi o’quvchilarda kompyuter va multimediali dasturiy vositalar bilan ishlash bo’yicha ko’nikma va malakalarni hosil qilish strategiyasini ishlab chiqishdan iborat bo’ladi. Bunda u quyidagi vaziyatlarga alohida e’tibor berishi lozim:

o’quvchilarni kompyuterlardan maqsadli foydalanishga o’rgatishi;

o’quvchilarni ekranga chiqarilishi lozim bo’lgan ob’yektlar bilan tanishtirishi ;

kerakli va foydali bo’lgan ma’lumotlarni izlash bo’yicha ko’nikmalarni hosil qilishi.

Albatta, mul’timedia va videoproyektorlardan frontal, sinf bilan ishlash rejalashtirilgan mashg’ulotlarda foydalanish boy ko’rgazmmali imkoniyatlarni taklif qilishi mumkin, ammo, yuqori samara bilan multimedia texnologiyalaridan foydalanish asosan o’quvchilar bilan individual interaktiv usulda ishlaganda erishish mumkin.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, multimediali dasturiy vositalar o’zida juda ham katta imkoniyatlarni mujasamlashtiradi va eng asosiysi, o’quvchilar buni chuqur anglashlari lozim. Bu tushunish keyinchalik o’quvchilarning fan bilan qiziqishlarini ortishiga hamda o’qituvchilardan mashg’ulotlarni mul’timediali vositalar bilan tashkil qilish uslubiyotiga yangicha nazar bilan qarashga aylanishi talab qilinadi.

ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni. // O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami. – T., 2017. B.39.
2. Abovyan V.A., Arutyunova A.S., Glezer I.I., Moxova T.M. - V kn.: "Razvitiye mozga rebenka". L., "Meditsina", 2005, str.108-127.
3. Venger L.A. sukerman G.A. Psixologicheskoye obsledovaniye mladshix shkol’nikov. Defektologiya. 2001. N2. B.89-96.
4. Djurinskiy A.N Zamonaviy dunyoda ta’lim rivojlanishi.-M.: Vldos 2011.
5. Yosh va iste’dod. Ite’dodli bolalarning ijodiy potensialining rivojlanishi. A.M Matyushkin taxriri ostida. -M.: Voronej: NPO “MODEK” nashiryoti. 2004. – B.192.

BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Aralova Dilafroz Dushaboy qizi

TDPU “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada akmeologik pozitsiyaning pedagogik adabiyotlarda o’rganilishi va nazariy tahlili qiyosiy tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье проводится сравнение изучения и теоретического анализа акмеологической позиции в педагогической литературе.

Abstract: This article compares the study and theoretical analysis of the acmeological position in pedagogical literature.

Yurtimizdagi mavjud oliy ta’lim muassasalarida xususan pedagogika yo’nalishlarida tahsil olayotgan yoshlarning o’z tanlagan kasbi doirasida chuqur bilimga, ko’nikmalarga, o’z mustaqil fikriga, tengdoshlari yoki kasbdoshlari orasida o’z o’rniga ega bo’lishlari muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu o’rinda akmeologik pozitsiya masalasi dolzarb vazifa bo’lib qolmoqda.

Oliy pedagogik ta’lim tizimida o’qituvchilar tayyorlashning yangi ehtiyojlari, xususan, kelajakdagi mutaxassisning professionallik cho’qqilariga erishishiga munosabati, ya’ni shaxsning akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish vazifasini qo’ydi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, “pozitsiya” tushunchasi nafaqat shaxsning pozitsiyasi bilan bog’liq (L.P.Buyeva, A.N.Leontev, V.N.Myasishchev, S.L.Rubinshteyn va boshqalar), balki ichki mavqe (L.I.Bozovich), ijtimoiy mavqe (A.G.Aslamov), subyektning mavqeyi (V.I.Slobodchikov, I.Y.Isayev, B.F.Lomov va boshqalar), tashkiliy pozitsiya (O.S.Gazman), kasbiy pedagogik pozitsiya (Y.V.Bondarevskaya, L.V.Zanina, N.Y.Shchurkova, I.A.Kolesnikova va boshqalar), kasbiy pozitsiya (N.V.Kuzmina, V.N.Maksimova, L.M.Mitina, N.N.Nikitina, V.A.Slasyonin va boshqalar), akmeologik pozitsiya (A.A.Derkach, V.N.Maksimova, N.M.Polatayeva), pedagogik pozitsiya (S.G.Vershlovskiy, N.K.Sergeev, V.F.Shatalov va boshqalar)lar bilan ham bog’liqdir.

V.N.Maksimova o’qituvchining akmeologik pozitsiyasi - bu “har bir o’quvchining muvaffaqiyati va sog’lig’ini ta’minlashga qaratilgan gumanistik yo’nalish, pedagogik ishning yuqori natijalari va yutuqlariga yo’naltirilganlik, kasbiy faoliyatning barqaror insoniy motivlari mavjud bo’lgan taqdirda o’qituvchi va talaba ijodini rivojlantirish” deb ta’kidlaydi. Kasbiy tayyorgarlikning vazifasi bo’lgan talabalarning akmeologik pozitsiyasi - bu shaxsiyatning sifat jihati bo’lgan murakkab ko’pkomponentli ta’lim. Akmeologik pozitsiya - shu bilan birga natija, shaxsiyatni rivojlantirish va potentsial kuchga erishish, insonning keyingi rivojlanishining motoridir; u bir vaqtning o’zida kasbiy mahorat va talabaning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini va kelgusi kasbiy faoliyatda uning asosiy ehtiyojlarini jamlaydi va ifodalaydi [3].

Akmeologik pozitsiya, A.A.Derkachning fikriga ko’ra, jarayon va munosabatlar natijalari o’rtasidagi munosabatlar va o’zaro ta’sirlarning o’zgarishi bilan bog’liq: progressiv shaxsiy rivojlanish jarayonida munosabatlar tenglashadi va psixosotsiologik o’ziga xoslik esa taraqqiyotning individuallashtirish tufayli kamayadi. Akmeologik pozitsiyada K.K.Platonovning funktsional-dinamik shaxs tuzilishi va V.S.Merlanning tizimli shaxs tuzilishi kontsepsiyasida ko’rib chiqilayotgan umumlashtirilgan tushunchalar yoki rivojlanayotgan shaxsning modellari bilan bog’liq xususiyatlar mavjud [2].

S.G.Vershlovskiy, o’qituvchining akmeologik platformasi (pozitsiyasi) o’quv mashg’ulotlarini o’tkazish kasbiy vakolatning ajralmas va zaruriy qismi bo’lishi shart - deb ta’kidlaydi [4]. O’qituvchining akmeologik platformasi (pozitsiyasi) tushuncha sifatida akmeologiya g’oyalari asoslangan professionallikning eng yuqori darajasi deb belgilanadi [1].

E.N.Verjitskayaning nuqtai nazarida, akmeologik mavqei (pozitsiya) subyektiv omil sifatida ishlaydi. Asosan akmeologik pozitsiya shaxsiy kasbiy rivojlanishda aniqlanadi. O’z navbatida o’qituvchining akmeologik mavqei nisbiy tizim sifatida kasbiy faoliyatda yuqori o’ringa ega. Quyidagi akmeologik lavozim ko’rsatkichlarni ajratadi:

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

kasbiy faoliyatga munosabat (hayotiy qadriyatlar, hayot sohalaridagi faollik, ularning kasbiy faoliyatidan qoniqish uslubi);

yangiliklarga munosabat (hayotning ma‘nosi, hayotning mazmunli darajasi, hayotdagi maqsadlar, professional daraja, yangi istiqbol);

yutuqlar motivatsiyasi [5].

Akmeologiyaning fanlararo xususiyati ta’limda shaxsning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi yaxlitligi, birligi g‘oyasi nuqtai nazaridan o‘qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi muammosini hal qilish uchun yangi imkoniyatlarni beradi. Shu bilan birga, nafaqat o‘qituvchining asosiy kasbiy vakolatlarini (balki faoliyat yondashuvi bilan bog‘liq bo‘lgan va pedagogik tadqiqotlarda rivojlanayotgan) aniqlash, balki faoliyatni amalga oshirish jarayonida shaxsiy va kasbiy rivojlanish xususiyatlarini asoslash (akmeologik va antropologik yondashuvlar), bunday rivojlanish omillarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi mulohazalarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, akmeologik pozitsiya - o‘qituvchining professionalligini ifodalovchi xususiyat sifatida kasbiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. O‘z kasbining yutuk mutaxassisi bo‘lish, akmeologik pozitsiyaga ega bo‘lish uchun ham psixologik, ham pedagogik chuqur bilimga ega bo‘lish va to‘plangan tajribaga bog‘liq. Bo‘lajak o‘qituvchilarda bevosita amaliyot davomida tajriba ortib boradi.

ADABIYOTLAR:

1. Абульханова–Славская.К.А Акмеологическое понимание субъекта // К кн.: Основы общей и прикладной акмеологии / К.А.Абульханова – Славская – М.: РАГС, 1995. 205 с.
2. Деркач А.А. Методолого–прикладные основы акмеологических исследований / А.А.Деркач – М.: РАГС, 2000. – 391 с.
3. Максимова В.Н. Введение в акмеологию школьного образования / В.Н.Максимова – СПб.: ЛОИРО, 2002. – 156 с.
4. Хачатурян А.Б. К вопросу о понятии развития / А.Б.Хачатурян, В.И.Шапаев // Философские науки. – 1988. –№ 5. – С. 91–95.
5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А.В.Хуторской. – Электрон, ст. // Интернет – журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. – Режим доступа к ст.: <http://www.eidos.ru/iounial/2002/0423.htm>, свободный. Яз. рус. (дата обращения 02.03.2007).

UZLUKSIZ TA`LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi
GulDU “Boshlang ‘ich ta`lim metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi
sqdratova69@gmail.com

Bugungi kunda jahonda ta’limga grafik yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, o‘quvchilarning grafik faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta’lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, ularda grafik faoliyat sohalariga yo‘naltirilgan grafik qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta’lim sifatini ta’minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg‘or xorijiy tajribalar asosida muxandislik grafikasi to‘garaklarida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va jahon ta’lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o‘rin tutadi.

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasi bo‘yicha quyidagi vazifalar amalga oshirildi va samarali natijalarga erishildi:

kreativ yondashuvlar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini mazmunini yoritish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

kreativ yondashuvlar asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qo’yiladigan talablarni aniqlash;

boshlang’ich sinf matematika fani mazmuni, mavjud DTS, o’quv dasturlari va o’quv adabiyotlarini tahlil qilish;

tadqiqot ishi asosida ishlab chiqilgan uslubiy ishlar samaradorligini tajriba –sinov asosida aniqlash. Kutiladgan natija:

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish talablari takomillashtirildi;

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini matematikadan murakkab masalalar yechishga o’rgatish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va matematik tasavvur faolliklarini oshirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqildi;

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish bo’yicha o’quv-metodik tavsiyalar ishlab chiqildi;

Mamlakatimiz Prezidentining Farmoniga binoan xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Makur konsepsiyaga binoan O’zbekistonning 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) o’quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo’yicha xalqaro dastur reytingi bo’yicha jahonning birinchi 30 ta ilg’or mamlakati qatoriga kirishiga erishish belgilangan.

Ixtisoslashgan ta’lim jarayonida o’quvchilarda qiziqishlarning yuqori darajada namoyon bo’lishi kuzatiladi. Fanlar bo’yicha ixtisoslashgan ta’lim berishda o’qituvchi oldida turgan muhim pedagogik vazifalardan biri, ixtisoslashtirilgan ta’limning o’ziga xos xususiyatlarini to’g’ri anglagan holda o’quv jarayonini tashkil etish va o’ziga xos pedagogik texnologiyalarni qo’llashdan iborat. Bu muammoning yechimi bugungi kunda ixtisoslashtirilgan ta’lim tizimi uchun nihoyatda zarurdir. Chunki fanlar ixtisoslashtirilib o’qitiladigan sinflarda, asosan, muayyan o’quv predmetiga katta qiziqish bilan qaraydigan o’quvchilar jalb etiladilar. Ular odatdagidan ko’proq ixtisoslashgan bilim, ko’nikma va malakalarni egallashga intiladilar. O’ziga xoslikning asosiy manbalarini bilgan holda ularni qismlarga bo’lish mumkin. Birinchi o’ziga xoslik umumiy o’rta ta’lim maktablari dasturlarida bayon qilingan odatdagi bilimlardan ko’ra to’liqroq va chuqurroq mazmunga ega bo’lish, hodisalarni o’rganish, tushunchalar, qonuniyatlar va nazariyalarni o’quvchilarga taqdim etish. Bu, birinchi navbatda, o’quvchilarning yaqqol namoyon bo’ladigan qiziqishlarini qondirish ehtiyoji bilan izohlanadi. Ikkinchidan esa, o’quvchilar chuqurlashtirib o’rganilayotgan bilimlarning boshlang’ich mazmuni bilan tanish bo’ladilar. Bunday sharoitda ularning hodisalarni o’rganishga bo’lgan qiziqishlari qondirilmaydi. Shuning uchun ham, muayyan hodisalarni o’quvchilar chuqurroq o’rganishga harakat qiladilar. Masalan, o’zbek davlatchiligi tarixi, o’zbek tilining vujudga kelishi kabi. Ikkinchi o’ziga xoslik shunda namoyon bo’ladiki, o’quv materiallarini bayon etish va ularni o’quvchilarga yetkazishda qat’iy mantiqiy izchillikni ta’minlash nihoyatda zarur. Bir tomondan qaraganda, qo’yilgan talablar eskirgan va barcha o’quv fanlarini o’qitishda bir xil talab qo’yiladiganga o’xshaydi. Biroq, aslida bunday emas. O’quvchilar u yoki bu o’quv faniga qiziqar ekanlar, ular o’qituvchining tushuntirishlari, izohlariga alohida e’tibor va qiziqish bilan qaraydilar. Shu asnoda ular har bir holatni tez ilg’ab oladilar. Masalan, ular o’rganayotgan bilimlar o’quv predmetining odatdagi mazmunidan chuqur yoki sayozligini tez payqaydilar. Shu bilan bir qatorda, o’quv materialining qat’iy mantiq asosida bayon etilishi o’quvchilarga o’rganilayotgan materiallarning mantiqiga chuqurroq kirish imkonini beradi. Buning natijasida ular yuqori darajadagi bilimlarga optimal yo’llar bilan o’tish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Shu tariqa, ularning qiyinchiliklari qisman bartaraf etiladi. Uchinchi o’ziga xoslik shunda namoyon bo’ladiki, ixtisoslashtirilgan o’quv predmeti bo’yicha dars beradigan o’qituvchi o’z fanini chuqur bilish bilan bir qatorda, mazkur fanning zamonaviy yutuqlari, nazariy metodologik asoslari, ixtisoslashtirilgan bilimlarni o’quvchilarga yetkazish yo’llari va texnologiyalarini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ham bilishi lozim. U mazkur fan yo‘nalishidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, chop etilgan yangi ishlar mazmunidan xabardor bo‘lishi kerak. O‘quvchilar muayyan o‘quv faniga alohida qiziqish bilan qarar ekanlar, shu yo‘nalishdagi ishlarni ko‘p o‘qiydilar, ko‘plab ilmiy-ommabop materiallarni ko‘zdan kechiradilar, ilmiy jurnallar, internet materiallari bilan shug‘ullanadilar va tushunmagan narsalarini o‘qituvchidan so‘rab bilib olishga harakat qiladilar. O‘qituvchining mazkur savollarga javob berishga tayyorligi ixtisoslashtirilgan ta’lim muvaffaqiyatini ta’minlashning asosiy omilidir.

Ixtisoslashtirilgan o‘quv fanlarining mazmuni qo‘shimcha materiallar kiritish hisobiga kengaytirilmasligi kerak. Bunday yondashuv quyidagi bir qator sabablarga ko‘ra maqsadga muvofiq emas: ixtisoslashtirilgan fanlar mazmunini keng ko‘lamda kengaytirish mumkin emas. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning o‘quv mehnatini og‘irlashtiradi. Bu esa, ularning salomatliklariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi; ixtisoslashtirilgan fanlarni o‘qitish jarayoni oldiga o‘quv materiallari hajmini kengaytirish vazifasi qo‘yilmaydi. Balki ular mazmunan chuqurlashtiriladi va boyitiladi; o‘quv materiallarini eslab qolish mustahkamligi va tafakkurning rivojlanishi o‘quv materiallari chuqur o‘zlashtirilgan taqdirda yuqori bo‘ladi. Keng ko‘lamdagi o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda esa, o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirish murakkablashadi va o‘quv materiallarini o‘zlashtirish mustahkamligini ta’minlash imkonsiz bo‘ladi; ta’limning har qanday loyihalashtirilgan tizimi umumta’lim maktablari dasturlari bilan oliy o‘quv yurti dasturlarini muvofiqlashtirishni taqozo qiladi. Umumta’lim maktablari dasturlarining ixtisoslashuvi oliy ta’lim muassasasi dasturlariga o‘zgartirishlar kiritishni ham ta’minlashi lozim. Aks holda dasturlarni chuqurlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. Shu bilan bir qatorda, dasturga kiritilgan materiallar bilan chegaralangan miqdordagi soatlar muvofiqligini ham ta’minlash lozim. Agar kiritilgan o‘quv materiallari bilan soatlar muvofiq kelmasa, o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilimlari yuzaki xarakter kasb etadi. Buning natijasida, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalari va ixtisoslashtirilgan ta’limning samaradorligi past bo‘ladi. Shuning uchun ham, ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonining mazmuni odatdagi o‘quv jarayonining mazmunidan muayyan darajada farq qilishi lozim. Bunda ixtisoslashtirilgan ta’lim dasturlarini kengaytirish mumkin emas degan xulosa kelib chiqmasligi lozim. O‘quv dasturining ma’lum darajada kengaytirilishi ilmiy-pedagogik jihatdan har tomonlama asoslangan holda amalga oshirilishi kerak. Dasturni kengaytirish maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Hajm jihatdan sezilarli darajada katta bo‘lmagan materialni kiritish o‘quv fani bayonining mantiqiy asosga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

Ixtisoslashtirilgan ta’lim mazmunining odatdagi mazmundan farqi uning chuqurligi va boyligida namoyon bo‘lishi lozim. Ixtisoslashgan fanlarni chuqurlashtirgan holda o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari, uni tashkil etish texnologiyalarini ishlab chiqish va o‘qituvchilarni muayyan tavsiyalar bilan qurollantirish dolzarb innovatsion hodisa sifatida o‘z yechimini kutmoqda. Mazkur muammo doirasida: 1) ixtisoslashtirilgan sinflarda ta’limni tashkil etish texnologiyalarini aniqlash va nazariy jihatdan asoslash; 2) ixtisoslashtirilgan sinflarda ta’limni tashkil etish texnologiyalarini qo‘llash sohasidagi xalqaro tajribalarni umumlantirish; 3) ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etish texnologiyalari bilan o‘qituvchilarni qurollantirish kabi vazifalar o‘z yechimini kutmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarning ta’lim tizimida iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash, pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash va ularga ta’lim berishda turli yondashuvlar va tajribalar mavjud.^[2] Jumladan, iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish va ta’lim muassasalarini tashkil etish sohasida AQShda juda boy ilmiy-amaliy tajriba to‘plangan. Iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash maqsadida tashxislash va testlashtirish sohasida qator yutuqlar mavjud. Iqtidorli bolalarni o‘qitish metodikalari ishlab chiqilgan. Ular uchun ixtisoslashtirilgan o‘quv dasturlari va maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan o‘qituvchilarni tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Mazkur yo‘nalishdagi faoliyatda Fan va ta’lim vazirligi, ko‘pgina universitetlar, kollejlari, mahalliy ta’lim tashkilotlari ishtirok etadilar. Avstriyada esa, iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan ta’lim dasturlari

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yaratilgan va o‘quv jarayoniga joriy etilgan. Bunga maktab va maktabdan tashqari manbaalar jalb qilinib, ular yordamida ixtisoslashtirilgan ta’lim jarayoni boyitiladi va jadallashtiriladi. Ixtisoslashtirilgan maktablar va sinflar hamda keng ko‘lamli tanlovlar va olimpiadalar o‘quvchilarning iqtidorlarini ro‘yobga chiqarishga safarbar etilgan. Davlat dasturi darajasida iqtidorli o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan o‘qituvchilarga kuchli ehtiyojning mavjudligi ta’kidlangan. Belgiya, Gretsiya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Angliya, Fransiya, Shvetsiya, Daniya, Norvegiya kabi rivojlangan Yevropa mamlakatlarining ta’lim to‘g‘risidagi qonunida iqtidorli o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish masalasi alohida ta’kidlanmagan. Mazkur mamlakatlarda iqtidorli o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan o‘quv-metodik majmualar xususiy ta’limiy tashabbuslar va kurslar darajasida namoyon bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda iqtidorli bolalarni rivojlantirish uchun universitetlar huzurida ham ixtisoslashtirilgan o‘quv kurslari tashkil etiladi. Masalan, Germaniyada iqtidorli o‘quvchilar uchun “Nemis maktab akademiyasi” nomli yozgi ta’lim dasturi mavjud. Mazkur akademiyaning asosiy maqsadi – iqtidorli o‘quvchilarning layoqatlarini samarali rivojlantirilishini ta’minlashdan iborat. Ularning o‘z tengdoshlari bilan muloqot qilishlarini ta’minlash, yuqori darajadagi mayllarni hosil qilish, intellektual quvvatlarini muayyan maqsadga yo‘naltirish mazkur ixtisoslashgan akademiyaning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Xitoy, Koreya, Tailand va Singapur kabi janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlarida iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilmagan. Biroq ulardagi universitetlar huzurida iqtidorli o‘quvchilarga ixtisoslashtirilgan o‘quv muassasalari mavjud.

Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda mustaqil ta’lim dasturlari alohida ahamiyatga ega. O‘quvchilardagi iqtidorning turli ko‘rinishlarini rivojlantirish maqsadida har bir ta’lim muassasasi huzurida ixtisoslashgan fan to‘garaklari tashkil etiladi. Ko‘rinib turibdiki, iqtidorli o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim beruvchi mamlakatlarda AQSH tajribasi ustivor o‘rin egallaydi. Ixtisoslashtirilgan ta’lim-tarbiya berishda turli-tuman pedagogik metodlar va shakllardan foydalaniladi. Jumladan: “Magnitli maktablar”, “Hurmat sinflari”, “Darajalanmaydigan sinfla”, “Aralash layoqatli” guruhlarda ta’lim berish kabilar. Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya berishda axborot texnologiyalaridan foydalanish alohida o‘rin egallaydi. Chunki o‘quvchilarning kompyuterda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish ularning mayllarini oshirib, mustaqil bilim olish va bilish faoliyatlarini rivojlantirishga ko‘maklashadi. AQShda o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim berishda turli strategiyalardan faol tarzda foydalaniladi. Shuning uchun ham ushbu yo‘nalishda ixtisoslashtirilgan dasturlari ishlab chiqilgan. Shunday strategiyalar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin: jadallashtiruvchi (maktabga erta kelishini tezlashtiruvchi, odatdagi sinflarda o‘qishni jadallashtiruvchi, sinfdan-sinfga sakratish, ixtisoslashgan sinflarda o‘qitish, xususiy maktablarda ta’lim berish); boyituvchi (tanlab olingan o‘quv predmeti doirasida imkon qadar jadal yuqori darajadagi bilish faoliyatiga intilish, an’anaviy o‘quv kurslarida qo‘shimcha bilim olish orqali o‘rganilayotgan sohaga oid bilimlarni kengaytirish); fanlararo ta’lim berish (o‘rganish uchun tanlangan mavzu yoki muammoning global xarakter kasb etishi, o‘quv materiali mazmunining yuqori darajada boyitilganligi) kabilar. AQShda o‘quvchilarga ixtissolashgan ta’lim berishda ustozlarning mualliflik dasturlaridan foydalanishga alohida e’tibor qaratilgan. Bu o‘rinda ustoz maslahatchi va murabbiy sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘quvchi uchun hulq-atvor modelini taqdim qilib, tanqidchi sifatida ularning yutuqlarini ko‘paytirishga o‘z hissasini qo‘shadi. Ustoz o‘quvchilarda nafaqat bilim, ko‘nikma, malakalar hosil qiladi, balki ularda yetakchilik qobiliyatlarini ham shakllantiradi, ijtimoiy hamkorlikka kirishish ko‘nikmalarini hosil qiladi. Tengdoshlari bilan do‘stona munosabatlar o‘rnatishlari va ijodiy yutuqlarga erishishlari uchun qulay muhitni vujudga keltirishga ko‘maklashadi. Rossiyada ham ixtisoslashtirilgan ta’lim-tarbiya berishga alohida e’tibor qaratiladi. 2000 yilda hukumat tomonidan “Iqtidorli bolalar” dasturi qabul qilingan. Mazkur dasturning asosiy maqsadi – iqtidorli, talantli bolalarni aniqlash, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash tizimini vujudga keltirishdan iborat edi. Shu bilan bir qatorda

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mamlakatning intellektual, ijodiy quvvatlarini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni tanlov asosida aniqlash mexanizmlarini vujudga keltirish nazarda tutilgan. Rus olimlari tomonidan “Iqtidorlilar ishchi konsepsiyasi” ishlab chiqilgan. Mazkur konsepsiyada iqtidorli hamda talantli bolalarni aniqlashning prinsiplari va metodlari nazariy jihatdan asoslangan. Ushbu davlatning siyosatida yuqorida ta’kidlangan barcha yondashuvlar mujassamlashgan. Rossiyada ixtisoslashgan ta’lim berishning tarkibiy tuzilmasi sifatida quyidagilarni ajratib ko’rsatish mumkin: 1) Maktabgacha ta’lim tizimi – umumiy rivojlantirish xarakteridagi bolalar bog‘chalari, “Bolalarni rivojlantirish markazlari”, bunda maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratilgan. 2) Umumta’lim muassasalari tizimi – bunday ta’lim muassasalarida ixtisoslashgan sinflarni tashkil etish uchun shart-sharoit yaratilgan. 3) Qo‘shimcha ta’lim tizimi – maktabdan tashqari faoliyat jarayonida iqtidorli bolalarni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash imkonini beradi. 4) Maktablar tizimi – bunday ta’lim muassasalari ixtisoslashtirilgan maktablardan iborat bo‘lib, bolalarning iqtidorlari va imkoniyatlarini umumiy ta’lim olish jarayonida qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan. Bular sirasiga litseylar, gimnaziyalar va tipik bo‘lmagan maktablar kiradi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, uchinchi-to‘rtinchi yondashuvlar bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi bo‘ylab keng tarqalgan. Chunki mazkur yondashuvlar iqtidorli bolalarning bilish va shaxsiy xususiyatlarini o‘rganish imkonini beradi. Qo‘shimcha ta’lim iqtidorli o‘quvchilarning ijodiy faoliyatlarini kengaytirish uchun sharoit yaratadi. Maktabdan tashqari birlashmalar o‘quv dasturlari doirasida o‘quvchilarning qiziqishlarini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Ixtisoslashtirilgan ta’lim berishda Rossiyada o‘quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida to‘rtta yondashuvga amal qilinadi[3]: 1) Jadallashtirilgan ta’lim. Rossiyada bunday yondashuvning ijobiy namunasi sifatida yozgi, qishki oromgohlar, ijodiy ustaxonalar, master-klass mashg‘ulotlarini ko‘rsatish mumkin. Ularda tabaqalashtirilgan dasturlar asosida turlicha iqtidorga ega bo‘lgan o‘quvchilarga jadal ta’lim berish jarayoni amalga oshiriladi. 2) Ixtisoslashtirilgan ta’lim. Muayyan bilim yoki faoliyat sohasiga qiziqadigan o‘quvchilar uchun bunday yondashuv alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham fanlar chuqurlashtiriladigan ta’lim muassasalari keng tarqalgan. Ularda matematika, fizika, xorijiy tillar bo‘yicha chuqurlashtirilgan bilim beradigan ta’lim muassasalari mavjud. 3) Boyitilgan ta’lim. O‘quvchilar o‘zlari qiziqqan faoliyat turlari uchun yetarli darajada shug‘ullanishga bo‘sh vaqt qoldiriladi. Bunda ularning iqtidorlari hisobga olinadi. 4) Muammoli ta’lim. Bunday vaziyatlarda ta’limning o‘ziga xos xususiyati alohida betakror tushuntirish usullaridan foydalanish, yangi fikrlar va umumlashgan usullarni izlashda namoyon bo‘ladi. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning turli sohadagi bilimlarni o‘rganishlarida shaxsga yo‘naltirilgan rivojlantiruvchi yondashuvni ta’minlashga xizmat qiladi. Mazkur vaziyatlarda o‘quvchilarning tahliliy ongi rivojlantiriladi. Intellektual jihatdan rivojlangan o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim berishda ijodiy xarakterdagi metodlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bular sirasiga muammoli, izlanishga asoslangan, evristik, tadqiqotchilik, loyihalovchilik metodlarining mustaqil, individual, guruhli ish usullari bilan uyg‘unlashuvini ta’minlovchi metodlarni kiritish mumkin. Mazkur metodlar yuqori darajadagi bilish va moyillikka undash quvvatiga ega. Bu o‘quvchilarning bilish darajalari va imkoniyatlarini jadallashtirishga muvofiq keladi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda O‘zbekiston hukumati shaxsan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev e’tibor qaratayotgan ixtisoslashgan ta’limni rivojlantirish va rag‘batlantirish masalasi uzoq muddatli strategiyaning yaqqol ifodasi bo‘lib, O‘zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini qurishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Safarova Roxat Gaybillayevna, O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti “Uzluksiz ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi” bo‘lim boshlig‘i, p.f.d., professor.
2. Endi O‘zbekistonda ixtisoslashgan maktablar Prezident ta’lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etiladi: Daryo

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

3. Андреева Л.Н. Педагогическая технология управления процессом обучения одаренных детей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Казан, 2000. – 28 с.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.

TA’LIM SOHASINING TARMOQLARIDA TEXNIKA- TEXNOLOGIYANING O’RNI

HAYDAROVA KAMOLA ERGASHBOY QIZI

GulDu stajyor-o’qituvchisi

„Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan ,yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatiga ega bo’lib , dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lish uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”-deya ta’kidlagan Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev .

“SHaxs” tushunchasi milliy ta’limning shakl va shamoilida muhim ahamyatga ega bo’lib, darsga zamonaviy talablar asosida yondashishni talab etadi. Boshlang’ich ta’lim umumta’lim maktablarining bosh bo’g’ini bo’lgani sababli ta’lim jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalar talablari darajasida tashkil etish har bir ta’lim oluvchiga davlat ta’lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir o’quvchining ilmi, aql-zakovatli bo’lishini, o’z tilida aniq, ravon, erkin va mantiqiy fikrlashni ta’min etadi. Ta’lim jarayonida texnika-texnologiyalar, pedagogik hamda axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida ya’niki pedagogik faoliyatda qo’llashga e’tibor kundan-kun kuchayib bo’rmoqda, chunki bu shaxsni shakillanishi va rivojlanishiga, kamol topishiga, bilim olishiga sharoit yaratadi. Taraqqiyot taqdirini ma’naviy jihatdan yetuk odamlar hal qiladi. Shunday ekan muhtaram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaydi: ”Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma’naviy sog’lom o’sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo’lgan, uyg’un rivojlangan insonlar bo’lib, XXI asr talablariga to’liq javob beradigan barkamol avlod bo’lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o’z oldimizga maqsad qilib qo’yamiz.”

Shaxsni tarbiyalash va kamol topishi Respublika ta’lim hodimlari zimmasiga o’ta ma’suliyatli vazifani yuklaydi va bu o’quv jarayoni o’quvchilarni o’qitishga yangicha yondashishni taqazo etadi. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy maktabga davr talablari asosida yondashish, texnika-texnologiyalarni joriy etishni asosiy vazifa qilib qo’ydi. Eng zamonaviy o’quv vositalari bilan ta’minlangan ta’lim muassasalaridan foydalanishga yo’l qo’yib bo’lmaydi. Kelajakda O’zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodiy bilangina emas balki bilimdon, ma’naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirish lozim.

Biz mana shu sohaga e’tibor berar ekanmiz undagi ba’zi moddiy va ma’naviy kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz. Shunday ekan xalqimiz o’z bolalarini o’sib-unib kamolga yetishini, xalq koriga yaraydigan shaxs bo’lib yetishishini istaydi va bu yo’lda tinmay harakat qiladi. Vatanimizda inson manfaatlari ya’ni avvalo inson omiliga bo’lgan e’tibor birinchi o’rinda bo’lib kelgan. Bugungi kunda texnika-texnologiyalar o’qituvchi kasbi faoliyatini yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani kafolatlovchi usul va uslublar yig’indisi deb topildi. Muammolardan kelib chiqib quydagilarni keltirish mumkin, ya’ni :

- darsning maqsad va vazifasi o’qituvchi diqqat markazida bo’lishi;
- fikrni davlat tilida aniq ,ta’sirli ,mantiqiy bayon qilish;
- o’quvchilar o’z ustida ishlashda erisha olish;
- darsni mazmunli ,qiziqarli bo’lishini va esda qolishini ta’minlash;
- o’quvchilar ruhiy va jismoniy holatini hisobga olish;
- vaqtdan yutqazmaslik va samaradorlikni oshirish

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda takliflar berish maqsadga muvofiqdir. Taklif va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mulohazalar quydagilardir. Jumladan:

1. Maktab, litsey, kollejni texnologiyalarning nazariy asoslari bilan qurollantirish;
2. Texnika- texnologiya samaradorligini nazorat qilishda o‘quvchining o‘zi bilan masofaviy muloqot o‘rnatish;
3. Bilimni o‘zlashtirish yakunida yangi innavatsiya kiritish (yosh xususiyatini inobatga olgan holda) ;
5. Texnika-texnologiya asosda masofaviy ta’limni qishloq maktab, kollejlarda joriy qilish (tumanlar, viloyatlar, shaharlar);
6. Maktabda texnika tarixi, rivojlanishi va hozirgi kundagi ahamiyatini ko‘rsatib beruvchi sahna ko‘rinishlarini iqtidorli aktyorlar tomonidan maktab hududida ,ma’lum bir vaqtlarda o‘tkazilishini ta’minlab berilishi yaxshi ;
7. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun alohida texnikaga oid matbuot materiallari chop etilsin;
8. Texnika fanlari doirasida sog‘lom va nulsonli bolalar tomonidan imkoniyatlariga mos holda amalga oshirilgan g‘oya yoki kashfiyotlar o‘sha maktab yoinki tuman, viloyatni ilg‘or kishilari tomonidan rag‘batlantirilsin;
9. Nuqsonli bolalar uchun texnologiyalardan foydalanish imkonini beruvchi alohida olimpiadalar tashkil etilsin;
10. Texnika fanlar rivojlanishiga hissa qo‘shgan bobolarimiz asarlarini ko‘proq bilish borasida turli xil kitobxonlik tanlovlari o‘tkazilsin.

Ta’lim jarayonini zamonaviy texnika- texnologiya asosida tashkil etish bilan har bir ta’lim oluvchiga davlat ta’lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir o‘quvchi uchun ilmiy aql-zakovatli bo‘lishini ,erkin mantiqiy fikrlashni ta’min etadi. Yangi pedagogik texnologiya asosida darsni tashkil etish qadimgi sharqona tarbiya tamoyillaridan butunlay voz kechish degan gap emas. Yangi pedagogik texnologiya G‘arb ta’limi jarayonining eng ilg‘or tamoyillari bo‘lsada Sharqona an‘analar, pandnoma – didaktik ruhida tarbiyani kuchaytirishi hamma vaqt milliy tarbiyamizning asosini tashkil etadi.

Bir qator rivojlangan mamlakatlarning to‘plangan tajribalari innovatsion texnologiyalar interfaol usullar, yangi asosda darsni tashkil etish jarayonida pedagogik faoliyat katta samara berishini isbotladi.

ADABIYOTLAR:

1. 1.2021-yil 31-dekabr kuni qabul qilingan “ Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
2. 2.I.A.Karimov “Barkamol avlod orzusi”.-T.”Sharq”nashriyoti,1999.
3. 3.I.A.Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy yig‘ilishida so‘zlagan nutqidan.1994.7-iyul.
4. 4.”Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy qilish muammolari”.Q.M.Axmedov,O.A.Ismoilov.T-2012

O‘YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI

Aralova Dilafruz Dushaboy qizi
TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasi o‘qituvchisi
Eltiyeva Munira Tursunkulovna

TDPU Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yosh davrida bolalar rivojlanishidagi yetakchi faoliyati xususida so‘z yuritilgan.

Аннотация: в данной статье рассказывается о ведущих видах деятельности в

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

развитии детей дошкольного возраста.

Abstract: this article talks about the leading activities in the development of children in preschool age.

Barcha yoshdagi bolalarning hayotida o‘yin muhim rol o‘ynaydi. Inson tug‘ilib asta-sekin ulg‘ayishi bilan, xayotni va borliqni idrok etishga xarakat qiladi. Bolalar esa ulg‘aygani sari o‘yinlar orqali xayotni va kishilar o‘rtasidagi turli munosabatlarni bilib olishga, anglashga harakat qiladi. Maktabgacha yosh davrida bo‘lgan bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot, irodaning rivojlanishi jadal bo‘ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar xayotini o‘zi o‘yinlarida aks ettiradi. Ular otanasi, bog‘cha opasi, aka va opalarining taqlidchisidir. Xalqimiz bekorga “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”- deyishmagan. Shuning uchun ham bolalar kattalarning turmush tarzini, xis-tuyg‘ularini, o‘zaro muomala va muloqotlarining xususiyatlarini, o‘ziga va o‘zgalarga atrof-muhitga munosabatlarini yaqqol voqelikda ijro etish uchun o‘yinchoqlardan, qo‘g‘irchoqlardan ularning vazifasini o‘tovchi narsalardan ham foydalanadi. Bolalar o‘sib borgani sari narsalar, o‘yinchoqlarning nomini o‘zgartirish, yangi nom bilan atashi osonlashadi. O‘yin faoliyatida bola xarakatining rivojlanishi o‘yin mazmuniga ko‘proq bog‘liqdir.

Bola psixologiyasida ko‘pchilik psixologik olimlar, hamda pedagoglar psixologik masalalar bilan shug‘ullanib, o‘yinlarni bola psixik kamol topishiga katta yordam berishini aytib o‘tgan. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yin orqali faqat jismoniy tamondan emas, balki psixologik tamondan ham rivojlanadi. O‘yin orqali bola olamni, undagi narsa-hodisalarni, ularga xos xususiyatlarini o‘rganibgina qolmay, balki nutq so‘zlashga, mustaqil fikrlashga, hayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga, o‘zaro muloqotga, ta’lim-tarbiya olishga o‘rganadi. Psixologik adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘ziga xos xususiyati: o‘yinda bolalar odamning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o‘zaro muomalasiga qiziqadi.

Bolalar rolli o‘yinda atrofda voqe‘likning eng tashqi ifodali, jo‘shqin xis-tuyg‘ularini ko‘rsatadi. Rolli o‘yinlarda bolalar kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini xis etib istaklarini amaliyotda ko‘rsatadi. Kattalar xayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvurida namoyon bo‘lsa xam, uning shaxsiy xayotida o‘chmas iz qoldiradi. Maktabgacha yoshdagi bola o‘yin faoliyatida maktab ta’limiga tayyorlanib boradi, unda aqliy xarakatlar shakllanadi.

Rus pedagogi A.S.Makarenko "Bola o‘yinda qanday bo‘lsa, o‘sib ulg‘aygach xam ko‘pincha, ko‘p jixatdan shunday bo‘ladi"- deb aytgan. O‘yin bolalar yashayotgan va o‘zgartirishi lozim bo‘lgan dunyoni bilish yo‘lidir. Shuning uchun xozir rivojlangan davrda yashar ekanmiz, ularning turli xil milliy, urf-odatlar, an‘analarimiz aks etgan o‘yinlarni o‘ynashga jalb etmog‘imiz kerak. Bolalarni telfon, kamyuter o‘yinlaridan uzoqroq tutish lozim.

Demak maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida, bog‘chadagi ta’lim -tarbiya ishlarining muvaffaqiyati ko‘p jixatdan bolalarning o‘yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil etishga bog‘liq. O‘yin bolalarning insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo‘lgan ta’lim faoliyatiga tayyorlaydi

XALQ OG‘ZAKI IJODI VA DOSTONLAR XALQ PEDAGOGIKASINING MUHIM MANBAI SIFATIDA.

Aralova Dilafruz Dushaboy qizi

TDPU “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasida o‘qituvchisi

Azizova Sabina

TDPU Boshlang’ich ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodi namunalaridan yurtimiz kelajagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish va nazariy ahamiyati xususida so‘z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье говорится об использовании и теоретическом значении образцов народного творчества в воспитании молодежи, за которой будущее нашей страны.

Abstract: This article talks about the use and theoretical importance of examples of folk art in educating young people who are the future of our country.

Xalq pedagogikasi ko‘p qirrali tarixiy, boy madaniyatimiz va ma’naviyatimizning ajralmas bir qismi bo‘lsa, olis o‘tmishda yaratilgan va asrlar osha sayqal topib, bizgacha yetib kelgan xalq og‘zaki ijodi namunalari xalqimizning ana shu boy madaniyat merosining durdonalaridir.

Xalq og‘zaki ijodining o‘lmas namunalari xalqimizning ma’lum davrdagi turmush tarzi, urf-odatlarini, mehnat faoliyati, xalqimiz qalbidagi orzu-umidlari, g‘am-tashvishlari, armon, quvonchlarini ifodalaydi, shu bilan birga har bir davrga hamnafas bo‘lib yashaydi.

Xalq tomonidan yaratilib, og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga o‘tib kelgan badiiy asarlar xalq og‘zaki ijodi yoki folklor (ingl. «folk» - xalq, «lore»- donolik. ya’ni xalq donoligi, donishmandligi) deb yuritiladi. Xalq og‘zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi: qo‘shiq, maqol, matai, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, askiya, doston, tez aytish, masal, alia, yor-yorlar, kelin salomlar, topishmoq, naqlar, hikmatlar, pandnomalar, aforizmlar va b. Xalq og‘zaki ijodining yuqorida sanab o‘tilgan barcha janrlarida yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash yo‘llari, tarbiya usullari, mehr, muhabbat, saxiylik, olijanoblik, qadr, vafo, sadoqat, yaxshilik, oqibatlilik, mehnatsevarlik, kasbhunarga muhabbat, halollik, adolat, insof, andishalilik, insonparvarlik, kabi xislatlar ulug‘lanadi, yomonlik, bevafoqlik, baxillik, xasislik, qo‘rqqoqlik, nomussizlik, manmanlik, kaltabinlik, xushomadgo‘ylik, andishasizlik, ochko‘zlik, mas’uliyatsizlik, farosatsizlik kabi illatlar qoralanadi. Shu o‘rinda og‘zaki ijod namunalari odob-axloq, ta’limtarbiya borasida o‘ta hayotini, xalqchil va ibratlilikini, shu bois uning umumbashariy ahamiyatga molik ekanligini ta’kidlashimiz joiz. Xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va keng tarqalgan janrlaridan biri ertakdir.

Ertaklar - hayotot va fantastikaga keng o‘rin berilgan, hayot haqiqatiga asoslangan, ibrat-o‘git beruvchi og‘zaki hikoyalardir. Ertaklardagi ijobiy qahramonlar yengilmas kuchga aylanib, har qanday yovuzlik, adolatsizlik, haqsizlik ustidan g‘alaba qozonadi, umumxalq manfaatini himoya qiladi. Ertaklarda xalqning orzulari hayotiy va hayotiy uydirmalar vositasida hikoya qilinadi, ya’ni real hayotiy voqealar ongli tarzda uydirmalar orqali tasvirlanadi. Ertaklar o‘ziga xos xususiyatlarga ega, jumladan, «bir bor ekan, bir yo‘q ekan...» kabi maxsus boshlamalar bilan boshlanib, «shunday qilib ular murod-maqсадlariga yetibdilar...» kabi maxsus tugallanmalar bilan yakunlanishi tinglovchini o‘zi yashab turgan real dunyodan ertak olamiga olib kirish uchun xizmat qiladi

Darhaqiqat, ertaklarda bola tarbiyasining hamma tarkibiy qismlari jismoniy va aqliy kamolot, ilm va hunarga muhabbat, ma’naviy axloq va estetik didning tarbiyasiga oid ko‘pdan-ko‘p pedagogik materiallarni uchratish mumkin. Zotan, xalqimizda «Ertaklar yaxshilikka yetaklar» deb bejiz aytilmaydi.

Maqollar - xalqning hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelgan dono fikrlarini ixcham shaklda ifodalovchi asardir. Maqollar she’riy va nasriy tuzilishga ega, har ikkala turda ham xalqning jonli so‘zlashuv tiliga yaqin bo‘ladi. Ular mazmun va shakl jihatidan uzoq davrlar mobaynida kam o‘zgarishlarga uchraydi va uzoq yashovchanlik xususiyatiga ega. Maqollar kishilarning asrlar davomidagi hayotiy tajribalari va kundalik turmushida ko‘p bora sinovlardan o‘tadi. Ko‘proq falsafiy, axloqiy-ta’limiy mavzularda yaratilganligi bois juda katta tarbiyaviy va didaktik ahamiyatga ega. Xalq maqollarining mavzu doirasi juda keng bo‘lib, ularda aks etmagan xalq hayotining biron sohasi yo‘q. Chunki xalq o‘z hayotiy kuzatishlari va tajribalarini maqollar shaklida abadiylashtiradi va shu tariqa kelgusi avlodga qoldiradi. Maqollarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ilmparvarlik, insonparvarlik, mardlik, adolat, insof, sof muhabbat, olijanoblik, sadoqat, do‘stlik kabi chin insoniy xislatlar o‘z ifodasini topgan.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Afsonalar – hayoliy uydirmalar asos bo‘lgan kichik nasriy hikoyalar bo‘lib, forscha «fusun», ya’ni « sehr, avrash, maker» so‘zida olingan. Afsonalar asosida tarixiy voqea va hadislar yotadi, davirlarda o‘tish bilan aniq ildizlarini yo‘qotadi, lekin davirlar o‘tishi bilan aniq ildizlarni yo‘qotadi. Aristotel afsonalarni «haqiqattan xabar beruvchi yolg‘on hikoyalar» deydi. O‘zbek xalqi qahramonlik afsonalaridan «To‘maris » va «Shiroq» O‘rta Osiyo xalqlarining qadimgi ajdodlari, ularning erk va ozodlik uchunolib brogan qahramona kurashlarini aks etiruvchi asar sifatida ulkan tarbiyaviy ahamiyati kasib etadi.

Rivoyatlar - xalqning tarixiy o‘tmishi, ajdodlarimiz ko‘rsatgan buyuk qahramonliklar haqidagi badiiy yodnomalardir. Rivoyatlar afsonalarga qaraganda tarixga yanada yaqin turadi. Shunday qo‘hna rivoyatlar borki, ularning mavzusi hali-hanuz o‘z hayotiy ligini, tarbiyaviy ahamiyatini yo‘qotmagan. Quyidagi «Ustoz o‘giti» rivoyatida ham bolalar tarbiyasi juda katta ahmiyatga ega.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodida dostonlar avlodlar dunyoqarashi va pedagogika olamining ko‘zgusi bo‘lib, komil insonni tarbiyalashda o‘ziga xos bebaho qadriyatlardan biri hisoblanadi. Zero, xalq dostonlari qahramonlarining sarguzashtlari, ulaming qiyinchiliklarni yengib, har jihatdan chiniqib borishi har bir yosh uchun ibratdir. Dostonlar xalqning o‘zligini, tilini, urf-odatlarini, qadriyat va an‘analarini ifodalab beruvchi ko‘zgu ekanligini yuqorida ta’kidladik. Xalq donishmandligi ruhi bilan sug‘orilgan dostonlarni chuqur va atroflicha o‘rganish esa yosh avlodning ma’naviy kamolotini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki bolalarni yoshlikdan boshlab xalq urf odatlarini yoshlikdan shakillanitish va ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash biz o‘qituvchilar, otanalar oldidagi mas’uliyatli va sharaflil vazifadir, chunki bolalarimiz mustaqil davlatimizning davomchilaridir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning- Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi asari.
2. M.J.MUTALIPOVA “Xalq pedagogikasi” -T.: «Fan va texnologiya».
3. Sadinovna, K. D. (2022). INTEGRATIVE APPROACH TO FORMING ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 6, 82-86.

KATTALAR TA’LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING O’RNI

Xidirova Malohat Qazaqovna

Guliston davlat universiteti

“Pedagogika” kafedrasi o‘qituvchisi

(mustaqil izlanuvchi)

E-mail:xidirovamalohat2021@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi kundagi raqamli texnologiyalar davrida kattalar ta’limi-androgogika haqida, kattalar ta’limining jamiyatdagi o‘rni va istiqbollari to‘g‘risida fikr yuritilgan. Katta yoshlilarga ta’lim berishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zarurati, afzalliklari va katta yoshli ta’lim oluvchilarga masofaviy ta’lim tizimlarini joriy etish lozimligi, masofaviy ta’lim tizimi orqali yangi ko‘nikmalarni yoki mavzuga oid materiallarni o‘rganish tezroq, osonroq va arzonroq ekanligi atroflicha yoritib berilgan. Kattalar o‘qishi va ularga ta’lim berish odamlarga o‘z haq-huquqlarini rivojlantirish va ro‘yobga chiqarish hamda o‘z taqdir-larining egalari bo‘lishlari uchun zarur bilimlar, malakalarni egallash, fazilat va qadriyatlarni qaror toptirishga imkoniyat yaratadi.

Tayanch so‘zlar: androgogika, kattalar, andros, agogeyn, Curriculum globALE, ta’lim, YUNESKO, CONFINTEA, konferensiya, metodika, global.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ta’lim sohasidagi O‘zbekiston davlatining siyosati ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasining uzluksiz ta’limning barcha turlarida amalga oshirilishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu kontsepsiyaning dolzarbligi shu bilan izohlanadiki, raqamli iqtisodiyotni tez sur‘atlarda o‘tib borishi bilan kadrlarning doimiy o‘z ustida ishlab borishga zaruriyati hamda nafaqat tor doiradagi mutaxassislikka yo‘naltirilgan ko‘nikmalar majmuasiga ega kadrlar, balki keng ko‘lamli universal kompetensiyalarga ega mutaxassislarga ehtiyojning mavjudligidadir.

Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo‘rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikr shakllanmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va ta’lim jarayonini robotlashtirilishi masalasi ham ko‘tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so‘zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o‘rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog‘liq masalalar tobora ko‘proq e‘tiborga olinmoqda.

Kattalar o‘qishi va ularga ta’lim berish hayot davomida ta’lim olishning muhim qismi bo‘lib hisoblanadi va hozirgi zamonda bunday ta’lim butun dunyodagi odamlar va jamiyat duch kelayotgan masalalarni yechishda muhim rol o‘ynamoqda.

2020-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 19-moddasi ham katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga ta’lim berish bo‘lib, bunda katta yoshdagilarni o‘qitish butun umr davomida o‘qitishning markaziy tarkibiy qismi hisoblanib, ta’lim berish hamda o‘qitishning jamiyat hayotida va mehnat faoliyatida katta yoshdagilarning ishtirok etishini ta’minlashga qaratilgan barcha shakllarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, rasmiy, norasmiy va informal o‘qitish jarayonlarining butun majmuini qamrab oladi.

Dunyoda raqamlashtirishning texnologik, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy rivojlanishi bilan ehtiyoj sezmagani davlatning o‘zi mavjud emas. Sotsiologlar XXI asrda kattalar ta’limiga alohida muhim rol ajratmoqdalar. Kattalar ta’limidagi tarixiy o‘zgarishlarga xos bo‘lgan tendensiyalar - uning mazmuniy va tashkiliy xususiyatlarga ega bo‘lishi, faqat kattalar ta’limiga ixtisoslashtirilgan muassasalar tizimining kengayishi, ular tomonidan taklif qilinayotgan ta’lim dasturlari turlarining ko‘payishi bilan tavsiflanadi.

Hozirgi kunda katta yoshdagi insonlarni ham o‘qitish jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilishga bo‘lgan zarurat va kattalar ta’limi ahamiyatining o‘tib borishi alohida sezilmoqda. Globallashtirish jarayonida axborot oqimida to‘g‘ri yo‘l topa oladigan, axborotlardan unumli, kasb-hunar o‘rganishida foydalana oladigan, izlanuvchan shaxslarni shakllantirish vazifasini ko‘ndalang qilib qo‘ydi. Bu ishning muhimligi shundaki, nafaqat odamni shakllantirish, balki ijtimoiy bilimlar, ta’lim falsafasi, madaniyatshunoslik kabi sohalarga oid tushuncha va g‘oyalar sintezi ham amalga oshiriladi.

Shunday qilib andragogika, zamonaviy ilmiy bilimlar rivojining umumiy holatini aks ettiruvchi namuna bo‘la oladi.

Andragogika sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar o‘zida quyidagilarni aks ettiradi:

- aholi turli qatlamlarining yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, kasbiy tayyorgarlik darajasi, sog‘ligini hisobga olgan holda ta’limiy ehtiyojlarni o‘rganish;

- kattalar ta’limiy faoliyatini (kasbiy ta’lim, mustaqil ta’lim, madaniy-estetik faoliyati, ma’naviy yuksalish) shakl va funkstiyalarini o‘rganish va modellashtirish;

- kattalarga ta’lim berish tizimining mazmun-maqсадli, texnologik va kadrlar ta’minotini ishlab chiqish.

Kattalar ta’limini to‘liq amalga oshirish uchun u tegishli kasbiy kompetensiyalarga ega bo‘lgan odamlarga tayanishi kerak. Butun dunyo bo‘yicha kattalar ta’limi sohasida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilarning malakasiga qo‘yiladigan tayanch me‘yorlarini belgilovchi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Curriculum globALE dasturi taqdim etilgan. Barcha qit’alarni qamrab olgan ma’lumotlarni taqdim etgan Curriculum globALE global kursi o’z maqsadlariga ko’ra noyob bo’lib, xalqaro miqyosda kattalar ta’limi sohasining professionallashuviga ko’maklashuvni o’zida mujassamlashtiradi.

2009 yilda Braziliyada (Belen shahrida) o’tkazilgan CONFINTEA VI jamoatchilik tomonidan katta yoshdagilar ta’limini va norasmiy ta’limini butun umr mobaynida ta’lim olishining tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilishini oshirishga chaqirdi.

Butun umr mobaynida ta’lim olish – bu ham kasbiy, ham shaxsiy sabablar bilan rag’batlantiriladigan yangi bilimlarning doimiy, ixtiyoriy izlanishlari kontsepsiyasidan iborat.

Butun umr mobaynida ta’lim olish kasbiy rivojlanishga va insonning mehnat bozorida raqobatbardoshli bo’lishiga yordam beradi va ayni paytda, shaxsiy rivojlanishning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xususan, ushbu kontsepsiyaning mamlakat ko’lamida qabul qilinishi inson va intellektual kapitalning shakllanishiga va uning sifatiga samarali ta’sir ko’rsatadi, bu orqali iqtisodiyotning rivojlanishiga ko’maklashadi.

Butun umr mobaynida ta’lim olish kontsepsiyasi odamlarning yoshidan va faoliyat sohasidan qat’iy nazar qamrab olinishini, ayni paytda ularga mutlaq har qanday o’quv ehtiyojlari va tanlovlarini (o’zlari afzal bilgan o’quv yo’nalishlarini) realizatsiya qilish va rivojlantirish uchun imkoniyatlar taqdim etilishini nazarda tutadi.

Yevropa Ittifoqining butun umr mobaynida ta’lim olish bo’yicha Memorandumida shunday deyiladi: “Hozirgi kunga qadar, ta’lim sohasidagi siyosatni shakllantirishda faqat rasmiy ta’limgina hisobga olinardi, qolgan ikki ta’lim toifasiga deyarli hech qanday e’tibor qaratilmas edi. Uzluksiz ta’limning kontinuumi (lotincha continuum – holatlar, jarayonlarning uzluksizligi, o’zaro chambarchas bog’liqligi, ajralmasligi – tuzuvchilar izohi) norasmiy ta’lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta’limni o’quv jarayonining teng huquqli ishtirokchilariga aylantiradi. Masalan, kompyuterlarning birinchi navbatda uyda foydalanish sohasini qamrab olganligi va dunyoni yakka holda anglashning kuchli resursiga aylanganligi axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta’limning ahamiyatini alohida qayd etadi va uning ulkan zaxira imkoniyatlari mavjudligini isbotlaydi. “Butun umr mobaynidagi ta’lim olish” atamasi uzluksiz ta’limning davriy omilini ajratib ko’rsatadi. Yaqinda “umr kengligidagi ta’lim” (lifewide learning) atamasi paydo bo’lib, u ta’lim jarayonining nafaqat doimiyligiga, balki uning rasmiy ta’lim, norasmiy ta’lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta’lim kabi shakllar xilma-xilligiga ham e’tibor qaratadi. Bu bizga ta’lim bir vaqtning o’zida yoqimli va foydali bo’lishi mumkinligi hamda ta’lim muassasalarida ham, oilada, do’stlar davrasida, ish joyida yoki qiziqishlar bo’yicha turli klublarda ham yuz berishi mumkinligi to’g’risida eslatma beradi”.

Mazkur Memorandumda butun umr mobaynida ta’lim olishni rivojlantirishning 6 ta eng muhim g’oyasi ilgari suriladi:

1-muhim g’oya: Barcha uchun yangi tayanch bilimlar va malakalar. Maqsad –axborot jamiyatiga bog’liqlik uchun zarur malakalarni o’zlashtirish va yangilash maqsadida ta’limdan umumiy uzluksiz foydalana olishlikni ta’minlash. Birinchi navbatda bu kompyuter savodxonlik, chet tillar, texnologik madaniyat, tadbirkorlik va ijtimoiy malakalardan, shuningdek o’qish, o’zgarishlarga moslanuvchanlik, axborotlar oqimida asosiy taalluqli yo’nalishni ajrata bilish qobiliyatlaridan iboratdir.

2-muhim g’oya: Inson resurslariga investitsiyalarni ko’paytirish. Maqsad –Yevropaning eng muhim boyligi – uning odamlari ustuvorligini ko’tarish uchun inson resurslariga investitsiyalarni sezilarli darajada oshirish.

3-muhim g’oya: O’qish-o’qitishning innovatsion uslubiyatlari. Maqsad – butun umr uzunligi va kengligida uzluksiz ta’lim tizimi uchun yangi metodologik ta’limni ishlab chiqish.

4-muhim g’oya: O’zlashtirilgan bilimni baholashning yangi tizimi. Maqsad– o’quv faoliyatini va uning natijalarini tushunishga va e’tirof etishga yondashuvlarni tubdan o’zgartirish, ayniqsa, norasmiy ta’lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta’lim sohasida.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

5-muhim g’oya: Murabbiylik va maslahatlashuv sohasini rivojlantirish. Maqsad – Yevropada ilm olish imkoniyatlari to’g’risidagi axborotlardan hamda zarur maslahatlar va tavsiyalardan har bir kishining butun umr mobaynida erkin bemalol foydalanishini ta’minlash.

6-muhim g’oya: Ta’limning uyga yaqinlashishi. Maqsad – o’quv va maslahat (konsultatsiya) punktlari tarmoqlari yordamida, shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda ilm olish imkoniyatlarini uyga yaqinlashtirish. Odamlar sifatli ma’lumot olish uchun o’zlarining qadrdon shahar va qishloqlarini tark etmasliklari lozim. Ta’limni uyga yaqinlashtirish g’oyasi turar-joylarga bevosita yaqin joylarda: maktablarda, oliy o’quv yurtlarida, kutubxonalarda, klublarda, diniy markazlarda, dam olish markazlarida, ish joylarida ma’rifat markazlarida.

Yevropadagi aksariyat ko’pchilik mamlakatlar Yevropa Ittifoqining butun umr mobaynida ta’lim olish bo’yicha Memorandumini qo’llab-quvvatlaydi va ta’lim tizimini rivojlantirish bo’yicha milliy dasturlarni ishlab chiqish masalalarida unga rioya qilib kelmoqda.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayangan holda olib borilgan tadqiqotlarimizga ko’ra, katta yoshdagi ta’lim oluvchilarning aksariyati maxsus auditorialardan ko’ra masofaviy shaklda ta’lim olishga intilishlari aniqlandi. Albatta bunga bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin:

- vaqtni tejash
- iqtisodiy, moliyaviy xarajatlar kamligi
- o’quv materiallarini tanlash
- individual ishlash
- ishdan ajralmasdan o’qish
- mustaqil izlanuvchanlik va boshqalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. 2020-yil, 9-bet
2. Kattalar ta’limi va o’qishi global dasturi (Curriculum globALE) 2015
3. O’.M.Asqarova, M.A.Abdullayeva, M.Boltayeva “Andragogika” o’quv qo’llanma. Namangan 2014 yil
4. A.X.Abdullayev, N.S.Rahimov, M.O. Xadayev “Katta yoshdagi aholini o’qitish markaziga: qadam-baqadam” Uslubiy qo’llanmasi, Toshkent, 2013 yil.
5. “Andragogika” Milan Benešyan, 2008 Grada Publishing a.s.

FRANSIYA VA GERMANIYA MAMLAKATLARIDA TA’LIM TIZIMINING AMALGA OSHIRILISHI

R.R.Mamatov

Andijon davlat chet tillari instituti o’qituvchisi

ravshanbek-mamatov@mail.ru

Andijon davlat chet tillari instituti talabalari

R.Yo’ldashboyeva, O’. Yunusova, Sh. Abduxoshimova

Annotatsiya: Fransiya va Germaniya jahondagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida yetakchi o’rinlardan birini egallaydi. Uning ta’lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Fransiya ta’limining asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta’minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlarining kamol topishini taminlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash bozor munosabati sharoitida o’quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o’rgatish va shunga xos kasbga yo’naltirishdan iborat. Boshlang‘ich sinflardagi o’qish ertalabki va tushdan keyingi qismlarga bo’linadi.

Аннотация: Франция и Германия занимают одно из лидирующих мест среди экономически развитых стран мира. Его система образования также имеет древнюю и богатую историю. Основная цель французского образования-обеспечить всестороннее созревание личности, подготовить ее к самостоятельной деятельности, обеспечить

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

созревание рыночных отношений, подготовить ее к самостоятельной деятельности в условиях рыночных отношений, обучить учащихся предпринимательству, предпринимательству и предпринимательству, ориентировать на соответствующую профессию. Обучение в начальных классах делится на утреннюю и дневную части.

Annotation: France and Germany occupy one of the leading positions within the economically developed countries of the world. Its educational system is also ancient and has a rich history. The main goal of French education is to ensure the comprehensive maturation of a person, prepare him for independent activities, ensure the perfection of market relations, prepare him for independent activities, teach students to entrepreneurship, business and factor in the conditions of market attitudes, and direct him to a specific profession. Reading in elementary grades is divided into morning and afternoon.

Fransiyada boshlang’ich ta’lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo’lgan bolalar jalb etiladi. Fransuz maktablarida nafosat ta’limiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bunday ta’lim uch tartibdan iborat: musiqa, tasviriy san’at va sport. O’quvchilar 11yoshda boshlang’ich maktabni tugallab o’rta maktabga o’tadilar.

Fransiyada oliy ta’lim professional ta’lim berish keyingi 20 yil davomida qaror topdi. Fransiyada oliy ma’lumot va ixtisoslik beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Fransiya ta’lim tizimlarida maktabdan va sinfdan tashqari muassasalar ko’zda tutilmagan. Biroq maktablarda va litseylarda turli to’garaklar mavjud. O’quvchilar uchun turli sport seksiyalari sayohatlar, musobaqalar o’quv muassasasining o’zida tashkil etiladi. Fransuz yoshlari, Fransiya bilan olish uchun kelgan chet el fuqarolari quyidagi bilim maskanlarida oliy ma’lumot oladilar:

- Universitetlar;
- Oliy texnologiya maktablari;
- Oliy muhandislik maktablari;
- Oliy arxitektura maktablari;
- Oliy tijorat maktablari;
- Siyosiy fanlar oliy maktabi;
- Oliy pedagogik va filologiya bilimgoahlari;
- Oliy tibbiyot o’quv muassasalari;
- Oliy badiiy maktablar;
- O’zluksiz ta’lim [malaka oshirish]

Oliy ta’lim beruvchi universitetlar o’z talabalariga uch siklda bilim beradilar. Birinchi sikl umumiy yoki biror texnik yoki ilmiy sohada oliy ma’lumot olish bilan yakunlanib, o’qish ikki yil davom etadi. Talabalar uni metrizer, magistr darajalari bilan yakunlaydilar. Uchinchi siklda o’qish bir ikki yil davom etadi.

- biron-bir predmetni chuqurlashtirib o’rganilganligi haqida diplom (bir yil);
- ixtisoslashtirilgan oliy ma’lumot to’g’risida diplom (bir yil);
- uchinchi sikl doktorlik dissertasiyasi (bir, ikki yil);
- davlat doktorlik dissertasiyasi-biron-bir sohani mukammal o’rganib, dissertasiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.²³

Fransiyada oliy ma’lumot va ixtisos beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko’rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashtirilgan. O’qish muddati 2 yil bo’lib, darslar haftasiga 30-35 soatni tashkil etadi. O’qish davomida 8 haftalik ishlab chiqarish amaliyoti ham ko’zda tutilgan.

Fransiyada mingdan ortiq ana shunday insitutlar faoliyat ko’rsatib, qishloq ho’jaligi ishlab chiqarishi, san’at, informatika, ma’muriy boshqaruv, buxgalterlik hisobi, amaliy san’at bo’yicha mutaxassislar tayyorlaydilar. Bunday insitularga kirish imtixonsiz amalga

²³ Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o’qitish metodikasi. – T.: 2008.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

oshiriladi.

GERMANIYADA MAKTAB VA OLIY TA’LIM

Ta’kidlab o’tish lozimki, Germaniyaning bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’li bizning Respublikamizdagiga o’xshab ketadi. Jahonning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishiga katta hissa qo’shib kelayotgan dunyoning iqtisodiy rivojlangan davlatlari ichida kuchli davlatlar qatoriga kirgan Germaniyada ham ta’lim tizimi o’z rivojlanish bosqichiga ega. Maktabgacha ta’lim tizimi Germaniya ta’lim tizimida muhim bosqich hisoblanadi. Uning yuz yildan ortiq tarixi mavjud. Majburiy ta’lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun. O’qitish davlat maktablarida tekin, o’quvchilar darslik va o’quv qo’llanmalari bilan tekin ta’minlanadi.

Germaniyada maktab ta’limi qanday qurilgan va o’qitish faoliyati qanday tartibda tashkil etiladi? Boshlang’ich maktabda to’la to’rt yillik o’qishdan keyin o’quvchilar yo’nalish asosidagi maktablarda ta’limni davom ettiradilar. Asosiy maktab dasturi yilma –yil tahlil etib boriladi. Germaniyada o’z vaqtida ta’lim ola olmagan katta yoshdagilar uchun bilim olishga imkoniyat yaratib qo’yilgan. Kechki gimnaziya sanoat, qishloq xo’jaligi kabi sohalarda ishlovchilar 3-6 yil davomida o’quv ko’rsini o’taganidan keyin etuklik attestatini olish uchun imtixon topshiradilar. Germaniyada hunar ta’lim tizimi katta ahamiyatga ega chunki, Germaniyada yuqori malakali ishchilarga bo’lgan talab yuqori hisoblanadi.²⁴

Germaniya ta’lim tizimining o’ziga xos tomonlaridan yana biri hunar diplomlari oliy o’quv yurtlariga kirib o’qish huquqini bermaydi.²⁵ O’qishga qabul qilish imtixonsiz maktab ta’limi to’g’risidagi hujjatga asoslangan holda amalga oshiriladi. Oliy o’quv yurtini shtatdagi rektor yoki bir necha yilga saylangan prezident boshqaradi. Oliy o’quv yurtlarida tadqiqotning asosiy yo’nalishi fundamental amaliy tadqiqot bo’lib, ularga boshqa ilmiy tekshirish institutlari, sanoat laboratoriyalari yaqindan yordam beradi .

Oliy ta’lim muassasalarining xususiylari, cherkov va bundesverga tegishlilaridan tashqari bo’lgan oliy o’quv yurtlari viloyatlar boshqaruvida bo’ladilar. Ularni yerlar bosh rahbari nomidan oliy ta’lim federatsiyasi boshqaradi. Federatsiya oliy ta’lim tizimiga taalluqli umumiy prinsplarni tartibga solib turadi. Jumladan, federatsiya oliy o’quv yurti qurilishi va oliy o’quv yurtidagi tadqiqotlarning bir qismini mablag’ bilan ta’minlashni o’z ustiga oladi.

Oliy maktab o’z-o’zini boshqarish huquqiga ega. Ular qonun doirasida o’z ustavlarini qabul qiladilar.

ADABIYOTLAR

1. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o’qitish metodikasi. – T.: 2008.
2. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.
3. www.ziynet.uz

ELEKTRON RAQAMLI IMZO

Qudratov Alijon Normamatovich
Normamatova Nazira Alijon qizi

A.N.Kudratov@mail.ru. Гулистон давлат университети

Naziranormamatova@mail.ru Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish tizimida elektron raqamli imzo olish, elektron xujjat muallifini va xujjatning o’zini autentifikatsiyalash, ya’ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o’zgarishlarning yo’qligini aniqlash muammosi paydo bo’ladi. Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo’lgan jinoyatkorona xarakatlardan

²⁴ Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.

²⁵ www.ziynet.uz

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

himoyalashdir.

Abstract. In this article, the problem of obtaining an electronic digital signature, authenticating the author of an electronic document and the document itself, that is, determining the authenticity of the author and the absence of changes in the received electronic document, in the system of introducing modern digital technologies in the continuous education system, appears. . The purpose of authentication of electronic documents is to protect them from possible criminal activities.

Kalit so‘zlar: Elektron xujjat, autentifikatsiya, identifikatsiya, maskarad, hakkerlar, almashtirish, ochiq kalit, yo‘piq kali, shifirlash, login, parolt.

Elektron xujjatlarni tarmoq orqali almashishda ularni ishlash va saqlash xarajatlari kamayadi, qidirish tezlashadi. Ammo, elektron xujjat muallifini va xujjatning o‘zini autentifikatsiyalash, ya’ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o‘zgarishlarning yo‘qligini aniqlash muammosi paydo bo‘ladi.

Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo‘lgan jinoyatkorona xarakterlardan himoyalashdir. Bunday xarakterlarga quyidagilar kiradi:

- faol ushlab qolish - tarmoqqa ulangan buzg‘unchi xujjatlarni (fayllarni) ushlab qoladi va o‘zgartiradi.

- maskarad – abonent S xujjatlarni abonent V ga abonent A nomidan yuboradi;

- renegatlik – abonent A abonent V ga xabar yuborgan bo‘lsada, yubormaganman deydi;

- almashtirish – abonent V xujjatni o‘zgartiradi, yoki yangisini shakllantiradi va uni abonent A dan olganman deydi;

- takrorlash – abonent A abonent V ga yuborgan xujjatni abonent S takrorlaydi.

Jinoyatkorona xarakterlarning bu turlari o‘z faoliyatida kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi bank va tijorat strukturalariga, davlat korxonasi va tashkilotlariga xususiy shaxslarga ancha-muncha zarar etkazishi mumkin.

Elektron raqamli imzo metodologiyasi xabar yaxlitligini va xabar muallifining xaqiqiyiligini tekshirish muammosini samarali hal etishga imkon beradi.

Elektron raqamli imzo telekommunikatsiya kanallari orqali uzatiluvchi matnlarni autentifikatsiyalash uchun ishlatiladi. Raqamli imzo ishlashi bo‘yicha oddiy qo‘lyozma imzoga o‘xshash bo‘lib, quyidagi afzalliklarga ega:

- imzo chekilgan matn imzo qo‘ygan shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlaydi;

- bu shaxsga imzo chekilgan matnga bog‘liq majburiyatlaridan tonish imkoniyatini bermaydi;

- imzo chekilgan matn yaxlitligini kafolatlaydi.(1.139b).

Elektron raqamli imzo-imzo chekiluvchi matn bilan birga uzatiluvchi qo‘shimcha raqamli xabarning nisbatan katta bo‘lmagan sonidir.

Elektron raqamli imzo asimmetrik shifrlarning qaytaruvchanligiga hamda xabar tarkibi, imzoning o‘zi va kalitlar juftining o‘zaro bog‘liqligiga asoslanadi. Bu elementlarning xatto birining o‘zgarishi raqamli imzoning haqiqiyiligini tasdiqlashga imkon bermaydi. Elektron raqamli imzo shifrlashning asimmetrik algoritmlari va xesh–funktsiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Elektron raqamli imzo tizimining qo‘llanishida bir-biriga imzo chekilgan elektron xujjatlarni jo‘natuvchi abonent tarmog‘ining mavjudligi faraz qilinadi. Har bir abonent uchun juft – mahfiy va ochiq kalit generatsiyalanadi. Mahfiy kalit abonentda sir saqlanadi va undan abonent elektron raqamli imzoni shakllantirishda foydalanadi.

Ochiq kalit boshqa barcha foydalanuvchilarga ma‘lum bo‘lib, undan imzo chekilgan elektron xujjatni qabul qiluvchi elektron raqamli imzoni tekshirishda foydalanadi.

Elektron raqamli imzo tizimi ikkita asosiy muolajani amalga oshiradi:

- raqamli imzoni shakllantirish muolajasi;

- raqamli imzoni tekshirish muolajasi.

Imzoni shakllantirish muolajasida xabar jo‘natuvchisining maxfiy kaliti ishlatilsa,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

imzoni tekshirish muolajasida jo'natuvchining ochiq kalitidan foydalaniladi.

Raqamli imzoni shakllantirish muolajasi.

Ushbu muolajani tayyorlash bosqichida xabar jo'natuvchi abonent A ikkita kalitni generatsiyalaydi: mahfiy kalit k_A va ochiq kalit K_A . Ochik kalit K_A uning jufti bo'lgan mahfiy kaliti k_A dan hisoblash orqali olinadi. Ochik kalit K_A tarmoqning boshqa abonentlariga imzoni tekshirishda foydalanish uchun tarqatiladi.

Raqamli imzoni shakllantirish uchun jo'natuvchi A avvalo imzo chekiluvchi matn M ning xesh funksiyasi $L(M)$ qiymatini hisoblaydi (1-rasm).

Xesh-funksiya imzo chekiluvchi dastlabki matn M ni dayjest m ga zichlashtirishga xizmat qiladi. Dayjest M –butun matn M ni xarakterlovchi bitlarning belgilangan katta bo'lmagan sonidan iborat nisbatan qisqa sondir. So'ngra jo'natuvchi A o'zining mahfiy kaliti k_A bilan dayjest m ni shifrlaydi. Natijada olingan sonlar jufti berilgan M matn uchun raqamli imzo hisoblanadi. Xabar M raqamli imzo bilan birgalikda qabul qiluvchining adresiga yuboriladi.

1-rasm. Elektron raqamli imzoni shakllantirish sxemasi.

Raqamli imzoni tekshirish muolajasi. Tarmoq abonentlari olingan xabar M ning raqamli imzosini ushbu xabarni jo'natuvchining ochik kaliti K_A yordamida tekshirishlari mumkin (1-rasm).

Elektron raqamli imzoni tekshirishda xabar M ni qabul qiluvchi B qabul qilingan dayjestni jo'natuvchining ochiq kaliti K_A yordamida rasshifrovka qiladi. Undan tashqari, qabul qiluvchini o'zi xesh-funksiya $h(M)$ yordamida qabul qilingan xabar M ning dayjesti m ni hisoblaydi va uni rasshifrovka qilingani bilan taqqoslaydi. Agar ikkala dayjest m va m' mos kelsa raqamli imzo haqiqiy hisoblanadi. Aks holda imzo qalbakilashtirilgan, yoki axborot mazmuni o'zgartirilgan bo'ladi. (1.141b)

2-rasm. Elektron raqamli imzoni tekshirish sxemasi

Elektron raqamli imzo tizimining printsiplial jhati – foydalanuvchining elektron raqamli

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

imzosini uning imzo chekishdagi maxfiy kalitini bilmasdan qalbakilashtirishning mumkin emasligidir. Shuning uchun imzo chekishdagi maxfiy kalitni ruxsatsiz foydalanishdan ximoyalash zarur. Elektron raqamli imzoning maxfiy kalitini, simmetrik shifrlash kalitiga o'xshab, shaxsiy kalit elituvchisida, himoyalangan holda saqlash tavfsiya etiladi.

Elektron raqamli imzo imzo chekiluvchi xujjat va maxfiy kalit orqali aniqlanuvchi noyob sondir. Imzo chekiluvchi xujjat sifatida har qanday fayl ishlatilishi mumkin. Imzo chekilgan fayl imzo chekilmaganiga bir yoki bir nechta elektron imzo qo'shilishi orqali yaratiladi.

Imzo chekiluvchi faylga joylashtiriluvchi elektron raqamli imzo imzo chekilgan xujjat muallifini identifikatsiyalovchi qo'shimcha axborotga ega. Bu axborot xujjatga elektron raqamli imzo hisoblanmasidan oldin qo'shiladi. Har bir imzo quyidagi axborotni o'z ichiga oladi:

- imzo chekilgan sana;
- ushbu imzo kaliti ta'sirining tugashi muddati;
- faylga imzo chekuvchi shaxs xususidagi axborot (F.I.Sh., mansabi, ish joyi);
- imzo chekuvchining indentifikatori (ochiq kalit nomi);
- raqamli imzoning o'zi.

Asimmetrik shifrlashga o'xshash, elektron raqamli imzoni tekshirish uchun ishlatiladigan ochiq kalitning almashtirilishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Faraz qilaylik, niyati buzuq odam n abonent B kompyuterida saqlanayotgan ochiq kalitlardan, xususan, abonent A ning ochiq kaliti K_A dan foydalana oladi. Unda u quyidagi xarakterlarini amalga oshirishi mumkin:

- ochiq kalit K_A saqlanayotgan fayldan abonent A xususidagi indentsifikatsiya axborotini o'qishi;
- ichiga abonent A xususidagi indentifikatsiya axborotini yozgan holda shaxsiy juft kalitlari k_n va K_n ni generatsiyalashi;
- abonent V da saqlanayotgan ochiq kalit K_A ni o'zining ochiq kaliti K_n bilan almashtirishi.

So'ngra niyati buzuq odam n abonent V ga xujjatlarni o'zining maxfiy kaliti k_n yordamida imzo chekib jo'natishi mumkin. Bu xujjatlar imzosini tekshirishda abonent V abonent A imzo chekkan xujjatlarni va ularning elektron raqamli imzolarini to'g'ri va xech kim tomonidan modifikatsiyalanmagan deb hisoblaydi. Abonent A bilan munosabatlarini bevosita oydinlashtirilishigacha V abonentda olingan xujjatlarning xaqiqiyilgiga shubha tug'ilmaydi.

So'rovnomani Davlat xizmatlari markazlari yoki <https://e-imzo.uz> sayti orqali to'ldirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ganiev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlar xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T., “Aloqachi” 2008.
2. S.S.Qosimov. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. — Toshkent. “Aloqachi”, 2006.
3. S.K.G'aniev, M.M. Karimov. Hisoblash sistemalari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi. Oliy o'quv yur tatalabalari uchun o'quv qo'llanma.- Toshkent Davlat texnika universiteti, 2003.

KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Suleymanova Ra'no Dusbekovna

Annotasiya: Mazkur maqolada bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda ularning kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo ekanligi, kasbiy kompetentlikni shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlili haqida fikr-mulohazalar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bildirildi.

Kalit so‘zlar. Psixologik-pedagogik, kompetentlik, ta’lim, competence, «Maxorat», «malaka».

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda, ko‘pgina pedagog olimlarning ilmiy ishlarida «kompetentlik» degan tushuncha keyingi paytlarda keng qo‘llanilmoqda. Ta’lim tizimiga kompetentli yondashuv xorijiy adabiyotlarda o‘tgan asrning 60-yillarida shakllana boshlagan edi.

«Kompetentlik» - tushunchasi esa, shaxsning doimo o‘ziga boruvchi tasnifi bo‘lib, real hayotiy vaziyatlarda yuzaga kelgan muammolarni yechish kobiliyati, o‘z bilimi, o‘quv va hayotiy tajribalari, qadriyatlari va qiziqishlarini unga safarbar etish imkoniyatlari hisoblanadi.

«Kompetentlik» atamasi ta’lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib keldi. Bu tushuncha noan’anaviy vaziyatlarda yoki kutilmagan hollarda o‘zini qanday tutish, muloqotga kirishish, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutish, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, hamisha rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda qanday harakat qilishi kerakligi to‘g‘risida nazariy bilimlar zarurligini ko‘rsatadi.

Inglizcha «competence» tushunchasining lug‘aviy ma’nosi «qobiliyat» demakdir, biroq kompetensiya atamasi bilim, ko‘nikma, mahorat va qobiliyatni ifoda etishga xizmat kiladi. G‘arb mamlakatlarida shakllangan an’anaga muvofiq mutaxassisning kasbiy malakasi uning kompetentlik, ta’lim tizimi esa — bilim, ko‘nikma va malakalar darajasi bilan o‘lchanadi. Xorijiy mamlakatlarda an’anaga muvofiq ishchining bilim va malakalarining o‘ziga xos-xususiyati hisoblangan mutaxassislik (malakaviy) standartlari ishlab chiqiladi. Ushbu standart natijasiga qayd etadi.

Kompetensiya o‘z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o‘z amaliy faoliyatida qo‘llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo‘lgan mutaxassis muammolarni yechishda o‘zi o‘zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo‘lgan metodlarni tanlab olib qo‘llashi, to‘g‘ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko‘z bilan qarashi kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi. Pedagogikada kompetent yondashish mutlaqo yangi hodisa emas, balki uning irmoqlari uzluksiz rivojlanib boruvchi ta’lim jarayonlarida mavjud bo‘lib, ular bosqichma-bosqich shakllangan. «Mahorat», «malaka», «salohiyat» masalalari, faoliyat, shu bilan birgalikda, bir qator faoliyatlarining birikuvi M.N.Skatkin, I.Ya.Lerner, V.V.Krayevskiy, G.P.Ilyedrovidskiy, V.V.Davidov va boshqa pedagogika sohasining olimlari ilmiy asarlari asosini tashkil etgan.

D.L.Tompson, D.Pristinlar: «Kasbiy kompetentlik - ishda kerak bo‘lgan bilimlarning va barcha axloqiy qoidalarning yig‘indisidir», - deb ta’kidlaydilar.

I.V.Grishina kasbiy kompetensiya shaxsning o‘z professional faoliyatini qanchalik darajada egallaganligi, deb baho beradi va quyidagicha ta’riflaydi:

" - Ushbu faoliyatga bo‘lgan munosabati, unga zarurat va qiziqishi, intilishlari, qadriyatlari, faoliyatdan maqsadi, o‘zining ijtimoiy o‘rnini tasavvur qilishi;

- o‘zining shaxsiy o‘ziga xosligi va mutaxassis sifatidagi mavqeiga, kasbiy bilim, mahorat va h.)ko‘nikmalari, kasbiga xos boshqa xususiyatlariga baho berish;

- shu asosda o‘zini kasbiy jihatdan shakllanishini va o‘zishini boshqara bilishi"

A.K.Markova eng ko‘p o‘qituvchi mehnatining kasbiy kompetentligi asoslarini qidirgan pedagog olim. A.K.Markova fikri bo‘yicha o‘qituvchining mehnati kompetentlikka aylanadi qachon-ki o‘qituvchi o‘z faoliyatini yetarlicha yuqori hamda talabalarni o‘qitish va tarbiyalashni yuqori darajada amalga oshirsa. Ushbu asoslar bilan birga o‘qituvchining kasbiy kompetentligini to‘rtga bo‘lib o‘rganadi:

Maxsus yoki faoliyatli kasbiy kompetentlik - bu faoliyatni yuqori kasbiy darajada olib borishi. Maxsus kasbiy kompetentlik nafaqat maxsus bilimlardan, balki bu bilimlarni amalga oshirishdan iborat;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ijtimoiy kompetentlik - bu qo'shimcha faoliyatni olib borish yo'llarini bilish, hamkorlikda bajarish yo'llarini bilish;

Shaxsiy kompetentlik – o'zini rivojlantirish va o'zini ko'rsatish yo'llarini bilish (mutaxassis o'zining faoliyatini rejalashtirish, mustaqil qaror qilish, ma'lumotlar bilan va o'z ustida ishlash).

Individual kompetentlik - bu o'zini boshqarish yo'llarini bilish, kasbiy rivojlanishga tayyorgarlik va kasbiy yangiliklar yaratish. Shu bilan birga o'qituvchining bilimlari yangiliklar bilan boyigan bo'lishi, psixologik va pedagogik fazilatlar yuqori darajada bo'lishi.

Kasbiy kompetensiya tuzilishi va mazmuni ikki asosiy tarkibiy qismdan iborat. Kasbiy kompetensiya - bu bilim, mahorat va tajriba o'zviyligi bo'lib, loyixalash mutaxassis faoliyatini ruyobga chiqaruvchi omil hisoblanadi. Turli mualliflar tomonidan e'lon qilingan kasbiy kompetensiya muammolari tug'risidagi ilmiy maqolalarda ijodiy izlanish eng asosiy sifatlardan biri ekanligi qayd etiladi. Ayniqsa, kasb ta'limi o'qituvchilari uchun bu o'ta muhim jihat sanaladi hamda mutaxassisning kasbiy kompetensiyasida ijodkorlik masalasiga alohida urg'u beriladi.

Ijodiy dunyoqarash va qo'rqmay ijodiy faoliyat ko'rsatish, Hatto u turmush masalalari bo'lsa ham; «talaba» va uning mashg'ulotlari erkin tarzda takomillashib borishini chin dildan istashi va uni tashkil etish maqsadiv talabaning o'sishi va har tomonlama rivojlanishi uchun shaxsiy mas'ullik ana shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva T.M., Karimova N. Mustaqil ta'lim jarayonida kasb ta'limi o'qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish. Oliy va o'rta maxsus, kasb-xunar ta'lim tizimida mustaqil ta'lim: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Guliston: GulDU. 2012 yil
2. Abdullaeva K.M., Norbutaeva D.A. Kasb ta'limi (xizmatlar soxasi) yo'nalishida mutaxassislik fanlari buyicha yaratilgan o'quv uslubiy majmualardan foydalanib talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.
3. Tafakkur sarchashmalari. Nizomiy nomidagi TDPU. Magistrnlarning ilmiy-amaliy maqolalar to'plami. 2012 yil.
4. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: «Педагогика», 1989.
5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: «Просвещение», 1995
6. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М., Изд-во АПН РСФСР, 1956.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI

Turanova Iroda Egamberdi qizi
Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya.Maqolada raqamli texnologiya, bulutli texnologiyalar, ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta'lim tizimi vostilari, raqamli texnologiyasini ustunliklari, narsalar interneti (Internet of Things, IoT), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR) haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiya, bulutli texnologiya, narsalar interneti (Internet of Things, IoT); kengaytirilgan haqiqat (AR); virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Аннотация.Цифровые технологии, облачные технологии, использование цифровых технологий в образовании, инструменты цифровой системы образования,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

преимуществ цифровых технологий, Интернет вещей (IoT), дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (Virtual Reality, VR).

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые технологии в образовании, облачные технологии, Интернет вещей (IoT); дополненная реальность (AR); виртуальная реальность (Виртуальная реальность, VR)

Abstract.Digital technology, cloud technologies, use of digital technology in education, digital technology education system tools, advantages of digital technology, Internet of Things (IoT), augmented reality (AR), virtual reality (Virtual reality, VR).

Keywords: digital technology, digital technology in education, cloud technology, Internet of Things (IoT); augmented reality (AR); virtual reality (Virtual reality, VR)

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib bormoqda va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Biz ilgari ta’lim dasturlarini an’anaviy usuli ya’ni ma’ruzani yirik xajmli kitoblar va qo’llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o’z navbatida ta’lim sifatining u qadar yuqori bo’lishini ta’minlamagan. Xozirda ta’lim sifatini ko’tarishda ta’limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Ta’lim tizimining hozirgi holati noan’anaviy ta’lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta’lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o’zlashtirish an’anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o’zgartiradi, o’rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o’qitish usullarini qo’llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta’lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyani o’zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu

– xo’jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo’lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko’rinishdagi katta ma’lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an’anaviy xo’jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko’rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz bu maqolada ta’lim tizimida raqamlashtirish o’rniga to’xtalib o’tamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berilsa ta’lim oluvchilarga ta’lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta’lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg’ulotlar o’tkazish ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo’llanilishi yaxshi samara berishi hammamizga ma’lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta’lim olishning bir turi deb olsak bo’ladi.

Demak, raqamli ta’limda:

-xohlagan joyida va xohlagan vaqtida bilim olish imkoniyatiga ega;

-internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;

ta’lim tizimini yangi bosqichga ko’taradi;

vaqt va mablag` sarfini keskin kamaytiradi;

-“raqamli dunyo”da yo’qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo’lishgi kabilar.

Raqamli ta’lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta’lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o’stirish va

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug‘iladi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim beruvchilarni o‘z ustida ko‘proq ishlashi va raqobat tufayli ta’lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana sun‘iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini olish, ma’lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo‘l kelsa, katta hajmli ma’lumotlar — Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to‘lovchilar va soliq organlari o‘rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo‘lmoqda: bor-yo‘g‘i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.

Masalan, sog‘liqni saqlash sohasida sun‘iy intellektdan foydalanishga asoslangan ilg‘or texnologiyalar inson hayotini saqlab qolish, kasalliklarni aniqlash va umr ko‘rish davomiyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta’lim sohasida virtual o‘quv muhiti va masofaviy ta’limning ta’minlanishi talabalarga boshqa imkoniyatga ega bo‘lmagan dasturlarda qatnashish imkonini berdi. Bundan tashqari, blokcheynga asoslangan tizimlardan foydalanish orqali davlat xizmatlaridan foydalanish qulay bo‘ladi, ularni ta’minlovchi institutlar mas’uliyatini oshiradi va sun‘iy intellektdan foydalanish natijasida jarayonlar kamroq byurokratik bo‘ladi. Katta ma’lumotlar, shuningdek, yanada moslashuvchan va aniq siyosat va dasturlarga olib kelishi mumkin.

Quyida raqamli texnologiyalarni bazilariga to‘xtalib o‘tamiz: bulutili texnologiyalar – internet foydalanuvchisiga on-layn xizmat sifatida kompyuter resurslarini taqdim etiladigan ma’lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridir.

Raqamli texnologiyalar-narsalar interneti (Internet of Things, IoT). Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsalar internetidir. Ko‘pgina maishiy texnikaning elektr tarmog‘iga ulanganligi odatiy holdir, lekin asta-sekin jismoniy dunyoning tobora ko‘proq ob’ektlari Internetga ulanadi, bu esa ma’lumot to‘plash va hatto ushbu ob’ektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Darhaqiqat, Internetda ob’ekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o‘z ichiga olgan va Internet orqali ob’ektni boshqarish imkonini beruvchi jismoniy ob’ektning virtual nusxasi paydo bo‘ladi. Narsalar internetiga misol qilib, kinoteatrdagi proyektor kabi qurilma texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik va rejadan tashqari ta’minlash doirasida almashtirilishi kerak bo‘lgan ehtiyot qismlar ro‘yxati haqida signal yuboradi. .

Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga ob’ektlarni qo‘shish imkonini beruvchi to‘ldirilgan reallik texnologiyasi. Tasavvur qiling-a, ko‘chada yurib, atrofingizdagi narsalar va odamlar haqida qo‘shimcha ma’lumotni ko‘rasiz. Kengaytirilgan haqiqat misollari allaqachon mavjud va faol qo‘llanilmoqda, ba’zi istiroxat bog‘larida siz jismoniy dunyodagi ob’ekt va virtual dunyo o‘rtasidagi aloqalarni ko‘rsatadigan belgilarni allaqachon ko‘rishingiz mumkin. To‘ldirilgan reallik elementlariga ega o‘yinlar faol tarqalmoqda, kiyim-kechak sotiladigan do‘konlarda virtual oyna va jihozlash xonalari mavjud, to‘ldirilgan reallik allaqachon avtomobillarda sinovdan o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, to‘ldirilgan reallik texnologiyalaridan faol foydalanish yo‘lida hal qilinishi kerak bo‘lgan masalalar ham mavjud. Masalan, geopozitsiyani aniqlash vositalarining aniqligi hali ham etarli emas yoki jismoniy dunyo ob’ektlarini ularning virtual nusxalari bilan bog‘lash uchun kompyuterda ko‘rish texnologiyalari nomukammal. Biroq, ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin kelajakda ushbu texnologiya yutuq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar - virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR). Insonning virtual haqiqatda bo‘lishiga imkon beruvchi texnik qurilmalarning paydo bo‘lishi ushbu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyani ko’ngilochar sohada talabga aylantirdi. Virtual haqiqatning dubulg’alari va kostyumlari, ixtisoslashtirilgan xonalar sizga noma’lum dunyoga kirishga imkon beradi, bu sizning barcha harakatlaringiz virtual olamdan javob berish uchun dasturlashtirilgan, bu sizga o’zingizni 100% ga cho’mish imkonini beradi.

Ta’lim sohasida - VR o’quvchilarning bilim olish uslubini o’zgartiradi. Sinf xonalarida VR dan foydalanish o’quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o’zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o’rganishga yordam beradi

Xulosa sifatida aytish mumkin ki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta’lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o’ynaydi. Zamonaviy ta’limni tashkil etish va ta’lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Абдурахманова, Ш. А. (2014). Об одном аспекте профессиональной направленности обучения математике в профессиональных колледжах. Молодой ученый, (10), 337-339.
2. Abdusakimovna, A. S. (2021). USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(1), 1483+. <https://link.gale.com/apps/doc/A698747789/AONE?u=anon~b3e5c919&sid=googleScholar&xid=281ce3fb>
3. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students’ Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. www.auris-verlag.de.
4. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. Збірник наукових праць ЛОГОС. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.03>
5. Akhmedov Mukhomod-Umar Bakhridinovich. (2022). THE IMPORTANCE OF FOLK APPLIED ART IN THE FORMATION OF YOUTH CREATIVE ACTIVITY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(02), 142–156. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-02-23>
7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). USE OF ADDIE MODEL COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC OPEN ONLINE COURSE DIGITAL LEARNING RESOURCES. Conference Zone, 48–51. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/511>
8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN INCREASING EDUCATIONALEFFICIENCY. Conference Zone, 79–83. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/450>
9. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). TEACHING COMPUTER GRAPHICS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM ON THE BASIS OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN INFORMATION CONDITIONS. World Bulletin of Social Sciences, 8, 71-74. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/724>

TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

GulDU, ” Boshlang‘ich ta’lim metodikasi” kafedra o‘qituvchisi
To‘htanazarova Diyora Zokir qizi

GulDU, “ Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish mazmuni, imkoniyati, boshlang‘ich ta’limda raqamli texnologiyalar ahamiyati, ulardan oqilona va samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ta’lim va tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash maktab yoshdagi bolalar yutuqlarining kafolatlari va maktabda muvaffaqiyatli o‘qish kafolatlari ekanligiga to‘xtalib o‘tilgan.

Abstract: the content, possibility of using digital technologies in the educational process, the importance of digital technologies in primary education, their rational and effective use are discussed in the article. It was also pointed out that the use of digital technologies in the process of education and training is a guarantee of school-age children's achievements and a guarantee of successful study at school.

Kalit so‘zlar: axborot, raqamli texnologiya, boshlang‘ich ta’lim, raqamlashtirish, ta’lim, virtual dunyo, rivojlanish, globallashtirish, integratsiya.

Key words: information, digital technology, primary education, digitization, education, virtual world, development, globalization, integration.

Yangi O‘zbekistonda barcha sohalarida bo‘lgani kabi ta’lim sohasida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta’limni samarali tashkil etish uchun turli xil vositalardan foydalanilmoqda. Bugungi kunda ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalar jadal kirib kelmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo‘ylab barcha ta’lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalarni taqdim etmoqda.

Axborotdan foydalanish tezligi juda rivojlangan bu davrda ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jalb etmasdan ta’lim sifatini oshirish mumkin emas. Zamonaviy ta’lim jarayoni o‘quvchiga mavzuni o‘zi o‘qib o‘zlashtirishi, o‘z ustida ko‘proq ishlashi, mustaqil holda izlanishi, o‘rgangan saboq va bilimlarini almashish imkonini beradi. Ammo zamonaviy ta’lim jarayonini tashkil etish katta kuch va salohiyat, texnologiyalarni yaxshi bilish va samarali qo‘llay olishni talab etadi. Xususan, internet, kompyuter, e-minbar kabilar. Bu kabi texnologiyalar ta’limda:

- o‘quvchilar bilim olishining faollashishiga, modellashtirishga;
- har qanday vositalardan kompleks foydalanishga;
- o‘quvchilarning bilimlarni kompyuter orqali obyektiv baholanishiga imkon yaratadi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalardan ta’lim oluvchiga zamonaviy qulayliklar yaratib, ta’lim olishni osonlashtirmoqda. Elektron ta’lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta’limga oid muammolarni hal qilish, ta’lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko‘paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kompyuter, noutbuk, televizor, smart doska, proyektorlar bajarib bermoqda. 2020-yil yurtimizga kirib kelgan pandemiya sharoiti ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning qo‘llanishida yaxshi samara berdi. Televizor orqali berilgan onlayn darslar raqamli ta’limga o‘tishning bir sababchisi bo‘ldi. Bu esa o‘quvchiga uydan chiqmay ta’lim olish imkonini berdi. Raqamli ta’limga o‘tishning boshqa foydali jihatlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- darslik elektron holatda ekranlarga ko‘chadi;
- ta’limga kirish muammolarini hal qilish;
- o‘quvchilar xohlagan vaqtda va joyda ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
- interdan axborot olish va foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘taradi;
- vaqt va mablag‘ sarfini kamaytiradi va boshqalar.

Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta’limdagi o‘rni va rolini anglash zarurati boshlang‘ich ta’lim metodikasi va didaktikasi sohalarida olib borilayotgan izlanishlar va tadqiqotlarda o‘z aksini topmoqda.

Shunday qilib, raqamlashtirilgan ta’lim tizimidan foydalanish boshlang‘ich ta’lim

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘quvchilarining kelajakda raqamlashgan jamiyatga kirishishi uchun maqsadli auditoriya a‘zosi bo‘lishi uchun tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Bu, albatta, boshlang‘ich ta’lim tashkilotining va maktabning ta’lim bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga, qo‘shimcha qiymat yaratishga va bolalarni jalb qilishga olib keladi. Bu birinchi navbatda raqobatbardoshlikni oshiradi, ikkinchidan ta’lim jarayonini jahon standartiga moslashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta’lim samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash, ta’lim jarayonini jahon standarti asosida tashkil etishga xizmat qiladi hamda zamonaviy pedagogik raqamli texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik yuqori sinflarda muvaffaqiyatli o‘qishini kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar. -T.: Nihol, 2016.
2. Mavlonova R.A. Boshlang‘ich ta’limda innovatsiya. Toshkent-2007.
3. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi.
4. G‘afforov T. Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T.: Tafakkur, 2011.

Mustaqil O‘zbekistonda ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar taraqqiyoti

Hasanova Mahmuda

Nizomiy nomidagi TDPUning Boshlang‘ich ta’lim fakulteti “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasi o‘qituvchisi
e-mail:

Ikromboyeva Munisa O‘tambek qizi - Nizomiy nomidagi TDPUning Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 2-bosqich talabasi
e-mail:ilyosbekikromboyev@gmail.com

Annotatsiya:Ushbu maqolada O‘zbekiston mustaqillik yillarida uzluksiz ta’lim tizimi taraqqiyotining pedagogik omillari tadqiq etilgan.Mamlakatimizda ta’lim sohasidagi islohotlar,ta’limga yangi yondashuv va pedagogik texnologiyalarni joriy etish sabablari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, kelajak, ajdodlar, “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun”, “Kadrlar tayyorlash bo‘yicha milliy dastur”,

1991 yil O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgan kundan boshlab jamiyatning barcha sohalarida bo‘lgani kabi ta’lim-tarbiya masalasiga va barkamol avlod tarbiyalashga katta e’tibor qaratildi.

I.A.Karimov o‘zining qator asarlari, maqola va nutqlarida shu masalaga oid qarashlarini bayon etdi. Eng avvalo, yurtboshimiz quyidagi so‘zlarini keltirishni lozim deb bilaman:

Men Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir" degan fikrini ko‘p mushohada qilaman.

Buyuk ma’rifatparvarning bu so‘zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarbdir.

Tarbiyaning jamiyat rivojidadagi rolga yuksak baho berib Oliy kengash IX sessiyasida so‘zlagan nutqida muxtaram birinchi prezidentimiz shunday deydi:

"Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e’tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi. Tarbiyadan hech narsani ayamaymiz!Ma’naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or-nomus, mehr-oqibat va shu kabi chinakam insoniy fazilatlar o‘z-o‘zidan kelmaydi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Hammasining zaminida tarbiya yotadi". Tarbiya qatori ta'limning ahamiyatini ham yurtboshimiz ulug'laydi:

Prezidentimiz ta'lim-tarbiya islohati haqida gapirar ekan e'tiborni, avvalo, milliy qadriyatimizni o'rganishga, milliy g'oya va mafkuramizni tiklashga qaratdi. O'tmish qadriyatlarimizning milliy g'oya tarbiyasidagi o'rni muhim deb biladi. Ta'lim-tarbiya ishlarida shularga tayanishni lozim deb biladi:

" XI-XV asrlarda ma'rifatli dunyo buxoriylar, farg'oniyalar, xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug'beklarni qanchalik izzat-ikrom qilgan bo'lsa, XXI asrda biz xalqimiz, millatimizga nisbatan ana shunday ehtiromni qaytadan qo'lga kiritishimiz kerak. O'sha davrda ulug' ajdodlarimiz asos solgan va olamga dong taratgan ilmiy maktablarni zamonaviy shaklda qaytadan tiklashimiz lozim. Takror aytamanki, bunga ta'lim-tarbiya tizimini tubdan islox qilish bilangina erishish mumkin".

1997-1998-yillarga kelib ham belgilangan ishlar, ta'lim-tarbiya sohasidagi islohatlar talab darajasida amalga oshmadi, hali kamchiliklar ko'p edi. Shuning uchun " Ta'lim to'g'risida yangi qonun" va "Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur" ishlab chiqish kun tartibidagi muhim masalalardan bo'lib qolaveradi. Mana shu ta'lim-tarbiya sohasida o'tkazilayotgan islohotlardan asosiy maqsad esa, jamiyatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol insonlar qilib tarbiyalashdan iboratdir. Yurtboshimiz barkamol avlod, unga xos sifatlar va ularni tarbiyalash yo'llari haqida ham o'zining muhim fikrlarini o'z nutq va asarlarida bildirib o'tadi. Oliy Majlis IX sessiyasida so'zlagan nutqida shunday deydi: "Barchangiz yaxshi bilasizki, kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir". Mana shu barkamol avlodni avvalo mustaqil va erkin firlay oladigan kishilar qilib yetishtirish lozimligi haqida prezidentimiz shunday deydi: "Bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'lim-tarbiyasini ko'rgan shaxslar kerak... bolalar qaysi sinfdan boshlab mustaqil fikr yurita boshlaydi, umuman maktablarda bolalar mustaqil fikr yuritishga o'rgatiladimi, aminmanki o'rgatilmaydi. O'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rni ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi... Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir".

"Tafakkur" jurnali muxbiri javobida birinchi prezidentimiz shunday fikr bildiradi: "Ta'limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. O'zining qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz".

"Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" risolasida ham komil insonga ta'rif beriladi: "Biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining ustivor sohasi deb e'lon qilganmiz. Komil inson deganda biz, avvalo ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o'zgalarga ibrat bo'ladigan bilimli, ma'rifatli kishilarni tushunamiz".

Yurtboshimiz "O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li" asarida O'zbekistonni yangilash va rivojlanishning ma'naviy-axloqiy negizlarini ham ko'rsatib beradi. Bular:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon etilishi;
- vatanparvarlik".

"Ustoz", "Umid", "Kamolot", "Ulug'bek" va boshqa jamg'armalar tashkil etildi. Iqtidorli va iste'dodli yoshlarni alohida o'qitish va tayyorlash, ularni xorijiy davlatlarga yuborib, bilim va malakalarini yanada oshirishga e'tibor berilmoqda.

Istiqoldan so'ng barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham islohatlar boshlandi. Pedagogika fani ham qaytadan mustaqilligimiz asosida qurila boshlandi. Avvalo, pedagoglarimiz kommunistik mafkura changalidan xolos bo'ldi. Pedagog olimlarimiz Qur'oni Karim, Hadis, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Qubro, Az-Zamaxshariy va boshqa allomalarimiz jadid ma'rifatparvarlarining ilmiy meroslaridan foydalangan holda, ularni keng tadqiq etgan holda yangicha yo'nalishda tadqiqotlar olib bora boshladilar.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O`zbek olimlari yaratgan "Pedagogika", "Pedagogika tarixi" qo`llanmalari muqobilik asosida chop etila boshlandi.

1992- yil 2- iyulda O`zbekiston Respublikasining "Ta'lim to`g`risida"gi qonuni qabul qilindi. Shu qonun va shu yili tasdiqlangan "Umumiy ta'lim maktablari to`g`risida muvoqqat Nizom" asosida ta'lim islohatlari olib borila boshlandi. Oldingi qabul qilingan Qonunlardan (1930, 1949, 1958, 1973, 1984) farqli xalq ta'limi tizimi tuzilishining yangi tamoyillari joriy etildi: ta'lim-tarbiyaning insonparvarligi va xalqchilligi; ta'lim tizimining uzluksiz va izchilligi; milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi, tayanch ta'limning majburiyligi; ta'lim standartlarini tanlashga yagona va tabaqalashgan yondashuv; chet tillar, din tarixi va xalqimiz tarixi chuqur o`rganish. Qonunga ko`ra ta'lim 3 bosqichdan iborat:

1. Boshlang'ich ta'lim (I - IV);
2. tayanch ta'lim (V - IX);
3. o`rta ta'lim (X - XI - XII).

Tayanch ta'lim majburiy qilib belgilandi.

1996 - 1997 o`quv yilidan 1- sinflar lotin alifbosida o`qiy boshladi. Milliy maktab bo`lishi uchun unga milliy rux singdirilishi kerak. Bu narsa tarbiyaviy tadbirlar, aniq, tabiiy, ijtimoiy va hatto chet tillar ham milliy zaminga asoslanib o`rgatilgandagina vujudga keladi.

Milliy maktablarda at-Termiziy, al-Buxoriy, Naqshbandlar ta'limotini, Sharqning buyuk mutafakkirlari, alloma va olimlari faoliyati va merosini o`rganish maqsadga muvofiqdir. Xalqimizning milliy qiyofasi, milliy ruhi va milliy g`ururini tiklash uchun xalqning qadimdan shakllangan urf - odatlarini, madaniyati, tarixi, san`ati, axloqiy qarashlarini o`rganish, yosh avlodga singdirish kerak.

Milliy maktabni yaratish uchun quyidagi tamoyil va ustuvor yo`nalishlarni hayotga tatbiq etish lozim:

- Har bir fan o`qituvchisi o`z sohasi bo`yicha madaniy va tarixiy merosni chuqur bilishiga e`tiborni kuchaytirish, ularning malakasini oshirish;
- darsliklardagi milliy zamin, xalq turmushi bilan bog`lanmagan materiallarni chiqarib, ular o`rniga xalq pedagogikasi, tarixiy hikoyalardan kiritish;
- maktabda milliy kasb-hunarni o`rgatadigan to`garaklar tuzish;
- maktablarda "Meros muzeyi"ni tashkil etish;
- sinfdan tashqari tadbirlarda milliy urf-odat, an`analarga e`tiborni kuchaytirish;
- maktab binosini, zalini milliy, madaniy va tarixiy merosni aks ettiruvchi ko`rgazmali materiallar bilan bezash.

Milliy tarbiya berish ishini avvalo oilada, maktabgacha, tarbiya muassasalari, maktab va undan keyingi tarbiya maskanlarida ham olib borish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlarning hozirgi kun talabiga javob bermayotganligi ta`kidlab, kamchiliklarni ko`rsatdi: "Avvalo shuni ta`kidlashimiz kerakki, biz eski, sho`rolar zamonidan qolgan ta'lim-tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlardan va sarqitlardan hali beri to`liq qutilganimiz yo`q. Ikkinchidan, barcha amaldagi o`zgarishlar... uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini tashkil qilish muammolarini yechib bergan emas. Uchinchidan, bizning amaldagi ta'lim-tarbiya tizimimiz bugungi zamonaviy, taraqqiy topgan demokratik davlatlar talablariga javob bera olmasligi ko`p joylarda yaqqol ko`rinmoqda.

Yurtboshimiz maktab moddiy bazasi nochorligi, tarbiyachilarning o`zi zamonaviy bilimga ega emasligi, 11 yillik ta'limning ilmiy asoslanmaganligi, boshlang'ich ta'limga past nazar bilan qarab kelinganligi, darsliklarning talabga javob bermayotganligi, o`quvchilar mustaqil, erkin fikrlashga o`rgatilmayotganligi kabi ta'lim-tarbiyamizdagi kamchiliklarni ko`rsatib o`tdi.

1997 yil 29 avgustdagi Qonun bilan birga yana bir muhim hujjat "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ham qabul qilindi. Bu dasturning qabul qilinishi ta'lim-tarbiya sohasida yangi bir o`zgarish, yuksalish davrini boshlab boradi. Tajriba- sinovlar o`tkazilmoqda. Ta'limning davlat standartlari ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etila boshlandi. Yangi o`quv dastur, darsliklar yaratilmoqda. Ayniqsa, akademik litsey va kollejlarga katta e`tibor berilmoqda.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O`quv yurtlarimizda milliy o`zligimizni anglashga olib keladigan masalalarni o`rgatishga e`tibor kuchaytirilmoqda. Oliy ta`limda ham milliy dastur talablari asosida ishlar olib borilmoqda. Bakalavrlik va magistrlik bo`yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Test asosida o`qitishga e`tibor kuchaymoqda. Biz o`ylaymizki, milliy dasturning amalga oshib borishi bilan jahon standartlariga javob bera oladigan ta`lim-tarbiya tizimimizga erisha olamiz.

Xulosa

”Ta’lim to’g’risidagi”gi Qonunga muvofiq ta’lim tizimi mazmunini tarkibiy qayta ko’rish va tubdan yangilash, pedagog va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini zamon talablariga javob beradigan darajada tashkil etish, ta’lim oluvchilarning yuksak tayyorgarlik darajasi, malakasi, madaniy-axloqiy saviyasining sifatiga nisbatan qo’yladigan zarur talablarni belgilab beruvchi davlat ta’lim standartlarini yaratish va va joriy etish, o’quv uslubiy majmualarining hamda ta’lim jarayoni, kadrlar tayyorlash milliy dasturini royobga chiqarishning monitoringini olib borish. Ushbu bosqichda bolalarni 6-7 yoshdan maktabga qabul qilishni ularning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanganligini e`tiborga olgan holda amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. Atabayeva N, Rasulova F, Xasanov S ”Umumiy pedagogika tarixi”-T: Fan va texnologiya, 2011
2. Xayrullayev M, ”O’zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan nomidagi xalq merosi nashiryoti”, 1993
3. ”Ta’lim to’g’risida”gi qonun .1995-yil
4. To’xtajonova M ”Pedagogika” umumiy tahriri ostida. 2008-yil
5. Djurayev R. X pedagogik atamalar lug’ati. 2008-yil
6. Mavlonova R ovdagogika nazaryasi va tarixi. 2010-yil

Sharq uyg’onish davrida pedagogik fikrlar taraqqiyoti

Hasanova Mahmuda

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika o’qituvchisi

Majidova Sevinch Salim qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang’ich ta’lim fakulteti 205-guruh talabasi

Rasulova Sarvinoz Shomurod qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang’ich ta’lim 205-guruh talabasi

Annontatsiya: Ushbu maqolada Sharq Uyg’onish davridagi pedagogik fikrlar taraqqiyoti yuzasidan ma’lumot beriladi. IX asrda yashab ijod qilgan allomalarimiz : Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy kabilarning pedagogik qarashlari to’g’risida fikr yuritiladi va tahlil qilinadi.

Annontatsion: This article provides information on the development of pedagogical ideas during the Eastern Renaissance. It discusses the pedagogical views of our scholars who lived and created in the 9th century: al-Khorazmi, Abu Rayhan Beruni, Ibn Sina, Abu Nasr Faroo, and others. will be analyzed.

Arab xalifaligi yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar, yagona Islom dinining tarkib topishi madaniy hayotga ham ta’sir etdi. Madaniy hayotda yuz bergan ko’rinkilik ma’naviy hayotda ham o’zgarishlar bo’lishiga olib keldi. Ana shu ko’tarilish butun Arab xalifaligini, Yaqin va o’rta Sharqni qamrab olganligi uchun ham Sharq Uyg’onish davri deb ataladi. Bu uyg’onish jarayoni IX asrdan boshlab XV-XVI asrlargacha davom etadi. Arab xalifaligida IX asrda vujudga kelgan Uyg’onish davri xalifalikning Bag’dod, Damashq, Xalab shaharlarida boshlanib, barcha boshqa xalqlar madaniy hayotiga tarqaldi. Xalifa Xorun ar-Rashid davrida va uning o’g’li al-Ma’mun davrida Bag’dodda “Bayt-ul –hikmat” (“Donishmandlar uyi”) (hozir Akademiya ma’nosida) tashkil etiladi. Mazkur Akademiya barcha ilm sohiblarining

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ilmiy markaziga aylanadi. X asrdan boshlab Movarounnahr va Xurosonda mustaqil feodal davlatlar –Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar davlatlarining paydo bo‘lishida xalifalikning yemirilishi ham madaniy hayotning yanada ravnaq topishiga olib keldi.

Somoniylar davlatida Marv, Buxoro, Samarqand va Urganch o‘sha davrning madaniy markazlari sanalardi. Bu davrda arab tili ilmiy va aloqa tili edi. Maktablarda darslar arab tilida olib borilar edi. Rasmiy hujjatlar, shariat qoidalari arab tilida yuritilar edi. Ilmiy asarlar ham arab tilida yozilar edi. X asr o‘rtalariga kelib, fors-tojik tilida ham ish yuritila boshlandi. Ammo hujjatlar, ishlar, fors-tojik tilida bo‘lsa ham, arab imlosida yozilar edi.

O‘sha davrda Buxoroda katta kitob bozori bo‘lgan. Kitob do‘konlarida olim va fozil kishilar uchrashib, ilmiy muloqot, munozaralar o‘tkazganlar. Buxoro amiri saroyida esa yirik kutubxona mavjud bo‘lgan. Amir kutubxonasini o‘sha davrdagi Sheroz kutubxonasi bilan bellasha oladigan yagona kutubxona sifatida tan olganlar.

Movarounnahr va Xurosonda IX asrlarga kelib ma’naviy ko‘tarilish Sharq Renessansi – Uyg‘onish davrining boshlanishiga olib keldi.

Abu Abdulloh Xorazmiyning didaktik qarashlari. Asarlari: “Al jabr va al-muqobala”, “Hind arifmetikasi haqida kitob”, “Yer sathini o‘lchash”, “Quyosh soatlari to‘g‘risida”, “Yahudiylar tarixi va ularning bayramlarini belgilash” va boshqalar.

Didaktik qarashlar: Al-Xorazmiy bilish nazariyasiga muhim hissa qo‘shdi. U birinchilardan bo‘lib, induktsiya, deduktsiya, sinov-kuzatish va sinov metodlariga asos soladi. Hindlarning o‘nlik raqamlari Xorazmiy tufayli “Arab raqamlari” nomi bilan butun dunyoga yoyildi.

Xorazmiy hindlarning falakiyot jadvallarini tahlil etib, “Xorazmiy ziji” nomi bilan mashhur astronomik jadvallar tuzdi.

Abu Nasr Foribiyning asarlaridagi pedagogik qarashlar:

Asarlari: “Baxt-saodatga erishuv to‘g‘risida”, “Fozil odamlar shahri”, “Aql ma’nolari haqida”, “Shaharni o‘rganish haqida” va boshqalar.

Pedagogik qarashlar:

Forobiy birinchi bo‘lib ta’lim va tarbiyaga ta’rif bergan olimdir:

Ta’lim-so‘z va o‘rganish bilangina amalga oshiriladi. Tarbiya –esa amaliyot, ish-tajriba bilan amalga oshiriladi.

Ta’lim –tarbiya ikki yo‘l bilan amalga oshiriladi: qanoatbaxsh, ilhomlantiruvchi so‘zlar va majbur etish.

Har kimki ilm, hikmatni desa, uni yoshligidan boshlasin, so‘zining chiqsin, yomon ishlardan saqlanadigan bo‘lsin, xiyonat, makr va xiylalardan uzoq bo‘lsin, diyonatli bo‘lsin, ilm va ahli ilmdan mol-dunyosini ayamasin.

Inson Yaxshi tarbiya ko‘rmagan va turmushda yaxshi tajriba orttirmagan bo‘lsa, u ko‘p narsalarni nazarga ilmay va ulardan jirkanadi. Bunday narsalar unga noo‘rin bo‘lib ko‘ringan narsalar zaruriy bo‘lib chiqadi.

Abu Rayhon Beruniyning ilmiy-pedagogik fikrlari:

Asarlari: “Minerologiya”, “Geodeziya”, “Hindiston”, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Saydana” va boshqalar.

Ilmiy-pedagogik qarashlari:

Beruniy insonni tabiatning eng oliy kamoloti deb qaraydi. U insonning ma’naviy qiyofasidagi barcha axloqiy xislatlarni yaxshilik va yomonlik kabi ikki turga bo‘ladi.

Beruniy ta’limotiga ko‘ra inson kamolotida uch narsa muhim rol o‘ynaydi: 1. Irsiyat. 2. Muhit. 3. Tarbiya.

Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo‘llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. U o‘quvchiga bilim berishda: -o‘quvchini zeriktirmaslik; -bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o‘rgatavermaslik;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

-uzviylik, izchillik;

-Yangi mavzularni qiziqarli, asosan, ko’rgazmali bayon etish va hokazoga e’tibor berish kerakligini uqtiradi.

Abu Ali ibn Sinoning tarbiya va ta’lim haqidagi qarashlari:

Asarlari: “Tadbir al-Manozil”, “Tib qonunlari”, “Axloq haqida risola”, “Burch haqida risola”, “Al-qonun”, “Ishq haqida risola”, “Xay ibn-Yakson”, “Donishnoma” va boshqalar.

Ta’lim-tarbiyaga doir qarashlari:

Ibn Sinoning fikricha insonlar xulq atvorida birmuncha nuqsonlar bor. Bular: aldash, rashk, o’ch olish, adovat, bo’xton, irodasizlik kabilardir.

U fanlar tavsifi haqida ham fikr bildirgan. Olim birinchi o’ringa tibbiyot fanlarini qo’yadi. Falsafani esa ikki guruhga – nazariy va amaliy guruhga bo’ladi. U birinchi guruhga etika, iqtisod, siyosatni kiritadi. Ikkinchi guruhga fizika, matematika, metafizika dunyo qonuniyatlarini o’rganuvchi barcha fanlarni kiritgan.

Sharq mutafakkirlari, pedagog olimlari barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligini, uning mohiyati va mazmunini asoslab berganlar. Husayn Voiz Koshifiyning bir asarida esa farzand ota-onaning baxti, uning to’g’ri tarbiyalanishi esa hammaning baxti ekanligi aytilgan. Haqiqatan ham, to’g’ri tarbiyalangan shaxsninggina jamiyatga foydasi tega oladi.

Darhaqiqat, o’tgan asrlarda bir qancha allomalarimiz yashab, ijod qilganlar. O’zlarining yirik hajmli asarlari, ma’no-mazmunga boy fikrlari, ularni dunyoga mashhur qildi. Ayniqsa, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Forobiy kabilarning hozirgi ilm-fanning rivojlanishiga beqiyos hissalari bor. Al-Xorazmiy bobimiz tufayli biz arab raqamlaridan foydalana boshladik. Beruniy yerning dumaloq ekanligini isbotlagan. Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” kitobidan hali ham meditsinada foydalaniladi. Bu buyuk allomalarimizning nomi hech qachon o’chmagay.

ADABIYOTLAR:

1. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi.- T.: O’qituvchi, 1996.
2. Hasanboyev J., Hasanboyeva O., Homidov H. Pedagogika tarixi.- T.: O’qituvchi, 1997.
3. Hoshimov K., Safo Ochil. O’zbek pedagogikasi antologiyasi.- T.: O’qituvchi, 2010.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri –T.: A.
5. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
6. Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.
7. Hasanova M. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME ISSIE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.

PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.

Aralova Dilafuz Dushaboy qizi

TDPU “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi” fafedrasi o’qituvchisi

dilafuz.aralova.94@gmail.com

Daurbekova Zarema

TDPU “Boshlang’ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish” yo’nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada malakali, professional pedagog bo’lishda kompetentlik ya’ni kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda nimalarga ahamiyat berish xususida so’z

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yuritilgan.

Аннотаци: В данной статье говорится о том, что важно в развитии компетентности, т.е. профессиональной компетентности, в становлении квалифицированным, профессиональным педагогом.

Annotation: This article is about the importance in the development of competence, professional competence, in becoming a qualified, professional pedagogue.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o‘rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat xayotining barcha soxalarida tub isloxotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yashi yutuqlarga erishishni ta’minlamoqda.

Turli sohalarda yo‘lga qo‘yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o‘z samarasini berayotgan bo‘lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a‘zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat‘iyat ko‘rsatishni talab etmoqda.

Hozirgi rivojlangan sharoitda ustuvor o‘rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo‘lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo‘lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. Xush, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o‘zida qanday kompetentlik sifatlarini yoritish zarur? Pedagogning kasbiy komponentligini rivojlantirishda nimalarga e‘tibor qaratish lozim? Shu kabi savollarga javob izlaymiz.

“Kompetentlik” (ingl. “competence” - “qobiliyat”) – pedagogik faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy ko‘nikma, malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etish.

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olish.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi:

murakkab jarayonlarda;

noaniq vazifalarni bajarishda;

bir-biriga zid ma‘lumotlardan foydalanishda;

kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo‘la olishda.

Kasbiy kompetentlik negizida quyidagi sifatlar aks etadi:

Ijtimoiy kompetentlik;

Maxsus kompetentlik:

psixologik kompetentlik;

metodik kompetentlik;

information kompetentlik;

kreativ kompetentlik;

informatsion kompetentlik;

kommunikativ kompetentlik;

shaxsiy kompetentlik;

texnologik kompetentlik;

ekstremal kompetentlik.

Kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishda o‘z ustida ishlash va o‘z-o‘zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O‘z-o‘zini rivojlantirish vazifalari o‘zini o‘zi tahlil qilish va o‘zini o‘zi baholash orqali aniqlanadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

O’z ustida ishlash - shaxsiy yoki mutaxassis tomonidan o’zini ijtimoiy hamda kasbiy jihatdan rivojlantirish, kamolotga erishish yo’lida maqsadli, izchil, tizimli xarakatlarning tashkil etishi.

Pedagogik faoliyatda pedagogning o’z ustida ishlashi bir necha bosqichda amalga oshadi:

1. O’z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash.
2. Yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelish.
3. Ushbu qaror bo’yicha amaliy harakatlarni samarali tashkil etish yo’llarini izlash.
4. Xato va kamchiliklarini takrorlamaslikka intilish.
5. Qabul qilingan qarorning izchil bajarilishini nazorat qilib boorish.

Pedagogning quyidagi amaliy xarakatlari mutaxassis sifatida uning o’z ustida ishlashini ifodalaydi:

aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;
pedagogik jarayon samaradorligini, o’zining ishchanlik faolligini oshirish;
izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o’zlashtirish;
ilg’or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo’lish;
faoliyatiga fan-texnikaning so’nggi yangiliklarini samarali tadbiq etish;
kasbiy ko’nikma va malakalarini takomillashtirish;
salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash.

Pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo’lishida o’zini o’zi tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi.

O’zini o’zi tahlil qilish - pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o’z amaliy xarakatlari mohiyatining o’rganilishi.

O’zini o’zi tahlil qilish orqali pedagog o’zini o’zi ob’yektiv baholash imkoniyatiga ega bo’ladi. Zero, pedagoglarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo’lishida ularning o’z-o’zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, pedagogic faoliyat olib borayotgan har bir pedagogda kasbiy kompetentlik shakllanishi muhim jarayonlarga biridir.

Adabiyotlar:

1. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
2. Dekhkanova Mamura “Problems of improvement of the education system during the formation of civil society in Uzbekistan // International Research Journal of Human Resource and Social Sciences ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218) Impact Factor 5.414 Volume 7, Issue 06, June 2020
3. Furkatovna, A. M. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. Eurasian Scientific Herald, 10, 53-58.
4. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфулов Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 2015. – 208 бет.
5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.
6. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang’ich ta’limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUV FANLARINI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI

Yo’ldosheva Dilafro’z Boyovut tumani
31 maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Integratsiya ta’lim jarayonida o’quvchilar hamda o’qituvchi o’rtasidagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

faollikni oshirish orqali o’quvchilarning bilimlarini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: Integratsiya, an’anaviy darslar, tahlil qilish, integratsion darslar, boshlang’ich ta’limda fanlararo integratsiya.

Hozirgi kunda boshlang’ich maktab ta’limini integratsiya qilish haqida ko’p gapirilayapti. Kichik maktab o’quvchisi atrofidagi olamni bir butunligicha qabul qiladi. Uning uchun tabiatshunoslik, rus tili, musiqa va boshqa o’quv fanlari nomi emas, balki atrofidagi olam obyektlarining tovushlar, ranglar, hajmlarning turli-tumanligi qiziqarlidir. Bolalarning tabiat va kundalik hayotdagi barcha narsalarning bir-biriga bog’liqligini ko’rishga o’rgatish kerakligini o’qituvchi sezadi, biladi. Shunday ekan ta’lim integratsiyasi hozirgi zamon talab darajasiga ko’tarilgan.

“Ta’lim to’g’risida”gi Qonun “O’zbekiston Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g’risida”gi Qonun hamda “Maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi” 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida va boshqa me’yoriy hujjatlarda uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish vazifalari belgilangan bo’lib, bu esa ta’lim jarayonida o’quvchilar bilan ishlash, ularni barkamol avlod sifatida shakllantirishga keng imkoniyatlar ochmoqda.

Ta’limni integratsiyalash fikri xalq ta’limida tabaqalashtirish va individuallashtirish bilan birga muhokama qilina boshlandi. Agar kichik maktab ta’limini tabaqalashtirish asosida kitob, darslik va boshqa adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga tayyorgarlik darajasi hamda kichik maktab yoshida qiziqishlarini faol shakllantirishni taqozo etsa, integratsiyaning asosi qilib, turli ranglarni o’rganish obyektlari bo’lgan ba’zi umumiy tushunchalarni chuqurlashtirish, aniqlashtirish va kengaytirish mumkin. Ta’limni integratsiyalashning asosiy maqsadi - boshlang’ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo’yishi va ularning rivojlanish qonunlariga o’z munosabatini shakllantirishdir.

"Integration" so’zi lotincha Integrio – tiklash, to’ldirish, butun"integer" so’zidan kelib chiqqan. Bu esa o’z navbatida mustaqil fikrlaydigan va ijodiy faoliyat ko’rsatadigan, hozirgi zamon va kelajak talablariga javob beradigan yetuk shaxsni shakllantirish imkonini beradi.

Umumiy ta’limning poydevorini qo’yadigan boshlang’ich maktabdagi ko’p tushunchalar tabiatshunoslik, rus tili, musiqa, tasviriy san’at va boshqalar uchun umumiydir. Hozirgi kunda bir qator o’quv predmetlari uchun umumiy bo’lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o’rnatish psixologik va metodik asos bo’lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o’tkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o’rgatilishi va zarur o’qitish vositalari bilan ta’minlanishi kerak.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda tegishli fan o’qituvchilarining ishtiroki psixologik muammoni hal qiladi, bu bolalarni yangi ma’lumotlar bazasiga osongina kiritish imkonini beradi, o’qituvchining umumiy va kasbiy madaniyati darajasining o’sishiga yordam beradi. Integratsiyalangan darslar charchoqni va taranglikni o’quvchilardan oladi, o’quvchilar faoliyatning bir turidan ikkinchisiga o’tishi hisobidan ziyraklik va hozirjavoblikka o’rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ta’lim jarayoniga integratsiyalashgan darslarni olib kirish bo’yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta’lim jarayonini integratsiyalashgan darslar asosida tashkil etishning qulayligi shundaki, unda o’quvchining o’quv materialini o’zlashtirishda olamni yagona bir butunlikda ekanligi, tabiatdagi mavjud o’zgarishlar bir-biri bilan bog’liqlikda ekanligi haqida ta’limotga ega bo’lishlariga imkon yaratadi. Ta’lim jarayonida integratsiyalashgan darslardan foydalanish o’quvchilarni bilim olishlaridagi eng muhim omillardan biri hisoblanib, o’quvchilarga bilimlarni o’zlashtirishlarida yaxshi samara beradi.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etish bir tomondan talablarni o’zlashtirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan o’quvchida fanlararo bog’liqlik haqidagi tasavvurlarini shakllantirishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva B. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishdagi akademik litseylarda matematika o‘qitish misolida). Ped.f.dokt. ... diss. Toshkent. – 2006. 265 b.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova R. “Boshlang’ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi” – Toshkent, ilm ziyo, 2009. 49-bet.
3. Musayev U. Integratsiya - ta’lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi. //Xalq ta’limi jurn. 2002, № 6. 4-7-b.
4. Musayev P. O‘quv fanlarining funksional vazifasi va ularni integratsiyalash masalalari. DTS asosidagi o‘quv dasturlari: muammolar, izlanishlar, yechimlar. // Seminar materiallari. XTVning ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent: 2002. 34-bet
5. www.ziyouz.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA YO‘NALTIRISH ORQALI IQTIDORINI SHAKLLANTIRISH

Misirova Nodira Tovbayevna
GulDPI, “Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi.
Email:nodira.mi.8874@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtidorli yoshlarni tarbiyalash, bo‘lajak o‘qituvchilarning iqtidorli o‘quvchilarni tarbiyalashi va ular bilan olib boriladigan faoliyati muammolari yoritilgan. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash, ularni tarbiyalash va rivojlantirishda hisobga olishi zarur bo‘lgan o‘quvchilarning qiziquvchanligi; doimo turli savollarga javob izlashlari; nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi; erta yoshdanoq musiqa, rasm chizish, kitob o‘qish, yuqori darajadagi bilish faolligi va o‘quv faoliyati; masalalarning echimini topishda maqsadga intiluvchanlik va originallik; tafakkurning unumdorligi kabi xususiyatlari masalalariga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Abstract: This article describes the problems of educating talented young people, educating talented students of future teachers and their activities. Also, the curiosity of students, which future teachers need to take into account when identifying talented students, educating and developing them; constantly looking for answers to various questions; rapid development of speech, thinking, memory; music, drawing, reading, high-level cognitive activity and educational activities from an early age; goal-orientedness and originality in finding solutions to problems; special attention was paid to the characteristics of thinking, such as productivity.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta’lim, boshlang’ich sinf, ijodiy faoliyat, iqtidor, maktab, iste’dod, qobiliyat, ixtisoslashtirilgan ta’lim, o‘quvchilarda mustaqillik, ijodiy tashabbuskorlik, ijtimoiy mas’uliyat, nutq, tafakkur.

Key words: continuous education, primary class, creative activity, talent, school, talent, ability, specialized education, independence of students, creative initiative, social responsibility, speech, thinking.

Kirish. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida bilimli bo‘lishni va iste’dodni rag‘batlantirishga alohida e’tibor qaratildi. Natijada ta’lim oluvchilarning iste’dod va qobiliyatlarini davlat tomonidan moddiy va ma’naviy jihatdan rag‘batlantirib borish, ixtisoslashtirilgan maktab va fan sohalarida chuqurlashtirilgan sinflarni tashkil etish, o‘quvchilarning har tomonlama uyg‘un rivojlanishini ta’minlash maqsadida maxsus markazlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish tizimi shakllantirildi. Iqtidorli o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish samaradorligini oshirish maqsadida umumiy o‘rta ta’lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish, bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug‘ullanishga, ularni musiqa hamda san’at dunyosiga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sport maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish Taraqqiyot strategiyasining ustivor yo‘nalishi sifatida belgilab berildi.

Davlatimiz rahbari: «Ma’lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda», deb alohida qayd etdi. Shu bois, mamlakatimizda «mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash» ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustivor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Tadqiqot ob’ekti va qo‘llanilgan metodlar. Tadqiqotning ob’ekti sifatida umumiy o‘rta ta’lim maktabi olindi. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bularning xuquqiy ong va xuquqiy madaniyat darajasini yuksaltirish xalq ta’limi sohasidagi davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot mavzusini yoritishda «STEAM — ta’lim» texnologiyasi, tasniflash, tavsiflash usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Mamlakatning kelgusidagi jadal taraqqiyoti yosh iste’dodlarni aniqlash, iqtidorli bolalarni tanlab olish va o‘qitish tizimini tashkil qilish, o‘ziga kelayotgan avlodning intellektual imkoniyatlarini namoyon etishga yordam beruvchi ko‘p tarmoqli ta’lim muhitini yaratish bo‘yicha ishlar sifatini oshirish zaruratini taqozo etmoqda.

Prezident va umumta’lim maktablarida «STEAM — ta’lim» (Science — tabiiy fanlar, Technology — texnologiyalar, Engineering — texnik ijodkorlik, Art — san’at, Mathematics — matematika) dasturi joriy etildi. O‘quvchilarning qiziqishlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda, ayrim fanlar va ularni o‘rganish darajasini tanlab olish orqali o‘quv jarayonini individuallashtirish ko‘zda tutildi.

Respublikamizda boshlang’ich sinf o‘quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlashning samarali usullari o‘qitish masalalarida R.Ibragimov, R.Mavlonova, N.Raxmankulova, R.Safarova, N. Muslimov, M.Inoyatova, M.I.Toshpulatova, U.A.Masharipova kabi taniqli olimlar tadqiqotlar olib bordilar.

Yevropa mamlakatlarida F.S.Azevedo, L.Darling-Hammond, A.J.Egalite, B.Kisida, D.S.Yeager, G.M.Walton, P.Cantorand, P.Carter, L.Darling-Hammond, R.D.Taylorand, A.A.West, A.Wigfield, J.Cambria, C.A.Wolters tomonidan bo‘lajak boshlang’ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning turli jihatlari o‘rganilgan.

Iqtidor – bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo‘lib, insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijasida — iqtidor tushunchasining quyidagi tavsiflari aniqlashtirildi: iqtidor bu faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlaydigan qobiliyatlarning o‘ziga xos uyg‘unlashuvidir; iqtidor bu – insonning imkoniyatlari doirasi, faoliyatlari darajasi va o‘ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar; iqtidor bu – aqliy potentsial, ta’lim olish qobiliyati va bilish imkoniyatlarining bir butun individual tavsifi; iqtidor bu – tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar, ularning tabiiy asoslarining o‘ziga xosligi va namoyon bo‘lishi darajalari; iqtidor bu – iste’dodlilik, faoliyatda yuqori natijalarga erishish uchun ichki imkoniyat va sharoitlarning mavjudligi.

Ushbu ta’riflardan kelib chiqqan holda, shuni ta’kidlash mumkinki, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar, ijodiy, ilmiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishni ta’minlaydigan maxsus qobiliyatlar majmui aks etadi.

Iqtidorlilik – faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishini ta’minlovchi qobiliyatlarning o‘ziga xos sifatli yig‘indisi; aqliy salohiyat yoki intellekt; bilish imkoniyatlari va o‘rganishga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo‘lgan qobiliyatlarning individual tavsifi. Iqtidorli o‘quvchi o‘zining intellekt darajasi, bilish imkoniyatlari, qobiliyati bilan boshqa o‘quvchilardan ajralib turuvchi individual salohiyat egasidir. Intellektual qobiliyat – to‘g‘rilik nuqtai nazaridan aniq vaziyatlarda intellektual faoliyatning muvafaqqiyatini tavsiflovchi intellekt xususiyati hamda vazifalarni hal etish jarayonida axborotlarni qayta ishlash tezligi, g‘oyalarning originalligi va xilma-xilligi, ta’lim olganlikning yuqori sur‘ati va chuqurligi, bilish usullarida individuallikning aks etishidir.

Iqtidorli o‘quvchilar bu umumiy va maxsus qobiliyatlarni o‘zida mujassam etgan bolalardir. Ular boshqa bolalardan quyidagi belgilari bilan ajralib turadi: qiziquvchanligi; doimo turli savollarga javob izlashlari; nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi; erta yoshdanoq musiqa, rasm chizish, kitob o‘qish, matematikaga qiziqishi; yuqori darajadagi bilish faolligi va o‘quv faoliyati; masalalarning echimini topishda maqsadga intiluvchanlik va originallik; tafakkurning unumdorligi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishda, birinchi navbatda, ularning quyidagi xususiyatlarini hisobga olish zarur: his-tuyg‘ularga boyligi, madaniyatliliigi, intellektining rivojlanganligi, mantiqiy fikrlay olishi, maqsadga intiluvchanligi, bilimga chanqoqligi, kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishga qiziqishi, muayyan dunyoqarash va qadriyatli yo‘nalishlarga egaligi, ijtimoiy faolligi, kasbiy takomillashishga intilishi, muloqotga kirishuvchanligi, o‘z-o‘zini tarbiyalash imkoniyatiga egaligi, o‘zining yetuklik darajasini anglashi kabilar.

Kreativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga tayyorlashni uch (moslashuvli-yo‘naltiruvchi, tayanch, kreativ-produktiv) bosqichda amalga oshirish lozim, degan xulosaga kelindi:

Bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga tayyorlashning birinchi – moslashuvli-yo‘naltiruvchi bosqichi bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashning o‘ziga xosliklari bilan tanishtirish bilan tavsiflanadi. Mazkur bosqichda bo‘lajak o‘qituvchida iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash o‘qituvchining kreativ salohiyatini rivojlantirishning muhim komponenti ekanligini anglab etishga motivatsiyani tarkib toptirish muhim sanaladi. Talabalar pedagogika nazariyasining — “Pedagogik faoliyatga kirish” bilan bog‘liq mavzularini o‘rganish jarayonida — o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatleri, — o‘qituvchining ijodkorligi, —pedagogik kreativlik, — pedagogik mahorat, — pedagogik kompetentlik kabi tushunchalar bilan tanishish asosida kasbiy faoliyatga doir dastlabki bilimlarni egallashdi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga tayyorlashning ikkinchi – tayanch bosqichi o‘qituvchida faoliyatga ijodiy yo‘nalganlik, kreativ savodxonlik, ijodiy ko‘nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishda o‘z ifodasini topadi. Mazkur bosqichda bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga qo‘yiladigan quyidagi talablar o‘zlashtirilishi lozim: o‘quvchining individual o‘ziga xosliklarini aniqlashtirish; individual ish rejasi asosida mashg‘ulotlarni tashkil etish (tyutorlik); kichik guruhlarni shakllantirish va ishini tashkil etish (fasilitatorlik); o‘quvchiga individual yordam ko‘rsatish (mentorlik); liderlik sifatlerini shakllantirish; ijodkorlikka yo‘naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish (edvayzerlik); — “erkin ishtirok etish” turidagi mashg‘ulotlarni tashkil etish; ota-onalar bilan ishlash; o‘quvchilar o‘rtasida shaxslararo munosabatlarni shakllantirish va h.k.

Xulosa. Bo‘lajak o‘qituvchining umumkasbiy va iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga yo‘naltirilgan kreativ sifatlerini o‘zlashtirish, diagnostik natijalar asosida o‘zining kasbiy rivojlantirish yo‘nalishlarini aniqlash kabilarni o‘zlashtirishda «STEAM — ta’lim» texnologiyasi, o‘quv jarayonini individuallashtirish hamda kreativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga tayyorlashni uch (moslashuvli-yo‘naltiruvchi, tayanch, kreativ-produktiv) bosqichda amalga oshirish kabi usullardan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu usullar asosida bo‘lajak o‘qituvchida o‘z-o‘zini namoyon etish va o‘z-o‘zini rivojlantirish kuzatiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mardonov Sh.Q., Yarmatov R.B., Parmonov A.A. Talaba shaxsini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

rivojlantirish. “Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar” jurnali. – Toshkent, 2008.-№1. – B.34-35.

2. Parmonov A.A., Yosh mutaxassislarning kasbiy faoliyatga moslashuvida rahbarning tutgan o‘rni. //”Uzluksiz ta’lim tizimida ma’naviy-kasbiy barkamol shaxs tarbiyasi” respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi. – Guliston: GulDU, 2007. – B.223.
3. Tolipov O‘.Q., Yarmatov R.B., Uzluksiz ta’limda talaba-tadqiqotchilarni tayyorlash. //”Uzluksiz ta’lim sifat va samaradorligini oshirishning nazariy-amaliy muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O‘QITISH ZARURIYATI

SH.H. Mavlonov

Guliston davlat universiteti, Amaliy matematika va AT kafedrası
katta o‘qituvchisi, sherlanduzb@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta’minlash, shuningdek, uni faollashtirish va yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish zarurligi yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье подчеркивается необходимость обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности в системе непрерывное образования, ее активизации и защиты молодежи от информационных атак.

Annotation. This article emphasizes the need to ensure information security and cybersecurity in the system of continuous education, its activation and protection of young people from information attacks.

Respublikamizda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda xo‘jalik va davlat boshqaruvi organlarida axborot xavfsizligini, xususan, kompyuter bilan bog‘liq bo‘lgan xavfsizlik muammolarini bartaraf etish yo‘nalishida alohida e‘tibor qaratilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida vazifalar belgilab olindi, shular qatorida «...axborot xavfsizligini ta’minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga o‘z vaqtida va munosib qarshilik ko‘rsatish» va kiber jinoyatchilikni fosh etish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Bundan tashqari, “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Prezidenti Farmonida “2020 yil 1 sentyabrga qadar kiberxavfsizlikka doir milliystrategiya va qonun loyihasi ishlab chiqish” vazifalari belgilangan.

Axborotlashgan jamiyat - tarmoq orqali tezlik bilan shakllanib bormoqda. Axborotlar dunyosiga sayohat qilishda davlat chegaralari degan tushuncha yo‘qolib bormoqda. Jahon kompyuter tarmog‘i davlat boshqaruvini tubdan o‘zgartirmoqda, ya’ni davlat axborotlarning tarqalishi mexanizmini boshqara olmay qolmoqda. Shuning uchun ham mavjud axborotlarga noqonuniy kirish, ulardan foydalanish va yo‘qotish kabi muammolar dolzarb bo‘lib qoldi. Bularning barchasi shaxs, jamiyat va davlatning axborot xavfsizligi darajasining pasayishiga olib kelmoqda.

Asrimizning global muammolari qatoriga yangidan-yangi turlari bilan tilga olinayotgan kiberjinoyatchilik kirib kelganiga ham ancha bo‘ldi. Uning bizga ma’lum bo‘lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag‘larni o‘zlashtirish talon-toroj qilish, shuningdek, internet orqali qonunga zid axborotlar, xususan, bo‘hton, ma’naviy buzuq ma’lumotlarni tarqatish bilan bashariyat hayotiga katta xavf solayotganidan ko‘z yuma olmaymiz.

“Kiberjinoyatchilik” tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

foydalangan holda, virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, ma'lumotlar butunligi va mualliflik huquqini buzish, kredit kartochkalari raqami hamda bank rekvizitlarini o'g'irlash (fishing va farming) va boshqa turli huquqbuzarliklar bilan izohlanadi.

Shu o'rinda kiberterrorizm va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini ta'kidlash joiz. Kiberterroristik harakat (kiberhujum) - komp'yuterlar va axborot kommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshirilgan, odamlarning hayoti va sog'lig'iga bevosita xavf tug'diradigan yoki potentsial xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan, moddiy ob'ektlarga katta zarar etkazishi yoki shunga olib kelishi mumkin bo'lgan, ijtimoiy xavfli oqibatlarining boshlanishi yoki maqsadi bo'lgan siyosiy sababdir. Zamonaviy terrorchilar uchun kibermakondan foydalanishning jozibadorligi kiberhujumni amalga oshirish katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmasligi bilan bog'liq.

Ekspertlarning xulosasiga ko'ra, bu rivojlanayotgan davlatlarning taraqqiyotiga ko'maklashish, umuminsoniy demokratik tamoyillarni qaror toptirish niqobi ostida fuqarolar ongiga ta'sir o'tkazish, ularni turli yo'llar bilan o'z maqsadlari sari bo'ysundirish orqali amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga axborotni himoyalash hozirgi kunimizning dolzarb muammosi sifatida o'rganilib bu borada davlatimizda turli samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu sohada yosh tadqiqotchilar xorijiy amaliyotlarga tayangan holda ish olib bormoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5349-son, 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmonlari, 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2909-son Qarorida ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilarining ilg'or pedagogik texnologiyalarni (“Case-study” uslubi, loyihalar uslubi, hamkorlikda o'qitish, interfaol ta'lim uslubi va boshqalar) va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etishlari uchun uslubiy va amaliy yordam berish ko'zda tutilgan. Bularning hammasi davlatimiz tomonidan ta'lim-tarbiyaga, shuningdek ularda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash orqali zamon talablariga javob beradigan kadrlarni, shu jumladan pedagog kadrlarni tayyorlashga alohida ahamiyat berayotganligidan dalolat berayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Bundan ko'rinib turibdiki, Axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik bo'yicha o'rta va o'rta maxsus ta'limida dars mashg'ulotlarini ko'paytirish, oliy ta'limda esa barcha yo'nalishlarga “Axborot xavfsizligi”, “Kiber xavfsizlik asoslari”, “Media savodxonlik” fanlari o'qitilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Zero, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek “...kiber-jinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi oshib bormoqda. Bunday tahlikali vaziyatda hushyor va ogoh bo'lib, xalqimizning tinchligi, O'zbekiston manfaatlarini o'ylab yashash zarur.”

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida T., 2020 yil 5 oktabr, PF-6079-son
2. “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 20.04.2017 y., PQ-2909-son. — “Xalq so'zi” gazetasi, 2017 y., 79 (6773)-son; O'R QHT, 2017 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli “2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakat strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlar to'plami.- T., 2017.- B.37

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

4. S.K. Ganiyev, A.A. Ganiyev, Z.T. Xudoyqulov. Kiberxavfsizlik asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2020. 303 b.
5. Ganiev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Darslik (Professor S.K.Ganiev tahriri ostida) Toshkent-2016 366 b.
6. Internet saytlari
7. <http://www.ziyonet.uz>
8. <http://uz.denemetr.com/download/docs-229149/768-229149.doc>
9. <http://www.nasa.gov/statistics/>
10. <http://www.security.uz>
11. <http://www.cert.uz>
12. <http://www.uzinfocom.uz>

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA VIRTUAL TA’LIMNING O’RNI

GulDU tayanch doktoranti E.A.Mo‘minov
abdualiyevich0506@mail.ru

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy qaratilgan axborot kommunikasiya izlanishlar to‘xtovsiz jamiyatni standart sanoatlashgan iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o‘tishi kuzatilmoqda. Virtual modellashtirish va virtual texnologiyalar vizual tasvirlarni ob’ektiv haqiqat bilan bog‘lash uchun yangi omillarni yaratib, bular makon ko‘lami, vaqt ko‘lami, vaqtning teskari aylanishi, real bo‘lmagan vaziyatlarni modellashtirish singari omillar bilan tavsiflanadi..

Kalit so‘zlar: Virtual modellashtirish, Virtual ta’lim texnologiyasi, Virtual ta’lim jarayonini boshqaruvchi tizimlar

Abstract: At present, modern research in information and communication technologies is constantly changing society from a standard industrial economy to a new economy. Virtual modeling and virtual technologies create new factors for the connection of visual images with objective reality, which are characterized by such factors as the scale of space, time scale, time reversal, modeling of unreal situations.

Key words: Virtual modeling, Virtual educational technologies, Virtual educational process management systems.

Kirish.XXI asrning boshlanishi bilan ta’lim vositalari mazmunini boyitish bo‘yicha juda katta o‘zgarishlar yuz berdi. Ta’limda o‘qitish vositalarning asosiy qismini axborot–kommunikatsiya texnologiyalari egalladi.

Ta’lim muassasalarida bilim olayotgan yoshlarni shakllantirish bo‘yicha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida, ularning bilim, malaka va ko‘nikmalarini aniqlash bilan bog‘liq o‘quv jarayonini tashkil etib, ta’limni ana shunday yangi sifat bosqichiga ko‘tarish dolzarb masalalardan biridir.

Bugungi kunga kelib, axborot kommunikatsion texnologiyalarning juda tez rivojlanishi natijasida ko‘plab sohalarda yangidan yangi yutuqlarga erishilmoqda. Fikrimizcha, AKT dan ta’lim tizimini takomillashtirish maqsadida foydalanish ham o‘ta ahamiyatli hisoblanadi. Axborot jamiyati jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jabhalarida virtuallikni yuqori darajada amalga oshirilishini namoyish etmoqda va bu butun jamiyat hayoti virtuallashuvi tendensiyasidan dalolat beradi.

Ta’lim tizimining virtuallashuvi texnologik jihatdan axboriy yondashuvga asoslangan bo‘lib, u virtual axborot maydoni, virtual ta’lim modellari, virtual ta’lim texnologiyalari, virtual axborot tuzilmalari va axborot ta’siridan tarkib topgan. Ushbu komponentlar virtuallikning ajralmas qismi sifatida yangi ta’lim texnologiyalarini o‘zida ifodalaydi. Virtual modellashtirish va virtual texnologiyalar vizual tasvirlarni ob’ektiv haqiqat bilan bog‘lash uchun yangi omillarni yaratib, bular makon ko‘lami, vaqt ko‘lami, vaqtning teskari aylanishi, real bo‘lmagan vaziyatlarni modellashtirish singari omillar bilan tavsiflanadi. Katta axborot

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sig‘imini o‘z ichiga olgan axborot modellarining paydo bo‘lishi virtual ta’lim uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratdi.

Pedagogik kadrlarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashda ularning metodik tayyorgarligini shakllantirish jarayoniga virtual ta’lim texnologiyalarni joriy etish mazkur jarayonning samaradorligini orttirishga zamin tayyorlaydi.

Hozirgi kunda oliy ta’limlarining o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining qo‘llanilishi bilan o‘quv metodik materiallari ham ikki turga bo‘linadi.

Bular an’anaviy va yangi avlod o‘quvmetodik materiallar majmuasidir.

An’anaviy o‘quv-metodik materiallariga ta’lim tizimida qo‘llanib kelinayotgan darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, metodik ko‘rsatmalar, didaktik tarqatma va ko‘rgazmali materiallar kiradi.

Yangi o‘quv metodik materiallarga an’anaviy materiallardan tashqari elektron nashrlar, elektron darsliklar, elektron plakatlar, elektron lug‘atlar zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyaga asoslangan metodika, interfaol usullar yordamida yaratilgan o‘quv materiallari, multimedia vositalari, internet olingan ma’lumotlari va boshqa tasviriy-vizual vositalarni kiritish mumkin. Ayni paytda an’anaviy o‘quv–metodik materiallari majmuasining ahamiyati kamaymagan holda, yangi avlod o‘quv materiallar majmuasiga ehtiyoj oshib bormoqda.

Informatikadan dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish ta’lim-tarbiya jarayoniga virtual ta’lim texnologiyalarni qo‘llash quyidagi didaktik maqsadlarni ko‘zda tutadi:

- ta’lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo‘naltirish, uning Davlat ta’lim standarti bilan belgilangan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash samaradorligini oshirish;

-pedagogik kadrlarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini, metodik tayyorgarligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash;

Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitishda dars samaradorligini oshirish, virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion texnologiyalarga asoslangan mashg‘ulotlarda faol ishtirok etishini ta’minlash va innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun zarur metodik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashiga zamin yaratadi. [1]

Yuqorida qayd etilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish bo‘lg‘usi informatika o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini oshirish, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Informatika va axborot texnologiyalari”ni o‘qitishda virtual ta’lim texnologiyalaridan dars samaradorligini oshirishda virtual ta’lim texnologiyalardan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bu esa bo‘lg‘usi informatika o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakllantirishda virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni, ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashni ustuvor maqsad qilib belgilashni talab etadi.

Shu sababli innovatsion texnologiyalar sharoitida informatikadan dars samaradorligini oshirishda virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish informatika o‘qituvchisining metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlariga muayyan o‘zgartirishlar kiritish, uning mazmunini yangilash Informatikadan dars samaradorligini oshirishda virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish yo‘llarini ishlab chiqish lozim.

Virtual ta’lim texnologiyasi – bu o‘quvchi va o‘quv manbasi o‘rtasidagi virtual axborot o‘zaro ta’siri jarayonida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan yangi ta’lim texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Virtual ta’limning o‘ziga xos xususiyati - bu o‘qituvchi bilan talaba va virtual haqiqat o‘rtasida vositachining yo‘qligi. Bu texnologiyani faol ishbilarmonlik o‘yiniga asoslangan o‘rganish bilan solishtirishimiz mumkin.

Virtual ta’limning afzalliklari ko‘pincha multimediali o‘qitish vositalaridan foydalanish imkoniyatlari bilan oqlanadi. Medialashuv virtual ta’limning asosi bo‘lib, endi an’anaviy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ta’limning zarur elementiga aylanmoqda. Atrofdagi hodisalarning xilma-xilligi va ular orasidagi aloqalar ongdagi tasvirlarning turli tuzilmalarini vujudga keltirishi mumkin. Tabiiyki, voqelikni aks ettirish usullari iloji boricha polimorf bo‘lishi kerak. Shuning uchun, axborot ta’sirining murakkabligi, ya’ni axborot vositachilik qilsa, u qabul qiluvchining ongidagi axborot-aqliy tuzilmalarga ta’sir qilish nuqtai nazaridan kommunikantga shunchalik katta ta’sir ko‘rsatadi. [2]

Pedagogik jarayonning izchilligi o‘qitishning mazmuni, shakllari, usullari va vositalarining birligini nazarda tutadi. Agar o‘quv materialining mazmunini yaxshilash uchun uni tizimlashtirish, aktuallashtirish va muammoli qilish, shakllarni ishlab chiqish uchun - o‘qitishni faollashtirish, metodologiyada - individuallashtirish va avtomatlashtirish muhim vazifalar bo‘lsa, pedagogik vositalarni takomillashtirish uchun bugungi kunda eng muhim vazifa vizualizatsiya deb tan olinadi. Shuningdek, o‘quv materialining vizualizatsiyasini, axborot maydonini va xususan, ta’limni vositachiligi bo‘lgan zamonaviy global madaniy tendentsiyaning muhim tarkibiy qismi deb hisoblaymiz.

Soddalashtirilgan, ma’lum bir fan sohasidagi ta’lim mazmunining har qanday elementlari

- a) faoliyat usullarini bilish;
- b) faoliyat usullariga ega bo‘lish;
- v) ushbu faoliyat turidagi ijodkorlik tajribasi;
- d) jarayonga va faoliyat natijasiga emotsional - qadriyatli munosabatda bo‘lish tajribasi – umumiy holatda, ideal bir holda - kasbiy faoliyat tasvirlari tizimi orqali ifodalanishi mumkin.

Keyin bu tasvirlarning har xil nisbati professional vaziyatlarni tashkil qiladi. O‘qituvchi ularni muammoli qiladi, ularni hal qilish uchun vazifalar tuzadi va shu bilan o‘quvchilarning professional tafakkurini rivojlantiradi. Ammo o‘quvchilarga hissiy ta’sirni kuchaytirishning yanada katta zaxiralari og‘zaki emas, balki vizual ta’sir qilish vositalarida bo‘lib, ular didaktik nuqtai nazardan, mulkiy - idrok etishni ko‘zda tutuvchi axborot mahsulotlarining ta’sirini bir vaqtning o‘zida turli hislar orqali sinkretlashuvini o‘z ichiga oladi. Tarbiyalanuvchilarning sezgi organlariga murakkab ta’siri tufayli, ikkinchisi ma’lum kayfiyatni yaratadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va idrok etiladigan ma’lumot hajmini sezilarli darajada oshiradi.

O‘quv maydonini virtuallashtirishga oid tajribalar gumanitar fanlar bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda o‘tkazilishi lozim. So‘nggi yillarda ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasidagi nazariy yutuqlar kuchayib, inson xulqatvoridagi har xil ratsional va emotsional holatlar o‘rganildi. Virtual ta’lim muhiti (bilim muhiti) paydo bo‘lishining old shartlari quyidagi shartlardir:

- mehnat bozoridagi o‘zgarishlar (mehnat bozori mehnat resurslarini qayta taqsimlashni talab qiladi);
- axborot bozoridagi o‘zgarishlar (ilmiy -texnik taraqqiyot sur’atlarini tezlashtirish bilimlarning doimiy yangilanishini talab qiladi);
- yangi aloqa imkoniyatlarining paydo bo‘lishi (aloqa va Internetning rivojlanishi uzoq masofali axborot manbalariga kirishga imkon beradi va aloqa doirasini kengaytiradi);

Virtual ta’limda bir qancha tipik shakldagi axborot holati modeli (vaziyat modeli) ni ifodalaydigan dinamik vizual model, sahna modeli, kognitiv model, axborot beruvchi model, kosmik model, vizual interfeys va fazoviy simulyatsiya modellari mavjud. Bu ko‘rinadigan modellar. Bundan tashqari ko‘rinmas modellar mavjud bo‘lib unga quyidagilar kiradi: ssenariy modeli, test modeli, testni tekshirish modeli, xizmat ko‘rsatish modellari, fazoviy tizimli modellar.

To‘g‘ri ishlab chiqilgan virtual ta’lim modeli, ko‘zlangan maqsadga tezroq yetish uchun kalit hisoblanib, unda quyidagi tamoyillarga amal qilinsa maqsadga muvofiqdir:

- o‘qitish o‘quvchining kognitiv faolligiga asoslangan bo‘lishi;
- virtual o‘quv dasturining tuzilishi dinamik qismda modulli bo‘lishi;
- statik qismda axborot birliklaridan foydalanish.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Axborot vaziyatining modeli real sharoitlarni simulyatsiya qilish jarayoniga asoslangan. Axborot holatiga asoslangan shartlarni shakllantirish va muammoning keyingi yechimi o‘quvchilarning o‘quv maqsadlariga mos keladigan kompetentsiyasini shakllantiradi. Shunday qilib, axborot holati vakolatlarni o‘zlashtirishga qaratilishi kerak. Haqiqiy jarayonlarga taqlid simulyatsiya modellari, ularni vizual taqdim etish va virtual modellashtirish asosida amalga oshiriladi.

Virtual ta’lim jarayonida modellashtirishning fazoviy (geoinformatsion), vaziyatli, dinamik kabi maxsus turlaridan foydalanishimiz mumkin. Vaziyatli modellashtirish - bu talabalarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirish uchun real ishlab chiqarish vaziyatlari va jarayonlari simulyatsiyasini yaratish.

Dinamik vizual modellashtirish esa, o‘quvchining virtual vaziyat bilan axborot o‘zaro ta’siridan foydalanadigan tinglovchilarning qaror qabul qiluvchi rolidagi haqiqiy faollik tuyg‘usini to‘liq shakllantirishga mo‘ljallangan faol o‘qitish usuli. Dinamik vizual modellar yordamida o‘qitish texnologiyasi, harakatlarning indikativ asosini hisobga olgan holda, real vaziyatlarda harakatlarni bajarish sharoitida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish kontseptsiyasiga asoslangan. Ma’ruza va seminar o‘qitish metodologiyasidan farqli o‘laroq, ikkita vazifa izchil hal qilinadi, birinchidan, bilimlarni uzatish, ikkinchidan, ularni qo‘llash ko‘nikmalari shakllantirish. Dinamik vizual modellar yordamida o‘qitish texnologiyasi vaziyatli, vizual va o‘qitish singari turli modellarni ishlab chiqishga imkon beradi. [3]

Axborot situatsion modeli yoki axborot holati modeli haqiqiy ob’ekt va real vaziyatni aks ettiradi va o‘rganilayotgan jarayonlar va vazifalar mazmunini shakllantirib, bunda vaziyatni tasvirlash uchun evristik va rasmiy yondashuvlardan foydalanish mumkin.

Evristik yondashuv, qoida tariqasida, vaziyat o‘rganilganda, uning ketma-ket qo‘shilishi bilan ob’ektning to‘liq bo‘lmagan qismlari tavsifini nazarda tutadi. Bu ma’lumotni takroriy qayta ishlash zarurligiga olib keladi va qiyin vaziyatda qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Rasmiy yondashuv ob’ektning to‘liq tavsifiga asoslanadi va tasvirning analitik va matematik usullari yordamida amalga oshiriladi. Bu yondashuv algoritmik qayta ishlash zarurligiga olib keladi va tinglovchilarda analitik fikrlash va tizimli tahlilni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, ta’lim tizimi virtuallasuvi an’anaviy ta’limda uchraydigan ko‘plab muammolarga yechim bo‘lib, biz ta’lim uchun sinf xona, qat’iy belgilangan vaqt, yo‘l ovvoragarchiligi, zerikarli, bir tempdagi ma’ruza, o‘tkazib yuborilgan mashg‘ulot kabi masalalarga samarali yechim sifatida ko‘riladi. Qolaversa, o‘quvchining tanqidiy, ijodiy tafakkurlashiga asos bo‘la oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Dehqonov Sh. Simulatorlar: O‘quv yurtlarida qo‘llash perspektivalari, infoCOM.UZ
2. M.Fayziyeva, D.Sayfurov. “Virtual ta’lim texnologiyasi” moduli bo‘yicha o‘quv–uslubiy majmua, Toshkent, TDPU, 2016.
3. Toshtemirov D., Mo‘minov B., Saidov J. Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – С. 3226-3228.
- Пак Н.И. Информационный подход и электронные средства обучения: монография Красноярск: РИО КГПУ, 2013.
- Дешко И.П. Информационное конструирование: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 64с. ISBN 978 -5-317-05244-7.
6. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: “Universitet”, 2019. - 232 b.
7. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2020. - 224 b.

8. Toshtemirov D.E. Ta’lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.

9. Internet sayti. A.Shukurovning maqolasi
<https://www.netinbag.com/hi/education/what-is-virtual-education.html>

10. Internet sayti. <https://www.netinbag.com/hi/education/what-is-virtual-education.html>

Воздействие кредитно-модульной системы на формирование профессиональных навыков студентов

Мавлонова Фотима, студентка группы 62-20 ГулГУ,
Бабажанова Фотима, старший преподаватель ГулГУ
+998990060794, fotimababajanova@gmail.com

Аннотация: в статье рассказывается как систему образование вошёл скорым темпом, прогрессивным образом процесс и понятие как кредитно-модульная система, расширились возможности коммуникационных информационных технологий, понятие инновация и интеграция вошли таким и сейчас уже невозможно представить систему образования без интегративного процесса. Это взаимосвязь не только между предметами, но и между всеми науками. Надо заметить именно что этот процесс положительно, даже созидающе влияет на формирование и проявление научно-творческих способностей студентов.

В настоящее время, когда молодёжь имеет безграничный поток и истоки информации эта давняя теория становится не только важным, но и глобальным. Стоит вопрос: «Как достичь, чтобы подрастающее поколение не теряя чисто человеческие качества, воспитываясь в духе патриотизма, интернационализма, гуманизма и в одно время оставаясь одарённым, творческим, креативным, создателем оригинальных идей, которые могли принести пользу обществу и себе?».

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляется со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.д. Очевидно, рассматриваемое нами понятие теснейшим образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью человека мы понимаем такую деятельность его, в результате которой создаётся нечто новое, будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к деятельности.

В процессе образования у студентов растёт круг понятий, и сами понятия становятся более полными и точными, расширяется их содержание.

Поэтому преподаватели должны стараться так проводить занятия, чтобы перед студентами чаще возникали хотя бы несложные проблемы, и направлять их к попыткам самостоятельно решать проблемы. Это и составляет сущность проблемного обучения. Они строят гипотезы, намечают и обсуждают способы их истинности, аргументируют, проводят наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Когда обучающийся горит желанием создать что-то необыкновенное, оригинальное, собственное, не похожее на других и с этим желанием он потеряет покой ищет, читает дополнительную литературу, трудиться с целью доказать что-то созданное его руками. Это уже есть фундамент для творческой деятельности, развивающей личности. При этом мы преподавателя, преподаватели должны довести до сознания студентов каждое их открытия должен быть созидающим, приносящий пользу обществу и себе. Почему себе? Да потому, что сегодняшнее время должно учить молодёжь уважать, любить, ценить себя, как полноценную личность общества.

При этом немаловажно роль преподавателей, учителей, воспитателей. Так как на каждом занятии они сами тоже должны внести новшества, использовать инновационные технологии, интерактивные методы обучения, вести целесообразное проблемное обучение на каждом занятии.

На основе инновационных технологий, интерактивных методов обучения стало возможным радикально изменить роль преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором, управляющим самостоятельной творческой работы студента. Теперь он выступит в качестве проводника в океане разнообразнейшей информации, способствуя самостоятельной выработке у обучающегося критериев и способов ориентации, поиске рационального в информативном потоке. Естественно этот процесс и становится предпосылкой в проявлении и развитии научно-творческих способностей.

Внедрение прогрессивных педагогических технологий и интерактивных методов в определённой мере воздействует на рост продуктивного мышления студентов.

Инновационная способность системы образования Республики Узбекистан проявляется также в оперативном изучении и освоении хорошо зарекомендовавших себя на практике в мировых высокорейтинговых вузах кредитно-модульная система образования.

Основными задачами кредитно-модульной системы признаются: модульная организация учебного процесса; один предмет, курс (Кредит), определяющий стоимость; оценка знаний студентов на основе оценок; предоставление учащимся возможности создавать свои учебные планы индивидуально; увеличение доли самостоятельного обучения в образовательном процессе; — удобство образовательных программ и возможность их изменения в зависимости от спроса на специалиста на рынке труда.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса — это модель организации учебного процесса, которая основывается на объединении модульных технологий обучения и зачетных кредитов или зачетных образовательных единиц.

Организация и совершение учебного процесса — это многогранная и сложная система действия и взаимодействия.

Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух её характеристиках:

- на самостоятельной работе студентов;

- на ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов.

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт обмен

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идёт работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы.

На основе этой системы студенты могут достигнуть более прочного усвоения учебного материала; развивать аналогическое мышление; формировать коммуникативные навыки; создавать условия для вовлечения всех обучаемых в активную учебную деятельность;

В системе вузовского образования каждый преподаватель должен внести свои новшества в процесс образования, которые повышают уровень активности, взаимодействия, творческой деятельности студентов. Мы не должны забыть, что задача вуза не только подготовить высококвалифицированного специалиста, который наделён не только умственными способностями, т.е. интеллектом, глубокими знаниями своей профессии, но и высокой коммуникабельностью, перцептивностью, эмпатией, креативностью, находчивостью. Эти качества мы можем проявлять и развивать только в процессе обучения, в процессе взаимодействия студентов и преподавателя.

Использованная литература:

1. Буслюк Г.Е., Андреев Р.Е., Колечёнок А.А. Модульное обучение. Минск: Красико-Принт, 2007. 176 с. 3. Качество высшего образования и система зачетных единиц // Высшее образование в России. – 2004. – No 5. – С. 14-18.
2. Кузнецова Е.И., Кравец А.Г. Моделирование кредитно-модульной структуры индивидуальной траектории обучения студента / Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2009. Т. 6. С. 99-102.
3. Методические рекомендации по внедрению в вузе системы зачетных единиц (кредитов): [сост. О.В. Давыдова, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова] – М.: ГУУ, 2010. – 50 с. 6. Смольянинова, Ю.В.

Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)

Плиева Руслана Владимировна
– ст. преподаватель
Гулистанского государственного
университета кафедры «Методика
начального образования»

Аннотация. В статье даётся понятие об инклюзивном образовании и его проблемах во внедрении в начальную школу. Правах детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в развитии учиться в тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по соседству, признаны международными стандартами прав человека. Создание условий для адаптации ребенка к школе состоит в том, чтобы ребенок был успешен не столько в обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями.

Annotation. The article gives the concept of inclusive education and its problems in

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

introducing it to primary school. The rights of children to personal development in the system of education focused on individual needs, including the right of children with developmental disabilities to study in the same schools as their peers living in the neighborhood, are recognized by international human rights standards. Creating conditions for the adaptation of the child to school is to ensure that the child is successful not only in learning, but in the field of communication and interaction between all participants in the educational process: teachers, children, parents.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, интегрированное обучение, ВОЗ, ОВЗ, специальное образование

Проблемы специального образования сегодня являются одними из актуальных в образовании не только в республике Узбекистан но и во всём мире. Это связано в первую очередь с тем ,что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов по данным ВОЗ не уклонно растёт. В нашей республике последние годы этой проблеме уделяется огромное внимание со государства и лично нашего президента Ш.М.Мирзияева. Разработана «Концепция инклюзивного образования до 2030г.»,в новом Законе об образовании выделена отдельно глава «Инклюзивное образование».

Инклюзивное образование – это обучение разных детей в одном классе (интегрированный класс), это признание особенностей развития ребёнка и его способности к обучению, которое ведётся способом, наиболее подходящим ребёнку.

Инклюзивное образование даёт возможность всем обучающимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объёме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении

дополнительного образования детей, в институте. Но это не значит просто собрать всех детей «в кучу», а наоборот, инклюзия способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены.

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не иметь инвалидность

Каждый ребёнок-особенный , это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, уважении и признании их прав на образование ,желание и готовность включить их в детское сообщество.

Детям с особенностями в развитии сегодня не обязательно обучаться в специализированных учреждениях, напротив ,инклюзивное образование позволяет формировать для детей с ОВЗ такое образовательное пространство ,в котором любой ребёнок ,может быть включен в образовательную и социальную жизнь учреждения ,что позволит ему добиваться успехов и свою значимость в коллективе сверстников. Каждому ребёнку необходимо найти ту степень и форму образовательной интеграции ,которая ему сильна и полезна.

Внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода , создание определённой среды для ребёнка ,подготовку специализированных педагогических кадров и формирование терпимого отношения учащихся и родителей к проблемам «особых» детей и их проблемам. Вынуждены отметить ,что школа без поддержки и помощи общества не может создать качественную модель инклюзивного образования.

С принятием нового Закона об образовании возникают вопросы, о том как в нашей будут обучаться такие дети насколько комфортно они будут чувствовать себя в школе. Насколько подготовлена наша школа для инклюзивного образования, как

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ребята относятся к совместной учёбе равных детей. Проблема заключается в том ,что дети с ОВЗ ограничены от социума.

Ребёнок имеющий ОВЗ может быть так же способен и талантлив ,как и его сверстники ,не имеющих проблем со здоровьем ,но обнаружить свои дарования ,развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает возможность в социальной адаптации.

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Что это такое?

В научной литературе описано, что дети с ВОЗ отличаются определенными ограничениями в психической, физической и в повседневной жизнедеятельности. Речь идёт о физических, психических, сенсорных и комплексных дефектах . Здесь хотелось отметить ряд типов нарушений .

Нарушение психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и воля).

Нарушение в сенсорных функциях это- зрение, слух, обоняние и осязание, нарушение опорно-двигательной системы (ДЦП)

Нарушение функций дыхания, обмена веществ, кровообращения, пищеварения и внутренней секреции.

Дети ВОЗ отличаются наличием физических и психических отклонений ,которые способствуют формированию нарушений общего развития. Многие нарушения не являются ограничителями между ребёнком и окружающим миром . Однако дети-инвалиды с серьёзными нарушениями нуждаются в специальных условиях , в особом образовании, воспитании и лечении.

Базовая проблема инклюзивного образования- создать «без барьерную» образовательную среду . Основное правило –доступность её для детей с ОВЗ решение проблем и трудностей социализации.

В образовательных учреждениях , которые обеспечивают их сопровождение, необходимо соблюдение общепедагогических требований к техническому оснащению и оборудованию. Особенно это касается осуществления бытовых нужд, формирования компетентности и социальной активности. Помимо этого ,особое внимание должно уделяться воспитанию и обучению таких детей.

Несмотря на проводимую работу, при обучении и воспитании детей ОВЗ не всё так просто. Существующие проблемы и трудности инклюзивного образования сводятся к следующим позициям.

Во-первых ,коллектив детей не всегда принимает ребёнка с ОВЗ за «своего»

Во-вторых педагоги не могут освоить идеологию инклюзивного образования, и существуют трудности при реализации методов обучения.

В- третьих многие родители не хотят ,чтобы их нормально развивающиеся дети ходили в один класс с «особенным» ребёнком.

В-четвёртых не все инвалиды способны адаптироваться к условиям обычной жизни ,не требуя к себе дополнительного внимания и условий.

Приоритетная задача современного инклюзивного образования –усилить внимание к социализации детей-инвалидов. Необходимо создания и утверждение адаптированных программ для детей с ОВЗ для обучения в общеобразовательной школе.

С одной стороны , инклюзивное образование в общеобразовательной школе начинается проявляться ,усиливается неоднородность состава учащихся с учётом их речевого ,умственного и психического развития. Этот подход приводит к тому, что существенно затрудняется адаптация как условно здоровых детей, так и детей с ОВЗ.

Включение каждого ребёнка с особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению – это и есть основные цели инклюзивного образования.

Основная цель образовательного учреждения – создание специальных

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

условий (универсальной без барьерной среды) для развития и социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.

Это обеспечение равных прав и возможностей образования без дискриминации и пренебрежения, процесс обучения подстраивается под нужды и образовательные потребности ребёнка с обязательным предоставлением индивидуальной программы обучения, т.е.

происходит адаптация системы к образовательным потребностям детей.

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Задача учителя – индивидуализировать процесс обучения, максимально приближая его к возможностям ребёнка. (Необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении).

Ценности инклюзивности:

- Быть успешным
- Принадлежать обществу и быть его частью
- На образование в течение жизни
- На дружбу и значимые отношения
- На полноценную жизнь

Инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется следующими документами:

«Всеобщая декларация прав человека»

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

Протокол №1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Конституция РУ

Закон об образовании в РУ

Концепция инклюзивного образования до 2030г.

Обучение разных детей в одном классе (Интегрированное обучение) основывается на дидактических принципах специального и общего образования.

1. Оно должно носить воспитывающий и развивающий характер, что предполагает формирование нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех обучающихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций и самостоятельности.

2. В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия школьников с различными умственными способностями.

3. Должен осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с различными образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности.

4. Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

5. Принцип сознательности и активности в процессе обучения реализуется благодаря использованию различных приёмов обучения, помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные побуждения более действенны, чем интеллектуальные, т.к. они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребёнка к обучению.

Для успешной работы команды специалистов образовательного учреждения необходимо соблюдать следующие условия: преемственность, согласованность действий, систематичность, планомерность, целенаправленность и поэтапность взаимных коррекционных мероприятий.

Если задача учителя – подготовить и подать материал в максимально доступной форме, а задача психолога – объединить усилия родителей, педагогов и учителя для решения проблемы, возникающей у ребёнка.

Родители должны понимать двустороннюю ответственность. Тут нельзя просто «сдать» ребёнка в школу и ждать результатов. Родители должны сотрудничать с педагогом, с другими специалистами и совместно решать задачи развития ребёнка.

Каждый ребёнок обладает уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными потребностями. ИО – это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребёнка в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные стороны ребёнка.

Инклюзивное образование даёт:

- Детям с ограниченными возможностями – свободу развития личности;
- Родителям - возможность использовать своё родительский потенциал в воспитании ребёнка с нарушением в развитии;
- Школе – возможность расширить индивидуальные образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания гражданина;
- Обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;
- Государству – возможность реализации конституционных гарантий, соблюдения международных положений.

Литература.

Концепция инклюзивного образования до 2030г в РУ.

Саламанко- Дакарская декларация.

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

Чирчиқ давлат педагогика университети

п.ф.ф.д (PhD), в.б.доцент С.Ж.Ачилова,

педагогика факультети талабаси Тилалова Феруза,

Икромова Назокат

Таянч сўзлар: таълим, ўқув режа, санъат, билим, кўникма, машғулот.

Аннотация. Ушбу мақола бошланғич таълим дарсларини самарадолигини оширишда илғор тажрибаларнинг ўрни очиб берилган.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль лучших практик в повышении эффективности занятий в начальной школе.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotation. This article reveals the role of best practices in improving the effectiveness of classes in primary school.

Бошланғич таълим — умумий ўрта таълимнинг дастлабки босқичи. ЎзРда Бошланғич таълим 1—4синфларда болаларга илк таълим бериш, уларни маънавий камол топтиришнинг бошланиш даври ҳисобланади. У 1—4синфларни ўз ичига олади ва ўқиш 6—7 ёшдан бошланади. Бунда таълим мазмунини белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

«Таълим тўғрисида»ги қонунида Бошланғич таълим умумий ўрта таълим олиш учун зарур бўлган саводхонлик, билим ва кўникма асосларини шакллантиришга қаратилган. Бошланғич таълим синфлари учун ўқув режаси ва дастурлари мавжуд. Бошланғич таълимда ўқув режаси асосида она тили, мат., тиббиёт, тарих (тарихий мавзулардаги матнлар асосида), рус тили, тасвирий санъат, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтказилади. Она тили дарсида хатсавод ўргатилади, нутқни ўстириш, ўқиш ва ёзишга ўргатиш юзасидан махсус машғулотлар ўтказилади, дастур асосида имло қоидалари ва баъзи грамматик воситалар тўғрисида дастлабки маълумотлар берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида илм-фан ва таълим-тарбия соҳаларини ривожлантириш тўғрисида”ги Қарорида бошланғич таълим жараёнида ўқувчиларга хорижий тилларни ўқитиш ва уларнинг дастлабки нутқий малакасини шакллантириш вазифаси қўйилган. Мазкур вазифа доирасида янги методик тавсиялар, кўрсатмалар ва ўқув материаллари ишлаб чиқиш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълимда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг расмий иш тиллари бўлган инглиз, рус, француз, испан ва араб тилларини ўқитиш, мазкур халқаро тиллар гуруҳи воситасида бошланғич синф ўқувчиларининг тилларни ўрганиш кўникмасини ҳозирги замон талаблари асосида шакллантириш вазифаси турибди. Шу сабабли 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб бошланғич синфларда хорижий тилларни ўқитишнинг янги ўқув дастури, ўқув материаллари ва луғатлар амалга киритилди. Мазкур янги ўқув материаллари давлат талаблари даражасида тайёрланган бўлиб, унда бошланғич синф ўқувчиларининг ёш, жисмоний, ақлий, руҳий ва эстетик хусусиятлари ҳисобга олинган. Айни пайтда, яратилаётган янги ўқув материалларини ва хорижий тилларни ўқитиш жараёнини тизимлаштириш муаммоси мавжуд. Чунки тизим хорижий тилларни бошланғич синфларда ўқитишнинг ўзига хос шакллари ишлаб чиқиш ва унда ўқувчи шахсининг имкониятларини ҳисобга олишни тақозо этади[1].

Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади. Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[1].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади.

Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[3].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Давлат статистика қўмитаси томонидан умумтаълим мактаблари ўқувчилари учун мўлжалланган “Мактаб ўқувчилари учун статистика” номли тўплам нашр қилинмоқда. Ушбу статистик нашрнинг мақсади — ёш фойдаланувчиларга рақамлар тилида Ўзбекистон Республикаси, унинг ҳудудлари, иқтисодийнинг айрим тармоқлари ва жамият соҳаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид статистик кўрсаткичлар орқали қисқача тушунтириш беришга қаратилган[2].

Математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантиқий боғлиқлик сустрлашгани таъкидланди.

Ўзбекистон Фанлар академияси Математика институтида Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан ҳамкорликда узлуksиз таълим тизимида математик фанларни ўқитишда узвийлик масаласига бағишланган семинар ташкил этилди. Тадбирда математик таълимда ўқув дастурларини тузишда узлуksизлик ва узвийликни таъминлаш бўйича қатор масалалар муҳокама қилинди. Семинарда сўзга чиққанлар сўнгги йилларда таълим тизимидаги ўзгаришларга (12 йиллик мажбурий таълим, умумтаълим мактабларида 10-11-синфларда ўқитишнинг қайта тикланиши ва бошқалар) мувофик, математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантиқий боғлиқлик сустрлашганини таъкидлашди.

Адабиётлар:

1. Ҳасанбоев Ж, Сарибоев Ҳ, Ниёзов Г, Ҳасанбоева О, М. Усмонбоева. “Педагогика” Ўқув қўлланма, Тошкент- 2006.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3)

**Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда
“Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим
технологияларидан фойдаланиш имкониятлари**

Каримова Севара Шахриддин қизи

Гулистон давлат университети таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги «Кимё ва биология йўналишларида узлуksиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4805-сон Қарорининг 1.2 бандида умумий ўрта таълим мактабларида ўқув-методик базаси ҳолатини яхшилаш, ўқитиш жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий этиш масаласига эътибор қаратилган. Хусусан, табиий фанларни ўқитишни такомиллаштириш мақсадида 1-6 синфларда

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

атрофимиздаги олам, табиатшунослик, география, биология, физика фанлари ўрнига табиий фан (Science)ни ягона фан сифатида тажриба-синов тариқасида ўқитишни босқичма-босқич жорий этиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган.

Булар: ўқув режага тегишли ўзгартиришлар киритиш; миллий ўқув дастурини яратиш; табиий фанлар (Science) фани учун дарсликларни яратиш; ўқувчилар учун машқ дафтарларини яратиш; ўқитувчиларнинг ягона фан бўйича билимларини ҳамда услубий кўникмаларини яхшилаш бўйича малакасини ошириш; табиий фанлар (Science) фанини босқичма-босқич жорий этиш.

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади."Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний жиҳатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жиҳатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва кўникмалари, ижодий фикрлаш ҳислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишни таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий кўникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салоҳиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салоҳиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини ҳис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олишга, миллий урф-одатларни ҳис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1,3].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси бўйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда қўлай олишга ўрганиш нуқтаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ ҳолда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

шахсининг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[67, 78, 94].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантиқий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Таълимий мақсад асосида ўқувчиларда мустақил фикрлаш, оғзаки ва ёзма саводхонликни ошириш, мантиқий тафаккурни ривожлантириш орқали уларнинг мулоқот маданияти такомиллаштирилади. Тарбиявий мақсад асосида эса маънавий, ғоявий, нафосат тарбияси берилади. Тил ўрганиш жараёнида халқнинг маданий-ахлоқий қадриятларига яқинлаштириш имкони пайдо бўлади.

Улуғ донишмандлардан бири «... келажак ташвиши билан яшасанг, фарзандларингга яхши билим бер, ўқит», деган экан. Юртимизда таълим-тарбия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳақиқий маънода бир-икки йиллик ёки қисқа даврда самарага эришишга қаратилган иш эмас, балки чин маънода бир неча юз йилларга татийдиган ўзгариш бўлди, десак хато бўлмайди. Бу президентимизнинг келажакимиз, келажак авлодимиз ҳақида қайғуриб, юртимизнинг барча фарзандлари – менинг фарзандларим, улар бизлардан кўра кучли, билимли ва албатта бахтли бўлишлари керак, деган ғояси замирида донишмандларча сиёсат ётганини кўрсатади.

Табиий фанни ўрганишда кўзатиш, экскурсия, тажриба, амалий ишлар етакчи урин тутади. Болаларни кузатиш усулларига ўргатиш, уларнинг натижаларини кундалик дафтарга белгилаш, улар асосида хулоса ва умумлаштиришлар қилиш давом эттирилади. Экскурсиялар ўтказишда, табиат ашёлари ва воқелигини табиий ҳолда ўрганишга катта эътибор берилади. Бу юқори кўргазма асосида синфларда утказиладиган дарсларга ҳам тегишлидир. Шунинг учун табиий фан дарсларини ўтказишга алоҳида эътибор бериш зарур.

Табиий ресурсларни истеъмол қилишнинг жадал ўсиши, инсонларнинг ишлаб чиқариш фаолияти кўламининг кенгайиши атроф-муҳитга тобора кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Табиий тизимларнинг бузилиши, табиий комплекснинг асосий таркибий қисмларининг сифат таркибининг ўзгариши, табиатнинг инсон ҳаёти ва жамиятнинг кейинги ривожланиши учун зарур бўлган ресурслар ва шароитларни кўпайтириш қобилиятининг пасайиши ҳозирги вақтда ижтимоий муаммолар сифатида таснифланади.

Ушбу босқичда инкирозни бартараф этиш, атроф-муҳит ҳолатига ғамхўрлик одамларни ҳаракатга ундаши керак. Барча даражадаги (глобал, минтақавий, маҳаллий) экологик муаммоларни ҳал қилиш истиқболлари кийик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг умумий экологик онгига, мавжуд инкирозли вазиятнинг келиб чиқиши, табиати ва ҳал қилиш усулларини тушунишга боғлиқ. Айнан у табиат ҳақидаги тушунчаларни шакллантириш, бунда "барча фанларни, инсон фаолиятининг барча соҳаларини кўкаламзорлаштириш" зарурлигини белгилайди (64,20). Шу сабабли, меҳнат фаолиятининг барча турларига бўлган эҳтиёжларини табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни вайронагарчилик ва ифлосланишдан ҳимоя қилиш ғоясига бўйсундиришга қодир ёш авлодни тарбиялаш муаммоси ҳозирги пайтда жуда

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

долзарбдир. Мактаб фаолиятининг устувор йўналиши сифатида белгиланган экологик билимнинг туб замирида ҳам бевосита ўқувчиларга табиатни англаш, уни севиш ва асраб-авайлаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган муаммони ҳал қилишга даъват этилади[2,4].

Таълимнинг турли босқичларида ўқувчиларга табиатни таништириш, асраш, ҳурмат билан муносабатда бўлиш ва унинг тарбиявий мақсад, вазифалари ва мазмунини белгиловчи бир қатор концепциялари ишлаб чиқилди. Шу асосда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг Табиий фан асоида табиатни англаш асосида уларнинг экологик фаолиятини ташкил этиш ва бунда мактаб ва мактабдан ташқари таълим жараёнларида йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Табиий фанни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг экологик маданиятлари ҳам шаклланиб боради. Бунда ҳосил бўлиши башорат қилинадиган экологик таълим ва тарбиянинг асосий вазифаси мактаб ўқувчилари ўртасида экологик маданиятини шакллантиришдан иборат бўлиб, бунда "ўқувчи шахснинг табиат ва у билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг маълум билим ва эътиқод асосида ҳосил бўлиши, ўқувчининг бу фаолиятга фаолиятга тайёрлиги, шунингдек, уларнинг амалий ҳаракатларида табиатни асраш ва унга ҳурмат муносабатини тарбияланиб боришига шароит яратади".

Ўказилган тажриба-синов ишлари шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчиларининг табиий-илмий билимини ривожлантириш, уларнинг экологик билимли шахс сифатида шакллантириш шартларидан бири ҳар бир кичик мактаб ёшидаги болани ўзи яшаётган ҳудуднинг табиати билан таништириш ва англашишдан иборат. Айнан шунинг учун ҳам табиатдаги ўлкашунослик муаммолари - она заминнинг табиатини ҳар томонлама билиш ва унга масъулият билан муносабатда бўлиш бугунги кунда катта аҳамиятга эга [5].

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF–5712-son O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 24.07.2021 y., 06/21/6268/0700-son; <https://lex.uz/docs/4312785>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish choratadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4805-son Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020 y., 07/20/4805/1174-son; <https://lex.uz/docs/4945470>.

3. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.

4. Mirzaxmatova Sh., Po‘latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta’lim (uslubiy qo‘llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.

5. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

USMON AZIM SHE’RIYATIDA SINEKDOXA

Umidjon Shavkatovich Egamov,
GulDU “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasini o‘qituvchisi

Kaltit so‘zlar: Senekdoxa, trop, metonimiya, uslub, qism

Annotasiya

Ushbu maqolada Usmon Azim she’riyatida qo‘llanilgan sinekdoxa tahlil etilgan. Shoir she’riyatida qo‘llanilgan sinekdoxalarning ma’no turlari o‘rganilgan.

Annotasiya

V dannoy statye analiziruyetsya sinekdoxa, ispolzovannaya v poezii Usmana Azima. Izuchayutsya smyslovyye tipy sinekdox, ispolzuyemyye v poezii poeta.

Annotation

This article analyzes the synecdoche used in Usman Azim’s poetry. The meaning types of synecdoche used in the poet's poetry are studied.

Usmon Azim ijodida faol qo‘llanuvchi lingvopoyetik vositalardan yana biri sinekdoxadir. O‘zbek tilshunosligida uslubiyat bo‘yicha yaratilgan ishlarda sinekdoxaga quyidagicha ta’rif berilgan: **“Sinekdoxa grekcha – “synekdoche” so‘zidan olingan. Bu ham tropning bir turi bo‘lib, predmetlarga nisbatan qo‘llanadigan son bilan bog‘langandir, ya’ni predmetlarning son jihatdan birining (qismi, to‘la) ma’nosi ikkinchisiga ko‘chiriladi. Butun o‘rnida qism (yohud, aksincha) yoki birlik o‘rnida ko‘plik (yoki aksincha) qo‘llanilishini ham bunga misol sifatida ko‘rsatish mumkin”**²⁶. Sinekdoxalar mohiyatan bir xil hodisani ifodalasalarda, ilmiy adabiyotlarda u metonimiyaning bir ko‘rinishi, bir-biriga yaqin hodisalar sifatida talqin qilinadi. Usmon Azim quyidagi parchada sinekdoxaning qism orqali butun ifodalangan ko‘rinishini qo‘llagan:

*Nahot har zukko aql,
Sheryurak, temirbilak,
Fitnalarning zarbidan
Yo ‘qlikka ketsa qulab? ²⁷ (24-bet)*

Quyidagi sinekdoxa hodisasi “ko‘z” leksemasi vositasida hosil qilingan:

*Insonni tushunish kerak...
Sizni zor yetib beparvo boquvchi,
Tushlaringizga, kiradigan jodugar ko‘zlar
Balki mag‘rurlikdan,
Balki hayodan,
Sizga yulduzlardan olisroq erur (32-bet).*

Keltirilgan misolda ishtirok etgan “ko‘z” leksemasi orqali inson tushunilmoqda. Bu so‘zdan faqatgina ko‘z emas, balki inson nazarda tutilayotganligi sezilib turadi. Sinekdoxaning qahramonlar hatti-harakatini ko‘rsatishda muhim vosita yekanligi quyidagi parchada ham ko‘zga tashlanadi:

*“U sevgisin sotdi”, qichqirar
Bir ayolning qasoskor ko‘zi.
Tiz cho‘kaman: “Singlim, muqarrar
Buyuk nomzod o‘limga o‘zim!” (13-bet)
Yoki:
Qarsak chalar munkaygan kampir,
Qarsak chalar oriq –semizlar,*

²⁶ Қўнғуров Р. Танланган асарлар. – Самарқанд: СамДУ, 2008, 322-бет.

²⁷ Келтирилган мақолалар Усмон Азим “Сайланма”, Ғафур Ғулум номидаги “Шарқ матбаа концерни” Т: 1995 й дан олинди.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

*Yago, qani g‘iybatdan gapir,
G‘azab bilan bujmaysin yuzlar. (63-bet)*

Keltirilgan misolda **“oriq-semizlar”** so‘zi orqali zalni to‘ldirib o‘tirilgan kishilar nazarda tutilmoqda.

*Yomg‘ir torlarini tun bo‘yi chaldi,
Ust boshi ho‘l navo yig‘ladi giryon,
Meni jang qilmasdan asrga oldi,*

“Dugohi kuzak” mi?
“Segohi xazon” 25- bet

Keltirilgan misolda “Shashmaqom” kuyining **dugoh, segoh** qismlari nazarda tutilgan.

Umuman olganda, sinekdoxalar Usmon Azim ijodida muhim o‘rin egallaydi. Misollar tahlili sinekdoxaning katta umumlashtiruvchilik imkoniyati borligini ko‘rsatadi va unda badiiylik hamma vaqt ham ko‘zga tashlanavermaydi. Garchand umumlashtirish qisqalikning asosiy ko‘rinishlaridan biri bo‘lib, badiiy adabiyot tili uchun nihoyatda zarur sanalsa-da, bu xususiyat uning boshqa funksional uslublarda ham bemalol ishlatilaverishiga to‘siqlik qilmaydi. Bundan tashqari u takrordan qochishga, yaqinlik ma’nosini ifodalashga, ayrim ma’nolarni ta’kidlashga xizmat qilishi mumkin”²⁸.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qo‘ng‘urov R. Tanlangan asarlar. – Samarqand: SamDU, 2008, 322-bet.
2. Karimov S.A. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU, 1994, 30-bet.
3. Usmon Azim . Saylanma: . – T.: “Sharq” nashiriyot- matbaa konserini. 1995. – B. 431.

«Формирование педагогических компетенций и креативности у будущих учителей начальных классов.»

Абдумунинова Озода Анваровна
– ст. преподаватель Гулистанского
Государственного университета
кафедры «Методики преподавания дошкольного
образования»

Аннотация. В данной работе рассматривается аспект понятия «креативная компетентность педагога начальных классов, понятие педагогических способностей, условия формирования педагогических способностей.

Annotation. This paper discusses the aspect of the concept of “creative competence of a primary school teacher, the concept of pedagogical abilities, the conditions for the formation of pedagogical abilities.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная деятельность, творческие способности, креативность, креативная компетентность, педагоги начальных классов

Преобразования, происходящие в течение нескольких последних десятилетий в Узбекистане, не могли не коснуться и образования.

В настоящее время одним из важных направлений формирования профессиональных компетенций учителей начальных классов является повышение

²⁸ Каримов С.А. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДУ, 1994, 30-бет.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

готовности к внедрению государственных образовательных стандартов. Именно педагоги должны обеспечить решение такой важной задачей образовательного учреждения при введении и совершенствовании педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы.

Компетенция – результат образования, выражающийся в готовности человека к решению определённых задач профессиональной и в непрофессиональной деятельности на основе использования им внутренних и внешних ресурсов.

Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущего учителя ориентирован на формирование и развитие у студента-педагога творческой готовности и соответствующей дидактической подготовленности, отражает современное представление о нормах и ценностях профессиональной деятельности учителя. Однако желание идти по пути творчества в собственной педагогической деятельности наталкиваются на отсутствие опыта творческой педагогической работы.

Сегодня в современной школе нет более важной проблемы, чем проблема профессионального становления начинающих преподавателей. Кто поможет молодым преподавателям в её решении? Казалось бы, нет ничего проще, как обратиться за помощью к педагогической науке и воспользоваться ее апробированными на практике выводами и рекомендациями

Но на какие выводы и рекомендации современной педагогики могут рассчитывать молодые преподаватели, начинающие самостоятельное восхождение на неприступные педагогические вершины?

Начинающим преподавателям как воздух необходимы практичные Технологии их профессионального становления и поступательного развития в направлении постижения высот педагогического мастерства. Вместо этого современная педагогика предлагает им Эвересты наученной литературы с описанием того, каким должен быть идеальный педагог и идеальный процесс обучения. Авторы этих книг искренне верят, что самую сложную часть работы они успешно выполнили. А остальное должны сделать молодые преподаватели самостоятельно. В результате такой научно-методической поддержки

каждая из сторон остается при своих интересах на противоположных полюсах педагогического глобуса. Почему на протяжении многих десятилетий в решении данной проблемы не происходит желаемых изменений?

Вот несколько авторитетных мнений по этому поводу.

Подласый И.П. : Педагогическая теория- это абстракция. А ее практическое воплощение- всегда высокое искусство. Выводы педагогики отличаются большой вероятностью и неопределенностью. Во многих случаях

она лишь устанавливает норму, но не обеспечивает достижение этой нормы научной поддержкой.

Сластенин В.А. и др.: « ... Наша педагогическая наука пока еще серьезно отстает от жизни, слабо откликается на происходящие в обществе перемены, не проявляет социальной зоркости и смелости в анализе противоречий и разработке путей решения назревших проблем»

Розанов В. В.: «Имея ряд дидактик, ряд методик, педагогику как теорию некоторого ремесла ли, искусства ли, мы не имеем»

Не это ли является ландшафтом наших хронических спотыканий, просчетов и педагогических миражей в деле профессионального становления начинающих преподавателей. Причины же наших педагогических бед находятся в иной плоскости.

Одной из задач педагогического образования, ориентированного на формирование и развитие профессиональных компетенций будущего учителя,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

становится пересмотр профессионального мировоззрения и приобретение нового образовательного опыта, творческого поведения, развития творчески значимых личностных качеств. Решению этой задачи будет разработана такая образовательная программа, которая способствовала бы созданию творчески развивающего образовательного пространства, насыщенного инновационными идеями и технологиями, организованного так, чтобы содействовать творческому саморазвитию студента-педагога.

Характерной особенностью программы становится обогащение дидактической составляющей творчески развивающего образовательного пространства педагогическими ситуациями, в которых заложен алгоритм творческого преобразования опыта поведения и педагогической деятельности будущего учителя.

Другой особенностью программы формирования и развития профессионально-творческой компетенций педагога начального образования выступает «лично-развивающий» подход (Л.М. Митина), основными компонентами которого являются:

- знания в области креативной психологии и педагогики;
- творческие умения;
- творческая готовность.

Оценка профессиональной деятельности учителя начальной школы неоднозначна, к примеру, она может быть оценена с позиции различных подходов:

Педагог – современный специалист в области образования. При взгляде с такой точки зрения личность учителя включает в себя две составляющие – компетентность. Педагог начальной школы – учитель и воспитатель детей младшего школьного возраста. Педагог – носитель профессиональной педагогической культуры как интегративного личностного профессионально значимого образования, включающего пять компонентов, представленных в таблице

Компоненты педагогической культуры	Характеристика деятельности педагога
Коммуникативный компонент	Открытость для общения и сотрудничества с учащимися на уроке и во внеурочное время
Конструктивный компонент	Организация деятельности школьников и собственной профессиональной деятельности
Перцептивный компонент	Умение понимать эмоциональное состояние и мотивы поведения воспитанника, способность к сопереживанию (эмпатия)
Инновационный компонент	Потребность в инновационной деятельности, в обновлении профессионального опыта, педагогический поиск
Рефлексивный компонент	Осознание своей профессиональной деятельности как главной сферы своего личностного самоопределения, самооценка своего профессионального развития

Проанализировав качество реализации функции управления учебно-воспитательным процессом будущими учителями начальных классов, можно прийти к заключению, что одни успешно справляются с этой функцией и многие из них переходят на режим самоуправления (самоконтроля) Другие же испытывают значительные затруднения:

- в комбинировании педагогических задач и подборе соответствующих им актуальных образовательных, воспитательных и развивающих методик и технологий, управления этими процессами;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- в попытке преодолеть постоянно ощущаемый дефицит личного времени;
- в осмыслении цели своей профессиональной деятельности, ее соответствия личным потребностям и интересам;
- в освоении способов саморегуляции психических состояний в течение рабочего дня, после него, способов регуляции психических состояний учащихся;
- в самостоятельном и своевременном принятии решения (в выборе целеориентированных и однозначных, ситуативных или перспективных приоритетов) и т.д.

Необходимо отметить, что управленческая функция учителя настолько важна в осознании ее самим педагогом (чего, повторяем, пока нет в реальности на достаточном уровне), что без этого утрачивает смысл приоритетная цель его профессиональной деятельности – организация жизнедеятельности ученического коллектива, организация учебной деятельности каждого ребёнка.

Сдерживание одних мотивов деятельности и активизация других (нацеливание на преодоление противоречий и затруднений) есть момент управления волей воспитанника, его эмоциональным состоянием. При этом сам педагог находится в ситуации постоянного стресса (огромного множества волевых усилий), а потому он должен уметь своевременно его снимать и у себя, и у детей (управлять состояниями мышечной системы организма).

Способность к самоуправлению, например, психическими состояниями и поведением, позволяющая оптимально действовать в сложных педагогических ситуациях (несложные ситуации в меньшей мере нуждаются в управлении), в психологии называют способностью педагога к саморегуляции.

Учитель, работающий с коллективом учащихся, должен хорошо представлять себе формирующую роль семьи и зависимость этой роли от ценностных ориентации ее членов. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции. Взаимодействие учителя с родителями оказывает серьёзное влияние на младшего школьника в период адаптации. Так же взаимодействие обусловлено социальными требованиями общества, которые всё больше требуют полноценного сотрудничества учителя с семьёй.

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплочивается и интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей.

Психолого-педагогическая, нормативно-правовая и рефлексивная компетенции являются общепрофессиональными, т.е. необходимыми для всех педагогов.

Предметная и методическая компетенции относятся к разряду специальных компетенций, именно они обеспечивают выполнение специфических профессиональных обязанностей, характерных для учителя начальных классов и позволяющих отличить его от других педагогов.

Перечисленные компетенции тесно взаимосвязаны, образуя сложную структуру, а их содержание представляет собой требования к профессиональной деятельности учителя начальной школы.

Таблица - Основные профессиональные педагогические компетенции будущего учителя начальных классов

Компетенции	Характеристика компетенций
Личностные	<ul style="list-style-type: none">- активность в защите интересов учащихся;- приверженность профессии;- способность самостоятельно принимать решения;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

	<ul style="list-style-type: none"> - ориентация на целеполагание и целедостижение; - психическая уравновешенность; - гуманность; - разносторонность личности; - педагогическая рефлексия; - педагогическая культура
Психолог о- педагогические	<ul style="list-style-type: none"> - знания: методологические, теоретические, методические, технологические; - умения: информационные, организаторские, коммуникативные, педагогической техники, прикладные; - предметные компетенции
Предметн о-творческие	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельное осмысление и творческий подход в решении педагогических задач; - создание ситуаций, способствующих мотивации обучающихся; - побуждение учащихся к творчеству; - использование нетрадиционных способов, методов и техник в обучении; - проведение опытно-экспериментальной работы; - исследовательская деятельность
Методиче ские	<ul style="list-style-type: none"> - целеполагания и планирования педагогической деятельности; - самоконтроля; - саморегуляции морально-волевых и иных психических состояний; - эффективного управления собственным временем; - самостоятельного и своевременного принятия решений; - конструирования, проектирования и реализации эффективного учебно-воспитательного процесса; - приемами скрытого управления сознанием учащихся

Таким образом, профессионал как целостная личность должен обладать совокупностью значимых профессионально-педагогических качеств, которые позволяют ему наиболее эффективно реализовывать цели и задачи своей профессиональной деятельности.

Являясь практико-ориентированной, подготовка учителей начальных классов носит завершённый характер. Так, выпускник педагогического колледжа или вуза должен осуществлять свои профессиональные функции на уровне мастера.

Литература.

1. Закон РФ «Об образовании» Республики Узбекистан.
2. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподавателя. М.: Ассоциация <<Профессиональное образование>>, 2003.- 200 с.
3. Андреев, В. А. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / В. А. Андреев. – М. : ИНФРА – М, 2007. – 608 с.
3. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., А.Я.Данилюк. Поликультурное образовательное
- 4 . Подласый, И. П. Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010. – 574 с.
5. Халиков, А. А. Формирование педагогических способностей будущего учителя начальных классов / А. А. Халиков, Р. М. Садыков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 21 (125). — С. 949-951. — URL: <https://moluch.ru/archive/125/34558/> (дата обращения: 22.10.2022).

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.

Mabudaxon Fayziyeva,
Guliston Davlat universiteti
Maktabgacha ta’lim kafedrası
o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
E-mail:fayziyevamabuda@gmail.com
Tel:99 473 83 71

Abstract. Currently, the system of preschool education faces the problems of planning and designing the educational process. To solve these problems, it is necessary to use the most effective methods of designing the educational process. The advantages of designing the educational process based on the theoretical instructions of the researcher are revealed.

Key words: educational process, project, design, project method, innovation process, technology, modern education, principle.

Annotatsiya. Hozirda maktabgacha ta’lim tizimi oldida ta’lim jarayonini rejalashtirish va loyihalashtirishni to‘g‘ri tashkil etish muammolari turibdi. Bu muammolarni hal etishda ta’lim jarayonini loyihalashtirishning eng samarali usullaridan foydalanish talab etiladi. Tadqiqotchining nazariy ko‘rsatmalariga asosan, ta’lim jarayonini loyihalashtirishning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim jarayoni, loyiha, loyihalashtirish, loyiha usuli, innovatsion jarayon, texnologiya, zamonaviy ta’lim, tamoyil.

Kirish: Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarida bo‘layotgan o‘zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta’lim tizimiga ham har jihatdan bog‘liq. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o‘shishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta’lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Ta’lim tizimini isloh qilish va uning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta’lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu holat bugungi kunda o‘ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki, innovatsion jarayon ta’lim muassasalarini kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasini ijtimoiy himoyalashtirishning asosiy shartlaridan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning maqsadi aynan ta’lim-tarbiya jarayonida ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilarga muayyan ta’lim faoliyati bo‘yicha bilim berish va shaxsni shakllantirishga qaratilgan o‘qitishning zamonaviy usullari va texnik vositalari majmuidir.

Amalda bo‘lgan ta’lim tizimidagi an’anaviy va ommaviy ko‘rinishdagi ta’lim va tarbiya jarayonlari o‘rniga ta’lim muassasalarida rivojlanishida o‘ziga xos yangilik bo‘lib innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda. “Innovatsiya” yangilik kiritish, yangilik degan ma’noni anglatadi. “Innovatsion ta’lim” deganda odatda o‘quv jarayoniga yangi va foydali elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta’lim tizimida innovatsiya o‘zgartirish bilan bevosita bog‘liq. [1]

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar ta’lim berishda ta’lim oluvchilar o‘zlashtirishini yuqoriga ko‘tarish, ta’lim jarayoniga qiziqtirishni, o‘quv materialini tushunishni yaxshilashni, funksional savodxonlikni shakllantirishni, loyihali savodxonlikni, nazariy tafakkurni, kommunikativlikni, ijtimoiy faollikni, fuqarolik ongini, o‘z-o‘zini anglash va boshqa vazifalarni hal etishga yo‘naltiriladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

Innovatsion ta’lim – bu shunday innovatsion ta’lim texnologiyalari va dasturlariki, unda pedagog innovatsion faoliyati natijasi bo‘lib, o‘qitilayotganlar innovatsion g‘oyalarni yaratuvchisi hisoblanadi. [3]

Barcha ta’lim turlari kabi maktabgacha ta’lim tizimida ham innovatsion uslublarni ishlab chiqishning zaruriyati hozirgi sharoitda innovatsion faollik maktabgacha ta’limning mazmunini hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog‘liq.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Bu jarayonlarning asosi bo‘lib oxirgi yillikda maktabgacha pedagogik ta’lim nazariyasiga innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi bo‘ldi. Maktabgacha ta’limda innovatsion ta’lim texnologiyalari va ta’lim jarayonini loyihalash bo‘yicha bir qator olimlar o‘z izlanishlarini olib borganlar. Respublikamiz pedagog oimlaridan Sh. A.Sodiqova, N.M.Qayumova, G.E.Djanpeisova, R.J. Ishmuxamedov, xorij pedagoglaridan N.E.Veraksa, A.N.Veraksa, N.A.Vinogradova N.A, E.P.Pankova va boshqa bir qator olimlar ta’lim jarayonini loyihalashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Yangi ta'lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar ta’lim – tarbiya jarayonida ham qo‘llaniladi. Ularni to‘g‘ri qo‘llash bilan maktabgacha ta’lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi: loyiha faoliyati; shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; salomatlikni tiklovchi texnologiyalar; tadqiqot faoliyati; axborot va kommunikatsion ta'lim; o'yin texnikasi. [9]

Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, tarbiyachilar ham, tarbiyalanuvchilar ham birgalikda ta'lim faoliyatida ishtirok etishlari shart. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bunday texnologiyalar tarbiyachi va tarbiyalanuvchi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uning maqsadi muayyan muammoni hal qilish, ishning dastlabki bosqichida qo'yilgan savollarga javob topishdir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va loyihalashtirish ta’lim maqsadi, mazmuni, tarbiyachining shaxsi, tarbiyalanuvchilardagi dastlabki bilimlarning xarakteri, ta’lim berishning moddiy-texnik bazasi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashda ta’lim jarayonini loyihalashtirish faoliyati tarbiyachining-tarbiyalanuvchilar bilan ishlashni tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridandir. Loyihalash metodi – ta’lim berishning tashkillashtirilishi bo‘lib, tarbiyalanuvchilar rejalashtirish va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko‘rinishida bilim oladilar. Loyihalashtirish metodini qo‘llash natijasida loyiha ko‘rinishidagi bilim o‘zlashtiriladi. [8]

Loyihalashtirish tarbiyalanuvchilarni ta’limiy faoliyatini boshqarish dasturini yaratishning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ta’lim faoliyatining loyihasi qisqa va aniq, erkin tuzilgan, oldindan ko‘zda tutilmagan vaziyatlar yuzaga kelganda qanday qayta o‘zgartirishni belgilab olishga imkon beradi. Loyihalash mashg‘ulot rejasida kutilayotgan natijani oldindan kafolatlash bilan farqlanadi. [5]

Loyihalashtirish faoliyati zamonaviy ta'limning interaktiv, innovatsion usullaridan biri bo'lib, u nafaqat bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, balki bilimga ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, ota-onalar va maktabgacha ta'lim o'rtasidagi munosabatlariga yangi turtki beradi. [9] Loyihalashtirish faoliyati - bu individual mashg'ulotlarni o'tkazish metodologiyasini qisman o'zgartirishni emas, balki butun o'quv va ta'lim jarayonini tizimli o'zgartirishni o'z ichiga olgan murakkab tashkil etilgan jarayondir. Shubasiz, bunday o'zgarishlarni faqat tarbiyachi boshlashi mumkin emas. Ular maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatining faol ishtirokini talab etadi.

Loyihalarni bir necha turlarga bo'lish mumkin: [9]

ishtirokchilar soniga ko'ra: individual, frontal, guruh, juftlikda;

o'tkazish uslubiga ko'ra: o'yinli, ijodiy, axborotli, tadqiqotli;

davomiyligi bo'yicha: uzoq muddatli, o'rta muddatli qisqa muddatli;

mavzuga qarab: madaniy qadriyatlarni, jamiyatni, oilani, tabiatni kiritish mumkin.

Loyiha usuli har doim bolalarning mustaqil faoliyatiga qaratilgan bo'ladi. Faoliyat davomida bolalar ma'lum vaqt davomida bajaradigan ishlari individual, juftlik, guruh shaklida bo'ladi. Loyiha usuli har doim qandaydir muammoni hal qilishni o'z ichiga oladi. Bu bir tomondan, turli xil usullar, ko'rsatmalardan mustaqil foydalanishni, ikkinchi tomondan, turli bilim va ko'nikmalarni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Loyihaviy ish jarayonida tarbiyalanuvchilar o'zlarini tarbiyalaydilar, jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Loyihalash faoliyatini amalga oshirishda quydagi tamoyillarga amal qilinadi:

- 1) Bashoratlilik tamoyili;
- 2) Bosqichma-bosqich tamoyili ;
- 3) Tartibga solish tamoyili;
- 4) Teskari aloqa tamoyili;
- 5) Natijadorlik tamoyili;
- 6) Madaniy analogiya tamoyili;
- 7) O‘z-o‘zini boshqarish tamoyili.[10]

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ta’limda pedagogik texnologiyalarning boshqaruvchanligi shundan iboratki, bunda ta’lim jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, tashxislash, natijalash, tuzatish va o‘zgartirishlar kiritish imkoniyati mavjud bo‘ladi.[7] Bunda talimda kutilgan natijaga erishiladi, vaqt tejiladi, bu esa pedagogik texnologiyaning samarasi demakdir. Pedagogik texnologiyaning jonli ishlangan modeli boshqa pedagoglar tomonidan qo‘llanganda ham xuddi shunday samara beradi. Bir so‘z bilan aytganda, ta’lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyotkorlik tadbiriq etilsagina, ta’lim samarasi yangi bosqichga ko‘tariladi. Bunda bolaning talabi, moyilligi, istak –hohishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi. Ta’lim oluvchining o‘quv mehnatiga bo‘lgan mas‘uliyati, javobgarligi oshadi, bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakillanadi. Shaxsning jamiyatda o‘z o‘rnini topish uchun muhit yaratiladi.

Pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari – loyihalashtirish, amalga oshirish va kafolatli natija. Interfaol usullarning asosiy maqsadi – bolalarni faol harakatga undash, mashg‘ulotga jalb etish, hamkorlikda ishlashga o‘rgatishdan iborat. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi, yaxsh samara berish bilan birga ta’limda yangicha o‘quv metodlarini keng ravishda qo‘llashga imkoniyat yaratib beradi. [11]

Loyiha - bu kattalar tomonidan maxsus tashkillashtirilgan va bolalar tomonidan bajariladigan, ijodiy ishlar bilan yakunlanadigan faoliyatlar majmui. [11]

Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi loyiha qisqa muddatli bir yoki ikki kunli va uzoq muddatli bo‘lishi mumkin. Uzoq muddatli loyihalar mavzuga bolalarning qiziqishlari yo‘q bo‘lguncha, bir oygacha davom etishi mumkin. Bundan uzoqqa cho‘zish joiz emas, chunki o‘rganilayotgan ob‘ektga bolalarning qiziqishi yo‘qoladi.

Tarbiyachi uchun pedagogik loyihalashda pedagogik tizimlar, pedagogik jarayon, pedagogik vaziyatlar pedagogik jarayon loyihalashning asosiy ob'ektidir. Pedagogik loyihalashning umumiy algoritmi: tayyorgarlik ishlari, loyihani ishlab chiqish, loyiha sifatini tekshirishdan iborat.

Amerikalik pedagog U.X.Kilpatrik fikricha yukori darajada mustaqillikka ega ushbu daqiqada umumiy manfaatlar birlashtirgan bir guruh bolalar tomonidan “chin yurakdan” bajarilgan har qanday faoliyatni loyiha deb hisoblagan. Ta’limda loyiha usulidan foydalanish nafaqat bolani kelajakdagi hayotga tayyorlaydi, balki hozirgi hayotni tashkil etishiga yordam beradi.[12]

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida loyihaviy ta’lim faoliyatini rejalashtirishda ta’lim-tarbiya faoliyatini bosqichma-bosqich rejalashtirish va amalga oshirishga imkon beruvchi mavzuviy rejalashtirish usulini tavsiya etish mumkin.

Loyihaviy tadbirlar tufayli faoliyatning har bir bosqichida bolalarning mustaqillik darajasi o‘sib boradi, bolalarda o‘zini o‘zi tashkil etish va bilim olish faoliyatining ko‘nikmalari ham o‘sib boradi.

- Tahlil va natialar (Analysis and results).

Ta’limiy faoliyatni loyihalash usuli nafaqat bolalar uchun, balki tarbiyachilarning o'zlari uchun qiziqarli va foydalidir, chunki bu ma'lum bir mavzu bo'yicha materialni jamlash, muammo bo'yicha o'z vakolatlarini oshirish, ota-onalar bilan munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish, tadqiqot muammolarini hal qilishda bolalar uchun haqiqiy sherik sifatida his qilish, o'quv jarayonida bolalarni zeriktirmaslik imkonini beradi. Loyihalar usuli bolalar

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bog‘chasining o‘quv jarayoniga tabiiy va uyg‘un tarzda yaratiladi.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Har qanday loyiha bolalar, pedagoglar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligini ta’minlaydi. U turli xil bilim sohalarida bilim olish qiziqishini rivojlantirish, muloqot ko‘nikmalarini va axloqiy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi. Ta’lim jarayonidagi loyihada ishtirok etish bolaga uning ahamiyatligini, tadbirlarning to‘liq ishtirokchisi etib his qilishiga yordam beradi va “men o‘zim”, “qilaman”, “qila olaman” pozitsiyalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar turli tadbirlarda o‘zlarini namoyon qilish, umumiy guruhdagi ishlarga hissa qo‘shish, individuallikni namoyish etish, guruhda ma’lum bir mavqega ega bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xulosa shuki, bunday sharoitda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo‘yicha mushohada yuritishga, muammolarni o‘z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Pedagogika. Ensiklopediya. II- jild J-M “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat milliy nashriyoti. Toshkent – 2015 y.
2. Ziyomuxamedov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o‘zbek modeli. G‘‘Lider Press‘‘, Toshkent-2009y.
3. Xidirova B. Ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyani qo‘llashning nazariy va amaliy asoslari. G‘‘Fan va texnologiya‘‘, Toshkent- 2009y.
4. O‘zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari va “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturini joriy etish bo‘yicha trenerlar uchun qo‘llanma. Toshkent 2019 yil
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika.- T.,”Tafakkur sarchashmalari”.,2013 y
6. Qodirova M.Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma.-T.:Ma’naviyat, 2013y.
7. Ishmuxamedov R.J.Ta’lim-tarbiyada innovatsion pedogogik texnologiyalar. T.:”Iste’dod”, 2008.
8. Veraksa.N.E,Veraksa. A.N.Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati.qollanma-M.:Mozaik-Sintez,2008.
9. Vinogradova N.A, Pankova E.P. Bolalar bog‘chasida ta’lim loyihalari.qo‘llanma.-M.:Iris-press,2008.
10. www.maam.ru
11. <https://minikar.ru/uz/>

STEAM –integratsiyalashgan ta’lim texnologiyasi tizimi mazmun-mohiyatini ochib berish

Alibekova Xosiyat
GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada STEAM texnologiyasi tizimi, mazmuni va mohiyati ochib berilgan. Ilmiy integratsiya mohiyati, STEAM texnologiyasining ta’limdagi o‘rni va qo‘llanilish mohiyati yoritilgan. Ushbu mavzu bo‘yicha manba izlovchilar uchun, kerakli o‘rinlarda zarur bo‘lgan ma’lumotlarni bera oladi.

Kalit so‘zlar: Differensiya, STEAM, integratsiya, zamonaviy, tizim, fikrlash, erkinlik, komponent.

Abstract: This article describes the system, content and essence of STEAM technology. The essence of scientific integration, the role of STEAM technology in education

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

and the essence of its application are highlighted. It can provide the necessary information in the right places for the resource seekers on this topic.

Key words: Difference, STEAM, integration, modern, system, thinking, freedom, component.

Differentsiatsiya va integratsiya turli shakllarining o‘rin almashishi natijasida taraqqiyot jarayonlari davom etadi. Bugungi kunda integratsion jarayonlar inson hayotining barcha jabhalariga kirib bormoqda va zamonaviy fikrlashning muhim uslubiga aylanmoqda. “Integratsiya” atamasining turli talqinlari mavjud bo‘lib, ularning asosida umumiy bir g‘oya yotadi. Ilmiy integratsiyaning komponentlari bilim va uning tarkibiy qismlaridan iborat bo‘lib, quyida uning bir necha holatini keltiramiz: -ichki tarkibiy integratsiya: tushuncha tushunchalar bilan, tamoyillar tamoyillarga uyg‘unlashgan holda, bilimlar bilimlar bilan birikkan tarzda ko‘nikmalar ko‘nikmalar bilan yagona tizimga birlashgan holda; -tuzilmalar orasidagi integratsiya: bilimlar bilan ko‘nikmalar, bilimlar va ijodiy faoliyat tajribasi asosida; -tashqi integratsiya: mazmunning elementlari muayyan shakllar bilan, uslublar vositalar bilan uyg‘unlikda amalga oshiriladi. Matematika metodlari va usullarining bilish sohasiga kirib kelishi nafaqat ularning rivojlanishiga, balki fanning taraqqiy etishiga katta hissa qo‘shdi va tarkibiy o‘zgarishlarga olib keldi. Fanlarni integratsiya etish, yangi sun‘iy sintetik bilimlarni shakllantirish, fanlarni taraqqiy etishda yetakchi tendentsiya sifatida emas, balki uning taraqqiy etishining zarur qonuniyati tarzida yuzaga chiqadi.

STEAM ta’lim texnologiyasi maktab o‘quvchilarini yangicha o‘qitish metodikasi bo‘lib, an’anaviy o‘qitish metodikasidan farqli metodika hisoblanadi. U o‘quvchilarni bir vaqtning o‘zida to‘rtta –fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik, (Engineering), tasviriy san‘at (Art), matematika (Math) bo‘yicha o‘qitishga mo‘ljallangan. STEAM fan bo‘yicha emas, balki mavzular bo‘yicha integratsiyalashgan o‘qitish tizimidir. STEAM ta’limi amaliy mashg‘ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash tushuniladi.

STEAM texnologiyasi ta’limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o‘zaro mutanosib holda olib borishni ta’minlab beradi. O‘quvchi o‘zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topish va ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantiradi va bu uning kelajakdagi faoliyatida juda qo‘l keladi.

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz: STEAM bu — S — science, T — technology, E — engineering, A — art va M — math. Ingliz tilida bu shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika. Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta’limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta’lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM ta’lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Ushbu ko‘nikmalar va bilimlar asosiy ta’lim vazifasini tashkil etadi, ya’ni. bu butun ta’lim tizimi nimaga intilishini. Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba’zi maktablar bitiruvchilarning martabalarini e’tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika).

STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi — Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori «Mens et Manus» (Aql va qo‘l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o‘rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba’zi ta’lim muassasalarida STEAM o‘quv markazlarini yaratdi.

Statistikaga ko‘ra, 2011 yildan buyon STEAM-kasblarga bo‘lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo‘lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo‘ylab ushbu ta’lim tizimiga katta talabni ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, shuni ta’kidlashni istardikki, an’anaviy o‘qitish uslublari bilan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

taqqoslaganda, o’rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o’tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o’z g’oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva Sh. Ta’limda o’qituvchi shaxsi va o’quvchi faoliyatini uyg’unlashtirish texnologiyalari. Molodoy uchyon, 2016. 9-son.
2. Ibragimova M., Shermatova H. Ta’lim jarayonida faol usullarni qo’llash. Uzluksiz ta’lim. – T. 2005. 5-son, - 16-17 b.
3. Tojiboyeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot. academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 issn: 2181- 1385 scientific journal impact factor (sjif) 2020: 4.804, 209-215
4. И.В. Наумов. Социальная практика: «Формирование социальных компетенций у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии». Москва, 2018, 27 стр

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi
Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinflar kesimida o’quvchilarni sinfdan tashqari ishlarga jalb qilish va bu jarayonni samarali yo’llar bilan olib borish metodikasi haqida so’z boradi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlarni noan’anaviy usullarda olib borish bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: to’garak, sinfdan tashqari ishlar, samarali yo’llar, metodika, noan’anaviy, tadbir, kecha, reja.

Abstract: This article talks about the methodology of engaging students in extracurricular activities in the elementary grades and conducting this process in effective ways. At the same time, there are recommendations for conducting extracurricular activities in non-traditional ways.

Key words: circle, extracurricular activities, effective ways, methodology, non-traditional, event, party, plan.

Bugungi kunda Yangi O’zbekistonda ta’lim jarayoni boshqa sohalar kabi ildam qadamlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu jumladan O’zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi sohasida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Barcha islohat va talabning eng asosiy maqsadi ta’limning sifatini oshirishga qaratilgan. O’quvchini nafaqat dars paytidagi vaqtini, balki darsdan so’ngi faoliyatini ham mazmunli tashkil etish maqsad qilib olingan. O’quvchilarni darsdan bo’sh paytlarini mazmunli o’tkazish maqsadida ularni avvalo mustaqil fikrlashga to’g’ri yo’naltirish lozim. Buning uchun avvalo har bir o’quvchining individual xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil fikrlashga bo’lgan qiziqishlarini aniqlab, mavjud kamchiliklar ustida ish olib borish maqsadga muvofiq bo’ladi. Sinfdan tashqari o’qish mashg’ulotlarini to’g’ri amalga oshirishni to’garaklar orqali amalga oshirish mumkin. Buning uchun avvalo ishni sinfdan tashqari o’qish uchun berilgan asarlar ro’yxati bilan tanishib chiqishdan boshlash lozim. Bu ro’yxatdagi asarlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirmagan asarlari.
2. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirgan asarlari.

Sinfdan o’tiladigan asarlarga aloqasi bo’lmasa ham, o’quvchilarning bilim saviyalarini oshirishga xizmat qiladigan asarlar tanlab olinishi kerak. Har bir o’quv yili boshida sinfdan tashqari o’qish uchun taqdim qilinadigan asarlar ro’yxati tuzib chiqilgandan keyin, bu kitoblarni qayerdan olish kerakligi haqida maslahat beriladi. Shu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

maqsadda maktab kutubxonasidagi asarlar katalog bo’yicha ko’rib chiqiladi. Agar bu asarlar maktab kutubxonasida bo’lmasa, tuman, shahar kutubxonalaridan olish topshiriladi. Har bir asarni qancha muddatda o’qib chiqilishi ko’rsatiladi. Asarlarning qaysi birini avval, qaysilarini keyin o’qish tushuntiriladi. O’quvchilar bunday asarlarni o’qib chiqqanlaridan keyin o’qish yo’llari aytib o’tiladi. O’quvchilar bunday asarlarni o’qib chiqqanlaridan keyin o’qituvchi suhbat uyushtiradi, munozara o’tkazadi, o’quvchilarga so’zlatadi, uni o’qituvchi o’zi xulosalab, yakunlaydi.

Sinfdan tashqari o’qishga rahbarlik qilishning yana bir turi Konferensiya shaklidir. Konferensiya ham oldindan ko’rilgan tayyorgarlik asosida, o’quvchi-faollar yoki to’garak ishtirokchilari tomonidan o’tkaziladi. Bunday kechada bir yoki ikkita ma’ruza, uning asarlari hususida so’zlanishi, she’rlaridan ifodali o’qilishi lozim. Konferensiyani tayyorlash va o’tkazishda adabiyot o’qituvchilari, kutubxona mudiri, direktor o’rinbosari ishtirok etadi. Agar vistavka o’tkazish joiz bo’lsa, ma’lum bir yozuvchining tug’ilish sanasiga atab tayyorlash, tayyorgarlikni bir necha hafta oldindan boshlash yaxshi natija beradi.

Bundan tashqari imkon qadar yozuvchi yoki shoir bilan (u hayot bo’lsa) uchrashuvlar o’tkazish o’quvchilarni juda mamnun etadi. Chunki, qishloq o’quvchilari yozuvchi suratinigina ko’rib ulg’aygan bo’lib, uning o’zini ko’rishi, so’zini eshitishi unda katta taassurot qoldiradi. Shuningdek, yozuvchining qadamjoylarini ziyorat qilish ham maktabdan tashqari ish turiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlar to’g’ri metod orqali rejalashtirilsa, samarali vositalardan foydalanilsa bolaning fikrlashi va dunyoqarashiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

ADABIYOTLAR::

1. Jo’rayev A. “ Tarbiyaviy darslar o’tish” T. O’qituvchi. 2020.
2. Samariddin B. Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari. International Conferens. 2021.

**JAMOATCHILIK NAZORATINI TA’MINLASHDA
JAMOATCHILIK KENGASHI INSTITUTINING ROLI**

Malohat Zoirova – O‘zMU katta o‘qituvchisi,
siyosiy fanlar bo‘yicha PhD

Jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligining muhim muammosi bu jamoat kengashlari samarali faoliyat olib borishi va ular qabul qilgan qarorlarining ahamiyati bilan bog’liq. Amaliyot shuni ko’rsatadiki, bunday qarorlarning maslahat xarakteri ijro etuvchi hokimiyat roziligini olmagan taqdirda, hokimiyat idoralari ularni bajarishni rad etish sababini asoslab berishga majbur bo’lsa ham ularni amalga oshirishga imkon bermaydi. Shu bilan birga, nafaqat ekspertlar, balki idoralarning yanada samarali ishlashidan manfaatdor bo’lgan mansabdor shaxslarning o’zlari ham jamoat kengashlari muayyan boshqaruv organiga aylantirilishi, ularga muayyan vakolatlar berilishi kerakligini ta’kidlamoqda.

Jamoatchilik nazoratining muhim sub’ekti jamoatchilik kengashi bo’lib, bu ichki rasmiylashtirilgan tuzilishga ega bo’lgan jamoat a’zolari ishtirokidagi ta’lim, unga davlat organlari muayyan vakolatlar beradi va ular bilan davlat qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish masalalari bo’yicha maslahatlashadi. Jamoatchilik kengashlari eng ko’p qatnashadigan mexanizmlardan biridir. Jamoatchilik kengashlari o’rtasidagi asosiy farq fuqarolarning boshqaruv organlari ishiga ko’proq jalb etilishidir, bular mahalliy, qonun chiqaruvchi yoki ijro etuvchi hokimiyat organlari bo’lishi mumkin.

Rasmiy hujjatga ko’ra, jamoatchilik kengashi o’z ishini jamoatchilik asosida olib boradigan, doimiy faoliyat yurituvchi maslahat-kengash organi hisoblanadi va jamoatchilik kengashi davlat organi rahbarining qarori bilan tashkil etiladi. Jamoatchilik kengashi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

a’zoligiga, qoida tariqasida, davlat organida namunali xizmat ko’rsatgan mehnat faxriylari, jamoatchilik faoliyati sohalarida katta amaliy tajribaga ega obro’-e’tiborli fuqarolar, shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari qabul qilinadi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son “Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, Jamoatchilik kengashlari faoliyati Davlat organi huzuridagi jamoatchilik kengashi to‘g‘risidagi namunaviy nizom asosida tashkil qilinadi. Ishning asosiy shakli har chorakda kamida bir marta o‘tkaziladigan yig‘ilishlardir. Jamoatchilik kengashlari jamoatchilik rezonansini kuchaytirgan mintaqani rivojlantirish, jamoat tashabbuslarini to‘plash va ekspertizasini o‘tkazish, jamoat ekspertizasini o‘tkazish va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining tartibga soluvchi ta’sirini baholash, idoralarga maslahat yordamini ko‘rsatish[2].

Endi davlat organlari huzurida tashkil qilinadigan jamoatchilik kengashlari davlatning xalq bilan muloqot qilish, NNT, OAV va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorligini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, davlat organlari faoliyatida korrupsion holatlarning oldini olish, faoliyatni shaffof tashkil qilishda bu institut muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek jamoatchilik kengashlarni davlat idoralari faoliyatining ochiqqligini ta’minlash, fuqarolarning uning faoliyati to‘g‘risidagi kerakli axborotlarni olish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. “Davlat organlari xodimlari va ular oilalarining uy-joy, ijtimoiy-maishiy, xizmat shart-sharoitlarini, ularga malakali tibbiy yordam ko‘rsatish sharoitlarini, shuningdek, ishdan bo‘shatilgan yoki zaxiraga olingan xodimlarni ijtimoiy va kasbiy moslashtirish bo‘yicha muammolarni kompleks tahlil qilish hamda tahlil yakunlari bo‘yicha mazkur sharoitlarni yaxshilash yuzasidan takliflar kiritish kabi vazifalarni ham amalga oshiradi[3].

Darhaqiqat, ilgari jamoat kengashlarini shakllantirish tegishli ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbariyatining qo‘lida bo‘lgan bo‘lsa, endi maxsus qonunosti hujjatlari asosida ushbu tashabbus O‘zbekiston Respublikasi jamoatchilik palatasi va hukumat qoshidagi ekspertlar kengashiga o‘tadi, bu shubhasiz jamoat kengashining maslahat organi maqomini sezilarli darajada oshirdi, ammo uning qarorlari maslahat xarakterini saqlab qoldi.

Yangi namunaviy qoidaga binoan jamoat kengashlarini shakllantirish uchun quyidagi kvotalar belgilanadi: nomzodlarning yarmi ushbu ijro hokimiyat vakolati sohasida faoliyat yuritadigan ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini ifoda etuvchi jamoat tashkilotlari va professional birlashmalar tomonidan ko‘rsatiladi. Jamoatchilik kengashi a’zoligiga nomzodlarni taklif qilish huquqiga ega bo‘lgan notijorat tashkilotlarning (NNT) ro‘yxati O‘zbekiston Respublikasi jamoatchilik palatasi tomonidan belgilanadi va hukumatning Ochiq hukumat faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha komissiyasi bilan kelishiladi. Albatta, ijro etuvchi hokimiyat organining u yoki bu nodavlat notijorat tashkilotini ushbu vakolatga ega bo‘lgan “xalq inspektorlari”ga nomzodlar ro‘yxatiga kiritilishi maqsadga muvofiqligi to‘g‘risidagi fikri inobatga olinishi kerak.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ko‘pincha bunday so‘rovlarga javob bo‘lmaydi yoki ular uzoq vaqt kutishlari kerak. Albatta, so‘ralayotgan ma’lumotlar hajmining maqsadga muvofiqligi va ularni taqdim etish muddatlarini hisobga olgan holda, davlat organlarini bunday so‘rovlarga tezkor va aniqroq javob berishga majburlash kerak. Ochiq hukumatning jamoatchilik nazorati tizimiga imkoniyatlar berishga urinishlariga qaramay, jamoatchilik kengashlari faoliyati ijroiya organining irodasiga bog‘liq bo‘lib qolmoqdab Bunda davlat organlarining irodasi uchta funksiyaga ega: rahbarlik, tashkil qilish va cheklash. Agar birinchi ikkitasi bilan bog‘liq vaziyat ko‘proq yoki kamroq aniq bo‘lsa, uchinchisini batafsil ko‘rib chiqish kerak.

O‘zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi qonunning 5-moddasida davlat sektori faoliyati “jamoatchilik nazorati sub’ektlarining davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatiga asossiz aralashuviga va ularga g‘ayriqonuniy ta’sir

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ko’rsatishiga yo‘l qo’yilmasligi” tamoyiliga asoslanadi[4]. Biroq, amalda ushbu tamoyil to‘liq amalga oshirilmaydi. Bir tomondan, ijro etuvchi hokimiyat bo‘limni o‘zi faoliyatiga xalaqit bermasligi uchun o‘z operatsion tizimini “sozlash” dan manfaatdor, boshqa tomondan, kengash jamoat nazoratining asosiy sub’ektlaridan biri sifatida ma’lum bir mustaqillik huquqiga ega, ammo u tubdan siqib chiqariladi.

Bundan tashqari, jamoatchilik kengashlari o‘z vakolatiga kiradigan masalalar bo‘yicha komissiyalar va ishchi guruhlarini tuzish huquqiga ega, ularning tarkibiga davlat xizmatchilari, jamoat birlashmalari va tashkilotlari vakillari kirishi mumkin. Bu o‘rindagi muhim jihat shundaki, ushbu komissiyalar va guruhlarining tarkibi tuzilayotganda o‘sha ta’sischining manfaatlariga zarar beradigan bo‘lsa kishilar ham kiritilsa, demak davlat organi buning oldini olish yoki uning ishini tugatish imkoniyatlarini o‘zida saqlab qolishi kerak.

Xullas, biz jamoatchilik kengashlarining faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim amaliy masalalarni ko‘rib chiqdik. Mamlakatimizda jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o‘zgartirishlarda faolligini oshirish, jumladan jamoatchilik nazorati tizimi shakllanishda davom etmoqda va bu jarayon tez va oson bo‘lmaydi. Ko‘pgina savollar hanuzgacha ochiq bo‘lib turibdi, masalan, jamoatchilik kengashlarining turli loyihalarini majburiy ijtimoiy va gumanitar ekspertizadan o‘tkazish. Ushbu tashabbusni mahalliy hokimiyat yirik biznes va aholi yashaydigan joylardan boshlash maqsadga muvofiqdir. Yirik biznes tuzilmalari hukumatga ta’sir ko’rsatish imoniyatini oshirib borayotgan sharoitda, aholining imkoniyatlari kamligi va ularning manfaatlarining institutsional “lobbichilari” yo‘q ekani nazarda tutilishi lozim.

Adabiyotlar :

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son “Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.07.2018 y., 07/18/3837/1454-son; 30.05.2019 y., 06/19/5733/3216-son)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son “Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son “Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.07.2018 y., 07/18/3837/1454-son; 30.05.2019 y., 06/19/5733/3216-son)
4. O‘zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi qonun // www.lex.uz

**BOSHLANG’ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA
VOSITALARIDAN FOYDALANISH DARS SAMARADORLIGINI
OSHIRISH**

Mamanova Luiza Maratovna

Guliston davlat universiteti “Psixologiya“ kafedrasida o‘qituvchisi

Annatatsiya: Maqolada boshlang'ich maktab o'quv jarayoniga yangi nazariy va uslubiy yondashuvlarni joriy etish muammolari tahlil qilinadi. Mualliflar ta'limda ro'y beradigan

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘zgarishlarni pedagogik innovatsiyalar – g‘oyalar, tamoyillar, texnologiyalar, metodlar va o‘qitish vositalarini yaratish va qo‘llash natijasida ko‘rib chiqiladi. Afsuski, adabiyotlar tahlili va viloyatlardagi boshlang‘ich maktab o‘qituvchilari tajribasi bu yo‘nalishda o‘qituvchilarning faolligi kamligini ko‘rsatadi. Bu muammoning asosiy sabablaridan biri ta’lim muassasalarida innovatsion muhitning yo‘qligi bo‘lib, bu o‘qituvchilarning uslubiy jihatdan tayyor emasligi, ularning pedagogik innovatsiyalar mohiyatidan yetarlicha xabardor emasligida namoyon bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: an’anaviy ta’limni modernizatsiya qilish, innovatsion yondashuv, innovatsion ta’lim faoliyati, o‘quv jarayonidagi innovatsiyalar, loyiha faoliyati, innovatsion rivojlanish

Boshlang‘ich ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichi ta’lim -tarbiya jarayonini tashkil etishning yangi nazariy va uslubiy yondashuvlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq bo‘lib, bu ta’lim modellari va turlarining o‘zgarishiga olib keladi. Ta’limni modernizatsiya qilish raqobatbardosh shaxsni, uning kognitiv faolligini, fikrlash moslashuvchanligini, axborot makoniga yo‘naltirilganligini, madaniyatni o‘zlashtirishga qaratilgan.

Boshlang‘ich ta’limning tarixiy rivojlanishi har doim bir tomondan konservatizm, ikkinchi tomondan yangi narsaga doimiy intilish bilan ajralib turadi. Innovatsion rivojlanish ilg‘or pedagogik tajriba natijasida ta’limga fundamentallik, dinamiklik beradi, o‘rganish tahlil qilish va erta amalga oshirish ob’ektiga aylanadi.

XXI asr boshlarida boshlang‘ich sinf o‘quv jarayoniga yangi turdagi darslar va interfaol ta’lim texnologiyalari faol kiritila boshlandi. Xususan, “Tabiy fan” fanidan darsda AKT va multimedia majmualari, raqamli ta’lim resurslaridan foydalanilsa bo‘ladi bunday o‘qitishda innovatsion tajribalar to‘plana boshlanadi.

“Yaxlit pedagogik jarayon strategiyasidagi innovatsiyalar sharoitida innovatsion jarayonlarning bevosita tashuvchisi sifatida maktab direktori, o‘qituvchi va pedagoglarning roli sezilarli darajada oshib bormoqda. O‘qitishning turli xil texnologiyalari: didaktik, kompyuter, muammoli, modulli va boshqalar bilan etakchi pedagogik funktsiyalarni amalga oshirish o‘qituvchining zimmasida qoladi. [2].

Uslubiy bazaning doimiy yangilanishi, o‘quv fanlari mazmunini insonparvarlashtirishning kuchayishi munosabati bilan boshlang‘ich sinflarda o‘quv jarayoni inson hayoti va faoliyatining boshqa sohalaridan kam bo‘lmagan o‘zgarishlarga duch keladi. Pedagogik innovatsiyalarni yaratish, ularni ishlab chiqish va baholash, amaliyotda foydalanish va rivojlantirish bilan shug‘ullanadigan fanga pedagogik innovatsiya deyiladi.

Innovatsiya pedagogik faoliyat elementi sifatida tushuniladi, u hali taqdim etilgan shaklda uchramagan. Innovatsiyaning o‘ziga xos tashuvchisi, mos ravishda uni tarqatish va amaliyotga etkazish vositasidir. Shunday qilib, innovatsiya amaliyotni yangilaydi va uni yanada samarali qiladi. Innovatsiya - yangilikning pedagogik amaliyotda tarqalishidir [3]. Shunday qilib, innovatsiya, bu ta’lim va tarbiyaning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllariga yangilikni kiritish, o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etishdir deb takidlaydi V.A. Slastenina.

Innovatsiyaning mohiyati ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganish va tarqatish, shuningdek, boshlang‘ich maktab amaliyotiga joriy etishdan iborat. Yu.K.Babanskiyning so‘zlariga ko‘ra, "eng yaxshi tajribalar pedagogika fani va amaliyoti xazinasini to‘ldiradigan ba’zi barqaror elementlarni ham o‘z ichiga oladi " [1].

Innovatsion muhitning yo‘qligi o‘qituvchilarning uslubiy jihatdan tayyor emasligida, ularning pedagogik yangi joriy etishlarning mohiyatini yaxshi tushunmasligida namoyon bo‘ladi. Pedagogik jamoada qulay innovatsion muhitning mavjudligi o‘qituvchilarning yangilikka qarshilik koeffitsientini pasaytiradi, kasbiy faoliyatning stereotiplarini engishga yordam beradi. Innovatsion muhit o‘qituvchilarning pedagogik innovatsiyalarga bo‘lgan munosabatida haqiqiy o‘z aksini topadi" [2].

Boshlang‘ich sinflarda innovatsion jarayonlarning natijasi yangi nazariy va amaliy jihatlardan keng foydalanishdir. Maktab o‘qituvchisi bu yerda yangi pedagogik g‘oyalar,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

nazariyalar, tushunchalar tadqiqotchisi va targ’ibotchisi sifatida faoliyat yuritishi lozim. [5]

Boshlang’ich maktabda o’qitishning innovatsion uslublari va usullaridan foydalanish shunchaki zarur, chunki o’quvchilar hamma narsaga ochiqdir. Qiziqarli misol - innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda uni tashkil etishning guruh shakliga asoslangan yana bir dars. 3-sinfni teng guruhga bo’lingan: birinchisi kompyuterda tekshiriladi va har bir o’quvchi uni individual bajaradi; ikkinchi guruh ijodiy topshiriq oladi (hunarmandchilik yoki rasm chizish), uchinchi guruh esa mini loyihani amalga oshiradi. 15 daqiqadan so’ng guruhlar o’tkaziladigan joylarni o’zgartiradilar va ularni qanday yondashishlari kuzatiladi.

"Tabiy fan" darsi innovatsion texnologiyalarni qo’llash va qo’llashni o’z ichiga olgan innovatsiyalarni joriy etishga eng moslashtirilgan. Butun o’quv jarayoni innovatsion usullarga asoslanmagan taqdirda ham, innovatsion darslar yoki innovatsiya elementlarini kiritish o’quv va tarbiyaviy faoliyat samaradorligiga hissa qo’shadi.

"Tabiy fan" fani zamonaviy sharoitlarda innovatsion jarayonlarni kuzatish mumkin bo’lgan dinamik shaklning yorqin namunasi. Darsning tuzilishini, uni tashkil etish shakllari va usullarini o’zgartirish, axborot - ta’lim muhitiga integratsiyalashuv va zamonaviy o’qitish texnologiyalarini rivojlantirish bugungi kunning yetakchi yo’nalishidir. Bularning barchasi darslarga yangi dinamikani beradi, o’quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi va atrofdagi dunyoning yangi kashfiyotlariga yordam beradi. Shunday qilib, innovatsion texnologiyalardan foydalanish darsni samarali o’tkazishga, o’quvchilarning shaxsiy fazilatlarini ochib berishga, aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. М., 1982. [Babanskiy Yu.K. Problemy povysheniya effektivnosti pedagogicheskikh issledovaniy [Problems of improving the efficiency of pedagogical research]. Moscow, 1982. (In Russ.)]
2. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянков Е.Н. Педагогика / Под ред. В.А. Слостенина. 2-е изд., стереотип. М., 2003. [Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiyankov E.N. Pedagogika [Pedagogic]. Slastenin V.A. (ed.). Moscow, 2003. (In Russ.)]
3. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Методика обучения географии: Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2018. [Sukhorkov V.D., Suslov V.G. Metodika obucheniya geografii [Technique of training of geography]. Textbook. Moscow, 2018. (In Russ.)]
4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. 2-е изд. М., 2010. [Khutorskoy A.V. Pedagogicheskaya innovatika [Pedagogical innovatics]. 2 ed. Moscow, 2010. (In Russ.)]
5. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы//Автореф. дисс. канд. пед. наук - Калининград, 2005.

USE OF INTERNET COMMUNICATIONS AND ICT INFORMATION IN THE LESSONS OF THE PRIMARY CLASS

Mirzaev Jamshid Turdialievich

Department of Psychology , Gulistan State University (doctoral student)

Annotation: This article is devoted to the topic "The use of Internet communications and information in elementary reading lessons." According to the teachings of Ibn Sina, human things and phenomena, their characteristics of sight, hearing, taste, smell. It is known that most of them, 90%, absorb information through sight and hearing through skin (tactile) perception. Demonstrations are presented to students using the following types of exhibits:

Key words: live observation, environment, things and events, perception, instruction, principle, perception, theoretical knowledge, connection with practice.

The first stage of the human sense of cognition is live observation, that is, the perception of surrounding things and events. The principle of edification facilitates understanding and connects theoretical knowledge with life and practice. This principle

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

increases interest in the studied phenomena, helps to more thoroughly assimilate knowledge. According to Ibn Sina, at the beginning of his education, a person studies the external properties of a thing, he can independently create direct knowledge, seeing its original and image. The definition of any thing is known as a means of proving its existence, that is, things and events consist of properties determined by some science. This satisfaction illuminates only one aspect of the pedagogical principle in teaching. Perceiving existing things or their images, a person has an idea of objective reality, and thus the possibility of their correct description arises.[1]

rule” , expressed by Jan Amos Comenius in the “Great Didactics”, things that students can perceive, of course, with the help of the senses, in particular: seeing with the eyes what can be seen. stated that they should learn by smelling what smells, tasting what can be tasted, and grasping what can be felt. He said that what can be perceived with many senses at once should be perceived with as many senses as possible. This rule has three reasons.

First, a person does not have knowledge about what he did not perceive before. That is why learning should begin not with dry discussions about things, but with direct observation of things.

Secondly, the correctness and accuracy of cognition also depend only on the indications of the sense organs. Therefore, the more knowledge is based on intuition, the more reliable it is. In general, everything should be taught on the basis of direct observation and intuition in order to give children real and solid knowledge.

Thirdly, feelings are the most reliable means of memory. If a person once saw a camel, once ate sugar, once visited Rome and carefully looked at it, once heard a nightingale, all this will be firmly remembered and will never be forgotten.

To strengthen his opinion, the scientist relies on the following opinion of Plautus: “One eyewitness is better than ten who tell what he heard ”.[2]

According to the conclusion of Jan Amos Comenius, the student should be taught to cognize and study the things themselves, and not the observations and testimonies of others about things. In school practice, first of all, the most important aspects of the phenomenon studied in the lesson are singled out.

ICT tools include magnetic boards and flanges. Their didactic possibilities are the same. They are of incomparable importance in teaching younger students, but audiovisual aids, and sometimes other teaching aids, are also necessary in the educational process. There are different options for this:

1. Show a training film at an introductory lesson on the topic of processing objects in the program and use videos, film fragments, transparencies, filmstrips and diagrams in subsequent lessons.

2. Development of special issues of the topic using slides, transparencies, tables, demonstrated experiments, film clips and film clips. Show educational films at the lesson-generalization on this topic.

3. Presentation of filmstrips, slides, film clips and educational film at the end of the lesson, along with an explanation by the teacher.

4. Expand the imagination of students, ensure the completeness of the content of the concepts formed by them, develop educational material using one series of screen aids, and consolidate knowledge with the help of another set of them. [3]

The Internet search engine provides readers with a choice of multimedia information in a variety of fields. Students will also have access to various reference books, encyclopedias and study materials to keep up to date with the latest news. The possibilities of the Internet today are so great that they allow you to find a solution to any problem at home or at school without getting up from your seat. Access to the data storage is carried out through: libraries, music libraries, cinema libraries. It is convenient and easy to work with search servers of this form when you know exactly what to look for .[4]

There are various multimedia materials on the Internet. It is difficult for students to

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

choose among the available materials what is important and necessary. Therefore, it is considered appropriate to turn to search engines. In them, such servers that relate to different topics begin to search for the necessary resource according to user requirements.

The use of Internet technologies by teachers in their classes leads to the fact that both classes and subjects go beyond the established time frames. The reason is that the student's interest in learning does not stop with the end of the lesson. If the child is interested, they will look for him.

The Internet connection of school and university libraries serves to meet the needs of students in the search, collection and processing of information. In turn, this expands the possibilities of completing tasks in accordance with the educational goals and requirements of the State Educational Standard .[5]

Summary.The mission of the modern school is to ensure the successful development of the student's personality, to improve the spiritual qualities important in his development, to make the student an equal user in the world of information.

Readers should have access to the Internet flow of information and receive ready-made information, as well as have their own point of view on the topic under discussion. The reader cannot solve this problem on his own. This means that the reader cannot remain alone in the flow of information.

In a word, it is impossible to imagine a national school without modern information technologies. Education using computer technology should become a normal learning process for primary school teachers and students.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz ”-T.: “O‘zbekiston ”,2017
2. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti . -T.: “Yangiyo'l poligraf serves ”, 2010
3. Umarova M ., Hamraqulova X., Tojiboyeva R., O‘qish kitobi (3-sinf uchun darslik) .- T.: “O‘qituvchi ”,2016.-2117 bet
4. G‘affarova T ., Shodmonov E., Eshturdiyeva G ., O‘qish kitobi (1-sinf uchun darslik) .-T.: “Sharq ” 2017. -127bet
5. Husanboyeva Q. Adabiy ta’lim jarayonida o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning ilmiy - metodik asoslari, Ped.fan .dok..diss..-T.:22006.-262bet

“BUZG‘UNCHI G‘OYA” TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHIYATI

Abduxoliq Tashanov – O‘zMU dotsenti, f.f.n., dots.

Ilmiy adabiyotlarda “buzg‘unchi g‘oya” tushunchasiga ta’riflar mavjud, ammo ularda mazkur tushunchani anglashda yakdillik yo‘q. Uning o‘zagini “buzg‘unchilik” tushunchasi tashkil etadi va belgilari amaliyotda ko‘zga tashlanadi. Ammo aynan buzg‘unchilik falsafada yetarli tadqiq etilmagan. Hatto “buzg‘unchi”, “buzg‘unchilik”, “buzg‘unchi faoliyat” tushunchalari aksariyat lug‘atlarda mavjud emas. “Buzg‘unchilik” tushunchasi ayniqsa, insonning buzg‘unchilik faoliyatini yetarli darajada o‘rganilmaganligi, bu borada atamalarning bir ma‘noli talqini mavjud emasligi unga aniqlik kiritish zaruratini yuzga keltirmoqda. Buzg‘unchilik faoliyatining ayrim ko‘rinishlari odatda, tor soha mutaxassisleri – biologlar, genetiklar, psixologlar, tarixchilar, huquqshunoslar tomonidan o‘rganilgan. Ular mazkur tushunchaning falsafiy talqini uchun empirik tajriba bo‘lishi mumkin.

Buzg‘unchi g‘oya – ijtimoiy munosabatlarning buzilishiga sabab bo‘ladigan, nazariyalar, qarashlar, me‘yorlar, qadriyatlar va ularni jamiyatda tarqatish usullaridan iborat salbiy destruktiv voqelikdir. Buzg‘unchi g‘oya buzg‘unchilik darajasiga qarab aniqlanadi. Hamma buzg‘unchi g‘oyalar ham mutlaq va umumiy mezonlarga tayanmaydi. Buzg‘unchi g‘oya deganda, keng ma‘noda, shunday g‘oyalar tushuniladiki, ular mavjud ijtimoiy munosabatlarning buzilishiga xizmat qiladi. Mutlaq buzg‘unchi g‘oyalar esa har qanday

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ijtimoiy aloqalar va institutlarning buzilishiga xizmat qiladigan, umuman jamiyatning rivojlanishi, hatto, yashashiga imkon qoldirmaydigan g‘oyalardir. “Ular insonparvarlik tamoyiliga zid bo‘lgan, jamiyatni tarafkashlarga ajratib, bo‘lib tashlaydigan, bir millatni boshqasidan ustun qo‘yadigan, oliy irq da’vosida boshqa xalqlarni qirg‘in qilishga chaqiradigan buzg‘unchi g‘oyalardir. Diniy aqidaparastlik va jangari irqchilik (rasizm), buyuk davlatchilik shovinizmi va ashaddiy (agressiv) millatchilik, fashizm va bolshevizm mafkuralari ana shunday vayronkor g‘oyalar tizimini tashkil etadi [1.296-301].

Buzg‘unchi g‘oya avtoritar shaxslar va minoritar ijtimoiy guruhlarining g‘ayriinsoniy ifodalangan manfaatlariga asoslanadi va ushbu manfaatlarni butun jamiyat uchun qo‘llab bo‘lmaydigan usullarda amalga oshirishni nazariy jihatdan asoslaydi. Buzg‘unchi g‘oyalarning asosiy tamoyillarni, qarashlarni, aqidalarni, ramzlar va tushunchalarni olishi mumkin bo‘lgan eng asosiy manbalarni ya’ni, asosiy dunyoqarash oqimlarini ajratish, buzg‘unchilikning ta’siri va tajovuz yo‘nalishining xarakterini aniqlash, buzg‘unchi harakat ob’ekti va manfaatlarini amalga oshirishning asosiy doirasini aniqlash bu boradagi tadqiqotlardagi ko‘plab chigalliklarni oydinlashtiradi.

Odatda buzg‘unchi g‘oyalarning keng tarqalishi va ularga muvofiq tashkilot yoki guruhlarining faollashishi ijtimoiy ziddiyatlarning keskinlashuvi, ommaviy axborot-kommunikatsiya vositalari sohasidagi ziddiyatlarning avj olishi bilan bog‘liq.

Buzg‘unchi g‘oyalarning ham sub’ekt sifatida, ham ob’ekt sifatida asosini marginal guruhlar tashkil qiladi. Ayni paytda bugungi dunyoda turli vositalar orqali o‘z ta’sir doirasini kengaytirishga intilayotgan buyuk davlatchilik shovinizmi, tajovuzkor millatchilik, neofashizm, terrorchilik, ekstremizm kabi siyosiy oqimlar faoliyati bunga misol bo‘ladi. Pirovardida bunday g‘ayriinsoniy, buzg‘unchi g‘oyalar xalqlar boshiga so‘ngsiz kulfatlar keltirib, insoniyatning tinchligi va osoyishtaligini buzib, odamlar boshiga turli balolar yog‘dirmoqda.

Buzg‘unchilik ijtimoiy-ma’naviy hodisa sifatida ko‘p qiyofali, ziddiyatli va oldindan aytib bo‘lmaydigan murakkab xususiyatga ega ekani bilan ham xarakterlanadi. Bu esa uning tabiati va mohiyatini kasbiy-malakaviy tushunishni taqozo etadi. Bu o‘rindagi muammo inson buzg‘unchiligining ma’nosini yaxlit tarzda ochib berish, uning asoslari va namoyon bo‘lishining turli-tuman shakllarini izohlashdan iboratdir. Garchi “buzg‘unchilik” postmodernizm falsafasining asosiy tushunchalaridan biri bo‘lsa-da, insonning buzg‘unchilik tabiatini talqin qilish katta qiyinchiliklar, chalkashliklar bilan birga kechadi, inson buzg‘unchiligining asoslari va namoyon bo‘lish shakllari eng ko‘p savollarni uyg‘otadi. Uning vujudga kelishini, tarqalishi mexanizmlarini aniqlash qiyin. Uning namoyon bo‘lish shakllari ham shu qadar ko‘pki, ularning sifatini, rivojlanish yo‘nalishlarini, ijobiy yoki salbiyligini va boshqa xususiyatlarini aniqlash anchagina murakkab.

O‘z navbatida insonning buzg‘unchilik faoliyati muammosi garchi uzoq o‘tmishdagi mutafakkirlar tomonidan o‘ziga xos talqin etilgan bo‘lsa-da, ancha kam o‘rganilgan va faqat XX asrda ilmiy muammo sifatida shakllantirilgan, xolos. Kishilar qalbida azaldan yovuzlik mavjudligi to‘g‘risida Avesto, xitoylik mutaffakiri Syun-szi va qadimgi yunon faylasufi Platonlar yozib qoldirgan. Arastu buzg‘unchilik chegarasini aniqlab, fazilatlar ortib ketganda yoki kamayganda jaholatga aylanadi, deydi. Masalan jasurlik. Ammo shunday ehtirosli lazzatlar borki ularning ortig‘i ham kami ham yomondir[2. 144]. Bu o‘rinda alloma buzg‘unchilikning turli ko‘rinishlariga ishora qiladi. Forobiy asarlarida buzg‘unchilikning manbai inson qalbidagi qarama-qarshi, juft quvvat, ya’ni tahsinga sazovor va hayvoniy quvvatlarning ikkinchi hayvoniy quvvat sababidan sodir bo‘lishini ta’kidlanadi[3. 21-22]. Abdulla Avloniy tomonidan egzu va yovuz xulqlar, Mirzo Xayrullo Xo‘qandiy tomonidan esa faqat yomon xulqlar tasniflab berildi.

XX asrga kelib insonning buzg‘unchilik faoliyatini ilmiy asoslashga urinishlar amalga oshirildi. Inson tabiatidagi buzg‘unchilik ibtidosini izohlovchi eng mashhur nazariyalardan biri ruhiy tahlil asoschisi Z. Freyd konsepsiyasidir. U insonga ikki tuyg‘u xos deb hisoblagan: Eros – hayotni mustahkamlashga, saqlab qolishga va yaratishga yo‘naltirilgan qudrati

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

(“libido”) sifatida ma’lum bo’lgan hayot tuyg‘usi hamda qudrati buzg‘unchilik va hayotni to‘xtatishga yo‘naltirilgan tanatos – o‘lim tuyg‘usidir. Uning fikriga ko‘ra, barcha insoniy faoliyat ushbu ikki hissiyotning murakkab o‘zaro harakati natijasidir. U shuningdek, buzg‘unchilik xususiyatlari barcha insonga xosligini hamda aksariyat kishilarning jamiyatdagi fe‘l-atvorini belgilashda bu tuyg‘u ancha kuchli ekanligini asoslashga harakat qiladi[4. 96]. 3. Freyding qayd etishicha, buzg‘unchi xususiyatlarni nazardan qochirmaslik lozim, chunki agar tanatos qudrati tashqariga yo‘naltirilmasa, u shaxsning o‘zini buzilishiga olib keladi. Buzg‘unchilik bilan birga kechmaydigan ekspressiv harakatlarni amalga oshirish, ya’ni katarsis buzg‘unchi qudratni zaiflashtirishi mumkin[5. 416-417].

Mashhur psixolog va psixoterapevt E. Bern ham 3. Freyd konsepsiyasini qo‘llab-quvvatlagan. Ammo ushbu tadqiqotchilar inson tabiatidagi buzg‘unchilik tendensiyalarini qayd etgan holda ularni chuqur tahlil qilmaganlar. E. Frommning buzg‘unchilikni o‘rganishga jiddiy e’tibor qaratgan asari «Inson buzg‘unchiligi anatomiyasi”dir[6.61]. U buzg‘unchilikni ijtimoiy-madaniy farqlash tarafdori bo‘lgan. Uning fikricha, buzg‘unchilik tajovuzkorlikning ko‘rinishlaridan biridir. Shuningdek, olim ezgu sifatga va yovuz sifatga ega bo‘lgan tajovuzkorlikni o‘rganishga ham alohida e’tibor qaratadi. U to‘satdan paydo bo‘ladigan buzg‘unchilik, ya’ni favqulodda holatlarda faollashadigan, yashirin, buzg‘unchi turtkilarning namoyon bo‘lishi hamda fe‘l-atvor tuzilmasiga bog‘liq bo‘lgan buzg‘unchilikni ajratib ko‘rsatadi. Bu hodisa doimo oshkora va yashirin shaklda (sadizm, nekrofiliya) muayyan shaxsga tegishlidir[7.236-280]. Olim buzg‘unchilikning asosiy sabablari sifatida ijodiy o‘zini namoyon etish uchun imkoniyatlar mavjud emasligini, narsissizm, cheklanganlik hamda “hech narsaga arzimaslik”ni his etishni ko‘rsatgan.

Olib borilgan tadqiqotlardan ma’lum bo‘ladiki, bunyodkor g‘oyalarga zid bo‘lgan, yovuzlik va jaholatga xizmat qiladigan, insonni va jamiyatni tubanlikka boshlaydigan, odamlarni g‘arazli niyat va qabih maqsadlarga undaydigan, xalqlar va davlatlarni tanazzul va halokatga mahkum etadigan g‘oyalar majmui “vayronkor g‘oyalar” tushunchasi orqali ham ifodalanadi. O‘zining shaxsiy yoki tor ijtimoiy manfaatini boshqalar hisobiga qondirish, bosqinchilik va talonchilik, tajovuzkorlik va manfaatparastlik g‘oyalari shular jumlasidandir.

Buzg‘unchi g‘oyalarning mohiyati va rivojlanish tendensiyalarining tahlili ularning ijtimoiy oqibatlarini borasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: **birinchidan**, axborot inqilobining yanada chuqurlashuvi, insonga ta’sir ko‘rsatuvchi texnik vositalar va psixologik mexanizmlarni yaratish alohida individning dunyoqarashini an’anaviy madaniyatdan boshqacharoq mazmunda shakllantirdi. Bu esa, an’anaviy siyosiy, diniy yoki boshqa konsepsiyalardan tashqarida yotgan g‘oyalarning qat’iyan yangi shakllarining paydo bo‘lishi uchun sharoit yaratadi; **ikkinchidan**, mahsulot ta’minotini brendlarni rivojlantirish siyosati orqali rag‘batlantirishga yo‘naltirilgan transmilliy korporatsiyalarning yanada o‘sishi va hukmron bo‘lishidan iborat iqtisodiy munosabatlarning hozirgi bosqichi xususiyatlari reklamaga oid axborot ta’siriga bo‘lgan ijtimoiy buyurtmani amalga oshirishni belgilaydi. Bunday sharoitlarda keng ommaning dunyoqarashi reklama-tashviqot ta’siri orqali shakllantirish maromiga ko‘nikib boradi va bu buzg‘unchi g‘oyalar tarqalishida qo‘l keladi; **uchinchidan**, jahon aholisining muayyan qismining yashash darajasi past bo‘lgani holda, chekka mintaqalardan markaziy mintaqalarga etnik ozchilikning ko‘chishi jarayonlari etnomilliy nizolarning kelib chiqishi va millatchilik xarakteridagi yangi mafkuralarning, bunda ham faqat muayyan millat yoki mintaqalarga xos bo‘lgan soxta diniy, milliy harakatlar, irqiy guruhlarining tarqalishi uchun sharoit yaratadi; **to‘rtinchidan**, globallashuv jarayonlarining ziddiyatli ta’siri jamiyatda ijtimoiy beqarorlikka olib keladi va ekstremistik oqimlarning, shuningdek, diniy-mistik sektalarning keng tarqalishi uchun qulay sharoit yaratadi. Boshqa tomondan, mafkuraviy maydonlardagi agentlar axborot siyosatini diniy kanallar orqali ham olib boradi.

Shuning uchun, buzg‘unchi g‘oyalar, vayronkor mafkuralarning eng umumiy va xususiy jihatlarini, barcha qirralarini chuqur va har tomonlama o‘rganish, ularga qarshi kurashning ilmiy konsepsiyasini ishlab chiqish – ijtimoiy falsafaning muntazam dolzarb vazifalaridan

biridir.

Adabiyotlar:

1. Nazarov Q. G‘oyalar falsafasi. –T., Akademiya, 2011. – 331 b.
2. Arastu. Axloqi kabir. –T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 317 b.
3. Abu Nasr Forobiy. Talxisu navomisui Aflotun / Fozil odamlar shahri. –Toshkent, A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. -226
4. Nitshe F., Sartr J. P. Sumerki bogov. - M. Politizdat. 1990. - - 296 s.
5. Freyd Z. Psixologiya besoznatelnogo: Sbornik proizvedeniy. Sost., nauch. red., avt. vstup. st. M. G. Yaroshevskiy - Moskva Prosvesheniye. 1990. - 517 s.
6. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. Per. s nem. Moskva: AST, 2006. - 624 s.
7. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. Per. s nem. Moskva: AST, 2006. - 624 s.

**IJTIMOY-FALSAFIY TADQIQOTLARDA MAFKURAVIY
TAHDIDLARNING O‘RGANILISHI**

**Abdusalim Toshboboyev - O‘zbekiston
Milliy universiteti tadqiqotchisi**

Jamiyat uchun zamonamizning asosiy muammolaridan biri ma’naviy va mafkuraviy tahdidlardir. Bunga javoban, tarixiy taraqqiyot davomida xalq tomonidan ishlab chiqilgan ma’naviy-axloqiy asoslarni tiklash, mafkura zamirida yotgan, jamiyatning faol va fikrlovchi ko‘pchiligini birlashtirishga qodir bo‘lgan o‘z milliy g‘oyasini yaratish talab etiladi. Mavzu doirasidagi mavjud ilmiy adabiyotlarni bir necha mavzuga oid guruhlarga bo‘lish mumkin. Ilmiy manbalar va asarlarning birinchi guruhi mafkurani o‘rganish bilan bog‘liq. “Mafkura” tushunchasi g‘oyalar haqidagi fanni ifodalash uchun A. Destut de Treysi tomonidan muomalaga kiritilgan. E.Dyurkgeym, K.Manngeym, A.Gramshilar[1.348] konsepsiyalarida mafkura hodisasini birinchi navbatda odamlarning birgalikda yashashi, ularning tabiiy va ijtimoiy-tarixiy sharoitlari natijasi, deb qaraydi. E.Dyurkgeym dunyoqarash shakllarini ijtimoiy tizimni mustahkamlovchi asosiy omil sifatida talqin qildi. Umuman olganda, bu yondashuv tarafdorlari qarashlarining evolyutsiyasi mafkuraning ijtimoiy tizimning tarkibiy elementi sifatida tan olinishiga olib keladi.

Keyinchalik M. Veber, K. Mangeym, R. Merton, D.S. Mill, V. Pareto, G. Spenser asarlarida mafkura va fan, mafkura va haqiqat munosabatlarining metodologik masalalarini, mafkuraning mohiyatini tadqiq qilinadi. Mafkurani o‘rganishda birinchilardan bo‘lib pozitivistik yo‘nalish o‘rtaga chiqdi (K.Popper, E. Topich) va ular mafkurani qadriyatlarga yo‘naltirilganlik bilan tenglashtiradi. Fenomenologik yo‘nalish (A.Shuts) doirasida mafkuraning o‘zagi tabiiy dunyoqarash, elementar qadriyatlar, me‘yorlar, qarashlar va kundalik g‘oyalarga asoslangan hayotiy dunyo sifatida e’tirof etilganda, uning boshqa ko‘rinishi vujudga keldi. Mafkura haqidagi qarashlarning rivojlanishida ikkita ketma-ket an’anani kuzatish mumkin. Umumjahon “deideologizatsiya” tushunchalari (1950 yillarning o‘rtalari – 1970 yillarning boshlari) fanning ta’siri kuchayishi mafkuraviy tizimlar ta’sirining pasayishiga olib kelishidan kelib chiqadi (R.Aron, D.Bell, S.M.Lipset, K. Popper, E. Shils, F. Xayek, F. Fukuyama, S. Xantington, E. Tofler va boshqalar)[2.114].

O‘z navbatida, mafkuraning avvalgi mavqeini tiklashga qaratilgan “qayta mafkuralashtirish” konsepsiyasi mafkuraning butun ijtimoiy hayotni tashkil etishning tarkibiy elementi sifatidagi mantiqiy asosini beradi. Bu tendensiya vakillari A. Viner, J. Lodj, O. Lemberg, P. Ansardir. Mafkurani alohida qarashlar va g‘oyalar tizimi sifatida tahlil qiluvchi umumiy nazariy ishlar (L.Altusser, A. Gramsci, K. Mannheim va boshqalar) hamda mafkurani o‘ziga xos madaniy hodisa - ma’no yasovchi asos sifatida tahlil qiluvchi tadqiqotlar diqqatga sazovordir. (K. Girtz, S. Zizek, M. Fuko). Mualliflarning birinchi guruhi ijtimoiy g‘oyalarni ma’lum ijtimoiy sub’ektlarning o‘zlarining hokimiyatga da’volarini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

oqilona nuqtai nazardan asoslash istagidagi manfaatlarini aks ettiruvchi hodisalar sifatida qaraydilar.

Ikkinchi guruh mualliflarining tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, mafkura nafaqat hukmron guruhlarining ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish va unga bo‘ysunuvchi guruhlarini noto‘g‘ri yo‘ldan ozdirishga qaratilgan g‘oyalarning oqilona tizimi emas, balki til orqali shaxslar ongiga ta‘sir qiluvchi va moliyalashtiriladigan o‘ziga xos belgilar tizimidir. madaniy belgilar orqali. Shunday qilib, u ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi sifatida harakat qiladi va shaxsga ma‘lum ramziy sxemalarni yuklash orqali ijtimoiy olam haqiqatini qonuniylashtiradi. Rossiyalik olimlardan T.A. Alekseyeva, Yu.G.Volkov, A.V.Jukotskaya, B.G. Kapustin, O.Yu. Malinova, V.S.Malitskiy, V.B. Pastuxov, A.A. Kazantsev, V. Kurennoy, V.T. Pulyayev, N.V. Shelyapin, A.V. Mironov kabi tadqiqotchilarning asarlari alohida qiziqish uyg‘otadi. Ular rus jamiyati mafkuralarining o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor qaratib, zamonaviy Rossiyadagi mafkuralarni o‘rganadilar.

Tadqiqotlarning ikkinchi guruhi xavfsizlik muammolari va uning asosiy tarkibiy qismlarini o‘rganishga bag‘ishlangan ishlardir. So‘nggi paytlarda xavfsizlik shaxslar, ijtimoiy guruhlar, institutlarning asosiy ehtiyojlaridan biri bo‘lib, uni ta‘minlash inson mavjudligining azaliy muammosi bo‘lib, inson va jamiyat uchun doimo dolzarbdir. Jamiyat hayotining barcha jabhalarida uning faoliyati xavfsizligini ta‘minlash, xavf-xatarni ongli ravishda boshqarish muammolari Z.Bauman, V.Bek, N.Lyuman, E.Giddens kabi G‘arb ijtimoiy mutafakkirlarining tadqiqotlarida birinchi o‘ringa chiqdi.

Mahalliy ijtimoiy fikrda xavfsizlik bo‘yicha ma‘lum bir qator tadqiqotlar to‘plangan bo‘lib, unda asosiy konseptual apparat ishlab chiqilgan, xavfsizlik fenomenining mohiyati, uning rivojlanish bilan aloqasi, shaxs, jamiyat va davlatga tahdidlarning sabablari va manbalari. aniqlandi, ularga qarshi kurashish mexanizmlari va yo‘llari ko‘rsatildi. V.Klimova milliy xavfsizlikning sub‘ektlari va ob‘ektlari - huquq va erkinliklari bilan shaxs, moddiy va ma‘naviy qadriyatlar bilan jamiyat, konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligi bilan davlat ekanligiga e‘tibor qaratadi. Shu bilan birga, shaxs, jamiyat va davlat milliy xavfsizlik siyosatshunosligida xavfsizlik ob‘ektlari sifatida ham, uni ta‘minlash sub‘ekti sifatida ham ko‘rib chiqiladi.

A.V.Kozlova xavfsizlik deganda jamiyat, uning tuzilmalari, institutlari va institutlari hayotining sifat jihatidan ishonchliligini va erkinligini ta‘minlaydigan, o‘z tabiatiga mos keladigan va u bilan belgilanadigan, shu bilan birga, yuzaga kelishi ehtimolini istisno qiladigan yoki neytrallaydigan shart-sharoitlar to‘plamini tushunadi. ularga har qanday zarar etkazish, zarar etkazish yoki rivojlanishning istalmagan dinamikasini yoki nomaqbul parametrlarini berish. K.K.Kolin xavfsizlik muammolarining gumanitar jihatlariga e‘tibor kuchayishini odamlarning har qanday davlat boyligining asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan shaxs ekanligini tobora ko‘proq anglab borayotgani bilan izohlaydi. Bundan kelib chiqadiki, uning hayotiy manfaatlarini va qadriyatlarini himoya qilish milliy va xalqaro xavfsizlik tizimining asosiy vazifasiga aylanishi kerak. Ilgari faqat davlatning hayotiy manfaatlarini himoya qilish shunday vazifa sifatida qaralar edi.

So‘nggi paytlarda jamiyat ma‘naviy xavfsizligining mohiyati va turli jihatlarini o‘rganishga oid asarlar tobora ko‘payib bormoqda. Shu munosabat bilan mahalliy madaniyatshunos olimlardan S.Otamurodov[3.201] A.S.Achildiyev [4.32] o‘z dissertatsiyasini globallashuv sharoitida milliy o‘zlikni asrash, madaniy siyosatni, millatlararo totuvlikni milliy xavfsizlik omili sifatida ko‘rib chiqishga bag‘ishlaydi. Xususan, tadqiqotchi ijtimoiy-madaniy eroziyaga uchragan milliy xavfsizlikni jamiyat barqarorligiga ichki va tashqi tahdidlarga samarali qarshi tura oladigan madaniy siyosatning eng muhim maqsadi sifatida belgilaydi. Ichki tahdidlar manbai, deydi A.Tashanovning fikricha[5.400], mamlakatda ksenofobiya, diniy va etnik murosasizlik, ekstremizm, deviant xulq-atvor, jamiyatning marginallashuvi va kriminallashuvi, umuminsoniy qadriyatlar estafetasi sifatida oila institutining zaiflashuvi kabi hodisalarni takrorlovchi muammoli vaziyatlarning dolzarbligidan kelib chiqadi. S.Mamashokirov[6.80], M.Yuldasheva kabi olimlar jamiyatning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ma’naviy-madaniy holati dinamikasini, milliy xavfsizlikka bu dinamikadan kelib chiqadigan tahdid va xatarlarni tahlil qiladi. Ularning tahlili shundan kelib chiqadiki, milliy xavfsizlikning tizimli talqini barqaror va uyg‘un ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanish va ma’naviy sohaning holatiga maqbul erishishga asoslangan “ma’naviy xavfsizlik” tushunchasini joriy etishni o‘z ichiga oladi. Ularning nazarida ma’naviy xavfsizlik jamiyat holatining ma’naviy-axloqiy va mafkuraviy izchilligi bo‘yicha xususiyatlaridan biridir.

Ayrim mualliflarning asarlarida mafkuraviy xavfsizlikka qaratilgan bir qator zamonaviy tahdidlarni shakllantiradi: a) davlat va jamiyat barqarorligiga putur yetkazadigan fuqarolik identifikatsiyasining yomon xabardorligi; b) jamiyatning iqtisodiy va ilmiy elitasi tomonidan o‘ziga xoslikni mahalliyashtirishni yo‘qotish; v) mafkuraviy separatizm; d) o‘zbek xalqining huquqiy va davlat maqomining mafkuraviy noaniqligi; e) jamiyatda axloq ustidan davlat nazoratining yo‘qligi bilan bog‘liq xavfsizlikka ma’naviy tahdid.

Xullas, mahalliy ijtimoiy-falsafiy va umuman gumanitar fikrda o‘zbek jamiyatidagi mafkura, ma’naviyat va xavfsizlikning hozirgi holatini tahlil qilish bilan bog‘liq tadqiqotlar juda faol rivojlanmoqda. Shu bilan birga, jamiyat ma’naviy sohasining turli jihatlari davom etayotgan ijtimoiy o‘zgarishlarning izchil tasvirini berishga qodir bo‘lgan hozirgi mafkuraviy tuzilmasining shakllanishining to‘liq emasligi kontekstida ko‘rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mannheim K. Freedom, power and democratic planning. With a note by Ernest and Hans Gerth. Xxiv, – New York, 1997. – P. 348.
2. Toffler Al. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21-st Century. New York; London, 1990. – P. 114
3. Otamurodov S. Globallashuv va millat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – 201 b.
4. Ochildiyev A.S. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001. – 32 b.
5. Tashanov A. Vayronkor g‘oyalar va buzg‘unchi mafkuralar. – Toshkent, Turon zamin ziyo, 2015. + 400 b.
6. Mamashokirov S., Tog‘ayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g‘oyaviy-mafkuraviy masalalari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2007. – 80 b.;

RAQAMLI JAMIYATDA YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISH

Baxodirxon Xamidxonov
O‘zMU mustaqil izlanuvchisi

Zamonaviy yoshlarning intellektual salohiyatini shakllantirish jarayonlarini o‘rganishning dolzarbligi mamlakatimizda jamiyat hayotining turli sohalarida tizimli o‘zgarishlar ro‘y berayotgani bilan bog‘liq. Bu mamlakat iqtisodiyotini, jumladan, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni, ilm-fan rivojini talab qiluvchi texnologiyalarni va axborotlashtirishni rivojlantirish oliy ta’lim darajasi va sifatiga, bo‘ljak malakali mutaxassislarni tayyorlashga, ularning intellektual salohiyatiga yuqori talablar qo‘ymoqda. “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz shart va zarur. Bu bizga rivojlanishning eng qisqa yo‘ldan borish imkonini beradi. Chunki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik, nodir iste’dod egalarini tarbiyalab kamolga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo‘q”[1.24]. Ko‘rinib turibdiki, bunday murakkab ijtimoiy-siyosiy tizim va jarayonlarni boshqarish, xalq xo‘jaligini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan sub’ektlar tashuvchilari – yoshlar fundamental bilimlarga ega, oliy ma’lumotli va intellektual rivojlangan shaxslar bilan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Yangi O‘zbekistonda tizimli o‘zgarishlarning eng muhim strategik vazifalaridan biri sifatida, mamlakat taraqqiyot strategiyasidan kelib chiqadi. 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 — 2021 yillarda O‘zbekiston

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida Strategiyaning bosh maqsadi - mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish belgilangan. O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo‘yicha jahonning 50 ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish, barcha darajada ta’lim sifati va qamrovini oshirish, uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tiziminining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta’minlash, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning ilmiy salohiyatini mustahkamlash va samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va texnologik ishlar natijalarini keng joriy etish uchun ta’lim, ilm-fan va tadbirkorlikni integratsiya qilishning ta’sirchan mexanizmlarini yaratish masalasi qo‘yilgan[2].

Jamiyat taraqqiyotining asosi bo‘lgan shaxs ma’naviy madaniyati yaxlit tizim bo‘lgani bois uning barcha tarkibiy qismlari o‘zaro aloqadorlikda shakllanadi va rivojlana boradi. Binobarin, shaxs siyosiy madaniyatining rivojlanishi ham ma’naviy madaniyatning o‘zga shakllaridan ayri holda sodir bo‘lishi mumkin emas. Xususan, u shaxs intellektual madaniyati bilan aloqadorlikda rivojlanadi. Mutaxassislar uning tarkibini quyidagicha ko‘rsatib o‘tadilar: a) intellektual kompetentlilik; b) intellektual qobiliyatlar; v) e’tiqodlar tizimi; g) intellektual fazilatlar tizim. Bunday madaniyatga ega bo‘lgan shaxs xususiylikdagi umumiylik elementlarini ilg‘ay oladi, turli tushunchalar orasidagi aloqadorlikni ko‘ra oladi, ilmiy kategoriyalarni ob’ektiv reallik bilan taqqoslay oladi, tahlil qilish va umumlashtirish malakasini o‘zida mujassam etadi, mustaqil va ijodiy fikr yurita oladi, mustahkam bilim, malaka va ko‘nikmalardan foydalanadi. Bunday malaka va ko‘nikmalar - intellektual kompetentlilik, intellektual qobiliyatlar, intellektual fazilatlar orqali rivojlantiriladi.

Yoshlar kelajakdagi O‘zbekiston jamiyatining potensial intellektual elitasi bo‘lib, yuqori innovatsion va ijodiy salohiyatga ega bo‘lgan, shaxsiy va kasbiy o‘zini namoyon qilishga intiladigan guruh sifatida shakllanadi. Oliy ta’lim tizimi fan, texnika va ishlab chiqarish uchun yuqori malakali kadrlar generatori rolini o‘ynaydi va “ilmiy-texnikaviy va ishlab chiqarish faoliyatining tabiati, sur’ati va rivojlanish yo‘nalishi” uning holatiga bog‘liq. Yoshlar yuqori ta’lim va innovatsion salohiyatga ega bo‘lgan maxsus ijtimoiy-professional guruh sifatida zamonaviy jamiyatning tarkibiy o‘zgarishlari uchun muhim strategik resurs bo‘lib xizmat qiladi, ularning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan yoshlarning intellektual salohiyatining tabiatiga bog‘liq. Shubhasiz, yoshlarning intellektual salohiyatini shakllantirishga ta’sir qiluvchi omillarni nazariy tushunish, aniq yo‘llarni ishlab chiqishning nazariy asoslarini yaratish zarurati mavjud.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida intellektual salohiyat va axborotlashgan jamiyatning imkoniyatlari tobora o‘sib bormoqda. Bugungi jamiyat eng yangi axborot-kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalarining rivojlanishi natijasida global o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. “Raqamli” tushunchasi (davr, sivilizatsiya, iqtisod, siyosat, shaxs, boshqaruv, mehnat, ta’lim va boshqalar) bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgarishlarni, yangi voqelikni, yangi shaxsni va yangi jamiyatni yaratmoqda.

Hootsuite xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, 2019 yil yanvar holatiga ko‘ra, dunyoda 5,1 milliarddan ortiq noyob mobil foydalanuvchi (bu Yer aholisining uchdan ikki qismi), global Internet auditoriyasi 4,4 milliard kishini (deyarli yerliklarning 60 foizi) tashkil etdi. 3,5 milliard foydalanuvchi ro‘yxatga olingan 45% - bu yerda yil davomida o‘sish deyarli 370 million kishini tashkil etdi. O‘zbekistonda 20 millionga yaqin Internet foydalanuvchisi bor, bu bizning mamlakatimizda Global tarmoqning kirib borish darajasi tezlik bilag ortib borayotganini anglatadi. Dunyoda odamlar har kuni o‘rtacha 6 soat 42 daqiqa internetda bo‘lishadi, ammo bizda bu boradagi ko‘rsatkichlar bir oz pastroq.

Intellektual jamiyatsiz inson kapitalini rivojlantirish uchun hech qanday shart-sharoit bo‘lmaydi. Binobarin, biz mamlakatimizda allaqachon rivojlanib, faoliyat ko‘rsata boshlagan intellektual jamiyat bilan shug‘ullanmoqdamiz va unga intilamiz. Zero, ilm-fan, ta’lim, intellektual jamiyat shakllanishiga yaxshi ta’sir ko‘rsatadigan barcha sohalarda yutuqlar bor.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Intellektual jihatdan rivojlangan jamiyatni shakllantirishda intellektual kapitalni rivojlantirish uchun ko‘plab ilmiy yutuqlar va shartlar topilishi kerak. Har yili bizda intellektual kapitalni yuqori darajada rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratilmoqda, bu, albatta, mamlakatimiz uchun ham, insoniyat jamiyati taraqqiyoti uchun yanada rivojlanish imkonini beradi. Endi eng muhimi, bu insoniyat uchun, har bir jamiyat uchun to‘g‘ri yo‘lni tanlash, hech qanday muammo bo‘lmasligi uchun hamma narsani oldindan ko‘ra bilish imkonini beradi.

Intellektual jamiyatni shakllantirish muammosi ilm-fan oldiga yangi vazifalarni qo‘ydi, ular jamiyatning ma‘naviy rivojlanishi uchun ijtimoiy, gumanitar, ijtimoiy-siyosiy fanlarni birgalikdagi tadqiqotlar, fanlararo aloqadorlik zaruratidan iborat. Bu o‘rinda asosiy ko‘rsatkichlar talabalar va ushbu soha mutaxassisleri sonining ko‘payishi, shuningdek, ularga bo‘lgan talabning ortishi hisoblanadi. Bu borada ommaviy axborot vositalari, zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari mutaxassisleri muhim vositachi sifatida alohida o‘rin tutadi.

Bugungi iqtisodiy sharoitda ommaviy axborot vositalarining ahamiyati ortib bormoqda. Har bir media muassasasi o‘zining maqsadli tinglovchilari, tomoshabinlari auditoriyasiga ega bo‘lib, har bir auditoriyaning turmush tarzining o‘ziga xos xususiyatlarini, uning qiziqishlari va muammolarini alohida hisobga oladi. Ommaviy axborot vositalari milliy integratsiyaga ta’sir qiladi: ichki va xalqaro bozor munosabatlarini ta’minlaydi; zamonaviy xizmatlar va tovarlarga talabni rag‘batlantirish; kundalik va sog‘lom turmush tarzi, qishloq xo‘jaligi, sanoatda zamonaviy qadriyatlar va usullarni joriy etishga ta’sir ko‘rsatish. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar ommaviy axborot vositalarining kuchi va imkoniyatlaridagi tafovutlar nafaqat konseptual, balki siyosiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, buning yorqin misoli “yangi dunyo axborot tartibi” g‘oyasidir.

Xullas, zamonaviy yoshlarining intellektual salohiyatini rivojlantirishga ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatadigan ijtimoiy-siyosiy omillarning turli guruhlarini intellektual potensialni amalga oshirish shakllarini empirik o‘rganish va istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlash bilan birgalikda tahlil qiladigan, uni samarali rivojlantirish yo‘nalishlarini o‘rganishga bag‘ishlangan maxsus siyosiy tadqiqotlar mavjud emas. O‘zbekistonda yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishning ijtimoiy-siyosiy jihatlari ham o‘rganilmagan.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2021. - 9 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi “2019 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5544-son farmoni // www.lex.uz

Basketbol sport turi va uning asosiy qoidalari

Ermamatov Jonibek Ulug‘bek o‘g‘li
Shirin shahar ixtisoslashtirilgan maktabning
jismoniy tarbiya o‘qituvchisi

Аннотация. Mazkur maqolada basketbol o‘yinida tayyorgarlik turlarining o‘rni va ahamiyati mazmuni yuzasidan ko‘rsatma va takliflar keltirilgan. Tayanch so‘zlar: basketbol, jismoniy tayyorgarlik, rivojlanish, mashg‘ulot, natija, sifat.

Abstract. This article provides guidance and suggestions on the role and importance of training in basketball. Keywords: basketball, physical training, development, training, result, quality.

Qo‘shma shtatlarda qaysi o‘yin boshqa o‘yinlarga qaraganda ko‘proq tomoshabinlarga ega? Agar siz bu o‘yin basketbol ekanligini bilib olsangiz, albattaxayron qolasiz.

Basketbol 1891 yilda AOShning Massachusetts shtatidagi springfield kollejining jismoniy tarbiya o‘qituvchisi Jeyms Neysmit tomonidan “kashf” etilgan. Bu o‘yinni yaratishda Neysmit uzoq vaqtlardan beri keng tarqalgan to‘p bilan o‘tkaziladigan oddiy o‘yinlar haqidagi tarixiy ma’lumotlardan foydalangan deb taxmin qilish mumkin.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Kollejda o‘tkaziladigan gimnastika darslarini jonlantirish haqida topshiriq olgan Jeyms Neysmit yopiq xonalar uchun yangi o‘yin o‘ylab chiqadi. U balkon panjaralarida shaftoli solinadigan savatlardan ikkitasini osib qo‘yadi. O‘yinda qatnashuvchilar o‘z raqiblarining savatlariga futbol topini tushirishlari lozim edi. O‘yinda erkaklar bilan ayollar birgalikda qatnashardilar. Neysmit taklif qilgan o‘yin birinchi kundanoq talabalar orasida katta qiriqish uyg‘otdi.

Gimnastika guruhida 18 kishi bo‘lgani uchun, ular ikk guruhga bo‘linib o‘ynay boshladilar. Keyinchalik har bir komandadagi o‘yichilarning soni 7 va 5 tagacha kamaytirildi.

To‘p savatga tashlanganligi uchun bu o‘yin basketbol (“basket” – savat, “bol” - to‘p) deb atala boshlandi.

Basketbolda ham boshqa ko‘pgina o‘yinlarda bo‘lgani singari o‘yinchining o‘rni uning o‘zigaxos qobiliyati bilan belgilandi. O‘zining aniq nishonga uloqtirishi bilan ochkolar keltiruvchilardan odatda hujum chog‘ida foydalanishadi va ular raqib halqasi tomon hujumlar uyushtiradilar.

Markaziy o‘yinchi qoida tariqasida juda ham baland bo‘yli bo‘ladi. U koptokni birinchi irg‘itilgandayoq jamoadoshlariga uzatishni bilishi kerak. Uning bo‘yi jamoaga shunday yordam berishi kerakki, ya‘ni koptok noaniq irg‘itilgandan keyin halqaga yoki shitga urilib qaytganida, uni o‘z nazar doirasida tutishi kerak.

Himoyachilar raqib hujumchilariga ochko yutishlariga har qanaqasiga xalaqit berishlari kerak. Shu bois ular harakatchan, ayyor bo‘lishlari va shuning barobarida o‘z jamodarining hujumlarida ishirok etishga ham ulgurishlari lozim.

Basketbol to‘pining aylanasi 68-73sm, og‘irligi 600-650 gr ga teng.

O‘zbekiston sportchilarining orasida birinchi olimpiya o‘yinlari chempioni bo‘lganlar.

Eng nomdor sportchimizdan Ravilya salimova uch karra Jahon va olti karra Yevropa chempioni unvoniga sazovor bo‘lgan.

Mashg‘ulot boshlanishidan oldin tayyorlov mashqlarini bajaring, tananiqizdiring, qo‘l panjalarini qisib-yozing, kaftlarni aylantiring, silkiting va hokazo. Keyin oyoq uchlarida, tovonlarda yuring, so‘ng oyoqlarni keng va dadil oldinga, yonga tashlab yuring.

Ilonizi qilib yuring, to‘siqlardan oshib o‘ting, aylanib o‘tishlarni, tez harakatlar bilan yugurishlarni, to‘satdan oldinga engashib o‘tishni, to‘xtashlarni, yugurishni o‘zgartirib yurishlarni va ishoraga ko‘ra bir oyoqdan ikkinchi oyoqqa sakrab o‘tishlarni, to‘pni yergaurib olib yurishni, to‘pni to‘g‘ri chiziq bo‘ylab olib yurishni, to‘pni pastlab olib yurishni, bir va ikki to‘pni olib yurishlarni, to‘xtab-to‘xtab yurishni, yarim o‘tirgan holatda yurishni, to‘pni oyoqlar orasidan chap va o‘ng qo‘l bilan olib, yerga urib yurishlarni bajaring.

Balandlikka joydan turib, bir oyoqda, ikkala oyoqda sakrashlarni, balandga sakrab turib yarim o‘tirish holatiga qaytishni va yana balandlikka prujinasimon sakrashlarni 4— 5 marta bajaring. Asta-sekin tinchlantiruvchi yurishlarga o‘ting.

Maydonda tartib saqlang. O‘yin tugagach, to‘pni, albatta, o‘z joyiga olib borishga odatlaning. Agar mashg‘ulot sport zalida o‘tkazilgan bo‘lsa, undan so‘ng zal havosini yaxshilab almashtiring, yoritgichlarni tekshiring, jarohatlanishga sabab bo‘ladigan ortiqcha narsalarni zaldan chiqarib tashlang.

O‘yin paytida sirpanib ketib jarohat olmaslik uchun maydonning nam, ho‘l joylarini qurigunicha toza latta bilan arting.

O‘yinchining ko‘rinishi doimo ozoda, xushbichim bo‘lishi kerak. O‘yin paytida qo‘l soati, taqinchoqlar, zirak va boshqa narsalarni yechib, bexavotir joyga olib qo‘ying, aks holda ular tan jarohatiga sabab bo‘lib qolishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

- 1.Ganiyeva F.V. Basketbol o‘yining rasmiy qoidalari. T., 2007. – 124 b.
- 2.Basketbol. Teoriya i metodika obucheniya/pod obщ. red. D.S. Nesterovskogo. – M.: Akademiya, 2004 – 336 s.

]

TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA JORIY ETILISHINING TA’LIM OLUVCHILAR PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI

GulDu doktoranti: Ravshanov Sobir Abdimalik o’g’li
Telefon raqam: 99-914-44-72

Annotatsiya: ushbu maqola raqamli pedagogikaning o’rni va uning afzalliklari hamda ta’lim oluvchilar psixologiyasiga ta’siri haqidagi ma’lumotlarga bag’ishlanadi.

Kalit so’zlar: ta’lim tizimi, raqamli pedagogika, ta’lim oluvchilar psixologiyasi.

Ta’lim tizimini yanada rivojlantirish hamda isloh qilish maqsadida raqamli ta’lim texnologiyasi ta’lim tizimiga ham jadal sur’atlarda kirib kelmoqda. Raqamli ta’lim texnologiyasini joriy etishni ta’lim tizimida bir ko’rib chiqsak. Masalan, raqamli ta’lim texnologiyalaridan biri bo’lgan “Kredit-modul” tizimi ta’lim oluvchilarni psixologik jihatdan faollikka undaydi. Talaba fan mavzularini, fan mavzusi bo’yicha topshiriqlarini o’z vaqtida bajara olmasa, o’zlashtira olmagan fanlari uchun qo’shimcha dars qo’yiladi va qo’shimcha dars uchun o’quv davri hisoblanib, hisoblangan to’lov talabani shartnoma to’loviga qo’shiladi. Bu esa talabadan fanlarni o’z vaqtida o’zlashtirishni talab qiladi. Qolaversa, bunda talabalar baholanishida o’qituvchi omiliga imkon qoldirmaydi.

Ilmiy-texnik inqilob yangi voqelik sifatida yangi tushunchalarning paydo bo’lishiga olib keldi, shu jumladan raqamli iqtisodiyot, raqamli san’at, raqamli pedagogika, raqamli tibbiyot va boshqalarni o’z ichiga oladi. Hayot sohalaridagi “raqamli” sifatlari raqamli kompyuter texnologiyalari bilan chambarchas bog’liqligini ko’rsatadi, bu sohaning o’zi ham aniq bir mutaxassisning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, dastlab “raqamli pedagogika” axborot-kompyuter ta’limi texnologiyalari, ya’ni zamonaviy texnik o’qitish vositalaridan foydalangan holda pedagogik - psixologik faoliyatni anglatardi. Masalan, agar ilgari ma’ruza materialini vizualizatsiya qilish uchun, proektorlar keng qo’llanilgan bo’lsa, bu sizga o’quv filmlari yoki shaffof

filmlarni ijobiy filmga bosilgan ramkalarni ko’rsatish orqali mavzuni og’zaki tushuntirishga yordam beradi, keyin 1990-yillarning o’rtalarida bosh proyektor ishlatilgan.

O’rniga PowerPoint yoki boshqa elektron taqdimot muharririda tayyorlangan vizual materialni namoyish qilish imkonini beradigan elektron proyektor o’rnatildi. Agar diaproektorning imkoniyatlari faqat statik tasvirlar (chizmalar, fotosuratlar, chizmalar va boshqalar) va ularga tushuntirish sarlavhalarini ko’rsatish bilan chegaralangan bo’lsa, biz bilganimizdek prezentatsiyalar nafaqat statik, balki harakatlanuvchi tasvirlarni ham ishlatishga imkon beradi. Multimediya fondlarining keng doirasini birlashtirgan animatsiyalar. Bugungi kunda kompyuterlar, elektron platalar, uzoqdan ishlash yoki o’qish uchun platformalar g’ayrioddiy narsa bo’lmay qoldi. Bu bosqich o’tgan asrning 60-90-yillaridan keyin texnik o’quv vositalarini joriy qilishning mantiqiy davomi va yangi bosqichi bo’lib, shunda kodoskop shaffof asl nusxadagi tasvirlarni katta hajmda aks ettirish uchun mo’ljallangan optik qurilma

ishlatilganday tuyuldi. O’sha davrdagi ekran, avtomatlashtirilgan nazorat va o’quv mas hg’ulotlari va boshqa texnik yangiliklar o’quv jarayonining samaradorligini oshiradi yoki hatto o’qituvchilarni texnik qurilmalar bilan almashtirishga imkon beradi. Biroq, faqat texnologiya, uslubiy yordamsiz va sifatli kontentsiz, shuningdek, undan qanday foydalanishni biladigan o’qituvchilarsiz, ta’lim va ta’lim sifatini ta’minlay olmaydi.

Raqamli pedagogikaning zamonaviy kontseptsiyasi ta’lim va ta’lim sifatini yaxshilash uchun raqamli vositalardan foydalanishga asoslangan. Bu ta’rifda asosiy narsa "o’qitish va o’qitish sifatini yaxshilash", ya’ni raqamli pedagogika- bu

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

zamonaviy raqamli texnologiyalarni pedagogik faoliyatda qo‘llash emas, balki o‘qitish qachon, qaysi bosqichda va qanday amalga oshirilishini bilishdir. Foydalanish sifat o‘zgarishiga olib keladi.

Yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishi va ulardan foydalanish siklini o‘rganib, tadqiqotchilar texnologik innovatsiyalarni izchil ishlab chiqish va amalga oshirishning bir necha bosqichlarini ajratib ko‘rsatishadi. Har bir bosqich mutaxassislar va jamiyat tomonidan ma'lum bir yangilikka har xil qiziqish bilan tavsiflanadi. Birinchi bosqichda- texnologik tetiklanish bosqichi (inglizcha "trigger" an-tetik, hodisa, qurilma, tizimni ishga tushiruvchi mexanizm), bu yangilikning birinchi nashrlari paydo bo‘ladi.

Keyingi bosqichda- haddan tashqari umidlarning cho‘qqisi- “mo‘jiza”, yangi texnologiyadan inqilobiy o‘zgarishlar kutilmoqda va ular uni ommaviy ravishda joriy etishga harakat qilmoqdalar.

Uchinchi bosqich- illuziyalardan qutulish- bu texnologiyani ommaviy joriy etish bilan bog‘liq professional muammolarni aniqlash bilan tavsiflanadi; aynan shu bosqichda tanqidiy nashrlar paydo bo‘ladi, bunda professional yangi texnologiya bilan bog‘liq kamchilik va muammolarni qayd etishadi.

Keyingi bosqich kamchiliklarni bartaraf etish bilan tavsiflanadi- kamchiliklarni baholash va ehtimol bartaraf etish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda; yangi texnologiyadan foydalanish usullari takomillashtirilmoqda va sinovdan o‘tkazilmoqda; turli sohalarda innovatsiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish uchun kadrlar tayyorlanmoqda.

Oxirgi bosqich- mahsuldorlik platosi yoki texnologiyaning etukligi; Bu erda professional hamjamiyat texnologiyani haqiqiy zarurat deb biladi, eyforiyasiz, unig qadr-qimmatini, imkoniyatlari va cheklanishlarini baholaydi va undan foydalanish uchun emas, balki ongli ravishda foydalanadi, qachon va qanday sifat o‘zgarishiga olib kelishini. Bu sikl “aldamchi sikl” deb nomlanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, hozirgi vaqtda raqamli pedagogika uchinchi bosqichga, raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, afzalliklari va

samaradorligini ob'ektiv baholash bosqichiga o‘tmoqda bir tomondan, jiddiy ilmiy ma'lumotlarning

yo‘qligi bilan bog‘liq muammolar va xavflar, boshqa tomondan ta’limning barcha bosqichlarida ularni global tatbiq etishga yondashuvlar mavjud.

Raqamli pedagogika an'anaviy pedagogikaning tamoyillarini o‘zgartiradi va to‘ldiradi, ularni zamonaviy voqelikka moslashtiradi. Raqamli ta’lim jarayonining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- hukmronlik printsiplari- o‘quvchining raqamli ta’lim muhitida mustaqilligi va o‘quvchining o‘z o‘quv yo‘lini aniqlash va tashkil qilishda o‘qituvchining rolini kamaytirish;

- shaxsiylashtirish tamoyili- o‘quv jarayonining individualizatsiyasi, o‘z maqsadlarini, strategiyasini, vositalarini, o‘rganish tezligini belgilash; maqsadga muvofiqlik printsiplari- maqsadlarga samarali erishishga hissa qo‘shadigan texnologiyalardan foydalanish;

- moslashuvchanlik va moslashuvchanlik printsiplari- o‘quvchining ehtiyojlarini inobatga olgan holda, mashg‘ulotlar davomida strategiyalar, vositalar, o‘rganish tezligining avtomatik o‘zgarishi;

- muvaffaqiyat printsiplari- materialning assimilyatsiyasini nazorat qilishning samarali usullaridan foydalanish;

- hamkorlik va o‘zaro muloqotda o‘rganish tamoyili- o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi muloqotni, muloqotni real vaqtda ham, kechiktirilgan rejimda ham qo‘llash;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- amaliyotga yo‘naltirilgan tamoyil- olingan bilimlarni hayotda qo‘llash imkoniyatlarini hisobga olish;
- murakkablikni oshirish printsipi- bilimlarning tizimli xarakteri;
- ta’lim muhitining to‘yinganlik tamoyili- ta’limni shaxsiylashtirish uchun ma’lumotlarning haddan tashqari ko‘pligi;
- polimodallik printsipi (multimediya)- axborotni taqdim etishning turli usullaridan foydalanish;
- inklyuziv baholash tamoyili-o‘quv jarayonida o‘quvchini baholash va o‘zini o‘zi baholash mexanizmlarining mavjudligi.

Shunday qilib, raqamli pedagogika jarayonning samaradorligi va ta’lim natijalarini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishi nazarda tutadi va ta’lim oluvchilar psixologiyasini ogahlikka va faollikka chorlaydi bu esa ta’lim oluvchilar ta’lim beruvchilarda ta’lim olish va berishga nisbatan mas’uliyat va talabchanlikni oshiradi

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030 strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6079-son qarori.
2. Ta’limda raqamli texnologiyalar. Delov,G,T- darslik. 17.04.2022.

TALABALAR ORASIDAGI PEDAGOGIK KONFLIKTLARNING XUSUSIYATLARI

O.A.Azimova

Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada talabalar va ularning ta’lim-tarbiya olish jarayonidagi yuzaga keladigan turli psixologik holatlar, nizoli vaziyatlar haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, nizoli vaziyatlarda talabalarda konfliktologik kompetentlik sifatlarini shakllantirish yo‘l-yo‘riqlari va mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Annotation: The article talks about various psychological situations and conflict situations that arise in the process of students and their education. Also, guidelines and mechanisms for formation of conflictological competence qualities in students in conflict situations have been developed.

Аннотация: В статье говорится о различных психологических ситуациях и конфликтных ситуациях, возникающих в процессе обучения студентов. Также разработаны рекомендации и механизмы формирования качеств конфликтологической компетентности у студентов в конфликтных ситуациях.

Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, mamlakatimiz yoshlarini XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan har tamonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish uchun zarur bo‘lgan barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgandir. Davlat hamda jamiyat oldida turgan va hal qilinishi lozim bo‘lgan bir qator vazifalar negizida yoshlarda umuminsoniy qadriyatlar bilan birga shaxslararo munosabatlarda hurmat, empatiyaga moyillik, sabr, oqibat tuyg‘ularini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, bugungi kunda butun dunyo aholisining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun keskin destruktiv g‘oyalarga asoslangan kurash borayotganini hisobga olsak, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy-ma’rifiy sohadagi ishlarni susaytmaslikni, aksincha, yangi bosqichga ko‘tarishni talab qilmoqda. Shu jihatdan, O‘zbekiston Respublikasining barqarorligiga, ya’ni uning ijtimoiy, ma’naviy yuksalishiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan destruktiv g‘oyalarning oldini olish, pedagogik jamoada turli nizo va ziddiyatlarni oldini olishni va bartaraf etishni dolzarb qilib qo‘yadi.

Konfliktni shaxsga tarbiyaviy ta’sir o‘tkazishning samarali vositasi sifatida ko‘rib

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

chiqqan holda, olimlar nizoli vaziyatlarni yengish faqat maxsus psixologik va pedagogik bilimlar va ularga mos mahoratlar asosida amalga oshirilishini ta’kidlaganlar. Aksariyat o’qituvchilar nizoni o’quv ishidagi muvaffaqiyatsizliklari haqida gapiradigan hodisa sifatida salbiy baholaydilar. Ko’pgina o’qituvchilar hanuzgacha “nizo” so’ziga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lishadi, ularning fikriga ko’ra bu munosabatlar yomonlashishi, intizomning buzilishi, ta’lim jarayoni uchun zararli hodisa bilan bog’liq. Ular har qanday yo’l bilan to’qnashuvlardan qochishga harakat qiladilar va agar mavjud bo’lsa, faqat ikkinchisining tashqi ko’rinishini o’chirishga harakat qilishadi.

O’z-o’zidan, pedagogik ziddiyat odatdagi ijtimoiy hodisa bo’lib, zamonaviy maktab kabi jadal rivojlanayotgan jamiyat uchun tabiiydir. Konfliktologik paradigma odamlarning ongini inson faoliyatining turli sohalarida, shu jumladan pedagogik sohada ham ziddiyatlar muqarrarligini tushunishga yo’naltiradi. Biroq, ta’lim muassasalari rahbarlari va o’qituvchilarining past konfliktologik tayyorgarligi, maktabdagi ziddiyatlarni amalda boshqara olmaslik, ularni kutish va yengib o’tishning eng yaxshi usullarini topa olmaslik, qoida tariqasida, maktabda o’quv jarayonini tashkil etishga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Pedagogik jarayondagi ziddiyatni professional va shaxslararo munosabatlar natijasida yuzaga kelgan deb hisoblash mumkin. Ta’lim jarayoni ishtirokchilarining o’zaro aloqasi - bu sub’yektiv qarama-qarshiliklarning namoyon bo’lish shaklidir, aksariyat hollarda ularning salbiy hissiy aloqalarini keltirib chiqaradi va nizolashayotgan tomonlarning to’qnashuvining konstruktiv o’tishini taklif qiladi.

Ma’lum bo’lishicha, pedagogik konfliktni bu nizo turi sifatida talqin qilishda, avvalambor, uning borishi (ta’lim jarayoni) sohasiga, sub’yektlarning (o’qituvchilar va talabalarning) o’ziga xos xususiyatlariga, hissiyotlarga e’tibor beriladi. Shuningdek, siz pedagogik ziddiyat sub’yektiv ziddiyatlarning kuchayishining bir shakli ekanligiga e’tibor berishingiz kerak, bu uning oldini olish va uni bartaraf etish yo’llarini aniqlash uchun juda muhimdir.

Konflikt sub’yektlari - bu nizoning barcha bosqichlarida qatnashadigan, ularning mohiyati va borishini baholaydigan uning ishtirokchilari.

Vujudga kelish xususiyatiga ko’ra boshlang‘ich auditoriyalardagi nizolar eng oldindan aytib bo’lmaydigan va kutilmagan bo’lishi mumkin. Ular eng xavfli, chunki ular sharoitlarda o’qituvchining shubhasiz reaksiyasini talab qiladigan vaqt yetishmasligi. O’qituvchilar ko’pincha bunday vaziyatlarni hal qilishda ko’pincha improvizatsiya qilishadi va o’qituvchining o’ylamagan reaksiyalari talaba uchun og’riqli bo’lishi mumkin.

Shuningdek, ta’lim jarayonida ko’pincha tabiat va yurish-turishga xos bo’lgan nizolar uchraydi. Bu yerda nizoni muvaffaqiyatli hal etishi o’qituvchining muayyan vaziyatga javob berish tajribasi bilan bog’liq bo’lib, uning tuzatilishi muayyan vaziyatni tezroq va to’g’ri hal qilishga olib kelishi mumkin.

1-jadval

Pedagogik nizo rivojlanishining asosiy bosqichlari

Bosqichlari	Sabablari
Birinchi bosqich	Nizoli vaziyatning paydo bo’lishi va rivojlanishi.
Ikkinchi bosqich	Nizolashayotgan tomonlardan kamida bittasida vaziyat va hissiy tajriba to’g’risida xabardorlik mavjud;
Uchinchi bosqich	Shu bosqichda ziddiyatli tomonlar ochiq nizo xatti-harakatiga o’tadilar;
To’rtinchi bosqich	Eng jiddiy bosqich bo’lib, u nizo ishtirokchilarining adovati, bir-biriga dushmanligini izlaydi. Ushbu bosqichda ziddiyatli tomonlarning dushmanlik harakatlari aniq ifodalangan;
Beshinchi bosqich	Ziddiyatni bevosita hal qilishdir.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Albatta, har qanday shaxslararo nizo o‘z yechimiga ega. Bu qarama-qarshi tomonlarning o‘zaro munosabatlaridagi xatti-harakatlar uslubiga bog‘liq. Aynan ziddiyatlarni hal qilish bosqichi eng muhim va hissiy bosqich deb hisoblanadi.

Rus psixiatrlari Aron Isaakovich Belkin nizolarning rivojlanishining boshqa bosqichlarini aniqladi, masalan:

- predispozitsiya bosqichi (nizo boshlanishiga ta’sir qiluvchi omillar);
- mojaroning kelib chiqishi (nizo ishtirokchilari ushbu bosqich haqida har doim ham bilishmaydi);
- ziddiyatning pishib yetilishi;
- ziddiyat to‘g‘risida xabardorlik;
- tomonlarning to‘qnashuvi;
- nizodan chiqib ketish.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ziddiyatning bosqichlarini bilib, uni oldini olish mumkin, bu har bir bosqichda nizolarning oldini olish usullarini ishlab chiqishga yordam beradi[4,23].

Pedagogik ziddiyatning asosiy ajralib turadigan xususiyati ijtimoiy va rol pozitsiyalarining qarama-qarshiligidir.

Talabalar o‘rtasida yuzaga keladigan nizo quyidagi turlarga bo‘lish mumkin:

- talabalarning auditoriyadagi hokimiyat uchun kurashi;
- universitetda va universitetdan tashqarida talabalar tomonidan o‘zini tutish qoidalarini buzishidan kelib chiqadigan xatti-harakatlar;
- talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi hissiy va shaxsiy munosabatlar sohasida paydo bo‘ladigan munosabatlar. Shaxslararo nizolarning ob’yektiv sabablari bu umuman mamlakatdagi o‘qituvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, shuningdek ma’lum bir hudud, tuman, ta’lim muassasasidagi pedagogik faoliyat sharoitlarining o‘ziga xos xususiyatlari.

Dars davomida ob’yektiv sabablar ham bo‘lishi mumkin:

- talabalarning charchashi;
- oldingi darsdagi nizolar;
- muhim sinov ishi;
- tanaffus paytida janjal;
- talabaning kayfiyati;
- talabaning darsni tashkil eta olish qobiliyati yoki qobiliyatsizligi;
- o‘qituvchilar va talabalarning sog‘lig‘i va shaxsiy fazilatlarini[3,235].

Sub’yektiv sabablar asosan ta’lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lib, ta’lim jarayonining har bir ishtirokchisi shaxsining psixologik tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari, ya’ni shaxsning individual psixologik, ijtimoiy psixologik va ilmiy dunyoqarash fazilatlarini bilan bog‘liq. Shunday qilib, pedagogik ziddiyat, qoida tariqasida, sub’yektiv omilni tegishli kiritish bilan ob’yektiv sharoitlar asosida yuzaga keladi. Biroq, amalda ustuvor rol maktab jamiyatida nizolarni keltirib chiqaradigan sub’yektiv omil ekanligini ko‘rsatadigan ko‘plab faktlar mavjud.

Ta’lim muhitida o‘qituvchi talabalarni va talabalar o‘qituvchilarini yetarli darajada tushunishi juda muhimdir. Tajribali o‘qituvchi yangi materialni berib, auditoriyaga qarab, aytilganlarni tushunish darajasini darhol aniqlay oladi. Bunday mahoratni rivojlantirish o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi bo‘lishi kerak. Hissiy tushunish va hamdardlik, shuningdek, boshqa bir odamni idrok etish, uning ichki dunyosiga kirib borish, uni barcha fikrlari va hissiyotlari bilan qabul qilish, aql bilan emas, balki hissiy qobiliyat sifatida muhim rol o‘ynaydi.

Avvalo, talabalar o‘rtasidagi ziddiyatlarning o‘ziga xosligi rivojlanish psixologiyasi bilan belgilanadi, chunki bu mojarolarning kelib chiqish sabablariga ham, ularning rivojlanish xususiyatlari va tugatish usullariga ham katta ta’sir qiladi.

Adabiyotlar, ilmiy ishlanmalar tahlillari natijasida shunday xulosalarga kelishimiz mumkinki, pedagogik ziddiyat qaysidir ma’noda o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi muloqot

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

jarayonining bir ko‘rinishidir. Bunday pedagogik ziddiyatlarning paydo bo‘lishi bilan uni oldini olishga urinish lozimligini hisobga olish kerak. Shundagina ta’lim-tarbiyaning izchilligi va sifatiga oz bo‘lsa ham hissa qo‘sha olamiz.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh.A., Muxammadiyeva X.K (2016). Deviant xulqli ilk o‘spirin yoshidagilarni ijtimoiylashtirish va profilaktika ishlarini olib borish. Современное образование (Узбекистан), (11), 48-53.
2. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
3. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya: O‘quv qo‘llanma. – T.:2021.
4. Doria K.C. Academic Ethics Conflict in the Age of Wikipedia and Turnitin.com: A Study Assessing the Opinions of Exiting College Students. For the Degree of Doctor of Philosophy. – NSU, 2014. – 259 p.
5. Ergasheva, G. M., Sotiboldieva, S. J., & Adilova, M. F. (2020). Comprehensive approach to assessing students knowledge in primary school based on the international assessment program in the republic of uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (1), 56-62.
6. Qodirova X.N. Ta’lim jarayonida o‘quvchini pedagogik-psixologik qo‘llab-quvvatlashda diagnostikanig ahamiyati. Xorazm – markaziy osiyo svilizatsiyasi tizimida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Urganch.2020. 304-305 b.
7. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang‘ich ta’limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).
8. Salayeva M.S., Abdurasulova Sh.K. Pedagog professionalizmining shakllanishi kasbiy qadriyat sifatida namoyon bo‘lishi. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
9. Sadinovna, K. D. (2022). Ensuring the Proportion of " NatureSociety-Human" Relationships in Forming the Ecological Culture of Future Primary Class Teachers. Eurasian Scientific Herald, 10, 37-40.
10. Tursunova, M. B., & Anvarovna, J. S. (2022). Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta’lim muassasalarining o‘zaro hamkorligi. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

OLIY TA’LIMDAN KEYINGI TA’LIMDA RAQAMLI TA’LIM VA O’QITUVCHINING ROLI

Urdaboyeva Gulnora Manbetaliyevna

Guliston davlat universiteti “Psixologiya“ kafedrasida o‘qituvchisi

Annatsiya: Maqolada universitetlarda raqamli ta’limni tashkil etishga yondashuvlar va shu munosabat bilan oliy ta’lim o‘qituvchisi rolidagi o‘zgarishlarni tahlil qilinadi. Universitetning axborot ta’lim muhitini tashkil etuvchi O‘zbekiston oliy ta’limining zamonaviy tizimi yangi ta’lim tizimidagi pedagogik faoliyat mazmuni an’anaviydan sezilarli darajada farq qilishini ko‘rsatadi. Raqamli ta’limni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim tarkibiy qismi o‘qituvchilarning malakasini oshirish bo‘lib, o‘qituvchilarni nafaqat tizimning funktsional imkoniyatlari, talabalar bilan o‘zaro aloqani ta’minlaydigan vositalar bilan tanishtirish, shu bilan birga ishni tashkil etishning eng samarali usullarini ko‘rsatish kerak. Universitetda talabalar uchun raqamli ta’lim tizimlaridan foydalanish ushbu universitetda o‘qituvchining rolini o‘zgartirishni nazarda tutadi va o‘qituvchining roli yanada sezilarli bo‘ladi. Agar o‘qituvchilarning o‘zlari o‘z zimmasiga olishga majbur bo‘lgan rolini tushunsa va shu bilan umuman o‘quv jarayonida o‘z o‘rnini o‘zgartirsa bu o‘zgarishlar amalga oshishi mumkin. Raqamli ta’lim tizimini ta’lim jarayonini tashkil etish shakli sifatida ko‘rib chiqsak,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

jarayonning o‘zi raqamli ta’limning barcha ishtirokchilarining o‘zaro hamkorligini ta’minlaydigan shuningdek, tegishli jarayonlarni avtomatlashtiradigan axborot tizimidan foydalanish doirasida tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim; magistratura; o‘qituvchi; talaba; o‘qituvchining roli; ta’lim jarayoni; o‘zgartirish

Dunyodagi aksariyat oliy ta’lim muassasalari axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Talabalar Internetda o‘qish uchun bepul foydalanishlari, kompyuterlar va planshetlardan o‘zlarining va ta’lim muassasasi tomonidan taqdim etilgan har qanday qurilmalardan foydalanishlari mumkin. Zamonaviy o‘quv xonalari o‘qituvchilarga ham, o‘quvchilarga ham tezroq va qulayroq kirishni ta’minlaydi.

Bir tomondan, o‘qituvchilar mavjud raqamli vositalardan maksimal darajada foydalanish uchun o‘z o‘qitish usullarini moslashtirishga yordam beradigan boshqa muassasalar va shaxslar bilan bog‘lanish uchun ijtimoiy media kanallaridan foydalanadilar. Boshqa tomondan, talabalar shaxsiy tajriba va qiziqish sohalarida o‘rganishni yaxshilash uchun nafaqat o‘z mamlakatlarida, balki butun dunyo bo‘ylab boshqa talabalar bilan bog‘lanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadilar.

Raqamli ta’lim yoki shaxsiylashtirilgan ta’lim atamasi o‘quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan ta’lim tajribasini yaratish uchun mo‘ljallangan keng ko‘lamli ta’lim xizmatlari, vositalari va o‘quv dasturlarini nazarda tutishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta’lim har bir talaba uchun noyob, yo‘naltirilgan ta’lim tajribasini ta’minlash uchun mo‘ljallangan. Agar talaba o‘qituvchi tomonidan individual e‘tiborga ega bo‘lsa, ular o‘sha talabaning kuchli va zaif tomonlariga moslashtiriladi. Bunday e‘tibor an’anaviy ta’lim sharoitlariga mos kelmaydi. Shaxsiylashtirilgan ta’lim tarafdorlari, foydalaniladigan o‘quv tizimlari va vositalari, boy ma’lumotlar to‘plami va tahliliy dasturlar bilan bir qatorda, ko‘p sonli talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta’lim tajribasini taqdim etishi mumkinligini ta’kidlaydilar.

Uzluksiz ta’lim zaruriy haqiqatga aylanib bormoqda va shu nuqtai nazardan masofaviy ta’lim bugungi dunyoda tobora muhim rol o‘ynamoqda. Mehnat va bandlik sohasini modernizatsiya qilishning bevosita vazifasi texnik, texnologik, funktsional, tashkiliy optimallashtirish orqali barcha turdagi ish o‘rinlarini tubdan yaxshilashdir [1]. Natijada, oliy ta’lim muassasalari o‘zlarining ta’lim takliflarini diversifikatsiya qilish va yangi foydalanuvchilar auditoriyasini jalb qilish uchun onlayn ta’limni o‘z ichiga olgan o‘qitish va o‘qitish shakllarini joriy qilmoqdalar. Bu universitetlar masofaviy ta’limning odatiy yondashuvlarini qo‘shishga intilayotgan o‘qitish amaliyotida chuqur o‘zgarishlarga olib keladi. Ta’limning turli darajalari uchun tinglovchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarining turli mehnat zichligiga e‘tibor qaratiladi [2]. Biroq, bu yanada murakkab muammo bo‘lib, u oddiygina yuzma-yuz amaliyotni tarmoqqa ulangan virtual muhitga aylantirish orqali amalga oshmaydi, aksincha, virtual muhitda o‘qitish amaliyotida tadqiqotlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘zgarishlarni joriy qiladi, bu bizga hozirgi yangi bilimlarni integratsiya qilish imkonini beradi.

Ta’limga yondashuv o‘zgarishi kerak. O‘qituvchi nafaqat bilim manbaiga aylanadi (raqamli muhit ko‘proq qiziqarli, yorqin va ayni paytda bahsli manbalarni taqdim etadi), balki turli xil bilimlarga sarmoya kiritgan ulkan raqamli ma’lumotlar okeanida dirijyorga aylanadi. U axborot-kommunikatsiya muhitidagi hamfikrlar jamoasining yetakchisiga aylanadi. U oddiy bo‘lmagan vazifalarni qanday qo‘yishni biladi (to‘g‘ridan-to‘g‘ri javobni Internetdagi qidiruv tizimidan foydalanib topa olmaysiz) [3]. Ya’ni, o‘qituvchi raqamli va "raqamli bo‘lmagan" muhitning barcha imkoniyatlaridan foydalangan holda ob’ektni, jarayonni yoki hodisani samarali, ilmiy, xavfsiz va qiziqarli o‘rganishni o‘rgatadi, shaxsiy tajribasi va bilimni uzatadi, lekin statik ravishda emas.

Raqamlashtirish faqat tanish darsliklarning raqamli nusxasini yaratish, ish jarayonini raqamlashtirish va barcha talabalarni yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini ta’minlash bilan cheklanib qolmaydi. Raqamli savodxonlik - raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tarkibni yaratish va ulardan foydalanish qobiliyati, jumladan, kompyuter

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

dasturlash ko'nikmalari, ma'lumot qidirish va almashish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish. Ta'lim tizimiga kirib kelayotgan raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini yangi materialni o'zlashtirish bosqichida ham, individual natijalarni kuzatish bosqichida ham individuallashtirish imkonini beradi.

Elektron portfolio kursi (1-rasmga qarang) Portugaliyaning Alberta universitetida raqamli ta'lim sohasida ishlaydigan o'qituvchilar uchun taklif etiladi. Taqdim etilgan modelda o'quvchi ta'limni birgalikda qurishda ishtirok etish va hamkorlik natijasida pedagogik tafakkurni rivojlantiruvchi ta'lim hamjamiyatiga birlashtiriladi [4,5]. Uni uch qismga bo'lish mumkin:

O'qituvchi ePortfolio kursida talabani o'rganishini nazorat qiladi va uning mazmunini baholaydi;

o'quvchilar o'quv jarayonida o'quv materiallari mazmuni bo'yicha o'z fikrlarini qo'shib boradi;

Elektron portfolio kursi o'qituvchi kabi o'z materiallari arxiviga (tarkib, resurslar, elektron innovatsiyalar) va o'z rivojlanishi haqidagi o'z fikrlariga (uyalish va muvaffaqiyatsizliklar, qiyinchiliklar va engish strategiyalari, kuchli tomonlari) ega bo'lgan talabalar uchun muhim ish vositasidir. ul 0 (virtual muhit / ijtimoiylashuv / aloqa soatlari)

Shakl 3. ePortfolio o'qituvchi kursining tuzilishi [14]

Kurs hajmi 10 EKO'T (Evropa kredit o'tkazish tizimi) bo'lib, 17 haftalik o'qish uchun mo'ljallangan bo'lib, undan oldin onlayn moslashish moduli (modul 0) mavjud. U 2 hafta davom etadi va ikkita maqsadga ega. Bir tomondan, u talabalarni o'quv muhiti va universitetning virtual pedagogik modeli bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan. Boshqa tomondan, maqsad kursda ishtirok etish uchun asosiy ko'nikmalarga ega bo'lishdir. Bajarish modulidan tashqari, talabalarga kurs davomida hamrohlik qiluvchi raqamli asboblari moduli ham mavjud bo'lib, ularga turli xil dasturiy ta'minot, ilovalar va interfeyslarni o'rganish va ulardan foydalanishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim o'qituvchilarga aloqa soatlariga qaraganda ko'proq talabalar bilan ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim o'qituvchilarga butun dunyo bo'ylab boshqa o'qituvchilar bilan bog'lanish, dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun global guruhlar yaratish va buning natijasida boy o'qitish tajribasiga ega bo'lish imkonini beradi. Raqamli o'qitish usuli nafaqat ta'lim mazmunini ta'minlaydi, balki butun o'quv ta'lim tajribasini yaxshilaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Кущева Н.Б., Терехова В.И. Концепция непрерывного образования взрослых как социальный институт инноваций. Мир науки. 2016. Т. 4. № 3. С. 17.
2. Кущева Н.Б. Приоритеты научной и практической индивидуализации программ магистратуры для сферы туризма и гостеприимства. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2011. № 3. С. 161-167.
3. Filatro, A. Design Instrucional Contextualizado. Sao Paulo: Senac, 2004, p.27-29.
4. Henriques, S., Moreira, J.A., Goulao, M.F., & Barros, D. (2015). Online Training of Trainers from the Open University, Portugal. In A.M. Teixeira, A. Szuccs, & I. Mazar (Eds.).
5. Moreira J. Antonio, Henriques Susana, Goulao Maria de Fatima, Barros D. Digital Learning in Higher Education: A Training Course for Teaching Online - Universidade Aberta, Portugal [Электронный ресурс]. URL: <https://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/539> (дата обращения: 18.03.2019).

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исламова Севара
Ассистент кафедры педагогики узбекского языка и физической культуры

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация: В данной статье подробно описано использование цифровых технологий в системе непрерывного образования, эффективность использования цифровых технологий для достижения эффективности.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновации, виртуальный стенд, образование, урок.

Abstract: This article describes the use of digital technologies in the system of continuous education, the effectiveness of using digital technologies to achieve efficiency.

Keywords: digital technologies, innovations, virtual stand, education, lesson.

ВВЕДЕНИЕ. Образовательные технологии всегда были информационными, так как были связаны с хранением, передачей и доставкой пользователю разнообразной информации. С появлением компьютерных технологий и средств коммуникации технологии обучения радикально изменились. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс требует:

- Компьютеры и средства связи как технические средства обучения;
- Предоставление соответствующей и систематической и практической программы для организации учебного процесса;
- Подходящие методические разработки для применения новых образовательных технологий в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Компьютерные (информационные) технологии обучения – это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством его реализации является компьютер, то есть:

- формирование у учащихся навыков работы с информацией, развитие их коммуникативных способностей;
- подготовка человека «информационного общества»;
- предоставление достаточного объема информации на уровне способности учащихся к обучению;
- формирование у студентов исследовательских навыков и навыков оптимального принятия решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По мере стремительного развития научно-технического прогресса информация и информационные технологии становятся все более требовательными условиями для науки и труда. Использование информационных технологий в организации учебного процесса дает возможность сделать учебный процесс интересным, содержательным и эффективным, а также управлять процессом урока. Использование информационных технологий (графика, мультимедиа, анимация и др.) при обучении специальным, особенно профессиональным, профильным предметам в учебном процессе позволяет учащимся более совершенно и глубже понимать этот предмет, создает возможность пробудить глубокое воображение на эту тему.

Новый информационный метод обучения – это не ученик-ученик, это прежде всего технология учителя (педагога). Студент не изучает современные информационные технологии, а использует их продукты как техническое средство обучения. Учитель (педагог) подготавливает к уроку с использованием современных технологий, организует урок, следит за знаниями учащихся, а высшим уровнем совершенствования содержания образования является внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, в то же время, позволяет управлять учебным процессом.

При использовании такого комплекса средств обучения на учащихся воздействует только один информационный канал (просмотр, слушание и т. д.).

Известно, что преподаватели (педагоги) проводят много времени за проведением лабораторных и практических работ при традиционной методике обучения. Это очень

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

важная составляющая профессиональной подготовки. Он помогает не только укрепить теоретические знания студента, повысить эффективность усвоения учебного материала, но и сформировать практические навыки в конкретной области.

При использовании информационных (инновационных) технологий в преподавании предметов можно добиться высоких результатов не только в проведении учебного процесса, но и в оценке его результатов, т. е. знаний и умений учащихся. При сравнении этого метода с традиционным методом отчетливо видны многие преимущества.

Компетенция педагога в управлении инновационными образовательными технологиями в непрерывном образовании должна представлять собой обобщенную модель и основные требования этой совокупности взаимосвязанных требований;

- учитель должен знать навыки и умения преподавания. образование, умение объективно оценивать и управлять знаниями педагогов;

- должен уметь использовать инновационные педагогические технологии в организации воспитания и обучения;

- учитель-педагог должен обладать следующими качествами, чтобы формировать мировоззрение и по-новому подходить к образовательному процессу: глубокое понимание природы современного научного, культурного и инновационно-технологического развития; мир и человек с глубокой и широкой точки зрения;

- Применение компьютерного обучения и других технических средств обучения в учебном процессе;

- иметь представление о сети Интернет и в полной мере понимать и анализировать содержание информационных технологий, суть духовно-образовательных реформ; □сущность и принципы инновационных педагогических технологий, а также его традиционное образование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, внедрение современных информационных технологий в учебный процесс приводит к: большей индивидуальной поддержке с учетом учебного процесса, конкретного уровня подготовки учащихся, способностей, скорости усвоения нового материала, интересов и склонностей к даче. усилить познавательную активность студентов, поддержать и развить некоторые их стремления к самосовершенствованию, формирование интереса к учебе и профессии; использование проблемных и компьютерных средств обучения и виртуальных стендов во всех образовательных учреждениях; совершенствование технологической базы учебного процесса за счет внедрения современных технических средств и др.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» Президента Республики Узбекистан. 20 апреля 2017 г., Решение № PQ-2909.
2. В.Г. Казак - Новое время - новые технологии профессионального образования - с.12. 2017
3. Н.И. Костя - новые принципы организации начального профессионального образования. 2018
4. Н.Н. Азижонджаева Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Ташкент - 2016.
5. Г.А. Балчерина Федеральная целевая программа развития образования: инновационные решения на будущее - С. 14-15. 2016

Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования

Преподаватель Насирова Д.С студентка

3-курса Волк Анна ГулГу Emil_gulsu_info@edu.uz

Аннотация : актуальность выбранной темы, рассмотреть вопросы о цифровой педагогике; роль цифровой педагогики в непрерывном образовании; указать путем

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

исследований , ее эффективность в современном образовании.

Annotation : the relevance of the chosen topic, to consider questions about digital pedagogy in continuous education ; to indicate through research, its effectiveness in modern education.

Современное общество постепенно становится цифровым. На современном этапе развития общества и общественных отношений человечество вступило в новый этап своего развития, который принято называть эпохой цифровизации. На этом этапе развития цивилизации деятельность человека с созданием, преобразованием и использованием информации и определенных знаний, представленными в цифровом виде. Сейчас большая часть занятого населения превращается из сферы производства товаров и услуг и участвуют в процессе накопления и хранения информации, а продуктом потребления становится информация. И этот процесс цифровизации оказывает влияние на систему образования, обучения, на формирование компетенций, так как меняется мотивация человека к обучению и образованию, меняется организация труда. В систему современного образования необходимо внедрять новые технологии, как того требуют потребности современного общества, учить тому что необходимо будет завтра. Поэтому системе профессионального образования отводится ключевая роль, так как цифровизация образовательного процесса представляет собой встречную трансформацию образовательного процесса и элементов, с одной стороны, и цифровых технологий, средств, используемых в образовательном процессе, с другой. К тому же процесс цифровизации образования повлечет за собой изменение образовательной программы, утверждающей открытость и непрерывность обучения, индивидуализированный подход, самообразование и самообучение и информвцию.

В связи с этим появляется новый термин «цифровая педагогика».

Что такое цифровая педагогика?. Востребованность этого словосочетания в современных реалиях наводит на ошибочную мысль, будто термин характеризует только нынешнюю эпоху и появился сравнительно недавно. На самом деле, цифровизация педагогического процесса началась тогда же, когда в целом началось распространение различных технических новинок.

Изначально под «цифровой педагогикой» понимали использование в процессе обучения различных технологий, образовательных решений и устройств: электронный проектор, электронные доски, почта, интернет, вебинары, видеоконференции, платформы для дистанционного обучения. Такой подход сформировался под влиянием новых представлений о построении педагогического процесса. В период 1960–1990-х годов считалось, что эпидиаскопы, кодоскопы, автоматизированные классы контроля и обучения («АККОРД») могут улучшить образовательный процесс, а в перспективе и вовсе смогут заменить преподавателей техническими устройствами. Правда, просто оснастить классы оказалось тогда недостаточно (как и сейчас): новая техника требует от педагога умений и навыков ее использования, а главное — методической поддержки и наполнения качественным образовательным содержанием. Все это вкупе с наличием времени и желания у педагога для приобретения новых компетенций и освоения соответствующих технологических новинок несколько сбавило темпы распространения цифровой педагогики.

Более современный подход к объему понятия «цифровая педагогика» гласит, что «цифровая педагогика использует цифровые инструменты для повышения качества преподавания и обучения», однако она не исключает (и не планирует исключать!) преподавателя из учебного процесса, как это было в прошлом столетии. Напротив, актуальное видение цифровой педагогики фиксирует значимую роль педагога, который должен быть специальным образом подготовлен, в первую очередь методически.

И все же в массовом сознании и в педагогическом сообществе продвигается такое определение цифровой педагогики, при котором она обеспечивает более высокое качество образования с помощью компьютеров и программ. То есть до сих пор не

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

определена однозначно роль преподавателя в таком, цифровом, образовательном процессе: педагог — это лишь оператор и администратор цифровых инструментов, умело их применяющий?

Данный вопрос беспокоит многие учебные заведения нашей страны. Многие преподаватели из старого состава не только в школах, детских садах и высших учебных заведениях не имеют опыта с цифровыми технологиями. Конечно же их знания и педагогический опыт не имеют цены, но все же их неопытность имеет не очень тяжелые но достаточно весомые последствия.

Казалось бы, что современный педагог должен обладать достаточным запасом знаний, компетенций и опытом. Но не стоит забывать про современное общество и как мы до этого выяснили, его цифровизации. Этими вопросами и занимается цифровая педагогика, она идет в ногу со временем, современным обществом и непрерывной системой образования.

Над этим вопросом сейчас работают все высшие учебные заведения по педагогическому направлению и всем его отраслям. То есть начиная от дошкольного образования и выше. Данная работа проводится не только по всему миру, но и по всей нашей Республики. Наше государство старается обеспечить всеми цифровыми технологиями наше образование.

Литература :

1. Интернет. <https://infourok.ru/cifrovaya-pedagogika-v-obrazovatelnom-prostranstve-6071484.html>. Учебное пособие . Республика Казахстан. Алмазы 2020. Цифровая педагогика в учебном пространстве. Ж.К. Сағалиева, М.Д. Есекешова, А.А.Жусупова.
2. <http://libinform.ru/read/articles/TCifrovaya-pedagogika-balans-mezhdu-novatorskim-i-traditsionnym/> Анонимная статья. Цифровая педагогика: баланс между новаторским и традиционным . 7.06.2021.

**AYOL PSIXOLOGIYASIGA OILAVIY AJRIMLARNING TA`SIRI
HAMDA RUHIYATDAGI O`ZGARISHLARNING NAMOYON
BO`LISHI**

Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti
“Pedagogika va psixologiya” yo‘nalishi
2-bosqich magistri
Ummatova Feruza Abdumuminovna

Annotatsiya: Ayol psixologiyasi alohida o‘rganiladigan nozik mavzu hisoblanadi. Oilaviy ajrimni boshidan kechirgan ayolning ruhiyati, uning dunyoqarashi o‘ziga xos, e‘tibor qaratish lozim bo‘lgan sohadir. Oilaviy ajrashishlar qadimdanoq mavjud bo‘lib, u jamiyat barqarorligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatib kelgan. Oilaviy ajrimlar ortib bormoqda. Ajrimlar tarixini bilish bugungi kunda uni oldini olishda muhimdir. Mazkur maqolada oilaviy ajrimlarning ayollar ruhiyatiga ta‘siri hamda psixologik ta‘sir yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: nikoh shartlari, ajrim motivlari, ajrim turlari, ajrim sabablari, oilaviy ajrim oqibatlar.

Abstract: Women's psychology is a sensitive topic that is studied separately. The psyche of a woman who has experienced a family breakup, her worldview is a special area that should be paid attention to. Divorce has existed since ancient times, and it has had a serious impact on the stability of society. Family divorces are on the rise. Knowing the history of divorces is important to prevent them today. This article examines the influence of family rulings on the psyche of women and the directions of psychological influence.

Key words: conditions of marriage, reasons for divorce, types of divorce, causes of divorce, consequences of family divorce.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

KIRISH. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning tub negizi va mohiyati oilaga, uning sub‘ektlari tarbiyasi va ta’siriga borib taqaladi. Chunki davlatimizda, birinchidan, oila qadriyat darajasiga ko‘tarilgan tushuncha, ikkinchidan, davlat va jamiyatning asosiy negizi, uchinchidan islohotlar samarasini ro‘yobga chiqaruvchi omillar avvalo oilada vujudga keladi va shakllanadi.

Yurtimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab oila manfaatlari, ona va bola huquqlarini ta’minlash maqsadida oilalarning turmush tarzi, ruhiyati va tarbiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish, ularni hayotga hamda oilaga, tug‘ilib o‘sayotgan yurtiga muhabbatini kuchaytirish va shu orqali har tomonlama komil va barkamol avlod yetishtirishga intilish vazifasini amalga oshirish davlatimiz siyosati darajasiga ko‘tarilgan edi. Bugungi kunda ham ushbu soha strategik maqsadlar va tizimli xaritalar orqali yanada takomillashib bormoqda, eng asosiysi muammolarning tub ildizi ochilmoqda, mohiyati o‘rganilmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, oilaviy ajrimlarni kelib chiqish sabablarini o‘rganmay turib, oilalarni mustahkamligiga erishib bo‘lmaydi. Bu borada olib borilgan tahlillarimiz oilaviy ajrimlar borasidagi faoliyatni takomillashtirishni taqazo etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Oilaviy ajrimlarda nikoh motvlari muhim rol o‘ynaydi. Bu barcha halqlar hayot tarzida ham milliy qadriyat darajasiga chiqib ulgurilgan urf-odatlarimiz oila mustahkamligini ta’minlashning asosi bshlib kelgan. Oilaviy ajrimlar turlicha talqin etilgan. Masalan qadimda Xitoyda oilaviy ajrimlar sababini avvalo kelindan izlashgan Qadimgi Yunonistonda esa, oilaviy ajrimlar anchayin yengil kechgan. Bunda ajrashishini er va xotin guvohlar oldida ajrashishi sababini aytib, nikohlari buzilganligini bildirgan. Bunday ajrimlarda huquq asosan er tomonda bo‘lib, agar ajrim tashabbusi ayol kishidan chiqsa ajrimga erishish ancha qiyin kechgan [2]. Qadimgi Rim imperiyasida ham istilo qilingan hududlar va butun Italiya miqyosida oilaviy ajrimlar masalasiga jiddiy e’tibor qaratishgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ajralishlarning o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik xususiyatlari mavjuddir. Bu xususiyatlar oilalarning buzilishiga olib keladigan sabablar, ularningamalga oshish jarayoni, oqibatlari, ajralishgacha va undan keyingi davrlardagi er-xotinlarning ahvoli kabilarda ifodalanadi. Shunday xususiyatlardan biri ajralish niyatini bildirib rasmiy tashkilotlarga murojaat qiluvchi ajralish tashabbuskori kimekanligida namoyon bo‘ladi. Sharq oilalarida, ayniqsa o‘zbek (qishloqlarda) oilalarida ajralish tashabbuskori ko‘proq erkaklar bo‘ladilar va aksincha, Yevropa xalqlari oilalarida, yosh oilalarda va urbanizatsiyalashuv darajasi yuqori bo‘lgansahar oilalarida ajralish tashabbuskori ko‘proq ayollar bo‘ladi. Biz sizga ajralishlarning sabab-oqibatlari haqida fikr-mulohazalarimizni bildirishdan oldin o‘zbek oilalarida ajralishlarning o‘ziga xos xarakteri, ya’ni boshqa (ayniqsa chet mamalakatlaridan) millatlardan farq qiluvchi jihatlariga to‘xtalib o‘tishni lozim topdik. Bu quyidagi ob‘ektiv omillarga bog‘liq bo‘lishi mumkin: birinchidan, qishloq joylarda ajrashgan ayol erkakka nisbatan jamoatchilik tomonidanko‘proq tanqidiy muhokama qilinadi [3]. Ikkinchidan, qishloq joylarda ajralishgandan so‘ng ayollarning ahvoli erkaklarga nisbatan yomonlashadi, negaki o‘zbek millatidagi o‘ziga xos urf-odatlar o‘zbek ayolining uy-joylarni eriga qoldirib, o‘z ota-onasinikiga (uning aka-ukalari o‘z oilasi, xotini, bolalari bilan yashayotgan va ajrashgan ayol uchun ahvolni yanada jiddiylashtiruvchi joyga) borib yashashga majbur bo‘ladilar. Uchinchidan, qishloq ayollarida ajralishgandan so‘ng qayta oila qurish imkoni nihoyatda kamdir. Mana shu ob‘ektiv sabablarni hisobga olgan holda qishloq joylardagi o‘zbek ayollari muammoli (er-xotin orasidagi munosabatlar nihoyatda ziddiyatli, nizoli, ular orasidagi mehr-oqibat yetarli ifodalanmagan oila) nikohga ham ko‘nikib yashayveradilar. Ba’zi ayollar, aslida eri bilan birga yashamayotgan bo‘lsalar-da (hatto yillab), erlaridan «o‘ch olish» maqsadida, uning boshqaga uylanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun rasmiy ravishda, sud orqali ajrashishga ko‘nmaydilar. Qishloq joylardagi ajralishgan erkaklar ayollarga nisbatan bir muncha imtiyozli vaziyatda bo‘ladilar: ular ajralishgandan so‘ng o‘z yaqinlari tomonidan ko‘proq qo‘llab-

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

quvvatlanadi. Bolasi yo‘q bo‘lgan holatda esa ajralishgan erkak uchun turmushga chiqmagan ayolga uylanish sezilarli darajada muammo tug‘dirmaydi.

Bundan tashqari u ajralishdan so‘ng oldingi sharoitda — o‘z (ota-onasining) uyida qoladi va navbatdagi yangi oila qurish imkoniga ega bo‘ladi. Shuning uchun qishloq joylarda ajralishlarning tashabbuskorlari ko‘proq erkaklar bo‘ladilar. Agar ajralish «ozodlik» deb hisoblanadigan bo‘lsa, unda hozirgi zamon nikoh-oila qonunchiligiga ko‘ra bu «ozodlik» «kimga qanchaga tushadi?» Shahar joylarda istiqomat qiladigan Yevropa xalqlariga mansub bo‘lgan yosh oilalarda bu quyidagi formula tarzida bo‘lishi mumkin. Ayollar uchun: Ajralish q ozodlik + bola + aliment ± uy + yolg‘iz onalarga beriladigan imtiyozlar + yangi oila qurish muammosi. Erkaklar uchun: Ajralish q ozodlik - bola - aliment ± uy + yangi oila qurish imkoniyati. Agar ajralishlarning ayol va erkakka ko‘rsatadigan asosiy ta’sirlarini sanaydigan bo‘lsak, ular quyidagicha bo‘ladi: Jamiyat uchun — Noto‘liq oilalar soni ko‘payadi, oilalararo yoki qarindoshlararo adovat yuzaga keladi, bir jinsning ikkinchi jinsga nisbatan nafrati paydo bo‘ladi, fohishabozlik ortadi, teri-tanosil kasalliklarning ortishi kuzatiladi, shaxsning ijtimoiy faolligi susayadi [4].

Ma’lumki, o‘zbek oilalarida ajralishlar miqdori boshqa millatlar, masalan rus oilalarinikiga qaraganda ikki marta kam. Lekin har bir ajralishgan oilaga to‘g‘ri keladigan «tirik yetim» bolalar soni o‘zbek oilalarida 2-2,5 martaga ko‘p. Shu bilan birga, «ajralish madaniyati»ning quyi saviyada ekanligi va o‘ziga xos milliy xususiyatlari bilan ifodalanishi o‘zbek oilalarida ko‘proq salbiy oqibatlariga olib keladi. Shunga ko‘ra ajralishlarning salbiy asoratlari o‘zbek oilalarida boshqa millatlar oilalaridagiga nisbatan kuchliroq ifodalanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shuning uchun ham hozirgi vaqtda ajralish muammosini ilmiy asosda o‘rganish masalalariga alohida e’tibor berilmoqda. Bu o‘rinda ajralish omillari va sabablarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Chunki aksariyat hollarda mahallalarda nikohni bekor qilish borasida o‘tkaziladigan sud ishlarida ajralmoqchi bo‘lgan oila buzilishining asl sababini aniqlab, nikohni bekor qilish ishlarida oddiy xatolarga yo‘l qo‘yilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Axmedova Z. Men ajrashmayman. – Toshkent, 2018 yil.
2. Giddens E. Sotsiologiya Moskva, 2015, to‘ldirilgan uchinchi nashri.
3. Oila ensiklopediyasi. Milliy ensiklopediya nashri, – Toshkent, 2019.
4. Sodiqova Sh. Oila tarbiyasi. – Manaviyat nashri, 2019, Toshkent.
5. Klinton X.R. Bir bolani yetti mahalla tarbiyalaydi yoki bolalarimizning bizga bergan saboqlari haqida. – Toshkent, Manaviyat nashriyoti, 2017.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish

Haydarova Ma’mura Ergashboy qizi
Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobiliyati, pedagogik kasbiy kompetensiyasining oshishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta’lim malakalarini oshirib borishdir. Ushbu maqolada bo‘lajak mutaxassislarda kasbiy kompetensiyalar, metodik kompetentlik, uning tarkibiy qismlari, metodik kompetensiyaning vazifalari va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ushbu kompetensiyani qanday shakllantirish mumkinligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik, metod, vosita, malaka, faoliyat mezon.

Abstract. One of the methods that significantly affect the growth of the teacher's, his pedagogical skills, pedagogical abilities, pedagogical competence is the improvement of the skills of continuous professional education. In this article we will talk about professional

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

competence, methodological competence, its components, functions of methodological competence and how to formulate this competence in primary school teachers.

Keywords: competence, professional competence, methodological competence, method, motor, qualification, criteria of activity.

KIRISH. Mamlakatimizda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligi doimiy o‘zgarib borayotgan sharoitda ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rgangan holda, oliy ta’lim muassasasida ularning metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini, didaktik asoslarini ishlab chiqish, pedagogik shart- sharoitlari, mazmuni va tuzilmasi, takomillashtirish mezonlari va shakllanganlik darajalari, shakl, metod, vositalari, modeli, o‘qitish sifatining samaradorligini oshirish, shuningdek, pedagogika oliy ta’lim muassasasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf

o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariyva amaliyasolarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida talabalarni o‘qitish jarayonida kutilayotgan natija umummadaniy, umumkasbiy va kasbiy kompetensiyalar orqali taqdim etilgan asosiy ta’lim dasturlarini o‘zlashtirishga qo‘yilgan talablar ko‘rinishida shakllantirilgan. Davlat ta’lim standartlarida bo‘lajak o‘qituvchining profilli (mutaxassislik) kompetensiyasi ham aniqlangan bo‘lib, u o‘qituvchining kasbiy kompetentligining muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u juda kam o‘rganilgan muammolardan biridir. Ana shunday masalalardan biri bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga kompetentli yondoshuvni aniqlash va Davlat ta’lim standartlarining asosiy qoidalariga mos holda uning tuzilmaviy modelini ishlab chiqishdan iborat. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini aniqlash uchun ushbu tushunchani o‘rganishga bag‘ishlangan ba’zi bir tadqiqotlarga e‘tiborni qaratamiz. Kasbiy kompetensiya pedagogik muammo sifatida o‘rganilgan tadqiqotlarda asosan, o‘qituvchining xususiyatlari tahlil qilingan.

V.I. Baydenko «kasbiy kompetentlik» tushunchasini quyidagicha tavsiflagan:

o‘z mutaxassisligi bo‘yicha faoliyat yuritish uchun zarur bo‘ladigan bilim, ko‘nikma, malaka va qobiliyatlarga, kasbiy muammolarni qisman hal etishda bir vaqtda avtonomlik va egiluvchanlik xususiyatlariga ega bo‘lish;

kasbiy shaxslararo muhitda hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirish;

faoliyat mezonini (sifat o‘lchovi), qo‘llash sohasi, talab etiladigan bilimlarni o‘z ichiga olgan standartlarni loyihalash tuzilmasi;

ish beruvchi talablariga ko‘ra kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi qobiliyatlardan samarali foydalanish;

insonga hozirgi zamon mehnat muhitida ish faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi bilimlar, xususiyatlar va ko‘nikmalarning integrallashgan birlashuvi[2, 72].

Yuqorida keltirilganlarni umumlashtirgan holda V.I.Baydenko kasbiy kompetentlikni faoliyat talablariga mos ravishda harakat qilishga, masala va muammolarni mustaqil hal etishga, shu bilan birga o‘z faoliyati natijalari, ya’ni mos ko‘nikmalar, texnik usullarni baholay olishga tayyorligi va qobiliyati sifatida tushunadi.

O.V. Xovovning fikriga ko‘ra, kasbiy kompetentlik - bu nafaqat malaka, ya’ni faoliyat tajribasi, ko‘nikma va bilimlar sifatida kasbiy malaka haqidagi, balki kasbiy faoliyatda mustaqillikni ta’minlovchi ijtimoiy-kommunikativ va individual qobiliyatlar haqidagi tasavvurlardan iborat[5, 454-455].

Yu.G. Tatur va V.Ye. Medvedevlar bo‘lajak mutaxassisning kompetentligini kasbiy va ijtimoiy sohada muvaffaqiyatli ijodiy faoliyat yuritish uchun o‘z imkoniyatini (bilim, ko‘nikma, tajriba, shaxsiy sifatlar va boshqalar) amaliyotda namoyon qilishga intilish va qobiliyat sifatida, kompetensiyani esa, bo‘lajak mutaxassisning ma’lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat yurita olish uchun o‘zining butun imkoniyatlari (bilim, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlar) ni qo‘llash va uning natijasiga ongli ravishda mas’uliyatini anglashga

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tayyorligi sifatida ta’riflagan.

G.A. Larionovanning fikriga ko‘ra, tayyorlik tuzilmasiga amaliy bilimlar majmuasi va shaxsning faoliyatga kirishini ta’minlovchi xususiyatlari kiradi. Mehnatga tayyorgarlik esa ikkita, ya’ni operatsional (bilim va ko‘nikmalar) va shaxsiy (ko‘rsatma, mehnatga yo‘naltirilganlik, kasbiy motiv xususiyatlari, odat va munosabatlar tizimi, emotsional va irodaviy funksiyalar, shaxsning kasbiy ahamiyatli sifatleri) komponentlardan iborat murakkab tizim hisoblanadi [3, 171].

Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya’ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash - kompetentli yondoshuv deyiladi. Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning konseptual muhim usullaridan biri - kasbiy ta’lim mazmunini modernizatsiyalashda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Erkin va faol fikrlash, ta’lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta’lim berish va tarbiyalashning yangi g‘oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo‘lgan bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy sharoitlari quyidagilardan iborat:

tashkiliy-boshqaruvchanlilik (o‘quv reja, o‘quv jarayoni grafigi, dars jadvalini tuzish, kompetentlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqish, ta’lim jarayonini moddiy-texnik ta’minlash);

o‘quv-uslubiy (mashg‘ulotlar mazmunini tanlash, turli kurslarning integratsiyasi, yetakchi g‘oyalarni ajratish);

texnologik (nazorat-baholash, o‘qitishning faol shakllarini tashkil etish, kompetentlikka kiruvchi bilimlar guruhlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash);

psixologik-pedagogik (talabalarning rivojlanish tashxisini amalga oshirish, o‘qitishga motivatsiyani rag‘batlantirish, kompetentlikning mezonini aniqlash, talabalarni hamkorlikda ishlashga yo‘llash).

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko‘nikmalari orqali, ko‘nikmalar (nazariy bilimlarga asoslangan va pedagogik masalalarni yechishga yo‘naltirilgan bilimlar) esa, bosqichma-bosqich rivojlanuvchi harakatlar majmuasi orqali aniqlanadi.

XULOSA. Bugungi kunda zamonaviy ta’lim talablarini amalga oshirish jarayonida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash muhim muammo sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda. Shunday ekan, ushbu talablardan kelib chiqqan holda bilimdon, mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, yuqori malakali, madaniyatli, turli soha egalarini tayyorlash dolzarb muammolardan hisoblanadi. Qonunda e’tirof etilgan yangicha modeldagi shaxsni kamol toptirish, uning chuqur bilimlar sohibi bo‘lib yetishishi, barkamolligini kafolatlovchi shart-sharoitlar orasida o‘qituvchi kasbiy-metodik kompetentligini ta’lim va tarbiya jarayonlariga tatbiq etishda psixologiyaning o‘z uslub va qoidalari yetarli bo‘lmaganday. Shunga ko‘ra yosh avlod ta’lim olish davrlaridagi rivojlanish tendensiyalaridan tortib, yangicha o‘qitish texnologiyalarini ta’lim oluvchi tomonidan o‘zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog‘lik ta’sir ko‘rsatayotganligini o‘rganish hamda psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg‘unlashtirishni taqozo etadi. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchidan metodik kompetentlik, ayniqsa, turli xil sharoitlarda ta’lim oluvchi va ta’lim beruvchi psixologiyasini to‘g‘ri baholay olish bilan bog‘liq ijtimoiy-psixologik kompetentlikning yuqori darajada bo‘lishi talab qilinadi.

REFERENCES

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов какнеобходимый этап проектирования ГОСВПО нового поколения. - М. - 2006. - 72 с.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

2. Ларионова Г. А. Компетенции в профессиональной подготовке студентов вузов: знания, действия, деятельность, самоопределение: монография. - Челябинск. - 2004. - 171 с.
3. Махмудов А.Х. Таълим тизимида компетентлик асосида ёндашувнинг дидактик жиҳатлари // «Уқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. - 2012. 44-47 бетлар.

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI O’QUVCHILARINING MA’NAVIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Abdullayeva Nilufar

**Guliston davlat universiteti, Pedagogika va
Psixologiya yo’nalishi 2-bosqich magistranti**

Anontatsiya: Mazkur maqolada umumiy o’rta ta’lim maktab o’quvchilarining ma’naviy madaniyatini shakllantirish mezonlar va bosqichlari, bunga ta’sir qiluvchi omillar haqida kerakli izlanish va o’rganishlar natijasi yoritilgan

Kalit so’zlar: global, milliy, ma’naviyat, qadriyat, oila, salohiyat, intellekt, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье описаны критерии и этапы формирования духовной культуры учащихся общеобразовательных школ, результаты необходимых исследований и изучения факторов, влияющих на это.

Ключевые слова: глобальный, национальный, духовность, ценность, семья, потенциал, интеллект, инновации.

Annotation: This article describes the criteria and stages of the formation of the spiritual culture of general secondary school students, the results of the necessary research and studies on the factors influencing this

Keywords: global, national, spirituality, value, family, potential, intellect, innovation.

Ma’naviy madaniyat - bu ma’lum bir etnos, odamlar (xalq, millat) yoki umuman insoniyatning madaniy -tarixiy jamiyatiga xos bo’lgan dunyoqarash g’oyalari, bilimlari, qarashlarining ma’lum tizimi. Inson shaxs sifatida faqat tashqi sezgi tajribasi bilan chegaralanib qolmaydi va unga birinchi o’ringa qo’ymaydi. U hali ham etakchi va asosiy ruhiy tajribani tan oladi, uning sharofati bilan u narsalarni, sodir bo’layotgan hamma narsani sevadi, ishonadi, yashaydi va baholaydi. Ma’naviy madaniyat maqsad va ma’noni belgilaydigan odamning ichki tajribasi va tajribasi tufayli paydo bo’lgan va rivojlangan.

Ilk marotaba bu tushuncha tarixchi va faylasuf Vilgelm fon Gumboldt tomonidan kiritilgan. U o’z asarlarida bu fikrni tasvirlab bergan Jahon tarixi - bu inson ongi va bilimidan tashqarida bo’lgan ruhiy kuch ta’sirining natijasidir. Bu kuch shaxsiy sa’y -harakatlar orqali namoyon bo’ladi va Ijodiy mahorat individual shaxslar. Bu ularning faoliyati samarasi, fon Gumboldt ma’naviy madaniyat degan atama bilan atagan.

Bugungi globallashtirish jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga bo’lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko’plab imkoniyatlar yaratmoqda. Ular oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo’lishdek hayotiy talablarni qo’ymoqda.

Shu bois, O’zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta’lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo’lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo’naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo’nalishlarni belgilab beradi.

Shuningdek, Konsepsiyada belgilangan yo’nalishlar mamlakat yoshlarini ma’nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro’yobga chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo’llab-quvvatlash

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyoda o‘quvchi-yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlashda mas’uliyat, majburiyat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, teran dunyoqarash, sog‘lom e’tiqodlilik, ma’rifatlilik, diniy va milliy bag‘rikenglik, ma’naviy, fuqaroviy, madaniyatlararo, ijtimoiy kabi fazilatlarni shakllantirish kun tartibidagi asosiy masalalarga aylanib bormoqda.

Shu bois yoshlar tarbiyasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan “Milliy istiqloq g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” turkumiga kiruvchi fanlarni o‘qitish ta’lim jarayoniga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Jumladan, yoshlar tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to‘g‘ri baho bera olish, ijtimoiy muammolarni hal etishda to‘g‘ri qaror qabul qilish, hayotda o‘z o‘rnini topish bilan bog‘liq bo‘lgan aniq maqsadlarni shakllantira olishga o‘rgatish, buning natijasi o‘laroq, oila-jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning uzilib qolishining oldini olish, loqaydlik, huquqbuzarlik, “ommaviy madaniyat”ning turli ko‘rinishlaridan saqlash imkoni yaratiladi.

Bu, o‘z o‘rnida, O‘zbekiston Respublikasini siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma’naviy rivojlantirishning muhim omili bo‘lgan yoshlar tarbiyasi shaxsan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuskorligida davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganini inobatga olib, ushbu yo‘nalishdagi prinsipial yondashuvlarni takomillashtirish, strategik maqsad va vazifalarning konseptual asoslarini ishlab chiqish zaruratini talab qildi.

Bugungi kunda ular ko‘cha va ommaviy axborot vositalarining bolasiga salbiy ta’siri haqida qancha gapirishmasin, shunga qaramay, sotsiologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oilaning ta’siri boshqa omillar ta’siridan (oilaning rivojlanishiga ta’siri) kuchliroqdir. bola 40 foiz; ommaviy axborot vositalari - 30 foiz; maktablar - 20 foiz; ko‘chalar - 10 foiz). Garchi, albatta, bu erda ikkita muhim holatni hisobga olish kerak: birinchidan, oilaning imkoniyatlari ob’ektiv ravishda cheklangan; Ikkinchidan, zamonaviy oila, bir qator sabablarga ko‘ra, ko‘pincha bolaga ijobiy ta’sir ko‘rsatishning pedagogik salohiyatini amalga oshira olmaydi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya vazifasi oilaviy tarbiyaning asosiy vazifasidir. Ma’naviy-axloqiy tarbiya deganda biz shaxsning asosiy madaniyatining asosi bo‘lgan bolaning ma’naviy-axloqiy sohasini shakllantirishga maqsadli yordam berish jarayonini tushunamiz. Bu holda ta’limning ma’naviy tarkibiy qismi bolaga qadriyatlar va ideallar tizimini o‘zlashtirishga, shuningdek, ma’lum bir shaxsiy dunyoqarash pozitsiyasini shakllantirishga yordam berishdir. Axloqiy komponent bolaning ijtimoiy faoliyatidagi mafkuraviy (mazmunli) pozitsiyasini aks ettiruvchi his-tuyg‘ular, munosabatlar va xulq-atvorni rivojlantirishga yordam berishga qaratilgan: boshqa odamlar va Xudo dunyosi bilan munosabatlarda. Ma’lumki, ma’naviy-axloqiy tarbiyaning asosini bola yashaydigan, uning shakllanishi va rivojlanishi sodir bo‘ladigan muhitning ma’naviy madaniyati tashkil etadi. Avvalo, bu oila va ta’lim muassasasining ma’naviy madaniyati oila tarbiyasidagi kamchilik va kamchiliklarning o‘rnini qoplash funksiyasini o‘z zimmasiga olishga majbur. Bolaning ichki dunyosini shakllantirishda oila va bog‘chada, maktabda, bolalar uyushmasida, ota-onalar va o‘qituvchilar yashaydigan ruh – bevosita ijtimoiy muhitni tashkil etuvchi kishilarda hukmronlik qiladigan ruh hal qiluvchi bo‘lib chiqadi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya asosiy (aslida insoniy) qobiliyatlarni rivojlantirish sifatida: axloqiy - yaxshilik va yomonlikni farqlashdan iborat; estetik - go‘zal va xunukni farqlashdan iborat; diniy - haqiqat va yolg‘onni ajratishdan iborat - bu nafaqat asosiy vazifadir (ko‘pincha amalga oshirilmaydi yoki zamonaviy oila tomonidan o‘z-o‘zidan amalga oshiriladi), balki oiladagi kattalar va bolalar, bolalar jamoasidagi bolalar o‘rtasidagi tarqoqlikni bartaraf etish vositasidir. oila va ta’lim muassasasi o‘rtasida, shaxs (ham kichik bola, ham kattalar; bola, ota-ona, OS o‘qituvchisi) va an’anaviy madaniyat o‘rtasida. Yana bir savol shundaki, bugungi kunda na oila, na ta’lim muassasasi ularning ma’naviy o‘sishi, farzandlarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va bu jarayondagi o‘zaro munosabatlarni maqsadli, tizimli va maqbul tarzda hal etishga to‘liq (va ko‘pincha parcha-parcha) qodir emas. Ushbu nochorlikning sabablari ma’lum, ammo ular chuqurroq qo‘shimcha tahlilni talab qiladi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Bu: Pravoslav madaniyati uchun an'anaviy bo'lgan (birinchi navbatda, oilaviy tarbiya) ixtiyoriy o'zaro bog'liqlik, qurbonlik sevgisi, mehnat va bolalar bilan ruhiy hamjamiyat munosabatlarini o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarni tushunishni yo'qotish; Ota-onalarning ma'naviy hayot qonunlari va shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi qonunlari to'g'risidagi bilimlarining etishmasligi (yoki buzilganligi); Bolalikning turli davrlarida rivojlanish va tarbiya ustuvorliklari masalalarida zamonaviy ota-onalarning hayratlanarli savodsizligi; Zamonaviy ijtimoiy-madaniy muhit; Pravoslav ta'lim an'analari o'zlashtirishda jamoat tajribasining kamligi; Ota-onalar va o'qituvchilarning shaxsiy hayotiy ma'naviy tajribasining etishmasligi; Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini shakllantirish va shakllarini tanlashda zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda idrok etishning o'ziga xos xususiyatlariga har doim ham mos kelmaydigan arxaiklikka yo'naltirilganlik; Zamonaviy bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda birinchi navbatda qanday vazifalarni hal qilish kerakligi, bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun qanday sharoitlar zarurligi haqida aniq tasavvurlarning yo'qligi; Bolalarning ma'naviy sohasini shakllantirish jarayoni, ta'lim muassasasi va oilaning ma'naviy-axloqiy shakllanishi uchun qulay muhitni shakllantirish, o'qituvchilar va ota-onalarning ichki ma'naviy hayotiga bevosita bog'liqligi haqida g'oyalarning etishmasligi; Hozirgi bolalar, ota-onalar va o'qituvchilarning ma'naviy zaifligi.

Ko'rinib turibdiki, zamonaviy ta'limning eng ko'zga ko'ringan qarama-qarshiliklaridan biri ijtimoiy-pedagogik darajada amalga oshiriladigan ehtiyojning mavjudligi, oila va ta'lim muassasalarining sa'y-harakatlarini rivojlantirish uchun yagona ta'lim va ta'lim maydonini yaratishda birlashtirishdir. Agar oila ham, ta'lim tizimi ham bu ehtiyojni qondirishga tayyor bo'lmasa, bolaning shaxsiyati. . Ilmiy nuqtai nazardan, ko'rsatilgan qarama-qarshilikni bartaraf etishga yordam berish uchun quyidagilar zarur: "Ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash va bolalarni tarbiyalashda oilaga hamrohlik qilish", "Oila va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlar" hodisalarini nazariy tahlil qilish. ta'lim muassasasi"; har xil turdagi oilalar bilan ta'lim muassasalarining kompleks ishining o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash; ta'lim, ma'naviy va axloqiy masalalarda ta'lim muassasasi va oilaning samarali o'zaro hamkorligini ta'minlash uchun tashkiliy-pedagogik asoslarni (ya'ni maqsad va vazifalar, mazmun, shakllar, usullar, vositalar va shartlarning muvofiqligini belgilaydigan asosiy qoidalar) ishlab chiqish. ta'lim, xususan; ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi pedagogik o'zaro hamkorlik modelini yaratish, oilaviy ta'limni pedagogik qo'llab-quvvatlashning o'zgaruvchan dasturlari va texnologiyalarini ishlab chiqish; shuningdek, ishlab chiqilgan materiallarni ta'lim muassasalarining real amaliyotida qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish. Farzandlarni tarbiyalash masalalarida ta'lim muassasasi va oilaning sa'y-harakatlarini birlashtirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ushbu jarayon uchun quyidagi sinonimik nomlar qatori qo'llaniladi: "oila bilan ishlash", "qo'shma ish", "hamkorlik", "qo'shma faoliyat", "pedagogik yordam", "oilani ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash". Mening fikrimcha, ta'lim muassasasi va oilaning bir-biriga ta'sir qilish jarayoni, ularning ta'lim imkoniyatlarini yanada muvaffaqiyatli amalga oshirishga hissa qo'shish "o'zaro ta'sir" va "pedagogik yordam" toifalarida eng to'liq namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Buyuk Sovet entsiklopediyasi. 2-nashr, 18-jild, 507-510-betlar.
2. Kulturologiya. Universitet talabalari uchun o'quv qo'llanma ta'lim muassasalari... Rostov-na-Donu: "Feniks", 1998-676 bet.
3. Kulturologiya. Jahon madaniyati tarixi: universitetlar uchun darslik, tahr. prof. A.N. Markova, - M.: UNITI, 2000 - 600 bet.
4. Kulturologiya: Qo'llanma, Ed. A.A. Radugin, - M.: Markaz, 2000 - 352 b.
5. Simichev D.A. Kulturologiya: universitetlar uchun darslik, - M.: "Prior", 1998 - 352 p.
6. Kulturologiya. ed Dracha G.N. - Rostov-na-Donu: Feniks, 1998- 576 bet.
7. Хаитова Ф. А. Мактабда о'quvchilarning o'qish madaniyatini shakllantirishning samarali usullari //Иновации в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 6.

Как развивать речь младших школьников

Тайлакова Гулноз Маматкаримовна,

старший преподаватель ГулГУ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об особенностях формирования речи в младшем школьном возрасте. Статья отражает трудности развития речи младших школьников, основные средства, способы формирования речи. Процесс развития речи связан с развитием мышления и сознания, осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: речь, умственное развитие, условия успешной речевой деятельности, речевая активность.

В младшем школьном возрасте ребенок должен овладеть литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлять любого типа высказывания; уметь вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять; знать нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в соответствии с ситуацией; владеть элементарными умениями чтения и письма.

Развитие речи связано с умственным развитием, поскольку оно способствует развитию мышления. Наряду с этим, связь речевого (языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи (языку).

Доказано, что без речевого общения, без социальной (общественной) среды, нельзя стать полноценным человеком. Известны случаи, когда дети младенческого возраста попадали к животным и были вскормлены ими. После возвращения детей в человеческое общество, оказывалось, что они имеют повадки животного и совсем не обладают теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи. Известны случаи, происшедшие по вине взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь, с трудом учились в школе, потому что родители не занимались их речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в дошкольном возрасте.

Необходимо помнить, что речь — инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии.

В младших классах большое значение имеет уровень речевого развития, так как при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Младшие школьники в речи употребляют в речи 3-5 тысяч слов. В течение всего периода обучения необходимо продолжать формировать навыки устной и письменной речи.

Речевая активность младших школьников очень важна. Но некоторые дети, и мы это наглядно видим, стесняются говорить, отказываются от участия в беседах, от ответов на вопросы учителя, совсем не могут рассказывать или рассказывают очень кратко, допускают речевые ошибки, такие как пропуск слов, нарушение логической последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и в тексте, малый словарный запас. К сожалению, дети перестали читать книги, и это отражается на речи.

Для успешной речевой деятельности и речевого развития человека необходимы следующие условия. Во-первых, это потребность речевого высказывания, потребность в общении, в передаче чего-то другим людям. Во-вторых, это наличие содержания речи, наличие информации, того, о чем нужно сказать. В-третьих, это наличие языкового материала для оформления высказывания, то есть знание необходимых слов, умение связать их, построить предложения и связную речь.

Особенности развития речи младших школьников предполагают упражнения,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

направленные на всестороннее развитие как устной, так и письменной речи. Учителями начальных классов должны ежедневно на всех уроках использоваться такие приемы развития речи младших школьников, которые, во-первых, помогут усвоить литературные языковые нормы, во-вторых, развивать культуру речи, в-третьих, помогут приобрести навыки чтения и письма.

Управлять развитием речи учащихся можно, постоянно создавая ситуации, которые будут возбуждать в детях потребность выражать мысли устно или письменно, передавать знания, обмениваться мыслями. Нужно так организовать жизнь детей, чтобы сама жизнь давала материал для полноценного содержания речи на основе наблюдений, игры, чтения книг, рассматривания картин, слушание учителя или других взрослых. Необходимо обеспечить школьника правильной речевой средой, дать ему образцы русского языка, постоянно создавать условия для самостоятельного устного и письменного выражения своих мыслей, знаний, чувств, приучить систематически обогащать, совершенствовать собственную речь.

Эти задачи решаются на уроках и во внеурочной деятельности. Хорошая речь может быть получена только при соблюдении целого комплекса требований [1, с.7]. Развитие речи младших школьников на протяжении их обучения в 1-4 классах должно быть комплексным и включать работу в нескольких направлениях.

В 1 классе используются устные коллективные сочинения, подготавливающие учащихся к связному рассказу, с использованием книжек-раскладушек по разным темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы», «Отдых», «Хлеб - всему голова», «Звери». Смотря на картинки дети «рисуют» словами животных, деревья, погоду. Используем картинки в азбуке, составляем небольшие рассказы с помощью вопросов учителя, заучиваем маленькие стихотворения, пословицы, скороговорки, загадки. Первоклассников учим выделять предложения из устной и письменной речи, составлять самим предложения по картинкам или с тем или другим словом, распространять их, учим правильно расставлять слова в предложении, используя упражнения по восстановлению деформированного текста с использованием картинок.

В работе часто используется чтение вслух («по ролям») различных текстов (для развития техники устной речи и дикции), предлагаем выражать голосом определённые эмоции, среди которых радость, печаль, удивление, гнев и тому подобные, инсценируем прочитанный текст. Скороговорки также улучшают дикцию. Важными являются ежедневные упражнения по обогащению, уточнению и активизации словарного запаса учеников (с использованием картинок, загадок, потешек, пословиц, поговорок, крылатых фраз и выражений, сказок, стихов, кроссвордов, подбор к заданному слову синонимов и антонимов, поиск их в тексте, выяснение смысла непонятных слов; наблюдение за словами в контексте и толкование новых значений уже известных слов (многозначность слова), подбор однокоренных слов).

Работа над изложением активизирует словарь учащихся, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и орфографии. Необходимой является работа над сочинением собственных сказок, историй (по серии рисунков, по картинке, по опорным словам, по пословицам, на основе прочитанного произведения, рассказов о родной природе, о прогулках, играх, на основе собственных наблюдений). В 1–3 классах текст сочинения составляется коллективно, так как детям еще тяжело подбирать нужные слова, составлять предложения и размещать в правильном порядке.

Роль картины в развитии речи учащихся имеет важнейшее значение. Картина воздействует на чувства, открывает перед ребенком стороны жизни, с которыми он возможно никогда и не столкнулся. Картина помогает глубже осознать те явления, которые уже знакомы школьнику, облегчает ему познание окружающего. В школах используются учебные картины, которые доступны учащимся, удобны для

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

использования на уроке, используются художественные картины (репродукции). Описание картин природы проводится во всех классах, предполагают большую свободу в отборе материала и в его расположении, чем описания отдельных предметов или явлений. Устные рассказы являются более сложным видом упражнений в связной речи, они подготавливают к письменным сочинениям.

На уроках литературного чтения используется пересказ литературных произведений от первого и третьего лица, пересказ от лица героя произведения. Составляются описательные рассказы о предметах, интерьере, сравнительное описание объектов и явлений природы, создаются разные виды творческих пересказов и изложений. В ходе такой работы идет освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование). Широко используется сочинение рассказов по картине, на основе воображения, по серии сюжетных картинок, сочинение по пословице, о знаменитых людях, на основе личного опыта.

Дома родителям необходимо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему труду по дому, читать ему простые по содержанию книги. Собственную деятельность взрослым необходимо сопровождать речью, так как известно, что речь лучше развивается в деятельности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В процессе работы над развитием речи необходимо опираться на знание психолого-педагогических и методологических основ формирования связной речи младших школьников. Эффективность работы обеспечивается разнообразием методических форм и приемов работы по развитию речи. Работа по развитию речи учащихся на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры всесторонне развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта работа развивает мышление учащегося, их наблюдательность, вдумчивое и бережное отношение к родному слову. Можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Литературы

- 1.Иванова С.Ф. Воспитание культуры речи у школьников. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 2004.-111 с.
- 2.Коломиец Д.Л. Развитие связной речи первоклассников. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – 172 с.
- 3.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителей начальных классов. - М.: Просвещение, 2005.- 176 с.

Как развивать речь младших школьников

Тайлакова Гулноз Маматкаримовна,
старший преподаватель ГулГУ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об особенностях формирования речи в младшем школьном возрасте. Статья отражает трудности развития речи младших школьников, основные средства, способы формирования речи. Процесс развития речи связан с развитием мышления и сознания, осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: речь, умственное развитие, условия успешной речевой деятельности, речевая активность.

В младшем школьном возрасте ребенок должен овладеть литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлять любого типа высказывания; уметь вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять; знать нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в соответствии с ситуацией; владеть элементарными умениями

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

чтения и письма.

Развитие речи связано с умственным развитием, поскольку оно способствует развитию мышления. Наряду с этим, связь речевого (языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи (языку).

Доказано, что без речевого общения, без социальной (общественной) среды, нельзя стать полноценным человеком. Известны случаи, когда дети младенческого возраста попадали к животным и были вскормлены ими. После возвращения детей в человеческое общество, оказывалось, что они имеют повадки животного и совсем не обладают теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи. Известны случаи, происшедшие по вине взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь, с трудом учились в школе, потому что родители не занимались их речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в дошкольном возрасте.

Необходимо помнить, что речь — инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии.

В младших классах большое значение имеет уровень речевого развития, так как при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Младшие школьники в речи употребляют в речи 3-5 тысяч слов. В течение всего периода обучения необходимо продолжать формировать навыки устной и письменной речи.

Речевая активность младших школьников очень важна. Но некоторые дети, и мы это наглядно видим, стесняются говорить, отказываются от участия в беседах, от ответов на вопросы учителя, совсем не могут рассказывать или рассказывают очень кратко, допускают речевые ошибки, такие как пропуск слов, нарушение логической последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и в тексте, малый словарный запас. К сожалению, дети перестали читать книги, и это отражается на речи.

Для успешной речевой деятельности и речевого развития человека необходимы следующие условия. Во-первых, это потребность речевого высказывания, потребность в общении, в передаче чего-то другим людям. Во-вторых, это наличие содержания речи, наличие информации, того, о чем нужно сказать. В-третьих, это наличие языкового материала для оформления высказывания, то есть знание необходимых слов, умение связать их, построить предложения и связную речь.

Особенности развития речи младших школьников предполагают упражнения, направленные на всестороннее развитие как устной, так и письменной речи. Учителями начальных классов должны ежедневно на всех уроках использоваться такие приемы развития речи младших школьников, которые, во-первых, помогут усвоить литературные языковые нормы, во-вторых, развивать культуру речи, в-третьих, помогут приобрести навыки чтения и письма.

Управлять развитием речи учащихся можно, постоянно создавая ситуации, которые будут возбуждать в детях потребность выражать мысли устно или письменно, передавать знания, обмениваться мыслями. Нужно так организовать жизнь детей, чтобы сама жизнь давала материал для полноценного содержания речи на основе наблюдений, игры, чтения книг, рассматривания картин, слушание учителя или других взрослых. Необходимо обеспечить школьника правильной речевой средой, дать ему образцы русского языка, постоянно создавать условия для самостоятельного устного и письменного выражения своих мыслей, знаний, чувств, приучить систематически обогащать, совершенствовать собственную речь.

Эти задачи решаются на уроках и во внеурочной деятельности. Хорошая речь может быть получена только при соблюдении целого комплекса требований [1, с.7]. Развитие речи младших школьников на протяжении их обучения в 1-4 классах

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

должно быть комплексным и включать работу в нескольких направлениях.

В 1 классе используются устные коллективные сочинения, подготавливающие учащихся к связному рассказу, с использованием книжек-раскладушек по разным темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы», «Отдых», «Хлеб - всему голова», «Звери». Смотри на картинки дети «рисуют» словами животных, деревья, погоду. Используем картинки в азбуке, составляем небольшие рассказы с помощью вопросов учителя, заучиваем маленькие стихотворения, пословицы, скороговорки, загадки. Первоклассников учим выделять предложения из устной и письменной речи, составлять самим предложения по картинкам или с тем или другим словом, распространять их, учим правильно расставлять слова в предложении, используя упражнения по восстановлению деформированного текста с использованием картинок.

В работе часто используется чтение вслух («по ролям») различных текстов (для развития техники устной речи и дикции), предлагаем выражать голосом определённые эмоции, среди которых радость, печаль, удивление, гнев и тому подобные, инсценируем прочитанный текст. Скороговорки также улучшают дикцию. Важными являются ежедневные упражнения по обогащению, уточнению и активизации словарного запаса учеников (с использованием картинок, загадок, потешек, пословиц, поговорок, крылатых фраз и выражений, сказок, стихов, кроссвордов, подбор к заданному слову синонимов и антонимов, поиск их в тексте, выяснение смысла непонятных слов; наблюдение за словами в контексте и толкование новых значений уже известных слов (многозначность слова), подбор однокоренных слов).

Работа над изложением активизирует словарь учащихся, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и орфографии. Необходимой является работа над сочинением собственных сказок, историй (по серии рисунков, по картинке, по опорным словам, по пословицам, на основе прочитанного произведения, рассказов о родной природе, о прогулках, играх, на основе собственных наблюдений). В 1–3 классах текст сочинения составляется коллективно, так как детям еще тяжело подбирать нужные слова, составлять предложения и размещать в правильном порядке.

Роль картины в развитии речи учащихся имеет важнейшее значение. Картина воздействует на чувства, открывает перед ребенком стороны жизни, с которыми он возможно никогда и не столкнулся. Картина помогает глубже осознать те явления, которые уже знакомы школьнику, облегчает ему познание окружающего. В школах используются учебные картины, которые доступны учащимся, удобны для использования на уроке, используются художественные картины (репродукции). Описание картин природы проводится во всех классах, предполагают большую свободу в отборе материала и в его расположении, чем описания отдельных предметов или явлений. Устные рассказы являются более сложным видом упражнений в связной речи, они подготавливают к письменным сочинениям.

На уроках литературного чтения используется пересказ литературных произведений от первого и третьего лица, пересказ от лица героя произведения. Составляются описательные рассказы о предметах, интерьере, сравнительное описание объектов и явлений природы, создаются разные виды творческих пересказов и изложений. В ходе такой работы идет освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование). Широко используется сочинение рассказов по картине, на основе воображения, по серии сюжетных картинок, сочинение по пословице, о знаменитых людях, на основе личного опыта.

Дома родителям необходимо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему труду по дому, читать ему простые по содержанию книги. Собственную деятельность взрослым необходимо сопровождать речью, так как известно, что речь лучше развивается в деятельности.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В процессе работы над развитием речи необходимо опираться на знание психолого-педагогических и методологических основ формирования связной речи младших школьников. Эффективность работы обеспечивается разнообразием методических форм и приемов работы по развитию речи. Работа по развитию речи учащихся на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры всесторонне развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта работа развивает мышление учащегося, их наблюдательность, вдумчивое и бережное отношение к родному слову. Можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Литературы

- 1.Иванова С.Ф. Воспитание культуры речи у школьников. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 2004.-111 с.
- 2.Коломиец Д.Л. Развитие связной речи первоклассников. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – 172 с.
- 3.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителей начальных классов. - М.: Просвещение, 2005.- 176 с.

**2-SINF O‘QISH DARSLARINI INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI**

Elmurodova Maftuna
Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida qo‘llaniladigan zamonaviy interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish haqida, shu bilan birga o‘qish darslarining bolaga bera olishi mumkin bo‘lgan ma’naviy ozuqalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiya, o‘qish darslari, metodika, kompyuter darslari, interfaol metodlar.

Abstract: this article discusses modern interactive methods, innovative technologies, and their use in elementary school reading classes, as well as the spiritual benefits that reading classes can give to children.

Key words: innovative technology, reading lessons, methodology, computer lessons, interactive methods.

Yuksak ma’naviy axloqiy qarashlarni o‘zida mujassam etgan barkamol shaxsni yetishtirish bugungi kundagi har qanday rivojlanib kelayotgan jamiyatning bosh maqsadi bo‘lib qolmoqda. Milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o‘zida kelayotgan yosh avlodni sog‘lomligini mustahkamlash va ijobiy hal qilish uchun davlatimiz rahbari barcha imkoniyatlarni yaratmoqdalar. Maktab ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalar va yo‘nalishlardan foydalanish bugungi kunda dolzarb hisoblanib, bu soha uchun ham davlatimiz barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratib bermoqda. Natijada o‘quv faoliyat jarayoniga ham yangiliklar har soniyada tadbir etilyapdi.

Bugungi kunda darslarni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish o‘qituvchining asosiy vazifasi. Innovatsion pedagogik muammolarni yechish ta’lim sohasida innovatsion jarayonlarning borish xususiyatlari o‘rganishdan iborat. Boshlang‘ich sinf ta’limida o‘quv jarayonini tashkil etish holati jiddiy bo‘lib, o‘quv faoliyati bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Chunki bu davrda o‘quvchining ta’lim tushunchalarini qabul qilish salohiyati yuqori saviyada bo‘lib, ularni muntazam ravishda nazorat qilib borish lozim

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo’ladi. Boshlang’ich sinf o’quvchisi o’ta qiziquvchan, intiluvchan, tezkor bo’lishadi. Shuning uchun darslarda ko’proq ularni qiziqtirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, hamkorlikka asoslangan o’quvchilarning faolligini oshirishga mo’ljallangan o’quvchilarni boshqarish, fikrini eshitish, tushunish, hurmat qilish, o’zgaralar manfaati bilan hisoblashish, ularga o’rgatish, ta’sir qila olish, o’zining va boshqalarning “men”nini sezish, his qilish, o’-o’zini boshqarish, fikrini aniq, lo’nda va puxta bayon eta olish, natijani ko’ra olish, mas’uliyatni o’rgatish, fikrlay olish qobiliyatini o’stirishga o’rgatishdan iboratdir.

O’quvchi matnni to’g’ri, tez, tushinib o’qish, mazmunini o’zlashtirish bilan ilk bor o’qish darslarida yuzlanadi. O’qish darslarida insonning, avvalo, o’zligini, qolaversa, olamni anglashga bo’lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda “O’qish kitobi” darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o’rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, milliy va ma’naviy qadriyatlarimiz kabi turli mavzular bo’yicha atroflicha tushunchalar berishga mo’ljallangan badiiy, axloqiy-ta’limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritiladi. O’qish darslarining samaradorligi ko’p jihatdan ta’lim metodlarining to’g’ri tanlanishiga bog’liq. Binobarin, fanning o’zi kabi o’qish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo’ladi. O’quvchilar faolligini oshirishda metodlarni to’g’ri tanlab, bilish faoliyatini oqilona boshqarish yordamida erishiladi. Dars jarayonida “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Charxpalak”, “Insert”, “Venn diagrammasi” kabi interfaol metodlardan o’rinli foydalanish, dars samaradorligini oshiradi. “Venn diagrammasi” metodi. Ushbu texnologiya :

-o’qish darslarida o’tilayotgan mavzu haqida o’z fikriga ega bo’lish,

-matn bilan ishlash,

-o’rganilgan materialni yodda saqlash,

-so’zlab berish,

-fikrini erkin bayon etish,

-hamda dars mobaynida o’qituvchi tomonidan barcha o’quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

O’qish darslarida nutqiy, aqliy, fikriy holatlarni rivojlantirish, ularda bilim, ko’nikma, kategoriyalarni tez shakllantiradi. Chunki o’qish darslarining to’la mazmuni o’quvchi shaxsini axloqiy shakllantirishga qaratilgan bo’lib, boshqa darsliklar bilan inegrastiyalashib ketganini ko’ramiz.

Xulosa qilib aytganda, dars davomida o’quvchining ta’lim faoliyati innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirilsa, uning axborotni qabul qilishi oson kechadi va ta’lim samaradorligi ortadi.

ADABIYOTLAR

1. Ro’ziyeva D, Usmonboyeva M, Xoliqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va mashg’ulotlarda o’qitish texnologiyalari. T-2013 2.
2. Ishmuhamedov R, Qodirov A, Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. T-2008
3. Musaboyeva N. O’qish darslarini innovatsion texnologiyalar. Namangan shahar 26-maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Boxodirova Muhlisa

Guldu 2-bosqich magistranti

Anotatsiya: maqolada boshlang’ich sinflarda sintaktik elementlarini o’rgatish, shakllantirish metodikasi va bu borada o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan bilimlar quyi bosqichdan yuqoriga qarab ko’tarilishi borasida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: sintaktik, metod, element, gap, gramatika, birlik, leksik.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Annotation: the article talks about the method of teaching and formation of syntactic elements in elementary grades and the knowledge that students should acquire in this regard.

Key words: syntactic, method, element, sentence, grammar, unit, lexicon.

O'zbekiston Respublikasining istiqbolga erishuvi hamda o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'lga ega bo'lishi xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarini izlash nihoyatda zarur. Maktab bosqichining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi metodikalardan, noan'anaviy usublardan foydalanib dars jarayonini tashkil etish bugungi kundagi pedagog kadalarning asosiy maqsadi bo'lib bormoqda. Xususan, Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida sintaktik tushunchalarini bolaga yanada oddiyroq, tushunarliroq metodikada yetkazib berish, o'quvchilarning bu mavzudagi bilimlarini chuqurroq egallashiga zamin yaratish bugungi zamonaviy pedagogning vazifasidir. Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. Boshlang'ich sinflarda sintaktika(gaplarningqurilishi) yuzasidan beriladiganbilimlar amaliy o'rganiladigan va nazariy o'rganiladigan bilimlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va 4sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda:

- | | |
|-------------------|---|
| - Gap, | - Darak gap, |
| -So'roq gap, | -Buyruq gap, |
| -His-hayajon gap, | -Sodda gap, |
| -Gap bo'laklari, | -Gapning uyushiq bo'laklari”, mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi. |

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi.

Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son,olmosh, fe'l va ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gapning asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gapning negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi.

Metodist olim T. G. Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).
2. Gap qurilishini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).
3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.
4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.
5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish. Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarinidoimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

“Gap“ mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O‘quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi gap xaqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo‘laklari, gapda so‘zlarning bog‘lanishi, gapning uyushiq bo‘laklarini o‘rganishga o‘tadilar. Gap ustida ishlashning boshlang’ich bosqichi savod o‘rgatish davriga to‘g‘ri keladi.

O‘quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikr ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so‘zlardan gap tuzib bo‘lmaydi. Agar o‘quvchilar gapning bosh bo‘laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmuning asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o‘rgatish davrida gapning bosh bo‘laklari ustida kuzatish o‘tkazish ma’qul. Gapning bosh bo‘laklarini kuzatish bilan o‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq ifodalashga o‘rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko‘nikmasi shakllanadi. Gapni o‘rganish me’yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so‘z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi. Boshlang’ich sinflarda o‘rganiladigan sintaktik material kam bo‘lsa ham, butun o‘quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda, gap ustida ishlab boriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ramzaeva. T. G. Boshlang’ich sinflarda gap ustida ishlash. T.-2018.
2. Boymurodova. G. Sattorova. X. Metodik qo‘llanma. Toshkent.-2019.
3. Bakiyeva. H. Savodga o‘rgatish darslari. Toshkent. - 2014.

BOSHLANG’ICH SINFLAR O‘QUVCHILARI TOMONIDAN MATEMATIK TERMINOLOGIYANI O‘ZLASHTIRISH

Ergasheva Sevara Saydullo qizi
Guldu 2-bosqich magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan matematik tushunchalarni, terminlarni o‘rgatishda bolalar tasavvurini kengaytirishning nazariy asoslarini aniqlab, uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish, boshlang’ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o‘rgatishda o‘quvchilarning fikrlash qobiliyati mustahkamsh yo‘llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: termin, tushuncha, matematik tasavvur, shakl, faraz, kvadrat, jins, tur.

Annotation: In this article, we define the theoretical basis of expanding children's imagination in the teaching of mathematics concepts and terms from the methodology of teaching mathematics in primary grades, develop methodological recommendations, the thinking of students in teaching mathematical concepts from the methodology of teaching mathematics in primary grades. thinking about ways to strengthen the ability.

Key words: term, concept, mathematical imagination, shape, hypothesis, square, gender, type.

Yangi O‘zbekistonimiz talimida, xususan o‘rta maktabda matematika o‘qitish ayniqsa, boshlang’ich ta’lim tizimida o‘z ko‘lami va ahamiyati jihatidan nihoyatda katta bo‘lgan o‘zgarishlarni amalga oshirildi va oshirmoqda. Ayniqsa, respublikamizning mustaqilligidan keyin, Ta’lim islohoti uchun amalga oshirilgan, qabul qilingan farmonlarning chiqarilishi buning yaqqol isbotidir.

Maktab oldiga prinsipial yangi maqsadlarning qo‘yilishi matematika o‘qitish mazmunining tubdan o‘zgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlang’ich kursi mazmunida ham, darslik va qo‘llanmalar uni o‘qitish metodikasida ham kattagina o‘zgarishlar qiladi. Boshlang’ich sinf uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalari (K.Qosimova, R.A. Mavlonova, L.Sh. Levenberg), o‘qituvchilar uchun qo‘llanmalar (M.I. Mopo, A.M. Pishkalo, L.Sh. Levenberg, N.U. Bikbayeva) va o‘quvchilar uchun, tajriba-sinov qo‘llanmalari (M. Ahmedov, N.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Abduraxmonova, R.Ibragimov, Yu.M. Kolyagin, P.M. Erdniyev) mualliflari mashqlar to’plami (o’quv materiallari) orqali boshlang’ich maktab o’quvchilarining algebrik bilish faoliyatini shakllantirish mumkinligiga to’xtalib o’tishgan. Didaktika va ta’lim metodikasining xususiy masalalariga bag’ishlangan ishlarda (P.M.Erdniyev, N.U.Bikbayeva, L.Sh. Levenberg, R.A. Mavlonova, K.Qosimova va boshqalar) bu muammo umumiy holatda ko’zda tutiladi, biroq maxsus tadqiqot predmeti sifatida ajratib olinmagan.

Shuningdek, boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o’rgatish, matematik terminlarni tushunish vositasi sifatida ta’lim texnologiyasi, mustaqil ishlash, o’yin elementlaridan foydalanish masalalari yetarli darajada yo’lga qo’yilgan. Matematik terminlarni bolaga o’rgatish jarayoni bevosita darsda amalga oshiriladi. Masalan: kvadrat to’rtta tomon, to’rtta to’g’ri burchak, teng diogonallarga ega. Kvadratning boshqa xossalari ham ko’rsatish mumkin. Ob’ektning xossalari orasida uni boshqa ob’yektlardan ajratish uchun muhim va muhim bo’lmagan xossalari farq qilinadi. Agar kvadrat terminini uning xossalari bilan birga tushuntirilsa, o’quvchida ham bilim, ham matematik tushuncha shakllanadi. Bu metod barcha mavzularda astoydil qo’llanilsa, terminlar borasida bola ancha boyib boradi. Masalan: kvadrat ta’rifining strukturasi tahlil qilamiz: «Kvadrat deb hamma tomonlari teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakka aytiladi». U mana bunday: dastlab ta’riflanuvchi tushuncha «kvadrat» ko’rsatiladi, keyin esa ushbu: to’g’ri to’rtburchak bo’lishlik, hamma tomonlari teng bo’lishlik xossalari o’z ichiga oluvchi ta’riflovchi termin kiritiladi.

Maktab matematika kursining boshqa ta’riflari ham xuddi shunday strukturaga ega. Tushunchalarni bunday sxema bo’yicha ta’riflash jins va tur jihatdan ta’riflash deyiladi. «Uchburchak deb bir to’g’ri chiziqda yotmagan uchta nuqta va ularni juft – juft bilan tutashtiruvchi uchta kesmadan iborat figuraga aytiladi». Bunday tariff va ko’rsatmalilikdan so’ng, bolada bu termin bo’yicha ilmiy faraz va tushuncha yaqqol shakllanib qoladi.

Shunday qilib har qanday tushuncha termin, hajm va mazmun bilan xarakterlanadi. Tushunchaning hajmi va uning mazmuni orasida bog’lanish mavjud: tushunchaning hajmi qancha «katta» bo’lsa, uning mazmuni shuncha «kichik» bo’ladi va aksincha. Masalan: «to’g’ri burchakli uchburchak» tushunchasining hajmi «uchburchak» terminining hajmidan «kichik», chunki birinchi tushunchaning hajmiga hamma uchburchaklar kiravermaydi, faqat unga to’g’ri burchakli uchburchaklar kiradi. Biroq birinchi tushunchaning mazmuni ikkinchi tushunchaning mazmunidan «katta»: to’g’ri burchakli uchburchak faqat barcha uchburchaklarning xossalari gagina ega bo’lib qolmay, balki faqat to’g’ri burchakli uchburchaklarga xos bo’lgan boshqa xossalarga ham ega.

ADABIYOTLAR:

1. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G’. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi. (OO’YU uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005 yil.
2. Haydarov M., Hasanboyeva O. Pedagogik amaliyotni tashkil etish metodikasi. Toshkent. TDPU, 2003 yil.
3. Alixonov S. “Matematika o’qitish metodikasi”. T.,”O’qituvchi”, 2021- yil.

XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA GAP BO’LAKLARNI O’RGATISH METODIKASI

Alimqulova Dilfuza

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini o’qitishda innovatsion metodlardan foydalanish, xalqaro baholash dasturlari, pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim samaradorligini oshirish, gap bo’laklari asosida matnda ishlash haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: PISA, fikrlash qobiliyati, “fanlararo integratsiya”, erkin fikrlash, gap

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bo’lamlari, axborot - kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: This article talks about the use of innovative methods in the teaching of the mother tongue, international assessment programs, increasing the effectiveness of education using pedagogical technologies, working in the text based on sentence fragments.

Key words: PISA, thinking ability, "interdisciplinary integration", free thinking, sentence fragments, information and communication technologies.

Mamlakatimiz yangi innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan ushbu davrda O’zbekiston kelajagi bo’lgan yoshlarning intellektual salohiyati va fikrlash qobiliyatini har tomonlama qo’llab-quvvatlash, ularning egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarini davlat ta’lim standari asosida shakllantirish hamda xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-4947 –sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2017- 2021-yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi” doirasida O’zbekistonda ta’lim sifati monitoringini yangicha xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash tizimi shakllantirilmoqda.

Xalqaro baholash dasturlari deganda PISA, PIRLS, TIMSS kabi dasturlar tushuniladi. PISA –o’quvchilar savodxonligini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqot dasturi hisoblanishi barchamizga ma’lum. Dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning 3 yo’nalishdagi:

-o’qish,

-matematik,

- tabiiy savodxonligini aniqlashdan iborat. Topshiriq qaysi fanga oid bo’lmasin, avvalo, uning zamirida o’qish yo’nalishiga alohida urg’u beriladi.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta’rifiga ko’ra, o’qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma’no hosil qila olish qobiliyati hamdir. Ona tili darolarida Gap bo’lamlari mavzusida tushunishni namoyon qilishdan o’zlashtirilgan ma’lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo’llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. Kesim, ega, ikkinchi darajali bo’lamlar tushunchalarini bolaga matnlar asosida tushuntirish, o’qib tushunish ishlarini puxta olib boorish zarur. O’quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo’lib, ma’no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o’qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo’llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o’quvchiga matni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo’lishi mumkin. Bular an’anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko’rinishdagi yozma shakllarni ham o’z ichiga oladi.

PIRLS boshlang’ich sinf o’quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o’qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya’ni “badiiy tajriba orttirish”, “axborotni olish va undan foydalanish”ga qaratiladi. O’z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to’rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

-diqqatni jamlash va aniq ko’rsatilgan ma’lumotlarni topish;

-to’g’ridan - to’g’ri xulosalar chiqarish;

-kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;

-g’oyalar va axborotni talqin qilish va uyg’unlashtirish.

O’qish –matni tushunish demakdir. Shuning uchun ham biz - ona tili va adabiyot fani o’qituvchilari zimmamizdagi bu mas’uliyatni to’liq anglashimiz kerak. Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tajribalarni o’rganish va joriy etish jarayonida ta’lim tizimimizda bir qancha bo’shliqlarga duch kelinyapti.

Xulosa qilib aytganda, o’quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo’lib, uning savodxonlik darajasi shu davlatning yaratgan imkoniyatiga bog’liqdir.. Har qanday ta’lim oluvchi qulay va sifatli ta’limni iste’mol qilar ekan, ana shundagina bunday xalqaro

tadqiqotlarda ijobiy natija ko’rsata oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi. O’quvchilarning savodxonligini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo’llanma.-T.:2019.
2. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi. T. : 2010.
- 3.Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika T.: O’qituvchi. 2010 y.
4. lex.ux

TARBIYA DARSLARIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING VATANPARVARLIK TUYG’USINI SHAKLLANTIRISH TIZIMI

Kadirova Olima

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: bu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarining vatanparvarlik tuyg’usini tarbiya darslarida qanday metod va usullarda shakllantirish mumkinligi haqida so’z boradi. O’qituvchining darslarni tashkil etishi, sadoqat, e’tiqod hislatlarini bolada shakllantirishi borasida so’z boradi.

Kalit so’zlar: tarbiya, e’tiqod, sadoqat, barkamol, qadriyat.

Abstract: this article talks about the methods and methods of forming the sense of patriotism of elementary school students in education classes. It is about the teacher's organization of classes, formation of feelings of loyalty and faith in the child.

Key words: education, faith, loyalty, perfection, value.

Jamiyatda yuksak ma’naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosimizga, tarixiy an’alarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Tarbiyaviy jarayon ongli, ma’suliyatli faoliyat bo’lib, unda tarbiyachi tarbiyalanuvchilarni komil inson qilib yetishtirishda unga har tomonlama ta’sir ko’rsatadi.

Maktab bosqichining boshlang’ich sinf tarbiya darslarida o’quvchilarining Vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirish ta’lim va tarbiya berayotgan pedagogning mahoratiga bog’liq. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish predmeti- bo’lajak tarbiyachi o’qituvchilarga kelajak avlodni ma’naviy jihatdan yuksak fazilatlar egasi qilib tarbiyalash san’atining qirralari, shakl va yo’llari, hamda bilim, malaka hosil qilish haqida bahs yuritadi. Tarbiya fanining har bir mavzusida Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, etiqod, mas’uliyat hislatlarini shakllantirish zarur. Boshlang’ich sinf Tarbiya darsligidagi “Vatan ishonchi” mavzusida rasmlar asosida she’riy jumlar berilgan. Unda Vatanimiz mustaqillik kuni va undagi hursandchilik onlari tasvirlangan. Bu asosida suhbat uyushtirilganda bolaga vatanning mehrini, uning yaratgan imkoniyatini, u vatan uchun kerakli shaxs ekanligini uqtirish lozim. Mustaqillik bayrami Vatanimiz tarixida unitilmas sana ekanligi, huddi shu kunga kelajagimiz egasi bo’lgan farzandlarimiz maktabga qadam qo’yayotganini, jamiyatimiz o’sib kelayotgan bolalarimizga ishonch bildirayotganini anglatish zarur.

Yana bir ajoyib mavzu “Mening orzum” mavzusidir. Bu jarayonda bola bilan olib borilayotgan suhbat va tushunchalar vaqtida har qanday kasb egasi bo’lmasin, Vatanga sodiq va kerakli shaxs bo’lib yetishishi kerakligi uqtiriladi. Tanlagan kasbiga bo’lgan mas’uliyat vatanga bo’lgan sadoqatning ko’rinishi ekanli, bu vatan uchun ota – bobolarimiz kurashganligi, muqaddas zamin ekanligi tushuntiriladi. “Mening sevimli ertak qahramonim” mavzusida O’zkek multfilmlaridan namunalar qo’yan holda, mentalitetimizga hos bo’lgan qarashlar bilan Vatanga muhabbat ruhini singdirish mumkin. Milliy multfilm qahramonlarimiz bolalarimizda milliy ong va istiqloq mafkurasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarbiya tarixiy va ijtimoiy hodisadir. Tarbiya insonlarning faoliyati jarayonida ularning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ongi va irodasini o`stirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya ijtimoiy hodisa bo`lib, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o`ziga xos mazmu va amalga oshirish shakliga ega. Tarbiya darslarida ajdodlarimizga bag`ishlangan sahifalarga ham alohida tayyorgarlik ko`rib tashkillashtirilsa, samarali metodlar bilan o`tilsa yaxshi samara beradi.

Boshlang`ich sinflarning har bir bosqichida Trbiya fanini tashkil etishda eng asosiy dasturul amal qilib qo`llaniladigan me`zonlar:

- O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi,
- Milliy qadriyatlar,
- Umuminsoniy qadriyatlar,
- Islom ta`limoti,
- O`zbek milliy urf-odatlarini,
- Donolar bisoti,
- Manayiy boylikrarimiz,
- Darsliklardir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamiyat kelajak uchun kurashar ekan, bu yo`lda eng avvalo kelajagi egasi bo`lgan yosh avlod uchun qayg`uradi. Buning uchun esa ta`lim jarayoniga bor kuchini beradi. Bu yo`lda tarixan sinalgan, samarasi ijobiy bo`lgan tajribalardan foydalanadi. Ajdodlar o`giti, amallari bilan namuna qilib, tarbiyaviy ishlarini tashkil etadi. Zero barkamol yosh yurt kelajagidir.

ADABIYOTLAR::

1. Podlaso`y I.P. Pedagogika. V 3-x kn., kn. 1, 3. – M., «Vlados», 2007.
- 2..R.Movlonova. Umumiy pedagogika - Fan va texnologiya Toshkent- 2018.
- 3..R.Movlonova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi - Tib-kitob Toshkent- 2010.

4-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O`QUVCHILARGA TENGLAMA MAVZUSINI O`RGATISH METODIKASI

Mirzaliyeva Dilobar

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya:bu maqolada boshlang`ich sinf bosqichida tenglamalar mavzusini o`tish metodikasi, uzviyligi va shu bilan birga tavsiyalar haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: tenglama, mantiq, bosqich, murakkab, sodda, metod.

Annotatsiya:bu maqolada boshlang`ich sinf bosqichida tenglamalar mavzusini o`tish metodikasi, uzviyligi va shu bilan birga tavsiyalar haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: tenglama, mantiq, bosqich, murakkab, sodda, metod.

O`zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan “**Ta’lim to`g`risida qonuni`ning** 3-moddasi. Asosiy tushunchalar bandida:

.....ta`lim — ta`lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko`nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta`lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko`nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayondir; deb ta`kidlangan. Shunday ekan, har shaxs ta`lim jarayonida saviyali ilm olish huquqiga ega. Maktab jarayonidagi boshlang`ich sinf bosqichi bugungi kunda turli hil metod va noan`anaviy usullar bilan boyib bormoqda. Mavzular ilmiy jihatdan murakkab hisoblanib, har bir mavzu o`qituvchi tomonidan ilmiy izlanishni talab qilmoqda. Ana shunday murakkab mavzulardan biri Murakkab tenglamalar mavzusidir.

O`quvchilar 1-sinfdan soda tenglamalar ya`ni nomalumni toppish misollari bilan ishlashadi. 2-3- sinflarda bu jarayon qiyinroq tus olsa, 4- sinfdan murakkab tenglamalar ko`rinishini oladi. Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o`quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish asosida darslar tashkil etiladi. 4- sinf

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

darsligidagi tenglamalardan birini ko’rib chiqamiz vz metodik ishlanishiga nazar solamiz.

$$(32 - x) * 6 - 39 = 45$$

$$(275 + 80 : y) : 4 = 70$$

O’qituvchi bu jarayonda soda va tushunarli yo’lini tanlamag’i zarur.

-avvalo noma’lumga teginmasdan, soda tenglamaga aylantirish,

-amallarni teskari amal bilan ishlash,

Ishlanish jarayoni:

$$(275 + 80 : y) : 4 = 70$$

$$275 + 80 : y = 70 * 4$$

$$275 + 80 : y = 280$$

Bu yerda $80 : y$ ifodaga teginmaymiz. Uni bitta birlik deb qarajak, ifodada qo’shiluvchining biri noma’lum bo’ladi.

$$275 + x = 280 \text{ ifodasini faraz qiling.}$$

Endigi ishimiz noma’lum qo’shiluvchini topishdir.

$$\text{Buning uchun esa } 280 - 275 = 80 : 4$$

Ayirishni bajarib, $80:4$ amalini ishlaymiz.

$$5 = 80 : 4$$

$$X = 80 : 4$$

$$X = 20$$

Javob: 20

$$\text{Tekshiramiz : } (275 + 80 : 20) : 4 = 70$$

Har bir bosqich tushuntirilib yechilsa, amallar ketma – ketligi asoslansa o’quvchiga tushunarli bo’ladi.

Yana bir soda tenglamani ko’rib chiqamiz:

X (iks) harfi bilan topilishi kerak bo’lgan noma’lum son belgilanadi.

Tenglama sodda bo’lsa ham, murakkab bo’lsa ham uni metodik jihatdan to’g’ri yechish yo’nalishi berilsa bola albatta bajara oladi.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat tenglamali darslarga balki, barcha darsga o’qituvchi tayyorgarlik bilan metodik qurollanib kirsam, foydadan holi bo’lmaydi. Tenglamalar bolani o’ylashga, fikrlashga, taqqoslashga o’rgatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Mtematika. Maktab darsliklari . 2021-y.
2. RAHIMOVA M.J . Farg’ona shahar 41-Davlat ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi maqolasi. 2020-y
3. Ummatkulova S ORIENTAL jurnali. Mantiqiy fikrlash. 2022-y. mart.
4. Lex.uz.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI MA’NAVIY – MA’RIFIY TARBIYASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Shodiqulova Nigora

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu berilayotgan maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarini ma’naviy – ma’rifiy tarbiyasida innovatsion texnologiyalarning o’rni, ularni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashning shart-sharoitlari, yo’l-yo’riqlari, pedagogik asoslari o’z ifodasini topgan.

Kalit so’zlar: axloqiy tarbiya, odob, qadriyat, xalq, millat, ma’naviy – ma’rifiy tarbiya, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: In this article, the role of innovative technologies in the spiritual and educational education of elementary school students, the conditions, guidelines, and pedagogical foundations of their education based on universal values are expressed. .

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Key words: moral education, manners, value, people, nation, spiritual - educational education, innovative technologies.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O‘zbekiston globallashuv

jarayonlari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, tarixiy va ma’naviy o‘zgarishlarni izchillik bilan olib borishga, xalqimizning milliy-ma’naviy, diniy qadriyatlarini va o‘zligini anglashga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirishga e’tibor o‘tib bormoqda. Shu sababli, o‘quvchi-yoshlarning rivojlanishi va ijtimoiylashuvida ajdodlarimiz qoldirgan tarixiy meros, milliy va umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish asosida ularni axloqiy tarbiyalashga ehtiyoj sezila boshlandi. O‘quvchilarning ma’naviy – ma’rifiy tarbiyasida axloqiy normalar aks etgan bo‘lishi, bu jamiyatda ezgu fazilatlarining, ijobiy hulq – atvorning yoyilishiga sabab bo‘ladi. Tarbiyaviy jarayon ongli, mas’uliyatli faoliyat bo‘lib, unda har tomonlama ta’sir ko‘rsatiladi.

O‘zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev 2021 - yilning eng muhim ustuvor vazifalari haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida —Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish, milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim - deya e’tirof etdilar.

Ayni shu maqsadlarni amalga oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentining bir qator farmon va qarorlari, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 31-dekabrda 1059-son «Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi Qarori (mazkur Qarorning III- bob 10-bandida umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining I–XI sinflari uchun «Odobnoma», «Vatan tuyg‘usi», «Milliy istiqloq g‘oyasi va ma’naviyat asoslari», «Dinlar tarixi» fanlarini birlashtirgan holda «Tarbiya» fani joriy etildi) qabul qilindi. Demak, bugungi yoshlar ajdodlariga munosib ravishda Markaziy Osiyo hududida Uchinchi Renessans davrini yuzaga keltirishi shart. Zero, xalqimizning uzoq o‘tmishi, tengi yo‘q madaniyati, mard-jasur bobolari, bebaho ajdodlar merosi doimo yangi kashfiyotlar, yangi marralarni zabt etishga undab turadi. Zero, «Ana shunday buyuk insoniy fazilatlar faqat tinch, barqaror, mustaqil yurtda shakllanishi mumkin. Buning uchun har bir yoshni vatanparvarlik hamda ajdodlarimizdan qolgan milliy tarixiy meroslarga hurmat ruhida tarbiyalash hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shaxs sifatida shakllanadigan o‘quvchining ma’naviy kamolotida axloqiy madaniyatning ahamiyati benihoya katta. Axloqiy madaniyat axloqiy bilimlar, malaka va ko‘nikmalar, axloq qoidalari yordamida o‘quvchining xulq-atvori, xatti-harakatlarini boshqarish tizimidir. Axloqiy madaniyat tushunchalar: Insonparvarlik, halollik, tashabbuskorlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, erksevarlik, faollik, ijodkorlik, haqiqatgo‘ylik, mas’uliyatlik, poklikdir. Bu xislatlar faoliyat jarayonida ma’naviy madaniyatning boshqa madaniyat qirralari bilan birgalikda o‘quvchi ongi va xulqiga ta’sir etadi.

Ma’naviy-axloqiy mazmundagi ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish ta’lim muassasasi pedagogik jamoasining umumiy ishining tarkibiy qismi bo‘ib, ularning o‘tkazilishida maktab rahbariyati, kasaba uyushmasi a’zolari, tajribali mutaxassis o‘qituvchilar, mahalla kengashlari, ota-onalar qo‘mitasi, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari, shuningdek, jamoat tashkilotlari, xodimlari ham ishtirok etadilar. Ta’lim muassasalarida ma’naviy-axloqiy tarbiyani yo‘lga qo‘yishning quyidagi turlari alohida ahamiyatga egadir: suhbatlar, uchrashuvlar, ertaliklar, haftaliklar, oyliklar, ko‘riklar, konferensiya, bahs- munozara va boshqalar. Ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishda tarbiyaviy tadbirlar umumiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

tarbiyaning ajralmas qismi sifatida ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etishda o‘z o‘rni va ahamiyatiga ega.

Pedagogik faoliyatda xoh u boshlang’ich sinf o‘qituvchisi bo‘lsin, xoh u yuqori sinf o‘qituvchisi bo‘lsin dars mashg‘ulotlarida ma’naviy-axloqiy tarbiya mazmunini xalqimizning necha ming yillik tarixida ota-obolarimizdan meros bo‘lib qolgan milliy-ma’naviy meroslar, an‘ana va urf-odatlar, Islom dini va hadis shunos allomalarimizning ta’limiy-tarbiyaviy g‘oyalari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika A.Q. Munavvarovning umumiy tahriri ostida. - T. 1996.– 280 b.
2. Adizov B.R. Boshlang’ich ta’limni ijodiy tashkil etish asoslari, T «Fan», 2007
3. Tulenov J. Hayot falsafasi: T.: O‘zbekiston, 2013.

BOSHLANG’ICH SINFLAR ONA TILI DARSLARIDA IMLO XATOLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI

Siddiqov Farrux

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang’ich sinf o‘quvchilarining imloviy hatolarga yo‘l qo‘yishi va bu hatolarni to‘g‘rflash, ular ustida ishlash metodikasi haqida.

Kalit so‘zlar: imlo, orfografiya, xatolik, mustaqil, talaffuz, uslub.

Abstract: this article is about spelling mistakes made by elementary school students and the method of correcting these mistakes and working on them.

Key words: spelling, orthography, error, independent, pronunciation, style

Mamlakatimiz o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgandan so‘ng milliy qadriyatlarimizni, xususan, ona tilimizni o‘rganishni ilmiy-nazariy va amaliy tomondan tadqiq etishga bo‘lgan e‘tibor kuchayib bormoqda. Shu o‘rinda prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning: —Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz, - degan fikrlaridan kelib chiqqan holda mustaqil fikrli barkamol yoshlarni kamol toptirishda, avvalo, bunday fikrlarni bayon qila olish ko‘nikmasini shakllantirishimiz lozim. Bu esa o‘z navbatida —o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi oldiga katta vazifalar yuklaydi.

Mustaqil fikrli, ma’naviy yetuk shaxsni tarbiyalashda ona tili ta’limining o‘rni beqiyos. Ma’lumki, ona tili ta’limining bosh maqsadi o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmasini, to‘g‘ri va ifodali fikrlash malakasini tarkib toptirish, ularni imlo va uslubiy jihatdan savodxon qilishdan iborat. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari ona tili konsepsiyasida ham fanni o‘qitishdan ko‘zlangan asosiy maqsad: —o‘quvchilarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, fikrini og‘zaki va yozma shakllarda to‘g‘ri, ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir.

Boshlang’ich sinflarda o‘quvchilarning orfografik savodxonligini shakllantirish uchun Grammatik nazariyaga bog‘liq holda imlo qoidalari o‘rgatib boriladi. Grammatik, fonetik va so‘z yasalishiga doir nazariy tushunchalarni ma’lum darajada o‘rganmay turib, imlo qoidalarini o‘zlashtirish qiyin, chunki grammatik nazariya imlo qoidalarini ochadigan kalitdir. Shuning uchun boshlang’ich ta’limda imlo qoidalari o‘ziga asos bo‘ladigan Grammatik nazariyaga bog‘liq holda tushuntiriladi.

3-sinfda talaffuzda tushib qoladigan undoshlarga doir mashqlar bajarilgandan keyin shunday qoida keltiriladi: ayrim so‘zlar oxirida kelgan “d” va “t” undoshlari talaffuz qilinmaydi, lekin yoziladi:

- rost,
- go’sht,
- g’isht,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

-baland kabi.

Imlo qoidalari bilan ishlash bevosita Grammatik nazariya elementlaridan keyin o’rgatiladi. Bunday hatolarni bartaraf etish muhim jarayon hisoblanadi, buni to’g’ri yo’lga qo’yish uchun o’z vaqtida pedagog ish olib borishi lozim. To’g’ri yozishga o’rgatishning muhim vositalaridan biri imlo lug’ati bilan ishlashdir. O’quvchilarga yana aytilishida va yozilishida farq qiluvchi harflar haqida ham aytib o’tiladi. Ular ustida mashqlar bajartiriladi. Masalan: avtobus-aftobus, insop-insop kabi so’zlarning imlosi aynan lug’atli diktantlarda o’rgatilsa maqsadga muvofiq bo’ladi.

O’quvchilarning orfografik ya’ni, imlo hatolarini to’g’rlashning bir nechta usuli mavjud:

1.Xato yozilgan harfning ustiga chizib, tepasiga to’g’risini yozish,

2.Grammatik hatoning ostiga chizish,

3.Xatoning ostiga chizib, daftar hoshiyasiga to’g’risini yozib qo’yish.

Tilimizda bo’lgan yana bir turdagi so’zlar, ya’ni tutuq belgili so’zlar imlosi ham o’quvchilar uchun murakkab hisoblanadi. Lug’atli diktantlarda bu hatolar ustida ish boriladi. Masalan: a’zo, ta’zim, sa’va, an’ana, san’at, Tal’at, mash’al kabi so’zlar diktantlarda alohida ishlanadi.

Diktant olinishi va uni tekshirilishi juda mas’uliyatlidir. Unda o’qituvchi bolaning xatosi qaysi yo’nalishda ekanini bilmog’i zarur. Bolaning xatosiga qarab ish olib boradi. Xatolar ikki turga bo’linadi:

1.Fonetik xatolar (eshitganini yozadigan)

2. Morfologik xatolar (so’zlar tafovutudagi) bu hatolarning tuzalishi uchun o’qituvchi diktantning turli hillaridan foydalanadi.

Boshlang’ich sinflarda o’quvchilarning imlo savodxonligini shakllantirish uchun pedagog grammatik, fonetik, va so’z yasalishiga doir nazariy tushunchalarni o’zlashtirmay turib, bu xatolar ustida ishlay olmaydi. Bu jarayon o’qituvchidan juda kata mas’uliyat talab etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Turanova D. Farg’ona viloyati Beshariq tumani 54-umumiy o’rta ta’lim maktabi boshlang’ich sinf o’qituvchisi. Imloviy xatolar ustida ishlash. 2019.
2. M.Halilov. Boshlang’ich sinflarda diktant tahlili.
3. 3-sinf ona tili darsligi.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Boxodirova Muhlisa

Guldu 2-bosqich magistranti

Anotatsiya: maqolada boshlang’ich sinflarda sintaktik elementlarini o’rgatish, shakllantirish metodikasi va bu borada o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan bilimlar quyi bosqichdan yuqoriga qarab ko’tarilishi borasida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: sintaktik, metod, element, gap, gramatika, birlik, leksik.

Annotation: the article talks about the method of teaching and formation of syntactic elements in elementary grades and the knowledge that students should acquire in this regard.

Key words: syntactic, method, element, sentence, grammar, unit, lexicon.

O'zbekiston Respublikasining istiqbolga erishuvi hamda o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'lga ega bo'lishi xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarini izlash nihoyatda zarur. Maktab bosqichining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

metodikalardan, noan’anaviy uslublardan foydalanib dars jarayonini tashkil etish bugungi kundagi pedagog kadalarning asosiy maqsadi bo’lib bormoqda. Xususan, Ona tili va o’qish savodxonligi darolarida sintaktik tushunchalarini bolaga yanada oddiyroq, tushunarliroq metodikada yetkazib berish, o’quvchilarning bu mavzudagi bilimlarini chuqurroq egallashiga zamin yaratish bugungi zamonaviy pedagogning vazifasidir. Gapni o’rganish va nutqda undan foydalanish ko’nikmasini shakllantirish o’quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. Boshlang’ich sinflarda sintaktika(gaplarning qurilishi) yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o’rganiladigan va nazariy o’rganiladigan bilimlarga bo’linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o’rganish savod o’rgatish davridayoq boshlanadi va 4sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang’ich sinfda:

- Gap, - Darak gap,
- So’roq gap, -Buyruq gap,
- His-hayajon gap, -Sodda gap,
- Gap bo’laklari, -Gapning uyushiq bo’laklari”, mavzulari nazariy o’rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi.

Boshlang’ich sinflarda ona tili darolarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko’nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o’zlashtirilgani uchun tilni o’rganishda gap ustida ishlash markaziy o’rin egallaydi.

Gap nutqning

asosiy birligi bo’lib, boshlang’ich sinf o’quvchilari ot, sifat, son,olmosh, fe’l va ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gapning asosida bilib oladilar. O’quvchilar ona tili leksikasini ham gapning negizida egallaydilar. So’zning leksik ma’nosi va uning qo’llanish xususiyatlari so’z birikmasi yoki gapda ma’lum bo’ladi.

Metodist olim T. G. Ramzaeva boshlang’ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo’nalishga bo’ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo’lgan gapning muhim belgilarini o’rgatish).
2. Gap qurilishini o’rgatish (so’z birikmasida so’zlarning bog’lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo’laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig’iq gaplar ustida ishlash).
3. O’quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko’ra turlaridan foydalanish ko’nikmasini shakllantirish.
4. Gapda so’zlarni aniq qo’llash ko’nikmasini o’stirish.
5. Yozma nutqda gapni to’g’ri tuzib yozish (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo’yish) ko’nikmasini shakllantirish. Ishning bu besh yo’nalishi bir-biriga o’zaro ta’sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o’rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi. Gapni o’rganish va nutqda undan foydalanish ko’nikmasini shakllantirish o’quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

“Gap“ mavzusi barcha sinflarda o’rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O’quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi gap xaqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo’laklari, gapda so’zlarning bog’lanishi, gapning uyushiq bo’laklarini o’rganishga o’tadilar. Gap ustida ishlashning boshlang’ich bosqichi savod o’rgatish davriga to’g’ri keladi.

O’quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikr ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so’zlardan gap tuzib bo’lmaydi. Agar o’quvchilar gapning bosh bo’laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmuning asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o’rgatish davrida gapning bosh bo’laklari ustida kuzatish o’tkazish ma’qul. Gapning bosh bo’laklarini kuzatish bilan o’quvchilar o’z fikrlarini aniq ifodalashga o’rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko’nikmasi shakllanadi. Gapni o’rganish me’yoriga

qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so’z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi. Boshlang’ich sinflarda o’rganiladigan sintaktik material kam bo’lsa ham, butun o’quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda, gap ustida ishlab boriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ramzaeva. T. G. Boshlang’ich sinflarda gap ustida ishlash. T.-2018.
2. Boymurodova. G. Sattorova. X. Metodik qo’llanma. Toshkent.-2019.
3. Bakiyeva. H. Savodga o’rgatish darslari. Toshkent. - 2014.

**TA’LIM JARAYONLARIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Achilova Aybeka Turdibekovna
GulDU 2 kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang’ich sinf ta’lim jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma’lumotlar berib o’tilgan. Talabalarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o’zlashtirishlariga, o’zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; mazkur egallangan bilim va ko’nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyat hosil qilishlari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya, texnologiya, innovatsiya, o’quv-tarbiya.

Abstract: this article provides information about the possibilities of using digital technologies in primary education processes. To enable students to master the knowledge of information and communication technologies, to be able to use the acquired knowledge in practice; Information is given on the possibility of forming independent thinking with the help of the acquired knowledge and skills.

Keywords: Digital technologies, information and communication, technology, innovation, education.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi, bu yuksalishning eng qisqa yo’lidan borish imkoniyatini berishi, bugungi kunda korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroqda ekanligi alohida ta’kidlanib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, shuningdek ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, bir so’z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkinligi asoslab berildi.

Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan “Raqamli O’zbekiston – 2030” dasturini ishlab chiqish va joriy etish vaziflari belgilandi. Bu esa sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilg’or texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali korxonalar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalari tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida Boshlang’ich ta’lim yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalarda rivojlangan mamlakatda ta’lim olishi, yashashi va ishlashi uchun zarur ko’nikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni o’zgartirdi. Shu bilan birga katta mehnat migratsiyasi, rivojlanmagan ijtimoiy infratuzilma

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

qashshoqlik va ishsizlikning yuqori darajasi, infratuzilmaning eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofiqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy ma’lumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi, inson kapitali va imijiga zarur miqdordagi investitsiyalarning sarflanmasligi, malakali xodimlarning yetishmasligi, o’rta bo’g’in rahbar va xodimlarning past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan rag’batning yo’qligi, o’qituvchilar obro’sining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi muammolar o’z yechimini kutmoqda. Ta’limda o’zgarishlarning yangi to’lqini kutilmoqda, bu esa iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini kuchaytiradi va ko’plab an’anaviy o’sish omillarining ta’sirini kamaytiradi.

Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va boshqa rivojlangan davlatlar ta’lim tizimida ham boshlang’ich ta’lim ta’limning asosiy bo’g’ini hisoblanib, mamlakatning rivojlanishiga malakali mutaxassislar tayyorlashning muhim bosqichlari va tashkil etuvchilaridan biri deb qaraladi.

Texnologiya - yunoncha so’z bo’lib “tehnos” ya’ni “mahorat”, “san’at” va “logos” –“ta’limot”, “fan” degan so’zlardan olingan. Texnologiya - bu berilgan parametrlarga mos keladigan mahsulot olishga yo’naltirilgan dastlabki materiallarni o’zlashtirish jarayoni va uslublarining yig’indisi. Texnologiya - bu sifat jihatdan yangi masalalarni yechish uchun ta’lim evolyutsiyasi bosqichini tayyorlagan ob’yektiv jarayon “Texnologiya” tushunchasi texnik taraqqiyot natijasida paydo bo’ladi va uning lug’aviy ma’nosi (kasb, fan, tushuncha, ta’lim, san’at) materiallarning ishlash usul va uslublaridan iboratdir. Fan va texnika taraqqiyoti inson imkoniyatlarining kengayishiga olib keldi. Bu so’z fanga 1872 yillarda kirib kelgan. Texnologiya so’zi zamirida rejalashtirilgan jarayonlarni amalga oshirish usul va vositalari haqidagi bilimlar yig’indisi, shuningdek, ob’yektda sodir bo’ladigan sifat o’zgarishlari mujassamlashgan bo’ladi.

Bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchilarini tayyorlash o’quv-tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo’yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirish maqsadga muvofiq:

□ zamonaviy raqamli texnologiyalar va ta’lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo’shimcha sharoitlar yaratish;

□ ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish;

□ boshlang’ich ta’lim bo’yicha elektron o’quv adabiyotlarni mobil uskunalariga yuklab va ko’chirib olish maqsadida QR-kod yordamida fanlar kesimida o’quv-metodik majmualar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

□ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’lim dasturlarini tashkil etish;

□ nazariy va amaliy mashg’ulotlarni onlayn kuzatish va o’zlashtirish imkonini beruvchi, shuningdek ularni elektron axborot saqlovchilarga yuklovchi platformalardan (Hemis, Moodle kabi) hamda ta’lim jarayonlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

□ masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona tizimiga boshlang’ich ta’lim tizimi bo’yicha ishlab chiqilgan o’quv-metodik majmualarni, elektron ta’lim resurslarini joylashtirish hamda ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

□ ta’lim jarayonida elektron resurslar salmog’ini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron o’quv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

□ boshlang’ich ta’limning o’ziga xosligidan kelib chiqib, ta’lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo’llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish.

Pedagogika oliy ta’lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida o’quv jarayonlarini tashkil etishga qo’yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya’ni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

butun ta’lim jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, o’qituvchining maqsadi va talabalarning vazifalarini oydinlashtirish, ta’lim metodlarini to’g’ri tanlash, mashg’ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilashni shart qilib qo’ymoqda. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilarni alohida e’tibor berish maqsadga muvofiqligi ta’kidlanadi:

- o’qituvchi-talabalar hamkorligida o’qitish shakllari, ta’lim texnologiyalari hamda metodlarini takomillashtirish;
- o’qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirish;
- hamkorlikka asoslangan o’quv-biluv jarayonida qulay didaktik vaziyatlarni vujudga keltirish;
- hamkorlikka asoslangan o’quv-biluv jarayonida o’qituvchining pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;
- o’qituvchida loyihalashga asoslangan o’quv-biluv jarayonini tashkil etish va boshqarish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, pedagogika oliy ta’lim muassasalarida boshlang’ich ta’lim yo’nalishida raqamli texnologiyalar asosida o’quv jarayonlarini tashkil etish, birinchidan talabalarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o’zlashtirishlariga, ikkinchidan, o’zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko’nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyatini hosil qiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O’zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.
- Davletshin M.G., Do’stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To’ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O’quv metodik qo’llanma). Nizomiy nomidagi TDP. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
- Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo’yicha o’quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
- Jo’rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta’liming asoslangan o’quv-metodik qo’llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.

BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O’RNI

Sharipova Sevara Erkin qizi
Xudoyberdiyeva Ro’zixon Dilshodbek qizi
Xaitboyeva Rayxona Utkir qizi

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim yonalishi talabarlari

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta’lim tizimini isloh qilishdagi jihatlar, xususan, raqamli texnologiyalar orqali samarali darslar tashkil qilish haqida so’z yuritilgan. O’quvchilar qiziqishini orttirish hamda dars jarayonidagi faolligini oshirishda ushbu texnologiyalar o’rni beqiyosligi fikrlar davomida asoslangan.

Kalit so’zlar: raqamli texnologiya, ta’lim, bilim, integratsiya, muammoli ta’lim, zamonaviy ta’lim, interfaol, innovatsion.

Axborotlashuv asrida davlatning innovatsion imkoniyatlarini shakllantirish jarayonida asosiy vazifa o’qituvchilar zimmasiga tushmoqda. Bunday muhim vazifani zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini mukammal egallagan, o’z ustida doimiy ishlaydigan, bilim, ko’nikma va malakalarini takomillashtiruvchi, ishiga kreativ yondashuvchi o’qituvchigina hal eta oladi.

“Ta’lim jarayonini, oliy ta’limning o’quv reja va dasturlarini yangi pedagogik

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish zarur”^[1].

Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda ta’lim ham bir joyida turib qolmaydi. Hozirda davr talabi bilan ta’limning an’anaviy shakllari: suhbat, yodlash, turli hikoyalar o‘rniga ta’limning noan’anaviy shakllari: integratsiyalashgan darslar, kuzatuv darslari, muammoli vaziyatlarni qo‘yish kabilar kirib keldi. Ta’limning shunday shakllari orqali tashkil etilgan darslar o‘quvchilarga yoqadi, ularda qiziqish uyg‘otadi, ularga ko‘plab yangiliklar beradi.

Zamonaviy ta’lim o‘quvchi oldiga: bilimlarni erkin egallash, turli vaziyatlarda turli insonlar bilan munosabatda bo‘lishni bilish, shu bilan birga o‘z oldiga o‘zini erkin, ishonchli his qilish kabi maqsadlarni qo‘yadi. Shunday ekan ta’limning kommunikativ texnologiyasi ayni jarayonda innovatsion hisoblanadi.

Ta’limning vazifasi o‘quvchilarni harakatlarga undovchi vaziyatlarni tashkil etishdan iborat. Bir so‘z bilan aytganda, o‘qituvchilar har bir o‘quvchi turli vaziyatlarda topshiriqlarni to‘g‘ri yecha olishda individual vositalari va usullarini shakllantirishga yordam beruvchi maxsus o‘quv sharoitlarini yaratishlari zarur. Bu esa o‘z navbatida ta’lim tizimining oldiga qo‘ygan natijalarga erishish texnologiyasining muhim masalalaridan biri sanaladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining diqqatlari tarqoq bo‘lib, ular ko‘p holatda diqqat-e’tiborlarini bir holatdan ikkinchisiga qaratishlari qiyin. Ammo o‘quvchining o‘ziga doskada har qanday obyekt, elektron shakllar, yozuvlarni bajarish, rangi, kattaligi, shaklini o‘zgartirish imkoniyati berilganda diqqati kuchayadi. Masalan: matematika darsida kompyuter vositalari, proyektor, elektron doskadan foydalanilishi bilan bolalarning darsga qiziqishlari ortadi hamda ta’lim jarayonining faolligi oshadi. Ma’lumot hajmining ko‘pligi o‘quvchilarga og‘irlik qilmaydi. Zero, jarayon o‘yin tarzida faol o‘qishga imkon beradi. Elektron doska - boshlang‘ich sinf matematika ta’limi jarayonini ko‘rgazmali, rang-barang, qiziqarli qiluvchi samarali vosita. Ta’lim jarayonini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar juda muhim hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar - foydalanuvchi manfaatlari uchun axborotlarni yig‘ish, tahrirlash, saqlash, tarqatish va foydalanish maqsadlarida birlashtirilgan metodlar, ishlab chiqarish jarayonlari va dasturiy texnik vositalar to‘plamidan iborat.

Olimlarning ta’kidlashicha ta’lim sohasida qo‘llaniladigan raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi masalalarni amalga oshirishni o‘z maqsadi qilib qo‘yishi kerak:

- o‘quvchilar fikrlashlarining tizimlilikini ta’minlash va rivojlantirish;
- bilim olish, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashda o‘quvchining idrok etish faoliyati barcha turlarini qo‘llab-quvvatlash;
- ta’lim jarayoni yaxlitligini saqlab qolgan holda o‘quv jarayonini individuallashtirish tamoyilini amalga oshirish.

Raqamli texnologiyalarni ta’lim vositalarining bir qator ko‘rsatkichlari bo‘yicha turlarga ajratish mumkin:

1. Pedagogik masalalari bo‘yicha:

a) tayanch tayyorgarlikni ta’minlovchi vositalar: elektron darsliklar, ta’lim tizimlari, bilimlarinazorat qilish tizimlari;

b) amaliy tayyorgarlik vositalari: masalalar to‘plamlari, raqamli texnologiyalar, virtual konstruktorlar;

d) yordamchi vositalar: adabiyotlar, rivojlantiruvchi kompyuter o‘yinlari, multimediyali video darslar;

2. Ta’lim jarayonini tashkil qilish bo‘yicha:

a) axborot-ta’lim resurslari;

b) interfaol;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning qiziqishlarini oshirishga va ijobiy motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi, chunki

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o‘quvchilarning individual ta’lim imkoniyatlarini va ehtiyojlarini maksimal hisobga olish, o‘quv mashg‘ulotlari mazmuni, shakllarini tanlash keng imkoniyatlari, o‘quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ochib berish, o‘quvchilarning zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishlariga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan raqamli o‘quv resurslarini, individual testlar masofaviy darslarni tashkil etishda foydalanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi. 2017-yil 20-aprel, PQ-2909-son qarori.
2. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi (OO‘Y uchun darslik). –Toshkent: “Turon Iqbol”, 2016-yil. -426 b.
3. Bikbayeva N.U. va boshqalar. Boshlang‘ich sinf matematika o‘qitish metodikasi. -Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996

O‘zbek tilshunosligida morfologik tadqiqotlar taraqqiyotining o‘rni

Guliston pedagogika instituti
Xorijiy tili va adabiyoti
yo‘nalishining 1-kurs talabasi
Sharipova E‘zoza Fazliddin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik tarixiy taraqqiyoti va bugungi kundagi so‘z turkumlariga munosabat masalasi hamda bu boradagi qilingan, olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar xususida qisman so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: so‘z turkumi, til, nutq, ot, fe‘l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko‘makchi, ravish, bog‘lovchi

Bugungi kunda tilshunoslikda so‘zlarni turkumlarga ajratish an‘analari, asosiy tamoyillari, tadqiq usullariga e‘tibor qaratiladi. Shu munosabat bilan so‘zlarni turkumlarga ajratish tarixiga nazar tashlanadi, jarayonning o‘tmishi, buguni, istiqboli haqida fikr yuritiladi. Bunga asos sifatida antik davrning buyuk olimi Aristotelning «Poetika» (Poeziya san‘ati haqida)²⁹ asarida morfologiyaga oid ilk qarashlar kuzatiladi. Asarning «Til va fikr», «Nutq bo‘laklari», «Otlarning turlari» kabi fasllari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni o‘z ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 170–90-yillarda Aleksandriya maktabi vakillaridan bo‘lgan Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta so‘z turkumi (ot, fe‘l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko‘makchi, ravish, bog‘lovchi)ni ajratib tahlil qilgan.

Turkiy tilshunoslikda M.Koshg‘ariy o‘zining «Devonu lug‘otit turk»³⁰ asarining katta qismini «So‘z yasalishi» va «Morfologiya»ga bag‘ishlagan. Asarning 2-jildi, asosan, olimning morfologiyaga oid qarashlarini o‘zida aks ettirgan. Avvalo, olim so‘zlarni uch turkumga ajratadi va bular ichida fe‘l va fe‘l shakllari bo‘yicha o‘z qarashlarini bildirib o‘tadi. Professor A.Nurmonov to‘g‘ri ta’kidlaganidek, «M.Koshg‘ariyning «Devonu lug‘otit turk» asari X–XI asr turkiy tillar morfologiyasi haqida to‘la tasavvur beruvchi qomusiy asardir».³¹ Turkiy tilshunoslikda muallifi noma‘lum va yozilgan o‘rni munozarali bo‘lgan «At-tuhfatuz zakiyatu fillug‘otit turkiya» asari ham leksikologiya va lug‘atshunoslik nuqtai nazaridagina emas, morfologik, so‘z turkumlari jihatidan ham e‘tiborga molikdir. Unda lug‘atdan keyin berilgan grammatika qismi ikki jihatdan o‘rganilgan. Bu haqda fikr yuritgan professor E.Umarov, ayniqsa, morfologiyaga oid qarashlarga keng to‘xtalgan.

Turkiy til (eski o‘zbek adabiy tili)ning morfologiyasiga oid ayrim muhim qarashlar

²⁹ Аристотель. Поэтика, адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1980. – Б. 3–149; 39–47.

³⁰ Махмуд Кошғарий. Дево­ну луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.

³¹ Нурмонов А., Махмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Қатортол–Камолот, 2000. – Б.48.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Navoiyning «Muhokamat ul-lug‘atayn» asarida ham kuzatiladi.³² Albatta, Navoiy turkiy til morfologiyasi bo‘yicha maxsus asar yozgan emas. Muallif turkiy tillarga xos otlar va fe’llarning ba’zi morfologik jihatlari, ma’no vazifalarini qayd etish bilan cheklangan bo‘lsa-da, ularning bugungi morfologik ta’limot uchun asos bo‘lib xizmat qiladigan tomonlari ham bor. Jumladan, fe’lning darajalanishi, otlarning jins-tur munosabatlari haqidagi qarashlari bugungi kunda ham qimmatlidir.³³

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoning mahalliy aholisini tutqunlikda saqlash niyatida ular bilan muloqotda bo‘lish zarurati tufayli rus mulkdorlarida o‘zbek tili (turkiy tillar)ni bilish ehtiyoji tug‘ildi. Shu ehtiyoj tufayli ular (turkiy tillar) grammatikani o‘rganishga kirishdi va ba’zi amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlar yaratildi. Bunga misol sifatida M.A.Terentev, I.A.Belyayev va boshqalarining ishlarini keltirish mumkin. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Abdurauf Fitrat o‘zining «Sarf va Nahv» kitobi bilan o‘zbek tili grammatikasining ilk namunasi yaratadi. Olim morfologiya va sintaksisning o‘zaro bog‘langanligini ko‘rsatib, shu ikki bo‘lim grammatikani tashkil etishini asoslab berdi. Uning «Sarf»i o‘zbek tilidagi so‘z turkumlari haqidagi dastlabki ta’limotdir.

O‘zbek tilidagi so‘zlarni turkumlarga ajratishda XIX asrning 20–40-yillarida G‘ozi Olim Yunusov, M.Shamsiyev va A.Herbek, H.Qayumiy va S.Dolimov, O.Usmon va B.Azizov³⁴ hamda E.D.Polivanov kabi olimlar tomonidan ham e’tiborga loyiq ishlar amalga oshirildi. Yana bir e’tiborli fikrlarini aytib o‘tish joizki, Qayum Ramazon 1913 yilda Munavvar qori Abdurashidov va Shorasul Zunnun bilan hamkorlikda «Til saboqlari» darsligini yaratgan.³⁵ Bular haqida, umuman, o‘zbek tili ilmiy morfologisining shakllanish tarixi va taraqqiyoti to‘g‘risida borasida maxsus ishlarda³⁶ anchagina keng ma’lumot berilgan.

Adabiyotlar:

1. O‘rinboyev B., Qurbonov T. O‘zbek tilshunosligi tarixi // O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU, 2006. – B. 124.
2. Алишер Навоий. Асарлар. –Тошкент: F.Фулом номидаги бадиий адабиёт, 1964. 14-жилд. – Б.116–117.
3. Аристотель. Поэтика, адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1980. – Б. 3–149; 39–47.
4. Дониёров Х., Санақулов У. Алишер Навоий тилшунос олим. – Тошкент, 1990. – Б.14–41.
5. Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б. 25–56.
6. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.
7. Нурмонов А., Маҳмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Қатортол–Камолот, 2000. – Б.48.
8. Усмон О., Азизов Б. Грамматика //Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Фан, 1938.

O‘zbek tilida grammatik kategoriyalar talqini

Guliston davlat universiteti
Хорijiy tili va adabiyoti

³² Алишер Навоий. Асарлар. –Тошкент: F.Фулом номидаги бадиий адабиёт, 1964. 14-жилд. – Б.116–117.

³³ Дониёров Х., Санақулов У. Алишер Навоий тилшунос олим. – Тошкент, 1990. – Б.14–41.

³⁴ Усмон О., Азизов Б. Грамматика //Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Фан, 1938.

³⁵ O‘rinboev B., Qurbonov T. O‘zbek tilshunosligi tarixi // O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU, 2006. – Б. 124.

³⁶ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б. 25–56.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik tarixiy taraqqiyoti va bugungi kundagi grammatik kategoriyalar munosabati masalasi hamda bu boradagi qilingan, olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar xususida qisman so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: grammatik kategoriya, so‘z turkumi, til, nutq, ot, fe‘l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko‘makchi, ravish, bog‘lovchi

XX asrning 40-yillari o‘zbek tili morfologiyasi bo‘yicha jiddiy ilmiy tadqiqotlar yaratilish davri bo‘lganligi alohida ta’kidlangan va buning sabablari ochib berilgan. Bu vaqtga kelib, umumiy tarzdagi morfologiyaga oid qaydlardan sekin-asta har bir morfologik hodisani alohida tadqiq etishga o‘tila boshlandi. Bunday yo‘nalishdagi ishlarni tilshunos A.G‘ulomov 1940 yilda «O‘zbek tilida kelishiklar» risolasi – tadqiqoti bilan boshlab berdi.³⁷ Ko‘p o‘tmay, olim «O‘zbek tilida ko‘plik kategoriyasi» asarini yaratdi. Shu tarzda 30 dan ortiq ilmiy tadqiqotlari bevosita o‘zbek tili morfologiyasiga oid u yoki bu muhim hodisani ilmiy talqiniga bag‘ishlandi. M.Jo‘raboeva qayd etganidek, olimning «katta asarlarga teng, qimmatli o‘nlab maqolalari ilmiy xazinasida noyob bo‘lib qolayotganligi, hali ham o‘z qiymatini yo‘qotmay, yangi-yangi yo‘nalishdagi tadqiqotlarga poydevor bo‘lib xizmat qilayotgani ayon haqiqat».³⁸ Uning biror tadqiqotida tizimsizlikni ko‘rish mumkin emas. Zero, dialektik bilish tamoyillari shuni talab etadi. Chunki olamdagi har bir hodisaga (bilishda) yondashilgani kabi tilning har bir hodisasiga (har bir birligiga ham) uning boshqa hodisalar, birliklar bilan turlicha munosabatlarini nazarda tutmasdan turib yondashib bo‘lmaydi. Bu bir haqiqat va o‘zgacha yondashuvlarning hech biri kutilgan natijalarni bermaydi, bir yoqlama xulosalarni keltirib chiqaradi. Professor H.Ne‘matov bunday holatlarga munosabat bildirar ekan, quyidagi haqli fikrni bayon qiladi: «Lisoniy birlikning struktural (jumladan, substantsial) talqini ham, formal talqini ham o‘z yo‘lida – uning har bir, juda ham serqirra bo‘lgan tadqiq manbaining – lisoniy birlikning bir qirrasinigina ochib beradi, xolos. Qolgan qirrasini ochish fan oldida turgan vazifa. Davr va taraqqiyot esa uning yangi-yangi qirrasini ochib boraveradi. Shuning uchun hozirgi o‘zbek tilshunosligida ayni bir tilning – o‘zbek tilining morfologik tizimi tavsifida turli xil yondashish va talqinni ko‘rish mumkin».³⁹

«Zamonaviy o‘zbek tili, morfologiya» qo‘llanmasida «Shuning uchun uni kategoriya tarkibidan chiqarish sistema mohiyatini uqmaslikdan boshqa narsa emas... Lisoniy mohiyat esa «shaklsiz holatning shaklli holatga zidlanishidan iborat», degan xulosa berilgan.⁴⁰ Bu holat prof. Yo.Tojievning «o‘timlilik va o‘timsizlikka» bag‘ishlangan maqolasida ham alohida ta’kidlangan.

Boshqacha aytganda, har bir til birligi, har bir til hodisasi o‘zi mansub bo‘lgan til materiallari sifatida shu tilning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, til haqidagi umumiy nazariy fikrlar, qarashlarni tatbiq etgan holda, ularga substantsial yondashuv asosida munosabatda bo‘lganda chuqur tadqiq etilgan bo‘ladi. Umuman olganda, professor A.G‘ulomov o‘zbek ilmiy tilshunosligining grammatik kategoriyalarini xususiydan umumiyga qarab tahlil qildi va grammatik kategoriyaga hamda uning yuzaga kelish holatlariga to‘g‘ri baho berdi. Bu holat tilshunoslikdagi keyingi grammatik kategoriyalarning o‘rganilishi va tadqiq qilinishi uchun asos vazifasini bajarib kelmoqda. Zero, professor A.G‘ulomov qayd etib o‘tgan barcha grammatik kategoriyalar hozirgi kungacha yaratilgan boshqa barcha ilmiy-tadqiqot ishlarida yangi metodologiyalar asosida o‘rganilmoqda. Masalan, hozirgi kunda kelishik kategoriyasi tarkibi qayta ko‘rib chiqishni

³⁷ Фуломов А. Ўзбек тилида келишиклар // СССР ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия. Филология. – Тошкент, 1941. № II.

³⁸ Фуломов А. Библиографик кўрсаткич. – Тошкент: ЎЗМУ, 2004. – Б.7.; **Маҳмуд Кошғарий. Девону лўғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.**

³⁹ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. 1-жилд. – Б.24.

⁴⁰ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2007. – Б.210.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

taqozo etayotganligi kuzatiladi. Chunki qaratqich kelishigi, avvalo, otni otga bog‘laydi. Boshqacha aytganda, ot+ot munosabatini, boshqa kelishik shakllari esa ot+fe‘l munosabatini ifodalaydi – bu juda katta farq.

Qaratqich kelishigi shakli, albatta, ot bilan ot munosabatini ifodalovchi egalik shakli bilan birgalikda qo‘llanadi va ular birgalikda o‘zbek tilida tegishlilik, mansublik ma’nolarini ifoda etadi: Karimning kitobi, uying to‘ri, mening ukam kabilar. Shuni alohida o‘rgangan holda va o‘zbek tilida -dagi,-niki, -lik,-iy(viy) kabi vositalarning ham tegishlilik, mansublik ma’nolarini ifodalashini, ot turkumiga kiruvchi so‘zlar shu turkumga kiruvchi so‘zlar bilan bog‘lashini nazarda tutib, o‘zbek tilida otlarda qarashlilik-tegishlilik (posesivlik) kategoriyasi mavjudligini asoslashga harakat qilinadi. Bu alohida asoslanishi zarurligini ta’kidlaymiz. Shuningdek, so‘z turkumlari tasnifini boshqacharoq ko‘rib chiqish vaqti kelganligini aytib o‘tmoqchimiz, ma’lum qarashlar asosida hisobga olganda ham 6ta mustaqil so‘z turkumi (ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe‘l); 3ta oraliq so‘z turkumi (modal so‘zlar, taqlid so‘zlar, undovlar); 2ta yordamchi so‘z (ko‘makchi, bog‘lovchi) turkumi ajratilishini ma’qullash kerakligi ham oydinlashadi. So‘z yuklamalar modal so‘zlarga birlashadi, affiks yuklama affikslar qatorida o‘rganilishi (so‘z turkumi doirasida emas) zarur, deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Гуломов А. Ўзбек тилида келишиклар // СССР ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия. Филология. – Тошкент, 1941. № II.
2. Гуломов А. Библиографик кўрсаткич. – Тошкент: ЎЗМУ, 2004. – Б.7.
3. Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2007. – Б.210.
4. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O’RNI

Jumaboyev Abbas Xasan o‘g‘li: Guliston Davlat universiteti
Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi
37/22 –guruh 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqola oliy ta’lim sifatini ta’minlashda raqamli pedagogikaning tutgan o‘rni va ahamiyati sanab o‘tilgan. Ta’lim sifat va samaradorligini ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillar tahlil qilingan. O‘quv jarayonida an’anaviy va raqamli pedagogikani qo‘llashdagi o‘ziga xosligi aytib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: Raqamli pedagogika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar, ta’limni raqamlashtirish, professional, prezentatsiyalar, “HEMIS”, Raqamli O‘zbekiston,

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichda axborot-kommunikatsiya texnologiya-larning inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, ta’limga ham kirib borishi kuchaymoqda. Shuningdek bunday taraqqiyot yo‘lini o‘z vaqtida tan-langan davlatlar mufaqqiyatga erishmoqda. Aksincha eski usulda ishalayotgan davlatlar esa taraqqiyotdan ortda qolmoqda. Bu tendensiya oliy o‘quv yurtlari uchun ham xosdir. Oliy ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari „AKT“ ta’limining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ko‘plab oliy o‘quv yurtlarining o‘quv rejasida talabalarda zamonaviy apparat va texnik vositalardan hamda kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda professional ma’lumotlarni saqlash, taqdim etish, qayta ishlash va uni uzatish bo‘yicha malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari bilan bog‘liq fanlar mavjud. Shuningdek AKT o‘qitish vasitalarga aylinib bormoqda va shuning uchun zamonaviy o‘quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun zamonaviy o‘quv jarayonini electron

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta’minotsiz „prezentatsiyalar video va audio materiallar va boshqalar” tassavur qilish qiyin.

Oliy o‘quv yurtlarida - Fanlar bo‘yicha ta’lim resurslarini va topshiriqlarini joylashtirish, talabalar bilimni nazorat qilish, o‘qtuvchi bilan fikir almashinishni tashkil vositalar o‘zida mujassamlashtirilgan ta’limni boshqarish LMS „Learning Management System” tizimlarni joriy qilinmoqda [1]. Coursera, Udacity, FutureLearn, UdeMy kabi platformalarga bo‘lgan qiziqishning ortishi yurtimizda ham oliy ta’lim jarayonlarini boshqarish uchun mo‘ljallangan “HEMIS” milliy axborot tizimining yaratishga olib keldi va oliy ta’lim muassalarining o‘qituvchilari ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatlari yaratdi.[2]

AKTdan turli sohalarda keng qollanila borayotgani bilan bog‘liq vaziyat davlatdan ushbu yo‘nalishda rivojlanish srategiyasini ishlab chiqishni talab qildi. Jahon darajasiga moslashish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi “Raqamli O‘zbekiston -2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash tog‘risida”gi PF-6079-son qarori qabul qilindi.

Strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti aholining raqamli savodxonligini oshirishni ta’minlashdan iborat. Hujjatga ko‘ra o‘qitish tizimining barcha bosqichlarida raqamli ta’limni joriy etish, IT- ta’limni rivojlantirish va hakazolar orqaliali o‘rtasida raqamli ko‘nikmalar mavjudligini taminlash rejalashtirilgan. Shuningdek mazkur farmonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida ustuvor yo‘nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga alohida e‘tibor qaratilgan[3]

O‘quv jarayoniga faol qo‘llaniladigan va joriy etilayotgan axborot texnologiyalarining hajimi ushbu texnologiyalardan ta’lim maqsadlarida samarali va oqilona foydalanish boyicha turli xil qarama- qarashi fikrlar va savollarning paydo bolishiga olib keladi.

Raqamli pedagogika aynan nima? Bu savolga javob berish orqali biz savolga javob berish orqali biz terminologik chalkashliklarga yo‘l qo‘ymaslik, pedagogic tadqiqotlarni uslubiy jihat malakli olib boorish maqsad va vazifalarni to‘g‘ri shakillantirish qanday natijaga erishmoqchi ekanligimiz aniq tushunib olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Ta’limni raqamlashtirish - ta’lim jarayoniga va ta’lim jarayoniga va ta’lim jarayoniga joriy etilayotgan zamonaviy texnik vositalarining yagona transformatsiyasidir. Raqamli pedagogika ta’limning nazariy va amaliy muammolarni, ta’lim jarayoning asosiy tarkibiy qismlarini, shuningdek raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim xizmatlarini samarali taqdim etishni taminlaydigan shart-sharoitlarni o‘rganadi[4.]

Darhaqiqat, axborot texnologiyalarining faol joriy etilishi tufayli ta’lim sohasida yangi holat yuzaga keldi. Bunday vaziyatda ko‘p qirali pedagogik merosning saqlanishi kuzatiadi , ammo u amaliy pedagogik faoliyat modeli bilan bog‘liq quyidagi yangi imkoniyatlar bilan to‘ldiriladi [5]:

1.O‘quv materiallarini oliy ta’limni qo‘llab- quvvatlash tizimlarida yoki o‘qituvchining tizimlarida yoki o‘qituvchining shaxsiy veb-saytida joylashtirish;

2. Materiallarni elektron pochta orqali tarqatish;

3.Yuqorida qayd etilgan o‘quv jarayonini qo‘llab-quvvatlash tizimlaridan foydalangan xolda testlar yaratish bo‘yicha maxsus dasturiy ta’minot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanilgan holda nazorat faoliyatini yo‘lga qo‘yib chiqishdi;

4. Elektiron pochta, ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash tizimlari orqali o‘qituvchi bilan talabalarning fikr almashinuvi amalga tadbiq etishdir;

5.Faning o‘quv rejasiga xorijiy va milliy ta’lim platformalaridan taniqli unversitetlarning ommaviy ochiq onlayn kurslarini kiritish, yakuniy nazorat sifatida test sinovlaridan o‘tish va sertifikat olish yoki kurs uchun qo‘shimcha material sifatida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ommaviy ochiq onlayn kurslaridan foydalanishdir;

Xulosa: Uzluksiz ta’lim tizimida raqamli pedagogikani o’rni shundaki hozirgi texnologiyalar asrida ta’lim tizimida yangicha raqamli pedagogika tizimi bu ananaviy ta’lim tizimidan butkul farq qiladi. Farqi shundaki raqamli pedagogika o’zining ma’lumot beruvchi bazasi va unda qo’llaniladigan modelni mutloqo obektivligi, ta’limni talaba va o’qituvchi o’rtasida ma’lomotlar almashinuvini tezkorligi va sofligi bilan, Shuningdek jahoning barcha rivojlangan mamlakatar ta’lim tizimida raqamli ta’lim tizimining ustuvorligi va bu bilan juda katta muvaffaqiyatlarga erishilayotgani hech kimga sir emas. Bizning ananaviy ta’lim tizimimiz orqali esa ko’zlangan maqsadlarga erisha olmayotganimiz yaqqol o’z aksini topib bo’lgandir. Bu raqamli pedagogika orqali yaqin 3 yil ichida juda yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Shu bilan birgalikda bu ta’lim tizimi bilan biz hali vatanimiz taraqqiyotiga o’zining bilimi va mehnati bilan hissa qo’sha oladigan salohiyatli kadrlarni chiqara olamiz deb o’ylayman.

Adabiyotlar :

1. Aglyamzyanovna G.N Gumerova L.Z Oliy maktabda raqamli pedagogika: talabalarning simulatsiya o’rganishdan foydalanish. Rossiya ta’lim va psixologiya jurnali 2021, Tom 12, nomer 1-2, <http://riep.ru3>
2. Mamarajabov, Shavkat. Дифференциаллашган таълим-бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. Архив научных исследований (2021).
3. Мамаражабов Ш.Э. Дифференциаллашган таълим - бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. J: Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 4, January 2021, Germany. 32-346.
4. Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszawa, 2021. 128130 б.

Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования.

Носирова Дилфуза Сайдуллаевна
Гулистанский государственный университет,
120100, г. Гулистан, 4- микрорайон
Email: dilfuzanosirova150478@gmail

Аннотация: В данной статье изучая проблему реализации цифровизации образования в Узбекистане следует учитывать потребности современного общества и развивать данное направление в комплексе с психолого-педагогическими задачами обучения и воспитания. Цифровизация - это удобный и полезный инструмент для образования, но не следует делать из него центр всей жизнедеятельности школьника. Навязывание и принуждение педагогов и воспитателей в использовании исключительно компьютерных и цифровых технологий в процессе обучения не принесут эффективных и результатов и положительных показателей, а совместное включение очной и дистанционной коммуникации принесёт больший положительный эффект для всего образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровизация, интернет, цифровая экономика, цифровая дидактика, информационная платформа, трансформация.

Abstract: In this article, studying the problem of implementing the digitalization of education in Uzbekistan, it is necessary to take into account the needs of modern society and develop this direction in combination with the psychological and pedagogical tasks of teaching and upbringing. Digitalization is a convenient and useful tool for education, but one

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

should not make it the center of the entire student's life activity. Imposing and forcing teachers and educators to use exclusively computer and digital technologies in the learning process will not bring effective results and positive indicators, and the joint inclusion of face-to-face and distance communication will bring a greater positive effect for the entire educational process.

Keywords: digitalization, Internet, digital economy, digital didactics, information platform, transformation.

Становится очевидным, что будущее развитие системы непрерывного образования непосредственно связано с цифровизацией всех её составляющих. Это связано, прежде всего с возникшими глобальными проблемами человечества, обусловленные цифровой экономикой и цифровизацией социально-политической ситуации и введением медицинских ограничительных мер и т.д. Необходимость внедрения и использования цифровой образовательной среды особенно актуализировалась в период всеобщей пандемии, повлекшей за собой переход образовательных учреждений на дистанционную форму обучения[1,2]. Неизбежный переход высшего образования (бакалавриат-магистратура) в дистанционный режим на базе различных платформ выявили многочисленные проблемы организационного, методологического, дидактического, методического, психологического характера, решение которых принималось без глубоких исследований основных принципов и требований цифровой дидактики[2]. В частности, пока не создана единая информационный сервисная платформа в системе образования, каждое высшее образовательное учреждение использует наиболее приемлемую для себя платформу. Таким образом, можно сказать, что сама жизнь ускорила трансформацию традиционной дидактики в цифровую. Термин «цифровизация» применяется в современных условиях с целью описания трансформации, сущность которой заключается в замене аналогового или физического ресурса на цифровой [1]. Обучающимся должна быть предоставлена возможность входа из любой точки доступа к сети «Интернет» в рамках территории образовательной организации и за ее пределами. Электронное (дистанционное) образование должно преследовать цель формирования компетенций у обучающихся в любое время и в любом месте пребывания субъектов образовательного процесса при одновременной ведущей роли контактной работы педагогов и обучающихся. Задачи цифровизации образовательного процесса в системе высшей школы требуют учета Европейских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI в. (2006), в которых выделен приоритет цифровой компетенции как уверенности человека, способности критического отношения и использования информационно-коммуникационных технологий в сфере труда, обучения, отдыха, участия в жизни общества, построении цифровой экономики.

Актуальность цифровизации различных сфер жизни человека заметно возросла: мир сильно изменился, поэтому и требуются новые решения. Научное сообщество также заинтересовано в изучении человека, находящегося в цифровой среде. Примером может послужить научные статьи Н.А. Касавина «Человек и техника: амбивалентность электронной культуры» (2018 г.) и Шарипова О.М. «Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность» [8]. В данных статьях предлагается интерпретация положения человека в новой технической среде электронной культуре, понимание ее социальных, психологических и экзистенциальных рисков и возможностей. Авторы раскрывают многогранность процесса адаптации личности к новым формам коммуникации, социальности и жизненного пространства в целом[8]. Н.А. Касавиной в статье выявлены: положительный модус влияния электронной культуры связан с расширением когнитивного горизонта, обеспечением человека информацией, доступом к различным видам коммуникации, творчества, самопрезентации, рекреации, выбором форм получения образования и гибкостью трудоустройства; отрицательный модус определяется поглощающим влиянием мира техники, кризисом традиционных

культурных ценностей, которые находятся под угрозой со стороны ритма социальной жизни и информационного шума современного общества[2]. Вызовы человеку интерпретируются через проблемы самоидентификации и феномен Интернет-зависимости. Проблематика человека в контексте электронной культуры включается в различные направления философских и научно-гуманитарных исследований, такие как анализ и поиск форм адаптации человека к цифровой реальности, гуманизация процесса цифровизации, когнитивная экология Интернет, создание искусственного интеллекта, гуманитарная экспертиза цифровых технологий.

Важно отметить и тот факт, что разные страны и государства по-разному продвигают идею цифровизации образования и других сфер жизни своих граждан [3]. Это связано с социальными, экономическими, научными и техническими возможностями конкретных стран, - то, что в одной стране можно легко реализовать, может быть неосуществимо для другой страны по целому ряду причин. В данной статье я хочу проанализировать реалии цифровизации, остановившись именно на цифровизации образования.

На сегодняшний день термин «цифровизация» имеет смысл рассматривать в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, которое предполагает снижение издержек, появление новых возможностей и т. д. Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким существенным положительным последствиям, которые обуславливают применение термина цифровизации в широком смысле. Поэтому под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму, что должно приводить к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

Однако надо учитывать, что цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов; ее результаты доступны пользователям преобразованной информации; ее результатами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней. Это очень важная деталь для понимания цифровизации как социального явления, так как ни в одной стране мира на данный момент цифровая трансформация не приобрела в полной мере такую форму.

Цифровизация пришла на смену компьютеризации, в процессе которой речь шла в основном об использовании вычислительной техники для решения отдельных экономических задач. Большие возможности цифрового представления информации приводят к тому, что цифровизация формирует уже целостные технологические среды «обитания» (экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь может создавать для себя нужное ему дружественное окружение с тем, чтобы решать уже целые классы задач.

Если говорить именно о цифровизации образования, то она ведет к серьезным изменениям на рынке труда и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую основу школы, которая доказала свою эффективность, но с другой, порождает доступность информации в различных ее формах (не только в текстовой, но и звуковой, визуальной). Кроме доступности информации цифровизация образования подразумевает более глубокое изучение получаемой информации: технологии виртуальной реальности, к примеру, создают возможность применения цифровых тренажеров, а технологии мобильного обучения позволяют учиться в любом месте и в любое время.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Однако доступность информации потребует от педагогов и обучающихся постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, а также высокой скорости обработки получаемой информации. И если дети быстро адаптируются к цифровой среде, формируя первоначальные навыки и умения использования цифровых технологий, то про людей старших поколений этого сказать нельзя. А так как цифровизация образования напрямую зависит от уровня владения цифровыми технологиями педагога, он обязан научиться применять почти неограниченные информационные ресурсы, предоставляемые сетью «Интернет» и новые технологические инструменты.

Переход к цифровым технологиям произошел быстро (особенно глобально заметен переход весной 2020 года), без учета каких-либо экономических и технологических возможностей граждан: у многих из которых нет компьютера, не говоря уж о постоянной возможности пользоваться сетью «Интернет» для посещения «Электронного дневника школьника». Подобные нестыковки сильно отдалают проявления пользы от цифровизации и порождают множество издержек. Время перейти к проблемам цифровизации образования в Узбекистане и в мире.

Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 21 марта 2012 года «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий», Обучение и обучение через Указ Президента от 27 июня 2013 года «О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан», обеспечивающее выполнение соответствующих нормативно-правовых документов Правительства, повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, Интернет и мультимедийных ресурсов в системе образования повышения качества процесса является актуальной задачей сегодняшнего дня.[1]

Закключение

В заключении я бы хотела подчеркнуть, что изучая проблему реализации цифровизации образования в Узбекистане следует учитывать потребности современного общества и развивать данное направление в комплексе с психолого-педагогическими задачами обучения и воспитания. Цифровизация - это удобный и полезный инструмент для образования, но не следует делать из него центр всей жизнедеятельности школьника. Навязывание и принуждение педагогов и воспитателей в использовании исключительно компьютерных и цифровых технологий в процессе обучения не принесут эффективных и результатов и положительных показателей, а совместное включение очной и дистанционной коммуникации принесёт большой положительный эффект для всего образовательного процесса.

Литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23.09.2020
1. Вербицкий А.А. / Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы / А.А. Вербицкий // Электронный научно-публицистический журнал "Homo Cyberus". - 2019. - №1(6). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019
2. Касавина Н.А. /Человек и техника: амбивалентность электронной культуры // Epistemology & Philosophy of Science. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-i-tehnika-ambivalentnost-elektronnoy-kultury> (дата обращения: 18.10.2021).
3. Кравцов Сергей / Цифровая образовательная среда// Минпросвещения России – 2020. – [Электронный ресурс] - Режим доступа:<https://edu.gov.ru/press/3196/sergey-kravcov-cifrovaya-obrazovatel'naya-sreda-eto-prezhde-vsego-proverennyy-elektronnyy-kontent-dlya-povysheniya-kachestva-tradicionnogo-obrazovaniya/>

4. Строков Алексей Александрович/ Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020. №2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 18.10.2021).
5. Суннатова Рано Иззатовна/ ОПЫТ УДАЛЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-udalennogo-shkolnogo-obucheniya-vozmozhnye-riski-dlya-uspeshnosti-sotsializatsii-obuchayuschihsya> (дата обращения: 18.10.2021).
6. Петрова Н. П., Бондарева Г. А. / Цифровизация и цифровые технологии в образовании // МНКО. 2019. №5 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-tsifrovye-tehnologii-v-obrazovanii> (дата обращения: 18.10.2021).
7. Халин В.Г., Чернова Г.В./ Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuuyu-ekonomiku-i-obschestvo-preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski> (дата обращения: 18.10.2021).
8. Шарипова О.М. / Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 3. – С. 1789-1802. – doi: 10.18334/vines.10.3.110525.

Особенности нравственного воспитания детей младшего школьного возраста

Тайлакова Гулноз Маматкаримовна,
старший преподаватель ГулГУ

Аннотация: В статье раскрываются процессы в системе образования, когда на передний план выступают проблемы взаимодействия семьи и школы, как средство воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: семья, мотивация, воспитание, взаимодействие, родители

Человек состоится, если в нем есть чуткость, доброта и отзывчивость. Замечательный советский педагог В.А.Сухомлинский считал проблему нравственного воспитания самой главной в работе школы. В книге «Как воспитать настоящего человека» он писал, если добрые чувства в детстве не воспитаны, их никогда не воспитаешь. Человек в детстве должен пройти эмоциональную школу – «школу добрых чувств».

Нравственное воспитание ребенка, на сегодняшний день, является одним из ключевых вопросов, которые стоят перед родителями, школой и обществом в целом. Вопрос нравственного воспитания молодого поколения можно отнести к вопросам государственной важности. Молодому поколению необходимы четкие положительные жизненные ориентиры.

Дети, вырастая, должны быть готовы к тому, что жизнь состоит как из радости, так и страдания, счастья и разочарований. В раннем детстве закладывается умение стойко переносить трудности и способность радоваться жизни. Ребёнок очень восприимчив к своему окружению. Он, как губка, впитывает и хорошее, и дурное. Маленькому человеку необходимо научиться понимать людей, стать добрым к ним, отзывчивым, уметь признать свои ошибки, сочувствовать, быть трудолюбивым, бережно относиться к природе, удивляться её красоте.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

В школе уделяется недостаточно внимания к осознанному выработыванию ребёнком нравственных норм, в том числе во взаимоотношениях с одноклассниками. Ослабевает влияние школы на выбор детьми нравственных образцов, перестают быть образцом для подражания герои литературных произведений, известные благими делами исторические личности. Большая часть младших школьников, в зависимости от пола, хотели бы походить на анимационных супергероев, героев иностранных кинобоевиков (единицы на богатырей из былин), певцов эстрады, манекенщиц, киноактрис (мало кому интересны сказочные персонажи).

Нравственная воспитанность высоко ценилась во все времена. Все преобразования толкают людей к размышлениям о будущем своей страны, о подрастающем поколении. Сложность в том, что у него уже нет тех нравственных ориентиров, которые были раньше. В связи с этим нынешнюю молодежь обвиняют в безнравственности и бездуховности.

Подготовить гражданина, чьей задачей будет считаться по жизни с интересами окружающих – компетенция школы, которую следует решить, формируя устойчивые нравственные свойства личности, ведь это, несомненно, крайне важно. Также необходимо умение подтолкнуть ребенка к развитию собственного видения окружающего мира и саморазвитию.

У детей в процессе обучения закладываются нравственные качества. Урокам литературного чтения отведена важная роль в вопросе развития личности. Чтение, размышление о прочитанном и дальнейшее обсуждение со сверстниками с обязательным высказыванием собственного мнения, ничто так не способствует воспитанию всесторонне развитой личности, имеющей сформированные нравственные качества.

Учитель – пример нравственности и преданного отношения труду, как следствие, ему принадлежит приоритетная роль в воспитании, подготовке и обучении детей. Проблемы нравственности на сегодняшний день имеют особенную актуальность.

Факторы, отвечающие за нравственное становление, а так же развитие личности ученика делятся на три группы: педагогические, социальные и природные (биологические).

Ученик социализируется и приобретает опыт нравственного поведения именно в процессе взаимодействия со средой.

Внешнее воздействие в сознании ребенка имеет значение индивидуального характера, формируя субъективное отношение к нему, формируются мотивы поведения, нравственный выбор, принятие решений.

Смысл восприятия школьного воспитания и реальных поступков детей состоит в достижении соответствия между внутренней готовностью и требованиями должного поведения.

Моральное просвещение является необходимым звеном процесса нравственного развития. Его цель – сообщение ребенку совокупности знаний о нормах общества, моральных принципах, которыми ему следует овладеть. Переживание и осознание принципов морали и ее норм напрямую сопряжено с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию поступков и оценок.

В настоящее время обучение в начальных классах строится так, что у школьников развиваются познавательные способности, вырабатываются умения активного пользования учебным материалом, полученные знания объединяются в целостную систему, которая направлена на то чтобы у ребенка было понимание окружающего мира. Возраст детей, которым 6-10 лет – младший школьный возраст (1-4 класс начальной школы), в это время формируется личность ребёнка, закладываются основы его будущей взрослой жизни. Он включается в новый для него вид деятельности. Учёба предъявляет к нему серьезные требования. Ребёнок выходит на новый уровень отношений со сверстниками, взрослыми. Учитель для него становится авторитетом. В

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

школе активно развивается разум маленького ученика. Роль учителя на данном этапе наиболее велика.

Дети, взрослея, относятся к разным средствам восприятия каждый по своему. Знания, полученные человеком во все периоды жизни помогают его дальнейшему росту как личности. И именно нравственное воспитание можно поставить на первое место в становлении всесторонне развитой личности.

Исследуя проблему нравственного развития учеников начальной школы, необходимо учесть их психологические и возрастные особенности:

1. Расположенность к игре. Ребенок, играя, постигает нормы поведения. Именно в играх, больше чем где-то ещё, от детей требуется умение соблюдать правила. Если правила кто-то нарушит, дети это остро подмечают и негибато осуждают нарушителя. Ребёнок, который не подчинился мнению игроков, может выслушать неприятные слова и, вполне возможно, вынужден будет покинуть игру. Таким образом дети учатся считаться с другими, получают уроки честности, справедливости, правдивости. Это учит ребенка тому, что всегда есть правила, которые нужно соблюдать. А.С. Макаренко отмечал, как себя ведёт ребёнок в игре, таким во многом, когда вырастет, он будет и в работе.

2. Дети не могут заниматься долго однообразной деятельностью. По утверждению психологов, в 6-7 лет ребенок не может удержать внимание на чем либо более 10 минут. Потом дети отвлекаются, переключаясь на посторонние предметы, в связи с этим нужно часто менять виды деятельности в процессе занятий.

3. Нечёткие нравственные представления ввиду отсутствия опыта. Нравственное поведение, с учётом возраста детей, можно разбить по нормам на три ступени:

подросток к 10 годам должен уметь учитывать, что его окружают люди, их состояние, которым должно быть приятно его присутствие;

если первая ступень не освоена, то не имеет смысла говорить о второй ступени нравственного воспитания. У подростков можно часто наблюдать такое противоречие, желание нравиться окружению при необученности элементарному поведению;

третий уровень (возраст 14-15 лет) заключается в освоении принципа помощи окружающим людям.

Определяют три фактора, с которыми взаимосвязана проблема нравственного развития ученика начальной школы в процессе обучения:

1) когда ребенок приходит в школу, он переходит от уровня «житейского» усвоения морально-нравственных норм и действительности к целенаправленному и научному ее изучению, что происходит на школьных уроках, таких как литературное чтение, русский язык и окружающий мир. Значение такого обучения, несомненно, имеет и оценочная деятельность преподавателя;

2) в процессе учебной работы школьники являются непосредственным звеном коллективной деятельности, в которой также происходит усвоение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения;

3) формирование нравственной личности является одной из важнейших задач современной школы. В связи с этим существуют предложения увеличить количество и значимость гуманитарных наук в общем объеме школьной программы. Учебная деятельность позволяет развивать у учащихся нравственные личностные качества в процессе изучения любого предмета.

Нравственным и умственным развитием детей (тесно связанными между собой), во время школьного обучения предстоит заниматься учителю начальной школы. Учебная деятельность - это фактор развития ребенка как личности.

Когда ребенок идёт в школу, происходит не только начало перехода познавательных процессов на новый для него уровень развития, а также возникают новые условия для его личного роста. Учебная, трудовая, игровая деятельность, общение со своими сверстниками, всё это влияет на развитие личности ребёнка, со

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

временем будут складываться его деловые качества, которые найдут своё проявление в подростковом возрасте.

На всех этапах взросления важна учебная деятельность, а в младшем школьном возрасте особенно, ввиду того, что именно в этот период идет формирование учебной деятельности и от этого зависит успех всего обучения в начальной школе, и в среднем звене, и в старших классах, так как учебная деятельность ведущая, в её процессе интенсивно идёт психическое развитие ребёнка.

Ученик начальной школы во время учёбы со временем становится не только объектом, но и субъектом педагогического воздействия, ввиду того что далеко не всегда достигают своей цели воздействия учителя. Если у ребёнка появились положительные изменения в обучении, значит, он становится действительным объектом учебной деятельности, со знаниями, приёмами, которые он усвоил, с умениями и навыками.

Маленький школьник очень эмоционален и экспрессивен, в его жизни преобладают чувства, которые быстро и ярко вспыхивают. Он уже научился сдерживать себя и умеет, в случае надобности, скрыть агрессию, слезы, страх. Один из важных и сильных источников его переживаний – взаимоотношения с детьми и взрослыми. Поведение ребенка определяет необходимость в положительных эмоциях со стороны других людей. Эта необходимость пробуждает сложные чувства: ревность, зависть, любовь, сочувствие и так далее.

Если ребенок в семье растет в любви, к нему хорошо относятся, он имеет чувство защищённости, уверенности, испытывает благополучие эмоциональное и развивается в таких условиях активным психически и физически, жизнерадостным. Это способствует выработке у ребёнка положительных качеств и доброжелательного отношения ко всем людям.

В начальной школе развитие мотивов поведения происходит по двум направлениям:

- ребёнок общается и расширяется его круг деятельности, в связи с этим мотивы его поведения изменяются, появляются другие методы;

- возникают новые качества мотивов, которые объединяются и происходит формирование их иерархии, мотивы становятся более осознанными и произвольными.

На всех стадиях обучения происходит формирование нравственной самостоятельности. Создаются ситуации, которые ставят школьника перед нравственным выбором, когда решение необходимо принять самостоятельно, так строится воспитательный процесс. Такие моральные ситуации не должны выглядеть или быть представлены как контролирующие или обучающие, в таком случае их воспитательное значение не будет иметь должного результата.

Одним из условий последующего прогресса человечества в современной фазе формирования нашего общества выступает активизация человеческого фактора. В этой связи, перед школой и учителями ставится серьёзная задача по подготовке для общества гражданина, который способен независимо от чужого мнения, оценивать всё, что происходит вокруг него и выстраивать свою деятельность, учитывая интересы окружающих его людей. Чтобы решить эту задачу необходимо сформировать устойчивые нравственные свойства личности, трудолюбия учеников, ответственности.

Литература:

1. И.И. Политова “Развитие речи учащихся начальных классов”. Москва, “Просвещение” 2004 г.
2. Журнал “Начальная школа”.2000г.№ 11.

УСЛУБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Nazarqulova Gulnora Ablakulovna

GulDU boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasi o’qituvchisi

Shavkatova Dildora Bobo qizi

GulDU boshlang’ich ta’lim yo’nalishi talabasi

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синфларда муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш хусусиятлари ҳамда, муаммоли таълим, унга қўйилган талаблар ва табиатшунослик фанларини ўқитиш жараёнида муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш ҳақида маълумотлар келтирилган. Таҳлиллар асосида бошланғич синф табиатшунослик фанларини ўқитиш жараёнида муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш ҳақида фикрлар билдирилган.

Annotation. This article provides information on the characteristics of using problem-based learning methods in primary grades, problem-based learning, its requirements, and the use of problem-based learning methods in the process of teaching science. Based on the analysis, opinions were expressed about the use of problem-based learning methods in the process of teaching elementary science.

Калит сўзлар: муаммоли таълим, инноватция, интеграция, дарс, метод, услуб, табиатшунослик, предметлараро боғланиш, технология, экскурсия, ўқитувчи.

Кириш. Республикамизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий, техник тараққиётнинг бугунги замонавий босқичи таълим-тарбия тизими олдида демократик жамиятда эркин яшай оладиган, ҳуқуқий маданияти шакилланган, ижтимоий муносабатларга киришимли, умуминсоний қадриятларга йўналган ижтимоий фаол, маънавий жиҳатдан етук ёшларни тарбиялаш вазифасини қўяди.

Мазкур вазифалар таълим ва тарбиявий ишлар жараёнида амалга оширилади. Жамиятда киши мавқеининг ортиб бориши ва шахсга эътибор кучаётган бир даврда, ушбу мақсадларни рўёбга чиқариш маънавий-маърифий ишларга янгича ёндошувни талаб этади. Шунинг учун ҳам, сунги йилларда таълим жараёни билан бирга тарбиявий ишлар жараёнида ҳам инноватцион ёндошувни амалга оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда.

Ҳозирги кунда ўқувчиларни замон талабига мос ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш билан бир қаторда, таълим жараёнини уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳиобга олган ҳолда ташкил этишни тақозо этмоқда. Бу жамиятга ўз қарашлари шакилланган, кенг фикрга эга, ижодкор, қобилиятли, эгаллаган билимларини ҳаётга тадбиқ эта оладиган, давр талабига мос яшаб меҳнат қиладиган, маданиятли, одоб-иқромли, одамгарчилик хусусиятларига эга бўлган, жисмоний жиҳатдан баркамол ёшларни тарбиялаш талабини қўймоқда.

Методология. Мамлакатимизда амалга оширилаётган янги укув режалари ва дастурларига утиш даврида жамият ва атроф– муҳит уртасидаги алоқаларни уйғунлаштириш, атроф– муҳитга жиддий муносабатни урнатиш ва шакллантириш масалалари муҳим аҳамият касб этади. Замонавий педагогик технологиялар асосида таълим жараёни ташкил этилганда, билим эгаллашнинг турли хил бир-бирига боғлиқ бўлган босқичлари мавжуд бўлиб, тайёр билимларни ўқувчилар онгига етказиш, эса олиш, эса сакдаш, кайта ёдга тушириш, сузлаб бериш, ёзма ифодалаш каби ҳолатлар билиш, тушуниш даражаларини ифодалайди. Бу даражада билим олувчидан ижодий ёндашув талаб этилмайди. Узлаштиришнинг кейинги даражаларида эса ўқувчилар олган билимларини амалда тадбиқ этиш, маълум натижаларни қўлга киритиш, тўлдириш, бойитиш, ўзгартириш, ўзининг мустақил нуқтаи назарига эга бўлиш талаб этилади. Бу ўзлаштириш даражалари учун муаммоли ёндашув муҳимдир. Республикамизда замонавий педагогик технологияларнинг таълим жараёнига тадбиқ этилиши, муаммоли таълимни ҳозирги шароитда долзарб педагогик масалага айлантирди. {3,4,5}

Тадқиқий изланиш фаолиятида ўқувчиларнинг билиш фаоллигини

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ривожлантириш муаммоли ўқитишнинг асосидир. Бу табиатшунослик дарсларига кам таалуқлидир, чунки унда тайёр илмий билимларни баён қилиш ва уларни тушунтириш билан бир қаторда материални муаммоли баён қилиш тобора кўпроқ қўлланила бошланади.

Муаммоли ўқитишни ўз ичига олган дарсларда ўқувчиларга янги маълумотларни ўзида сақлаган масалаларни ҳал қилиш таклиф қилинади, токи улар билимларни ўзлаштириш ва уларни амалда мустақил қўлланиш усуллари эгаллаб олсинлар. Бундай масалалардан билимларни текширишда, ўқувчиларнинг олган билимларининг чуқурлиги ва онглилигини аниқлаш учун фойдаланилади.

Муаммоли ўқитиш кейинги йилларда психологик олимлар, дидактлар, методистлар, ижодий ишлаётган барча ўқитувчиларнинг тобора кўпроқ эътиборини жалб қилмоқда. {}

Ўқув жараёнини муаммоли тарзда ташкил этиш синфга ўзига хос психологик жихатдан ёндашувни талаб этади. Бунинг учун ўқитувчи ва синф ўртасида ҳеч қандай психологик ғов бўлмаслиги, аксинча, илиқ психологик муҳит яратилиши лозим. Психологик ғовни олиш учун танишув тренинги ўтказиш тавсия этилади. Танишув тренингида ҳар бир ўқувчи исмини, исмининг маъносини айтиши, ёки исмини айтиб, ўзида мавжуд бўлган бирор бир фазилатни ифода этиши лозим. Сўнгра бугунги машғулотларни самарали ўтказиш қоидаси қабул қилинади. Ушбу жараён синф билан биргаликда амалга оширилади. Ўқитувчи бугунги машғулотнинг самарадорлигини таъминлаш учун ўқувчилар қандай қоидаларга амал қилиши лозимлигини синфдан суради. Машғулотнинг самарадорлигини таъминлаш учун қуйидаги қоидаларга амал қилиши тавсия этилади: {3,4,8}

Гапни бўлмаслик;

Бир-бирини эшита билиш;

Бир-бирини тинглай олиш кўникмаси;

Навбат билан гапириш кўникмаси;

Кўл кўтариш қоидасига риоя амал қилиш;

Сабр-тоқатли бўлиш;

Ўзаро ҳурмат қабили

Дарсни муаммоли тарзда ташкил қилиш учун биринчи галда ўқувчи баҳс-мунозара юритишга, фикрларини эркин баён этишга, танқидий муносабат билдиришга тайёр бўлиши лозим. Бунинг учун, қўйиладиган муаммоларга боғлиқ бўлган тушунчалар юзага келтирилади. Сўнгра муаммога оид аниқлик киритилиб, маълумот чиқарилади. Бу жараён фикр-мулоҳазаларда ифодаланади. {7,8} муаммоли вазият яратиш мураккаб дидактик масаладир. Ҳар бир табиатшунослик дарси муаммоли бўлиши мумкин.

Муаммоли ўқитишнинг самарадорлиги фақат материал чинакам идрок муаммога эга бўлгандагина билинади. Муаммоли характердаги дарсни ўтиш учун, ўқитувчи ундаги муаммоли вазиятларни олдиндан ажратиши, қўйилган муаммони ечишда ўқувчилар фаолиятининг боришини белгиловчи методик воситаларни аниқлаши, дарсининг барча тафсилотларини пухта ўйлаб чиқиши керак.

Дарс шундай тарзда тузилиши керакки, унда қўйилган муаммога болаларда қизиқиш уйғонсин, унинг билим олиш системасидаги аҳамияти кўрсатилсин, янги билимлар олишга эҳтиёж туғилсин.

Муаммоли дарсининг биринчи босқичида ўқувчилар қайси таянч билимларга асосланиб, олдиларига қўйилган масалаларни ҳал қилишлари мумкинлигини, аниқлаб олишлари керак. Бу босқичда, ўқитувчининг иши ўқувчиларга ёрдам бериш, уларнинг фаоллигини ўқув материали билан ишлаш ва ақлий фаолият услубларини тўғри танлашга қаратишдан иборат бўлиши лозим. Ўқитувчи томонидан йуналтирилган ўқувчилар, вужудга келган муаммоли вазиятни таҳлил қиладилар, идрок қилиш вазифасини аниқлайдилар, уни ҳал қилишга ўзларининг билим ҳамда турмуш

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

тажрибаларини сафарбар қиладилар.

Муаммоли дарснинг кейинги босқичлари ўқувчиларнинг ўқитувчи раҳбарлигида бажариладиган мустақил фаолиятларидир. {1,2,6}

Изланиш ишлари жараёнида умумий муаммо нарса ёки ҳодисаларнинг бирор муҳим белгиларини кузатиш ёки ўрганилаётган объектнинг муҳим ва муҳим бўлмаган белгиларини аниқлаш билан боғлиқ бўлган, қатор вазифаларга ажратилиши мумкин. Изланиш иши жараёнида таққослаш, таҳлил қилиш, синтез қилиш, умумлаштириш каби фикрлаш ишлари кенг қўлланилади.

Ўқувчиларнинг ўқув вазифаларини мустақил ҳал қила олишларига эришиш муаммоли ўқитишнинг энг муҳим белгиларидан биридир ва у ўқитувчи учун анча қийин масаладир. Бунда ўқитувчи фақат ўқувчилар ишига раҳбарлик қилиши, энг зарур ҳолатлардагина уларга ёрдамга келиши, бироқ ҳеч қачон уларнинг ўрнини олмаслиги, улар учун мураккаб муаммоларни ҳал қилмаслиги керак.

Натижа. Бошланғич синф табиатшунослик фанларида 2-синфда «Эрта баҳорда ўсимликлар» мавзусидаги муаммоли дарсни мисол қилиб келтирамиз.

Дарс табиат бўйича ўтказилган баҳорги экскурсиядан кейин ўтказилади, унда ўқувчилар кундузи Қуёшнинг баландлиги қандай ўзгарганлигини, кун узунлигини кўпайганлигини ва исишнинг ўсимлик ва хайвонот дунёсига қандай таъсир кўрсатаётганлигини кузатганлар.

Кириш сўхбати давомида ўқувчиларга эрта баҳорда жонли ва жонсиз табиатда содир бўладиган ўзгаришлар тўғрисида ҳикоя қилиш таклиф қилинади. Бунда улар ҳар бир манзарали жойларда дарахтларнинг яланғоч турганлигини, ер чириётган барглари қалин қатлами билан қопланганлигини, бироқ баъзи ўсимликлар (бойчечак, бинафша, чучмома, лола ва х.к) гуллаётганини албатта аниқлайдилар. Бунда «Эрта гулловчи ўсимликлар» тушунчаси киритилади, унинг маъноси очилади, кейин нима учун, нима сабабдан санаб утилган ўсимликларни эрта гулловчилар деб айтилиши аниқланади. {1,6,7} бу ўсимликлар болаларга экскурсиядан таниш, шунга кўра ўқитувчи ўқувчиларни уларнинг фарқига бора олишларини текшириш учун саволлар беради. Бунинг учун синф тахтасига ўсимликларнинг номлари: бинафша, чучмома, бойчечак, лола ва бошқалар ёзиб қўйилади. Ўқувчилар бу номларни ўқиб, ўсимликни гербарий ёки кўрғазмали куролдан кўрсатадилар ва унинг номини айтадилар.

Кейин санаб ўтилган ўсимликларнинг ҳар бирини қараб чиқиш ва таърифлаш таклиф қилинади. Ўсимликларнинг органлари таққосланганда ўқитувчи муаммоли ўқитиш методидан фойдаланади, нима учун лола, бойчечак, бинафша, чучмома эрта гуллаганлиги аниқланади.

Ўқувчилар ўсимликларнинг ташқи тузилишидаги ўхшашлиги ва хилма-хиллиги тўғрисида хулосалар чиқаришлари керак. Бу билимлар дарсда янги материални ўрганиш ва қўйилган муаммони бутунлай ҳал қилиш учун таянч бўлади.

Кириш хикояси олдидан топшириқлар бажартириб, ўқитувчи ўсимликлардаги ўхшашлик фақат ер усти органларидагина эмас, балки ер ости органларида ҳам бўлишини белгилайди ва ўз хикоясини бинафша, чучмома, бойчечак, лола илдизларини курсатиш билан намойиш қилади.

Иккинчи синф ўқувчиларининг ёш хусусиятларини уларда зарур ботаник билимлар йўқлигини ва қўйилган муаммонинг мураккаблигини ҳисобга олиб, ўқитувчи ўқувчиларга кўрсатилган эрта гулловчи ўсимликлар тўғрисида ҳар хил мулоҳазалар айтишларини таклиф қилади, эътиборни барча эрта гулловчи ўсимликларда ер остки қисмлари йўғонлашган бўлишлигига қаратади. Ер остки органларини қараб чиқиб ва таққослаб, болалар бойчечак ва бинафшада улар ҳар хил эканлигини кўрадилар. Буни таъкидлаб, ўқитувчи бинафшанинг ер остки қисмини илдизпоя, бойчечак ва лолада пиёзбош деб аталишини айтади. Пиёзбош ва илдизпояда куз фаслидан озик моддалар тўпланади, улар ўсимликларга эрта ривожланиш ва гуллашга ёрдам беради. Кейин ўқитувчи пиёзбош ва илдизпояни кесади ва уларнинг ички тузилишини кўришни

таклиф қилади. {1,7,8}

Ўқувчиларнинг экскурсиядаги кузатишларига асосланиб, ўқитувчи эрта гулловчи ўсимликларни каерда (қуёш куп тушадиган жойларда) курганликларини аниклайди. Жавобларни умумлаштириб, ўқитувчи ўқувчиларни шундай хулосага олиб келади: эрта гулловчи ўсимликларда йил давомида ер ости органларида озик моддалар тупланади, улардан ўсимликлар баҳорда фойдаланади. Баҳорги усиш жараёнининг кучайишига бу хилда тупланган озик моддалар ёрдам беради.ўсимликларнинг эрта гуллашини ўқувчилар озик моддалар захирасининг бўлиши ва баҳорги иссиқ билан тушунтиришлари керак.

Таҳлил. Шундай қилиб, ўқув материални муаммоли баён қилиш, унинг исботланишини ва зарур микдордаги билимларнинг онгли ўзлаштирилишини таъминлайди, уларга буладиган кизикишни оширади ва болалар тафаккурини фаоллаштиради, бу олинган билимларни факат онгли қилибгина қолмасдан, балки уларнинг ишончга айланишига ҳам ёрдам беради.

Бундан ташқари муаммоли баён қилиш ўқувчиларга ўзларининг хусусий фаразларини айтиб, улардан фақат хақиқатга мувофиқ келадиганларини танлаб олишга имкон беради, яъни мантикий фикрлашга ўргатади. Яна шу нарса мухимки, муаммоли баён қилиш анча ҳиссиётли бўлади, шунинг учун ҳам ўрганишга кизикишни оширади.

Муаммо қўйилиши ва уни мустақил ҳал қилиниши болаларнинг билишга кизикишини, яъни уларнинг билимларни эгаллашга ва масалалар ечишни ўргатишга булган интилишларини ривожлантириш учун рағбатлантириш бўлиб хизмат қилади.

Муаммони ҳал қилишда асосий вақтни амалий иш эгаллайди. Чунончи, «Куз», «Қиш», «Баҳор» мавзуларини ўрганишда болалар олдига қуйидаги муаммоли саволларни қуйиш мумкин: Нима учун кузда қушлар иссиқ ўлкаларга учиб кетадилар? Нима учун баъзи ҳайвонлар қишда ухлашади? Нима учун кузда совук тушади?

Ўқувчилар олдига у ёки бу муаммони қуйишда уларнинг ҳар бири канчалик дарс мазмунидан келиб чиқаётганлигини, дидактик ва тарбия максадларга хизмат қилишини пўхта ҳисоблаб чиқиш керак. Бу талабларга жавоб бермайдиган муаммоларни қуйиш фақат дарсда караб чиқилаётган масалаларнинг мохиятини аниклашга халакит беради. Шунингдек, ўқувчилар олдига улар зарур билимларга эга бўлмасалар, онгли ҳал қилиниши учун муаммо қуйиш мумкин эмас.

Ўқитувчи дарснинг ҳар хил босқичларида: материални тушунтириш вақтида, амалий иш, тажрибаларни намойиш қилиш жараёнида ва ҳ. к. ларда унинг мазмунига караб, муаммоли вазиятлар ҳосил қилиш ва муаммоли саволлар қўйиш мумкин. Фақат шуни эсда тутиш керакки, табиатшуносликни ўқитишга муаммоли ёндашишда етакчи ролни ўқитувчи уйнайди, ўқувчиларнинг фикрлаш мустақиллиги, амалий ва ақлий ишлари уларнинг билиш фаолиятига ўқитувчи доимо изчиллик билан ва мохирона раҳбарлик қилганда муваффақиятли ривожланади.

Хулоса. Шундай қилиб, юқоридаги келтирилган фикрларга асосланиб қайд қилиш лозимки, ўқитувчи дарснинг ҳар хил босқичларида, жумладан, материални тушунтириш амалий иш, тажрибаларни намойиш қилиш жараёнида ва ҳоказоларда унинг мазмунига караб, муаммоли вазиятлар ҳосил қилиши ва муаммоли саволлар қуйиши мумкин. Фақат шуни эсда тутиш керакки бошлангич таълимда фанларни ўқитишда муаммоли ёндошишда етакчи ролни ўқитувчи уйнайди, ўқувчиларнинг фикрлаш мустақиллигини, амалий ва ақлий ишлари уларнинг билиш фаолиятига ўқитувчи доимо изчиллик билан ва мохирона раҳбарлик қилганда муваффақиятли ривожланади.

Адабиётлар:

1. Ишмухамедов Р.-Таълимда инновацион технологиялар.Т.: Истеъдод”, 2008.
2. Мавлонова Р.А. ва Раҳмонкулова Н.–Бошлангич таълимда педагогика,инновация, интеграция. Т.: “Ғафур Ғулом”, 2013.
3. Мухамедов Ў.Х. ва бошқалар. –Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

методлар. Тошкент, 2016.

4. Нуриддинова М.И.-Бошланғич синфларда табиатшунослик фанларини ўқитишда муаммоли дарсларни ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари.“Таълим самарадорлигини оширишда ўқитувчи маҳорати: муammo ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2 июнь 2017 йил, Жиззах-2017.

5. Нуриддинова М.И.-Особенности проблемного обучения в начальных классах. Международный Научный журнал “Учёный XXI века”, № 7 (66), июль 2020.

Boshlang’ich sinflarda tarbiya fanini PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayangan holda darslarni tashkil etish.

Arziqulova Mohira Kamolidinovna
GulDU magister talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki tadqiqot sinovi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, mo'ljallangan tadqiqotlarda O'zbekistonning boshlang'ich sinf o'quvchilari ham ishtirok etishi o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu muhim vazifani amalga oshirish o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashuvni va faollikni talab etadi.

Kalit so'zi: interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Pedagogik ilmlarning vazifasi - o'qituvchiga turli fandagi alohida elementlarni yagona bir butunlikka birlashtirish asosida integrallab o'rgatishga yordam beradi. Adabiyotlarni o'rganish, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishimiz mobaynida shunga amin bo'ldikki, boshlang'ich sinf O'quvchilari, keyinroq esa maktab bitiruvchilari, ayrim fanlarni o'rganganliklari holda ayrim o'rganganlarini hayotda “elementar” bilimlarni qo'llashda qiyinchilik his qiladilar. Ularga olgan bilimlarini amalda kerakli o'rinda qo'llash uchun mustaqil fikrlash malakalari etishmaydi. Bu holat sabablaridan biri boshlang'ich ta'limda turli fanlarni o'zaro bog'liqlikda o'rganilmaganligidan bo'ladi.

Bunda Integratsiya faoliyatni o'zgartirish yoki bilimlarni bir fandan ikkinchisiga o'tkazish bo'lmay, balki zamonviy ilmiy bilimlarni Integratsiyalash asosidagi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratishdan iborat degan qonuniyat rad etiladi.

S.P.Baranov, L.R.Bolotin, V.A.Slasteninlarning «Pedagogika» kitobida darslarda qo'llaniladigan fanlararo bog'lanish ko'rsatiladi, lekin Integratsiyalashgan ta'lim muammolari aks etmaydi. L.N.Baxarevaning Rossiya nashri bo'lgan «Nachalnaya shkola» jurnalida chop etilgan «Boshlang'ich maktab O'quv mashg'ulotlarini o'lkashunoslik asosida Integratsiyalash» nomli maqolasida Integratsiyaga ko'plab fanlarni umumlashtirish va bog'lash jarayoni deb qarab, yangi, butun, yaxlit bo'limlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshirishning yuqori ko'rinishi” - deb, ta'rif beradi. Psixolog E. N. Kabanova Integratsiyani: «O'qituvchiga hali uchramagan vazifa asosida bilim ko'nikma va qobiliyatlarni mustaqil ko'chirilishida aqliy rivojlanishning muhim ko'rsatkichi», deb baholasa, L.P.Elinko o'zining «Boshlang'ich sinflarda ta'limni Integratsiyalash tajribasi» nomli maqolasida maktab ta'limini Integratsiyalashning muhimligini ta'kidlasa, L. P. Elenko Integratsiya darslarni samarali tashkil qilish vositasi, predmetlar orasidagi aloqalarini yangi pog'onalariga ko'tarish shakli deb hisoblaydi. Yuqoridagi fikrlarga tayanib, Integratsiyani o'qituvchilarning turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbai deb baholash mumkin. Integratsiya fanlarning mexanik birlashishi bo'lmay, balki fanlararo sintez bo'lib, alohida tizimlarning yaqinlashishi, bog'lanishi va yagona bir yangi narsaning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

yaratilishidir.

Integrastiya - differentsiatsiyaning aksi bo`lib, unga teskari bo`lgan jarayondir. Uni quyidagi yo`nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

a) O`quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmunni Integrastiyalab o`rganish;

b) turli O`quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini Integrastiyalash;

v) ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki O`quv kunini Integrastiyalash.

Professor B.S.Abdullaeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga

ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy¹. U ta’kidlaganidek, ko`nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali O`quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

A.G`ulomov hamda H.Ne`matovlar ta’kidlashicha, integrativ jarayonlar boshqa fanlardan olingan ma’lumotlardan foydalanib, O`quvchilarni har tomonlama bilimlari qilish imkoniyatiga ega bo`lishdir. Bunda O`quvchilar badiiy uslubni adabiyot fanidan, ilmiy uslubni biologiyadan, kimyo, fizika, matematika, ish qog`ozlari uslubini huquq asoslari fanlaridan olingan materiallar asosida o`rganishlari nazarda tutiladi².

Integrastiyaning mazmun mohiyati Farididdin Attorning quyidagi fikrlariga hamohangdir: “Bu ro`yi zaminda mayda narsaning o`zi yo`q, hamma narsa bir-biriga bog`liq va bir-birini to`ldiradi”³.....

BOSHLANG’ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI PIRLS XALQARO TADQIQOTLARIGA TAYANGAN HOLDA DARSLARNI TASHKIL ETISH.

Arziqulova Mohira Kamolidinovna

GulDU magister talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki tadqiqot sinovi har 5 yilda bir marta o`tkazishga mo`ljallangan bo`lib, mo`ljallangan tadqiqotlarda O`zbekistonning boshlang`ich sinf o`quvchilari ham ishtirok etishi o`qituvchilariga katta mas`uliyat yuklaydi. Bu muhim vazifani amalga oshirish o`qituvchidan ta`limga yangicha yondashuvni va faollikni talab etadi.

Kalit so`zi: interfaol metodlar va ta`limiy o`yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta`lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Pedagogik ilmlarning vazifasi - o`qituvchiga turli fanlarning alohida elementlari yagona bir butunlikka birlashtirish asosida integrallab o`rgatishga yordam beradi. Adabiyotlarni o`rganish, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishimiz mobaynida shunga amin bo`ldikki, boshlang`ich sinf O`quvchilari, keyinroq esa maktab bitiruvchilari, ayrim fanlarni o`rganganliklari holda ayrim o`rganganlarini hayotda “elementar” bilimlarni qo`llashda qiyinchilik his qiladilar. Ularga olgan bilimlarini amalda kerakli o`rinda qo`llash uchun mustaqil fikrlash malakalari etishmaydi. Bu holat sabablaridan biri boshlang`ich ta`limda turli fanlarni o`zaro bog`liqlikda o`rganilmaganligidan bo`ladi.

Bunda Integrastiya faoliyatni o`zgartirish yoki bilimlarni bir fandan ikkinchisiga o`tkazish bo`lmay, balki zamonviy ilmiy bilimlarni Integrastiyalash asosidagi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratishdan iborat degan qonuniyat rad etiladi.

S.P.Baranov, L.R.Bolotin, V.A.Slasteninlarning «Pedagogika» kitobida darslarda qo`llaniladigan fanlararo bog`lanish ko`rsatiladi, lekin Integrastiyalashgan ta`lim muammolari aks etmaydi. L.N.Baxarevaning Rossiya nashri bo`lgan «Nachalnaya shkola» jurnalida chop etilgan «Boshlang`ich maktab O`quv mashg`ulotlarini o`lkashunoslik asosida Integrastiyalash» nomli maqolasida Integrastiyaga ko`plab fanlarni umumlashtirish va bog`lash jarayoni deb qarab, yangi, butun, yaxlit bo`limlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshirishning yuqori ko`rinishi” - deb, ta`rif beradi. Psixolog E. N.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Kabanova Integrastiyani: «O`qituvchiga hali uchramagan vazifa asosida bilim ko`nikma va qobiliyatlarni mustaqil ko`chirilishida aqliy rivojlanishning muhim ko`rsatkichi», deb baholasa, L.P.Elinko o`zining «Boshlang`ich sinflarda ta`limni Integrastiyalash tajribasi» nomli maqolasida maktab ta`limini Integrastiyalashning muhimligini ta`kidlasa, L. P. Elenko Integrastiya darslarni samarali tashkil qilish vositasi, predmetlar orasidagi aloqalarini yangi pog`onalarga ko`tarish shakli deb hisoblaydi. Yuqoridagi fikrlarga tayanib, Integrastiyani o`qituvchilarning turli fanlar bo`yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbai deb baholash mumkin. Integrastiya fanlarning mexanik birlashishi bo`lmay, balki fanlararo sintez bo`lib, alohida tizimlarning yaqinlashishi, bog`lanishi va yagona bir yangi narsaning yaratilishidir.

Integrastiya - differentsiatsiyaning aksi bo`lib, unga teskari bo`lgan jarayondir. Uni quyidagi yo`nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

a) O`quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmunni Integrastiyalab o`rganish;

b) turli O`quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini Integrastiyalash;

v) ta`lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki O`quv kunini Integrastiyalash.

Professor B.S.Abdullaeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga

ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy¹. U ta`kidlaganidek, ko`nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali O`quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

A.G`ulomov hamda H.Ne`matovlar ta`kidlashicha, integrativ jarayonlar boshqa fanlardan olingan ma`lumotlardan foydalanib, O`quvchilarni har tomonlama bilimli qilish imkoniyatiga ega bo`lishdir. Bunda O`quvchilar badiiy uslubni adabiyot fanidan, ilmiy uslubni biologiyadan, kimyo, fizika, matematika, ish qog`ozlari uslubini huquq asoslari fanlaridan olingan materiallar asosida o`rganishlari nazarda tutiladi².

Integrastiyaning mazmun mohiyati Fariddin Attorning quyidagi fikrlariga hamohangdir: “Bu ro`yi zaminda mayda narsaning o`zi yo`q, hamma narsa bir-biriga bog`liq va bir-birini to`ldiradi”³.....

BOSHLANG’ICH SINF DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI

Xonimqulova Gulobod

Guldu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida matnlar, hamda ularni tahlil qilishning innovatsion usullari haqida fikrlar keltirilgan. Bu jarayondagi samarali metodlardan foydalanish tavsiyalari ham berilgan. Badiiy asarda keltirilgan inson obrazi va uning jamiyatda tutgan o`rni haqida so`z boradi shu o`rinda o`quvchilarni ma`naviy tarbiyalash masalalariga ham to`xtalib o`tgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, o'qish darsi, matn, analiz, sintez, usul, badiiy asar.

Annotation. This article provides insights into texts in primary school reading lessons and innovative ways to analyze them. The work of art reflects the images of life and focuses on man, his relationship to nature and society. The author also touched upon the issues of spiritual education of students while working on the text

Key words: Elementary class, reading lesson, text, analysis, synthesis, method, artistic work.

Jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosirnez, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalari sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda . amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Yurtimizda inson maanfatlari barcha narsalardan ustundir. Tabiatda inson boshqa jonzotlardan ustun

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

sanalishiga asosiy sabab aql, ilm, tafakkur va nutqdir. Shuning uchun ham inson hayotning oliy xilqati sanaladi. Biroq inson o'z vazifalarini bekamu-ko'st amalga oshirishi uchun ma'lum e'tiqodga ega bo'lishi, o'z umrining asl mohiyatni anglashi lozim bo'ladi. Buning uchun esa insonga yaxshi ta'lim va ma'naviy tarbiya olish zarur sanaladi. Xo'sh, ma'naviy tarbiya nima? Inson tarbiyasida ma'naviy tarbiya juda muhim. Ayniqsa, hozirgi shiddatli davrda insonning ma'naviy tarbiyasi juda ko'p narsani belgilaydi. Ma'naviy tarbiyaning asosida qalb tozaligi yotadi. Shuning uchun ham yosh avlodga ma'naviy tarbiya zarur.

Tarbiya yaxlit jarayonda amalga oshirilib, uning tarkibiy qismlari ayni bir vaqtda, faoliyatning biror turi asosida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilar badiiy asar mutolaasi va matni ustida ishlash orqali o'zlariga hayotiy saboqlarni oladilar.

Badiiy asar matni tahlili jarayonida ular:

- asar qahramonlarining hatti - harakatlarini tahlil qilishadi,
- ularning qilmishlarining to'g'ri yoki noto'g'riligini anglaydilar,
- mulohaza qiladilar, xulosa yasaydilar.

Buning uchun o'qituvchi matn ustida ishlash va sinfdan tashqari o'qish darslarini interfaol, qiziqarli, sifatli metodlar bilan boyitmog'i zarur. O'quvchi badiiy asarning mazmuni bilan uni mutolaa qilish paytida tanishsa, tahlil qilishda uning poetik vositalariga va o'zining olgan ma'naviy tushunchalariga murojaat qiladi. Mutolaa badiiy asardan ta'sirlanishga yordam berib, uning tafakkurini peshlasa, tahlil asar zamiridagi ma'noni chuqurroq anglash va o'rganishga yordam beradi.

O'qish faoliyatida o'qituvchi badiiy asar ustida ishlash jarayonining quyidagi masalalarini hal qilishi muhimdir. Bular asar ustida ishlashning MAQSAD va MAZMUNINI aniqlab olishdan boshlanadi. Har qanday tanlangan asar o'quvchi yoshiga mosligi, ruhiy olamiga singishi, ta'sir etishi kabi me'zonlariga tayanib asar tanlanadi. Sinfdan o'quvchilarning ruhiy holati, sinf o'quvchilari orasidagi holat va vaziyatlardan kelib chiqqan holatda asar ustida ishlashning mazmuni belgilanadi. Keyingi vazifa asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilab olish vazifasidir. Bu holatda o'qituvchi quyidagi talablarga tayyor bo'lishi shart:

- dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etishi,
- o'quvchilarni ham fiziologik ham psixologik tayyorlashi lozim.

Keyingi masala o'quvchilar egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalar doirasini belgilab olish vazifasidir. Bunda badiiy asar ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning tafakkuri, o'z fikrini nutqida bayon qila olishi, badiiy asar ustida ishlashning qaysi bosqichida bo'lmasin o'zini namoyon eta olishiga e'tibor qaratadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'naviy tarbiyani bola asosan mutolaa orqali egallaydi. Bolalarimizni bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar etib ulg'aytirish zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi,- deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qish darslari o'quvchilarga samarali ma'naviy tarbiya berishning eng optimal shakli bo'lib xizmat qilishi va xalq ta'limi tizimining boshlang'ich davridan boshlab bu ishlar to'laqonli amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamdatarg'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida. // Prezident Farmoni. “Xalq so'zi” gazetasi, 2017-yil 13-yanvar. – № 9. – B. 1

A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. ”Ta'limda innovatsiya” T. -2010

3. Aslanova N. Darslarida matn ustida ishlash metodikasi.T-2020. Buxoro vil. xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi “Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasini” o'qituvchisi.

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOIIY PEDAGOGIK MADANIYATNING SHAKLLANISHI.

Ismatov Otabek Otamurod o‘g‘li

Guliston Davlat pedagogika instituti 1-kurs talabasi

Bugun jamiyatimiz va xalqimiz hayotida muhim jarayonlarning sodir bo‘layotganligini hisobga olgan holda pedagogik madaniyatning shakllanishi va zarurligi to‘g‘risida fikr yuritamiz. Yoshlarning ta‘lim va tarbiya olish jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish borasida zarur va kerakli fikrlarni gazeta -jurnallar,televideniya-radiolar orqali xalqimizga to‘g‘ri va aniq yetkazib berish bizning burchimiz va vazifamizdir. Ular qay yo‘sinda bo‘lmasin jamiyatimiz uchun manfaatli bo‘lsa amalga oshirish jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etishda barchamiz faol ishtirok etishimiz kerak.

Pedagogika so‘zi yunoncha so‘z bo‘lib, bolani yo‘ldan kuzatib boruvchi degan ma‘noni anglatadi. Bola tarbiyasi har qaysi davr va zamonda ham juda katta e‘tibor va tajriba ta‘lab qiladi.

Shu bois qadim davrdan to bugunga qadar rivojlanib kelayotgan pedagogik faoliyatning jamiyat hayotidagi o‘rni yuksalib, ta‘lim va tarbiya jarayonida ahamiyati har qachongidan muhim bo‘lib qolmoqda . Pedagogik bilim va nazariyalar shakllanishi yangi g‘oya va maqsadlarning insonlar orasidagi bilim va ko‘nikmalarning yangilanishini talab qiladi. Asosiy bilim va g‘oyalar har doim yangilanadi va rivoj topadi. Biri ikkinchisini to‘ldiribgina qolmasdan hozirgi global iqtisodiy makonda global madaniyatlar to‘qnashuvida o‘zining ahamiyatini yo‘qotmasdan yangi bir bilimlar ko‘nikma mahoratlar metodlarni kashf qilishni talab etadi. Mana shu jarayonlar davomida pedagogika fanining o‘rni yuksalib bormoqda desak hato bo‘lmaydi. To‘g‘ri pedagogika fan sifatida hali yosh bo‘lishi mumkin ammo pedagog sifatida keng qamrovli va qadimiyydir. Bu jarayonlarni hisobga olgan holda pedagogik madaniyatli kadrlarni tayyorlash birinchi va asosiy vazifadir. Borlarni esa zamonaviy uzluksiz ta‘lim jarayoniga qamrab olgan holda ta‘lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ta‘lim jarayonini uzluksizligini uning sifat darajasini yuqori nuqtaga ko‘tarishda ijtimoiy pedagogik madaniyatning e‘tibor beradigan muhim va asosiy bo‘g‘ini bu –tarbiyadir. Tarbiya – bu ijtimoiy pedagogik hodisadir. Uning rovoji va yuksalishi bevosita malakali pedagogik kadrlarga bog‘liq hisoblanadi. Kadrlar masalasi jamiyatimiz uchun o‘zining sifat nuqtai nazaridan bugungi rivojlangan davrda tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Bu jarayonlarda bizdan talab qilinadigan narsa jamiyatimiz va millatimiz orasidagi ta‘lim va tarbiyaga oid kamchilik va nuqsonlarni bivosita ko‘rsatib ularning takomiliga o‘z hissamizni qo‘shishimiz lozim. Kerak bo‘lsa uyma-uy, mahallama-mahalla kezib, eng kichik e‘tibor talab qilinadigan oilalarimizdagi muammolarni hal qilishimizda ta‘lim va tarbiyaviy jarayonlarning ijtimoiy madaniy gumonitar kamchiliklarni o‘rganib, ularning yechimini izlashga qo‘limizdan kelgancha yordam berishga qaratmoq darkor. Muammo shundaki, biz aytayotgan eng kichik muammomiz bu tarbiyadir. Bunday deyishdan maqsad (eng kichik) oilalarimizdagi aslida katta hisoblangan tarbiyaviy jarayonlarga qaratilishi kerak. Shu bois ham biz aytayotgan eng kichik va eng katta muammoimiz- tarbiyaviy jarayonlardir.

Tarbiyaning asosi- bu pedagogikadir. Pedagogika fani o‘zi nimani o‘rganadi va o‘rgatadi.

Pedagogika fanini ikki xil tushunish mumkin:

O‘qish va o‘qitishga asoslangan pedagogik faoliyat;

Amaliyotdagi pedagogik faoliyat bo‘lib, tarbiya jarayoni bilan shug‘ullanish;

Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi bu shaxsga bog‘liq bo‘lib, shaxs ijtimoiy

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

pedagogik faoliyatining asosiy predmet va unsurlarini tashkil etadi. Faoliyatimiz jarayonida hosil bo‘ladigan kamchilik va nuqsonlarni ko‘nikma sifatida o‘zimizda yangi bir ijtimoiy hodisalarga tus berishda foydalanamiz. Demak ijtimoiy hodisa bo‘lib shakllangan shaxs hayoti davomida yashashga o‘rgatiladi. Aynan bu jarayonlarning bosh bo‘g‘inida ijtimoiy pedagogika va ijtimoiy madaniyatning o‘rni kattadir. Uning o‘rganuvchi asoslari quydagilar hisoblanadi:

O‘z tiliga ega ekanligi bilan ajralib turadi;

Ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda shaxs bilan individual shug‘ullanish;

- Shaxsni shakllantiruvchi jarayonlarga bevosita e‘tibor berish;

O‘zini –o‘zi yangilash va rivojlantirish bosqichlarini o‘rganish;

Ijtimoiy pedagogik madaniyatning shakllanishi asosida shaxs tarbiyasi birinchi o‘rinda turadi. Shaxsni hayotga tayyorlash, jamiyatning ajralmas bir bo‘lagi sifatida rivojlantirishga ko‘maklashadi. Bu jarayon tor doirada emas keng jamoatchilik- shu jumladan davlat muassasalari, tashkilotlar, maktab va eng asosiysi oila muhitining har tomonlama ta’sirida amalga oshiriladi.

Ta’lim-bu shaxsning bilim, qobiliyat ko‘nikmalarini egallash, insoniyat tajribalarini o‘zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya esa ijtimoiy hodisa ya’ni yosh avlodning hayotdagi o‘rni va vazifalarni jamiyatdagi, davlatdagi rolining naqadar muhim ekanligini tushuntirish shu o‘rinda undagi bor ijobiy hislatlarni va qobiliyatlarni shakllantirishdagi asosiy omildir.

Ta’lim, ta’lim, tarbiya-bu ijtimoiy pedagogik jarayonning eng muhim va asosiy vazifasi hisoblanadi. Rivojlanish qachon bo‘ladi? Qachonki ta’lim va tarbiya jarayonlarining va muhofaza qilingan moddiy tomondan har tomonlama ta’minlangan jarayondagina rivojlanadi. Pedagogika fani bu jarayonlarning asosini tashkil qiladi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan oladigan bo‘lsak pndagogik faoliyatning ko‘proq shaxs tarbiyasiga qaratilishiga urg‘u berishimiz kerak. Shaxs o‘zining har tomonlama ta’minlangan bo‘lishini hohlaydi Jamiyat va davlat o‘rtasidagi munosobatlarni tashkil etish jarayonida faol ishtirokchi bo‘lishga harakat qiladi.

Buning uchun shaxsning ijtimoiy pedagogik madaniyatini yuksaltirish undagi muammo va kamchiliklarni tuzatishda har tomonlama ko‘mak berish ya’ni yuqori bosqichlarga ko‘tarish lozim. Chunki eng katta qadriyatlar va eng katta o‘zgarishlar ijtimoiy sohalarda bo‘ladi. YA’niki jamiyat va millat taqdirida mutloq mujassamlashadi. Bunday jarayonlarda xalq va hokimiyatning ijtimoiy birdamligi, totuvligi kelajak avlod tarbiyasi uchun g‘amxo‘rliqi, javobgarligi ma’sulligi bilan chambarchas bog‘liq. Shu o‘rinda pedagogika fanining o‘rni ko‘zga yaqqol tashlanadi. Yoshlar tarbiyasi ularning xulq atvori dunyo qarashi jamiyatdagi ishtirokchanligi aynan pedagogik madaniyatligi bilan belgilanadi. Ularning birdamligi va hamjihatligi asosida ijtimoiy faliyatning asosiy belgisi bo‘lgan. Inson shaxsini tarbiyalashga katta sarmoyalar tikiladi. Biz xorijiy tajribalardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, ta’lim va tarbiya jarayonida kuchli bilimga ega shaxslarni tarbiyalashga ularning qobiliyatlarini shakllantirishga sharoit yaratuvchi institutsional tashkilotlarning doimiy va uzluksiz tashkil etilgan reja va maqsadlarini aniq belgilashimiz lozim. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach ta’lim va tarbiya jarayoniga juda katta e‘tibor kuch, salohiyatini jalb etmoqda. Shu o‘rinda pedagogika fani ham mustaqillik sharofati bilan yangi bir bosqichga ko‘tarildi. Bugungi kunda jamiyatimizda bu sohadagi kadrlarga qanchalik muhtoj ekanligi ko‘zga tashlanmoqda. Shu munosobat bilan Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning farmonlari asosida 2022 yil 24 iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorga imzo chekdi. Respublikamizning 10ta OTMlarida pedagogika institutlari tashkil etildi.

Ammo bu jarayondagi ba’zi bir e‘tiborga olinadigan jarayonlar borki, buni aytib o‘tishni lozim deb hisoblayman.

YA’ni yangi tashkil etilgan pedagogika institutlarning faoliyati to‘g‘risida keng

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

jamoatchilikka kerakli ma’lumotlarning to’liq taqdim etilmaganligi ulardagi ba’zi bir tushunarsiz holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ldi.

Bular institut va universitetlarning yangi yo’nalishlari bo’yicha keng jamoatchilikka to’liq axborotning tarqatilmaganligi;

Televediniya yoki radio orqali e’lon qilinmaganligi;

Ochilgan yo’nalishlar bo’yicha shtrix kodlarning to’g’ri tashkil etilmaganligi;

Qabul qilinayotgan Oliy ta’lim muassasasining to’liq nomi ko’rsatilmaganligi;

Fakultet va yo’nalishlarning mutaxassisligi bo’yicha barcha ish jarayonlari to’liq begilanmaganligi, bu yilgi abuturent va talabalardan tushunmovchilik holatlarni yuzaga keltirdi.

Bugungi global va raqamlashgan dunyoda hamma inson o’zini hamma sohada va yoki jabhada sinab ko’rishga harakat qilmoqda. Shu jarayonlarni hisobga olgan holda kelasi yil topshiruvchi abuturentlarda tushunmovchilik holatlarini oldini olishda bu jarayonlarga alohida e’tibor lozim deb o’ylayman. Buning barchasi insonlarda yangi tashkil etilgan soha va yo’nalishlar bo’yicha to’g’ri fikrning shakllanishiga olib keladi va ta’lim oluvchilarning faoliyatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Aynan shunday jarayonlarning oldini olish uchun yuqorida aytilganidek tushuntirish va targ’ibot ishlarini keng jamoatchilikka ko’proq va ommaviyroq shaklda tarqatish tarafdorimiz. Zeroki, millatning butunligini saqlamoq uchun millat farzandlariga bilim beruvchi pedagogik kadrlarimizni tayyorlaydigan ta’lim muassasalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz bunday holatlarning takrorlanmasligiga har jihatdan ma’sulmiz.

Global dunyoni to’g’ri tahlil va tushungan holda bugungi pedagogik kadrlardan talab qilinadigan eng katta vazifa o’zining bilganlarini qizg’onmasdan boshqalarga ham o’rgatmog’i zarur deb o’ylayman.

**TA’LIM- TARBIYA ISHLARINING TAKOMILLASHIB
BORISHIDA SHARQ VA G’ARB QOMUSIY OLIM,
PEDAGOGLARINING O’RNI.**

Otabayeva zilola shavkat qizi
Guliston davlat universeti I-kurs magistranti.
+998933213771

zilolaotabayeva5@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ta’lim - tarbiyani takomillashib borishida sharq va g’arb qomusiy olim, pedagoglarining o’rnini o’rgatish, o’quvchilarda vatanparvarlik, insoniylik kabi hislatlarni shakllantirish haqida keltirilgan.

Annotation. The article discusses the role of Eastern and Western scientists, encyclopedists and teachers in the development of education, which instills in students such qualities as patriotism and humanity.

Kalit so’zlar: mativ, pertseptiv, mnemonik, Gnoseologiya, idrok, bilim, tasavvur, ko’nikma, malaka.

Key words: mative, perceptive, mnemonics, epistemology, cognition, knowledge, imagination, skill, qualification.

O’quvchi shaxsining ta’lim jarayonidagi o’rni, faoliyati. Ta’lim jarayonida o’quvchilarning faoliyati. Bilim olish faoliyatning o’ziga xos ko’rinishi sifatida muayyan tuzilish, rivojlanish va faoliyat qonuniyatlariga ega. Bilim olish borliqni idrok etish, o’rganish, mashq qilish va muayyan tajriba asosida xulq-atvor hamda faoliyat, ko’nikma va malakalar mustahkamlanib, mavjud bilimlarni takomillashib, boyib borish jarayoni hisoblanadi. O’qishning keyingi komponenti o’quv harakatlari (operatsiyalari) sanalib, ular anglangan maqsadga binoan amalga oshiradi. O’quv harakatlari o’quv jarayonini tashkil

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

etishning barcha bosqichlarida namoyon bo’ladi. Harakatlar tashqi (kuzatiladigan) va ichki (kuzatilmaydigan) ko’rinida bo’lishi mumkin. Tashqi o’quv harakatlariga predmetli harakatlar (yozish, rasm chizish, tajribalar o’tkazish); pertseptiv harakatlar (tinglash, fikrlash, kuzatish, sezish) hamda nutqdan foydalanish kiradi.

Ichki (mnemonik, yunonchadan “mnemonikon” - eslab qolish madaniyati) harakatlarga materialni eslab qolish, uni tartibga solish va tashkil etish, shuningdek, tasavvur va fikrlash harakatlari (intellektual) kiradi.

Bilimlarni o’zlashtirish jarayonining tuzilishi. O’quvchilar o’quv idrok etish faoliyatlarini boshqarishga o’rganib olish uchun bilimlarni o’zlashtirish jarayoni tuzilishini yaxshi tasavvur etish, o’quvchilar tomonidan bilimlarning egallash bosqichlarini bilishi zarur: idrok etish, o’quv materialini anglab yetish, mustahkamlash, amaliy faoliyatida bilimlarini qo’llash.

Birinchi bosqich idrok etish hisoblanadi. Psixologiyadan ma’lumki, idrok etish aniq maqsadga yo’naltirilgan anglash jarayoni bo’lib, u tanlash xususiyatiga ega. Ikkinchi bosqich – o’quv materialini anglab yetish. U ma’lumotlarning nazariy jihatlarini ajratib olish va analiz qilishdan iborat. Bunda asosiy mazmuni topish, tushunchani ajratib olish, ularning belgilarini asoslab berish, tushuntirish materialini xususiyatini aniqlab olish, misollar va tushuntiruvchi dalillar to’plamini o’rganib chiqish kerak. Uchinchi bosqich – eslab qolish va mustahkamlash. Bu bosqich o’zlashtirilgan bilimlarini uzoq vaqt davomida saqlab qolishdan iborat. Unda idrok etish faoliyati ko’proq mashqlar, mustaqil reproduktiv va ijodiy masalalar xususiyatiga ega bo’ladi. To’rtinchi bosqich bilim, ko’nikma va malakalarni amaliy faoliyatda qo’llashdan iborat bo’ladi. Bilimlarini qo’llash o’rganilayotgan materialning mazmuni, xususiyatiga qarab, faoliyati turli shakllari va ko’rinishlarida amalga oshirilishi mumkin

Muhammad al-Xorazmiy (IX asr) bilish nazariyasi rivojlanishiga katta hissasini qo’shgan. U birinchi bo’lib koinot obyektlarining harakatlari hamda yerdagi nuqtalarining joylashishini jadval ko’rinishida aks ettiradi.

Al-Kindiy (IX asr) ilmiy bilishning uch bosqichli konsepsiyasini ilgari suradi. Alloma insonning bilishini sezgiga oid va ratsional bilish tarzida ikkiga ajratadi. Sezib bilishning predmeti va obyekti barcha jism va moddiy narsalar hisoblanadi. Kindiyning fikricha: “Sezib bilish aql uchun muhim materialni beradi.

Faqatgina aql tashqi dunyo haqida haqiqiy bilim va tushunchani ishlab chiqishga qodir”, - deb hisoblaydi. Abu Nasr Forobiy (X asr) Kindiy g’oyalarining mohiyatini aniqlashtiradi. Biror narsani bilishga intilgan inson, avvalo, uning ma’lum holatini o’rganadi, o’zlashtirganlarini o’zlashtirilishi zarur bo’lgan bilimlarga yo’naltiradi. Yaxshi nazariyotchi bo’lish uchun deydi, - Abu Nasr Forobiy, - qaysi fan bilan shug’ullanishidan qat’iy nazar quyidagi uchta shartga amal qilish kerak:

1. Fan asosida yotuvchi barcha tamoyillarni yaxshi bilishi;
2. Ushbu tamoyil va ma’lumotlar asosida zarur xulosani chiqarishi, ya’ni mulohaza yuritish qoidalarini bilishi kerak;
3. Xato nazariyalarni isbotlab berish va boshqa mualliflar fikrlarini tahlil qilishni, shuningdek, haqiqatni yolg’ondan ajratish va xatoni tuzatishni bilishi zarur.

Abu Rayhon Beruniy (XI asr) bilishni uzluksiz, to’xtovsiz davom etadigan jarayon sifatida tushunadi. Abu Ali ibn Sinoning (XI asr) bilish nazariyasida sabab haqidagi ta’limot alohida o’rin oladi. U sabablarni aniq, sezish asosida anglanadigan va yashirin, tashqi holatlarini tahlil etish asosida tushuniladigan sabablarga ajratadi va hodisaning mohiyati uning yuzaga kelish sabablarini aniqlash yo’li bilan anglanishi mumkin deb hisoblaydi.

Bolaning atrof-muhit mohiyatini tez anglashini xususiyatini hisobga olib ekzistensializm (yunoncha «existetia» - mavjudlik) vakillari ta’lim mohiyatini quyidagicha ifoda etadilar: maktabning asosiy maqsadi intellektini rivojlantirish emas, balki bolani emotsional tarbiyalashdir.

Ta’lim mazmuni masalalariga boshqa bir yondoshish “Pragmatizm pedagogikasi” yoki progressivizm AQSHda alohida rivojlandi. Uning yetakchisi Djon Dyui mazkur

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ta’limotni ifodalashda pragmatizmning falsafiy g’oyalarini asos qilib oldi. Pragmatizm (yunoncha pragma – ish, harakat, falsafiy amal) zamonaviy Amerika falsafasida idealistik oqim. Bu oqim haqiqatning obyektivligini rad etadi, haqiqat bu obyektiv borliqqa mos kelmaydi, balki amaliy foydali natijalar beradi.

D.Dyui fikricha, bilish va bilim inson o’z hayotida duch keladigan turli muammo yoki qiyinchiliklarni yengish vositasi hisoblanadi “Harakatlar pedagogikasi” konsepsiyasi ko’p jihatdan Dj.Dyuining falsafiy (pragmatizm) va psixologik qarashlarining oqibati hisoblanadi. Uning muallifi, reformatorlardan biri nemis pedagogi Vilgelm Avgust Lay (1862-1926 yillar) bilim olish jarayonida ko’zga tashlanuvchi quyidagi uch bosqichni ko’rsatadi: idrok etish, qayta ishlab chiqish, ifoda etish. Bu kontsepsiyaning kelib chiqishi L.S.Vogotskiyning (1896-1934 yillar) ta’limning shaxs rivojlanishida asosiy omil bo’lishi haqidagi “yaqin rivojlanish zonasi” deb yuritiluvchi qarashining yaratilishi bilan bog’liq. Unga ko’ra, ta’lim faqat yaqin zonada qurilganda, hali to’la shakllanmagan, lekin o’quv jarayonini qurishga asos bo’la oladigan mexanik harakatlar asoslangandagina mazmunga ega bo’ladi.

XIX asrning 40-yillarida dialektik materializm nazariyasi asoslandi. Dialektik materializm tabiat, jamiyat va fikrlashning harakatlanishi hamda rivojlanishi borasidagi umumiy qonunlarni yorituvchi falsafiy ta’limotdir. Bu ta’limotda Feerbaxning materializmi va Gegelning dialektikasi uzviy ravishda birlashadi. Bu ta’limot ta’lim jarayoni inson ongining borliqni aks ettira olishiga imkon berishi zarur degan g’oyani ilgari suradi. Dialektik yondoshishga binoan ta’lim jarayonining asosiy qarama-qarshiliklarini quyidagilar sanaladi:

1. Ijtimoiy-tarixiy (ilmiy) bilimlar hajmi va o’quvchi o’zlashtirgan bilimlar hajmi o’rtasidagi qarama-qarshilik. Bu qarama-qarshilik ta’lim jarayonini harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi.

2. O’quvchi tomonidan o’zlashtirilgan o’rganishning amaliy jihatlari (shakl, metod va vositalari)ning darajasi bilan ijtimoiy-tarixiy bilish (o’rganishning o’quvchi egallab olishi kerak bo’lgan shakl, metod va vositalari) darajasi o’rtasidagi qarama-qarshilik.

3. O’quvchining mavjud rivojlanish darajasi bilan ijtimoiy buyurtmada ko’zda tutiluvchi rivojlanish darajasi o’rtasidagi qarama-qarshilikdir. XX asrning 80-90-yillarida pedagogik hodisalar, shu jumladan, ta’lim muammolarini ham o’rganishda MDH davlatlarida aksiologik yondashuv ko’zga tashlana boshladi. Aksiologiya (yunoncha “axios” – qimmatli, “logiya”- fan) – qadriyatlar haqidagi falsafiy ta’limot bo’lib, u XIX asrning oxiri XX asr boshlarida shakllangan.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Richard Arum, Melisa Velez. Improving Learning Enviroment: Schol Discipline and Comporative Perspektive. Stanford Universiy Press, USA 2012.

2. Higher education in japan. Higher Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan Tel: +81-3-5253-4111 (Reception)

3. Eduscol. education.fr./ dossiers. School Education in Franse. ISBN 978- 92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website (<http://www.ceps.eu>) © CEPS, 2009 6.Florian Geyer. The Educational System in Belgium CEPS Special Report/September. ISBN 978-92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website <http://www.ceps.eu>)© CEPS, 2009

4. Xoshimov K., Nishonova S. “Pedagogika tarixi”- T.: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.

5. Ishmuxamedov R va b. “ Ta’limda innovatsion texnologiyalar”. –T.:Iste’dod, 2008.

3

6. Ishmuxamedov R va b. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar”. –T.:Iste’dod, 2008

7. Abduqodirov A.A., Atanova F.A., Abduqodirova F.A. “Casestudy” uslubi: Nazariya, amaliyot va tajriba. –T.:Tafakkur qanoti, 2012.-131 b.

8. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. “Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

nazariyasi va metodologiyasi –T.:Fan va texnologiya -102 b

9. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. “Pedagogik texnologiyaga oid atamalarning izohli lug’ati”-T.: Fan va texnologiya – 43 b

10. Ishmuxamedov R. “Tarbiyada innovatsion texnologiyalar”.-T.:Fan, 2010

Internet resurslar

1.<http://www.mext.go.jp/>

2.books@bmbf.bund.de

3.<http://www.bmbf.de>

O‘ZBEKISTONDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA FINLANDIYA TA‘LIM TIZIMI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

3-kurs talabasi Azizova Sabina Fahriddinovna

Gmail: hayitovanvar7@gmail.com. Tel: (93) 585 13 30

Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu borada ta’limni rivojlantirish, ta’lim tizimini yanada samaradorligini oshirish kabi ishlar amalga oshirilmoqda.

Barchamizga ma’lumki boshlang’ich ta’lim - ta’lim tizimini ilk poydevori. Kelajakda o’quvchilarni o’qitish va o’quvchilarni komil inson bo’lib yetishishiga, yurtimizga foydasi tegadigan, vatanga muhabbat va sadoqatli shaxs bo’lib tarbiyalashda boshlang’ich sinf o’qituvchisini o’rni katta va beqiyosdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich o’qituvchilar haqida shunday fikr bildirdilar: “Davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimalarimizga bog’liq ekanligini hech kim hech qachon inkor qila olmaydi”. Xayotga ziyrak ko’z bilan qaraydigan, teran fikrlaydigan, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega, iqtidorli bolalarni tarbiyalash davlatimizdagi ta’lim tizimining ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lib kelmoqda. Yurtboshimiz ta’lim tizimiga katta e’tibor qaratmoqda va barcha sharoitlarni yaratib bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta’kidlaganlaridek “Jahon bozoridagi integratsiya, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot suratlari xalq ta’limining barcha suratlari xalq ta’limining barcha bo’g’inlari o’rtasidagi o’zaro aloqalarni mustahkamlashni talab etmoqda”[1].

Jumladan, barcha pedagoglar o’quvchilarga shaxs sifatida qarash, o’quvchilarni qiziqishlarini aniqlash va ularni rivojlantirishi lozim. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo’shimcha chora tadbirlar to’g’risida”[2] gi qarorida Finlandiyaning ta’lim sohasidagi ijobiy tajribasini mamlakatimiz ta’lim tizimiga hamda Milliy o’quv dasturiga oid joriy vazifa berildi. Farmonda maktab ta’limi bo’yicha ilg’or davlatlar tajribasini, xususan Finlyandiya ta’lim tizimining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish vazifasi yuklatildi.

Davlatimiz rahbari tomonidan aynan Finlyandiya misol qilib ko’rsatilgani bejizga emas. Ushbu mamlakat ta’lim sifatini baholash bo’yicha o’tkazilgan xalqaro tadqiqotlardagi o’z muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi. Finlandiya o’quvchilari PISA tadqiqotidagi barcha yo’nalishlarda savodxonlik va ta’lim tengligi ko’rsatkichlari bo’yicha eng yaxshi natijalarga erishgan. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risidagi asosida mamlakatimizda ta’lim tizimi barpo etildi”.

Rivojlanayotgan davlatlar qatorida Finlandiya mamlakatini ham ko’rishimiz mumkin. Finlandiya hozirgi kunda ta’lim tizimi sifatida ilg’or mamlakatlaridan biri bo’lib kelmoqda. Uzoq vaqt davomida Shvetsiya mustamlakasi bo’lgan keyinchalik Rossiya imperiyasi tarkibiga aylangan va 1917-yilda mustaqillikka erishgan va hozirgi kunga kelib dunyoning eng ilg’or mamlakatlaridan biriga aylangani barchamizga sir emas.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Finlyandiyaning asosiy ta’lim to‘g‘risidagi qonunida (1998-yil) Finlyandiya ta’limining uchta asosiy maqsadi belgilab berilgan: (1) o‘quvchilarga hayotda zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni berish, (2) jamiyatda rivojlanish va tenglikni targ‘ib qilish hamda (3) butun mamlakat bo‘ylab ta’lim sohasida tenglikni ta’minlash. Finlandiya yoshlarni tarbiyalashda samarali va ta’sirchan usullardan foydalanishadi. Shu o‘rinda har bir o‘quvchini bilim olishi bilan birgalikda shaxs sifatida ham shakllanishida katta turtki bo‘lmoqda.

Finlandiyalik o‘quvchilar dunyodagi eng ko‘p kitob o‘quvchi bolalar hamdur. Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan 3yilda bir o‘tkaziladigan Xalqaro tadqiqotlariga ko‘ra Finlandiyalik maktab o‘quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishgan[3].

Finlandiya majburiy umumta’lim tizimi iki bosqichli maktab bo‘lib;

- quyi 1-6-sinflar

- 7-9-sinflarni tashkil etadi

Finlandiya maktablarida 1-3-sinflarda hech qanday baholar mavjud emas. 7-sinfgacha faqat so‘zda baho qo‘yiladi[3]. Qoniqarli, yaxshi, a‘lo. Finlandiyada 10 ballik tizim qabul qilingan. Finlandiya mamlakatlarida baholar muammo tug‘dirmaydi va baho muhim emas. Baho o‘quvchilarning o‘zi uchun kerak, qo‘yilgan maqsadga erishishida o‘quvchilarga motivatsiya berish va bilimlarini o‘zlari tekshirish uchun ham qo‘llaniladi. Uyg‘a vazifalar kamdan-kam hollarda beriladi. Ota-onalar bolalari bilan dars qilishga mutlaqo majbur emas. O‘qituvchi doska oldida o‘qitish usuli qo‘llanmaydi, o‘quvchilar ham gapirib berish uchun doskaga chiqib nutq so‘zlamaydi. "Yo hayotga tayyorlaymiz yoki imtihonga. Biz birinchisini tanlaymiz"[3] deydi Finlandiyaliklar. Finlandiya maktablarida ta’lim tizimi yuqorida keltilganidek bu ta’lim tizimi mukammallikka davogar emas va ular erishilgan yutuqlari bilan cheklanib izlanishdan to‘xtab qolishmaydi. Finlandiya ta’lim tizimini o‘rganayotgan vaqtimda farzandlari tezroq katta bo‘lishni orzu qilishmasligini va Finlandiya o‘quvchilari qo‘rquv va taziq ostida dars tayyorlamasligiga ham amin bo‘ldim. Finlandiya 2017-yildan aksariyat maktablar dars vaqtida “ruchkadan voz kechishgan” va dars jarayonida to‘liq kompyuter va planshetlardan foydalaniladi. Maktablari mutlaqo bepul.

Finlyandiya o‘n yillik majburiy ta’lim davomida imtihonlar yo‘q. Barcha maktablarda bir xil ta’lim beriladi, o‘quvchilar muvaffaqiyatiga qarab turli maktablarga birlashtirilmaydi. Deyarli barcha o‘quvchilar uylari yaqinidagi maktabga borishadi.

Finlyandiya ta’lim tizimining asosiy 7 ta tamoyilni tashkil etadi va bular quyidagilar[3]:

1. Tenglik - Finlyandiya dagi barcha maktablar o‘quvchilarga bir xil sharoit yaratgan va bir xil ta’lim tizimini tadbiq etgan.
2. Bepul ta’lim - bepul ta’lim berish bilan bir qatorda o‘quvchilarga barcha o‘quv qurollari va tushlik ham bepul taqdim etiladi.
3. Individuallik – darslarni o‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan o‘quvchilar bilan yaxshi o‘zlashtirgan o‘quvchilar shug‘ullanishadi. Finlyandiya dagi o‘quvchilar qo‘shimcha darslarga qoldirilmaydi.
4. Amaliylik – o‘quvchilarni imtihonga emas balki hayotga tayyorlashadi. Darslarda o‘quvchilar, masalan, viza kartadan qanday foydalanish, shartnomalar tuzish, saytlar yaratish, tikish, ovqat pishirish, marketing va sotuv ishlari kabi amaliy ishlar bilan shug‘ullanadilar.
5. Ishonch–Ota-onalar farzandlari bilan uyda shug‘ullanmaydi va o‘qituvchilarning o‘quvchilarni hayotga tayyorlashiga to‘liq ishonishadi.
6. Ixtiyoriylik – dars jarayonida qay darajada ishtirok etish o‘quvchilarni ixtiyoriga bog‘liq. O‘qituvchilar o‘quvchilarni darsga qiziqтира olmasalar o‘quvchilar sinfni tark etishi yoki o‘zlari yoqtirgan boshqa biror mashg‘ulot bilan shug‘ullanishlari mumkin.
7. Mustaqillik – Finlamdiya ta’lim tizimida o‘qituvchilar o‘quvchilarni imkon qadar o‘zlari bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlari kerakligiga yo‘naltiradi. Bilimlarni hayotda qanday tatbiq etish ko‘nikmalari amaliy mashg‘ulotlar yordamida shakllantiriladi. O‘quvchilarning har qanday fikrlari inobatga olinadi, rag‘batlantiriladi va qo‘llab quvvatlanadi.

Finlandiya ta’lim tizimi va O‘zbekiston ta’lim tizimining o‘xshash jihatlari

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

quyidagilar:

- barcha ta’lim tizimining bepul ekanligi;
- barcha maktablarda ta’lim olish uchun sharoitlar yaratilganligi;
- o’quvchilarni erkin fikrlay olishi;

Finlandiya davlatining ta’lim tizimi strategiyasi bilan yaqindan tanishib o’rganib chiqdim va yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan kelib chiqib bizning ta’lim tizimimizga quyidagilarni tavsiya qilaman:

- barcha maktablardagi sharoitlarni ta’minlash;
- maktab o’quvchilariga transportlarni joriy qilish;
- boshlang’ich sinf o’qituvchilariga yordamchi o’qituvchini birlashtirish;
- darsliklarni integratsiyalash orqali tuzish;
- uyga vazifalarni bekor qilish;
- o’quvchilar qiziqishlariga qarab bilim berish;

Finlandiya ta’lim tizimi strategiyasi judayam yaxshi va puxta o’ylab chiqilgan. Finlandiya maktab o’quvchilariga bepul tushlik ham beriladi. Shu jumladan, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan maktablarga bosqichma-bosqich bepul tushliklar tarqatilmoqda. Xalq ta’lim vazirligiga kelib tushgan 6229 a taklif boshlang’ich sinflar uchun yangi avlod darsliklari aprobatsiyasini boshlaganini e’lon qilgan edi[4].

Yurtimiz mustaqillikka erishganiga qisqa vaqt bo’lgan bo’lsada yurtimizda juda katta o’zgarishlar yuz beradi. Bu o’zgarishlarni barcha sohalarga qaratilayotgan e’tibordan ham ko’rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev nutqi. O’qituvchi va murabbiylarni bayram bilan tabrigi. 2022. 30. 09.
2. O’zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O’RQ-637-son. “Ta’lim to’g’risida” gi qonun.
3. O’quvchi va o’qituvchi orzusi: Finlyandiya ta’lim tizimi. 2018.08.13. <https://kun.uz/uz/news/2018/08/13/ukuvci-va-ukituvci-orzusi-finlandia-talim-tizimi>.
4. 2022 yilning 25-noyabr kuni “Finlyandiyaning ta’lim tajribasini o’rganish va uni O’zbekistonda keng joriy etish” bo’yicha onlayn uchrashuvi. “Xalq so’zi” gazetasi. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-nima-uchun-finlyandiya-talim-tazhribasini-tanladi-onlajn-muloqot-bolib-otdi>.
5. Hayitov, A., & Azizova, S. (2022). Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” asari-bugungi kun yoshlarining ma’naviyat maktabi sifatida. Science and innovation, 1(B7), 432-438.
6. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang’ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. Science and innovation, 1(B7), 598-604.

TA’LIM VA UNING JAMIYATDAGI O’RNI

Fozilova Oydinoy Kimsanboy qizi
Sirdaryo viloyati Boyovut tumani 23-maktab
Email: holjigitovaubkb@gmail.com

Abstract. This article is about education and its role in society. Education includes civil and social responsibility for everyone. Education is a means of emotional integration to ensure unity. We cannot do any useful mental work without any knowledge. Education is an important part of human development. Education is a means for everyone to achieve a world of peace, justice, freedom and equality. So education is very necessary for everyone. There will be no better life without education.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Keywords: education, types of Education, opinion, formal, informal, opportunity

Аннотация. Эта статья об образовании и его роли в обществе. Образование предполагает гражданскую и социальную ответственность за всех. Образование является средством эмоциональной интеграции для обеспечения единства. Мы не можем выполнять какую-либо полезную умственную работу без какой-либо информации. Образование является важной частью человеческого развития. Образование – это средство достижения мира, справедливости, свободы и равенства для всех во всем мире. Так что образование очень необходимо для всех. Без образования нет хорошей жизни.

Ключевые слова: образование, виды образования, мнение, формальное, неформальное, возможность

Ta'lim-bu bilimlarni uzatish yoki ko'nikmalar va xarakter xususiyatlarini rivojlantirish kabi muayyan maqsadlarga erishishga qaratilgan maqsadli faoliyat. Ushbu maqsadlar tushunishni, ratsionallikni, mehribonlikni va halollikni rivojlantirishni o'z ichiga olishi mumkin. Turli tadqiqotchilar ta'limni tarbiyadan ajratish uchun tanqidiy fikrlashning rolini ta'kidlaydilar. Ba'zi nazariyotchilar ta'lim talabaniing yaxshilanishiga olib keladi, boshqalari esa atamaning qiymatsiz ta'rifini afzal ko'rishadi. Biroz boshqacha ma'noda, ta'lim jarayonga emas, balki ushbu jarayonning mahsulotiga ham tegishli bo'lishi mumkin: o'qimishli odamlardagi ruhiy holatlar va moyilliklar. Ta'lim madaniy merosni avloddan avlodga yetkazish sifatida paydo bo'lgan. Bugungi kunda ta'lim maqsadlari tobora ko'proq o'quvchilarni darsda erkin bo'lishi, zamonaviy jamiyat uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, murakkab kasbiy ko'nikmalar kabi yangi g'oyalarni qamrab olmoqda.

Ta'lim turlari odatda rasmiy, norasmiy ta'limga bo'linadi. Rasmiy ta'lim ta'lim va o'quv muassasalarida amalga oshiriladi, o'quv maqsadlari va vazifalari bo'yicha tuziladi va o'rganish odatda o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Ko'pgina mintaqalarda rasmiy ta'lim ma'lum yoshgacha majburiy bo'lib, bolalar bog'chasi, boshlang'ich maktab va o'rta maktab kabi ta'lim bosqichlariga bo'linadi. Noformal ta'lim rasmiy ta'limga qo'shimcha yoki alternativa sifatida yuzaga keladi, u ta'lim kelishuvlariga muvofiq tuzilishi mumkin, ammo yanada moslashuvchan tarzda va odatda jamoatchilikka asoslangan, ish joyiga asoslangan yoki fuqarolik jamiyatiga asoslangan sharoitlarda amalga oshiriladi. Va nihoyat, norasmiy ta'lim kundalik hayotda, oilada sodir bo'ladi, fikrlash, his qilish yoki xatti-harakatlarga shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan har qanday tajriba, bilmasdan yoki qasddan bo'lsin, tarbiyaviy deb hisoblanishi mumkin. Amalda yuqori darajada rasmiylashtirilgandan yuqori darajada norasmiyga qadar davomiylik mavjud va norasmiy ta'lim uchta sharoitda ham bo'lishi mumkin, masalan, uyda o'qitish tuzilishiga qarab noformal yoki norasmiy deb tasniflanishi mumkin. Belgilanishidan qat'i nazar, ta'lim metodlariga o'qitish, o'qitish, hikoya qilish, munozara va yo'naltirilgan tadqiqotlar kiradi. O'qitish metodikasi pedagogika deb ataladi. Ta'lim turli xil falsafalar, nazariyalar va empirik tadqiqot kun tartiblari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Ta'limni isloh qilish bo'yicha harakatlar mavjud, masalan, talabalar hayotidagi dolzarblik va zamonaviy yoki kelajakdagi jamiyatda muammolarni samarali hal qilish yoki dalillarga asoslangan ta'lim metodologiyasi bo'yicha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish. Ta'lim olish huquqi ba'zi hukumatlar va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan tan olingan. Mamlakatimizda har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega.

Odatda ta'lim har tomonlama rivojlanish uchun asos bo'ladi, degan ishonch mavjud. Hayot taraqqiyotga asoslangan va rivojlanish va o'sish bu hayotdir. Agar biz ushbu qarashni ta'lim nuqtai nazaridan qarash, ta'lim - bu shaxsning shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, ta'lim - bu shaxsning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishdan boshqa narsa emas. Ta'lim - bu barkamol shaxsni tayyorlash jarayoni. Demak, hamma uchun ta'lim zarur.

Ta'lim hamma uchun fuqarolik va ijtimoiy mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Ta'lim

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

birlikni ta'minlash uchun hissiy integratsiya vositasidir. Biz hech qanday ma'lumotsiz biror foydali aqliy mehnatni qila olmaymiz. Ta'lim inson taraqqiyotining muhim qismidir. Ta'lim hamma uchun tinchlik, adolat, erkinlik va tenglik dunyosiga erishish vositasidir. Shunday qilib, ta'lim hamma uchun juda zarurdir. Ta'limsiz yaxshi hayot bo'lmaydi. Ta'lim insonning aql-idrokini, mahoratini rivojlantiradi va unga imkoniyatlar eshigini ochishga imkon beradi. Ta'lim kelajak taraqqiyotini ta'minlaydi. Ta'lim, shuningdek, shaxsning rivojlanmagan imkoniyatlari, munosabati, qiziqishi, talablari va ehtiyojlarini istalgan kanallarga yo'naltiradi. Shaxs o'z ehtiyojiga qarab ta'lim yordamida atrof-muhitni o'rganishi va o'zgartirishi mumkin. Demokratik mamlakatda ta'lim barcha fuqarolar uchun zarurdir. Agar barcha fuqarolar ta'lim olmasa, demokratik mexanizmlar yaxshi ishlay olmaydi. Yurtimizda ta'lim olish imkoniyatlari tengligi ta'minlangan. Bu imkoniyatdan foydalanish zarur. Jamiyatning kichik bo'g'ini bo'lgan oilalarning mustahkam bo'lishida, farzandlarning oilada barkamol shaxs bo'lib kamol topishida oila egalarining ta'lim va tarbiya ko'rganligi juda muhimdir. Ta'lim muvaffaqiyatga erishish, belgi yaratish va foydali va baxtli hayot kechirish uchun muhim omildir. Haqiqiy ta'lim kishini chinakam inson, aqliy barkamol etib rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekistan Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni.O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta ta’lim to’g’risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
8. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 14-b.
9. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
10. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
11. Dialektik fikrlashni rivojlantirish o'yinlari.

Internet materiallari

[http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.](http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya)

<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

7. © serviceproekt.ru

SHAXSNING O`Z-O`ZINI TARBIYALASH MUAMMOSI.

Ravshanova Dilrabo Guliston Davlat
Universiteti BT va STI yo`nalishi 1-
Bosqich talabasi. Tel:97 -246-62-35

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Anontatsiya: Biz kimmiz?Eraga bizlarni kim deb eslashadi.Ortimizdan chiroyli bog` qoladimi yoki qop-qora dog`.Ortimizdan chiroyli xotiralar qolishi uchun biz bugundan harakat qilishimiz shart .

Kalit so`zlar: Tarbiya,harakat,intilish,chiroyli muomala ,maqsad,ishonch,Vatanga muhabbat,xulosa.

“ Bizni hamisha o`ylantirib keladigan yana bir muhim masala-bu yoshlarimizning odob-ahloqi,yurish-turishi,bir so`z bilan aytganda ,dunyoqarashi bilan bog`liq .Bugun zamon shiddat bilan o`zgaryapti.Bu o`zgarishlarni hammadan ham ko`proq his etadigan kim-yoshlar.Mayli,yoshlar o`z davrining talablari bilan uyg`un bo`lsin.Lekin ayni paytda o`zligini ham unutmasin.Biz kimmiz,qanday ulug` zotlarning avlodimiz,degan da`vat ularning qalbida doimo aks-sado berib,o`zligiga sodiq qolishga undab tursin.Bunga nimaning hisobidan erishamiz?Tarbiya,tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.”

SH.M.Mirziyoyev

O`zbekiston.Bu so`zni takror-takror aytib,mening yurtim,mening jannatmakonim deya bot-bot takrorlayman.Yuragimda fahr tuyg`usi jo`shadi.2020-yil.O`zingiz ham guvohi bo`lganingiz kabi xalqimiz ko`p qiyinchiliklarni boshidan o`tqazdi.Hozir ham o`z ta`sirini ko`rsatyapti.Irodali xalqimiz bir butun bo`lib,sinovli kunlarda qo`lni qo`lga berib,jamiki dunyoga o`zlarini kimligini ko`rsatib qo`yishdi.Xalqimizda “Ahillikda gap katta” degan maqol yuradi.Bu maqolning ma`no mohiyatini irodali xalqimiz orqali bugun ko`rib,tahlil qilib turibmiz.Bu sinovli kunlar barchani birdek sergaklikka chaqirdi.Katta-kichikga sabr qilishni o`rgatdi.Biz yoshlar hozirda ham boshimizdan kechirayotgan bu kunlarga qanday javob berish haqida chuqur o`ylamoqdamiz va loqaydlikdan qochmoqdamiz.

Loqaydlik.Bu so`zga to`xtalib o`tsam.Dunyodagi,jamiyatdagi va hattoki oiladagi jarayonlarga e`tiborsizlikdir.Mening fikrimcha,insonlarning o`zini o`zi tarbiyalash muammosi ham mana shu loqaydlikdan kelib chiqmoqda.Loqayd bo`lmagan inson,jamiyatda hamda oilada ham o`z o`rniga ega bo`lgan inson hisoblanadi.Bunday insonlar har bosgan qadamida o`zlarini tarbiyalab borishadi.Qanday deysizmi?

Psixologiyada o`zini o`zi baholash degan mavzusi bor.Men ham o`zimni o`zim baholab,men loqayd inson emasman degan fikrga keldim.O`zimning boshimdan kechirayotgan,hozirda ham bo`layotgan voqealarni sizlar bilan bo`lishmoqchiman.

Har bir insonga Oллоh taolo tomonidan hayoti davomida turli xil sinovlar berilganidek,men ham Oллоhimizning bergan sinovi bilan to`rt yildirki kurashib kelmoqdaman.Sabr va matonat bilan.Bundan ikki yil oldin kasalxonada davolandim.O`sha payti Oliy ta`limga tayyorgarlik ko`rayotgan edim.Tayyorgarlikning eng qizg`in jarayonida o`qishni kasalxonada davom ettirdim.Kasalxonada o`zim bilan tengdosh,katta yoshlilar va kichik yoshdagi insonlar ham ko`p edi.Men muolajadan so`ng vaqtimni kitob o`qish bilan o`tkazar edim.Kasalxona hovlisi bahavo joy edi.Shu joyda kitob mutolaa qilar edim.Sayr qilar edim.Yonimga 6-7 sinf o`quvchi qizlari qiziqib kelishadi.Ular ham bemor.Yuzlari atirguldek chiroyli,sochlari qo`ng`iroqdek,ovozlari mayin shabadaday yoqimli edi.Menga ular juda yoqdi.Ularga mehrim tushdi.O`qiyotgan kitobimni ularga so`zlay boshladim.Ular diqqat bilan tinglashar edi.Shu zayilda kunlar kunga ulandi.Bir kuni o`zimdan ikki yoki uch yosh katta o`smirlar ,boyagi 6-7sinf qizchalarga gap otishayotganini sezib qoldim.U qizchalarning qo`llarida uyali telefonlari bor edi.Ota-onalari ahvolidan xabar olib turamiz deya berib ketishgan.Katta yoshdagi o`smirlar ularning telefon raqamlarini qanday topishgan ,bilmadim.Lekin uddalashibdi.Ularni kuzatishni boshladim.Men bunday narsalarga chidayolmayman.Shu vaqtda nimadir qilishim kerak degan maqsadni oldimga qo`ydim.Kasalxonadan chiqish oldi barcha katta –kichik yoshlarni oshxonaga to`pladim.Stollarni birlashtirib,ko`p kishilik joy tayyorladik. Hamma joylashgach,so`zimni ularning ism-familiyasi va kelajakdagi maqsadlarini so`rashdan boshladim.Ularning maqsadlari juda ulkan ekan.So`ngra kitobimni olib,barchasidan ikki qatordan gap o`qittirdim.Ikki qatorni o`qishlaridan bilim saviyasini bilib oldim.Tarbiya haqida

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

o`qiganlarimni ular bilan bo`lishdim.Kelajakda biz kim bo`lamiz va qanday qilib? Degan savolni o`rtaga tashladim.Ularning fikrlarini eshitib.o`zim ham qo`shimcha qildim.Suhbatimiz qizig`igandan qizib,xulosamiz boyagi o`smir yigitlarga borib taqaldi.Ularga savol berdim:

--Sevgi deganda nimani tushunasiz?

Ular jim qolishdi.So`zimni davom ettirdim.Telefonda xabar yozishishlar,ko`chalarda behayo ko`rinishlar sizningcha sevgimi?O`zingiz ham sezib turibsiz,bu sevgi emasligini.To`g`rimi?Sevgi-bu juda keng tushuncha.Mening fikrimcha,sevgi –bu insonlarni har vaqtda,har qanday holatda hurmat qilishdir.A.Qodiriyning “O`tgan kunlar” romani,S.Ahmadning “Ufq” romanida ko`ring sevgi-muhabbatni.Ular meni sukut saqlab ,tinglashar edi.So`zimni davom ettirdim.Hurmatli yigitlar,akalarim sizlar qiz bolani bo`yiga qarab,sevgi isxor qilavermang.Ular hali go`dak bo`lishi mumkin.Bo`ylari uzun,o`zlari chiroyli bo`lgani bilan ular hali maktab o`quvchisi ahir.Hayolini hozirdanoq buzsangiz,kelajagi nima bo`ladi ularning.Hamma bemorlarga sog`lik-salomatlik,kelajakdagi maqsadlariga ulkan zafarlar tilab majlisni tugatdik.Majlis boshida anovi o`smirlarga gaplarim yo`qmayotgan edi.Ohirci gaplarim ta`sir qilibdi shekilli,yonimga kelib minnatdorchilik bildirishdi.Bizni vaqtida ogohlantirdingiz deya.O`zimda yo`q quvondim.CHunki men oldimga qo`ygan maqsadga yetgan edim.Bu voqeani bitta yutug`im deya xotiramga joyladim.Mana bu voqeaga ham ikki yil bo`libdi.

Hozirda talabaman.Olgan bilimlarim orqali talaba degan nomga ega bo`ldim.Universitetda ham,yo`lda ,har bosgan qadamimda kimdir qonunga muvofiq ish tutishmasa,yonlariga borib ogohlantirib qo`ygim keladi.Bir kuni uyga ketayotganimda maktab bolalari bir-birlariga bir martalik ichimlik idishlarini otishayotgan ekan.Qarab tursam,ular idishlarni otgan joylarida qoldirishyapdi.Ularni yonimga chaqirib,Konstitutsiyamizning XI bobida “Fuqarolarning burchlari” 50-moddasini eslatdim.50-moddada “ Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo`lishga majburlarlar” deb aytib berdim.Ularga qarab,siz shunday ahlat tashlab ketaversangiz,men ham shunday chiqindilarni sochib ketaversam ,unda ertangi kunimiz nima bo`ladi?Tashlab ketayotgan chiqindilarni yerdan olib,chiqindilar qutisiga tashlashlarini aytdim.Bir qancha ogitlarni keltirib va ozgina tanbeh ham berdim.Aftobusda ham ketayotganimda ham , tengdoshlarim o`g`il bola bo`ladimi?Qiz bola bo`ladimi?Kattalarga joy berishmasa, yodidan chiqarganlarini eslatib qo`yaman.Ilohiy kitobimiz Qur`oni karimda “Eslating,eslatish mo`minlarga manfaat berur” Zoriyat surasida ham eslatish haqida aytib o`tilgan.Biz insonlar yurgan yo`limizda o`zimizni va boshqalarning xatolarini to`g`irlab borishimiz mumkin.Joyi kelganda shirin so`z bilan,kezi kelganda qattiq qo`llik bilan. Yaxshi so`z ham ,yomon so`z ham tilimizdan chiqadi.

“Emishki,bir o`rmonda bolta paydo bo`lib,daraxtlarga qirg`in keltiribdi.Yog`ochlar unga qarshi chora topolmay,qari emandan maslahat so`rashibdi,Bolta deganlarning nima o`zi?U nimadan yasalgan ?-deb so`rabdi eman.Bolta-temirdan yasalgan bir matohdir,-deb javob beribdilar.O`zi-ku,temir ekan,dastasi-chi ? Dastasi ham temirdanmi?-deb so`rabdi eman.Yo`q-debdilar ,-dastasi-yog`ochdan ,o`zimizdan.Dastasi o`zimizdan bo`lsa,unga chora yo`q,degan ekan eman.” Tohir Malik “Murdalar gapirmaydilar” kitobidan.Bu jumlaning olishimning sababi,biz yoshlar ham boltaning dastasi bo`lib qolmasligimiz lozim.Prezidentimiz tomonidan berilayotgan keng ko`lamli shart-sharoitlar barcha-barchasi faqat va faqat biz uchun.

Inson o`zini har bosgan qadamida tarbiyalab borishi kerak.”Birni ko`rib fikr qil,birni ko`rib shukur qil” deganlaridek ,har bosgan qadamimizda ,har ko`rgan insoningizda o`zingizga kerakli ma`lumot olasiz.Xatolaringizni tuzatasiz.SHunday qilib,boshqalarning xatosini ko`rib,badiiy,ilmiy kitoblar o`qish orqali siz,men o`zimizga tarbiyamizga bog`liq xulosalarni chiqaramiz.Inson o`zini tarbiyalash vaqtida ulkan zafarlar hamrohiga aylanadi.Biz yoshlar o`z –o`zimizni tarbiyalashimiz juda-juda muhim.CHunki bizlar ertangi kunimiz,kelajakmiz.Menga birinchi prezidentimizning “Marrani baland oling bolalarim.Bugungi kun sizniki,marra sizniki” degan chaqiriqlari har doim olg`a intilishga undaydi.Mana shunday ajdodlarimiz xotirasi uchun ham, ulkan zafarlarga yetishmog`imiz

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

uchun ham o`zimizni o`zimiz tarbiyalab borishimiz kerak.

ADABIYOTLAR:

- 1.Qur`oni karim.
- 2.SH.M.Miromonovich “Erkin va farovon,demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda quramiz.”
- 3.I.A.Karimov “Bizdan ozod va obod V atan qolsin.”
- 4.Tohir Malik “Murdalar gapirmaydilar”
- 5.O`zbek xalq maqollari kitobi.

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOIIY PEDAGOGIK MADANIYATNING SHAKLLANISHI.

Ismatov Otabek Otamurod o`g`li

Guliston Davlat pedagogika instituti 1-kurs talabasi

Kalit so`zlar: pedagogik madaniyat, induvid shakllanishi, predmetlar majmui, ommaviy tashkiliy jarayonlar

Kirish.Bugun jamiyatimiz va xalqimiz hayotida muhim jarayonlarning sodir bo`layotganligini hisobga olgan holda pedagogik madaniyatning shakllanishi va zarurligi to`g`risida fikr yuritamiz. Yoshlarning ta`lim va tarbiya olish jarayonlarini to`g`ri tashkil etish borasida zarur va kerakli fikrlarni gazeta -jurnallar,televideniya-radiolar orqali xalqimizga to`g`ri va aniq yetkazib berish bizning burchimiz va vazifamizdir. Ular qay yo`sinda bo`lmasin jamiyatimiz uchun manfaatli bo`lsa amalga oshirish jarayonlarini to`g`ri tashkil etishda barchamiz faol ishtirok etishimiz kerak.

Pedagogika so`zi yunoncha so`z bo`lib, bolani yo`ldan kuzatib boruvchi degan ma`noni anglatadi. Bola tarbiyasi har qaysi davr va zamonda ham juda katta e`tibor va tajriba ta`lab qiladi.

Shu bois qadim davrdan to bugunga qadar rivojlanib kelayotgan pedagogik faoliyatning jamiyat hayotidagi o`rni yuksalib, ta`lim va tarbiya jarayonida ahamiyati har qachongidan muhim bo`lib qolmoqda . Pedagogik bilim va nazariyalar shakllanishi yangi g`oya va maqsadlarning insonlar orasidagi bilim va ko`nikmalarning yangilanishini talab qiladi. Asosiy bilim va g`oyalari har doim yangilanadi va rivoj topadi. Biri ikkinchisini to`ldiribgina qolmasdan hozirgi global iqtisodiy makonda global madaniyatlar to`qnashuvida o`zining ahamiyatini yo`qotmasdan yangi bir bilimlar ko`nikma mahoratlar metodlarni kashf qilishni talab etadi. Mana shu jarayonlar davomida pedagogika fanining o`rni yuksalib bormoqda desak hato bo`lmaydi. To`g`ri pedagogika fan sifatida hali yosh bo`lishi mumkin ammo pedagog sifatida keng qamrovli va qadimiydir. Bu jarayonlarni hisobga olgan holda pedagogik madaniyatli kadrlarni tayyorlash birinchi va asosiy vazifadir. Borlarni esa zamonaviy uzluksiz ta`lim jarayoniga qamrab olgan holda ta`lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ta`lim jarayonini uzluksizligini uning sifat darajasini yuqori nuqtaga ko`tarishda ijtimoiy pedagogik madaniyatning e`tibor beradigan muhim va asosiy bo`g`ini bu –tarbiyadir. Tarbiya – bu ijtimoiy pedagogik hodisadir. Uning rovoji va yuksalishi bevosita malakali pedagogik kadrlarga bog`liq hisoblanadi. Kadrlar masalasi jamiyatimiz uchun o`zining sifat nuqtai nazaridan bugungi rivojlangan davrda tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Bu jarayonlarda bizdan talab qilinadigan narsa jamiyatimiz va millatimiz orasidagi ta`lim va tarbiyaga oid kamchilik va nuqsonlarni bivosita ko`rsatib ularning takomiliga o`z hissamizni qo`shishimiz lozim. Kerak bo`lsa uyma-uy, mahallama-mahalla kezib, eng kichik e`tibor talab qilinadigan oilalarimizdagi muammolarni hal qilishimizda ta`lim va tarbiyaviy jarayonlarning ijtimoiy madaniy gumonitar kamchiliklarni o`rganib, ularning yechimini izlashga qo`limizdan kelgancha yordam berishga qaratmoq darkor. Muammo shundaki, biz aytayotgan eng kichik muammomiz bu tarbiyadir. Bunday deyishdan maqsad (eng kichik) oilalarimizdagi aslida katta hisoblangan tarbiyaviy jarayonlarga qaratilishi kerak. Shu bois

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ham biz aytayotgan eng kichik va eng katta muammoimiz- tarbiyaviy jarayonlardir.

Tarbiyaning asosi- bu pedagogikadir. Pedagogika fani o‘zi nimani o‘rganadi va o‘rgatadi.

Pedagogika fanini ikki xil tushunish mumkin:

O‘qish va o‘qitishga asoslangan pedagogik faoliyat;

Amaliyotdagi pedagogik faoliyat bo‘lib, tarbiya jarayoni bilan shug‘ullanish;

Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi bu shaxsga bog‘liq bo‘lib, shaxs ijtimoiy pedagogik faoliyatining asosiy predmet va unsurlarini tashkil etadi. Faoliyatimiz jarayonida hosil bo‘ladigan kamchilik va nuqsonlarni ko‘nikma sifatida o‘zimizda yangi bir ijtimoiy hodisalarga tus berishda foydalanamiz. Demak ijtimoiy hodisa bo‘lib shakllangan shaxs hayoti davomida yashashga o‘rgatiladi. Aynan bu jarayonlarning bosh bo‘g‘inida ijtimoiy pedagogika va ijtimoiy madaniyatning o‘rni kattadir. Uning o‘rganuvchi asoslari quydagilar hisoblanadi:

O‘z tiliga ega ekanligi bilan ajralib turadi;

Ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda shaxs bilan individual shug‘ullanish;

- Shaxsni shakllantiruvchi jarayonlarga bevosita e’tibor berish;

O‘zini –o‘zi yangilash va rivojlantirish bosqichlarini o‘rganish;

Ijtimoiy pedagogik madaniyatning shakllanishi asosida shaxs tarbiyasi birinchi o‘rinda turadi. Shaxsni hayotga tayyorlash, jamiyatning ajralmas bir bo‘lagi sifatida rivojlantirishga ko‘maklashadi. Bu jarayon tor doirada emas keng jamoatchilik- shu jumladan davlat muassasalari, tashkilotlar, maktab va eng asosiysi oila muhitining har tomonlama ta’sirida amalga oshiriladi.

Ta’lim-bu shaxsning bilim, qobiliyat ko‘nikmalarini egallash, insoniyat tajribalarini o‘zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya esa ijtimoiy hodisa ya’ni yosh avlodning hayotdagi o‘rni va vazifalarni jamiyatdagi, davlatdagi rolining naqadar muhim ekanligini tushuntirish shu o‘rinda undagi bor ijobiy hislatlarni va qobiliyatlarni shakllantirishdagi asosiy omildir.

Ta’lim, ta’lim, tarbiya-bu ijtimoiy pedagogik jarayonning eng muhim va asosiy vazifasi hisoblanadi. Rivojlanish qachon bo‘ladi? Qachonki ta’lim va tarbiya jarayonlarining va muhofaza qilingan moddiy tomondan har tomonlama ta’minlangan jarayondagina rivojlanadi. Pedagogika fani bu jarayonlarning asosini tashkil qiladi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan oladigan bo‘lsak pedagogik faoliyatning ko‘proq shaxs tarbiyasiga qaratilishiga urg‘u berishimiz kerak. Shaxs o‘zining har tomonlama ta’minlangan bo‘lishini hohlaydi Jamiyat va davlat o‘rtasidagi munosobatlarni tashkil etish jarayonida faol ishtirokchi bo‘lishga harakat qiladi.

Buning uchun shaxsning ijtimoiy pedagogik madaniyatini yuksaltirish undagi muammo va kamchiliklarni tuzatishda har tomonlama ko‘mak berish ya’ni yuqori bosqichlarga ko‘tarish lozim. Chunki eng katta qadriyatlar va eng katta o‘zgarishlar ijtimoiy sohalarda bo‘ladi. YA’niki jamiyat va millat taqdirida mutloq mujassamlashadi. Bunday jarayonlarda xalq va hokimiyatning ijtimoiy birdamligi, totuvligi kelajak avlod tarbiyasi uchun g‘amxo‘rligi, javobgarligi ma’sulligi bilan chambarchas bog‘liq. Shu o‘rinda pedagogika fanining o‘rni ko‘zga yaqqol tashlanadi. Yoshlar tarbiyasi ularning xulq atvori dunyo qarashi jamiyatdagi ishtirokchanligi aynan pedagogik madaniyatligi bilan belgilanadi. Ularning birdamligi va hamjihatligi asosida ijtimoiy faliyatning asosiy belgisi bo‘lgan. Inson shaxsini tarbiyalashga katta sarmoyalar tikiladi. Biz xorijiy tajribalardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, ta’lim va tarbiya jarayonida kuchli bilimga ega shaxslarni tarbiyalashga ularning qobiliyatlarini shakllantirishga sharoit yaratuvchi institutsional tashkilotlarning doimiy va uzluksiz tashkil etilgan reja va maqsadlarini aniq belgilashimiz lozim. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach ta’lim va tarbiya jarayoniga juda katta e’tibor kuch, salohiyatini jalb etmoqda. Shu o‘rinda pedagogika fani ham mustaqillik sharofati bilan yangi bir bosqichga ko‘tarildi. Bugungi kunda jamiyatimizda bu sohadagi kadrlarga qanchalik muhtoj ekanligi ko‘zga tashlanmoqda. Shu munosobat bilan Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

farmonlari asosida 2022 yil 24 iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorga imzo chekdi. Respublikamizning 10ta OTMLarida pedagogika institutlari tashkil etildi.

Ammo bu jarayondagi ba’zi bir e’tiborga olinadigan jarayonlar borki, buni aytib o’tishni lozim deb hisoblayman.

YA’ni yangi tashkil etilgan pedagogika institutlarning faoliyati to’g’risida keng jamotchilikka kerakli ma’lumotlarning to’liq taqdim etilmaganligi ulardagi ba’zi bir tushunarsiz holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ldi.

Bular institut va universitetlarning yangi yo’nalishlari bo’yicha keng jamoatchilikka to’liq axborotning tarqatilmaganligi;

Televediniya yoki radio orqali e’lon qilinmaganligi;

Ochilgan yo’nalishlar bo’yicha shtrix kodlarning to’g’ri tashkil etilmaganligi;

Qabul qilinayotgan Oliy ta’lim muassasasining to’liq nomi ko’rsatilmaganligi;

Fakultet va yo’nalishlarning mutaxassisligi bo’yicha barcha ish jarayonlari to’liq begilanmaganligi, bu yilgi abuturent va talabalardan tushunmovchilik holatlarni yuzaga keltirdi.

Bugungi global va raqamlashgan dunyoda hamma inson o’zini hamma sohada va yoki jabhada sinab ko’rishga harakat qilmoqda. Shu jarayonlarni hisobga olgan holda kelasi yil topshiruvchi abuturentlarda tushunmovchilik holatlarini oldini olishda bu jarayonlarga alohida e’tibor lozim deb o’ylayman. Buning barchasi insonlarda yangi tashkil etilgan soha va yo’nalishlar bo’yicha to’g’ri fikrning shakllanishiga olib keladi va ta’lim oluvchilarning faoliyatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Aynan shunday jarayonlarning oldini olish uchun yuqorida aytilganidek tushuntirish va targ’ibot ishlarini keng jamoatchilikka ko’proq va ommaviyroq shaklda tarqatish tarafdorimiz. Zeroki, millatning butunligini saqlamoq uchun millat farzandlariga bilim beruvchi pedagogik kadrlarimizni tayyorlaydigan ta’lim muassasalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz bunday holatlarning takrorlanmasligiga har jihatdan ma’sulmiz.

Global dunyoni to’g’ri tahlil va tushungan holda bugungi pedagogik kadrlardan talab qilinadigan eng katta vazifa o’zining bilganlarini qizg’onmasdan boshqalarga ham o’rgatmog’i zarur deb o’ylayman.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ROLE OF MULTIMEDIA IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF ELEMENTARY SCHOOL.

Suyarova Aziza Xurshid qizi

Phd student of Tashkent state pedagogical university

named after Nizami

Annotation. This article discusses the pedagogical and psychological role of multimedia in the educational process in elementary grades

Key words. electronic educational resources, media

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическая и психологическая роль мультимедиа в образовательном процессе в младших классах.

Ключевые слова. электронные образовательные ресурсы, СМИ

Along with the large-scale reforms being carried out in our country, the ongoing reforms in the education system are designed to lay the foundation for the future of Uzbekistan, youth, the foundation of the third revival, which our President Mirziyayev Sh.M. dreamed about. There are many factors that increase the efficiency of the education system, but as a result of scientific studies, information and communication technologies are recognized as the most effective among them. Today, all conditions have been created for the use of electronic educational resources in the educational process. One of the urgent tasks before us is the creation of his various teaching methods and the interpretation of the most effective in the educational process. Information technology is one of the important factors in

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

the development of a child's personality. Serious attention should be paid to the creation and use of multimedia tools in the educational process. Each teacher should use multimedia tools taking into account the age, interests and worldview of the student in order to achieve effective learning.

Before using multimedia tools, it is important to understand what multimedia is. The term "multimedia" is a Latin word formed from a combination of the words "multime" (a lot) and "media" (focus, means, method). The term is widely used in scientific and academic literature and means "media", "multimedia environment" , “product carrier”, “information carrier”. Some literature states that "there is still no clear definition of multimedia". In addition, the concept of "multimedia" is interpreted in the following senses: "Multimedia is a set of tools for processing various forms of data", "Multimedia is a simultaneous animation of the user interface." visual information: text, graphics, sound, etc.” “Multimedia is a complex type of teaching students on the basis of traditional and original types of information using computer software and hardware”, “Multimedia is a rapidly developing modern information technology”. "Multimedia is a tool that can work with visual information."

A computer is a device that is actively used in the educational process, it is an important tool for creating multimedia developments. Multimedia created by a specialist teacher includes various information on the topic, in this sense it can be called an encyclopedic source.

In the process of creating multimedia, a computer can enter text, pictures, animation, excerpts from feature films or documentaries, digital information, logic games. Recipients can use it to edit, save, or share this information with others. Because multimedia is a complex tool created by software, technology, and computer, its features are also referred to as independent terms. It contains all the information which makes it user friendly in every way.

Since "Multimedia" is an ICT concept, it includes information in all areas. Differences between media sources and other sources:

- 1) digital storage and processing of data using a computer;
- 2) they contain different types of information (text, sound, graphics, animation, video, etc.);
- 3) speed - their important feature is that the concepts of source, program, service and person are compatible. In the process, the user can get the desired resource from the Internet and add their own materials to it, thereby acting as a co-author;
- 4) When there is a large text.

Figure 1.1 Media Specifications

As a result of the development of society, the need for the use of information technology has increased, and in the 80-90s of the twentieth century, the production of information technology began. Like all other areas, information technology has entered the field of education. One of the important factors in achieving the quality and efficiency of education is the use of multimedia technologies in the process. The use of multimedia in the classroom is convenient and easy for the teacher, increases the interest of students. With the advent of the Windows programming system in education, many opportunities have opened up. It becomes possible to effectively use interactive tools in the classroom. Educational computer tools are created through educational programming. Today, along with educational materials, the resources used in the educational process include computer programs.

List of literature

Бегматова Н.Х. Мултимедиа: атама, таъриф, мазмун ва технология// Физика-математика ва информатика. – Т.: - №2.2010 .- 39-45 б

Арипов М. Информатика ва ахборот технологияси асослари. –Т.: Университет , 2001 361 б

Рашидов Х., Хабиб Х., Елдашева Г., Закиров А. Касбий педагогика блокини ўқитиш методикаси.- Т.: 2007.-200 б

Фуломов С.С., Шермухаммедов А.Т., Бегалов Б.А. Иқтисодий информатика.- Т.: Ўзбекистон, 1999.-527 б

Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников В.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. – М., Харьков: Фолио, АСТ, 2001. – 346 с. – (Домашняя библиотека).

KREDIT-MODUL TIZIMIDA PROFESSOR-O’QITUVCHILARNING FAOLIYATI

Yo. Faxriddinov GulDPI katta o’qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik baholashda bolaning individual xususiyatlarga, uning muhim ehtiyojlariga bog’liq bo’lishi hamda pedagogik baholashning ijtimoiy-maxsus xarakteri yoritilgan

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF- 4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2017-2021-yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar Strategiyasi”da milliy kadrlarning raqobatbardoshligi va umumjahon amaliyotiga asoslangan oliy ta’lim milliy tizimining sifati oshishiga, Bolonya jarayoni ishtirokchi-mamlakatlari diplomlarini o’zaro tan olishga, o’qituvchi va talabalar bilan almashuv dasturlarini amalga oshirishga ko’maklashuvchi 1999 yil 19 iyundagi Bolonya deklaratsiyasiga qo’shilish masalasini ko’rib chiqish masalasi aloxida belgilab qo’yilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF- 5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi”da oliy ta’lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o’qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, korruptsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta’lim yo’nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o’quv rejalarida amaliy ko’nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo’yicha amaliy mashg’ulotlar ulushini oshirish bo’yicha aniq vazifalar va chora-tadbirlar belgilab berilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 24- yanvardagi Oliy Majlisga yo’llagan Murojaatnomasida 2020 yilga “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb nom berishning taklif etilishi, maktab bitiruvchilarini oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasini bosqichma-bosqich amalga oshirib borish, ta’lim yo’nalishlari va o’qitiladigan fanlarni qayta ko’rib chiqish, mutaxassislikka aloqasi bo’lmagan fanlar sonini 2 barobar qisqartirish, oliy ta’limda o’quv jarayoni kredit-modul tizimiga o’tkazish, qator oliy ta’lim muassasalarini o’zini-o’zi moliyaviy ta’minlashga o’tkazish, ta’lim sohasini to’liq raqamlashtirish, davlat-hususiy sheriklik mexanizmlarini ta’lim sohasiga ham keng tatbiq etish masalalari shu kunning o’ta muxim dolzarb masalalari ekanligi ta’kidlab o’tilgan.

Kredit-modul tizimida akademik faoliyat turlari. Kredit ta’lim tizimini joriy etishning yangi sharoitlarida professor-o’qituvchilarning roli ham sezilarli darajada o’zgaradi.

Kredit ta’lim tizimida o’qituvchi (pedagog) o’zining vazifasiga ko’ra ta’lim jarayonining quyidagi sub’ektlari sifatida faoliyat olib borishi mumkinligi qayd etib kursatilgan:lektor;tyutor;edvayzer;maxsus komissiya a’zosi.

Lektor sifatida yuqori akademik professorlar yoki dotsentlar safidan malakali o’qituvchilar tayinlanadi. Shu tariqa ular ma’ruza darslarini yuqori ilmiy-uslubiy darajada tashkil etadi va olib borishadi.

Ma’ruzalar akademik potoklarga, ya’ni mutaxassisligi yaqin bo’lgan bir nechta guruhlariga o’qiladi. Auditoriyadagi talabalar soni lektorning malakasidan va auditoriyaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Professor va dotsentlar o’zlarining ilmiy saviyasi, ilmiy izlanish yo’nalishlari va pedagogik mahoratidan kelib chiqib bir mutaxassislik ichida bir nechta fanlaridan ma’ruza o’qishlari mumkinligi aytib o’tilgan.

Oliy o’quv yurtining Ilmiy kengashi qaroriga ko’ra ma’ruza o’qish huquqi ilmiy darajasiz, lekin eng tajribali va yuqori malakali o’qituvchilarga ham beriladi.

Lektor, tyutor, edvayzer va boshqa sub’ektlarning vazifalari. Lektor o’zining har bir

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ma’ruza mashg’uloti bo’yicha o’qituvchi rahbarligisiz amalga oshiriladigan talabning mustaqil ta’limiga (TMT) ga 0,5-1 soat oralig’ida vaqt ajratishi maqsadga muvofiq ekanligi belgilab qo’yilgan.

Tyutor – fan o’qituvchisi sifatida amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini olib boradi, maslahat beradi, O’RTMI ni tashkil qiladi va amalga oshiradi, kurs ishlariga rahbarlik qiladi, amaliyotlarni tashkil qiladi.

Tyutorning amalga oshirish vazifasi har bir talabning fanni o’rganishini nazorat qiladi, shaxsiy topshiriqlarni bajarishini va amaliy mashg’ulotlardagi faoliyatini baholaydi va zarur bo’lsa ularga amaliy yordam ko’rsatadi. Shuningdek, tyutor talabning aniq bir fanni o’rganishdagi faoliyatini umumiy tahlil qilishi mumkin.

Tyutorlar quyidagi sifatlarni o’zlarida to’la mujassam etgan bo’lishlari zarur: o’qituvchilik: amaliy mashg’ulotlarni yuqori talablar darajasida olib borish, talabalarga kasbiy o’zini anglashda yordam berish, fanning o’quv-uslubiy materiallaridan to’g’ri va samarali foydalanishlarini ta’minlash; maslahatchilik: talabalarining bilish jarayonlarini muvofiqlashtirish, guruhli maslahat va muloqot darslarini tashkil etish va olib borish, fanning turli masalalari bo’yicha talabalarga yakka tartibda maslahatlar berish; menejerlik: talabalar guruhlarini yig’ish va to’la shakllantirish, guruhli mashg’ulotlarni boshqarish, talabalarining fanni o’zlashtirishini nazorat qilish.

Edvayzerlar talabalarining akademik manfaatlarini himoya qilishi va o’quv jarayonini tashkil etish bo’yicha barcha zarur axborot materiallarini tayyorlashda va takdim etishda ishtirok etishi, ularni talabalarga elektron shaklda, ya’ni slayd kurinishida namoyish etishi va ularning shaxsiy o’quv rejalarini tuzish va tuzatish kiritishda yaqindan amaliy yordam berishi, uslubiy materiallarning o’z vaqtida tayyorlanishi va mavjudligini, yo’nalishning barcha fanlari bo’yicha oraliq va yakuniy nazoratlarni o’tkazish qoidalarining bajarilishini nazorat qilishi zarur.

Kredit-modul tizimida xorijda keng tarqalgan supervayzerlik, moderatorlik, fasilitatorlik kabi faoliyat turlari ham ko’zda tutilishi mumkin.

Fasilitator - (ingliz tilida facilitator, latincha facilis–engil, qulay) - guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy echimini topishga yo’naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi va to’la amalga oshiradi.

Moderator - qabul qilingan qoidalarga amal qilishni nazorat qiladi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma’lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi va xulosalarni to’plashga xarakat kiladi.

Supervayzer - quyidagi to’rt vazifani amalga oshiradi: o’qituvchi sifatida o’rgatadi, fasilitatorlik, maslahatchi, ekspert vazifani bajaradi.

Bizning ta’limda ushbu fa professor- o’qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. O’qituvchilik faoliyatini bunday turlarga ajratish bu faoliyat turining samarasini va sifatini mukammal darajada oshirishga olib keladi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. O. Suvanov .Pedagogik mahorat. O’quv qo’llanma -Guliston, 2022-232 b.
2. Ya.A.Nurumbekova. Raqamli ta’limda bo’lajak o’qituvchilarning ma’naviy-axloqiy tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2022. 222 b.
3. Faxriddinov Yo. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. O’quv qo’llanma - Guliston, 2022-232 b.
4. B.M.Umarov. Psixologiya: Darslik. Nopedagogik oliy ta’lim yo’nalishi magistratura bosqichi talabalari uchun. G’G’ G’B.Shoumarovning umumiy tahriri ostida. – T.: O’zDJTU. 2011 – 430 bet.
5. Fakhridinov Yakubjon Abubakir oglu. IJIEMR Transactions, online available on 23th March 2021. Link <https://www.ijiemr.org/downloads/Volume->

INDIVIDUAL VA GURUHIY KOUCHING. INTERNET — COUCHING

Ya. Nurumbekova GulDU “Psixologiya” kafedrası mudiri, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbarning o‘z faoliyatini rejalashtirishi, vaqtni boshqarishi, o‘zini o‘zi baholash, buyruq berish, takomillashtirish, o‘z aqliy va jismoniy zaxiralarini o‘zi ro‘yobga chiqarish imkoniyatlarini shakillantirish mohiyati yoritilgan.

Shaxsiyat nazariyasidagi ilm-fan tarzi intellektual va ruhiy jarayonlarning odamlarning xulq-atvoriga ta'sirini ta'kidlaydi. Bu tendentsiya inson shaxsan o'zi bilan samarali muloqot qilish uchun shaxsiy tajribalarini o'rganib, tushunishga va boshqarishga intiladigan tadqiqotchidir. Jorj Kelli bu yo'nalishning asoschilaridan edi. U kognitiv jarayonlarning muhimligini ta'kidlab, ularni inson faoliyati bilan bog'liq asosiy xususiyat sifatida ko'rdi. Kelly insonni nafaqat tirishqoqlik bilan javob beruvchi passiv organizm deb, balki olimning o'tmish tajribasiga asoslangan va kelajak haqidagi taxminlarni keltirib chiqaradigan xulosalar sifatida baholadi. 1955-yilda paydo bo'lgan Jorj Kelly nazariyasi o'z vaqtdan ancha ilg'or bo'lgan.

Kellyning falsafasiga asoslanadigan konstruktiv alternativa odamlarga hayotimizda odatiy turga muqobil tanlash imkoniyatini beradi. Ilohiyotshunos sifatida konstruktiv alternativizm «dunyodagi barcha zamonaviy sharhni qayta ko'rib chiqish yoki almashtirishni talab qiladi». Hech narsa muqaddasdir va hech narsa o'chmas iz qoldirmaydi. Odamlar boshqa tomondan dunyoga qarashsa, hamma narsa o'zgaradi. Kelly dunyoda shunday bir narsa yo'qligini ta'kidlamogda: "Ikki fikr bo'lishi mumkin emas". Insonning haqiqatga bo'lgan munosabati har doim talqin qilishning mohiyatidir.

Kellyga ko'ra, ob'ektiv haqiqat, albatta, bor, ammo boshqalar buni boshqacha tushunishadi. Shuning uchun, hech narsa doimiy yoki oxirgi emas. To'g'ri, go'zallik singari, faqat inson ongida mavjud. Faktlar va hodisalar (barcha inson tajribasi kabi) faqat insoniy fikrlashda mavjud bo'lganligi sababli ularni tushuntirishning turli usullari mavjud. Masalan, qizning onasining pul cho'ntagidan pul olgani haqida o'ylab ko'ring. Bu nimani anglatadi?

Haqiqat oddiy: pul hamyondan olib tashlandi. Biroq, agar bola terapevtiga ushbu hodisani sharhlashni so'rasak, u qizning ona onasining rad etish haqidagi tuyg'usini batafsil tushuntirib berishi mumkin, bu uning onasiga uyda qolish va qizini ko'tarish haqida emas, shaxsiy karerangiz. Agar onadan so'rasak, u qizining "yomon" ekanini va unga ishonmaslik kerakligini aytish mumkin. Qizning otasi "intizomli" deb aytishi mumkin. Bobom bu haqiqatni bolalik moxovi deb hisoblashi mumkin. Qiz o'zini o'zi bu pulni ota-onalar uchun etarli pul mablag'larini berishni istamasligi deb hisoblashi mumkin. Voqeaning o'zi (pulni taqsimlash) rad etilmasa ham, uning mazmuni muqobil sharhga ochiqdir. Shuning uchun har qanday hodisani turli burchaklardan ko'rish mumkin. Insonlarga ichki dunyoga yoki amaliy hodisalarning tashqi dunyosiga izoh berishda ulkan imkoniyatlar mavjud. Kelly konstruktiv alternativaga bo'lgan sadoqatini quyidagicha ifodaladi: "... haqiqat yoki haqiqatni izlash qanday bo'lishidan qat'i nazar, biz oxir oqibatda aqlimiz qanday bo'lishi haqida ko'proq tushuntirish berilishi mumkin bo'lgan faktlarga duch kelamiz" (Kelly 1970).

Aristotelning falsafiy tamoyillaridan biri bilan solishtirsak, konstruktiv muqobillikning qiziqarli tabiati yaxshiroq baholanishi mumkin. Aristotel o'zlikni namoyon etadigan printsiplni ilgari suradi: Va u erda ham bor. Ichkarida va tashqarisida bo'lgan narsa har bir inson tomonidan tenglashtirilgan va tafovut qilinadi. Masalan, ko'chaning boshqa tomonida mashinalar kimga qarashidan qat'iy nazar, xuddi shu jismoniy ob'ekt bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqib, ijtimoiy haqiqat faktlar hamma uchun bir xildir. Kelly, boshqa tomondan, A shaxs sifatida A deb tushuntiradi, deb o'ylaydi! Haqiqat haqiqat deb talqin qiladigan narsa,

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

haqiqat har doim turli nuqtai nazardan qaralishi mumkin.

So'ngra, izchil bo'lish uchun inson xatti-harakatlarini tarjima qilishning haqiqiy yoki haqiqiy yo'li yo'q. Biz boshqa odamning, yoki o'zimizning yoki butun olamning xarakterini tushunishga intilamizmi, biz doimo ongimizga ochiq "konstruktiv muqobil" bor. Bundan tashqari, konstruktiv muqobillik tushunchasi, xatti-harakatlarimiz to'liq aniqlanmaganligini anglatadi. Haqiqiy izohimizni qayta ko'rib chiqishda yoki almashtirishda biz doimo muayyan darajada ozodmiz. Konstruktiv muqobillik shartlariga asoslanib, Kelly shaxsiyat konstruktsiyalari nazariyasini yaratdi. Shaxsiyat modelini ishlab chiqishda, Kelly insonning o'xshashligiga tadqiqotchi sifatida asos soldi. Ya'ni, ma'lum bir hodisani o'rganadigan olim singari, har qanday inson hayot haqidagi voqealarni oldindan ko'rishni va boshqarishga harakat qiladigan haqiqat to'g'risida ish farazini keltirib chiqaradi, deb taxmin qiladi.

Kelli, barcha odamlarning olimlar ekanliklarini, ular gipotezani shakllantiradilar va ilmiy tekshirish vaqtida olim sifatida bir xil ruhiy jarayonlarni o'z ichiga olganlarini tasdiqlashadi yoki tasdiqlamaydilar. Shunday qilib, shaxsiy tuzilmalar nazariyasi ilm-fan dunyosi haqidagi yangi g'oyalarni ilgari suradigan uslublar va tartib-qoidalarning kvintessensiyasiga asoslanadi. Ilmning maqsadi - voqealarni prognoz qilish, o'zgartirish va tushunish, ya'ni olimning asosiy maqsadi noaniqlikni kamaytirishdir. Lekin nafaqat olimlar, balki barcha odamlar bunday maqsadlarga egadirlar. Biz barchamiz kelajakni kutish va kutilgan natijalarga asoslangan reja tuzishdan manfaatdormiz natijalar. Kelly insonni olim sifatida tasvirlaydigan shaxsiyatning metaforik xususiyatini ishlab chiqardi. Bir olim kuzatuvlarni rejalashtirish, kuzatib boradigan voqealarni tasavvur qilish va tasavvur qilish uchun farazlar va qurilishlarni quradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ya.A.Nurumbekova. Raqamli ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2022. 222 b.
2. Faxriddinov Yo. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. O'quv qo'llanma - Guliston, 2022-232 b.
3. Nurumbekova Yarkinay Anarmatovna IJIEMR Transactions, online available on 12th March 2021. Link <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy pedagogik kompetentsiyalarni shakllantirish

Qodirova Kamola Jahongirovna
GulDU Boshlang‘ich ta’lim
yo‘nalishi talabasi

Tayanch so‘zlar: kompetensiya, kompetentlik, kasbiy shakllanish, kasbiy kompetensiya, dunyoqarash, nutq, bilim, ko‘nikma, malaka, mahorat, amaliy tajriba.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональное формирование, мировоззрение, ораторство, знания, опыт, квалификация, мастерство, практический опыт.

Key words: competence, competently, professional competence, professional formation, orates, knowledge, experience, qualifying, skill, practical experience, and worldview

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan ta'limga qaratilayotgan e'tibor barcha o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi hamda o'quv jarayonini zamon talablari darajasida, ilmiy asosda tashkil etishlari uchun zaruriy sharoitlarni yaratib berish bilan bir qatorda, ta'lim sohasiga yosh mutaxassislar kelib qo'shilishiga imkoniyat yaratmoqda. Bular esa o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

rivojlantirish yo‘nalishlarida yanada yangi talablar qo‘yadi. Shundau qilib, Kompetentlik deganda shaxs bilim, ko‘nikma va tajribalarining ijtimoiy-professional mavqei va o‘ziga tegishli vazifalarni bajarish, muammolarni hal qilishga qodirligi hamda haqiqiy moslik darajasi tushuniladi. Keng qamrovli tushuncha kompetentsiya bo‘lib, inglizcha “competence”, ya‘ni “mahorat”, “qobiliyat” degan ma‘nolarni anglatadi. Kompetentsiya bilim, ko‘nikma, malaka, qarashlar va shaxsiy sifatlarining namoyon bo‘lishi yoki ta‘sir ko‘rsatish qobiliyati. [5]. Kasbiy kompetentsiya kasb egasining o‘z mutaxassisligi borasida yuqori darajada shaxsiy sifatlar, mahorat va qobiliyatga ega bo‘lishidir. XX asrning 60-70 yillarida kasbiy kompetentsiya mutaxassis, shu jumladan, pedagog tomonidan o‘z bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etgan bo‘lsa, global axborotlashuv sharoitida bu zaruriyat yanada dolzarblik kasb etmoqda. Ko‘plab olimlar, xususan, V.V.Nesterov, A.S.Belkin tomonidan kasbiy pedagogik kompetentlik mohiyati o‘rganilgan. Ularning e‘tirofiga ko‘ra, kasbiy peagogik kompetentlikning asosini kognitiv (kasbiy pedagogik eruditsiya), psixologik (hissiy madaniyat va psixologik yetuklik), kommunikativ (muloqot madaniyati va pedagogik takt), notiqlik (nutqning kasbiy nuqtai nazardan egallanganligi), kasbiy texnik hamda kasbiyinformatik kompetensiyalar yig‘indisi tashkil etadi [4, B. 186]. V.G.Vorontsova va G.D.Vorontsovlarning yondashuviga ko‘ra, kasbiy pedagogik kompetentlik: bilim (ilmiy-kasbiy axborotlarning o‘zlashtirilganlik darajasi va ularni amaliyotda qo‘llay olish qobiliyati); shaxsiy va kasbiy pozitsiya (ma‘naviy ahamiyatga ega qadriyatlar, axloqiy qarashlar); kasbiy madaniyat (yangi axborot texnologiyalari negizida shakllangan qadriyatlar va ijodiy faoliyat uyg‘unligi) [1, B. 11]dan iborat. Kasbiy pedagogik kompetentlik sifatlariga ega bo‘lish mutaxassis uchun o‘z faoliyatini izchil tahlil etish, o‘z-o‘zini doimiy ravishda xolis baholab borish, kasbiy malaka darajasini aniqlash va o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Natijada shaxs kasbiy nuqtai nazardan takomillashgan mutaxassis sifatida noqulay sharoit, nosog‘lom muhit mavjud bo‘lgan murakkab jarayonlarda ham o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni to‘la, sifatli bajaradi. Barkamol insonning shakllanishi, uning munosib kasb-korni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun baholiqdrat o‘z hissasini qo‘shib yashashi va shu orqali jamiyatda o‘zligini namoyon etishi, ya‘ni shaxsning kamol topishi nazarda tutiladi. Komillik sari intilish esa shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Jamiyatimiz rivojlanishi bilan bog‘liq talablar va yuqorida keltirilgan jihatlarning bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalar shakllanishiga ta‘sirini peagogik tadqiq etish shu kunning dolzarb muammolaridan ekanligini ko‘rsatadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetentsiya kamoloti masalasi uning hayotida muhim o‘rin tutadigan faoliyat yo‘nalishidir. Bu faoliyat yo‘nalishini to‘g‘ri tanlash va belgilash keng ko‘lamdagi shaxsiy muammolarni hal etishga olib keladi. Shunga ko‘ra, quyidagi mulohazaga e‘tibor qaratish ancha muhimdir: Kasb tanlash – kasb talablaridan kelib chiqib, bir qancha variantlar orasidan shaxsiy xususiyatlari va xislatlari ustuvorligiga ko‘ra munosibrog‘ini tanlashni bildiradi. Kasb tanlash kasbiy yo‘nalganlikka nisbatan bir muncha murakkabroq jarayon. Chunki shaxsda kasbga xos xususiyatlar – muayyan kasbni egallashga tayyorgarlik darajasi (bilim, tajriba, dunyoqarash doirasining kengligi)ning mavjudligini aniqlash talab etiladi. Kasbiy shakllanish va kasbiy faoliyat muammolarini tadqiq etish dolzarb va keng qamrovli psixologik-pedagogik muammo sifatida baholash uchun barcha asoslar mavjud. Mazkur muammo ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida shaxs oldiga yanada kattaroq talablar qo‘yadi. [3] Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda quyidagilarga e‘tibor beriladi: kasbiy masalalarni hal etishda amaliy tajriba va bilim asosida muvaffaqiyatli harakat qilishni ta‘minlash; ish faoliyatida kasbiy mahoratni shakllantirish bilan bog‘liq muammolarni o‘rganish va hal etish; kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlash. [6] Shu bilan birga:

1. Mutaxassislarga qo‘yiladigan kasbiy va shaxsiy talablarning o‘sib borayotganligi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

2. Kasb tanlashga sabab bo‘luvchi omillarning davriy xarakterga egaligi va kasblar to‘g‘risida ijtimoiy me‘yorning mavjud emasligi.

3. Kasbiy tasavvurlarning ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga va bozor munosabatlariga hamohang o‘zgarayotganligi hamda kasb-hunar va tegishli mutaxassislik yo‘nalishlari o‘rtasidagi tafovutning keskin ortayotganligi.

4. Yoshlarning mutaxassislik yo‘nalishlarini tanlashlarida aniq tasavvur, maqsad, faoliyat yo‘nalishi va istiqbol rejalarini belgilash qobiliyatlariga ega emasligi va b.

Bugungi 21 asrning boshidagi kasbga doir axborotlar ko‘lamining ortganligi, inson ehtiyojlarining o‘sib borayotganligi, yangi sohalarning paydo bo‘layotganligi, kasb yo‘nalishlarining o‘zgarib borishi va insonlarning hayotga bo‘lgan munosabati o‘zgarayotganligi sifatlari bilan xarakterlanadi. Ma’lumki, har bir shaxs farovonlikda va yaxshi ta’minlangan sharoitda yashashni istaydi. Shu sababli ham insonlar farovon turmushni ta’minlashga xizmat qiluvchi mehnat faoliyati bilan shug‘ullanishga intiladilar va moddiy boyliklarni o‘zlashtirishga imkon yaratuvchi kasb-hunar sohalari va mutaxassisliklarni egallashga harakat qiladilar. Ba’zi holatlarda ma’lum bir kasbni tanlash va uni egallashda shaxsning imkoniyati yetarli bo‘lmaydi. Insonning qiziqishlari va psixologik imkoniyatlariga to‘g‘ri kelmaydigan kasbning tanlanishi, tabiiyki, uning shaxs sifatida kamol topishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [2]. Shu nuqtai nazardan, shaxsning ichki intilish va imkoniyatlariga u tanlagan kasbi bilan shaxsi orasidagi munosabati o‘ta dolzarb masala hisoblanadi. Jumladan, barcha kasblarni tayyorlashda asosiy o‘rin tutadigan pedagog kasbi alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagogning o‘z kasbiga bo‘lgan tayyorgarlik darajasini rivojlantirish uchun quyidagilar zarur bo‘ladi:

1. Ta’lim va tarbiya berish istagida ekanligingizga bo‘lgan ishonch. Chunki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetentsiyaning shakllanishida insondagi tilak, xohish, istak, ehtiyoj, maqsad, manfaat va bularga erishish yo‘lidagi vositalar asosiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillar hisoblanadi. [6, B. 67]

2. Berilayotgan axborot o‘quvchilarga zarur ekanligiga bo‘lgan ishonchingiz ularga o‘tadi. Shundagina o‘quvchilar diqqati sizga qaratiladi.

3. O‘qituvchining ishonchli, erkin harakatli qaddi-qomati ham o‘quvchilarni o‘ziga jalb etadi.

Tashqi va ichki holatning uyg‘unligi juda muhim. Tashqarida nima bo‘lsa, ichkarida ham shu ekanligini g‘ayriixtiyoriy ong orqali har bir kishi sezadi. Demak, o‘qituvchining ishonchli tashqi ko‘rinishi uning haq ekanligiga ishonch uyg‘otadi. [2]

4. O‘qituvchining energetikasi ham katta ahamiyatga ega. O‘qituvchi quvvat beradi. Lekin ba’zilarning quvvati butun auditoriyani egallasa, ba’zilarning quvvati ikkinchi qatorgacha ham yetmaydi. Bu yerda shunday qoida ishlaydi: qancha quvvat bersang, shuncha e’tibor olasan. O‘z quvvatingizni, ichki kuchingizni bersangiz, evaziga o‘quvchilarning qiziqishlari va hurmatini qozonasiz.

5. O‘quvchilarga bo‘lgan munosabatingiz juda muhim. Agar siz auditoriyani hurmat qilsangiz va ularga samimiy yordam berishni xohlasangiz, o‘quvchilar sizniki bo‘ladi. Lekin siz faqat o‘z maqsadlaringizga erishishni xohlab, auditoriyani hurmat qilmasangiz, o‘quvchilar ham sizga salbiy javob berishadi. 6. O‘qituvchining ovozi ham katta ahamiyatga ega (kuchi, tembri, ohangi). Agar o‘qituvchining nutqida to‘g‘ri narsalar ifodalansa, lekin ovozi chiyildoq yoki to‘ng‘illaydigan bo‘lsa, tili chuchuk, hushtak chalib gapirsa, juda past ohangda gapirsa, o‘quvchilar uni qabul qilmaydi. Demak, o‘qituvchi nutqi professional, sof bo‘lishi kerak.

7. Ilmiy so‘zlarni ko‘p qo‘llamang, shuningdek keraksiz tovushlarni ham. Bular nutqni ifloslantiradi va salbiy taassurot qoldiradi. Ta’lim va tarbiya jarayonida o‘qituvchi nutqi tuzilmasi qoidalari quyidagicha: Maqsad: Qiziqtirish. Kirish: O‘zaro tushunish. Nutqni qabul qilishga tayyorlash. Bayon etish. Axborot berish. O‘z fikrini asoslash. Isbotlash. Ishontirish. Rad etish. O‘quvchilarni aniq harakatga undash. Xulosa. Aytilganlarga yakun yasash, qiziqishni kuchaytirish. Taassurotlarni mustahkamlash.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

8. Sizga intuitsiya (sezgirlik) zarur, chunki muvaffaqiyatli o’qituvchi auditoriya reaksiyasini his etadi, zarur paytda unga moslashadi. Ana shunda o’quvchilar sizni eshitadi. Bunday o’qituvchi o’quvchilarni o’ziga ergashtiradi.

9. An’anaviy usulda dars o’tuvchi o’qituvchi katta xato qiladi. Bu o’quvchilar orasida beparvolik va mazax qilishni qo’zg’atadi. Siz vaziyatga qarab, zarur paytda o’z metodikangizni o’zgartira olishingiz lozim.

10. Eng asosiysi – mehnat. Agar siz yaxshi o’qituvchi bo’lishni istasangiz, o’z ustingizda mustaqil ishleng, mehnatingiz sizga muvaffaqiyat keltiradi. Siz albatta, ajoyib o’qituvchi bo’lasiz.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining bugungi kunda kasbiy rivojlanishidagi sustliklar ularning shaxs sifatida shakllanishi va kasb tanlash jarayonidagi yo’l qo’yilgan xatolarining oqibatidir. Oqibatda shaxsning kasbiy shakllanishi sustlashganligi, kasbiy va shaxsiy ahamiyatli sifatning shakllanishida izchillik yo’qolmoqda. Shu sababli xulosa o’rnida, quyidagilarni bayon qilish mumkin: bugungi kunda jadallashgan zamonda yashar ekanimiz nafaqat talabalarda, balki o’quvchilarda (boshlang’ich sinfdanoq) ijtimoiy intellektni o’stirishimiz, to’g’ri kasbga yo’naltirishimiz, dunyoqarashni shakllantirishimiz va kelajakda hech afsuslanmaydigan kasb-korni tanlashiga imkon yaratishimiz hamda ularda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirib borishimiz lozim.

Adabiyotlar:

1. Воронцова В.Г, Воронцов Г.Д. Традиции и современность в постдипломном образовании // Ж. Методист. – М.: 2005. - №3. – С. 11.

2. Davletshin M.G. Zamonaviy ta’lim muassasasi o’qituvchisining psixologiyasi. – T.: “O’qituvchi” nashriyoti. 1999-y. 118 b.

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов. Н.Д., 1996. - 382 с.

4. Нестеров В.В., Белкин А.С. Педагогическая компетентность / Отв. за вып. В.Ю.Баннх. – Екатеринбург: ЕГПИ, 2003. – С. 186.

5. Сальникова О.А.. Ключевые компетенции в современном образовании (<https://yandex.ru>).

6. Turg’unov S.T. va boshqalar. O’qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. – T.: “Sano-standart” nashriyoti. 2012-y. – B 67.

BOSHLANG’ICH SINIF O`QUVCHILARINING LUG`ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH

Orziqulova Nodira Mahammatqulovna

Sirdaryo viloyati Boyovut tuman 40- umumta’lim maktabining boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Chunki lug`atlar bilan ishlash o`quvchilarda kuzatuvchanlik qobilyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so`z boyligini orttiradi, o`quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi hamda kreativligini rivojlantiradi. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarning lug`atlar bilan ishlash jarayonida kreativligini oshirishning usullari va metodikalari yoritilgan.

Kalit so`zlar: So`z, lug`at, nutqiy kreativlik, leksikografiya, leksikologiya, nutq, imloviy savodxonlik, kontekst, atama, imloviy lug`at, ibora, tasviriy ifoda, dunyoqarash, kreativlik.

Bugungi kunda ta`lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri bu o`quvchilarning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

har tomonlama kreativligini oshirishdir. Shu o’rinda boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativligini oshirishda asosiy ustuvor usullardan ongli o’qitish, nutq madaniyatini o’stirish, yozma va og’zaki nutq mashqlarini uyg’un holatda olib borishdir. O’z navbatida lug’atlar bilan ishlash ham kreativlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki lug’atlar bilan ishlash o’quvchilarda kuzatuvchanlik qobilyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so’z boyligini orttiradi, o’quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi. Tildagi jamiki so’zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug’atshunoslik o’rganadi. Lug’atlar qadimdan yaratilib kelingan. Masalan, Mahmud Qoshg’ariy tomonidan XI asrda yaratilgan “Devoni lug’atit-turk”, XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan “Abushqa” lug’atlari tarixda bizga ma’lum.

Muhokama va natijalar: So’z tilning ma’no bildiradigan asosiy birligidir. So’z va so’z birikmasi aniq narsalarni, mavhum tushunchalarni hissiyotni ifodalaydi. Tilda mavjud bo’lgan barcha so’z va iboralarning yig’indisi lug’at tarkibi yoki leksiko deyiladi. Leksikologiya o’zbek tilining lug’at tarkibini o’rganadigan bo’limdir. Leksikologiya lug’at tarkibidagi so’zlarning nutqda ma’no ifodalash xususiyati, qo’llanish faolligi, boyib borishi, ba’zi so’zlarning eskirib, iste’moldan chiqib ketishi, ma’no ko’chish hodisasi kabilarni o’rganadi. Shu sababli ham leksikologiya lug’at ustida ishlash metodlarining lingvistik asosi hisoblanadi. Kishining lug’at boyligi qanchalik boy va rivojlangan bo’lsa, uning nutq ham shunchalik boy bo’ladi, o’z fikrini aniq va ifodali bayon etishga keng imkoniyat yaratiladi. Shuning uchun lug’atning boyligi, xilma xilligi, harakatchanligi metodikada nutqni muvaffaqiyatli o’stirishning muhim sharti hisoblanadi. O’quvchi lug’atining boyishiga birinchi navbatda, uni o’rab ilgan muhit, tabiat, kishilarning hayoti, o’qish faoliyati, kattalar va tengdoshlari bilan bo’lgan muloqotlari asosiy manba vazifasini bajaradi. Bola tabiat va insonlar bilan munosabatda bo’lishi natijasida so’z, ibora, tasviriy ifoda, maqol, hikmatli so’zlarni o’rganadi, ularni o’z so’zlariga aylantiradi. Boshlang’ich ta’limda lug’at ustida ishlashning umumiy yo’l- yo’riqlari, yo’nalishlari, manbalari haqida metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo’lsa-da, ularni hali qoniqarli ahvolda deb bo’lmaydi. Lug’atlar ustida ishlash uchun maxsus darslar ajratilmaydi. O’quvchilar barcha predmetlarni o’rganishda, asosan, ona tili va o’qish materiallarini o’rganish bilan bog’liq holda olib boradi. Ona tili hamda o’qish darslarida lug’atustida ishlash o’quvchilar nutqini o’stirishga, yozma savodxonligini shakllantirishga, so’z boyligini boyitishga nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilganligi sababli bu ish 1-sinfdan boshlanadi va butun o’quv jarayonida davom ettiriladi. Lug’at-imlo savodxonligini oshirish, so’z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Maktabda o’quvchilarning nutqiy kreativligini oshirishning muhim vazifalaridan biri lug’at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo’nalishlarini ajratish va asoslash, o’quvchilarning lug’atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Lug’atlardan foydalanish va ular ustidan ishlash malakasini shakllantirish avvalo ularda ehtiyojni tarbiyalashdan boshlanadi. Chunki, ehtiyoj sezilmasa, o’quvchi lug’atlarga murojaat qilmaydi. Ma’lum bir so’zning imlosi, ma’nosi, ma’nodoshi, qarama-qarshi ma’nosi, uyadoshini bilish zaruriyati ehtiyojni vujudga keltiradi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining lug’atlar ustida ishlash jarayonida kreativligini oshirish uchun quyidagi metodlarni qo’llash yaxshi samara beradi: 1. Badiiy asar o’quvchilar nutqini oshirish uchun eng muhim va ishonarli manbadir. O’qituvchi hafta davomida o’quvchilarga turli ertaklarni o’qitirib, notanish bo’lgan so’zlarni ajratib, uning ma’nosini tushintirishi va kelasi badiiy asarni o’qilguncha bu so’zlarni yozdirib yodlattirishi zarur. Chunki, bolalar o’zbek tilini yuksak badiiy obrazlar orqali o’zlashtiradilar.

2.O’quvchilar lug’atiga aniqlik kiritish. Bu o’z ichiga quyidagilarni oladi:

1) o’quvchi puxta o’zlashtirmagan so’zlarning ma’nosini to’liq o’zlashtirish, ya’ni shu so’zlarni matnga kiritish, ma’nosi yaqin so’zlarga qiyoslash, antonim tanlash yo’llari bilan ularning ma’nosiga aniqlik kiritish;

2) so’zning kinoyali ma’nosini, ko’p ma’noli so’zlarni o’zlashtirish;

3) so’zlarning sinonimlarini, sinonim so’zlarning ma’no qirralarini o’zlashtirish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

4) ayrim frazeologik birliklarning ma'nosini o'zlashtirish.

5) Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadigan, ammo o'z nutq faolyatida ishlatmaydigan nafaol lug'atidagi so'zlarni faol lug'atiga o'tkazish. Buning uchun shu so'zlar ishtirokida so'z birikmasi va gaplar tuziladi, ular o'qiganlarni qayta hikoyalash, suhbat, bayon va inshoda ishlatiladi. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish. Bunday so'zlarga bolalarning nutq muhiti ta'sirida o'zlashib qolgan adabiy til me'yoriga kirmaydigan, ayrim adabiy asar va so'zlashuv tilida qo'llanadigan sodda so'z va iboralar, sheva va ijtimoiy guruhga oid so'zlar kiradi. Adabiy til me'yori degan tushunchani o'zlashtirgach, o'quvchilar yuqorida izohlangan so'zlar o'rniga adabiy tildagi so'zlardan foydalana boshlaydilar. Adabiy tilga oid malakalari mustahkamlangan sayin shevaga, jargonga oid so'zlar, so'zlashuv tilida ishlatiladigan sodda so'z va iboralar o'quvchilarning faol lug'atidan chiqib keta boshlaydi. 3. O'quvchilarning so'z boyligini takomillashtiruvchi va boyituvchi vositalardan biri bu atrof- muhitdir. Shuning uchun darsdan tashqari holatlarda o'quvchilarni turli ekskursiyalarga olib chiqish juda katta ahamiyatga egadir. Chunki, tabiat qo'yniga, turli joylarga, muassasalarga ekskursiya vaqtida bolalar narsava hodisalarni kuzatish bilan ko'pgina yangi nom va iboralarni o'rganadilar. Bu ekskursiyalar yuzasidan o'tkazilgan suhbat vaqtida ularning bilimi chuqurlashtiriladi, ayrim so'zlar ma'nosiga aniqlik kiritiladi. 4. Dars davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Bunda o'qituvchi dars davomida turli xil video va audio matnlardan foydalanishi mumkin. Masalan o'qish darsini oladigan bo'lsak, darslikda berilgan har bir hikoya va ertakni audiosi yoki video variantlarini o'quvchilarga qo'yib berishi, hamda bu matnni kitoblardan foydalanmagan holda o'quvchilardan gapirib berishlarini so'rash, zarur dars oxirida esa matnda uchragan notanish so'zlar ustidan ishlash, ularning ma'nolarini tushintirib berish zarur.

5. Turli xil didaktik o'yinlardan foydalanish. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning kreativligini, reaksiyaviyligi hamda zukkoligini o'stiruvchi eng asosiy vositadir. Shuningdek lug'atlar ustida ishlash jarayonida ham didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Masalan: “Kim ko'p aytadi” didaktik o'yinini olaylik. Bunda o'qituvchi ona tili darslarida har bir dars davomida o'zlashtirilgan so'zlar yuzasidan musobaqa uyishtiradi. Bu o'yinda barcha o'quvchilar ishtirok etadilar. Har bir dars davomida o'zlashtirilgan so'zlarni o'quvchilar bittadan aytadilar. Kimki ayta olmay to'xtab qolsa o'yindan chetlashtiriladi. O'yin davomida qaysi o'quvchi oxirigacha qolsa, ya'ni so'z ayta olmay to'xtab qolmasa o'sha o'quvchi lider deb topiladi.

6. Lug'at diktantlaridan foydalanish. Lug'atni boyitishda turli lug'atlar juda foydali qo'llanmadir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun lug'at diktantlari mavjud. O'qituvchi darsdan tashqari vazifa sifatida o'quvchilardan 10-15 ta so'z yodlab, uning yozilishi va talaffuzini o'rganib kelishini talab qiladi va haftada ikki marotaba bu so'zlardan lug'at diktantini oladilar. O'qituvchi ma'lumot uchun ham, material tanlash uchun ham turli lug'atlardan (o'zbek tilining sinonimlar, antonimlar, frazeologik lug'atlaridan, turli terminologik lug'atlarda) muvaffaqiyatli foydalanishi mumkin.

7. Maxsus mashqlar, grammatika va imloni o'rganish darslarini tashkillashtirish. Maxsus mashqlar yordamida grammatika va imloni o'rganish darslari so'z va atamalarni o'zlashtirishga yordam beradi, o'quvchilar predmet, belgi, harakat, sanoq, tartib ifodalaydigan so'zlarni bilib oladilar. Bu darslar ko'p o'quvchilar lug'ati tartibga solinadi, so'z turkumlarini o'rganish jarayonida guruhlanadi, so'z tarkibi, so'z yasalishi, so'zlarning o'zgarishini o'rganish bilan esa lug'atga aniqlik kiritiladi; ular o'rgangan so'zlaridan o'z nutqlarida foydalana boshlaydilar, natijada lug'atlari faollashadi. O'quvchilar lug'ati maxsus lug'aviy-mantiqiy mashqlar yordamida ham boyiydi, tartibga tushadi.

Lug'at ustida ishlash ona tili darslarida ham, o'qish darslarida ham reja asosida izchil olib borish zarur. Boshlang'ich sinflar uchun izohli, imlo lug'atlarining yaratilmaganligi lug'at ustida olib boriladigan ishlarni to'g'ri uyushtirishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Agar lugat ishi qat'iy reja asosida izchil amalga oshirilsa, o'quvchilardan ortiqcha

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

mehnat talab qilmaydi. Bunga erishish uchun qunt, e'tibor, qat'iyatlik va sabot bilan ishlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karima Qosimova, Safo Matchnov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon Sariyev “Lug`at ustida ishlash metodikasi”
2. “O`zbek tili fanidan lug`atlar ustida shlash orqali talabalarning so`z boyligini oshirish” metodik ko`rsatmasi. Toshkent-2005
3. O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil

BOSHLANG’ICH TA’LIM MAZMUNI VA UMUMIY O`RTA TA’LIMDAGI MOHIYATI

Otaxonova Manzura Furqat qizi

Quziboyeva Odina Ortiqali qizi

Xamitova Nazira Usmon qizi

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim yonalishi talabalari

Annotatsiya. Hozirgi globallashuv jarayonida yoshlar ta’limi va tarbiyasi masalasi ta’lim soxasining ustuvor yo`nalishi bo`lib, ta’lim sifatini ta`rifi bo`yicha doimiy muhokamalar kuzatilmoqda, bunda asosiy urg`u ta`lim oluvchilarni o`qishdagi erishgan yutuqlari, tegishli muassasalarning faoliyati, hamda ta`lim xizmatlarini yetkazib berish sifati kabi masalalarga qaratilmoqda. Sifat tamoyili nafaqat umumiy o`rta ta`limni takomillashtirish, balki ilmiy bilimlarga asoslangan farovon jamiyat qurish sharoitida tegishli yutuqlarga asoslangan oliy ta`limni takomillashtirishda ham yetakchi hisoblanadi. Ushbu maqolada maktab ta`limida sifat tushunchasining mazmuni, mohiyati va bu tushuncha borasida ilmiy tadqiqotchilarning qarashlariga tahliliy yondashilgan.

Kalit so`zlar: boshlang’ich ta`lim, ijtimoiylashuv mexanizmlari, ta`lim sifati, xususiy xarajatlar, ta`lim xizmatlari, iste`molchi, ta`lim dasturlari.

Bugungi kundagi ilmiy-pedagogik tadqiqotlar amaliyoti shuni ko`rsatadiki, ta`lim sifatining nazariy-metodologik asosini tashkil etuvchi asosiy tushunchalarga e`tiborni kuchaytirish dolzarb va muhim hisoblanadi. Xususan, o`rganilayotgan muammo bo`yicha uslubiyotchi va nazariyachilarning asosiy yondashuvlarini umumlashtirib, ta`lim, ta`lim sifati tushunchalarining ma`nolarini, jumladan maktab ta`limini aniqlab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, ta`lim tushunchasi markaziy o`rinni egallaydi. Ushbu atamani ishlatishning barqarorligi va davomiyligi uchun hanuzgacha uning ma`nosi jiddiy ilmiy tahlil asos va tushunishni talab qiladi. Ushbu nuqtayi nazardan, U.Sh.Begimqulov, Y.U.Ismadiyarov, U.I.Inoyatov, M.M.Potashnik, N.S.Lansova va boshqalarning fikrlariga ko`ra, ta`lim – bu insoniyat taraqqiyotining asosi, mamlakat ichki siyosatining ustuvor tarmog`i hisoblanadi. Shuningdek, mualliflar ta`lim deganda odatda quyidagilar tushunilishini ta`kidlashmoqda: - ijtimoiy yetuklikka va individual o`shida o`quvchi shaxsining xulq-atvori, qobiliyatlarini takomillashtirish natijasi va jarayoni; - jamiyatda ijtimoiylashuv mexanizmlarini, hayotiy va kasbiy mahorat hamda ko`nikmalarni qo`lga kiritish, bilimlarni tizimlashtirish va o`zlashtirish jarayoni; insonni hayot va mehnatga tayyorlashda jamiyat va davlatning muhim ijtimoiy vazifasi.[1]

Ta`lim siyosatini ishlab chiqishdagi muzokaralarda sifat konsepsiyasi asosiy o`rinni egallaydi. Ushbu tendensiya bir qator sabablar bilan bog`liqdir. Bunda eng asosiylaridan biri aholini ta`lim uchun sarf bo`ladigan umumiy xarajatlarni ortishidan bezovta bo`lishidir. Sifatga bo`lgan qiziqishning ortib borishiga bo`lgan ikkinchi sabab, ta`lim tizimining kengayib borishi bilan bog`liqdir. Ta`lim oluvchilar sonini keskin ko`payishi, bilimlar sohasini kengayib borishi, muassasalar tarmog`ining ortishi - bularni barchasi ta`limga sarf qilinadigan umumiy va xususiy xarajatlarni samaradorligi yuzasidan munozaralarni kuchaytirmoqda.[2]

Ta`lim nuqtayi nazaridan qaralganda, sifat unchalik qiyin bo`lmagan kategoriya deb qaraladi.[4] K.S.Fishenkoning ta`kidlashicha, bugungi kunda ta`lim sifati har bir davlatning

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur sharoitlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda, xalqaro hamjamiyatni yoshlarning hayotiy ko‘nikmalarini egallashi, zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli kirishi va gender tengligiga erishishni aks ettiruvchi sifatli ta’lim masalalari tashvishlantirmoqda. Ta’lim sifati pedagogik kategoriya doirasida maorifga qo‘yilgan maqsad va vazifalarga erishish darajasini tavsiflaydi. U o‘quvchilar vakolatlarini rivojlanishini ta’minlovchi o‘quv muassasa ta’lim faoliyatidagi turli jihatlarni tavsiflovchi tegishli ko‘rsatkichlar jamlanmasi orqali aniqlanadi: - ta’lim mohiyati; - o‘qitishning shakllari va usullari; - moddiy-texnik baza; - kadrlar tarkibi, salohiyati va boshqalar.[5] N.Fominning fikriga ko‘ra, o‘quv jarayonining sifati ta’lim muvaffaqiyati tushunchasi bilan uzluksiz aloqadordir va u o‘quvchining har doim ham mos kelmaydigan o‘qish maqsadlarini ifodalovchi shaxsiy sifat va xususiyatlari o‘zgarishlari bilan tavsiflanadi. Bunda, amaliyotda har qanday ta’lim o‘quvchi shaxsini shakllanishida doimo u yoki bu o‘zgarishlarni amalga oshiradi. Ta’limdagi muvaffaqiyat tushunchasi ostida, muallif o‘quvchilar tomonidan «moslashtirilgan ijtimoiy tajriba»ni o‘zlashtirilishini aks ettiruvchi o‘quv jarayoni natijasi tushunilishini taklif qiladi. Bunda u o‘zining nuqtai nazarini tushuntirgan holda, ta’limning 3 ta asosiy tarkibiy qismiga ishora qiladi: - bilim olish faoliyatidagi tajribasi; - hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi; - ijodiy faoliyat tajribasi.

Hozirgi kunda, o‘quv jarayonining sifatini tizimli nazorat qilish butun o‘quv jarayonini boshqarishdagi muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Yagona uslub bo‘yicha maxsus kuzatuvlarsiz pedagoglarning boshqa hamkasblariga nisbatan harakatlarini, hamda har bir o‘quvchining tegishli bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirganliklarini aniq istiqbolini belgilash yetarlicha murakkab hisoblanadi [8]. Shunday qilib, yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, zamonaviy sharoitda O‘zbekiston Respublikasida maktab ta’lim tizimini takomillashtirishda sifat kategoriya hisoblanadi, bunda qo‘yilgan vazifalar istiqbolini oldindan belgilash va ularni bajarish samaradorligini aniqlashni shakllantirish maqsadga muvofiqdir degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begimqulov U.Sh. va boshqalar. Pedagogik ta’limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. - Toshkent: Fan, 2011. - 232 b.
2. Bolotov V.A. Оценка качества образования. Ретроспективы и перспективы. // Maktab boshqarmasi - 2012. - №5. 9-11 b.
3. Inoyatov U.I. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiyasi. - Tashkent: «ISSPO», 2003. - 330 b.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda innavatsion texnologiyalar asosida tadqiqotchilik

Xayitboyeva Mahliyo

Guliston davlat universiteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish, ularda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, oliy o'quv yurtida talaba yoshlar tadqiqot qilishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, o'qituvchi, ijodkorlik, ilmiy faoliyat, tajriba, innavatsiya, kompetensiya.

Annotation: This article discusses the experience of future interns in developing research, developing their creativity, and researching students in higher education.

Keywords: research, teacher, creativity, scientific activity, experience, innovation, competence.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт будущих стажеров в разработке исследований, развитии их творческих способностей, исследовательской деятельности студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: исследование, учитель, творчество, научная деятельность, опыт, инновации, компетентность.

Respublikamizda amalga oshiralayotgan ta’lim islohotlari an’anaviy ta’lim turlaridan farqli o’laroq, yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllanib, rivojlanib borishini ta’minlashda asosiy bog’in hisoblangan boshlang’ich ta’lim tizimida o’quv jarayonini tashkil etishning samarali shakl va usullarini yaratish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning pedagogik va psixologik asoslarini rivojlantirishga olib keluvchi ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar va didaktik materiallarni rivojlantirish, yaratish imkonini beradi.

Bugungi kunda jamiyatning har bir a’zosi fan-texnika yutuqlari ta’sirida yashamoqda. Mazkur holat yana shunisi bilan ham muhimki, texnika va texnologiyalar kun sayin takomillashib, rivojlanib bormoqda va natijada shunga mos yetuk mutaxassislar tayyorlash zarurati ham paydo bo’lmoqda.

Ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiy-nazariy yechimlaridan boshlab olingan natijalarni amaliyotda qo’llashgacha bo’lgan barcha bosqichlar biz taqdim etgan “Talaba-yoshlarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish modeli” asosida samarali amalga oshirilsa, jarayonning rivojlanishi ta’minlanadi.

Talabalarni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga undash quyidagilarni amaliy hal etish orqali bajariladi:

- talabalarining hohish-istaklarini o’rganish;
- ularni ilmiy mavzulardagi suhbatlarga chorlash;
- talabalarga ilmiy mavzuda ma’ruza tayyorlash vazifasini berish;
- ularga referat va kurs ishlari tayyorlash vazifasini topshirish;
- talabalarga tahlil qilish uchun ilmiy materiallarni namoyish qilish;
- ularni ilmiy tadqiqotchilik hujjatlarini tushunishga o’rgatish;
- talabalarga tadqiqot rejasini ishlab chiqish vazifasini berish;
- ularni ilmiy adabiyotlar bilan shug’illanishga o’rgatish;

Ilmiy tadqiqotchilik faoliyati, o’z navbatida, qator vazifalarni amalga oshirishni talab etadi. Biz tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish tizimida bajariladigan ishlar ko’lamiga izoh berib, tegishli aniqliklar kiritdik:

Talabalarining mayllarini o’rganish: Talabalar qiziqadigan ilmiy yo’nalishlarni aniqlash uchun umumiy savollar asosida suhbat o’tkaziladi, suhbat orqali talaba tadqiqot sohasining qaysi yo’nalishlariga qiziqishi aniqlanadi. Uning bu yo’nalishdagi tushunchasi, bilimi, dunyoqarashi, ko’nikma va malakalari darajasi aniqlanadi.

Ilmiy mavzulardagi suhbatlarga chaqirish:

Talaba kafedrada tashkil etilgan ilmiy seminarlar, suhbatlar, ilmiy munozaralar, konferensiyalarga chaqirish. Ilmiy bahslarda shaxsiy munosabat va qarashlarini aytib o’tadi.

Ilmiy mavzuda ma’ruza tayyorlash:

Qiziqqan sohasi bo’yicha o’rgangan ma’lumotlari, tadqiq qilingan ilmiy izlanishlar xulosalari, ilmiy tadqiqotlar, manbalar tahlili asosida maqola va ma’ruza matnlari yozadi.

Referat, kurs ishlari yozish:

Tadqiqot ishlarining mazmuni asosida o’quv rejasidan tashqari referat, kurs ishi, taqriz, rezyume, annotatsiya yozadi.

Ilmiy materiallarni tahlil qilish:

Talaba hohlaydigan ilmiy yo’nalish aniqlanganidan so’ng, unga shu yo’nalishda bajarilgan tadqiqot ishlarini o’rganish va tahlil qilish malakasini egallashi uchun ilmiy adabiyotlar, dissertatsiyalar, avtoreferatlar, ilmiy maqolalar namuna qilib beriladi. Talabaning shu yo’nalishda bajargan ishlari belgilangan muddatlarda o’rganib chiqiladi va tegishli yig’ilishlarda muhokama qilinadi.

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

Ilmiy tadqiqot ishlari hujjatlarini tayyorlash:

Ilmiy ishning maqsadi va mohiyatini anglaganidan so‘ng talabaga tadqiqot ishlarining me‘yoriy (nizom, qaror, konsepsiya va b.), joriy (buyruq, dastur va b.), ishchi (chora-tadbir, reja va b.) hujjatlarni tayyorlash, rasmiylashtirish tartib-qoidalarini tushuntiriladi.

Tadqiqot rejasini ishlab chiqish:

Tadqiqot ishining ishchi rejasini ishlab chiqish, unda tartib-qoida va me‘yorlarga rioya qilish, tadqiqot ishi davrining umumiy va yillik hisobot rejalarini belgilash topshiriladi.

Ilmiy adabiyotlar bilan ishlash:

Tadqiqot, izlanish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, zarur manbalar kartotekasini ishlab chiqish, adabiyotlardan kerakli materiallarni olish, ularni turi va maqomiga qarab ajratishga o‘rgatiladi.

Oliy ta’lim tizimida yoshlarning ilmiy tadqiqotchilik imkoniyatlari rivojlantirish mamlakatimizning ilmiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida oliy ta’limda ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi yaratilgan bo‘lib, unda asosan bakalavriyat ta’limidan keyin magistratura va doktoranturada tahsil olish hamda mustaqil tadqiqotchilikni olib borish yo‘lga qo‘yilmoqda. Bizda ma’lumki, talaba-yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlariga undovchi maxsus oliy o‘quv yurtlari mavjud emas. Shu sababdan ilmiy kadrlarni tayyorlash, birinchi navbatda, oliy o‘quv yurtlarining vazifasi hisoblanadi. Respublikamizdagi qator yetakchi oliy o‘quv yurtlarida mukammal shakllangan ilmiy maktablar mavjud bo‘lib, ularda ko‘plab ilmiy tadqiqotchilar tayyorlanmoqda.

Darhaqiqat, oliy o‘quv yurtlarida pedagogik faoliyat yurituvchi o‘qituvchi albatta ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini ham olib borishga intilishi zarur. Bu talabni bajarish lozimligi hozirgi davrda yanada qat’iylashtirildi, chunki davlatimizning mustaqillikka erishishi va bozor munosabatlariga o‘tishi bilan bu jarayon mutlaqo yangicha rang oldi, ya’ni endi oliy o‘quv yurtlarining o‘qituvchisidan ilmiy daraja bilan birga muntazam ravishda o‘z ustida ijodiy ishlash ham qat’i talab qilinmoqda.

Har bir talabaning ilmiy tadqiqot ishiga tegishli kafedraning yetarli ilmiy ish tajribasiga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilari rahbarlik qilishlari tabiiy holdir. Ilmiy rahbarlar tadqiqotchi talabalar bilan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va tadqiqot natijalarini, tadqiqot ishiga kiritilgan o‘zgartirishlar, tuzatishlar, yangiliklarni muntazam ravishda qayd qilib borishlari kerak. Shuning uchun ilmiy tadqiqot ishi rahbarlari oraliq va joriy natijalar bo‘yicha ma’lumot berib boradilar. Taqdim etilgan axborotlarlar mutaxassislar o‘rtasida tahlil qilinib, muhokamadan o‘tkazib turiladi. Tahlil va muhokamada asosan quyidagilarga e’tibor berish kerak:

- mavzu nomi;
- mavzu rahbari;
- mavzuning maqsadi;
- mavzuning mazmun-mohiyati;
- mavzu bo‘yicha joriy etilayotgan faol ta’lim usullari, ya’ni innovatsion ta’lim;
- qo‘llanilayotgan innovatsion ta’limning maqsadi va uning xususiyati hamda qo‘llanilishidan hosil bo‘ladigan natija;
- mavzu yo‘nalishida tadqiqotni boshqarish va davom ettirish bo‘yicha tavsiyalar;
- tadqiqotda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid tavsiyalar;
- qo‘lga kiritilgan natijani tadqiqot maqsadi nuqtai nazaridan tahlil qilish hamda tadqiqotning keyingi bosqichiga o‘tish to‘g‘risida yo‘riqnoma va ko‘rsatmalar berish.

Ilmiy tadqiqot ishlari rejasi, ko‘rsatkichlari hamda ilmiy tadqiqotni boshqarish ketma-ketligiga qarab, oliy o‘quv yurtlarida ilmiy tadqiqot ishlari quyidagi tartibda muvofiqlashtirilishi shart:

- ilmiy maqola yozish;
- ilmiy-uslubiy tavsiyanoma yaratish;
- o‘quv-uslubiy qo‘llanma yozish;
- kashf qilish;

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

- kashfiyot qilish;
- mualliflik huquqi olish;
- bitiruv-malakaviy ishi yoki magistrlik dissertatsiyasi yozish;
- patent olish;
- referat yozish;
- annotatsiya tayyorlash;
- ma’ruza tezisi yozish.

Ko‘rinib turibdiki, oliy o‘quv yurti talabalarining ilmiy tadqiqotchilik faoliyati turlichadir. Shu sababli ham ilmiy tadqiqot ishlarini Tartibga solish; iqtidorli, ilmiy faoliyatga ega talabalarni izlab topish, ularda ilmiy salohiyatni yuksaltirish mamlakatimiz ilm-fani taraqqiyotini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ta’lim jarayonida ilg‘or innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, ta’lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim shartlaridan biridir.

Boshlang‘ich ta’lim umumta’lim maktablarining bosh bo‘g‘ini bo‘lgani tufaylil ana shu holatda o‘quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko‘proq e’tibor berish kerak. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mas’uliyatlari kattadir. Ular maktabga endigina qadam qo‘ygan o‘quvchilarni maktab hayotiga o‘rgatib, zamonaviy bilim olishlariga yordam beradilar. Bolalarning o‘qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda rivojlanadi. Bu ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining vazifasi mas’uliyatli ekanligining dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abduqodirov A., Ishmuhammedov R. Ta’limda innovatsiya. - T.: “Iste’dod”, 2010

Abdukarimov H., O.Suvonov. Umumiy pedagogika: texnologiya va amaliyot. -T.: o‘quv-metodik qo‘llanma, 2012

Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-son Qarori. 2017 yil 6 aprel.

Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008

Bespal’ko "Slagaemoe pedagogichskoy texnologii" 1990.M.

Farberman B. L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. T.1999.

Biz dastlab 08.02.22 №120-C buyruq asosida 7-fevraldan 26-martga qadar

Oleinikova Marina Anatolyevna. “Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirish”.

MUNDARIJA

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.....	3
У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3
GEOMETRIK MATERIALNI O‘RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH	5
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ.....	7
Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг амалиётдаги ҳолати ҳамда дидактик имкониятларидан фойдаланишда аудиторларни тайёрлаш ва семинар ўтказиш йўллари.....	9
BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIGA MATEMATIKANI O‘RGATISHDA PEDAGOGIK	

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	11
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O’TISHDA AMALIYISHLARNI TASHKIL ETISH	13
Тема : «Развитие речи ,как фактор готовности к обучение в школе».....	20
Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)	22
“Тарбия” дарсларида умумтаълим мактаблари ўқитувчи-ларининг анъанавий услубларидан фойдаланиш	26
BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINING BILIM O’ZLASHTIRISHINI DIAGNOSTIKA QILISH.....	30
Бўлажак бошлангич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг педагогик зарурати ва педагогик-психологик йўналишлари	33
Бўлажак бошлангич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ.....	39
The effectiveness of the organization of classes in primary classes based on the cluster module	43
BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARIDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI	48
BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINFI O’QITUVCHILARINI.....	50
ILMIY-IJODIY FAOLIYATGA YO’NALTIRISH – DAVR TALABI	50
TASVIRIY SAN’AT MASHG’ULOTLARIDA BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARNING BADIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI	54
ЎҚИТУВЧИЛАРИ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ	57
TEKNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION	58
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	58
MUSIQA TA’LIMIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN	60
FOYDALANISH IMKONIYATLARI	60
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR	61
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O’TKAZILADIGAN DIDAKTIK O’YINLAR ORQALI KREATIV QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISH HAMDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH.	63
BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARIDA MUSTAQIL KITOBXONLIK KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	68
PEDAGOGIKA FAOLIYATIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALAR SAMARADORLIGI	74
O’QITUVCHI KREATIV KOMPETENSIYASINING O’QUVCHILAR KREATIV FIKRLASHIGA TA’SIRI.....	76
BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH.....	78
BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR	80
BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINING IJODIY QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA BADIY ADABIYOTLARNING RO’LI	82
MATEMATIKA DARSLARIDA AKT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	88
STEAM DASTURI ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINI TAYANCH ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАРНИ ЯРАТИШ МЕТОДИ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ НУҚТАИ-НАЗАРИДАН ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	92
БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИЛФОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИНИНГ ЎРНИ..	96
O’YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI....	98
BOSHLANG’ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG’OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH	99
AXBOROT TEKNOLOGIYALAR ORQALI BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINING MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH.....	101

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI.....	102
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	105
Boshlang’ich sinf o’quvchilarini kurash sporti vositasida milliy qadriyatlarga o’rgatish	107
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ-БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА	109
INGLIZ TILI DARSLARIDA BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO’NALTIRISHDA KROSSVORDLARLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	111
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O’RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI O’RNI	113
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O’QITISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI	115
BOSHLANG’ICH SINFLARDA SO’Z TURKUMLARINI O’RGATISHDA SHE’RIY MISRALARDAN FOYDALANISH YO’LLARI	117
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH MAZMUNI	119
BOSHLANG’ICH SINFLARDA HUSNIXATGA O’RGATISHDAGI IZCHILLIKNI TA’MINLASH OMILLARI	122
O’QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	124
TALABALARDA MA’NAVIY-AXLOQIY SIFATLARNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI.	125
SO’Z BIRIKMASI USTIDA ISHLASH MASHQLARI.....	130
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARIDA TOLERANTLIK FAZILATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.	133
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARIDA IJTIMOY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	135
PEDAGOGIK TA’LIM KLASTERI RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR	137
O’RTA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA KLASTER TIZIMINING O’RNI	138
“BOSHLANG’ICH TA’LIM” TA’LIM YO’NALISHI TALABALARINI.....	140
GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O’QITISHGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH”	140
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	142
Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o’rni	146
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.....	147
Табақалаштирилган таълим асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёргарлигини такомиллаштириш жарайони	151
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONA TILI VA O’QISH FANINING AHAMIYATI	154
O’QITUVCHI VA O’QUVCHILAR O’RTASIDAGI FAOLLIKNI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNI QO’LLASH	155
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALARNING RO’LI.....	157
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH	159
PEDAGOGIK INNOVATSIYASLAR VA ULARNING AMALIYOTDAGI TADBIDLARI MUAMOLARI VA YECHIMLARI	161
Boshlang’ich sinf o’quvchilarida matematik tasavvurlarni texnologik yondashuv asosida shakllantirishda sodda va murakkab masalalar va ularning turlari.	163
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA HARAKATLI O’YINLARDAN FOYDALANISH	168
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA XORIJIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH	169
PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTERI ASOSLARI	171
TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN	

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

FOYDALANISH.....	172
GEOMETRIK MATERIALNI O’RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARIDA FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH	174
INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA VIRTUAL TA’LIMNI QO’LLASH.....	176
TA’LIM SOHASIDAGI INNOVATSION KLASTERLI YONDASHUV- TA’LIMGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA.....	179
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINI KASBGA YO’NALTIRISH MUHIM PEDAGOGIK JARAYON.....	180
BOSHLANG’ICH SINFLARDA INNOVATSION METODLAR.....	183
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TARBIYAVIIY ISHLARNING AHAMIYATI.....	185
«BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINING NUTQINI O’STIRISHDA ILG’OR PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI».....	187
Boshlang’ich sinflarda tasviriy san’at mashg’ulotlarini o’qitishda zamonaviy texnologiyalar o’rni.....	190
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINING TABIIY FAN SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS DASTURINING O’RNI.....	192
НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	193
KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH	195
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA DARSLARIDA ZAMONAVIIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI.....	197
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINI DAVLAT RAMZLARI VOSITASIDA ONA VATANGA MUHABBAT HISSINI SHAKLLANTIRISH.....	199
BOSHLANG’ICH SINFLARDA PEDAGOGIK JARAYONNING ZAMONAVIIY TENDENSIYALARI VA TEXNOLOGIYALARI.....	203
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA OT SO’Z TURKUMINI O’RGATISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	205
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TARBIYA FANING O’QITILISHNING METODIK ASOSLARI.....	207
IBORALAR BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINI NUTQINI O’STIRUVCHI VOSITA SIFATIDA.....	209
O’QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK MAHORAT	214
MASHG’ULOTLARDA ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH – SAMARADORLIK OMILI	216
MAKTABGACHA TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	218
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINING LUG’ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH.....	220
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARIDA SOG’LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	222
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA O’QUVCHILARINING OG’ZAKI VA YOZMA NUTQINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA O’STIRISH.....	224
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QITISH DARSLARIDA MATN USTIDA ISHASH ORQALI XALQARO TADQIQOTLARDA SAMARALI IMKONIYATLARIGA ERISHISH USULLARI.....	225
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FREE EDUCATION TECHNOLOGY IN CHILD-ORIENTED EDUCATION.....	227
Boshlang’ich sinflarda ona tili darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	228
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINING JISMONIIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	230
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQ OG’ZAKI BODINING O’RNI.....	232
ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.	236
«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ».....	240
«ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ».....	243
BOSHLANG’ICH SINFLARIDA O’QUVCHILARINI O’QITISHDA TARBIYA DARSLARINI O’RNI	246

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI MUSTAQIL	248
FIKRLASHGA O’RGATISHNING SAMARALI USULLARI.....	248
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA O’QITISH METODIKASINING MAZMUNI.	250
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNING TUTGAN O’RNI.....	253
ИЖТИМОЙ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРДА ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ.....	255
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ASOSIY MIQDOR TUSHUNCHASINI O’RGATISHDA METODIK TAVSIYALAR	256
BOSHLANG’ICH SINFLARDA DARS DAN TASHQARI SPORT-SOG’LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI TASHKIL ETISH YO’LLARI.....	258
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари.	259
3-SINF TARBIYA DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH	264
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O’QUVCHILARGA MAQOLLARNI O’RGATISHDA TA’LIMiy O’YINLARDAN FOYDALANISH.	266
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA OT SO’Z TURKUMINI O’RGATISHNING INTERFAOL USULLARI.....	267
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARIGA FAZOViy SHAKLLARNI O’RGATISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	269
MAVZU. BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA NASRIY ASARLARNI TAHLIL QILISHNING TA’LIMiy- TARBIYAViy AHAMIYATI.....	271
HARAKATLI O’YINLAR ORQALI BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI TARBIYALASH	272
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MIQDORLARNI O’RGANISH KO’NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.....	274
1-SINF TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH.....	276
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI AXLOQiy TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI.....	278
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TA’LIM SIFATI TUSHUNCHASINING MAZMUN VA UMUMiy O’RTA TA’LIMDAGI MOHIYATI.....	281
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARIDA KREATIV QOBILiyATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O’QITUVCHI VA O’QUVCHILARNING HAMKORLIGINING AHAMIYATI.....	283
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITISHNING INTERFAOL METODLARI.....	284
O’QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI... ..	286
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TARBIYA DARSLARIDA OTA ONA VA MAHALLA HAMKORLIGI	289
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QISH DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH	291
YOSHLAR YANGI DAVR BOSHQARUV TIZIMIGA TAYYORMI?.....	293
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI AXLOQiy TARBIYALASH.....	295
VOSITA VA METODLARI.....	295
ДИСЛАЛИЯ НУТҚ КАМЧИЛИГИГА ЭГА ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛУВЧИ КОРРЕКЦИОН-ПЕДАГОГИК ИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ИШЛАР MAZMUN	298
BOSHLANG’ICH SINFLARDA DIDAKTIK O’YINLAR ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI.....	300
BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.	303
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITUVCHISI KREATIVLIKNING O’QUVCHI PSIXOLOGiyASI BILAN BOG’LIQLIGI	304
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI UCHUN ELEKTRON LUG’ATLARDAN FOYDALANISH	306

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

МАКТАБГАЧА YOSHDAГИ BOLALARGA EKOLOGIK TARBIIYA BERISHNING SHAKLLARI VA UNING AHAMIYATI	308
МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARIDA O’RTA GURUH 4,5 YOSHLI BOLALAR ADAPTATSIYA JARAYONIDAGI HOLATLAR	310
ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARI ORQALI O’QUVCHILARNING OG’ZAKI VA YOZMA NUTQINI O’SIRISH BOSHLANG’ICH SINIF YO’LLARI	311
BOLALAR NUTQINI O’SIRISHDA XALQ OG’ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH USULLARI	312
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA O’QITUVCHINING ROLI	314
BOSHLANG’ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG’OR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	317
PEDAGOGIKADA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O’RNI	319
BOSHLANG’ICH TA’LIM VA TALIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O’RNI	321
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	322
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI JISMONIY TARBIIYASI	325
BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR	327
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI MATEMATIKA DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH	331
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH	333
BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA SO’Z TURKUMIARINI O’RGATISHNING INTERFAOL USULLARI	334
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI MEDIA TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MA’NAVIY TARBIIYASINI SHAKLLANTIRISH	336
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI	342
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI XALQARO TADQIQOTLARGA TAYYORLASHDA O’QISH SAVODXONLIGINING TUTGAN O’RNI	344
O’QUV MATERIALLARINI STRUKTURALASHTIRISHNING DIDAKTIK PARAMETRLARI	346
НУТҚ НУҚСОНИГА ЭГА БЎЛГАН БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎРГАНИШДА “4+2” ДАСТУРИНГ АҲАМИЯТИ	348
MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA VAHOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	351
МАХСУС МУАССАСАЛАРДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИ АМАЛГА ОШИРИШДА “4+2” ДАСТУРИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ	353
ТА’ЛИМ SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHDA “4+2 DASTURI”NING AHAMIYATI	355
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA “4+2 DASTURI”NI QO’LLASHNING AHAMIYATI	356
ZAMONAVIY INNOVATION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINING AMALIYOTGA TATBIQI	358
BOŞLANGIÇ SINIFLARDA TARBIIYA DARSINI SAMARALI TASHKIL ETISH METODIKASI	360
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ-МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРАДИГАН МУҲИМ ОМИЛ	362
ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШДА ШЕЪРИЙ МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	364
Тема: Формирование коммуникативных компетенций у учащихся.	368
Обучение и воспитание как общение.	368
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВНА ОСНОВЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	372

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

TA’LIMDA KLASSTERLARNI QO’LLASH SAMARADORLIGI.....	376
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.....	378
ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНО-MОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.	381
Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда “Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш имкониятлари.....	383
Бошланғич синфларда тарбия дарсини самарали ташкил етиш методикаси	386
БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛФОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ	388
O’QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	390
KREDIT-MODUL O’QITISH TIZIMI -YANGI O’ZBEKISTONDA BARQAROR SIFATLI TA’LIM GAROVI	391
КРЕДИТ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ УМУМКАСБИЙ ТАЙЁРЛИГИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ БАЪЗИ ЖИҲАТЛАРИ	393
TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT – MODUL TIZIMINING AHAMIYATI	397
OLIV TA’LIM MUASSASALARIDA KREDIT MODUL TIZIMIDA TALABALARNI O’QITISHNING DOLZARBLIGI.....	399
BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARIDA MA’NAVIV-AXLOQIV SIFATLARINI KREATIV-MODULLI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASH TIRISH MAZMUNI	401
KREDIT-MODUL TIZIMI PEDAGOGIKA SOHASIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	403
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР.....	405
Как проводить инновационные уроки в начальных классах	409
Тема: Формирование коммуникативных компетенций у учащихся.	
Обучение и воспитание как общение.....	412
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ.....	416
O’zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining	418
shakllanishiga doir	418
BOSHLANG’ICH MAKTABLARDA MASHG’ULOTLARDA	421
PREZENTATSIYALARDAN FOYDALANISHNING ROLI	421
BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	423
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA	425
TA’LIM SOHASINING TARMOQLARIDA TEXNIKA-TEXNOLOGIYANINGNING O’RNI ..	430
O’YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI..	431
XALQ OG’ZAKI IJODI VA DOSTONLAR XALQ PEDAGOGIKASINING MUHIM MANBAI SIFATIDA.....	432
KATTALAR TA’LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING O’RNI.....	434
FRANSIYA VA GERMANIYA MAMLAKATLARIDA TA’LIM TIZIMINING AMALGA OSHIRILISHI	437
ELEKTRON RAQAMLI IMZO	439
KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH.....	442
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SOHASIDA QO’LLANILISHI.....	444
TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI.....	447
Mustaqil O’zbekistonda ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar taraqqiyoti.....	449
Sharq uyg’onish davrida pedagogik fikrlar taraqqiyoti.....	452
PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.	454
BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUV FANLARINI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI	456
BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARINI IJODIV FAOLIYATGA YO’NALTIRISH ORQALI IQTIDORINI SHAKLLANTIRISH	458

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O’QITISH ZARURIYATI	461
AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA VIRTUAL TA’LIMNING O’RNI.....	463
Воздействие кредитно-модульной системы на формирование профессиональных навыков студентов.....	467
Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)	469
БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ	473
Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда “Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш имкониятлари.....	475
USMON AZIM SHE’RIYATIDA SINEKDOXA.....	479
«Формирование педагогических компетенций и креативности у будущих учителей начальных классов.».....	480
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.....	485
STEAM –integratsiyalashgan ta’lim texnologiyasi tizimi mazmun-mohiyatini ochib berish	488
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.	490
JAMOATCHILIK NAZORATINI TA’MINLASHDA JAMOATCHILIK KENGASHI INSTITUTINING ROLI	491
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	493
USE OF INTERNET COMMUNICATIONS AND ICT INFORMATION IN THE LESSONS OF THE PRIMARY CLASS	495
“BUZG’UNCHI G’OYA” TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI.....	497
IJTIMOİY-FALSAFIY TADQIQOTLARDA MAFKURAVIY TAHDIDLARNING O’RGANILISHI	500
RAQAMLI JAMIYATDA YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHİYATINI OSHIRISH	502
Basketbol sport turi va uning asosiy qoidalari.....	504
TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA JORIY ETILISHINING TA’LIM OLUVCHILAR PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI	506
TALABALAR ORASIDAGI PEDAGOGIK KONFLIKTLARNING XUSUSIYATLARI.....	508
OLİY TA’LIMDAN KEYINGI TA’LIMDA RAQAMLI TA’LIM VA O’QITUVCHINING ROLI.	511
РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	513
Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования	515
AYOL PSIXOLOGIYASIGA OILAVIY AJRIMLARINING TA`SIRI HAMDA RUHIYATDAGI O`ZGARISHLARNING NAMOYON BO`LISHI	517
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish.....	519
UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI O`QUVCHILARINING MA`NAVIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	522
Как развивать речь младших школьников.....	525
Как развивать речь младших школьников.....	527
2-SINF O`QISH DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI.....	530
BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.....	531
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARI TOMONIDAN MATEMATIK TERMINOLOGIYANI O’ZLASHTIRISH.....	533
XALQARO VAHOLASH DASTURI ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIGA GAP BO’LAKLARNI O’RGATISH METODIKASI	534
Alimqulova Dilfuza.....	534
TARBIYA DARSLARIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING VATANPARVARLIK TUYG’USINI SHAKLLANTIRISH TIZIMI	536
4-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O’QUVCHILARGA TENGLAMA MAVZUSINI O’RGATISH METODIKASI	537

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang’ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QUVCHILARINI MA’NAViy – MA’RIFIY TARBIYASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	538
BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA IMLO XATOLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI.....	540
BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.....	541
TA’LIM JARAYONLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	543
BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O’RNI	545
O’zbek tilshunosligida morfologik tadqiqotlar taraqqiyotining o’rni	547
O’zbek tilida grammatik kategoriyalar talqini	548
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O’RNI	550
Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования.	552
Особенности нравственного воспитания детей младшего школьного возраста.....	556
BO‘SHLANG‘ICH SINFLARDA MUAMMOЛИ TA‘BLIM USLUBLARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI	559
Boshlang’ich sinflarda tarbiya fanini PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayangan holda darslarni tashkil etish.	564
BOSHLANG’ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI PIRLS XALQARO TADQIQOTLARIGA TAYANGAN HOLDA DARSLARNI TASHKIL ETISH.	565
BOSHLANG’ICH SINFLARDA DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI	566
PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOiy PEDAGOGIK.....	568
MADANIYATNING SHAKLLANISHI.....	568
TA’LIM- TARBIYA ISHLARINING TAKOMILLASHIB BORISHIDA SHARQ VA G’ARB QOMUSiy OLIM, PEDAGOGLARINING O’RNI.....	570
O’ZBEKISTONDA BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA FINLANDIYA TA’LIM TIZIMI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH USULLARI	573
TA’LIM VA UNING JAMIYATDAGI O’RNI.....	575
SHAXSNING O’Z-O’ZINI TARBIYALASH MUAMMOSI.....	577
PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOiy PEDAGOGIK.....	580
MADANIYATNING SHAKLLANISHI.....	580
KREDIT-MODUL TIZIMIDA PROFESSOR-O’QITUVCHILARNING FAOLIYATI.....	585
INDIVIDUAL VA GURUHIY KOUCHING. INTERNET — COUCHING	587
Boshlang’ich sinflar o’qituvchilarida kasbiy pedagogik kompetentsiyalarni shakllantirish	588
BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARINING LUG’ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH.....	591
BOSHLANG’ICH TA’LIM MAZMUNI VA UMUMIY O’RTA TA’LIMDAGI MOHIYATI	594
Bo’lajak boshlang’ich sinflar o’qituvchilarida innovatsion texnologiyalar asosida tadqiqotchilik	595

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”

“Uzluksiz ta’lim tizimida “boshlang‘ich ta’lim” mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari”